

اطلاعات محققین و متخصصین کشور

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بهار ۱۳۷۴

فهرست مندرجات

۱.....	علوم انسانی
۹۷.....	علوم پایه.....
۲۰۷.....	علوم پزشکی.....
۴۴۵.....	فنی و مهندسی.....
۵۳۵.....	کشاورزی.....
۵۷۳.....	هنر.....
۵۸۳.....	فهرستها.....
۵۸۵.....	فهرست موضوعی.....
۶۲۵.....	فهرست نامها.....
۶۴۱.....	فهرست سازمانها.....
۶۴۷.....	فهرست رشته های تخصصی.....

اطلاعات محققین و متخصصین کشور

مدیر مسؤول : حسین غریبی

ویراستاران : نسرين آخوندی اصل ، گلرخ عبادی .

نمایه سازان : شکوفه آخوندی اصل ، نسرين آخوندی اصل ، مهرانگیز افراسیابی ، شهلا خواجوی

تهیه مدارک : علی قبادی

خدمات کامپیوتری و تنظیم فهرست : امیر پارسی ، مسعود جلیلی

حروفچینی و صفحه آرائی : محمد اسماعیل اسلامی

ورود اطلاعات : اشرف تیموری ، فاطمه السادات حاجی سیدتقی ، مریم ستاری دیزجی ، طرلان عطایی قهرمانی ،

معصومه السادات کشفی

تاریخ انتشار : بهار ۱۳۷۴

ناشر : مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تیراژ : ۵۰۰ نسخه

نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، چهارراه فلسطین ، شماره ۱۱۸۸

چاپ و صحافی : چاپخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بسمه تعالی

مقدمه :

بی شک توسعه و پیشرفت هرکشور، منوط به توان علمی نیروی انسانی آن است. برنامه ریزی صحیح، تعیین اولویتهای تحقیقاتی، حاکم نمودن نظریات علمی در کشور، هدفدارکردن حرکتهای علمی، جهت بخشیدن به پایان نامه‌های فوق لیسانس و دکترا، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پیشگیری از دوباره کاری‌ها، ایجاد امنیت سیاسی و اجتماعی، تشخیص نقاط ضعف و قوت در کشور، ایجاد خود باوری و... همه از مواردی است که کشورهای جهان امروز، با توجه به آن، سعی دارند تا در نظامی هماهنگ، با حل معضلات و مشکلات خود، موارد فوق‌الذکر را ایجاد و با بهره‌گیری از آن، در جهت توسعه و پیشرفت، عمل نمایند.

شاید یکی از علل پیشرفت اسلام در دوران گذشته، توجه و اهمیت دادن علما به جمع‌آوری مدارک، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در علوم اسلامی باشد. وجود کتب مرجعی همانند اصول کافی، استبصار؛ بحارالانوار و... خود حاکی از توجه اسلام به علمی است که امروزه آن را اطلاع‌رسانی و تکنولوژی اطلاعات می‌نامند. بی‌گمان بقای مکتب تشیع و گسترش اسلام در شرق و غرب پیامد چنین نگرشی است.

یکی از علل قدرت اسلام، توجه به علم رجال و شناساندن علمای بزرگ و ذکر احوالات و آثار آنان می‌باشد. و لذا این علم، شیوه‌ای پسندیده در ارائه مجموعه‌ای متقن از اطلاعات و مدارک است. دنیای غرب، با تمسک جستن از این سنت حسنه و سازماندهی اسناد و مدارک خود و سرمایه‌گذاری در اشاعه آنها و نیز آگاه ساختن دانش پژوهان و محققین از مجموعه مدارک علمی در قالب مقالات، گزارشات، پایان‌نامه‌ها، کتب، تک‌نگاشتها و مواد سمعی بصری، بستر پیشرفت و ترقی را برای خود مهیا ساخت. در رأس آنچه که بر شمردیم، نقش نیروی انسانی محقق و متخصص به عنوان خالق این آثار، از همه بارزتر و با ارزش‌تر است.

- اگر دنیای امروز توانسته است مجموعه تحقیقات خود را سازماندهی کرده، در قالب نشریات و بانکهای اطلاعاتی به جهان عرضه نماید؛
اگر امروز بنگاههای اطلاعاتی توانسته‌اند از محل فروش اطلاعات مقالات علمی موجود در نشریات علمی جهان اقتصاد کشور خود را غنا بخشند؛

- اگر کشورهای پیشرفته دنیا ثبات و امنیت را در کشورشان ایجاد نموده‌اند؛
- اگر امروز به علت وجود شبکه‌های اطلاعاتی جهان، عموم مردم و بخصوص دانشمندان، به راحتی دانش خود را با دیگران مبادله می‌کنند، بواسطه وجود نیروی محقق و متخصص جهان امروز است.

و نیز اگر حرکتهای آغازین جهان نوین امروز، بی‌پشتوانه یک نگرش کارشناسانه انجام نمی‌شود، همه و همه به دلیل حضور دانشمندان برنامه‌ریزی است که متوجه اهداف، شناسایی و تشریح وضعیت موجود، تشخیص موانع و کمکها و روشهای اجرایی بوده و در رأس توجه آنها، نیروی انسانی محقق و متخصص قرار دارد.
دنیای کنونی، معتقد است که پیشرفت و توسعه کشورها میسر نمی‌شود، مگر آنکه مردم آن کشور به سلاح

علم مجهز شده و متکی به نیروی انسانی ماهر باشند.

توجه و توصیه حضرت امام (ره) به دانشگاهها و پرورش نیروی انسانی محقق، متخصص و متعهد، خود ناشی از اهمیت این امر است که، باید در فکر ایجاد یک تفکر جمعی در کشور باشیم تا بتوانیم در سایه اسلام ناب محمدی (ص) گامهای بلندی در راه پیشرفت و ترقی بشری برداریم. چه دنیای غرب، به علت فقدان بینش معنوی و نداشتن روابط صحیح انسانی، ولو مجهز بودن به انواع سلاح های مخرب و تکنولوژی نوین، باز هم محکوم به شکست است.

در همین راستا، «مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران» جهت ایجاد تفکر جمعی و استفاده بهینه از کلیه محققین و متخصصین کشور، اقدام به ایجاد بانک اطلاعات محققین و متخصصین نموده است که امروز، به حول و قوه الهی شاهد به ثمر نشستن بخشی از این تلاش هستیم.

در مجموعه‌ای که در دست دارید، اطلاعات علمی مربوط به دو هزار و چهارده نفر از نیروهای کارشناسی ارشد و دکترای کشور درج گردیده است.

این اثر، به همت خانم دکتر گلرخ عبادی که در ابتدا مجری این طرح بوده‌اند و سپس خانم نسرین آخوندی و نیز همکاری مستمر آقایان مهندس پارسی، مهندس جلیلی و سایر همکاران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران که در صفحه‌ی مربوط به شناسنامه کتاب، از آنها به عنوان همکاران طرح، یاد شده به انجام رسیده است. در فاز یک این طرح، ۱۲۰۰۰ پرسشنامه جهت محققین و متخصصین ارشد کشور ارسال گردید که تاکنون بیش از دو هزار پرسشنامه، پس از تکمیل به مرکز اطلاعات و مدارک علمی عودت داده شده‌اند. در نخستین جلد این مجموعه، اسامی دو هزار و چهارده نفر، همراه با چهار فهرست، شامل فهرست موضوعی، فهرست نامها، فهرست سازمانها و فهرست رشته‌ها درج گردیده است.

به امید آنکه این تلاش، مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته و پاسخی به جانفشانی عزیزانی باشد که جان در طبق اخلاص نهاده و شجاعانه در جهان پر از کفر، از کیان اسلام دفاع نمودند.

دکتر حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

علوم انسانی

1000

دانشگاه علامه طباطبایی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده دماوند، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی مدیریت و اطلاع‌رسانی پرستاری و مامایی، ۱۳۶۶ تاکنون، رسمی. دانشگاه علامه طباطبایی ایران دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیه دروس زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان تخصصی، پیش‌دانشگاهی، کوتاه مدت، آزمایشگاههای زبان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۰۴ فقیه، اسماعیل

رشته: علوم انسانی؛ آموزش زبان انگلیسی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۵-۵۱۰۵۱۴۰۶۸۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ایلینویز، اربانا - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد مطالعات انگلیسی، دانشگاه ویلز، کاردیف - انگلستان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵.

فرصت مطالعاتی: اکتساب زبان دوم، SLA آمریکا - سیاتل، دانشگاه الزهراء، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی (پلی تکنیک سابق) امیرکبیر، کارشناس و مربی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. دانشگاه الزهراء، استادیار، ۱۳۵۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: آموزش و اکتساب زبان دوم، مسؤل.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تدریس مهارتها، روش تدریس، روش تحقیق، دروس ترجمه و دروس متعدد دیگر، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران.

تالیفات: On Teaching composition: تالیف، سال پنجم، ۲۱-۲۰، وزارت آموزش و پرورش، انگلیسی، ۱۳۶۸. On Teaching culture. تالیف، سال ۷، شماره ۲۸، وزارت آموزش و پرورش، انگلیسی.

۱۳۷۰. زبانشناسی و تدریس زبان خارجی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۵. موقعیت فراموش شده، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء، دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۳۶۸. جنبه‌های سیاسی زبانشناسی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی. ۱۳۶۹. نشانه‌های اسم شناخته، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء، دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۳۷۰. اکتساب زبان دوم - زبان بینابین، مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

آموزش زبان انگلیسی

۰۰۰۱ احمدیان، موسی

رشته: علوم انسانی؛ آموزش زبان انگلیسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۶۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز (جندی‌شاپور)، اهواز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اراک، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تربیت معلم اراک، مدرس، ۱۳۶۶ تاکنون. اداره آموزش و پرورش گنبدکاووس، دبیر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. دانشگاه جندی‌شاپور (شهید چمران) اهواز، دانشکده ادبیات - الهیات، مدرس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی:

Pedagogical Applications of Contrastive Analysis to Teaching English Convoonant Clusters to Persian Speakers (CA). Executive, 1987. Hypothesis Testing for Persian Speakers Learning English Consonant Clusters Both Children Adults. Executive, 1992.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نقد ادبی فارسی. زبان تخصصی ۱ و ۲. زبان عمومی ۱ و ۲، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک. زبان عمومی، دانشگاه اهواز، اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

۰۰۰۲ بهین، بهرام

رشته: علوم انسانی؛ آموزش زبان انگلیسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۴۹۶۰۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم تبریز، مربی - مدیر آموزش، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. اختصاصی، تبریز - ایران. اختصاصی، تبریز - ایران. اختصاصی، مراغه - ایران. اختصاصی، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۰۳ ضرابی، افسون

رشته: علوم انسانی؛ آموزش زبان انگلیسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی،

سرپرست و کارشناس، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاههای تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده روابط بین الملل، مربی، حق التدریس. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** دروس مختلف انگلیسی، ... تهران - ایران.

تألیفات: رساله فوق لیسانس در مشکلات آموزش زبان انگلیسی به فارسی زبانها، پایان نامه، ۱۳۶۶. کتابهای جدیدالتالیف زبان انگلیسی در دوره های راهنمایی و متوسطه، کتابهای درسی، انگلیسی، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۱. مقالات مختلف در خصوص تدریس زبان انگلیسی در مدارس رسمی کشور و نواقص و کمبودها و...، مجله رشد زبان، سازمان پژوهش، انگلیسی، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۱. کتاب اصطلاحات زبان انگلیسی، کتاب اصطلاحات زبان انگلیسی ناشر انتشارات رهنما، انگلیسی - فارسی، ۱۳۷۰. فرهنگ لغت آکسفورد، رهنما، انگلیسی - فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۰۸ مفتون سمنائی، پرویز

رشته: علوم انسانی؛ آموزش زبان انگلیسی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۸۸۷۷۳۲

سوابق تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه V.U.، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد علوم تربیتی انگلیسی آموزش زبان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی زبانهای انگلیسی و آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۴۸ تاکنون، رسمی. مترجم شفاهی ژاندارمری، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸، قراردادی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبانهای تخصصی، تهران - ایران. **تألیفات:** English for the studies of Humanities، پیام نور، ۱۳۷۰. English for the students of agriculture، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۸. English for the students of engineering، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انگلیسی، ۱۳۶۷. Reading Through Reading، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آموزش کودکان استثنائی

۰۰۰۹ تفضلی مقدم، عبدالحسین

رشته: علوم انسانی؛ آموزش کودکان استثنائی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مشهد، میدان عدل خمینی، جنب اداره کل ۱۲-۱۱۷۸۷۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد آموزش

۰۰۰۵ فیض، فریده

رشته: علوم انسانی؛ آموزش زبان انگلیسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ادبیات انگلیسی، دانشکده دماوند، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، هیات مدیر گروه زبان، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشکده پزشکی، هیات علمی، ۱۳۵۵ تاکنون. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** دانشگاه علوم پزشکی ایران. امتحان پری آنتری و دستاری، تهران. زبان انگلیسی کلاسهای فشرده، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ کشورهای انگلیسی زبان آمریکا

۰۰۰۶ قبانچی، ضرغام

رشته: علوم انسانی؛ آموزش زبان انگلیسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰، ۶۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه مشهد، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تهران، مدرس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان عمومی، دانشگاه تهران و مشهد، تهران، مشهد - ایران. سبزوار - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۰۰۷ محمودی، غلامحسین

رشته: علوم انسانی؛ آموزش زبان انگلیسی

محل کار: دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

۶۷۰۱۱۹-۶۷۵۶۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرسه عالی ترجمه سابق، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد تدریس زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

دوره های تخصصی: دوره کوتاه مدت برنامه ریزی درسی، تهران - ایران، ۱۳۶۸. دوره بلندمدت برنامه ریزی درسی، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: گروه زبان انگلیسی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، مدیر، ۱۳۷۱ تاکنون. گروه انگلیسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش،

سوابق تحقیقاتی: بررسی تحولات تاریخی اصوات زبان فارسی، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبانشناسی عمومی، آشنایی با خطوط ایرانی پیش از اسلام، ادیان ایرانی پیش از اسلام، روش تحقیق، فرهنگ ایران باستان، زبان پهلوی ۱ و ۲ و ۳ و ۴، زبانشناسی تاریخی ۱ و ۲، تاریخ زبان فارسی، دسته‌بندی و تطبیق گوشهها، فرق و مذاهب اسلامی، ادبیات متعهد معاصر، متون نظم (رستم و سهراب)، متون نظم (رستم و اسفندیار)، تاریخ بیهقی، سفرنامه ناصرخسرو، مقدمات زبانشناسی، تاریخ زبان فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: بازتاب یک مضمون فولکتوریک در حماسه ملی ایران، مجله کلک، نشریه کلک، فارسی، ۱۳۷۱. تحولات تاریخی صوت و در زبان فارسی، مجله دانشکده ادبیات تبریز، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. تحولات مصوت a در زبان فارسی، مجله دانشکده ادبیات تبریز، ۱۳۴؛ فارسی، ۱۳۶۹. مقدمات زبانشناسی برای رشته ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور، فارسی، ۱۳۷۱. تاریخ زبان فارسی، دانشگاه پیام‌نور، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۰۱۱ نورمحمدی روستایی، معصومه

رشته: علوم انسانی؛ ادیان و عرفان

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه

تاریخ ۶۱۱۲۵۷۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد فلسفه - ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ و ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. دکترای ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: تصحیح نسخ خطی، ایران - تهران، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دبستان بهشت آئین - منطقه ۸ و ۱۱ فعلی آموزش و پرورش، آموزگار، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳. دبیرستان دوشیزگان - منطقه ۸ و ۱۱ فعلی آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵. دبیرستان حمیده مولوی - منطقه ۸ و ۱۱ فعلی آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲. مدرسه راهنمایی حمیده مولوی - منطقه ۸ و ۱۱ فعلی آموزش و پرورش، نظامت، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. دبیرستان عبرت - منطقه ۸ و ۱۱ فعلی آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ادیان ایران باستان، مسیحیت و جنگهای صلیبی، تاریخ پیامبران، تاریخ ادیان، اسطوره‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: رابطه اسلام و مسیحیت در عهد پیامبر و خلفای راشدین، مجله دانشکده ادبیات، دانشکده ادبیات، فارسی، ۱۳۶۹. سفرنامه چابهار - چابهار بی‌بهار، ایران زمین، سازمان ایرانگردی و

کودکان استثنائی، دانشگاه لامار، بومانت - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: سازمان بهزیستی، کارشناس مسئول توانبخشی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: فرهنگ مصور ناشنوایان، همکار، دکتر اخلاقی، زاهد حسینی، پرزاده، نصیری. علل ناشنوایی، همکار، پیشنهاد. ترس زائی مدرسه، همکار، ۱۳۷۰. نقش مادر در محدودیت های ذهنی، همکار، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، روانشناسی رشد ۱ و ۲، روانشناسی تربیتی، آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه پیام نور، مشهد - ایران. روانشناسی کودکان استثنائی، جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد - ایران. دروس مختلف کودکان استثنائی، دانشکده علوم تربیتی مشهد، مشهد - ایران. آموزش و پرورش استثنائی، جامعه‌شناسی، اصول توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبائی، مشهد - ایران. اصول و مهارتهای آموزشی، تربت حیدریه - ایران. روانشناسی تربیتی، جامعه‌شناسی، روانشناسی عمومی، دانشگاه کرمان، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

ادیان و عرفان

۰۰۱۰ باقری، مهری

رشته: علوم انسانی؛ ادیان و عرفان

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات ۰۸۱۹-۳۴۰۵۹۷

سوابق تحصیلی: دکترای ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد زبانشناسی و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

سمینارها: سی و سومین کنگره بین‌المللی مطالعات آسیایی و شمال آفریقایی، کانادا، ۱۹۹۰. سمینار بین‌المللی "غالب دهلوی"، هندوستان، ۱۹۹۱. چهاردهمین کنفرانس استادان سراسر هند، هندوستان، ۱۹۹۱. هشتمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات بودایی، چین ملی، ۱۹۹۲. کنگره بزرگداشت استاد محمد معین، ایران، ۱۳۷۰. دومین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: کتابخانه دانشکده‌های ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و علوم انسانی و اجتماعی، رئیس کتابخانه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات، دانشیار، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات، کارشناس پژوهشی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

مدیریت بازرگانی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶.
سمینارها: دومین سمینار اقتصاد اسلامی، ایران، مشهد، شهریور ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه مازندران، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون.
 دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۵۸. سازمان برنامه و بودجه، کارشناس، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.
 دانشکده Lehman، دانشگاه شهر نیویورک، مربی، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵.
سوابق تحقیقاتی: برنامه ریزی دانشگاه مازندران، محقق، ۱۳۶۵.
 رابطه تورم و رشد اقتصادی، مجری، ۱۹۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اقتصاد نفت، اقتصاد کلان، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد ایران، اقتصاد خرد، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 اقتصاد منابع، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
تألیفات: آیا تورم در ایران ساختاری می‌شود، آستان قدس، فارسی، ۱۳۶۸. قیمت نفت خام بین‌المللی ۱۹۷۵-۷۶ یک منبع تمام‌شدنی در قالب ناقص، هلن گرینوی، انگلیسی، ۱۹۷۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۰۱۴ پناهی، حسین

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی ۸۹-۸۱-۳۴۰۰
 داخلی ۷۴۱

سوابق تحصیلی: کاردانی زبان انگلیسی، تربیت معلم شهید رجایی، تبریز - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. کارشناسی اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: بازرگانی خارجی، تهران - ایران، ۱۳۶۷.
سوابق اشتغال: سازمان چای کشور، کارشناس بازرگانی خارجی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. صنایع هواپیماسازی ایران - صنایع دفاع، کارشناس بازرگانی خارجی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: علل اقتصادی مهاجرت روستایی در ایران، عضو کمیته طرح، ۱۳۷۰. توسعه اقتصادی ایران تحت شرایط دوگانگی اقتصادی - اثرات بخش نفت در سایر بخشهای اقتصاد ایران (پایان‌نامه)، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. دروس اقتصاد، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز - ایران. دروس اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران. دروس اقتصاد، آموزش عالی، جهاد سازندگی، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جهانگردی، فارسی، ۱۳۷۰. سفر به پاکستان، گلچرخ، مولوی گرمارودی، فارسی، ۱۳۷۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: فرانسه - ایتالیا؛ انگلستان - یونان

جوایز: یک جلد کتاب نهج البلاغه تصحیح دکتر شهیدی در مقابل نوشتن مقاله "انتقال سنتها و میراث‌های فرهنگی" برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی

اطلاع‌رسانی پزشکی

۰۰۱۲ علی بیگ، محمدرضا

رشته: علوم انسانی؛ اطلاع‌رسانی پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی کتابداری، مدرسه عالی ایران زمین، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.
دوره‌های تخصصی: آشنائی با کامپیوتر (پیشرفته)، ۱۳۶۹.
 آشنائی با بنای کامپیوتر، ۱۳۶۸.

سمینارها: اولین سمینار کتابداری پزشکی، ایران.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۸. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۸. شرکت شهاب یدک، خ قزوین، چهارراه عسگری، سرپرست سفارشات خارجی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. کتابخانه مرکز مطالعه فرهنگ‌ها - یوسف‌آباد، انتهای خ، کتابدار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، کتابدار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فهرست‌نویسی، روش تحقیق، مراجع تخصصی، مراجع عمومی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سمنان و تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

اقتصاد

۰۰۱۳ برادران هاشمی، احمد

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه مازندران ۲۴۹۱-۰۲۴۹۱-۳۲۰۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای اقتصاد، دانشگاه نیویورک، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه دولتی مسوری، مسوری - آمریکا، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی اقتصاد و

۰۰۱۵ جعفری صمیمی، احمد

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه مازندران ۵-۳۲۰۹۱، داخلی ۲۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آمریکایی واشنگتن، واشنگتن دی سی - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دکتری اقتصاد، دانشگاه آمریکایی واشنگتن، واشنگتن دی سی - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه آمریکایی - واشنگتن دی سی، مدرس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دانشگاه مازندران، عضو هیئت علمی، مدیر گروه اقتصاد نظری و سایر مسئولیتهای اجرایی، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی پایگاه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران، همکار، ۱۳۶۳. بررسی اقتصاد کلان استان مازندران، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اقتصاد کلان، اقتصاد ریاضی، اقتصادسنجی، اقتصاد بخش عمومی، زبان تخصصی، ارزیابی طرحها، دانشگاه مازندران، بابلسر - ایران.

تألیفات: آیا دهه ۱۹۸۰ دهه رکود بود؟، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد، انگلیسی، ۱۳۶۹. منابع درآمدهای عمومی دولت و رشد اقتصادی ایران، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد، فارسی، ۱۳۶۹. اثرات استقرار ملی در کشورهای مختلف جهان، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی تعادل عمومی عوارض مالیات. وازه نامه اقتصادی و برنامه ریزی، تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۷. نظریه وسایل اقتصاد کلان، دانشگاه مازندران، انگلیسی، ۱۳۶۷. اقتصاد ریاضی، دانشگاه مازندران، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها؛ انگلیسی

۰۰۱۶ خالصی، نادر

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دفتر ارزیابی و برنامه ریزی

آموزشی ۸۰۷۱۲۰۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد اداره امور بیمارستانها، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. کارشناسی اقتصاد، مدرسه عالی بابلسر، بابلسر - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

دوره های تخصصی: ارزیابی و برنامه ریزی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. روش تدریس و برنامه ریزی، زنجان - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دفتر ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی، کارشناس، ۱۳۷۱ تا کنون. معاون دفتر ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی، معاون، ۱۳۶۸. دفتر آمار و خدمات ماشینی دانشگاه، مدیر، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشکده مدیریت اطلاع رسانی پزشکی، عضو هیات علمی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی ایران حوزه معاونت اداری مالی،

کارشناس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بخشهای ملحقه بیمارستان، بخشهای کمکی بیمارستان، کارورزی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، تهران - ایران.

تألیفات: بیمارستان، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها؛ انگلیسی

۰۰۱۷ خلیل عراقی، منصور

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه تهران ۶۴۰۰۰۵۹

سوابق تحصیلی: دکتری اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: هشتمین کنفرانس بین المللی روشهای داده ها و ستاندها، ژاپن، ۱۵ تا ۱۹ مرداد ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی - شورای گسترش - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰. عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۵ تا کنون. عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران، ۱۳۶۳ تا کنون. عضو و رئیس کمیته اقتصاد تدوین کتب دانشگاهی (سمت a) رئیس، ۱۳۶۴ تا کنون. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، رئیس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تئوریهای عمده مصرف و سرمایه گذاری و کاربرد آنها در ایران، مسئول اجرا، ۱۳۶۹. عوامل موثر در گسترش بی رویه شهر تهران، مسئول اجرا، ۱۳۶۷. بررسی اقتصادی کشت غلات در کالیفرنیا، همکار.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات، خرد و کلان، دانشگاه تهران، تهران. کلان ۱ و ۲، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. دانشگاه کالیفرنیا، کالیفرنیا - آمریکا.

تألیفات: عوامل موثر در گسترش بی رویه شهر تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، فارسی، ۱۳۶۷. رابطه بین جمعیت و امکانات در شهر تهران، محیط شناسی، موسسه مطالعات محیط زیست، فارسی، ۱۳۶۸. Efficiency in water allocation under stochastic remand. مقاله، Applied Economics، دانشگاه لندن، انگلیسی، ۱۹۸۶.

آشنایی با زبانها؛ انگلیسی

آشنایی با کشورها؛ آمریکا.

۰۰۱۸ رزمی، سیدعلی اکبر

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، گروه اقتصاد ۸۰۴۰۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی بازرگانی، مدرسه عالی بازرگانی تهران علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علوم اجتماعی گرونبل، گرونبل - فرانسه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: ملاحظاتی پیرامون برخی دشواریهای برگردان متون اقتصادی به زبان فارسی، ایران دانشگاه بوعلی، اردیبهشت ۱۳۷۱. پنداره‌ها و منافع در شکل‌گیری افکار و تصمیمات اقتصادی، ایران دانشگاه علامه، ۱۳۷۰. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، ایران دانشگاه بوعلی، آبان ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: سازمان خدمات درمانی، کارشناس، ۱۳۵۳. **سوابق تحقیقاتی:** گروه‌بندی روستاهای استان همدان بر حسب محرومیت، مجری، ۱۳۶۸. طرح آمار حیات استان همدان، همکار، ۱۳۶۹. حسابهای منطقه‌ای استان همدان، همکار، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: سوئیس؛ فرانسه

۰۰۲۱ فلاح وزیرآباد، احد

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۶۰۷۵

سوابق تحصیلی: دکترای اقتصاد اقتصاد کار و روابط صنعتی، دانشگاه استانبول، استانبول - ترکیه، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹. کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت تولید، دانشگاه استانبول، استانبول - ترکیه، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱. کارشناسی اقتصاد گرایش مدیریت و امور مالی، دانشگاه استانبول، استانبول - ترکیه، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸.

سمینارها: مهاجرت نیروهای تخصصی ترکیه به کشورهای بیگانه، ترکیه، ۱۹۸۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز خیابان امام خمینی دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات و علوم انسانی، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. استانداردی تبریز میدان شهداء استانداردی آذربایجان شرقی، نماینده استانداردی آذربایجان شرقی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق کتابهای اقتصادی در زمینه‌های مختلف و گردآوری کتابی بنام کتابشناسی اقتصادی در سطح استان همدان، صاحب طرح، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدیریت آموزشی، مدیریت نهادها، مدیریت نیروی انسانی، بودجه‌بندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه - ایران. حسابداری، دانشگاه پیام‌نور، همدان. کلیات اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان - ایران. اقتصاد و رفاه اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. اقتصاد نظری، مدیریت نیروی انسانی، اقتصاد، اصول بازاریابی، اقتصاد کشاورزی، اقتصادکار، مدیریت بازرگانی، حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان - ایران.

تالیفات: توسعه تکنولوژی معاصر، همشهری، روزنامه همشهری، فارسی، ۱۳۷۱. تعداد ۱۲ عدد مقاله تحقیقی که منتشر نشده است

ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. **سمینارها:** دومین مجمع اقتصاد اسلامی، ایران، شهریور ۱۳۶۹. سمینار روش تحقیق دانشگاه مشهد، ایران، آبان ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه امام صادق (ع)، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۶. دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اصلاح و بهسازی تشکیلات و روشهای انجام کار در دانشگاه فردوسی، مجری، ۱۳۷۱. برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه فردوسی، دستیار اصلی، ۱۳۶۹. روش تحقیق در علم اقتصاد، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اقتصاد. امور مالی بین‌الملل، موسسه بانگی مشهد، مشهد - ایران. امور مالی بین‌الملل، بازرگانی بین‌الملل و آمار، اقتصاد خرد، آمار نظام‌های اقتصادی تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران. اقتصاد، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران. بازرگانی بین‌المللی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

تالیفات: آمار برای اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۱. نظامهای اقتصادی، نشر موحد مشهد، زیر چاپ. الگوی تحقیق در مورد نظام اقتصادی اسلام، بولتن سمینار اقتصاد اسلامی مشهد، زیر چاپ. مبانی فلسفی روش تحقیق در علوم مختلف، بولتن سمینار روش تحقیق مشهد، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۱۹ سلمانی، بهزاد

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه اقتصاد ۳۴۰۰۸۱-۹ داخلی ۷۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. **سوابق اشتغال:** دانشگاه تبریز - گروه اقتصاد، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس تخصصی اقتصاد، تبریز - ایران.

۰۰۲۰ فطرس، محمدحسن

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه اقتصاد ۲۶۰۷۵-۷۷

سوابق تحصیلی: دیپلم کتابداری کامپیوتری، دانشگاه گرونبل، گرونبل - فرانسه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دکترای اقتصاد، دانشگاه علوم اجتماعی گرونبل، گرونبل - فرانسه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۰۰۲۳ متفکر آزاد، محمدعلی

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم اجتماعی و انسانی

۳۴۴۲۸۶

سوابق تحصیلی: دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران - ایران،

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا

۱۳۵۴. کارشناسی اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا

۱۳۵۲

سوابق اشتغال: مدیرکل بازرگانی استان زنجان، مدیرکل بازرگانی،

۱۳۶۳. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئول واحد، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱.

دانشگاه تبریز، معاون دانشکده، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه تبریز، مدیر

امور آموزشی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی عوامل موثر بر قدرت ایران در

اوپک، محقق، ۱۳۶۸. تهیه طرح بررسی آثار تورم بر روی مفاصل

اجتماعی، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی اقتصاد اسلامی، کلیات علم

اقتصاد، تاریخ عقائد اقتصادی، مسائل اجتماعی، اقتصاد منابع،

دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۲۴ منصف، عبدالعلی

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه پیام نور ۷۹۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی،

تهران - ایران. کارشناسی ارشد اقتصاد نظری و بین الملل، دانشگاه

شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: اداره آموزش و پرورش بروجن، دبیر، ۱۳۶۳ تا

۱۳۶۸. دانشگاه پیام نور - مرکز بروجن - شهرضا، مربی - سرپرست،

۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس اقتصاد و حسابداری، دانشگاه

پیام نور، شهرضا - اصفهان، بروجن.

آشنایی با زبانها: انگلیسی، عربی

۰۰۲۵ مهتشم دولتشاهی، طهماسب

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشکده روابط بین الملل ۱۲-۱۰-۸۹۴۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی،

تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه

وین، وین - اطریش، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. دکترای اقتصاد، دانشگاه وین،

دراختیار ماونت محترم پژوهشی، نتایج تحقیقات، لاتین ترکی

استانبولی، ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹. اقتصاد تعاون، نتایج تحقیقات، فارسی،

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. اصول بازاریابی، نتایج تحقیقات، فارسی، ۱۳۶۸ تا

۱۳۷۱. مدیریت پرسنلی، نتایج تحقیقات، فارسی، ۱۳۶۹.

کتابشناسی اقتصادی، نتایج تحقیقات، فارسی، ۱۳۷۰. جمعیت

و توسعه اقتصادی، تازههای اقتصادی، مجله تازههای اقتصادی،

فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۰۰۲۲ قره باغیان، مرتضی

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۶۰-۸۰۰۶۶۳۴

سوابق تحصیلی: فوق دکترای اقتصاد، موسسه تحقیقات علوم

اجتماعی هندوستان، دهلی نو - هندوستان. دکترای اقتصاد، دانشگاه

جواهر لعل نهرو، دهلی نو - هندوستان، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵. کارشناسی

ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا

۱۳۵۵.

سمینارها: سمینار بازاریابی (دانشگاه تربیت مدرس)، ایران،

۱۳۶۸. سمینار اقتصادی (وزارت دارائی)، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون.

بنیاد مستضعفان و جانبازان، مشاور اقتصادی، ۱۳۷۰ تا کنون. وزارت

دارائی و امور اقتصادی، اداره امور اقتصادی، مشاور معاونت

اقتصادی، ۱۳۶۹ تا کنون. مشاور اقتصادی شرکت سرمایه گذاری

صنایع ملی ایران، مشاور اقتصادی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: هزینه فایده واحدهای تولیدی بنیاد مستضعفان

و جانبازان، مدیر. تبیین یک جدول داده - ستانده برای بنیاد

مستضعفان، مدیر، ۱۳۷۱. هزینه فایده صنعت نساجی در ایران،

مدیر، ۱۳۷۰. بررسی عوامل موثر در مهاجرت نیروی کار در ایران،

مدیر، ۱۳۷۱. بررسی وضعیت بخش صنعت در برنامه پنجساله اول،

مدیر، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه،

اقتصاد برنامه ریزی، دانشگاههای تربیت مدرس. شهید بهشتی و

علامه طباطبائی و آزاد اسلامی، تهران - ایران.

تالیفات: اقتصاد رشد و توسعه در دو جلد (جلد اول)، نشر نی،

فارسی، ۱۳۷۰. اقتصاد رشد و توسعه در دو جلد (جلد دوم)، نشر

نی، فارسی، ۱۳۷۱. فرهنگ اقتصادی، نشر رسا، فارسی - انگلیسی،

۱۳۷۱. اقتصاد خرد تقرب ریاضی (هندرسن - کوانت)، نشر رسا،

فارسی، ۱۳۷۱. رشد نوین اقتصادی (سایمون کورنر)، درحال

انتشار، نشر رسا، فارسی، ۱۳۷۱. شش مقاله در زمینه استراتژیهای

توسعه، درحال انتشار، نشر رسا، فارسی، ۱۳۷۱.

وین - اطریش، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

فرصت مطالعاتی: تحقیق در اقتصاد بین الملل، وین، ۱۳۷۰ تا دوامه. تحقیق در اقتصاد بین الملل، وین، ۱۳۷۱ یکپخته.

سوابق اشتغال: وزارت اقتصاد و دارایی، کارشناس، ۱۳۵۰ تا شش ماه. وزارت امور خارجه، رایزن سه، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اقتصاد خرد، اقتصاد بین الملل، اقتصاد کلان، دانشکده روابط بین الملل، تهران - ایران. تجارت بین الملل، اقتصاد خرد، دانشگاههای علامه طباطبایی و تهران، تهران - ایران.

تألیفات: مسائل اقتصاد خرد - جلد دوم، خجسته. اقتصاد خرد، کسری. اقتصاد بین الملل، خجسته. مبانی علم اقتصاد، خجسته. تاریخ معاصر آلمان، دفتر مطالعات بین المللی. کاربرد ریاضیات در اقتصاد، خجسته. اقتصاد مدیریت، فرزندگان.

آشنایی با زبانها: آلمانی

۰۰۲۶ نوژاد، معصومه لادن

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد

محل کار: دانشگاه الزهراء ۶۸۴۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق)، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد اقتصاد، U.C.S.B دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا، سانتا باربارا - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات ۱ و ۲ و ۳، اقتصاد ریاضی خرد ۱، کلان ۱، تجارت بین الملل، زبان ۳، ارزیابی طرحهای اقتصادی ۳، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران.

تألیفات: تجارت بین الملل (نظریه و شواهد تجربی)، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

اقتصادسنجی و اقتصاد اسلامی

۰۰۲۷ مصطفوی ترقی، سید مهدی

رشته: علوم انسانی؛ اقتصادسنجی

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی ۸۰۶۵۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصادسنجی - اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر - ایران، ۱۳۵۳ تا

۱۳۵۸.

سینارها: مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، ایران، ۱۳۶۹. مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، ایران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: عضو هیئت علمی دانشگاه، ۱۳۶۳. جهاد دانشگاهی مشهد، عضو امور داوطلبان هیئت علمی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. رادیو تلویزیون مشهد، عضو شورای نویسندگان، اردیبهشت ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۵۹. جهاد سازندگی خراسان - مشهد، عضو کمیته فرهنگی، مهر ۱۳۵۸ تا خرداد ۱۳۵۹. جهاد سازندگی مازندران، مسئول روابط عمومی، خرداد ۱۳۵۸ تا شهریور ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، علوم اداری و اقتصادی، ریاضیات کاربردی، ریاضیات ۱ و ۲، کلیات اقتصاد، دفتر تبلیغات اسلامی، اقتصاد خرد، ایران - مشهد. جغرافیایی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران - مشهد.

تألیفات: (تکمیل کتاب) ثبت خانواده جلد اول و دوم، انتشارات دارالفکر، فارسی، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰. اسلامی و اقتصاد، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی مقدماتی تئوری های علم اقتصاد و آثار ارزشها بر روی آن، آستان قدس، فارسی، ۱۳۶۹. تاثیر علم اقتصاد بر مکتب اقتصادی، آستان قدس، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

اقتصاد کشاورزی

۰۰۲۸ پاکدل، بهروز

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد کشاورزی

محل کار: دانشگاه تبریز

سوابق تحصیلی: فوق تخصص اقتصاد و جامعه شناسی روستائی، انسیتوی آگرونومیک، پاریس - فرانسه، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵. دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه برن (فرانسه)، انسیتوی آگرونومیک، پاریس - فرانسه، ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴. کارشناسی ارشد کشاورزی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۴.

دوره های تخصصی: بودجه و مدیریت و برنامه ریزی، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷.

سینارها: ترویج کشاورزی تکنولوژی، ایران، ۱ تا ۴ شهریور ۱۳۶۴.

فرصت مطالعاتی: تکنولوژی مدرن و استفاده از آنها در کشاورزی، پاریس - فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار، ۱۳۴۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر فعالیتهای بانک استان آذربایجان شرقی در بافت اقتصادی و اجتماعی، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اقتصاد کشاورزی، ترویج کشاورزی،

کارشناسی ارشد ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج - ایران،
۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹. کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه نورث
کرولینا، آمریکا - زالی.

سمینارها: سنتز، ایران.

فرصت مطالعاتی: برنامه‌ریزی خطی در کشاورزی، آمریکا،
دانشگاه تهران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی استفاده زارعین از بذور اصلاح شده
گندم، مجری، بررسی عرضه چغندر قند به کارخانه قند کرج، مجری.
اثر صنایع دستی در توسعه روستائی، راهنما، ۱۳۶۹. اثر اعتبارات در
کشاورزی ایران، راهنما، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اقتصاد کشاورزی، کاربرد برنامه‌ریزی
خطی، تحلیل اقتصادی، اقتصاد ریاضی، اقتصادسنجی ۱ و ۲، متون
اقتصادی به زبان خارجی.

تألیفات: راهنمای دوریابی عملی طرحها، جهاد دانشگاهی،
فارسی، ۱۳۶۸. تحلیل اقتصادی طرحهای کشاورزی، ۱۹۲۵،
دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۶. کاربرد برنامه‌ریزی خطی در
کشاورزی، ۱۸۹۱، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۵. اصول اقتصاد
کشاورزی، ۱۸۰۴، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۰. بررسی تقاضا
برای گوشت قرمز در شهرهای بزرگ ایران، صندوق توسعه کشاورزی
ایران، انگلیسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۰۳۱ موسی نژاد، محمدقلی

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد کشاورزی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۹۸۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کنتاکی،
لگزیکتن - آمریکا، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه
میدل تنسی استیت، مرفیس برو - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی
اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: سمینار کنکاش پیرامون مسائل تعدیل اقتصادی ایران،
ایران، ۱۳۷۱. سمینار بازسازی و توسعه اقتصادی کشور، ایران،
۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، هیات علمی، ۱۳۷۱
تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی ورامین
در بازاریابی محصولات کشاورزی، استاد راهنما. برآورد تابع تولید و
صادرات پنبه کشور، استاد راهنما. تجزیه و تحلیل اقتصادی فعالیتهای
تولید تعاونیهای مشاع و تخصیص بهینه منابع در استان اصفهان، استاد
راهنما. بررسی عوامل موثر در تولید چغندر قند در استان خوزستان،
استاد راهنما. تخصیص بهینه منابع جهت خودکفایی در محصولات
اساسی کشاورزی، مجری، ۱۳۷۰.

مدیریت و بازاریابی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: سیاست کشاورزی، سیاست کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۶.
تأثیر فعالیتهای باکمک استان در بافت اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه
تبریز، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۰۰۲۹ صدراالشرافی، مهربار

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد کشاورزی

محل کار: دانشگاه تهران ۲۴۰۲۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص اقتصاد توسعه، دانشگاه مونپلیه،
مونپلیه - فرانسه، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۴. دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه
مونپلیه، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد
کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲. کارشناسی
کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲.

دوره‌های تخصصی: دوره یکساله انستیتو آگرونومیک، مونپلیه -
فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

فرصت مطالعاتی: مطالعه مبادلات تجاری ایران و بازار مشترک،
فرانسه - مونپلیه، دانشکده کشاورزی کرج، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: موسسه دخانیات، کارشناسی، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵.
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۴۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه‌ای بر روند قیمت گذاری محصولات
کشاورزی در ایران و دیگر کشورهای مهم تولیدکننده محصولات
کشاورزی جهان و ارائه راه حل مناسب برای وضعیت موجود، مجری،
۱۳۷۱. تحلیل اقتصادی سیستم قیمت گذاری جدید چغندر قند،
مجری، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدیریت و حسابداری، مدیریت
مزرعه، اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی، سیاست و توسعه
کشاورزی، مدیریت کشاورزی، آمار در اقتصاد، روش تحقیق، اقتصاد
۳ و ۴، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

تألیفات: اقتصاد کشاورزی و تعاون، کتاب، انتشارات
دانشگاه تهران، فارسی، چاپ دوم ۱۳۶۵، چاپ سوم ۱۳۶۸. مدیریت
و حسابداری و بازاریابی، کتاب، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی،
چاپ دوم ۱۳۶۷، چاپ سوم ۱۳۶۹. اصول مدیریت و مدیریت
کشاورزی، کتاب، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۸، ۱۳۷۱
چاپ سوم.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۰۳۰ کویاهی، مجید

رشته: علوم انسانی؛ اقتصاد کشاورزی

محل کار: دانشگاه تهران ۲۴۰۴۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آیوا،
آمریکا. دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، آمریکا.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

تألیفات: توسعه کشاورزی در جهان سوم، مجله تازه‌های اقتصاد، بانک مرکزی. تخصیص بهینه منابع جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مجموعه مقاله. بازسازی کشاورزی در راستای خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور، مجموعه مقاله سمینار بازسازی اقتصادی کشور.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

آشنایی با زبانها: عربی

۰۰۳۴ حقانی، حسین

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۴۹۵۴۶ مدرسه حقا

دوره‌های تخصصی: فقه و اصول و فلسفه، قم،

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران دانشکده علوم، استاد، رسمی.

دانشگاه الزهراء - عضو هیئت علمی، از سال ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: متون اسلامی (تفسیر قرآن)، مبادی

فقه و اصول فقه، علم النفس، معارف اسلامی و تفسیر، دانشگاه

الزهراء، تهران. معارف اسلامی و تفسیر، دانشگاه تهران.

تألیفات: حقوق خانواده در اسلام ۲ جلد، دفتر تبلیغات اسلامی

در حوزه و قبل از آن دارالتعلیم، ۲۰ سال قبل. طلاق یا فاجعه انحلال

خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چهار سال قبل. بلاهای اجتماعی

قرن ما با همکاری جمعی از نویسندگان حوزه علمیه. زن و انتخابات با

همکاری جمعی از نویسندگان حوزه علمیه. دورنمایی از سیمای

اسلام.

۰۰۳۵ ربیع نتاج، سیدعلی اکبر

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه مازندران ۳۲۵۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه

تهران، تهران - ایران ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی الهیات و معارف

اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی بابلسر، عضو

هیأت علمی معاون آموزشی و دانشجویی، ۱۳۶۷ رسمی. دبیرستانهای

بابلسر و فریدونکنار، معلم مربی پرورشی، ۱۳۶۷. جهاد سازندگی

فریدونکنار، مسئول کمیته فرهنگی و انجمنهای اسلامی روستاها،

۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت اسراء جنگ در زندانهای

عراق، مسئول طرح. بررسی پایگاه اجتماعی، عقیدتی و سیاسی

شهدای منطقه بابلسر فریدونکنار، مسئول طرح، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اخلاق و تربیت اسلامی ۲، ۱، متون

اسلامی، معارف، تاریخچه سیاسی اقتصادی صدراسلام، دانشگاه

مازندران، بابلسر - بابل.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۰۳۶ ریاضی، نوریه

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی فلسفه

الهیات و معارف اسلامی

۰۰۳۲ باستانی، رحمت‌الله

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: زاهدان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان

و بلوچستان ۲۱۰۰۱۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی الهیات و

معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترجمه عربی به فارسی، تفسیر

قرآن، تاریخ قرآن، دانشگاه زاهدان. کلیه دروس معارف، اخلاق ۲، ۱،

اخلاق متون اسلامی، زاهدان، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. علوم قرآنی،

علوم اسلامی، تربیت معلم، زاهدان. تفسیر ۲، فلسفه اخلاق، تاریخ

قرآن، آموزش عربی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان. معارف

اسلامی، تهران. متون اسلامی، دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: بررسی اهمیت مسئله "جهاد در اسلام"، نشریه جهاد،

تهران، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۰۳۳ جمالی زاده، احمد

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم زاهدان داخلی ۲۱۰۰۱۰۳۱۳

سوابق تحصیلی: تحصیلات علوم اسلامی در رشته‌های فلسفه و

کلام - فقه و اصول و عربی را در حوزه علمیه قم گذرانده‌ام و شش سال

و نیم در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده‌ام و در سال ۱۳۶۴ در

امتحان جامع و سنجیده‌ای که از طرف ستاد انقلاب فرهنگی برگزار

شد شرکت کرده‌ام و با تعیین صلاحیت علمی از طرف آن مرکز به

عنوان مربی به تدریس پرداخته‌ام.

سوابق فعالیتهای آموزشی: معارف ۱ و ۲، دانشگاه علوم پزشکی

زاهدان، زاهدان - ایران. متون فقه و اصول فقه، دانشگاه آزاد اسلامی

زاهدان - ایران. فقه، فلسفه، معارف ۱ و ۲، ۱۳۶۸ تا کنون. معارف

۱ و ۲، کرمان - ایران.

سوابق تحصیلی: کارشناسی لیسانس زبان انگلیسی، مدرسه عالی ترجمه (طباطبائی)، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد فوق لیسانس الهیات (ادیان و عرفان)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: کنگره سالگرد آزادی و انقلاب لیبی، لیبی، ۱۰ تا ۲۰ مهر ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دبیر زبان انگلیسی در مناطق ۸ و ۱۱ آموزش و پرورش تهران، دبیر، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۷. مربی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا، مربی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: رساله‌ای درباره آریائیان در یونان و آئین آنان، محقق، ۱۳۶۵. رساله‌ای درباره آئین آریائیان باستان در بین النهرین، محقق، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان تخصصی ۱، تاریخ ادیان و عرفان، تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا، تهران - ایران. تاریخ تصوف، دانشگاه الزهرا، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۳۹ عظیم زاده اردبیلی، فائزه

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه الزهراء، گروه معارف اسلامی و گروه الهیات ۶۸۴۰۵۱-۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا خرداد ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: دروس حوزوی، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دوره مدیریت، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: سمینار تشخیص منزلت زن مسلمان، ایران، ۲۸ آذر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء، مدیر گروه معارف و الهیات و مدرس، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه الزهراء، مدیر گروه معارف و مدرس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه الزهراء، مدرس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. آموزش و پرورش، مدیر دبیرستان و دبیر، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس گروه معارف اسلامی و دروس تخصصی الهیات، کلیه دروس معارف اسلامی اعم از انقلاب اسلامی، معارف اخلاق، تاریخ اسلام، تجوید و آواشناسی، کلیه دروس عمومی و معارف و دروس تخصصی علم الحدیث، تاریخ قرآن، تاریخ تخصصی، تجوید، فقه ۱ و ۳، اخلاق تخصصی، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی آیات نکاح در قرآن، سازمان تبلیغات، فارسی، ۱۳۶۹. وجوه اعجاز قرآن کریم، سازمان تبلیغات، فارسی، در حال

و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.
سوابق اشتغال: آموزش و پرورش تهران، مدرس مراکز تربیت معلم تهران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. آموزش و پرورش تهران، دبیر و مدیر دبیرستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فلسفه و منطق متدلوژی کلام جدید، فلسفه اخلاق، متون عقلی، ترجمه عربی، فارسی و بالعکس، آشنایی با اوضاع معاصر، سبزواری. فلسفه و منطق و آشنائی با قرآن و جهان بینی و حدیث شناسی، تهران.

تألیفات: دیدگاههای شهید آیه الله مطهری در مورد بعضی نظریات منظومه حاجی سبزواری، نشریه کنگره، ۱۳۷۱. از حرکت جوهریه ملاصدرا تا فلسفه بویس و ایتهد، ۱۳۹۶. کتاب الالفاظ المستعمله فی المنطق از فزارابی به زبان عربی، فارسی، ۱۳۷۰. مقاله‌ای از داتره المعارف فلسفه به زبان انگلیسی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: عراق

۰۰۳۷ سرخوش، جواد

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه الزهراء

سوابق تحصیلی: دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، مرکز تحقیقات عالی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء (س)، مدیر گروه الهیات و عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه امام صادق (ع)، عضو موثر مطالعات فلسفه و کلام، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: تحقیقی در تروف در زبان عربی، پژوهشگر، ۱۳۶۸. مشروط صحت شرط، پژوهشگر، ۱۳۷۰. شرح منطق مظفر، مشارح، ۱۳۶۷. تئوری دو نهج البلاغه، پژوهشگر، ۱۳۶۷. ضرورت بعثت انبیاء، پژوهشگر، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول عقاید عالی، منطق مظفر، کلام، دانشگاه امام صادق، تهران - ایران. منطق کلام ۱ و ۲ و ۳، کلام ۱ و ۲ و ۳، فقه ۳ و ۴، متون کلاسیک ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران. زبان عربی ۱ و ۲، آموزش متون کلاسیک، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران.

تألیفات: فعالیتهای تبلیغی مارکسیسم، سازمان تبلیغات اسلامی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۰۳۸ شنکاگی، لوئیز

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۶۸۴۰۵۱ تا ۵۳

سمینارها: سمینار مدیریت آموزشی، ایران، ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۱۳۷۰. سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش دوره ابتدائی، ایران، ۱۴ تا ۱۶ آبان ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید باهنر کرمان، مربی، ۱۳۷۰ تا کنون: دانشگاه شاهد تهران، مربی، ۱۳۷۰. دانشگاه تربیت معلم تهران، مربی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. مرکز پژوهش و ارائه خدمات روان‌شناسی شاهد تهران، مسئول بخش پژوهش، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، پژوهشگر، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: ارزشیابی عملکرد تحصیلی هنرجویان رشته‌های آموزش کشاورزی در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، همکار، ۱۳۶۹. ارزشیابی عملکرد تحصیلی هنرجویان رشته‌های آموزش حرفه‌ای در سال‌های تحصیلی ۱۳۶۶-۱۳۶۵ و ۱۳۶۹-۱۳۶۸، همکار، ۱۳۶۹. ارزشیابی عملکرد تحصیلی هنرجویان رشته‌های آموزشی فنی در سال‌های تحصیلی ۱۳۶۶-۱۳۶۵ و ۱۳۶۹-۱۳۶۸، همکار، ۱۳۶۹. ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب فرهنگ اسلامی و تعلیماتی هنر مقطع ابتدائی، مسئول، ۱۳۶۹. ارزشیابی عملکرد تحصیلی و بررسی وضعیت رفتاری دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مدارس شاهد شهر تهران، همکار، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مسائل آموزش و پرورش، روشها و فنون تدریس، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم پزشکی شهید باهنر کرمان، کرمان. برنامه‌ریزی آموزش روان‌شناسی تربیتی، کرمان. آموزش و پرورش راهنمایی و متوسطه، دانشگاه شاهد، تهران. روان‌شناسی رشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

تألیفات: نگاهی به طرح آموزش متوسطه غیرحضورى، روزنامه اطلاعات، موسسه اطلاعات، فارسی، ۱۳۶۸. بایدها و نبایدها در نظام برنامه‌ریزی درسی ایران، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر، فارسی، ۱۳۷۱. ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی مقطع ابتدائی، فصلنامه تعلیم و تربیت، مرکز تحقیقات آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فارسی، پائیز و زمستان ۱۳۷۰.

برنامه‌ریزی روستایی

۰۰۴۳ زمزمی، سیدحبيب

رشته: علوم انسانی؛ برنامه‌ریزی روستایی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. **سوابق اشتغال:** وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مدرس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲.

چاپ است. بررسی ابعاد اعتیاد، فارسی، چاپ نشده. بررسی آفات زبان، فارسی، چاپ نشده. تحدید مالکیت در اسلام، فارسی، چاپ نشده. بیماری ایدز، فارسی، چاپ نشده. جمع‌آوری آیات اخلاقی قرآن، فارسی، چاپ نشده.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: عربستان

۰۰۴۰ فغانی، احمد

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۶۶۲۲-۴۰۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی الهیات، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخ قرآن، علوم قرآنی، تجوید، متون حدیث و نهج البلاغه، قرائت عربی، تجوید و آواشناسی، متن‌خوانی، متون تفسیری، قواعد عربی، تفسیر، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۰۴۱ محمدی خرم‌آبادی، غلام‌محمد

رشته: علوم انسانی؛ الهیات و معارف اسلامی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۶۶۲۲ داخلی ۱۴۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اخلاق اسلامی ۱ و ۲، تاریخ اسلام ۱ و ۲، متون حدیث و نهج البلاغه، علم‌الحدیث، تاریخ قرآن، مقدمات تفسیر، معارف ۱ و ۲، تاریخ عمومی، متن‌خوانی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار.

آشنایی با زبانها: عربی

برنامه‌ریزی درسی

۰۰۴۲ موسی پور سیاهجل، نعمت‌الله

رشته: علوم انسانی؛ برنامه‌ریزی درسی

محل کار: دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳۷۰۰۱-۸ داخلی ۳۳۹۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: SPSS جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران

- ایران، تیر تا مرداد.

سوابق تحقیقاتی: ماسکهای ضدگازهای شیمیایی جنگی، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی فیزیک ۱ و ۲، اصول ضیام شیمیایی، آنالیز عددی شیمی و ریاضی، گرافیک، نقشه خوانی شیمی، دانشگاه صنعتی تبریز، خوی و ارومیه.

۰۰۴۴ مهدوی حاجیلوئی، مسعود

رشته: علوم انسانی؛ برنامه ریزی روستایی

محل کار: دانشگاه تهران ۶۱۱۲۵۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی کارتوگرافی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی - اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. دکترای برنامه ریزی روستایی، دانشگاه دورهام، دورهام - انگلستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: هشت کنگره جغرافیایی، ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۱. مطالعات خاورمیانه، انگلستان، ۱۳۶۱ به مدت ۵ روز.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش - تهران - ناحیه ۷، دبیر، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تهران - دانشکده ادبیات - گروه جغرافیا؛ مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲. رئیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران - دانشگاه تهران، سرپرست، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: طرح مطالعات روستایی نوار مرزی - ماکو، مجری، ۱۳۶۹. طرح مطالعات جغرافیای روستایی کاشان، مجری، ۱۳۶۵. طرح مطالعاتی شناسایی استان سمنان، همکار.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روستایی - جمعیت، آمار - کارتوگرافی، تهران، تهران - ایران. روستایی - آمار، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: آمار و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها در جغرافیا، قدس، ۱۳۷۱. آمار و احتمالات، پیام نور، ۱۳۶۹. مبانی جغرافیای جمعیت، پیام نور، ۱۳۷۰. جغرافیای جمعیت، فومن، ۱۳۷۲. منابع آب روشنایی ایران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۲. بررسی اقلیمی دشت کویر، بیابان، دانشگاه تهران، انگلیسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

جوایز: طرح برگزیده سال دانشگاه تهران - طرح جغرافیای انسانی روستاهای شهرستان کاشان - جایزه - سکه آزادی و تقدیرنامه. کتاب برگزیده سال ۱۳۷۲ - ترجمه کتاب "مبانی جغرافیای جمعیت" تقدیرنامه وزیر

تاریخ

۰۰۴۵ آقاجری، هاشم

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس

سوابق تحصیلی: کارشناسی تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دکترای تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۹ تا کنون. کمیته تاریخ سازمان، مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاهی، عضو کمیته، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. کمیته برنامه ریزی تاریخ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۷۰ تا کنون. مرکز پژوهشهای بنیاد شهید، مسئول گروه پژوهشهای تاریخ شهدای شیعه، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تشکیل دولت صفویه، فرهنگ و تمدن صفویه، بنای تاریخ اجتماعی ایران، کلیات تاریخ ایران پس از اسلام، دانشگاههای تربیت معلم و الزهرا و تربیت مدرس، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۰۴۶ آئینه‌وند، صادق

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۶۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکترای ادبیات عربی، دانشگاه القادسیه یوسف، بیروت - لبنان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: سمینار اقبال لاهوری، سوریه، ۶۵/۱۰/۵ تا ۶۵/۱۰/۲. سمینار اقتصاد اسلامی، ایران - مشهد، ۱۵ تا ۱۸ شهریور ۱۳۶۷. سمینار ایران شناسی، ایران - تهران، ۵ تا ۶ اسفند ۱۳۶۷. سمینار بزرگداشت حافظ، ایران - شیراز، ۵ تا ۸ آبان ۱۳۶۷. سمینار بررسی ابعاد زندگانی امام حسین(ع)، ایران - تهران، ۲۶ دی ۱۳۷۲. سمینار بررسی ابعاد زندگانی امام حسین(ع)، ایران - تهران، ۱۴ دی ۱۳۷۳. نخستین کنفرانس عاشورا، ایران - تهران، ۴ مرداد ۱۳۷۳.

سوابق اشتغال: تربیت معلم پسران (تهران)، رئیس مرکز، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۸. اداره کل پژوهشها و برنامه ریزی فرهنگی، مدیرکل، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. مرکز سیاست علمی و پژوهشی، رئیس مرکز ۵۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور وزیر، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مشاور معاون وزیر، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، رایزن فرهنگی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دانشگاه تربیت مدرس گروه تاریخ، مدیر، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳. دانشگاه تربیت مدرس علوم اجتماعی، رئیس بخش، ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳.

سوابق تحقیقاتی: اندیشه‌های سیاسی معاصر دنیای غرب، مجری، ۱۳۷۳. طرح زندگانی و سیره حضرت امام خمینی(ره)، همکار، ۱۳۷۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخ اسلام، ادبیات سیاسی، اسلام،

انگلستان، ۱۹۷۰.

سینارها: سومین کنگره بین‌المللی مفعول‌شناسی، جمهوری مغولستان، ۱۹۸۸.

فرصت مطالعاتی: مطالعه در تاریخ کشورهای خاورمیانه، تورنتو - کانادا، دانشگاه اصفهان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه اصفهان، استادیار، ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۲. دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اوضاع اجتماعی اروپا در قرون وسطی، مسیحیت و جنگ‌های صلیبی، انقلاب کبیر فرانسه، تحولات سیاسی و اقتصادی غرب در سده‌های ۱۹ و ۲۰، عصر رنسانس، تحولات سیاسی و اقتصادی جهان بعد از جهانی دوم، تاریخ ایران در دوره مغول، دانشگاه تبریز، تبریز.

تألیفات: کرونولوژی مختصر جهان اسلام، انتشارات ثقفی، فارسی، ۱۳۵۰. تاریخ سیاسی (۱۹۴۰-۱۷۸۹)، انتشارات مشعل، فارسی، ۱۳۵۱. تاریخ فرهنگ ایران، انتشارات ثقفی، فارسی، ۱۳۵۲. تاریخ دولت خوارزمشاهیان، انتشارات نشر گستره، فارسی، ۱۳۶۸. تحولات اروپا در عصر انسانی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا؛ انگلستان؛ ترکیه

۰۰۴۹ باستانی‌پاریزی، محمدابراهیم

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران - گروه تاریخ ۸۰۹۱۰۶۷ و ۶۱۱۲۵۷۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی تاریخ و جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۰. کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹. دکترای تاریخ، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲.

سینارها: کنگره باستان‌شناسی، اکسفورد - انگلستان. کنگره شرق‌شناسی، پاریس. کنگره باستان‌شناسی، مونیخ. کنگره باستان‌شناسی، کنستانتزا.

فرصت مطالعاتی: مطالعات شرقی، فرانسه - پاریس، دانشگاه تهران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دبیرستان‌های کرمان، دبیری، ۱۳۳۰. دبیرستان دختران بهمینار کرمان، مدیریت، ۱۳۳۳. عضو موزه باستان‌شناسی تهران، مدیر مجله، ۱۳۳۷. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مدیر مجله، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۸. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، استادی - دانشیاری، ۱۳۳۸ تا ۱۳۷۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تاریخ صدر اسلام، تاریخ نهضتها، تاریخ‌های محلی، فاطمیان مصر، حکومت‌های تقارن، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: آثار پیغمبردزدان، کتابفروشی گل‌بهار، فارسی، ۱۳۲۴.

تاریخ شیعه، تاریخ جزیره‌العرب، متون تاریخی به زبان عربی، فرهنگ و تمدن اسلامی، روش تحقیق و مآخذشناسی، دانشگاه‌های تربیت مدرس و الزهراء و قم، تهران، قم - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: سوریه؛ لبنان

جوایز: لوح تقدیر رئیس جمهور اسلامی ایران به عنوان عضو هیئت علمی نمونه سال ۱۳۷۳ لوح تقدیر دبیر کنگره بین‌المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران به عنوان عضو هیئت علمی کنگره لوح تقدیر از رئیس دانشگاه باقرالعلوم قم به عنوان تدریس در دانشگاه مذکور

۰۰۴۷ اتحادیه، منصوره

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده ادبیات - گروه تاریخ ۶۱۱۲۵۷۹

سوابق تحصیلی: دکترای تاریخ، دانشگاه ادنبرگ، ادنبرگ - اسکاتلند، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

سینارها: علل اعدام شیخ فضل‌الله نوری، ایران - نور، ۱۳۷۱. بافت اجتماعی - اقتصادی بازار تهران، تبریز، ۱۳۷۳. بیداری زنان، تاریخچه مشارکت زنان در انقلاب مشروطه، تهران، ۱۳۷۲.

فرصت مطالعاتی: تحقیق و جمع‌آوری منابع جهت تهیه کتابی درباره مجلس چهارم شورای ملی، اکسفورد - انگلستان، ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گروه تاریخ، دانشیار، ۱۳۷۰ تا کنون. شرکت نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: درس تاریخ، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: احزاب سیاسی در مجلس سوم، فارسی، ۱۳۷۱. مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا (نصرت‌الدوله)، فارسی، ۱۳۶۹. آمار دارالخلافه تهران، فارسی، ۱۳۶۸. گزیده مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما، فارسی، ۱۳۶۶. پلیس جنوب، فارسی، ۱۳۶۴. مسائل و گذراندن یک دانشجوی ایرانی در آلمان یکی قطره باران، ۱۳۷۰. مسائل صراف‌های خلیل سطورنامه‌های یک صراف یادگارنامه فخرایی، ۱۳۶۳. خاطرات و اسناد حسین قلی‌خان نظام السلطنه مانی، ۱۳۶۱.

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا؛ فرانسه

۰۰۴۸ اصفهانیان، داود

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

سوابق تحصیلی: کارشناسی تاریخ، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳. دکترای تاریخ، دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸. دیپلم زبان انگلیسی، مدرسه بل - کمبریج، کمبریج -

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا قزوین (دانشگاه بین المللی امام خمینی)

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی تاریخ، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (وزارت بازرگانی)، مدیر روابط عمومی کارشناس امور پژوهش، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: علل شهادت ابن السکیت، کنگره مثبت ابن السکیت. دیدگاههای اقتصادی حضرت امام خمینی (ره) درباره مصرف، خوراک، پوشاک و مسکن، موسسه مطالعات. تاریخ زندگی شهیدای شیعه، بنیاد شهید. مصرف در اسلام، موسسه مطالعات.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخ جهان، نهضت‌های سیاسی، مذهبی اجتماعی، ایران و دو قرن اول هجری. تاریخ اسلام یک، رشته الهیات، تاریخ اسلام ۲ و ۳ و ۴ ریشه‌های انقلاب اسلامی، تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ اسلام عمومی، دانشگاه بین المللی حوزه علمیه مراکز تربیت معلم.

تألیفات: تحلیل سیاسی فرهنگی عصر امام هادی علیه السلام، تربیت مدرس، ۱۳۶۹. علل شهادت ابن السکیت، اداره کل ارشاد خوزستان، ۱۳۷۰. مصرف در اسلام، موسسه مطالعات، ۱۳۶۵.

۰۰۵۲ شیخ نوری، محمد امیر

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ داخلی ۵۹۶۰۸۱-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه پاریس ۷ ژوسو، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. دکترای تاریخ، دانشگاه پاریس ۷ ژوسو، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳.

سینارها: سمینار نفت، ایران - تبریز، اردیبهشت ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخ شورای اسلامی خاورمیانه، مسئله نفت در خاورمیانه، رشد سرمایه داری در غرب، تاریخ استعمار غرب، مبارزات رهایی بخش در جهان، نهضت‌های ایرانیان از قرن سوم تا صفویه، نهضت‌های دو سده اخیر شورای اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: سیری در تاریخ نفت ایران از قرارداد داری تا ملی شدن صنعت نفت، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۹. پیدایش شیخ نشینها در خلیج فارس، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۹. ژئوپلیتیک نفت، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۰. مطالعه‌های درباره جنبش‌های رهایی بخش جهان، فکر روز، ۱۳۷۱.

یادبود من (مجموعه شعر)، شخصی، فارسی، ۱۳۲۷. ذوالقرنین یا کوروش کبیر، سفارت هند، فارسی، ۱۳۳۰. راهنمای آثار تاریخی کرمان، فرهنگ کرمان، فارسی، ۱۳۳۵. تاریخ کرمان (تصحیح تاریخ وزیری)، کتابخانه فرمانفرمایان، فارسی، ۱۳۴۰. خاتون هفت قلعه، تهران، فارسی، ۱۳۴۴. مجله هفتواد (نثر)، شخصی، فارسی، ۱۳۳۶.

آشنایی با زبانها: عربی

آشنایی با کشورها: فرانسه

جوایز: جایزه چهارصد دلاری یونسکو برای کتاب تلاش آزادی - شرح حال مشیرالدوله ۱۳۴۴. تقدیرنامه دانشگاه تهران (لوح تقدیر) ۱۳۷۳

۰۰۵۰ حائری، عبدالهادی

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: دانشگاه فردوسی ۳۰-۲۷-۸۳۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹. کارشناسی ارشد تاریخ و خاورشناسی، دانشگاه مگیل، مونترپال - کانادا، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. دکترای تاریخ و خاورشناسی، دانشگاه مگیل، مونترپال - کانادا، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

فرصت مطالعاتی: دو رویه تمدن بورژوازی غرب در جهان اسلام، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا - آمریکا، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار و استاد، ۱۳۵۷ تاکنون. دانشگاه کالیفرنیا - برکلی، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. دانشگاه مگیل - مونترپال - کانادا، مربی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. اداره بهداشت مشهد، مربی و رئیس آموزش بهداشت، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخ معاصر ایران، مشروطه، خاورمیانه، مغول، نهضت‌های اسلامی، احزاب سیاسی، متفکران قاجار، متون خارجی تاریخی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران. تاریخ و فرهنگ و ادب ایران، دانشگاه کالیفرنیا - برکلی، زبان فارسی، مونترپال - کانادا.

تألیفات: پژوهشی پیرامون مفهوم نوین آزادی، از دیدگاه پارسی زبانان افغانستان، ۱۳۶۹. مفهوم نوین آزادی های سیاسی و اجتماعی در نوشته‌های پارسی، آسیای میانه، فصلنامه مطالعات تاریخی. ایران و جهان اسلام: پژوهش‌هایی تاریخی پیرامون چهره‌ها، اندیشه‌ها و جنبشها، ۱۳۶۸. تاریخ جنبشها و تکان‌های فراماسونگری در کشورهای اسلامی، ۱۳۶۸. نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ کانادا

۰۰۵۱ رحیمی، عبدالرفیع

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۰۵۳ علی زاده بیرجندی، زهرا

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: بیرجند خ طالقانی ۳، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲۴۵۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ، دانشکده ادبیات فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی تاریخ، دانشکده ادبیات فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی، مربی، ۱۳۷۱. مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان، مربی، ۱۳۷۱. دانشکده ادبیات بیرجند، مربی، ۱۳۷۰. دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، مربی، ۱۳۷۰. مدرسه عالی شهید مطهری، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخ اسلام، دانشکده ادبیات، ایران - بیرجند.

۰۰۵۴ فراهانی، محمدرضا

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: زاهدان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۵۱ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی تاریخ، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه استراسبورگ، استراسبورگ - فرانسه، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فلسفه تاریخ، اسطوره‌شناسی، مسئله نفت، استعمار، تاریخ آمریکا، تحولات سده ۱۹ و ۲۰، مسیحیت، رنسانس یونان و روم، رشد سرمایه‌داری، خاورمیانه، افشاریه، ساسانیان، هخامنشی، ملل شرق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان - ایران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی؛ اسپانیولی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۰۵۵ مهاجرانی، عطاءاله

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس

سوابق تحصیلی: دکترای تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تاکنون. کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. کارشناسی تاریخ، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: ریاست جمهوری، معاون رئیس جمهور، ۱۳۶۸ تاکنون. نخست وزیر، معاون نخست وزیر، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. موسسه اطلاعات، عضو شورای سردبیری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۴. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رایزن فرهنگی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. مجلس شورای

اسلامی، نماینده، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

تألیفات: نقد توطئه آیات شیطانی، اطلاعات، فارسی، ۱۳۶۸. نقد توطئه آیات شیطانی ترجمه عربی، عربی، ۱۳۷۰. نقد توطئه آیات شیطانی ترجمه انگلیسی، انگلیسی، ۱۳۷۱. گزند باد، اطلاعات، فارسی، ۱۳۶۹. پیام آور عاشورا، اطلاعات، فارسی، ۱۳۷۱. مقالات متعدد، روزنامه اطلاعات، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: پاکستان؛ آلمان

تاریخ و تمدن**۰۰۵۶ کسائی، نورالله**

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ و تمدن

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،

گروه تاریخ و علل اسلامی ۸۵۵۱۹۴

سوابق تحصیلی: دکترای فرهنگ عربی و علوم قرآنی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵.

سمینارها: آموزش و پرورش اسلامی، شیراز - ایران، ۲۰ تا ۲۴ اسفند ۱۳۵۸. تاریخ طب، مشهد - ایران، ۱۴ تا ۱۷ اسفند ۱۳۶۹. کنگره بین‌المللی تاریخ طب، همدان - ایران، ۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۷۱. **سوابق اشتغال:** دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، استادیار، دانشیار، استاد، ۱۳۵۴ تاکنون. دبیر دبیرستان های تهران، دبیر، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۴. آموزش و پرورش استان اصفهان - شهرستان شهرضا، مسئول آموزش و پرورش و کیفیت دبیرستان، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه های تهران و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه الزهرا، تهران - ایران.

تألیفات: مقالات ۷ آزادی و بررسی استقلال مالی دو عامل مؤثر در پیشبرد دامنه دانشها، فارسی، ۱۳۷۰. مقالات ۶ نخستین خطبه فتح قدس، دانشکده ادبیات، فارسی، ۱۳۶۶. مقالات ۵ آداب و آئین آموزش پزشکی، مقالات و بررسیها، فارسی، ۱۳۶۹. مقالات ۴ از نظامیه تا مستغفریه، مقالات و بررسیها، فارسی، ۱۳۶۸. مقالات ۱ مزروقی اصفهانی، زندگی و آثار، مقالات و بررسیها. ذکر اخبار اصفهان، کنگره بین‌المللی تاریخ، فارسی، ۱۳۷۱. تاریخ بیمارستان ها در اسلام، انتشارات یزدان، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

دوره‌های تخصصی: دوره مربیگری کوه‌نوردی، تهران - ایران، ۱۳۵۳. دوره نجات غریق، تهران - ایران، ۱۳۵۲. دوره مربیگری بسکتبال، تهران - ایران، ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمادگی جسمانی، والیبال، فوتبال، بسکتبال، بدمینتون، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: کمک در تدوین و تهیه و گردآوری جزوه یک تربیت بدنی، مختصری از تئوری تربیت بدنی، فارسی، ۱۳۵۶. جزوه فوتبال و تکنیکهای آن، جزوه فوتبال، فارسی، ۱۳۵۷. جزوه تغذیه ورزشکاران، تغذیه ورزشکاران، فارسی، ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۵۹ اصائلو، پرستو

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۶۵۰۱۵۵-۴-۶۸۴۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: کلاس داوری بین‌المللی، تهران - ایران، ۱۳۷۱ بمدت ۱۰ روز. مربیگری بین‌المللی دو و میدانی در رشته مانع، سرعت، تهران - ایران، ۱۳۷۰ بمدت ۱۵ روز.

سوابق اشتغال: اداره امور ورزش بانوان کشور، مربی تیم ملی دو و میدانی بانوان. فرهنگ و آموزش عالی، رئیس انجمن دفاع شخصی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۷۰ تا کنون. اداره امور ورزش بانوان کشور، دبیر انجمن دو و میدانی بانوان کشور، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آمادگی جسمانی رشته‌های مختلف ورزشی بانوان، محقق، ۱۳۷۰. انگیزه انتخاب رشته‌های ورزشی تیمی انفرادی در خانمهای ورزشکار استان تهران، محقق، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دو و میدانی تخصصی، مراکز تربیت معلم، تهران - ایران. کاراته، دو و میدانی تخصصی، آموزشگاه تربیت بدنی، تهران. تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، تهران.

تألیفات: جزوه بررسی علمی پرش طول و ارتفاع، ۱۳۶۸. جزوه دو و میدانی تخصصی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۶۰ اکبری جاوید، احمد

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۶۸۰۵۶-۶۱۳۹۴۵۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی،

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

۰۰۵۷ عالم‌زاده، هادی

رشته: علوم انسانی؛ تاریخ و تمدن ملل اسلامی

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده الهیات ۸۵۲۰۱۵/۸۵۲۰۰۶

سوابق تحصیلی: دکترای فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد فلسفه و علوم تربیتی، دانشسرای عالی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲. کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴. کارشناسی فرهنگ اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - تهران، استادیاری و مدیریت گروه، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه فردوسی - مشهد، مربی، استادیاری ریاست گروه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۲. وزارت آموزش و پرورش - تهران، کارشناسی آموزش کودکان استثنایی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. وزارت آموزش و پرورش - تهران، ریاست امتحانات ششم متوسطه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. وزارت آموزش و پرورش - تهران، دبیری، ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه تهران، تهران - ایران. تاریخ اسلام، فرهنگ اسلامی، تاریخ تشیع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. تاریخ اسلام، تاریخ هنر، تاریخ تشکیلات، ادبیات فارسی، تاریخ‌نگاری، شناخت مآخذ، روش تحقیق، دانشگاه تهران، تهران - ایران. تاریخ فرهنگ، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن اسلام، تاریخ هنر اسلامی، ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: خزران در منابع اسلامی، مقالات و بررسیها، دانشکده الهیات، فارسی، ۱۳۶۸. ابن جوزی، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، فارسی، ۱۳۶۹. آزادوار، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، فارسی - عربی، ۱۳۶۷. آل زهره، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، فارسی، ۱۳۶۸. آبادی، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

۰۰۵۸ آقا کثیری، اسماعیل

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۱۶۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم،

تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: گردهمایی بزرگ والیبال، ایران، تیر ۱۳۷۱. سومین کنگره علمی والیبال، ایران، خرداد ۱۳۷۱. اولین کنگره علمی والیبال، ایران، دی ۱۳۶۸. کنگره علمی مربیان ورزش، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا (همدان)، رئیس گروه تربیت بدنی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، مدیر کمیته آموزش، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، مدرس کمیته آموزش، ۱۳۵۷ تاکنون. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیر گروه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مربی، ۱۳۵۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: ارزشیابی آماری از مهارتهای یک مسابقه، مسئول. ارزشیابی آماری از مهارتهای یک مسابقه، مسئول، ۱۳۶۳. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. تربیت بدنی ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ایران.

تألیفات: تست‌های مختلف در زمینه بازی والیبال، مجله دنیای ورزش، اصول روانشناسی در مهارتهای ورزشی، مجله کیهان ورزشی، آذر ۱۳۶۶. عملیات فیزیولوژیکی بر روی مهارتهای والیبال، مجله دنیای ورزش، تیر ۱۳۷۱. آموزش فنون و تاکتیکهای والیبال، مجله ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. مهارتهای فنی والیبال بوسیله بهترین بازیکنان جهان، فدراسیون والیبال، فارسی، ۱۳۷۰. تکنیک و تاکتیک در قالب تمرینات، فدراسیون والیبال، فارسی، پائیز ۱۳۶۸.

۰۰۶۳ جلیلیان، غلامرضا

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۰۴۹۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

دوره‌های تخصصی: دوره‌های مختلف کلاسهای داوری و مربیگری، تهران، تبریز، ارومیه و...، از سال ۱۳۵۳ تاکنون.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۵ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تربیت بدنی ۱ و ۲، والیبال تخصصی ۱ و ۲، دو میدانی تخصصی ۱ و ۲، کشتی ۱ و ۲، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: سنکوپ در ورزش، کیهان ورزشی، کیهان ورزشی، فارسی، ۱۳۷۰.

۰۰۶۴ حسن آبادی، محمد

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۸۰۸۸۸۰۵-۴۵۷۰۴۳۹

تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: داوری بین‌المللی درجه B شیشه‌بازی، تهران ایران، ۱۳۵۳. مربیگری شنا تخصصی، تهران ایران، ۱۳۵۴. مربیگری دوره عالی شیشه‌بازی، تهران ایران، ۱۳۵۶.

فرصت مطالعاتی: نحوه برگزاری مسابقات، پکن چین، کمیته المپیک جمهوری اسلامی ایران، شهریور تا مهر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: رئیس هیئت شمشیربازی استان تهران، رئیس هیئت، ۱۳۶۸ تاکنون. فدراسیون شمشیربازی، دبیر فدراسیون، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تربیت بدنی ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ فرانسه؛ آلمان.

۰۰۶۱ برجسته محبی، بهروز

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران، تربیت بدنی ۷۷۰۱۶۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی، ۱۳۶۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر یک برنامه تمرینات هوازی بر روی بافتنای نرم بدن و بررسی مجدد پس از قطع تمرینات، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تربیت بدنی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: مقررات بین‌المللی بسکتبال معلولین، فدراسیون معلولین، ۱۳۶۱. مقررات بین‌المللی ژیمناستیک، فدراسیون ژیمناستیک، ۱۳۶۳. آشنایی با ژیمناستیک، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۳.

۰۰۶۲ توسلی، حسین

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۴۵۹-۶۶۸۰۵۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دوره کارگاه آموزش روشهای تحقیق، تهران ایران، ۱۳۷۰. دوره مربیگری بین‌المللی درجه یک، تهران ایران، شهریور ۱۳۶۸ یکماه. دوره مربیگری بین‌المللی (چکسلواکی)، پراگ

چکسلواکی، تیر ۱۳۶۶ یکماه. دوره مربیگری مدرس چینی، تهران ایران، تیر ۱۳۶۰ بمدت ۱۰ روز. دوره مربیگری مدرس شوروی، تهران ایران، شهریور ۱۳۵۵ تا ۱۰ روز.

دوره‌های تخصصی: رشته فوتبال، شنا و بسکتبال، تهران - ایران، در دوره تحصیل.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو هیئت علمی، ۴ سال. حق‌التدریس در دانشگاه علوم قضائی، تدریس، یکسال.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمادگی جسمانی، تربیت بدنی (۲)، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدنیتون، شنا، تهران - ایران.

تالیفات: آموزش ترامپلین، خارجی، فارسی، ۱۳۶۹. آموزش پرتاب وزنه، خارجی، فارسی، ۱۳۶۹. تربیت بدنی ۲ جهت واحد درسی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایرانی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن، چین، کشورهای اروپایی، ترکیه

۰۰۶۷ خبیری، محمد

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - خیابان کارگر شمالی ۸۰۰۹۹۹۵-۸۰۰۹۹۹۰

سوابق تحصیلی: دکترای علوم تربیتی، دانشگاه ایالتی تگزاس، دنتون - آمریکا، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه ایالتی تگزاس، هستون - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دوره دبیران فدراسیون‌های فوتبال آسیا، پاتایا، تایلند.

سمینارها: برنامه‌ریزی اشتراکی، ایران، دی ۱۳۷۰ بمدت سه روز. لزوم تحقیق در ورزش زنان، مهر ۱۳۷۰ بمدت سه روز. روانشناسی ورزشی، ایران، دی ۱۳۶۹ بمدت سه روز.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده تربیت بدنی، معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی، ۱۳۶۵. دبیر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، دبیرکل، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. مربی فوتبال دانشگاه ایالتی تگزاس، مربی، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی طرح عدم شرکت دوساله‌ها در مسابقات آموزشگاهی، ناظر، ۱۳۷۱. بررسی وضعیت درس تربیت بدنی، ناظر، ۱۳۷۰. بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش زنان در کشورهای مسلمان، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، روانشناسی ورزشی، روانشناسی مربیگران، مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان و مدیریت، جامعه‌شناسی ورزشی، روش تحقیق، سنجش و اندازه‌گیری، روان‌شناسی تربیتی، روان‌شناسی کودک و نوجوان، مدیریت و برنامه‌ریزی در تأسیسات و اماکن ورزشی، مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم، دانشگاه تهران، ایران -

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سرپرست تربیت بدنی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه فنی و مهندسی، سرپرست تربیت بدنی، ۱۳۶۲ تا کنون. مجتمع آموزشی صنعتی کشور، سرپرست تربیت بدنی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تربیت بدنی ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

تالیفات: آموزش شنا برای نوجوانان. ترامپلین (آموزش مقدماتی) تالیف. پرتاب وزنه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۶۵ حمزه‌علیپور، محمدولی

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۴۵۸-۶۶۸۰۵۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: دوره مربیگری بسکتبال، تهران ایران، ۱۳۵۶. دوره ارزیابی فعالیتهای داوران بین‌المللی، رم ایتالیا، ۱۳۶۲. دوره داوری درجه ۲ بسکتبال. دوره‌مربیگری تکمیلی هندبال، تهران ایران، ۱۳۵۵. کلینیک بین‌المللی داوری هندبال، کویت، آبانماه ۱۹۸۱. **سمینارها:** کلینیک داوری هندبال، ایران، تیر ۱۳۶۰. سمینارهای سالیانه مربوط به فدراسیون هندبال، ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: اداره تربیت بدنی تهران هیئت هندبال، مربی و مدیر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، مربی و هیئت مدیر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مربی، ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: ارزیابی کار داوران هندبال، ارزیاب، ۱۳۶۲. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** تربیت بدنی ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی

امیرکبیر، تهران - ایران.

تالیفات: فنون ارزشیابی کار داوران، فدراسیون هندبال، فارسی، ۱۳۶۲. آموزش بسکتبال، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۵۶. مقررات بین‌المللی هندبال، فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، فارسی، ۱۳۶۰. الفبای هندبال، فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۶۶ حمیدی، حمیدرضا

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۸۰۸۸۸۰۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۰۶۸ خلیجی، حسن

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۴۰، ۳۰۴

سوابق تحصیلی: دکترای تربیت بدنی گرایش رشد و یادگیری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا کنون. کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رشد و یادگیری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی تربیت بدنی، مدرسه عالی ورزش، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: ورزش و دفاع مقدس، ایران، شهریور ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مسئول کمیته تخصصی تربیت بدنی، ۱۳۶۹ تا کنون. مربی دانشگاه تربیت معلم اراک، مدیر گروه عمومی تربیتی، ۱۳۶۸ تا کنون. مربی دانشگاه تربیت معلم اراک، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی، مسئول تربیت بدنی استان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. آموزش و پرورش و فن، دبیر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: نیازهای حرکتی گردان عمق، تعاون، تخریب و... مسئول، ۱۳۶۵. نیازهای حرکتی گردان تک تیرانداز، مسئول، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رشد و تکامل حرکتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. تکامل حرکتی، دانشگاه تهران، تهران. تربیت بدنی ۱ و ۲، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک.

تألیفات: اصول و مبانی تربیت بدنی، سازمان تربیت بدنی، ۱۳۶۷. رشد و تکامل حرکتی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۱. مفهوم و مبانی فقه از زبان قرآن، فصلنامه ورزش، سازمان تربیت بدنی. فعالیتهای حرکتی نوباوگان، ورزش، دانشگاه، انقلاب، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۱. خلاصه‌ای از پنج تحقیق، فصلنامه ورزش، سازمان تربیت بدنی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۶۹ دارابی، حجت‌اله

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: مجتمع دانشگاهی هنر - دانشگاه هنر ۸۸۰۲۲۰۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: دوره مربیگری شنا، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: اداره کل جهاد تربیت بدنی - سازمان تربیت بدنی - معاونت فرهنگی، کارشناس مسئول و دبیر ستاد ورزش همگانی

کشور، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ورزشهای بومی و محلی در استانها و انجام ورزش همگانی، کارشناس مسئول، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شنا، تنیس روی میز، دانشگاه تربیت معلم، تهران. فوتبال، شنا، آمادگی جسمانی، دانشگاه هنر، تهران. تألیفات: تربیت بدنی عمومی جهت دانشجویان و فقط در دانشگاه تکثیر و مورد استفاده قرار می‌گیرد، تربیت بدنی عمومی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۰۷۰ رضائی تبریزی منفرد، بیوک

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰، ۴۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، E.N.M.U، پورتالس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران نارمک، مدیر گروه تربیت بدنی، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمادگی جسمانی، تغذیه و کنترل وزن، کشتی، فوتبال، بسکتبال، والیبال، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: بچه‌ها روی تشک، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. تغذیه و کنترل وزن، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۷۱ سمواتی شریف، محمدعلی

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۶۰۷۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

دوره‌های تخصصی: داوری درجه ۳ شنا، تهران ایران ۱، تیر تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۴. مربی درجه ۳ هاکی، تهران ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. مربی درجه ۳ فوتبال، تهران ایران، ۱۳ تا ۳۱ خرداد. ۱۳۶۷. مربی درجه ۳ شنا، تهران ایران، ۱ تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۴. مربی درجه ۲ بین‌المللی دوومیدانی، تهران ایران، ۱۳۶۵. مربی بین‌المللی دوومیدانی، تهران ایران، ۱ تا ۱۵ شهریور ۱۳۵۶.

سمینارها: سمینار هیئت‌های فوتبال ایران، ایران اصفهان، ۶ تا ۹ تیر ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، مربی آموزشیار، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه بوعلی سینا، کارشناس آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی، کارشناس آموزشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دانشگاه بوعلی سینا، کارشناس آموزشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: اثر آمادگی جسمانی بر اضطراب، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: آئین نامه و برگزاری مسابقات دو و میدانی، مقررات دو میدانی، فارسی، ۱۳۷۱. جزوه تربیت بدنی ۲، تربیت بدنی ۲، فارسی، ۱۳۶۷. جزوه تربیت بدنی ۱، تربیت بدنی عمومی، فارسی، ۱۳۶۷.

۰۰۷۲ صدارتی، مریم

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل کار: دانشگاه الزهراء ۵-۶۸۴۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدرسه عالی ورزش سابق (دانشگاه تربیت معلم فعلی)، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

دوره های تخصصی: داور درجه یک دو میدانی، ۱۳۶۱. مربیگری درجه ۳ شنا، دانشگاه تهران - ایران، تابستان ۱۳۶۹. مربی درجه یک دو میدانی، تهران - ایران، ۱۳۶۱. کلاس داوری بین المللی دو میدانی، تهران - ایران، تابستان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بخش طرحها و تحقیقات (کمیته تربیت بدنی جهاد دانشگاهی)، ۱۳۶۱. دانشگاه الزهراء، مشاور امور دانشجویی در امر ورزش و فوق برنامه، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه الزهراء، رئیس قسمت خدمات امور دانشجویی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه الزهراء، سرپرست تربیت بدنی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹. دانشگاه الزهراء، مدرس، ۱۳۵۸ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رشته های مختلف دو میدانی تربیت بدنی ۱ و ۲، دانشگاه تهران، تهران - ایران. تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران. تکنیکها و تاکتیکهای دو میدانی، تهران - ایران. بازآموزی مربی، تهران - ایران.

تألیفات: تهیه جزوه دو میدانی پرش ارتفاع و دوبامانج جهت تدریس در کلاسهای مربیگری دو میدانی، فارسی، ۱۳۵۹. تهیه جزوه تربیت بدنی ۱ و ۲ جهت تدریس در دانشگاه، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۷۳ عزیزاده، محمدحسین

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده تربیت بدنی ۸۰۰۹۹۹۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران، ۱۳۵۷ تا

۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: انستیتو تربیت بدنی سازمان تربیت بدنی کشور، مدرس - محقق، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تهران، مدرس، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه گیلان، مدرس، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. تربیت معلم تهران، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی، دبیر دفتر، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولین، کمک اصلی طرح، ۱۳۷۰. بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر تهران، کمک اصلی سرپرست طرح، ۱۳۶۷. شناسنامه ورزشی شهرهای کشور، سرپرست، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حرکات اصلاحی ورزش معلولین، حرکت درمانی، واحدهای تخصصی عملی و عمومی، تهران - ایران. **تألیفات:** حرکات اصلاحی و تمرینات درمانی، جهاد دانشگاهی گیلان، ۱۳۷۱. بهداشت ورزشی، بهداشت ورزشی، فارسی، ۱۳۶۷. تربیت بدنی از دیدگاه رئالیسم، فصل نامه ورزش، سازمان تربیت بدنی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۰۷۴ فخاری، ژاله

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه تبریز ۵۵۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی تغذیه و دوره تکمیلی تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم تربیت - دانشگاه تبریز، عضو هیئت علمی و مدیر گروه تربیت بدنی، ۱۳۶۷، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز.

تألیفات: ورزش و درمان افسردگی، دانشکده انقلاب (ماهنامه ورزشی)، انتشارات جهاد دانشگاهی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۷۵ قراخانلو، رضا

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره علمی تربیت بدنی و ورزش، ایران، دی ۱۳۷۰. کنگره ورزش از دیدگاه پزشکی، یزد - ایران، آبان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: معاونت دانشجویی وزارت - اداره کل تربیت

تألیفات: بررسی اثرات سوءدخانیات نزد ورزشکاران و غیرورزشکاران، فارسی، ۱۳۶۶. چند نمونه از تستهای آمادگی جسمانی، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۴. تجزیه و تحلیل قدرت سنجی ضربه‌های مختلف هاکی، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۵. تحقیق درباره انواع ضربه‌ها در ورزش هاکی، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۴. ماساژو انواع آن، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۵۸. تغذیه ورزش جهت مریبان هاکی، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۲. تحقیق درباره ضربه‌پوش در ورزش هاکی، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۷۷ کرابی، نسترن

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده تربیت بدنی

۶۱۳۹۴۵۸-۶۶۸۰۵۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی دانشکده تربیت بدنی و علوم

ورزشی، تربیت بدنی، تهران ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: کلاس کارگاه روشهای تحقیق، تهران ایران،

۱۳۷۰/۸/۱۴. مربیگری تیراندازی درجه، تهران ایران، ۱۳۷۱. داوری

بدمینتون، تهران ایران، ۱۳۷۱. مربیگری بین‌المللی شنا، تهران ایران،

۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مربی ورزش، ۱۳۵۴

تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بسکتبال، تنیس روی میز، والیبال،

بدمینتون، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران - تهران.

۰۰۷۸ کردبچه، ابوالقاسم

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۵-۷۷۰۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه

تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: دوره مربیگری بین‌المللی والیبال، باوبلانک

بورگ آلمان شرقی، به مدت ۱۰ روز.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت، مربی، ۱۳۵۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مقایسه یادگیری دونوع سرویس

دروالیبال، محقق، ۱۳۶۴. مروری بر آزمونهای مهارتی دروالیبال،

محقق. پژوهشی در قدرت، محقق، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمادگی جسمانی، والیبال، تنیس

روی میز، کشتی، فوتبال، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: پارامترهای آماری جسمانی، دانشگاه علم و صنعت.

تست‌های ساده انعطاف پذیری، دانشگاه علم و صنعت. اصول، روشها

بدنی، مدیرکل، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشکده علوم انسانی - گروه تربیت بدنی، دبیر گروه، ۱۳۶۸ تاکنون. مرکز آموزش سازمان تربیت بدنی، مسئول، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. جهاد دانشگاهی - دفتر مرکزی، عضو کمیته تخصصی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. آموزش و پرورش تهران - منطقه، معلم، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی صدمات ورزشی از دیدگاه ورزشکاران نخیه و مریبان با سابقه، مسئول، ۱۳۷۰. بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولین با تاکید بر نقش ورزش، مسئول، ۱۳۷۰. بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت ۲۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان پسر تهران با تاکید بر نقش ورزش، مسئول، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و درمانی، تربیت بدنی معلولین، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، مراکز تربیت معلم، تهران و تبریز - ایران. حرکات اصلاحی و درمانی، سمینار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات: آسیب‌شناسی ورزشی، اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۱. خوددرمانی در آرتروز، سازمان تربیت بدنی، ۱۳۶۹. مقالات (متعدد)، دانشگاه انقلاب و فصل‌نامه ورزش، ۱۳۶۸ تاکنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۷۶ کبریت چنی، مهدی

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۶۸۰۵۶-۶۱۳۹۴۵۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. کارشناسی تربیت

بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا

۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال، تهران

ایران، ۱۳۵۶. کلاس داوری درجه ۳ هاکی، تهران ایران، ۱۳۵۹.

کلاس داوری درجه دو هاکی، تهران ایران، ۱۳۶۳. کلاس مربیگری

درجه دو هاکی، تهران ایران، ۱۳۵۸. کلاس مربیگری درجه یک هاکی،

تهران ایران، ۱۳۶۰.

سمینارها: سمینار روسای هیئتهای هاکی سراسر کشور، ایران،

۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اداره

کل تربیت بدنی استان تهران هیئت هاکی استان تهران، رئیس هیئت

هاکی استان تهران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. دانشگاه صنعتی امیرکبیر خیابان

حافظ، عضو هیئت علمی سرپرست گروه تربیت بدنی و فوق برنامه،

رسمی. باشگاه شهدا سابق ژاندارمری میدان فلسطین، مربی والیبال و

بسکتبال، ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تربیت بدنی، دانشگاه هنر، تهران -

ایران. تربیت بدنی ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تکنولوژی آموزشی

۰۰۸۱ اعتماد، ایرج

رشته: علوم انسانی؛ تکنولوژی آموزشی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز ۶۷۰۴۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرسه عالی تلویزیون و سینما سابق، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی آموزش و پرورش ابتدائی، دانشگاه ابوریحان سابق، مازان - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱.

دوره‌های تخصصی: دوره مدیریت، مشهد - ایران، ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی و معاون مرکز، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبایی شیراز، مربی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دانشگاه ابوریحان بیرونی سابق شیراز، مربی و رئیس مرکز، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. مرکز تربیت معلم، مدرس، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. اداره آموزش و پرورش علی‌آباد گرگان، رئیس آموزش و پرورش، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز. تکنولوژی آموزشی، جامعه‌شناسی آب، روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه پیام نور، بندرعباس. تکنولوژی آموزشی، جامعه‌شناسی آب، روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه پیام نور علامه طباطبایی، شیراز. تکنولوژی آموزشی، تولید و کاربرد، دانشگاه شیراز، شیراز. تکنولوژی آموزشی، تولید و کاربرد، روانشناسی عمومی، جامعه‌شناسی، روانشناسی تربیتی، دانشگاه ابوریحان سابق، شیراز. مدیریت آموزشی، شیراز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جامعه‌شناسی

۰۰۸۲ ارجمندی، غلامرضا

رشته: علوم انسانی؛ جامعه‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۸۷۹۹۹-۲۸۰۶۶۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵. کارشناسی جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: زبان فشرده انگلیسی، شامپین - آمریکا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار آموزش از راه دور، ایران، ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: مرکز ملی آموزش بزرگسالان، ۱۳۵۶. سازمان

و تکنیک‌های تمرین باوزنه، ۱۳۶۳. تمرین‌های جهت توسعه قدرت و انعطاف پذیری، ۱۳۶۵. آسیب‌های شایع در فوتبال، دنیای ورزش. آسیب‌های شایع در کشتی، کیهان ورزشی، از گروه نشریات کیهان، فارسی، ۱۳۶۶. آسیب‌های شایع در والیبال، کیهان ورزشی، از گروه نشریات کیهان، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۷۹ کوزه‌چیان، هاشم

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۶۰ داخلی ۲۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تربیت مدرس در رشته تربیت بدنی.

سمینارها: سمینارهای مختلف در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دی ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم اراک، مدرس - سرپرست کتابخانه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تربیت مدرس، مدرس - دبیر گروه، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۸۰ نورزاد دولت‌آبادی، حسن

رشته: علوم انسانی؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی، گروه تربیت بدنی

(۰۴۱) ۳۴۰۰۸۱-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، تبریز، خ ۲۹ بهمن، میدان جانبازان دانشگاه تبریز، ۱۳۶۸ تا کنون. حوزه معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، خ ولی عصر، پشت پارک ملت، باشگاه انقلاب، دفتر تحقیقات و آموزش، مشاور و محقق، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: پایان نامه دوره فوق لیسانس تحت عنوان اثر خستگی ناشی از راه‌پیمایی طولانی و فعالیت بدنی بر روی تیراندازی با اسلحه کلاشینکف، محقق، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲، فیزیولوژی انسان، فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، علم تمرین، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: پروتئین غذای ناشناخته، فصلنامه ورزش، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی، فارسی، ۱۳۶۶.

برنامه و بودجه، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: برنامه‌ریزی درسی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. جامعه‌شناسی عمومی، مبانی جامعه‌شناسی، روش تحقیق، مبانی جمعیت‌شناسی، مبانی تعاون، دانشگاه پیام نور، تهران و ابهر. **تألیفات:** درآمدی به نظام دهی متون درسی خودآموز، مجموعه مقالات اولین سمینار آموزش از راه دور، فارسی، ۱۳۶۹. نقش رسانه در آموزش باز و سنتی، برنامه پیام نور، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۶۹. درباره کیفیت تولید مواد دیداری شنیداری، برنامه پیام نور، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۶۹. آموزش از راه دور راه حلی متفاوت، برنامه پیام نور، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۶۹. نقش و رسالت آموزش از راه دور، تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۸.

۰۰۸۳ افکاری، محمداسحق

رشته: علوم انسانی؛ جامعه‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت

۶۸۷۶۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پونای هند، پونا - هند، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پونای هند، پونا - هند، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

دوره‌های تخصصی: کارگاه روش تحقیق، مشهد - ایران. کارگاه

سنجش و ارزشیابی آموزش، دربندمسر - ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم، کارشناس رفاه دانشجویی،

۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاون اداری، مالی و دانشجویی - مدیر گروه خدمات بهداشتی، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: نحوه ارائه خدمات بهداشتی در گرگان، تهیه

گزارش، مریم تعلیمی.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مبانی جمعیت‌شناسی، مبانی

جامعه‌شناسی، روش‌های مقدماتی تحصیل جمعیت، جمعیت‌شناسی اقتصادی و اجتماعی، روش تحقیق و مآخذشناسی، تحصیل جمعیت، دانشگاه‌های تربیت معلم و آزاد اسلامی واحد کرج و جنوب، تهران و کرج - ایران.

تألیفات: ترجمه ۵ مقاله در نشریه نمای تربیت، نمای تربیت،

فارسی. سوادآموزی در کشورهایی که انقلاب کرده‌اند (دو مقاله در کتاب مورد اشاره)، سوادآموزی در کشورهایی که انقلاب نموده‌اند، فارسی، ۱۳۵۸. قبیله - کاست، مذهب در هند (در دست ویراستاری)، تهران، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۸۴ تقوی، نعمت‌الله

رشته: علوم انسانی؛ جامعه‌شناسی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه

علوم اجتماعی ۳۴۰۰۸۱۰۹ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: مهاجرتهای روستایی، ایران، فروردین ۱۳۶۵.

جمعیت و توسعه، مشهد - ایران، شهریور ۱۳۶۷. روابط شهر و روستا، ایران - تبریز، اسفند ۱۳۶۹. کنگره بین‌المللی جذام، ایران - تبریز، مهر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تبریز، مربی،

۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مربی، ۱۳۵۸ تا

۱۳۶۷. اداره آموزش و پرورش تبریز، دبیر، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. اداره

آموزش و پرورش تهران، دبیر، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. اداره آموزش و

پرورش تبریز، دبیر، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: ازدواج و طلاق در شهر تبریز، مجری، ۱۳۶۸.

بهداشت و درمان اهر، مجری، ۱۳۶۹. مهاجرت‌های روستا - شهری،

مجری، ۱۳۶۹. جذام در آسایشگاه و جامعه، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جامعه‌شناسی روستایی،

جامعه‌شناسی خانواده، نظام‌های خویشاوندی، جامعه‌شناسی

شهری، روش تحقیق نظری، مبانی جمعیت‌شناسی، جمعیت‌شناسی

اجتماعی، روش تحقیق عملی، کار تحقیقی، مبانی جامعه‌شناسی،

دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: جذام در آسایشگاه و جامعه، مجموعه مقالات سمینار

کنگره جذام، ۱۳۷۱. نظریه تفاوتها در مهاجرت، مجموعه مقالات

سمینار روابط شهر و روستا، ۱۳۶۹. مسائل تحقیقات اجتماعی در

ایران، مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، ۱۳۶۸. آب و آبیاری

در روستاهای ایران، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، ۱۳۶۳.

مهاجرتهای روستا - شهری با نظریات، ستوده، فارسی، ۱۳۷۱.

نظام‌های مالیاتی در روستاهای ایران، نشریه دانشکده ادبیات تبریز.

مبانی جمعیت‌شناسی، نیما، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۸۵ راد، فیروز

رشته: علوم انسانی؛ جامعه‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ۳۴۴۴۲۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران.

کارشناسی جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز.

سمینارها: سمینار خدمات متقابل شهر و روستا، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: وزارت جهاد سازندگی، پژوهشگر، ۱۳۶۵ تا

۱۳۶۸. صدا و سیما، تبریز، پژوهشگر، ۱۳۶۵.

۰۰۸۶ محسنی تبریزی، علیرضا

رشته: علوم انسانی؛ جامعه‌شناسی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی

سوابق تحصیلی: دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه میشیگان غربی،

کالامازو - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی،

دانشگاه میشیگان غربی، کالامازو - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

کارشناسی جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران،

۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی روان‌شناسی اجتماعی

کاربردی، کالامازو آمریکا، ۱۹۷۹. دوره عالی زبان انگلیسی، آناربور

آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: سمینار بررسی عوارض روانی - اجتماعی مهاجرین

جنگ تحمیلی، تهران ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده

علوم اجتماعی دانشگاه تهران، رئیس گروه روان‌شناسی اجتماعی،

۱۳۶۷ تا کنون. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم

اجتماعی دانشگاه تهران، سرپرست موسسه، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه

تهران دانشکده علوم اجتماعی، استادیار گروه جامعه‌شناسی، ۱۳۶۷

تا کنون. مرکز پژوهش‌های اجتماعی نخست وزیری ایران،

کارشناس ارشد تحقیقات، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. معاونت پژوهشی دانشکده

علوم اجتماعی دانشگاه تهران، معاون پژوهشی، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی عوارض روانی اجتماعی زلزله

۱۳۶۹ گیلان مورد کودکان بی سرپرست بازمانده زلزله رودبار، مجری،

۱۳۷۰. طرح بررسی زمینه‌های مشارکت روستائیان در نظام ترویج،

مجری، ۱۳۷۰. Socio-Economic Background of Political

decision-makers A study of political elite Recruitment. Assistant,

1980.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جامعه‌شناسی سیاسی، مبانی

جامع‌شناسی، دانشکده روابط بین‌الملل، تهران. روان‌شناسی

اجتماعی، اندیشه‌های سیاسی قرن ۲۰، روان‌شناسی اجتماعی

کاربردی، نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران.

آمار در علوم اجتماعی، نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی،

دانشگاه‌های الزهراء و تربیت مدرس، تهران - ایران. جامعه‌شناسی

سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران. روان‌شناسی

اجتماعی، گروه سنجی، روان‌شناسی اجتماعی کاربردی، دانشگاه

اصفهان، اصفهان - ایران.

تألیفات: بیگانگی مفهوم‌سازی و گروه‌بندی تئوریه‌ها در حوزه‌های

جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، نامه علوم اجتماعی، دانشکده

علوم اجتماعی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. سوسیالیسم،

سرمایه‌داری و اسلام، نامه علوم اجتماعی، دانشکده

علوم اجتماعی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸. عوارض روانی جنگ،

نخست وزیری بخش پژوهش‌های اجتماعی، فارسی، ۱۳۶۸. الگوهای

بیگانگی دانشجویان ایرانی و آمریکائی - مطالعه تطبیقی، W.M.U،

Socializer، انگلیسی، ۱۹۷۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ کانادا؛ آمریکا

۰۰۸۷ نیک نامی، شمس‌الدین

رشته: علوم انسانی؛ جامعه‌شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی

۸۰۰۷۸۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جامعه‌شناسی، تهران - دانشگاه

تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد

جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا

۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: معاونت اداری و مالی دانشکده علوم پزشکی

دانشگاه تربیت مدرس، معاونت اداری و مالی، ۱۳۶۷ تا کنون.

دانشگاه تربیت مدرس، مدیر امور اداری، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. آموزش و

پرورش منطقه ده تهران، خ کاشان، معاونت آموزشی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: آموزش بهداشت جهت پیش‌گیری از بیماری

کالآزار، مسئول طرح، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۸۸ هومن، جمشید

رشته: علوم انسانی؛ جامعه‌شناسی

محل کار: دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

۳۲۰۹۱۰۴

سوابق تحصیلی: دکترای جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم

انسانی نیس، فرانسه، ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی شهری،

دانشکده ادبیات و علوم انسانی اکتنس، فرانسه، ۱۳۵۴. کارشناسی

علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.

سوابق تحقیقاتی: تداخل فرهنگی در جامعه ایران، مجری،

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، دانشگاه

مازندران، بابل - ایران.

تألیفات: فقرزدایی مقاله، روزنامه اطلاعات.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

جغرافیا**۰۰۸۹ افراخته، حسین**

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیا

محل کار: گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه سیستان و

کاربری زمین، دانشنامه، دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، فارسی، ۱۳۷۰. جغرافیای اقتصادی عمومی کشاورزی دامپروری، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۷۱. مبانی جغرافیایی منطقه مناطق طبیعی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۰۰۹۱ • بیگ زاده شکوئی، حسین

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیا

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۸۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷. کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶. دکترای جغرافیای شهری، دانشگاه استانبول، استانبول - ترکیه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: سمینار بین المللی مسائل جغرافیایی جهان اسلام، ایران، ۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۷۱. انجمن جغرافیادانان ایران، ایران، ۱۳۵۲ و ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش تبریز، دبیر، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۶. دانشگاه تبریز، معلم، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۸. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: حاشیه‌نشینان تبریز، مجری، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جغرافیای شهری، انسان و محیط، مکتبهای جغرافیایی، ایدئولوژی و جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس. فلسفه جغرافیا، جغرافیای شهری، خاور میانه، دانشگاه تبریز، تبریز.

تالیفات: جغرافیای شهری (۲ جلد)، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۴۹. فلسفه جغرافیا، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۱. شهرکهای جدید، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۳. حاشیه‌نشینان شهری، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۵. محیط زیست شهری، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۸. جغرافیای کاربردی، آستان قدس، فارسی، ۱۳۶۴. جغرافیای اجتماعی شهرها، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۰۰۹۲ • جوان، جعفر

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیا

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد ۷۸-۲۶-۸۳۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه کان CAEN، کان - فرانسه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. دکترای جغرافیا - جغرافیای روستائی و شهری ناحیه‌ای از دانشگاه کان، کان - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: ساخت زراعی و نحوه یکپارچه کردن اراضی

بلوچستان زاهدان ۲۱۰۰۱۰۵ داخلی ۲۶۶

سوابق تحصیلی: دکترای جغرافیای ناحیه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: هشتمین کنگره جغرافیادانان ایران، ایران.

سوابق اشتغال: دبیر آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: جغرافیای شهری زاهدان، مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جغرافیای ناحیه‌ای شهری و روستائی، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر. جغرافیای ناحیه‌ای شهری و روستائی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

تألیفات: دامداری سنی در غرب گیلان، گروه پژوهشهای جغرافیادانان استان فارس. نقش سیاست گذر در توسعه کشت چادروان. نقش احیاء در توسعه روستائی. آن سوی تمدن آمریکا، جمهوری اسلامی، فارسی. ساخت زراعی فومنات، رشد، آموزش و پرورش، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۹۰ • بدری فر، منصور

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیا

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۸۷۹۷۹

سوابق تحصیلی: دکترای جغرافیای ناحیه‌ای، دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. کارشناسی تاریخ و جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵.

سمینارها: کنفرانس سالانه آموزش از راه دور در آسیا، کره جنوبی، ۱۳۷۱. بیست و هفتمین کنگره بین‌المللی جغرافیا، ایالات متحده آمریکا شمالی، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور تهران، مدیر گروه آموزشی جغرافیا، ۱۳۶۹. دانشگاه پیام نور، معاون آموزش و پژوهشی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علامه طباطبائی، معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دانشگاه آزاد ایران تهران، معاون اجرایی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس جغرافیا، تهران. جغرافیای

انسانی ایران محیط شناسی، اصول علم جغرافیا، دانشگاه تهران. جغرافیای نظامی، دانشکده افسری، تهران.

تألیفات: جایگاه مربیان آموزش در نظام آموزش از راه دور، خبرنگار نامه دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۷۱. مبانی نظری آموزش از راه دور، مجموعه مقالات سمینار و آموزش از راه دور، فارسی، ۱۳۷۱. آموزش از راه دور در مفاهیم تعاریف، پژوهشی در مسائل روانی اجتماعی، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. طرح مطالعات روستائی، پژوهش جغرافیایی، فارسی، ۱۳۷۰. جغرافیا و

مقالات دومین سمینار مهندسی رودخانه، فارسی، ۱۳۷۱. فرسایش رودخانه بعنوان یک عامل مورفونز، خلاصه مقالات دومین سمینار مهندسی رودخانه، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۹۴ عاشوری، اسماعیل

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیا

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. دکترای در مرحله پایانی، دوره عالی تحقیقات، تهران - ایران، ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش گرمسار، دبیر، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴. عضو هیئت علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی شهید چمران شاهرود - سمنان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه طرح بیابانزایی جنوب استان سمنان، محقق، ۱۳۶۶. مطالعات و طرح و برنامه ریزی، کارشناس، ۱۳۶۲. مطالعه پروژه آب و خاک و زمین، کارشناس، ۱۳۶۲.

تألیفات: جغرافیای استان سمنان، جغرافیا دوم دبیرستان، فارتنی، ۱۳۶۳. فرهنگ و اصطلاحات جغرافیایی، فرهنگ، انگلیسی به فارسی، ۱۳۶۴. درد بدآبی و بی‌آبی گرمسار، خلاصه مقالات جغرافی، آستان قدس رضوی، فارسی، ۱۳۶۶. جغرافیای انسانی شمال خرمشهر، ستاد جنگ دانشگاهها، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: ترکیه؛ ژاپن

۰۰۹۵ مطیعی لنگرودی، سیدحسن

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیا

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا ۸۳۱۰۲۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه کان، کان - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دکترای جغرافیا، دانشگاه کان، کان - فرانسه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: عمران فضای روستایی ایران، ایران. عملکرد تعاونیهای کشاورزی مشاع، ایران.

سوابق اشتغال: گروه جغرافیا دانشگاه مشهد، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جغرافیای اقتصادی، برنامه ریزی روستایی، جمعیت و...، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: سیمای اقتصادی جهان، انتشارات آستان قدس، فارسی، ۱۳۷۰. روش تحقیق در جغرافیا، آستان قدس، فارسی، ۱۳۷۱.

زراعی، فرانسه، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: از سال ۱۳۵۲ شروع به کار کرده‌ام و از ابتدا در گروه جغرافیای دانشگاه مشهد بوده‌ام، استادیار - دانشیار.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی نحوه یکپارچه کردن اراضی زراعی، مدیر تحقیق. طرح تخمین روستاهای پراکنده در جنوب خراسان، مشاور اصلی طرح، ۱۳۷۱. طرح تهیه اکتو روستایی خراسان، مدیر تحقیق، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اکثر دروس جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: کتاب جمعیت ایران و بستر جغرافیایی آن، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۸. دنیای نابرابر (نابرابریهای زمین)، دانشکده الهیات، فارسی، ۱۳۶۷. گ کشورهای جهان، دانشکده الهیات، فارسی، ۱۳۶۷. نگرشی بر شهر و مفاهیم جغرافیای جمعیت، دانشکده الهیات، فارسی، ۱۳۶۸. نگرشی بر رشد جمعیت و بهداشت و تنظیم خانواده، کیهان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۰۹۳ زنگنه اسدی، محمدعلی

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیا

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۶۶۲۲-۴۰۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیا (برنامه ریزی ناحیه‌ای). دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: سمینار نیروهای معین روستایی جهاد سازندگی خواف، خواف - خراسان ایران، ۲۵ تا ۲۶ خرداد ۱۳۶۷. هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران، اصفهان - ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۷۱. سمینار مسائل و تنگناهای پژوهشی جغرافیا، تهران - ایران، ۲۵ تا ۲۶ تیر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مدیر پژوهشی دانشگاه، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، ۱۳۶۹ تا کنون. جهاد سازندگی شهرستان خواف - استان خراسان، مسئول کمیته تحقیقات روستایی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: نگرشی بر تعاونیهای سنتی دهستان قاسم‌آباد زوزن خواف، مجری، ۱۳۶۷. ترسیم سیمای دهستان پایین خواف شهرستان خواف - خراسان (بهسازی مرکز دهستان)، همکار، ۱۳۶۷. هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز کاشور سبزوار، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نقشه خوانی، جغرافیای آبها، آب و هوای ایران، ژئومورفولوژی عمومی، اصول عکسهای هوایی، آب و هواشناسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ایران - سبزوار.

تألیفات: نگرشی بر کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی، خلاصه مقالات هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران، فارسی، ۱۳۷۱. محاسبه سیکل فرسایش رودخانه لتیان با استفاده از مدل‌های ریاضی، خلاصه

آشنایی با زبانها: فرانسوی

دبیرستانها، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. شهرضا - دانشگاه پیام نور شهرضا، مسئول آموزش، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعات اقتصادی اجتماعی عشایر جرقویه، عضو هیئت مطالعاتی، ۱۳۶۸. مطالعات اقتصادی اجتماعی منطقه برخوار، عضو هیئت مطالعاتی، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی جمعیت شناسی، روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت، مبانی تعاون، مبانی مردم شناسی، مدیریت اسلامی، تاریخ جامعه شناسی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، زبان تخصصی (علوم اجتماعی)، دانشگاه پیام نور، شهرضا - ایران.

تألیفات: رساله فوق لیسانس "نقش عشایر در توسعه فیزیکی شهرضا"، نقش عشایر در توسعه فیزیکی شهرضا، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۰۹۸ تقوایی، مسعود

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای انسانی و اقتصادی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز آباده ۵۲۹۳، ۷۸۱۷، ۳۲۸۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیای انسانی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: شهرک صنعتی و مکانیابی صنایع، مسئول، ۱۳۶۸. تئوری واقعیت، مسئول، ۱۳۶۸. مکانیابی مراکز خدمات روستایی شهرستان اقلید، مسئول، ۱۳۷۰. تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتی - شهرستان اقلید، مسئول، ۱۳۷۰. نظامهای بهره برداری از اراضی زراعی در منطقه اقلید، مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جغرافیای سیاسی، جغرافیای کلیات قاره ها، اصول عکسهای هوایی، نقشه و نقشه خوانی، شناخت فلسفه جغرافیا، جغرافیای جمعیت، جغرافیای کوچ نشینی، دانشگاه پیام نور، آباده - ایران.

۰۰۹۹ ظاهری، محمد

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای انسانی و اقتصادی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱، ۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیای انسانی و اقتصادی، دانشگاه تبریز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. دکترای جغرافیای انسانی و اقتصادی کاربردی، انستیتو علوم دریایی جغرافیای دانشگاه استانبول، استانبول - ترکیه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جغرافیای ریاضی، مبانی کوچ نشینی، جغرافیای ریاضی، مبانی کوچ نشینی، مرند - ایران.

تألیفات: تأثیر عوامل فیزیکی و انسانی بر روی مسکن روستایی مناطق خشک و نیمه خشک ایران، مجله جهاد، جهاد سازندگی، فارسی، ۱۳۷۰. مصالح عمده بکاربرده شده در مسکن روستایی

جغرافیای انسانی و اقتصادی

۰۰۹۶ احمدیان، محمدعلی

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای انسانی و اقتصادی

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۳۱۰۲۶۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

دوره های تخصصی: کارشناسی تحقیقات مردشناسی، تهران - ایران، ۱۳۵۲. پرورش استعدادها درخشان، تهران - ایران، ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات مرزشناسی ایران، کارشناس آموزشی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. سازمان پرورش دستکردهای درختان، مدرس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. آموزش و پرورش، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دانشگاه مشهد، مربی، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جغرافیای کشورهای سوسیالیستی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای کشورهای سرمایه داری، جغرافیای کشورهای اسلامی، جغرافیای تاریخی خراسان، جغرافیای اقتصادی جهان، جغرافیای اقتصادی ایران، برنامه ریزی شهری در ایران، کلیات طبیعی قاره ها، کشورهای خلیج فارس، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: ترافیک و راه حل های آن، روزنامه قدس، ۱۳۷۰. جغرافیای اقتصادی عمومی (صنعتی و ارتباطات)، جزوه درسی در دانشکده ادبیات، فارسی. برنامه ریزی شهری، جزوه درسی در دانشکده ادبیات. جغرافیای اقتصادی ایران (حمل و نقل و ارتباطات)، جزوه درسی در دانشکده ادبیات. جغرافیای کشورهای سوسیالیستی (چین و شوروی)، جزوه درسی در دانشکده ادبیات. جغرافیای کشورهای سرمایه داری (آمریکا، ژاپن)، جزوه درسی در دانشکده ادبیات. کلیات طبیعی قاره های جهان، جزوه درسی در دانشکده ادبیات.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۰۹۷ تقدیسی، احمد

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای انسانی و اقتصادی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز شهرضا ۷۹۶۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بروجن - اداره آموزش و پرورش بروجن، دبیر

سمنارها: هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران، ایران، شهریور ۱۳۷۱. سمنار جهان اسلام، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. سمنار شهریور بیست، ایران، دی ۱۳۷۰. سمنار جهان بینی - سیاست و محیط، ایران، خرداد ۱۳۷۱. کنگره جغرافیائی (هفتمین، ایران، شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکده، ۱۳۶۷ تا کنون. وزارت آموزش و پرورش، مشاور و مدیرکل دفتر آموزش ضمن خدمت، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. وزارت کشور، فرماندار و معاون سیاسی استانداری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. وزارت آموزش و پرورش، دبیر، مهر ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: شناخت علل فقر خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، مدیر و مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. جمعیت شناسی، مجتمع شهید شمس‌پور، تهران - ایران. روش تحقیق، جغرافیای انسانی، مرکز آموزش عالی فرهنگیان، تهران - ایران. جغرافیای سیاسی، جغرافیای ناحیه‌ای، دانشگاه امام حسین، تهران - ایران.

تألیفات: اوضاع کلی جهان اسلام، فارسی، ۱۳۶۷. خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، فارسی، زیر چاپ. تنگه هرمز و حقوق بین‌الملل دریاها، رشد آموزش جغرافیا، ۱۳۷۱. تحولات اکولوژیکی بخش مرکزی شهر تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

جغرافیای طبیعی

۰۱۰۲ جهانیش اصل، سعید

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیای طبیعی ۹-۳۴۰۰۸۱ داخلی ۵۴۴

سوابق تحصیلی: دکترای آبیاری و زهکشی (هیدرواقليم)، دانشکده کشاورزی دانشگاه کیوتو، کیوتو - ژاپن، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷. کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد جغرافیای محیطی، دانشکده علوم و فنون دانشگاه هیروشیما، هیروشیما - ژاپن، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳.

دوره‌های تخصصی: General Orientation Course of Hydraulics and Soil Pressure Design of Agricultural and Public Drainage Standards. Japan, 1987-1988.

سمنارها: مطالعات اقلیمی اکولوژیکی شهرهای تبریز باکو، ایران، ۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۷۱. مطالعات هیدرواقليم دشت مغان، ایران، شهریور ۱۳۷۱. محاسبه رطوبت خاک، ایران، اسفند ۱۳۶۹. هیدرواقليم و نقش آن در برنامه‌ریزیهای کشاورزی، ایران، ۱۳۶۹.

ایران، مجله ساختمان، مهندس ابوالقاسم مجد، فارسی، ۱۳۷۰. تیپ روستاهای ایران، مجله جهد، جهاد سازندگی، فارسی، ۱۳۷۰. تجدید چاپ مقاله نخست، مجله کشاورز، دکتر فریدون گل‌افرا، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: ترکیه؛ آلمان غربی

۰۱۰۰ میکانیکی، جواد

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای انسانی و اقتصادی

محل کار: مجتمع دانشگاهی بیرجند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جغرافیا ۲۴۵۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. کارشناسی جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، عضو هیات علمی، ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی روند تحولات مکانی فضایی شهر بیرجند با تاکید بر ماهیت مناسبات مشهد و روستا، مجری طرح. شیوع سکونت‌گزینی و گونه‌های مساکن روستایی مناطق زلزله زده گیلان و زنجان، همکار طرح، بهمن ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جغرافیای انسانی عمومی، آموزش ضمن خدمت، بیرجند.

تألیفات: چهار تعبیر از توسعه ناحیه‌ای، حکیم، مرکز مطالعات منطقه‌ای، فارسی، پائیز ۱۳۷۱. چهارچوب نظری مطالعات ناحیه‌ای دیدگاه جغرافیای، حکیم، مرکز مطالعات منطقه‌ای، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جغرافیای سیاسی

۰۱۰۱ حافظ نیا، محمدرضا

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای سیاسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، گروه جغرافیا ۸۰۰۷۸۶۰-۸۰۰۷۸۸۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: دوره روش تحقیق، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۷. دوره مدیریت، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۶.

طبیعی سیستان و بلوچستان، فارسی، ۱۳۶۹. اثرات نامساعد بیوکلیما ناشی از محیط طبیعی در دشت سیستان، فصلنامه تحقیقات، دفتر پژوهشهای اسلامی آستان قدس مرکز هماهنگی، فارسی، ۱۳۶۸. منابع طبیعی بیابان جازموریان بلوچستان باتوجه به پیشرفت کشاورزی بخش دوم، مجله رشد و آموزش جغرافیا، دفتر تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۸. منابع طبیعی بیابان جازموریان بلوچستان باتوجه به پیشرفت کشاورزی، مجله رشد آموزش جغرافیا، دفتر تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۴ • خیام، مقصود

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه

جغرافیایی طبیعی ۳۴۰۰۸۱-۵۴۳

سوابق تحصیلی: دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه گرنوبل، گرنوبل - فرانسه، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد جغرافیا، موسسه جغرافیایی الپها، گرنوبل - فرانسه، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷. کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۳.

دوره‌های تخصصی: Stage d information sur la photographie

aerienne. Paris - France, 1969

سمینارها: سمینار بین‌المللی جغرافیایی، ایران مشهد. کنگره جغرافیدانان ایران، ایران اصفهان. کنگره جغرافیدانان ایران، ایران تهران. کنگره جغرافیدانان ایران، ایران مشهد. کنگره جغرافیدانان ایران، ایران تبریز. کنگره جغرافیدانان ایران، ایران تهران.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، عضو هیات علمی، ۱۳۴۹ تاکنون. آموزش و پرورش شهرستان تبریز، دبیر جغرافیا، ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۰. آموزش و پرورش شهرستان آستارا، دبیر جغرافیا، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۹.

سوابق تحقیقاتی: حوضه قوری گل، همکار و پژوهشگر، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ژئومورفولوژی، تبریز - ایران.

تألیفات: سهنگد آتشفشان پلویلیوستن و تحول ژئومورفولوژیکی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۹. اشکوبهای مورفوزن، تحلیلی از محیطهای طبیعی کوهستان سهند، پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. کاربرد علمی استفاده عملی نقشه‌های ژئومورفولوژی، نشریه سپهر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، فارسی، ۱۳۶۹. تشکیلات کوآترنر جایگاه سفره‌های آبدار سهم ژئومورفولوژی در مطالعه آبهای زیرزمینی، نشریه پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۷. بیابان‌زدگی عامل بازدارنده پیشرفت فرهنگی در مناطق سیستان و بلوچستان و حاشیه جنوبی خراسان، مجموعه مقالات سمینار بیرجند، فارسی، ۱۳۶۶. ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک خارجی، انتشارات یغما، فارسی، ۱۳۷۰. اشکال ناهمواریهای زمین مبنای ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، فارسی،

سوابق تحقیقاتی: پژوهشی در هیدروکلیمای بخشی از حوضه

آبریز صدفی چای، استاد مشاور، ۱۳۶۷. پژوهشی در هیدروکلیمای حوضه آبریز زولاچای، استاد مشاور، ۱۳۶۷. مطالعه هیدروکلیمای حوضه آبریز نازلو چای آذربایجان غربی، استاد مشاور، ۱۳۶۹. بررسی امکانات فیزیکو شیمیایی خاکهای شور، قلیا، زهدار و ماندابی دشت ساوه در استان مرکزی، استاد مشاور، ۱۳۶۹. مطالعه هیدرواقلیم حوضه آبریز رودخانه قره‌چای از بندچائی تا آسیابک در منطقه ساوه، استاد راهنما، ۱۳۷۱. مطالعات هیدروکلیمای حوضه کارده از زیرحوضه‌های رودخانه کشف‌رود، استاد راهنما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک و هواشناسی، دانشگاه تبریز،

مراغه - ایران. آب و هواشناسی، میکروکلیما تولوژی، متون تخصصی ۱ و ۲ و ۳ و ۴، هیدرواقلیم، پایان‌نامه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سمینار کارشناسی ارشد، هیدروولوژی شهری، آب و هواشناسی، میکروکلیما تولوژی، اقلیم و هواشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۱۰۳ • خسروی، محمود

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ادبیات و علوم

انسانی گروه جغرافیا ۲۱۰۰۱۵-۲۱ داخلی ۲۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران، ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۷۱. هفتمین کنگره جغرافیدانان ایران، ایران، ۱۸ تا ۲۰ اسفند ۱۳۶۹. سمپوزیوم بررسی توان طبیعی سیستان و بلوچستان در رابطه با برنامه‌ریزی ناحیه ۱، ایران، ۱۸ تا ۲۰ اسفند ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم زاهدان، مدیر کل امور آموزشی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. دانشگاه سیستان و بلوچستان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، کارشناس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ژئولوژی، دانشگاه شهید باهنر زاهدان، زاهدان - ایران. نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران. نقشه‌برداری، اصول و نقشه‌عکسهای هوایی، آب و هوای ایران، جغرافیای آبها، زاهدان - ایران. نقشه‌برداری، آب و هوای عملی، زمین‌شناسی عملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد - ایران.

تألیفات: جریانات و نوسانات خلیج فارس، خلاصه مقالات هفتمین کنگره جغرافیدانان ایران، فارسی، ۱۳۶۹. اثرات متقابل انسان و محیط در دشت سیستان، خلاصه مقالات سمپوزیوم بررسی توان

۱۳۵۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارتوگرافی، آب و برق تبریز، تبریز - ایران. جغرافیای آبها، آمار، کارتوگرافی، آب و هواشناسی، آب و هوای ایران، هیدرولوژی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

۰۱۰۵ رضائی بنفشه، مجید

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱، ۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: هفتمین کنگره جغرافیادانان، ایران، ۱۹ تا ۲۱ اسفند ۱۳۶۹. سمینار مسائل پژوهشی جغرافیا، ایران، ۲۳ تا ۲۸ تیر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم تبریز، مدیر گروه، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم تبریز، معاونت دانشجویی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ژئومورفولوژی اقلیمی، جغرافیای زیستی، تغییر عکسهای هوایی، نقشه برداری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. فتوگرامتری، کارتوگرافی، دانشگاه تربیت معلم، تبریز - ایران. جغرافیای آبها، اصول عکسهای هوایی، آمار و احتمالات در جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، مرنند - ایران.

۰۱۰۶ زاهدی قره‌اچاجی، مجید

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه

جغرافیای طبیعی داخلی ۵۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای کلیماتولوژی و هیدرولوژی، دانشگاه گرنوبل، گرنوبل - فرانسه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد کلیماتولوژی و هیدرولوژی، دانشگاه گرنوبل، گرنوبل - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: نوسانات آب دریاها، ایران، ۷ تا ۱۰ بهمن ۱۳۶۸. هیدرولوژی آبهای سطحی، ایران، ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۴.

فرصت مطالعاتی: تعیین آب و هوای آذربایجان، پاریس فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: گروه جغرافیای دانشگاه تبریز، مدیر گروه جغرافیا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تعیین آب و هوای آذربایجان، همکار، ۱۳۷۱. رسوب زدائی سه منجیل، همکار، ۱۳۶۶. طرح هادی روستای هرزند، همکار، ۱۳۶۹. طرح هادی روستای خضرلو، همکار، ۱۳۶۹. طرح هادی روستای دولت آباد مرنند واقع در آذربایجان شرقی، همکار،

۰۱۰۷ زمردیان، محمدجعفر

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات، گروه جغرافیا ۹-۲۶، ۸۳۱۰ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیا و عمران ناحیه‌ای، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: هشتمین کنگره جغرافیادانان ایران، ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات، گروه جغرافیا، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم زاهدان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی (زاهدان)، کارشناس طرح و بررسی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: تعیین حریم بستر رودخانه چری، تهیه کننده بخش ژئومورفولوژی طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فتوگرامتری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. جغرافیای ایران، مشهد - ایران. فتوگرامتری، اقلیم‌شناسی جغرافیای ریاضی، کارتوگرافی، اصول عکسهای هوایی، نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی، هنیدرولوژی، منابع آبی ایران، ژئومورفولوژی، فتوگرامتری، گناباد، فریمان، مشهد - ایران.

تألیفات: دو مقاله ژئومورفولوژی و هیدرولوژی، دانشگاه مشهد. مقاله در زمینه ژئومورفولوژی و هیدرولوژی، وزارت آموزش و پرورش. مقاله ژئومورفولوژی، آستان قدس. ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی، سمت. اشکال ناهمواری در نواحی خشک (ویراستاری)، ۱۳۶۹. اصول و مبانی عمران ناحیه‌ای، کتابستان مشهد، فارسی، چاپ اول ۱۳۶۴، چاپ دوم ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

استادیار، ۱۳۵۹ تاکنون. اداره آموزش و پرورش شهرستان اسکو، دبیر، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: سنجش از دور - اصول و تفسیر عکسهای هوایی، اصول عکسهای هوایی، زبان تخصصی، میکروکلیماتولوژی، سنجش از دور - کاربرد اقلیم و اصول تفسیر عکسهای هوایی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: سنجش ازدور وزمین‌های کاربردی آن، خلاصه مقالات کنگره جغرافیدانان، فارسی، ۱۳۷۱. سنجش ازدور: اصول و کاربرد، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، تهران، زیر چاپ. سنجش از دور: دگرگونی عظیم در ممیزیهای هوایی در رابطه با جغرافیای کاربردی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فارسی، ۱۳۶۴. ماهواره لندست انفجار چرنوبیل رابه تصویر می‌کشد، رشد آموزش جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فارسی، ۱۳۶۶. بررسی امکانات استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در تعیین مراکز حساس به آتش‌سوزی جنگلها جهت حفظ وحراست آنها، مجموعه مقالات سمینار بین‌المللی جغرافیای جمهوری اسلامی، آستان قدس رضوی، فارسی، ۱۳۶۵. رنگین‌کمانها، رشد آموزش جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۴. تفسیر عکسهای هوایی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۱۱۰ کرمی، مختار

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰ یا ۶۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم‌شناسی)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سبزوار - مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان سبزوار، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۱ تاکنون. سبزوار - دانشگاه تربیت معلم، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰ تاکنون. سبزوار - جفتای، دبیر، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. منطقه ۱۱ آموزش و پرورش، دبیرستان ولیعصر، دبیر، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: طرح تهیه نقشه‌های اطلس ملی ایران، همکار، ۱۳۷۱. طرح ساماندهی نظام توزیع خدمات روستائی در سطح دهستان بالاچویی، سبزوار، مجری، ۱۳۷۰. پروژه جامع بیابان زدائی منطقه سبزوار، مطالعات هواشناسی - اقلیم‌شناسی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اقلیم‌شناسی، جغرافیای درستی اکوسیستمهای ایران، منابع آب ایران، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران. جغرافیای انسانی عمومی، مرکز آموزش عالی فرهنگیان سبزوار، سبزوار - ایران.

۰۱۰۸ ساری صرافی، بهروز

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه تبریز ۹-۳۴۰۰۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی و اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: هفتمین کنگره جغرافیدانان ایران، ایران، ۱۸ تا ۲۰ اسفند ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی آمایش منطقه اهر، همکار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تفسیر نقشه‌ای موضوعی، اصول و تفسیر عکسهای هوایی، کارایی عملی، تفسیر نقشه، کارآیی عملی عکسهای هوایی، میکروکلیم، هوا و اقلیم‌شناسی، منابع و مآخذ، پاستورژئوگرافی، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز.

تألیفات: روند آلودگی میدان چائی و مهران رود در شهر تبریز، رشد آموزش جغرافیا، وزارت آموزش، فارسی، بهار ۱۳۷۰. نقش آب و هوا در صنعت انرژی ارتباطات، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، فارسی، تابستان ۱۳۷۰. پدیده دورفونیکو عامل عدم تعادل در محیط انسانی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، فارسی، زمستان ۱۳۶۹. ژئوپورفولوژی کاربردی و عمران روستائی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، آستان قدس رضوی، فارسی، بهار ۱۳۷۰.

۰۱۰۹ علیزاده ربیعی، حسن

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه آموزشی جغرافیای طبیعی ۳۴۴۲۸۶ داخلی ۵۴۳

سوابق تحصیلی: دکترای جغرافیای طبیعی با تخصص سنجش ازدور، دانشگاه ایالتی اوگان، کوروالیس - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰. کارشناسی ارشد جغرافیای اقتصادی و طبیعی، دانشگاه ارکانزاس، فیت ویل - آمریکا، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵. کارشناسی جغرافیای انسانی و اقتصادی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: کنگره جغرافیدانان ایران، ایران، درسالهای متفاوت. سمینار بین‌المللی جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، ایران، ۱۳۶۴. سمپوزیوم جنگلبانان ایران، سازمان جنگل‌های شمالغرب آمریکا، ۱۹۷۹. سمینار جغرافیدانان بین ایالتی آمریکا، انجمن جغرافیدانان شمالغرب کشور آمریکا، ۱۹۷۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،

۰۱۱۱ نجارسلیمه، محمد

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ادبیات و

علوم انسانی گروه جغرافیا ۵-۲۱۰۰۱ داخلی ۲۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه

تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی جغرافیا،

دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه سیستان و بلوچستان، عضو هیئت علمی،

۱۳۶۹ تا کنون. دبیرستان امام صادق قم، دبیر، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جغرافیای ریاضی، اقلیم‌شناسی

عمومی، جغرافیای کشورهای مسلمان، اقلیم ایران، منابع و مآخذ،

کلیات تازها، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران -

زاهدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۱۲ نگارش، حسین

رشته: علوم انسانی؛ جغرافیای طبیعی

محل کار: دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ادبیات گروه

جغرافیا ۵-۲۱۰۰۱ داخلی ۲۶۰

سوابق تحصیلی: دکترای جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد جغرافیای

طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

کارشناسی جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵

تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشجوی دوره فوق لیسانس و دکترا همراه با

تدریس دانشگاه تربیت مدرس تهران، هیات علمی، ۱۳۶۷ تا کنون.

آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان، مدیر دبیرستان شریعتی،

۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. آموزش و پرورش شهر انار، سرپرست اداره، ۱۳۵۹ تا

۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ژئومورفولوژی، نقشه خوانی شمال

غرب، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران - زاهدان. ژئومورفولوژی و

اقلیم‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم، ایران - تهران. مبنای

ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت معلم زاهدان، ایران - زاهدان.

تألیفات: نکاتی چند پیرامون آبهای زیرزمینی دشت رفسنجان،

رشد جغرافیا، ۱۳۷۱. هیدرولوژی دشت‌های رفسنجان، انار،

استاندارد کرمان، ۱۳۷۱. انواع برنامه‌ریزی و هدفهای رایج آن،

دانشگاه انقلاب، ۱۳۷۰. گزارش نو علمی به مناطق خشک ایران ۱ و ۲،

رشد جغرافیا، ۱۳۷۰. واحدهای بزرگ ژئومورفولوژی دشت

رفسنجان، رشد جغرافیا، ۱۳۶۸. بررسی کشت و اقتصاد پسته در

رفسنجان، رشد جغرافیا، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

حسابداری

۰۱۱۳ اعتمادی، حسین

رشته: علوم انسانی؛ حسابداری

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دانشجوی دکترای رشته

حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۹

تا کنون.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، مدیرکل آموزش، ۱۳۶۵

تا ۱۳۶۹. دانشکده علوم انسانی - دانشگاه تربیت مدرس، معاونت

آموزشی دانشکده علوم انسانی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. دانشگاه تربیت

مدرس، ۱۳۷۲ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: حسابداری صنعتی ۱ و ۲ و ۳، صنعتی

۱ و ۲ و ۳، صنعتی ۲ و ۱، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه الزهراء و

دانشکده نفت، تهران.

۰۱۱۴ حقیقت، حمید

رشته: علوم انسانی؛ حسابداری

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا، قزوین

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران،

حسابرس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

تألیفات: جزوه حسابرسی مالی، فارسی. جزوه حسابداری

شرکتها، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۱۵ ساریانها، محمدرضا

رشته: علوم انسانی؛ حسابداری

محل کار: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) (۰۲۸۱) ۳۲۷۸۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد حسابداری،

اولدومینیون، نورفولک - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: حسابداری ۱ و ۲ و ۳، حسابداری

میان ۱ و ۲، حسابداری پیشرفته ۱، حسابداری صنعتی ۱ و ۲ و ۳،

مدیریت مالی، حسابرسی ۱ و ۲، حسابداری مالیاتی، زبان تخصصی

۱ و ۲، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها؛ انگلیس؛ آمریکا

حسابرس

آشنایی با زبانها؛ انگلیسی

۰۱۱۶ ملکیان کلبسی، اسفندیار

رشته: علوم انسانی؛ حسابداری

محل کار: دانشگاه مازندران

سوابق تحصیلی: دانشجوی دکترای مدیریت (گرایش تخصصی

حسابداری)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۱. کارشناسی حسابداری و امور مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه مازندران، معاونت اداری و مالی

دانشکده اقتصاد، مدیر گروه، ۱۳۶۵ تا کنون. جهاد سازندگی بابلسر، مسئول تشکیل انجمنهای اسلامی در روستاها، ۱۳۶۰. جهاد سازندگی بابلسر، عضو کمیته فرهنگی جهاد سازندگی، از بدو تشکیل بمدت ۱۳ ماه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول حسابداری ۱ و ۲ و ۳،

حسابداری میانه ۱ و ۲، حسابداری پیشرفته ۱، حسابداری شرکتها، دانشگاه مازندران، بابلسر - ایران. حسابرسی ۱، اصول حسابداری ۱ و ۲ و ۳، دانشکده علوم و فنون دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چالوس - ایران.

تألیفات: حسابداری میانه (۲)، جزوه درسی، ۱۳۷۰.

۰۱۱۷ نرروش، ایرج

رشته: علوم انسانی؛ حسابداری

محل کار: دانشگاه تهران ۸۰۰۵۰۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای حسابداری، دانشگاه تهران، تهران - ایران. کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه گلندن گیت، سانفرانسیسکو - آمریکا، ۱۹۷۵. کارشناسی حسابداری، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن حوز، سن حوز - آمریکا، ۱۹۷۴.

دوره‌های تخصصی: گواهینامه بازرگانی، مانتری آمریکا، ۱۹۷۱.

سوابق اشتغال: سازمان بررسی اوراق بهادار تهران، مشاور. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مشاور. مدیرعامل. وینی مری اند کمپانی، مشاور مدیریت مالی. حانسون اندجانسون ایران، مشاور مالی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس حسابداری، تهران.

تألیفات: حسابداری منابع انسانی، بررسی‌های حسابداری،

دانشکده علوم اداری، فارسی، تابستان ۱۳۷۱. توصیه‌های لازم به مدیران در مورد خرید سیستم‌های کامپیوتری، دانش مدیریت، دانشکده علوم اداری، فارسی، پائیز ۱۳۷۰. نقش اهرمی اوراق قرضه، دانش مدیریت، دانشکده علوم اداری، فارسی، زمستان ۱۳۶۷. هنر انتخاب روش در حسابداری ترکیبی، دانش مدیریت، دانشکده علوم اداری، فارسی، پائیز ۱۳۶۷. کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخورد،

۰۱۱۸ نیک بخت، محمدرضا

رشته: علوم انسانی؛ حسابداری

محل کار: دانشگاه الزهراء ۶۸۷۸۶۲

سوابق تحصیلی: دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران - ایران. کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. کارشناسی بازرگانی - حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: جهاد سازندگی (در فاصله بین تعطیلی

دانشگاهها)، مسئول امور مالی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول حسابداری ۱، حسابداری

دولتی، حسابداری صنعتی ۱ و ۲، حسابداری پیشرفته ۲، بررسی موارد خاص حسابداری، اصول حسابداری ۲ و ۴، دانشگاههای مازندران و تهران و الزهراء.

تألیفات: حسابداری پیشرفته ۲، انتشارات فردابه، فارسی،

۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها؛ انگلیسی

۰۱۱۹ هروی، محمدجواد

رشته: علوم انسانی؛ حسابداری

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری ۸۲۹۰۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری، موسسه عالی

حسابداری ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد حسابداری - مدیریت، دانشگاه شرقی نیومکزیکو، پرتاس - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دکترای حسابداری - آموزش مدیریت، دانشگاه ایالتی شرق تگزاس، کامرس - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ بمدت چهار ماه.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۰ تا کنون. سازمان انرژی اتمی ایران، سرپرست قراردادهای خارجی کارشناس ارشد، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو)، سرپرست حسابداری بانکه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲ رسمی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و تجزیه و تحلیل مالی موسسه ساخت ابزار، همکار، سه نفر از دانشجویان آمریکایی با سرپرستی استاد آقای دکتر بک وال.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حسابداری صنعتی ۱، بانک

صادرات، مشهد - ایران. اصول حسابداری ۱ و ۲ و ۳، حسابداری صنعتی ۱ و ۲، دانشگاه فردوسی مشهد و بانک صادرات، مشهد - ایران. اصول حسابداری، اصول مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،

سیاسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی از محل بورس سازمان ملل متحد و با معرفی دانشگاه تهران که بعداً به دوره دکترا تبدیل شد. لکن دوره دکترا ناتمام ماند، صوفیه - بلغارستان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مجلس سنا - اداره قوانین و کمپسینها و مطبوعات، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: سیر قدرتش در دریاها، شناخت ماهیت امپریالیسم، حقوق بین‌الملل اسلامی، حقوق بین‌الملل عمومی، مطبوعات سیاسی ایران، دانشگاه تهران، ایران - تهران.

تألیفات: تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فارسی، ۱۳۷۱. تاریخ تحولات حقوق بین‌الملل دریاها، مجله کانون وکلای دادگستری، کانون وکلای دادگستری، فارسی، ۱۳۶۹. هتک حرمت بشر (از بردگی تا تبعیض نژادی) مقاله، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فارسی، ۱۳۶۹. تاسیسات حقوقی بین‌المللی نابرابر، مجله حقوقی، دفتر خدمات جمهوری اسلامی ایران، فارسی، ۱۳۶۵. تاسیسات حقوقی و سیاسی امپریالیستی، موسسه چاپخش، فارسی، ۱۳۶۸. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: بلغارستان

۱۲۲ • گلدوزیان، ایرج

رشته: علوم انسانی؛ حقوق

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
۶۱۱۲۹۳۴-۶۴۰-۱۲۲

سوابق تحصیلی: فوق تخصص دکترای دولتی در حقوق، دانشگاه پاریس ۲، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. دکترای تخصصی در امور کیفری، دانشگاه پاریس ۲، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد دیپلم تحصیلات عالی حقوق خصوصی، D.E.S. دانشگاه پاریس ۲، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی حقوق قضایی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: کارآموزی در دادگستری Creteil فرانسه، کرتیل - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سینارها: آکادمی بین‌المللی حقوق تطبیقی، کانادا، ۱۳۶۹. حمایت حقوق اجتماعی و پیشگیری از حوادث کار، (ایتالیا، ۱۳۶۴. حقوق تطبیقی آکادمی بین‌المللی، ونزوئلا، ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۵ تا. دانشگاه تهران مجتمع آموزش

مشهد - ایران. اصول حسابداری ۱ و ۲، دانشگاه علامه طباطبائی، مشهد - ایران.

تألیفات: تألیف حسابداری ۳ بصورت جزوه، دانشکده علوم اداری، فارسی، ۱۳۶۸. تألیف اصول حسابداری ۲ بصورت جزوه، دانشکده علوم اداری، فارسی، ۱۳۶۹. مقاله تحت عنوان رابطه حسابداری و اقتصاد، دانشکده علوم اداری، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی مالی موسسه ساخت ابزار.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

حقوق

۱۲۰ • امامی نمینی، محمود

رشته: علوم انسانی؛ حقوق

محل کار: دانشگاه مازندران بابلسر ۲۴۴۰۲

سوابق تحصیلی: تحصیلات حوزوی (ادبیات عرب، فقه اصول) در حوزه علمیه همزمان با تحصیلات دانشگاهی. دکترای دولتی حقوق (قضائی)، دانشگاه اکس مارسی، اکس - فرانسه، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷. کارشناسی ارشد حقوق (قضائی)، دانشگاه اکس مارسی، اکس - فرانسه، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴. کارشناسی حقوق (قضائی)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر چالوس، معاون آموزشی و دانشجویی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشگاه مازندران، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار و مسوول دفتر برنامه‌ریزی و تاسیس دانشکده حقوق، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: حقوق مدنی، اصول بیمه، حقوق بازرگانی، ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، بابلسر. کلیات حقوق حقوق مدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

تألیفات: نقش خانواده در اجتماع، فارسی، ۱۳۶۳. مفهوم قهر در حقوق دیروز و امروز، فارسی، ۱۳۵۷. حقوق جزای مفصل ایران از آغاز تا اسلام، فرانسه، ۱۳۵۶. حقوق کار در انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه، فرانسه، ۱۳۵۴. قمار در حقوق جزای فرانسه، فرانسه، ۱۳۵۱. مخصص (در علم اصول فقه، فارسی، ۱۳۴۶.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۱۲۱ • ذاکر حسین، عبدالرحیم

رشته: علوم انسانی؛ حقوق

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۶۱۱۲۵۴۲

سوابق تحصیلی: دکترای ناتمام حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه صوفیه، صوفیه - بلغارستان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد علوم

سوابق فعالیتهای آموزشی: فقه، اصول و غیره، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. ادبیات عرب، دانشکده ادبیات، تهران - ایران. حقوق جزا و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. اصول فقه، آیات فلسفی، فقه و غیره، دانشکده الهیات تهران، تهران - ایران.

تألیفات: تبعیت عقد از قصد. حقوق معلولین، در چند نشریه از جمله مجله دانشکده حقوق، ۱۳۷۰. حکومت و قانون، در چند مجله از جمله مجله دانشکده حقوق، ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰. مقالات حقوقی، وزارت ارشاد و دانشگاه، فارسی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. تاریخ پیامبر اثر مرحوم دکتر آیتی، تجدیدنظر، تعلیمات و اضافات، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۲. ترجمه و تلخیص کتاب عده الاصول شیخ طوسی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۵۲. صرف و نحو، تالیف اینجناب و برخی از استادان ادبیات، دانشکده ادبیات تهران، فارسی.

آشنایی با زبانها: عربی
آشنایی با کشورها: عراق

حقوق تجارت

۰۱۲۴ • اخلاقی، بهروز

رشته: علوم انسانی؛ حقوق تجارت

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۶۱۱-۲۵۲۵

سوابق تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه - اکس، اکس - فرانسه. دکترای حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران - ایران. کارشناسی ارشد حقوق تجارت، دانشگاه آکسفورد، آکسفورد - انگلستان، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸. کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

دوره‌های تخصصی: حقوق تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی، آکسفورد - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: حقوق دریاها و حمل و نقل بین‌المللی، هندوستان، ۱۹۷۸.

فرصت مطالعاتی: حقوق تجارت و حقوق تجارت بین‌الملل، انگلستان - آکسفورد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: گروه حقوق عمومی، مدیر، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. کتابخانه دانشکده حقوق، سرپرست، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق، معاون دانشکده حقوق، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. معاونت اداره حقوق بانک اعتبارات ایران، معاون اداره حقوق، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدرسه عالی بیمه، تهران. حقوق تجارت، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق هوایی، حقوق دریایی و تجارت، حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، تهران - ایران.

عالی قم، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه تهران - دانشکده حقوق، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حقوق جزا عمومی و خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. حقوق جزا عمومی و خصوصی، دانشکده علوم قضایی، تهران - ایران. حقوق جزا عمومی و خصوصی، مجتمع قم آموزش عالی، تهران - ایران. حقوق جزا، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: حق دفاع در مراجع قضایی، نشریه حقوق، دانشکده علوم قضایی، فارسی، ۱۳۷۱. دلیل باطل و آثار آن در سیستم‌های مختلف حقوقی، دانشکده حقوق، دانشکده حقوق، فارسی، ۱۳۷۰. قواعد استثنائی حاکم بر دلیل، کنگره کانادا، تهران، ۱۳۶۹. دفاع مشروع، کانون وکلا، فارسی، ۱۳۶۹. نقش دیوان داورى اتاق بازرگانی بین‌المللی، نشریه دانشکده حقوق، فارسی، ۱۳۶۶. حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص، اموال امنیت) (a) تالیف، مقاله، کتاب، جهاد دانشگاهی مرکز، فارسی، ۱۳۷۱. حقوق جزای عمومی ایران (تا چاپ سوم) (a) تالیف، کتاب، کتاب، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی
آشنایی با کشورها: فرانسه

حقوق اسلامی

۰۱۲۳ • گرجی، ابوالقاسم

رشته: علوم انسانی؛ حقوق اسلامی

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۶۱۱۲۵۳۲

سوابق تحصیلی: دکترای فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲. کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۵.

دوره‌های تخصصی: تحصیلات قدیمه تا حد اجتهاد، نجف - عراق، ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۰.

سمینارها: کنگره اقتصاد اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران ریاست، حقوق کشورهای اسلامی رئیس دانشگاه تهران، نیمه دوم ۱۳۶۱ تا نیمه اول ۱۳۶۲. دانشگاه تهران مدیریت گروه و بخش، دهه ۱۳۴۰ تا کنون. دانشگاه تهران، با مرتبه غیردانشگاهی و دانشگاهی تا استادی، ۱۳۳۷ تا کنون. دبیر دبیرستان‌های بابک، علمیه و هدف، دبیر، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۶.

سوابق تحقیقاتی: کاربرد قیاس در حقوق، مجری، ۱۳۵۶. مقبوض به عقد فاسد، (مجری، ۱۳۵۶. حقوق جزای عمومی اسلامی، مجری، ۱۳۶۲. حقوق جزای اختصاصی اسلام (حدود و قصاص)، (مجری، ۱۳۶۲. دیات، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: حقوق مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. **تألیفات:** نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹. حقوق خانواده، فارسی، ۱۳۶۹. قوه قاهره یا فورس مازور - بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۴. مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۷. محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۸. نکاتی چند درباره مقررات پولی و ارزی از دیدگاه حقوق بین‌الملل خصوصی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۶۸. شرح و نقدی بر ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۶۹. مسئولیت بین‌المللی دولت از نتیجه اعمال فرد، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

۱۲۶. عمید (زنجانی)، عباسعلی

رشته: علوم انسانی؛ حقوق خصوصی

محل کار: دانشگاه تهران و مجلس شورای اسلامی

۸۹۰۸۷۱-۳۵۰۰۶۶-

سوابق تحصیلی: دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، حوزه علمیه نجف اشرف و قم، نجف - عراق، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی و فقه، حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰. کارشناسی علوم اسلامی، حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۶.

دوره‌های تخصصی: فقه سیاسی، قم - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶. فلسفه اسلامی، قم - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰. فقه و مبانی حقوق اسلامی، قم و نجف - ایران و عراق، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه علوم سیاسی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشکده علوم قضائی، مدرس، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: جهاد از دیدگاه نهج البلاغه، مدیر و مجری، ۱۳۵۹. اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز، مدیر و مجری، ۱۳۳۹. اسلام و انتخابات، مجری، ۱۳۳۸. اسلام و مشکلات قرن، مدیر و مجری، ۱۳۳۷. تاریخ تصوف و عرفان، مدیر و مجری، ۱۳۳۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فقه، علوم قرآنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل اسلام، نظام سیاسی و دولت، مبانی اندیشه‌ها، دانشگاه تهران، تهران. معارف اسلامی، دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی،

تألیفات: حقوق تجارت بین‌الملل، دردست انتشار، ۱۳۷۱. حقوق هوایی و دریایی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۵۱. حقوق تجارت (جزوه دوره لیسانس حقوق خصوصی)، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۷۰. حقوق تجارت بین‌الملل (جزوه فوق لیسانس حقوق خصوصی)، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۷۱. حقوق تجارت (جزوه دوره لیسانس دانشکده حقوق)، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۷۰. بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی، مجله قضائی و حقوق دادگستری، دادگستری جمهوری اسلامی، فارسی، ۱۳۷۰. چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

حقوق خصوصی

۱۲۵. صفائی، حسین

رشته: علوم انسانی؛ حقوق خصوصی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۶۱۱۲۵۲۲۰۶۶۹۷۹۴

سوابق تحصیلی: دیپلم عالی حقوق تطبیقی، دانشکده بین‌المللی حقوق تطبیقی، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴. دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد قضائی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰. کارشناسی منقول، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۴. کارشناسی حقوق (قضائی)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷. دیپلم حقوق بین‌الملل، آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه، لاهه - هلند، ۱۳۴۵. گرواهی تخصصی دوره انگلیسی، دانشگاه کمبریج، کمبریج - انگلستان، ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: حقوق انگلیس، کمبریج انگلیس، ۱۹۷۶. حقوق بین‌الملل، لاهه هلند، ۱۹۶۸. حقوق تطبیقی، آیولا اسپانیا، ۱۹۶۴. حقوق تطبیقی، استراسبورگ فرانسه، ۱۹۶۴. حقوق تطبیقی، استراسبورگ فرانسه، ۱۹۶۳.

سوابق اشتغال: مشاور حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی (لاهه) پژوهشی، سرپرست بخش تحقیقات، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. معاون موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، معاون موسسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، استادیار و دانشیار و استاد، ۱۳۴۴ تا کنون. دبیر دبیرستان‌های تهران، دبیر، ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر حقوق اسلامی و حقوق غربی در زمینه مالکیت و حقوق عینی، مجری، ۱۳۵۷. طلاق در حقوق تطبیقی، مجری، ۱۳۵۵.

۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵.

۱۲۸ • اشراقی، سیدحسین

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۷۶۴۸-۶۶۲۲-۴۰۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: مسئولیت منطقه در طرح سرشماری ۱۳۶۵، مشهد - ایران، تابستان و پائیز ۱۳۶۵. دوره‌های تخصص مشاوره، تهران - ایران، شهریور ۱۳۶۹. دوره‌های تخصص روانشناسی، تهران - ایران، اسفند ۱۳۶۲.

سمینارها: نخستین سمینار هسته‌های مشاوره کشور، ایران، تابستان ۱۳۶۴. سمینار مدرسان تربیت معلم فنی، ایران، شهریور ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مدرس، ۱۳۷۱ تا کنون. مرکز پژوهش‌های اجتماعی نخست وزیری سابق و نهاد ریاست جمهوری، محقق، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰. وزارت آموزش و پرورش، آموزگار - مدیریت دبیرستان، مشاور راهنمایی، مدرس مراکز تربیت معلم، ۱۳۴۲ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: شهرستان سرخس، محقق، ۱۳۶۹. شهرستان درگز، محقق، ۱۳۶۸. شهرستان مشهد (شامل مشهد، خیاران، سرخس) و طبقه و شان‌دیز، محقق، ۱۳۶۵. پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی و جامعه‌شناسی شهری و روستائی کاربردی و بررسی نظرات مردم شهرستانهای مختلف استان خراسان (شهری و روستائی).

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مشاوره، روانشناسی، سنجش و اندازه‌گیری، فنون تدریس، تمرین دبیری، اصول و مبانی آموزش و پرورش، جامعه‌شناسی روستائی، مسائل جوانان، مراکز تربیت معلم، مشهد - ایران. مشاوره و راهنمایی، سنجش و اندازه‌گیری، کلیات فنون تدریس، تمرین دبیری، دانشگاه‌های تربیت معلم و آزاد اسلامی و پیام نور و سبزوار، نیشابور - ایران.

تالیفات: جزوه درس سنجش و اندازه‌گیری و قسمتی از درس سنجش و بقیه در دست تکمیل، فارسی، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره (بخش اول راهنمایی) جزوه شامل قسمتی از سرفصل‌های درس مذکور و درست تکمیل شدن، جزوه درسی، فارسی، ۱۳۶۷. چندبار تکثیر شده است. طرح تمرین دبیری و کارورزی دانشجویان مراکز تربیت معلم فنی و حرفه‌ای کشور، طرح، فارسی، ۱۳۶۰.

۱۲۹ • اعلمی راد، مهوش

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۰۸-۴۰۹-۴۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای روان‌شناسی، کالیفرنیا - آمریکا، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶. کارشناسی ارشد Counseling، کالیفرنیا - آمریکا، ۱۹۷۹ تا

تالیفات: حج ابراهیمی. جهاد از دیدگاه نهج البلاغه، کلیات حقوق اساسی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. نظام سیاسی و دولت در اسلام. حقوق بین‌الملل اسلام. انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن.

آشنایی با زبانها: عربی

روانشناسی**۱۲۷ • آقاجان بگلو، سوسن**

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور نجف‌آباد مامور در مرکز بوشهر ۳۵۵۰۷-۳۵۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد خدمات روانشناسی در تعلیم و تربیت، انستیتو علوم اجتماعی دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶. کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه اژه، ازبیر - ترکیه، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲.

دوره‌های تخصصی: روانکاری و روان درمانی، آنکارا - ترکیه، ۱۹۸۶. آموزش کودکان عقب مانده ذهنی، آنکارا - ترکیه، ۱۹۸۴. آموزش تست WISC و، ازبیر - ترکیه، ۱۹۸۲.

سمینارها: کودکان ناسازگار، بجنورد - خراسان، ۱۳۷۱. رفتار والدین با کودک عقب مانده ذهنی، اصفهان، ۱۳۷۰. علل بروز عقب ماندگی ذهنی، نجف‌آباد، ۱۳۷۰. شناسایی کودکان عقب مانده ذهنی، نجف‌آباد، ۱۳۷۰. نخستین سمینار علمی آموزشی کودکان عقب مانده، نجف‌آباد، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: اداره بهداشت و درمان استان اصفهان درمانگاه ملاحادی سبزواری، روانکار، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشگاه پیام نور واحد نجف‌آباد، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون. مرکز آموزش کودکان عقب مانده ذهنی در ازبیر ترکیه، معاونت، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷. دانشگاه آنکارا بعنوان مشاور خانواده کودکان استثنایی، مدیر، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی انواع و میزان ناسازگاری در کودکان نابینا، مجری، ۱۹۸۳. بررسی انواع و میزان ناسازگاری در کودکان ناشنوا، مجری، ۱۹۸۵. تهیه تست هوش ویژه جهت کودکان یک الی ۵ سالگی، مدیر و مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: رشید ۱ و ۲، مدیریت آموزشی، روانشناسی عمومی، جامعه‌شناسی، کودکان استثنایی، سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه پیام‌نور، بوشهر.

تالیفات: نگرشی به عقب ماندگی ذهنی، خبرنگار، دانشگاه پیام‌نور، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

تألیفات: بررسی اثر انقلاب و جنگ بر روی نقاشی آزاد کودکان ایرانی (خلاصه مقاله)، جهاد دانشگاهی، خلاصه مقالات پژوهشی، فارسی، ۱۳۶۰. بررسی چند عامل موثر در پیشرفت تحصیلی کودکان کلاس اول دبستان (مربوط به تحقیق سازگاری آموزشی، عاطفی، آموزش کودکان کلاس اول دبستان)، نشریه علوم انسانی، دانشگاه الزهراء، فارسی و چکیده به انگلیسی، ۱۳۷۰. بررسی سازگاری عاطفی، آموزشی، اجتماعی کودکان کلاس اول دبستان و مسائل و مشکلات آنها، مجموعه تحقیقات ارائه یافته‌های تحقیقاتی در زمینه علوم تربیتی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۳۱ * خدیوی زند، محمدمهدی

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد ۸۹-۸۲۳۰۰۸

سوابق تحصیلی: فوق تخصص روانکاوی - رواندرمانی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکتری دتا روانشناسی بالینی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. دکترای روانشناسی تربیتی اجتماعی، دانشگاه بردو، بردو - فرانسه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی (معقول)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. کارشناسی فلسفه، علوم تربیتی و روانشناسی، دانشسرای عالی، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۸.

دوره‌های تخصصی: روانکاوی - روان‌درمانی، پاریس، فرانسه. آسیب شناسی روانی - روان‌درمانی، پاریس - فرانسه. چهار دوره در زمینه روانشناسی راهنمایی شغلی و تحصیلی - بالینی، پاریس - فرانسه. **پژوهان درمانی کودک، پاریس - فرانسه.** روانکاوی کودک، پاریس، فرانسه.

سمینارها: ۱۵ کنگره سراسری، سمینار و سمپوزیوم، در استان‌های مختلف کشور. هجدهمین کنگره روان‌درمانی پزشکی، یوگسلاوی، ۱۳۶۴. بیست‌مین کنگره روانشناسی کاربردی، آلمان، ۱۳۵۶. دهمین کنگره روانشناسی علمی، فرانسه، ۱۳۵۵.

فرصت مطالعاتی: بررسی مراکز مبارزه با اعتیاد (شیوه‌های بازگیری و بازپروری و بازگردانی به اجتماع معتادین، فرانسه - لیون، دانشگاه فردوسی مشهد، سه ماه در ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار - استاد، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه ابرویحان (سپیده انقلاب)، استادیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷. دانشسرای عالی (سپاه دانش، دبیر، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. مراکز تربیت معلم خراسان - تهران، دبیر، ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۵.

سوابق تحقیقاتی: ترس زائی مدرسه، مسئول، ۱۳۷۰. نقش مادر در محدودیت های ذهنی، مسئول، ۱۳۶۴. ساخت شخصیت و خانواده بزهار، مسئول، ۱۳۵۸. رویا زمینه‌ای برای درمان و ابزاری برای تشخیص، مسئول، نتایجی از آن در ۳ کنگره و سمینار انتشار

۱۹۸۰. کارشناسی Hist.of.Comp.Culture، دانشکده دماوند، تهران - ایران.

سوابق اشتغال:

1- Scripps Elemetary school. Teacher assist, 1980-1984. 2- Sweet water union higschool. Psychologist assistant (Intership), June 1984-1985. 3- Vister treatment center. Psychologist assisstant, (Intership) Sep. 1987-1988. 4- Rahabilitatin center. Psychological Assistant, Sep. 1983 - June 1984. 5- Grieriatric Hospital. Psychological Assistant, 1983-1984, Part Time.

سوابق تحقیقاتی: Director، Capital punishment، ۱۹۸۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیماریهای روانی، روانشناسی عمومی، روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۳۰ * اکبرزاده، نسرین

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۵۵-۵۱-۶۸۴۰ داخلی

دوره‌های تخصصی: شرکت در دو کلاس مربوط به دوره فوق دکترای در روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و روشهای تحقیق بطور آزاد، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲. آموزش ویژه درمان مربوط به خانواده درمانی، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۹۲. شرکت در کلاسهای کوتاه CME مخصوص روانپزشکان و روانشناسان مربوط به یکصد و چهل و پنجمین دوره کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان آمریکا، ۱۹۹۲.

سمینارها: سمینار ارائه یافته‌های پژوهشی در زمینه علوم تربیتی، ایران - تهران، حسینیه ارشاد.

فرصت مطالعاتی: افسردگی نوجوانان، آمریکا - واشنگتن D.C، دانشگاه الزهرا، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهرا، استادیار، ۱۳۵۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آرزوها، هدفها، مسائل و مشکلات

نوجوانان ایرانی، مجری و مسئول، ۱۳۶۱. بررسی برنامه مشاوره و راهنمایی در ایران و علل شکست آن، مجری و مسئول، ۱۳۵۷. بررسی اثر انقلاب و جنگ بر روی نقاشی آزاد کودکان ۶ تا ۱۳ سال ایرانی، مجری و مسئول، ۱۳۵۹. بررسی سازگاری اجتماعی - عاطفی - آموزشی کودکان کلاس اول دبستان و مسائل و مشکلات، مجری و مسئول، ۱۳۶۸. بررسی افسردگی نوجوانان و سپس اجرای تست جدید افسردگی نوجوانان در ایران، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: روانشناسی رشد ۱ و ۲، اصول

مشاوره و راهنمایی، راهنمایی حرفه‌ای، راهنمای تحصیلی، روانشناسی نوجوانی، روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا، تهران - ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، عضو هیات علمی، ۱۳۶۷

تاکنون. دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیات علمی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ رسمی. دانشگاه ابوریحان، عضو هیات علمی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل بزهکاری در شهرستان بم، همکار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، روانشناسی

تربیتی، روانشناسی رشد ۱ و ۲، کودکان استثنایی، روانشناسی اجتماعی، سنجش و اندازه گیری، دانشگاه پیام نور، کرمان - ایران.

۱۳۴ • قاسم زاده، حبیب الله

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه، خ کارگر جنوبی، تهران ۴-۵۴۹۱۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد روانشناسی، پی بادی، فیلیپت، نشویل - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. دکترای روانشناسی، پی بادی، دانشگاه فیلیپت، نشویل - آمریکا، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶.

سمینارها: ششمین کنفرانس بین المللی پراگ، چکسلواکی، ۲۶ تا ۳۰ آگوست ۱۹۹۱. اکثر کنگره ها، سمپوزیومها و کنفرانسهای داخلی در زمینه های روانشناسی، روان پزشکی، ۱۳۶۳ به بعد.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشیار، ۱۳۶۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: کاربرد آزمون بندر - گشتالت در گروهی از بیماران روانی عقب مانده، مجری، ۱۳۶۶. کاربرد تکنیک افتراق معنایی، مجری، ۱۳۷۱. سمپوزیوماتولوژی و اپیدمیولوژی و سواس، تهران، ۱۳۷۱. مشخصات آزمون بندر - گشتالت در عقب مانده های ذهنی، مجری، ۱۳۶۵. کاربرد آزمون بندر - گشتالت در گروهی از کودکان تهرانی، مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رفتاردرمانی، متدولوژی، عقب ماندگی ذهنی، روانشناسی مرضی کودکان، روانشناسی شناختی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: اندیشه و زبان، آفتاب، انگلیسی به فارسی، ۱۳۶۵. اندیشه و زبان (چاپ دوم)، فرهنگان، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۱. زبان و شناخت، انزلی، ۱۳۶۸. رفتاردرمانی، جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۷۰. ذهن یک یا دسپار (باهمکاری دکتر رامین مجتبیایی)، نشر فاطمی، ۱۳۷۱.

Gesfalt test in a sample of Iranian normal children A pilot study of the Bender. J. Chimical Psych, America, English, 1988.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: آمریکا

یافته است. دلهره جدائی، مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: خانواده درمانی، روان درمانی گروهی، روابط درمانی، شخصیت پژوهشهای بالینی، روان درمانی گروهی، اصول روانشناسی بالینی، سمینار روانشناسی بالینی، روانشناسی پزشکی، دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد؛ مشهد. پژوهشهای بالینی، روان درمانی شخصیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. روانشناسی تربیتی، دانشگاه ابوریحان، تهران - ایران.

تألیفات: درآمدی بر روان درمانی گروهی (مباحث اساسی در روانشناسی تربیتی، انتشارات تربیت، فارسی، ۱۳۷۱. درآمدی بر آسیب شناسی خانواده، انتشارات تربیت، فارسی، ۱۳۷۱. مسائل روانی جنسی کودکان و نوجوانان، انتشارات تربیت، فارسی، ۱۳۷۱. پرخاشگری و ناکامی، انتشارات تربیت، فارسی، ۱۳۷۱. جنس و جنس گرایی، مجله، فارسی، ۱۳۶۸. مقاله درباره اعتیاد و روان درمانی، پژوهش مسائل اجتماعی، روانی، علوم اجتماعی، فارسی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. ساخت شخصیت و خانواده بزهکاران، جهاد دانشگاهی مشهد، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۳۲ • سیدمصطفائی، میر علی

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۱۷۸۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مرکز مردم شناسی فرهنگ و هنر سابق، کارشناس تحقیقاتی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. دانشگاه پیام نور - ارومیه، مربی، ۱۳۵۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: شیوه و اجرای ارزشیابی اساتید دانشگاه، عضو گروه پژوهشی، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد ۱ و ۲، روش تحقیق در علوم تربیتی، آمار در علوم تربیتی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی اجتماعی، سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشگاه پیام نور، ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳ • غلامرضائی، خسرو

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۴۴۸۲۳-۴۴۸۲۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

۱۳۵ • قریشی راد، فخرالسادات

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی کتابداری - علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دکترای روانشناسی، دانشگاه لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۸ تا نام.

سوابق اشتغال: کمیته علوم تربیتی جهاد دانشگاهی، مسئول، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز، رئیس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶. دانشگاه تربیت معلم تبریز (کتابخانه)، رئیس، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم تبریز گروه روانشناسی، مدیر گروه و مسئول راهاندازی گروه، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضع کتابخانه مدارس و ایجاد کتابخانه در مدارس حاشیه‌نشین شهر تبریز، مسئول، ۱۳۵۹. بررسی مشکلات نوجوانان و جوانان در تبریز - تهران - کرمانشاه، مسئول، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی رشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز - ایران. روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، پیراپزشکی، تبریز - ایران.

تألیفات: راهنمای کتابخانه مرکزی فهرست موجودی، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

آشنایی با کشورها: فرانسه

جوایز: جهان فردا (کتاب) مدال دانشگاه تبریز و لوح تقدیر بعنوان

رتبه اولی

۱۳۶ • گیلانی، بیژن

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

- دانشگاه تهران ۶۱۱۲۹۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس UCLA، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵. کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷. دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰.

سمینارها: استقرار تقلید و استفاده از آن در ایجاد رفتارهای پیچیده در کودکان شیذوفرنیک، آمریکا، فوریه ۱۹۶۵. اضطراب پس از جنگ، ایران، خرداد ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان ایالتی پاسیفیک - پومونا - کالیفرنیا،

دستیار تحقیق، ۱۳۶۴. قراردادی. انستیتو اعصاب و روان - دانشگاه کالیفرنیا و لوس آنجلس، دستیار تحقیق، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۶. بخش روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا و لوس آنجلس، دستیار آموزش، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷. انستیتو اعصاب و روان - دانشگاه کالیفرنیا و لوس آنجلس، دستیار تحقیق، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۸. بخش روانشناسی - دانشگاه کالیفرنیا و لوس آنجلس، دستیار تحقیق، ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۹.

سوابق تحقیقاتی: کاربرد رفتاردرمانی در کودکان شیذوفرنی، دستیار، ۱۹۶۴. عوامل فیزیولوژیکی مرتبط با فرآیند توجه در کودکان بهنجار و شیذوفرنی، دستیار، ۱۹۶۷. مطالعه اثر محرکهای شهوت‌انگیز در مرتکبین به جرائم جنسی، دستیار، ۱۹۶۸. کنش پاسخ رقیب و نحوه ارائه محرکهای آزارنده در تعدیل رفتار اجتنابی، مجری، ۱۹۶۸. اضطراب پس از جنگ، مجری، ۱۹۹۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، سمینار در رفتاردرمانی، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی USC، گروه روانشناسی، لوس آنجلس - آمریکا. روانشناسی عمومی، روانشناسی یادگیری، روانشناسی فیزیولوژیکی، آسیب‌شناسی روانی، نوروسیکولوژی، سایکوفیزیولوژی، مباحث جدید در آسیب‌شناسی روانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: استقرار تقلید و کاربرد آن در ایجاد رفتارهای پیچیده در کودکان شیذوفرنی، آمریکا، انگلیسی، ۱۳۴۶. اضطراب پس از جنگ، پژوهشهای روانشناسی، تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۳۷ • متقی پور، یاسمن

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درحال حاضر مامور

در دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۲۸۸۰-۳۲۸۸۱

سوابق تحصیلی: دکترای مشاوره روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد مشاوره روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: سمپوزیم استری، ایران، ۱۳۶۸. کنگره پژوهشهای روانپزشکی روانشناسی، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، مشاور طرح، ۱۳۷۱. بررسی وضعیت بیان هیجان خانواده بیماران اسکیزوفرنیا بر روی سیر بیماری، مجری طرح، ۱۳۷۱. بررسی سندرم PMS در دختران دبیرستانی شهر همدان، مشاور طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، دروس تئوری روانپزشکی در بخش، همدان - ایران. روانشناسی عمومی،

Provision of Caic for leprived child، موسسه روانشناسی، انگلیسی، ۱۹۷۳. Le lol du etu disuth dous l'odauge wtacultaed. موسسه روانشناسی، انگلیسی، ۱۹۷۳. اصول و روشهای آمار، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی عربی؛

۱۳۹۰ • هاشمی اصفهانی، شهلا

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور، (سازمان مرکزی تهران) و مرکز آموزشی اصفهان ۲۸۷۹۷۹، ۲۶۶۰۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد روانشناسی تجربی، دانشگاه پونا، پونا - هندوستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. دکترای روانشناسی شخصیت، دانشگاه پونا، پونا - هندوستان، ۱۳۵۵ به اتمام نرسیده.

دوره‌های تخصصی: دوره کارشناسی مهدکودکها و کودکستانها (آموزش پیش دبستانی)، تهران - ایران، تیر ۱۳۶۱ بمدت ۴۲ روز.

سوابق اشتغال: سازمان بهزیستی اصفهان، از طرف جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. آموزش و پرورش ناحیه ۱۳ تهران، از طرف جهاد دانشگاهی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. دانشگاه پیام نور - مرکز اصفهان، مربی روانشناسی، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه علامه طباطبائی - مرکز اصفهان، مربی روانشناسی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸. مدرسه عالی کامپیوتر - تهران، خ ظفر، مربی روانشناسی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: اثر طلاق بر روی بچه‌های ۸ تا ۱۲ ساله ایرانی، پونا و تهران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی خانواده - کودک و نوجوان، بنیاد شهید، خمینی شهر - ایران. کنفرانس‌ها و کلاسهای درس پیش دبستانی، مامور به خدمت از جهاد دانشگاهی، اصفهان - ایران. روانشناسی تربیتی و کودک و نوجوان، تهران - ایران. روانشناسی عمومی، مدیریت بهداشت روانی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی شخصیت، مدرسه عالی کامپیوتر، تهران - ایران.

تألیفات: روانشناسی اجتماعی (جزوه)، مدرسه عالی کامپیوتر، انگلیسی به فارسی، ۱۳۵۸. روانشناسی بازی (جزوه)، دانشگاه علامه طباطبائی، انگلیسی و فارسی، ۱۳۶۵. روانشناسی عمومی (جزوه). روانشناسی کودک و نوجوان (جزوه)، دانشگاه علامه طباطبائی، فارسی، ۱۳۶۴. بهداشت روانی (جزوه)، دانشگاه علامه طباطبائی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هند

رشد و تکامل، دوسر تئوری، روانپزشکی، دربخش روانشناسی کودک، تهران - ایران.

تألیفات: رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زای زندگی در گروهی از کارکنان، دارودرمان، فارسی، ۱۳۷۰. رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زای زندگی در گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مجله دانشکده پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی. بررسی ۴۵ مورد مراجعه کنندگان بزرگسال برای جلسات روان درمانی مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله طالقانی، دارودرمان، تهران، فارسی. Post traumatic stress dirodas awonq Iranian veterans Iran. Iraq war مقاله، دانشگاه شیراز، ۴ Noa ۱۳ Vol، انگلیسی، ۱۹۸۶. پژوهشی در مورد ارزیابی درمان و پیشگیری بیماران مبتلا به نوروز جنگ، بصورت جزوه توسط جهاد دانشگاهی چاپ شده است، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۳۸۰ • نصفت، مرتضی

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی

محل کار: دانشگاه تهران ۱۱۳۱، ۶۱۱۲۶۴۱، ۶۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای روانشناسی، دانشگاه ژنو، ژنو - سوئیس، ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰. کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه ژنو، ژنو - سوئیس، ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه ژنو، ژنو - سوئیس، ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۵.

دوره‌های تخصصی: دیپلم عمومی روانشناسی کودک، ژنو - سوئیس، ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۵.

سمینارها: گردهمایی روانشناسان اروپا، اتحادیه روانشناسان اروپا، ۸ تا ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۲.

فرصت مطالعاتی: پژوهشهای روانشناسی، سوئیس - ژنو، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده ادبیات و موسسه روانشناسی دانشگاه تهران، مدرس، ۱۳۴۲ تاکنون. موسسه تربیت دبیر و تحقیقات تربیتی، مدرس، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲. دانشسرای عالی، مدرس، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱. موسسه بین‌المللی آموزش و پرورش (ژنو - سوئیس)، کارشناس علمی، ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۰. دانشکده روانشناسی دانشگاه ژنو (سوئیس)، ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مواد مختلف روانشناسی خصوصاً در زمینه روش‌شناسی (متدولوژی).

تألیفات: Stadcut as linlen Between Cultures. Uni. of Oslo pnes، انگلیسی، ۱۹۷۳. رابطه روانشناسی با علوم زیستی و اجتماعی، مجله سخن، تهران، فارسی، ۱۹۵۳. بخش افکار دانشجویان کشور، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۹۵۴. فراوانی زبانهای مردم ایران، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، تهران، فارسی، ۱۳۴۸.

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان آیت الله

طالقانی، بخش روانپزشکی، ۹۱-۹۰، ۲۹۷۰، تهران، ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره، دانشگاه

نیویورک بافالو، بافالو - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹، ۱۳۵۹

دوره های تخصصی: متدولوژی تحقیق، کاشان ایران، اردیبهشت

۱۳۶۹

سینارها: کنگره پژوهشهای روانشناسی و روانپزشکی، تهران،

آذر ۱۳۷۰، کنگره روانپزشکی بخش روانپزشکان روانشناسان آمریکا،

آتن، تابستان ۱۳۶۹، کنگره اختلالات جنسی، بهمن ۱۳۶۸، کنگره

پنژوهشهای روانشناسی روانپزشکی، ایران، آذر ۱۳۶۸، کنگره

بین المللی جنگ، ایران، آبان ۱۳۶۲، ۱۳۶۲

فرصت مطالعاتی: بررسی بیان هیجان در بیماران مبتلا به

اسکیزوفرنیا، انگلستان لندن، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید

بهشتی، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ تا ۷ خرداد ۱۳۷۱، ۱۳۷۱

سوابق اشتغال: بیمارستان آیت الله طالقانی بخش روانپزشکی،

مری، ۱۳۶۰ تا کنون

سوابق تحقیقاتی: بررسی خودکشی به جمعیت کلی تهران،

مجرى، ۱۳۶۸، بررسی خودکشی در بیماران مبتلا به بیماریهای روانی،

میجرى، ۱۳۷۱، بررسی بیان هیجان در بیماران مبتلا به

اسکیزوفرنیا در ایران، مجرى، ۱۳۷۱، ۱۳۷۱

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتباط با بیماران، برنامه ویزی

آموزشی، رشد و تکامل، معیارهای تشخیص تا مکاتب روانشناسی

عمومی و رواندرمانی، روان درمانی، تهران، ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

آشنایی با زبانها: انگلیسی، ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

آشنایی با کشورها: آمریکا، ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

آشنایی با روشها: ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

آشنایی با تجهیزات: ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

آشنایی با روشها: ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

روانشناسی بالینی

۰۱۴۰ **اصغر نژاد، اصغر**

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران انستیتو پزشکی، تهران،

۷۵، ۳۴۳-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو

روانپزشکی تهران علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸،

کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد -

ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴، ۱۳۶۴

سینارها: سومین کنگره پژوهشهای روانشناسی روانپزشکی،

ایران، بهمن ۱۳۷۰، سمپوزیوم استرس، ایران، بهمن ۱۳۶۹،

سمپوزیوم اختلالات جنسی، ایران، ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت و دانشکده پیراپزشکی، ۱۳۶۹،

تا کنون، مرکز بهداشت روانی بنیاد جانبازان، ۱۳۶۹ تا کنون، انستیتو

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مری، ۱۳۶۸ تا کنون، مرکز

پژوهش و ارائه خدمات روانشناسی بنیاد شهید، روانشناس پژوهشگر،

۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت پژوهشی، روانشناس

پژوهشگر، ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت سازگاری فردی خانوادگی

اجتماعی و شغلی جانبازان ورزشکار و گروه جانباز غیرورزشکار،

مسئول، ۱۳۷۱، بررسی وضعیت سلامت مغزی ورزشکاران جانباز،

مسئول، ۱۳۷۰، مقایسه بیماران آسیب مغزی نیمکره چپ و راست

مغز با اسکیزوفرنیک پاراتوئید و غیر پاراتوئید و گروه بهنجار، مسئول،

۱۳۶۸، بررسی مقدماتی هنجاریابی آزمون لدریانبراسکا، عضو

اجرایی، ۱۳۶۸، بررسی وضعیت مراجعین درمانگاهی کلینیک

اعصاب و روان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میجرى،

۱۳۶۵، ۱۳۶۵

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، ایران، بهداشت

روانی، روانشناسی و بهداشت روانی، ۲، ۱۳۶۹ تا کنون، روانشناسی

بالینی سینار، انستیتو روانپزشکی تهران، ایران، ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

تالیفات: مقاله در زمینه خدمات بهداشت روانی، اختلالات

کودکان، فارسی، ۱۳۷۱، مقالات در زمینه استرس، سمپوزیوم

استرس، فارسی، ۱۳۶۹، ترجمه های متعدد و پراکنده که منتشر شده

است، انگلیسی، رواندرمانی برای کارگزاران پزشکی، مستقل،

انگلیسی، ۱۳۷۱، ۱۳۷۱

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با زبانها: ۱۳۶۸، ۱۳۶۸

۰۱۴۱ **پورمند، دیبا**

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی بالینی

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۴۵ • شاملو فرهمند، سعید

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۴۹۱۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه ایالتی واشنگتن، پوملن - آمریکا، ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۱. کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره، دانشگاه جورج واشنگتن، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه دویوک، رویوک - آمریکا، ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵.

دوره‌های تخصصی: آسیستان روانشناسی بالینی، شیکاگو آمریکا، ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کاربرد روان‌درمانی، آسیب‌شناسی روانی، روش‌های مصاحبه تشخیصی، روانشناسی بالینی، مکاتب شخصیت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. روانشناسی عمومی، بهداشت روانی، روانشناسی مرضی، بهداشت روانی، مکاتب شخصیت، دانشگاه تهران، تهران - ایران. روان‌درمانی، آسیب‌شناسی، روانشناسی بالینی، بهداشت روانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: روش‌ها مصاحبه بالینی، انتشارات رشد، فارسی، ۱۳۷۱. کاربرد روان‌درمانی، انتشارات رشد، فارسی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. مکاتب و نظریه‌های شخصیت، انتشارات رشد، فارسی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱. آسیب‌شناسی روانی، انتشارات رشد، فارسی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. روانشناسی شخصیت، انتشارات چهر، فارسی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷. روش‌های نودروانکاری، بنیاد ترجمه و نشر کتاب، فارسی، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران انتشارات چهر، فارسی، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۱۴۶ • مبینی، سیروس

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی بالینی

محل کار: دانشگاه تبریز روانشناس بالینی ۳،۵۳۳۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روانی، عضو، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی تهران، روانشناس، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: نقش کانون توجه در سوگیری حافظه بیماران افسرده، پژوهشگر، ۱۳۶۹.

دانشگاه الزهراء، ایران - تهران. روانشناسی تربیتی، روش‌های مشاوره و مصاحبه و وقایع‌نویسی، سنجش و اندازه‌گیری، مرکز تربیت معلم شهید رجائی، شهید شرافت، ایران - تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۴۳ • ذوالفقاری، فضیله

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۰۰۳۴

سوابق تحصیلی: روانشناسی بالینی، بنگلور - هندوستان، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸. دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه بنگلور، بنگلور - هندوستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه میسور، میسور - هندوستان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵. کارشناسی علوم انسانی، دانشگاه بنگلور، بنگلور - هندوستان، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳. **سمینارها:** سمینار استرس، ایران، ۱۳۷۱. سمینار استرس، ایران، ۱۳۷۱. انجمن روانشناسی بالینی هند، هند، ۱۹۷۷. انجمن روانشناسی هند، هند، ۱۹۷۶.

سوابق تحقیقاتی: مفاهیم عمومی از بیماری روانی، مجری، دکتر ذوالفقاری، سجادی. گزارش موردی از درمان ناتوانی جنسی در رفتار درمانی، مجری، دکتر ذوالفقاری. ارتباط بین مزاج و خلاقیت، مجری، دکتر ذوالفقاری. خودپنداری در روان نژومال نوروتیکها اسکیزوفرنیکها و افراد طبیعی، مجری، دکتر ذوالفقاری، ستی وتی.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: رفتار درمانی، زبان انگلیسی

تخصصی، روان‌درمانی عملی، تهران.

تألیفات: طبیعت استرس و روش‌های مقابله در گروه نوجوانان، آماده جهت ارسال به مجله پژوهش‌های روانشناختی. طبیعت خصوصیات سلامت روانی در اختلال اسکیزوفرنی، نورونیک و افراد بهنجار، مجله روانشناسی بالینی هند، انگلیسی. خودپنداری در حالت بیماری اسکیزوفرنی نورونیک و افراد بهنجار، مجله روانشناسی بالینی هند، انگلیسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۰۱۴۴ • رقیبی، مهروش

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی بالینی

محل کار: دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۲۱۰۰۱۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کلیات روشها و فنون، سنجش و اندازه‌گیری، روانشناسی کودکی و نوجوانی، روانشناسی نوجوانی، روانشناسی شخصیت، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: رشد اجتماعی کودکان تبریزی، همکار، ۱۳۶۴. کارآیی رشته‌های تحصیلی آموزش و پرورش با توجه به نیاز جامعه، مجری، ۱۳۶۶. ارزشمندی انسان در صنعت، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تحقیق، دانشگاه استرالیای غربی، پرت - استرالیا. روانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه‌گیری، روش تحقیق، آموزش دبیر، کودکان استثنایی، پروژه‌های گروهی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. روانشناسی تربیتی، تست و کاربرد آن، راهنمای تحصیلی، مشاوره و راهنمایی، فلسفه تعلیم و تربیت، تبریز - ایران.

تألیفات: عملکرد آموزش عالی ایران، مجموعه مقالات سمینار، انگلیسی، ۱۳۷۱. اهمیت آموزش مهندسی و انتظارات مهم از فارغ‌التحصیلان، مجموعه مقالات سمینار، سمینار آموزش مهندسی، انگلیسی، ۱۳۷۱. کارآیی رشته‌های تحصیلی با توجه به نیاز جامعه، فصلنامه تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۷۱. کامپیوتر و دانش‌آموزان استثنایی، مجموعه مقالات کاربرد کامپیوتر، فارسی، ۱۳۶۹. انواع متغیرها در تحقیقات تربیتی، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۳. برنامه‌ریزی بلندمدت در آموزش عالی، کتاب، فارسی، ۱۳۷۰. مجموعه مقالات کاربرد کامپیوتر در آموزش و پرورش، کتاب، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۴۹ • مدنیان، اشرف‌السادات

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی تربیتی

محل کار: دانشگاه پیام نور اصفهان ۳۰۰۰۳۰۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام، مربی آموزشیار، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبائی، مربی آموزشیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. بهزیستی اصفهان، سرپرست مجتمع حمایتی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دانشگاه آزاد ایران، مشاور - مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی رشد ۱ و ۲، آموزش سه‌گانه، دانشگاه پیام نور، اصفهان - ایران. روانشناسی تربیتی، روانشناسی نوجوانی، درس تمرین دبیری، دانشگاه علامه طباطبائی، اصفهان - ایران. مهارتهای آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تحقیق بیماریهای وسواس درمانهای غیردارویی بیماریهای روانی روان آزمایشی، عقب ماندگی ذهنی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: متغیرهای مذهبی در چهار مجله عمده روانپزشکی، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۷۱. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

روانشناسی تربیتی

۱۴۷ • آصف پور وکیلان، منوچهر

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی تربیتی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۳۴۴۳۱

سوابق تحصیلی: دکترای تعلیم و تربیت، دانشگاه بلوآیندیانا، بلومینگن - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه ابوریحان بیرونی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور همدان، عضو هیئت علمی، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه بوعلی دانشکده ادبیات، رئیس دانشکده، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. دانشگاه پیام نور، رئیس مرکز، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشگاه علامه طباطبائی، رئیس مرکز، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزش ابتدایی و راهنمایی متوسطه، دانشگاه علامه طباطبائی، همدان - ایران. کارورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۸ • حسینی نسب، سیدداود

رشته: علوم انسانی؛ روانشناسی تربیتی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۱۱۳۳

سوابق تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی، Ph.D دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، لوس‌آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: آموزش پیش دبستانی، ایران، مهر ۱۳۷۰. علل و پیشگیری اختلالات روانی و رفتاری، ایران، مهر ۱۳۷۱. تکنولوژی آموزشی، ایران، بهمن ۱۳۷۰. کاربرد کامپیوتر در آموزش و پرورش، ایران، ۹ تا ۱۱ شهریور ۱۳۷۰. هشتمین کنگره جهانی تعلیم و تربیت تطبیقی، چکسلواکی، ۸ تا ۱۴ جولای ۱۹۹۲.

فرصت مطالعاتی: کامپیوتر در آموزش و پرورش، استرالیا - پرت، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

- ایران. دروس تخصصی رشته‌های انسانی، نگارش پیشرفته زبان انگلیسی، فنون یادگیری، مکالمه و دروس عمومی، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

زبانشناسی همگانی

۱۵۰. الیاسی، محمود

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۷۰۴۰ داخلی ۱۱۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران - صندوق پستی ۱۶۱۰ کدپستی ۹۶۱۳۵، مدرس زبان انگلیسی، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۰ تا کنون. بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی - مشهد، بلوار شهید محمد منتظری گروه ویراستاری، ویراستار، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشگاه فردوسی مشهد - گروه زبان انگلیسی، مدرس زبان انگلیسی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. آموزش و پرورش شهرستان اسفراین - دبیرستان المهدی، دبیر زبان انگلیسی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان عمومی ۱ و ۲ رشته مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران. زبان تخصصی ۱ و ۲ رشته ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار - ایران. زبان عمومی ۲ و زبان تخصصی ۱ رشته الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار - ایران. دستور و نگارش ۱ و ۲، ترجمه مقدماتی ۱، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار - ایران. زبانشناسی مقدماتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار - ایران.

تألیفات: زبانشناسی کاربردی، یادگیری و آموزش زبانهای خارجی، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، انگلیسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۵۱. امیری، آذیتا

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰-۶۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، مشهد - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه آزاد قوچان، حق‌التدریس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. مدرسه عالی شهید مطهری، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گرامر ۱ و ۲، نگارش پیشرفته، شعر - مقاله‌نویسی، نثر ساده، درس مفاهیم ۳، دانشگاه آزاد قوچان، قوچان

۱۵۲. باقری، حمید

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز آموزشی کرمان ۴۴۸۲۳-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهیدبهبشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه آموزش از راه دور مرکز آموزشی کرمان، مربی آموزشیار، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبائی مرکز آموزش کرمان، مربی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی مرکز کرمان، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه آزاد ایران مرکز آموزشی بندرعباس، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۳. ثمره، یدالله

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات - دانشگاه تهران

۶۱۱۲۷۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹. کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۴. دکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸.

دوره‌های تخصصی: آواشناسی، لندن - انگلستان، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷. تدریس زبان انگلیسی در سطح دانشگاه در خارج از انگلستان T.E.S.L، لندن - انگلستان، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۸.

سمینارها: کنگره ایرانشناسی، ایران، شهریور ۱۳۴۸ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۶. کنگره ایرانشناسی، ایران، شهریور ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴. سمینار بازآموزی استادان زبان فارسی، هند، ۱ تا ۱۵ تیر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲. وزارت علوم و آموزش عالی، کارشناس، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. دانشگاه تهران، استادیار نیمه‌وقت، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. دانشگاه تهران، استادیار تمام‌وقت، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: واجشناسی، آواشناسی، سبک‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: The Arrangement of Segmental Phonemes in Farsi، دانشگاه تهران، انگلیسی، ۱۹۷۷. A Course in Colloginal Farsi، دانشگاه تهران، انگلیسی، ۱۹۷۸. آواشناسی زبان فارسی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۴. زبانهای خاموش، مؤسسه مطالعات فرهنگی،

مقدمه‌ای بر آواشناسی آکوستیک، انتشارات دانشگاه، فارسی، ۱۳۷۰.
 طرح مسایل سوادآموزی در ایران استان خراسان یک نمونه تجربی،
 در ۴۰۰ صفحه، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۵. طرح‌گزینش
 دانشجو، سیصد صفحه، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۵۵. خلیلی، حسن

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز ساری ۹۹۱۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه
 تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه
 علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان عمومی، زبان عمومی ۲، علوم
 انسانی، زبان تخصصی ۱ و ۲ و ۳ ادبیات، زبان تخصصی
 علوم اجتماعی، زبان تخصصی دبیریت، زبان تخصصی علوم تربیتی،
 زبانشناسی عمومی ۱ و ۲، ترجمه‌شناسی ۱ و ۲، گفت و شنود و
 آزمایشگاه ۲، ترجمه فیلم و نوار، دانشگاه پیام نور، بهسر و ساری.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۶. دهقان، رحیم

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک

سوابق تحصیلی: کارشناسی دبیری زبان انگلیسی، دانشگاه شیراز،
 شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد زبانشناسی عمومی،
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبانهای پیش‌دانشگاهی، زبانهای
 عمومی ۱ و ۲، دستور زبان فارسی (ادبیات) ۱ و ۲، دستور و نگارش
 زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۷. سلیمی، حسینقلی

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: دکترای زبانشناسی، دانشگاه فلوریدا، ۱۹۷۲ تا
 ۱۹۷۶. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آتلانتا،
 آتلانتا - آمریکا، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه
 تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور تبریز، مدرس زبان انگلیسی،
 ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه تبریز، مدرس زبان انگلیسی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.
 دانشگاه علامه طباطبائی مرکز تبریز، مدرس زبان انگلیسی، ۱۳۶۲ تا

فارسی، ۱۳۶۵. نظام آوایی زبان، فرهنگ معاصر، فارسی، ۱۳۶۸.
 آموزش زبان فارسی (آرفا) ۵ جلد، وزارت ارشاد، فارسی و انگلیسی،
 ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دریچه‌ای به زبان فارسی، الهدی، فارسی و قزاقی،
 ۱۳۷۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: انگلستان

جوایز: جایزه کتاب برگزیده سال ۱۳۶۶ به مناسبت انتخاب کتاب

زبانهای خاموش" به عنوان کتاب برگزیده ۱۳۶۶

۱۵۴. جهانگیری، نادر

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۸۳۱۰۲۶-۳۰

سوابق تحصیلی: دکترای زبانشناسی اجتماعی، دانشگاه لندن،
 لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد زبانشناسی
 همگانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. کارشناسی
 زبان و ادبیات انگلیسی، مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی،
 تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

دوره‌های تخصصی: بررسی مسائل نوین لهجه‌شناسی (a) دانشگاه
 لندن، لندن - انگلستان، ۱۰ شهریور تا ۸ مهر ۱۳۶۴.

سمینارها: سومین سمپوزیوم بین‌المللی زبان و زبانشناسی،
 بانکوک - تایلند، ۱۸ تا ۲۴ دی ۱۳۷۰. دومین کنگره زبانشناسی نظری
 و کاربردی، ایران - تهران، ۱۷ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۱. کنفرانس
 بین‌المللی تئوری واژگانی، آلمان - مونیخ، ۲۹ تا ۳۱ جولای ۱۹۹۲.
 کنگره استاد معین، ایران - رشت، ۲۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰. دومین
 کنگره بین‌المللی روانشناسی زبان، انگلستان بریستول، ۱۸ تا ۲۲
 جولای ۱۹۸۲.

فرصت مطالعاتی: آواشناسی فیزیکی زبان فارسی، لندن -
 انگلستان، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: فرهنگستان زبان ایران (موسسه تحقیقات و
 مطالعات فرهنگی فعلی، کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: مسائل سوادآموزی در ایران استان خراسان یک
 نمونه تجزی، مجری، ۱۳۶۳. طرح آزمایشی گزینش دانشجو،
 مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبانشناسی اجتماعی، روانشناسی
 زبان، زبانشناسی تاریخی، زبانشناسی آموزشی، ساخت واژه و دیگر
 درسهای گروه زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: نگاهی تازه به گویش‌شناسی، مجموعه مقالات دومین
 کنگره. رفتار غیرکلامی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
 دانشگاه مشهد، فارسی، ۱۳۷۰. توانش زبانی، دانشگاه مشهد،
 فارسی، ۱۳۶۹. Pattern of Variation in persian of Tehran،
 Variation in speech Communitas، انگلیسی، ۱۹۸۰. فیزیک گفتار

۱۹۷۹. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دفتر پژوهشهای فرهنگی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی، مدیر واحد بررسیهای زبان و خط، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه الزهراء، مدیر گروه فرانسه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه الزهراء، استادیار گروه فرانسه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: طرح ترجمه افعال فرانسه به فارسی، نظارت بر طرح و دادن رهنمود اجرایی و عملی، ۱۳۶۹. مقاله تالیفی در مورد اصطلاح Sociolinguistique و معادل آن در فارسی، کار شخصی، ۱۳۷۰. مقاله تالیفی موضوع زبانشناسی چیست؟، کار شخصی، ۱۳۶۹. طرح بررسی ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی زبان و خط در شهر دزفول، مدیر واحد بررسیهای زبان و خط (مدیر پژوهشی)، آذر ۱۳۶۹. طرح وازهنامه مقابله‌ای قرآن کریم (فرانسه - فارسی و فارسی - فرانسه)، نظارت بر طرح و دادن رهنمود اجرایی و عملی، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آواشناسی، واژه‌شناسی، ترجمه متون فرانسه به فارسی، خواندن متون فرانسه به فارسی و غیره، ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه به فارسی، تفسیر متون قرون ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰، دروس سمعی و بصری، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران.

تألیفات: آموزش زبان فرانسه به غیر فرانسه‌زبانان، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء، دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۳۶۸. کاربردهای زبانشناسی در آموزش زبان، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۱۶۰. علیزاده، علی

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجتمع دانشگاهی

بیرجند ۲۴۵۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم زاهدان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. مجتمع دانشگاهی بیرجند، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبانشناسی کتابداری، دانشگاه تربیت معلم زاهدان، زاهدان - ایران. زبان ۱ و ۲، دانشگاه بیرجند، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۶۱. مشکوه‌الدینی، مهدی

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

۱۳۶۳. مامور بخدمت از طرف جهاد دانشگاهی در دبیرستانهای معلم خامنه و رضا خورشیدی آذربایجان شرقی. مامور بخدمت از طرف جهاد دانشگاهی در دبیرستانهای ناحیه ۱۴ تهران، دبیر زبان انگلیسی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگلیسی عمومی، انگلیسی تخصصی ادبیات، دانشگاه پیام نور، تبریز. انگلیسی عمومی، فیزیولوژی آموزشی، دانشگاه تبریز، تبریز.

تألیفات: توضیح نکات گرامری کتاب زبان ۱ عمومی، دانشگاه پیام نور، تبریز، انگلیسی، ۱۳۶۹. حیدرآبایه سلام هانسی لهجه ده یازلمشیدین، ترکی آذری، تابستان ۱۳۷۱. سولوله سی اوزره بحران، روزنامه ارک، ترکی آذری، تابستان ۱۳۷۱. کیشیده سنوزیبراولار، روزنامه فروغ آزادی، ترکی آذری، ۱۳۷۱. پیس آلدادار یاخشی دایانار، روزنامه ارک، ترکی آذری، تابستان ۱۳۷۱. ترجمه از وبه ترکی آذربایجانی، مجموعه مقالات دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۹. به یاد شهریار، اخبار دانشگاه تبریز، تبریز، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۵۸. سمائی، مهدی

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۶۴۶۲۳۲۲

۶۴۶۲۳۲۳

سوابق تحصیلی: دیپلمه زبان از فرانسه، Faculte Catholique، لیون - فرانسه. کارشناسی فرانسه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: روش تحقیق، تهران - ایران، ۱۳۷۲ به مدت ۶ روز.

سوابق اشتغال: وزارت راه و ترابری - تهران - طالقانی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه پیام نور، مدرس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبانشناسی، تاریخ زبان فارسی، دانشگاه پیام نور، ساری - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۱۵۹. شیروان، ژینوس

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه الزهراء، دفتر پژوهشهای فرهنگی وابسته به

وزارت ارشاد اسلامی ۶۸۴۰۵۲۰۵

سوابق تحصیلی: دکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه پاریس ۷ ژوسیو، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳. کارشناسی ارشد زبانشناسی، دانشگاه پاریس ۷ ژوسیو، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۷ تا

۲) همکار، ۱۳۶۴. فیلم آموزش الفبای فارسی به خارجی‌ها، همکار، ۱۳۶۶. آزمون زبان پریشی فارسی، مجری، ۱۳۶۷. آزمون آفازی دوزبانه‌ها، همکار، ۱۳۶۶. بررسی شیوه‌های بازگشت زبان در دوزبانه‌ها، همکار، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: متون تخصصی و زبانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران. معنی‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. زبانشناسی و آوانشناسی و روانشناسی زبان، دانشکده علوم توانبخشی، تهران. زبانشناسی و آوانشناسی، جندی شاپور، اهواز.

تألیفات: ماهیت و مفاهیم اساسی دوزبانگی، فارسی، ۱۳۷۱. مبانی درمانی زبان پریشی، فارسی، ۱۳۷۱. کامپیوتر و کاربردهای در زبانشناسی و آموزش زبان، تبریز، ۱۳۶۹. سازمان‌بندی زبان در قشرمخ، فارسی، ۱۳۶۵. زبانشناسی نوین نتایج انقلاب چامسکی، انتشارات آگاه، فارسی، ۱۳۶۷. زبان پریشی و دستور پریشی، مجله توانبخشی، علوم توانبخشی، فارسی، ۱۳۶۶. زبان پریشی در بیماران دو یا چندزبانه، بولتن توانبخشی، علوم توانبخشی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

زبان و ادبیات انگلیسی

۱۶۳ • آذریان، آذر

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۷۳۴۴۵

سوابق تحصیلی: دکترای دوره اول دکترای، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸. کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان فرانسه، دانشگاه پاریس - پاریس - فرانسه، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانشکده پیراپزشکی، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانشکده پیراپزشکی، مربی، ۱۳۶۸. دانشگاه تهران دانشکده زبان، مربی، ۱۳۶۸. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، معاون گروه زبان، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: زبان ۱ و ۲، دانشگاه شهید بهشتی پیراپزشکی، تهران. زبان عمومی، مقدمه ادبیات، آشنایی با زبان، دانشگاه تهران، تهران. برگزیده ادبیات انگلیسی، تهران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: انگلیس؛ فرانسه

۱۶۴ • آقامحمد شیرازی، زهرا

محل کار: دانشگاه فردوسی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص نظریه زبان، دانشگاه واشنگتن، سیاتل - آمریکا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دکترای زبانشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد زبانشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳.

سمینارها: کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی، تهران - ایران. کنگره تاریخ زبانشناسی، ایرلند. کنگره فرهنگ نویسی، مجارستان. کنگره جهانی زبان‌شناسان، آلمان.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، استاد، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دانشگاه فردوسی مشهد، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. آموزش و پرورش قائم شهر مشهد، دبیر، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی رشد زبانی یک کودک، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مشهد.

تألیفات: دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۶. چاپ اول، ۱۳۷۰. چاپ دوم. ساخت آوایی زبان، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۴. چاپ اول، ۱۳۷۰. چاپ دوم. سیر زبانشناسی در اروپا، آماده برای چاپ. سیر نظریه‌های زبانشناسی در آمریکا، آماده برای چاپ. رشد زبان و اندیشه، آماده برای چاپ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۱۶۲ • نیلی پور، رضا

رشته: علوم انسانی؛ زبانشناسی همگانی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۸۰۷۲۸

سوابق تحصیلی: دکترای زبانشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد زبانشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳.

دوره‌های تخصصی: عصب شناسی زبان و مسائل زبانشناسی، اورینا آمریکا، تابستان ۱۳۵۷.

فرصت مطالعاتی: عصب شناسی زبان و مسائل دوزبانگی، آمریکا برکلی، دانشگاه جندی شاپور، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، استاد، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده علوم توانبخشی، دانشیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشگاه جندی شاپور اهواز، استادیار، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: فیلم آموزش زبان انگلیسی از تلویزیون (شبکه

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۵-۵۱۰۵۸۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء، تهران

- ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، تدریس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

آموزش و پرورش، تدریس - معاونت و مدیریت، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

دانشگاه امام حسین (ع)، مربی. دانشگاه الزهراء، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مشکلات معنایی و آوایی در یادگیری جملات

منفی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان عمومی، دستور نگارش ۱ و ۲،

دانشگاه الزهراء، تهران - ایران.

تألیفات: مقایسه و مقابله جملات منفی در زبان فارسی و

انگلیسی، رشد، انگلیسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۶۵ بهنام، بیوک

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱۰۳۹۰۱۹۱ داخلی ۶۱ یا ۶۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: بررسی مسائل ترجمه، ایران، مهر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی (تبریز - مراغه - مرند)،

مدرس، ۱۳۶۵. دانشگاه تبریز، مدرس، ۱۳۶۶. دانشگاه تربیت معلم تبریز، مدرس، ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: ترجمه متون (علمی - فنی) تاکنون ۸ مقاله

علمی، فنی در ژورنالهای علمی کشور به چاپ رسانده ام، مترجم. فرهنگ اعلام ایرانی - اسلامی انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی، تالیف، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تدریس، گرامر پیشرفته، دستور

نگارش، نگارش پیشرفته، ترجمه، گفت و شنود آز، زبانشناسی، تبریز - مراغه. دستور نگارش، فنون یادگیری، زبان عمومی، گفت و

شنود ۴، زبان تخصصی، نگارش پیشرفته، تبریز - ایران.

تألیفات: کتابشناسی ترجمه، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۶۷ خسروی، ژاله

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۲۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات انگلیسی، مدرسه عالی

ادبیات و زبانهای خارجی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران، مدرس زبان

و مدیر گروه زبان، البته به مدت سه سال و فعلا فقط تدریس میکنم، ۱۳۵۸ تا کنون. آموزشگاه زبان هوانیروز در تهران - باغشاه، مدرس

زبان و کارشناس امور تهیه و ارزیابی امتحانات، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

آموزشگاه زبان نیروی دریایی در تهران، مدرس زبان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگلیسی پیش‌دانشگاهی، انگلیسی عمومی ۱ و ۲، انگلیسی تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۶۸ خطیبی، نصراله

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا

سوابق تحصیلی: دیپلم آموزش زبانهای خارجی، دانشگاه

پل‌والری، مونیلید - فرانسه، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳. دکترای زبانشناسی،

گرونوبل، گرونوبل - فرانسه، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲. کارشناسی ارشد زبان

۰۱۶۶ بیدهری، پرویز

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران نارمک ۷۷۰۰۴۱۰۹

سوابق تحصیلی: تحقیق در روشهای تدریس ESP، دانشگاه

ایالتی میشیگان، لنسینگ - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دکترای زبان و

زبان نیمه تخصصی و تخصصی، دانشکده صنعت الکترونیک و کلیه دانشکده، شیراز - ایران.

تألیفات: Selected reading passages تالیف، کتاب درسی، انگلیسی، ۱۹۷۸.

Tape script and comprehension Questions on American men of science in Esp course، انگلیسی، ۱۹۸۹.

Esp for Engineering key to the Exercises تالیف، کتاب درسی، انگلیسی، ۱۹۸۶.

Pre-Technical readings in modern English، کتاب درسی، انگلیسی، ۱۹۷۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۱. علیپناهی، فاطمه

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تدوین زبان انگلیسی، دانشگاه بلومینگتون ایندینا، ایندینا - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان انگلیسی، دانشگاه زنجان، ایران - زنجان.

تألیفات: آناتومی زنبور عسل، فنی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۷۲. فسائی زاده، ناهیددخت

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۵-۴۱-۷۷۰۰۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱.

سمینارها: سمینار زبان انگلیسی، ایران، ۱ تا ۸ تیر ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان ۱ و ۲، زبان تخصصی مخابرات، زبان پیش دانشگاهی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

تألیفات: تهیه مطالب درسی برای کلاسهای تخصصی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۳. فلاحی مقیمی، محمد

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۸۷۷۳۲

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ESP زبان برای مقاصد ویژه، دانشگاه ایسلندی، اوربانا - آمریکا، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. دکترای

و ادبیات مدرن زبانشناسی، دانشگاه گرونوبل، گرونوبل - فرانسه، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸. کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، کارشناسی زبانشناسی، دانشگاه تبریز، ایران، دانشگاه گرونوبل، گرونوبل - فرانسه، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷.

دوره‌های تخصصی: متدهای آموزشی ادبیات، پو فرانسه، ۱۹۸۰.

متدهای آموزشی زبان، پو فرانسه، ۱۹۸۰. دیپلم عالی شخصی آموزش زبانهای خارجی، گرونوبل فرانسه، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱. دیپلم شخصی آموزش زبانهای خارجی، مونپلیه فرانسه، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳.

سمینارها: مشکلات آموزش زبان خارجی، فرانسه، ۱۹۷۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۲ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: عبارات و اصطلاحات، دانشگاه بوعلی، فرانسه، ۱۳۶۸. واژه‌شناسی، دانشگاه بوعلی، فارسی، ۱۳۷۰. Phonetique تالیف، کتاب، دانشگاه بوعلی، فرانسه، ۱۳۶۹. Anatomic de phonation. تالیف، کتاب، دانشگاه گرونوبل، فرانسه، ۱۹۸۹. Correction phonetique تالیف، کتاب، دانشگاه بوعلی، فرانسه، ۱۳۵۵.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۶۹. زرییاف اصفهانی، محمود

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد پرورش

تدریس زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: شرکت ملی ذوب آهن، تکنسین دفتر فنی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگلیسی ۱ و ۲، انگلیسی تخصصی، دانشگاههای آزاد و شهرکرد و علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و شهرکرد.

۱۷۰. شاهین پور، پریش

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: شیراز بلوار مدرس کیلومتر ۴ دانشکده صنعت

الکترونیک کدپستی ۷۱۵۵۵ صندوق پستی ۳۱۳ ۲۲۱۹۶ داخلی ۳۳۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشکده صنعت الکترونیک، مربی، ۱۳۵۳ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان پیش دانشگاهی، زبان عمومی،

سمینار زبانشناسی نظری و کاربردی در دانشگاه علامه طباطبائی .
 "اوسندباباسبجان" و "مرگ درپائیز": قصه خاک و هویت، نشریه
 دانشکده ادبیات کرمان، دانشگاه کرمان، فارسی، مهر ۱۳۷۱. آدم
 نامرئی نگاهی به رابطه فرد و جامعه در آمریکا براساس رمانی از رالف
 الیسن، نشریه دانشکده ادبیات کرمان، دانشگاه کرمان، فارسی،
 ۱۳۷۰. "دزد دوچرخه" از دید سیمای جمهوری اسلامی ایران،
 اوبستان، موسسه اطلاعات، فارسی، ۱۳۷۰. تراژدی و تمثیل، نشریه
 دانشکده ادبیات کرمان، ۴، فارسی، ۱۳۷۱. هرکسی را اصطلاحی
 داده‌اند: بحثی پیرامون ترجمه متون نمایشی، ادبستان، موسسه
 اطلاعات، فارسی، ۱۳۶۹. ترجمه استعاره و مسئله امانت‌داری،
 مجموعه مقالات کنفرانس بررسی مسائل ترجمه، دانشگاه تبریز،
 فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۷۵ کرمی، ناهید

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه شیراز دانشکده صنعت الکترونیک

۲۲۱۹۶-۲۸۰۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه
 شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: "Linguistics & the Teaching of English". Reading-England, 11-30 July 1977.
 The British Council & First Certificate. Shiraz-Iran, 1974-1976.

سوابق اشتغال: مشاور دانشجویان دانشکده صنعت، تاکون.
 دبیرستان شهرستانی شیراز، مربی، ۱۳۵۹. دانشکده ادبیات و علوم
 دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. شورای فرهنگی بریتانیا،
 مربی، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸. دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز،
 مربی زبان، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: زبان دبیرستان، شیراز - ایران. زبان
 رشته پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران. شورای فرهنگی
 بریتانیا، Reading and writing English، شیراز - ایران. زبان
 پیش‌دانشگاهی عمومی و اختصاصی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.
 تألیفات: کلیه کتاب زبان اختصاصی مهندسی، دانشگاه شیراز،
 انگلیسی، ۱۳۶۵.

Supplementary materials for scientific reading، دانشگاه شیراز،
 انگلیسی، ۱۹۷۷.

Selected Reading Passages کتاب، دانشگاه شیراز، انگلیسی، ۱۹۷۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۱۷۶ کهنسالی، غلامرضا

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۶۰۷۵

زبان‌شناسی و زبان آموزی، دانشگاه نیویورک، نیویورک - آمریکا،
 ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد زبان شناسی و زبان آموزی، دانشگاه
 نیویورک، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی زبان
 و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸.

دوره‌های تخصصی: تحقیقات علمی در رابطه با کورتورتن زبان با
 مقاصد ویژه، آن آربر آمریکا، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سمینارها: ترجمه برای مقاصد ویژه، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۹.
 تربیت مدرسین زبان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۸. زبانشناسی مقابله‌ای،
 دانشگاه تهران، ۱۳۶۶. تهیه مواد درسی، دانشگاه میسگان، ۱۳۶۵.

فرصت مطالعاتی: تحقیقات علمی در رابطه با زبان برای مقاصد
 خاص، آمریکا شهر اوربانا شامپاین، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۰ تا
 ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر گروه زبانهای
 خارجی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. دانشگاه علم و صنعت ایران، مدرس عضو
 هیئت علمی، ۱۳۴۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: زبان شناسی مقابله‌ای و تجزیه و تحلیل خطاها،
 محقق. مدرس زبان بررسی مقاصد خاص، محقق.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: زبان انگلیسی، تهران.

تألیفات: زبان شناسی مقابله‌ای و تجزیه و تحلیل خطاها،
 نشر دانشگاهی، انگلیسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ آمریکا؛ آمریکا

۰۱۷۴ قادری سہی، بهزاد

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه زبانهای خارجی

۳۷۰۰۱-۱۰ (۰۳۴۱)

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات آمریکا، دانشگاه شیراز،
 شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی لیسانس زبان و ادبیات
 انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.
 سمینارها: کنفرانس تبریز باکو در زمینه مسائل آموزشی زبان‌های
 خارجی، تبریز، ۱۴ تا ۱۶ آبان ۱۳۷۱. دومین سمینار زبانشناسی
 نظری و کاربردی، تهران (علامه)، ۱۸ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: کتابخانه ملی کرمان، رئیس کتابخانه، ۱۳۷۰ تا.
 دانشگاه آزاد کرمان، مدرس، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشگاه شهیدباهنر
 کرمان، مدرس، ۱۳۵۷ تا کنون. مدرسه فنی الکترونیک شیراز، مدرس،
 ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. دانشگاه شیراز، مدرس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مقاله‌نویسی او ۲، بیان شفاهی
 داستان ۱ و ۲، ترجمه متون ادبی ۱ و ۲، نشر پیش نقد ۱ و ۲، مکتبهای
 ادبی ۱ و ۲، نمایشنامه ۱ و ۲، نقد ادبی ۱ و ۲، دانشگاه شهیدباهنر
 کرمان، کرمان - ایران.

تألیفات: زبان ادبی بعنوان نظام نشانه‌ها، ارائه شده در دومین

سوابق تحصیلی: دکترای ادبیات انگلیسی، دانشگاه کلمبیا، نیویورک - آمریکا، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد انگلیسی، دانشگاه کلمبیا، نیویورک - آمریکا، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵. کارشناسی انگلیسی، دانشسرای عالی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱.

دوره‌های تخصصی: سبک شناسی، نیویورک - آمریکا، جولای تا آگوست ۱۹۹۰. سبک شناسی، نیویوریک - آمریکا، جولای تا آگوست ۱۹۸۸.

سینارها: دومین کنگره اروپایی مطالعات ایرانی، آلمان، مهر ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: تحقیق درباره ادبیات انگلیسی، آمریکا - سیاتل، دانشگاه تهران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۴۸ تا کنون. دانشسرای عالی صنعتی نارمک (نام فعلی دانشگاه علم و صنعت، دبیر، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در زندگی و آثار کافکا، دانشیار، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رمان ۱ و ۲، نمایشنامه جهان، نقد ادبی، شناخت ادبیات، دانشگاه تهران، ایران.

تألیفات: فراست، شاعر زمزمه جو بیاران، کیهان فرهنگی، کیهان، فارسی، ۱۳۶۸. درونمایه شعر اودن، کیهان فرهنگی، کیهان، فارسی، ۱۳۶۸. عشق و عقل در شعر کمینز، کیهان فرهنگی، کیهان، فارسی، ۱۳۶۸. سپهری و کافکا، کلک، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. شناختی از کافکا، گفتار، فارسی، ۱۳۶۹. تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر، مروارید، فارسی، ۱۳۷۰. آمریکا، هاشمی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۰ • میرحسینی، سیداکبر

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۶۰، ۶۳۱۷۴۵. **سوابق تحصیلی:** کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد تدریس زبان، دانشگاه کلورادو، بولدر - آمریکا، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴. دکترای تعلیم و تربیت (تدریس)، دانشگاه کلورادو، بولدر - آمریکا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش اصفهان، دبیر، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. دانشگاه اصفهان، مدرس، ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تربیت مدرس، مدرس، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: نگارش و تدریس زبان، ایران. بیان و نقش زبان در تدریس، ایران. مشکلات یادگیری زبان، ایران. مقایسه فعل های فارسی و انگلیسی، ایران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تدریس زبان خارجی، تدریس

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه مینه‌سوتا، مینیاپلیس - آمریکا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه هاملین، سنت پال - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، مریی، ۱۳۶۲ تا کنون. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** زبان ۲ و ۱، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۷ • گلبوئی، پروین

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۸۰۸۲۸۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، مریی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۸ • مداح، فیضعلی

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان تهران ۸۵۲۷۵۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: اعتبارات اسنادی و امور ارزی، تهران - ایران، ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. تهران - دانشگاه شهید بهشتی. تهران - بنیاد مستضعفان و جانبازان، مترجم زبان انگلیسی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. تهران - وزارت کشاورزی، شرکت صنایع شیر ایران، بازرگانی خارجی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه سمنان، ۱۳۶۹ تا کنون. زبان عمومی ۱ و ۲، دانشگاه تهران، تهران. زبان عمومی ۱ و ۲، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. زبان عمومی ۱ و ۲، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۹ • مقدادی، بهرام

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه تهران ۸۰۰۹۱۶۵-۴۵۷۸۲۲۴

سوابق اشتغال: بنیاد فرهنگ ایران، محقق، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶. دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۴۶ تا کنون.

تألیفات: فتح‌البلدان بلاداری، بنیاد فرهنگ ایران سروش، ۱۳۴۶، ۱۳۶۵. راههای نفوذ فارسی در زبان و فرهنگ عربی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۰. تاریخ ادبیات عرب، بلاشر، موسسه تحقیقات امیرکبیر، ۱۳۶۳. تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، امیرکبیر، ۱۳۶۴. آیین نقد ادبی، ترجمه‌ی‌این فقیه، امیرکبیر، ۱۳۶۵. آموزش زبان عربی (۱)، نشر دانشگاهی، چاپ اول ۱۳۶۶. آموزش زبان عربی (۲)، نشر دانشگاهی، چاپ دوم ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی
آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۱۸۳ اکبری مصطفی چائی، صاحبعلی

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات عربی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزواری ۴۰۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزواری، مدرس مدیرگروه، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزواری، مدرس، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** کلیه دروس عربی، سبزواری - ایران. کلیه دروس صرف و نحو، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزواری - ایران. اصول ترجمه، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۱۸۴ اولیائی، مصطفی

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات عربی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۴۷۴۵ ملایر - ۲۸۰۰۹ اراک

سوابق تحصیلی: دکترای فرهنگ عربی و علوم قرآنی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷. **سوابق اشتغال:** استادیار دانشگاه تربیت معلم، استادیار، ۱۳۵۶ تا کنون. مربی دانشگاه تربیت معلم، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶. دبیر دبیرستانهای ناحیه ۱۳ تهران، دبیر، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عروض و قافیه، معانی و بیان، بدیع، نقد ادبی و بخصوص متون عربی مثنوی مولوی و غزلیات شمس منطق الطیر حافظ، بوستان گلستان، کشف‌الاسرار، ایران. فارسی و عربی، متون نظم و نثر فارسی و عربی، دانشگاه تربیت معلم سبزواری، ایران.

مهارتها؛ تدریس عملی، سمینار، زبان تخصصی، ادبیات و تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

تألیفات: رابطه روانشناسی و آموزش و پرورش، کتاب، فارسی. رمز موفقیت در تحصیل، کتاب، فارسی. آموزش و درمان معلولین، رشد، فارسی، ۱۳۷۱. ارتباط گفتاری، کتاب، فارسی. گرامر نوین انگلیسی، کتاب، فارسی. فنون تدریس نگارش، کتاب، فارسی. تجربه و آموزش و پرورش، کتاب، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۱۸۱ میرطباطبائی، سید محمود

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۰-۷۷۷۴۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه استانبول و دانشگاه لندن، استانبول - ترکیه، لندن - انگلستان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه استانبول و دانشگاه لندن، استانبول - ترکیه، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱. دانشگاه ابوریحان علامه طباطبائی، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** زبان انگلیسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران. زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران. زبان انگلیسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. زبان انگلیسی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران. زبان انگلیسی، دانشگاه مکتبه‌ای، تهران و مراکز استانها.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

زبان و ادبیات عربی

۰۱۸۲ آذرنوش، آذرتاش

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات عربی

محل کار: دانشگاه تهران ۶۴۰۷۲۸۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹. دکترای ادبیات عرب، موسسه مطالعات اسلامی کربن، پاریس - فرانسه، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲. فوق تخصص دکترای دوم ادبیات عرب، موسسه مطالعات اسلامی کربن، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵.

سمینارها: ترجمه آثار طه حسین به فارسی، ۱۳۵۵. کنگره جهانی خاورشناسان، فرانسه، ۱۳۵۴.

فرصت مطالعاتی: مطالعه زبان آرامی، انگلستان، کمبریج،

دانشگاه تهران، ۱۳۵۷-۱۳۵۶.

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: صرف، مباحث نحو صرفی و نحوی، ادبیات مستعهد، روش تدریس اختصاصی، روش تحقیق و مآخذشناسی، تاریخ ادبیات از آغاز تا سقوط بغداد، متون نظم و نثر از آغاز تا سقوط بغداد، تاریخ ادبیات از سقوط بغداد، متون نظم و نثر شعر ۱، متون تفسیری، متون فقهی، متون تاریخی و جغرافیایی، روزنامه و مجلات عربی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۱۸۷ فاضلی، محمد

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات عربی

محل کار: دانشگاه فردوسی ۸۳۱۰۲۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷. دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰.

سمینارها: کنگره‌های متعدد تحقیقات ایرانی، دانشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز. کنگره سیبویه، دانشگاه شیراز. کنگره ابن‌مکیث، ارشاد اهواز. کنگره طبری، دانشگاه مازندران.

فرصت مطالعاتی: بررسی نسخه‌های خطی، و شیوه تدریس زبان عربی، انگلستان - کامبریج، دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد، ۱۳۶۵ بمدت ۹ ماه.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش - دبیرستان مروی و دبیرستان هدف، دبیر، حدود چهار سال.

سوابق تحقیقاتی: تحقیقی در زمینه مباحث صرفی و نحوی، محقق و مولف، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیه دروس رشته زبان و ادبیات عرب، مشهد.

تألیفات: "نقد فی مسائل بعدیه هامة" به زبان عربی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. سیبویه پیشوای نحویان، انتشارات دانشگاه مشهد. حدود ۳۰ مقاله در زمینه‌های مختلف علمی ادبی، دینی، مجله‌های دانشگاه تهران و دانشگاه مشهد و کشورهای عربی. کتابی تحت عنوان "محاكمة انسان و حیوان" (تصحیح و تحشیه) بزودی منتشر می‌شود.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۱۸۸ موسوی، رضا

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات عربی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰ داخلی ۷۱

تألیفات: استاد طوس و اثر ارزنده‌اش، ۲، فردوسی، فارسی، دی ۱۳۶۹. سیمای زنان در قصص قرآن، ارشاد اسلامی، فارسی، اسفند ۱۳۶۲. در جبهه‌ها (مجموعه شعر، موسسه کیهان، فارسی، ۱۳۶۲. تذکره شعرای معاصر (دهه اول انقلاب اسلامی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹. کلید دستور زبان فارسی، نشر حجت، فارسی، ۱۳۶۲. اقیانوس خروشان (شرح دعای عرفه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فارسی و عربی، ۱۳۶۲. زندگانی حضرت زینب(ص)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فارسی، مهر ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۱۸۵ پورآرین، فارس

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات عربی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰-۶۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه - بیروت، بیروت - لبنان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: کنگره حمایت از انقلاب اسلامی ایران، لبنان، ۱۳۵۷. **سوابق اشتغال:** انتشارات امیرکبیر - بخش تحقیقات - تهران، چهارراه مخبرالدوله، مترجم و محقق، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس - مشهد، بلوار تلویزیون، مترجم و محقق و ویراستار عربی و فارسی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تحقیق و مآخذشناسی، انشاء عربی و نوشتن نامه و مقاله به زبان عربی، ادبیات معاصر عربی، تاریخ ادبیات معاصر، صرف و نحو، مکالمه، آزمایشگاه زبان، فن ترجمه، ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار - ایران.

تألیفات: اسواق العرب، بنیاد پژوهشهای اسلامی، دردست انتشار. اخلاق در قرآن در دو جلد، موسسه امیرکبیر، دردست انتشار. نوشتن دو مقاله درباره انقلاب اسلامی ایران به زبان عربی، السفید، عربی، ۱۳۵۸. نوشتن و ترجمه دهها و شاید صدها مقاله و گزارش سیاسی - اقتصادی برای وزارت امور خارجه، فارسی. ترجمه دهها مقاله سیاسی - فرهنگی - علمی در روزنامه‌های داخلی. بازارهای عربی در جاهلیت و اسلام، مجموع مقالات اولین مجمع اقتصاد اسلامی بنیاد پژوهشها. مناظره بین نحوی و منطقی، مشکات.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: سوریه؛ لبنان؛ عراق

۰۱۸۶ عبدالهی، حسن

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات عربی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰

تلویزیون آموزشی جمهوری اسلامی ایران - تهران، استاد زبان عربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: متن خوانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. تاریخ ادبیات عرب، ترجمه از عربی، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران. متن خوانی، ترجمه از عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد - ایران. گوش دادن به اخبار و گزارش‌های رادیوهای عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران. تجوید و آواشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی
آشنایی با کشورها: سوریه؛ لبنان؛ عراق

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: ستاد کل سپاه تهران، انتهای پیروزی، تحقیق و ترجمه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق و تصحیح، شرح عقودالجمان سیوطی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: متن خوانی ۱، متون کلاسیک ۱ و ۲، آموزش زبان عربی ۲، دانشگاه تربیت معلم، تبریز - ایران.

تألیفات: علوم بلاغی اهمیت سیرو تحول آن، مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

زبان و ادبیات فارسی

۱۹۰ • آتش‌زای، یحیی

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی تبریز، مسئول گروه ادبیات، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. جهاد سازندگی - هوراند (از توابع اهر)، مسئول گروه زراعت و امور فرهنگی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. جهاد سازندگی پارس آباد مغان، مسئول توزیع ماشین‌آلات کشاورزی.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فارسی ۱ و ۲، معارف اسلامی، تاریخ ادبیات، آئین نگارش، انواع ادبی، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، فارسی، سفرنامه و تاریخ بلعمی کشف الاسرار، نثر، نظم، دستور زبان فارسی، گلستان، بلعمی و سفرنامه، حدیقه سنائی، اخلاق ناصری، مجتمع آموزش عالی اردبیل، دانشگاه پیام نور، دانشگاه تربیت معلم تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، اردبیل و تبریز - ایران.

تألیفات: تأثیر قرآن و حدیث در اشعار شهریار، خلاصه مقاله‌های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: عربی

۱۹۱ • آذرمینا، محمدتقی

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا / قزوین داخلی ۱۱۳۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم تهران (به صورت مامور)،

۱۸۹ • یادگاری، عبدالمهدی

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات عربی

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۱۸۹۰-۸۶، ۱۸۹۴-۸۶، ۱۸۹۵-۸۶، ۸۶-۸۶، ۸۵۲۰۱۵-۸۵۲۰۱۵

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آمریکایی، بیروت - لبنان، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶. کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲.

سمینارها: سمینار بزرگداشت روز معلم، تالار ادبیات فردوسی مشهد، اردیبهشت ۱۳۷۱. سمینار بررسی زندگی یاقوت، تالار الهیات تهران، ۱۳۵۶. کنگره بزرگداشت ابن السکیت، ایران - اهواز، دی ۱۳۷۰. کنگره بررسی افکار استاد مطهری، سوریه - دمشق، اردیبهشت ۱۳۷۰. کنگره بزرگداشت سیبویه، ایران - شیراز، اردیبهشت ۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: مطالعه و بررسی برنامه‌ها، کتابهای درسی، نحوه دفاع از رساله‌ها، موضوعات مطرح شده در رساله‌ها، نحوه برخورد و رفتار استاد با دانشجو، نظم کلاس و نحوه تدریس تفاوت میان برنامه‌های الهیات تهران و ادبیات دمشق، دیدار از کتابخانه و موزه و برخی شهرها... سوریه - دمشق، دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، استادیار، دانشیار رسمی تمام وقت زبان عربی، ۱۳۵۲ تا کنون. دانشگاه پیام نور - تهران فقط چند هفته، حق التدریس تا کنون. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - در ایام تعطیلی، استاد، ۱۳۷۱-۱۳۷۰. دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، استاد، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. گروه فرهنگی عاملیه (شیعیان) بیروت (الکلیه‌العالمیه)، مدرس زبان فارسی، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶. موسسه زبانهای خارجی دانشکده ادبیات تهران، مدرس زبان عربی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. دبیرستان پسرانه علوی تهران - خیابان فخرالدوله، مدرس زبان عربی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

مربی، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فارسی عمومی ۱ و ۲، دانشگاه علوم پزشکی، سبزوار - ایران. آیین نگارش، دستور ۱ و ۲، متون نظم نظامی، متون نظم شاهنامه، متون نظم مسعود سعد، فارسی عمومی ۱ و ۲، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران. متون نظم رستم و سهراب، متون نظم رستم و اسفندیار، تاریخ زبان فارسی، متون نظم رودکی و کسایی، متون نظم فرخی و منوچهری، دستور زبان ۲، آیین نگارش، متون نثر سفرنامه، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار - ایران.

تالیفات: گذری از آتش به همراهی سیاوش، کتاب پاز، آستان قدس رضوی، فارسی، ۱۳۷۰.

۱۹۴ • اکرمی، میرجلیل

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تبریز ۵۴۱ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشجوی دوره دکترای ادبیات (در مرحله پایان‌نامه)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش تبریز، دبیر، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دانشگاه تبریز، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: عربی و فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۹۵ • امامی، صابر

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۷۱.

تالیفات: مجموعه شعر، وزارت ارشاد نثر زلال، فارسی. قصه، نثر زلال.

جوایز: لوح تقدیر از وزارت ارشاد به عنوان یکی از نویسندگان جنگ. لوح تقدیر از چندین کنگره شعر بهاران ایلام. مقام سوم در قصه‌نویسی دهه فجر در سرتاسر کشور

۱۹۶ • امامی، نصرالله

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۶۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران،

مربی آموزشی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. مجتمع آموزش عالی دهخدا، مربی آموزشی، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات، مربی آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سبک و شیوه نثر کتاب احسن التواریخ، مجری. بررسی نثر فارسی در عهد صفویه، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تهران، قزوین، اصفهان.

۱۹۲ • اجالی، امین پاشا

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ۵۸۵

داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: کنگره، ترکیه، ۲۵ آذر تا ۱ دی ۱۳۶۹. کنگره، ۱ تا ۸ دی ۱۳۶۹. کنگره، ایران، ۲۸ خرداد تا ۵ تیر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: اداره آموزش و پرورش اهر، دبیری، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۸. دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۶. دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس ادبی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. دروس ادبی، دبیرستان، اهر - ایران.

تالیفات: توضیح نکات ادبی عرفانی... در مثنوی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۹. پهلوان غالب مغلوب خو، نشریه ادبیات، دانشکده ادبیات تبریز، فارسی، ۱۳۶۹. درباره دوبیت دشوار از مثنوی معنوی، نشریه ادبیات، فارسی. نقش نحوی کلمات و عبارات عربی در فارسی، نشریه ادبیات، فارسی. کتاب قره‌البین تصحیح، انجمن استادان ادبیات، فارسی، ۱۳۵۴. چند واژه مغولی مانده در زبان ترکی آذربایجانی، آذربایجان در آینه تاریخ، فارسی، ۱۳۴۹. واژه پهلوی و پهلوان... در شاهنامه، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۰.

آشنایی با زبانها: فرانسوی؛ عربی

۱۹۳ • استاجی، ابراهیم

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷-۶۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور سبزوار، مربی، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشکده علوم پزشکی سبزوار، مربی، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، مربی، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه تربیت معلم سبزوار،

تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. **سوابق اشتغال:** دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. دانشگاه زنجان.

۰۱۹۹ پویایی ایرانی، منیژه

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی
محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
۳۰۰۰۸۱ داخلی ۵۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخ بیهقی، سفرنامه بلعمی، فرخی کسائی، رودکی منوچهری، گلستان، دستور زبان فارسی، تاریخ ادبیات، فارسی عمومی، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز.

تألیفات: مقاله شخصیت خسرو در آئینه حکیم نظامی، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حکیم نظامی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۰۰ ثروت، منصور

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۱۳۶۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. **سمینارها:** کنگره بین المللی بزرگداشت نظامی، مقاله گلابه ای از اقبالنامه نظامی، ایران - تبریز، ۱ تا ۴، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، کارشناس دانشجوئی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تبریز، کارشناس پژوهشی عرفان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آیین نگارش، مرجع شناسی و روش تحقیق، نقد ادبی، انواع ادبی، تاریخ ادبیات ۱ و ۲ و ۳ و ۴، کلیله و دمنه، سیاستنامه و قابوسنامه، ادبیات معاصر، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز.

تألیفات: فرهنگ کنایات، موسسه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۴. فرهنگ معاصر، موسسه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۶. خردنامه، موسسه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۵. یادگار گنبد دوار، موسسه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۷۰. گنجینه حکمت در آثار نظامی، موسسه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۷۰. درست بنویسیم، انتشارات دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. گلابه ای از اقبالنامه نظامی، مجموعه مقالات کنگره نظامی، فارسی،

تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. **سمینارها:** کنگره بزرگداشت فردوسی، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استاد، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران. **تألیفات:** چند نکته در تحول نثر فارسی معاصر. رخسار صبح در آینه، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۹. زندگینامه نویسی، شیوه و تاریخچه، خرداد و تیر ۱۳۶۹. مروری بر تاریخچه نثر فارسی، خرداد ۱۳۶۹. سروده های واپسین، دیماه ۱۳۶۸. منوچهری دامغانی، دانشگاه شهید چمران، فارسی، ۱۳۶۸. مرثیه سرائی در ادبیات فارسی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹.

۰۱۹۷ برزگر خالقی، محمدرضا

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

۳۱۴۲۷-۳۵۰۹۹ داخلی ۱۱۳۶

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا کنون. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲. **سوابق اشتغال:** دانشگاه امام خمینی - قزوین، مربی، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تصحیح شرح گلشن راز - مولف ناشناخته، اتمام یافته در تاریخ ۱۳۷۰، ۱۳۷۰. تصحیح شرح گلشن راز - سبزواری، درحال اجرا، ۱۳۷۰. فرهنگ احادیث به کار برده شده در متون ادبی (فارسی و عربی)، مجری، ۱۳۶۷. فرهنگ اقوال عرفا (به زبان عربی در کتب فارسی و عربی)، درحال اجرا، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رودکی و فرخی، مسعود سعد سلمان، منوچهری و کسایی منطق الطیر، ناصر خسرو، حافظ، مثنوی، حدیقه سنایی، صائب تبریزی، فارسی عمومی، نظامی، ایران.

تألیفات: تصحیح شرح گلشن راز لاهیجی، انتشارات زوار، فارسی، ۱۳۷۱. گلشن رازویی از مهمترین شروح آن، ادبستان، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. جستجوئی در آثار و احوال شیخ محمد لاهیجی، ادبستان، تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۱۹۸ بوذری، حسین

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۲۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

تألیفات: پایان نامه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۰۱ حقدادی، عبدالرحیم

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: بیرجند میدان ابوذر خیابان طالقانی ۳ پلاک ۲۰ دانشکده

ادبیات و علوم انسانی مجتمع دانشگاهی بیرجند ۲۴۵۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه

اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی زبان و ادبیات

عرب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند دانشکده ادبیات گروه

ادبیات فارسی، مربی، ۱۳۷۱. دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۶۹ تا

۱۳۷۰. دبیر دبیرستانهای ناحیه ۳ آموزش و پرورش مشهد، دبیر،

۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس عربی، دانشکده ادبیات

مجتمع دانشگاهی بیرجند، ایران - بیرجند. دروس عربی، دانشگاه

پیام نور مرکز آباءه، ایران - آباءه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۰۲ درگاهی، محمود

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه

تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ادبیات فارسی،

دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: کنگره بین المللی نظامی زنجان، ۱۳۷۰. کنگره

بین المللی فردوسی زنجان، ۱۳۶۹. کنگره بین المللی مولوی زنجان،

۱۳۶۸.

تألیفات: دیدگاههای نقد ادبی در ایران، انتشارات امیرکبیر پرهام،

فارسی، ۱۳۷۱. گلبرگها گزیده متون فارسی، انتشارات پرهام، فارسی،

۱۳۷۱. نگاهی به شعر و اندیشه وجهت گیری اجتماعی حافظ،

انتشارات پرهام، فارسی، ۱۳۷۱. آیات مثنوی، انتشارات امیرکبیر،

فارسی، ۱۳۶۹.

۰۲۰۳ سرداخی، محمدحسن

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا قزوین ۳۵۰۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ادبیات فارسی،

مدرسه عالی ادبیات، تهران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

۰۲۰۴ سلطان، سلطان حمید

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا قزوین، دانشگاه بین المللی

امام خمینی قزوین ۳۲۷۸۷، ۳۵۰۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه کابل، کابل

- افغانستان، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی،

پژوهشکده فرهنگ ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دکترای

ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: موسسه تربیت معلم سیدجمال الدین، کابل،

افغانستان، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. دانشگاه بین المللی

امام خمینی قزوین، عضو هیئت علمی و مدیر گروه، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: متون مختلف ادبی، عروضی و قافیه،

مبانی بیان بدیع، قزوین - ایران.

تألیفات: معراج سرور کائنات (ص)، نامه خراسان، آمریکا،

فارسی، ۱۳۶۹. بحثی در عروض، آئینه افغانستان، فارسی، ۱۳۷۰.

بحثی در معراج حضرت رسول (ص) تحت عنوان "کمال ناقصان"،

آئینه افغانستان، فارسی، ۱۳۷۱. عروض جدید و عروض سنتی، آئینه

افغانستان، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۰۵ شفتی، اسماعیل

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۰۶۴۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی زبان و ادبیات

فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تخصصی ادبیات، دانشگاه پیام نور،

ایران - همدان. فارسی عمومی، ایران - همدان.

۰۲۰۶ شهیدی، جعفر

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: تهران - خیابان ولی عصر - ایستگاه پسیان - مؤسسه

لغت نامه دهخدا ۲۷۸۰۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم منقول، دانشگاه تهران، تهران

- ایران، ۱۳۳۲. کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۳۵. دکترای ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران،

۱۳۴۰. جواز اجتهاد فقه شیعی، حوزه علمیه، نجف اشرف - عراق،

۱۳۲۱.

سمینارها: مجمع البحوث اسلامیة، مصر، ۱۳۵۰. الفکر الاسلامی،

آشنایی با زبانها: عربی

۰۲۰۸ صفاری، محمدشفیق

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشکده ادبیات معاونت آموزش دانشکده ۳۰۰۸۸

سوابق تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، پژوهشکده فرهنگ ایران دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ادبیات فارسی، مدرسه عالی علوم اراک، اراک - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: کار تحقیقی در سازمان کتابهای درسی، ۱۳۶۴. تدریس در دبیرستانهای البرز دو شهید، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. کار تحقیقی در موسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مختلف رشته ادبیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

تألیفات: تصحیح کتاب ازهار گلشن، اطلاعات علمی. بررسی پیشگوییها در شاهنامه، دنیای سخن.

۰۲۰۹ صلاحی مقدم، سهیلا

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۵-۶۸۴۰۵۱ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: کلاسهای امور تربیتی (درسهای فلسفه، معارف اسلامی، روانشناسی برای معلمان نمونه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء، مدرس، ۱۳۶۸. تربیت معلم استان، مدرس، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. منطقه ۵ آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. منطقه ۲ آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. منطقه ۲ آموزش و پرورش، دبیر ادبیات، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: لغت نامه دهخدا، فیش نویسی، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۱۰ علیزاده خیاط، ناصر

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز گروه ادبیات فارسی، داخلی

۶۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: بزرگداشت پروین، اسفند ۱۳۶۰.

الجزایر، ۱۳۵۰. دانشگاه ترکیه، ترکیه؛ ۱۳۵۲. دانشگاههای بغداد، سلیمانیه موصل، عراق، ۱۳۵۷. مجمع استادان هند، هند، ۱۳۶۰ به بعد سه بار.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۷. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مدرس، ۱۳۴۰ تا کنون. مؤسسه لغت نامه دهخدا، رئیس، ۱۳۴۶ تا کنون. مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، رئیس، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارسی - عربی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: زندگانی حضرت فاطمه (ع)، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۰. دانستنهای پیش از حج، سازمان حج و اوقاف، ۱۳۶۱. زندگانی علی بن الحسین (ع)، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵. گزارشی کوتاه درباره زندگانی امام صادق، دانشگاه امام صادق، ۱۳۶۵. ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی، آستان قدس، ۱۳۶۵. لغت نامه دهخدا حرف (ص)، دانشگاه تهران. شرح مثنوی شریف، انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲. نهج البلاغه، انقلاب اسلامی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

جوایز: استادی ممتاز دانشگاه تهران ۱۳۶۹. استادی افتخاری دانشگاه پکن ۱۳۷۲. استادی دانشگاه پکن ۱۳۷۳.

۰۲۰۷ صدقی عباس آباد، حسین

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱۳-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: جهاد سازندگی تبریز، عضو هیئت تحریریه و تبلیغات، ۱۳۵۹. گزینش امور تربیتی استان، فعالیت در بخش کتاب، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. امور تربیتی ناحیه (۲) تبریز، دبیر دینی و قرآن و پرورشی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰-۱۳۶۹. آموزش و پرورش سراب، دبیر ادبیات، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فرخی و کسائی، رودکی و منوچهری، بلعمی و سفرنامه، کلبله و دمنه، کلبله و دمنه، سیاستنامه، رودکی و منوچهری، آئین نگارش، رستم و سهراب، قواعد عربی ۱، آئین نگارش، رودکی و منوچهری، بدیع و وقایف، قرائت عربی ۱، قواعد عربی ۲، فارسی ۲، دستور ۱ آئین نگارش، بلعمی و سفرنامه، رودکی، فارسی ۱، کلبله ۱ فارسی ۲، بدیع - مرجعشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران - تبریز. فارسی ۱ و ۲، بدیع، بلعمی، دستور، دانشگاه پیام نور، تبریز - ایران. رودکی و عروض، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز - ایران. فارسی ۱، دانشگاه سهند تبریز، تبریز - ایران. عربی ۱ - دستور، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. فارسی - رودکی، عروض - مرجعشناسی، تبریز - ایران.

فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.
سوابق اشتغال: اداره آموزش و پرورش شهرستان سراب، دبیری،
 ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۹. دانشکده ادبیات تبریز، مربی، ۱۳۴۹ تاکنون.
سوابق فعالیتهای آموزشی: فارسی عمومی رودکی و منوچهری،
 گلستان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: صنعت جولایی و لغات و اصطلاحات آن در مهاباد،
 نشریه دانشکده ادبیات تبریز، دانشکده ادبیات، فارسی، ۱۳۶۲. گل و
 شیر، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، دانشکده ادبیات، فارسی - کردی،
 ۱۳۵۷. عبدالله خان مگری، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، دانشکده
 ادبیات، فارسی - کردی، ۱۳۵۶. گه لو، نشریه دانشکده ادبیات تبریز،
 دانشکده ادبیات، فارسی - کردی، ۱۳۵۵. امثال و حکم کردی،
 دانشگاه تبریز، فارسی - کردی، ۱۳۶۴. منظومه کردی سعید و
 میرسیف‌الدین بیگ، دانشگاه تبریز، فارسی - کردی، ۱۳۵۵. منظومه
 کردی شیخ فرخ و خاتون استی، دانشگاه تبریز، فارسی - کردی،
 ۱۳۵۱.

۰۲۱۴ فقیهی، حسین

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی
محل کار: دانشگاه الزهرا ۶۸۴۰۵۱ گروه فار
سوابق تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس،
 تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی،
 دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ادبیات
 فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.
سوابق اشتغال: دبیرستان‌ها و دانشسراهای تهران و ساری، دبیر
 حق التدریس، ۱۳۶۷.
تألیفات: مقاله‌ای پیرامون امثال ساثره (a) مقاله، مجله شماره ۵
 دانشگاه تربیت مدرس،

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۱۵ قافله‌باشی، سیداسماعیل

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی
محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا، قزوین ۲۳۷۸۷
سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه
 تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد ادبیات
 فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.
سوابق اشتغال: آموزش و پرورش شهرستان قزوین، دبیر، ۱۳۵۸
 تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: پایان نامه دوره فوق لیسانس و کارهای
 تحقیقاتی در رابطه با مطالعات علمی خویش.
سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس ادبیات از قبیل سبک‌شناسی،
 تاریخ ادبیات، بدیع، عروض و قافیه، معانی و بیان، خاقانی، حافظ
 و...، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین - ایران.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.
سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس تخصصی، دانشگاه تربیت
 معلم تبریز. دروس تخصصی، دانشگاه پیام نور.
تألیفات: ابعاد هنری در شعر شهریار، فروغ آزادی، فارسی،
 ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

جوایز: بنا به مناسبت‌های گوناگون از طرف دانشگاه آزاد تبریز
 لوح‌های یادبودی دریافت کرده‌ام

۰۲۱۱ غلامحسین زاده، غلامحسین

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی
محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۶۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه
 فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴
 تا ۱۳۶۷. دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس،
 تهران - ایران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۷ تاکنون. دبیر
 دبیرستانهای قوچان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. اداره آموزش و پرورش
 قوچان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. آموزش و پرورش ناروج، نماینده، ۱۳۶۱ تا
 ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: رسم الخط فارسی، مسئول و مجری، ۱۳۶۰.
 زندگی نسیم شمال، مسئول و مجری، ۱۳۵۵. آزادگی در شاهنامه
 فردوسی، مسئول و مجری، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران -
 ایران.

۰۲۱۲ غلامی درگاهی، غلامرضا

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی
محل کار: دانشگاه مازندران ۳۲۰۹۱-۵ داخلی ۲۲
سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز،
 شیراز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی،
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: دینی و قرآن و عربی، گیلان، آستانه
 اشرفیه. دینی و قرآن، شیراز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۱۳ فتاحی قاضی، قادر

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی
محل کار: دانشگاه تبریز داخلی ۵۹۸
سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه
 تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات

علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه، وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به تدریس متون فارسی اشتغال دارم، دبیر، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: متون فارسی، دانشگاه علوم پزشکی، ارومیه - ایران.

تألیفات: گزیده بعضی از اشعار از جمله گزیده قصاید ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، فارسی، ۱۳۶۶-۱۳۶۴. جزوه دستور برای دانشجویان رشته ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، فارسی، ۱۳۶۵. تصحیح نسخ خطی از جمله تاریخ بیهقی، فارسی، ۱۳۶۳. تصحیح کتاب ترجمان البلاغه رادویانی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۱۸ گلی، احمد

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱۰۳۹۰ داخلی ۶۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارسی عمومی ۱ و ۲، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز. گلستان و بوستان و بدیع بیهقی خاقانی، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران - بناب. خاقانی، رستم و سهراب، کیله و دمنه، تاریخ ادبیات ۱ و ۳، رودکی و منوچهری، فرخی و کسایی، سفرنامه و بلعیمی، دانشگاه پیام نور میاندوآب، ایران - میاندوآب.

تألیفات: پیشینه داستانی از مثنوی مولوی در بیتی از نظامی گنجه‌ای، مجموعه مقالات کنگره نظامی.

۰۲۱۹ محمدیان، عباس

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۷۶۴۷-۷۶۴۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش - شهرستان درگز، دبیر آموزشگاهها، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مدیریت گروه فارسی و معاون آموزشی و پژوهشی، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: فرهنگ واژه‌های لهجه سبزواری، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: متون نظم شاهنامه، متون نظم مثنوی ۱ و ۲، متون نظم حافظ ۱ و ۲، متون نثر کشف الاسرار، متون نثر

۰۲۱۶ کی منش، عباس

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۰۰۲۵

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۸. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دبیر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: کنگره اثیرالدین ابهری و حکیم هیدجی، آموزش و پرورش زنجان و دادگاه پیام نور، شهریور ماه ۱۳۷۱. کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی، آموزش و پرورش آشتیان، فروردین ۱۳۷۱. کنگره جهانی بزرگداشت خواجهی کرمانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مهرماه ۱۳۷۰. کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، استاد ادبیات، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دانشگاه علوم پزشکی ایران، استاد ادبیات و مدیر گروه ادبیات فارسی، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده افسری، استاد ادبیات و مدیر گروه علوم انسانی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ و ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: تصحیح دیوان واعظ قزوینی، استاد دکتر سید حسن سادات ناصری، همکاری در تنظیم فهرس و تصحیح متن، ۱۳۵۵. مرزبان نامه شرح و توضیح استاد دکتر خطیب رهبر، همکاری در تنظیم فهرس، ۱۳۶۴. پیوند حماسه با عرفان، آزاد، ۱۳۶۷ تا کنون. سبک شناسی نثر فارسی، آزاد، ۱۳۶۲. شرح بوستان سعدی، با همکاری در تحقیقات و تهیه فهرس، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اخلاق ناصری، مثنوی مولوی، بوستان سعدی، منطق الطیر عطار، حدیقه سنائی، دانشگاه الزهراء. عروضی معانی و بیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. سبک شناسی نظم، سبک شناسی نثر، تاریخ ادبیات، دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: برگزیده نظم و نثر فارسی، دانشکده افسری، دانشکده افسری، فارسی، ۱۳۶۷. مختصری در پیشینه تدوین کتب لغت فارسی، مجله دانشکده دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. توحید برمبنای عشق و شهود، مجله دانشکده دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۹. دریای محبت، مجله دانشکده دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۹. پارسی زبان پویا در هند و پاکستان، مجله دانشکده دانشگاه تهران، ۹، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۱۷ گل محمدآمین، صدیقه

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۶۱۷۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

سااستنامه و قابوسنامه، مبانی عرفان و تصوف، متون نظم حدیقه، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۲۲۰ مقصودی مقصودلو، نورالدین

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه تبریز داخلی ۵۸۵-۵۹۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷. دکترای ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. آموزش و پرورش تهران، دبیر، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱. آموزش و پرورش شهرستان قزوین، دبیر، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** متون فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز. متون فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

تألیفات: یاد از استاد قاضی طباطبائی، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. کلیله و دمنه ۲ و چهار مقاله، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۷۱. کلیله و دمنه یک، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۷۱. ذوقافیتن جدید، نشریه دانشکده ادبیات، فارسی، ۱۳۵۶. دوبیتی های پیوسته، نشریه دانشکده ادبیات، فارسی، ۱۳۵۵. تحول و تکامل متزاد، نشریه دانشکده ادبیات، فارسی، ۱۳۵۵. متزاد، نشریه دانشکده ادبیات، فارسی، ۱۳۵۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۲۱ مولائی، محمدسرور

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه الزهراء دانشکده ادبیات والهیات ۶۸۴۰۵-۵۵

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: کنگره جهانی ناصر خسرو، ایران مشهد، ۱۵ تا ۲۲ شهریور ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: پژوهشکده فرهنگ ایران، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، استادیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. بنیاد فرهنگ ایران، سرپژوهشگر، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. بنیاد فرهنگ ایران سابق، کمک پژوهشگر، سرپژوهشگر، ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در شاهنامه فردوسی، پژوهشگر، مسجدی مینویی، علی روزقی، مهدی قریب، علی سلطانی، محمدحسین ریاحی، مهرحسینی عادل. طرح دستور تاریخی زبان

فارسی، مجری، ۱۳۴۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نظامی، خاقانی، عطار، مولوی، حافظ، عرفان، تصوف، سبک شناسی، نظم و نثر فردوسی، ناصر خسرو، صائب و بیدل، دانشگاه الزهراء، تهران. مثنوی ۱ و ۲، حافظ ۱ و ۲، خاقانی، نظامی، صائب و بیدل، ناصر خسرو، معانی دیوان، عرفان و تصوف، دانشگاه کردستان، سنندج. فارسی ۱ و ۲، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه. دستور تاریخی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران. تاریخ زبان فارسی و ناصر خسرو و نظامی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه، تهران.

تألیفات: نزهته الارواح و روضه الارواح، مجله کتاب صبح، فارسی، ۱۳۶۵. کوشانیان شاهنامه فردوسی، مجله یغما، به یاد خلیل الله خلیلی، مجله آینده، تهران، فارسی، ۱۳۶۸. اساسی فارسی خواجه عبدالله انصاری، انتشارات توس، فارسی، ۱۳۷۱. تجلی و سطور در شعر حافظ، انتشارات توس، فارسی، ۱۳۶۹. تاریخ ادبیات ایران، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۶۹. طبقات الصوفیه بامقدمه و فهارس، انتشارات توس، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۲۲ مهرکش، مرتضی

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۳۰۰۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور اصفهان، مربی آموزشیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه پیام نور خوانسار، رئیس مرکز، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علامه طباطبائی، رئیس مرکز، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷. مجتمع ادبیات و علوم انسانی، رئیس مرکز، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷. دانشگاه آزاد سابق، مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان پیش نیاز، زبان ۱ و ۲، زبان تخصصی ادبیات و مدیریت، انگلیسی برای هدفهای ویژه، انگلیسی فنی، انگلیسی پایه، دانشگاههای آزاد اسلامی و اصفهان و پیام نور و دانشکده مخابرات تهران، خوانسار و تهران، تهران و اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۲۳ واحد دوست، مهوش

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات ۳-۴۳۳۴۱-۰۳-۶۰۸۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دکترای ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: کنگره بزرگداشت خواجهی کرمانی، ایران، ۲۳ تا ۲۷

مهر ۱۳۷۰.

سرپرست، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ادبیات معاصر، زبان فارسی، دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، توکیو - ژاپن. تاریخ ادبیات، نقد ادبی روش تحقیق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: تاریخ ادبیات دبیرستانی و سخنی در سلیقه‌آزمایی، اطلاعات، فارسی، ۲۲ مرداد و ۱۲ شهریور ۱۳۷۱. موسیقی آوای حشرات در فرهنگ ژاپنی، کتاب پاز، مشهد، فارسی، تابستان ۱۳۷۱. دهقان طوس و آن درخت برومند، کتاب پاز، مشهد، فارسی، تابستان ۱۳۷۱. پندنامه منلا، کتاب پاز، مشهد، فارسی، بهار ۱۳۷۱. نیما و نظامی، کتاب پاز، مشهد، فارسی، بهار ۱۳۷۱. در جزیره بی‌آفتاب (یادداشت‌های سفر به اروپا)، مشهد، فارسی، ۱۳۷۱. شاعر آینه‌ها، گیهان فرهنگی، تهران، فارسی، ۱۳۶۷. لاله حافظ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فارسی، ۱۳۶۷. رساله شمع، مجموعه رسائل خطی فارسی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۶۸. از دیده تحقیق، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد، فارسی، ۱۳۶۹. فردوسی و رزم‌افزارها، کتاب پاز، مشهد، فارسی، ۱۳۶۹. جمال‌شناسی قافیه در شعر اخوان، کتاب پاز، مشهد، فارسی، ۱۳۷۰. آموزگار فضیلت، رشد آموزش ادب فارسی، تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش ارومیه، دبیر، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: معانی و بیان، کلیله و دمنه، گلستان، مسعود سعد، ناصر خسرو، آئین نگارش، دروس عمومی فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات: نشیوه‌های نگارش فارسی، جهاد دانشگاه ارومیه و انتشاراتی انزلی، فارسی، ۱۳۶۸. همای و همایون تمثیلی عرفانی است، نشریه دانشگاه الزهراء، دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۲۴ هاشم پور سبحانی، توفیق

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۸۷۹۹۹-۲۸۷۹۷۹

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه استانبول، استانبول - ترکیه، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴.

فرصت مطالعاتی: انگلستان - دوره‌ام، دانشگاه گیلان، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مدیر گروه ادبیات، ۱۳۶۶. دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان، مدیر گروه ادبیات، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

۰۲۲۵ یا حقی، محمدجعفر

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه فردوسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳۰-۲۶-۸۳۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سینماها: سی و سومین کنگره بین‌المللی مطالعات آسیایی و شمال آفریقا، مرداد ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: تدریس، بان و ادبیات فارسی، ژاپن - توکیو، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. مطالعه و تحقیق، انگلستان، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه مطالعات خارجی توکیو - ژاپن، دانشیار، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، دانشیار، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده خاوری دانشگاه کمبریج انگلستان، استادیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، استادیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: اصطلاحنامه علوم ادبی، سرپرست، ۱۳۶۳. فرهنگنامه قرآنی، سرپرست، ۱۳۶۳. تصحیح و تفسیر روض الجنان،

زبان و ادبیات فرانسه

۰۲۲۶ ایراندوست، رضا

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فرانسه

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای

خارجی ۳۴۱۱۵۰

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه پل والر، مون پلیه - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه پل والر، مون پلیه - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

دوره‌های تخصصی: تربیت مدرس زبان فرانسوی برای دبیرستانها، مون پلیدفرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سینماها: نخستین کنفرانس مشترک بررسی مسائل آموزشی زبانهای خارجی تبریز باکو، ایران، ۱۴ تا ۱۶ مهر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دبستان نظامی تبریز، آموزگار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تاریخ ادبیات قرن ۱۹ فرانسه تفسیر متون، نظم و نثر و ن، ترجمه متون نظم و نثر، زبان دوم ترجمه متون اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: شخصیت‌ها و اخلاق در قابلهای پروین اعتصامی و ژان دولافونتن، ادبیات و علوم انسانی، تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. مقایسه

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳.

سمینارها: سمینار بین‌المللی ترجمه و ادبیات فرانسه، ۲۶ آذر تا ۱ دی ۱۳۶۹. پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی، ایران، ۱۱ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت برای تکمیل فرهنگ اصطلاحات علوم و معارف اسلامی (فارسی - فرانسه) (a) فرانسه - پاریس، آمریکا - واشنگتن، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استاد تمام وقت، ۱۳۷۱. پژوهشی، آموزشی، دانشیار تمام وقت، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰. پژوهشی، آموزشی، استادیار تمام وقت، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مربی تمام وقت زبان و ادبیات فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اطلاعات اجمالی درباره تاریخ و ادبیات فرانسه، گرامر و دیکته فرانسه، ترجمه متون اسلامی به زبان فرانسه، خواندن متون ساده ادبی به زبان فرانسه، سنجش ادبیات ایران و خارجه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: ده‌هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، فارسی، ۱۳۷۱. ترانه‌های روستایی خراسان، چاپ اول: گوتنبرگ، چاپ سوم: نشر نیما، فارسی (با آوانگاری)، ۱۳۳۳ چاپ اول، ۱۳۶۹ چاپ سوم. مواظ و حکم سعدی در بوستان و گلستان با ترجمه و معادل‌های فرانسوی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، فارسی - فرانسه، چاپ اول ۱۳۶۵، چاپ دوم ۱۳۷۰. عقاید و رسوم مردم خراسان (برنده جایزه بهترین کتاب در رشته مردم‌شناسی و علوم انسانی، چاپ اول: بنیاد فرهنگ ایران، چاپ دوم: انتشارات سروش، فارسی، ۱۳۴۸ چاپ اول، ۱۳۶۳ چاپ دوم.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه؛ فرانسه

۰۲۳۰ علائی حسینی، سیدمهدی

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فرانسه

محل کار: دانشگاه پیام‌نور - مرکز آموزشی مشهد ۱۳-۱۱-۹۸۷۱۱-۰۵۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸. کارشناسی ارشد ادبیات مقایسه‌ای، دانشگاه سوربون، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. دکترای ادبیات مقایسه‌ای، دانشگاه سوربون، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: شانزدهمین کنفرانس جهانی آموزش از راه دور، تایلند، آبان ۱۳۷۱. نخستین کنفرانس آموزشی زبانهای خارجی، ایران -

مراثی خاقانی و ویکتور هوگو درسوگ فرزندانشان، ادبیات و علوم انسانی، تبریز، فارسی، ۱۳۶۹. شریعتی و شاتوبریان در پای اهرام، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، فارسی، ۱۳۶۸. بیهودگی خود آموزهای زبان فرانسوی، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: فرانسوی؛ عربی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۲۲۷ جوزدانی، زهره

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فرانسه

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۶۰۷۵ داخلی ۳۴

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فرانسه، گرونوبل - فرانسه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه، گرونوبل - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۲۲۸ خزاعی، نیره (لادن)

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فرانسه

محل کار: دانشگاه فردوسی - دانشکده ادبیات - گروه فرانسه ۸۳۱۰۲۷ - ۸۳۱۰۲۶

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فرانسه، گرونوبل - فرانسه، ۱۳۵۴ تا کنون. کارشناسی ارشد زبان ادبیات و فرانسه، گرونوبل - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. کارشناسی زبان ادبیات و فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: آموزش زبان و ادبیات فرانسه، بزآنسون - فرانسه، ۱۹۸۹. تدریس ادبیات فرانسه، ۱۹۸۴. آشنایی با شیوه‌های نوین تدریس زبان و ادبیات فرانسه، گرونوبل - فرانسه، ۱۹۸۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فرانسه - مشهد، مربی، ۱۳۵۴ تا کنون.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: زبان، ترجمه، مکالمه، ادبیات، نقد، تاریخ ادبیات، فن شعر، گرامر، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۲۲۹ شکورزاده بلوری، ابراهیم

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فرانسه

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد ۸-۲۶۸۳۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه سوربون، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

عرفان اسلامی

۰۲۳۲ خیاطیان، قدرت الله

رشته: علوم انسانی؛ عرفان اسلامی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای عرفان اسلامی، دوره عالی تحقیقات، تهران - ایران، ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: مدرس دانشگاه علوم پزشکی و عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد سمنان، مدرس حق التدریس و عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. مدرس مراکز تربیت معلم سمنان، مدرس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰. معاون آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، معاونت، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، دبیر دبیرستانها، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: درباره خطرات و ابعاد آن از نظر عقلی و روحی، اتمام یافته در تاریخ ۱۳۶۴، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی سمنان، سمنان - ایران. معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان - ایران. تاریخ فلسفه و منطق و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد واحد سمنان، سمنان - ایران. مدارس مختلف، مراکز تربیت معلم سمنان، سمنان - ایران.

تألیفات: اخلاق و تربیت اسلامی، مجتمع آموزش عالی سمنان و مرکز تربیت معلم سمنان، فارسی، ۱۳۷۱. نقد و بررسی و توضیح معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی سمنان، فارسی، ۱۳۷۰. فطرت و ابعاد آن از نظر عقل و وحی، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: عربی

علوم اجتماعی

۰۲۳۳ زندر ضوی، سیامک

رشته: علوم انسانی؛ علوم اجتماعی

محل کار: کرمان - دانشگاه شهید باهنر - دانشکده ادبیات - بخش علوم اجتماعی ۳۷۰۰۱-۱۰ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابل - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سینارها: عشایر و توسعه بین‌المللی، ایران، شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات،

تبریز، مهر ۱۳۷۱. کنگره جهانی بزرگداشت نظامی، ایران - تبریز، تیر ۱۳۷۰. سمینار بررسی مسائل تکنولوژی آموزشی، ایران - تبریز، اسفند ۱۳۶۸. کنفرانس بررسی مسائل ترجمه، ایران - تبریز، آبان ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. دانشگاه آزاد ایران (سابق)، استادیار و رئیس مرکز فریمان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده پزشکی، مسئول امور آموزشی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر رضایت شغلی معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در استان خراسان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارسی عمومی ۱ و ۲، آئین نگارش، تاثیر قرآن در ادبیات فارسی، انواع ادبی، متون نظم، متون نثر، پیام نور، مشهد و فریمان. قصه‌گویی و نمایش، آموزش هنر، کارورزی ۲، ۳، ۴، آموزش و پرورش تطبیقی، تمرین دبیری ۱ و ۲، ادبیات کودکان، دانشگاههای فردوسی مشهد و آزاد اسلامی و پیام نور و مشهد و فریمان - ایران.

تألیفات: ابو مسلم، سردار خراسان، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، در شرف انتشار. روشهای پژوهش در تاریخ (جلد اول و دوم) ترجمه، کتاب، آستان قدس، فارسی، ۱۳۷۰. چند نکته درباره ترجمه متون علمی و تخصصی، مجموعه مقالات کنفرانس ترجمه، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۲۳۱ مرزبانی، هاله

رشته: علوم انسانی؛ زبان و ادبیات فرانسه

محل کار: دانشگاه الزهراء

سوابق تحصیلی: دکترای D.E.A، دانشگاه Aix، اکس آن بردانس - فرانسه. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی مترجمی زبانهای خارجی، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: دوره تدریس فرانسه، بزانشون - فرانسه، یکماه و نیم. دوره تدریس سمعی و بصری، تهران - ایران، سه‌ماه.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، مامور از دانشگاه الزهراء (تدریس فرانسه)، نیمسال دوم ۱۳۷۰-۱۳۶۹. دانشگاه تربیت معلم، مری، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه شهید بهشتی، مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دانشگاه علامه طباطبائی، مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دانشگاه تهران، مری، نیمسال دوم ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴، ۱۳۶۹-۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ فرانسه

محل کار: دانشکده صنعت الکترونیک ۲۲۱۹۶-۲۸۰۴۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.
سوابق اشتغال: دبیرستان خشابار اصفهان، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷. دانشکده صنعت الکترونیک، مربی، ۱۳۵۷ تاکنون.
سوابق تحقیقاتی: ایجاد مخزن کامپیوتری سئوالات استاندارد انگلیسی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: زبان دبیرستان، اصفهان - ایران. نیمه تخصصی عمومی پیش‌دانشگاهی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.
تألیفات: ترجمه کتاب فیلکوم بهمراه سایر افراد بخش، دانشگاه شیراز، فارسی، ۱۳۶۱-۱۳۶۰.
 A Guide Book to English tests In department of English and Basic sciences، دانشکده صنعت الکترونیک، انگلیسی، ۱۳۶۹.
 Tape script and comprehension questions on American men of science، دانشکده صنعت الکترونیک، انگلیسی، ۱۹۸۹.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۳۶ پورشافعی، هادی

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی
محل کار: بیرجند دانشگاه بیرجند دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۲۴۵۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.
سوابق اشتغال: آموزش و پرورش دبیرستان و دانشسرا و مرکز تربیت معلم شهرستان قاین، دبیر، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس برنامه‌ریزی، مدیریت، ضمن خدمت فرهنگیان، بیرجند - ایران.

۰۲۳۷ جعفرپور، نصرالله

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی
محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۳۰۰۰۳، ۲۳۰۰۰۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه ابوریحان بیرونی (سابق)، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزش مشاوره و راهنمایی تحصیلی، تهران - ایران، ۱۳۵۳.
سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی آموزشی، ۱۳۶۱ تاکنون. دانشگاه ابوریحان بیرونی و علامه طباطبائی شعبه اصفهان، مسئول مرکز و مربی آموزشی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. دانشگاه تربیت معلم،

عضو هیئت علمی - مدرس، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده کشاورزی زابل، عضو هیئت علمی - مدرس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دفتر فنی جنگلداری - سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، مسئول گروه مطالعات اجتماعی و اقتصادی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.
سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات ساختارهای اجتماعی - اقتصادی در جامعه روستایی سیستان، مجری، ۱۳۶۷. بررسی تحولات نظام‌های بهره‌برداری دامی و زراعی در استان کرمان، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جامعه‌شناسی روستایی، جامعه‌شناسی ایلات و عشایر، روش تحقیق نظری - عملی، تکنیک‌های خاص تحقیق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان. جامعه‌شناسی روستایی، اصول ترویج اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زابل.

تألیفات: گالش‌ها و مسئله اسکان - دستیابی به احیاء جنگل‌های مازندران از طریق برنامه‌ریزی جهت تحول در شیوه دامداری سنتی، مجموعه مقالات سمینار شیراز، فارسی، ۱۳۶۹. جامعه روستایی سیستان، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، موسسه اطلاعات، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی ساختارهای اجتماعی اقتصادی در جامعه روستایی سیستان - دفتر دوم، پژوهشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، فارسی، ۱۳۶۹. نوع مثالی نظام موروثی (پاتریمونیال) و ساخت نظام سیاسی دوره قاجار، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه شهید باهنر، فارسی، ۱۳۷۰. آینده جامعه عشایر بخش دورنماهای ممکن، سنبله، خصوصی، فارسی، ۱۳۷۰.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۳۴ قاضی طباطبائی، محمود

رشته: علوم انسانی؛ علوم اجتماعی
محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه میشیگان غربی، آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دکترای جامعه‌شناسی، آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: کاربرد نمونه‌گیری، کاربرد کامپیوتر، روش‌های تحقیق، تکنیک‌های خاص پخش، آمار برای علوم اجتماعی، آمار مقدماتی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

علوم تربیتی

۰۲۳۵ بنان خواه، فاطمه

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

سوابق اشتغال: اداره آموزش و پرورش نوشهر، سرپرست مدارس ابتدائی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی، مشاوره کودک، روشها و فنون تدریس، اصول و مبانی آموزش و پرورش، آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات، روش تدریس علم تجربی، روانشناسی عمومی، کارورزی ۱ و ۲ و ۳ و ۴، راهنمایی شغلی، دانشگاههای علامه طباطبائی و پیام نور، اصفهان و رشت. اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۰۲۴۰ حقدادی، محمدرضا

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۲۰۴۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی لیسانس، مدرسه عالی علوم اداری قم وابسته به دانشگاه تهران، قم - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد لیسانس، مدیریت علوم اداری، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم اراک، آموزشیار و مدیریت آموزشی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم اراک، مربی اداره آموزشی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹. دانشگاه تربیت معلم اراک مامور به ماشین سازی اراک، معاونت مرکز، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تربیت معلم اراک، مدیریت اداره آموزشی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم، اراک.

۰۲۴۱ سجادیان، عبدالحسین

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

محل کار: دانشگاه پیام نور کرمان ۴۴۸۲۴-۴۴۸۲۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی علوم تربیتی و زبان انگلیسی، دانشگاه ابرویحان بیرونی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه ابرویحان، عضو هیات علمی و سرپرست مرکز کرمان، ۱۳۵۶ تا کنون. آموزش و پرورش شهرستان سیرجان، سرپرست مرکز مشاوره و مشاور، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. آموزش و پرورش شهرستان نائین، دبیر، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: روشهای آماری، روش تحقیق، متون زبان، مقدمات مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی، آموزش و پرورش تعلیمی، دانشگاه پیام نور و علامه طباطبائی، ایران - کرمان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۴۲ سلطانی راد، مسعود

دانشجو، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. وزارت آموزش و پرورش - آموزش و پرورش اصفهان، مشاور راهنمایی تحصیلی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه سرمایه گذاری آموزشی در شهر و روستاهای ایوان، هنکار، ۱۳۵۲. مقایسه خصوصیات رفتاری دانش آموزان پرورشگاهی با دانش آموزان تحت سرپرستی والدین در مقطع راهنمایی تحصیلی، همکار، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تاریخ آموزش و پرورش، آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان - ایران. مدیریت آموزشی، کودکان استثنایی، آموزش و پرورش تطبیقی، مدیریت روابط انسانی، آموزش بزرگسالان، کارورزی مدیریت، دانشجویی‌های سپاهیان انقلاب سابق و ابرویحان سابق و علامه طباطبائی و پیام نور و آزاد اسلامی اصفهان مرکز خوراسگان، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۳۸ جماعتلو، حسینعلی

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز ساری ۹۹۱۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی تحصیلی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی آموزش ابتدائی، سپاهیان انقلاب ابرویحان بیرونی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی و رئیس مرکز، تاکنون. ابرویحان بیرونی علامه طباطبائی، مربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دانشگاه سپاهیان انقلاب، مربی، ۱۳۵۶ تا کنون. آموزش و پرورش آبادان، مشاوره و راهنمایی مدرس مرکز تربیت معلم، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. مشاوره راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش ابهر، مشاور، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: روانشناسی عمومی، روانشناسی رشد ۱ و ۲، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی بازی، مشاوره راهنمایی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت، مسائل نوجوانان، دانشگاه سپاهیان انقلاب، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه پیام نور، ایران - ساری.

تألیفات: روانشناسی تفاوت‌های فردی کودکان، مرکز دانشگاهی بهشهر، ۱۳۶۳. روانشناسی رشد، مرکز دانشگاهی بهشهر، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۳۹ حسینی آرا، سید عبدالله

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان ۲۳۰۰۰۱، ۲۳۰۰۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی آموزش و پرورش ابتدائی، دانشگاه ابرویحان بیرونی، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز ۶۷۰۴۲۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره راهنمایی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه ابوریحان بیرونی، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، رئیس مرکز شیراز، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیات علمی و رئیس مرکز، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. عضو هیات علمی دانشگاه ابوریحان بیرونی، عضو هیات علمی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. آموزش و پرورش اصفهان، مشاور، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. آموزش و پرورش اصفهان، دبیر، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، مقدمات مشاوره، روشها و فنون تدریس، آموزش و پرورش، راهنمایی و متوسطه، راهنمایی شفاهی و تحصیلی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی رشد، روانشناسی رشد ۱ و ۲، اصول و فنون مشاوره، روانشناسی کودک و نوجوان، دانشگاه ابوریحان بیرونی و پیام نور شیراز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۲۳ فتحی آذر، اسکندر

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی ۳۴۰۰۸۱-۹ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای آموزش علوم، دانشگاه ایلینویز، اورباناشامپین - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد آموزش علوم، Science Education دانشگاه ایلینویز، اورباناشامپین - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی دبیری زمین شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: هشتمین کنگره جهانی تعلیم و تربیت، چکسلواکی، تیر ۱۳۷۱. اولین سمینار آموزش از راه دور، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. سمینار تکنولوژی آموزشی، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش - شهرستان اردبیل، دبیر (طرح سربازی)، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تبریز، مربی (فرهیخته ممتاز)، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پژوهشی در طرح کاد استان آذربایجان غربی، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روشها و فنون تدریس، دانشگاه پیام نور، تبریز - ایران. روش تحقیق، برنامه ریزی درسی، روشها و فنون تدریس ۳، دانشگاه علامه طباطبائی، اردبیل - ایران. تمرین دبیری ۱ و ۲، روشها و فنون تدریس، آموزش مبتنی بر روش سیستمها، برنامه ریزی درسی ابتدایی، سمینار در برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: تجزیه و تحلیل کتابهای درسی علوم (چکیده ای از تز

اینجانب)، Science Education، انگلیسی، ۱۹۸۳. ارتباط غیرکلامی و نقش آن در تدریس، پژوهش در مسائل روانی - اجتماعی، ایران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۲۲۴ کاظمی، یحیی

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

محل کار: زاهدان خیابان دانشگاه دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی ۲۱۰۰۱-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور شعبه زاهدان، مدرس، بهمن ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم دانشکده علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، عضو هیئت علمی، مهر ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت، تاریخ آموزش و پرورش در ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران - زاهدان. کلیات روشها و فنون تدریس، اصول فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت معلم زاهدان، ایران - زاهدان.

تألیفات: چگونگی پرورش نظم در کودکان و نوجوانان، اطلاعات علمی ماهنامه تربیت، ۱۳۶۹. چگونه رفتار کودکان خجالتی را اصلاح کنیم، اطلاعات علمی ماهنامه تربیت، اطلاعات کیهان، ۱۳۶۹. چگونگی پرورش ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان، ماهنامه تربیت، کیهان، ۱۳۶۸. فراگیری زبان در کودکان، اطلاعات علمی، اطلاعات، آذر ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۲۵ گرایلی، فریدون

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی

محل کار: دانشگاه مازندران ۲۰۷۱-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه ابوریحان بیرونی، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تدریس حساب و روش تدریس علوم و حروف الفبا، ایران. روش تدریس، روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی، فلسفه آموزش و پرورش، اندازه گیری و سنجش، مبانی برنامه ریزی، مدیریت آموزشی، روش تحقیق، اصول و فلسفه آموزش و پرورش، دانشکده تربیت دبیر و پیام نور، ایران.

تألیفات: روش تدریس و مدیریت کلاس، تهران، فارسی.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۴۶ مرتضوی، سیدفتاح

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی
محل کار: دانشگاه بین المللی امام خمینی ۳۵۰۹۹ دانشگاه
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی، قم، ۱۳۶۰. کارشناسی
ارشد الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی دهخدا، مدرس علوم
اسلامی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. مجتمع آموزش عالی دهخدا، ۱۳۶۷ تا کنون.
سوابق فعالیتهای آموزشی: معارف اسلامی ۱ و ۲، اخلاق
اسلامی. فقه ۱ و ۲ و ۳ و ۴، کلام ۱. کلیات فلسفه اسلامی.

۰۲۴۷ مرتضوی نصیری، سیدحسین

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی
محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰ داخلی ۱۱۲
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی با گرایش مدیریت و
برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران - ایران،
۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی
آموزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران.

۰۲۴۸ نعمتی، هاشم

رشته: علوم انسانی؛ علوم تربیتی
محل کار: دانشگاه پیام نور، مشهد ۹۸۷۱۱-۱۳
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران -
ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: بررسی مسائل تکنولوژی آموزشی، ایران، ۲۰ تا ۲۳
اسفند ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه مشهد - دانشکده علوم تربیتی،
پژوهشگر، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. دانشگاه
علامه طباطبائی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم
انسانی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: اثر رضایت شغلی معلمان در پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان شهرستان خراسان، همکار، دکتر عطائی حسینی،
تفضلی مقدم. ترس زائی مدرسه، همکار، ۱۳۷۰. نقش مادر در عقب
ماندگی ذهنی در شهرستان مشهد، همکار، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تکنولوژی آموزشی، کاربرد مواد
آموزشی، کارورزی ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه علامه طباطبائی، مشهد.
مهارتهای آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، فریمان - ایران.
روانشناسی عمومی، روانشناسی رشد ۱ و ۲، روانشناسی تربیتی،

علوم سیاسی

۰۲۴۹ زرین فام، حسین

رشته: علوم انسانی؛ علوم سیاسی
محل کار: دانشگاه پیام نور ۴۰۵۵-۵۴۴۰-۵۱۸۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم
سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸.
سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب، ریاست،
۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه امام صادق تهران، مسئول ارزشیابی، ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: درس عمومی معارف اسلامی،
اسلام آباد غرب - ایران.

تألیفات: دین و سیاست در پاکستان، انتشارات همراه، دردست
اقدام.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۵۰ شهابی، سهراب

رشته: علوم انسانی؛ علوم سیاسی
محل کار: دانشکده روابط بین الملل دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی وزارت امور خارجه ۲۷۸۱۰۶-۲۵۷۱۰۱۰
سوابق تحصیلی: دکترای علوم سیاسی، دانشگاه ایندیانا، آمریکا،
۱۳۵۸. کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ایندیانا، آمریکا، ۱۳۵۲.
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۷.
سوابق اشتغال: دانشکده روابط بین الملل و آموزش دیپلماتیک،
وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،
۱۳۷۰. وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،
۱۳۷۱. وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۶۷
تا ۱۳۷۰. وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،
۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه ملی تهران، مدرس نیمه وقت، ۱۳۶۱ تا
۱۳۶۵.

تألیفات: کشورهای آسیای میانه و سیاست خارجی، انگلیسی،
۱۳۷۱. مروری کلی بر شرایط اقتصادی جمهوریهای آسیای میانه، دو،
فارسی، پاییز ۱۳۷۱. مروری بر موقعیت انرژی سهم ایران، فارسی،
تابستان ۱۳۷۱. مروری بر طرح پنج ساله توسعه ایران، دفتر مطالعات
سیاسی و بین المللی، فارسی، تابستان ۱۳۷۱. روند اقتصادی جدید،

تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی علوم سیاسی، تهران ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: سمینار تبلیغات دانشگاه تهران، ایران، زمستان ۱۳۶۹. سمینار نقض جراحی ایران، ایران، آذر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تدریس، ۱۳۶۹. دانشکده روابط بین‌المللی، تدریس، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اندیشه‌های سیاسی، قم امام باقر، ایران قم. فلسفه سیاست، دانشگاه تهران، ایران - تهران. مفاهیم انقلاب اصول بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران - تهران. مبانی سیاست، دانشگاه الزهراء، ایران - تهران. اندیشه‌های سیاسی، مبانی سیاست، تئوری انقلاب، انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران - کرج. مبانی سیاست، سیاست و حکومت خاورمیانه، شناخت امپریالیسم، دانشکده روابط بین‌الملل، ایران - تهران. بازتاب انقلاب اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران - تهران.

تالیفات: مقدمه‌ای بر قانون مکلم، یادواره فجر، ۱۳۶۷. اندیشه سیاسی غزالی، دفتر مطالعات وزارت خارجه، ۱۳۷۰. تحلیلی از انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۴. شبناخت امپریالیسم و دیدگاه اسلام، روزنامه اطلاعات، ۱۳۶۲. پژوهشی پیرامون حزب توده، جمهوری اسلامی، ۱۳۵۸. پژوهشی در روابط ایران و شوروی با قرارداد ۱۹۲، اطلاعات، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۵۳ ملکوتیان، مصطفی

رشته: علوم انسانی؛ علوم سیاسی

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۶۱۱۲۵۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، درحال تحصیل. کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷. کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تئوری های انقلاب، انقلاب های جهان، دانشگاه آزاد (قم)، قم - ایران. تئوری های انقلاب، نظام های سیاسی تطبیقی، دانشگاه تهران، ایران - تهران.

تالیفات: ژئوپلیتیک و قدرت جهانی، کیهان اندیشه، کیهان. نظریه های انقلاب، نشر قومس. یورش های تبلیغاتی آمریکا در جنگ ویتنام، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۵۴ نقیب زاده شهر بابکی، احمد

رشته: علوم انسانی؛ علوم سیاسی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده حقوق ۶۱۱۲۵۵۸

تهران، فارسی، ۱۳۷۱. توسعه در روند بین‌الملل تاثیرات آن بر اقتصاد جهان، تهران، پائیز ۱۳۷۰. نوسازی اقتصاد ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، فارسی، بهار ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۵۱ فاخری، مهدی

رشته: علوم انسانی؛ علوم سیاسی

محل کار: دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

۱۰-۱۱-۸۹۴

سوابق تحصیلی: دکترای علوم سیاسی، دانشگاه Complutence، مادرید - اسپانیا، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا بعثت انقلاب فرهنگی و اعزام به ماموریت ناتمام. کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: مدیریت بازرگانی خارجی، مادرید - اسپانیا، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. بازار مشترک اروپا، مادرید - اسپانیا، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: کنفرانس سالانه آکادمیهای دیپلماتیک، مکزیک، ۲۰ تا ۲۱ اکتبر ۱۹۹۲.

فرصت مطالعاتی: مطالعات صلح، انگلستان - لندن، دانشکده روابط بین‌الملل، اوت تا سپتامبر ۱۹۹۲. تحولات اروپای شرقی، انگلستان - لندن، دانشکده روابط بین‌الملل، جولای تا سپتامبر ۱۹۹۱. **سوابق اشتغال:** وزارت امور خارجه - دانشکده روابط بین‌الملل، رئیس اداره آموزش - مدرس، ۱۳۶۸ تا کنون. وزارت امور خارجه - سفارت ایران در مادرید، وابسته اقتصادی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. وزارت امور خارجه، کارشناس اقتصادی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیاست خارجی ایران، سیاست و حکومت آمریکای لاتین، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج - ایران. ساست خارجی ایران، مسائل سیاسی اقتصادی اروپا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. مبانی علم سیاست، جامعه‌شناسی سیاسی، سیاست و حکومت در اروپا، دانشکده روابط بین‌الملل، تهران - ایران.

تالیفات: مبانی علم سیاست - جزوه دانشگاهی. جامعه‌شناسی سیاسی - جزوه دانشگاهی. مسائل سیاسی - اقتصاد اروپای غربی - جزوه دانشگاهی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ اسپانیولی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ اسپانیا

۰۲۵۲ قادری، حاتم

رشته: علوم انسانی؛ علوم سیاسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس

سوابق تحصیلی: دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس،

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی
آشنایی با کشورها: عربستان سعودی

علوم قرآنی و حدیث

۰۲۵۶ آیت الله زاده شیرازی، سیدمرتضی

رشته: علوم انسانی؛ علوم قرآن و حدیث

محل کار: دانشگاه تهران، خ آیت الله شهید مطهری، تقاطع

آیت الله مفتوح ۸۵۲۰۰۶

سوابق تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب و علوم قرآن،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، دانشگاه قاهره، قاهره - مصر، ۱۳۴۵

تا ۱۳۴۷. فوق تخصص زبانهای سامی، دانشگاه کمبریج، کمبریج -

لندن، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب و

علم القرآن، دانشگاه قاهره، قاهره - مصر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. کارشناسی

علم منقول، دانشکده الهیات، تهران - ایران، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶.

دوره های تخصصی: رشته علم قضایی، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا

۱۳۳۵. رشته علم تربیتی، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۵.

سمینارها: چهاردهمین قرن رحلت پیامبر، آمریکا، ۱۳۷۰.

چهاردهمین قرن حادثه غدیر، لندن، ۱۳۶۹. هفته فرهنگی ایران و

مصر، قاهره - مصر، ۱۳۵۳. کنگره جهانی سیبویه، ایران - شیراز،

۱۳۵۳. کنگره جهانی طوسی، ایران - مشهد، روز در سال ۱۳۵۲.

فرصت مطالعاتی: مطالعه در زبانهای آرامی، کمبریج - انگلستان.

تحقیق در آثار ایرانی در تالیفات حافظ، کمبریج - انگلستان، دانشگاه

تهران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق و تصحیح تفسیر سواطع، محقق و

مجری، ۱۳۶۹. تحقیق در منابع مجمع البحرين، تهران، ۱۳۶۵.

ترجمه و تفسیری کهن، تهران، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیت های آموزشی: دانشکده الهیات دانشگاه تهران،

تهران. تالیفات: استناد نهج البلاغه، امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۳.

فرهنگ عربی، فارسی، انگلیسی، فرانسه - مجمع اللغات، دفتر نشر

فرهنگ اسلامی، جهاد زبان، ۱۳۶۹. فرهنگ اصطلاحات روز فارسی

- عربی، امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۹. ادبیات تطبیقی، امیرکبیر، فارسی،

۱۳۷۱. تالیف ۵ حرف از لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، فارسی،

۱۳۴۲ تا ۱۳۵۹. بررسی تابع عهده کشف، مقالات و بررسیها،

دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۷. تحقیق درباره تفسیری کهن به زبان

فارسی، مقالات و بررسیها، دانشگاه تهران.

آشنایی با زبانها: عربی

آشنایی با کشورها: عراق؛ مصر

۰۲۵۷ احمدپناه، سیدحبيب الله

رشته: علوم انسانی؛ علوم قرآن و حدیث

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه نان تر،

فرانسه - پاریس، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲. دکترای علوم سیاسی، دانشگاه

نان تر، فرانسه - پاریس، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶. کارشناسی ارشد

علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا

۱۳۵۴.

سمینارها: تحول مفهوم روابط بین الملل، ایران، آبان، ۱۳۶۹. افکار

امام خمینی در زمینه روابط بین الملل، ایران، خرداد، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران دانشکده حقوق، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: نگاهی به تاریخ روابط بین الملل، سرپرست و

مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیت های آموزشی: ساختار نظام بین المللی، دانشگاه

تربیت مدرس، ایران. تاریخ روابط بین الملل، احزاب سیاسی،

مطالعات منطقه ای، مناطق نفوذ ابرقدرتها، تاریخ دیپلماسی، دانشگاه

تهران، ایران.

تالیفات: نظام حزبی در انگلستان، دانشکده حقوق، دانشگاه

تهران، فارسی، ۱۳۷۱. سیر نظریه پردازی در روابط بین الملل، سیاست

خارجی، وزارت خارجه، فارسی، ۱۳۷۱. تحول مفهوم روابط

بین الملل، سیاست خارجی، وزارت خارجه، فارسی، ۱۳۷۰. موانع

رشد همگرایی در اروپا، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، فارسی،

۱۳۷۰. جامعه شناسی احزاب سیاسی، ایران، فارسی، ۱۳۶۹.

تحولات روابط بین الملل از ۱۸۱۵ به بعد، قومن، فارسی، ۱۳۶۹.

دانشمند و سیاستمدار، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۲۵۵ وحید، حمید

رشته: علوم انسانی؛ علوم سیاسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزواری، گروه الهیات و معارف

اسلامی ۴۰۷۰-۶۶۲۲ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم

سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹.

دکترای پذیرفته شده دوره دکترای علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)

در سال ۱۳۷۱ دانشگاه امام صادق (ع).

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی سبزواری، مربی حق التدریس،

۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم سبزواری، عضو هیئت علمی رسمی

آزمایشی، ۱۳۷۰. دانشگاه تربیت معلم سبزواری، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰.

دانشگاه تربیت معلم سبزواری، مدرس حق التدریس، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت های آموزشی: تاریخ اسلام، فقه - متن خوانی ۲،

قرائت عربی ۱ و ۲ و ۴، متون تاریخی جغرافیائی، آموزش زبان عربی

۱ و ۲، متون اسلامی، دانشگاه تربیت معلم سبزواری، سبزواری - ایران.

متن خوانی ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزواری - ایران.

۲۶۰. شاهرودی، عبدالوهاب

رشته: علوم انسانی؛ علوم قرآن و حدیث

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۳۵۱۳۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. کارشناسی جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: خدمت سربازی سیاسی ایدئولوژیک ستاد مشترک ارتش، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تاریخ اسلام ۱ و ۲، تاریخ فرهنگ، تفسیر ۱ و ۲، تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۲۶۱. میرمحمدی، سیدابوالفضل

رشته: علوم انسانی؛ علوم قرآن و حدیث

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۸۸۵۷۷۷

دوره‌های تخصصی: علم کلام، قم - ایران، ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰. علوم قرآنی، قم - ایران، ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰. فقه، اصول علوم قرآنی، قم - ایران، ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰.

سوابق اشتغال: دادگاه انقلاب و تجدیدنظر، ریاست، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. دیوان عالی کشور، ریاست، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. شورای عالی قضائی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دانشکده الهیات، ریاست، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در ۲۰ موضوع رشته از علوم قرآنی، ایران. طرح بحوث فی التاریخ القران و علوم، مولف.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه تهران، ایران - تهران. تألیفات: بحوث فی التاریخ علوم القران و علوم، لبنان، عربی، ۱۳۵۸. ترجمه بحوث حقوق، ایران، فارسی. ثلاث دراسات فی الفقه والمشتهی، ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

آشنایی با کشورها: لبنان

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی**۲۶۲. آشوریها، احترام**

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی کتابخانه مرکزی

۲۴۰۲۲ داخلی ۳۱۹

سوابق تحصیلی: فوق‌دیپلم مترجمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ترجمه زبان انگلیسی، مدرسه عالی ترجمه، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۳-۲۱۰۰۰، ۲۸۸۶۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: تحقیق بر آثار شهید مطهری در عرضه و ارائه آن و سنجش بین نظرات ایشان و ایزوتو، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. تدریس متون تفسیری قرآن کریم در رشته زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. معاون اداری و مالی دانشگاه. عضو شورای مدیریت دانشگاه شهید بهشتی. کتابخانه مرکز پزشکی آموزشی درمانی لقمان حکیم، کتابدار (مستول)، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: سنجشی بین نظرات ایزوتو و استاد مطهری (ره)، مجری. افکار فلسفی ابوریحانی، مجری.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: قرائت متون تفسیری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. تاریخ اسلام، تاریخ قرآن، دانشگاه سمنان، سمنان - ایران. دانشگاه آزاد.

۲۵۸. حاج سیدابوترابی، سیدمحمد

رشته: علوم انسانی؛ علوم قرآن و حدیث

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد علوم قرآنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای علوم قرآنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش قزوین، دبیر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. آشنایی با زبانها: عربی

۲۵۹. حجتی کرمانی، علی

رشته: علوم انسانی؛ علوم قرآن و حدیث

محل کار: دانشگاه تهران - ۱۵-۸۵۲۰۱۵ فرعی ۷۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم قرآنی و حدیث فقه، اصول، فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷.

سمینارها: یادواره علامه طباطبائی، کازرون.

سوابق اشتغال: مجله مکتب اسلام، عضو هیئت تحریریه مدیر داخلی، ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۵.

تألیفات: پدیده‌ای به نام قرآن، فارسی. تاریخ و علوم قرآن، نشر ارغوان، فارسی. از بردگی روم قدیم تا مارکسیسم، مشعل دانشجو، فارسی. عصر امتیاز ماشین، مشعل دانشجو، فارسی. امام علی (ع) ج ۱ و ۲، سروش، فارسی. سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، مشعل دانشجو، فارسی. اسلام و تبعیضات نژادی، شرکت انتشار، فارسی.

آشنایی با زبانها: عربی

انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.
دوره‌های تخصصی: مدیریت دولتی، مشهد - ایران، ۱۳۶۴.
سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی. دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مشهد، ۱۳۶۰. سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس کتابخانه مرکز تحقیقات هسته‌ای، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. دانشگاه صنعتی شریف تهران، کارمند بخش سفارشات و سرپرست بخش فهرستنویسی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: طرح اجرای فهرستگان کتب فارسی و عربی در دانشگاه فردوسی مشهد، مسئول، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مواد سمعی و بصری، مواد مرجع ۱ و ۲، آشنائی با کتابخانه و اصول کتابداری، کتابخانه و کتابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران - مشهد.

تألیفات: صورت‌کتاب‌های فهرست شده در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد درم ۳ ساله ۶۷-۱۳۶۴، انتشارات دانشگاه مشهد شماره ۱۱۳، دانشگاه مشهد، فارسی و عربی، ۱۳۶۹. صورت‌کتاب‌های فهرست شده در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد درم ۲ ساله ۶۴-۱۳۶۲، انتشارات دانشگاه مشهد شماره ۹۵، دانشگاه مشهد، فارسی و عربی، ۱۳۶۴. صورت‌کتاب‌های فهرست شده در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد درم ۶۲-۱۳۵۲، انتشارات دانشگاه مشهد شماره ۸۵، دانشگاه مشهد، فارسی و عربی، ۱۳۶۲.

آشنائی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

۰۲۶۵ جناب زاده، پروین دخت

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی ۶۱۱۳۲۵۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی، سرپرست بخش فهرستنویسی کتابهای، رسمی. وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در مورد اسامی اشهر فارسی و عربی، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: علوم اداری، تهران - ایران.

تألیفات: مقاله‌ای در مورد کتابهای کمیاب، کتابداری، ۱۷، فارسی، ۱۳۷۰. روابط انسانی در آموزش کتابداری، کتابداری، کتابخانه مرکزی، فارسی، ۱۳۶۹. مشکلات فهرستنویسی آثار فارسی در زبانهای خارجی، کتابداری، کتابخانه مرکزی، فارسی، ۱۳۶۵-۱۳۶۰. روش انتخاب کتاب، دفتر سوم نشریه کتابداری، کتابخانه مرکزی، فارسی، ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: اصول و مبانی کامپیوتر و برنامه، تهران، ایران، ۱۳۷۱. آشنائی با کامپیوتر و برنامه‌نویسی، تهران ایران، ۱۳۶۹. کتابداری و فهرست نویسی، تهران ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵.
سوابق اشتغال: رئیس کتابخانه و انتشارات، رئیس کتابخانه و انتشارات. مربی کتابداری، مربی کتابداری. کارشناسی کتب مرجع، کارشناس کتب مرجع، رسمی.
تألیفات: نشریه تازه‌های کتابخانه، فارسی انگلیسی فرانسه، ۱۳۴۸ تا کنون.

آشنائی با زبانها: انگلیسی

آشنائی با کشورها: سوئیس؛ آلمان؛ فرانسه

۰۲۶۳ تسبیحی، غلامحسین

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۱۱۳۳

سوابق تحصیلی: دکترای کتابداری، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹. کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵.

سمینارها: سمینار کاربرد کامپیوتر در کتابخانه، ایران، ۱۶ تا ۱۷ اسفند ۱۳۶۷. سمینار تخصصی کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان، ایران، فروردین ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم تربیتی، مدیر، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. آموزش و پرورش تبریز، دبیر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی، سرپرست گروه کتابداری، ۱۳۵۸. دانشسرای عالی تبریز، دانشگاه، معلم، ۱۳۴۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کتابداری، بررسی و مطالعه، روش تحقیق، دانشگاه تبریز و تهران، تبریز و تهران - ایران.

تألیفات: ایرانیان در میان انگلیسی‌ها، ۱۳۶۵. دو کتابخانه زندان در کشور سوئد، ۱۳۶۶. دو کتابخانه در کشور سوئد، ۱۳۶۶. مسائل مربوط به کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان در ایران، تهران، ۱۳۷۱. نقش کتابدار متخصص در بهبود فعالیتهای کتابخانه.

"Persian Manuscripts". 1991. "The Earliest Persian Manuscripts" Muslim Education Quarterly. 1991.

آشنائی با زبانها: انگلیسی

آشنائی با کشورها: ایران

۰۲۶۴ جاویدی کبیری، غلامحسین

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی

۸۳۰۰۸-۱۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی زبان و ادبیات

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: انگلستان؛ فرانسه

۰۲۶۶ دستمالچی، مهین

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
محل کار: خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین شماره ۱۱۸۸
۶۶۲۱۴۰، ۶۶۲۷۰۸
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اطلاع‌رسانی و خدمات پزشکی، مرکز علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: روش‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات، زیرنظر کارشناسان وینیتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۲.
سوابق اشتغال: مرکز اطلاعات و مدارک علمی، سازمان گسترش، مشاور، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کارشناس (حکم بازسازی)، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۲. مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کارشناسی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. رسمی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و شناخت نیازها و ضرورت‌های به‌کارگیری تکنولوژی مناسب در مراکز اسناد ایران، منجری.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: نمایه‌سازی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۶۷ رهادوست، فاطمه

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهیدبهشتی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹.
دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی منطقه‌ای کتابداری پزشکی سازمان جهانی بهداشت، تهران ایران، ۱۳۵۶. کارآموزی در بخش خدمات فنی، بتدا ایالات متحده، ژانویه تا مارس ۱۹۷۷.
سمینارها: نخستین سمینار کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، ایران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون. کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سرپرست بخش خدمات فنی و معاونت کتابخانه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۸. کتابخانه دانشکده پزشکی رازی شامل بیمارستانهای

امیراعلم، رازی، بهرامی، زنان فارابی، سینا، مسئول کتابخانه، ۱۳۵۴. کتابخانه انستیتو علوم بانکی ایران، مسئول کتابخانه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: سه‌عنوانهای موضوعی پزشکی فارسی، طراح و منجر، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: سازماندهی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. مبانی کتابداری و سازماندهی مواد، دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران
تألیفات: چگونگی پژوهش کنیم، وزارت ارشاد اسلامی، فارسی، زیرچاپ. ایجاد و توسعه کتابخانه در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، فارسی، ۱۳۵۶. تدوین سرعنوانهای موضوعی پزشکی فارسی گامی در جهت یکدست سازی وازگان پزشکی فارسی، فصلنامه کتاب، کتابخانه ملی؛ فارسی، ۱۳۷۱. کتابخانه‌های ملو پزشکی ایران و آمریکا، نامه انجمن کتابداران ایران، تهران، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۲۶۸ سبکروح، فاطمه

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۰
سوابق تحصیلی: دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه Hacettepe، آنکارا - ترکیه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.
دوره‌های تخصصی:

The International Graduate Summer School in Librarianship and Information Sciences. Wales Aberystwyth. U.K., English, 1978.

سمینارها: اطلاع‌رسانی، ایران، ۱۳۶۹. اولین سمینار سراسری مدارک پزشکی در ایران، ایران تهران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز دانشکده پرستاری و مامایی، رئیس کتابخانه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه آزاد کتابخانه مرکزی، مسئول خدمات فنی معاون کتابخانه مرکزی، رئیس کتابخانه مرکزی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵. دانشگاه شیراز کتابخانه دانشکده دامپزشکی، کارشناس کتابخانه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: ایجاد بانک اطلاعاتی از معادلات ارائه شده در گردهمایی پزشکی ایران، مسئول طرح.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مدارک پزشکی، متون مدارک پزشکی، مدارک زیستی، روش تحقیق در مدارک پزشکی، جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی، روش مطالعه و فراگیری، تکنولوژی اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

تألیفات: Medical records manpower planning case of Iran

مقاله، Proceedings، انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ روسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۰۲۶۹ سلیمی جهرمی، معصومه

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی،

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶.

کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا

۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: بازدید و دوره آموزشی در کتابخانه‌های پزشکی

و پایگاه اطلاعاتی، سویس ژنو، سازمان بهداشت جهانی، ۱۰ روز

۱۹۹۰. بازدید و دوره آموزشی در کتابخانه‌های پزشکی و

پایگاه اطلاعاتی، انگلستان لندن اکسفورد، سازمان بهداشت جهانی،

۱۰ روز ۱۹۹۰. بازدید و دوره آموزشی در کتابخانه‌های پزشکی و

پایگاه اطلاعاتی، آلمان کلن، ۲۵ روز ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: سازمان هواشناسی کشور، فرودگاه مهرآباد،

کارشناس آلودگی هوا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۶.

تألیفات: راهنمای انتخاب نشریات اصلی جهت کتابخانه‌های

پزشکی، مرکز مدارک و اطلاع‌رسانی پزشکی، فارسی، ۱۳۶۷. برنامه

تحقیقات و مراقبت آلودگی محیط، سازمان هواشناسی کشور،

فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۷۰ شکوه امیری، فوزیه

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۱۹۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی،

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

کارشناسی بیولوژی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش ناحیه ۱۳ دبیرستان ولیعصر،

دبیر، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: نشریات ادواری، دانشکده مدیریت و

خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۷۱ طلاچی، هما

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۰۰-۸۰۰۸۵۱۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا

۱۳۵۴.

سمنارها: اولین سمنار کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در

ایران، ایران مشهد، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی تقاطع

شهید چمران شیخ فضل‌الله نوری، سرپرست کتابخانه دانشکده و

عضو هیات علمی، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

پزشکی خ گاندی نبش جهان کودک خ بیستم طبقه سوم، سرپرست

کتابخانه دانشکده، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مرجع‌شناسی عمومی،

مجموعه‌سازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۷۲ مرتضایی، لیلا

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مرکز اطلاعات و

مدارک علمی ۶۴۶۲۲۲۳-۶۴۶۲۲۲۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی زبان

انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: Cobol programming، تهران ایران، ۳۰ دی

تا ۲۸ بهمن ۱۳۶۸. Ms/Dos، تهران ایران، ۲۳ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۶۸.

اصول و مبانی کامپیوتر و فلوجارینگ (اصول برنامه‌نویسی)، تهران

ایران، ۲۸ خرداد تا ۳۱ تیر ۱۳۶۸. استفاده از وسایل سمعی و بصری

در کتابخانه‌ها، (ابریستوت) (ویلز) بریتانیای کبیر، اول تا آخر تیر

۱۳۵۵. علوم اطلاع‌رسانی، ابریستوت ویلز بریتانیای کبیر، اول تا آخر

خرداد ۱۳۵۵.

سمنارها: اولین سمنار کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در ایران،

ایران، ۱۸ تا ۱۹ اسفند ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: بررسی منابع تاریخ ایران، ایران تهران، مرکز

اطلاعات و مدارک علمی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیات علمی،

۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز مدارک علمی،

پژوهشیار، آذر ۱۳۵۴. موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و

آموزشی، کارشناس، شهریور ۱۳۵۲ تا آبان ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: طرح بانک اطلاعات مقالات سمنارهای علمی

و فرهنگی ایران ۱۳۵۸، ناظر مجری، ۱۳۶۸. بررسی منابع تاریخ

ایران، مجری، ۱۳۵۸. طرح شناسایی سمنارها، کنگره‌ها و

سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی ایران، مجری، ۱۳۶۲. طرح شناسایی

مراکز آموزشی و پژوهشی و تولیدکنندگان اطلاعات، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: نمایه‌سازی، دانشگاه صنعتی

امیرکبیر، تهران - ایران. انتخاب و تهیه مواد، دانشگاه تهران، تهران -

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، مدرسه عالی دماوند، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، عضو گروه علوم اطلاع‌رسانی، ۱۳۶۸ تاکنون. کتابخانه دانشگاه الزهرا، سرپرست واحد تهیه مدارک، مدرس واحد کارورزی دانشجویان، کاردانی کتابداری ۶ (واحد،) خرداد ۱۳۵۶ تا مهر ۱۳۶۸، بهمن ۱۳۶۳ تا خرداد ۱۳۶۸. کتابخانه سازمان زمین شناسی، معاونت کتابخانه، خرداد ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارورزی ۱ و ۲، دانشگاه الزهرا، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۷۴ • نبی اقبال، ناهید

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی مرکز اسناد ۶۱۱۳۲۶۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد روش تدریس زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، ایران - تهران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶. کارشناسی زبان فرانسه و زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰. کارشناسی زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: آشنایی با مفاهیم و مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی، تهران ایران، ۲۰ تا ۳۱ مرداد ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران دانشکده علوم تربیتی، مدرس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی، سرپرست مرکز اسناد، ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۱. وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: تهیه فهرستگان کتب لاتین در کتابداری، مجری، دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مواد مرجع، آشنایی و شیوه بهره‌برداری از کتابخانه، متون اختصاصی کتابداری به انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: پایان‌نامه‌ها بعنوان ابزار تحقیق، سمینار تحقیق و توسعه، فارسی، ۱۳۶۸. دیوثی در بیستمین و بیست و یکمین، کتابخانه مرکزی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۲۷۵ • وزیرپور کشمیری، مهرداد

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: تهران - خیابان انقلاب - چهارراه فلسطین - مرکز

ایران. دروس مختلف کتابداری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ایران. نشریات ادواری، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهران - ایران. خدمات کتابخانه، مرکز فرهنگی آسیا، تهران - ایران.

تألیفات: شماره استاندارد و بین‌المللی نشریات ادواری، نشریه فنی مرکز مدارک علمی، مرکز مدارک علمی، فارسی، ۱۳۵۴.

Scope & Nature of Science Literature (گزارش علمی و فنی)، انگلیسی، ۱۹۷۵. نشریات ادواری (متن درسی)، نشریات ادواری، فارسی، ۱۳۵۵. خدمات کتابخانه (متن درسی)، مرکز فرهنگی آسیا، فارسی، ۱۳۵۶. نظام اطلاعات علمی و فنی در جمهوری لهستان، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، فارسی، ۱۳۶۱. نظام اطلاع‌رسانی علوم و فنون در ژاپن، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، فارسی، ۱۳۶۱.

طرح پیشنهادی ایجاد مرکز اسناد مهندسی آب، سازمان آب منطقه‌ای تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، فارسی، ۱۳۶۴. راهنمای

سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی ایران، راهنمای...، فارسی، ۱۳۶۴. پروانه‌های اختراعات و اهمیت آنها از نظر

اطلاعات علمی و فنی، اطلاع‌رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، فارسی، ۱۳۶۴. راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های علمی و

فرهنگی ایران، راهنمای...، فارسی، ۱۳۶۵. راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های علمی و فرهنگی ایران، راهنمای...، فارسی،

۱۳۶۵. استفاده از دستگاههای فاکسی میلی در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دورافتاده کشور (مقاله ارائه شده به سمینار)، چکیده

نامه مقالات اولین سمینار کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، فارسی و انگلیسی، ۱۳۶۷. جستجوی پروانه‌های اختراعات از طریق ارتباط

پیوسته، آماده چاپ. طرح بازسازی کتابخانه اداره کل پژوهشهای علمی شرکت دخانیات ایران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، فارسی،

۱۳۶۰. طرح بازسازی کتابخانه و مرکز اسناد موسسه آستباسی مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، فارسی،

۱۳۶۰. طرح پیشنهادی ایجاد مرکز مدارک ورزش، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، فارسی، ۱۳۶۵. طرح ایجاد مرکز مدارک آشنایی

وابسته به کمیته ملی سیاسی یونسکو، مرکز اسناد و مدارک علمی، فارسی، ۱۳۶۷. راهنمای سمینارها و کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های

برگزارشده در ایران، راهنمای سمینارها و کنگره‌ها و سمپوزیوم‌های برگزارشده در ایران، فارسی، ۱۳۶۴. راهنمای مراکز آموزشی و

پژوهشی و تولیدکنندگان اطلاعات، راهنمای مراکز آموزشی و پژوهشی و تولیدکنندگان اطلاعات؛ فارسی و انگلیسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۷۳ • معترف، مهوش

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: خیابان انقلاب، نبش فلسطین، شماره ۱۱۸۸ ۴۴۶۲۱۴۰

و ۴۴۶۲۲۲۳

کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: دوره فرصت مطالعاتی، سیدنی استرالیا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. مدیریت صنعتی، تهران ایران، ۱۳۵۵ تا تمام.
سمینارها: سمینار اطلاع‌رسانی، ایران، ۱۳۷۱ اصفهان.
فرصت مطالعاتی: مدیریت کتابخانه، سیدنی، بهزینة شخصی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارمند مری، ۱۳۵۵ تا کنون. دانشگاه افسری، مری، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کاربرد آمار در مدیریت، آمار احتیاطی، آمار توصیفی، ریاضیات پایه، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن. آمار و کتابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. آمار در کتابداری مدیریت و سازمان کتابخانه‌ها، آمارحیاتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا

فرهنگ و زبانهای باستانی

۰۲۷۷ آموزگار یگانه، ژاله

رشته: علوم انسانی؛ فرهنگ و زبانهای باستانی

محل کار: گروه فرهنگ و زبانهای باستانی - دانشکده ادبیات -

دانشگاه تهران ۶۱۱۲۵۹۲-۶۱۱۲۵۶۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸. کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی، سورین - مدرسه مطالعات عالی، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴. دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی، سورین - مدرسه مطالعات عالی، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲. بنیاد فرهنگ ایران، پژوهشگر، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، هیئت علمی، ۱۳۴۹ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اسطوره، فرهنگ ایران باستان، زبانهای باستانی، دانشگاه تهران.

تألیفات: زبان پهلوی ادبیات و دستور آن، معین، ۱۳۷۲. اسطوره زندگی زردتشت، چشمه، ۱۳۷۲. شناخت اساطیر ایران، چشمه، ۱۳۷۱. گرشاسب در پیشگاه اورمزد، نمونه‌ای از دادرسی در ایران باستان، فارسی، ۱۳۷۳. فعل خواستاری، ساخت و کاربرد آن در فارسی میانه (پهلوی)، زبانشناسی، ۱۳۷۳. درباره "آفرین فردوسی"، کلک، ۱۳۷۲. گزارشی از زندی ترجمه و تفسیر اوستا، مجله دانشکده ادبیات تهران، اسطوره‌های آفرینش ایرانی (آریایی)، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

اطلاعات و مدارک علمی ایران ۶۴۶۲۲۲۳

سوابق تحصیلی: دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه لافورد، لافورد انگلستان، ۱۳۵۸ تا تمام. کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱.

دوره‌های تخصصی: کاربرد نظام اطلاعاتی ملویل، ایروین - آمریکا، ۱۳۶۹. کاربرد کامپیوتر در کتابخانه‌ها، لندن - انگلستان، ۱۳۵۷. گذراندن چند واحد تخصصی، ویلز - انگلستان، ۱۳۵۵.

سمینارها: نخستین سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگاهها، ایران - مشهد، ۱ تیر ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، مری تمام وقت، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه تبریز، مری تمام وقت، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

آموزش و پرورش تهران، دبیر، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۵. آموزش و پرورش کرمانشاه، دبیر - رئیس دبیرستان - معاونت دبیرستان، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی وضعیت کنونی کتابخانه‌ها و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دکتر فریده آل‌آقا، دکتر مهشید رسوخی، مهندس محمدحسن نجومی، دکتر محمد رضوی، ملوک‌السادات دربهشتی، سیدجلال‌الدین مساوات، نسرین دخت عماد خراسانی، مهرخ ملکیان، مهندس محمدباقر غروی، شهلا بابازاتی، فیروزه دیبا. ایجاد طرح‌های بانک اطلاعاتی - پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور، مجری، کلیه همکاران و مسئولان دانشگاههای کشور.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مراجع تخصصی اصول گزارش‌نویسی - مواد سمعی و بصری، گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن - ایران. مجموعه‌سازی، علوم تربیتی، تهران - ایران. کتابداری تطبیقی، ساختمان و تجهیزات کتابخانه، کارآموزی دانشجویان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: مجموعه‌سازی، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷. مراجع تخصصی موضوعی، ۱۳۶۹. فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور، مرکز اطلاعات و مدارک علمی، انگلیسی، ۱۳۶۵، جلد چهارم ۱۳۶۶، جلد پنجم ۱۳۶۷. اهمیت ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در کشور، ۱۳۶۴. گزارش بازدید بانکهای اطلاعاتی آمریکا، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۲۷۶ هویدا، علیرضا

رشته: علوم انسانی؛ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۶.

آشنایی با کشورها: فرانسه

پژوهشکده بنیاد فرهنگ ایران، تهران - ایران.

تالیفات: منیژه و چاه بیژن، مجله زنان، فارسی. نیکبهای ماه، مجله کلک، فارسی، شهریور ۷۳. درباره پیوند اسطوره و زبان، زنده رود، فارسی، تابستان و پاییز ۷۲. چیهکاکيست، زنان، فارسی، فروردین ۷۱. نشانهایی از ماخذ مکتوب در شاهنامه، سیمرخ (ماهنامه فرهنگی)، فارسی، آذر ۷۰. درباره ساخت خانواده در دوران ساسانیان، فرهنگ، مؤسسه مطالعات، فارسی، تابستان ۷۰. شالوده اساطیری شاهنامه، فرهنگ، مؤسسه مطالعات، فارسی، پاییز ۶۹. شایست ناشایست (متن پهلوی)، مؤسسه مطالعات، فارسی، ۶۹. برگزیده شاهنامه (دکتر رجایی)، مؤسسه مطالعات، فارسی، ۶۹، ۷۲. اندرز کودکان، چیستا، فارسی، ۶۸ فروردین و اردیبهشت.

۲۷۸ • ابوالقاسمی، محسن

رشته: علوم انسانی؛ فرهنگ و زبانهای باستانی
محل کار: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ۶۱۱۲۵۶۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷. کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴. دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶.
سوابق اشتغال: دانشکده ادبیات - دانشگاه تهران، استاد، رئیس گروه، ۱۳۴۴ تا کنون.

تالیفات: درباره زبان آسی، فارسی، ۱۳۴۸. فعل آغازی، فارسی، ۱۳۵۱. تحول معنی واژه در زبان فارسی، فارسی، ۱۳۵۵. فرهنگ تاریخی زبان فارسی (بامشارکت دیگران)، فارسی، ۱۳۵۷. تاموس (با مشارکت دیگران)، فارسی، ۱۳۶۷. پنج گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی، فارسی، ۱۳۷۳. تاریخ مختصر زبان فارسی، فارسی، ۱۳۷۳.

۲۷۹ • مزدآپور، کتایون

رشته: علوم انسانی؛ فرهنگ و زبانهای باستانی
محل کار: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۲۶۰۳۵۰۶
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه - تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: وزارت کار و امور اجتماعی، کارشناسی، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰. فرهنگستان زبان ایران، پژوهشگر، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. فرهنگستان ادب و هنر ایران، پژوهشگر، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. موسسه مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات فرهنگی، پژوهشگر - مدرس، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی زنده‌فرگردون‌دیدا، مجری، ۱۳۷۲. فرهنگ فارسی میانه - فارسی، همکار، رئیس گروه، ویراستار، ۱۳۶۳. بررسی شایست ناشایست، مجری، ۱۳۶۳. ویراستاری برگزیده شاهنامه فردوسی، مجری، ۱۳۶۹. واژه‌نامه گویش زرتشتیان شهر یزد، مجری، ۱۳۵۱. گردآوری موضوعی اساطیر ایران، مجری، ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اساطیر ایران، تاریخ فرهنگ ایران، زبان پهلوی، مؤسسه مطالعات، تهران - ایران. ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران - ایران. زبانشناسی همگانی، دستور تاریخی زبان، دانشسرای عالی یزد، یزد - ایران. تاریخ فکر در ایران،

فقه

۲۸۰ • امام، سیدمحمد رضا

رشته: علوم انسانی؛ فقه
محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 ۸۵۲۰۱۵-۸۵۶۷۷۷-

سوابق تحصیلی: دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا کنون. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: سازمان عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش.
سوابق فعالیتهای آموزشی: تجوید و آواشناسی، علوم قرآنی، فقه و اصول، فقه تخصصی، فقه ۴ دبیری، دانشگاه تهران، تهران - ایران. کلام و عرفان، مرکز تربیت معلم خواجه‌نراقی، تهران - ایران. معارف اسلامی، تاریخ، دانشکده توانبخشی.

آشنایی با زبانها: عربی

آشنایی با کشورها: عراق

۲۸۱ • ایزدی فرد، علی اکبر

رشته: علوم انسانی؛ فقه
محل کار: دانشگاه مازندران ۳۲۰۹۱۰۴
سوابق تحصیلی: دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا کنون. کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.
سوابق اشتغال: آموزش و پرورش بابلسر، دبیر دینی و عربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

۰۲۸۴ داورزنی، حسین

رشته: علوم انسانی؛ فقه

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۸۵۵۲۹۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، مسئول دفتر دوره فوق لیسانس و دکترای. دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، سرپرست امور دانشجویی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی. عربی ۱ و ۲، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۲۸۵ رضابدلی، عبدالحسین

رشته: علوم انسانی؛ فقه

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۴-۳-۲۴ داخلی ۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

دوره های تخصصی: آموزش فیلمنامه نویسی و کارگردانی، قم و تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: نویسنده متون مذهبی - ادبی، نویسنده، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: جایگاه نیروهای انتظامی در اسلام (جزوه درسی برای دوره های فرماندهی)، ستاد مرکزی کمیته انقلاب اسلامی، ۱۳۶۳. ولایت فقیه (جزوه درسی برای معلمان عقیدتی سپاه)، سپاه پاسداران ایران، ۱۳۶۹.

۰۲۸۶ سالارزائی، امیرحمزه

رشته: علوم انسانی؛ فقه

محل کار: دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

بلوچستان دانشکده کشاورزی ۳۳۱۲۷۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: متون اسلامی و انقلاب اسلامی و مبانی فقهی اقتصاد اسلامی و تاریخچه سیاسی اسلام، دانشگاه مازندران، ایران - بابلسر.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۲۸۲ جباری، مصطفی

رشته: علوم انسانی؛ فقه

محل کار: سمنان مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۱-۲۱۰۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی سمنان، عضو هیات علمی، ۱۳۶۹ تا کنون. مجتمع آموزش عالی شاهرود، عضو هیات علمی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، مصحح متون چاپی عمدتاً عربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: متون اسلامی، مجتمع آموزش عالی، ایران - سمنان. معارف و متون، مجتمع آموزش عالی شاهرود، ایران - شاهرود.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۲۸۳ خلیل، قبله ای

رشته: علوم انسانی؛ فقه

محل کار: دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری ۴-۲۳-۶۷۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و اصول اسلامی، ستاد انقلاب فرهنگی، تهران - ایران، ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی حجیت ظن، استاد راهنما، ۱۳۷۱. بررسی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، استاد راهنما، ۱۳۷۰. مضاربه و شرکت و بررسی احکام آنها و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی، استاد راهنما، ۱۳۶۹. شرح حال شیخ طوسی و ترجمه و تحقیق، حجر، صلح، حواله، ضمان و شرکت از کتاب: خلاف، استاد راهنما، ۱۳۶۷-۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فقه و اصول و قواعد فقه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران. فقه و اصول، دانشگاه تهران، تهران - ایران. فقه و اصول، علوم قضائی، تهران - ایران.

تألیفات: موجبات ضمان از دیدگاه فقه امامیه، نشریه حقوقی، دانشکده علوم قضائی، فارسی، ۱۳۷۱. تحلیلی از مسئولیت کیفری از دیدگاه کتاب و سنت، مجموعه مقالات حقوقی، دانشکده علوم قضائی، فارسی، ۱۳۶۸. علی علیه السلام و نامه هایش جلد ۱، ۲، مولف، فارسی، ۱۳۵۵.

آشنایی با زبانها: عربی

دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده الهیات، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱،

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مبانی و فقه اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. ریشه‌های انقلابی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۲۸۷ نماز قلن، حسین

رشته: علوم انسانی؛ فقه

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا، قزوین (دانشگاه بین‌المللی امام خمینی) - ۳۲۷۸۷ داخلی ۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد، مری، ۱۳۶۸ تاکنون. مجتمع آموزش عالی دهخدا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، مری، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه امام حسین (ع)، مری، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. کمیته انقلاب اسلامی، عضو گروه تحقیقات و پژوهش در معارف اسلامی، به مدت ۶ ماه. آموزش و پرورش، دبیر و مسئول آموزش مربیان تربیتی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: متون کلاسیک، صرف و نحو عربی، فقه، مبادی فقه و اصول، اصول، فقه، فقه‌الحدیث، تاریخ فقه و فقهاء، مجتمع دهخدا، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، تاجکستان و رشت.

آشنایی با زبانها: عربی

فلسفه

۰۲۸۸ پورجوادی، نصرالله

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه

محل کار: خیابان شهید خالد اسلامبولی نیش خیابان نهم شماره ۸۵ مرکز نشر دانشگاهی ۶۲۳۲۳۲

سوابق تحصیلی: دکترای فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱. کارشناسی فلسفه، کالج ایالتی سانفرانسیسکو، سانفرانسیسکو - آمریکا، ۱۹۶۷.

سمینارها: کنگره جهانی مطالعات آسیائی و آفریقایی، هامبورگ،

۱۹۶۵، ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی. ستاد انقلاب فرهنگی. ستاد انقلاب فرهنگی، ۱۳۶۶. ستاد انقلاب فرهنگی، ۱۳۵۹. ستاد انقلاب فرهنگی، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۲۸۹ حکاک قزوینی، سیدمحمد

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه

محل کار: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی - قزوین ۳۵۰۹۹-۳۲۷۸۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی (بالایش)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا درحال تحصیل.

سوابق اشتغال: شرکت بیدستان، مدیر تولید، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فلسفه و کلام و منطق، معارف اسلامی، قزوین. فلسفه و کلام و منطق، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۲۹۰ ماهروزاده، طیبه

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه

محل کار: دانشگاه الزهراء ۵-۵۱۰۵۱۰۵۸۴

سوابق تحصیلی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تاکنون. کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

فرصت مطالعاتی: انجمن تعلیم و تربیت شورای اجتماعی استان تهران کمیسیون بانوان وزارت کشور عضو وابسته شورای تحقیقات استانداری تهران، نماینده دانشگاه الزهراء.

سوابق اشتغال: تأسیس دبیرستان اسلامی قبل از انقلاب. تدریس در مراکز تربیت معلم. تدریس در دبیرستانهای منطقه ۱ سال چهارم. سوابق تحقیقاتی: کار تحقیقاتی اینجانب بیشتر جنبه فطری دارد و نه کاربردی همچون تألیف کتابی در زمینه "مبانی فلسفی سکولاریسم" که هنوز به چاپ نرسیده است و یا تدوین مقالات دیگر.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۹۱ نوالی، محمود

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه

محل کار: دانشگاه تبریز ۵۵۶،۳۴۵۴۱۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص دکترای دولتی، دانشگاه تولوز لومیرای، تولوز - فرانسه، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹. دکترای سیکل سوم و دولتی فلسفه‌های جدید اگرستانسیالیسم، دانشگاه تولوز لومیرای، تولوز - فرانسه، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷. کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه

رئیس دانشکده علوم تربیتی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶. دانشگاه تهران، رئیس موسسه تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۶۳ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق درباره تصور دانشجویان رشته‌های روانشناسی از روانشناس و روانشناسی، مجری، ۱۳۷۲. بررسی وضع آموزش ابتدایی، عضو هیئت نظارت، ۱۳۷۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، روان‌شناسی اجتماعی، مبانی آموزش و پرورش، تاریخ آموزش و پرورش، فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، تهران - ایران. سیر آراء تربیتی در غرب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات: تاریخچه تعلیم و تربیت، سمت، ۱۳۷۲. تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون، سمت، ۱۳۷۲. تعلیم و تربیت از دیدگاه ارسطو، سمت، ۱۳۷۲. تعلیم و تربیت از دیدگاه ژان ژاک روسو، سمت، ۱۳۷۲. تعلیم و تربیت از دیدگاه امیل دورکیم، سمت، ۱۳۷۲. تعلیم و تربیت از دیدگاه ژان پیاژه، سمت، ۱۳۷۲. طبیعت از دیدگاه علوم روانی، سمت، ۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

جوایز: تقدیرنامه‌های زیادی از دانشگاه و وزارت آموزش عالی دارم مهمترین آنها جایزه و لوح سیاسی بمناسبت ترجمه برگزیده سال ۱۳۶۸ (تاریخ روانشناسی) و جایزه و لوح بمناسبت انتخاب شدن بعنوان استاد نمونه در دانشگاه تهران (۱۳۷۱) است.

تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. کارشناسی فلسفه و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰.

سمینارها: انجمن حکمت تولوز، فرانسه، اردیبهشت ۱۳۷۲. انجمن حکمت اسلامی (تهران)، انجمن حکمت، ۲۵ مهر ۱۳۷۱. سمپوزیوم جایگاه تربیتی، وزارت آموزش و پرورش. کنگره علامه طباطبائی، دانشگاه تبریز، چهار بار سخنرانی کرده‌ام.

فرصت مطالعاتی: فلسفه‌های آگزیستانس و آگزیستاسیالیسم تطبیقی، فرانسه - تولوز، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشسرای تربیت معلم، مدرس، ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲. گروه آموزش فلسفه، مدرس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۰. مدیر گروه فلسفه.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در فلسفه‌های اصالت وجود خاص انسانی یا فلسفه‌های قیام ظهوری و علل ظهور آن و کیفیت تطبیق آن در جامعه دانشگاهی خودمان.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فلسفه‌های جدید، متافیزیک غرب، دانشگاه تبریز، تبریز.

تألیفات: انسان‌شناسی فلسفی (به صورت بلیکویی). فلسفه تاریخ (بصورت بلیکویی). متافیزیک زال‌وال (به صورت بلیکویی). فلسفه‌های قیام ظهوری و تطبیق آنها. شش گفتار در فلسفه‌های جدید. پنج گفتار در فلسفه‌های جدید. فلسفه هیدگر موریس کروزد.

آشنایی با زبانها: فرانسوی؛ عربی

آشنایی با کشورها: فرانسه

فلسفه و حکمت اسلامی

۰۲۹۳ احسانی، کیوان

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه و حکمت اسلامی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۴۰۴ داخلی ۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم اراک، مربی و معاونت گروه الهیات و معارف، قراردادی. دانشگاه آزاد اسلامی اراک، مربی. تدریس در دبیرستانهای اراک و تهران، دبیر، حق التدریس.

سوابق فعالیتهای آموزشی: متون اسلامی، آموزش زبان عربی ۱ و ۲، متن‌خوانی ۱، منطق، دانشگاه تربیت معلم، اراک. قرائت عربی ۱ و ۲، قواعد عربی ۱ و ۲، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۲۹۴ وحید خسروی، احمد

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه و حکمت اسلامی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰-۶۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی فلسفه، دانشگاه فردوسی مشهد،

فلسفه علوم تربیتی

۰۲۹۲ کاردان، علیمحمد

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه علوم تربیتی

محل کار: دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات روانشناسی و علوم

تربیتی ۸۰۰۷۱۴۱ و ۶۵۷۴۶۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی فلسفه و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸. کارشناسی ارشد فلسفه و علوم تربیتی، دانشگاه ژنو، ژنو - سوئیس، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۶.

سمینارها: دومین سمینار نگارش فارسی، تهران - ایران، ۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۳۶۳. ستاد بزرگداشت مقام معلم، اصفهان - ایران، ۱۳۷۱. بزرگداشت مقام معلم، اصفهان - ایران، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۲. کنگره جهانی پیشبرد علوم و تکنولوژی در جهان اسلام، تهران - ایران، اردیبهشت ۱۳۷۲. انجمن جامعه‌شناسی ایران، تهران - ایران، ۱۸ اسفند ۱۳۷۲.

فرصت مطالعاتی: بررسی وضع پژوهش در زمینه روان‌شناسی، ژنو، لوزان - سوئیس، دانشگاه تهران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۳۷ تاکنون. دانشگاه تهران، رئیس اداره کل آموزش، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸. دانشگاه تهران،

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه و حکمت اسلامی

محل کار: دانشگاه فردوسی - دانشکده الهیات - مشهد

۸۱۴۰۹۴-۷

سوابق تحصیلی: خارج حوزه، حوزه آیه الله میلانی آیه الله کفائی، مشهد - ایران، ۱۳۴۶. دکترای فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱.

سمینارها: کنگره بزرگداشت شیخ فضل الله نوری، ۱۳۷۰. نهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه، ایران، ۱۳۶۸. کنگره جهانی هزاره سیدرضی، ایران، ۱۴۰۶ قمری. کنگره جهانی بررسی آرا غزالی، ۱۳۶۴. کنگره هزاره شیخ طوسی، ایران، ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ تا ۳ فروردین ۱۳۴۹.

فرصت مطالعاتی: تحقیق پیرامون نسخه های خطی موجود، ترکمنستان - عشق آباد، دانشگاه فردوسی مشهد، در جریان است. تحقیق پیرامون نسخه های خطی موجود، پاکستان - اسلام آباد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۴۸ تا کنون. دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. **سوابق تحقیقاتی:** تحقیق پیرامون وقفنامه های موجود در اداره کل اوقاف خراسان، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فلسفه - کلام، منطق - اخلاق، ایران مشهد.

تألیفات: ابوبصیر مرادی، مجله دانشکده ادبیات، تابستان ۱۳۷۰. فهرس مخطوطات المدرسه الباقریه، در پنج قسمت، ۱۳۶۹-۱۳۷۰. نفائس نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش پاکستان، مجله مشکواه - بنیاد پژوهش های اسلامی، تابستان ۱۳۶۹. آشنائی با چند نسخه خطی پزشکی، مجله مشکواه - بنیاد پژوهش های اسلامی، پاییز ۱۳۶۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه گوهرشاد مشهد جلد ۴، ۱۳۷۱. فهرست مستخباتی از نسخه های خطی عربی پانزده کتابخانه در پاکستان، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: عربی

مدیریت

۰۲۹۷ **بدرطالع، سیدمحمد**

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت

محل کار: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وابسته به وزارت

فرهنگ و آموزش عالی ۵۷-۵۱-۸۸۸ داخلی ۵۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد حسابداری، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد مدیریت مالی، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دکترای مدیریت بازرگانی (حسابداری)، دانشگاه لوئیز،

مشهد - ایران، ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸. دکترای فلسفه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳.

سمینارها: سمینار مدیران گروه الهیات، دانشگاه تهران، ۲۸ بهمن ۱۳۶۹. کنگره بزرگداشت شاعر متعهد دعبل س علی خزاعی، دانشگاه اهواز، ۲۱ تا ۲۳ اسفند ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اهواز - ایران.

۰۲۹۵ **یثربی، یحیی**

رشته: علوم انسانی؛ فلسفه و حکمت اسلامی

محل کار: دانشگاه تبریز ۰۸۱۰۹-۳۴ داخلی

سوابق تحصیلی: تحصیلات حوزه ای علوم نقلی و عقلی، حوزه علمیه قم، قم - ایران ۱۳۳۵، تا ۱۳۴۵. دکترای فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

دوره های تخصصی: تحصیلات حوزه ای درحد خارج و تحصیل معقول از قبیل منظومه و اشارات و اسفار در حوزه علمیه قم.

سمینارها: کنگره بین المللی غزالی، یونسکو - ایران. کنگره بزرگداشت علامه طباطبائی، دانشگاه تبریز. کنگره بین المللی نظامی، دانشگاه تبریز. کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، آستان قدس.

سوابق اشتغال: دبیر دبیرستانها، آموزش معلمان مراکز تربیت معلم زنجان، دبیر، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲. استادیار و مدیر گروه فلسفه، دانشگاه تبریز و اخیراً دانشیار در همان گروه، استاد، ۱۳۶۳ تا کنون. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** فلسفه اسلامی، متون فلسفی بحر زبان عربی، عرفان نظری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: شعر و شاعری از دیدگاه قرآن کریم، یادنامه استاد ناصری، فارسی، ۱۳۷۰. مبانی پیوند لفظ و معنی در ادبیات عرفانی، مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. مبانی فلسفی رابطه وحی و اعجاز، مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. دیدگاهها در فهم اشارات ابن سینا، مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۹. ترجمه و پژوهش الهیات نجات ابن سینا، فکر روز تهران، فارسی، ۱۳۷۰. سیر تکاملی و اصول و مسائل تصوف و عرفان، دانشگاه تبریز، فارسی، چاپ اول ۱۳۶۸. فلسفه عرفان، قم، فارسی، چاپ اول ۱۳۶۶، چاپ دوم ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: عربی

۰۲۹۶ **یزدی مطلق، محمود**

سنت لوئیس - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.

دوره‌های تخصصی: حسابداری دولتی، آمریکا، ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: سازمان برنامه و بودجه، کارشناس مالی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸. ارتش و نیروی دریایی، افسر وظیفه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. سازمان برنامه و بودجه، کارشناس مالی، ۱۳۵۰. مدرسه عالی بازرگانی رشت، مدرس تمام وقت، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. مدرسه عالی بازرگانی تهران، مدرس حسابداری، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حسابداری، مدرسه عالی بازرگانی، رشت، تهران. مدیریت کمی، دانشگاه سنت لوئیس، سنت لوئیس - آمریکا. مدیریت کمی و حسابداری، دانشگاه میسوری، سنت لوئیس - آمریکا. حسابداری صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج. بررسیهای خاصی در حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. حسابداری صنعتی و اصولی، دانشگاه الزهرا، تهران.

تألیفات: اصول حسابداری، مؤلفین، فارسی، ۱۳۵۰. جزوه‌های درسی حسابداری، فارسی، ۱۳۵۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

جوایز: انتخاب بعنوان فرد شاخص در کتب:

1- WHO IS WHO IN EDUCATION USA. 2- WHO IS WHO IN MID-NEST USA.

۰۲۹۸ جوان جاویدان، علی اکبر

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت

محل کار: دانشکده روابط بین الملل ۸۹۶۶۵۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه اکلاهما، اکلاهما - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. دکترای مدیریت دانشگاهی (ناتمام)، دانشگاه تامپا، تامپا - فلوریدا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: مدیریت اسلامی (مخصوص روسای مراکز آموزش وزارت آموزش و پرورش)، شیراز - ایران، ۱۲۰ ساعت. مدیریت اسلامی، شیراز - ایران، ۱۲۰ ساعت.

سوابق اشتغال: اداره کل امور اداری - دانشگاه شیراز، مدیرکل اداری، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور آموزشی - دانشگاه شیراز (و مدرس دانشگاه شیراز)، رئیس دفتر، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دفتر امور اجتماعی استان - استانداری فارس، مدیرکل دفتر امور اجتماعی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دبیرستان - شیراز، رئیس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی قوانین اداری و استخدامی کشور، مسئول، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیاست و حکومت در اسلام، ریشه‌های تاریخی انقلاب اسلامی از قرن ۱۳، دانشکده روابط بین‌الملل، تهران. مدیریت آموزشی، اقتصاد، اقتصاد (مبانی)،

دانشگاه شیراز، شیراز. اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، بازاریابی، انستیتو تکنولوژی شهید باهنر شیراز، شیراز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۲۹۹ دعائی، حبیب‌الله

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مدیریت ۸۰۴۰۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی، مدرسه عالی بازرگانی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دکترای مدیریت، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت، دانشکده مدیریت، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی، مدیر گروه مدیریت، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، معاون اداری و مالی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس دفتر مرکزی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. وزارت نیرو، رئیس دفتر وزیر، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضع موجود ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش، مسئول تیم اطلاع‌رسانی، ۱۳۷۰. بررسی و طراحی ساختار سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مجری، ۱۳۷۱. بررسی ساختار سازمانی و ارتباطات سازمانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مجری، ۱۳۶۹. بررسی وضع موجود گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مجری، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مدیریت آموزشی

۰۳۰۰ سلمانزاده، حسین

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت آموزشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۵۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه N.S.W نیوساوت ویلز، سیدنی - استرالیا، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کارگاه آموزش توسعه مدیریت، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاون دانشجوئی، ۱۳۶۸ تا کنون. معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مدیرکل دفتر باآموزی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. مدیرکل دفتر طرحها و برنامه‌های آموزشی، مدیرکل، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، معاون مجتمع، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

انگلیسی، ۱۳۶۹. تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزش، دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱. حرفه معلمین در ایران، فصلنامه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۰۳۰۲ کرامتی، محمدرضا

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت آموزش

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰ و ۶۶۲۲ گرو

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

دوره های تخصصی: مبانی کامپیوتر، اصفهان - ایران، فروردین تا شهریور ۱۳۶۹. اقتصاد کشاورزی، اصفهان - ایران، مهر تا بهمن ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: جهاد سازندگی استان خراسان، کارشناس مطالعات، ۱۳۶۷. سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، کارشناس مطالعات و برنامه ریزی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: برنامه ریزی آموزشی (ترجمه) - نشریه، مترجم، ۱۳۶۹. آثار اجتماعی آموزش و پرورش، گردآوری و تألیف، ۱۳۶۹. طرح جامع (مطالعات اولیه) دانشگاه شهرکرد، مجری، ۱۳۷۰. برنامه ریزی آموزشی (عرضه و تقاضای فضای آموزشی)، مجری، ۱۳۶۸. عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر افت تحصیلی در مقطع متوسطه، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت های آموزشی: روشها و فنون تدریس، مبانی برنامه ریزی تمرین دبیری، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران. روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، روشها و فنون تدریس، مشاوره و راهنمایی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور، مرکز آباه، آباه - ایران. دینی و قرآن - تهران - ایران.

تألیفات: آثار اجتماعی آموزش و پرورش، برنامه و بودجه، فارسی، ۱۳۶۹. برنامه ریزی آموزشی، برنامه و بودجه، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مدیریت بازرگانی

۰۳۰۳ صدوق شه میرزادی، زهرا

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت بازرگانی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۵-۸۴۰۵۱

سوابق فعالیت های آموزشی: اصول خدمات بهداشتی، مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: کتاب فیزیولوژی و آناتومی برای پرستاران و پیراپزشکان، P & A For Nurses & Paramed، فارسی، ۱۳۶۶. بیماری مدیریت، تهران، فارسی، ۱۳۶۸. نگرشی بر بازآموزی نیروی انسانی بهداشتی، Continuing Education، فارسی، ۱۳۶۸. نگرشی بر برگزاری دوره های آموزشی، تهران، فارسی، ۱۳۶۹. راهنمایی برای تغییر و اشتراک مساعی کارکنان، تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا؛ آمریکا

۰۳۰۱ سیدعباس زاده، میرمحمد

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت آموزش

محل کار: دانشگاه ارومیه ۳-۴۳۳۴۱

سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، کلمبیا دانشگاه میسوری، کلمبیا - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه اکلاهاسیتی، اکلاهاما - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: کنگره بین المللی تعلیم و تربیت (تربیت معلم، پاریس یونسکو، ۲۷ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۷۱. کنگره بین المللی تعلیم و تربیت (تربیت معلم) (a) تعلیم و تربیت برای همه، نیجریه، ۳۱ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۷۰. سمینار مدیریت آموزشی، ایران تهران، ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۱۳۷۰. سمینار تحقیق و توسعه، ایران تهران، ۲۷ تا ۳۱ تیر ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: اثر بخشی موسسات آموزشی، انگلستان بریستول، دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، استادیار و دانشیار، ۱۳۶۱ تا کنون. سوابق تحقیقاتی: رضایت شغلی معلمین، مجری، ۱۳۶۹. اثر بخشی موسسات آموزشی، مجری، ۱۳۷۰. بررسی رابطه روشهای کنترل کلاس معلمین با یادگیری دانش آموزان دختر و پسر، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت های آموزشی: اصول مدیریت آموزشی، مقدمات و مدیریت آموزشی، مدیریت منابع انسانی، اصول برنامه ریزی آموزش، زبان تخصصی. مدیریت آموزشی، مبانی برنامه ریزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ارومیه. مدیریت آموزشی، مبانی برنامه ریزی سنجش و اندازه گیری اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم، ارومیه.

تألیفات: منزلت معلمین در ایران، کنفرانس خلاصه مقالات، انگلیسی، ۱۳۷۱. معلمین و روشهای کنترل کلاس، مجله علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، فارسی. چگونه می توان وجدان کار را در افراد برانگیخت، مسابقه علمی، فارسی، ۱۳۶۹. فلسفه در ایران با نگاهی به فلسفه تعلیم و تربیت، Cogito، دانشگاه بریستول،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مرکز خلخال، سرپرست مرکز، ۱۳۷۱ تا کنون.
سوابق تحقیقاتی: استراتژی توسعه صنعتی کشورهای ژاپن، برزیل، هند، مکزیک و کره، همکار، ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تحقیق، پژوهش عملیاتی، حسابداری، مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری، موسسه عالی حسابداری، تهران - ایران. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.
دوره‌های تخصصی: دوره کارشناسی بودجه، تهران - ایران. دوره کارشناسی بودجه، تهران - ایران.
سوابق اشتغال: کارشناس بودجه در مسائل فرهنگی و هنری مشاور و کارشناس دبیرخانه هیئت امناء کتابخانه‌ای کشور. متخصص بودجه‌بندی و مسائل ارزی و برنامه‌ریزی رئیس دبیرستان.
سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

مدیریت بیمارستانها

۰۳۰۴ علوی، سیدعلی

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت بازرگانی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۶۸۷۸۶۲

سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت با گرایش روابط انسانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرددش مالی)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی مدیریت دولتی (بازرگانی)، مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران، قم - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.
سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء، ۱۳۶۹ تا کنون. معاون اداری - مالی دانشگاه الزهراء، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. مشاور آموزشی معاون آموزشی اداره کل استان تهران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. مشاور قائم مقام و معاونت وزیر فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۶. مشاور دفتر کارشناسی مرکز تربیت معلم استان تهران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.
سوابق تحقیقاتی: وضعیت انتقال فارغ التحصیلان دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روابط انسانی، دانشگاه امام حسین، تهران - ایران. روابط انسانی در مدرسه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران. تحلیل رفتار در سازمان، مدیریت منابع انسانی، حقوق تجارت، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران.
تألیفات: راههای توسعه مبادلات بازرگانی با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، خلاصه مجموعه مقالات اولین سمینار بازرگانی اقتصادی، فارسی، ۱۳۶۸. مبانی مدیریت دولتی و درآمدهای مالی دولتها قبل و بعد از اسلام که فصل اول آن "عصر هخامنشیان" به چاپ رسیده است، مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۳۷۰.

۰۳۰۶ صابری اناری، سیدحسین

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت بیمارستانها

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده بهداشت

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی، مدرسه عالی امور اداری و بازرگانی کرمان (سابق)، کرمان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستانها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: مدیریت ویژه مدیران استان کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۳. مدیریت مالی ویژه مدیران غیرمالی، تهران - ایران، ۱۳۷۰. کنترل پروژه، اصفهان - ایران، آذر ماه بمدت دو هفته.

سوابق اشتغال: سرپرستی ستادهای معین بازرگانی در مناطق جنگزده - زلزله زده و سیل زده کشور، سرپرستی، ۱۳۶۱ تا کنون. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان، مدیرعامل - سرپرست و ریاست، ۱۳۶۰ تا کنون. دانشگاه شهید باهنر کرمان، مسئول امور دانشجویی و امور اداری، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. دانشگاه کرمان، مسئول امور دانشجویی و امور اداری، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روشهای مقداری حسابداری، اصول مدیریت، دانشگاه کرمان، کرمان - ایران. سازمان مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی و انستیتو خدمات، کرمان - ایران.

مدیریت پرستاری

۰۳۰۷ پیشنمازی، زهرا

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، خ ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خ رشید یاسمی ۶۸۳۰۷۳۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مدیریت آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا

۰۳۰۵ کرمی، اژدر

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت بازرگانی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد

۳۴۰۰۸۱ داخلی ۷۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،

۱۳۶۸.

پرستاری، انستیتو عالی فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: تهران، خ ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خ رشید یاسمی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۵ تاکنون. تهران، خ ظفر بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. تهران، خ ولی عصر بالاتر از میدان ونک، خ رشید یاسمی، موسسه توانبخشی کودکان و نوجوانان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱.

کرمانشاه، بلوار اطاق بستان، بیمارستان رازی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران - تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۰۳۱۰ قابلجو، منیزه

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی

۸۰۸۲۵۴۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت و خدمات پرستاری، انستیتو فیروزگر و دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی پرستاری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵.

دوره‌های تخصصی: کلاسهای مدیریت آموزشی، تهران - ایران، تیر تا شهریور ۱۳۶۸. هفتمین دوره آموزش بهداشت و تنظیم خانواده در کلاس آموزشی اهواز، اهواز - ایران، تیر ۱۳۵۱. کلاسهای رشد و تکامل، تهران - ایران، آبان ۱۳۷۰ تا اردیبهشت ۱۳۷۰. زنان، تهران - ایران، مهر ۱۳۷۰ تا دی ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار مهارتهای مدیریت، ایران - گیلان، ۱۳۷۰. سمینار تصمیم‌گیری و مشکل‌گشایی، ایران - تهران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: آموزشکده دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. بیمارستان قلب شهید رجایی، سوپروایزر، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. آموزشکده بیمارستان و مدرسه عالی پرستاری قلب شهید رجایی، معاون و مسئول آموزشی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. آموزشکده پرستاری تهران، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی زنان خانه‌دار ساکن تهران از علل بیخوابی و مسائل بهداشتی، روانی مربوط به آن، استاد راهنما، ۱۳۶۷. بررسی و مقایسه میزان عزت نفس بین دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، استاد راهنما، ۱۳۶۷. بررسی کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران بستری در بیمارستانهای روانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران با تظاهرات رفتاری لاعمال نفوذی و عوامل مؤثر بر آن، استاد راهنما، ۱۳۶۹. بررسی روشهای ارزشیابی پرسنل پرستاری توسط سرپرستاران بخشهای مختلف بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تهران، مشاور، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشکده پرستاری بانک ملی ایران آدرس خ فردوسی، مربی و مدرس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. مرکز بهداری سپاه (دانشگاه امام حسین (ع) آدرس اقدسیه، مدرس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اصول و روشهای پیشگیری و کنترل عفونت توسط کادر پرستاری در بیمارستانهای سوانح سوختگی تهران، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای چشم، گوش، پوست، سوختگی، غدد، اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. بیماریها و پرستاری چشم، گوش، پوست، سوختگی، غدد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. پرستاری بیماریهای گوارش، دانشگاه پرستاری بانک ملی، ایران - تهران. پرستاری بیماریهای داخلی (قلب)، بهداری کل سپاه، تهران - ایران.

تالیفات: پرستاری سوختگی، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۶۸. پرستاری بیماریهای کلیه، دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۰۸ رستمی، امیر

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۶۷۲۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. دانشکده پرستاری، مدیر گروه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. بیمارستان شفا، معاون، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. بیمارستان باهنر و شهید بهشتی، مدیر، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. آموزشگاه بهیاری جیرفت، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی فعالیتهای غیرپرستاری پرستاران، مجری، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۰۹ فرضی، ناهید

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، خ ولی عصر، خ رشید یاسمی، دانشکده پرستاری و مامایی ۶۸۳۰۷۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری ۱۷ شهریور، کرمانشاه - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد مدیریت

پرستاری کودکان، داخلی - جراحی ICU و CCU، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، ایران - تهران.

تالیفات: روش مشکل‌گشایی، نشریه علمی پرستاری، ۱۳۶۸.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

مدیریت خدمات بهداشتی

۰۳۱۲ جعفر جلال، عزت

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت خدمات بهداشتی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامائی - ۷۴۶۸۳۰۷۳ داخل

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه و مدیریت خدمات پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید رهنمون، پرستار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. بیمارستان شهید رهنمون، پرستار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: پایان نامه کارشناسی ارشد طرح تامین نیازهای آموزشی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران در مورد کاربرد صحیح ویتامینها در کودکان زیر دو سال (در جهت توسعه و رشد بهبود تغذیه و ارائه طرح آموزشی)، دانشجو، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: معارف و قرآن، مدارس منطقه ۱۴ تهران، تهران - ایران.

تالیفات: قسمتی از کتاب برونر، کتابچه علمی، ۱۳۷۱.
آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۳۱۳ صفری دباغی خامنه، فاطمه

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت خدمات بهداشتی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۶۸۳۰۷۲-۶۸۲۰۸۶
سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: دوره یکماهه برنامه‌ریزی آموزش پرستاری بهداشت منطبق بر خدمات بهداشتی اولیه، مانیل - فیلیپین، ۸ تا ۳۱ ژانویه ۱۹۹۰.

سمنارها: کارگاه آموزشی فرآیند پرستاری، ایران، ۱۱ تا ۱۳ آذر ۱۳۷۰. کارگاه کنگره جامعه جراحان ایران، ایران، ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۶۹. کارگاه آموزش مدیریت، ایران، ۴ تا ۷ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس. انستیتو

سوابق فعالیتهای آموزشی: مشکل‌گشایی مصاحبه و مشاوره، یزد - ایران. مراقبتهای ویژه پوست، اصول مدیریت پرستاری و مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. اصول مدیریت مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، تهران - ایران. قلب ژینکولوژی گوش و حلق و بینی، مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تالیفات: تصمیم‌گیری، نشریه پرستاری و مامائی دانشکده پرستاری و مامائی. راهنمای مدیریت در پرستاری، آینده‌سازان، فارسی، ۱۳۷۱. تامین نیروی انسانی در خدمات پرستاری در بیمارستانها، نشریه دانشکده پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، فارسی، ۱۳۷۰. تمرینهای گروهی برای کمر محدودیت حرکتی دارند، نشریه پرستاری و مامائی، فارسی، ۱۳۶۹. چگونه مشکلات پرستاری را حل کنیم، واحد پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۶۹. کتاب کاربردهای مهارتهای مدیریت خدمات پرستاری، آینده‌سازان، فارسی، ۱۳۶۹. کتاب کاربردهای مهارتهای مدیریت خدمات پرستاری، هدایت، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۱۱ مشایخی، فریده

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۲۰۸۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد مدیریت خدمات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: مدیریت خدمات پرستاری، تهران - ایران، مهر تا اسفند ۱۳۶۷. دوره بخشی مراقبتهای ویژه، تهران - ایران، مهر ۱۳۶۲ تا فروردین ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری - مامائی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۴ تا کنون. انستیتو عالی پرستاری فیروزگر جنب بیمارستان فیروزگر، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. خیابان تخت جمشید سابق، مربی - حق‌التدریس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. بیمارستان فیروزگر، پشت شرکت نفت، پرستار و سرپرستار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: میزان بکارگیری روشهای پیشگیری اولیه از ابتلا به آنتی‌ژن استرالیایی، استاد راهنما. بررسی تاثیر آموزی به‌والدینی که کودکان با بیماری جزئی دارند در مراقبت کودکان، استاد راهنما. بررسی واکنشهای استرس در بیماریهای واگیر، مجری. بررسی انتشارات در زمان انقلاب، مجری، خانم شکرابی، بهبهانی، سپهری. اهمیت بهداشت در پیشگیری در بیماریهای عفونی، مجری، خانم شکرابی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدیریت خدمات پرستاری در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، داخلی و جراحی ICU و CCU، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران - تهران. مدیریت پرستاری،

پرستاری مامائی (زخم معده و اثنی عشر بعنوان یک بیماری عفونی)،
۳ انتشارات دانشکده پرستاری و مامائی، انگلیسی - فارسی، ۱۳۶۸.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۱۵ یادآور نیکروش، منصوره

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت خدمات بهداشتی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۸۰

سوابق تحصیلی: دانشجوی دوره دکترای مدیریت خدمات
بهداشتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۷۰. کارشناسی
ارشد پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، مرکز پزشکی ایران، تهران
- ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. کارشناسی پرستاری، انستیتو پرستاری
فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: مدیریت و برنامه‌ریزی PHC در کشورهای
درحال توسعه، زاگرب - یوگسلاوی، ۹ هفته. کارگاه آموزشی، تهران
- ایران، یک هفته. کارگاه آموزش روش تحقیق، ورامین - ایران، یک
هفته.

سمنارها: مراقبت پرستاری در بیماران هیستریکومی، ایزان.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی ایران،
سرپرست دانشکده، ۱۳۷۱. دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی
ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، مربی،
رسمی. آموزشگاه بهیاری، مدیر آموزشگاه، رسمی. انستیتو عالی
پرستاری فیروزگر، مربی، رسمی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی کادر آموزشی مدارس
ابتدائی پسرانه از اقداماتیکه در مواجهه با دانش‌آموز مصدوم به عمل
می‌آورند در نواحی شش‌گانه آموزش و پرورش مشهد، مشاور، ۱۳۶۹.
بررسی میزان به کارگیری روشهای پیشگیری اولیه از ابتلا به آنتی‌ژن
استرالیایی توسط کارکنان بخشهای همودیالیز بیمارستانهای وابسته به
دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران، مشاور. بررسی شرایط
محیط فیزیکی خواب بیماران و غنچه تامین نیاز خواب آنها در
بخش‌های مراقبتهای ویژه قلبی در بیمارستان‌های وزارت بهداشت*
درمان آموزش پزشکی شهر تهران، مشاور.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری بهداشت مادران و نوزادان،
مفاهیم و نظریه پرستاری، سمنار تحقیق، علوم پزشکی ایران، تهران
- ایران. مدیریت خدمات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
تهران - ایران. پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، مدیریت خدمات
پرستاری، پرستاری داخلی و جراحی ۲ و ۴، انستیتو عالی پرستاری
فیروزگر، تهران - ایران.

تألیفات: روشهای نوین در درمان دیابت، فصلنامه پرستاری و
مامائی، تهران، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

عالی علوم بیمارستانی. دانشکده پرستاری و مامائی، مربی، ۱۳۶۵
تاکنون. انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، مربی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر آموزشهای بهداشت فردی ارائه
شده دانشجویان پرستاری بهداشت جامعه بر میزان آگاهیهای
بهداشتی دانش‌آموزان، مشاور، ۱۳۶۹. بررسی مشکلات والدین
کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب در بیمارستانهای وزارت
بهداشت درمان، راهنما. بررسی مشکلات والدین کودکان دبستانی
مبتلا به آسم در تهران، راهنما. بررسی تاثیر آموزش بر رعایت
بهداشت دهان و دندان در کودکان سن مدرسه، مشاور. بررسی کیفیت
ارائه مراقبتهای ارائه شده به نوزادان آسیب پذیر توسط پرستاران در
بخشهای کودکان، مشاور.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمنار تحقیق، بهداشت جامعه،
بهداشت همگانی، جراحی و داخلی، کودکان، مدیریت، کودکان -
ویژه بهداشت، فن پرستاری، پرستاری ویژه، ویژه، تهران - ایران.
تألیفات: تحقیق در واکسیناسیون، فصلنامه پرستاری، دانشکده
پرستاری و مامائی، فارسی. پرستاری بهداشت، بهداشت جامعه،
جهاددانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۶. مراقبت از سالمندان، بهزیستی،
سازمان بهزیستی، فارسی، ۱۳۶۷. مراقبت از معلولین ضایعات
نخاعی، بهزیستی، سازمان بهزیستی، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۱۴ مرباغی، اکرم

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت خدمات بهداشتی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳-۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری
دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد
مدیریت - بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا
۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی ایران،
مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. مدرسه عالی پرستاری زینب - خ رشید یاسمی،
مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. آموزشگاه کودکیاری - پیچ شمیران، مربی،
۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. بیمارستان زنان - پیچ شمیران، پرستار اطاق عمل و
بخش، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری انجام شده
توسط پرستاران در نوردهی بیماران همودیالیز و میزان آگاهی آنان از دیالیز
صفاقی، مربی، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی داخلی یک (گوارش)،
کمکهای اولیه، دانشکده پرستاری و مامائی، تهران - ایران.

تألیفات: اصول مراقبت از بیمار (فصل پانزدهم نیاز به دفع ادرار)،
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انگلیسی
- فارسی، ۱۳۶۹. وقتی که کلیه‌ها نارسانا می‌شوند، ۱۰، انتشارات
دانشکده پرستاری و مامائی، انگلیسی - فارسی، ۱۳۶۷. فصلنامه

مدیریت دولتی

۰۳۱۶ موسی‌خان، مرتضی

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت دولتی

محل کار: مجتمع آموزش عالی قم ۱۶-۴۲۵۱۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران - قم، قم - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار رویارویی با بحران، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: طرح کارانه تخلیه و بارگیری کشتی، مسئول، ۱۳۷۰. طرح مدیریت بحران، مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اصول مدیریت، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، اداره کل بنادر و کشتیرانی (دوره ضمن خدمت با همکاری با دانشگاه)، بندر انزلی. حسابداری دولتی، اصول مدیریت، فرمانداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین. رفتار سازمانی، اصول مدیریت، مجتمع آموزش عالی قم (دانشگاه تهران)، قم.

تألیفات: طرح مدیریت بحران، چاپ نشده. طرح کارانه تخلیه و بارگیری کالا در بندر انزلی، چاپ نشده.

جوایز: تقدیرنامه از سوی اداره سنجش و نظارت دانشگاه تهران. تقدیرنامه از سوی ریاست محترم دانشگاه تهران. تقدیرنامه از سوی ریاست محترم مجتمع آموزش عالی قم.

مدیریت صنعتی

۰۳۱۷ آقائی، منوچهر

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت صنعتی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ۷-۵۱۰۸۲۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد صنعتی، دانشگاه پونا، پونا - هندوستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد مدیریت صنایع، مجتمع آموزش عالی صنایع ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۷۱.

دوره‌های تخصصی: تهیه و ارزشیابی پروژه، تهران - ایران، ۱۳۶۴. آمار کاربردی در پژوهش، تهران - ایران، ۱۳۶۵. مدیریت و کنترل پروژه، تهران - ایران، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران - بخش مهندسی صنایع - معاونت فنی و اجرایی - معاونت طرح‌های نیمه‌صنعتی و انتقال تکنولوژی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی، کارشناس بررسی طرح‌ها، مدیر پروژه، مسئول گروه انتقال تکنولوژی، مدیریت گروه بررسی‌های فنی و اقتصادی، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح تولید نیمه‌صنعتی توربین بادی آبکش، مدیر پروژه. طرح تولید نیمه‌صنعتی پرمگنات پتاسیم، مدیر پروژه. طرح تولید نیمه‌صنعتی ربات پرسکار، مدیر پروژه. طرح تولید نیمه‌صنعتی دستگاه همودیالیز، مدیر پروژه. طرح تولید نیمه‌صنعتی آب اکسیژنه، مدیر پروژه. طرح تولید نیمه‌صنعتی دستگاه تخلیه کیست هیداتیک، مدیر پروژه. طرح تولید نیمه‌صنعتی دستگاه انتقال غلات و دانه‌های روغنی، مدیر پروژه.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مفاهیم، طبقه‌بندی‌ها، انواع سازماندهی، رهبری، مدیریت، نظام و... پژوهش و توسعه و انتقال تکنولوژی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تهران - ایران. تألیفات: تولید دانش فنی و موانع انتقال آن، پژوهش در علم و صنعت، سازمان پژوهش‌ها، فارسی، ۱۳۶۶. قراردادهای انتقال تکنولوژی، دانش و صنعت، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی، فارسی، ۱۳۶۶. قراردادهای انتقال تکنولوژی، دانش و صنعت، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی، فارسی، ۱۳۶۷. فرهنگ دانش و صنعت جلد اول، بصورت کتاب، فارسی، ۱۳۶۷. فرهنگ دانش و صنعت جلد دوم، به صورت کتاب، فارسی، ۱۳۶۸. فرهنگ دانش و صنعت جلد سوم، به صورت کتاب، فارسی، ۱۳۷۰. مروری بر منابع و مأخذ فارسی در زمینه تکنولوژی، به صورت کتاب، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

جوایز: بجز تشویق‌نامه‌های اداری، مورد مهمی نبوده است

۰۳۱۸ سیددانش، سیددیحی

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت صنعتی

محل کار: دانشگاه پیام نور، رشت ۳۳۷۲۶-۳۳۸۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری صنعتی، موسسه عالی حسابداری، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه ایالتی مرکزی میسوری، میسوری - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور - مرکز رشت، سرپرست، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه مازندران - بابلسر، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. شرکت الکترونیک ایران رشت - رشت، مدیر برنامه‌ریزی تولید - هیئت مدیره، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. شرکت چینی ایرپرسلان - رشت جاده لاکان، مدیر عامل، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. شرکت عالی‌ساز - تهران خیابان مفتح، مدیر مالی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: حسابداری ۱ و ۲، صنعتی ۱، دانشگاه پیام نور، رشت. حسابداری ۱، صنعتی ۱، مدیریت تولید ۱ و ۲، روش‌های کنترل مرغوبیت، زبان تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت. مدیریت کارخانه، مدیریت تولید ۳، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. حسابداری ۱، حسابداری صنعتی، مدیریت تولید، دانشگاه

مازندران، بابلسر.

تألیفات: Production & Operation management، کتاب،

انگلیسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

تحقیقات در ایران، دانش مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فارسی، تابستان ۱۳۶۸. نظری به عوامل توسعه صنعتی ژاپن، دانش مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: آلمان غربی؛ فرانسه

۰۳۲۰ شهیدی، محمدنقی

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت صنعتی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی

تقاطع بزرگ راه شهید چمران و جلا ۸۰۰۲۴۵

سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه رنس Rennet، رنس فرانسه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه رنس، رنس - فرانسه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی اقتصاد و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: سمینار بهره‌وری و مهندسی صنایع، ایران، ۱۳۷۱ به مدت ۳ روز. سمینار مسائل برنامه ریزی و توسعه، ایران، ۱۳۷۱ به مدت ۳ روز. سمینار مسائل مدیریت و تکنولوژی، سازمان پژوهش‌ها، ۱۳۶۱ به مدت ۲ روز. سمینار توسعه علم تکنولوژی، ایران، ۱۳۷۰. دهمین اجلاس کشورهای در حال توسعه، یوگسلاوی، اردیبهشت ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران دانشکده مدیریت، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶. نهاد ریاست جمهوری، کارشناس امور صنعتی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، کارشناس صنعتی، خرداد ۱۳۶۲ تا آبان ۱۳۶۲. وزارت صنایع، دفتر مطالعات منطقه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه سوربن، عضو هیئت آموزشی و پژوهشی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه، مسئول طرح، ۱۳۶۳. بررسی چگونگی صنعتی شدن کشورهای ژاپن کره جنوبی مکزیک برزیل و هند، مسئول طرح، ۱۳۶۷. چگونگی و شروط تحول تکنولوژی، مسئول طرح، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: سیاست‌های تولیدی مدیریت استراتژیک روش تحقیق دروس اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. توسعه اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. سیاست‌های تولیدی، دانشگاه سوربن، پاریس - فرانسه.

تألیفات: تکنولوژی پیشرفته و تو. ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته، دانش مدیریت، فارسی، ۱۳۷۱. استراتژی و جایگاه آن در مدیریت، دانش مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فارسی، زمستان ۱۳۶۹. استراتژی و جایگاه آن در مدیریت، دانش مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فارسی، تابستان ۱۳۶۹. مدیریت تحول و پیشرفت تکنولوژی، دانش مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فرانسه فارسی، زمستان ۱۳۶۹. موانع اساسی

۰۳۲۱ مقبل باعرض، عباس

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت صنعتی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،

بخش مهندسی صنایع

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳. دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹.

سوابق اشتغال: پژوهشگر مسائل فرهنگی در خانه فرهنگ، پژوهشگر، پیمانی. مترجم خانه فرهنگ آنکارا و مترجم حضوری جلسات رسمی و کارشناس ارشد قراردادهای منعقد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، کارشناس ارشد، پیمانی. مدیر آموزش خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، مدیر، پیمانی. سوابق تحقیقاتی: اینجانب طرح‌های متعدد عادی و محرمانه در ارتباط با مسائل فرهنگی، سیاسی، صنعتی ... موقع کار در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در آنکارا داشته‌ام که از ده طرح متجاوز است، مجری، کارکنان رسمی و پیمانی خانه فرهنگ یا سفارت و یا کارداران.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اقتصاد مهندسی پیشرفته، تئوری سازمان، کنترل کیفیت، دانشگاه تربیت مدرس، ایران - تهران. مدیریت کارخانه، طرح ریزی تعمیرات و نگهداری، کنترل کیفیت، کارسنجی و روش سنجی، ارزیابی اقتصادی طرح‌های صنعتی، سیاست‌های تولیدی، تهران، دانشگاه‌های علامه طباطبایی و امام صادق (ع)، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

مدیریت عمومی

۰۳۲۲ بیضائی، گیتی بانو

رشته: علوم انسانی؛ مدیریت عمومی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت عمومی (دولتی)، دانشگاه آستی بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹. کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، انگلستان GNC -

راهنمایی شغلی، پروژه، کارورزیهای ۱ و ۲ و ۳ و ۲، دانشگاه پیام نور، ایران - اصفهان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۳۳۴۴ + حسینی، نعمت

رشته: علوم انسانی؛ مشاوره و راهنمایی

محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجتمع دانشگاهی بیرجند ۳۴۵۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشسرای عالی تهران، تهران، ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی، دانشسرای عالی تهران، تهران، ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. **سوابق اشتغال:** مجتمع آموزش عالی بیرجند آموزش، اجرایی، رئیس اداره آموزش. دانشسرای عالی زاهدان، معاون دانشسرای عالی زاهدان، ۱۳۵۸. دانشسرای عالی زاهدان، رئیس اداره آموزش، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دانشسرای عالی زاهدان، مربی روانشناسی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. آموزش و پرورش خراسان، مشاور راهنمایی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی تربیتی، روانشناسی کودک و نوجوان، مدیریت آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، اصول مشاوره و راهنمایی، سنجش و اندازه گیری، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران. روانشناسی کودکان، روانشناسی تربیتی و یادگیری، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، اصول مشاوره و راهنمایی، سنجش و اندازه گیری، دانشسرای عالی زاهدان، زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۳۳۲۵ + عیسوی، محسن

رشته: علوم انسانی؛ مشاوره و راهنمایی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۵۰۰۷-۲۱۷۸۶-۳۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی، دانشگاه ابوریحان بیرونی سابق، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

دوره های تخصصی: دوره زبان انگلیسی پیشرفته، شهسوار - ایران، ۱۳۵۱ بمدت یک ماه. دوره زبان انگلیسی پیشرفته، شهسوار - ایران، ۱۳۵۰ بمدت یک ماه و نیم. دوره عالی حسابداری، تهران - ایران، ۱۳۴۵ بمدت یک ماه.

سمینارها: کنگره بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی، باکو - جمهوری آذربایجان، ۳ تا ۷ فروردین ۱۳۷۱. سمینار سراسری اساتید دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و مسئولین ستادی و اجرایی آموزش و پرورش، ایران - مرکز مطالعات آموزش و پرورش، بهمن ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش - تهران ناحیه ۱۲ و ۱۳، مشاور راهنمایی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶. دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی -

دانشگاه آستی، لندن، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶. کارشناسی پرستاری، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. **دوره های تخصصی:** Medicalcare and Public Health Services in Norway، اسلو - نروژ، ۱۹۷۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبائی، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶. دانشگاه آزاد ایران سابق، مربی، ۱۳۵۸. دانشگاه جندی شاپور سابق اهواز، مربی پرستاری، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. بیمارستان نمازی، پرستار بخش، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ویژگیهای و مسائل آموزشی و دانشجویی، نویسنده و تهیه کننده، ۱۳۶۸. تجزیه و تحلیلی از پیشرفتهای برنامه های خدمات بهداشت کار در ایران و مقایسه آن با یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی (انگلستان)، پروژه تحقیقاتی دوره فوق لیسانس، خودم و اساتید مربوطه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت عمومی، حرفه ای، مدیریت، تنظیم خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. تدریس در مدرسه پرستاری طرفه بعنوان مامور خدمت، دروس تحقیقات بهداشتی، آمار، مدرسه پرستاری طرفه، تهران. جراحی - داخلی - اطفال، کمکهای اولیه، اطاق عمل، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

مشاوره و راهنمایی

۳۳۲۳ + توانگرریزی، باقر

رشته: علوم انسانی؛ مشاوره و راهنمایی

محل کار: دانشگاه پیام نور، اصفهان ۲۳۰۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی، سپاهیان انقلاب سابق، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

دوره های تخصصی: دوره آموزش مشاوره و راهنمایی تحصیلی، پرورد - ایران، ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، تدریس، ۱۳۵۹ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبائی باختران، مربی و مسئول دانشگاه شعبه باختران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشجو مامور به تحصیل، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. آموزش و پرورش شهر اصفهان، مشاور و راهنمایی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روشهای آماری، سنجش و اندازه گیری، روش تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، ایران - اصفهان. روشهای آماری، سنجش و اندازه گیری، روش تحقیق،

کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه ویسکانسین، ام‌دیسون - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مدیریت معاون حقوقی، ۱۳۷۰ تاکنون. معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مدیریت، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، معاون نخست‌وزیر و سرپرست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. سیستان و بلوچستان، استاندار، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. فرماندار خرمشهر، فرماندار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

هنر و تمدن اسلامی

۰۳۲۷ • **تندی، احمد**

رشته: علوم انسانی؛ هنر و تمدن اسلامی

محل کار: دانشگاه هنر دانشکده هنرهای تجسمی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. کارشناسی باستانشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران دانشکده ادبیات گروه باستانشناسی، هیئت علمی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: هنرستان‌گری دوره اسلامی، باستان‌شناسی قرن ۵ تا ۹، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

مربی، ۱۳۵۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مراحل سن هوش پیاژه (به طور اعم) و مرحله بقاء کمیت و ماده (به طور اخص) در بین کودکان ارومیه، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کلیات فلسفه، فلسفه آموزش و پرورش، اصول آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی، راهنمایی شغلی و تصمیم، آموزش و پرورش دبستانی و پیش‌دبستانی، کارورزی دوم‌گرایش مدیریت، مبانی جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور، ایران - ارومیه.

تألیفات: مشاور و مراجع دیرانگیخت، افقها، انگلیسی، ۱۳۵۰. تفسیر نمرات تست، دانشگاه ابوریحان بیرونی سابق، انگلیسی، ۱۳۵۰. تفارتهای فردی، چاپ نشده است.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مطالعات بین‌المللی

۰۳۲۶ • **محمدی، منوچهر**

رشته: علوم انسانی؛ مطالعات بین‌المللی

محل کار: دانشگاه تهران ۶۲۳۲۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. دکترای مطالعات بین‌المللی، دانشگاه کارولینای جنوبی، کلمبیا - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

علوم پایه

بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین - ایران.

تألیفات: آمار و احتمالات، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
ریاضیات کاربردی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). اصول آمار،
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). عناصر نمونه‌گیری آماری،
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۳۰ صالحی مرزيجرانی، محمد

رشته: علوم پایه؛ آمار

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۴-۳۰۳۰۲۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی آمار، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران،
۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران،
۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سینارها: کنفرانس ریاضی مشهد، ایران.

سوابق اشتغال: آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز، مدرس، ۱۳۶۷
تا ۱۳۶۹. دانشگاه تربیت معلم اراک، عضو هیئت علمی، سرپرست
گروه خدمات ماشینی و کامپیوتری، پیمانی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲، آمار احتمال
مقدماتی ۲، آمار ریاضی، تحقیق در عملیات، کاربرد آمار در
مدیریت، آمار احتمال مهندسی، آمار ۱ و ۲، ریاضیات پایه و مقدمات
آمار، زبان تخصصی ریاضی، اراک - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۳۱ مقدس زاده، باقر

رشته: علوم پایه؛ آمار

محل کار: دانشگاه پیام نور مشهد ۹۹۶۶۲-۵۱۰۵۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار، دانشکده علوم، دانشگاه
فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی آمار و
کامپیوتر، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران،
۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مشهد، سرپرست، ۱۳۶۷ تا
۱۳۶۹. دانشگاه پیام نور مشهد، معاون آموزشی، ۱۳۶۹ تاکنون.
سرپرستی و تدریس در دانشگاه آزاد ایران سابق در تربت حیدریه،
سرپرست، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲ و ۳، آمار
ریاضی ۲، آمار، دانشگاه پیام نور، مشهد و تربت حیدریه. کامپیوتر،
دانشگاه پیام نور مشهد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۳۲ نیلی ثانی، حمیدرضا

رشته: علوم پایه؛ آمار

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند، دانشگاه علوم

آمار

۰۳۲۸ احمدیه یزدی، محمدحسین

رشته: علوم پایه؛ آمار

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سوابق تحصیلی: کارشناسی آمار و انفورماتیک، موسسه آموزش
عالی آمار و انفورماتیک، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی
ارشد آمار حیاتی و زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران -
ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: مرکز سنجش افکار رادیو تلویزیون ملی، تیم
تحقیق، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان
یزد، مسئول و کارشناس مسئول واحد آمار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ده سال مرگ و میر یزد، مجری، ۱۳۶۳.
طرح بررسی وضع تغذیه کودکان زیر ۲ سال در یزد، مجری، ۱۳۶۸.
بررسی مدت تغذیه کودکان با شیر مادر و علل نقص آن تا دو سالگی،
مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمار، شاخصهای روش تحقیق،
اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، دانشگاه آزاد،
دانشکده علی‌ابن‌ابیطالب، مدرسه عالی یزدفر، یزد - ایران.

۰۳۲۹ امیری، اسماعیل

رشته: علوم پایه؛ آمار

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا، قزوین (دانشگاه

بین‌المللی امام خمینی (ره) ۳۸۳۱۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی آمار، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده
آمار و انفورماتیک، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد
آمار، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده آمار و انفورماتیک، تهران -
ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: برنامه‌نویسی P/1 پیشرفته، تهران - ایران،
اردیبهشت تا شهریور ۱۳۶۴. برنامه‌نویسی P/1 مقدماتی، تهران -
ایران، آبان تا اسفند ۱۳۶۳. مهندسی سیستم، تهران - ایران،
فروردین تا دی ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: سازمان تأمین اجتماعی، کارشناس تحلیل آماری،
۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، مربی، ۱۳۶۷ تاکنون.
سوابق تحقیقاتی: سیستم گردآوری اطلاعات در تأمین اجتماعی،
مسئول، ۱۳۶۴. برآورد نیروی موردنیاز شعب تأمین اجتماعی،
مسئول، ۱۳۶۲. زمان سنجی، مسئول، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه‌نویسی کامپیوتر، تحقیق در
عملیات، ریاضیات کاربردی، ریاضیات پایه، روش تحقیق، آمار و
کاربرد آن در مدیریت، آمار و احتمال ۱ و ۲، آمار ریاضی ۱، دانشگاه

۲۴۸۰۳-۴

دانشگاهی، آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

۰۳۳۵ حسین، آغافاطمه

رشته: علوم پایه؛ آمار حیاتی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار حیاتی، علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: کارگاه متدولوژی روش تحقیق، گچسپ - ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون. مرکز آموزشی فرزنانگان، دبیر ریاضی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی طول مدت شیردهی و عوامل موثر بر میزان شیردهی زنان شهر تهران، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضیات پایه و مقدماتی آمار، دانشگاه پیام نور، تهران - ایران. آمار حیاتی و روش تحقیق، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. آمار حیاتی، آمار حیاتی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. ریاضیات پایه، شاخصهای بهداشتی، آمار حیاتی ۱، آمار حیاتی ۲، دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی علل قطع زودرس شیرمادر در زنان ساکن شهر تهران، مجله دارو و درمان، فارسی، فروردین ۱۳۷۱. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

آمار - کامپیوتر**۰۳۳۶ حقانی، حمید**

رشته: علوم پایه؛ آمار - کامپیوتر

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۰۰۲۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی آمار و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: شاخص جایگزین وزن نوزاد در بدو تولد، همکار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آمار حیاتی، آمار و کاربرد در رشته‌های مختلف مانند علوم تربیتی روانشناسی، دانشگاههای مشهد

سوابق تحصیلی: کارشناسی آمار، دانشگاه شهید بهشتی مشهد، تهران و مشهد - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آمار و احتمال ۱ و ۲، ریاضیات کشاورزی، ریاضیات تکنولوژی آبیاری، ریاضیات تکمیلی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران. آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند - ایران. روشهای آماری، دانشگاه پیام نور، بیرجند - ایران.

آمار حیاتی**۰۳۳۳ تاکی، علی اکبر**

رشته: علوم پایه؛ آمار حیاتی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۷۹۶۴-۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد ایران، مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. دانشگاه علامه طباطبائی، مربی و مدتی سرپرست مرکز آموزشی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶. دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس ریاضی و آمار، دانشگاههای تهران و اصفهان و شهرضا - ایران. دروس ریاضی، دانشگاه علامه طباطبائی و آموزشکده فی مهاجر، شهرضا، اصفهان - ایران.

تألیفات: پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، بررسی ازدواجهای فامیلی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**۰۳۳۴ جمشیدی اورک، روح‌انگیز**

رشته: علوم پایه؛ آمار حیاتی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۰۰ داخلی ۲۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار حیاتی، دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی آمار، دانشکده علوم دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزشی DBASE مقدماتی، تهران ایران، ۱۳۶۹. دوره آموزشی سیستم عامل، تهران ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۷۰ تاکنون. دبیرستانهای نرجس و شهدای هفتم تیر تهران، دبیر، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دبیرستان ام‌البنین بندر ماهشهر ناحیه صنعتی، دبیر، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضی پیش‌درس، ریاضیات پیش

و تربیت حیدریه و تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

استادیار مسئول گروه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. سازمان برنامه و بودجه استان کرمان، سرپرست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷. دانشگاه کرمان، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. راه آهن جمهوری اسلامی ایران، معاون طرح و بررسیهای راه آهن، ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت کارکنان از نظر مدت کار، مسئول، ۱۳۶۷. مطالعات O/d شهر تهران، مسئول، ۱۳۷۱. بررسی تاثیر شیفت های کاری در بیخوابی، همکار، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمار مهندسی نیروی احتمالات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران. ریاضی آمار، دانشگاه امام حسین، تهران - ایران. آمار ریاضی فرآیندهای تصادفی مهندسی سیستم ها برنامه ریزی، دانشگاه کرمان، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آمار - مهندسی صنایع

۰۳۳۷ امین نیری، مجید

رشته: علوم پایه؛ آمار - مهندسی صنایع

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دانشکده صنایع ۶۱۳۹۵۳۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دکترای آمار و مهندسی صنایع، دانشگاه ایالتی آیوا، ایمز-آیوا - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: سیزدهمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۶۱. اولین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی، ایران، ۲۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، معاون، ۱۳۶۰. دانشگاه کرمان، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. سازمان برنامه و بودجه استان کرمان، سرپرست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷. دانشگاه امام خمینی، استادیار و مسئول گروه ریاضی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تأثیر شیفتهای کاری در بیخوابی، همکار، ۱۳۷۱. مطالعات O/d در تهران، مسئول، ۱۳۷۱. بررسی وضعیت کارکنان از نظر مدت کار، مسئول، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: فقط نشان دانشگاه شیراز جهت رتبه اول بودن در دوره کارشناسی ریاضی دانشگاه شیراز

۰۳۳۸ امین یزدی، مجید

رشته: علوم پایه؛ آمار - مهندسی صنایع

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده صنایع ۶۱۳۹۵۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای آمار و مهندسی صنایع، دانشگاه ایالتی آیوا، ایمز-آیوا - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: سمینار ارتقاء صنعتی در انتقال تکنولوژی اسکاپ، تایلند، مهر ۱۳۶۲. اولین کنگره ملی مهندسی صنایع و بهره روری، ایران، خرداد ۱۳۷۰. اولین کنفرانس ریاضیات کاربردی، ایران، خرداد ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه امام حسین،

آمار نظری

۰۳۳۹ سلیمانی خیبری، علیرضا

رشته: علوم پایه؛ آمار نظری

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار

سوابق تحصیلی: کارشناسی آمار، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد آمار نظری، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی ریاضیات، آمار و احتمال ۱ و ۲، آمار ریاضی ۱، بررسی کتب دبیرستان، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار - ایران. روشهای آماری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران - مشهد. مبانی ریاضیات، آمار و احتمال ۱، دانشگاه پیام نور، ایران - مشهد. ریاضیات پیش دانشگاهی، ریاضیات ۱، آمار، ریاضیات پایه، دانشگاه پیام نور، ایران - گناباد. ریاضی عمومی، ریاضیات پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران - نیشابور.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

اختر فیزیک

۰۳۴۰ قنبری، جمشید

رشته: علوم پایه؛ اختر فیزیک

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش فیزیک

۸۳۲۰۲۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد

سوابق تحقیقاتی: بررسی مسائل بیواکولوژیکی پروانه کرم سیر، همکار، محمود بهادرعلی عزیزی. بررسی فون یونجه، همکار، ۱۳۷۰. بررسی فون آفات غلات، مجری، ۱۳۷۱. بررسی مسائل بیواکولوژیکی شپشک غده آسمی ریشه گندم، همکار، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اکولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه همدان، همدان - ایران. دفع آفات، اکولوژی، زیست شناسی، جهادسازندگی، همدان. اکولوژی، مرتعداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه همدان، همدان - ایران.

تألیفات: نسبت نرها به ماده‌ها و تغذیه مسئله هاپلوئید و دیپلوئید نزد زنبور، انگلیسی، ۱۰۶، هامبورگ برلین، ۱۹۸۸. میزان انرژی غذایی در طول رشد و نمو زنبور، فرانسوی، ۴۶، ۱۹۸۸. اثر تعداد ماده‌های تخمگذار زنبور بر روی تعداد میزبانهای پارازیت شده، آمستردام، فرانسوی، ۱۹۸۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۳۴۲ جوانشیر، عزیز

رشته: علوم پایه؛ اکولوژی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح

نباتات ۴۰۴-۴۲۲

سوابق تحصیلی: دکترای اکولوژی، دانشگاه شماره ۱۱ پاریس اوریسی، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد اکولوژی، دانشگاه شماره ۱۱ پاریس اوریسی، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد پیوسته جنگل و مرتع، دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه - تبریز، استادیار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: ریشه‌زایی نهالهای کاج سیاه‌بمنظور نهالکاری باریشه لخت، همکار، ۱۳۵۷. طرح جامع مرتعداری سیلان، مجری، ۱۳۶۵. بررسی ارقام مختلف علف باغ از لحاظ صفات زراعی و سطح پلوئیدی، همکار، ۱۳۶۵. طرح جمع‌آوری فلور آذربایجان شرقی، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اکولوژی، مرتعداری، اکولوژی زراعی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: بررسی ارقام مختلف علف باغ از لحاظ صفات زراعی و سطح پلوئیدی، نشریه دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز، فارسی. نکاتی پیرامون فلور آذربایجان، دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. چرای زودرس مهمترین عامل مخرب مراتع سیلان، دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۹. هواشناسی، اقلیم‌شناسی و سینوزی اردیبهشت ماه سیلان، دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی و پرورش جنگلی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. پوشش گیاهی کره زمین، مرکز نشر دانشگاهی،

نجوم و اختر فیزیک، دانشگاه مرلند، مرلند - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. دکترای نجوم و اختر فیزیک، دانشگاه منچستر، منچستر انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنفرانس فیزیک، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کنفرانس فیزیک، اصفهان - ایران، ۱۳۷۰. نهمین گردهمایی دانشجویان خارج و داخل، مشهد - ایران، ۱۳۷۱. مدلی برای NGC۴۰، مشهد - ایران، ۱۳۷۱. پیدایش و تحول ستارگان سنگین، بیرجند - ایران، ۱۳۷۰. ساختار یونیزاسیون سحابیها، مشهد - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: صدا و سیمای خراسان، مدیر، ۱۳۵۸ تا کنون. صدا و سیمای تهران، معاون امور بین‌المللی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. بخش فیزیک دانشگاه مشهد، مدیر، ۱۳۷۰ تا کنون. بخش فیزیک دانشگاه مشهد، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مدلی برای NGC۴۰، مجری، ۱۳۷۰. مدلی برای ساختار یونیزاسیون سیاره‌ای، مجری، ۱۳۶۷. مدلی برای دینامیک سحابیهای سیاره‌ای، مجری، ۱۳۶۷. مدلی برای NGC ۳۱۹۹، مجری، ۱۳۶۷. بررسی باندهای مولکولی CO و H₂O در ستارگان رده طیفی آخر، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک کلاسیک، ریاضی فیزیک، پدیده‌های اختر فیزیکی، تحول ستارگان، تحول کهکشانها، مقدمات نجوم، دوره فیزیک عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: مبانی و مرزهای ستاره‌شناسی، کتاب، فارسی، جلد ۱ ۱۳۶۵، جلد ۲ ۱۳۶۸. مقدمه نجوم و اختر فیزیک، کتاب، فارسی، در ۲ جلد در حال انجام. روشهای ریاضی در فیزیک، کتاب، فارسی، در ۲ جلد در حال انجام. مدلی برای سحابی NGC۳۱۹۹W.R، آسترونومی و آستروفیزیک، انگلیسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

اکولوژی

۰۳۴۱ اسلامی، سیدجلال

رشته: علوم پایه؛ اکولوژی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی ۲۳۳۶۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص اکولوژی مبارزه بیولوژیکی، دانشگاه تور، تور - فرانسه، ۱۳۶۴. دکترای اکولوژی باکتریوبیولوژی حشرات، دانشگاه تور، تور - فرانسه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد اکولوژی، دانشگاه تور، تور - فرانسه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. کارشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه همدان، همدان - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: پارازیت و میزبان، فرانسه، ۱۹۸۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، استادیار، ۱۳۶۵.

ریاضیات عمومی، مبانی برنامه‌سازی، برنامه‌نویسی کامپیوتر، آمار و احتمالات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: کاربرد کامپیوتر در حل مسائل شیمی، دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۶۸. ریاضیات عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۵۷. برنامه‌نویسی Basic و کاربرد آن در آثار، دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۵۸. برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بوعلی، ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

فارسی، ۱۳۶۸. جنگل، دانشگاه تبریز، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

اکولوژی گیاه‌شناسی

۰۳۴۳ ایازلو، مهرانگیز

رشته: علوم پایه؛ اکولوژی گیاه‌شناسی

محل کار: دانشگاه تبریز داخلی ۸۹-۸۱-۴۵۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد گیاه و محیط، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دکترای محیط زیست، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. (DIC) گیاه و محیط، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: محیط زیست، اکولوژی عمومی، عملیات اکولوژی عمومی، زیست‌شناسی عمومی، متون علوم جانوری، متون علوم گیاهی، جلبک‌شناسی، عملیات جلبک، تاکنون، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

انرژی هسته‌ای

۰۳۴۵ پذیرنده، علی

رشته: علوم پایه؛ انرژی هسته‌ای

محل کار: دانشگاه تهران - گروه فیزیک انتهای کارگر شمالی

۶۳۳۰۲۱-۶۳۵۷۷۶

سوابق تحصیلی: تکنولوژی راکتور، مدرسه تکنولوژی اوک ریج، اوک ریج تنسی - آمریکا، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱. دکترای انرژی هسته‌ای، دانشگاه لندن، لندن - انگلیس، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷.

سمنارها: تعویض سوخت راکتور، اندونزی، ۱۵ تا ۱۹ خرداد ۱۳۶۸. راکتورهای تحقیقاتی، آلمان، ۱۹ تا ۲۳ شهریور ۱۳۶۸. راکتورهای هسته‌ای، آمریکا، ۹ تا ۱۳ مهر ۱۳۶۹. اکتیواسیون نوترونی، اطریش، ۲۵ تا ۲۹ شهریور ۱۳۷۰. اطلاعات هسته‌ای، آلمان، ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: انرژی خورشیدی، آلمان غربی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. اندازه‌گیری گوگرد و رطوبت در ذغال سنگ، آمریکا، دانشگاه تهران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: گروه فیزیک دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۴ تاکنون. مرکز اتمی دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. دانشکده علوم دانشگاه تهران مرکز اتمی، مربی، ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰. آموزش و پرورش شهرستان ساوه، دبیر، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری نسبت شکافت اورانیوم ۲۳۸ به اورانیوم ۲۳۵ در طیف کالیفرنیم ۲۵۲، مجری، ۱۳۶۸. بررسی نظری و محاسبات کامپیوتری انتقال حرارت در قلب راکتور تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی، مجری، ۱۳۶۷. طراحی و ساخت رطوبت سنج، مجری، ۱۳۵۶. بهینه‌سازی داده‌های کد WIMS، مجری، ۱۳۷۰. اندازه‌گیری عناصر کم‌مقدار در سنگهای معدن، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمودینامیک، فیزیک راکتور، فیزیک جدید، زبان تخصصی، فیزیک پایه، مکانیک آماری، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: مقدمه‌ای بر فیزیک جدید، آموزش و پرورش، ۱۳۶۴ و

اندازه‌گیری و سنجش و ارزیابی

آموزشی

۰۳۴۴ رجبعلی مهدیانی، علیرضا

رشته: علوم پایه؛ اندازه‌گیری و سنجش و ارزیابی آموزشی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۶۰۷۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد اندازه‌گیری و ارزیابی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ریاضیات، مدرسه عالی ریاضیات، کرج - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۱ تاکنون. دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دانشگاه بوعلی سینا، مدرس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه کودکان عقب افتاده یا کودکان سالم از نظر فراوانی ژنهای O,B,A، همکار، ۱۳۶۷. مطالعه و بررسی آلودگی هوای همدان، همکار، ۱۳۶۸. بررسی اندازه‌های کرم کودکان، همکار، ۱۳۶۸. چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان، مجری، ۱۳۶۹. نظرسنجی از شهروندان همدانی، مجری. علل کاهش گرایش به رشته ریاضی فیزیک در مقطع متوسطه، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تمرین دبیری، سنجش و اندازه‌گیری،

مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی دولتی تهران، همکار، بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران پیرامون ارتباط سیگار و بیماریها و پیشنهادات آموزش بهداشت، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزش بهداشت، بهداشت عمومی، اصول خدمات بهداشتی، روش تحقیق در بهداشت و پزشکی، کارآموز و کارورزی دانشجویان پزشکی، منسایل و مشکلات آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: گزارش یک مورد فویبای سوزن، بهداشت جهان، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۱. بررسی انگیزه ها و روشهای خودرمانی در بین مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی دولتی تهران، بهداشت جهان، فارسی، ۱۳۷۰. نقش سواد مادران در سلامت کودکان، بهداشت جهان، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹. استعمال سیگار در جهان سوم، اطلاعات علمی، موسسه اطلاعات، ۱۳۶۶. نگاهی به برخی معیارهای سلامت در ایران، بهداشت جهان، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸. بررسی نقش واحد بهداشت در میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران پیرامون ارتباط سیگار و بیماریها، دارو درمان، ۱۳۶۶. آموزش بهداشت، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۰۳۴۸ ابراهیمی، محمد علی

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه پیام نور ۳۱۱۲ گلپایگان و تهران ۲۸۷۹۷۹ و ۲۸۷۹۹۹ گروه بهداشت

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. دکترای عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت و بخش علوم پایه پزشکی دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۰. دانشگاهی ادبیات و، مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دانشگاه آزاد، رئیس مرکز آموزش گلپایگان، ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه ۱۰ ساله بیماران مبتلا به pericarditis constretion در ایران - بیمارستان قلب شهید رجائی، دستیار، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای قلب و عروق، دانشکده پرستاری، تهران گلپایگان.

تألیفات: بررسی ۱۰ ساله پریکاردیت فشارنده در مرکز آموزشی، تحقیقاتی بیمارستان قلب شهید رجائی، نظام پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۴۹ امامی آل آقا، منیژه

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۷۶۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران -

۱۳۶۶. فیزیک اتمی، مرکز نشر، انگلیسی، ۱۳۶۵. مهندسی هسته‌ای، دانشگاه تهران، انگلیسی، ۱۳۶۲. فیزیک اتمی، دانشگاه تهران، انگلیسی، ۱۳۵۴. فیزیک نوترون، دانشگاه تهران، انگلیسی، ۱۳۵۴. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی؛ آلمانی

انفورماتیک

۰۳۴۶ هاشمی نژاد، جواد

رشته: علوم پایه؛ انفورماتیک

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۵۰۰۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی انفورماتیک، دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد انفورماتیک، دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: برنامه‌نویسی کوبال، تهران - ایران، ۱۳۶۹. آشنایی با سیستم عامل، تهران - ایران، ۱۳۶۹. دوره استفاده عملی از، تهران - ایران، ۱۳۶۹. وظایف و کاربرد برنامه عملیاتی، تهران - ایران، ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه گروه ریاضی، مری، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. وزارت نیرو (اداره برق)، ۱۳۶۹. دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه، مری، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه‌نویسی فورترن، دانشگاه تهران دانشکده فنی، تهران - ایران. آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه - ایران. مبانی کامپیوتر، برنامه‌نویسی فورترن، ریاضی ۱، ریاضیات پایه، احتمالات، دانشگاه پیام نور ارومیه، ارومیه - ایران. مبانی کامپیوتر، ریاضیات پایه، ریاضی ۱، معادلات دیفرانسیل، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی؛ فرانسوی

بهداشت

۰۳۴۷ آذرگشسب اسمرود، اذن‌الله

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پزشکی

۲۱۴۱۴۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی روشها و انگیزه‌های خودرمانی در

نور مرکز ارومیه، ۱۳۶۳ تاکنون. دانشگاه ارومیه، مدیریت داخلی بیمارستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه علامه طباطبایی، مربی علوم تندرستی رئیس مرکز ارومیه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. دانشگاه آزاد ایران مرکز ارومیه، مربی علوم تندرستی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی رشد و نمو کودکان بی سرپرست در پرورشگاههای ارومیه، مجری.

تألیفات: شناخت قسمتهائی از بدن انسان و اصول کمکهای اولیه در ۳۴۵ صفحه، جمعیت هلال احمر، فارسی، ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۲ بادام دوست، عباس

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز اردبیل ۳۸۰۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت مدارس، دانشکده علوم پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد بهداشت عمومی - آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: رویکرد جدید آموزش بهداشت، تبریز - ایران، ۱۳۶۷. مربیگری بهورزی، تبریز - ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردبیل، مسئول روابط عمومی، ۱۳۶۳. شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردبیل، مسئول واحد آموزش بهداشت، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه پیام نور - مرکز اردبیل، مسئول دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه پیام نور - مرکز اردبیل، مسئول اداره آموزش با حفظ سمت، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه پیام نور - مرکز اردبیل، مربی، ۱۳۵۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل خوددرمانی در شهرستان اردبیل، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست عمومی، اصول و تشکیلات ارائه خدمات بهداشتی، بهداشت و تنظیم خانواده، بیماریهای ارثی، واکسیناسیون، بهداشت مادر و کودک، اصول اپیدمیولوژی، بهداشت مدارس، بهداشت محیط ۱ و ۳، آموزش بهداشت، ارتباط جمعی، بهداشت حرفه‌ای ۱ و ۲، آموزش سمعی و بصری، بهداشت روانی ۱ و ۲، اصول برنامه‌ریزی بهداشتی، اصول و مدیریت خدمات بهداشتی، حشره‌شناسی پزشکی، متابولیسم مواد غذایی، بهداشت مسکن، اپیدمیولوژی، کمکهای اولیه، فیزیولوژی، آناتومی، یاخته و بافت، دانشگاه پیام نور اردبیل، اردبیل - ایران.

تألیفات: بررسی علل خوددرمانی در شهرستان اردبیل، بررسی علل خوددرمانی در شهرستان اردبیل، فارسی، ۱۳۶۶. بهداشت در اسلام، جزوه، فارسی، ۱۳۶۴. مباحثی از بهداشت، جزوه، فارسی، ۱۳۶۴. بهداشت فردی، فارسی، ۱۳۶۳. بهداشت مادران باردار، فارسی، ۱۳۶۳. بهداشت مدارس و خلاصه‌ای از بهداشت فردی، فارسی، ۱۳۶۲.

ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد علوم بهداشتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم بهداشتی، گچسر - ایران، ۱۳۷۱. کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم بهداشتی، گچسر - ایران، ۱۳۶۹. کارگاه آموزشی، تهران - ایران، ۱۳۶۸. دوره تکنولوژی آموزشی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. فوق لیسانس برنامه‌ریزی و آموزش، هیوستون - آمریکا، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول آموزش بهداشت، آموزش بهداشت ب، ارتباطات، مسائل آموزش بهداشت، بهداشت و محیط زیست، دانشگاه های علامه طباطبائی، علوم پزشکی ایران و اسام صادق (ع)، تهران - ایران.

تألیفات: بهداشت برای حوزه‌های علمیه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۰ امیدنی‌نیا، اسکندر

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان فوق لیسانس قارج شناسی ۲۳۰۵۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد قارج شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سمنارها: کنگره بیماریهای انگلی ایران، ایران - رشت، آذر ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و تعیین سوش فارجهای مولد کچلی در شهرستان همدان، مسئول، ۱۳۷۰. بررسی عفونتهای قارچی و تونسیلیت هادر گلودردهای چرکی، مسئول، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: قارج شناسی نظری و عملی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان - ایران.

تألیفات: مطالعه مایکوهیستوپاتولوژیکال لوزه‌های جداشده، دارو درمان، دارودرمان، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۱ امین‌الاسلامی، حمزه

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۹۸۱۸-۲۹۹۱۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت مدارس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: کلاسهای تخصصی مربیان علوم تندرستی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ بمدت یکماه.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه، رئیس دانشگاه پیام

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۳ • تحویل‌داری، سوسن

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، کیلومتر ۳۰ جاده خاوران، ۳۹۱۸۴۶ باکد (

سوابق تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روش تحقیق (هفتمین دوره)، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کارگاه آموزشی روش، برنامه‌ریزی و ارزیابی (سومین دوره)، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر و هم‌اتاقی مادر و نوزاد (اولین دوره)، تهران - ایران، ۱۳۷۰. کارگاه آموزشی مراقبت‌های اولیه بهداشتی، بندرعباس - ایران، ۱۳۶۸. **سمینارها:** اولین سمینار بررسی لیثمانیوز در ایران، ایران، ۱ تا ۲ دی ۱۳۷۰. سمینار عقرب و عقرب‌گزیدگی (راههای پیشگیری و درمان آن)، ایران، ۱۱ شهریور ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران - مجتمع آموزش عالی ابوریحان - گروه بهداشت عمومی، آدرس: کیلومتر ۳۰ جاده خاوران - صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۱۴۵، عضو هیئت علمی (مربی) - مدیر گروه بهداشت عمومی، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزش بهداشت عمومی، آموزش بهداشت حرفه‌ای، آموزش بهداشت محیط، روش تحقیق در علوم بهداشتی، روانشناسی صنعتی، آموزش سمعی و بصری، ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی، روانشناسی، کارآموزی، کارورزی، مسائل آموزش بهداشت، اصول آموزش بهداشت عمومی، تکنولوژی و روشهای آموزشی مجتمع آموزش عالی ابوریحان و دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران، تهران - ایران.

تألیفات: مقایسه کاربرد دو روش "سنتی" و "سخنرانی همراه با نمایش فیلم استریپ" در آموزش بهداشت فردی، بهداشت ایران، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن بهداشت ایران، فارسی و انگلیسی، ۱۳۶۵. آسکارایزیس، آبله، آبله‌مرغان، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (جلد اول)، شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۴ • در تاج رابری، اسحق

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۵۲۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. **سوابق اشتغال:** سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزش بهداشت، مسائل آموزش بهداشت، واکسیناسیون، اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی واگیر، جمعیت‌شناسی، بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۵ • رخسانی، فاطمه

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پزشکی ۲۸۵۸۴-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان، مسئول بخش ادیومتری بیمارستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس بهداشت گروههای پزشکی و پیراپزشکی، زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۶ • رفیعیانی، محمود

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه اصفهان دانشکده علوم، اصفهان - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علامه طباطبائی، مربی. مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی، مربی. دانشگاه آزاد ایران، مربی. بنیاد شهید اصفهان، مسئول بیمه و درمان و توانبخشی، سه ماه. آموزش و پرورش منطقه ورامین، دبیر، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی، آناتومی، بهداشت، تغذیه، شهرکرد. بهداشت محیط ۱، بهداشت حرفه‌ای ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد - ایران.

تألیفات: بهداشت حرفه‌ای (جزوه درسی)، ۱۳۶۲. بهداشت محیط ۱ (جزوه درسی)، ۱۳۶۳. مگس و مبارزه با آن نشریه بهداشتی،

دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی طلاق در بهداشت روانی و بکارگیری آن در، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی سلامتی نوزادان در ارتباط با محیط، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۹ شجاعی زاده، داود

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۵۳۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دکترای علوم بهداشتی، دانشگاه لیورپول انگلستان، لیورپول - انگلستان، ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: ستاد انقلاب فرهنگی - مسئول کمیته بهداشت، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. مسئول روابط بین الملل معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس واحد، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول و فلسفه آموزش بهداشت، ارتباطات، الگوهای مطالعه انسانی در آموزش بهداشت، ارتباطات آموزش بهداشت، دانشگاه تهران و تربیت مدرس، تهران - ایران. **تألیفات:** آموزش بهداشت - تأثیر و سودمندی، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران. ارزشیابی و خدمات بهداشتی درمانی. شیوه‌های مراقبت پزشکی جهان. کلیدی برای فهمیدن رفتار.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۳۶۰ شریفی، صدیقه

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت، دانشگاه سادرن ایلینوی، ایلینوی - آمریکا، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۵۷. مرکز آموزش زبان هوانیروز، استاد، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. مرکز آموزش زبان نیروی هوایی، استاد، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۰۳۶۱ صمدی، داود

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۹۷۲۶۸/۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۶.

۱۳۶۳. پیشنهادات بهداشتی رفاهی منطقه دوره کار تحقیقی بهداشتی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۷ سوری، حمید

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز بخش پزشکی

اجتماعی ۳۷۴۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان منطقه‌ای استان مرکزی)، مسئول روابط بین الملل و انتشارات کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاه اهواز، مجری، ۱۳۶۹. رشد درکودکان کمتر از یکسال، مجری، ۱۳۶۹. بررسی مسائل جمعیتی و تنظیم خانواده، مجری، ۱۳۶۹. بررسی اسهال و درمان آن درکودکان کمتر از ۵ سال، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت، خدمات بهداشتی، بهداشت جمعیت و خانواده، اکولوژی انسان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۵۸ سهرابی مارالانی، ایوب

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۴۵۰۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی و جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی، ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماریهای قارچی درحاشیه دریاچه ارومیه، همکار، ۱۳۷۰. بررسی علل مرگ و میر در پزشکی قانونی تبریز، همکار، ۱۳۶۸. بررسی سلامتی نوزادان در بیمارستان طالقانی و زنان تبریز، مجری، ۱۳۶۷. بررسی مسائل جمعیتی و بهداشتی در تبریز، مجری، ۱۳۵۵.

تألیفات: بررسی توانائی جامعه در کنترل باروری، مشهد، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی ارتباط بعد خانواده با بهره‌هوشی، مشهد، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی تصادفات در پزشکی قانونی تبریز، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی خودکشی در پزشکی قانونی تبریز، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۸. بهداشت عمومی و نقش تیم درمانی - بهداشتی در تحصیل آن (بهداشت عمومی و داروسازان)، مجله

تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارآموزی، کارورزی بررسیهای بهداشتی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: سلامت روانی از دیدگاه اسلام، نشریه علمی خیری دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت، ۱۳۷۰. People and Health، نشریه علمی خیری دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت، ۱۳۷۰. Eat Wisely to live longer، نشریه علمی و خیری دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت. Much blindness is avoidable، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۶۲ غلامعلی تهرانی، لعیبا

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی بخش گفتاردرمانی ۵۲-۲۲۸۰۵۱ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: Work shop آموزشی (برنامه‌ریزی، ارزیابی، شیوه‌ها)، تهران - ایران، ۱۳۷۱.

سمینارها: اختلالات گفتاری در کودکان C.P، ایران، ۱۳۶۵. بررسی شیوع لکت در کودکان و مقایسه آن در سنین قبل و بعد از دبستان، ایران، آبان ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی، مسئول گروه گفتاردرمانی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. دانشکده علوم تربیتی مشهد، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر درمان فشرده در کودکان لکتی ۷ تا ۱۱ ساله، استاد راهنما. بررسی میزان ناروانی در گفتار کودکان ۲ تا ۵ ساله، استاد راهنما، تابستان. بررسی اپیدمیولوژیک لکت در کودکان دبستانی، مجری، ۱۳۶۹. بررسی رشد گفتار کودکان ۲ تا ۵ ساله، استاد راهنما، اردیبهشت. بررسی اپیدمیولوژیک لکت، استاد راهنما، اردیبهشت، خرداد.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آسیب شناسی ناروانی، گفتار ۱ و ۲، آسیب شناسی اختلالات صدا، مدیریت در گفتار درمانی، اختلال در خواندن، رشد طبیعی گفتار و زبان، آسیب شناسی فلج مغزی، روشهای تشخیص افتراقی، اختلالات گویایی، گفتار درمانی، دروس بالینی، دانشکده علوم توانبخشی بخش گفتاردرمانی و دانشکده گروه شنوایی شناسی و دانشکده علوم تربیتی، دانشگاههای علوم پزشکی تهران و مشهد - ایران.

تألیفات: ناروانی گفتار در کودکان، نشریه توانبخشی، فارسی،

۱۳۶۷. سلسله مطالبی درباره کودک، آشنا، فارسی، ۱۳۷۰ تاکنون. ارزشیابی روشهای متداول در درمان لکت، از کتاب درمان لکت، انگلیسی به فارسی، ۱۳۶۴. گروه‌درمانی، از کتاب درمان لکت. آموزش حروف به کودکان Dyslexic، دانشکده علوم توانبخشی، فارسی، ۱۳۶۴.

۰۳۶۳ فلاحیان، معصومه

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۵۰۸۵۱-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت عمومی MPH، دانشکده بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱. تخصص جراحی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۱.

دوره‌های تخصصی: آموزش نورپلان، قاهره - مصر، ۱۱ تا ۲۵ مارس ۱۹۹۰. متدولوژی تحقیق ۱ و ۲، رشت و تهران - ایران، ۱۳۶۸.

سمینارها: بازآموزی تنظیم خانواده، ایران، ۲۹ تا ۳۱ تیر ۱۳۷۱. سمینارهای باروری و ناباروری از اولین تا پنجمین سمینار، ایران، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ آذر هر سال. مسائل رشد جمعیت، ایران - اصفهان، ۱۳ دی ۱۳۶۸ تا یک هفته.

فرصت مطالعاتی: آشنایی با نورپلاست و روشهای جدید پیشگیری از حاملگی، سوئیس - ژنو، WHO، دی ۱۳۶۹ تا یک هفته. آموزش نورپلاست، مصر - قاهره.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت و درمان - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۵ تاکنون. وزارت بهداشت و درمان - معاونت پژوهشی، سرپرست کمیته تحقیقات تنظیم خانواده، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: میزان شیوع باکتریوای بدون علامت در خانمهای باردار، مجری، ۱۳۷۰. اثر آتروپین در تسریع دردهای زایمانی، مجری، ۱۳۷۰. زایمان واژینال بعد از سزارین قبلی، مجری، ۱۳۷۰. سندروم فشارهای عصبی قبل از پرپود، مجری، ۱۳۶۸. میزان کارآئی و عوارض احتمال نورپلان، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان زایمان نازایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: بهداشت شغلی زنان، مجله دارودرمان، تهران، فارسی، آبان ۱۳۷۰. تنظیم خانواده، مجله دانشکده پزشکی، تهران، فارسی، ۱۳۷۰. روشهای طبیعی روش جلوگیری از بارداری، معاونت پژوهشی، ۱۳۷۰. روشهای جلوگیری از حاملگی، معاونت پژوهشی، ۱۳۷۰. وازکتومی به عنوان روش جلوگیری از حاملگی، معاونت پژوهشی. تزریق ها به عنوان روش جلوگیری از حاملگی، معاونت پژوهشی، ۱۳۷۰. راهنمای تنظیم خانواده برای مردم، معاونت پژوهشی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۶۴. کمالی، محمد

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۸۹۸۱۰-۸۰۸۹۸۱۰-۶۷۷۰۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دکترای آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۷۱ تا کنون.

سمینارها: سمینار تازه‌های توانبخشی، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سازمان بهزیستی کشور، معاون امور توانبخشی، ۱۳۷۱ تا کنون. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیرکل امور فارغ‌التحصیلان، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیرکل امور آموزشی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران، مسئول تحقیقات، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهیهای مادران در مورد کودکان مبتلا به فلج مغزی و ارائه برنامه آموزشی، مجری، ۱۳۶۷. بررسی آماری ویژگیهای مبتلایان به فلج مغزی، مجری، ۱۳۶۹. بررسی و ساخت قطعات مورد نیاز در ارتوپدی فنی، مجری، ۱۳۶۸. بررسی عوارض مختلف در ماشین نویسی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای ناشی از کار، بهداشت عمومی، روش تحقیق، مدیریت کارگاههای ارتوپدی فنی، اصول توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۶۵. محمدی، رخشنده

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و

مامائی ۷۴-۷۳-۶۸۳۰۷۳

سوابق تحصیلی: دکترای دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی. دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا کنون. کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، آموزش بهداشت، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: شرکت در کارگاه آموزشی زبان، تهران - ایران، ۳۲ ساعت ۱۳۷۱.

سمینارها: سمینارهای داخلی دانشکده پرستاری و مامائی.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی، ۱۳۶۹. دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پرستاری و مامائی، مربی،

۱۳۶۹. دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تا کنون. مدرسه عالی مامائی سلمه، مربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. بیمارستان طرفه، سرپرستار در بخشهای سی‌سی‌یو و چشم و بخش چشم، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری جراحی و داخلی، ژنیکلوزی، فن مامائی، مدرسه عالی مامائی سلمه، تهران - ایران. **تألیفات:** بررسی نگرش مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران نسبت به نقشها و فعالیتهای پرستار بهداشت جامعه، فصلنامه پرستاری و مامائی ایران، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸. نقش فرهنگ و مذهب در بهداشت جامعه، بولتن دانشکده پرستاری و مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، فارسی، ۱۳۷۱. تئوری تغییر، بولتن دانشکده پرستاری و مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، فارسی، ۱۳۷۰. نقشها و فعالیتهای پرستاری بهداشت جامعه، بولتن دانشکده پرستاری و مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۶۶. مظلومی محمودآباد، سیدسعید

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۴۳۸۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

سمینارها: بررسی علل تمکین درمان مسلولین، ایران. بررسی فرآیند بهداشت حرفه‌ای در کشاورزی، ایران. بررسی علل عدم مصرف قرصهای ضد حاملگی در زنان، ایران.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت بهداشتی قالیبافان، یکی از مجریها. بررسی علل عدم تمکین درمان معلولین، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت مدارس، اکولوژی انسان، آموزش بهداشت، ارزشیابی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد - ایران.

۰۳۶۷. نوری تاجر، مریم

رشته: علوم پایه؛ بهداشت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و

مامائی ۶۸۳۰۸۳-۶۸۳۰۸۰

سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا کنون. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. کارشناسی بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: سمینار مراقبتهای بهداشتی PHC، زنجان - ایران، ۱۳۶۸ به مدت ۳ روز. سمینار شیر مادر، تهران - ایران، ۱۳۷۱ به

و پرورش منطقه ۵ تهران، معاونت آموزشی اداره منطقه ۵، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. اداره آموزش و پرورش منطقه ۷ تهران، معاونت آموزشی منطقه، ۱۳۶۶. بخش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، عضو هیئت علمی و معاونت بخش، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. پژوهشکده کشاورزی تهران، عضو هیئت علمی، مدیر پژوهشکده، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر هورمونها در جلوگیری از ریزش میوه (NAA, NAD)، مجری، ۱۳۶۹. بررسی اثر هورمونها در یکنواخت رسیدن خرمان مضافتی بم، ناظر، ۱۳۶۷. بررسی اثر هورمونها در ریشه‌زائی قلمه‌های زیتون، ناظر، ۱۳۶۶. تعدیل سال‌آوری در سیب توسط تنظیم‌کننده‌های رشد، مجری، ۱۳۶۶. تولید انبوه درختان میوه بطریق کشت بافت Tissue Culture، مجری. تولید شاخه‌های جانبی و کالوس در سیب از طریق کشت بافت، مجری، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ایرلند

بیوشیمی

۰۳۶۹. آقداشی، محسن

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: اهواز بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز ۳۰۰۱۲-۱۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیوشیمی ژنتیک، دانشگاه وسترن ریزو، کلیولند - آمریکا، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. دکترای بیوشیمی، دانشگاه دولتی وین، دیترویت - آمریکا، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه دولتی وین، دیترویت - آمریکا، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳. کارشناسی شیمی، آموزشگاه فنی نفت، آبادان - ایران، ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۱.

دوره‌های تخصصی: فوق تخصص بیولوژی سلولی و ویروسها، کلیولند - آمریکا، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیرگروه بخش بیوشیمی، ۱۳۵۴ تاکنون. تهران آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت، محقق، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کرج موسسه رازی، مدیر قسمت بیوشیمی، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: تفاوت غشاء هسته RBC مرغ با غشاء هسته جگر مرغ، مسئول طرح، ۱۳۵۶. سنتز غشاء هسته سلول در سیکل سلولی، مسئول طرح.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیوشیمی ساختمان پروتئین‌ها، ساختمان غشاء سلولی، کار غشاء سلولی، متابولیسم، متابولیسم، بیوشیمی ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

مدت ۲ روز. سمینار شیر مادر، تهران - ایران، ۱۳۷۱ به مدت ۳ روز. سمینار بهداشت در رابطه با PHC، تهران - ایران، ۱۳۶۹ به مدت ۳ روز.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. سازمان منطقه‌ای لرستان، مربی و سرپرست بهداشت مدارس استان لرستان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. بانک تجارت، مسئول اداره رفاه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگایهای مادران خرم‌آباد لرستان نسبت به واکسیناسیون، مسئول، ۱۳۶۲. بررسی میزان آگایهای مادران روستای فرح زاد نسبت به واکسیناسیون و چگونگی استفاده از خدمات بهداشتی، مسئول، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بهداشت جامعه، اپیدمیولوژی، اصول خدمات بهداشتی، کارورزی بهداشت، روش تحقیق، علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی، ایران - تهران.

تألیفات: بررسی میزان آگاهی مادران خرم‌آباد...، خرم‌آباد - لرستان، ایرانی - فارسی، ۱۳۶۲. اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری، تهران، فارسی، ۱۳۶۸. اپیدمیولوژی ایدز، تهران، فارسی، ۱۳۶۹. بهداشت کار، تهران، فارسی، ۱۳۶۷. اپیدمیولوژی کتاب لوگان، تهران، فارسی، ۱۳۶۸. اپیدمیولوژی کتاب لانکاستر، تهران، فارسی، ۱۳۶۷ تاکنون. همکاری و دادن ترجمه‌های زیادی به مجله پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیوتکنولوژی

۰۳۶۸. واعظ لیواری، بهزاد

رشته: علوم پایه؛ بیوتکنولوژی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - پژوهشکده کشاورزی

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه همدان، همدان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷: کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دکترای بیوتکنولوژی در کشاورزی، دانشگاه U.C.D، دانشکده کشاورزی دانشگاه دوبلین، دوبلین - ایرلند، ۱۳۷۰ تاکنون.

سمینارها: سمینار بین‌المللی، ایتالیا، شهریور ۱۳۶۸. سمینار باغبانی، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۳ تهران، تدریس زبان و مدیریت و معاونت آموزشی منطقه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۰ تهران، تدریس - مدیریت دبیرستان شهید اختر و شهید شهرام امام‌آل آقا، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. اداره آموزش

۱۳۷۰. اثرات درازمدت و کوتاه مدت آلومینیوم و کروم بر فعالیت سرولوپلاسمین در سرم، درحال اجرا، ۱۳۷۰. اثرات داروهای ضدبارداری و استروئیدهای مربوطه بر فعالیت الکان فسفاتاز و ایزوآنزیم‌های آن، درحال اجرا، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی بالینی، بیوشیمی پرستاری، بیوشیمی پزشکی، مبانی بیوشیمی، فیزیولوژی سلولی، بیوشیمی پیشرفته، متابولیسم و اختلالات آن، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران. بیوشیمی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد - ایران. بیوشیمی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی یزد، یزد - ایران. بیوشیمی پرستاری، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان - ایران.

تألیفات: بررسی آماری افراد مشکوک به بیماری ویلسون در اصفهان، ارسال شده به مجله علمی پزشکی. بررسی و مقایسه فراکسیون‌های مختلف پروتئین‌های سرم در سرطان‌های مختلف، مجله علمی پزشکی، دانشگاه اهواز، ۱۳۶۹. مقایسه اثرات بعضی از عناصر کم‌اب‌بر غلظت سرولوپلاسمین سرم، مجله علمی پزشکی، دانشگاه اهواز، ۱۳۷۰. بررسی اختلالات فونکسیونل کلیه‌ها در بیماران دیابتیک در اصفهان، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۷۲ اپیکچی، مهدی

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه فردوسی دانشکده علوم بخش شیمی

۸۳۲۰۲۱-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۹. دکترای بیوشیمی، دانشکده علوم پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶. فوق تخصص بیوشیمی، دانشکده علوم پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: مقایسه روشهای اندازه‌گیری قند خون، ایران، ۲۲ مهر ۱۳۶۹. سومین کنگره بین‌المللی پزشکی، ایران، ۸ آبان ۱۳۶۷. هفتمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، ۲۲ مهر ۱۳۶۴. اندازه‌گیری انسولین پلاسما، ایران، ۱ اسفند ۱۳۴۵.

فرصت مطالعاتی: اثر داروهای مؤثر در دیابت، آمریکا - آلاباما، دانشگاه فردوسی، ۵ ماه. بررسی اختصاصی گروهی از آنزیم‌ها، آمریکا - پنسیلوانیا، دانشگاه فردوسی، ۷ ماه. اثر داروهای لاغرکننده، آمریکا - بوستون، دانشگاه فردوسی، ۶ ماه.

سوابق اشتغال: انستیتو تغذیه و خواربار ایران، شیمیست، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶. دانشکده علوم دانشگاه مشهد، عضو هیئت علمی، ۱۳۴۹ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مقایسه‌ای نقش استروئیدروژن سرتولی در انسان - موش و خوکچه هندی، همکار، ۱۳۴۳. اثر داروهای لاغرکننده، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول صنایع شیمی، شیمی مواد

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۳۷۰ آموزگاری، زهره

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده پزشکی

بخش بیوشیمی ۱۹-۱۱-۳۰ داخلی ۱۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ژنتیک، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم، اهواز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: کنگره سراسری بیوشیمی، ایران، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت

۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده پزشکی

بخش بیوشیمی، مربی، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده پزشکی بخش فیزیولوژی، کارشناس، قراردادی. دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده پزشکی بخش بیوشیمی، کارشناس، قراردادی.

سوابق تحقیقاتی: جداسازی فراکسیونهای مختلف سم افعی

در ایران و بررسی خواص آنزیمی و توکسویتی آنها، مجری. بررسی بیماریهای ذاتی متابولیکی هموسیستینوری و سیستینوری، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی بیوشیمی ژنتیک،

دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

۰۳۷۱ آنی، محسن

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده داروسازی -

گروه بیوشیمی داخلی ۳۴۴

سوابق تحصیلی: فوق دکترای بیوشیمی، دانشگاه ولز -

ابریسویت، انگلستان، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. دکترای بیوشیمی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه اهواز - دانشکده علوم، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

فرصت مطالعاتی: ترانسپورت مواد از غشا سلول‌های روده‌ای،

انگلستان - ابریسویت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده

داروسازی، استادیار، عضو کمیته تطبیق واحد، مدیر گروه، عضو کمیته تخصصی فوق لیسانس گروه بیوشیمی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: اثرات کوتاه‌مدت و درازمدت کادمیوم و کروم بر

غلظت ایزوآنزیمهای الکان فسفاتاز سرم، ۱۳۷۰. مقایسه اثرات کانتکولامینها و هورمونهای استروئیدی بر غلظت سرولوپلاسمین، بررسی و تحقیق در مورد فرآورده‌های داخل بینی انسولین، ۱۳۷۰.

۰۳۷۵ چیت سازی، محمدحسن

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: بخش بیوشیمی، دانشکده پزشکی ۱۱۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، کارشناس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. بیمارستان امام خمینی (آزمایشگاه)، کارشناس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اهواز - گروه بیوشیمی، ۱۳۶۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تعیین مقدار HDL کلسترول در افراد سالم و بیماران مبتلا به دیسمیک قلبی در شهر اهواز، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی نظری پرستاری، بیوشیمی نظری تغذیه، بیوشیمی فوق لیسانس آناتومی، بیوشیمی عملی پرستاری، بیوشیمی عملی علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی عملی مامائی، بیوشیمی نظری علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی داروسازی، بیوشیمی عملی پزشکی، بیوشیمی عملی داروسازی و بیوشیمی عملی در رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری و پیراپزشکی و پزشکی و داروسازی، دانشگاه اهواز، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۷۶ حسینی گوهری، لادن

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰، ۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: تخصص بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰.

دوره های تخصصی: کارگاه روش تحقیق، کچسر - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: کنگره بیوشیمی، ایران، ۱۳۷۰. کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۱۳۷۰. سمینارهای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، ایران، ۱۳۶۹ تاکنون. سمینارهای اداره کل امور آزمایشگاه، ایران، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی، مسئول بخش بیوشیمی، ۱۳۷۰ تاکنون. مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، مسئول بخش بیوشیمی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰. آموزشگاه فنی علوم آزمایشگاهی، مسئول بخش بیوشیمی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. آزمایشگاه رفرانس، کارشناس، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر همولیز در آزمایشات بیوشیمی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی بالینی، آزمایشگاه رفرانس، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. بیوشیمی بالینی عمومی، آموزشگاه فنی علوم آزمایشگاهی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. بیوشیمی بالینی و عمومی، عملی و تئوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

غذایی، بیوشیمی، شیمی صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران - مشهد.

تألیفات: شیمی صنعتی جلد ۱، ۱۳۵۲. بیوشیمی عمومی جلد ۱، ۱۳۵۸. زیست شیمی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

۰۳۷۳ بطحایی، سیده زهرا

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه شیراز - دانشکده دامپزشکی - گروه علوم پایه

بخش بیوشیمی ۲۲۱۰۹ داخلی ۷۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی شیمی، دانشگاه الزهراء دانشکده علوم، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: اولین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران، ایران.

سوابق اشتغال: مامور خدمت در دانشگاه شیراز، مرپی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه تربیت مدرس، مرپی، ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: خالص سازی آرژیناز از منشاء کبد، کلیه و قلب گوسفند و مقایسه فاکتورهای کینتیکی آن، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه بیوشیمی، بیوشیمی ۱ و ۲، دانشگاه شیراز، ایران - شیراز.

تألیفات: دستورالعمل های آزمایشگاه بیوشیمی، در دست اقدام جهت چاپ در دانشگاه شیراز. بررسی کاربرد روش PNPg در اندازه گیری فعالیت آرژیناز سرم بیماران کبدی و تعیین فاکتورهای کینتیکی این آنزیم، اولین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران، مجله علمی انستیتو پاستور ایران، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۷۴ پارسائیان، نیره

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۴۵۶۶۲-۵

داخلی ۸۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشکده فارگوسن، دانشگاه پونا، پونا - هندوستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پونا، پونا - هندوستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. آموزش تئوری و عملی با مواد رادیوآکینو و آزمایشات رادیوایمونواسی، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. حفاظت در مقابل اشعه در پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: شرکت در کنگره، اطریش، ۱۹۶۸. شرکت در کنگره بین‌المللی بیماریهای غدد درون‌ریز، تهران - ایران، ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: بررسی اختلالات متابولیسم هورمونهای تیروئید، اطریش - گراتس، بورسیه از طرف کشور اطریش، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، استادیار بیوشیمی، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری عنصر ید در سنگ نمکهای معادن سمنان و گرمسار، مجری، شهلا معاونی. بررسی گواتر آندمیک در دانش‌آموزان مدارس کرمانشاه، مجری، دکتر قباد سلیمی، نیک رفتار - کیانی. بررسی اختلالات ناشی از کمبود ید شهرهای پاره و روانسر، مجری، ۱۳۷۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی پزشکی، بیوشیمی بالینی، بیوشیمی پیراپزشکی، کرمانشاه - ایران.

تالیفات: محاسبات بیوشیمیایی (کتاب)، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۰.

Association Between Protein Thiols and Doubling Time of Various Hepatomas, J. Of Cancer Research And Clinical Oncology, of The Rat. Q, English, 1982.

اندازه‌گیری عنصر ید در سنگ نمک معادن سمنان و گرمسار، شیمی و مهندسی شیمی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰.

A Survey of Endemic Goitre In School Children In Medical Journal of I, R, Of Iran, Kermanshah-City.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: اطریش

۰۳۷۹ ربانی چادگانی، عذرا

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک ۶۱۱۲۴۷۴

سوابق تحصیلی: دکترای بیوشیمی، دانشگاه لندن (مرکز تحقیقات سرطان)، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد بیولوژی (بیوفیزیک)، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی بیولوژی، دانشکده علوم دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: کنفرانس فیزیولوژی و فارماکولوژی، اردیبهشت ۱۳۶۸. اولین کنفرانس بیولوژی سلولی و ملکولی، فرانسه، ۱ تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۱. کنفرانس بیوشیمی - بیوفیزیک، آمریکا، ۹ تا ۱۳ فوریه ۱۹۹۲.

تالیفات: پلی‌کپی‌های بیوشیمی عمومی و بالینی و شیمی عمومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱. مقاله تعیین نسبت A کفا به A کفا در تالاسمی ماژور، مجله پزشکی جمهوری اسلامی. مقاله آلفا گلوکزیداز، مجله پزشکی جمهوری اسلامی، انگلیسی، ۱۹۹۱. برای اولین بار در دنیا ستر ۱۶ جسم آنالوگ پورین خاصیت آنتی‌کانسر دارد، هتروسیکلیک، انگلیسی، ۱۹۷۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۷۷ حقیقی، بهرام

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داخلی ۳۳۵-۷۱۰۷۱
سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیوشیمی (دوره یکساله)، دانشگاه کلمبیا، نیویورک - آمریکا، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دکترای بیوشیمی، دانشگاه سیراکوس نیویورک، سیراکوس - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه اصفهان و FDA آمریکا، اصفهان - ایران و آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

دوره‌های تخصصی: مطالعه روی آلفاتوسینها بعنوان بخشی از دوره فوق لیسانس FDA، واشنگتن - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه اصفهان - دانشکده داروسازی - گروه بیوشیمی، سرپرست دانشکده. دانشگاه اصفهان - دانشکده داروسازی - گروه بیوشیمی، معاون دانشکده، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه اصفهان - دانشکده داروسازی - گروه بیوشیمی، استادیار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه اصفهان - دانشکده داروسازی - گروه بیوشیمی، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مکانیسم ایجاد کبد چرب و ارتباط آن با هورمونهای آدرنال و آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبدی، مجری، ۱۳۶۴. مطالعه و تفکیک انواع اوریانتهای آنزیم G6PD و ارتباط آن با آنمی همولیتیک، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی، بیوشیمی پزشکی، آنزیموژی، بیوشیمی کلینیکی، تکنیکهای پیشرفته در بیوشیمی، تکنیک آنزیمها، بیولوژی ملکولی، بیوشیمی علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی پرستاری، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۳۷۸ خرازی، هادی

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۶۰۷۱-۷۲
سوابق تحصیلی: دکترای بیوشیمی، دانشگاه کارل فرانسس، گراتس - اطریش، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۸.

دوره‌های تخصصی: بیوشیمی پزشکی - کاربرد بالینی، تهران -

ایمونوسیتوشیمی روی غدد بزاقی حیوانات اهلی، همکار. خالص سازی آرچیناز کبد، کلیه و قلب گوسفند و مقایسه فاکتورهای کینتیکی آنها، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیوشیمی دامپزشکی و بیوشیمی پیشرفته گیاهی، شیراز. بیوشیمی پزشکی و بیوشیمی نظری و عملی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پزشکی فسا، فسا. بیوشیمی عمومی و بیوشیمی بالینی نظری و عملی، شیراز. بیوشیمی بالینی نظری عملی، شیراز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۳۸۱. سرتیپ پور، مریم شهیر ردیمه

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی

بخش بیوشیمی ۲۱۴۱۴۱۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشکده علوم دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: Work shop دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی، گچسار - ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۳

تاکنون. دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده پزشکی، مربی، ۱۳۶۲ تا

۱۳۶۳. دبیرستان شهید محبوبه دانش، دبیر شیمی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

دبیرستان رازی، دبیر شیمی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیوشیمی نظری، شیمی پیش

دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. مواد

غذائی نظری، بیوشیمی عملی پزشکی - دندانپزشکی، داروسازی،

پرستاری مامائی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. مواد غذائی،

دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: ۷۰ میلیارد فرانک هزینه اولین کارخانه فضایی، مجله

دانشمند، فرانسه، اسفند ۱۳۶۳. استرس رقص خارق‌العاده هورمون‌ها،

مجله دانشمند، فرانسه، بهمن و اسفند ۱۳۶۳. امیدهایی برای تهیه

پوست آزمایشگاهی، مجله دانشمند، فرانسه، دی ۱۳۶۳. راه

پیشگیری از صدمات ورزشی، مجله دانشمند، فرانسه، آذر ۱۳۶۳.

کارنامه غرامت شاگردی به نام انیشتین، مجله دانشمند، فرانسه، آذر

۱۳۶۳. شهری که یک ترمینال بر آن حاکم است، مجله دانشمند،

فرانسه، آذر ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۳۸۲. سوزنگر، محمد

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

دهمین کنفرانس بین‌المللی بیوفیزیک، کانادا، ۲۹ جولای تا ۳ اگوست ۱۹۹۰. کنفرانس، یوگسلاوی، ۲۸ ژوئن تا ۳ جولای ۱۹۸۷.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم تهران - دانشگاه الزهرا و شهید

بهشتی، ترم‌های مختلف. مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک،

استادیار و سپس دانشیار، ۱۳۶۱ تاکنون. مرکز تحقیقات بیوشیمی -

بیوفیزیک، طرح‌های ژنریک مصوب جهاد دانشگاهی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: میانکنش آنتراسیکلین‌ها با ترکیبات کروماتین،

مجری، ۱۳۷۰. بررسی میان کنش داروها با کمپلکس - DNA پروتین و

کروماتین، مجری، ۱۳۶۷. اثر داروهای اندومتاسین و تئوفیلین بر

روی مکانیسم عمل پروتین، GSF مجری، ۱۳۶۷. مطالعه پروتئینهای

غیرهیستونی LNG کروماتین، مجری، ۱۳۷۰. اثر تئوفیلین بر برخی از

فرآیندهای متابولیسم و کروماتین سلولی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک،

تهران.

تألیفات: استفاده از Antisense RNA در درمان سرطان اولین سمینار

دانشجویی بیماری‌های نئوپلازیک. جداسازی فاکتور ریشه سلول‌های

گرانولوسیت - ماکروفاژ از بافت ریه موش صحرائی، ۱۳۷۰. اثر

اندومتاسین در تولید، ۱۳۶۷. میانکنش پروتین‌های غیرهیستونی با

یکدیگر و با هیستون‌ها، ۱۳۶۷. پلیمرهای کربوهیدرات (۲)، ۱۳۶۸.

پلیمرهای کربوهیدرات (۱)، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلیس

۳۸۰. رزمی، نعمت‌اله

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: شیراز - باجگاه - دانشکده دامپزشکی - بخش

بیوشیمی ۲۲۱۰۹ داخلی ۲۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه شیراز،

شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی شیمی، دانشگاه شیراز،

شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: اولین کنگره سرتاسری بیوشیمی جمهوری اسلامی

ایران، اندازه‌گیری فعالیت آرچیناز در سرم بروش اصلاح شده

کالیمتری PNPg، ایران، ۲۸ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۳۷۰. اولین کنگره

سرتاسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه تربیت

مدرس، ایران، ۲۸ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۳۷۰. هفتمین کنگره

بین‌المللی پزشکی، ایران، فروردین ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شیراز، مربی

بیوشیمی، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشکده پزشکی فسا - دانشگاه علوم

پزشکی شیراز، مربی بیوشیمی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. آموزشکده عالی

علوم آزمایشگاهی شیراز، مدرس بیوشیمی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. بخش

آسیب‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: مطالعات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و

۱۹۹۰. تحقیقات آنزیمی، آمریکا - فلوریدا، یکماه، ۱۹۹۰. تحقیقات آنزیمی، دانشگاه رانگرز، یکماه، ۱۹۸۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۶۶ تاکنون. دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۶. دانشکده موریس نیوجرسی، مدرس، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵. دانشکده پزشکی بیوشیمی، محقق، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹.

سوابق تحقیقاتی: کاسموردين و مطالعات ترمودینامیکی و مقایسه کاسمودومین استخراج شده از اروتیرسیستمها با افراد مبتلا به لوسمی، همکار، ۱۳۷۱. مهارکنندگی آنزیمهای پروتئومیستیک، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوفیزیک. انگلیسی تخصصی. بیوشیمی، آنزیم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: اصول شیمی و بیوشیمی، کتب سهامی چهر، فارسی. آنزیمها، جهاد دانشگاهی، فارسی. بیوشیمی فیزیک، تربیت مدرس، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۳۸۵. فلاح، سودابه

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. کارشناسی شیمی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: اولین کنگره سراسری بیوشیمی در ایران، ایران، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۸ تاکنون. آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: جداسازی و تلخیص مهارکننده آنزیم ریبونوکلاز از جفت انسان و بررسی بعضی از پارامترهای سینتیکی آن، مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی تئوری و عملی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. آموزش و پرورش، تهران - ایران.

۰۳۸۶. گل محمدی، تقی

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۳۳۱۲۸ و ۳۳۱۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. متخصص بیوشیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، هیئت علمی و

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق تحصیلی: Ph.D. در بیوشیمی کلینیکی و بیوشیمی سرطان، دانشکده پزشکی دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۵۲. فوق تخصص بیوشیمی و توکسیکولوژی داروهای سیتوتوکسیک MRC، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد بیوشیمی کلینیکی، دانشکده علوم دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۴۸. دکترای داروسازی، دانشکده پزشکی و داروسازی، اصفهان - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۳.

دوره‌های تخصصی: دوره سه ساله فوق تخصص MRC، لندن - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دوره یکساله MRC، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: از زمان فراغت تحصیل تاکنون در دانشگاه اصفهان اشتغال داشته‌ام. در اوائل انقلاب بمدت ۲ سال معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بوم، قبلادر سمتهای دیگری، مانند معاونت و مدیریت گروه خدمت کرده‌ام.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۸۳. شریفی، حمید

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۹۸۵۰۰۱-۹

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش پزشکی جمعیت هلال احمر، مربی بیوشیمی، ۱۳۵۶. دانشکده پزشکی آیت‌الله طالقانی، رئیس اداره آموزش، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی بیوشیمی و رئیس اداره آموزش، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی نظری و عملی، تهران - ایران.

۰۳۸۴. فرزاسی، بیژن

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه بیوشیمی ۶۱۱-۲۷۷۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص آنزیم‌شناسی، لورت وسترن شیکاگو، شیکاگو - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دکترای Ph.D. دانشگاه رانگرز، نیوجرسی - آمریکا، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد داروسازی، مازبی دیکسون دانشکده داروسازی، نیوجرسی - آمریکا، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۲.

سمینارها: اولین کنگره بیوشیمی ایران، ایران، اردیبهشت ۱۹۹۱. نهمین کنگره بیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۱۹۸۹. دهمین کنگره بیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۸ تا ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱.

فرصت مطالعاتی: تحقیقات آنزیمی، روسیه - مسکو، یکماه،

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۸۸ مستجاب‌الدعوه، صدیقه

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: اهواز دانشکده پزشکی بخش بیوشیمی

۱۹-۱۲-۳۰۰ داخلی ۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشکده پزشکی، اهواز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، اهواز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: گروه بیوشیمی، ۱۳۵۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: تعیین پروتئین‌های غشاء هسته، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پیراپزشکی، اهواز - ایران. پیراپزشکی دانشکده پزشکی داروسازی، اهواز - ایران. پیراپزشکی دانشکده پزشکی، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۸۹ ملتی، علی اوسط

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی، بخش

بیوشیمی ۳۳۱۵۳ داخلی ۹۳

سوابق تحصیلی: دکترای بیوشیمی، آنکارا - ترکیه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد بیوشیمی، آنکارا - ترکیه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: جهاد سازندگی، معاون کمیته فنی پژوهش در مورد بیوگاز، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی، بیوشیمی بالینی، فیزیولوژی، ترکیه - آنکارا.

تألیفات: متابولیسم بیوتین، نشریه دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

بیوشیمی بالینی

۰۳۹۰ اکبرزاده خیابوی، عظیم

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۰۱۰-۸۰۰۸۵۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیوشیمی بالینی، بیمارستان ترکیه

آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دکترای شیمی آلی، دانشکده علوم دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۳۵۶ تا

رئیس دانشکده پیراپزشکی، ۱۳۶۸ تا کنون. سازمان دامپزشکی، کارشناس درمانی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۲. وزارت جهاد سازندگی، واردات داروی دامی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. ارتش جمهوری اسلامی، افسر مواد غذایی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: پایان نامه دوره تخصصی بررسی گواترهای مولتی ندولاریه ادرار ۲۴ ساعته افراد تیروئیدی، مجری، ۱۳۶۶. پایان نامه دکترا (نقش کبالت در تغذیه طیور) مجری، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس بیوشیمی، علوم پزشکی زنجان، زنجان - ایران.

تألیفات: با اعمال ضوابط بهداشتی عفونت مایکوپلاسمایی را دور سازیم، پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد سازندگی، فارسی، بهار ۱۳۷۰. بیماریهای متداول در بزها، پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد سازندگی، فارسی، بهار ۱۳۷۰. افزودن آنزیم فیتاز به جیره غذایی طیور، پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد سازندگی، فارسی، بهار ۱۳۷۰. کم‌خونی آپلاستیک ناشی از کلرامفنیکل در استان، پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد سازندگی، فارسی، بهار ۱۳۷۰. اهمیت زنبور عسل در گرده‌افشانی محصولات آمریکا، پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد سازندگی، فارسی، تابستان ۱۳۶۹. مدیریت تولیدمثل و نگهداری از گاو میشها، پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد سازندگی، فارسی، تابستان ۱۳۶۹. آب‌آوردگی پریکاردون لژیونهای کلیوی طیور، پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد سازندگی، فارسی، تابستان ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۸۷ محیطی اردکانی، جواد

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۵۶۶۲-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دکترای در حال اعزام به انگلستان جهت Ph.D.

دوره‌های تخصصی: دوره جنگ‌های شیمیایی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سینارها: اولین کنگره بیوشیمی ایران، ایران، ۲۸ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: مقاومت باکتری‌ها در مقابل ترکیبات سمی، مسئول. دگرگونی آنزیمی ارگانو فسفره توسط باکتریهای خاک، مسئول، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی پزشکی و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران.

تألیفات: شیمی آلی، دانشگاه، ۱۳۷۰.

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. دکترای بیوشیمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی ایمونوشیمی HEI، پاکستان، ۱۳۷۰. دوره تخصصی کاربرد، کاشان - ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، مرزی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مرزی، استادیار، ۱۳۶۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تالاسمی فامیلی در استان سیستان و بلوچستان، مجری. تهیه آنتی‌بادی B-آندورفین و خالص سازی آن و بررسی تغییرات هورمونی B-آندورفین در معتادین به مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی برای گروههای مختلف پزشکی، دامپزشکی، پرستاری، کشاورزی.

تألیفات: کتاب مبانی بیوشیمی انسان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، فارسی، ۱۳۷۰. کتاب مقدمات آزمایشگاهی و نمونه‌گیری بیولوژی. کتاب آزمایشهای ادرار. کتاب اصول بیوشیمی بالینی جلد اول و دوم، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

۰۳۹۳ طاهر، مسیح‌الله

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷۱۰۷۱-۹ داخلی ۳۳۷

سوابق تحصیلی: دکترای بیوشیمی پزشکی، دانشکده پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی، دانشکده پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی لیسانس شیمی دانشکده علوم، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: متخصص مواد رادیواکتیو. متخصص بیوشیمی بالینی.

سمینارها: یازدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی در تبریز، ایران - تبریز، ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۲. اولین کنگره بین‌المللی بیماریهای غدد درون‌ریز، ایران - تهران، ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۱. اولین کنگره بیوشیمی ایران، ایران - تهران، ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرزی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. آموزش و پرورش اصفهان، تدریس کلاسهای دبیرستانی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۲. کارخانه قند تربت جام و کارخانه قند یاسوج، سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه تغییرات طول مدت دیالیز با غلظت کاتیونها و پروتئینها در بیماران دیالیزی، نفر دوم طرح، ۱۳۷۱. مطالعه تغییرات غلظت پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن سرم در بیماران

۱۳۵۸. کارشناسی شیمی، دانشکده علوم دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: عضو تحقیقات جهاد و مرکز تحقیقات. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۶ تاکنون. رئیس بخش کنترل مواد بیولوژیکی کشور، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. رئیس انستیتو تغذیه ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. مرکز تحقیقات مطالعات علمی دارویی و مدرس انستیتو تغذیه ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: طرحهای تحقیقاتی و تولید کیت‌های آزمایشگاه، مدیر طرح، ۱۳۶۶. طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران، مدیر طرح، ۱۳۶۵. طرحهای استراتژیک، مدیر طرح، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی و بالینی، ۱۳۶۶ تاکنون. بیوشیمی، انستیتو تغذیه، تهران - ایران.

تألیفات: اختراع فرمول کیت تری گلیسرید جدید. اصول علم آزمایشگاه، موسسه انتشارات ماد، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ ترکیه

۰۳۹۱ ترجمان، علی

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سوابق تحصیلی: فوق تخصص C.E.S در بیوشیمی بالینی، دانشگاه لیل، لیل - فرانسه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دکترای بیوشیمی بالینی، دانشگاه لیل، لیل - فرانسه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پوآتیه، پوآتیه - فرانسه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، انستیتو عالی علوم بیمارستانی (دانشکده پیراپزشکی)، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: اولین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران، ایران (دانشگاه تربیت مدرس و انستیتو پاستور ایران)، ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بهداری استان خراسان و گیلان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری هموگلوبین گلیکوزیله در نزد افراد مبتلا به دیابت، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی، بیوشیمی بالینی، علوم آزمایشگاهی، رشت، لاهیجان - ایران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۳۹۲ صائب، مهدی

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۸۵۸۵-۴

DOPA-L بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز جسم مخطط مغز، مجری و پژوهشگر، ۱۳۶۶. اثر الکل بر گیرنده‌های CABA در نواحی مختلف مغز، مجری پژوهشگر، ۱۳۶۹. اثر مس بر میزان دوپامین و نورآدرنالین مغز، مجری، پژوهشگر، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی پزشکی، بیوشیمی هورمون، نوروشیمی بیوشیمی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، اصفهان. بیوشیمی فوق لیسانس هورمون شناسی، دانشکده داروسازی، اصفهان.

تألیفات: اثر اسید آسکوربیک بر تغییرات ایجاد شده در غلظت کاتکولامینهای مغز بوسیله تراکم مس، Acta Neural Scandinavia، سوئد، انگلیسی، ۱۹۸۸. فرمهای آنزیم تیروزین هیدروکسیلاز در سیناپسهای مغز، مجله پزشکی ایران، مرکز نشر دانشگاه شیراز، انگلیسی، ۱۹۸۹. سنتز سروتونین در نواحی مختلف مغز، مجله پزشکی ایران، مرکز نشر دانشگاه شیراز، انگلیسی، ۱۳۷۰. اثر افزایش سن بر فعالیت ADP ریبوزیل ترانسفرار در سلولهای جدا شده از مغز - استروسیت و نرون، مجله پزشکی جمهوری اسلامی، مرکز پژوهشهای ایران، انگلیسی، ۱۳۷۱. بیوشیمی متابولیسم، کتاب بیوشیمی لینگو، نشاط، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: فرانسه؛ انگلستان؛ آمریکا

۰۳۹۵ یغمائی، بهرام

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۱۵۸۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیولوژی ملکولی و ژنتیک، کلمبوس - اوهایو، کلمبوس آمریکا، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دکترای بیوشیمی بالینی، لینکلن، لینکلن - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی شیمی، دانشکده مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: سنتز پروتئین، آمریکا، ۱۹۸۰.

فرصت مطالعاتی: بیولوژی ملکولی ژنتیک، آمریکا، دانشگاه کرمان، شهریور ۱۳۶۷ تا شهریور ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مدیرگروه بیوشیمی و تغذیه، ۱۳۶۲ تاکنون. دانشگاه شهید باهنر کرمان، مدیرگروه بیوشیمی و تغذیه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. کارخانه نوشابه سازی کانادادارای مشهد، مدیرخط تولید و سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. دانشگاه مشهد، دبیر دانشگاه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: ارزیابی اثرات ضد لیشمانیگی و برخی از ترکیبات طبیعی و شیمیایی به طریقه invitro، مجری، ۱۳۷۱. اندازه گیری فرنتین در بیماران تالاسمی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی و آزمایشگاهی، بیوشیمی بهداشت عمومی، بیوشیمی پزشکی، بیوشیمی داروسازی،

دیالیزی، نفر اول طرح، ۱۳۷۱. مطالعه تغییرات آنزیمهای کبدی در بیماران دیابتی، نفر دوم طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی بیوشیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان. بیوشیمی فوق لیسانس (آناتومی)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان. بیوشیمی پزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان. بیوشیمی عملی و تئوری، دانشگاه اصفهان. شیمی متوسطه، اصفهان.

تألیفات: جزوه بیوشیمی جهت دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، بیوشیمی عملی عمومی، فارسی، ۱۳۶۳.

Identification of transferrin in mitochondria isolated from rat liver, Article, Biochemical Society Transaction, 1990.

Aluminium intraction with iron uptake by rat everted gut saes, clinical chemistry, 1990.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۹۴ مصری پور، منوچهر

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی بالینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷۱۰۷۱ داخلی ۳۴۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص نوروشیمی (شیمی مغز)، مرکز نوروشیمی، ICRRS استرازابورگ - فرانسه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دکترای بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی سنت بارتولمیوس دانشگاه لندن - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشکده داروسازی مرکز غذا و دارو، FDA اصفهان - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: کنگره جهانی سلولی مولکولی، فرانسه، ۱۳۷۰/۱۱/۱۱ تا ۱۳۷۰/۱۶/۱۷. کنگره بین المللی بیماریهای عصبی عضلانی، آلمان، ۱۳۶۹/۶/۲۶ تا ۱۳۶۹/۷/۱. دومین کنگره داروئی ایران، ایران، ۱۳۶۴/۲/۱۹ تا ۱۳۶۴/۲/۱۶. دومین سمینار آلودگیهای محیط، ایران، ۱۳۶۵/۷/۳۰ تا ۱۳۶۵/۷/۲۸.

فرصت مطالعاتی: جداسازی و کشت سلولهای مغز، فرانسه - استرازابورگ، Centre de neurochimie، ۱۳۶۹/۹/۱۵ تا ۱۳۷۰/۶/۱۵. جستجوی افلاتوکسین در شیر و ادرار، آمریکا - واشنگتن، دانشگاه اصفهان، ۱۳۵۴/۷/۱ تا ۱۳۵۵/۷/۱.

سوابق اشتغال: گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشیار، ۱۳۶۸ تاکنون. گروه بیوشیمی دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان، استادیار و مدیرگروه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. گروه بیوشیمی دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. اداره آموزش و پرورش خمینی شهر، آموزگار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: اثر کاتکولامینها بر سنتز دوپامین و سروتونین مغز - نقش گیرنده‌های پیش سیناپسی، مجری پژوهشگر، ۱۳۶۶. اثر

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۳۹۸ کیهانی، مهیندخت

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۰۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، داروسازی - تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶. تخصص بیوشیمی پزشکی، پزشکی، علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: نهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۱۵ تا ۱۸ می ۱۹۸۹. اولین کنگره سراسری بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس انستیتو پاستور ایران، ایران، ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. سمینار هیئت علمی، ایران، ۱۱ آذر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پیراپزشکی، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون. آموزشگاه فنی علوم آزمایشگاهی یا مرکز تحقیقاتی و آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس بخش، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۰. انستیتو پاستور ایران - بخش پاستور، رئیس آزمایشگاه و رئیس بخش، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. وزارت بهداشتی - آزمایشگاه فرانس - بخش امام خمینی (سپه سابق)، چهارراه امام خمینی، کارشناسی ارشد، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی CRP در سپتی سمی، مشاور، ۱۳۷۰. اندازه گیری هورمونهای تیروئیدی در نوزادان طبیعی و نارس، استاد راهنما، ۱۳۷۰. استخراج لیزوزیم از سفیده تخم مرغ، مشاور، ۱۳۷۱. بررسی میزان آنزیمهای کبدی در حاملین HBsAg و تغییر آنها در سه ماه بعد، استاد راهنما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارچ شناسی پزشکی، آموزشگاه فنی و علوم آزمایشگاهی دانشکده بهداشت ایران، انستیتو پاستور ایران، تهران - ایران. فارچ شناسی پزشکی و ایمونولوژی، مرکز تحقیقاتی - مرکز پزشکی ایران و پزشکی تهران، تهران - ایران. بیوشیمی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی اپیدمیولوژی فارچهای جلدی در استان تهران، مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۷-۱۳۶۶. تشخیص عوامل کروموبلاسترمیکوزیس و کلادوسپوریوزیس مغزی، جامعه آزمایشگاهیان، فارسی، دی و بهمن ۱۳۶۰. بررسی میزان ACE در تشخیص سارکوئیدوز از توپرکولوز، مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در زیر چاپ. افزایش غلظت آنزیم میدل آنژیوتانسین I بسرونکوالوآلار در سارکوئیدوزیس، خلاصه مقاله - کنگره، ۱۳۷۰. بررسی میزان ACE در سارکوئیدوز و سایر بیماریهای ریوی، خلاصه مقاله - کنگره، ۱۳۶۸. روشهای درمان و تشخیص بیماریهای فارچی حاصله از کاندیدیآلبیکنس، انستیتو پاستور ایران، فارسی، ۱۳۵۹. عفونتهای فارچی، انستیتو پاستور ایران، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیوشیمی دندانپزشکی، کرمان، کرمان.

تألیفات:

Regulation of branched-chain Aminoacid biosynthesis in *Neurospora Crassa*, M, America, English, 1990.

The Nitrogen Regulation Circuit of *Neurospora Crassa*, Tehran, English, 1992.

آزمایش سرطان پستان مواردی برای شیمی درمانی انتخاب می کند، مجله خبری دانشگاه کرمان، کرمان، فارسی، ۱۳۷۰. شیمی بیوشیمی ویتامین ث، مجله بیوشیمی مرکز نشر دانشگاهی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۷. درآمدی بر زیست شیمی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۸. بیوشیمی آزمایشگاهی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

بیوشیمی پزشکی

۰۳۹۶ آبرومند، محمد

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی ۱۷-۱۰۱۰۳۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی، علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ژنتیک انسانی، علوم دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: بیوشیمی تهران، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عملی و نظری، اهواز.

۰۳۹۷ جلالی خان آبادی، بمانعلی

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۴۵۶۶۲-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مسجد سلیمان - شبکه بهداشتی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. یزد - دانشکده پزشکی شهید صدوقی، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عملی، بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

محل کار: دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

۶۱۱۳۳۸۱، ۶۱۱۳۳۷۰

سوابق تحصیلی: دکترای بیوشیمی بیوفیزیک، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه میشیگان شرقی، ایبلائی - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک، سرپرست مرکز تحقیقات بیوفیزیک، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک، معاونت آموزشی و پژوهشی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه رازی کرمانشاه - دانشکده علوم، رئیس دانشکده، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه ساختمانی هموگلوبین پرنندگان، مجری، ۱۳۷۰. مطالعه ترمودینامیک میانکنش هیزنها با DTAB، مجری، ۱۳۶۹. مطالعه اثر قدرت برق بر روی میانکنش کاتالاز با SDS، مجری، ۱۳۶۷. مطالعه شیمی فیزیکی میانکنش هیزنها با مواد فعال سطحی، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوترمودینامیک، بیوشیمی فیزیک، مبانی شیمی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران. بیوشیمی فیزیک پیشرفته، روشهای بیوشیمی بیوفیزیک ۱ و ۲، بیوشیمی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران. مباحثی در شیمی فیزیک، بیوشیمی فیزیک، دانشگاه شیراز و تربیت مدرس، شیراز و تهران، تهران - ایران.

تألیفات:

"Abzyme or Catalytic . Biophysical Chemistry Vol.1 1991 ,
"Catalytic RNA" . 1991 , Antibody"

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: پاکستان؛ انگلستان؛ آمریکا

بیوفیزیک

۰۴۰۱ بلوری، بهرام

رشته: علوم پایه؛ بیوفیزیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹-۱۰۹۸۵۰۰-۹۸۵۰۰-۹۸۵۰۰

سوابق تحصیلی: فوق دکترای بیوفیزیک پزشکی، Post-Doc دانشکده پزشکی، کلرادو، دنور - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰. دکترای بیوفیزیک مهندسی علوم زیستی، وایومینگ، دارامی - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹. کارشناسی ارشد بیوالکتریسته، وست ویرجینیا، مورگان تاون - آمریکا، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵. کارشناسی بیوالکترونیک، فلوریدا، گنیزویل - آمریکا، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲.

دوره‌های تخصصی:

Sleep Staying Scoring Techniques, America, 1984.

بیوشیمی تغذیه

۰۳۹۹ سلطانعلی، محبوب

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده بهداشت و

تغذیه ۳۴۴۷۲۱

سوابق تحصیلی: دکترای بیوشیمی تغذیه، دانشگاه سوربن، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد تغذیه، دانشگاه سوربن، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵. کارشناسی کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴.

سمینارها: نهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸. اولین کنگره سراسری مسمومیت، ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۶۸. اولین کنگره سراسری مسمومیتها، ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: تداخل اثر سوءتغذیه مادر حامله و مسموم کشاورزی، آمریکا - دیویس کالیفرنیا، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. تحقیق در مورد مسائل سوءتغذیه مادر حامله و اثر آن بر روی نوزاد، آمریکا - دیویس کالیفرنیا، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استاد، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشگاه تبریز، استادیار و استاد، ۱۳۴۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضع تغذیه کودکان ۵- سال در مرکز پزشکی کودکان تبریز، همکار، ۱۳۶۷. بررسی و ارزیابی نقش مثبت روی بر مس در اتیلوژی و شیوع بیماری‌های قلبی - عروقی، مجری طرح، ۱۳۶۸. راه متابولیسی الکل‌ها و ستن‌های الیسیکلیک، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران. بیوشیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: نقش ویتامین C در تقلیل اثرات زیان آور سیگار، دی ۱۳۶۹، مروری بر بیوشیمی، کتاب، ۱۳۷۰. بیوشیمی ساختمانی جلد پنجم، کتاب، ۱۳۶۶. بیوشیمی ساختمانی جلد چهارم، کتاب، ۱۳۶۶. بیوشیمی ساختمانی جلد سوم، کتاب، ۱۳۶۵. بیوشیمی ساختمانی جلد دوم، کتاب، ۱۳۶۵. بیوشیمی ساختمانی جلد اول، کتاب، ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ فرانسه

بیوشیمی فیزیک

۰۴۰۰ موسوی موحدی، علی اکبر

رشته: علوم پایه؛ بیوشیمی فیزیک

آشنایی با زبانها: انگلیسی

پتروشیمی

۰۴۰۳ حبیبی، داود

رشته: علوم پایه؛ پتروشیمی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۵-۴۱۰۲۶

سوابق تحصیلی: دکترای پتروشیمی، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد پتروشیمی، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. کارشناسی شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: طی دوره، JEOL، ۱۵ تا ۳۱ مرداد ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیات علمی، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پلیمرهای هادی، مسئول، ۱۳۷۱. شیرین‌کننده‌ها، مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: طیف سنجی، آلی پیشرفته، هتروسیکل‌ها، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات:

Polysiloxane-phosphine ligands, their complexes, and hydrogenation catalysts, Journal of organometallic chemistry, Sweden, English, 1989.

انگلیسی، ۱۹۸۹.

آشنایی با زبانها: عربی

تکنولوژی هسته‌ای

۰۴۰۴ مرتضوی مقدم، نیرالسادات

رشته: علوم پایه؛ تکنولوژی هسته‌ای

محل کار: دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم، گروه فیزیک ۵-۱۰۵۱۰۶۸۴ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد تکنولوژی هسته‌ای، دانشگاه تهران، موسسه علوم و فنون هسته‌ای، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: وزارت علوم دانشگاه الزهراء، ۱۳۶۴ تا کنون. آموزش و پرورش استان زنجان آموزش و پرورش قزوین، دبیر فیزیک، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. سازمان انرژی اتمی ایران - مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان، کارشناس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات هسته‌ای، کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

Sleep EEG Computerized detection, America, 1988

سینارها: کنگره بیوفیزیک، انگلستان، ۴ تا ۸ ماه ۱۹۸۴. کنگره ترمیم بیوالکتریکی، آمریکا، ۱۴ تا ۱۷ ماه ۱۹۹۰. کنگره خواب، آمریکا، ۵ تا ۹ ماه ۱۹۹۱. کنگره خواب، آمریکا، ۱۲ تا ۲۴ ماه ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: مرکز پزشکی دانشگاه کلورادو - آمریکا ۱۹۷۹، R+D، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۶، FLA، Keltec INC FL.WALTON، Post Doc پزشکی دانشگاه وست ویرجینیا آمریکا، محقق، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵. مرکز پزشکی دانشگاه فلوریدا آمریکا، تکنیسین محقق، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲.

سوابق تحقیقاتی: آنالیز کامپیوتری نوار مغزی، مجری، ۱۳۶۹. ترمیم بیوالکتریکی زخمهای مزمن، مجری، ۱۳۶۹. بررسی روش استفاده کوپل خازنی در ترمیم بیوالکتریکی شکستگی‌های استخوان، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیوفیزیک پزشکی، اندازه‌گیری سیگنال بیوالکتریکی، بیوفیزیک، بیوفیزیک پیشرفته.

تألیفات:

Distribution of Period-Analyzed Delta Activity of EEG During Daytime Nap, Houston, Texas, 1992.

A simple approach to automated detection of sleep on set, Florida, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۴۰۲ معینی سدهی، غلامرضا

رشته: علوم پایه؛ بیوفیزیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز گروه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی ۲۰-۳۰۱۰۱-۳۲۲ داخلی ۱۰۴ و ۳۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوفیزیک، علوم پزشکی، اهواز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی رادیولوژی، جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، عضو هیئت علمی مربی، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشگاه جندی شاپور اهواز، کارشناس و دانشجوی فوق لیسانس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. دانشگاه جندی شاپور اهواز، درمانی کارشناس رادیولوژی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی کاربرد الکترولیز داروئی در درمان بیماریهای مفصلی، همکار، ۱۳۶۹. بررسی چگونگی قراردادستن نصف النهار ماکزیم در چشمهای آستیگمات، مجری.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فیزیک پزشکی هوشبری، علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد - ایران. بیوفیزیک و فیزیکیهای کاربردی در علوم پزشکی، علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران. کلیه دروس عملی فیزیکیهای وابسته به پزشکی، اهواز - ایران. تکنیکهای اختصاصی رادیولوژی، اهواز - ایران.

محل کار: بیرجند دانشگاه بیرجند آموزشکده کشاورزی

۲۶۵۷۷-۲۵۷۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آب و خاک، لینکلن کالج،

کرست چرچ زلاندنو، ۱۳۵۵. کارشناسی خاکشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دیپلم زبان اسپانیایی، مادرید اسپانیا،

۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، کارشناسی و مربی

آموزشیار، اسفند ۱۳۶۱ تا کنون. شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان،

کارشناسی خاکشناسی، آذر تا شهریور ۱۳۵۸. اداره خاکشناسی سابق،

کارشناسی خاکشناسی، تیر تا آبان ۱۳۵۵. آبیاری قطره‌ای، کارشناس

خاکشناسی و آبیاری، فروردین تا تیر ۱۳۵۵. شرکت جویاب سابق،

کارشناسی خاکشناسی، ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: طرح خاکشناسی و طبقه‌بندی احمدآباد صولت

تربت جام، کارشناسی خاکشناسی، ۱۳۵۶. طرح خاکشناسی

و طبقه‌بندی خانلق نیشابور، کارشناسی خاکشناسی، ۱۳۵۶. طرح

خاکشناسی و طبقه‌بندی فریمان، کارشناسی خاکشناسی، ۱۳۵۶. طرح

خاکشناسی و طبقه‌بندی خاک بیدک مشهد، کارشناسی خاکشناسی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: درس خاکشناسی، آموزشکده

کشاورزی، بیرجند. عملیات دروس خاکشناسی، آموزشکده

کشاورزی، بیرجند.

تألیفات: گزارشی خاکشناسی بیدک بانقشه همراه با گزارشهای

نقشه خاکهای فریمان تربت جام نیشابور، کاراجرایی، ۱۳۵۷.

خاکشناسی خصوصی، فارسی، ۱۳۶۶. عملیات خاکشناسی عمومی و

کانی‌شناسی، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ اسپانیولی

آشنایی با کشورها: زلاندنو

۰۴۰۷ **قرائی، حسینعلی**

رشته: علوم پایه؛ خاکشناسی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز ۷۶۸۰۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی خاکشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز -

ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شیراز،

شیراز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: کارآموزی، بابلسر - ایران، ۱۳۵۶.

سمینارها: کنگره زراعت و اصلاح نبات، ایران، ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. آموزش و

پرورش فارس، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: اثر مالئیک هیدرازید ایرانی و خارجی بر کنترل

جوانه‌های جانبی سیب‌زمینی در انبار، مجری، ۱۳۶۲. اثر مالئیک

هیدرازید ایرانی و خارجی بر کنترل جوانه‌های پیاز در انبار، همکار،

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری اورانیوم موجود در آبهای معدنی

ایران بروش Fissiontrack شمارش پاره‌های حاصل از شکافت

هسته‌ای، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک عمومی ۱ و ۲، فیزیک پیش

دانشگاهی، آزمایشگاه فیزیک مدرن، آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای،

آزمایشگاه فیزیک ۱ و ۲ فیزیک هسته‌ای، تهران - ایران.

تألیفات: اندازه‌گیری اورانیوم موجود در آب بروش شمارش

سکانت حاصل از فیسئون Fission Track، مجله علوم دانشگاه تهران،

دانشگاه تهران، ۱۳۶۵.

SSNTD for uranium, Determination, proceeding of 1uyh

conference of SSNTD, 1988.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

خاک شناسی

۰۴۰۵ **الیاسی آذر، خسرو**

رشته: علوم پایه؛ خاکشناسی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۴۶۸۶۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه فنی -

کشاورزی، مونیخ - آلمان. دکترای خاک‌شناسی، دانشگاه فنی -

کشاورزی، مونیخ - آلمان، حدود ۶ سال.

سمینارها: سمینار ترویج علمی، ایران - اهواز و کرج. سمینار

آبخیزداری، ایران - کرج و تبریز. سمینار خاک، ایران - شیراز.

فرصت مطالعاتی: خاکشناسی، بن - آلمان، دانشگاه ارومیه،

۱۳۶۵. خاکشناسی، آمریکا، دانشگاه ارومیه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: طرح فسفردر خاکهای ارومیه، مجری. طرح

فسفردر خاکهای کالیفرنیا، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: خاکشناسی، شیمی خاک، حفاظت

آب و خاک، دانشگاه ارومیه، ۱۳۴۷ تا کنون.

تألیفات: کتاب خاک‌شناسی (شیمی و حاصلخیزی خاکها)، تهران

چاپ خوشه، فارسی، ۱۳۵۱. کتاب خاک‌شناسی عمومی و

خصوصی، ارومیه جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

فعالیتهای بیولوژیکی در خاکهای ایران، نشریه خاک‌شناسی آلمانی،

آلمانی، ۱۳۴۳. فسفر - همراه کودهای آلی در خاکهای کالیفرنیا،

نشریه خاک آمریکایی، انگلیسی، ۱۳۵۸. فسفردر خاکهای روستاهای

ارومیه، انتشارات جهاد دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: ترکیه؛ آمریکا؛ آلمان

۰۴۰۶ **طوسی زاده، محسن**

رشته: علوم پایه؛ خاکشناسی

خاکهای شور و قلیایی، خاکشناسی عمومی طبقه‌بندی اراضی، فیزیک خاک، آزمایشگاه هیدرولیک، تفسیر عکسهای هوایی، ارومیه، ایران. آبیاری عمومی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۴۱۰. معتمد، احمد

رشته: علوم پایه؛ خاکشناسی

محل کار: دانشگاه تهران ۱۱۲۴۸۷

سوابق تحصیلی: دکترای دولتی، پاریس، دانشگاه پاریس - فرانسه، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۲، ۱۳۵۰ میلادی. کارشناسی ارشد رسوب شناسی، خاکشناسی، دانشگاه پاریس، پاریس، فرانسه، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰. کارشناسی علوم تربیتی، زمین شناسی، دانشسرای عالی، تهران - ایران، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶.

دوره‌های تخصصی: تشابه‌سازی محیط با استفاده از کامپیوتر، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۵ دوره یک ماهه. کوتاه‌تر - ژئومورفولوژی، گان - بلژیک، ۱۳۶۲ (سه ماه).

سینارها: مناطق بیابانی، هند، ۱۳۷۰. کوتاه‌تر (سمپوزیوم)، تهران، ۱۳۶۷. زمین شناسی، ژاپن - کیوتو، ۱۳۷۱. زمین شناسی، واشنگتن - آمریکا، ۱۳۶۸. زمین شناسی، مسکو - روسیه، ۱۳۶۳.

فرصت مطالعاتی: رسها، لیژ - بلژیک، دانشگاه تهران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. کوتاه‌تر، گان - بلژیک، دانشگاه تهران، ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: سرپرست مرکز تحقیقات بیابانی دانشگاه تهران، سرپرست، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشگاه تهران، ۱۳۵۱ تاکنون. دبیر دبیرستانهای شهنسوار، دبیر، ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۷.

سوابق تحقیقاتی: منشا ماسه‌های منطقه بم - کرمان، مجری، مطالعه حوضه دریای نمک، مجری. مطالعه ماسه‌های کاشان، مجری، ۱۳۶۵. مطالعه عناصر معدنی در کره جارو، همکار، ۱۳۵۹. مطالعه حوض سلطان، مجری، ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زمین شناسی، رسوب شناسی، خاکشناسی، کوتاه‌تر، همه دانشگاههای تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱.

تألیفات: ماسه‌های ساحلی خزر، انگلیسی، ۱۳۴۶. دریای خزر

(رسوب شناسی ساحلی)، پاریس - فرانسه، ۱۳۷۱. بیابانهای گرم،

فارسی، ۱۳۷۰. ماسه‌های یزد، بیابان، مرکز بیابانی، فارسی، ۱۳۷۰.

زمین شناسی و ژئومورفولوژی، بیابان، مرکز بیابانی دانشگاه تهران،

فارسی، ۱۳۶۱. مبانی زمین شناسی (چاپ چهارم)، فارسی، ۱۳۵۶.

زمین شناسی عمومی (چاپ سوم)، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: بلژیک؛ فرانسه

۰۴۱۱. همایی، مهدی

رشته: علوم پایه؛ خاکشناسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۹۸۳۵

۱۳۶۲. اثر نوع غلظت و سورفاکتانت بر کنترل جوانه‌های سبب‌زمینی در انبار، مجری، ۱۳۶۴. اثر پودر پوست لیمو بر واکنش خاک و عناصر کم‌مصرف، مجری، ۱۳۶۶. علوفه سبز، ناظر، ۱۳۶۷. اثر مالئیک هیدرازید بر چغندر قند، ناظر، ۱۳۶۷. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مینرالوژیکی خاکهای زعفران، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عملیات خاکشناسی عمومی، عملیات فیزیک خاک، ارزیابی خاک، نقشه‌برداری خاک، آبیاری، خاکشناسی، رابطه آب و خاک و گیاه، حاصلخیزی خاک و کودها، دانشگاههای شیراز و فیروزآباد و فسا وارسنجان و جهرم و ۱۳۵۶ تاکنون.

تألیفات: اثر سورفاکتانت - نوع و غلظت محلول‌پاشی مالئیک هیدرازید بر کنترل جوانه سبب‌زمینی، پژوهش در علم و صنعت، فارسی. اثر نوع - غلظت درمان محلول‌پاشی مالئیک هیدرازید بر کنترل جوانه‌های سبب‌زمینی، پژوهش در علم و صنعت، فارسی. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مینرالوژیکی خاکهای تحت کشت زعفران، پژوهش در علم و صنعت، فارسی. اثر میزان کاشت و میزانهای بلر بر عملکرد دیم، کنگره علوم زراعت، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۰۸. لکزیان، امیر

رشته: علوم پایه؛ خاکشناسی

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم زراعی، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی، اصفهان - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، اصفهان - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی پیش‌دانشگاهی، آموزشکده، شیروان - ایران. خاکشناسی عمومی و خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

۰۴۰۹. مظاهری، سعید

رشته: علوم پایه؛ خاکشناسی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۳۹۱۹۱-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی خاکشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: توسعه کشاورزی، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رابطه آب و خاک و گیاه، آزمایشگاه

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۱۴ آقاروی، رسول

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۴-۴۸۱۳۱-۴ داخلی ۳۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی محض، تبریز، تبریز-ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه-ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۱۵ ابوالفتحی، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۱۷۸۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، علوم-دانشگاه تبریز، تبریز-ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد دانشجوی فوکلینسانس ریاضی، علوم-دانشگاه تبریز، تبریز-ایران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه پیام نور، ارومیه-ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۱۶ احمدپور، ابراهیم

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۴۶۱-۴۷۱۹۰-۴۷۹۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، عضو هیات علمی، ۱۳۶۵ تاکنون. دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیات علمی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵. دانشگاه آزاد ایران، عضو هیات علمی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات، دانشگاه پیام نور خوی. ریاضیات، دانشگاه علامه طباطبائی خوی. ریاضیات، دانشگاه آزاد اسلامی خوی.

تألیفات: حلقه‌های جردن و روابط ترتیبی در آنها، انگلیسی، ۱۳۷۰. اتحاد چند جمله‌ایها برحلقه‌ها، انگلیسی، ۱۹۸۸، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۱۷ اخوینادگان، محمد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا / قزوین، نام جدید دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۳۵۰۹۹، ۳۲۷۸۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز-ایران.

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد خاکشناسی، کشاورزی تربیت

مدرس، تهران-ایران. کارشناسی خاکشناسی، کشاورزی تهران، کرج-ایران.

سمینارها: کنگره خاکشناسی، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه تربیت

مدرس، طرح سئوالات فیزیک خاک و آب و کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، رئیس اداره آموزش و پژوهش دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس، مشاوره در پایان‌نامه. دانشگاه تربیت مدرس، مدرس.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر جریانهای اشباع و غیراشباع در آبشویی

املاح، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مسئله مخصوص، پایان‌نامه، سمینار،

فیزیک خاک، آب و خاک، فیزیک خاک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایران.

تألیفات: حاصلخیزی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک،

دانشگاه تربیت مدرس، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

ریاضی

۰۴۱۲ آذانچیلر، حبیب

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه ارومیه - گروه ریاضی ۵۳۴۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: معادلات دیفرانسیل، ریاضی ۱ و ۲،

جبر ۲ و ۳، دانشگاه ارومیه، ارومیه-ایران.

تألیفات: مجموعه آموزش و تمرین ریاضیات پیش‌دانشگاهی

جلد اول جبر و آنالیز، چاپ اول ۱۳۶۶، چاپ چهارم ۱۳۶۸. مجموعه آموزش و تمرین ریاضیات پیش‌دانشگاهی جلد دوم هندسه تحلیلی، چاپ اول ۱۳۶۸.

۰۴۱۳ آزادی کهنه‌شهری، قدرت‌الله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۴-۴۸۱۳۱-۴ داخلی ۳۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه-ایران.

ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: دوره تابستانی منطق، تهران - ایران، ۱۳۷۰. **سوابق اشتغال:** گروه ریاضی، ۱۳۶۷. مجتمع آموزش عالی دهخدا قزوین، معاون، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. امور آموزشی و پژوهشی و دانشجویی، مدیر. دانشگاه گیلان - رشت، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۲، آنالیز ریاضی ۱، جبر خطی ۱، دانشگاه گیلان، رشت - ایران. ریاضی عمومی ۱ و ۲ و ۳، جبر خطی ۱ و ۲، آنالیز ریاضی ۱ و ۲، جبر ۱ و ۴، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۱۸ اردوخانی، یداله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۶۰۰۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش (تهران)، دبیر، نزدیک به ۲ سال. دانشگاه تربیت معلم اراک، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آنالیز عددی ۱، معادلات دیفرانسیل با مشتق نسبی، معادلات دیفرانسیل معمولی، تئوری مجموعه‌ها، آمار احتمال ۱، ریاضی عمومی ۱ و ۲، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۱۹ استاجی، علی اکبر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ریاضی، مجتمع آموزش عالی بیرجند، بیرجند - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

۰۴۲۰ اسدی، امان‌الله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند ۲۷۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش - دبیرستان شهید مدنی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۲۱ اسدی گل‌مانخانه، محمدعلی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات، دانشگاه ارومیه، ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۲۲ اصفهانی زاده، جمال‌الدین

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم رشته ریاضی ۳۴۰۰۸۱-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشکده علوم - دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۴. دکترای ریاضی، دانشکده علوم دانشگاه تولوز، تولوز - فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. سرتفیکای ریاضی، دانشکده علوم شهر تولوز، تولوز - فرانسه، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶.

دوره‌های تخصصی: کلاسهای آموزش زبان فرانسه، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳. روش آموزش ریاضی، تهران - ایران، ۱۳۳۷.

سینارها: کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ بهمن ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش تبریز، دبیر ریاضی، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات عمومی ۱، ریاضیات تکمیلی، ماتریسها، آنالیز، ماتریس و جبر خطی، آنالیز، معادلات دیفرانسیل، ریاضی عمومی ۱ و ۲ و ۳، جبر خطی ۱ و ۲، ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز.

آشنایی با زبانها: فرانسوی؛ عربی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۴۲۳ اقدامی، غلامحسین

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی، گروه ریاضی

۲۴۸، ۲۷۴۱۱، ۲۷۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی دبیری ریاضی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش جبر)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، معاون آموزشی دانشکده علوم، ۱۳۷۱ تا کنون. مجتمع دانشگاهی بیرجند، مدیر گروه ریاضی، ۱۳۶۹ تا کنون. مجتمع دانشگاهی بیرجند، مدرس، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱ و ۲، مبانی ریاضی، جبر ۱،

بیرمنگام - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشکده علوم تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ریاضی، دانشکده علوم تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز دانشکده علوم گروه ریاضی، استادیار، ۱۳۵۲ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جبر ۱، جبر خطی، نظریه مجموعه‌ها، معادلات، دیفرانسیل، ریاضی ۱ و ۲، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: نظریه گروه‌ها، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۰. تمرین‌هایی در نظریه مجموعه‌ها، نیما، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۲۷ ایران دوست، محمدحسن

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۷۰. دانشگاه پیام نور خوی، مربی، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. آمار و احتمال ۱، ریاضی ۳، توابع مختلط، ریاضی عمومی ۱ و ۲، دانشگاه پیام نور خوی، خوی - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۲۸ ایزدی، فرضعلی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: حساب انتگرال، کتاب، انگلیسی به فارسی، ۱۳۶۵. آنالیز ریاضی، کتاب، انگلیسی به فارسی، ۱۳۶۵. جبر خطی مقدماتی و کاربردهای آن، کتاب، انگلیسی به فارسی، ۱۳۶۵. مثال‌های حل شده در ریاضیات مهندسی، کتاب، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۰. مثال‌های حل شده در ریاضیات مهندسی پیشرفته، کتاب، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۰. مسیریهای چندضلعی شکل و منحنی‌های آنها، گزارش کنفرانس انجمن ریاضی ایران، انگلیسی، ۱۳۶۷. مدل‌های هندسی و کاربرد آنها، گزارش کنفرانس انجمن ریاضی ایران، انگلیسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جبر خطی ۱، معادلات دیفرانسیل، بیرجند - ایران. ریاضی پیش دانشگاهی، حل تمرین ریاضی ۱ و ۲، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

۰۴۲۴ اقدس علمداری، سید عیسی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز داخلی ۲۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: پردازش داده‌ها، تهران - ایزان، ۱۳۵۲ تا دوماه.

سمینارها: کنفرانس بین‌المللی آنالیز غیرخطی و اقتصاد ریاضی، باکو آذربایجان، ۹ تا ۱۶ مهر ۱۳۷۰. کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز گروه ریاضی، مربی گروه ریاضی، ۱۳۵۳ تا کنون. دانشگاه تبریز مرکز کامپیوتر، مربی گروه ریاضی و سرپرست، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تبریز مرکز کامپیوتر، کارمند خرید خدمت و سرپرست مرکز، ۱۳۵۳ تا ۶ ماه. دانشگاه تبریز مرکز کامپیوتر، کارمند خرید خدمت، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضی ۱ و ۲ و بقدر کافی برنامه‌نویسی کامپیوتر، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۲۵ انوری، فرج‌اله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز بروجن ۳۱۸۸ و ۳۱۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مرکز بروجن، سرپرست و رئیس مرکز، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰. دانشگاه پیام نور مرکز بروجن، مربی ریاضی، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه آزاد ایران مرکز شهرضا، مربی ریاضی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. اداره آموزش و پرورش بروجن، دبیر ریاضی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضیات عمومی، رشته‌های ریاضی و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز بروجن، بروجن - ایران. ریاضیات عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، شهرضا - ایران.

۰۴۲۶ اهری لاحق، عظیم

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز ۲۴۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه بیرمنگام

۰۴۲۹ بهرامپور، عباس

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۳۶۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی با گرایش آنالیز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.
 کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: موسسه کیهان - استان کرمان، سرپرست، ۱۳۵۹

تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آنالیز ۱ و ۲ و ۳، فلسفه علم ریاضی،

تاریخ علم ریاضی، زبان تخصصی، دانشگاه های شهید باهنر کرمان و آزاد اسلامی و پیام نور، کرمان - ایران. ریاضیات مهندسی، آمار حیاتی، ریاضیات پایه، آمار، آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۳۰ بهروش، هوشنگ

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، علوم، تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد ریاضی، علوم، کوئین مری کالج، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل،

جبر، جبر خطی، آنالیز عددی، ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۴۳۱ پاریاب، خلیل

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۱-۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: اداره آموزش و پرورش، دبیر ریاضی، ۱۳۵۱ تا

۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس ریاضی، دانشگاه علم و

صنعت، تهران - ایران.

تألیفات: حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد ۱ - بخش ۱، انتشارات فنی حسینان، ۱۳۶۰. حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد ۱ - بخش ۲، انتشارات فنی حسینان، ۱۳۶۱. آنالیز مختلط و کاربردهای

آن، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۳. ریاضیات عمومی جلد اول، مولف، ۱۳۶۵. ریاضیات عمومی جلد دوم، مولف، ۱۳۶۵. معادلات دیفرانسیل معمولی، مولف، ۱۳۶۷. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول بخش اول، مولف، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ ایتالیایی

۰۴۳۲ پرتانیان، محمدعلی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۶۶۲۲-۴۰۷۰ داخلی ۱۱۵
سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد ریاضی گرایش آنالیز، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: دوره سیستمهای دینامیکی، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مدرس، ۱۳۶۹ تا کنون. اداره آموزش و پرورش، مدرس، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱ و ۲ و ۳، معادلات دیفرانسیل، آنالیز ریاضی، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار - ایران. ریاضی پیش دانشگاهی، دانشگاه پیام نور، سبزوار - ایران. ریاضیات پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۳۳ تومانیان، مگردیج

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۴۰۱۵-۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. دکترای ریاضی، Southampton انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سینارها: کارگاه توپولوژی جبری و هندسه، اصفهان، اردیبهشت ۱۳۷۱ به مدت ۲ هفته. کارگاه جبر و هندسه، تریست - ایتالیا، سپتامبر ۱۹۹۲ به مدت ۴ هفته. چهاردهمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۶۴. هفتمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۵۵.

فرصت مطالعاتی: فرصت مطالعاتی، ایتالیا، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: توپولوژی دیفرانسیل، توپولوژی جبری، گروههای جبری، توپولوژی، هندسه دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، آمار ریاضی، معادلات با مشتقات، ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات، ماتریس و تانور، دانشگاه تبریز، ایران.

سازندگی عجیبشیر، مسئول جهاد، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی (ارومیه)، عضو امور مالی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه تربیت معلم تبریز، معاون گروه ریاضی، سرپرست دوره شبانه، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات عمومی ۱ و ۲ و ۳، معادلات دیفرانسیل معمولی، دیفرانسیل جزئی، آنالیز عددی، دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز - ایران.

تالیفات: کتاب و معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی برای دانشجویان علوم و مهندسی، انگلیسی.

۰۴۳۷ حاج آقائی، محمد هاشم

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

فرصت مطالعاتی: بورس تحصیلی، انگلستان، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۲ تا کنون. دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات پایه و آمار، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. ریاضیات ۱ و ۲، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تالیفات: حساب دیفرانسیل، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۱. حساب انتگرال، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۳۸ حجتی، خسرو

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۱-۳، ۲۳۰۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه رازی کرمانشاه - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه پیام نور، مسئول آموزش و امور اداری مرکز آموزشی شهرکرد (پیام نور)، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه پیام نور، عضو شورای جهاد دانشگاهی استان اصفهان و شهرکرد و نماینده شورا در مرکز شهرکرد (پیام نور)، از بدو تاسیس تا انحلال در شهرکرد. دانشگاه پیام نور، ریاست مرکز آموزشی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱ و ۲ و ۳، معادلات دیفرانسیل، جبر ۲، ریاضی و مقدمات آمار، ریاضی پایه، ریاضی و مقدمات آمار کشاورزی، مبانی ریاضی، دانشگاههای پیام نور و

تالیفات: Methods of Linerizing... گزارش هفدهمین کنفرانس ریاضی ایران، انگلیسی، ۱۹۸۵. Tensor, Regular s-structure on TM, Japan، انگلیسی، ۱۹۸۵. درآمدی بر فضاهای متریک و توپولوژی، نیما، فارسی، ۱۳۶۴. کتاب درسی آنالیز ریاضی، میقات، فارسی، ۱۳۶۶. حساب انتگرال، میقات، فارسی، ۱۳۶۶. جبر و آنالیز، شباهنگ، فارسی، ۱۳۶۸. هندسه تحلیلی، شباهنگ، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۴۳۴ جاهدی، صدیقه

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه شیراز دانشکده صنعت الکترونیک ۲۸۰۴۱ داخلی ۳۳۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی (آنالیز) دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی دبیری ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش ناحیه ۲ دبیرستان آسیه و باهنر شیراز، دبیر، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی و پیش دانشگاهی و کاربردی، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۳۵ جباری، محمد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۲۲۷۸۷-۲۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگاه میسوری، کیپ جوالدو - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه میسوری، کیپ جوالدو - آمریکا، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مربی، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس ریاضی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۴۳۶ جهانشاهی، محمد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی جهاد

صنعتی شریف اصفهان و آزاد اسلامی شهرکرد، اصفهان و شهرکرد - ایران .

تألیفات: خلاصه آمار، آموزشکده کشاورزی شهرکرد، ۱۳۶۱.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۳۹ حسنی، اکبر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۷۱۰۴۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشسرای عالی تهران، تهران

- ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹. کارشناسی ارشد ریاضی، موسسه ریاضیات دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. دکترای جبر (ریاضی)، دانشگاه آکسفورد، آکسفورد - انگلستان، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶.

سمینارها: کنگره بین المللی ریاضیدانان، ژاپن، ۱۲ تا ۱۹ اوت ۱۹۹۰. نظریه گروه‌ها، اسکاتلند، ۷ تا ۲۱ اوت ۱۹۸۹.

فروضت مطالعاتی: ریاضی، آمریکا، ۱۹۶۶. ریاضی (جبر)،

استرالیا، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲. ریاضی (جبر)، آمریکا (ایلنوئی)، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: شورای عالی برنامه‌ریزی، عضو کمیته ریاضی،

۱۳۶۱ تا کنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون.

دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷. آموزش و پرورش، دبیر آموزش و پرورش، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۵.

سوابق تحقیقاتی:

Non - existance of certain types of finite simple groups, Iran-Tehran, 1990.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱ و ۲، دانشگاه تبریز، تبریز -

ایران. ریاضی مهندسی، جبر ۱ و ۲، نظریه اعداد، نظریه اعداد جبری، نظریه گالوا، تاریخ ریاضی، فلسفه علم ریاضی، مبانی هندسه، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

تألیفات: نظریه اعداد، مرکز نشر. سه تایی‌های فیثاغورثی، نشریه جهاد علم و صنعت.

Non-existence of certain types of finite simple groups, Article, England, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: استرالیا؛ آمریکا؛ انگلستان

۰۴۴۰ حسینی، محمدحسین

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند، گروه ریاضی

۴۸۰، ۲۷۴۱۱، ۲۷۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی

مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد ریاضی،

دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، مدرس، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱ و ۲، ریاضی گسسته آنالیز

عددی، جبر خطی، بیرجند - ایران.

۰۴۴۱ خداداد، محمدتقی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰-۶۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، مجتمع دانشگاه بیرجند،

بیرجند - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده علوم پایه، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، حق التدریس، ۱۳۶۸

تا ۱۳۷۰. دانشگاه شهید باهنر کرمان، حق التدریس، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

دانشگاه تربیت معلم سبزوار، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱- برق، ریاضی ۲ کشاورزی،

دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار - ایران. ریاضی ۱ و ۲، ریاضی تقویتی،

معادلات معمولی، جبر خطی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار

- ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۴۲ خسروی راد، محمدهادی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۳۰۰۰۳، ۲۳۰۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم کاشان،

۱۳۵۸ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی، رسمی. مجتمع دانشگاهی

ادیات و علوم انسانی، رسمی. دانشگاه علامه طباطبائی، رسمی.

دانشگاه پیام نور، رسمی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲، ۳، معادلات

دیفرانسیل، جبر خطی ۱، مبانی ریاضی، آمار و احتمالات ۱،

دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان - ایران.

۰۴۴۳ خلیل‌زاده رنجبر، قربان

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۶۰۷۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز -

ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز -

ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: کنفرانس ریاضی، بیرجند، ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۴۴ خلیل‌زاده کوچمشکی، علی اصغر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان ۴۴۴۲۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی پیش دانشگاهی، ریاضی کاربردی، ریاضی ۱، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.

۰۴۴۵ خلیلی، ولی‌اله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۴۰۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم کاشان، کاشان - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: یافتن صفرهای یک تابع تحلیلی در حوزه‌ای محدود، معاون، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات دبیرستان، ایران - دزفول. ریاضیات عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران - کرمان. ریاضیات عمومی ۱ و ۲، مبانی هندسه، جبر خطی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، دانشگاه تربیت معلم اراک، ایران - اراک.

۰۴۴۶ خوانین شیرازی، زهرا

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۶۸۴۰۵۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد ریاضی، سیراکیوس، سیراکیوس - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء، معاون آموزشی پژوهشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه الزهراء - رئیس اداره آموزش، رئیس دانشکده علوم، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. اجرایی، رئیس کتابخانه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه الزهراء، رئیس گروه ریاضی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه الزهراء، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات بنیادی ۱ و ۲، مبانی ریاضیات، آنالیز ۱، توابع مختلط، توپولوژی، دانشگاه‌های علامه طباطبائی و الزهراء، تهران - ایران.

تالیفات: حد و پیوستگی، کتابهای خودآموز آموزش از راه دور، فارسی، ۱۳۵۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۴۴۷ خوئیلر، خانم‌رعنا

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: دوره تابستانی کامپیوتر اعم از دوره‌های مختلف آشنایی با CMS، آشنایی با VM، آشنایی با PC، آشنایی با زبان PLI، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۴۵ روز.

سوابق اشتغال: شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان - تبریز - واحد کامپیوتر، کارشناس بانکهای اطلاعاتی، قراردادی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمار و احتمال نظریه مجموعه‌ها، ریاضی ۱ و ۲، مبانی کامپیوتر، نظریه مجموعه‌ها، دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز - ایران.

تالیفات: روش استفاده از CMS، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۷۰. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۴۸ رجب زاده مقدم، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد ریاضیات، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. دکترای ریاضیات، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: کنگره بین‌المللی ریاضیدانان، فنلاند (هلسینکی)، ۱۵ تا ۲۳ اوت ۱۹۷۸. اولین سمینار جبر، ایران - اهواز، دی ۱۳۵۶. نهمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۵۶.

فرصت مطالعاتی: نظریه گروه‌های نامتناهی، کانادا - وینی‌پگ، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. نظریه گروه‌ها، آلمان - ماینز، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه مینسوتا - وینی‌پگ - کانادا، دانشیار، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲. دانشگاه مریلند (شاخه آلمان غربی)، دانشیار، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵. دانشگاه فردوسی مشهد - ایران، استادیار و دانشیار، ۱۳۵۴ تا کنون. دانشگاه لندن - لندن (انگلستان)، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵. آموزش و پرورش خراسان، دبیر، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هندسه جبری، جبر جابجائی، گروه‌های متناهی، جبر ۱ و ۲ و ۳، نظریه گالو، جبر خطی ۱ و ۲، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تالیفات: بزرگترین عدد اول شناخته شده، فرهنگ و اندیشه ریاضی، فارسی، ۱۳۶۲. درباره خاصیت شور - بره، گزارش سیزدهمین کنفرانس ریاضی، فارسی، ۱۳۶۱. نخستین درس در جبر مجرد (کتاب)، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۲. جبر خطی (کتاب)، انتشارات آستان قدس، فارسی، ۱۳۶۷. خودرختی گروه‌ها، فرهنگ و اندیشه ریاضی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: کانادا، آلمان، انگلستان

۰۴۴۹ رجبعلی پور، مهدی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش ریاضی ۳۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ریاضی، دالھوسی، هالیفاکس -

کانادا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. دکترای ریاضی، تورنتو، تورنتو - کانادا،

۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد ریاضی، شیراز، شیراز - ایران،

۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ریاضی، تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا

۱۳۴۵.

دوره‌های تخصصی: کارگاه یک ماهه در توابع مختلط چند متغیره،

ترلیست - ایتالیا، ۱۳۶۰. کارگاه دو ماهه در نظریه عملگرها، دورهام -

آمریکا، ۱۳۵۵. کارگاه دو ماهه در نظریه عملگرها، کبک، کانادا، ۱۳۵۳.

سمینارها: بخش ریاضی دانشگاه تورنتو، اسفند ۱۳۷۰. کنفرانس

نظریه اپراتورها، خرداد ۱۳۷۱.

فرصت مطالعاتی: نظریه عملگرها، هالیفاکس - کانادا، دانشگاه

کرمان، مهر ۱۳۷۰ تا مهر ۱۳۷۱. نظریه عملگرها، هالیفاکس - کانادا،

دانشگاه کرمان، مهر ۱۳۶۳ تا مهر ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی، رئیس مرکز، ۱۳۶۶

تا ۱۳۷۰. مرکز تحقیقات منطقه جنوب شرق، رئیس مرکز، ۱۳۶۲ تا

۱۳۶۳. دانشکده علوم دانشگاه کرمان، رئیس دانشکده، ۱۳۶۴ تا

۱۳۷۰. دانشگاه کرمان - کرمان، دانشیار، استاد، ۱۳۶۲ تا کنون.

دانشگاه مازندران - بابلسر، استادیار، دانشیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶،

۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، مربی ریاضی، ۱۳۴۷ تا

۱۳۴۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آنالیز کانادا. آنالیز وغیره، کرمان،

کرمان. آنالیز وغیره، مازندران، بابلسر. آنالیز وغیره، صنعتی شریف،

تهران ایران.

تألیفات: مفهوم بینهایت در آنالیز و تاریخچه مختصر آن (۲)،

رشد آموزش ریاضی، ۱۳۶۵. مثلثی کردن همزمان عملگرها، گزارش

سومین سمینار جبر. دانشگاه کرمان، ۱۳۶۶. جان کلام در نظریه

اندازه، نشر ریاضی، ۱۳۶۷. (شرکت فعال در تدوین و جمع‌آوری)

واژه‌نامه ریاضی و آمار. مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰، ابو عبدالله

محمدبن عیسی ماهانی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰.

Matrix algebras and Radjavi's Trace condition, Linear Algebra and

its Applications, 1991.

On simultaneous triangularization of collections of operations,

Houston J.math., 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

۰۴۵۰ رحیمی اردبیلی، محمد یعقوب

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز گروه ریاضی ۳۴۰۰۸۱-۹

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی کاربردی (نجوم)، دانشگاه

منچستر، منچستر - انگلیس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد

ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی

ارشد نجوم (ریاضی کاربردی)، دانشگاه منچستر، منچستر -

انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم

تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: ICIP، ICIP، ۱۳۶۹ تا ۱۰ روز.

سمینارها: کنفرانس انجمن ژاپن، ژاپن، ۱۴ تا ۱۷ می ۱۹۹۱.

کنفرانس بین‌المللی ریاضی، آمریکا، ۳ تا ۱۱ آگوست ۱۹۸۶. کنفرانس

ریاضی ایران، ایران، آبان ۱۳۶۶.

فرصت مطالعاتی: مطالعه آنالیز منحنی نوری ستارگان دوتایی،

ژاپن سندای، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه

تبریز، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی کاربردی، ریاضی مهندسی،

ریاضی مهندسی پیشرفته، محاسبات عددی، دانشگاه تبریز، تبریز -

ایران.

تألیفات:

Linear pulsation characteristics of Mira variable stars, Astronomical
society of Japan, Tokyo university, English, 1991.The equilibrium of a non-uniform rotating body of arbitrary density,
Berkeley university, English, 1986.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۵۱ رشیدی، مرضیه

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۶۶۲۲، ۴۰۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی دبیری ریاضی، دانشکده علوم

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی

ارشد ریاضی محض، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

- ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار - کیلومتر ۵ جاده

قدیم تهران، مربی، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جبر ۱ و ۲، نظریه گالوا، دانشگاه

تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۵۲ رضائی حقیقی، اسماعیل

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

۱۳۶۸. تحقیق روی شبه گروههای میانگین پذیر، مجری، ۱۳۶۶.
سوابق فعالیتهای آموزشی: نظریه اندازه، آنالیز تابعی، آنالیز ریاضی، توپولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس، تهران - ایران. توابع مختلط، توپولوژی، نظریه اندازه، آنالیز تابعی، آنالیز هارمونیک، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران. آنالیز ریاضی ۱ و ۲، نظریه اندازه، آنالیز تابعی، نظریه اندازه، دانشگاه شیراز و تربیت مدرس، شیراز و تهران - ایران.

تألیفات: آنالیز ریاضی، جهاد دانشگاهی تهران، فارسی، ۱۳۶۹.
 آنالیز ریاضی ۱، دانشگاه پیام نور تهران، فارسی، ۱۳۷۰. آنالیز تابعی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، ۱۳۷۰.

A Geometric Property of Topological Amenable Semigroups, J. Sei, I.R. Iran, Ministry of Culture & Higher Education, English, 1989.

On Topological left Amenability, Shiraz University, Iran, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: رتبه اول دوره لیسانس. دانشجوی ممتاز دوره فوق لیسانس. عضو هیئت علمی نمونه دانشگاه شیراز (۱۳۶۹)

۰۴۵۵ زادمهر، عاشر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه شیراز - دانشکده صنعت الکترونیک ۲۲۱۹۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشکده صنعت الکترونیک، مری، ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان نیمه تخصصی مهندسی، زبان عمومی، زبان پیش دانشگاهی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۵۶ زاهدی، محمدمهدی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه شهید باهنر محل کار ۳۵۳۹۲، ۳۷۰۰۱-۹ داخلی

۳۳۳.

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: کنفرانس بین المللی سبیرنتیک، اتریش، آوریل ۱۹۹۲. بیست و دومین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۱۳۷۰. ششمین سمینار جبر کشور، ایران، ۱۵ تا ۱۶ آبان ۱۳۷۱. اولین سمینار مجموعه های فازی و کاربرد آن، ایران، مرداد ۱۳۷۱. کنفرانس بین المللی

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۷۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ریاضی، تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، معاون اداره کل آموزش، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم اراک، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس رشته ریاضی، ایران - تبریز.

۰۴۵۳ روحی، بیژن

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۹۹۱۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، ساترن، باتن روژ - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی فیزیک، مجتمع دانشگاهی علوم مدرسه عالی پارس، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: اداره خدمات ماشینی وزارت بهداشتی قسمت کامپیوتر، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس ریاضی، ساری - ایران. دروس ریاضی، کرمانشاه - ایران.

تألیفات: آنالیز عدد، نشر همراه، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۵۴ ریاضی، عبدالحمید

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - معاونت آموزشی

۸۳۱۳۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. دکترای ریاضی، دانشگاه کالگاری، کالگاری - کانادا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: کنفرانس ریاضی کشور، ایران - اصفهان، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۶۰.

فرصت مطالعاتی: میانگینهای پایا روی شبه گروهها، سوئیس - زوریخ، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، مری، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دانشکده علوم دانشگاه شیراز، عضو شورای تألیف و ترجمه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. کمیته ریاضی ستاد انقلاب فرهنگی، سرپرست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. گروه ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تربیت مدرس، معاون آموزشی و پژوهشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: توابع ثابت روی مؤلفهها و میانگین پذیر، مجری، ۱۳۶۹. مشخصه های شبه گروههای میانگین پذیر، مجری، ۱۳۶۸. نیمگروههای میانگین پذیر و بسیار میانگین پذیر، مجری،

مجموعه‌های فازی، چکسلواکی، فوریه ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو هیئت علمی (مربی)، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشگاه شهید باهنر کرمان، کارشناس آموزشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. آموزش و پرورش استان کرمان، دبیر و مسئول آموزش و پرورش، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: ایدالهای فازی نیمه‌اولیه، مجری، ۱۳۷۱. زیرمدولهای فازی، مجری، ۱۳۷۰. ایدالها و زیرگروههای نرمال فازی، مجری، ۱۳۶۹. استدلال تقریبی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲، مبانی ریاضیات، جبر ۱ و ۲ و ۳، نظریه گالوا، جبر جایمایی، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان-ایران.

تألیفات:

Category of fuzzy modules, Hamadan University, Iran, 1992.

Lattice Structure on Fuzzy Ideals, Hamadan University, Iran, 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۵۷ سربازجانفدا، علی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه ارومیه، گروه ریاضی ۳-۴۸۱۳۱ داخلی ۳۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: چهارمین سمینار جبر تبریز، ایران، ۱۷ تا ۱۸ آبان ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات، دانشگاه ارومیه، ایران.

تألیفات:

The group automorphisms of non-associative commutative algebras associated with the group of automorphism of z-designs, Archiv Der mathematik, German, English, 1993.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۵۸ سلیمانی‌باوادی، امیرقلی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۱۹۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه صنعتی فلوریدا، ملبورن - آمریکا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ریاضی، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مختلف، دانشکده‌های مختلف، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۴۵۹ سیف‌لو، حسین

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۴۰۱۵

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی محض، دانشگاه استیرلینگ، استیرلینگ - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سمینارها: چهارمین سمینار آنالیز، ایران، شهریور ۱۳۶۸. کنفرانس ریاضی ۲۱، ایران، فروردین ۱۳۶۹. کنفرانس ریاضی ۲۲، ایران، اسفند ۱۳۶۹. کنفرانس ریاضی، ایران، فروردین ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه تبریز، رئیس دانشگاه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تبریز، معاون دانشگاه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. دانشگاه استیرلینگ انگلستان، دانشجو دکترای، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تبریز گروه ریاضی، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، آنالیز ریاضی ۲ و ۳، تاریخ ریاضیات، آنالیز تابعی، آنالیز حقیقی ۲، ریاضیات عمومی، هندسه تحلیلی، هندسه دیفرانسیل، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: قضیه نگار بسته، تبریز، ۱۳۶۸. بحثی درباره حد و پیوستگی، مجله رشد ریاضی.

From B-Completeness to c.c.s. Vice The Closedgraph th., Proc.Royal, England, English, 1980.

The domain spaces for Marquina's closed graph th., Archiv Der.Mathematik, German, English, 1980.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۶۰ شاغولی، سعید

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۶۸۲-۲۲۳۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کاربرد ریاضیات، دانشگاه فنی یلدیز، استانبول - ترکیه، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱. کارشناسی مهندسی کاربرد ریاضیات، دانشگاه فنی یلدیز، استانبول - ترکیه، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی، ریاضیات عمومی، ریاضیات پایه و مقدمات آمار، معادلات دیفرانسیل، نظریه اعداد، ریاضیات پیش دانشگاهی، دانشکده تربیت دبیر، سمنان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۰۴۶۱ شهابی شجاعی، محمدعلی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه ریاضی ۳۴۴۰۱۵
سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز و دانشگاه اریک، تبریز - ایران و کاونزی - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ و ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: کنفرانس ریاضی ایران، ایران، ۱۳۶۲. کنفرانس نظریه گروه، اسکاتلند، ۱۳۶۴. تمامی کنفرانسها و سمینارهای انجمن ریاضی ایران، ۱۳۶۶-۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز گروه ریاضی، مربی - استادیار، ۱۳۵۴ تا کنون. دانشسرای مقدماتی تبریز، معلم، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. آموزش و پرورش در هریس آذربایجان شرقی، معلم افسر وظیفه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جبر خطی، نظریه گروهها، جبر، نظریه نمایش گروهها، جبر ۳، نظریه ماتریس، ریاضی عمومی، نظریه گروه، معادلات دیفرانسیل، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.
تألیفات: نخستین درس در نظریه گروهها، ترجمه، فارسی. نظریه گالوا، ترجمه، دانشگاه تبریز، فارسی.

Finite groups of matrices over division rings, Article, English.

Finite groups of 2×2 matrices over division rings, Article, English.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۶۲ شیدفر، عبدالله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده ریاضی ۷۷۱۰۴۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دکترای ریاضی کاربردی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: کنفرانس بین‌المللی معادلات با مشتقات جزئی، اسکاتلند، تابستان ۱۹۹۱. کنفرانس نظریه پتانسیل، هلند، تابستان ۱۹۹۰. کنفرانس معادلات دیفرانسیل، اسپانیا، تابستان ۱۹۹۰. کنفرانس نظریه پتانسیل، چکسلواکی، بهار ۱۹۹۱.

فرصت مطالعاتی: مسائل معکوس و کاربرد آن در حل مسائل جریان سیالات در اجسام متخلخل، آمریکا - فورت کالیز کلرادو، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۸. دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: حل مسائلهای هارمونیک، مجری، ۱۳۷۰. حل مسائل جریان سیالات در اجسام متخلخل، مجری، ۱۳۶۸. حل

مسائل ارتعاشات غیرخطی مسئله دافینگ، مجری، ۱۳۶۷. حل مسئله ارتعاش گوش، مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی، دانشکاهای تهران و تبریز. **تألیفات:** حساب دیفرانسیل و انتگرال ۲، انتشارات حسینیان، فارسی، ۱۳۶۲. ریاضی مهندسی پیشرفته جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴. ریاضی مهندسی پیشرفته جلد دوم، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۶. ریاضی مهندسی، فارسی، ۱۳۶۹. معادلات دیفرانسیل، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۶۳ شیرخورشیدی، سیدمحمد رضا

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا / قزوین (۳۲۷۸۷ گروه ریاضی) **سوابق تحصیلی:** کارشناسی ریاضی و مهندسی فیزیک، دانشگاه سات ایست ویسوری، کیپ جرالدو - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه سات ایست ویسوری، کیپ جرالدو - آمریکا، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲ و ۳، آنالیز ۱، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین - ایران و دانشگاه رالا کلمبیا، آمریکا.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۴۶۴ صحت خواه، مهدی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۳۴۴۴۲۴-۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۶۶ تا کنون. مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶. دانشگاه آزاد ایران، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات عمومی، جبر، زبان تخصصی، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۶۵ صداقت قلاتی، سید نصرالله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، آزاد اسلامی، کرج - ایران، ۱۳۶۹.

ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد (سابق)، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه علامه طباطبائی، مربی ریاضی و رئیس مرکز نجف‌آباد، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. دانشگاه پیام نور، مربی و رئیس مرکز، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲، مبانی ریاضیات، مبانی کامپیوتر، جبر ۱ و ۲، آمار، توابع مختلط ۱، دانشگاه پیام نور، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۶۹ طالبیان، سید محمود

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۶۶۲۲-۷۶۴۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، موسسه ریاضیات، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سرپرستی دفتر نظارت و سنجش آموزش دانشگاه، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مدیریت گروه ریاضی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، معاونت آموزش و دانشجویی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. مجتمع دانشگاه‌های بیرجند، مدیریت گروه ریاضی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. مجتمع دانشگاه‌های بیرجند، سرپرستی خدمات دانشجویی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مبانی ریاضیات، نظریه اعداد، جبر، معادلات دیفرانسیل معمولی و بامشتقات جزئی، توابع مختلط، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران. مبانی ریاضیات، ریاضیات عمومی، آنالیز توپولوژی، نظریه اعداد، معادلات دیفرانسیل، زیان تخصصی، بیرجند - ایران. ریاضیات عمومی، نظریه اعداد، جبر، آنالیز توپولوژی، معادلات دیفرانسیل، بررسی کتب دبیرستانی، سنندج - ایران.

تألیفات: آشنایی با آنالیز برداری، دانشگاه تربیت معلم سبزوار. آشنایی با آنالیز ریاضی، آستان قدس رضوی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۷۰ طاهری زاده، عبدالجواد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک، استادیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران ۲۶۰۰۷ یا ۲۴۰۰۴

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، دانشگاه شفیلد، شفیلد - انگلیس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شفیلد، شفیلد - انگلیس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی، تربیت معلم تهران، ایران - تهران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد ایران سابق، مربی، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲ و ۳، جبر خطی ۱، آنالیز عددی ۱، مبانی کامپیوتر، تاریخ علم ریاضی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، معادلات دیفرانسیل دانشگاه پیام نور، اصفهان - ایران. محاسبات عددی، ریاضی کاربردی، ریاضی ۲، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۶۶ صفار اردبیلی، جمال

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور (اردبیل) (۳-۲۲۰۵۱-کد ۰۴۵)

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم کاشان، کاشان - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: مدرسه تیزهوشان علامه حلی تهران و دبیرستان استقلال تهران، مدرس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشگاه پیام نور اردبیل، مربی، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اکثر دروس رشته کارشناسی ریاضی، اردبیل - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۶۷ صمدی آغداش، قاسم

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم تبریز، مدیریت دانشجویی، ۱۳۶۹. دانشگاه تربیت معلم تبریز، معاون دانشجویی، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضی ۱، مبانی ریاضی، جبر خطی ۱، نظریه اعداد، دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز - ایران. ریاضی ۱ و ۲ و ۳، مبانی ریاضی، جبر ۱ جبر خطی ۱، معادلات دیفرانسیل، آمار ۱ و ۲، آنالیز ۱، جبر ۲، دانشگاه پیام نور میاندوآب، میاندوآب - ایران.

تألیفات: ریاضیات عمومی ۲، در دست اقدام، فارسی. جبر ۱، دانشگاه تربیت معلم تبریز، فارسی.

جوایز: تقدیرنامه دانشجویی

۰۴۶۸ ضابط زاده، سیدعلی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان -

فوق لیسانس، دوماه ۱۳۸۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه سازی پیشرفته رشته ریاضی، کاربرد کامپیوتر در سیستمهای تجاری رشته ریاضی، کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل روشهای آماری رشته روانشناسی، برنامه نویسی کامپیوتر رشته های فنی مکانیک و ساخت و تولید و عمران آن، مبانی کامپیوتر رشته زمین شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: طراحی و عمل سیستمهای عامل، دانشگاه تبریز، آلمانی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۰۴۷۳ عقیق، کمال

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم

۲۹۶۹۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ریاضی، تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: سمینار آنالیز تابعی، ایران - تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۶ تا ۱۷ بهمن ۱۳۶۴. کنفرانس ریاضی، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱ و ۲ و ۳، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، مبانی ریاضی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۷۴ علم الهدایی، سیدحسن

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۹۹۷۲۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی دبیری ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد ریاضیات محض و کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، رئیس، ۱۳۶۵ تا کنون. وزارت امور خارجه اداره اول سیاسی، ۱۳۶۲. دایره عقیدتی سیاسی لشکرهای خراسان، مسئول آموزشهای عقیدتی - سیاسی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات عمومی ۱ و ۲ و ۳، آنالیز ریاضی ۱ و ۲، توابع مختلط، زبان تخصصی، توپولوژی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران.

سمینارها: سومین سمینار جبر، ایران - دانشگاه کرمان. بیستمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران - دانشگاه تهران، ۱۳۶۸. پنجمین سمینار جبر، ایران - دانشگاه تبریز. بیست و یکمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران - دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم تهران، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم اراک، سرپرست دانشگاه، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی، جبر ۱ و ۲، آشنایی با جبر خطی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران.

تألیفات:

On Asyntotic Values of certain sets of attached primeideals, Glasgow Math.J., England, English, 1988.

Reduction and integral closures of ideals relative to an Artinian module, J.London Math.Soc, England, English, 1988.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۷۱ عزیزی، عزیزاله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ۳۲۷۸۷ کد ۲۸۱، **سوابق تحصیلی:** کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

دوره های تخصصی: دوره منطق ریاضی، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی، مبانی ریاضی، آنالیز ۱ و ۲ و ۳، توپولوژی، جبر ۱ و ۲، توابع مختلط، مبانی هندسه، معادلات دیفرانسیل، نظریه مجموعه ها، جبر خطی (۱ و ۲)، ریاضی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۷۲ عظیمی نمین، هوشنگ

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۷۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد انفورماتیک، دانشگاه برلین غربی، برلین غربی - آلمان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳. کارشناسی انفورماتیک، دانشگاه برلین غربی، برلین غربی - آلمان، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸.

دوره های تخصصی: نصب سیستمهای عامل UM/۳۷۰ در کامپیوترهای، تهران - ایران، ۱۳۶۵. آشنائی با UM/۳۷۰ استفاده از UMS بصورت عملی، تهران - ایران، ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه فنی برلین غربی دانشکده توسعه کشاورزی، دانشجوی فوق لیسانس، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲. دانشگاه فنی برلین غربی دانشکده فیزیک هسته ای، دانشجوی فوق لیسانس، سه ماه ۱۹۸۱. شرکت زمینس آلمان در شهر برلین غربی، دانشجوی

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۴۷۵ علوی، سیدابوالفضل

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۵۷۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، مشهد، مشهد-ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ریاضی، مشهد، مشهد-ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مری، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲، ۳، آنالیز ۱ و ۲، مبانی هندسه، معادلات دیفرانسیل، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ایران - سبزوار.

۰۴۷۶ علی محمدی، داود

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک، ۲۴۰۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم اراک (مدرسه عالی علوم اراک سابق)، اراک - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی ریاضیات، ریاضی عمومی ۱ و ۲، توابع مختلط، آنالیز ۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی پیش دانشگاهی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۷۷ فاضلی فارسانی، محسن

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور شهرکرد ۲۶۳۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، مدرسه عالی کرج، کرج - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. دانشجوی کارشناسی ارشد آمار.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد ایران - پیام نور، مری آموزشیار، ۱۳۵۸ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه پیام نور، شهرکرد - ایران.

۰۴۷۸ فرزندی، غنار

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۴۰۱۵

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، دانشگاه علیگره، علیگره - هند، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه علیگره، علیگره هند، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

سوابق اشتغال: صنایع ملی، مدیریت، ۱۳۶۰. وزارت کشور، فرماندار میدان سیاسی استاندارد آذربایجان شرقی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هندسه، معادلات دیفرانسیل، ریاضی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هند

۰۴۷۹ فرهمندی، محمد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۱۹۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، مدرس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. مجتمع شهید شمس پور تهران میدان ونک خیابان برزیل، مدرس، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۲، ریاضی مهندسی، آنالیز ریاضی، آنالیز عددی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ریاضی ۱، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۰ فشارکی، محمد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۲۰۵

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، میسوری - آمریکا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه کانزاس، کانزاس - آمریکا، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴. کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: کارگاه تحقیق، ایران، ۱۳۶۹. اولین دوره آموزشی روش تحقیق، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶. مری دانشگاه میسوری آمریکا، مری، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸.

سوابق تحقیقاتی: وضعیت اتباع بیگانه شاغل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، مجری، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پژوهش ۱ و ۲، آمار حیاتی، ریاضیات ۱ و ۲، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. معادلات دیفرانسیل پژوهش ۱ و ۲، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران. ریاضیات ۱ و ۲ و آمار، مدرسه عالی قزوین، تهران - ایران. تئوری گروهها جبرخطی، مدرسه عالی ریاضیات طرح، کرج ایران. ریاضیات عمومی، ریاضیات مهندسی، و معادلات دیفرانسیل، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران. آنالیز برداری و جبرخطی، مدرسه

عالی کامپیوتر، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۱ فکری، بهمن

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز ۸۹-۰۸۱-۳۴۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، معادلات با مشتقات نسبی، توابع مختلط، برنامه نویسی کامپیوتر، ریاضی مهندسی، ریاضی مهندسی پیشرفته، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۲ قائمی، محمدباقر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند، گروه ریاضی

۲۷۴۱۱، ۲۴۸۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی دبیری ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. سمینارها: کنفرانس منطقه‌ای ریاضی، ایران، ۴ تا ۸ آبان ۱۳۷۱. سوابق اشتغال: دانشگاه مشهد، تدریس (معلم)، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. مجتمع دانشگاهی بیرجند، تدریس (معلم)، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱، نظریه اعداد، مبانی ریاضی، نظریه مجموعه‌ها، توابع مختلط، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران. ریاضی ۱، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات:

The Automatic Continuity of linear operator on Banach on Fréchet spaces, Article.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۳ کرامتی، باقر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۳-۲۱۰۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیمه بازرگانی، مدرسه عالی بیمه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد محاسبات عددی، دانشگاه ESSEX، کالجستر - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم دریائی نوشهر، عضو هیئت علمی (مربی)، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. مجتمع آموزش عالی سمنان (دانشگاه سمنان)، مدیر گروه علوم پایه، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، دانشگاه سمنان، سمنان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۴ مبهوتی، حسین

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور، اردبیل ۲۲۰۵۲-۳۸۰۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران - تهران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده آموزش از راه دور) ارومیه و مهاباد، دبیر شورا جهاد دانشگاهی و رئیس مرکز، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. دانشگاه پیام نور اردبیل، مربی آموزشیار، ۱۳۵۹ تا کنون. دانشگاه آزاد ایران، مربی آموزشیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲، ریاضی پیش دانشگاهی، آمار و احتمال ۱ و ۲، آمار زیستی، آمار علوم تربیتی، معادلات دیفرانسیل، دانشگاه پیام نور، اردبیل - ایران. ریاضیات پایه و مقدمات آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل - ایران. روش تدریس ریاضیات دبستانی، دانشگاه علامه طباطبائی، اردبیل - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۵ محسنی مقدم، محمود

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه شهید باهنر بخش ریاضی ۱۰-۳۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، دانشگاه ایالتی میشیگان، لانسینگ - آمریکا، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی محض، ریاضی کاربردی، دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه لانسینگ، تهران - ایران و آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

فرصت مطالعاتی: آمریکا، دانشگاه کرمان، مهر ۱۳۷۰ تا مهر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه کرمان، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم، استادیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. افسر سپاه دانش سیرجان، افسر راهنما، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: درس کارشناسی، دانشگاه ایالتی میشیگان، میشیگان آمریکا. درس کارشناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران.

تألیفات:

An application of homotopy continuation method, university for Teachers Education, Tehran, 1985.

2-Determination of the movement direction of the homotopy Continuation method, seestan and Baluchistan university, Zahedan-Iran, 1986.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

ریاضی، ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی، مبانی ریاضیات، جبر ۱ و ۲ و ۳، نظریه اعداد، آنالیز ۱، جبر جابجایی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تالیفات: دوره تناوب و توابع متناوب، مجله ریاضی رشد. تومرفیلیمهای گروه حلقه با گروههای حاصلضرب منحصر بفرد، مجله ریاضی ادینبورو. واحدها و R تومرفیلیمهای گروه حلقه در میدان با مفسر، بولتن انجمن ریاضی ایران. گروه حلقه‌های تأییده، گزارش کنفرانس ریاضی ایران، ۱۳۶۸. نظریه گروهها، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. اعداد مختلط، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۶ مهتدی فر، حسن

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس عمومی و پایه ریاضی، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۷ مهدی زاده اقدم، احد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۹۶۷۳

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، ایگستر - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: بیست و سومین کنفرانس، باختران، ۱۸ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جبر ریاضی عمومی نظریه اعداد، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تالیفات:

on the strong nilstuf of rank two torsion-free-groups, Artic, Article, Hungary, English, 1985.

Square subgroup of an abelian group, Article, Hungary, English, 1987.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۹۰ میرزاپور، فرض الله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه زنجان ۲۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۱ تا کنون. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ریاضی، مجتمع آموزش عالی دهخدا قزوین، قزوین - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، هیات علمی، ۱۳۶۸ تا کنون. شرکت سهامی برق منطقه ای ایران، کارشناس مسئول تشکیلات، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۸۸ مهرورز، علی اکبر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم گروه آموزشی ریاضی ۲۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، دانشگاه استرلینگ، استرلینگ - اسکاتلند، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد ریاضی، موسسه ریاضیات، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز دانشکده علوم، رئیس دانشکده علوم، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه تبریز دانشکده علوم، معاون دانشکده علوم، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تبریز دانشکده علوم، مدرس، ۱۳۵۰ تا کنون. دبیرستان شهید سیدزاده مرند آموزش و پرورش مرند، دبیر

۰۴۹۱ میری، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد مدرس ریاضی و MS.C ریاضی، دانشسرایعالی و دانشگاه لیدز، تهران - ایران و لیدز - انگلستان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲، ۱۳۵۳. کارشناسی ریاضی، دانشسرایعالی، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹.

دوره‌های تخصصی: مدرک زبان انگلیسی L.C، تبریز، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶.

سینارها: کنگره ریاضیدانان جهان، آمریکا، ۱۳۶۵. کنفرانس باکو (آنالیز غیرخطی)، ۱۰ تا ۱۵ مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: اداره آموزش و پرورش تبریز، دبیر، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸. پس از پایان دوره مدرس ریاضی، استادیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. پس از ادامه تحصیل و اخذ MS.C، Ph.D و مدت ۸ سال مدیریت گروه ریاضی، استادیار - دانشیار، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پروژه‌های کارشناسی ارشد، استاد راهنما. **سوابق فعالیت‌های آموزشی:** آنالیزها و ریاضیات، تبریز، ایران. **تألیفات:** ترجمه کتاب آفرس، آنالیز مختلط، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۵. آنالیز تابعی و جبرهای باناخ ۱۰ فقره، در کنفرانسهای ریاضی کشور.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۴۹۵ نشوآدیان بخش، باقر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۴ و ۳ و ۲۴۰۰۳
سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی، دانشگاه ویلز، سوان زی - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد دبیری ریاضیات، موسسه ریاضیات، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه ویلز، آلبرلیت ویث - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ریاضی، دانشسرایعالی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱.

دوره‌های تخصصی: جبرهای باناخ و نظریه عملگرها، نیوکاسل - انگلستان، ۲۰ تیر تا ۹ مرداد ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: گروه ریاضی دانشگاه تربیت معلم اراک، مسئول گروه پژوهشی، ۱۳۷۱ تا کنون. گروه ریاضی دانشگاه تربیت معلم اراک، مدیر گروه، ۱۳۶۵ تا کنون. گروه ریاضی دانشگاه تربیت معلم اراک، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. گروه ریاضی دانشگاه مشهد، مدیر گروه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. گروه ریاضی دانشگاه مشهد، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مبانی ریاضی، ریاضی ۲، آنالیز ۱ و ۲ و ۳، توابع، نظریه امداد، زبان تخصصی ریاضی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک. مبانی ریاضی، آنالیز ریاضی ۱ و ۲، نظریه امداد ۱ و ۲، توپولوژی، ریاضی عمومی ۴، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: ترسیمی و رقمی و حل کلیه مسایل کنکور دانشگاههای

محل کار: مجتمع دانشگاهی بیرجند ۲۴۸۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.
سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، معاون دانشجویی و مدیر دانشجویی و مدیر گروه، ۱۳۶۹ تا کنون. مجتمع دانشگاهی بیرجند، مربی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضی عمومی ۱ و ۲ و ۳، آنالیز ۱ و ۲، مبانی ریاضی، معادلات دیفرانسیل، توپولوژی، توابع مختلط، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۹۲ میقانی، ابوالفضل

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاوس ۸۴۲۲-۸۲۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۷۱. کارشناسی ریاضی (کامپیوتر)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: همکاری با آموزش و پرورش گنبد، مامور. دانشگاه پیام نور، مربی آموزشیار مسئول مرکز، ۱۳۵۸ تا کنون. شرکت G.S.C جنرال سیستمز، مترجم، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مبانی ریاضی، مبانی کامپیوتر، مقدمات کامپیوتر، آنالیز عددی، تاریخ علم ریاضی، ریاضی ۱، تحقیق در عملیات، آمار و احتمال، دانشگاه پیام نور، گنبد - ایران.

۰۴۹۳ نادور، آذر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم گروه ریاضی ۴۹۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم گروه ریاضی، کارشناس آموزشی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. اداره بودجه و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز، کارشناس آمار، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آمار و ریاضیات پایه، ریاضی ۱ و ۲، ریاضیات مقدماتی، ریاضیات عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۹۴ نژاد دهقان، یداله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز داخلی ۴۹۳ یا ۴۷۵، مستقیم ۳۴۴۰۱۵

سوابق تحصیلی: دکترای Ph.D آنالیز تابعی، دانشگاه لیدز، لیدز -

ایران، امیرکبیر، ۱۳۴۷. روشهای آنالیز حقیقی، مرکز نشر دانشگاهی.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۹۶ نصرآبادی، محمد مهدی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی
محل کار: دانشگاه بیرجند، گروه ریاضی ۲۷۰۴۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد،
مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه
شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیرجند - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۹۷ نصیراسکوئی، نوید

رشته: علوم پایه؛ ریاضی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۷۸۵۲۸-۳۱
سوابق تحصیلی: دکترای آموزش ریاضی، دانشگاه لوئی پاستور،
استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد ریاضی،
لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی
ریاضی، دانشکده علوم شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.
دوره‌های تخصصی: کامپیوتر زبان فترن آمار و احتمالات،
استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.
سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات، آمارحیاتی، کامپیوتر،
تهران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۰۴۹۸ واعظی، حمید

رشته: علوم پایه؛ ریاضی
محل کار: دانشگاه تبریز، گروه ریاضی دانشکده علوم ۳۴۰۰۸۱-۹
داخلی ۲۴۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز -
ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز -
ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۴۹۹ واعظی، جلیل

رشته: علوم پایه؛ ریاضی
محل کار: دانشگاه پیام نور
سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز -
ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. ریاضی، موسسه مدرس ریاضیات، تهران -
ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.
دوره‌های تخصصی: بررسی کتابهای درسی ریاضیات ایران،
مشهد - ایران، ۱۳۵۵. بررسی کتابهای درسی ریاضیات ایران، ارومیه

ایران، نود ساعت. کلاسهای کارآموزی ریاضی، تهران - ایران،
هشت هفته. کلاسهای تخصصی دبیران ریاضی و علوم تجربی، تهران
- ایران، یکصد ساعت. کلاسهای تخصصی دبیران ریاضی و علوم
تجربی، مشهد - ایران، ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، کارشناس امور پژوهشی، ۱۳۷۱
تاکنون. دانشگاه پیام نور، مربی آموزشیار، ۱۳۶۶ تاکنون. دانشگاه
علامه طباطبائی، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. دانشگاه آزاد (سابق)، مربی،
۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.
سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی، دانشگاه علامه طباطبائی
خوی، خوی. ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی. ریاضی، ریاضی
عمومی ۱ و ۲، تاریخ علم ریاضی، کامپیوتر رشته‌های ریاضی - علوم
انسانی، روشهای آماری در علوم تربیتی، روش تدریس ریاضی،
ریاضیات مدیریت، مبانی ریاضیات، دانشگاه پیام نور خوی و ارومیه،
خوی و ارومیه - ایران.

تألیفات: ریاضی عمومی ۱ رشته شیمی، دانشگاه پیام نور،
فارسی، چاپ اول ۱۳۶۸، چاپ دوم ۱۳۷۰. ریاضی عمومی رشته
زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۷۰. حل تمرینات ریاضی
۱، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۷۰.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۰۰ وثوقی اسکویی، اصغر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی
محل کار: دانشگاه ارومیه ۴۵۷۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز -
ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه صنعتی
شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. دکترای ریاضی،
ساوتهمپتون، ساوتهمپتون - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.
سمینارها: کنفرانس ریاضی کشور، ایران، یکبار.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، معاونت آموزشی و دانشجویی
دانشگاه، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه ارومیه، مدیرکل پژوهش دانشگاه،
ریاست دانشکده علوم، مدیر گروه ریاضی، معاونت مالی دانشگاه،
۱۳۵۹ تاکنون. دانشگاه ارومیه، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۶ تاکنون.
سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس ریاضی، دانشگاه ارومیه،
ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۵۰۱ هادیان دهکردی، ناهید

رشته: علوم پایه؛ ریاضی
محل کار: دانشگاه الزهراء ۵-۶۸۴۰۵۱ داخلی
سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه الزهراء، تهران -
ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تربیت معلم

تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء، مربی - مسئول امور فوق برنامه، ۱۳۶۸ تا کنون. مرکز تربیت معلم شهید رجائی تهران، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دبیرستانهای شهرکرد، مدیر و دبیر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: پایان نامه تحقیقاتی دوره فوق لیسانس با عنوان حلقه و مدول کسرهای تعمیم یافته و نمره یک ایده آل در یک مدول، دانشگاه تربیت معلم.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جبر ۱ و ۲، نظریه گالوا، نظریه مجموعه‌ها، ریاضی کاربردی، ریاضی پایه، فلسفه علم، دانشگاه الزهرا، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۰۲ هدایتی، نصرالله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ۳۴۴۰۱۵ داخلی ۴۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴. کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه پل ساباتید، تولوز - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. دکترای کامپیوتر، دانشگاه پل ساباتید، تولوز - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سینارها: ۱۵ دوره کنفرانس بین‌المللی ریاضی، ایران، ۱۳۴۹ - تاکنون.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش، دبیر دبیرستانهای رضائیه (ارومیه) و تبریز و تهران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۹. دانشگاه تبریز، مربی و سپس استادیار، ۱۳۵۰ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی کامپیوتر آمار، دانشگاه تبریز، تبریز - تبریز. ریاضی، دانشگاه ارومیه، تبریز، تهران.

تألیفات: ترجمه کتاب بهگزینی، دانشگاه تبریز، انگلیسی، ۱۳۷۱. یازده مقاله ارائه شده در کنفرانسهای بین‌المللی ریاضی ایران در موارد کامپیوتر و آنالیز داده‌ها و تاریخ ریاضی، فارسی، انگلیسی، از ۱۳۶۰ تاکنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

ریاضی آمار

۰۵۰۳ هوشیار قهرمانلو، خیرالله

رشته: علوم پایه؛ ریاضی آمار

محل کار: دانشگاه ارومیه، گروه ریاضی، ۴۳۳۴۱-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد آمار کاربردی (اندازه‌گیری

آموزشی)، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

فرصت مطالعاتی: روشهای آماری در آموزش، انگلستان، خرداد تا شهریور ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه - گروه ریاضی، مربی، ۱۳۵۷ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیه دروس ریاضی و آمار، ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

ریاضی کاربردی

۰۵۰۴ امین عطائی، عظیم

رشته: علوم پایه؛ ریاضی کاربردی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۸۰۱۸۷۸۱۰۳

سوابق تحصیلی: ریاضی کاربردی، دانشگاه لیورپول، لیورپول - انگلیس، ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹. فوق تخصص ریاضی کاربردی (بیومکانیک) دانشگاه I.I.T، دهلی نو - هند، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸. دکترای ریاضی کاربردی (بیومکانیک) دانشگاه I.I.T، دهلی نو - هند، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷. کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه گجرات، احمدآباد - هند، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲. کارشناسی ریاضی، مدرسه عالی پارس سابق، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی ۱ (رشته مهندسی)، ریاضی عمومی ۱ (رشته ریاضی)، محاسبات عددی (رشته مهندسی)، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

تألیفات:

A numerical model for studying the effect of cell Free plasma layer on the process of blood oxygenation in the lungs, U.S.A., English, 1990.

Development of mathematical formulae for oxygen and carbon dioxide dissociation Curves in the blood, Oxford university press, England, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۰۵۰۵ شایگان منش، احمد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی کاربردی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۸۰۰۰۳۷۷

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضیات کاربردی، انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد ریاضیات، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ریاضیات، دانشگاه تهران، تهران - ایران،

An Algorithm for Finding the stability of linear time-invariant systems, Tehran, English, 1991.

Parameterie Time-optimal control of linear discrete-time systems by state Feedback, I.J.C., London, English, 1993.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۵۰۷ میرپناهی یکندی، میرکمال

رشته: علوم پایه؛ ریاضی کاربردی

محل کار: دانشگاه تبریز گروه ریاضی ۳۴۴۰۱۵ یا ۳۴۰۰۸۱-۹

داخلی ۴۸۲

سوابق تحصیلی: دکترای بهگزینی ریاضی کاربردی، دانشگاه سنت اندروز، سنت اندروز - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد ریاضیات محض آنالیز عددی، دانشسرای عالی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ریاضی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آنالیز عددی، نظریه اعداد، برنامه‌نویسی کامپیوتر، برنامه‌ریزی خطی، تحقیق و عملیات پیشرفته، بهگزینی، محاسبات پیشرفته، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. **تألیفات:** روش‌های عددی بیسیک، کتاب، فارسی، ۱۳۶۹. روش‌های بهگزینی بیسیک، کتاب، فارسی، ۱۳۶۶. جبر خطی مقدماتی و کاربردهای آن، کتاب، فارسی، ۱۳۶۶. نخستین گامها در آنالیز عددی، کتاب، فارسی، ۱۳۶۶. آنالیز عددی، کتاب، فارسی، ۱۳۶۴. نظریه اعداد، کتاب، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

ریاضی محض

۰۵۰۸ اسلام‌زاده، غلامحسین

رشته: علوم پایه؛ ریاضی محض

محل کار: دانشگاه شیراز دانشکده علوم بخش ریاضی ۴۱۳۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: ششمین سمینار آنالیز، ایران، ۱۷ تا ۱۸ آبان ۱۳۷۰. بیست و دومین کنفرانس ریاضی، ایران، ۲۲ تا ۲۵ اسفند ۱۳۶۹. پنجمین سمینار آنالیز، ایران، ۱۷ تا ۱۸ آبان ۱۳۶۹. بیستمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۷ تا ۱۰ فروردین ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، مجری طرح، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه شیراز، همکار طرح پژوهشی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه شیراز، مدرس، ۱۳۶۹ تا کنون.

۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: کنفرانس ریاضی، انگلستان، ۱۹۹۶. کنفرانس بین‌المللی ریاضی، کانادا، ۱۹۹۲. کنفرانس بین‌المللی ریاضی، بلژیک، ۱۹۸۷. کنفرانس بین‌المللی ریاضی، آمریکا، ۱۹۸۵. **فرصت مطالعاتی:** ریاضیات کاربردی، آمریکا، دانشگاه علم و صنعت، ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه آیوا، آیوا - آمریکا، استادیار، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه علم و صنعت، استادیار، ۱۳۶۲. دانشگاه سیتی لندن، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. دانشگاه علم و صنعت، مربی، ۱۳۵۴. دانشگاه مازندران، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: اثر دوریان روی ناپایداری یک سیستم حرارتی، مجری. بررسی ناپایداری یک سیستم حرارتی بسته غیر صاف، مجری. **سوابق فعالیت‌های آموزشی:** ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، تهران. ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر.

تألیفات: معادلات دیفرانسیل، تهران، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۵۰۶ کرباسی، سیدمهدی

رشته: علوم پایه؛ ریاضی کاربردی

محل کار: دانشگاه بزد دانشکده ریاضی ۴۵۰۲۴

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضیات کاربردی کنترل، دانشگاه سالفورد، سالفورد - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. کارشناسی برق، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: بیستمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: پارامتری کردن قوانین کنترل برای سیستمهای گسسته، انگلستان منچستر، دانشگاه تربیت معلم سابق بزد، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه بزد، استادیار، فروردین ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم بزد، استادیار، شهریور ۱۳۶۹ تا فروردین ۱۳۷۱. دانشسرای عالی بزد، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹. دانشگاه اصفهان، استادیار، مربی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: پارامتری کردن قوانین کنترل، مجری، ۱۳۷۱. **سوابق فعالیت‌های آموزشی:** ریاضی فیزیک، ریاضی مهندسی، آنالیز عددی، معادلات دیفرانسیل، دانشگاه بزد، ایران - بزد. مبانی کامپیوتر، آنالیز عددی، ریاضی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم بزد، بزد - ایران. مبانی کامپیوتر، آنالیز عددی، ریاضی فیزیک، دانشسرای عالی بزد، بزد - ایران. مکانیک تحلیلی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی فیزیک، فیزیک پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران.

تألیفات:

سوابق تحقیقاتی: توابع پیوسته ثابت روی مؤلفه‌ها و میانگین پذیری، همکار، ۱۳۶۹. ایده‌آل‌های رادیکال اول، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی عمومی، ریاضی کاربردی، ریاضی پیش دانشگاهی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.
تألیفات: تاریخچه پیدایش نظریه مجموعه‌ها، گزارش بیستمین کنفرانس ریاضی کشور، فارسی، ۱۳۶۸.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۰۹ بارسم مقانی، ایوب

رشته: علوم پایه؛ ریاضی محض
محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه ریاضی، ارومیه خ شهید بهشتی، کدپستی ۵۷۱۳۵-۳۳۵۷۱۳۱-۴۸۱۳۱، ۴۳۳۴۳.

سوابق تحصیلی: مهندسی مکانیکی، بنت کالج، شفیلد - انگلستان، ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲. دکترای ریاضیات محض (توپولوژی جبری)، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹. کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶. کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: B.M.C. کنفرانس ریاضی بریتانیا، انگلستان، ۳ تا ۱۱ مارس ۱۹۷۵.

فرصت مطالعاتی: تحقیق در مورد منیفولد‌های سایفرت، ساوتهمپتون - انگلستان، دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، مدرس و مدیر گروه ریاضی، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه ساوتهمپتون - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دانشگاه ارومیه، معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشگاه ارومیه، تدریس و مدیریت دانشکده علوم، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. ستاد انقلاب فرهنگی تهران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: انتشار مقاله ریاضی تحت عنوان The Derived Group of Seifert-Groups، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات و سایر دروس، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. کلیه دروس ریاضی در سطح لیسانس، دانشگاه پیام نور، ارومیه - ایران. کلیه دروس ریاضی در سطح لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ارومیه - ایران. کلیه دروس ریاضی در سطح لیسانس، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات:

The Derived Group of Seifert-Groups, Journal of Glasgow Mathematical Society, English, 1987.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۵۱۰ خسروپور، فرزاد

رشته: علوم پایه؛ ریاضی محض

محل کار: دانشگاه پیام نور کرمان ۴۴۸۲۳-۴۴۸۲۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.
سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشگاه پیام نور، عضو هیات علمی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس ریاضی عمومی جبر، جبرخطی، مبانی ریاضیات، نظریه مجموعه‌ها، نظریه گالوا، دانشگاه پیام نور کرمان، کرمان - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

ریاضی و آمار

۰۵۱۱ اکرمی ابرقوئی، محمدحسین

رشته: علوم پایه؛ ریاضی و آمار

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۳۰۰۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار آمار، ایران، ۲۷ تا ۲۹ خرداد ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشگاه صنعتی اصفهان، دستیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات عمومی، مبانی آمار و احتمالات، کامپیوتر، ریاضیات کاربردی، نظریه مجموعه‌ها، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان - ایران. ریاضیات عمومی ۱ و ۲ و ۳، معادلات دیفرانسیل آمار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران.
تألیفات: بررسی توزیعهای نمایی دومتغیری، دانشگاه شیراز، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۰. آمار زیستی و حیاتی، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۱۲ حمیدی اسکویی، اصغر

رشته: علوم پایه؛ ریاضی و آمار

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۰۰۸۱ داخلی ۴۸۲

سوابق تحصیلی: دکترای ریاضی آمار، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز گروه ریاضی، استادیار، ۱۳۵۳ تا کنون. دبیرستان‌های شهرستان اسکو (تبریز)، دبیر، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحصیلی: کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد رسوب و سنگ رسوبی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد سابق، مری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶. دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه آهکهای ریفی الیگوسن میوسن در ایران مرکزی - شرق آباه، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رسوب شناسی، بلورشناسی هندسی، کانی‌شناسی معدنی، زمین‌شناسی فیزیکی، دانشگاه پیام نور، اصفهان. زمین‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی (آزاد سابق)، ایران - تهران.

تألیفات: آزمایشگاه سنگ رسوبی، دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۷۱. آزمایشگاه رسوب شناسی، کتاب، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۱۵ حسین دوست، سیدجعفر

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا

سوابق تحصیلی: دکترای زمین‌شناسی، کلاستال - آلمان، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰. کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، کلاستال - آلمان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶. کارشناسی زمین‌شناسی، کلاستال - آلمان، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴.

سمینارها: زلزله و چگونگی تشکیل آن، دانشگاه بوعلی، بهمن ۱۳۶۹. ارتباط زلزله و تکتونیک، دانشگاه بوعلی، بهمن ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مدیرگروه زمین‌شناسی، ۱۳۷۰ تاکنون. استادیار دانشگاه بوعلی همدان، ۱۳۶۶ تاکنون. کارشناس زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی تهران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. کارشناس زمین‌شناسی جهاددانشگاهی تهران، ۱۳۶۰. کارشناس آزمایشگاه کلاستال آلمان، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸.

سوابق تحقیقاتی: مطالعات زمین‌شناسی منطقه دلیجان، کارشناس، ۱۳۶۴. مطالعات زمین‌شناسی منطقه دورود - شازند اراک، کارشناس و مجری، ۱۳۶۵. مطالعات زمین‌شناسی منطقه همدان (نهاوند)، مجری، ۱۳۶۵. مطالعات زمین‌شناسی منطقه موده اصفهان، کارشناس، ۱۳۶۴. مطالعات زمین‌شناسی کوه بنان، کارشناس همراه، ۱۳۶۳. طرح مطالعات ذخائر فسفات در ایران، کارشناس، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زمین‌شناسی فیزیکی، فتوزئولوژی، تکتونیک، زمین‌شناسی ساختمانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: رسوبگذاری و کوهزائی در مشرق ایران با تشریحی درسه مثال از آو. روتنر، ترجمه، ۱۳۶۵. سنگهای سیلیسی موجود در ناحیه شازند، دیماه ۱۳۶۳ انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور. موقعیت زمین‌شناسی و چگونگی تشکیل کانسازها و آثار معدنی تالک

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمار و احتمال ۱ و ۲، آمار و احتمال مهندسی، آمارزیستی، آمار و احتمال کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: مفاهیم اساسی آمار و احتمال، عمیدی، فارسی، در دست اقدام به نشر است. آمار و احتمال برای رشته‌های مختلف علوم، عمیدی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۰۵۱۳ مرادی اصل، لیدا

رشته: علوم پایه؛ ریاضی و آمار

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ۵۰۹۸۸۲۸۰۵۱ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: سیستم عامل DOS، تهران - ایران، ۱۳۶۸. شبکه کامپیوتری Netware، تهران - ایران، ۱۳۷۲ تا ۲ روز.

سوابق اشتغال: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشگاه تهران - دانشکده علوم و ریاضی دانشکده مامایی و پرستاری، استاد، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲. دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده اقتصاد - گروه آمار و ریاضی، استاد، ۱۳۷۱ تاکنون.

دانشگاه آزاد - گروه علوم پایه، استاد، ۱۳۷۱ تاکنون. مرکز آموزش عالی فنی و حرفه‌ای تهران، گروه آمار، استاد، ۱۳۷۲ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: نرم افزار Statgraphics و کارایی آن در آمار، مجری، ۱۳۷۱. بررسی صادرات غیرنفتی ایران (تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها)، مجری، ۱۳۷۲. بررسی وضعیت عملکرد تحقیقات در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان، مجری، ۱۳۷۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طرح و تجزیه آزمایشها، روشهای پارامتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران. محاسبات آماری، مرکز آموزش عالی فنی و حرفه‌ای تهران، تهران - ایران. ریاضیات پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. ریاضیات، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

زمین‌شناسی

۰۵۱۴ ارزانی شمس‌آبادی، ناصر

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان، خ کهنود، ص پ

۸۱۴۶۵/۶۱۷ فاکس ۲۶۶۰۰۲

Zustandsbeschreibung des eozaenen Messeler Oeschiefers, Springer Verlag Karl-Hein-rich Heitfeld, Germany and English, 1985.

مختصری درباره تکنیک فرورفتگی مسل هوادیدگی، شیستهای نفتی آن و دراین رابطه علل لغزشهای شیبهای گودال مسل، مقاله، سمپوزیوم معدن کاری ایران، دانشگاه تهران، فارسی و انگلیسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان

۰۵۱۷ رئیس السادات، سیدناصر

رشته: علوم پایه؛ زمین شناسی

محل کار: بیرجند؛ مجتمع دانشگاهی بیرجند، گروه زمین شناسی
۲۶۵۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد زمین شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار زمین شناسی شمال خراسان، مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، تاکنون. سازمان زمین شناسی کشور، کارشناس، تیر تا اسفند ۱۳۷۰. کمیته تحقیقاتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم - طرح تحقیقاتی پیگیری گرانیت، کارشناس، اردیبهشت تا آبان ۱۳۶۸. جهاد سازندگی خراسان، کمیته آب و کمیته کشاورزی - تهیه نقشه های زمین شناسی، کارشناس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی چینه شناسی کرتاسه پایینی در شمال شرق حوضه کپه داغ، کارشناس، ۱۳۶۹. طرح تحقیقاتی پیگردی گرانیت، همکار، ۱۳۶۸. طرح تحقیقاتی احیاء مراتع گلول در شمال خراسان، همکار، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دبیرینه شناسی ۱ و ۲ و ۳، اصول چینه شناسی، چینه شناسی ایران، ژئومورفولوژی، دانشگاه بیرجند، بیرجند - ایران.

تألیفات: دولومیت و دولومیتی شدن، نشریه علمی مجتمع دانشگاهی بیرجند، گزارشی از وقایع ناگهانی در تاریخ زمین، نشریه علمی مجتمع دانشگاهی بیرجند.

۰۵۱۸ طاهری، عزیزالله

رشته: علوم پایه؛ زمین شناسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد زمین شناسی شاخه چینه شناسی و دبیرینه شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا

در محدوده ورقم ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی شازند (اراک)، سازمان زمین شناسی کشور، ۱۳۶۳. مطالعه زمین شناسی مقدماتی و تعیین مرز پرکامبرین - کامبرین در شمال ایران منطقه چالوس سازمان زمین شناسی کشور، گزارش به انگلیسی، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور. بررسی مقدماتی افقهای فسفات دار سازندسلطانیه در منطقه جنوب چالوس از دلیر تا چتن سازمان زمین شناسی کشور، دیماه ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان

۰۵۱۶ رهنماریاد، جعفر

رشته: علوم پایه؛ زمین شناسی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی ۲۸ د ۰۸۱-۲۹۱۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه صنعتی دارمشتات، آلمان - دارمشتات، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹. کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه صنعتی دارمشتات، دارمشتات آلمان، ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۳.

دوره های تخصصی: اصول علمی تحقیق و استفاده از آبهای زیرزمینی، مسکو - روسیه، ۱۰ ژوئن تا ۴ اوت ۱۹۹۲.

سمینارها: سمینار بلاهای طبیعی، همدان - ایران، ۳۱ فروردین ۱۳۷۰. هفتمین کنگره ملی برای زمین شناسی مهندسی، آلمان بنزهایم، ۱۹۸۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا همدان، استادیار، ۱۳۶۹ تاکنون. شرکت پریساک، زمین شناسی برای ذخیره سازی گاز طبیعی، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰. دفتر مهندسی رور، بررسی راههای تعمیرات زیباله دان های قدیمی، ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹. Technische Hochschule darmstadt پژوهشی، پژوهش درباره آبهای زیرزمینی منطقه اودن رالد، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸. دانشگاه صنعتی دارمشتات، مسئول بررسی گودال سل، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی های زمین شناسی مهندسی، تکنونیک و هیدروژئولوژیکی درباره دامنه های قابل لغزش گودال مسل، مجری، ۱۹۸۴. تحقیقات تکنونیک درباره امکانات ذخیره سازی مصنوعی گاز طبیعی در مساه سنگهای تریاس و گنبد های نمکی، همکار، ۱۹۸۹. بررسی علل لغزشهای دامنه ای و جایجایی زمین در مسیر جاده همدان - نویسرکان و همدان - اسداباد، مجری. بررسی های تکنونیک و هیدروژئولوژیکی در ماسه سنگهای تریاس اودن و والد، مجری، ۱۹۸۰. تعریف حدود و حالات، خصوصیات فیزیکی مکانیکی شیل نفتی مسل و بررسی درباره قابلیت هوازگی آن، مجری، ۱۹۸۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک خاک، زمین شناسی صحرائی، دانشگاه دارمشتات، دارمشتات - آلمان.

تألیفات:

۱۳۷۰

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۵۲۰ فیض‌نیا، سادات

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی ۴۶-۴۴-۲۳

سوابق تحصیلی: دکترای زمین‌شناسی، دانشگاه ایلی‌نویز، شامپین اوریانا - آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳. کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، دانشگاه ایلی‌نویز، شامپین اوریانا - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱. کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون. گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹. گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. گروه زمین‌شناسی دانشگاه ایلی‌نویز آمریکا، مربی آموزشی، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳. گروه زمین‌شناسی دانشگاه ایلی‌نویز آمریکا، مربی تحقیقاتی، ۱۹۷۹ تا ۱۹۷۹.

سوابق تحقیقاتی: ژنز و دوباره‌زایی سولفات سدیم، مشاور، ۱۳۶۷. مطالعات زمین‌شناسی و کاربردی توف سنگهای البرز، کارشناس، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: رسوب‌شناسی، سنگ‌شناسی رسوبی، زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی آذرین، سنگ‌شناسی دگرگونی، کانی‌شناسی دانشگاه تهران، ایران - تهران. سنگ‌شناسی رسوبی، سنگ‌شناسی کربناتها، سنگ‌شناسی غیرکربناتها، سنگ‌شناسی پیشرفته، دانشگاه تربیت معلم، ایران - تهران. سنگ‌شناسی کربناتها، شرکت ملی نفت ایران، ایران - تهران.

تألیفات: ماسه استاندارد، نشریه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. ویژگیها و کاربردهای توف سبز البرز، نشریه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۹. سنگ‌شناسی رسوبی غیرآواری (بجز کربناتها)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۵۲۱ قاسمی برقی، اکبر

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز آموزشی لوریس ۳-۲۲۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد درحال تحصیل، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق اشتغال: مهندس ناظر معدن (اکتشافی)، همکاری با اداره

سوابق اشتغال: صنایع شیمیائی و معدنی سیاه پاسداران، کارشناس، بمدت ۶ ماه در سال ۱۳۶۶. سازمان زمین‌شناسی کشور، کارشناس، بمدت ۶ ماه در سال ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دیرینه‌شناسی ۱ و ۲ و ۳، اصول چینه‌شناسی، مجتمع آموزش عالی شاهرود، شاهرود - ایران.

۰۵۱۹ علیپور، صمد

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۴۵۵۱۹

سوابق تحصیلی: دکترای زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، درحال تحصیل. کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه ایالتی اوکلاهاما، استیل واتر - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹. کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: اکتشاف کامپیوتری، فون تین بلو - فرانسه، ۱۳۶۸.

سمنارها: سومین سمپوزیوم معدنکاری ایران، ایران، مقاله درباره خاکهای نسوز. کنفرانس بین‌المللی ژاپن، ژاپن، ۲۳ اگوست تا ۴ سپتامبر.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۶۲ تا کنون. اداره کل معادن و فلزات ارومیه، رئیس بخش اکتشاف، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. معدن سرب و روی انگوران، رئیس معدن و زمین‌شناس ارشد، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. معدن سرب و روی کوشک، زمین‌شناس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. معدن مس سرچشمه کرمان (شرکت ملی مس ایران)، زمین‌شناس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه خاکهای نسوز پنج معدن از استان آذربایجان غربی، مجری، ۱۳۶۷. اکتشاف نیمه تفصیلی معدن میکای قره‌باغ ارومیه، مجری، ۱۳۶۲. اکتشاف توف های بندرگله سمنان، طرح و مجری، ۱۳۶۲. اکتشاف نیمه تفصیلی معدن انگوران، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: زمین‌شناسی مهندسی، زمین‌شناسی فیزیکی، زبان تخصصی، مصالح ساختمانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات: زمین‌شناسی سنگها و کانیهای صنعتی، جهاد مرکز و جهاد دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۶۴. تکنیکهای ساخت لعاب، وزارت صنایع، فارسی، ۱۳۷۰. عملیات زمین‌شناسی، دانشگاه ارومیه. زمین‌شناسی معدن میکای قره‌باغ ارومیه، مجله علمی پژوهشی دانشگاه ارومیه. مقایسه خاکهای نسوز ۵ معدن آذربایجان غربی، کنفرانس بین‌المللی ژاپن (زمین‌شناسی). کشف معدن خاک نسوز آغاچاری در شاهین‌شهر، وزارت معادن و فلزات.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۳۳۳۴-۵

سوابق تحصیلی: دکترای زمین‌شناسی، Paris orgay، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. سمینارها: نخستین سمپوزیوم کوارترنر، ایران، اسفند ماه ۱۳۷۰.

سمینار ژئوفیزیک ایران، ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی شاهرود، مدرس - مدیر گروه زمین‌شناسی، ۱۳۶۹ تاکنون. مجتمع آموزش عالی شاهرود، استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون. مدرسه عالی علوم اراک، مسئول امور دانشجویی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. ستاد انقلاب فرهنگی (کمیته تالیف و ترجمه)، مسئول کمیته زمین‌شناسی و معدن، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. مدرسه عالی علوم اراک، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زمین‌شناسی فیزیکی، کانی‌شناسی، سیلیکاتها، بلورشناسی نوری، زمین‌شناسی عمومی، سنگ‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی، زیست‌شناسی، بازدید زمین‌شناسی، برداشت زمین‌شناسی، مجتمع آموزش عالی شاهرود، ایران - شاهرود. زیست‌شناسی عمومی، خاکشناسی، کانی‌شناسی، سنگ‌شناسی، بلورشناسی، مدرسه عالی علوم اراک، ایران - اراک.

تألیفات: سن مطلق دامنه جنوب غربی آتشفشانهای مون - دور - فرانسه، فرانسه، ۱۹۷۸. مشاهداتی چنددرباره مگاگرستهای فلوسپات تراکیتهای مون در فرانسه، فرانسه، ۱۹۷۸. مقایسه پتروشیمی دماوندویکی از مناطق مَشْهَد آتشفشانی دنیا، مجله علوم دانشگاه تهران، فارسی انگلیسی. بررسی لغزش زمینهای نزدیک آب‌اسک مقاله با تجدیدنظر کلی، پیام آبادگران، سندیکای شرکتهای ساختمانی، فارسی، آذر ودی ۱۳۷۰. بررسی لغزش زمینهای نزدیک آب اسک جاده هراز خلاصه مقاله، مجله علوم دانشگاه تهران، فارسی انگلیسی، ۱۳۷۰. تفریق ماگمایی، مجله فیزیک و فضا، فارسی انگلیسی، ۱۳۶۴-۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

زمین‌شناسی اقتصادی

۰۵۲۴ عابدی، غلیرضا

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی اقتصادی

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند، گروه زمین‌شناسی

۲۶۵۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

کل معادن و فلزات استان، ۱۳۷۱ تاکنون. عضو کمیته اکتشافی دیاتومیت و منگنز اردبیل، عضو کمیته کارشناسی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. ستاد بهره‌برداری معادن اردبیل، سرپرست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. مرکز آموزشی اردبیل - دانشگاه پیام نور، رئیس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. عضو هیئت علمی رشته زمین‌شناسی، ۱۳۵۹ تاکنون. سوابق تحقیقاتی: طرح اکتشافی دیاتومیت و منگنز در اردبیل، کارشناس، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زمین‌شناسی فیزیکی، بلورشناسی هندسی، کانی‌شناسی غیرسلیکالت، دانشگاه پیام نور اردبیل، اردبیل - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۲۲ ملک قاسمی، فرهاد

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی

محل کار: دانشگاه تبریز داخلی ۴۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه وین، وین - اتریش، ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰. کارشناسی ارشد زمین‌شناسی معدن، دانشگاه فنی معدن، لئون - اتریش، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲. دکترای معدن (اکتشافات)، دانشگاه فنی معدن، لئون - اتریش، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹. سمینارها: چگونگی بوجود آمدن کانسارهای مس مزرعه (اهر)، ۱۳۵۳. علت بوجود آمدن سولفورها در جوار کربناتهای آهنی در آلپ شرقی، اتریش، ۱۹۷۷. نحوه اکتشاف و لفرامیت - شثلیت، اتریش، ۱۹۷۲. روشهای پی‌جویی مواد رادیواکتیو، اتریش، ۱۹۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه معدن لئون اتریش، آسیستان، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶. شرکت معدنی سرب و روی بلیبرگ در اتریش، کارشناس، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زمین‌شناسی اقتصادی ۱ و ۲، زمین‌شناسی نفت، ژئوفیزیک کاربردی، زمین‌شناسی ذغال سنگها، تخمین و ارزیابی کانسارها، مکانیسم حفاری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. تألیفات: پتانسیلهای معدنی فعال و غیرفعال استان آذربایجان شرقی، سازمان برنامه و بودجه، فارسی، ۱۳۶۵. کشف مواد رادیواکتیو در جوار مسهای سولفوری، دانشگاه معدن، آلمانی، ۱۹۷۱. نحوه بوجود آمدن سولفورها در جوار کربناتهای آهن، دانشگاه لئون، آلمانی، ۱۹۷۸. تخمین و ارزیابی کانسارها، نشریه دانشکده علوم تبریز، ۱۳۶۴. کانسارشناسی (کانسارهای غیرفلزی)، نشریه دانشکده علوم تبریز، ۱۳۵۸. زمین‌شناسی نفت، نشریه دانشکده علوم تبریز، ۱۳۷۱. کانسارشناسی (کانسارهای فلزی)، نشریه دانشکده علوم تبریز، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: آلمانی؛ عربی؛ ایتالیایی

آشنایی با کشورها: سوئیس؛ آلمان؛ اتریش

۰۵۲۳ مهدی‌زاده شهری، حسین

دوره‌های تخصصی: آشنائی و کار با دستگاه اشعه ایکس (XRD) برای شناسائی کانیها، بیرجند - ایران، مهر تا آبان ۱۳۷۱.

سمینارها: سمینار سنگ آهن، ایران، ۲۹ تا ۳۰ بهمن ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی مشهد، مسئول شاخه زمین‌شناسی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: پیجویی ذخایر نیستان، زیرکان، سرب در استان خراسان، مجری، ۱۳۶۸. بررسی ژن و نحوه تشکیل کانسار سنگ آهن سنگان (خراسان)، مجری، ۱۳۶۷. پیجویی و مطالعات زمین‌شناسی طلا در منطقه طریقه، مجری، ۱۳۶۹. مطالعه منشأ منیزیت در شرق کشور، مجری، ۱۳۶۷. پتانسیل یابی کانسارهای فلزی در شرق کشور، همکار، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ژئوشیمی، زمین‌شناسی مواد انرژی، زغال سنگ، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران. بلورشناسی هندسی، کانی‌شناسی غیرسیلیکاتها، دانشگاه پیام نور، بیرجند - ایران. آزمایشگاههای زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوشیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: اهمیت مواد معدنی با نگرشی به شرق کشور، فصلنامه حکیم، ۱۳۷۰. ارائه طرح گشایش مرکز مطالعات مواد معدنی در شرق کشور، دانشگاه پیام نور بیرجند، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۲۵ فردوست، فرج‌الله

رشته: علوم پایه؛ زمین‌شناسی اقتصادی

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۵-۳۳۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران. زمین‌شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی شاهرود، شاهرود - ایران.

زیست‌شناسی

۰۵۲۶ ابوالحسن زاده، اکرم

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد بیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. دکترای علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵. دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آناتومی و بافت شناسی، دانشکده‌های عملی مختلف، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۲۷ ابوالحسن زاده، اختر

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بخش پاتولوژی

۲۱۴۱۴۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی، انستیتو تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم، آسیستان، مربی، ۱۳۵۳ تا کنون. وزارت بهداشتی تحقیقات بیولوژی، کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: جدا کردن پروتئین‌های موجود در سیستم و مطالعه دانه‌های آلورون با میکروسکپ الکترونی و اسکیننگ، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت شناسی عملی پزشکی و دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. بیولوژی آناتومی، زیست‌شناسی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۲۸ افتخار بجستانی، فاطمه

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید ۱۳-۹۱۵۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی زیست‌شناسی، کالج ایالتی ورسستر، ورسستر - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد زیست‌شناسی، کالج ایالتی ورسستر ماساچوست، ورسستر - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مربی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دانشکده پرستاری و مامائی و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مربی، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست‌شناسی تئوری و عملی، زبان تخصصی، دانشکده کشاورزی سیستان و بلوچستان، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، زابل، مشهد - ایران.

تألیفات: اثر تغذیه در سرطان، دانشمند، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۵۲۹ امینی افشار، ابوالفتح

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه غربی میشیگان، کالامازو - آمریکا، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶. کارشناسی ارشد بیولوژی، دانشگاه شمالی میشیگان، مارکت - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱.

سوابق اشتغال: بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۵. دانشگاه - Yale بخش نورواناتومی و بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی واقع در نیوهیون آمریکا، آسیستان تحقیق، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶. سازمان حفاظت محیط زیست تهران و آموزشگاه محیط زیست کرج، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی:

Dissociation of adenosine from Metabolic Regulation of coronary Flow in the lamb, Assistant, America, 1983.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت شناسی و پاتولوژی، دانشگاه

شهید بهشتی و دانشکده پیراپزشکی قدس، تهران - ایران.

تألیفات:

Dissociation of adenosine from Metabolic Regulation of coronary Flow in the lamb, The American physiological society, English.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۳۰ امینی افشار، احمد

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه غربی میشیگان، کالامازو - آمریکا، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶. کارشناسی ارشد بیولوژی، دانشگاه شمالی میشیگان، مارکت - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱.

سوابق اشتغال: بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۵. دانشگاه Yale بخش غدد داخلی واقع در نیوهیون - آمریکا، آسیستان تحقیق، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶. سازمان حفاظت محیط زیست (آموزشگاه محیط زیست کرج)، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی:

Project involving the humoral hypercalcemia malignancy and the purification of a protein hormone which is responsible for this syndrome، همکار، دانشگاه Yale آمریکا.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت شناسی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۳۱ جلال سهندی، حوریه

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه تبریز ۹-۱۳۵۷-۳۴۰۰ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد گیاه‌شناسی، دانشگاه ریورساید، ریورساید - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۴ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تشریح و مورفولوژی گیاهی، گیاه‌شناسی ۱ و ۲، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۳۲ جوهرچی، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ۹۸۷۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: سمپوزیوم مسائل فلور ایران، ایران، بهمن ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، مربی آموزشیار زیست‌شناسی، ۱۳۷۱. دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پیام نور، همکار طرح پژوهشی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه پیام نور، همکار طرح پژوهشی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علامه طباطبایی مرکز تربت حیدریه، امور عمومی و اداری، ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: جمع‌آوری و نامگذاری گیاهان خراسان، همکار، ۱۳۶۲. رستنیهای خراسان، همکار، ۱۳۶۱. تهیه مقاطع میکروسکوپی جانوری و گیاهی، همکار، ۱۳۶۰. طرح تاثیر آبیاری کم در بهبود مراتع، همکار، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران - تربت حیدریه. حشره‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران - مشهد. گیاه‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران - تربت حیدریه.

تألیفات: گزارش مرحله اول طرح جمع‌آوری نامگذاری گیاهان خراسان، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۷۰. معرفی سه گیاه صنعتی از شمال خراسان، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۷.

۰۵۳۳ حامدی، سکینه

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۱۵-۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: گروه بیوفیزیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد بافت‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، کارشناس آناتومی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۳۶ دیلمقانی، جواد

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، اتوبان شیخ فضل‌الله نوری، ساختمان پردیس، دانشکده پزشکی ۸۰۰۹۱۸۵، ۸۰۰۸۵۱۰.

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناس، ۱۳۶۵. دانشکده پزشکی آیت‌الله طالقانی، کارشناس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. مجتمع آموزش پزشکی، تکسین، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: اهمیت گلوکز در پیشگیری دیابت الوکسانی و روش نوین برای ایجاد دیابت تجربی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی عملى و نظری، تهران - ایران.

تألیفات: فیزیولوژی و مبانی کنترل، انگلیسی، ۱۳۶۲. پتانسیلهای زیستی در عصب و عضله، ترجمه از انگلیسی، ۱۳۶۵. بیماری‌شناسی، پرستاری بیماریهای قلب، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۳۷ صمدی، پرشیا

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۶۰۲۸۱۴۰.

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی (علوم جانوری)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: شناسایی و جداسازی و تولید فرمولاسیون باکتریهای آنتومپاتوژن، پاریس - فرانسه، ۱۹۹۲. بیولوژی مولکولی و کشت سلولی مخمر، Kingston - Granada، ۱۹۹۳. دوره آموزشی در پایلوت بخش بیوتکنولوژی Work shop یونسکو، تهران - ایران، ۱۳۷۱.

سمینارها: کنفرانس اثر متقابل عوامل محیطی و ژنتیکی در رفتار، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶.

پزشکی ایران، ۱۳۶۲ تاکنون. موسسه مواد غذایی ارسطو - افسریه - تهران، مسئول فنی آزمایشگاه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. دبیرستان دخترانه فاطمیه - دبیر فیزیک، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. مرکز تحقیقات بین‌المللی بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی روش استفاده کوپل خازنی در ترمیم بیوالکتریکی شکستگی‌های استخوان، گروه بیوفیزیک دانشکده پزشکی علوم پزشکی ایران. تاثیر هیپرتیروئیدسم در پیاز بویایی و نیمکره‌های مغزی و کورتکس و نخاع، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، ۱۳۵۸. تاثیر برداشتن پیاز بویایی در نیمکره‌های مغزی تاثیرات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تئوری و عملی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. عملی، دانشکده علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. تئوری و عملی، دانشکده پرستاری و مامایی زینب، تهران - ایران. بیوفیزیک عملی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی روش استفاده کوپل خازنی در ترمیم بیوالکتریکی شکستگیهای استخوان. تأثیر برداشتن نیمکره‌های بینایی در نیمکره‌های مغزی، Neurosciences، انگلیسی، ۱۹۸۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۳۸ حمیدیان، ناصر

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۴۰۰۴.

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم، کارشناس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تربیت معلم، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح تکمیل پرورش سویا، همکار، ۱۳۶۱. طرح تکمیل آزمایشگاه کلینیکی، همکار، ۱۳۶۱. طرح تکمیل هریاریوم، همکار، ۱۳۶۱. طرح تکمیل موزه جانورشناسی، همکار، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست جانوری ۱ و ۲، بیوشیمی، آ- فیزیولوژی جانوری ۱ و ۲، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران.

تألیفات: جزوه آزمایشگاه جانورشناسی ۲، فارسی. جزوه آزمایشگاه جانورشناسی ۱، فارسی. جزوه آزمایشگاه بیوشیمی، فارسی. جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۱، فارسی. جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۲، فارسی.

۰۵۳۹ حیدری، زهرا

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۵-۲۸۵۸۴ داخلی ۱۶

سوابق تحقیقاتی: شناسایی پاره‌ای از پستانداران کوچک و متوسط منطقه اسلام‌آباد درجه، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست شناسی عمومی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی عملی، زیست شناسی عمومی، داروسازی، زیست شناسی عمومی، داروسازی عملی، زیست شناسی علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی علوم آزمایشگاهی عملی، جانورشناسی ۱ و ۲، جانورشناسی عملی، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان - ایران.

تألیفات: مجموعه شگفتیهای جهان جانوران - شماره ۱ ماهیه، انتشارات زلال، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۵۴۰ فرآذین، جمشید

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور ۳۴۷۴۳۹-۳۴۲۴۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مرکز تبریز، مربی و رئیس مرکز، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبایی مرکز تبریز و خوی، مربی و رئیس مرکز، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دانشگاه آزاد ایران مرکز خوی، مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تبریز دانشکده علوم دپارتمان زیست‌شناسی، مربی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضع تغذیه کودکان روستاهای خوی، مسئول، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست‌شناسی، بهداشت مدارس، بهداشت محیط، تغذیه و بهداشت مادر و کودک، دانشگاه پیام نور، ایران - تبریز. علوم تندرستی، بهداشت، جامعه و بهداشت، بهداشت مدارس، دانشگاه آزاد ایران، ایران خوی. زیست‌شناسی، فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی اعصاب، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز.

تألیفات: فهرست کتب اهدایی حاج محمد نخجوان به کتابخانه ملی تبریز، کتاب، ۱۳۵۴. بررسی وضع تغذیه و رشد و نمو کودکان روستاهای خوی، تحقیقی، ۱۳۵۸. تغذیه و بهداشت مادر و کودک، جزوه درسی، فارسی، ۱۳۵۸. بهداشت مدارس، جزوه درسی، ۱۳۶۱. هزار تست آناتومی و فیزیولوژی انسانی، پلی کپی، ۱۳۵۸. آناتومی و فیزیولوژی کبد، کتاب، ۱۳۵۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۴۱ قاسمی دهکردی، شهلا

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز آموزشی شهرکرد، انتهای بلوار

سوابق اشتغال: بخش صنایع شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، کارشناس پژوهشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. بخش بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، کارشناس پژوهشی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تخلیص سنگ معدن سولفات استرانسیوم، همکار، تبدیل سولفات استرانسیوم به کرینات استرانسیم، همکار، مرکز کلکسیون فارچها و باکتریهای صنعتی و عفونی ایران، همکار و مسئول مرکز کلکسیون، تولید آزمایشگاهی باسیلوس تورانژیانسیس سروتیپ H-۱۴، همکار. پایلوت باسیلوس تورانژیانسیس H-۱۴، همکار. تولید محلی باسیلوس اسفریکوس و ارزیابی آن علیه ناقلین مالاریا در جنوب ایران، همکار. تولید قارچ فوزاریوم در مبارزه بیولوژیک با گل جالیز مزراع گوجه‌فرنگی و آفتابگردان، همکار.

تألیفات: بیولوژی مولکولی (ترجمه نیمی از کتاب)، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: کانادا

۰۵۳۸ علی اصغرپور، محبوبه

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۷۶

سوابق تحصیلی: دکترای سیتولوژی و مورفوزنی گیاهی، پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد سیتولوژی و مورفوزنی گیاهی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیتولوژی و بافت‌شناسی پیشرفته گیاهی، گیاهشناسی عمومی، زیست‌شناسی عمومی، زیست‌شناسی گیاهی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: دیواره‌های سلولی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۵۳۹ فتوحی، حسین

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان ۲۳۰۰۰۳، ۲۳۰۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد زیست‌شناسی، دانشگاه پیتسبورگ، پیتسبورگ کانزاس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور - مرکز اصفهان، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه اصفهان - اداره سمعی و بصری. دانشگاه اصفهان - گروه زیست‌شناسی (به صورت مامور به خدمت)، مربی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸. دانشگاه آزاد ایران (پیام نور فعلی) مرکز آموزشی اسلام‌آباد غرب، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

حافظ، روبروی پارک ۲۶۳۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد سابق، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. دانشگاه پیام نور، مربی آموزشیار، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران - شهرکرد. مورفولوژی گیاهی و گیاهشناسی، دانشگاه کرمان، کرمان - ایران. حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد - ایران. گیاهشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد - ایران.

۰۵۴۲ قهرمانی، احمد

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه تهران ۶۱۱۲۹۶۸

سوابق تحصیلی: دکترای گیاهشناسی، دانشگاه موندلیه، موندلیه - فرانسه، اتمام یافته در تاریخ ۱۹۶۴. کارشناسی ارشد زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، اتمام یافته در تاریخ ۱۳۴۳. کارشناسی علوم طبیعی (زیست‌شناسی) دانشگاه تهران، تهران - ایران، اتمام یافته در تاریخ ۱۳۳۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده علوم، استاد، ۱۳۳۹ تا کنون. آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۹.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقات مرداب امیرکلاهی، مسئول، ۱۴ نفر همکار از اساتید. پروژه فلور حوزه هامون مربوط به توان هامون، مسئول، ۱۳۶۴. طرح فلور خلیج فارس، مسئول، ۱۳۶۲. طرح مستمر تاسیس هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، مسئول، عده‌ای از اساتید متخصص. طرح تهیه فلور رنگی ایران، مسئول، دانشگاه تهران با همکاری موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دوره لیسانس: زیست‌گیاهی، بافت و تشریح، مورفولوژی گیاهی ۲، اصول رده‌بندی گیاهی، سیستماتیک ۱ و ۲، دوره فوق لیسانس: بافت‌شناسی و یاخته‌شناسی پیشرفته گیاهی، نهبانزادان آوندی و پتریونیت‌ها، تشریح گیاهان - مقایسه آوندی، تاکسونومی جدید، اکولوژی پوشش‌های گیاهی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: مسایل فلور ایران، مجله علوم، دانشگاه تهران، فارسی - انگلیسی، ۱۳۶۸. گونه‌های از دست رفته پوشش گیاهی ایران، ضمیمه مجله محیط‌شناسی، انتشارات مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۴. دانش‌شناسایی گیاهان از دوره باستان تا ماشین کامپیوتر، تلاش، تهران، فارسی، ۱۳۵۰. کروموفیت‌های ایران ۴ جلد (جلد اول منتشر شده است)، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹. گیاهشناسی عمومی جلد اول و دوم، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹. بافت و تشریح گیاهان آوندی، ۱۴۲۵، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۳.

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۵۴۳ لطفی‌قزائی، علیرضا

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: بیرجند آموزشکده کشاورزی بیرجند ۲۵۷۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه بیرجند آموزشکده کشاورزی، کارشناس و مربی آموزشیار، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پرورش اهلی کردن قارچ منطقه بیرجند، همکار اصلی، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عملیات گیاهشناسی آزمایشگاه زیست‌شناسی، بیرجند - ایران.

تألیفات: آزمایشگاه گیاهشناسی؛ فارسی، ۱۳۶۳. آزمایشگاه زیست‌شناسی، فارسی، ۱۳۶۲. زیست‌شناسی عمومی، فارسی، ۱۳۶۵. گیاهشناسی عمومی، فارسی، ۱۳۶۵.

۰۵۴۴ لکپور، بهزاد

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان دانشگاه زنجان

۲۷۰۰۱ الی ۲۷۰۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. کارشناسی علوم طبیعی، دانشسرای عالی، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱. اداره آموزش و پرورش آبادان و شمیران، دبیر، ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: تهیه مالت گندم از جوانه گندم که محتوی قند مالتوز و بتاینها B1 و B2 و آنزیمهای گوارشی است، مجری طرح، ۱۳۶۵. جداکردن باکتری یونجه از غده‌های ریشه یونجه که رشد مطلوبی داشته‌اند و تکثیر آن در محیط آزمایشگاه و ایجاد کود میکروبی برای یونجه، مجری طرح، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست‌شناسی، اکولوژی، گیاهشناسی، جانورشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

تألیفات: ترجمه شناسائی درختچه‌های زینتی، درختچه‌های زینتی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۴۵ نظریان، ابوالفضل

رشته: علوم پایه؛ زیست‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی ۳۳۱۲۸.

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد علوم سلولی مولکولی،

سوابق فعالیتهای آموزشی: تالوفیت ها، آ- تالوفیت ها، ارگانوژنز و مدرفوژنز، سیستماتیک گیاهی ۱ و ۲، آ- سیستماتیک گیاهی ۱ و ۲، دانشگاه تربیت معلم، اراک - ایران. زیست شناسی گیاهی، آ- زیست گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت - ایران. تالوفیت ها، آ- تالوفیت ها، ارگانوژنز و مدرفوژنز، فیزیولوژی گیاهی ۱، دانشگاه گیلان، رشت - ایران. آ- تشریح پورفولوژی، آ- زیست گیاهی، آ- فیزیولوژی ۱ و ۲، آ- سیستماتیک ۱ و ۲، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران.

۰۵۴۸ یکرنگیان، عبدالرحیم

رشته: علوم پایه؛ زیست شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده

پیراپزشکی ۲۷۸۵۳۱

سوابق تحصیلی: دکترای بیوشیمی، دانشگاه سنت اندروز، سنت اندروز - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه سنت اندروز، سنت اندروز - انگلستان، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸. کارشناسی بیولوژی کاربردی، کاردیف - انگلستان، South Glamorgan institute of biology، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر گروه بیوشیمی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

زیست شناسی سلولی و مولکولی

۰۵۴۹ غفاری، سید محمود

رشته: علوم پایه؛ زیست شناسی سلولی و مولکولی

محل کار: دانشگاه تهران ۱۱۳۳۳۷۹

سوابق تحصیلی: معادل دکترا، دانشگاه تهران، تهران - ایران. کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و کویری ایران، ایران، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۰. چهارمین سمینار گیاهان دارویی، ایران، ۲۴ مهر ۱۳۶۹. سمینار منطقه ای فون و فلور (اکو)، ایران، ۱۲ آبان ۱۳۶۸. اولین سمپوزیم مسائل فلور ایران، ایران، ۱۷ بهمن ۱۳۶۷. اولین گردهمایی بررسی مسائل زعفران، ایران، ۱۷ آبان ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: تاثیرات B کروموزومها بر روی مرفولوژی و رفتار کروموزومی در گونه ای چوبک، مجری، ۱۳۶۸. طرح بررسی

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، همکار طرح، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همکار طرح، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: پاکسازی شیمیایی محیط توسط باکتریهای مقاوم آب و خاک، مجری، ۱۳۶۴. جداسازی، شناسایی باکتریهای آب و خاک خاص، همکار، ۱۳۶۳. هورمون درمانی بیماران سرطان پستان، همکار، ۱۳۶۲. استخراج و سنجش کیفی، همکار، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی (تئوری و عملی) بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران - زنجان.

تألیفات: Manual of Biochemistry by S,P Singh، کتاب، CBS هند، انگلیسی، ۱۳۶۹.

۰۵۴۶ نوبخت، ملیحه

رشته: علوم پایه؛ زیست شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۷۲۲۵

سوابق تحصیلی: دکترای بافت شناسی، پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، کارشناسی ارشد بافت شناسی - جنین شناسی، پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. کارشناسی بیولوژی، علوم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

دوره های تخصصی: Cell Analyzen system C.A.S، تهران - ایران، ۱۳۷۱. میکروسکوپ الکترونی SEM و TEM، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: نقش لنفوسیت ها در پیوند کلیه، ایران. نقش زیررده های لنفوسیت در پیوند کلیه، ایران.

سوابق تحقیقاتی: نقش زیرگروه های لنفوسیت T در رد یا قبول پیوند کلیه، مجری، ۱۳۶۶. اولتراستراکچر و ملکولار غشاء پایه گلوامرولی با تکنیک PAG، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت شناسی، ایران - تهران.

تألیفات: نقش زیرگروه های لنفوسیت T در پیوند کلیه، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۴۷ نوری، میترا

رشته: علوم پایه؛ زیست شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۴۰۰۴۰۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی، مدرسه عالی علوم اراک، اراک - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم اراک، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم ایران، مدرس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، مدرس، ۱۳۶۹. دانشگاه گیلان، رشت، دانشکده علوم پایه، مدرس، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست شناسی، دانشگاه پیام نور سبزوار، سبزوار - ایران. زیست شناسی گیاهی، اپیدمیولوژی، دانشگاه آزاد سبزوار، سبزوار - ایران. انقلاب اسلامی، تربیت معلم و علوم پزشکی سبزوار، سبزوار - ایران. زیست شناسی، ژنتیک، علوم پزشکی سبزوار، سبزوار - ایران. زیست شناسی، تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران.

۰۵۵۲ شیخ الاسلام، طاهره

رشته: علوم پایه؛ ژنتیک

محل کار: دانشگاه ارومیه ۳-۴۳۳۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی ژنتیک، ژنتیک حیوانی، ژنتیک کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۵۵۳ کبیری، محمود

رشته: علوم پایه؛ ژنتیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امیرکبیر منزل ۹۳۲۷۸۴

سوابق تحصیلی: دکترای تخصصی اطفال، دانشگاه یوهانسی گوتنبرگ، ماین - آلمان، ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۹. فوق تخصص ژنتیک - متابولیک، Main & Frank fort - آلمان، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲.

دوره‌های تخصصی: فوق تخصص ژنتیک - متابولیک، فرانکفورت - آلمان، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲. مورد تخصص اطفال، فرانکفورت - آلمان، ۱۳۶۹. تخصص اطفال، دانشگاه یوهانسی گوتنبرگ، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷. دوره دوساله انترنی، دوسلدورف و استان Nordrhein westfalen، آلمان، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵.

سینارها: سمینار بازآموزی "عقب ماندگی روانی و ضایعات متابولیکی در بخش روان - اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه مانیس، مانیس - آلمان غربی، ۱ تا ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی مجتمع بیمارستان امام خمینی، دانشیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. بیماریهای درمان شونده ارثی، استاد، ۱۳۶۹ تاکنون. تئوری - بالینی بیماریهای کودکان، استادیار تاکنون، ۱۳۵۱ تاکنون. تئوری بیماریهای کودکان، استادیار، ۱۳۵۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: ادامه بررسی میزان شیوع بیمار PKU، مجری، ۱۳۷۱. بررسی شدت شیوع بیماری فنیل کتونوری، مجری، ۱۳۵۴.

تألیفات: درمان عقب افتادگی رشد ذهنی در بیماریهای متابولیک

تنوع در زعفران و امکان استفاده از آن در اصلاح زعفران، همکار، ۱۳۶۷. طرح تهیه اطلس کروموزومی گیاهان گلدار ایران، مجری و مسئول، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیتوژنتیک، تاکسونومی جدید، سیتولوژی و بافت شناسی پیشرفته. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

ژنتیک

۰۵۵۰ امین بخش، محمد

رشته: علوم پایه؛ ژنتیک

محل کار: دانشگاه تبریز ۸۶-۰۸۱۰۳۴۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ژنتیک انسانی، دانشکده پزشکی، راجستر - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹. دکترای ژنتیک - ژنتیک کمی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳. کارشناسی ارشد ژنتیک - ژنتیک کمی، C.E.S.D.E.A، دانشگاه پاریس، ۱۷ پاریس - فرانسه، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳. کارشناسی مهندسی کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی کروموزومی و تهیه کاربوتیپ ماهی سفید و خاویار، همکار، ۱۳۷۰. بررسی ژنتیکی و سیتوژنتیکی ساکینین جزیره اسلامی (شاهی سابق) دریای ارومیه، همکار، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول ژنتیک ۱ و ۲، زیست شناسی عمومی، ژنتیک پزشکی، ژنتیک کشاورزی، تبریز - ایران. **تألیفات:** بررسی دوقلوهای انسانی از نظر برخی صفات کیفی و کمی، درحال بررسی و چاپ در مجله علوم پزشکی تبریز. چکیده ژنتیک، مرکز نشر دانشگاهی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی (ترجمه از فرانسه)، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۵۵۱ حسینی، سیدابوالفضل

رشته: علوم پایه؛ ژنتیک

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰-۶۶۲۲-۷۶۴۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، عضو هیات علمی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. آموزش و پرورش خاش، دبیر، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بیوسستماتیک مهره داران منطقه سبزوار و اسفراین، همکار، ۱۳۷۱. اثرات سیتوژنتیک گاز خردل در مجروحین شیمیایی، مجری، ۱۳۶۶.

رحمی و انتقال جنینی، مسئول، ۱۳۷۲. بررسی میکروبی بیوشیمیایی و ژنتیکی سه نمونه از سلولوموناسهای ایران، همکار اصلی طرح، ۱۳۷۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس و برخی شهرستانها. مهندسی ژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس و علوم تهران و علوم پزشکی تهران، تهران. ژنتیک عمومی، دانشگاه اراک، اراک. نیک مولکولی، تازه های ژنتیک، ژنتیک انسانی و سیتوژنتیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

تألیفات:

B-Thalassemia in Iran: A High Incidence of the Nonsense codon 39 Mutation on the Island of Queshm, Article, Hemoglobin, English, 1995.

Molecular studies on the Distribution of B-Thalassemia in Iran: The Basis for prenatal Diagnosis, Article, Med. J. of I.R. Iran, English, 1994.

بیوتکنولوژی مولکولی، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، فارسی، ۱۳۷۲. آموزش بیوتکنولوژی در مدارس، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، فارسی، ۱۳۷۳. فرهنگ مهندسی ژنتیک، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، فارسی، ۱۳۷۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

جوایز: انتخاب توسط سردبیران پژوهشی مؤسسه بین المللی (Asia's Who's Who of Men and Women of Achievement) برای درج بیوگرافی در کتاب سال ۱۹۹۵، ۱۳۷۳. انتخاب از سوی کمیته علمی بین المللی برگزارکننده دومین سمپوزیوم بین المللی در ژنتیک، بهداشت و بیماری (Genetics, Health & Disease) در تاریخ ۱۸ اگوست ۱۹۹۲ به عنوان سخنران مدعو و میهمان افتخاری در دانشگاه Amritsar, Guru Nanak هندوستان.

۰۵۵۵ نیلفروشان، محمدعلی

رشته: علوم پایه؛ ژنتیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: فوق تخصص کودکان و ژنتیک کودکان، دانشگاه اهابو، اکرون - آمریکا، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱.

دوره های تخصصی: فوق تخصص سیتوژنتیک، کلیولند - آمریکا، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷. رزیدنتی کودکان، اکرون - آمریکا، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷.

سوابق اشتغال: مرکز طبی کودکان تهران، متخصص کودکان و رئیس مرکز، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. مرکز پزشکی فیروزگر تهران، متخصص کودکان، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰. دانشگاه اصفهان، مدرس طرح، ۱۳۴۷ تا

ارثی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - کرج، فارسی، ۱۳۶۸. درمان گالاکتوزمی، ۱۳۶۵. یافته بالینی زودرس فنیل کتونوری، ۱۳۶۹. معرفی یک مورد تریکوبوزار، ۱۳۶۹. تشخیص زودرس بیماریهای متابولیک، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۰۵۵۴ نوری دلویی، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ ژنتیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی

۶۴۶۶۲۷۷۸، ۶۱۱۲۳۶۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی (و ژنتیک)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دکترای ژنتیک (مهندسی ژنتیک و سرطان)، دانشگاه ایالتی میشیگان، ایست لنسینگ - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰.

دوره های تخصصی: دوره پیشرفته بین المللی در بیوتکنولوژی (ژنتیک مولکولی) مالت، ۱۹۹۱. دوره پیشرفته بین المللی بیماریهای ژنتیکی و ژنوم انسانی، تربیت - ایتالیا، ۱۹۹۱. دوره های پیشرفته متعدد در مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، دهلی نو، استامبول - هندوستان، ترکیه، ۱۹۹۴ تا ۱۹۸۸.

سمینارها: کنگره بهداشت و هشت سال جنگ، ایران، ۱ تا ۳ آذر ۱۳۶۷. نهمین کنگره فیزیولوژی ایران، ایران، ۱۳۶۸. اولین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، ایران، ۸ تا ۱۱ اسفند ۱۳۶۸. نهمین کنفرانس عمومی اتحادیه بین المللی دانشگاههای دنیا، فنلاند، ۴ تا ۲۰ ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، مؤسس و رئیس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲. دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست رشته ژنتیک، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشگاه شاهد، سرپرست رشته ژنتیک، ۱۳۷۱. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیر بود ژنتیک، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، عضو هیئت ممحنه و ارزشیابی رشته ژنتیک، ۱۳۷۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: ایجاد کموتایپهای آلکالوئیدی با استفاده از فنون ژنتیکی و کشت سلول و پروتوپلاست بعضی از گونه های دوسرده و نیکا و رازیا از تیره آپوسیناسه، مسئول، ۱۳۷۱. بررسی کمی و کیفی رنگیزها در گونه های مختلف زعفران و در کشت سلولهای جدا شده، همکار، ۱۳۷۱. مطالعه تغییرات ساختمانی استرولها به روشهای بیوتکنولوژی، همکار، ۱۳۷۱. مطالعه هویت مولکولی بیماری شناسی و تعیین موتاسیونهای بتا - تالاسمی در ایران و تشخیص قبل از تولد، مسئول، ۱۳۷۲. تهیه DNA از RNA پیک عامل رشد فیبرلاست انسانی و تعیین ترتیب بازی آن، مسئول، ۱۳۷۲. مطالعه سیتوژنتیکی اسنتهای لقاح نیافته و سلولهای تخم تقسیم نشده انسان در برنامه لقاح خارج از

طرح اصلاح گلرنگ، مجری، ۱۳۵۳. طرح بررسی صفات گلرنگ، مجری، ۱۳۵۲. طرح اصلاح عدس، مجری، ۱۳۶۵. مطالعه صفات مهم آگرونومیک یونجه، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمار، ژنتیک، طرح آزمایشهای کشاورزی، آمار بیولوژی، موتاسیون و اصلاح نباتات، ژنتیک تکمیلی، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

تألیفات: اصلاح نباتات زراعی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

ژئوشیمی

۵۵۷ * محمدزاده فخری، محمدجعفر

رشته: علوم پایه؛ ژئوشیمی

محل کار: تبریز دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۵-۸۱۹۴۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای ژئوشیمی، دانشگاه عثمانی، حیدرآباد - هند، ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲. کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه عثمانی، حیدرآباد - هند، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴. کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه عثمانی، حیدرآباد - هند، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲.

سمینارها: سمینار بین المللی دانشگاه هلند و مرکز تحقیقات اتمی هند، هند، ۱۹۹۱. سمینار بین المللی دانشگاه هلند و کانیهای اتمی هند، هند، ۱۹۹۱. پتانسیل کانساری در مناطق مرکزی هندوستان، هندوستان، ۱۹۸۷ بمدت ۴ روز.

سوابق تحقیقاتی: پی جوئی تحقیقات در بررسیهای همه جانبه ژئوشیمی در اطراف کانسارهای مس، دانشجوی دکتری، ۱۹۸۵. عناصر معرف و ردیاب در پی جوئی آنومالیهای قابل قبول در اکتشافات نفت، همکار.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اکتشافات ژئوشیمی، مرکز اکتشافات ژئوفیزیک دانشگاه عثمانی، حیدرآباد - هند.

تألیفات: ژئوشیمی خاک وسیله ای جهت پی جوئی واکتشاف آبهای زیرزمینی در مناطق گرانیتهی، مجموعه مقالات سمپوزیوم بین المللی کاربردهای ژئوشیمیایی، انگلیسی، ۱۹۹۲. هاله های قرینه و متدزون بندی ژئوشیمیایی کانسار مس، مجموعه مقالات سمپوزیوم بین المللی کاربردهای ژئوشیمیایی، انگلیسی، ۱۹۹۱. پراکندگی و توزیع ژئوشیمیایی عناصر نادر بر روی خاکهای مینرالیزه و غیر مینرالیزه کانسارهای مس، فصلنامه زمین، انگلیسی، ۱۳۷۲. گذرانیهای ایندوژن و نمونه های خاک از لانه موریا نه ها وسیله ای بعنوان متد پی جوئی اکتشافات ذخائر سرپوشیده مس، مجموعه مقالات سمپوزیوم بین المللی کاربردی ژئوشیمیایی، انگلیسی، ۱۹۹۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۱۳۴۹. دانشگاه تبریز، مدرس طرح، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷. **سوابق تحقیقاتی:** نوزادان کم وزن بز زنتی در مرکز پژوهشی فیروزگر، مجری، ۱۳۶۴. اندازه گیری معیارهای رشد جسمی قد، وزن و دور سر در گروهی از کودکان تهرانی و مقایسه آن با منحنی N.C.H.S، مجری، ۱۳۵۱. تاثیر برنامه هم اطاقی مادر و نوزاد و تغذیه با شیرمادر در کاهش عفونت نوزادی، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کودکان و ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. کودکان و ژنتیک، مرکز طبئی کودکان و فیروزگر ایران، تهران. کودکان و ژنتیک، فیروزگر وابسته به دانشگاه اهواز، تهران. کودکان و ژنتیک، دانشگاه تبریز و اصفهان.

تألیفات: شیرمادر و تغذیه شیرخوار، وزارت بهداشت، فارسی، ۱۳۶۶. بهداشت برای حوزه های علمیه، وزارت بهداشت، فارسی، ۱۳۶۳. سیتوژنتیک بیماریهای کروموزومی، دانشگاه اصفهان، فارسی، ۱۳۴۸. مقالات متعدد در رابطه با بیماریهای کودکان، ژنتیک کودکان و شیرمادر که در کنگره معرفی و در کتابهای مربوطه بچاپ رسیده است، سری کتابهای مسائل رایج طب اطفال و انجمن کودکان و غیره، فارسی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۵۵۶ * یزدی صمدی، بهمن

رشته: علوم پایه؛ ژنتیک

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی - کرج - ۲۴۰۲۲

(۰۲۶۱)

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ژنتیک جوامع، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس - آمریکا، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷. دکترای اصلاح نباتات و ژنتیک، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس - آمریکا، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶. کارشناسی ارشد آگرونومی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس - آمریکا، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳. کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰.

دوره های تخصصی: موتاسیون و اصلاح نباتات، مسکو - شوروی سابق، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۲. فیزیولوژی گیاهان زراعی، اوربانا - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. ژنتیک جوامع، دیویس - آمریکا، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷. **فرصت مطالعاتی:** فیزیولوژی گیاهان زراعی، آمریکا - اوربانا، دانشگاه تهران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، رئیس گروه علوم کشاورزی، ۱۳۶۹ تا کنون. ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه ریزی، سرپرست گروه برنامه ریزی، ۱۳۵۹ تا کنون. دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. وزارت کشاورزی، معاون وزیر در تحقیقات و آموزش، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. دانشکده کشاورزی - دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی صفات سونیا، مجری، ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانها: آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان

۰۵۶۰ زمردیان، حسین

رشته: علوم پایه؛ ژئوفیزیک

محل کار: دانشگاه تهران ۶۳۱۰۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷. کارشناسی ارشد ژئودزی، دانشگاه فنی، مونیخ - آلمان، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱. دکترای ژئودزی - ژئوفیزیک، دانشگاه فنی، مونیخ - آلمان، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶.

سینارها: سمینار ژئوفیزیک ایران، ایران - تهران، ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۲. سومین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، ایران - تهران، ۳۰ تا ۳۱ خرداد ۱۳۵۸.

فرصت مطالعاتی: تعیین ژئوبه ایران، آلمان - فرانکفورت، دانشگاه تهران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: رئیس دانشکده علوم و فنون فضایی ارتش، استاد، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، استادیار، دانشیار، استاد، ۱۳۴۷ تا کنون. انستیتو تحقیقات ژئودزی آلمان مونیخ، کمک پژوهشی، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: طرح اندازه گیری شبکه درجه دوم. طرح تعیین ژئوبه ایران (طرح مشترک ایران - آلمان)، هماهنگ کننده، ۱۳۶۵. طرح اندازه گیری شبکه درجه دوم گرانی ایران، مجری، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نقشه برداری، ژئودینامیک، نجوم، نجوم فیزیک، فیزیک جو، موسسه ژئوفیزیک، کرمانشاه، آزاد، تهران، کرمانشاه - ایران. نجوم، دانشگاه کرمانشاه، کرمانشاه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان

۰۵۶۱ صیاد، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ ژئوفیزیک

محل کار: تهران انتهای خیابان کارگرشمالی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بخش فیزیک خورشیدی ۶۳۱۰۸۱-۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، ایران - تهران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵.

سینارها: هفتمین سمینار ژئوفیزیک ایران، ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۶۸. بیستمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۷ تا ۱۰ فروردین ۱۳۶۸. نوزدهمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۶۷. هفدهمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۶۵. پانزدهمین کنفرانس ریاضی کشور، ایران، ۸ تا ۱۱ فروردین ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کارشناس تحقیقاتی، مهر ۱۳۶۱ تا کنون. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،

ژئوفیزیک

۰۵۵۸ اسدیان فلاحیه، محمدحسین

رشته: علوم پایه؛ ژئوفیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور اهواز جاده گلستان بازارچه

۶۱۶۰۹۰۳۸۶۱۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه شیراز - شیراز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، رئیس مرکز اهواز، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مرکز شوشتر، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی سابق، مربی آموزشیار و رئیس مرکز آموزشی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. دانشگاه آزاد ایران، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: اکتشاف آبهای زیرزمینی و مواد معدنی فلزی بروش Em-VIF.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران. زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۵۵۹ پیروز، ایرج

رشته: علوم پایه؛ ژئوفیزیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۳۳۳۴-۵

سوابق تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک، دانشگاه فنی کلاستال، کلاستال - آلمان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵. کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه فنی کلاستال، کلاستال - آلمان، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱. کارشناسی ژئوفیزیک، دانشگاه فنی کلاستال، کلاستال - آلمان، ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۵.

سینارها: نخستین سمینار ذغالسنگ، ایران، مستمع. پیش بینی زلزله با استفاده از تجزیه امواج عرضی، ایران، سخنران. اثر امواج زلزله بر ساختمانها، آلمان، سخنران. پیش بینی زلزله، فرانسه، مستمع. مهندسی زلزله، آلمان، مستمع.

فرصت مطالعاتی: پیش بینی زلزله، آلمان کیل، وزارت آموزش عالی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مدرسه عالی شاهرود، عضو هیات علمی، ۱۳۶۵ تا کنون. مدرسه عالی معدن شاهرود، ریاست مدرسه و عضو هیات علمی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زلزله شناسی، ژئوفیزیک، قوانین و روابط کار، زبان آلمانی فنی، زبان آلمانی، ریاضیات کاردانی معدن، مجتمع آموزش عالی شاهرود، شاهرود - ایران.

۶۶۰۰۰۶

سوابق تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک زمین‌شناسی، دانشگاه ناپل، ناپل - ایتالیا، ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰. کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه رم، رم - ایتالیا، ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رئیس، ۱۳۷۰ تا کنون. مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی، استادیار، ۱۳۶۰، تا کنون. موسسه آشناسی ایران، رئیس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. موسسه آشناسی ایران، معاونت، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. موسسه آشناسی ایران، رئیس برنامه‌ریزی آموزشی در روابط بین‌الملل، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** ذغالسنگ، ۱۳۷۳. خاکهای رستی، فارسی، ۱۳۵۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ ایتالیایی
آشنایی با کشورها: اکثر کشورهای اروپای غربی

شیمی

۰۵۶۴ آرامی، مختار

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده نساجی ۶۱۳۹۳۵۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. دکترای الکتروشیمی - شیمی فیزیک، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. فوق تخصص شیمی فیزیک، دانشگاه امپریال کالج، لندن - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. **سوابق اشتغال:** دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استادیار، ۱۳۷۰. کارخانه صابون سازی پروم، تبریز، مدیر، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه خاورمیانه ترکیه، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: تصفیه پس آب صنایع الکتریکی، همکار، ۱۳۶۶. بررسی فیزیک و شیمیائی نفوذ کافتین در چای، همکار، ۱۳۶۲. ساخت الکتروود پتاسیم و اکسیژن، مدیر مسئول، ۱۳۶۴. بررسی بارانهای دریای سیاه، همکار - آنالیت، ۱۳۶۸. تهیه موو از طریق کربنات سدیم و آب آهک، مدیر مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آب و پس آب، شیمی تجزیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران - تهران. شیمی محیط زیست، شیمی دستگاهی، الکتروشیمی، دانشگاه آنکارا - ترکیه. آز عمومی، دانشگاه نیوکاسل، انگلستان. آز شیمی فیزیک، آز شیمی تجزیه، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران.

تالیفات: کنتیک نفوذ کافتین از چای سیاه و سبز، مجله شیمی غذا، Elsevier، انگلیسی، ۱۹۸۷. بررسی و آنالیز بارانهای دریای سیاه، انتشارات علمی ناتو، انگلیسی، ۱۹۸۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

پژوهشگر، مهر ۱۳۵۹ تا مهر ۱۳۶۱. گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده علوم دانشگاه تهران، آموزشگر انفورماتیک، مهر ۱۳۵۵ تا مهر ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی تقویم شمسی و قمری، همکار، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس عملی کامپیوتر و آزمایشگاهی، تهران - ایران.

تالیفات: تقویم تطبیقی ۱۵۰۰ ساله هجری شمسی و هجری قمری قراردادی، گزارش علمی، موسسه ژئوفیزیک، فارسی، ۱۳۷۰. معادله‌های تقویم هجری شمسی برپایه توابع کامپیوتری MOD، FIX، گزارش هفتمین سمینار ژئوفیزیک ایران، موسسه ژئوفیزیک، فارسی، ۱۳۶۸. معادله‌های تقویم هجری قمری قراردادی، گزارش بیستمین کنفرانس ریاضی کشور، فارسی، ۱۳۶۸. معادله‌های تقویم هجری شمسی، گزارش نوزدهمین کنفرانس ریاضی کشور، فارسی، ۱۳۶۷. لحظه طلوع و غروب خورشید برای ایران در ۵۰ سال آینده، گزارش هفدهمین کنفرانس ریاضی کشور، فارسی، ۱۳۶۵. جدولهای تقویم هجری قمری، گزارش پانزدهمین کنفرانس ریاضی کشور، فارسی، ۱۳۶۳. تطبیق تقاویم، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۰.

۰۵۶۲ عکاشه، بهرام

رشته: علوم پایه؛ ژئوفیزیک

محل کار: دانشگاه تهران موسسه ژئوفیزیک خیابان گارگر شمالی تهران ۶۳۱۰۸۱

سوابق تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک، دانشگاه فرانکفورت، فرانکفورت - آلمان، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه فرانکفورت، فرانکفورت - آلمان، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۳. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷. **فرصت مطالعاتی:** زلزله‌خیزی ایران، آلمان، دانشگاه اشتوتگارت، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: موسسه ژئوفیزیک، استاد، ۱۳۶۴ تا کنون. موسسه ژئوفیزیک، دانشیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴. موسسه ژئوفیزیک، استادیار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: سوابق تحقیقاتی بعنوان پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مقاله‌های علمی داخلی و خارجی کارهایی که برای اولین بار در ایران انجام شده است خدمات مهندسی زلزله به سازمان‌های مختلف کشور ارائه شده است در کل بیش از دویست کار.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۰۵۶۳ فاضل بخششی، جواد

رشته: علوم پایه؛ ژئوفیزیک

محل کار: دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آشنایی با کشورها: ترکیه؛ انگلستان

چهار ماه. دانشکده علوم، استادیار، ۱۳۵۸ یا ۱۳۶۰ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ویژگیهای ساختمانی برخی از اسیدهای آلی، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳، مبانی شیمی آلی، اسپکتروسکپی مولکولی، جداسازی و شناسائی ترکیبات آلی، کاربرد طیف سنجی، اسپکتروسکپی، سنتزهای آلی، دانشگاه تبریز.

تألیفات:

Science for perfection a Way to protect the living Environment of man kindy, Article, English, 1990.

A new movement for a more Equitabe and just society, Article, English, 1987.

Synthese d'indolizines specifiquement Deuterie's, Article, J.labeled comp. English & French.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۵۶۷ اسحقی، زرین

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: مجتمع دانشگاهی بیرجند، بخش شیمی، شهرستان بیرجند ۲۷۴۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی محض، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد شیمی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند - بیرجند، مربی آموزشیار و سرپرست آزمایشگاههای شیمی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: عوامل موثر در بالا بردن راندمان تهیه اسید ستریک از ملاس چغندر قند، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی عمومی و تدریس عملی آزمایشگاههای شیمی فیزیک ۱ و ۲، تجزیه ۲ و شیمی پیش دانشگاهی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

تألیفات: جزوه آزمایشگاه شیمی عمومی ۲، انتشارات مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۲. جزوه آزمایشگاه شیمی عمومی ۱، ۱۳۶۳. جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک ۲، انتشارات مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۵. جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱، انتشارات مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۶۸ اسماعیلی، عباسعلی

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند، دانشکده علوم گروه شیمی

۰۵۶۵ ابطحی زاده، میرهاشم

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۰۱۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۷۰ تاکنون. کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز دانشکده علوم گروه شیمی، کارشناس، ۱۳۵۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در زمینه تعادل بخار مایع، دانشجوی دکترا، ۱۳۷۰. تحقیق در زمینه پرتوهای مولکولی، دانشجوی کارشناسی ارشد، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی فیزیک عملی و شیمی عمومی، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۸ تاکنون.

تألیفات: مقیاس جدید الکترون گاتیویته، مجله دانشگاه الزهراء، فارسی. روش آموزش شکلهای اوربیتالهای اتمی، مجله شیمی، فارسی. شیمی کامپیوتری، انتشارات دانشگاه تبریز، فارسی. اصول و کاربردهای الکتروشیمیایی، انتشارات دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. سینتیک شیمیایی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۶۶ ابوالقاسمی فخری، سعید

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز

سوابق تحصیلی: دکترای اتا اسپکتروسکپی ملکلر، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد شیمی ساختاری، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. کارشناسی شیمی و فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶.

دوره های تخصصی: کارگاه آموزش در مورد اسپکتروسکوپی رامن پیشرفته، کانپور - هندوستان، بهار ۱۳۶۷ تا یک هفته. کارگاه آموزش اسپکتروسکپی، بردو - فرانسه، پائیز ۱۳۵۳ تا دو هفته.

سمینارها: سمپوزیم بین المللی علم، تکنولوژی و توسعه، هندوستان، آذر ۱۳۶۶ بمدت یک هفته. نهمین کنفرانس عمومی I.A.U، فنلاند، تابستان ۱۳۶۹ بمدت یک هفته.

سوابق اشتغال: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست نشریه فرانسه زبان، ۱۳۶۲ حدود سه ماه. مجمع علمی و تحقیقاتی استان آذربایجان شرقی، سرپرست و موسس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشگاه تبریز، مدیرکل امور پژوهش، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دانشگاه تبریز، سرپرست کمیته اجرائی علوم (در حقیقت دانشکده علوم)، ۱۳۵۸ تا

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی محض، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

۰۵۶۹ اشعسی سرخابی، حبیب

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی ۳۴۰۱۹۱ داخلی ۱۰
سوابق تحصیلی: دکترای الکتروشیمی شیمی فیزیک، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد الکتروشیمی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.
سمینارها: اولین سمپوزیوم سراسری خوردگی در صنایع ایران، ایران، ۱۵ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱.

فرصت مطالعاتی: مطالعه تحرک یونی در غشاهای PVC، انگلستان - نیوکاسل، دانشگاه تبریز، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۶ تا کنون. دانشکده شیمی - دانشگاه تبریز، معاون پژوهشی، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی عمومی ۱، شیمی فیزیک ۲ و بخشی از شیمی فیزیک ۳، الکتروشیمی صنعتی، خوردگی فلزات، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: مطالعه اثر خوردگی آب دریاچه ارومیه بر روی فولادهای St-۳۷ و St-۷۰، مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم سراسری خوردگی در صنایع ایران، فارسی، ۱۹۷۱.

Distribution Coefficient of 29 elements on action exchange resin in Jormic Acid-organic Solvento mixtures, Article, J.Sci.Tech., Iran, English, 1986.

Water attack at an sp² hybridized carbo..., Article, can.J.chem., English, 1980.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۵۷۰ ایرانپور، رفعت

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت (تهران)، مربی آزمایشگاههای شیمی ۱۳۶۴، تا کنون. مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو (تهران - کرج)، پژوهشگر، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علم و صنعت (تهران)، مربی آزمایشگاه شیمی، ۱۳۵۶ تا

۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آلودگی هوا از نظر SO₂ در شرایط جوی مختلف، پژوهشگر، ۱۳۶۲. بررسی واکنشهای غیرعادی کلروبنزیل مینزیم با انیدریداستیک، دانشجوی فوق لیسانس، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی عمومی، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

تألیفات: نتایج تحقیقات بررسی تغییرات SO₂ هوا (آلودگی هوا)، مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو، فارسی، ۱۳۶۴. واکنشهای غیرعادی کلروبنزین مینزیم با انیدریداستیک، فرانسوی، ۱۳۵۴. دستور کار (جزوه) آزمایشگاه شیمی تجزیه، جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۷۱ بلائی، فاطمه

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - دفتر گیلان ۳۰۲۳۱-۳۷۷۲۲ و ۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی محض، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: امکان‌سنجی طرحهای صنعتی، تهران - ایران، ۱۳۷۰ ماه ۴. آشنایی با کامپیوتر و سیستم عامل DOS، تهران - ایران، ۱۳۶۸ ماه ۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده علوم - گروه شیمی، مربی و دستیار آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، کارشناس طرح، کارآموز پژوهشی، پژوهشیار (مربی پژوهشی)، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی گیلان، پژوهشیار، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بازیابی لانولین از پساب کارخانجات پشم‌شویی، مجری، ۱۳۶۸. تهیه دی‌اتیل فتالات، مجری، ۱۳۶۷. بررسی امکان تولید صابون ترانسپارنت بدون استفاده از گلیسرین و شکر، مجری، ۱۳۶۹. بررسی امکان تولید رنگ مورد مصرف در صنایع غذایی از میوه خوراکی کاکتوس اپونیا، مجری، ۱۳۷۲. ایزولاسیون ویتامین B₁ از سبوس برنج، مجری، ۱۳۷۲. تولید خوراک دام از ضایعات چربی، مجری، ۱۳۷۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه شیمی آلی، شناسایی و جداسازی مواد آلی، شیمی مواد غذایی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران.

تألیفات: دی‌فنیل اوره، پژوهش در علم و صنعت، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی گیلان، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

جوایز: مدال اولین نمایشگاه مقام و منزلت زن در نظام اسلامی - دی ۱۳۷۰ - موزه هنرهای معاصر

۰۵۷۲ پژوهش، حسین

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: کیلومتر ۱۸ جاده خاوران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه ایالتی ویر، آگون - آمریکا، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه میسوری، کانزاس سیتی - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱. دکترای شیمی آلی، دانشگاه ایالتی میسیسیپی، میسیسیپی - آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات داروپخش، محقق، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: کاربرد تاسمیک در سنتز ترکیبات هتروسیکلین، مجری. طرح تهیه پروپانول آمین، مجری، ۱۹۶۵. روش صنعتی نیتروخوراننتوین، مجری، ۱۹۶۴. روش صنعتی نیتروخورازون، مجری، ۱۹۶۳. مشتقات ایزاتین، مجری، ۱۹۷۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آلی و عمومی و تجزیه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

تألیفات: طرح تهیه پروپانول آمین، فارسی، ۱۳۶۵. روش تهیه نیتروخورازون، فارسی، ۱۳۶۴. بررسی کلی در مورد کاربرد تاسمیک در سنتز مواد آلی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهش، فارسی، ۱۳۶۶. ادامه مشتقات ایزاتین، انگلیسی، ۱۹۸۴. مشتقات ایزاتین، انگلیسی، ۱۹۸۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۵۷۳ پطروس، یوخنه

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۳-۸۰۸۸۸۱۱

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی، دانشگاه زارلند، زاربرکن - آلمان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه زارلند، زاربرکن - آلمان، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱. کارشناسی شیمی، دانشگاه زارلند، زاربرکن - آلمان، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸.

سوابق اشتغال: انستیتو شیمی معدنی کیل - دانشگاه کیل آلمان، کارمند علمی، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی پیشرفته، آذ شیمی تجزیه، آذ شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱ و ۲، شیمی معدنی ۱ و ۲، دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، ارومیه، بوعلی سینا، مجتمع دانشگاهی لرستان، تهران، ارومیه، همدان، خرمآباد - ایران. آذ بیوشیمی، دانشکده پیراپزشکی وابسته به مرکز پزشکی شهدای

تجربش، تهران - ایران. شیمی عمومی، کیل - آلمان.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۰۵۷۴ پورنقی آذر، محمدحسین

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۰۱۹۱ (۴۳)

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. دکترای سیکل سوم در شیمی تجزیه، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم دانشگاه تبریز، رئیس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، رئیس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. دانشگاه تبریز، استادیار، دانشیار، استاد، ۱۳۵۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه رفتار پلاروگرافی ترکیبات کینونی و آنتراکینونی، همکار، ۱۳۵۶. اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد خون به روش الکتروشیمیایی، مجری، ۱۳۶۷. اندازه گیری مقادیر کم مس در سرم خون و نسوج کبدی به روش پالس پلاروگرافی، همکار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ۱۳۵۲ تا کنون.

تألیفات:

Electrochemical behavior of p.benzoquinone, tetrachloroquinone and 1, 4, naphtoquinone in chloroformz, Article.

Electrochemical behavior of u(VI)-diketonates in Chloroform.

اصول شیمی تجزیه ای، کتاب، انتشارات نوبل تبریز. آشنایی با شیمی تجزیه، ترجمه، انتشارات دانشگاه تبریز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۵۷۵ ترابی، علی اصغر

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: علوم هوادریا، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: اقلیم زنجان، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی عمومی، هواشناسی، اقلیم شناسی، تغذیه، دانشگاه زنجان، زنجان ایران.

تألیفات: تغذیه گوسفند، فارسی، ۱۳۶۰. جت استریم برروی

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵. دکترای شیمی تجزیه، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸.

سمینارها: نوزدهمین سمپوزیوم بین‌المللی کروماتوگرافی، فرانسه، ۲۳ شهریور ۱۳۷۱. چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی تجزیه مواد دارویی، بلژیک، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۱. سومین سمینار شیمی تجزیه ایران، کرمان - ایران، ۲۶ مرداد ۱۳۷۰. سومین کنگره دارویی ایران، اهواز - ایران، ۱۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۶۹. دومین سمینار شیمی تجزیه ایران، تبریز - ایران، ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده علوم - گروه شیمی، مدیر گروه شیمی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تبریز - دانشکده علوم - گروه شیمی، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه تبریز - دوره‌های شبانه، رئیس آموزش، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. دانشگاه تبریز - دانشکده علوم - گروه شیمی، مربی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تبریز - دانشکده علوم - گروه شیمی، کارشناس آموزشی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری ترکیبات آلی هالوژن دار حاصل از کلرزی آب آشامیدنی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی تجزیه عملی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. عملیات شیمی تجزیه ۱ در گروه‌های مختلف، عملیات شیمی تجزیه کیفی در گروه‌های مختلف، عملیات تجزیه دستگاهی در گروه‌های مختلف، شیمی تجزیه کیفی داروسازی، تجزیه دستگاهی قسمت جداسازی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: کاربرد فلئورام در اندازه‌گیری فلئوریمتری آمینهای نوع اول، هم از نظر دارویی و بیولوژیکی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۵۷۸ حاجی تاروردی، محمدصادق

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: جهاد دانشگاهی - خیابان انقلاب اسلامی ۶۴۶۶۵۶۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۸ تا کنون. جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، رئیس گروه مهندسی شیمی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، معاونت اجرایی بخش تحقیقات، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، مدیر مسئول نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، ۱۳۶۷ تا کنون. شرکت جهش کیمیا، مدیرعامل، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳. دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، رئیس مرکز تحقیقات و توسعه صنایع شیمیایی، ۱۳۷۳ تا کنون.

ایران، انگلیسی، ۱۳۵۶. تاثیر آب و هوا بر صنعت کشاورزی و هواپیمایی، فارسی، ۱۳۶۹. آب و هوا، فارسی، ۱۳۷۱. بارندگی موثر مازندران، فارسی، ۱۳۶۹. اقلیم بلوچستان، فارسی، ۱۳۶۸. اقلیم زنجان، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۷۶ جلالی ارانی، اعظم

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۳۵۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی مواد غذایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: مدیریت صنعتی، تهران - ایران، ۱۳۶۰.

سمینارها: سمینار اول علوم و تکنولوژی پلیمر، خرداد ۱۳۶۵. سمینار دوم علوم و تکنولوژی پلیمر، اسفند ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون آموزشی دانشکده مهندسی پلیمر، ۱۳۶۱. سازمان صنایع ملی ایران - کارخانجات ایران یاسا، رئیس بخش تکنیکال، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. سازمان صنایع ملی ایران، کارخانجات ایران یاسا، رئیس آزمایشگاه و مسئول بخش کامپاندینگ، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: تهیه چسب برای چسبندگی سطوح آلومینیمی، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی مقاومت سایشی آلیاز SBA و NR، استاد راهنما، ۱۳۷۰. آمیزه چسب لاستیکی و ایزوسیانات، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روشهای اندازه‌گیری کمیتهای مهندسی، آزمایشگاه شیمی فیزیک، کنترل کیفی مواد غذایی، آزمایشگاه لاستیک، آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر، کارگاه پلاستیک، مهندسی الاستور، روشهای اندازه‌گیری کمیتهای مهندسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تألیفات: مقاله عوامل موثر بر طراحی آمیزه لاستیک در قالبگیری تزریقی، مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار اول علوم و تکنولوژی پلیمر، ۱۳۶۵. بررسی تأثیر رزین، حرارت و زمان پخت در مقاومت لاستیک بیوتیل در مقابل هوا، مجموعه مقالات در دومین سمینار علوم تکنولوژی پلیمر، ۱۳۶۹. ولکانش پیوسته آمیزه‌های لاستیکی خروجی از اکسترودر، مجله علوم تکنولوژی پلیمر، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۷۷ جوزن، جوانشیر

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۰۱۹۱

۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده شیمی، مری، ۱۳۶۷ تا کنون. آموزش و پرورش تبریز، معاونت - دبیری، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی معدنی، عملیات شیمی معدنی ۱ و ۲، شیمی عمومی ۱ و ۲، شیمی معدنی ۲، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. عملیات شیمی تجزیه ۲، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران. عملیات شیمی تجزیه ۲، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران.

تألیفات: ساخت و ارزیابی فعالیت کاتالیتیکی Zeolite-Lanthanum، پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، فارسی - انگلیسی، ۱۹۹۰. ژئولیت‌های HS,P، مجله کیمیا، ایران، فارسی، ۱۳۶۷. ژئولیت‌ها، مجله علوم پایه دانشگاه الزهراء، ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۵۸۱ خاندار شاه آباد، علی اکبر

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز ۶۳-۱۹۱، ۳۴

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک شیمی (کریستالوگرافی)، دانشگاه ایست انگلیا، نورویچ - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد فیزیک شیمی (کریستالوگرافی)، دانشگاه ایست انگلیا، نورویچ - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: کمپلکسهای سمی و تیوسمی کاربازونها با $Fe(III)$ ، ایران، ۹ تا ۱۳ شهریور ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه و شناسایی کانیهای منطقه آذرشهر جهت تهیه چینی و سرامیک، همکار.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی معدنی پیشرفته، طیف‌سنجی معدنی، گروپ تئوری، شیمی حالت جامد، شیمی فیزیک معدنی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. بلورشناسی، اشعه ایکس، بلورشناسی هندسی، شیمی معدنی ۲، شیمی عمومی ۲، طیف‌سنجی الکترونی، دانشگاه تبریز و ارومیه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۸۲ خرم آبادی زاد، احمد

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۱۹۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، شهریور ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش بابلسر، دبیر، اسفند ۱۳۶۰ تا مهر ۱۳۶۶. دانشگاه رازی دانشکده تربیت سنندج، کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: طراحی واحد تقطیر پساب انتقال خون برای جداسازی الکل، طراح، ۱۳۶۰. طراحی واحد نیمه‌صنعتی تولید بی‌اکسید منگنز، همکار، ۱۳۶۳. اصلاح سوخت موشک، همکار، ۱۳۶۶. دستگاه تولید هیدروژن، مجری، ۱۳۶۷. سیستم جذب گازهای شیمیایی جنگی، مجری، ۱۳۶۷. برنامه‌ریزی و طراحی مرکز تحقیقات صنایع شیمیایی، مجری، ۱۳۶۵. طراحی واحد نیمه‌صنعتی تولید اسید تانیک، همکار، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پلیمرها، ماشینهای صنعتی، صنعتی شریف، تهران - ایران.

تألیفات: خشک‌کن‌ها در صنایع شیمیایی، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، فارسی، ۱۳۶۵. وازه‌نامه مهندسی شیمی، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، فارسی، ۱۳۷۱. تعیین ضریب اندرکنش دوجزئی مواد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، فارسی، ۱۳۶۸. الکتروشیمی، سمینار، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: تقدیرنامه برای نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران در نخستین جشنواره مطبوعات (۱۳۷۳) بعنوان دومین نشریه پژوهشی در شاخه علوم پایه

۰۵۷۹ حقیقی، بهزاد

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: بیرجند مجتمع دانشگاهی بیرجند، دانشکده علوم گروه شیمی ۲۶۵۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی شیمی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره شیمی و مهندسی شیمی، ایران، ۹ تا ۱۲ شهریور ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی فیزیک ۲، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

تألیفات: مطالعه دیدگاههای ماکروسکوپی در میکروسکوپی در ترمودینامیک غیربازگشتی، مجله فیزیک، مرکز نشر دانشگاهی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۸۰ خاتمیان اسکویی، معصومه

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز داخلی ۳۴۰۱۹۱، ۶۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دکترای شیمی معدنی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران (۳)، شهریور

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ۱۳۵۲، چاپ سوم ۱۳۶۷. شیمی آلی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ۱۳۴۸، چاپ چهارم ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: فرانسوی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان

۰۵۸۴ دادرسی، علیرضا

رشته: علوم پایه؛ شیمی
محل کار: دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه کریستین کالج، کالیفرنیا - هند، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد شیمی (معدنی)، دانشگاه علیگره، علیگره - هند، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس شیمی، ارومیه، ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: هندوستان

۰۵۸۵ دانائی، عباس

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۸۱۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه تکراس جنوبی، هوستون - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: مدیر گروه پژوهش مجتمع، ۱۳۶۹ تا کنون. مجتمع آموزش عالی سمنان، سرپرست کمیته برنامه ریزی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه بوعلی سینا مدیر گروه شیمی، سرپرست دانشکده علوم، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دانشگاه بوعلی سینا مدیر گروه شیمی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: تجزیه سنگهای معدنی معادن استان سمنان و تهیه شناسنامه معدنی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی تجزیه پیشرفته، شیمی عمومی، شیمی فیزیک، زبان تخصصی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران. شیمی عمومی، شیمی تجزیه فلزات، مجتمع آموزش عالی سمنان، ۱۳۶۷ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۸۶ دانشور، نظام الدین

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
۳۴۰۱۹۱-۸۱۰۸۸

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی معدنی، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل آربن تاین - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل آربن تاین - انگلستان، ۱۳۵۵ تا

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آلی ۱ و ۲، دانشگاه پیام نور، ایران - همدان. جداسازی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران - همدان. سنتز شیمی آلی، شیمی آلی ۱ و ۲، شیمی عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران - همدان.

تألیفات: بس بارهای پیزوالکتریک، مجله شیمی ۵۶، ۱۳۷۱. درشت ترین ملکولهای فضای میان ستاره ای، مجله شیمی، ۱۳۷۱. توپ شاد و ناشاد، مجله شیمی، انگلیسی، ۱۹۸۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۵۸۳ خورگامی، محمدهادی

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده علوم، ۶۱۱۲۴۸۰

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی، دانشگاه فنی هانور، هانور - آلمان غربی، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱. فوق تخصص شیمی و پتروشیمی، انستیتوی نفت دانشگاه فنی هانور، هانور - آلمان غربی، ۱۳۴۱. کارشناسی ارشد (پیوسته) شیمی، دانشگاه سارلاند، ساریحروکن - آلمان غربی، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۸.

دوره های تخصصی: انستیتوی نفت دانشگاه فنی هانور، هانور - آلمان غربی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. تحقیقات بعد از دوره دکترا، هانور - آلمان غربی، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۲.

فرصت مطالعاتی: بررسی مکانیزم تبدیل O-کرباموئیل ها به ترکیبات اوره استخلافی با استفاده از O/۱۴، هانور (آلمان غربی)، انستیتوی نفت دانشگاه فنی هانور، دانشکده علوم دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران دانشکده علوم، استاد، ۱۳۵۳ تا کنون. دانشگاه تهران، دانشکده علوم، دانشیار، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳. دانشگاه تهران، دانشکده علوم، استادیار، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷. انستیتوی نفت دانشگاه فنی هانور، اسپستان تحقیقاتی، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۱. کارخانجات کود شیمیایی شیراز، مهندس فنی ومسئول آزمایشگاه، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن دنبه، تبادل ریشه استری و تبدیل به سایر فرآورده ها، مجری، ۱۳۶۷. تهیه و بررسی ساختمان مونودی گلیسیرید به عنوان امولسیفایر در صنعت، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: استفاده از متون شیمی، شیمی و تکنولوژی رنگ، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران - ایران. شیمی مواد غذایی، دانشکده کشاورزی و دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. شناسایی مواد آلی، مبانی شیمی آلی، شیمی آلی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: تعیین مقادیر جزئی آهن در غلات، شکستگی حلقه ۵-کلرو-۳-دی تیول، آلمانی، ۱۹۷۴. روش احیا به طریق الکتروشیمیایی N - هیدروکسی سولفون آمید، انگلیسی، ۱۹۸۵.

۱۳۵۷. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فنی استانبول، استانبول - ترکیه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹.

سمینارها: سمینار طلا، ایران، تیر ۱۳۶۸. سمینار کاربردی آمین در واحد تصفیه گاز، ایران، ۱۳۶۸. کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، مدیر گروه شیمی کاربردی، ۱۳۶۹. دانشگاه تبریز، رئیس مرکز تربیت دبیر، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، استادیار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: طرح مطالعه کیفیت شیمی فیزیکی و میکروبی آبهای زیرزمینی شهر تبریز، مجری، ۱۳۶۳. طرح مطالعه کیفیت شیمیایی و فیزیکی آب دریاچه ارومیه بصورت آماری، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طیف سنجی در شیمی معدنی، مسابح نوبین شیمی معدنی، شیمی و اجتماع، طراحی تصفیه خانه های آب، آب و پس آبهای صنعتی، اصول تصفیه، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: مطالعه پلیمریزاسیون سیلیس در آب و تأثیر امواج التراسونیک آب، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۱. تبلور جزء به جزء آب در ارومیه، فارسی، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱. شیمی آب، عمیدی، ۱۳۷۱. کاربرد نظریه گروهها در شیمی، نیما، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: ترکیه؛ انگلستان

۰۵۸۷ درویش، محمد رئوف

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده علوم - گروه شیمی
۶۱۱۳۳۰۱-۶۱۱۲۴۸۰

سوابق تحصیلی: دکترای دولتی شیمی آلی، دانشگاه مونپلیه، مونپلیه - فرانسه، ۱۹۷۷. دکترای سیکل سوم شیمی آلی، دانشگاه مونپلیه، مونپلیه - فرانسه، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۹. دکترای دیپلم DEA شیمی آلی، دانشگاه مونپلیه، مونپلیه - فرانسه، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۸. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲. کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷.

فرصت مطالعاتی: واکنش اکسیرانها با تری فنیل فسفین در محیط فنی، فرانسه - مونپلیه، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم دانشگاه تهران، معاونت آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دانشکده علوم دانشگاه تهران، مدیر گروه شیمی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. دانشکده علوم دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشکده علوم دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۳. دانشکده علوم دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، داروسازی، دانشگاه رازی کرمانشاه،

گیلان، کاشان، داروسازی تهران، دانشگاه های تهران، از سال های مختلف تا کنون. استرئوشیمی، آنالیز کنفورماسیون (کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، تهران - ایران. شیمی آلی ۱ نظری، دانشگاه تهران، تهران - ایران. آزمایشگاه شیمی آلی ۱ و ۲، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: شیمی فضایی آلی (چاپ دوم)، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴. کاربرد طیف سنجی جذبی در شیمی آلی (چاپ سوم)، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷. ماست از دیدگاه علمی و صنعتی رشد (آموزش شیمی)، ۱۳۶۸. تعیین ساختمان شیمیایی - ترکیبات آلی توسط طیف سنجی - رشد (آموزش شیمی)، ۱۳۶۸. تهیه ترکیبات جدید از خانواده فسفیدین، ۱۳۶۳. شیمی (آموزش شیمی)، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۵۸۸ دمشقی، مهدی

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی تجزیه
۳۴۰۱۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، مدرسه عالی پارس، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹.

سمینارها: چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی، ایران - رشت، شهریور ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. مجتمع دانشگاهی علوم (تهران)، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. مدرسه عالی پارس (تهران)، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی تجزیه زمین شناسی، شیمی تجزیه کشاورزی، تجزیه نمونه های حقیقی معدنی، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز. آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ و ۲، آزمایشگاه شیمی تجزیه (۱)، شیمی عمومی (۲)، دانشگاه تربیت معلم، ایران - تهران. آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ و ۲، آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ و ۲، دانشگاه علوم، ایران - تهران. آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ و ۲، آزمایشگاه تجزیه (۱)، مدرسه عالی پارس، ایران - تهران.

تألیفات: طرحی برای تجزیه کیفی معدنی، انتشارات عمیدی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۸۹ راحمی، هدایت

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه شیمی ۳-۴۸۱۳۱
داخلی ۲۴

۰۵۹۱ سادات حسینی، سیدصاحب

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - وزارت

فرهنگ و آموزش عالی ۸۸۳۸۳۲۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تربیت معلم اراک،

اراک - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه

تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: صنعت عکاسی، تهران - ایران، ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: صنایع نظامی پارچین، کارخانجات اسپری سازی

و آموزشی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. وزارت آموزش و پرورش، دبیر - مدیر و

معاون آموزش ...، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی -

مسئول تجهیز آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه و دبیر، ۱۳۶۴ تا

۱۳۶۸. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشیار - مدیر

پژوهشکده - محقق، ۱۳۶۸ تا کنون. دفتر حضرت امام، ۱۳۵۸.

آموزش و پرورش.

سوابق تحقیقاتی: طرح تهیه ۲، ۴ دی کلروفل، ناظر. طرح سنتز

پیگمنتهای مورد استفاده در پوششهای نظامی، ناظر. طرح تهیه شربت

نشاسته، ناظر. تهیه سنتزالیات ۱ و ۱۱ و اکاردیت ۱۱ و ۱۱، ناظر. طرح تهیه

دی ایتیل فتالات، ناظر. طرح تهیه اسید سالیسیلیک و متیل سالیسیلات،

ناظر. طرح تهیه اسید اگزالیک از ضایعات کشاورزی، ناظر.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: عراق؛ سوریه

جوایز: جوایز علمی و تقدیرنامه‌های علمی دریافت شده است و

بیشتر در آموزش و پرورش بوده است

۰۵۹۲ سالمی، سیروس

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۶۶۲۲-۴۰۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت -

ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه تربیت

معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۹۳ سعدی نام، ابوالفضل

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: بیرجند، خیابان دانشگاه - دانشکده علوم ۲۴۸۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۵. کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه بردو،

بردو - فرانسه، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳. دکترای شیمی معدنی، دانشگاه بردو،

بردو - فرانسه، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴.

فرصت مطالعاتی: تحقیق درباره فاز AgXTISY، فرانسه - پاریس،

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فیزیک، ایلنرز، شیکاگو - آمریکا،

۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱. دکترای شیمی، دیترویت، دیترویت - آمریکا، ۱۹۷۶

تا ۱۹۸۰. کارشناسی ارشد اسپکتروسکوپی، ساری، گلیفورد -

انگلستان، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴. کارشناسی شیمی، دانشگاه شهید بهشتی،

تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: فیزیک حالت جامد، ایران، ۱ تا ۵ خرداد ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه رازی، مربی.

سوابق فعالیتها: آموزشی: شیمی فیزیک ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه

رازی، ایران. شیمی فیزیک ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه ارومیه، ایران.

تألیفات: الکتروورفاکتس و نوتولونیناس INP، انگلیسی، ۱۹۸۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۵۹۰ رضازاده آذری، منصور

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مامور تحصیل در

کشور انگلستان ۸۹۷۲۶۸-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه لوریکان، بوجین -

آمریکا، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵. کارشناسی ارشد علوم بهداشت محیط،

دانشگاه تنسی، جانسون سیتی - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸. دکترای

سم شناسی، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی تحقیق، رامسر - ایران،

۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی، مربی، ۱۳۶۳ تا کنون. وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی، کارشناس ارشد و مدیر دوا بر بهداشت در استانهای یزد و

تهران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

کارشناس ارشد و مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. دانشگاه اهواز، مربی، ۱۳۵۸

تا ۱۳۵۹. دانشگاه ایالتی تنسی - جانسون سیتی آمریکا، دستیار،

۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آلودگی هوای محیط کارگاههای

فلزکاری تهران به دمه اکسید آهن، مجری، ۱۳۶۸. بررسی فاضلابهای

صنعتی، همکار، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتها: آموزشی: کنترل آلودگی هوای محیط کار،

بهداشت هوا، تهیه صنعتی، تامین آب در محیطهای صنعتی،

کارورزی دانشجویان، بهداشت آب و فاضلاب، دانشکده بهداشت،

تهران - ایران. بهداشت محیط، اکولوژی، دانشگاه اهواز، اهواز -

ایران.

تألیفات: تماس شغلی کارگران به آمیزه‌های آئروسلی، جهاد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

ایران، ۱۳۷۰. کنگره پنجم شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: تهیه برخی کمپلکسهای سرب و مطالعه ساختمان آنها با اشعه X استرالیا، دانشگاه زنجان، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم دانشگاه زنجان، دانشیار شیمی معدنی، ۱۳۶۳. گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه رازی، استادیار شیمی معدنی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. کارشناس شیمی دانشکده علوم دانشگاه رازی باختران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. آموزش و پرورش، دبیرشیمی، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: سنتز و شناسائی کمپلکس سرب با چند لیگاند دیگر، مجری. سنتز و شناسایی کمپلکسهای سرب با آمینهای خطی، مجری، ۱۳۶۸. سنتز کمپلکسهای سرب با فناترولین و بی پریدین، مجری، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی معدنی ۲، دانشگاه زنجان، زنجان ایران. شیمی معدنی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی تجزیه، شیمی معدنی پیشرفته، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران.

تألیفات: سنتز و تعیین ساختمان کمپلکسهای سرب، نشریه دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۹۹۲. تعیین ساختمان آلوکسان، انجمن شیمی استرالیا، انگلیسی، ۱۹۹۰. کمپلکس کبالت، انجمن شیمی انگلیس، انگلیسی، ۱۹۷۸. کمپلکس کبالت، انجمن شیمی انگلیس، انگلیسی، ۱۹۷۹. کمپلکس کبالت، انجمن شیمی انگلیس، انگلیسی، ۱۹۷۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا؛ انگلیس

۰۵۹۶ سید سجادی، سید ابوالفضل

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۸۰۰۸۷۸۱

سوابق تحصیلی: دکتری شیمی دریا (شیمی فیزیک)، دانشگاه کیل، کیل - آلمان غربی، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹. کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه کیل، کیل - آلمان غربی، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: مواد طبیعی موجود در گیاهان بومی ایران، آمریکا، فنلاند، ۱۹۹۰، ۱۹۸۹، ۱۹۸۸، ۱۹۸۷. مواد طبیعی موجود در گیاهان بومی ایران، آمریکا، ۱۹۸۹. مواد طبیعی موجود در گیاهان بومی ایران، آمریکا، ۱۹۸۸. مواد طبیعی موجود در گیاهان بومی ایران، فنلاند، ۱۹۸۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی - مرکز تحقیقات شیمیایی، رئیس مرکز، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. وزارت علوم - مرکز پژوهشهای خواص مواد، رئیس مرکز پژوهشها، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. وزارت علوم - اداره کل بورسها، مدیرکل اداره کل بورسها، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. رئیس دانشکده

دانشگاه رازی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۱. دانشگاه رازی، استادیار، مدیر گروه شیمی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱. مجتمع دانشگاهی بیرجند، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تهیه فاز خالص، Ag_2TiO_2 محقق، تهیه فاز خالص Sb_2VO_5 محقق.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی، کاشمر - مشهد. شیمی معدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران. شیمی معدنی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۵۹۴ سلطان محمدزاده، جعفر صادق

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند ۵-۸۱۹۴۵۳-۸ داخلی ۲۹۶ (۰۴۱)

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده نفت آبادان، اهواز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سمینارها: ICOM ۹۳، ایران، ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: مهندسی بهره برداری - مناطق نفت خیز جنوب - اهواز، مهندس اول، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. وزارت دفاع - شیراز، مهندس پژوهش، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشگاه صنعتی سهند، مربی، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: آنالیز جریان دوفازی در شبکه لولهها، مجری،

۱۳۶۹. پارامترهای تداخل در معادلات حالت، مجری، ۱۳۶۹. شبیه سازی راکتور آمونیاک، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزههای شیمی، آنالیز دستگاهی،

دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۵۹۵ سودی، علی اکبر

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه زنجان صندوق پستی ۳۱۳/۴۵۱۹۵-۱۰۴ ۲۷۰۰

کد ۰۲۸۲۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بلورشناسی، دانشگاه استرالیای غربی، برث - استرالیا، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دکترای شیمی معدنی، انگلیس، لندن - انگلیس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه انگلیس، لندن - انگلیس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. کارشناسی شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶.

سمینارها: کنگره هفتم شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، شهریور ۱۳۷۱. شیمی معدنی، ایران، اسفند ۱۳۷۰. شیمی معدنی،

علوم دانشگاه فنی و مهندسی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷. معاون مالی اداری دانشگاه فنی و مهندسی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: سنتز برخی مواد لازم در کشور، مجری. تحقیق در زمینه بستر دریاها از نظر ترکیبات رسوب ها، مجری. تحقیق در زمینه گیاهان بومی، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دیفیوزن و سینتیک، دانشگاه تربیت مدرس و علم و صنعت، تهران. شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳، شیمی معدنی ۱ و ۲، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. دروس شیمی فیزیک ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه شهید بهشتی و علم و صنعت، تهران. دروس شیمی تجزیه ۱ و ۲ و آنالیز دستگاهی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. شیمی دریا ۱ و ۲، دانشگاه تهران و آزاد اسلامی، تهران.

تألیفات: مقدمه‌های بر دیفیوزن، دانشگاه آزاد، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان غربی

۰۵۹۷ شجاع‌الساداتی، سیدعباس

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۰۶۶۴۲-۸۰۰۶۳۱۷۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، بیوتکنولوژی، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دکترای بیوتکنولوژی، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: شرکت در کارگاه تکنیکهای بیولوژی مولکولی، هتفیلد - انگلستان، ۱۹۹۱. شرکت در کارگاه کمپانی مرک آلمان دوره، دارشتات - آلمان، ۱۹۸۹. کارگاه تحقیقاتی، کنت - انگلستان، ۱۹۸۷. کارگاه تحقیقاتی، منچستر - انگلستان، ۱۹۸۶. بیوتکنولوژی از فرمنتاسیون تا محصول، کمبریج - انگلستان، ۱۹۸۹. **سمینارها:** اولین کنگره بهداشت و جنگ، ایران، ۱۳۶۷. سمینار HPLC، ایران، ۱۳۷۱. سمینار شیمی تجزیه، ایران، ۱۳۷۰. اولین سمینار داروسازی صنعتی، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: وزارت جهاد سازندگی، مشاور علمی طرح SCP، ۱۳۷۱ تا کنون. صنایع دفاع - لویزان، محقق، ۱۳۷۱ تا کنون. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، عضو گروه صنایع غذایی، ۱۳۷۱ تا کنون. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، عضو کمیته بیوتکنولوژی از بخش صنعت، ۱۳۷۱ تا کنون. عضو هیئت علمی و مدیر گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تولید پروتئین A، مجری، ۱۳۶۸. اصلاح فرآیند الکل سازی کارخانجات صنایع شیمیایی پارچین، مجری، ۱۳۶۸. راه‌اندازی تکنولوژی تولید آنتی بادی منوکلونال در ایران، مجری، ۱۳۶۷. طرح تولید بیوگاز، مجری، ۱۳۵۹. احیاء صابون سازی سنتی، مجری، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیولوژی صنعتی، روشهای نوین آزمایشگاه، روشهای نوین در بیوشیمی، کروماتوگرافی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات: مقدمه‌های بر بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۹. کروماتوگرافی مایع با کارآئی بالا (HPLC)، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۱. شناخت مهندسی ژنتیک، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۵۹۸ صادقی، سیدمحمدتقی

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش عالی

ابوریحان ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. دکترای شیمی (گرایش پلیمر)، دانشگاه گلاسگو، گلاسگو - بریتانیا، ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰. **سمینارها:** مجمع علمی، بریتانیا، ۲۷ تا ۲۹ مارچ ۱۹۹۰. سمینار، ایران، ۲۱ تا ۲۳ اسفند ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران، ریاست مجتمع (شامل دانشکده‌های مهندسی عمران روستائی و مهندسی علمی - کاربردی کشاورزی)، ۱۳۷۰ تا کنون. مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت پژوهش، ۱۳۶۹ تا کنون. مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران، معاونت مالی و اداری، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران، سرپرست جهاد دانشگاهی مجتمع و عضو شورای مدیریت، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی معدنی عمومی، شیمی معدنی، محیط شیمی، شیمی عمومی، شیمی پیش دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: بررسی و مطالعه پایداری گرمایی و مکانیسم تخریب کوبلیمرهای استایرن - آکرلیک اسید در شرایط گرمایی همدم و دینامیک، علوم و تکنولوژی پلیمر، شرکت افست، فارسی، ۱۳۷۰. پایداری گرمایی و مکانیسم‌های تخریب نمکهای منیزیم و کلسیم پلی آکرلیک اسید، Polymer Deg.&Stability، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۹۰. پایداری گرمایی و مکانیسم‌های نمکهای سدیم و پتاسیم پلی آکرلیک اسید، Polimer Deg.&Stability، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۹۰. پایداری گرمایی و مکانیسم پلی آکرلیک اسید، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۵۹۹ طائب، عباس

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۷۰۰۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای علوم فنی شیمی، دانشگاه فنی، گراتس - اتریش، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فنی، گراتس - اتریش، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه فنی، گراتس اتریش، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: سمینار علمی هفته استاندارد، ایران، ۲۷ تا ۲۸ مهر ۱۳۷۱. گردهمایی مسئولین پروژه‌های بهینه‌سازی سیمان، ایران، ۲۱ تا ۲۲ مهر ۱۳۷۱. هفتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، ۹ تا ۱۲ شهریور ۱۳۷۱. اولین سمینار کانی‌شناسی ایران، ایران، ۱۱ تا ۱۲ شهریور ۱۳۷۱. اولین سمینار کریستالوگرافی ایران، ایران، ۱۰ بهمن ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: تهیه ترکیبات کمپلکس از کلرید کلسیم و شناسایی ساختمان بلورین آنها، مجری، ۱۳۶۹. تهیه کمپلکس از کادمیم نترات و شناسایی ساختمان بلورین آنها، مجری. تولید آزمایشگاهی تری اکسید آرسنیک، مجری، ۱۳۶۸. تهیه دی فنیل اوره، مجری، ۱۳۶۷. تحلیل وضعیت علمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، همکار، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شیمی معدنی، متالوگرافی با اشعه ایکس شیمی سیمان، ترمودینامیک شیمی فیزیک، شیمی عمومی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: شناسایی مواد به کمک اشعه ایکس، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۷۰. تمرینات شیمی فیزیک، خصوصی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: آلمانی

۰۶۰۰ عالمی، عبدالعلی

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۰۱۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی معدنی، دانشگاه پیروماری کوری، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد تخصصی شیمی معدنی، دانشگاه پیروماری کوری، پاریس - فرانسه. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۱. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: دومین سمینار شیمی معدنی ایران، ایران، ۲۳ تا ۲۴ بهمن ۱۳۷۰. اولین سمینار کانی‌شناسی ایران، ایران، ۱۱ تا ۱۲ شهریور ۱۳۷۰. ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، ۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شیمی معدنی، عملیات معدنی، شیمی عمومی، دانشگاه پیام نور، تبریز - ایران. شیمی معدنی ۲، عملیات معدنی ۱ و ۴، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات: سنتز و مطالعه ابررساناهای سرامیکی تحت عنوان بیسموتامتان فلزات قلیایی و قلیایی خاکی، مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم ایرانی آهنرباهای دائم و ابررساناها، فارسی، ۱۳۷۱. تهیه و بررسی آنتیموفامتای MM و مطالعه الکترودار عمل کرد آنها در واکنش‌های الکتروشیمیایی، شیمی معدنی ایران، دانشگاه الزهرا، ۱۳۷۰. تهیه و بررسی آنتیمونامتای، کانی‌شناسی ایران، اولین سمینار کانی‌شناسی، فارسی، ۱۳۷۰. تهیه و مطالعه دواکسید جدید سه تایی قلع آنتیموان کلسیم و بررسی خاصیت هدایتی آنها، شیمی و مهندسی شیمی ایران، ششمین کنگره، فارسی، ۱۳۷۰. تهیه و مطالعه اکسید جدید آنتیموان قلع استرانسیم، شیمی و مهندسی شیمی ایران، چهارمین کنگره، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۶۰۱ عبدالرحیم پور هروی، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه پیام نور چهارراه اتوبان تبریز ۳۴۴۴۲۴-۳۴۴۳۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: سمینار شیمی آلی، ایران، بهمن ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: سنتز و فوتولیز مشتقات هتروسیکل، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شیمی آلی، شیمی آلی ۲، ۳، شیمی پیش دانشگاهی، اصول صنایع شیمیایی، شیمی فیزیک ۴، ترمودینامیک شیمی فیزیک، شیمی عمومی، پیام نور، ایران - تبریز.

تألیفات: سنتز و فوتولیز مشتقات هیروسیکل، بولتن دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۰۲ عدالت، محسن

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: میدان آفریقا (آرژانتین)، خیابان الوند پلاک ۳۱، شورای پژوهش‌های علمی کشور

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی، مهندسی دانشگاه ایلنویز، شیکاگو - آمریکا، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴. کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، انرژی دانشگاه ایلنویز، شیکاگو - آمریکا، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۱. کارشناسی فوق لیسانس پیوسته مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶.

دوره‌های تخصصی: بررسی سیالات دوفازی، آمریکا، ۱۹۸۵. مدیریت و ساخت نیروگاه‌های اتمی، پتسبورگ - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷. بررسی عملکرد نیروگاه‌های اتمی، شیکاگو - آمریکا، ۱۹۷۵ تا

۱۹۷۶.

۰۶۰۴ فرهنگ، یحیی

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه الزهراء، گروه شیمی، دانشکده علوم، ونک، تهران ۶۸۴۰۵۱-۵ داخلی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص روشهای تحقیق در شیمی، دانشگاه N.S.W استرالیا، سیدنی - استرالیا، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. دکترای شیمی، دانشگاه نیوساوت ویلن استرالیا، سیدنی - استرالیا، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

فرصت مطالعاتی: ترمودینامیک ترکیبات SnIV, CollI، سیدنی - استرالیا، دانشگاه الزهرا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: گروه شیمی دانشگاه الزهراء، دانشیار، ۱۳۵۸ تا کنون. گروه شیمی دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. گذراندن دوره دکتری و تحقیقاتی، دانشجوی دوره دکتری، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. گروه شیمی دانشگاه تبریز، مربی گروه شیمی، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: طرح تولید املاح منگنز از پیرولوزیت، مجری، ۱۳۷۰. طرح تولید $Kmnor$ ، Mno_2 از سنگ معدن پیرولوزیت، مجری، ۱۳۶۰. ترمودینامیک پیوند بین فلز - لیگاند ترکیبات ارگانومتالیک Hg_2 ، مجری، ۱۳۵۶. ترمودینامیک پیوند بین فلز - لیگاند، ترکیبات ارگانومتالیک Sn IV، مجری، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی معدنی ۱ و ۲، اصول صنایع شیمی، شیمی عمومی ۱ و ۲، متون شیمی، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران. شیمی معدنی ۳، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: کتاب مبانی شیمی معدنی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: استرالیا

۰۶۰۵ قاهری، محمود

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۷-۵۱۰۵۱۸۸۲۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی و پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

دورههای تخصصی: تکنولوژی تصفیه پسابها، آخن - آلمان، مارچ تا آپریل ۱۹۸۵. روشهای راهبری سیستمهای تصفیه پسابها، آخن - آلمان، سپتامبر تا اگوست ۱۹۸۸.

سمینارها: اولین سمینار تصفیه فاضلابهای صنعتی، ایران، شهریور ۱۳۶۲. دومین سمینار تصفیه فاضلابهای صنعتی، ایران،

سمینارها: توزیع دما در خطوط لوله گاز، ایران، ۱۳۶۸. معادله فشار بخار، ایران، ۱۳۶۹. معادله حالت، ایران، ۱۳۷۰. جمع آوری ذرات نفت از آب دریا، ایران، ۱۳۷۰. ترمودینامیک پیوسته، ایران، ۱۳۷۰. معادله جدید فشار بخار، آمریکا، ۱۹۹۷.

سوابق اشتغال: انجمن مهندسين شیمی ایران، رئیس، ۱۳۷۱ تا کنون. معاون علمی دبیرخانه شورای پژوهشهای علمی کشور، معاون، ۱۳۶۹ تا کنون. سرپرست کمیته مهندسی شیمی ستاد انقلاب فرهنگی، سرپرست، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دانشکده فنی - دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشکده فنی - دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: تهیه اسید سیتريك، مشاور و همکار، ۱۳۷۰. تهیه سولفیت و پیروسولفیت، مجری، ۱۳۶۰. بازیابی نفت از آب دریا، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران. ریاضیات مهندسی پیشرفته، ترمودینامیک پیشرفته، سیالات دوفازی، توزیع و انتقال گاز، طراحی مبدلهای حرارتی، تهیه مطبوع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران. انتقال حرارت، انتقال جرم، ریاضیات مهندسی، انتقال حرارت پیشرفته، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات:

Selection of suitable Material for Heat Exchange Kimia, Article, 1991.

Thermal Design of Agitator 1 and 2, 3 Kimia, Article, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۶۰۳ عطائی، قاسم

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی ۲۷۸۵۲۸، ۲۷۳۴۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی - تهران، مربی و مدیر گروه، ۱۳۵۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اندازه گیری پروتئینهای موجود در زیره سیاه و زیره سبز، مجری، ۱۳۵۲. احیاء آلدئیدهای آلفا اتیلنی و سنتز گلیکول های غیراشباع، مجری، ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۷۰. سمینار پلی‌مر در استرالیا، ملبورن استرالیا، ۱۳۶۹. روش‌های جدید در فیتوشیمی پلیمرها، دانشگاه سلطنتی سوئد، ۱۳۶۵. سمینار علوم تکنولوژی پلیمر، ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خرداد ۱۳۶۵.

فرصت مطالعاتی: تخریب فتوشیمیایی و پایداری پلی اوفلینها روش شیمی، دانشگاه کوئزلند بریسان استرالیا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بایلسر انستیتو شیمی دانشگاه مازندران، عضو هیات علمی، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه ساسکس برایتون انگستان، فوق دکترا، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲.

سوابق تحقیقاتی: تهیه الیگومرهای اتر با گروه‌های انتهایی وینیل و مطالعه فرآیند آمایش آن، مجری، ۱۳۷۰. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی رزین اپوکسی آمایشی شده، مجری، ۱۳۷۱. مطالعه شیمی دومینوسنس پلی پروپیلن در ضمن تخریب فتواکسیداسیونی مکانیزم تخریب، مجری، جورج. سنتز برخی ازمشتقات ترکیبات دی اکسن و بررسی خواص آنها، مجری، مقیمی، قاسمی. مطالعه تخریب اکسیداسیونی پلی اوفلین‌ها بوسیله حرارت و نور، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه مازندران.

تألیفات: تخریب اکسیداسیونی پلیمرهای AB بوسیله نور و حرارت، رابطه خطی بین کاهش استحکام ضربه‌پذیری و تخریب جز لاستیک، مجموعه مقالات، فارسی، ۱۳۷۰. سنتز برخی از مشتقات ترکیبات دی اکسن و بررسی خواص آنها، مجله شیمی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹. شیمی فیزیک پلیمرها، کتاب، دانشگاه مازندران، فارسی، ۱۳۷۱. شیمی و تکنولوژی پلاستیک‌ها، کتاب، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰.

Hydroperoxide Formation in the Early stages of PP Photo-oxidation Article, Elsevier Science Pub. England, English, 1991.

Photo-and thermal oxidation of ABS: correlation of loss impact strength with degradation of the rubber component, Article, Applied Science pub., England, English, 1987.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۰۷ قلعه‌اسدی، محمد

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: چهارمین کنگره شیمی، ایران، ۷ تا ۱۱ شهریور ۱۳۶۹. **سوابق اشتغال:** دانشگاه تربیت معلم تبریز، مسئولیت راه‌اندازی گروه شیمی، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی در دست انجام می‌باشد،

شهریور ۱۳۶۵. نمایشگاه و کنگره آخما ۱۹۸۸، آلمان، ژوئن ۱۹۸۸. کنفرانس بالاتون ۱۹۸۸، مجارستان، نوامبر ۱۹۸۸. سمینار هانگ زر ۱۹۹۰، چین، سپتامبر ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: شرکت مهندسین مشاور محیط زیست (تهران - چهارراه مهنز - خیابان پاشا)، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. گروه صنعتی کفش ملی (اسمعیل آباد - کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج - پارک گروه صنعتی ملی)، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - تهران - خیابان انقلاب - خیابان فرصت - شماره ۷۱، عضو هیئت علمی و سرپرست گروه مهندسی و محیط زیست، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح مطالعاتی جهت پیلوت سیار تصفیه فاضلابهای صنعتی، مجری، ۱۳۷۱. طرح تصفیه پساب مجتمع پتروشیمی شیراز، مجری، ۱۳۶۸. طرح تصفیه پساب کارخانجات گروه صنعتی ملی، مجری، ۱۳۶۷.

تألیفات: مطالعات پیلوت پلنت بر روی پسابهای صنعتی در ایران، Achema ۸۸، انگلیسی، ۱۹۸۸. حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی در ایران، Expoquima ۸۷، انگلیسی، ۱۹۸۷. مطالعات پیلوت بر روی پسابهای چرمسازی، Achema ۹۱، انگلیسی، ۱۹۹۱. کنترل آلودگی و جذب اکسیژن در دریاچه‌ها، Hangzhu ۹۰، انگلیسی، ۱۹۹۰. پرورش باکتریهای خاص جهت افزایش راندمان سیستمهای تصفیه فاضلابهای شیمیایی، Strateg ۲۰۰۰، انگلیسی، ۱۹۹۱. تصفیه فاضلابهای صنعتی در ایران، ICEP۲، کنفرانس بین‌المللی حفظ محیط زیست، انگلیسی، ۱۹۹۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آلمان

جوایز: سکه بهار آزادی جهت سمینار روشهای تصفیه پسابهای صنعتی - سازمان صنایع ملی ایران - اردیبهشت ۱۳۷۲. سکه بهار آزادی - جهت سمینار بازیافت و تبدیل مواد زائد - سازمان بازیافت - اسفند ۱۳۷۱. تقدیرنامه از سمینار اولین تصفیه پسابهای صنعتی - وزارت صنایع ۱۳۶۳. تقدیرنامه از دومین سمینار پسابهای صنعتی - محیط زیست - ۱۳۶۴. تقدیرنامه از اولین سمینار دستاوردهای پژوهشی مراکز تحقیقات علمی و صنعتی - ۱۳۷۰

۰۶۰۶ قائمی، موسی

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه مازندران ۳۳۰۲۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص شیمی و تکنولوژی زرین اپوکسی، دانشگاه ساسکس، برایتون - انگلستان، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. دکترای شیمی و تکنولوژی پلیمر، دانشگاه استون، بیرمنگام - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد تکنولوژی پلی مروالیف، دانشگاه یومیس، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: سمینار تخریب و پایداری پلیمر، بیرمنگام انگلستان،

شیمیایی ارتشی، پارچین، رئیس آزمایشگاه‌های شیمی و فیزیک کارخانه‌های شماره، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: آنالیز ملاسه‌ای چغندر و نیشکر ایران، مسئول، ۱۳۶۵. مقایسه تولید اسید نیتریک از چغندر و نیشکر، مسئول، ۱۳۶۵. یه اسید لاکتیک از آب پنیر، مسئول، ۱۳۶۹. تهیه آنزیم مایه پنیر پپسین، مسئول، ۱۳۶۹. پروتیین تک‌یاخته، مسئول، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: میکروبیولوژی صنعتی، آز میکروب صنعتی، دانشگاه آزاد کرج، کرج - ایران. میکروبیولوژی عمومی و غذایی و صنعتی و آز، کنترل کیفی و آز میکروب غذایی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران.

تألیفات: تهیه اسید لاکتیک از آب پنیر، روزنامه اطلاعات و کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۶۸. آنالیز سلول‌های قند و نیشکر ایران، کنگره صنایع غذایی، ۱۳۶۸. تهیه آنزیم مایه پنیر، شیمی و مهندسی شیمی، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵. هیدرولیز شیمیایی پوسته برنج، شیمی و مهندسی شیمی، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۱۰ کویانی کوثرخیزی، مهرانگیز

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی شیمی، پارس، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: سمینار هفتگی دانشکده پیراپزشکی، ایران، ۱۱ تیر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پیراپزشکی، مربی، ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: استخراج تیروزین از کازئین، مجری، ۱۳۶۷. فرمول جدیدی برای فنوباریتال، مجری.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشکده پرستاری، تهران - ایران. بیوشیمی، شیمی، دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۱۱ کمیلی زاده، حسین

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده داروسازی

۶۸۴۵۱۷

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی آلی، دانشگاه اکس مارسی، مارسی - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه اکس مارسی، مارسی - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: دانشکده داروسازی - میدان ونک، خیابان توانیر،

مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شیمی عمومی، شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۰۸ کاشانی مطلق، محمدمهدی

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه کلاستال سلفلد، کلاستال - آلمان، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۴. دکترای شیمی، دانشگاه بروفوم، بروفوم - آلمان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷.

فرصت مطالعاتی: عوامل موثر نظیر دما، فشار، فعال‌کننده بر روی کک در تهیه کربن فعال، آلمان - اسن، دانشگاه علم و صنعت و شخصی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: سنتز و مقایسه ترکیبات کربنیل فلئوئورید منگنز، مسئول، ۱۳۵۵.

Controlled gasification of different carbon materials and development of pore structure, executive, German, 1992.

Trifluoromethylselenyl-Verbindungen des N, pund As, Executive, Germany, 1979.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شیمی تجزیه، معدنی، عمومی، دانشگاه علم و صنعت، تهران.

تألیفات:

Controlled gasification of different carbon materials and development of porestructure, Article, Fuel, English, 1992.

Triflueromethylselenyl-Verbindungen des N, pound As, Article, Z.anorg.allg.chem., Germany, 1979.

سنتز و مقایسه ترکیبات کربنیل فلئوئورید منگنز، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۰۶۰۹ کاظمی دبیری، اخترالملوک

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه صنعتی شریف - مرکز بیوشیمی ۹۱۸۴۶۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: کنگره، ایران، مهر ۱۳۶۸. سمینار، ایران، ۳۰ روز.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی شریف، مربی و معاون مرکز بیوشیمی، ۱۳۵۴ تا کنون. سازمان صنایع دفاع، کارخانجات

تحقیقات و آزمایشگاه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بازیابی فلز مس از آب، دانشگاه بروئل انگلستان. طرح مطالعات محیط زیست دریایی، سازمان محیط زیست. طرح بررسی روشهای تصفیه فاضلاب واحدهای کنسرو سازی در منطقه تهران و کرج قزوین، سازمان محیط زیست.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تصفیه آب، آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب، اصول بهسازی و تصفیه منابع آب، بهداشت آب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. اصول مهندسی تصفیه آبهای صنعتی، آزمایشگاه اصول مهندسی تصفیه آبهای صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایزان، تهران - ایران. شیمی و آزمایشگاه شیمی، دبیرستان فلسطین و الزهرا، تهران - ایران. آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: فاضلابهای صنایع دباغی و ریسندهای، سازمان محیط زیست. فاضلابهای آبکاری فلزات، سازمان محیط زیست. فاضلابهای کنسرو سازی، سازمان محیط زیست. فاضلابهای کود سازی، سازمان محیط زیست. سیستم لجن فعال، سازمان محیط زیست. استفاده مجدد از فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران. آب در صنعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه؛ انگلستان

۰۶۱۴ مقدم نیا، سید حسن

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۷۸۵۳۱-۲۷۸۵۲۸

سوابق تحصیلی: دکترای بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیوشیمی

بیوفیزیک دانشگاه تهران (IBB)، تهران - ایران، ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه میشیگان شرقی، آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور، مشاور، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. دانشکده پیراپزشکی، معاون آموزشی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی عمومی، آزمایشگاه، دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران.

تألیفات: اثریاب تلر، شیمی و مهندسی شیمی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۱۵ منظوری لشگر، جمشید

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده شیمی ۰۴۱-۳۴۰۱۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه دستگاهی، دانشگاه لندن،

لندن - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

شماره ۵۰، مدرس، ۱۳۶۶ تاکنون. مجتمع علوم پیراپزشکی و دانشکده پیراپزشکی، مدرس، ۱۳۶۲ تاکنون. آزمایشگاه پژوهشی مجتمع دانشگاهی فنی مهندسی واقع در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۶۱. جهاد دانشگاهی دانشکده علوم دانشگاه تهران، مجری طرح، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: سنتز انواع سموم دفع آفات نباتی از نوع

Metasystox، مجری طرح، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگلیسی اختصاصی ۱ و ۲، شیمی

تجزیه، اصطلاحات پزشکی ۲ و ۳، دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران. شیمی عمومی ۱ و ۲ و شیمی آلی ۱ و ۲، دانشکده داروسازی، تهران - ایران.

تألیفات:

Homolytic Aromatic substitution by Heterocyclic tree Radicals, Article, Turkish chemical society, Turkey, English, 1976.

Catalyse par transfert de phase, Article, Academic des Sciences, France, French, 1976.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: فرانسه؛ انگلستان

۰۶۱۲ کهکشان، پروین

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۷۸۵۲۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران -

ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه کنت، کانتربری - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی

تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۱۳ گودرزی، نسرین

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش عالی

ابوریحان، شاخه بهداشت ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی آلودگی آب، دانشگاه بروئل، لندن

- انگلستان، نیمه تمام. کارشناسی ارشد مهندسی بهسازی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مربی، ۱۳۶۸ تاکنون

. دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۷. وزارت آموزش و پرورش، دبیر شیمی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناس بخش

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، مدرسه عالی پارس، تهران -
ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تهران، تهران -
ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. دکترای شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز -
ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، شهریور
۱۳۶۸. کنگره شیمی و مهندسی شیمی، ایران، شهریور ۱۳۶۹. دومین
سمینار شیمی آلی ایران، ایران، ۲۶ تا ۲۸ خرداد ۱۳۷۱. کنگره شیمی
و مهندسی شیمی ایران، ایران، ۸ تا ۱۱ شهریور.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. دانشگاه
تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشگاه مازندران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشگاه
مازندران، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: ساخت مواد پزکننده ماسکهای ضدگاز جنگی،
همکار، ۱۳۶۲. سنتز داروی دفع حشره متادلفین، همکار، ۱۳۶۲.
طرح تهیه بنزوئین به کمک پلیمرهای فعال شده، همکار، ۱۳۶۲. طرح
تهیه داروهای آنتی هیستامین مشتقات کلرو و برموفنیرامین، همکار،
۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳، جداسازی و
شناسائی، شیمی آلی پیشرفته، شیمی فیزیک آلی، شیمی هتروسیکل،
مباحث نوین، موضوع مخصوص، بیوشیمی، دانشگاه مازندران،
بابلسر - ایران. شیمی آلی، دانشگاههای شیراز، بندرعباس، جهرم،
لار، فسا، ایران.

تألیفات:

Tetra-butyl ammonium Fluoride..., Article, Int.J.chem., India,
English, 1990.

Synthesis of 9-[2-benzoyl...], Article, I.J.S.T., Iran, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۱۸ میرزازاده، منوچهر

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۴۰۲۱۹۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی، تهران - ایران،
۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد شیمی، بستون کالج، بستون -
آمریکا، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی شیمی، دانشسرای عالی، تهران -
ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲.

دوره‌های تخصصی: Practical training، بستون کالج، سامویل -
آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه علوم و
فنون، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو هیئت علمی،
۱۳۵۶ تا کنون. سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگر، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.
بستون کالج - آمریکا، مدرس شیمی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. آگروشیمی
ایران - تهران، مسئول فنی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. وزارت آموزش و پرورش
- آبادان، دبیر دبیرستان‌ها، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹.

دستگاهی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.
کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی تجزیه دارو، بلژیک، ۵
تا ۸ مه ۱۹۹۲. بیست و هفتمین کنگره بین‌المللی اسپکتروسکوپی ICP،
نروژ، ۹ تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱. سومین سمپوزیوم بین‌المللی تجزیه دارو،
بلژیک، ۱۶ تا ۱۹ مه ۱۹۸۹.

فرصت مطالعاتی: اسپکتروفتومتری نشری اتمی با پلاسمائی
القایی ICP، ژاپن سوکوبا، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه
تبریز، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شیمی عمومی، شیمی تجزیه، شیمی
تجزیه دستگاهی، شیمی تجزیه‌ای، رشته‌های غیرشیمی، شیمی
تجزیه پیشرفته، اسکیزوسکپی تجزیه‌ای، لیزردر شیمی، روشهای نوین
در شیمی، دانشگاه تبریز و دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه
آزاداسلامی و دانشگاه علوم پزشکی، تبریز و تهران.

تألیفات: اندازه‌گیری فلوراید F با ICP، انگلیسی، ۱۹۹۰.
اندازه‌گیری فسفروفسفات با ICP، انگلیسی، ۱۹۹۰. اندازه‌گیری
ICP با B, CO, MO، انگلیسی، ۱۹۸۰. سنتز و خواص مبادله‌ای یک رزین
مبادله یون جدید، انگلیسی، ۱۹۸۲. روشهای کروماتوگرافی، مرکز
نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن؛ انگلستان

۰۶۱۶ مهبجانی، محمدقاسم

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه سالفورد،
سالفورد - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی شیمی، دانشگاه
شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مربی، ۱۳۵۶
تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طراحی سیستم فاضلاب با روش Biodisc،
مسئول، ۱۳۷۴. حفاظت کاتدیک، مسئول طرح، ۱۳۷۰. بررسی
واکنش‌های تناوبی، مسئول، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تصفیه آب و فاضلاب، شیمی عمومی
۱ و ۲، زبان فنی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۱۷ مهنزاده بختیاری، فرج‌اله

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: دانشگاه مازندران ۲۷-۲۵-۲۳۰

۱۳۶۶. سنتز فورفوریل الکل، همکار، ۱۳۶۸. سنتز پیگمنت آبی فتالوسیانین، مجری، ۱۳۷۰. استخراج مواد رنگداز گیاهان مرسوم در رنگرزی سنتی ایران، مجری، ۱۳۷۰. تهیه کارامل جهت صنایع نوشابه‌سازی، همکار، ۱۳۷۲. طراحی واحد پایلوت فتالوسیانین، مجری، ۱۳۷۲. سنتز کربنات کلسیم، همکار، ۱۳۷۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ایران - فارس، ارسنجان.

تألیفات:

Reaction of thiiranes with ce(IV) salts and 2, 3-Dichloro-5,6-Dicyano-p-Benzoquinone (DDQ) as one-electron transfer agents in alcohols and acetic acid, Book, Synthetic communication, English, 1990.

Efficient, Mild, and Regioselective conversion of thiiranes to Alkoxy and Acetoxy Disulphides and Dithianes with ce(IV) Bared oxidents, Book, Tetrahedron, Great Britain, English, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۲۱ برادرانی، محمد مهدی

رشته: علوم پایه؛ شیمی آلی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۴۵۹۱۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص شیمی هتروسیکلیک، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دکترای شیمی هتروسیکلیک، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

فرصت مطالعاتی: مطالعه سنتز ارتوآمیدها و واکنش آنها با نور ماورای بنفش، دانشگاه منچستر - انگلستان، دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه دانشکده علوم، دانشیار، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: سنتز داروهای دامی راناید (دافوک ناید) نیتروکسینیل ضدانگل‌های کپلک در گاو و گوسفند، مجری، دکتر خلفی. سنتز و فرمولاسیون ۲،۴-D و بررسی مقایسه اثرات علف‌کشی آن با ترکیب مشابه خارجی، مجری، دکتر خلفی، دکتر نوجوان. سنتز داروهای دامی می‌تیونول، دیکلوروفن (آنتی فن) هگزکلوروفن و نیکلوزامید (ضد کرم‌های نواری)، مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مبانی شیمی آلی، ع- مبانی شیمی آلی، شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳، ع- شیمی آلی ۱ و ۲، متون شیمی، بررسی متون شیمی دبیرستان، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات:

سوابق تحقیقاتی: تهیه چسب نئوپان - چسب ضد آب و ... از خون حاصل از کشتار دام، مسئول، ۱۳۶۰. تهیه چسب از ضایعات کارخانجات چرم‌سازی و کشتارگاه‌ها، مسئول، ۱۳۵۹. تهیه ژلاتین خوراکی و صنعتی، مسئول، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آژ تجزیه ۱، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. شیمی فیزیک آب، دانشگاه فنی و مهندسی، تهران. عملیات شیمی تجزیه، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران. شیمی تجزیه و عملیات، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۶۱۹ نژادعلی، عزیزالله

رشته: علوم پایه؛ شیمی

محل کار: بیرجند مجتمع دانشگاهی بخش شیمی ۲۶۵۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی دبیری شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: سومین سمینار شیمی تجزیه ایران، ایران، ۲۶ تا ۲۸ خرداد ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: کارخانجات الیاف و اسفنج شیروان، سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آنالیز دستگاهی، شیمی تجزیه و زمین‌شناسی، آزمایشگاه آنالیز، شیمی تجزیه ۱، شیمی عمومی ۴، مجتمع دانشگاهی بیرجند، ایران - بیرجند.

تألیفات: استفاده از الکترو در PH در تیتراسیون رسوبی یون کلرید، خلاصه مقالات، فارسی، مرداد ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

شیمی آلی

۰۶۲۰ اوجی، جلیل

رشته: علوم پایه؛ شیمی آلی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی - پژوهشکده فارس، کادر هیئت علمی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳.

سوابق تحقیقاتی: ساخت دو ماده انفجاری استراتژیک، مجری،

The Effect of..., Article, *Het.chem.*, America, English, 1977.

شیمی آلی، ۳ جلد، مرکز نشر، فارسی، ۱۳۶۷، ۱۳۶۳. شیمی آلی تجربی نوین ۲ جلد، مرکز نشر، فارسی، ۱۳۷۰ چاپ سوم. تیابنزن ها، مجله نشریه شیمی و مهندسی شیمی، تهران، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۶۲۳ ترسلی، عباس

رشته: علوم پایه؛ شیمی آلی

محل کار: دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، بخش شیمی

۱۹-۱۲-۳۰۰۱۲۰۰ داخلی ۶۷

سوابق تحصیلی: فوق دکترای شیمی پلی‌مرهای معدنی و آلی فلزی و تکنیکهای مربوطه؛ دانشگاه کلرادو، بولدر - آمریکا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. فوق تخصص شیمی ترکیبات فسفر - ازت، دانشگاه کلرادو، بولدر - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. دکترای شیمی آلی فلزی و اسپکتروسکوپی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸. کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵.

دوره‌های تخصصی: دوره زبان آلمانی *German for chemist* برای شیمیدانها، لندن - انگلستان، ۱۳۵۲. دوره استفاده از دستگاههای جدید اسپکتروسکوپی، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵. مطالعات علمی در زمینه ترکیبات آلی فلزی، قلع و جرم‌انیم و کاربرد آنها، لندن - انگلستان، ۱۳۵۶. دوره طیف سنجی موسبار، ونکور - کانادا، ۱۳۵۳. **سمینارها:** دومین سمینار شیمی معدنی ایران، اصفهان - ایران، ۲۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹. اولین سمینار شیمی معدنی ایران، ۲۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: فرصت مطالعاتی، آمریکا - بلدر، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. فرصت مطالعاتی، آمریکا - بلدر، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده پزشکی اهواز، استادیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده پزشکی اهواز، مربی و معادل استادیاری، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴. دانشگاه شهید چمران اهواز (دانشگاه جندی شاپور سابق) پژوهشی، آموزشی، اجرایی، استاد، ۱۳۴۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر ضد باکتریایی گیاه‌مورت و روشهای جداسازی، تخلیص و شناسائی ماده موثر آن، همکار، ۱۳۶۶. طرح بررسی آبزیان خلیج فارس و تعیین اثرات آلودگی بر روی آنها، همکار، ۱۳۶۲. طرح تهیه تعدادی از سموم مورد نیاز کشاورزی از جمله Brestan, Ruter, Plictran، مجری، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طیف‌سنجی در شیمی معدنی، شیمی آلی فلزی، اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای ۲، روشهای ماکروتکنیک، شیمی

Structure of subincanine, Book and Article, *J.chem.Soc.perkin I*, England, English, 1981.

Conversion of Pynidines and Quinolines into pynidazines and Pyrazoles, Book and Article, *J.chem.Soc.perkin 7*, England, English, 1980.

شیمی آلی برای دانشجویان زیست‌شناسی و پزشکی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۲۲ پیرالهی، هوشنگ

رشته: علوم پایه؛ شیمی آلی

محل کار: دانشگاه تهران ۶۱۱۲۴۸۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص شیمی آلی، دانشگاه تمپل، فیلادلفیا - آمریکا، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲. دکترای شیمی آلی، دانشگاه پنسیلوانیا، فیلادلفیا - آمریکا، ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲. کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰. **دوره‌های تخصصی:** دوره آموزشی در *E.C.O.*، *H.E.I.*، کراچی - پاکستان، اسفند ۱۳۶۸ تا اردیبهشت ۱۳۶۹. دوره فوق‌دکتر، فیلادلفیا - آمریکا، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲.

سمینارها: سومین کنگره شیمی، ایران، ۱۳۵۴. کنفرانس پژوهش‌های شیمی، ایران، ۱۳۵۵. ششمین کنگره شیمی هتروسیکل، ایران، ۱۳۵۶. چهاردهمین سمپوزیوم، لهستان، ۱۹۹۰. پانزدهمین سمپوزیوم، فرانسه، ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: گروه شیمی، دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۱ تا کنون. گروه شیمی، دانشگاه پنسیلوانیا، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. گروه شیمی، دانشگاه تهران، مربی، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اتصالات گوگرد چهار ظرفیتی در ترکیبات آلی، مجری، ۱۳۵۵. استخراج مشتقات لینین از پس‌آب کارخانجاتی که ماده اولیه سلولزی دارند، مجری، دکتر محمدرفوف درویش. مطالعه فستوکرومیسیم در مشتقات -۴ تیوپیران، مجری. بررسی امکان نوآرایی گروه آکلیل در -۴ آکلیل فنیل تیوپیران‌ها، مجری، تیر ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آلی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. شیمی آلی کیفی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. تجزیه دستگاهی ۲، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۶۹ تا کنون. مباحث نوین، کاربرد طیف‌سنجی، شیمی آلی، آنالیز دستگاهی، شیمی مواد غذایی، آنالیز، شناسایی مواد آلی، تجزیه کنفورماسیون، دانشگاه تهران، ایران.

تألیفات:

Generation of..., Article, *Tet.Let.*, England, English, 1976.

Tehran, Farsi, 1985.

سنتز نفتاکیتونها و آنتواکیتونها با ویژگی فضایی، تالیف، دانشگاه
منچستر، انگلستان، انگلیسی، ۱۳۵۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۲۵ • راستگار میرزایی، یوسف

رشته: علوم پایه؛ شیمی آلی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده شیمی ۳۴۰۱۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی، آمریکا، ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰.
کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه پیتسبورگ، کانزاس - آمریکا، ۱۹۷۸
تا ۱۹۷۹. کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا
۱۳۵۳.

سمینارها: سنتز مشتقات ۴،۱ دی هیدروپیریدین، ۱۹۹۲.
متالاسیون و خاموش سازی با الکتروفیل های نیتروژن، ۱۹۸۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، ریاست دانشکده استادیار، ۱۳۶۹
تاکنون. دانشگاه آیداهو، آسیستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. دانشگاه تبریز،
مریی سرپرست گروه معاون، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دانشگاه رازی، مریی
مدیرگروه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. دانشگاه ایالتی پیتزبورگ و ایالتی کانزاس
امریکا، آسیستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: سنتز مشتقات تایوآسیاکرازول اکسادلن،
دانشجوی دکترا. سنتز مشتقات هیدرازیند آسی کرازول، دانشجوی
دکترا، ۱۹۸۷. سنتز مشتقات آسیاکرازول اکسارولین، دانشجوی دکتری،
۱۹۸۷. سنتز مطالعه اسپکتروشیمی دی هیدروپرتان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سنتز مواد آلی، روشهای سنتز آلی،
شیمی آلی ۲، شیمی هتروسیکلیک، گرایش محصولی، منابع شیمی
آلی وزیستی، شیمی آلی پیشرفته، شیمی ترکیب، دانشگاه تبریز، تبریز
ایران. آلودگی و بهداشت، آنالیز دستگاهی عملی، تجزیه ۲، عملی،
شیمی عمومی ۲ عملی، دانشگاه تبریز، تبریز. جداسازی و شناسایی
مواد آلی، آنالیز دستگاهی شیمی آلی آلودگی و بهداشت، دانشگاه رازی
باختران، کرمانشاه - ایران.

تألیفات:

Selective lateral Metalation and Electro phubz Quenehing of C-U
Functionalized Isoxozoles IX.C-N Bond formation, Article,
J.Hetrocyclic chem., America, English, 1990.

Structure of an Isoxazob Amino Ester, Article, Acta cryst., America,
English, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۲۶ • رحمانی، حسین

رشته: علوم پایه؛ شیمی آلی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

معدنی پیشرفته، سمینار، پایان نامه، شیمی معدنی ۱ و ۲، آنالیز
دستگاهی، شیمی عمومی ۱ و ۲، زبان انگلیسی، متون شیمی،
دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: مطالعات طیف سنجی موسبار (Mossbauer) ترکیبات
دی الکیل دی هالیدهای متقارن و مختلط قلع، مقاله، بهمن ۱۳۷۰.
بررسیهای ساختمان ترکیبات حلقوی فسفر ۳- ازت، مقاله، اردیبهشت
۱۳۶۹. مطالعات طیف سنجی $^{31}\text{Pnmr}$ فسفازین های جدید در
حلالهای مختلف از جمله تولوئن و در دماهای متفاوت، مقاله،
شهریور ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ انگلستان

۰۶۲۴ • خلفی، جبار

رشته: علوم پایه؛ شیمی آلی

محل کار: دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران،
۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه منچستر،
منچستر - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دکترای شیمی آلی، دانشگاه
منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

فرصت مطالعاتی: سنتز مشتقات جدید آنترون و سنتز مواد اولیه
موردنیاز جهت تهیه مشتقات جدید آنترون، منچستر - انگلستان،
دانشگاه ارومیه، مهر ۱۳۷۰ تاکنون. سنتز مشتقات جدید آنترون با
اثرات ضد پسروریازیسی، منچستر - انگلستان، دانشگاه ارومیه،
شهریور ۱۳۶۵ تا شهریور ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه - گروه شیمی، مدیر گروه شیمی،
۱۳۶۶ تاکنون. دانشگاه ارومیه - گروه شیمی، ریاست کتابخانه مرکزی،
۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دانشگاه ارومیه - گروه شیمی، مدیر گروه شیمی،
۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: سنتز داروهای طبی آموباربتال، آلدومت،
سکوباربتال و... مجری، آقای دکتر برادرانی، مهندس جزایری، آقای
باراندوزی، آقای حیدری، خانم حیدرلو، خانم صالحیان. سنتز
داروهای دامی دایزوفنل و راناید و...، مجری، آقای دکتر برادرانی،
مهندس جزایری، آقای باراندوزی، آقای حیدری، خانم حیدرلو،
خانم صالحیان.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳، عملیات ۱ و ۲،
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، جداسازی مواد آلی، زبان
تخصصی، متون شیمی، شیمی آلی رشته های غیرشیمی (بیولوژی -
کشاورزی)، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات: سنتز و شناسایی طیفی سری جدید از مشتقات آنترالین و
اسپوهترومیتلهای مربوطه، مجله علوم دانشگاه تهران، دانشگاه
تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

Organic chemistry (for students of Biology and medicine), Book,

آشنایی با زبانها: انگلیسی

شیمی پلیمر

۰۶۲۸ • انتظامی، علی اکبر

رشته: علوم پایه؛ شیمی پلیمر

محل کار: تبریز - دانشکده شیمی - دانشگاه تبریز ۳۴۸۹۱۷-۴۱۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی - فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد شیمی نفت، دانشگاه لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵. دکترای شیمی نفت، دانشگاه لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷. دکترای شیمی پلیمر، دانشگاه لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم - دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. دانشکده علوم - دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دانشگاه لوئی پاستور استراسبورگ، دانشیار وابسته، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. دانشکده شیمی - دانشگاه تبریز، استاد، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: روش جدید سنتز پلی تیوفن های رسانا، استاد راهنما، اکبر دادرس مدنی. سنتز پلیمرهای رسانا و نارسانای حاوی گروه های هیدروکسامیک اسید و تهیه برخی کمپلکسهای فلزی آنها، استاد راهنما، سیدحسین حسینی. رزین های پلی هیدروکسامیک اسید، استاد راهنما، رحمت الله خدادادی. تهیه گرافیت کوپلیمرها و کمپوزیت های رسانا از برخی مشتقات آنیلین و تیوفن و پیرول، راهنما، حمید یگانه. بررسی اثر دما و سرعت رویش - الکتروپلیمریزاسیون تیوفن و برخی مشتقات آن در محیط آبی و آبی، استاد راهنما، بهزاد پورعباس. بررسی سنتیک پلیمریزاسیون اکریل آمینو با سیستم اکسایش کاهش فرات پتاسیم رگلیسین در محیط آبی، استاد راهنما، علی اکبر میرزایی. بررسی تغییر شکل برخی از ضدآکسده های فنلی، استاد راهنما، علیرضا شاکری.

تألیفات:

Soliton, Plaron, Biplaron in Conducting polymers, Article, Iranian Journal of polymer science and Technologie, 1992.

Electrochemical Behaviour of Electroactive/Conductive poly(a-naphthylamine) in aqueous Media, Article, Iranian Journal of polymer science and Technologie, 1992.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

جوایز: سه فقره تقدیرنامه از رؤسای دانشگاههای وقت تبریز. یک فقره لوح تقدیر از مقام محترم وزارت علوم و

علمی و صنعتی ایران ۷-۸۸۲۸۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی محض، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دانشجوی دکتری شیمی آلی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشیار، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تهیه رزینهای اوره فرمالدئید متیله شده، مجری. تهیه ژل آلومینیم، مجری. تهیه ۲-متیل ایمیدازول، ناظر. تهیه لاستیکهای پلی اکریلات مقاوم در برابر روغن ترمز، ناظر. تهیه اسانسهای شیمیایی، ناظر. تعیین اولویتهای صنایع شیمیایی، ناظر. تهیه چند ماده دارویی، همکار.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حل تمرین طیفسنجی، آزمایشگاه جداسازی، شیمی عمومی، شیمی پیش دانشگاهی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. آزمایشگاه شیمی، دانشکده افسری، تهران - ایران. حل تمرین شیمی فیزیک ۳، حل تمرین شیمی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات:

Copolymerization of butyl acrylate with styrene in presence of zncl₂, Article, Polymer Bulletin, English, 1993.

کوپلیمریزاسیون بوتیل اکریلات با استایرین، مقاله، اولین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران، ۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۲۷ • منفرد، اعظم

رشته: علوم پایه؛ شیمی آلی

محل کار: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - وزارت

فرهنگ و آموزش عالی ۷-۸۸۲۸۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی محض، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشجوی دکترا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، کارشناس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشیار، ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بازیابی زمین از گلوتن ذرت، مجری، ۱۳۷۱. بررسی فلزات سنگین در پساب کارخانجات، همکار، ۱۳۷۱. تهیه متیل سالیسیلات و اسید سالیسیلیک، همکار، ۱۳۷۰. تهیه رزورسیلات مس و دو-رزورسیلیک اسید، همکار، ۱۳۶۸. تخلیص سامیتیدین سولفات استرانسیم و تهیه کربنات استرانسیم، همکار، ۱۳۶۷. بررسی تهیه ذغال فعال، همکار. بررسی تهیه آنیلین، همکار.

آموزش عالی

مشهد، مشهد - ایران .

تألیفات: مطالعه کمپلکسهای Cs+ و کرونها در سیستمهای حاللهای دوتائی، Polyhedron، ۱۹۸۶. بررسی کمپلکسهای Cs+ و کریپتهها در سیستمهای حاللهای دوتائی، ۵، ۱۹۸۶. NMR-^{۱۳۳}Cs در مطالعه کرونها با، انگلیسی، ۸، ۱۹۸۶. ویرایش و تصحیح کتاب راهنمای شیمی تجزیه، مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۹. جزوه آزمایشگاه آنالیز دستگاهی، جزوه درسی، فارسی، ۱۳۶۷. طیفسنجی نوری ۲۴۰ صفحه، جزوه درسی، فارسی، ۱۳۶۶. روشهای الکتروشیمیایی تجزیه ۲۵۰ صفحه، جزوه درسی، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا، آمریکا

۰۶۳۰ قیامتی یزدی، ابراهیم

رشته: علوم پایه؛ شیمی تجزیه

محل کار: مجتمع دانشگاهی بیرجند، دانشکده علوم - بخش

شیمی (۰۵۶۱) ۲۶۵۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه کارولینای غربی، گالوی - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. دکترای شیمی تجزیه، دانشگاه ردآبلند، کینگستن - آمریکا، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹.

سمینارها:

Rapid Bacterial ID Via Raman spectroscopy, U.S.A.1990.

UV Resonance Raman Spectroscopy of Synthetic Polymers, U.S.A.1990.

Rapid ID of spora by UV Raman, U.S.A.1988.

سوابق اشتغال: بخش شیمی، دانشکده علوم دانشگاه رازی، کارشناس، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. مجتمع دانشگاهی بیرجند - بخش شیمی، استادیار مدیریت تحصیلات تکمیلی، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تعیین عناصر کمیاب ناسارهای سیلیسی و گرانتیتی شاه کوه ده سلم، مجری، ۱۳۷۱. شناسایی و اندازه گیریهای کاتیونها و پیگمانهای رنگی در نمونه های زعفران بیرجند، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آنالیز دستگاهی، شیمی تجزیه، شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی، کروماتوگرافی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

تألیفات:

Ultraviolet Resonance Raman spectra of Bacterial, Bacterial spores, Protoplast and calcium Dipicolinate, Article, J.of microbiological methods, English, 1990.

شیمی تجزیه

۰۶۲۹ رونقی، غلامحسین

رشته: علوم پایه؛ شیمی تجزیه

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ۲، خ اسرار،

بخش شیمی ۴-۲۱۰۸۳۲ داخلی ۷۹۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص شیمی تجزیه، دانشگاه میشیگان - آمریکا، دانشگاه تورنتو، ایست لانسینگ - آمریکا، تورنتو - کانادا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دکترای شیمی تجزیه، دانشگاه میشیگان - آمریکا، ایست لانسینگ - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. کارشناسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹.

سمینارها: کنگره شیمی، اصفهان - ایران، شهریور ۱۳۷۱. مطالعه جذب سطحی ConA بر روی فیلم طلا، مشهد - ایران، اسفند ۱۳۷۰. کنگره شیمی... ایران، شهریور ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: مطالعه جذب سطحی پروتئین ConA با فلز طلا و اثرات متقابل آن با پلی ساکاریدها با استفاده از روشهای میکروسکوپی و اسپکتروسکوپی بمنظور توسعه تکنولوژی Senson های شیمیایی، کانادا - تورنتو، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. بررسی کمپلکسهای ماکروسیکلیک با یونهای فلزی در مخلوط حاللهای، آمریکا - میشیگان، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مسئول برگزاری سمینارهای شیمی، ۱۳۷۰ تا کنون. مجتمع دانشگاهی بیرجند، رئیس مجتمع دانشگاهی بیرجند، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹. دانشگاه رازی باختران، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر متقابل پروتئین ConA با فیلمهای نازک طلا و اندرکنش آن با پلی ساکاریدها با استفاده از روشهای SPM,SPS، مجری. مطالعه کمپلکسهای کرون ها و کریپتیدها در سیستمهای غیرماتی مخلوط به روش FT-NMR، مجری، ۱۳۶۴. بررسی ترمودینامیکی کمپلکسهای حاصله از ماکروسیکلیکها و کاتیونهای فلزی در محیط های غیرماتی، مجری، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی های تجزیه و عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد و زاهدان، مشهد و زاهدان - ایران. مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران. شیمی های عمومی، دانشگاه میشیگان، میشیگان - آمریکا. شیمی تجزیه و عمومی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران. شیمی عمومی و آزمایشگاههای شیمی، دانشگاه فردوسی

UV Resonance Raman spectra of Bacillus spores, Article, Applied spectroscopy, English, 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

شیمی فیزیک

۰۶۳۲ • بقال ویجوئی، محمدحسن

رشته: علوم پایه؛ شیمی فیزیک

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران ۶-۵۱-۸۸۲۸۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه سالفورد، سالفورد - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. دکترای شیمی فیزیک - سینتیک، دانشگاه ولز، کاردیف - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. فوق دکترای شیمی فیزیک - سینتیک، دانشگاه یورک، تورونتو - کانادا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. فوق دکترای شیمی فیزیک - سینتیک، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. فوق دکترای شیمی فیزیک - سینتیک، دانشگاه کالیفرنیا لوس آنجلس، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه متحدین، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. سازمان صنایع کوچک ایران، پژوهشگر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. موسسه تحقیقات صنعتی و علمی ایران، پژوهشگر، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. سازمان انرژی اتمی ایران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲. **سوابق تحقیقاتی:** تصفیه اسید فسفریک، مجری، ۱۳۷۲. مینی پیلوت پارافین کلره، مجری، ۱۳۶۷. مینی پیلوت هیدروژن فلوراید، مجری، ۱۳۶۶. پیلوت اسید اکریلیک، مجری، ۱۳۶۰. پیلوت الایل کلراید، مجری، ۱۳۶۰. پیلوت ازوبیس فورمامید، مجری، ۱۳۶۰. پیلوت بنزن هگزا کلراید، مجری، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی فیزیک و شیمی عمومی، تهران - ایران.

تألیفات:

Thermal Decomposition of Propanoic and 2-methyl propanoic anhydrides in gas phase, Article, Journal of the chemical society perkin transaction 2, England, English, 1976.

Enthalpy of isomerization of methyl isocyanide, Article, Canadian J. of chemistry, Canada, English, 1977.

روش تولید فریک کلراید در فاز گازی، اختراع، تهران، فارسی، ۱۳۵۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ کانادا؛ آمریکا

۰۶۳۳ • تقی زاده، محمد تقی

رشته: علوم پایه؛ شیمی فیزیک

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیک

شیمی داروئی

۰۶۳۱ • قنبر پور قوچانی، علیرضا

رشته: علوم پایه؛ شیمی داروئی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۳۲۷

سوابق تحصیلی: دکترای Ph.D علوم داروئی، دانشگاه داروسازی کلمبیا، نیویورک - آمریکا، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳. کارشناسی ارشد M.Sc. علوم داروئی، دانشگاه داروسازی کلمبیا، نیویورک - آمریکا، ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰. کارشناسی دکتری حرفه‌ای و داروسازی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۳.

سمینارها: چهارمین کنگره داروسازی و علوم داروئی ایران، ایران، مهر ۱۳۷۱. فدراسیون بین‌المللی داروسازی، آمریکا، تا ۱۶ اگوست ۱۹۹۱. جامعه شیمی آمریکا، آمریکا، ۴ تا ۱۱ آوریل ۱۹۹۲.

فرصت مطالعاتی: رادیوفارماس، آمریکا - لوس آنجلس، دانشگاه تهران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: داروخانه طرشت. دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸. دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، استادیار، شهریور ۱۳۵۲ تا خرداد ۱۳۵۷. دستیار آموزشی دانشکده داروسازی دانشگاه کلمبیا، دستیار، سپتامبر ۱۹۶۶ تا مه ۱۹۷۳.

سوابق تحقیقاتی: ثبات و پایداری آمپول دکزامتازون و قطره چشمی، مجری، ۱۳۶۹. سنتز فالبرفن، مجری، ۱۳۷۱. ثبات و پایداری آمپول بتامتازون و قطره چشمی، مجری، ۱۳۶۸. تهیه داروهای ضد روماتیسم، مجری، ۱۳۷۱. تهیه داروهای ضد ویروس، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی داروئی ۱، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. شیمی داروئی ۱، شیمی آلی، دانشگاه آزاد، تهران - ایران. شیمی داروئی پیشرفته، شیمی داروئی ۱، شیمی آلی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: سینتیک ساده واکنشها، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۵. سیستمهای سینتیکی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۵. شیمی داروئی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۶. مبادی آنتی‌بیوتیکها، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۳۴۰۱۹۱

isopiestic, همکار طرح، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی فیزیک، شیمی فیزیک و عملیات، زبان تخصصی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. عملیات شیمی فیزیک، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان. شیمی فیزیک و عملیات، تبریز، تبریز ایران.

تألیفات: اصول و کاربرد الکتروشیمی، کتاب، انگلیسی، ۱۹۹۲.

The Enthalpies of formation of Hexa(isoproxy)-dimolybdenum and..., Article, J.C.S. Faraday transactions 1, England, English, 1981.

Enthalpies of Formation of..., Article, J.C.S. Faraday transactions 1, England, English, 1979.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۳۵ غریبی، حسین

رشته: علوم پایه؛ شیمی فیزیک

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، بخش شیمی ۸۰۰۹۷۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه سالفورد، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دکترای شیمی فیزیک، دانشگاه سالفورد، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سـمـینـارها: Nato advances Study institute Conference، انگلستان، ۱۹۸۹.

کنفرانس شیمی فیزیک، بابلسر - ایران، خرداد ۱۳۶۹.

Interaction of STS with PVP using ISE، فنلاند - هلسینکی، ۱۹۹۲. XII European chemistry at Interfaces Conference، سوئد، ۱۹۹۲.

کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی، تهران - ایران، شهریور ۱۳۷۲. نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، تأثیر متقابل ستیل تری متیل آمونیم بر میدو دودسیل تری متیل آمونیم برومید با پروتئین سرم آلبومین گاوی (BSA)، ۱۳۷۳. نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران با ساخت الکترودهای انتخابی مواد سطح فعال و بررسی پارامترهای شیمی فیزیکی مواد سطح فعال در مخلوط حلالهای مانی - غیرمانی، ۱۳۷۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس - گروه شیمی، رئیس گروه و استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، رئیس و مدیر مسئول نشریات علمی مرکز، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: ساخت الکترودهای مواد سطح فعال، مجری، ۱۳۷۱. جداسازی نمکهای دریاچه ارومیه، مجری، ۱۳۷۰. تعیین فلزات سنگین در تالاب انزلی به روش اسپکتروسکوپی - جذب اتمی و کروماتوگرافی، استاد راهنما، ۱۳۷۰. تعیین میزان آلودگی تالاب انزلی (آب و خاک)، مجری، ۱۳۷۰. بررسی پارامترهای ترمودینامیکی از میانکنش مواد سطح فعال با پروتئینها، مجری،

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی فیزیک پلیمر، دانشگاه علوم و فنی لیل، لیل - فرانسه، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰. کارشناسی ارشد شیمی فیزیک پلیمر، دانشگاه علوم و فنی لیل، لیل - فرانسه، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷. کارشناسی شیمی محض، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: مکانیسم و سینتیک افزایش وینیل متیل استون به پلی ۴ وینیل پیریدین پروتونه شده، ایران، ۲۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی فیزیک ۲ عملی، شیمی فیزیک پیشرفته، مبانی شیمی فیزیک، طیفسنجی مولکولی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات:

Kinetics of the addition of Electrophilic Vinyl Reagents on protonated Tertiary Amines supported. By A polymeric Chain, Article, Pergamon press, England, English, 1982.

Mechanism and Kinetics of Addition of Vinyl Methyl Ketone to protonated poly, Article, Polymer Bulletin, Germany and England, English, 1981.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۶۳۴ زعفرانی معطر، محمدتقی

رشته: علوم پایه؛ شیمی فیزیک

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۱۹۱-۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷. دکترای شیمی فیزیک، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

سمینارها:

Construction of Two digital Thermometers..., Iran. Isfahan, 1992.

A new Thermodynamic & Model of Aqueous polymer solutions Based on the polymer Sealing laws..., Czechoslovakia-prague, 1992.

Bond Enthalpy contributions for metal bands..., England, 1979.

سوابق اشتغال: گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱. گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز، کارشناس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه ترمودینامیکی سیستم K_2HPO_4 بروش

صنایع رنگ و مواد حدواسط مربوطه، شیمی و مهندسی شیمی ایران، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴. صنایع رنگریزی نساجی، شیمی و مهندسی شیمی ایران، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۳. بخش رنگریزی واحدهای صنعتی، انتشارات ذهنی، فارسی، ۱۳۶۳. رنگ و رنگریزی عملی، بخش انتشارات نیما، فارسی، ۱۳۶۶. شیمی و تکنولوژی رنگ، انتشارات نیما، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

شیمی معدنی

۰۶۳۷ فرزانه، فائزه

رشته: علوم پایه؛ شیمی معدنی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۵۱-۵۱۵-۶۸۴ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، مدرسه عالی پارس، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. دکترای شیمی معدنی، دانشگاه ایالتی میشیگان، نسینگ - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: پیشرفتهای اخیر در مورد طراحی کاتالیزور و تهیه ژئولیت‌های γ موردتیت و آنالیزم و عوامل موثر، ایران، ۲۳ تا ۲۴ بهمن ۱۳۷۰. بررسی ساخت، ساختار و خواص کاتالیزوری چند نمونه ژئولیت سنتزی، ایران، ۲۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹. Metal complex Gt: شیمی معدنی، ایران، ۲ آبان ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء، استادیار، ۱۳۶۱ تا کنون. دانشگاه ایالتی میشیگان، دانشجو، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. دانشگاه آزاد سابق، کارشناس تحقیقاتی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس تحقیقات، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی خواص کاتالیزوری چند نمونه ژئولیت سنتزی، مجری، ۱۳۶۵. استخراج منیزیم به صورت منیزیم اکسید از دولومیت و منیزیت موجود در ایران، مجری، ۱۳۶۶. تهیه املاح باریم از منابع معدنی موجود در ایران، مجری، ۱۳۶۶. تهیه سیلیکاژل از سیلیس همدان، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی معدنی ۱ و ۲، شیمی عمومی ۱ و ۲، شیمی معدنی پیشرفته، شیمی فیزیک معدنی، تئوری گروه، شیمی آلی فلزی، سمینار، تمرین و پژوهش، شیمی معدنی پیشرفته، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران.

تألیفات:

Zeolite-Lant.cat., Article, J.chem, Iran, English, 1991.

Metal complex catalyts..., Article, Inorg.Chem, A America, English, 1983.

ژئولیتها و جذب سطحی...، کیمیا، ایران، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی ساختار ژئولیتها و نقش کاتالیزوری، مجله علمی، دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۳۶۸. بیناب‌سنجی رزونانس اسپین الکترون، مجله علمی،

۱۳۷۱. ساخت الکتروود DOTAB و تعیین پارامترهای شیمی فیزیکی در حلالهای آبی و غیرآبی، استاد راهنما، ۱۳۷۱. بررسی استحصال برخی نمکهای دریاچه ارومیه به روش کریستالیزاسیون، استاد راهنما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی فیزیک پیش‌نیاز، شیمی فیزیک پیشرفته، الکتروشیمی پیشرفته، ترمودینامیک سیستمهای مسیلی، سینتیک واکنشهای سریع و زمان استراحت در مسیلهها، ترمودینامیک و سینتیکهای مواد سطح فعال، سینتیک پیشرفته، دانشگاه تربیت مدرس تهران - ایران. شیمی فیزیک ۱، دانشگاه همدان، همدان - ایران.

تألیفات:

Equilibrium studies of surfactant system in Non Aqueous solvents using Ion Selective Electrode, Article, Nato advanced Study institute, England, English, 1989.

The use of surfactant selective Electrodes in Non Aqueous systems, Article, J.chem.Soc.chem.Comm., England, English, 1990.

شیمی کاربردی

۰۶۳۶ سعادتجوی عصر، نقی

رشته: علوم پایه؛ شیمی کاربردی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی

۳۴۰۰۸۱-۳۴۰۱۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی رنگ و رنگریزی، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد شیمی رنگ، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: دومین سمینار شیمی آلی ایران، تابستان ۱۳۷۱. ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، تابستان ۱۳۷۰. دومین سمینار شیمی تجزیه ایران، تابستان ۱۳۷۰. اولین سمینار شیمی آلی ایران، زمستان ۱۳۶۹. سی و دومین کنگره، سوئد، تابستان ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: مواد پایداری داروهای ظهور عکاسی رنگی

سنتز، بررسی خواص و کاربرد، مسئول و مجری طرح، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تمرین پژوهش، سمینار روی موضوع، کارآموز تابستانی، شیمی عمومی ۱، شیمی و تکنولوژی رنگ، شیمی صنعتی، پتروشیمی و تکنولوژی آن، دانشکده تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: Synthesis some Ketone، دانشگاه شیراز، انگلیسی،

۱۹۹۰. Extraction carthami، جهاد دانشگاهی، انگلیسی، ۱۹۹۱.

دانشگاه الزهراء، فارسی، ۱۳۷۰. چهارمقاله ترجمه شده در مجله شیمی - اطلاعات علمی و مجله علمی دانشگاه به چاپ رسیده است. استخراج آلومینیم...، اطلاعات علمی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۶۳۸ گلچویان، حمید

رشته: علوم پایه؛ شیمی معدنی

محل کار: دانشگاه مازندران - ۲۹ ۳۳۰۲۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران، مری، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی معدنی ۱ و ۲، شیمی عمومی ۱ و ۲، آزمایشگاههای معدنی ۱ و ۲، شیمی آلی ۲، آنالیز دستگاهی، جداسازی و شناسایی مواد آلی، دانشگاه مازندران، بابلسر - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

شیمی نساجی

۰۶۳۹ انصاری، ناهید

رشته: علوم پایه؛ شیمی نساجی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده نساجی ۶۱۳۹۳۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: فیزیک نور ولیزر، تهران ایران، ۱۳۶۷. **سوابق تحقیقاتی:** همکاری در به انجام رسانیدن پروژه‌های کارشناسی ارشد، کارشناسی و دکترا، همکار، ۱۳۵۹. کاربرد رزین‌های ضد چروک بر روی پارچه‌های سلولزی، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک یا کنترل کیفیت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

علوم جانوری

۰۶۴۰ قارزی، احمد

رشته: علوم پایه؛ علوم جانوری

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۴۰۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه رازی باختران، باختران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام‌نور اسلام‌آباد، مدرس، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. دانشگاه پیام نور ایلام، مدرس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه ایلام، مدرس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. موزه تاریخ طبیعی تهران، کارشناس بخش پستانداران، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بیوسیستماتیک سوسماران منطقه سبزوار، مستول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیولوژی زیست جانوری، دانشگاه پیام‌نور اسلام‌آباد، ایران. زیست‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور ایلام، ایران. زیست‌شناسی و جانورشناسی، دانشگاه ایلام، ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۴۱ مومنی، حمیدرضا

رشته: علوم پایه؛ علوم جانوری

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۴۰۰۳۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم اراک، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه پیام نور گلپایگان، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اثر الکل اتیلیک بر روی اندام‌زایی موش سوری، دانشکده پزشکی تهران،

سوابق فعالیتهای آموزشی: جانورشناسی ۲، زیست‌شناسی عمومی، اکولوژی عمومی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران. زیست‌شناسی گیاهی، زیست‌شناسی جانوری، جانورشناسی ۱، آزمایشگاه جانورشناسی ۱، دانشگاه پیام نور گلپایگان، گلپایگان - ایران.

تألیفات: لقاخ در پستانداران، رشد زیست‌شناسی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۴۲ نواب، شعله

رشته: علوم پایه؛ علوم جانوری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پیراپزشکی

۸۰۰۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه تربیت

سمینارها: سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و کویری ایران، ایران - یزد، ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۱. سمینار سراسری تولید و خودکفائی، ایران - ارومیه، ۲۴ و ۲۵ مرداد ۱۳۶۹. سمینار کاهش تبخیر (کرمان)، ایران - کرمان، ۱۸ و ۱۹ بهمن ۱۳۶۸. سمینار مشترک دانشگاه ارومیه و مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، ایران - ارومیه، ۲۸ دی ۱۳۶۸. سمینار مشترک دانشگاه ارومیه و مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، ایران - ارومیه، ۸ مهر ۱۳۶۶.

فرصت مطالعاتی: اکو-فیتوسوسیولوژی (بررسی جوامع و آنالیز پوششهای گیاهی)، فرانسه - پاریس، دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۸. دانشگاه تربیت معلم (مدرسه عالی علوم اراک)، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه ارومیه، استادیار، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی پوششهای گیاهی شمال شرق یاسوج، مجری، ۱۳۶۹. بررسی تأثیر قطع مریستم انتهایی ریشه اصلی بر اندام زائی و ریخت زائی سیستم ریشه‌ای در گیاهان هویج، باقلا، لوبسیا و تربیجه، مجری، ۱۳۶۶. بررسی اکولوژیکی و فیتوسوسیولوژیکی پوشش گیاهی جزیره کبودان (واقع در دریاچه ارومیه)، مجری، ۱۳۷۰. بررسی و تهیه نقشه جوامع گیاهی شوره‌زارهای اطراف دریاچه ارومیه، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه ارومیه، مدرسه عالی علوم اراک، دانشگاه تربیت معلم اراک، ارومیه و اراک - ایران. اکولوژی انسانی، جغرافیای زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: شناسائی نظامهای بوم‌شناختی کویری و بیابانی و تشخیص عوامل محدودکننده در آنها با استفاده از بررسیها و تجزیه و تحلیل‌های بوم‌شناختی و جامعه‌شناسی گیاهی، خلاصه مقالات سمینار بررسی مسائل کویری و بیابانی دانشگاه تهران، فارسی، ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۱. تفسیر اثرات اجرای زودرس در تخریب مراتع با استفاده از نتایج حاصل از بررسیهای تجربی ارگانوژن و مورفوژن یکی از گرافیدهای چندساله مرتعی، فصلنامه عشایری، علمی، فرهنگی، انتشارات عشایری جهاد، فارسی، پاییز ۱۳۶۹. تأثیر قطع مریستم انتهایی ریشه بر اندام زائی و ریخت زائی سیستم ریشه‌ای در گیاهان هویج، باقلا، لوبیا و تربیجه، مجله علمی و تحقیقی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۷۱. تأثیر آب بعنوان یک عامل بوم‌شناختی بر روی تغییرات ریختی - تشریحی و فیزیولوژیک گیاهان، خلاصه مقالات سمینار کاهش تبخیر آب، فارسی. کتاب ارگانوژن و مورفوژن گیاهی، جهاد دانشگاهی، فارسی، پاییز ۱۳۷۰. بررسی پوششهای گیاهی به روش آنالیز فاکتوریل کورسپوندانس با استفاده از کامپیوتر، مجله علمی و تحقیقی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، فارسی، زیر چاپ.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۰۶۲۵ کارگریده، اکبر

معلم، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی علوم جانوری، دانشگاه علوم شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: سمینارهای دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران، آبان ۱۳۶۹ تا بهمن ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اثر تئوئیلین بر باروری و اندام‌زایی جنین موش Balbe، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: زیست‌شناسی زنتیک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

علوم گیاهی

۰۶۲۳ بخشی خانیکی، غلامرضا

رشته: علوم پایه؛ علوم گیاهی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ۴۰۷۰، ۶۶۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: وزارت جهاد سازندگی معاونت آموزش و تحقیقات و معاونت کشاورزی و دام، کارشناس و عضو هیئت تحریریه نشریه پژوهش و سازندگی، ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: شناسایی علفهای هرز مزارع زعفران گناباد، مجری. شناسایی گیاهان دارویی گناباد، مجری. شناسایی گیاهان مرتعی گناباد، مجری.

تألیفات: ترجمه و تالیف بیش از ۱۵ مقاله علمی در زمینه علوم گیاهی و زنتیک که در نشریه پژوهش و سازندگی به چاپ رسیده که در صورت لزوم لیست آنها ارائه خواهد شد، پژوهش و سازندگی، کشاورزی و دام، جهاد سازندگی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هلند؛ سوئد؛ انگلستان

۰۶۲۴ عطری، مرتضی

رشته: علوم پایه؛ علوم گیاهی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۳-۱۳۱۳۱۳۴۸

سوابق تحصیلی: دکترای زیست‌شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)، لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد زیست‌شناسی گیاهی، لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی مهندسی کشاورزی، دانشگاه همدان، همدان - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

رشته: علوم پایه؛ علوم گیاهی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی علوم زراعی گیاه پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۰۶۴۶ گلزار، هوشنگ

رشته: علوم پایه؛ علوم گیاهی

محل کار: دانشگاه پیام نور، آباءه ۵۲۹۳، ۳۲۸۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم زیستی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی پارامترهای رشد ۱۶ رقم سیب زمینی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، فریدن اصفهان، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۴۷ نوجوان اصغری، مجید

رشته: علوم پایه؛ علوم گیاهی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۳-۴۸۱۳۱-۳ داخلی ۲۶

سوابق تحصیلی: دکترای علوم گیاهی، دانشگاه ایالتی یوتا، لوگان - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه ایالتی یوتا، لوگان - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی زراعت، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: فیزیولوژی اتیلن، سندابی - ژاپن، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: فتوسنتز، اردیبهشت ۱۳۶۶. سازش فتوسنتز با تفرق و فیزیولوژی روزنه‌ای، ۱۸ تا ۱۹ بهمن ۱۳۶۸. فتوسنتز و تولید گیاهی در اکوسیستم‌های آبی و کاربرد آن در ایجاد و حفظ این نوع اکوسیستم‌ها، ۲۹ تا ۳۰ مهر ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: فیزیولوژی اتیلن، دانشگاه کوهاکو، سندابی - ژاپن، دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، استادی و تدریس و تحقیق، ۱۳۶۰ تا کنون. دبیرستانهای ارومیه، دبیر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. راهنمای تحصیلاتی مدارس راهنمایی، راهنمای تحصیلاتی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات آللوپاتیکی پونه گربه بر رویش بذور گندم. کنترل سس با عصاره برگ گردو، استاد راهنما، ۱۳۷۱. کنترل سس با عصاره پونه گربه، استاد راهنما، ۱۳۷۱. کنترل گل جالیز در مزارع توتون. با راندآپ، استاد راهنما، ۱۳۶۹. فیزیولوژی اتیلن، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمار حیاتی، فیزیولوژی تغذیه و جذب، فتوسنتز و تنفس، کنترل علفهای هرز، دانشگاه ارومیه، ارومیه

- ایران.

تألیفات: پدیده فتوسنتز و تنفس در گیاهان، آماده انتشار، ۱۳۷۱. بررسی اثرات آللوپاتیکی پونه گربه بر رویش بذور گندم و نتیجه، مجله پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

فیزیک

۰۶۴۸ اخوان، حاج قدیر

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۱۹۰۰

سوابق تحصیلی: واحدهای کارشناسی ارشد فیزیک را گذرانیده، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک، دانشگاه تنسی، ناکسویل - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، مربی، بهمن ۱۳۵۵ تا کنون. دانشگاه رازی، مربی، شهریور ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. شرکت ملی نفت ایران، مهندسی ارزیابی و بهره‌برداری مخازن، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کامپیوتر، فیزیک پایه، الکترومغناطیس، الکترونیک، مدارهای الکتریکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: الکترومغناطیس. الکترونیک عمومی (نیم‌رساناها). الکترونیک عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۴۹ اردلان، فرهاد

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه صنعتی شریف ۹۱۸۲۹۶

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، آمریکا، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه کلمبیا، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۴. کارشناسی فیزیک، دانشگاه کلمبیا، آمریکا، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱.

سمینارها: مجمع فیزیک دانان آمریکا، ۱۹۷۵.

فرصت مطالعاتی: آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی شریف، دانشیار و استاد، ۱۳۴۹ تا کنون. دانشگاه مازندران، دانشیار فیزیک، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ۱۳۴۹ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۵۰ اروین، مسعود

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران، تهران،

ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران -
ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: پیش بینی زمین لرزه، چین.

سوابق اشتغال: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مربی، ۱۳۵۷.

دانشگاه علوم و فنون، کارشناس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. انرژی اتمی،
کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: زمان رسیدن یک فاز در زلزله نگارها، مجری،

۱۳۵۱. از گالیله تا انیشتین، مجری. چهل سال پیش - بمب هسته‌ای،
مجری، ۱۹۸۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک عمومی، فیزیک نور، فیزیک

حرارت، فیزیک موج و ارتعاش، ریاضیات پیش دانشگاهی،
آزمایشگاه مکانیک، آزمایشگاه حرارت ۲، دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوسی، تهران - ایران. فیزیک عمومی، فیزیک نور، فیزیک حرارت،
ریاضیات پیش دانشگاهی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: پیش بینی زمین لرزه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. حل مسائل،

۱۳۶۵. How we can make a camera ترجمه، انگلیسی، ۱۳۶۴.
ترجمه چهار فصل از کتاب راکتور، انگلیسی، ۱۳۵۵. ترجمه دینامیک
راکتور تمام، انگلیسی، ۱۳۵۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

۰۶۵۱ اعظمی، فرهاد

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت، بخش فیزیک

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵. دکترای فیزیک خواص مکانیکی مواد، دانشگاه
کیل، نیوکاسل اندرلایم - انگلستان، ۱۹۷۶ تا تمام.

سوابق اشتغال: گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه علم

و صنعت ایران، مربی، ۱۳۵۵ تا کنون. گروه فیزیک دانشکده علوم پایه
دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. گروه فیزیک
دانشکده علوم پایه دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، مربی
، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی خواص مکانیکی رزینهای اپکسی و اثر

فیلیرها در افزایش مقاومت مکانیکی این مواد، مجری، ۱۹۷۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه فیزیک مکانیک، فیزیک

حرارت، فیزیک مکانیک، فیزیک پایه ۱، ترمودینامیک، آزمایشگاه
حرارت، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران. مکانیک، تهران -
ایران. فیزیک نجوم، کیل - انگلستان.

۰۶۵۲ امام، حسین

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه سین سینانی،
سین سینانی - آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی فیزیک، دانشگاه
شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۵۶ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۶۵۳ انسان، هادی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد،
مشهد - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه
فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۷۰.سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور - مرکز آموزشی رشت، رئیس
مرکز آموزشی رشت، ۱۳۶۷. دانشگاه علامه طباطبائی - مرکز
آموزشی رشت، رئیس مرکز آموزشی رشت، رسمی. مجتمع
دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی - مرکز آموزشی رشت، سرپرست
مرکز آموزشی رشت، ۱۳۶۳ تا... دانشگاه آزاد ایران (سابق) - مرکز
آموزشی گلپایگان، مربی، ۱۳۵۸.سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پیش دانشگاهی، فیزیک
عمومی ۱ و ۲، دانشگاه پیام نور مرکز آموزشی رشت، رشت - ایران.
کارهای دستی و مهارتهای فنی، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز
آموزشی رشت، رشت - ایران. بنیادی علوم مکانیک کلاسیک،
آزمایشگاه بنیادی علوم و مکانیک کلاسیک، دانشگاه آزاد اسلامی،
مرکز آموزشی گلپایگان، گلپایگان - ایران.تألیفات: پیشنهاداتی در مورد بعضی از اولویتهای اقتصادی کشور،
۱۳۷۰. پیشنهاداتی در مورد بعضی از اولویتهای اقتصادی کشور،
۱۳۶۷. دستگاه اعلام خطر زلزله، روزنامه رسمی خبرنگار، اداره
مالکیت صنعتی دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۵۴ بابانژاد دهکی، سیداحمد

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز آموزشی ساری ۳۵۸۸-۹۹۱۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه صنعتی
اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۷۰. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران،
تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه مهندسی سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم، کارشناس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک ۱، فیزیک تحلیلی ۱، مجتمع آموزش عالی بیرجند، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۵۷ پور تقی انوریان، ستار

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم گروه فیزیک

۳۴۰۰۸۱ داخلی ۴۵۰

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک راکتورهای هسته‌ای، دانشگاه استون بسیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

کارشناسی ارشد فیزیک ثوری، دانشگاه استون، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴.

سمینارها: کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، ۲۳ تا ۲۸ اسفند ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۱ تا کنون. وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: برخورد نوترفل با مواد فضا راکتورها، مجری، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هسته‌ای فیزیک، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز. الکتروسیسته فیزیک اتمی حرارت، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز.

تألیفات: برخورد نوترنهای سریع با مواد شیمیایی، مقاله، سازمان انرژی اتمی ایران، فارسی، ۱۳۶۵.

A study of the high energy reaction,

تالیف، مرکز ثوری تریست ایتالیا، انگلیسی، ۱۳۷۴.

Fast neutron scattering from extended samples of shilding M.

مقاله، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۷۹.

Fast Neutron scat. from Possible fusion Read Materials.

مقاله، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۸۰.

Possible fusion Reatn aterials "extended samples".

مقاله، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۸۱.

The Elastic scut of 14 Mev Neutrons in Large samples of cron.

تالیف، انگلیسی، ۱۹۸۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۵۸ تائیدی، فرزاد

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی فیزیک، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، فیزیک الکتروسیسته و مغناطیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، ایران - قائم شهر. آزمایشگاه ۲۰۱، علوم بنیادی ۲۰۱، فیزیک عمومی، بیوفیزیک، ارتباطات، دانشگاه پیام نور مرکز ساری و بههر، ایران - ساری.

تألیفات: ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی، دانشگاه پیام نور بههر، فارسی، ۱۳۶۵. فیزیک عمومی، دانشگاه پیام نور بههر، فارسی، ۱۳۶۵. جهان مکانیکی، دانشگاه پیام نور تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۵۵ پرورش، پرویز

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور ۹۸۷۱۱-۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی هسته‌ای، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، مربی فیزیک، ۱۳۶۸ تا کنون. مجتمع آموزش عالی بیرجند، مدیر گروه فیزیک، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸. سازمان انرژی اتمی ایران، محقق، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس فیزیک، دانشگاه پیام نور تربت حیدریه، تربت حیدریه - ایران. دروس فیزیک، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد - ایران. دروس فیزیک، آموزشکده شهید منتظری، مشهد - ایران. دروس مختلف فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد - ایران. دروس مختلف فیزیک، مجتمع آموزش عالی بیرجند، بیرجند - ایران.

تألیفات:

Sedimentological meaurments in the river Ghezel uzan using the radioactive source CS-132 and Ba-133, Article, Germany, English, 1981.

چرا چیزی سریعتر از نور حرکت نمی‌کند، رشد آموزش فیزیک، فارسی، بهار ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۵۶ پژوهش، رضا

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی بیرجند، دانشکده علوم، گروه فیزیک ۲۴۸۰۳-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم زاهدان، زاهدان - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد فیزیک - ذرات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۵۶۱۴۱۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، پلی تکنیک مرکزی لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. دکترای فیزیک حالت جامد، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. فوق تخصص محقق پس از دکترا، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

فرصت مطالعاتی: مطالعات فلورسانس توسط روشهای ماوراء کواته لیزری، آمریکا - کمبریج، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، استادیار فیزیک، سرپرست گروه فیزیک، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه علوم و فنون، استادیار فیزیک، ۱۳۵۸. دانشگاه صنعتی اصفهان، استادیار فیزیک، سرپرست گروه فیزیک، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دانشگاه لندن - کوئین مری کالج، Research Associate، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: ساخت کرایوستن، مجری، ۱۳۶۷. ایجاد مرکز لیزر برای کلیه دانشکده‌های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و تحقیقات در زمینه کوانتوم الکترونیک حالت جامد، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک کوانتوم، کالج کوئین مری، لندن - انگلستان. فیزیک الکتریسته، فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران. فیزیک حالت جامد (۱ و ۲)، فیزیک قطعات، نیمه‌هادی (۱ و ۲)، دانشگاه آزاد، تهران - ایران. فیزیک مدرن، فیزیک الکتریسته و مغناطیس، فیزیک مکانیک، فیزیک پایه (۱ و ۲)، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

تألیفات: Transient dielectric relaxation in stearic acid films

J. Phys. C: Solid, state Phys., انگلستان، ۱۹۷۵.

Dark and Photogenerated dielectric response in stearic acid films

Phil. Mag., انگلستان، انگلیسی، ۱۹۷۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**آشنایی با کشورها:** آمریکا؛ انگلستان

۰۶۵۹ تجبر، ناصر

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد ۸۳۶۰۲۲-۲۴ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد کوانتوم الکترونیک، دانشگاه اسکس، کالجستر - انگلستان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳. دکترای فیزیک حالت جامد، دانشگاه اسکس، کالجستر - انگلستان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶.

سمینارها: اولین کنفرانس حالت جامد ایران، ایران، ۱۳۶۹. کنفرانس فیزیک ایران، ایران، ۱۳۶۷. کنفرانس شبکه سراسری برق، ایران، ۱۳۶۷. کنفرانس فیزیک ایران، ایران، ۱۴ تا ۲۰ شهریور ۱۳۶۶. تکنولوژی و ساخت قطعات نیمه‌هادی، ایران، ۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۶۱.

فرصت مطالعاتی: پژوهش در مواد مغناطیسی، آمریکا - ایورساید، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۰. دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری مغناطوتنگش آلیاژهای نادر زمین، همکار، ۱۳۵۷. رشد بلورهای Pbse, PbTe Znse, ZnTe، مجری، ۱۳۵۸. رشد بلور نیمرساناهای Al-IV، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک لیزر، بلورشناسی، فیزیک قطعات نیمرسانا، مجتمع آموزش عالی بیرجند، بیرجند. اپتیک فیزیک، الکترومغناطیس، فیزیک لیزر، فیزیک الکتریک، حالت جامد، الکتروپدینامیک، بلورشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

تألیفات: مبانی قطعات نیمرسانا، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰. بلورشناسی با پرتو X، دانشگاه فردوسی مشهد، فارسی، ۱۳۷۱. پدیده‌های کوانتومی در جامدات در حضور میدانهای مغناطیسی قوی، مجله فیزیک، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۷. دنیای صنعتی غرب چگونه در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند، مجموعه مقالات کنفرانس توانیر، وزارت نیرو، فارسی، ۱۳۶۷. مغناطوتنگش در آلیاژهای نادر خاکی Co₃، ژرنال فیزیک جامدات، آلمانی، انگلیسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۶۰ توتونچی صراف، غلامحسین

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه فردوسی - گروه فیزیک ۸۳۲۰۲۱-۴ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه نیومکزیکو، آلباکرکی - آمریکا، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. دکترای فیزیک، دانشگاه نیومکزیکو، آلباکرکی - آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: کنفرانس ناحیه جنوب غربی برای آسترونومی و آستروفیزیک، آمریکا، مه ۱۹۷۷.

فرصت مطالعاتی: تحقیق در زمینه استخر خورشیدی و فیزیک اتمی (برخورد الکترونهای شتابدار با یون منفی نئیدروژن)، آمریکا - آلباکرکی، بخش فیزیک، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس فیزیک، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. گروه فیزیک دانشگاه نیومکزیکو آمریکا، دستیار تحقیقاتی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: جمع‌کننده‌های خورشیدی مسطح و عوامل موثر در بالابردن راندمان آنها، همکار، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک کلاسیک، ترمودینامیک،

اپتیک، فیزیک هسته‌ای، فیزیک لیزر، مکانیک کوانتومی، فیزیک مدرن، فیزیک عمومی ۱ و ۲، زبان تخصصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: حرارت ترمودینامیک، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴. ترمودینامیک و تئوری جنبشی، دانشگاه فردوسی مشهد، فارسی، ۱۳۶۸.

Measurement and... انگلیسی، ۱۹۹۰.

Observation of hish... انگلیسی، ۱۹۹۰.

Spectra from... انگلیسی، ۱۹۹۱.

Relativistic Hions... مجله فیزیک، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۶۱ تهران، عباس

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۱۹۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵. کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، مربی، ۱۳۵۶ تاکنون. دانشگاه مشهد، کارشناس نیمه وقت، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: احتمال تولید زوج الکترون پزتیرون، مجری بعنوان تحقیق برای دوره فوق لیسانس، ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاهها، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. فیزیک پایه، فیزیک پایه ۲ و ۳، ریاضی فیزیک، ریاضی فیزیک ۲، مکانیک فیزیک جدید، ریاضی عمومی ۱ و ۲، مکانیک کوانتومی ۱ و ۲، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

۰۶۶۲ جعفری پورقزوینی، مهناز

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۹۰۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک، کالجهای کوئین مری و برک بک دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک عمومی رادیولوژی، فیزیک عمومی علوم آزمایشگاهی، فیزیک عمومی پرستاری، فیزیک کاربردی علوم آزمایشگاهی، فیزیک عمومی کتابداری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: فیزیک برای پرتونگارها، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۶۳ جنوبی، محمود

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور ۲۱۷۸۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد ایران سابق و پیام نور فعلی، مربی، ۱۳۵۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تبدیلات مختصات نوری بعنوان مبداء حالتیهای فیزیکی، مجری، ۱۳۵۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۶۴ چناقلو، علیرضا

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان ۴۴۵۷۳۸-۴۴۲۳۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک نظری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: کنفرانس فیزیک ایران، ایران، شهریور ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک مکانیک، فیزیک پیش دانشگاهی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران - تبریز. فیزیک پایه ۲، دانشگاه تربیت معلم، ایران تبریز.

۰۶۶۵ حاجیان نصرآبادی، محمود

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: انرژی اتمی، پژوهشگر، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. دبیرستان فرساده، مربی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نوسانات شیمیایی، کمک مجری، ۱۳۶۷. کار روی اندازه گیری ضخامت لایه‌های اورانیم از نظر کمی و کیفی در اعماق زمین تا عمق ۱۰۰۰ متری، مجری، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک ۱ و ۲، فیزیک الکتریسته، فیزیک موج و ارتعاش، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

تألیفات: جزوه موج و ارتعاش، فارسی، حدود سال ۱۳۶۴ به بعد. گردآوری دستور کار آزمایشگاه الکتریسته، فارسی، بعد از بازگشائی. گردآوری دستور کار آزمایشگاه الکتریسته و مغناطیس، فارسی، حدود سال ۱۳۶۵ به بعد. ساخت دکتور جرمی، حدود سال ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۶۶ حسن پور مرغ ملکی، احمد

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۷۰ مشغول به تحصیل.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی آموزشیار، رسمی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاههای آزاد اسلامی و پیام نور و شهرکرد، شهرکرد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۶۷ حسینی، علی اصغر

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه مازندران ۳۳۰۲۵-۹، ۲۴۹۱.

سوابق تحصیلی: فوق تخصص اسپکتروسکوپی، دانشگاه لیورپول، لیورپول - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دکترای فیزیک حالت جامد (شیشه)، دانشگاه برنول، لندن - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی خلاء، دانشگاه برنول، لندن - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: آموزش فیزیک عملی با وسایل و تکنیکهای مدرن، کلن - آلمان، ۱۹۹۱. طراحی و ساخت طیف سنج عکس پدیده فوتوالکتریک S.E.R.C، لیورپول - انگلستان، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴. **سمینارها:** کلیه کنفرانسهای سراسری فیزیک انجمن فیزیک ایران، شهرهای مختلف ایران، ۱۳۶۴ تاکنون. **سمینار تخصصی فیزیک حالت جامد، مشهد و تهران، ۱۳۷۱. کنفرانس بین‌المللی مواد غیر کریستالی، انگلستان، ۱۹۸۰.**

فرصت مطالعاتی: تکنیکهای نوین در ساخت لایه‌های نازک، انگلستان، دانشگاه مازندران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه مازندران، ۱۳۶۵. دانشکده مهندسی نفت آبادان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دانشگاه لیورپول - انگلستان، معاون تحقیقاتی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه برنول، لندن - انگلستان، مربی آزمایشگاه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دبیرستان خوارزمی، دبیر فیزیک، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت طیف سنج الکترون، معاون پروژه تحقیقاتی، ۱۳۶۳. اسپاترنیک فعال، مجری، ۱۳۶۹. اثر میدان الکتریکی بالا بر شیشه‌های اکسیدی کادمیم، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک، دانشگاه مهندسی نفت آبادان، اهواز - ایران. فیزیک خلاء، تکنولوژی شیشه، دانشگاه برنول، لندن - انگلستان.

تألیفات: اسپاترنیک فعال، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،

۱۳۷۱. اسرار بمب هیدروژنی، اطلاعات علمی، اطلاعات، فارسی،

۱۳۶۶. تکنولوژی و تکامل شیشه، اطلاعات علمی، اطلاعات،

فارسی، ۱۳۶۵. تابش مادون قرمز در شیشه، مجله علوم مواد، انجمن

فیزیک بریتانیا، انگلیسی، ۱۹۸۳. تابش ماوراء بنفش در شیشه، مجله

علوم مواد، انجمن فیزیک بریتانیا، انگلیسی، ۱۹۸۴. هدایت در

میدانهای بالا در شیشه، مجله علوم مواد، انجمن فیزیک بریتانیا،

انگلیسی، ۱۹۸۵. نشریه اسپینی الکترون در شیشه، مجله علوم مواد،

انجمن فیزیک انگلستان، انگلیسی، ۱۹۸۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۶۸ حکمت شعار، محمد حسین

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک حالت جامد، دانشگاه برنول، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد، دانشگاه برنول، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: مخابرات نوری، شرکت نفت. کنفرانس فیزیک، ایران. **سوابق تحقیقاتی:** تکنولوژی ساخت الیاف چف، جانیشینی در پروژه. تکنولوژی ساخت فیبرهای نوری، مجری، ۱۳۶۲. بررسی پدیده سوپرج زنی در فیلمهای نازک نیمه‌هادیهای آمورف، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک ۲، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران - تبریز. فیزیک حالت جامد، فیزیک ۴، دانشگاه آزاد مرکز تبریز، ایران - تبریز. فیزیک عمومی، دانشگاه تربیت معلم اراک، ایران - اراک.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۶۹ حمیدی، سعید

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک، گروه فیزیک ۲۵۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم اراک، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: اسپکتروسکوپی نوترون، دانشگاه مشهد، مسئول طرح.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پایه، فیزیک هسته‌ای، فیزیک کوانتومی ۱ و ۲، آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای، دانشگاه تربیت معلم

اراک، اراک - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۷۰ حمیدیان، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده

پیراپزشکی ۲۷۸۵۲۸، ۲۷۸۵۳۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲. دکترای فیزیک هسته‌ای و فیزیک

پرتوها، دانشگاه تولوز، تولوز - فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶.

دوره‌های تخصصی: دوره سه‌ماهه رادیولیزوتوپها و کاربردهای

آن، سیدنی - استرالیا، ۱۹۷۰. دوره یکساله سمینار فیزیک، اوسلا -

سوئد، ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۳.

سمینارها: کنفرانس سالانه انجمن هسته‌ای آمریکا، آمریکا، ۷ تا

۱۱، ۱۹۹۲. کنفرانس فیزیک پزشکی تبریز، ایران، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت

۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: "اندازه‌گیری ترینیم آب دریای مجاور نیروگاه

هسته‌ای" و "اندازه‌گیری ریزشهای اتمی ناشی از انفجارات هسته‌ای در

اتمسفر" همراه با ۲ ساعت تدریس در هفته برای دانشجویان رشته

رادیوشیمی درباره اندازه‌گیری پرتوها، ژاپن - کیوشو، دانشگاه تهران،

۱۹۷۷ بمدت ۶ ماه.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی، دانشیار - مدیر گروه فیزیک، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده علوم

دانشگاه تهران، استادیار - دانشیار، ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۷. مرکز اتمی

دانشگاه تهران، دبیر مرکز اتمی دانشگاه تهران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری ترینیم آب دریای مجاور نیروگاه

هسته‌ای و محصولات ناشی از انفجارات هسته‌ای در اتمسفر، یکی از

مجریان، ۱۳۵۶. اندازه‌گیری محصولات ناشی از انفجارات هسته‌ای

در اتمسفر شهر تهران، مجری، ۱۳۶۵. اندازه‌گیری عناصر کم مقدار

در سرم خون انسان، بصورت طرح نبوده است، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فیزیک هسته‌ای، دزیمتری پرتوها،

رادیوسواپزوتوپها، فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، فیزیک

پرتوشناسی ۲، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

فیزیک هسته‌ای، اندازه‌گیری پرتوها، فیزیک جدید، دانشگاه تهران،

تهران - ایران.

تألیفات: اندازه‌گیری ترینیم آب دریای مجاور نیروگاههای

هسته‌ای، انگلیسی، ۱۹۷۸. اندازه‌گیری ریزشهای اتمی در اتمسفر،

انگلیسی، ۱۹۷۸. اندازه‌گیری عناصر کم مقدار در سرم خون انسان،

American nuclear society، انگلیسی، ۱۹۹۲. فیزیک اتم، دانشگاه

تهران، فارسی، ۱۳۵۷. آشکارسازی تابشهای هسته‌ای،

دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۸. فیزیک اتمی، نشر دانشگاهی، فارسی،

۱۳۶۷. آشکارسازی و آشکارسازهای پرتوها، در مرحله صحافی،

فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۶۷۱ خدابخش، رسول

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه ارومیه، ۴۵۹۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک (نوترون - هسته‌ای)، دانشگاه

بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد

فیزیک و تکنولوژی نیروگاههای هسته‌ای، دانشگاه بیرمنگهام،

بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی فیزیک، دانشگاه

تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: تئوری پراکندگی نوترونها، آکسفورد -

انگلستان، ۱۳۵۶.

سمینارها: کنفرانس فیزیک، تهران - ایران، شهریور ۱۳۷۱.

فیزیک پلاسما، سیدنی - استرالیا، ۴ تا ۶ فوریه ۱۹۹۱. انرژی (اتمی)،

ایران، اسفند ۱۳۶۴.

فرصت مطالعاتی: محاسبه شرایط گداخت هسته‌ای، استرالیا -

سیدنی، دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، معاون آموزشی و دانشجویی

دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۷/۶/۱۰ تا ۱۳۶۹/۷/۳۰. دانشگاه ارومیه، معاون

اداری و مالی دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه ارومیه، معاون

آموزشی و دانشجویی دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی خواص آلیاژهای هیدروژن دار توسط

پراکندگی نوترونهای کند، مجری، ۱۳۵۹. محاسبه گداخت هسته‌ای

برای سوختها دوتریم - دوتریم و معرفی این ماده بعنوان سوخت در

نیروگاههای جوش هسته‌ای، مجری. محاسبه شرایط گداخت

هسته‌ای برای هسته‌های سبک مختلف بمنظور استفاده سوختهای

جدید، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فیزیک مدرن و فیزیک هسته‌ای، علم

مواد، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

تألیفات: محاسبه گداخت حجمی جوش هسته‌ای با لیزر برای

سوخت دوتریوم - هلیوم، چکیده مقالات کنفرانس فیزیک، مقاله،

۱۳۷۱.

Inelastic Neutron Scattering measurements of..., Article, German,

English, 1979.

Hydrogen site occupation in the α -phase of zri H..., Article,

England, English, 1981.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا؛ انگلستان

۰۶۷۲ ذاکر، عبدالمهدی

بهشتی، تهران. فیزیک عمومی، دانشگاه امام حسین، تهران.
الکتروسیسته، مکانیک، مرکز آموزش جهادسازندگی، تهران.
تألیفات: بررسی فیزیک دیود نوری سد شاتکی، دانشگاه
بین‌المللی امام خمینی (ره)، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی فیزیک و ساخت
فتورزیستور، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۶۸.

۰۶۷۵ زنده‌نام، اکبر

رشته: علوم پایه؛ فیزیک
محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۵۰۴۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، پلی‌تکنیک شمال لندن،
لندن - انگلستان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲. کارشناسی ارشد فیزیک،
پلی‌تکنیک شمال لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵. دکترای
فیزیک، پلی‌تکنیک شمال لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸.
سمینارها: کنفرانس، آلمان - گارمیش، ۱۹۸۵. کنفرانس،
انگلستان، ۱۹۸۷. کنفرانس تهران، ایران، ۱۳۶۸. کنفرانس همدان،
ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم اراک، استادیار، ۱۳۶۷ تا
۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: ساخت پمپ-خلاء دیفیوژن، مجری، ۱۳۷۱.
بررسی میزان جذب محلولهای آلی شیمیایی، مجری، ۱۳۷۱.
کندوپاش از کاند تخلیه الکتریکی، استاد راهنما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اپتیک مدرن، زبان تخصصی،
دانشگاه تربیت معلم، اراک. اپتیک، فیزیک پایه ۳، تکنیک خلاء،
دانشگاه تربیت معلم، کاشان. فیزیک امواج و ارتعاشات،
ترمودینامیک، حرارت و ترمودینامیک، دانشگاه تربیت معلم و
ماشین‌سازی، اراک - ایران.

تألیفات: تکنولوژی خلاء، درحال تکمیل. اندازه‌گیری و محاسبه
اتمهای نئون در تخلیه‌ها، چکیده مقالات کنفرانس، فارسی، ۱۳۶۹.
خصایض الکتریکی و نوری تخلیه‌ها (دومقاله)، چکیده مقالات
کنفرانس، ۱۳۶۸. Excitation Mechanisms in the positive column of
NEON Discharge، چکیده مقالات کنفرانس، انگلیسی، ۱۹۸۷.
Population of metastable NEON Atoms، چکیده مقالات
کنفرانس، انگلیسی، ۱۹۸۵. Electrical and spectral characteristics of
positive column in NEON، چکیده مقالات کنفرانس، انگلیسی،
۱۹۸۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلیس

۰۶۷۶ زندگی، مسعود

رشته: علوم پایه؛ فیزیک
محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران، تهران

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران. ۷۷۰۴۱-۵۰ داخلی
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پیوسته فیزیک، دانشگاه کلن،
کلن - آلمان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹. دکترای فیزیک، دانشگاه کلن، کلن -
آلمان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲.
سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۶۳ تا
۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر افزودن Zn بر خواص مغناطیسی،
مجری، ۱۳۶۹. جستجوی ابررساناهای گرم، مجری طرح، ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پایه، فیزیک حالت جامد،
تکنیک خلاء، الکترونیک، فرومگنتها، خواص مواد پیشرفته، فیزیک
الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: آلمانی؛ عربی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ سوریه؛ عراق

۰۶۷۳ رحمانی، عبدالحسین

رشته: علوم پایه؛ فیزیک
محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا قزوین
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران، تهران
- ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی فیزیک، دکتر چمران جندی‌شاپور
، اهواز ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، مربی، ۱۳۶۹
تاکنون. دانشگاه دهخدا (مجتمع آموزش عالی دهخدا)، مربی، ۱۳۶۲
تا ۱۳۶۹. دانشگاه تربیت معلم، مربی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه
آبوریحان، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۷۴ رئیس‌یان امیری، حسن

رشته: علوم پایه؛ فیزیک
محل کار: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۳۵۰۸۲
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی، دانشگاه تربیت
مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی فیزیک کاربردی،
دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: کنفرانس ماده چگال، ایران، مرداد ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، عضو هیات
علمی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه تهران، عضو هیات علمی، ۱۳۶۷ تا
۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: فیزیک دیود نوری سد شاتکی سیلیکان Si
مجری، ۱۳۶۷. بررسی فیزیک و ساخت فتورزیستور Cdscu، مجری،
۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پایه ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه
بین‌المللی امام خمینی، قزوین. آزمایشگاه مکانیک، دانشگاه شهید

اهواز، ایران - اهواز. مکانیک کوانتومی، ذرات بنیادی، ریاضی فیزیک، دانشگاه ارومیه، ایران - ارومیه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان

۰۶۸۰ صرافى، محسن

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۸-۱۰۱-۲۷۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک انرژی، دانشگاه لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰. کارشناسی ارشد فیزیک انرژی، دانشگاه لوئی پاستور، استراسبورگ - فرانسه، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰. سمینارها: آثار قبل و بعد از زلزله، اتریش. خانه‌های مقاوم در مقابل زلزله، آلمان.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱. دانشگاه لوئی پاستور فرانسه، محقق، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. ادامه تحصیل لوئی پاستور فرانسه، محقق، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. خدمت سربازی و مسئول گروه مکانیک و موتور آموزشگاه موتور نیروی دریایی، سرپرستی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. دبیر دبیرستانهای آبادان، دبیر، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آثار زلزله گیلان و زنجان، مجری، ۱۳۷۱. خانه‌های مقاوم در مقابل زلزله، مجری، ۱۳۷۰. تهیه فورفورال از زوائد کشاورزی، مجری، ۱۳۶۷. جمع‌کننده‌های انعکاسی، مجری، ۱۳۶۱. رکتور پدور جیوه، مجری، ۱۹۷۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک و حرارت، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان - ایران. فیزیک ارتعاشات و فیزیک موج، دانشگاه آزاد اسلامی ناکستان، ناکستان - ایران. ریاضیات و فیزیک و حرارت فیزیک مکانیک، زنجان - ایران.

تالیفات: اسپکترومتری روی Cd-Te و تاثیر سطوح بر خواص آن، دانشگاه زنجان، دانشگاه زنجان، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی آمار قبل و بعد از زلزله، اتریش، انگلیسی، ۱۹۹۲. بررسی خانه‌های روستائی مقاوم در زلزله، انگلیسی، ۱۹۹۱. بررسی سد پتانسیل بر روی Cd-Te، انگلیسی، ۱۹۸۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۶۸۱ طالبیان، محمد

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. دکترای فیزیک، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه سمنان، مربی، رسمی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آزمایشگاه فیزیک، رسمی. شرکت توانیر، مهندسی شیفت، رسمی. مرکز آموزش مدیریت دولتی، رسمی. سازمان اموراداری و استخدامی کشور، کارشناس آمار آموزش و مدرس، رسمی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۷۷ سخایی، محمود

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: مجتمع دانشگاهی بیرجند گروه فیزیک ۲۷۴۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، کارشناس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹. مجتمع دانشگاهی بیرجند، مربی، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۷۸ شهریاراسکوئی، سیدعلی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور ۳۴۷۲۱۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، رسمی. دانشگاه علامه طباطبائی، رسمی. دانشگاه آزاد، ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: خواص الکتریکی لایه نازک، دانشجو کارشناسی ارشد.

۰۶۷۹ شهریارافشار، منوچهر

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه ارومیه داخلی ۲۷۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه کارلروه، کارلروه - آلمان، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه کارلروه، کارلروه - آلمان، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. دکترای فیزیک، دانشگاه کارلروه، کارلروه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه اهواز، استادیار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک و مکانیک کوانتومی، دانشگاه

تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد فیزیک نظری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنفرانس فیزیک کاربردی، مالزی، خرداد ۱۳۶۷. کنفرانس کاربرد لیزر در ایران، ایران، شهریور ۱۳۶۵. کنفرانس فیزیک ایران، ایران - همدان، شهریور ۱۳۶۹. کنفرانس فیزیک ایران، ایران - تبریز، ۱۹ تا ۲۴ شهریور ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات فیزیک هسته‌ای گروه طیف نگاری سازمان انرژی اتمی ایران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشگاه پیام نور، مربی فیزیک، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبایی، مربی فیزیک، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹. دانشگاه آزاد ایران، مربی فیزیک، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: پروژه خوردگی سطوح فولادهای زنگ نزن، انجام کلیه کارهای فیزیکی پروژه مثل طیف گیری و تجزیه و تحلیل فیزیکی، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک ۱ و ۳، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۷۰. فیزیک پایه، دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۸ تا کنون. فیزیک پایه، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. فیزیک ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۰.

تألیفات: همکاری در تهیه کتابهای فیزیک دانشگاه آزاد ایران، دوره مکانیک کلاسیک، فارسی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. راهنمای درس فیزیک ۲ الکتریسته و مغناطیس، پیام نور، فارسی، ۱۳۶۸. کتاب فیزیک ۱ برای رشته زمین‌شناسی و زیست‌شناسی، فارسی، ۱۳۶۹. The effect of surface Treatment on the oxidation behavior of stainless steel, Article, 1988.

۶۸۴. عبدرحمانی، یوسف

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، مدرسه عالی پارس، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد فیزیک، مدرسه عالی پارس، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دکترای علوم مولکولی، S.I.U، سنت لوئیز - آمریکا، ۱۳۵۶ تا تمام.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مربی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبایی، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹. دانشگاه شهید باهنر کرمان، مربی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه علامه طباطبایی، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. دانشگاه آزاد ایران، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: تعیین و مطالعه ضرایب الاستیسیته کریستالهای در میدانهای مغناطیسی توسط دستگاه N.M.R، مجری، ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاههای رازی، آزاد اسلامی، شهید باهنر، علامه طباطبایی، پیام نور، پلی تکنیک، شهید عباسپور، کرمانشاه، کرج و تهران - ایران.

سمینارها: کنفرانس بین‌المللی لندن، انگلستان، ۱۹۸۸. کنفرانس بین‌المللی کارولینای جنوبی، آمریکا، ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. دانشگاه ارومیه، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون.

تألیفات: مقاله، نشریه کنفرانس، انگلیسی، ۱۹۸۸. مقاله، نشریه کنفرانس، انگلیسی، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۶۸۲. طاهری، ضیاء

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۷۸۵۳۱ داخلی ۹۳ **سوابق تحصیلی:** دکترای فیزیک، مرکز ملی تحقیقات علمی، ماری - فرانسه، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴. کارشناسی فیزیک، دانشسرای عالی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷.

سمینارها: چهارمین کنگره بازآموزی رادیولوژی، ایران، مهر ۱۳۶۵. **سوابق اشتغال:** دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشیار، ۱۳۶۱ تا کنون. دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تهران، مربی، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶. دانشسرای عالی دانشگاه تربیت معلم، مربی، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲.

سوابق تحقیقاتی: تعیین ضریب جذب امواج اولتراسوند در محیطهای مختلف وفرکانسهای متفاوت، استاد راهنما، ۱۳۵۸. تفرق امواج نورانی بوسیله امواج اولتراسوند و اندازه گیری سرعت انتشار امواج اولتراسوند در مایعات، استاد راهنما، ۱۳۵۸. تعیین مدول یانگ و ضریب پوآسون بوسیله امواج اولتراسون، استاد راهنما، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه تهران.

تألیفات: سه جلد کتاب برای فیزیک دبیرستانی، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۴. موج و پدیده‌های ارتعاشی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۰. کتاب فیزیک برای دانشسرای راهنمایی فوق دیپلم، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۵۸. مولدهای مادون صوت، مجله دانشکده فنی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ۱۳۵۵. تعیین مولد یانگ دینامیک، مجله دانشکده فنی، دانشکده فنی، فارسی، ۱۳۵۵. اندازه گیری زاویه شکست بحرانی پلاکها بوسیله امواج اولتراسوند، مجله دانشکده علوم، فارسی، ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۶۸۳. عابدی، مجتبی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور داخلی ۲۱۱ مرکز

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی،

علوم تجربی (مدرسه عالی پارس سابق) تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: استروفیزیک (مطالعه اتم H در کهکشان)، انگلستان - دارهام، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید باهنر کرمان، مسئول بخش فیزیک، مسئول مرکز ژئوفیزیک دانشگاه، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه زلزله خیزی منطقه گلباف و تخمین خطر آن، مجری و طرح دهنده، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک تحلیلی ۱ و ۲، مکانیک آماری، حرارت پرتودینامیک، فیزیک مدرن، فیزیک پایه ۱، مکانیک فنی، حرارت فنی، فیزیک نجوم مقدماتی، ریاضی فیزیک ۱، فیزیک پرتو، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۸۷ فراشباشی مسجد، حسین

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند، گروه فیزیک و ۲۴۸۰-۵۶۱.

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. دکترای فیزیک اشعه کیهانی، دانشگاه دورهام، دورهام - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، سرپرست گروه فیزیک، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک ۱ و ۲ و ۳، فیزیک مدرن، فیزیک هسته‌ای، کوانتوم ۱ و ۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۶۸۸ فروزانی، ابوالقاسم

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۱۹۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی فیزیک هسته‌ای، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: مجتمع شهید محمدمنظری مشهد اول رضاشهر، کارشناس، ۱۳۶۸. دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پایه ۱ و ۲، فیزیک جدید، ریاضی فیزیک ۱، مکانیک، فیزیک عمومی، الکتریسته مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران. آزمایشگاههای فیزیک، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

تألیفات: مقالات مختلف، مجله فیزیک، فارسی. ترمودینامیک، خودم، فارسی، ۱۳۵۴. فیزیک کلاسیک، دانشگاه آزاد، فارسی، ۱۳۵۸. مکانیک تحلیلی، دانشگاه پیام نور، درحال اقدام.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۸۵ عدالتی شعیب، محمدتقی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم - بخش فیزیک ۲۱-۳-۸۳۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد کیهانشناسی، دانشگاه دورهام، دورهام - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دکترای فیزیک ستارگان، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: فیزیک نجومی، تهران - ایران، دو هفته در ۱۳۷۰. دوره کتابداری، تهران - ایران، دو ماه، ۱۳۵۱. کیهانشناسی، دو هفته در ۱۳۷۰.

سمینارها: بررسی روش W-D در ستارگان دوتائی، ایران، ۱۳۷۱ بمدت ۵ روز. بررسی روی سحابی NGC188، ترکیه، شهریور ۱۳۶۸ بمدت دو هفته. تقویم بین‌المللی، مالزی، شهریور ۱۳۷۰ بمدت ۱۰ روز.

حل منظومه دوتائی، کره جنوبی، آبان ۱۳۷۰ به مدت ۸ روز. **فرصت مطالعاتی:** ستارگان دوتائی، آمریکا - لینکلن نبراسکا، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم مشهد، کارمند کتابخانه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. دانشکده علوم مشهد، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: آنالیز و فوتومتري سیستم دوتائی، مجری، ۱۳۷۱. مشاهده و آنالیز سیستم دوتائی، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نجوم ریاضی، فیزیک مکانیک، مکانیک تحلیلی ۱ و ۲، فیزیک موج، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: تلخیص داده‌های فیزیکی، فارسی، ۱۳۶۸. ستاره‌شناسی با کامپیوترهای شخصی، ۱۳۷۱. ریاضی فیزیک، ۱۳۶۹. نسبیت و کیهانشناسی، گستره، ۱۳۶۹. مقدمه‌ای بر نجوم در ستاره‌شناسی، فارسی، ۱۳۷۱. مقدمه‌ای بر نجوم در ستاره‌شناسی، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا، انگلستان؛ مالزی

۰۶۸۶ فاطمی، سیدجلیل‌الدین

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳۷۰۰۱-۳۴۱

سوابق تحصیلی: دکترای پرتوهای کیهانی، دانشگاه دارهام، دارهام - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی فیزیک، دانشکده

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش، معلم دبیرستان، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. دانشگاه الزهراء، مربی، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مدارهای کوانسیدانس و تعیین اسپین سه تراز تخت Ni^{۶۰}، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: الزهراء، تهران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۸۹ گوهری منش، حمید

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند، گروه فیزیک

۰۵۶۱-۲۷۴۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد،

مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه

فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه همدان و مجتمع بیرجند،

همدان و بیرجند - ایران.

۰۶۹۲ محقق هرندی، مرتضی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲-۲۲۸۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشسرای عالی، تهران -

ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: ویژگیهای اکوستیکی گفتار، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توان بخشی، مربی، ۱۳۵۳ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک، الکترونیک، اکوستیک،

مکانیک، فیزیک بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران -

ایران. فیزیک، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۹۰ مجیدی ذوالبنین، حبیب

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۱۹۷

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس اپتیک، دانشگاه برانسون، برانسون

- فرانسه ۱۳۴۹. دکترای فیزیک اپتیک، دانشگاه برانسون، برانسون -

فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳.

سمینارها: L.W.O.L.A. الیزرو هولوگرافی، هند، ۱۹ تا ۳۰ نوامبر

۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، استاد یارودانشیار،

۱۳۵۳ تا کنون. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کارمند فنی، ۱۳۴۳

تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت تداخل سنج مک زننده،

همکار، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت؛

موج و ارتعاش، فیزیک الکتریسته، فیزیک پایه ۳، اپتیک مدرن ۱،

دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

تألیفات: یک روش آماری برای مطالعه باریکه لیزری، انگلیسی؛

۱۹۸۹. نور شناخت، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۷.

تمام نگاری با نور سفید نوشته Leith E.N.، مجله فیزیک، ۱۳۶۳.

دیامانیسم، پارامانیسم، فرومانیسم، مجله رشد، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۶۹۴ مرادی، محمود

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه رازی، گروه فیزیک، کرمانشاه ۵۹۰۳۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان -

ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه شیراز،

شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. دکترای فیزیک، دانشگاه کنت،

کانتربری - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار فیزیک همدان، ایران، شهریور ۱۳۶۹. سمینار

فیزیک اصفهان، ایران، شهریور ۱۳۷۰. سمینار شیمی فیزیک بابلسر،

ایران، خرداد ۱۳۶۹. سمینار فیزیک دانشگاه الزهراء، ایران، شهریور

۱۳۷۱. سمینار انرژی اتمی، ایران، خرداد ۱۳۷۱.

۰۶۹۱ محتشم دولتشاهی، نیلوفر

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه الزهراء ۵-۶۸۴۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه -

ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۶۹۶ موحیدیان، حسین

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۷۶۴۸-۶۹۳۵-۹۹۷۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم زاهدان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، معاون دانشجویی، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی فیزیک، فیزیک پایه ۱، دانشگاه تربیت معلم زاهدان، زاهدان - ایران. فیزیک پایه ۲، فیزیک مدرن، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۹۷ نامدار، عبدالرحمن

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۴۹۰۱۹۱-۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد فیزیک (اتمی)، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: کنفرانس سالانه فیزیک ایران، ایران، شهریور ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پایه ۱ و ۲، عملیات پایه اپتیک، ریاضی فیزیک ۲، الکترومغناطیس ۱ و ۲، فیزیک عمومی ۲، موج و ارتعاش، الکتریسته و مغناطیس، دانشگاه تربیت معلم تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تبریز.

تألیفات: محاسبه اتلاف ناشی استلاتور با استفاده از نظریه فرابرد نئوکلاسیکی، چکیده مقالات کنفرانس.

۰۶۹۸ نیبونی، غلامرضا

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۵۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. دانشگاه تربیت معلم اراک، مربی و مدیر گروه فیزیک، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک جدید، فیزیک پایه ۱ و ۲، نقد و بررسی کتب، نسبتب خاص، آزمایشگاههای مختلف، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش استان فارس، دبیر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: کار تحقیقاتی در دانشگاه رازی، محقق، ۱۳۷۰. کار تحقیقاتی در انرژی اتمی، محقق، ۱۳۷۱.

تألیفات: بررسی چگالی در نزدیکی دیواره مایع مخلوط مدل کره سخت، Mokodar physics، انگلیسی، ۱۹۸۸. بررسی چگالی در نزدیکی دیواره مایع قطبی با کمک روش شیشه سازی، Mokodar physics، انگلیسی، ۱۹۸۹. بررسی مایع سناروحویز، مجله علوم، انگلیسی، ۱۹۹۱. بررسی تئوری اوالد Ewald در دو بعدی، مجله علوم.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۶۹۵ مصلحی فرد، محمود

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۲۱۰۲ دانشکده

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. دکترای فیزیک، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: کنفرانس فیزیک، ایران، ۱۳۶۵. کنفرانس فیزیک پلاسما، ایران، ۱۳۶۳. کنفرانس انرژیهای نو، ایران، ۱۳۶۱.

فرصت مطالعاتی: انتشار امواج الکترومغناطیسی بلند در پلاسماهای ماگنتوسفری، فرانسه - پاریس، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مدیر گروه فیزیک، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تبریز، مدیر گروه فیزیک، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۷. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اندازه گیری دمای یونی پلاسما با استفاده از تعریض دوپلری، مجری، ۱۳۶۹. انتشار امواج بلند در پلاسماهای ماگنتوسفری در طول و عرض جغرافیایی ایران، مجری، ۱۳۶۷. انرژی باد و انرژیهای نو، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک جدید، فیزیک مکانیک، کیهان شناسی، مکانیک تحلیلی ۱ و ۲، فیزیک فضا، فیزیک پلاسما، مکانیک کلاسیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: انرژی، انتشارات نیما، فارسی، ۱۳۶۷. ساخت و محاسبه توربین بادی، سازمان انرژی اتمی ایران. کمربند تشعشعی زمین، کنفرانس فیزیک پلاسما، ۱۳۶۳. همجوشی هسته ای، کنفرانس فیزیک پلاسما، ۱۳۶۳. انتشار امواج بلند در پلاسماهای ماگنتوسفری، کنفرانس فیزیک. انتشار امواج بلند در طول و عرض جغرافیایی ایران، کنفرانس فیزیک. اثرات میدان مغناطیسی و دما در انتشار امواج سولیتونی، کنفرانس منطقه ای ریاضی فیزیک.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

۰۶۹۹ نمکی، حسین

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۵-۸۱۹۴۵۳۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک المروسکوپی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

سمینارها: کنفرانس آسیائی فیزیک.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی سهند، سرپرست روابط عمومی و بین الملل، ۱۳۶۸ تاکنون. استانداری آذربایجان شرقی، دبیر هسته گزینش، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک و دروس فیزیک پایه آزمایشگاه فیزیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: جایجایی فرکانس پالسهای الکترومغناطیسی در برخورد با امواج پلاسما و مقایسه، کنفرانس آسیائی فیزیک، انگلیسی، ۱۳۷۱.

۰۷۰۰ وکیلی، محمدرضا

رشته: علوم پایه؛ فیزیک

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ۱۳-۹۸۷۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی علوم در فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور مرکز فریمان، مربی، ۱۳۶۷ تاکنون. ستاد سازندگی و آموزش وزارت نیرو در مشهد، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

شرکت برق منطقه‌ای خراسان، کارشناس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علامه طباطبائی مرکز مشهد، کارشناس آموزش، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

دانشگاه مشهد دانشکده علوم گروه واژگان فیزیک وابسته به مرکز نشر دانشگاهی ایران، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: واژگان فیزیک، همکار، ۱۳۵۹.

تألیفات: واژگان فیزیک انگلیسی به فارسی، کتاب، فارسی، ۱۳۶۳. واژگان فیزیک فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی چاپ دوم، کتاب، فارسی، زیر چاپ. حل مسائل فیزیک دانشگاهی تألیف سیروزیمالشی، کتاب، فارسی، در حال چاپ.

فیزیک پزشکی**۰۷۰۱ باقرزاده اکبری، رقیه**

رشته: علوم پایه؛ فیزیک پزشکی

محل کار: دانشگاه تهران - گروه فیزیک انتهای کارگر شمالی

۶۳۵۷۷۶-۶۳۵۷۹۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فیزیک بهداشت، دانشگاه استراسکالا، گلاسکو - اسکاتلند، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳. دکترای فیزیک

پزشکی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷. کارشناسی

ارشد فیزیک هسته‌ای، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲.

کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷.

دوره‌های تخصصی: برنامه‌ریزی کامپیوتر (فترن ۴)، لندن - انگلستان، ۱۳۵۳؛ دو هفته. کارآموزی منطقه‌ای حوادث اتمی، تهران -

ایران، ۱۳۴۸. فیزیک بهداشت، گلاسکو - انگلستان، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳.

زبان انگلیسی، تهران - ایران، مرداد ۱۳۳۸ تا شهریور ۱۳۴۲. کاربرد

رادیوایزوتوپ‌ها دوره Crinas، تهران - ایران، مهر ۱۳۴۰ تا خرداد ۱۳۴۲.

سمینارها: کنگره جهانی پزشکی هسته‌ای و مهندسی بیومدیکال، هامبورگ، ۱۹۸۲. کنفرانس منطقه‌ای، ایران، ۱۳۴۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران (مرکز اتمی)، استادیار، ۱۳۳۷ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پزشکی، کاربرد رادیوایزوتوپ‌های ۱ و ۲، روشهای تجربی در فیزیک اتمی، فیزیک

بهداشت، آزمایشگاه رادیوایزوتوپها، فیزیک بهداشت x صنعتی، فیزیک بهداشت و الکتریسته، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: مبانی علوم در پزشکی هسته‌ای، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، مقدمه‌ای بر فیزیک پزشکی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آذربایجان (باکو و گنجه)؛ آمستردام هلند؛ انگلستان

۰۷۰۲ بوذرجمهری، فتح‌الله

رشته: علوم پایه؛ فیزیک پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان

منطقه‌ای بهداشتی

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی،

دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: کنفرانس دوسالانه فیزیک پزشکی، ایران، ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۰. کنفرانس بین‌المللی کودکان، ایران، ۲۵ تا ۲۸ مهر

۱۳۷۰. کنفرانس سالانه فیزیک، ایران، ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش استان زنجان، دبیر، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عناصر جزئی و بسیار جزئی در سرم بیماران مبتلا به تالاسمی بتا که تحت درمان دسفرال قرار می‌گیرند،

مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پزشکی، فیزیک پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۰۳ جباری وصال، نقی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک پزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: اولین کنگره سراسری فیزیک پزشکی، ایران، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: تهران - پاسداران - پادگان شهید بهشتی گروه مخابرات، محقق، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: رشد کریستال نمک طعام، مجری، ۱۳۶۳. رشد کریستال کوارتز به روش هیدروترمال و ساخت کریستال فیلتر و اسیلاتور، محقق، ۱۳۶۴. بررسی آثار سراسری اشعه گاما صادره از کبالت ۶۰ بر روی سیستمهای لنفاوی و خونساز و تاثیر داروی سالمیتدین، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک پزشکی در دانشکده پزشکی پرستاری - پیراپزشکی و بهداشت، همدان - ایران.

تألیفات: بررسی آثار سراسری اشعه گاما صادره از کبالت ۶۰ بر روی سیستمهای لنفاوی و خونساز و تاثیر داروی سالمیتدین، نشریه اولین کنگره فیزیک پزشکی، ۱۳۷۰.

۰۷۰۴ مختاری دیزجی، منیژه

رشته: علوم پایه؛ فیزیک پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۱ و ۸۰۰۸۵۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک حالت جامد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشجوی دکترا.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوفیزیک، فیزیک پیش دانشگاهی، فیزیک پزشکی، فیزیک پرتوها، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

فیزیک حالت جامد

۰۷۰۵ بهدانی، محمد

رشته: علوم پایه؛ فیزیک حالت جامد

محل کار: بیرجند، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بخش فیزیک داخلی ۲۴، ۴۰۴، ۲۴۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک حالت جامد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۵

تا ۱۳۶۹.

سمینارها: کنفرانس سالانه فیزیک، ایران، کلیه کنفرانسها. اولین و دومین سمینار فیزیک حالت جامد، ایران.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی مشهد، همکار بخش طرحها و تحقیقات، ۱۳۶۵ تا کنون. مجتمع دانشگاهی بیرجند، مربی، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح ساخت سرمایههای پیزوالکتریک در مقیاس آزمایشگاهی، همکار، ۱۳۶۶. طرح ساخت فنکد پیزوالکتریک، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی فیزیک ۱، کوانتوم مکانیک ۱ و ۲، مکانیک تحلیلی ۱، فیزیک عمومی ۲، حالت جامد ۱، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

فیزیک - رادیولوژی

۰۷۰۶ متولدنی نوبر، یوسف

رشته: علوم پایه؛ فیزیک - رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی ۲۷۸۵۲۸، ۲۷۸۵۳۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹. کارشناسی ارشد فیزیک الکترونیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱. دکترای فیزیک هسته‌ای، دانشگاه گرونوبل، گرونوبل - فرانسه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵.

دوره‌های تخصصی: دستگاههای پزشکی هسته‌ای و تشخیص اشعه NE Technology، ادینبرگ - اسکاتلند، ۱۹۸۴ تا یکماه. دستگاههای پرتودرمانی و سیمولاتورها، اوتاوا - کانادا، ۱۹۸۴ تا یکماه. دوره تعمیرات دستگاههای الکترونیک هسته‌ای، هارول - انگلستان، ۱۹۷۵ تا ۴۵ روز. دوره آموزشی وسایل تشخیص پرتوهای هسته‌ای و دستگاههای وابسته، تورن - ایتالیا، ۱۹۷۰ تا سه ماه. دوره آموزشی راکتورهای هسته‌ای، گرونوبل - فرانسه، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵.

سمینارها: سمینار تربیت نیروی انسانی، دانشگاه شیراز، ۵ روز. **سوابق اشتغال:** دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده علوم دانشگاه تهران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کوی دانشگاه تهران، معاون مالی و اداری، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. مرکز اتمی دانشگاه تهران و دانشکده علوم، دانشیار، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷. مرکز اتمی دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت قسمت اعظم سیستم کنترل ایمنی راکتورها، مرکز اتمی. طراحی و ساخت دستگاه ماکروویو جهت فیزیوتراپی، مرکز اتمی. طراحی و ساخت تایمرهای اتوماتیک برای پرتودرمانی، مرکز اتمی. طراحی و ساخت دستگاه تعیین توان ترمال راکتور هسته‌ای در مجله Kern technic در آلمان چاپ شد، مرکز اتمی

دوره‌های تخصصی: فاکس پرو ۲، تهران - ایران - آبان ۱۳۷۱ تاکنون. تعمیرات رادیو و تلویزیون، تهران - ایران، مهر ۱۳۵۸ تا اسفند ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده توانبخشی، مری، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فیزیک عملی، تهران - ایران.
تألیفات: روش اندازه‌گیری با وسایل آزمایشگاهی. دستور کار آزمایشگاه گرما و ماوراء صوت. دستور کار آزمایشگاه فیزیک نور. دستور کار آزمایشگاه الکترونیک عمومی. کاربرد مواد رادیواکتیو در صنعت پزشکی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۱۰ نروزی اصفهانی، محمد

رشته: علوم پایه؛ فیزیک کاربردی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران - ۸۸۲۸۰۵۱-۷ تاکنون.
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳.

دوره‌های تخصصی: دوره تکنسینی نگهداری و تعمیر موتور و بدنه هواپیما، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. دوره "اطلاعات اختراعات" بمدت ۲۵ روز، مسکو - شوروی سابق، ۱۹۸۹.

سوابق اشتغال: وزارت آموزش و پرورش، دبیر فیزیک و بینش دینی و مسئول مقطع متوسطه تربیتی منطقه ۱۱ تهران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، مدیر دفتر بررسی اختراعات و مسئول کمیته اختراعات جشنواره خوارزمی (دو دوره) و عضو هیئت داوران بررسی نهائی اختراعات، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، مدیر آموزش و انتشارات علمی، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی قوانین ثبت اختراعات ایران و سایر کشورها و "تدوین و پیشنهاد قانون جدید ثبت و بررسی اختراعات نوآوری‌های ایران"، مجری، ۱۳۶۹.
تألیفات: نگاهی به نظام مالکیت صنعتی در ایران و سایر کشورها، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

فیزیک لیزر

۰۷۱۱ تجلی سیفی، حبیب

رشته: علوم پایه؛ فیزیک لیزر

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده علوم گروه فیزیک ۳۴۰۰۸۱-۵ تاکنون.
سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک، دانشگاه یورک، یورک - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تبریز،

دانشگاه. طرح اندازه‌گیری و تعیین سازمان تشعشع استرانسیم، مرکز اتمی، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: الکترونیک، تاکنون، ایران.

تألیفات: سازمان تشعشع Hf183 (نتایج اولیه)، آکادمی علوم فرانسه، فرانسه، ۱۹۶۵. سازمان تشعشع Ta183، آکادمی علوم فرانسه، فرانسه، ۱۹۶۷. سازمان تشعشع Hf183 (کامل)، مجله نوکلار فیزیک، هلند، ۱۹۶۷. Sr92، مجله نوکلار فیزیک، هلند، ۱۹۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: کانادا؛ انگلستان؛ فرانسه

فیزیک کاربردی

۰۷۰۷ آقامالی سلطانی، علی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک کاربردی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه فیزیک
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد فیزیک، گرایش حالت جامد، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.
سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مری، ۱۳۶۹ تاکنون.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس عمومی و پایه فیزیک، تبریز - ایران.

۰۷۰۸ پرهیزکار، مجتبی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک کاربردی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه فیزیک ۳۴۰۰۸۱ داخلی ۴۵۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک کاربردی گرایش هسته‌ای، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: تهیه لایه‌های نازک و بررسی خواص الکتریکی آنها، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۸. تحقیق در مورد کاتدها، همکار، ۱۳۷۱.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: فیزیک حرارت، فیزیک مکانیک، عملیات مختلف فیزیک پایه، تبریز - ایران.

۰۷۰۹ چرخ‌انداز، شعبان

رشته: علوم پایه؛ فیزیک کاربردی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۲۸۰۵۱-۲ تاکنون.
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: هندوستان

۰۷۱۷ هادی زاده یزدی، محمد هادی

رشته: علوم پایه؛ فیزیک هسته‌ای

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فیزیک ۴-۲۱-۸۳۲-۵۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه مشهد، مشهد -
ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. دکترای فیزیک هسته‌ای، دانشگاه اوهایو،
Athens اوهایو - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه فیزیک هسته‌ای، تریست - ایتالیا، به
مدت دو هفته در اردیبهشت ۱۳۶۸.

سمینارها: کنفرانس سالانه فیزیک، ایران، ۵ روز شهریور ۱۳۷۱.
کنفرانس سالانه فیزیک، ایران، ۵ روز شهریور ۱۳۷۰. کنفرانس سالانه
فیزیک، ایران، ۵ روز شهریور ۱۳۶۸. کنفرانس سالانه فیزیک، ایران،
۵ روز شهریور ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: اسپکترومتری نوترون به روش بازیابی،
انگلستان - بیرمنگهام، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه اوهایو - ایالات متحده آمریکا، دستیار
آموزشی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. دانشگاه اوهایو - ایالات متحده آمریکا،
دستیار تحقیقاتی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دانشگاه فردوسی مشهد، عضو
هیئت علمی، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طیف سنجی نوترونهای سریع با استفاده از
روشهای بازیابی "و زمان پرواز"، مجری، ۱۳۶۷. ساخت بیناب سنج
نوترونهای سریع، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مختلف دوره‌های کارشناسی و
کارشناسی ارشد، مشهد.

تألیفات: اندازه‌گیری و آشکارسازی تابشها، کتابستان مشهد،
فارسی، ۱۳۷۱. ترمودینامیک، نظریه جنبشی و ترمودینامیک آماری،
دانشگاه فردوسی مشهد، فارسی، ۱۳۶۸. ساخت طیف سنج
سوسونز مایع بدون حباب برای اندازه‌گیری انرژی نوترونهای سریع به
روش بازیابی، مجله فیزیک ایران، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی،
۱۳۷۰. حرارت و ترمودینامیک، مرکز نشرگاهی، فارسی، ۱۳۶۴،
۱۳۶۹، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

کارست هیدرولوژی

۰۷۱۸ ولایتی، سعدالله

رشته: علوم پایه؛ کارست هیدرولوژی

محل کار: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.
سمینارها: K(X-ray)، آمریکا، ۱۳۶۷. پراکندگی غیر الاستیک،
آمریکا، ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: K X-ray Yield of chlorine، مجری، ۱۹۸۸.
X-ray، مجری، آمریکا، ۱۹۸۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک الکتریسته، مکانیک، دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران. فیزیک مقدماتی،
ریاضی، T.C.J.C، آمریکا. فیزیک ستاره‌شناسی، T.C.V، آمریکا.
تألیفات:

Inelastic scattering, Article, NIMP, English, 1987.

Inelastic scattering from carbon, Aluminum Vanadium, and silver
Foil, Article, Physics letters, English, 1986.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۷۱۶ صداقتی زاده، محمود

رشته: علوم پایه؛ فیزیک هسته‌ای

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه جامیا - ملیا -
اسلامیا، دهلی - هندوستان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲. کارشناسی ارشد فیزیک
هسته‌ای، دانشگاه دهلی، دهلی - هندوستان، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴.
دکترای فیزیک هسته‌ای کاربردی، دانشگاه دهلی، دهلی - هندوستان،
۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹.

سمینارها: کنفرانس بین‌المللی هندوستان، ۱۹۸۵. کنفرانس
بین‌المللی پاکستان، ۱۹۸۶. سمپوزیوم بین‌المللی هندوستان، ۱۹۸۶.
کنفرانس بین‌المللی ایتالیا، ۱۹۹۱. کنفرانس فیزیک همدان، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: سازمان انرژی اتمی ایران - تهران، عضو هیئت
علمی و کارشناس تحقیقاتی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: نابود کردن پوزیترون در محیط‌های چگال (در
سلولهای مصنوعی مشابه سلولهای جانداران و جداره‌های این
سلولها)، مجری، ۱۳۶۸. نابود کردن پوزیترون در محیطهای چگال
(کریستال مایع و یک سری دیگر از نمونه‌های سلولها)، مجری و
مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک نوین، فیزیک هسته‌ای، اراک،
اراک - ایران. فیزیک مکانیک، فیزیک نوین، فیزیک هسته‌ای،
دانشگاه دهلی، دهلی - هندوستان. فیزیک حرارت، فیزیک
الکتریسته، الکترومغناطیس، دانشگاه آزاد اسلامی، قم - ایران.
مکانیک، الکتریسته، حرارت، آزمایشگاه، دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

تألیفات: نابود کردن پوزیترون در سیستمهای مایسل،
World Scientific، ۱۹۸۹. مطالعه تغییر ساختمانی مولکولی مایسلهای
معکوس (نوعی پوسته سلولی مصنوعی)، انگلیسی، ۱۹۹۰.

گروه جغرافیا

سوابق تحصیلی: کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه دارم‌اشتادت، دارم‌اشتات - آلمان، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱. کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، دانشگاه ورتنبورگ، ورتنبورگ - آلمان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵. دکترای کارست هیدرولوژی، دانشگاه ورتنبورگ، ورتنبورگ - آلمان، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹.

سمینارها: هشتمین کنگره جغرافیدانان، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه ورتنبورگ آلمان (غربی سابق)، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هیدروژئوشیمی، زمین و منابع آب، هیدرولوژی، منابع و مسائل آب ایران، جغرافیای خاکها، زمین‌شناسی، کاربرد اقلیم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. زمین‌شناسی فیزیکی، دانشگاه علوم بیرجند، ایران.

تألیفات: خوردگی آهک مسئله اصلی کراتی شدن زیرزمین، آب، ۱۳۶۶. آبهای زیرزمینی عمیق و عوامل موثر در افت آن، آب، ۱۳۶۷. گزارش منابع آب دشت نیشابور، فصلنامه جغرافیا، ۱۳۶۷. نکاتی چند پیرامون منابع و مسائل آب استان خراسان، فصلنامه جغرافیا. منابع و مسائل آب استان خراسان، ۱۳۷۰. مقدمه‌ای بر آب زیرزمینی، ۱۳۷۰. حریم منابع آب و کاربرد آن در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای (زیر چاپ).

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان غربی

سوابق اشتغال: موسسه مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران، مدیر گروه، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران - کرج، دانشیار - مدیر گروه، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران - کرج، استادیار - مدیر گروه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران - کرج، مربی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: مکان‌یابی شهر مجلسی، همکار، ۱۳۶۸. طرح نیمه‌تفضیلی جنگل‌های فارس، مجری طرح، ۱۳۶۹. طرح آبخیزداری آبخیز دماوند، همکار، ۱۳۶۹. طرح جامع آبخیز ارس و ارومیه، همکار، ۱۳۷۰. کاهش آلودگی صدا، مجری طرح، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آمایش سرزمین، ارزیابی اثرات توسعه، ارزیابی محیط زیست، پارکداری، طراحی و مهندسی، پارکداری، اندازه‌گیری جنگل، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

تألیفات: واژه‌نامه محیط زیست، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی - انگلیسی، ۱۳۶۹. AGEE, Environmental unit, آکسفورد، انگلیسی، ۱۹۹۲. آلودگی صدا در شهر تهران، موسسه محیط زیست دانشگاه تهران، فارسی - انگلیسی، ۱۳۶۸. ارائه روشی تازه برای تجزیه و تحلیل آمایش سرزمین، دانشکده منابع طبیعی، فارسی - انگلیسی، ۱۳۶۶. زیستن در محیط زیست، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۶-۱۳۶۹. طرح جامع پارکداری، سازمان حفاظت محیط زیست، فارسی، ۱۳۶۶. مقایسه اثرات زیست محیطی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا

محیط زیست

هواشناسی

۰۷۱۹ مخدوم فرخنده، مجید

رشته: علوم پایه، محیط زیست

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی - موسسه مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران، ۲۳۰۴۵، موسسه مطالعات محیط زیست ۶۵۸۱۱۱-۶۵۹۱۱۲

سوابق تحصیلی: دکترای برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشگاه ماکواری، سیدنی - استرالیا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد ارزیابی محیط زیست، دانشگاه ملی استرالیا، کانبرا - استرالیا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی جنگل و مرتع، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶.

دوره‌های تخصصی: آمایش کامپیوتری سرزمین، آگوست تا سپتامبر ۱۹۹۱.

سمینارها: کنفرانس منطقه‌ای یونسکو، پاکستان، مهر ۱۳۷۰. کنگره بین‌المللی اکولوژیست‌ها، ژاپن، شهریور ۱۳۷۰. آمایش سرزمین، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۰. طرح‌ریزی کالبدی، ایران، دی. ملاحظات زیست محیطی، ایران، اسفند ۱۳۶۹.

۰۷۲۰ فرش فریاد، جواد

رشته: علوم پایه، هواشناسی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران، ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۷۱. کنگره جغرافیایی ایران، ایران، ۱۹ تا ۲۱ اسفند ۱۳۶۹. نقشه در دفاع و بازسازی، ایران، ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۹. سمینار بررسی مسائل اقیانوس‌شناسی، ایران، ۷ تا ۱۱ بهمن ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بهداری استان کرمان، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. سازمان هواشناسی کشور، پیش‌بین ارشد هواشناسی، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک و هواشناسی، مرکز آموزش عالی جهاد آذربایجان شرقی، ایران - تبریز. هواشناسی عمومی و

تأثیر رطوبتی دریای خزر بر مناطق هموار، مجموعه مقالات، فارسی،
دردست چاپ. اقلیم منطقه مغان، گزارش علمی، سازمان هواشناسی
کشور، فارسی، ۱۳۶۷.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

کشاورزی، مرکز آموزش عالی جهاد آذربایجان شرقی، ایران - تبریز.
تألیفات: هواشناسی برای دانشجویان امور زراعی (جزوه درسی
که بصورت پلی‌کپی منتشر شده)، مرکز آموزش عالی جهاد، فارسی،
۱۳۶۵. هواشناسی و شهرسازی، مجموعه مقالات، فارسی، ۱۳۷۰.
تغییر دما در شهر تبریز، مجموعه مقالات، فارسی، دردست چاپ.

علوم پز شکی

تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. تخصص آزمایشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۵۸. دکتری داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: سومین کنگره بیماریهای اطفال، ایران، مهر ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون.
سوابق تحقیقاتی: بررسی تستهای تیروئید در نوزادان ایکترمیک، مجری، ۱۳۷۰. بررسی هموگلوبین A1C در کودکان دیابتی، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هماتولوژی، بانک خون، خونشناسی عملی و نظری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: ارزش تست عرق در مبتلایان به هماتولوژی بالینی و آزمایشگاهی، ۱۷، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی علل گلیکوز روی تحقیقات، مجله بیماریهای کودکان ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۷۱. اندازه گیری CRP در مننژیت باکتریال، مجله بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی علل آمینواسیدروی تحقیقات، ۱۴، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۷۱. شیوع عوارض و درمان شیگلوز تحقیقاتی، مجله کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

۰۷۲۴ رحمانی مفرد، علی

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۱۷۷۶۱

سوابق تحصیلی: تخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی، دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، واشنگتن دی سی - آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳.

دوره های تخصصی: رزیدنتی در آسیب شناسی تشریحی و بالینی، پیتسبورگ - آمریکا، جولای ۱۹۷۶ تا جولای ۱۹۷۷. رزیدنتی در آسیب شناسی تشریحی و بالینی، واشنگتن - آمریکا، جولای ۱۹۷۴ تا جون ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مشاور معاونت بهداشتی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس انسیتو پاستور ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیرکل آزمایشگاهها، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. سازمان بیمه های اجتماعی، پزشک درمانی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲. مرکز بهداشت فائمشهر، سرپرست مرکز، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی درباره تهیه محیط کشت اختصاصی

آسیب شناسی

۰۷۲۱ تکلیف، ماه جبین

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۰۰۴۵۸۸-۹۳۸۴۲۷

سوابق تحصیلی: متخصص پاتولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: آزمایشگاه آسیب شناسی. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: مرگ و میر نوزاد در رابطه با هیالین مامبران، فرانسه، فرانسه و انگلیسی، ۱۹۸۴. هیالین مامبران، نظام پزشکی، تهران، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آلمان

۰۷۲۲ جدلی، فرزانه

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۲۷۰۲۱-۲۲۷۰۳۵

سوابق تحصیلی: تخصص پاتولوژی تشریحی و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.

دوره های تخصصی: تخصص در رشته آسیب شناسی بالینی و تشریحی، تهران ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان لقمان الدوله حکیم، پاتولوژیست، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. بیمارستان کودکان مفید، رئیس بخش پاتولوژی و آزمایشگاه، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پاتولوژی عمومی و تئوری عملی، تهران - ایران. پاتولوژی عمومی، پاتولوژی اختصاصی، سیتولوژی، پیراپزشکی قدس، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۲۳ حقی آشتیانی، محمد تقی

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز طبی کودکان

۹۲۹۲۳۴

سوابق تحصیلی: تخصص پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی

Kreisle، آلمانی، ۱۹۷۷. پلی آرتویت گره‌ای همراه نفرت و خون ریزی
ریوی، ۱۱۳، Fisher Valy، ۱۹۷۱.
آشنایی با کشورها: سوئیس؛ آلمان

۰۷۲۶. شفیق، انسیه

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بابل بیمارستان شهید بهشتی
۶۶۶۲-۴
سوابق تحصیلی: تخصص آسیب‌شناسی تشریحی، دانشگاه
تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی، دانشگاه
تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: شبکه بهداری شهرستان آمل، پزشک عمومی،
۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. شبکه بهداری شهرستان قم، پزشک عمومی، ۱۳۵۸
تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پاتولوژی عمومی اختصاصی،
پاتولوژی اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۲۷. شهابی، ساعد

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۳۵
سوابق تحصیلی: تخصص انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه تهران،
تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران،
تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی تهران بخش انگل‌شناسی، دستیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میکروبیولوژی رودخانه و سدکرج،
پایان نامه دوره دکترا، ۱۳۵۱. تعیین میزان شیوع انگلهای روده‌ای
درین دانش‌آموزان شهر شهریار، مجری. تعیین میزان حساسیت
پلاسمودیوم فالسیپارم نسبت به کلروکینی در استان سیستان و
بلوچستان، کمک در اجرای طرح و پایان‌نامه تخصصی انگل‌شناسی،
۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه‌های
مختلف.

تألیفات: موارد وارده پلاسمودیوم فالسیپارم از کشورهای خارج به
ایران، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۸۵. مقاومت پلاسمودیوم فالسیپارم
نسبت به کلروکین در مناطق مالاریاخیز جنوب ایران، انگلستان،
انگلیسی، ۱۹۸۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ فرانسه

برای بورلیا پرسیکا، رئیس انستیتو پاستور ایران، ۱۳۵۹.
سروهیستوپاتولوژی لنف‌آذیت‌های توکسوپلاسماتی، رئیس انستیتو
پاستور ایران، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آسیب شناسی، طب پیشگیری ایران.
آسیب شناسی، آمریکا.

تألیفات: ترجمه قسمت قلب و عروق اندرسن (آسیب شناسی)،
جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۲. بررسی درباره تهیه محیط کشت اختصاصی
برای بورلیا پرسیکا، نظام پزشکی، ۱۳۶۲. سروهیستوپاتولوژی
لنف‌آوسیت‌های توکسوپلاسماتی، نظام پزشکی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۷۲۵. رفیعی، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز پزشکی شهدا
تجربش ۲۷۸۰۴۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه توپینگن، توپینگن -
آلمان، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۴. تخصص پاتولوژی آناتومی، دانشگاه لوبک و
برلین، لوبک و برلین - آلمان، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: سمینارها و کنگره‌های داخل انجمن‌های جراحان، مغز
و اعصاب، پاتولوژیست‌ها، IDIC ایران. کنگره‌های سالانه انجمن
پاتولوژیست‌های آلمان، آلمان، سوئیس، اتریش.

فرصت مطالعاتی: ایمونوپاتولوژی و هماتوپاتولوژی، کیل -
آلمان، مجتمع آموزشی پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی، ۱۳۶۴ تا ۶ ماه.

سوابق اشتغال: پاتولوژی دانشگاه شهید بهشتی، مدیر گروه، ۱۳۶۷
تا ۱۳۶۹. دانشکده علوم تندرستی، رئیس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. مرکز
پزشکی شهدا تجربش، سرپرست بخش، ۱۳۵۴ تا کنون. انستیتوی
پاتولوژی مرکز پزشکی Westend وابسته به دانشگاه برلین، استادیار،
۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شیوع لنفوم بدخیم در ایران و
تقسیم‌بندی آن بر مبنای ایمونوهیستویمی، مجری. بررسی درباره
علل مرگ و میر جنین‌ها یا نوزادان در داخل رحم یا هنگام زایمان،
مجری. تحقیق درباره گرانولوماتوز و گتر، مجری طرح. بررسی
پاتوزنی اختلالات انعقاد در دوران آبستنی، مجری.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان و
شهید بهشتی، زاهدان و تهران - ایران.

تألیفات: پاتولوژی سل، ۱۳۶۶. ریکتزیه و بیماری‌های ناشی از آن،
انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۸. سیتوشیمی وسیله تشخیص
مهم در هماتولوژی، Acta histochem، انگلیسی، ۱۹۸۰. بررسی در
مورد سندرم Kompomele، ۱۲۶، آلمانی، ۱۹۷۸. تحقیقات بالینی و
آناتومیکا، ۶۲، آلمانی، ۱۹۷۸. پاتومورفولوژی DIC در شوک، Herze

۰۷۲۸ شهرادینا، مصطفی

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان ۲۳۰۰۰۳-۲۳۰۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی M.S.P.H، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: کشت و جدا کردن باکتریهای بی‌هوازی، تهران - ایران، ۱۳۵۴. کشت و تفسیر کروموزومهای انسانی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. انجام کروسج و ترانسفوزیون خون، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، مسئول راه‌اندازی رشته دروس آزمایشگاه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. علوم تندرستی دانشگاه آزاد ایران، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. دانشگاه آزاد ایران مرکز بروجن، رئیس مرکز آموزشی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. مسئول راه‌اندازی آزمایشگاه شیرخورشید شهرکرد، رئیس آزمایشگاه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: عمل سوسکهای خانگی در انتقال تخم آسکاریس بوسیله دستگاه گوارش و مدفوع آن، محقق، ۱۳۴۹. حساسیت عامل سوزاک نسبت به پنی‌سیلین با دقت‌های متفاوت در افرادی که اولین بار به آن مبتلا شده‌اند، محقق، ۱۳۵۲. شناسائی عامل مرگ و میر نوزادان بیمارستانهای اصفهان و تهران، محقق، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیشناسی، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی، دانشگاه اهواز، اهواز - ایران. دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۲۹ صالحیان دردشتی، پیروز

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران مجتمع پزشکی رسول اکرم (ص) ۹۸۵۰۰۱۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: Drugtoxicology، تهران - ایران، ۱۳۷۱. درماتوپاتولوژی، تهران ایران، ۱۳۷۱.

سمینارها: کنگره آندوکرینولوژی، ایران، ۱۳۷۱. کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، استادیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. موسسه تحقیقات استاندارد ایران، مشاور پژوهش، ۱۳۷۰ تا کنون. مرکز تحقیقات داروئی کشور دارویی، مشاوره پژوهش، ۱۳۶۶ تا کنون. بیمارستان امیرالمومنین و مجتمع پزشکی رسول اکرم، مسئول

بخش پاتولوژی و آزمایشگاه، ۱۳۶۹ تا کنون. بیمارستان شهیدرهنمون، استادیار مسئول بخش پاتولوژی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان DNA در ۲۰۰ مورد کانستر شایع در ایران، مسئول پروژه، ۱۳۶۹. بررسی فراهمی زیستی گریزوفولون در داوطلبان، همکار پروژه، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول هیتوفیزیولوژی، تهران - ایران. پاتولوژی سرطان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. جنین‌شناسی پزشکی، پاتولوژی عمومی، بافت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان ایران. پاتولوژی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران، تهران - ایران.

تالیفات: بررسی ۵۰۰ مورد تولید تیروئید و گواتر، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۷۰. گزارش یک مورد جفت سرراهی، ۱۰، ایران، انگلیسی، ۱۹۹۱. اثر فنی توئین سدیم بر روی زخم‌های بیماران جنگی و غیرجنگی، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی**آشنایی با کشورها:** فرانسه

۰۷۳۰ غفاری، مه‌ری

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی علوم آزمایشگاهی، دانشکده بهداشت تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: سمینار اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی قدس میدان قدس، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی ایران میدان ونک خیابان گاندی، مربی، ۱۳۶۶ تا کنون. بیمارستان حضرت علی‌اصغر خیابان ظفر، سرپرست بخش خون، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ رسمی. بیمارستان طب میدان راه آهن، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. بیمارستان به‌آورد - خیابان ایرانشهر کوچه، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری هورمن فولیکولر و تغییرات آن در اثر مصرف قرص‌های ضدحاملگی (پایان‌نامه)، مسئول، ۱۳۵۱. بررسی میزان اسیداوریک در مناطق مطالعه شده در ایران (پایان‌نامه)، مسئول، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی عمومی تئوری و عملی، بیوشیمی بالینی تئوری و عملی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. بیوشیمی پزشکی، فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تالیفات: بیماری‌های فاویسم، سمینارهای علمی، دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ایران، فارسی، پائیز ۱۳۷۱. تشخیص

سوابق اشتغال: بیمارستان هلال احمر شهرکرد، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت حرفه‌ای ۱ و ۲، بهداشت محیط ۲ و ۳، اصول و تشکیلات ارائه خدمات بهداشتی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. اصول اپیدمیولوژی، انگل شناسی، تاریخ علم بهداشت، مرکز آموزشی شهرضا و اصفهان، شهرضا - ایران. بهداشت محیط ۱ و ۲ و ۳، شهرضا - ایران. جامعه و تندرستی، علوم تندرستی ۱ و ۲، آمار حیاتی باکتربولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزشی شهرضا، شهرضا - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۳۴ مدنی کرمانی، سیدضیاءالدین

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۷۸۱۰۳۰۵ و ۶۷۶۱۰۵۰۹ داخلی ۳۱۶

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹. فوق تخصص پاتولوژی بالینی و تشریحی، دانشگاه میامی، میامی - آمریکا، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷.

دوره‌های تخصصی: پاتولوژی، میامی - آمریکا، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** پاتولوژی عمومی و اختصاصی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

تألیفات: Cloacogenic carcinoma، مجله دانشکده پزشکی، فارسی. Familial spongy degeneration of CNS، اکتامدیکا ایرانیکا، دانشکده علوم پزشکی تهران، انگلیسی. Pathology of urinary tract، اکتامدیکا ایرانیکا، فارسی. Verrucous carcinon of larynx، اکتامدیکا ایرانیکا، انگلیسی. Myxoma of larynx، مجله گوش و حلق و بینی ایران، فارسی. Giant Myelolipoma of the adrenal، اکتامدیکا ایرانیکا، انگلیسی. Single thyroid Nodule.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۷۳۵ نقاش، عبدالحمید

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سوابق تحصیلی: تحصیل در دوره دکترای علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی در انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۹. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: کارشناس آزمایشگاه در بیمارستان گلستان اهواز، کارشناس، رسمی. جهاد دانشگاهی مأمور بر بانک خون بیمارستان امام خمینی در ضمن دفاع مقدس، کارشناس، رسمی. دانشگاه علوم پزشکی اهواز گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، مربی، عضو هیئت

بیماریهای کبدی به‌وسیله روشهای آزمایشگاهی، بیمارستان، اجمن بیمارستانهای ایران، فارسی، بهار ۱۳۶۴. فسفر دریدن، جامعه آزمایشگاهیان پزشکی ایران، جامعه آزمایشگاهیان پزشکی ایران، فارسی، اردیبهشت ۱۳۶۱. متهموگلوبین و متهموگلوبینومی، جامعه آزمایشگاهیان پزشکی ایران، جامعه آزمایشگاهیان پزشکی ایران، فارسی، شهریور ۱۳۶۱. بررسی میزان اسیداوریک در ایران، مجله بهداشت ایران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۳۱ فاضل پور، عبدالرحیم

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی

محل کار: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی - بخش

بیوشیمی داخلی ۱۱۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان گلستان - اهواز، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. دانشکده پزشکی - اهواز، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. دانشکده پزشکی - اهواز، مربی، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی نظری و عملی در رشته‌های مختلف، اهواز - ایران.

۰۷۳۲ فدوی، زیبا

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی ۵۹۹۰۵۱

سوابق تحصیلی: تخصص پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز - تهران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۹. پزشک عمومی شرکت نفت اهواز، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. پزشک عمومی بهداری رشت، ۱۳۵۹-۱۳۶۳، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پاتولوژی عملی و نظری، تهران - ایران.

۰۷۳۳ فروزنده شهرکی، کیهان

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز آموزشی شهرضا ۰۳۲۲۱-۷۹۶۴-۵۰۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

علمی و مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، رسمی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیلارزیدر اداری در خوزستان، مجری. هیداتیدوز در خوزستان، همکار طرح، دکتر شریف مراغی، خانم هما معمارپور، سیدرشیدالدین کلانتر. بررسی آلودگیهای انگلی در سبزیجات و آب آشامیدنی در اهواز، همکار، دکتر شریف مدرغی. بررسی آلودگیهای انگلهای روده‌ای در دانشجویان و کارکنان سلف سرویسهای دانشگاههای علوم پزشکی و شهید چمران اهواز، مجری، آقای دکتر شریف مرآتمی، خانم معمارپور.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: بررسی لیشمانیوز جلدی در اهواز در خلال جنگ تحمیلی، مجله نبض، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۳۶ وصال، پروانه

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان لقمان

حکیم ۵۴۷۰۶۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴. تخصص آناتومی و کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. فلوشیپ درماتوپاتولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

دوره‌های تخصصی: دوره کوتاه مدت درماتوپاتولوژی، تهران - ایران، ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت. فلوشیپ درماتوپاتولوژی، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سیستم ایمنی در زیاردیازیس، سرپرست، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پاتولوژی عملی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران. پاتولوژی عمومی و اختصاصی، جنین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

تألیفات: لوسمی لنفوبلاستیک حاد و اسکولیت، *Pediatric*، فرانسه، فرانسه، ۱۹۸۵. کندرم کیستیک منژ، *U.S.A, New surgery*، انگلیسی، ۱۹۹۱. بیماری فابری، مجله نظام پزشکی، ایران، فارسی، ۱۳۶۴. مالاکویلیکویا، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، فارسی، ۱۳۶۷. دیسپلازی میکروئید قلب، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۳۷ هورمزدی، مهشید

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۷۶۲۰۱۴-۲۹۳۷۹۰

بیمارستان ۹۸۵۰۰۱-۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲. فوق تخصص پاتولوژی (کلینیکال و آناتومیکال)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان انقلاب، رئیس آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین (ع)، رئیس بخش پاتولوژی، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اندازه گیری H.B.F.A.G در کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی، پزشک و مسئول، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

آسیب شناسی بالینی و تشریحی

۰۷۳۸ جعفری بروجردی، بهار

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی بالینی و تشریحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان آیت الله

طالقانی، اولین ۲۹۷۰۹۱ داخلی ۴۸

سوابق تحصیلی: متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قم، سرپرست، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: اثرات ایمنی بر روی سقط جنین، بیمارستان آیت الله طالقانی.

تألیفات: میکربشناسی (هوز چاپ نشده است)، انگلیسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۳۹ حقیقی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب شناسی بالینی و تشریحی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی بیرجند ۳۱۰۸۱

سوابق تحصیلی: دکترای آناتومیکال پاتولوژی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران.

سوابق اشتغال: بهداری بیرجند، پزشک درمانگاه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. بیمارستان قائم مشهد، آسیستان، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشکده پزشکی بیرجند، استادیار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عملی، تئوری، مشهد.

تألیفات: بررسی کانسره‌های تیروئید در بیمارستان قائم مشهد،

فارسی - انگلیسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۴۰ زارع، خندان

رشته: علوم پزشکی؛ آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان طالقانی

بخش پاتولوژی ۲۹۷۰۹۱

سوابق تحصیلی: تخصص پاتولوژی بالینی و تشریحی، شهید

بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی، شهید

بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱.

دوره‌های تخصصی: دوره بازآموزی تحقیق، کاشان ایران، ۱۳۶۹.

پاتولوژی بالینی و تشریحی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار انجمن پاتولوژیست‌های ایران، دی ۱۳۷۰.

اولین کنگره عفونی اطفال، ایران، مهر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بخش پاتولوژی بیمارستان بوعلی، استادیار به

صورت مامور هفته‌ای ۳روز، ۱۳۶۸ تاکنون. بخش پاتولوژی

بیمارستان طالقانی، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پاتولوژی عمومی و اختصاصی،

تهران - ایران.

تألیفات: گزارش یک مورد کارسینوم آدنوئید سیستمیک پستان در

بیمارستان بوعلی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی،

۱۳۷۱. گزارش یک مورد کانسرمدولاری تیروئید در بیمارستان

طالقانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ اسپانیا

پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اپیدمیولوژی - ضایعات پاتولوژی و

تشخیص در دام زنده، مستول، ۱۳۷۰. بررسی تاثیر داروی زوالن

سنتز شده در بخش شیمی دانشگاه شیراز بر کوکسید یوز طیور، مجری

مشترک، ۱۳۷۰. تاثیر شوک و مقایسه آن با فنی توتین در استخوان،

مجری مشترک، ۱۳۶۹. ترمیم زخم (بررسی روند و علت ترمیم با

استفاده از میکروسکوپ الکترونی نوری و بیومکانیک، مستول،

۱۳۶۶.

تألیفات:

The response of a collagenase induce tendon injury to local

treatment with a polysulphated glycosaminoglycan, J. Bone

Jointsugen, England, English, 1988.

اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری، انتشارات میقات، انگلیسی به

فارسی، ۱۳۷۰. آسیب‌شناسی عمومی دامپزشکی، جهاد دانشگاهی

انتشار میقات، انگلیسی به فارسی، ۱۳۶۵. بیماری‌های شتر،

جهادسازندگی انتشار پیام، انگلیسی به فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

آناتومی

۰۷۴۲ امامی میبیدی، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ آناتومی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۰۰۶۲-۳۴۱.

سوابق تحصیلی: دکترای علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی

تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد کالبدشناسی،

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی

علوم آزمایشگاهی، دانشگاه جندیشاپور، اهواز - ایران، ۱۳۴۵ تا

۱۳۴۹.

سمینارها: دومین کنگره باروری و ناباروری یزد، ایران، ۱۳۷۰.

کنگره بزرگداشت رازی، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی کرمان، استادیار، ۱۳۶۸.

دانشکده پزشکی کرمان، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸. دانشکده پزشکی

مشهد، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. دانشکده پزشکی مشهد، دبیر

(کارشناس)، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: تاریخ علم تشریح در ایران، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جنین‌شناسی، تشریح دانشگاه یزد،

ایران. تشریح، کرمان، ایران.

تألیفات: استخوان گیجگاهی، مشهد، فارسی، ۱۳۵۵.

کالبدشناسی و فیزیولوژی، کرمان، فارسی، ۱۳۶۱. کالبدشناسی سرو

گردن، تهران، فارسی، ۱۳۶۲. کالبدشناسی دستگاه عصبی مرکزی،

سوابق تحصیلی: MS بیولوژی، دانشگاه تکراس، هستون - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰. کارشناسی ارشد آناتومی، دانشکده پزشکی، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. کارشناسی بیولوژی، دانشکده علوم، اصفهان - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

دوره‌های تخصصی: کارگاه تحقیقاتی فیزیولوژی فارماکولوژی، تهران - ایران، ۱۳۷۰. دوره فیزیولوژی پیشرفته، تهران - ایران، ۱۳۷۰. تکنیک‌های تحقیقاتی نور آناتومی IBB، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰. دوره هیستوتکنیک، تهران ایران، ۱۳۶۲.

سمینارها: کارگاه تحقیقاتی فیزیولوژی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مسئول بخش، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی مسئول آزمایشگاه، ۱۳۵۸ تا کنون. آموزشگاه‌های آزاد، مدرس زیست شناسی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. دانشکده پزشکی اصفهان، کارشناسی آزمایشگاه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: ساختمان و عمل سرمغزی خونی، مجری، ۱۳۶۷. بررسی ارتباطات جسم سیاه با کورتکس و تالاموس در مغز، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده پزشکی مشهد، مشهد - ایران. علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. دانشکده پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. آناتومی سروگردن، بیماریهای شایع، علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: عضلات سروگردن تنه ولگن، بصورت کتاب. دستگاه اعصاب مرکزی، بصورت کتاب. آناتومی عمومی، بصورت کتاب. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۰۷۴۵ یادگاری، صادق

رشته: علوم پزشکی؛ آناتومی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۵۶۶۲-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد آناتومی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد، مسئول بخش آناتومی، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آناتومی، دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

تألیفات: آناتومی، شرکت فردابه، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آنالیز داروها

۰۷۴۶ حسن زاده خیاط، محمد

تهران، فارسی، ۱۳۶۴. تشریح موضعی سروگردن، تهران، فارسی، ۱۳۶۶. دستگاه هدایتی قلب انسان، یزد، فارسی، ۱۳۶۹. تشریح موضعی و مصور تنه، یزد، فارسی، ۱۳۷۱. کالبدشناسی اعصاب (نور و آناتومی)، تهران، فارسی، ۱۳۶۹. کالبدشناسی عمومی، یزد، فارسی، ۱۳۷۱. تشریح موضعی و مصور اندام، زیر چاپ. استخوانشناسی و مفاصل.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۴۳ فقیهی، ابوالفضل

رشته: علوم پزشکی؛ آناتومی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۷۱۲۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد آناتومی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دکترای آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: کارگاه روش تحقیق، گچسر، شهریور ۱۳۶۹. **سوابق اشتغال:** عضو شاخه توانبخشی ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه ریزی، ۱۳۵۹ تا کنون. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیرگزینش تخصصی، ۱۳۷۰ تا کنون. گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی، دبیر و عضو گروه پزشکی، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده توانبخشی، مربی آموزشی، ۱۳۶۳ تا کنون. ستاد انقلاب فرهنگی، عضو گروه پزشکی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: پایان نامه دوره دکتری - اندازه گیری زوایای انتهایی فوقانی استخوان ران در نمونه‌های ایرانی، تهران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۸. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد - تجزیه و تحلیل راه رفتن، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اندامها، دانشگاه شاهد، تهران - ایران. سروگردن، دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران. اندامها، تنه، سر و گردن، دانشگاه آزاد اسلامی، قم - ایران. استخوانشناسی، مفاصل، دانشکده قدس، قزوین. تنه، دانشکده پزشکی قزوین، قزوین. اندام فوقانی، اندام تحتانی، سر و گردن، پروتز و ارتوز دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده توانبخشی، تهران - ایران.

تألیفات: کاردرمانی حرکتی، بولتن دانشکده توانبخشی، دانشکده توانبخشی، فارسی. مفصل زانوی مصنوعی، تولتن دانشکده توانبخشی، فارسی. ورزش برای معلولین، مجله دنیای ورزش، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۷۴۴ نگهدار، فریدون

رشته: علوم پزشکی؛ آناتومی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بخش آناتومی

۸۰۰۹۱۹-۸۰۰۹۱۸۵

رشته: علوم پزشکی؛ آنالیز داروها

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده داروسازی

۸۱۶۸۲۱

آنژیوگرافی

۰۷۲۴۷ اسماعیل زاده، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ آنژیوگرافی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)

بخش رادیولوژی ۷-۳۱۰۳۳۰۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص سی تی اسکن، پاریس - فرانسه، ۱۳۷۰. فوق تخصص اولتراسونوگرافی، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۴. فوق تخصص آنژیوگرافی، کوئن - پورت رویال، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دکترای رادیولوژی، پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد پزشکی، پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی پزشکی، پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸.

سمینارها: کنگره طب و تصویر، ایران، ۲۰ تا ۲۸ آبان ۱۳۶۹. کنگره بازآموزی رادیولوژی، ایران، ۷/۱۵ تا ۱۸ مهر ۱۳۶۷. اسبوع العلم (هفته علم)، سوریه، ۱۲ تا ۲۰ آبان ۱۳۶۳. کنگره سرطان آسیا و اقیانوسیه، ژاپن، ۲۵ تا ۲۸ مهر ۱۳۶۲. کنگره رادیولوژی اصفهان، ایران، ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶.

فرصت مطالعاتی: دوره سی تی اسکن، فرانسه - پاریس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. جهت دوره سونوگرافی، فرانسه - پاریس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۶۴. جهت دوره تکمیلی رادیولوژی، فرانسه - پاریس، دانشگاه مشهد، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه مشهد (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، مربی - استادیار و دانشیار، ۱۳۵۲ تا کنون. اداره بهداشتی خوزستان، پزشک و مسئول بهداشت، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. اداره بهداشتی مازندران، پزشک و مسئول درمانگاه، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس اختصاصی، استخوان - گوارش، آناتومی رادیولوژی، تکنیک رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: پرده کمریلد فارنزه، دانشگاه مشهد، فارسی، ۱۳۶۲. تشخیص علل فشارخون شریانی توسط کاتریم، دانشگاه ملی، فارسی، ۱۳۵۸. شیلوری پارزیتر، دانشکده پزشکی گلستان، دانشگاه شهید چمران، فارسی، ۱۳۵۶. گزرو رادیوگرافی، نامه دانشکده پزشکی، دانشگاه مشهد، فارسی، ۱۳۵۷. همبیلی تروماتیک، نامه دانشکده پزشکی، دانشگاه مشهد، فارسی، ۱۳۵۷. همبیلی ضربه‌ئی، مجله نظام پزشکی، نظام پزشکی مرکز، فارسی، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

آشنایی با کشورها: فرانسه

سوابق تحصیلی: فوق دکترای آنالیز داروها، دانشگاه

پوردو دانشگاه کالیفرنیا، ایندریانا، سانفرانسیسکو - آمریکا، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹. دکترای بیوفارماسی و فارماکوکینتیک، دانشگاه لندن چلبی کالج، لندن - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه مشهد و دانشگاه لندن، مشهد - ایران، لندن - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳، ۱۹۷۴-۱۹۷۵. کارشناسی شیمی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: بیش از ده کنگره داخلی، ایران، ۱۳۶۱ تا کنون. ICAAC ارتباط بین پارامترهای فارماکوکینتیک و اثرات روانی AZT، آمریکا، ۱۹۸۹. American society of clinical pharmacology. سفتازیدیم در بیماران کلونینس دیالیزی، آمریکا، ۱۹۸۹. Society of perinatal obstetrico عبور AZT از جفت حاملگی، آمریکا، ۱۹۸۸.

فرصت مطالعاتی: فارماکوکینتیک و آنالیز داروها، آمریکا

سانفرانسیسکو، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. فارماکوکینتیک داروهای دارای ساختمان پپتیدی پس از تجویز مستقیم بد داخل ریه خرگوش، آمریکا وست لانایت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی،

استادیار دانشیار، ۱۳۶۱ تا کنون. دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱. دانشکده علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: برنامه‌ریزی فارماکوکینتیک و محاسبه

پارامترهای آن با کامپیوتر، مجری طرح، ۱۳۷۰. تعیین سرعت اتیلاسیون این و نیاز یدردا و طلبان سالم و بیمار، مجری طرح، ۱۳۶۹. بررسی ارزش حیاتی کپسولهای آمپی سیلین موجود در بازار ایران، مجری طرح، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوفارماسی، روشهای نوین، زبان

تخصصی، انجام آزمایشات آزمایشگاهی، آنالیز دستگای و شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: ارزیابی کمی سفالوسپور در فرآورده‌های دارویی مختلف

موجود در بازار، دارودرمان، وزارت بهداشت، فارسی، ۱۳۷۰. ارزیابی کمی آموکسی سیلین در فرآورده‌های دارویی مختلف موجود در بازار و مقایسه آنها، دارودرمان، وزارت بهداشت، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی کمی مفنایمیک اسید در فرآورده‌های دارویی موجود در بازار ایران و مقایسه آنها با فرآورده‌های خارجی، دارودرمان، وزارت بهداشت، فارسی، ۱۳۶۹. بیوفارماسی و کینتیک داروها، ۹، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

ارتودنسی، ایران - تهران .

تألیفات: اثرات، مجله دندانپزشکی، جامعه اسلامی دندانپزشکی، فارسی، خرداد و تیر ۱۳۷۰. تاریخچه دستگاههای فانکشنال، دهان و دندان، جهاد دانشگاهی، فارسی، تابستان ۱۳۷۰. کنترل درتیکای معالجات ناهنجاری شدید قدامی خلفی، مجله جامعه دندانپزشکی ایران، جامعه دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۶۵. Bionator Therapy مقاله، مجله دندانپزشکی انجمن اسلامی، جامعه اسلامی دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آلمان

۰۷۵۰ بهرمان، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ ارتدنیسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۳۰۸۰

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، تهران، ایران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰. فوق تخصص ارتودنسی، مرکز دندانپزشکی ایستمن، دانشگاه روچستر، نیویورک - آمریکا، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۷. M.S. همراه تخصص، دانشگاه روچستر نیویورک، روچستر - آمریکا، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷.

دوره‌های تخصصی: دوره M.S همراه دوره تخصصی، راجستر - آمریکا، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷. دوره Fellowship در دندانپزشکی اطفال، راجستر نیویورک - آمریکا، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۴.

سمینارها: رشد استخوان در موش سفید، آمریکا - نیویورک، ۲۴ تا ۲۸ آوریل ۱۹۶۶. رشد کرانسیوم در میمون، آمریکا - سنت سوئیس، ۲۳ تا ۲۷ آوریل ۱۹۶۷. معالجات اولیه ارتودنسی، پاریس، اکتبر ۱۹۷۷.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ملی سابق)، استاذ قطعی، ۱۳۶۴ تاکنون. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ملی سابق)، دانشیار دانشکده، ۱۳۴۸ تا ۱۳۶۴. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ملی سابق)، سرپرست دانشکده، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ملی سابق)، مدیر مسئول نشریه دانشکده، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: تغییرات رشدی استخوان در Rats، مجری، ۱۹۶۴. تغییرات رشدی کرانیوم در میمون، مجری، ۱۹۶۴. تغییرات رشدی استخوانهای صورت در میمون، مجری، ۱۹۶۴. شیوع کمبود دندانی در اطفال تهرانی، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تمام دروس نظری و عملی کلینیکی اطفال و ارتودنسی، رشد و نمو مجمله، تشخیص و طرح ریزی، درمان، پیشگیری، نظام پزشکی، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی شیوع عدم تشکیل جوانه‌های دندانی، مجله جامعه دندانپزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. مراقبتهای دندانپزشکی

آنستزیولوژی

۰۷۴۸ جهانگیری، بهمن

رشته: علوم پزشکی؛ آنستزیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام

خمینی (ره)

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی متخصص آنستزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. فوق تخصص آنستزیولوژی کلینیک درد آکوپو، دانشگاه بیرمنگام انگلیس، کیدرمنیتر - انگلیس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، ایران اصفهان.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر گروه مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره). مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،

معاون آموزشی آنستزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

فرصت مطالعاتی: کلینیک درد آکوپونکچر تراپی و نازده‌های

آنستزیولوژی، انگلستان کیدرمنیتر، وزارت علوم و آموزش عالی.

تألیفات: آنستزی در اعمال جراحی مغز و پی، وزارت فرهنگ و

آموزش عالی ۱۳۵۸.

saddle block with intrathacol penth dine for penimeal opeputi , Acta medic inamia , 1991 .

بی‌حسی اعصاب بین‌دنده‌ای راست جهت عمل جراحی کیسه صفرا، مجله ۱۳۷۰. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران. ۵۵ مورد بیهوشی در وضعیت نشسته در اعمال جراحی حفره خلفی مخچه، مجله دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱. آکوپونکچر تراپی در تسکین درد، مجله دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.

ارتدنیسی

۰۷۴۹ اردوبازاری، مرتضی

رشته: علوم پزشکی؛ ارتدنیسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۸۱۹۰۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ارتودنسی، علوم پزشکی تهران،

تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دکترای دندانپزشکی، علوم پزشکی

شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی، ۱۳۶۷ تاکنون. مرکز تخصص دندانپزشکی ارتش جمهوری

اسلامی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. وزارت بهداشت و درمان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتودنسی، ایران - کرمان.

جدید بازسازی مراقبتهای ارتودنسی، سازمان پژوهشها. ساخت نمونه Chineap، سازمان پژوهشها. کتاب رشد صورت، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی
آشنایی با کشورها: عراق

۰۷۵۲ قاضی نوری، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ ارتدسنسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندان پزشکی

۶۱۱-۲۹۲۵

سوابق تحصیلی: دکترای دندان پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۹. تخصص اندودانتیکس، دانشگاه ایلینوی، شیکاگو - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸.

سمینارها: کنگره دندان پزشکی Midwinter Mitting، آمریکا، فوریه ۱۹۷۷.

سوابق اشتغال: دستیار گروه اندودانتیکس دانشگاه تهران، دستیار، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵. استادیار گروه اندودانتیکس دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۱. دانشیار گروه اندودانتیکس دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی مقایسه روشهای تهیه کانال ریشه با میکارسکپ الکترونیک، استاد راهنما، ۱۳۵۶. طرح تحقیقاتی درمان کانال ریشه در یک جلسه و چند جلسه، مجری طرح، ۱۳۷۱. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** اندودانتیکس تخصصی نظری و عملی، مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: کتاب آناتومی داخلی دندانی و طرز تهیه حفرات اندودانتیکس، کتاب، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۵. اندودانتیکس و حد میگوید، مجله دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۱. کنترل درد در درمانهای اندودانتیکس، مجله دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۴. بیماریهای پالپ و پری اپیکال، جزوه درسی - پلی کپی مجله، فارسی، ۱۳۶۱. جراحیهای اندودانتیکس، جزوه درسی - پلی کپی مجله، فارسی، ۱۳۶۲. میکروشناسی در اندودانتیکس، جزوه درسی - پلی کپی مجله، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

جوایز: تقدیرنامهها جهت شرکت در برگزاری امتحانات ورودی دورههای تخصصی بعنوان ممتحن. همینطور برای شرکت در برگزاری امتحانات مورد تخصصی و جهت شرکت در کنگرههای داخلی بعنوان سخنران و همینطور جهت شرکت در دورههای بازآموزی بعنوان سخنران

کودکان، نشریه مسائل رایج طب اطفال، فارسی، ۱۳۶۳. دفورماسیونهای دندانی فکی بر اثر عادات غلط دهانی، نشریه دانشکده دندان پزشکی، فارسی، ۱۳۵۵. تعیین مقدار و کیفیت سائیدگی دندانها، مجله جامعه دندان پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۴۷. ارتودنسی و دندانپزشک عمومی، نشریه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۴۷. Lower incisor extraction، مقاله، آمریکا، انگلیسی، ۱۹۷۸. Lower incisor extraction in orthodontics، آمریکا، انگلیسی، ۱۹۷۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۵۱ شوکت بخش، عبدالرحمن

رشته: علوم پزشکی؛ ارتدسنسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۷۴

سوابق تحصیلی: دکترای دندان پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴. فوق تخصص ارتودنسی، دانشگاه کلمبیا، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

دورههای تخصصی: مهندسی پزشکی، نیوبرسی - آمریکا، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: درمان ناهنجاری کلاس III، ایتالیا، خرداد ۱۳۷۱. استفاده از ماگنت در دستگاههای فانکستال برای درمان کلاس II، یوگسلاوی، آذر ۱۳۷۰. استفاده از تیرومای ماگنیک در دستگاههای متحرک، تهران، آبان ۱۳۷۰. استفاده از Jacks در دستگاههای بانکشنال، تهران، دی ۱۳۶۹. سیستم بالارونده در دستگاههای پزشکی، تهران، بهمن ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۷۰. گروه ارتودنسی و رئیس دوره تخصصی ارتودنسی، استادیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دانشکده دندان پزشکی دانشگاه کلمبیا، هیئت علمی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. کارشناس تحقیقاتی مهندسی پزشکی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از فنر در دستگاههای فانکشنال، مجری، ۱۳۶۶. استفاده از پیچ در دستگاههای فانکشنال، مجری، ۱۳۶۸. صندلی دندان پزشکی، مجری، ۱۳۶۸. یونیت دندان پزشکی، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتودنسی، مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران. ارتودنسی، تخصصی، مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. ارتودنسی، دانشکده توانبخشی، تهران - ایران.

تألیفات: کاربرد ماگنت در دستگاههای متحرک، سازمان پژوهشها. ساخت زیمر دندان پزشکی، سازمان پژوهشها. استفاده از ماگنت در دستگاههای متحرک، مجله دانشکده، فارسی، ۱۳۶۶. درمانهای پیشگیری ناهنجاری اسکلنال، ۱۳۶۶. معرفی یک روش

اسلامی ایران، پزشک وظیفه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آناتومی، ارتوپدی، تکنیک اتاق عمل، دانشگاه سمنان، سمنان - ایران. ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۵۵ بغدادی، تقی

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۶۳۷۰۹۸-۶۳۹۲۳۴

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. فوق تخصص ارتوپدی اطفال، دانشگاه تورنتو، تورنتو - کانادا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: توانبخشی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

۰۷۵۶ بهگو، عباس

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۹۶۰۱۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی ارتوپدی، بیمارستان شفاپنجایان مرکز علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید باهنر کرمان، جراح ارتوپدی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: گزارش دومورد بیماری پاژه در بیمارستان شفاپنجایان، راهنما، ۱۳۶۷. بررسی و مقایسه انواع روشهای در نروز آستینک سراسرخوان ران، راهنما و اجزای، ۱۳۶۸. بررسی درمان دررفتگی مادرزادی زیریکسال، مجری، ۱۳۶۱. بررسی بیماران تحت درمانی عملی کیاری در بیمارستان امام خمینی، مجری، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۵۷ جبل عاملی، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شفاپنجایان

۳۹۰۰۷۶-۹

سوابق تحصیلی: تخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره تکمیلی جراحی زانو و آرتروسکوپی، تورنتو کانادا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دوره تکمیلی جراحی زانو، تهران

ارتوپدی

۰۷۵۳ اخوان کرباسی، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. تخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، شفاپنجایان، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. **سمینارها:** کارگاه ارزشیابی و روش تدریس، ایران.

سوابق اشتغال: سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد و مجتمع آموزشی پژوهشی استان یزد، معاون آموزشی پژوهشی سازمان منطقه‌ای و مجتمع و سرپرست کلینیک دیابت، ۱۳۶۰. سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد، پزشک عمومی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد، سرپرست شبکه بهداری بافق، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد، سرپرست بخش روانی، ۱۳۵۹. سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد، پزشک عمومی، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تشریح دست و پا، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۵۴ اسماعیلی مجد، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز پزشکی حضرت

رسول اکرم بخش ارتوپدی ۹۸۵۰۰۱۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. تخصص ارتوپدی، علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: دوره اکسترنال فیکساتور هافمن، تهران - ایران، ۱۳۶۳. تومورهای استخوانی، تهران - ایران، ۱۳۶۷. کنفرانس ارتوپدی، پانایا - تایلند، ۱۹۹۰. دوره اکسترنال فیکساتور ارتوفیکس، ورونا - ایتالیا، ۱۹۹۰. آکادمی دوره ۵۸ آمریکا، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۹۹۱. دوره بازیگ و پایه A.O، تهران - ایران، ۱۳۷۰. دوره طب ورزش و المپیک، شارجه - امارات، ۱۹۹۱. آکادمی دوره ۵۹ آمریکا، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۹۲. جراحیهای پیشرفته ستون مهره، استانبول - ترکیه، ۱۹۹۲. جامعه جراحان ایران، تهران - ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه سمنان، ۱۳۶۷. سازمان بهزیستی - بیمارستان شفاپنجایان، رزیدنت، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. وزارت بهداشت و درمان - بهداری چابهار، رئیس بیمارستان چابهار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. نیروی زمینی ارتش جمهوری

ایران ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ ..

سمینارها: کنفرانس جامع جراحان، ایران تهران، ۱۳۷۱. کنفرانس تومورها، ایران تهران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان شفا یحیائیان، استادیار گروه ارتوپدی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: آرتروسکوپی زانو در بیماران ایرانی، مجری، ۱۳۷۱. آرتروسکوپی مینسکتومی، مجری، ۱۳۶۴. کپسولاتومی خلفی زانو بیمارستان شفا یحیائیان، مجری، ۱۳۵۸. بررسی تومورهای فیبروزایسپلازی در بیمارستان شفا یحیائیان، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی نظری، علوم پزشکی ایران، تهران. بیومکانیک، تربیت مدرس، تهران.

تألیفات: آرتروسکوپی سینکتومی، نشریه کنفرانس انجمن جراحان، فارسی، ۱۳۷۱. کپسولاتومی خلفی زانو، آمریکا، انگلیسی، ۱۹۸۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

۰۷۵۸ جزایری، سیدمحمد

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان اختر

۲۶۶۶۰۳-۲۶۶۶۱۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: جراحی ارتوپدی، تهران - ایران، مهر ۱۳۵۴ تا مهر ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: پزشک و سرپرست درمانگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز، پزشک و سرپرست درمانگاه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. رئیس درمانگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، رئیس و پزشک درمانگاه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. جراحی ارتوپدی، بیمارستان اختر برای دانشجویان سال چهارم، تهران. سمپولژی جراحی و ارتوپدی، برای دانشجویان دانشکده تندرستی، تهران. بهداشت عمومی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران، اهواز و رامین.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: سوئیس

۰۷۵۹ جعفری کردلر، داود

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۹۱۰۲۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص اعصاب محیطی، بیمارستان دانشگاهی، هانور - آلمان، ۱۳۶۳. فوق تخصص جراحی دست،

بیمارستان شفا یحیائیان، تهران - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. تخصص ارتوپدی، بیمارستان شفا یحیائیان، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی، دانشگاه بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: کنگره انجمن فیزیوتراپیست‌های ایران، ایران، ۱۳۷۰. **سوابق اشتغال:** دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان شفا یحیائیان، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شفا یحیائیان، استادیار، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۴. مرکز پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. رزیدنت ارتوپدی، رزیدنت، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی جراحی دست، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۶۰ جمشیدی، خدامراد

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شفا یحیائیان

۳۹۱۲۲۰-۳۹۱۰۲۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص انکولوژی ارتوپدی، دانشگاه آمریکا، اوهاو - آمریکا، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. تخصص ارتوپدی، بیمارستان شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: کنگره سرطان دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۶۸. **سوابق اشتغال:** دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۶۱ خورسندی، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۹۹۰۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای متخصص ارتوپدی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲. **دوره‌های تخصصی:** دوره ارتوپدی، لندن - انگلستان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰.

سوابق اشتغال: مرکز پزشکی شهدای هفتم تیر، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی ارتوپدی، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۶۲ رازی، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲. دکترای متخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. فوق تخصص جراحی دست، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: انجمن جراحان ایران، ایران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی دست، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۶۵ شکیبی، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی بیرجند ۳۰۰۸۱

سوابق تحصیلی: دکترای ارتوپدی - پزشک، دانشگاه فردوسی

مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی بیرجند (دانشگاه علوم پزشکی

مشهد، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده پزشکی بیرجند (دانشگاه علوم

پزشکی مشهد)، معاونت دانشکده پزشکی بیرجند، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

بهداری استان خراسان - بیرجند، متخصص ارتوپدی، ۱۳۶۲ تا

۱۳۶۶. دانشگاه پزشکی (فردوسی مشهد)، دوره تخصصی رزیدنتی،

۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. بهداری استان خراسان بیرجند، پزشک عمومی،

۱۳۵۸ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی علوم پایه، ارتوپدی،

بیرجند، ۱۳۶۵ تاکنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۶۶ عامری مهابادی، ابراهیم

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده پزشکی ۲۳۰۵۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ارتوپدی، علوم پزشکی ایران،

تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان، استادیار رئیس

بیمارستان رئیس دانشکده پزشکی، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه علوم

پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. سازمان منطقه‌ای بهداشت

و درمان کهگیلویه و بویراحمد، پزشک مرکز بهداشت، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، خدمت وظیفه، ۱۳۵۹ تا

۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی، تهران - همدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۶۷ عیوضی ضیائی، مجید

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۷۹۰۲۳

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی ارتوپدی، بیمارستان

شفایحیائیان دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۰ تا

۱۳۶۵. دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز - تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره آرتروسکوپی تمامی مفصل‌های بدن و

ترمیم رباطها و جراحی ارتوپدی صدمات ورزشی، استکهلم سوئد،

۱۹۹۲. دوره تئوری و عملی اصول کلی درمان شکستگی‌ها و نان

یونیون‌ها، سنگاپور سنگاپور، ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: فدراسیون پزشکی جمهوری اسلامی ایران، جراح

ارتوپدی، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشکده علوم پزشکی ایران، استادیار،

۱۳۶۸ تاکنون. بهداری استان ایلام، جراح ارتوپدی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

رزیدنت ارتوپدی. سپاه پاسداران، پزشک عمومی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس نظری، ارتوپدی دانشکده

پزشکی ونظری و عملی ارتوپدی بیمارستان امیرالمومنین، تهران.

تألیفات: سلسله مقالات طب ورزشی، هفته نامه فرهنگی ورزشی

نیرو، نشریه نیرو، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۶۳ رضائی زاده، علی

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: تخصص ارتوپدی، بیمارستان شفایحیائیان،

تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دکترای پزشکی، دانشگاه

شهیدبهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: بیمارستان فیروزگر، عضو هیئت علمی کادر

آموزشی، ۱۳۷۰. دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاون آموزشی،

۱۳۶۹. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس دانشکده،

۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. بیمارستان شهید دکتر رهنمون، رئیس بیمارستان،

۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. بیمارستان شهید دکتر رهنمون، رئیس بخش

ارتوپدی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: الکتروبیولوژی استخوان، بیمارستان

شفایحیائیان.

سوابق فعالیتهای آموزشی: واحد ارتوپدی رشته فیزیوتراپی،

دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه؛ انگلستان؛ سوئیس

۰۷۶۴ زنوزی، ابراهیم

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی

۶۴۶۷۰، ۱-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پزشک عمومی، دانشگاه شهید

۳۱۲۶۰۱۰

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱. تخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: انجمن جراحان ایران، ایران، ۱۳۶۹. انجمن جراحان ایران، ایران، ۱۳۷۱. کنگره پاراپلژی، ۱۳۷۱. کنگره ارتوپدی، ۱۳۷۰. کنگره بازآموزی ارتوپدی، تهران، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی، تهران. **تألیفات:** ازدیاد فشار خون عارضه از عمل جراحی کلاب خوت، ۱۹۹۰.

۰۷۶۸ قضاوی خوراسگانی، محمدتقی

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شفاپایان

۳۹۱۰۲۱-۳۹۶۰۱۰

سوابق تحصیلی: تخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کنگره ابن سینا، ایران، اسفند ۱۳۷۰. کنگره ابن سینا، ایران، اسفند ۱۳۶۹. سمپوزیوم تروما، ایران، خرداد ۱۳۶۸. سمپوزیوم کمردرد، ایران، بهمن ۱۳۶۸. سمپوزیوم تروما، ایران، آذر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه صنعتی شریف، مدرس، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدرس جراحی ارتوپدی، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه تربیت مدرس، مدرس، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدرس، ۱۳۶۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی درمان جراحی کیست آنورسیمال استخوان در ستون فقرات، مجری. بررسی درمان جراحی تومورهای ستون فقرات، مجری، ۱۳۶۴. بررسی فیزیوتراپی در گونه دور، سرپرستی، ۱۳۶۸. پروژه بررسی دردهای مچ پا، سرپرستی، ۱۳۶۷. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** بیومتریال، بیومکانیک، ارتوپدی، ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

تألیفات: روش‌های ثابت کردن ستون فقرات، نشریه سمپوزیوم کرمان. ضایعات ستون فقرات گردنی در مجروحین جنگی، نشریه پاران، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۰. استئوئید استئومابه عنوان کمردرد، نشریه سمینار کمردرد، دانشگاه زاهدان، ۱۳۶۹. گزارش ده مورد کیست آنورسیمال استخوان، دارو و درمان، مجله دارو و درمان، فارسی، ۱۳۶۹. روش جدید بررسی مرکز حرکتی زانو، دانشکده توانبخشی، فارسی، ۱۳۷۱. معاینه فیزیکی اندام حاد و ستون فقرات، کتاب، ۱۳۷۱.

۰۷۶۹ قیم حسنخانی، ابراهیم

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱-۵-۲۳۰۰۱۰۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. فوق تخصص ارتوپدی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، استادیار، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی و تروماتولوژی، زاهدان -

ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۷۰ مبینی، بهرام

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شفاپایان

۳۹۰۰۷۶-۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶. فوق تخصص ارتوپدی، بیمارستان شفاپایان دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص جراحی ستون فقرات، بیمارستان شفاپایان، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: بازآموزی جامعه جراحان، ایران، ۱۳۷۱. سمینار مهندسی پزشکی، ایران، ۱۳۷۰. سمینار کمردرد، ایران، ۱۳۶۸. **فرصت مطالعاتی:** جراحی ستون فقرات، انگلستان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۹۹۳.

سوابق اشتغال: بیمارستان شفاپایان، رزیدنت ارتوپدی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. بیمارستان شفاپایان دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار ارتوپدی، ۱۳۶۳ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق بر روی بیماران مبتلا به اریلوز پارالیتیک، بیمارستان شفا، ۱۳۶۷. تحقیق بر روی اثر تحریک الکتریکی بر روی جوش خوردن استخوان، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی عمومی و جراحی ستون فقرات، تهران.

تألیفات: کنتراکتورهای عضلانی به علت تزریقات متعدد، فارسی، ۱۳۶۱. سندرم تونل کارپ، فارسی. صدمات ستون فقرات گردن در بچه‌ها، فارسی، ۱۳۶۷. بیومکانیک ستون فقرات، فارسی، ۱۳۷۰. تقسیم‌بندی کمردردها، فارسی، ۱۳۶۸. نوع صدمات ستون فقرات گردنی، فارسی، ۱۳۷۱. تقسیم‌بندی صدمات ستون فقرات گردنی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷. تخصص ارتوپدی، بیمارستان شفاپایان، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص تعویض مفاصل، دانشگاه - سن لوئیز، سن لوئیز - آمریکا، ۱۳۶۵.

سمینارها: کنگره جراحان ارتوپدی، ایران، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱. سمینار سالیانه ابوعلی سینا، ایران - بیمارستان سینا.

سوابق اشتغال: بیمارستان شفاپایان، متخصص ارتوپدی، ۱۳۵۸ تا کنون. بیمارستان شفاپایان، رزیدنت، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان، مسئول مرکز بهداشت، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. سپاه بهداشت سابق، مسئول درمانگاه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

ارولوژی

۰۷۷۴ ارشادی، حمید

رشته: علوم پزشکی؛ ارولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۳۷۰۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. تخصص اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزش تیوتربسی، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۹.

سمینارها: اولین کنگره بین‌المللی اورولوژی، ایران - تهران، پائیز ۱۳۶۶. دومین کنگره بین‌المللی اورولوژی، ایران - تبریز، پائیز ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: رزیدنت بخش اورولوژی بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران، رزیدنت، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. بخش اورولوژی بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس اختصاصی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۷۵ بهلولی، ابوالفضل

رشته: علوم پزشکی؛ ارولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۴۷۰۵۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ارولوژی پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: فلوشیپ جراحی پیوند کلیه، تهران ایران،

۰۷۷۱ مدنی، عباس

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان هفتم تیر ۵۹۹۰۵۱-۵

سوابق تحصیلی: تخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: روشهای درمان شکستگی دوره عالی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. روشهای درمان شکستگی دوره مقدماتی، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: کنگره ورزشی، ایران، ۱۳۷۱. بررسی علل کمردرد در صنعت، ایران، ۱۳۷۰. کنگره جامعه جراحان، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار ارتوپدی، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار ارتوپدی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. سازمان منطقه‌ای بهداشتی سیستان و بلوچستان، سپاهی دانش، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. سازمان منطقه‌ای بهداشتی سیستان و بلوچستان، مدیر بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل و هزینه‌زا بودن کمردرد در صنعت و ارائه طریق جلوگیری، همکار، ۱۳۷۰. بررسی درمان جراحی استئوآرتروز زانو بروش استئوتومی، همکار، ۱۳۶۹. بررسی درمان شکستگی‌های گردن استخوان ران به روش گرافت پایه‌دار، همکار، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی، تهران. ارتوپدی از دیدگاه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۷۲ مهدوی دوست، محمدحسن

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران مجتمع آموزش درمانی حضرت رسول (ص) ۹۸۴۰۰۵

سوابق تحصیلی: تخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: متخصص جراحی ارتوپدی عضویت تخصصی، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی، تهران - ایران.

۰۷۷۳ یزدانبخش، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۱۲۶۰۱۰

۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار ترومای زاهدان، ۱۳۶۹. دومین کنگره بین‌المللی اورولوژی، ۱۳۶۹. اولین کنگره بین‌المللی اورولوژی، ۱۳۶۵. فرصت مطالعاتی: دوره سنگ شکنی، هلند، دانشگاه فیلیپس، ۱۳۷۰. دوره سنگ شکنی، آلمان، دانشگاه زیمنس، ۱۳۶۸. سوابق تحقیقاتی: بررسی ترومای آلت تناسلی، مجری، ۱۳۷۰. بررسی ختنه در سنین مختلف، مجری. بررسی آنومال مارزاد تحتانی در نوزادان بیمارستان زنان ۲۰۰۰ مورد، مجری، ۱۳۷۰. بررسی پذیرش مردم آذربایجان برای اهدا عضو از جسد، مجری، ۱۳۷۱. بررسی اثر آب کندوان در سنگهای دستگاه ادرار، همکار، ۱۳۷۱. سوابق فعالیتهای آموزشی: اورولوژی، تبریز. تألیفات: اینترسکس و اینفرتیلیتی، دارو و درمان، ۱۳۶۹. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۷۶ حسین شکرآبی، کمال

رشته: علوم پزشکی؛ اورولوژی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: دکترای پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. تخصص اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. سوابق اشتغال: همدان، بیمارستان امام خمینی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. بیمارستان شهید هاشمی نژاد - میدان ونک، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. پزشک عمومی - جزیره قشم، استان هرمزگان، مسئول شبکه بهداری، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. پزشک و نظیفه در پادگان ابوذر سرپل ذهاب، مسئول بهداری پادگان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. سوابق فعالیتهای آموزشی: اورولوژی، همدان و تهران - ایران. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۷۷ حضری، عبدالعزیز

رشته: علوم پزشکی؛ اورولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق تحصیلی: درجه MS، دانشگاه بریستول، برستول - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص اورولوژی، دانشگاه بریستول، بریستول - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. دکترای تخصص جراحی عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد دکترای پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴. دوره‌های تخصصی: shoch wave lithotripsy، مینز - آلمان و ۱۳۷۱.

shoch wave lithotripsy، لندن - انگلستان، ۱۳۶۵.

سمینارها: پنجم کنگره جغرافیائی شیراز، ایران - شیراز، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. دومین سمینار بین‌المللی، ایران - تبریز، ۱۳۶۵. اولین سمینار بین‌المللی اورولوژی، ۱۳۶۶. اولین سمینار بین‌المللی اورولوژی، ایران -

تهران، ۱۳۶۶.

فرصت مطالعاتی: تومور ایمنولوژی، انگلستان، دانشگاه شیراز، ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز، استاد، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز، دانشیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. دانشکده پزشکی دانشگاه بریستول، ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷. دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: اثر بنادین روی مخاط مثانه خرگوش، مجری، ۱۳۶۲. بررسی سل دستگاه ادراری در بیمارستان‌های شیراز، مجری، ۱۳۶۷. بررسی شیوع بیضه پائین نیامده در کودکان شیراز، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اورولوژی، جراحی عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: Experience E 18 case، شیراز - ایران، انگلیسی، ۱۹۹۱.

Experience E 41 case، تهران - ایران، انگلیسی، ۱۹۸۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۷۸ سیم فروش، ناصر

رشته: علوم پزشکی؛ اورولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز پزشکی شهید

لبافی نژاد ۲۴۴۹۱۳

سوابق تحصیلی: تخصص اورولوژی، بیمارستانهای وابسته (Rush Medical College)، شیکاگو - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱. سوابق اشتغال: مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سردبیر، ۱۳۶۶ تاکنون. عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اورولوژی، عضو، ۱۳۶۱ تاکنون. مدیر گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر گروه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱. رئیس بخش اورولوژی و پیوند کلیه مرکز پزشکی شهیدلبافی نژاد، رئیس بخش، ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی استفاده از روش آنتی ریفلکس ژیل ورنه برای اولین بار در ایران، مجری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. مقایسه سیکلوسپرین بادوز کم و با آزوتیوپرین مورد پیوند کلیه، مجری، ۱۹۸۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اورولوژی، تهران - ایران.

تألیفات:

The Benefit of Outpatients surgery over surgery in the Hospital , Report of 4177 Urologic Outpatient Operations , Med . J . Islamic Rep . of Iran Vol . 2 . 1988 . Sup epithelial Hematoma of the Renal Pelvic allyceal system Simulating Renal Cystic Tumor , Med . J . Islamic Rep . Iran Vol . 3 , 1989 .

تألیفات: باز یابی آفرینش از دیدگاه قرآن، انتشارات مهدی، فارسی، ۱۳۵۷. مروری بر اختلال رفتاری مثنائه، مجله دانشکده پزشکی تهران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۸۱ کریمی، کامران

رشته: علوم پزشکی؛ اورولوژی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهید هاشمی نژاد، خ ولی عصر، میدان ونک، خ شهید والی نژاد ۵-۱۷۷۶۱-۸۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۵. تخصص اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: آموزش روش و برنامه‌ریزی، تهران - ایران، ۱۹ تا ۲۱ مهر ۱۳۷۱. آموزش طرح سئوالات مورد تخصصی، اصفهان - ایران، ۱۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۶۹. آموزش طرح سئوالات مورد تخصصی، شیراز - ایران، ۲۲ تا ۲۹ دی ۱۳۶۷. کارگاه روش تحقیق، تهران - ایران، ۳ تا ۶ شهریور ۱۳۶۹. Reconstructive surgery in St. Paul, urology، لندن - انگلستان، ۱۹۷۰ تا ۶ ماه.

سمینارها: بازآموزی اورولوژی، ایران، ۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۸. کنگره اورولوژی اطفال، ۳ تا ۵ یازده ۱۹۸۳. کنگره پیوند اعضا خاورمیانه، ۶ تا ۹ دسامبر ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص اورولوژی، ۱۳۵۸ تا کنون. وزارت بهداشت و بیمارستان به‌آر، مجتمع آموزشی پژوهشی (دانشکده طالقانی - قدس)، متخصص اورولوژی. سازمان تامین اجتماعی بیمارستان شماره، متخصص اورولوژی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. سازمان تامین اجتماعی بیمارستان خزانه، متخصص اورولوژی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. خدمت سپاه بهداشت پزشکی عمومی، سرگروه، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷.

سوابق تحقیقاتی: مزایای برداشتن کلیه جهت انجام پیوند از راه شکم، مجری. بررسی عوارض اورولوژی بیماران پیوند کلیه شده در بیمارستان هاشمی نژاد، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

تألیفات: تنگیهای مجرا و روش درمان آن. ریفلاکس. تنگیهای تروماتیک مجرا. پائین‌نیامدن بیضه. عفونت ادراری در اطفال و درمان جراحی و علل آن. بررسی علل تنگی‌های دستگاه ادراری بیماران بیمارستان شهید هاشمی نژاد. شانه عصبی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۷۸۲ مداین شیشوان، سید کاظم

رشته: علوم پزشکی؛ اورولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۴۷۰۵۴ داخلی ۳۱۷، کد

تبریز ۰۴۱

فشارخونهای بالا قابل درمان بوسیله جراحی، مجله دانشکده پزشکی، ۱۳۶۵. تازه‌های تشخیصی و درمانی در ناتوانی جنسی و استفاده از پروتز تناسلی، مجله نظام پزشکی، ۱۳۶۴. اعمال جراحی پروستات از طریق مجرای ادرار، مجله دانشکده پزشکی تهران، ۱۳۶۰. سل دستگاه ادراری تناسلی، کتاب سل. درمان غیرجراحی نارسائی انسدادی و انسدادهای پرخطر کلیوی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۷۹ شاهرخ، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ اورولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ۸۰۱۷۷۶۱

سوابق تحصیلی: تخصص اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: سمینار اورولوژی، ایران، ۱۳۶۸. سمینار کمردرد، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ریاست بیمارستان، مدیر گروه، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، رزیدنت، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. وزارت بهداشت، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. خدمت سربازی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: مزایای استفاده از استیژیون در جراحی کلیه، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، زاهدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۸۰ کاظمینی، سید محمد

رشته: علوم پزشکی؛ اورولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۵۴۴۵

سوابق تحصیلی: دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. تخصص اورولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: کنگره بین‌المللی اورولوژی تهران، ایران، ۱۳۶۸. کنگره بین‌المللی اورولوژی تبریز، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی پرنکسیون اسپرم در آژوسپرس انسدادی و ۱۷م مجری، ۱۳۶۹. تعیین میزان کلسیم و اسیداوریک ۲۴ ساعته ادرار در بالغین یزد، مجری، ۱۳۶۸. بررسی کامپیتی مراجعین مرد ناباور، مجری، ۱۳۶۶. بررسی مثنائه نورونیک در مجروحین جنگی، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اورولوژی، یزد - ایران.

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. دکترای تخصص ارولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: دوره سنگ شکنی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. دوره آموزشی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره سرطان شایع ایران، ایران، مهر ۱۳۶۸. کنگره کمردرد زاهدان، ایران، بهمن ۱۳۶۸. کنگره تروما زاهدان، ایران، اسفند ۱۳۶۹. دومین کنگره بین‌المللی ارولوژی، تبریز - ایران، خرداد ۱۳۶۹. کنگره بین‌المللی تاریخ پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۰ تا ۱۵ مهر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رئیس بخش ارولوژی و دبیر کمیته فرهنگی دانشگاه، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دانشکده پزشکی تبریز، رئیس دانشکده، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشکده پزشکی تبریز، معاون دانشکده، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر آب کندوان در سنگهای ادراری، مجری، پائیز ۱۳۷۱. بررسی مواد سنگ سازی در هیپریاراتیروئیدی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تبریز.

تألیفات: ارولوژی همراه با تصویر، نشر دانشگاه تهران، زیر چاپ. کتاب ارولوژی (سه فصل از کتاب) با همکاری سایر متخصصین ارولوژی کشور در ۳ جلد، فارسی، زیر چاپ. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی؛ عربی

۰۷۸۳ مهدوی ظفر قندی، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ ارولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸۲۱۵۶۸

سوابق تحصیلی: فلوی تخصصی پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. فوق تخصص ارولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: کنگره جغرافیایی بازآموزی پیوند اعضا، شیراز ایران، ۱۳۷۱.

سمینارها: سمینار جغرافیایی شیراز، اتریش، اردیبهشت ۱۳۶۹. سمینار سرتاسری سل، ایران مشهد، آذرماه ۱۳۶۹. دومین سمینار بین‌المللی ایران، ایران تبریز، تیرماه ۱۳۶۹. اولین سمینار بین‌المللی ایران، ایران تهران، مهرماه ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام رضا مشهد، سرپرست، ۱۳۶۹. استادیار دانشگاه علوم پزشکی، استادیار، ۱۳۶۸. بیمارستان امام رضا مشهد، دستیار، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۱. مسائل

شایع ارولوژیک، مشهد.

تألیفات: نوع عمل جراحی و درکلیه‌های نعل‌اسبی، تهران، انگلیسی، ۱۳۶۸. رابدومیوسارکوم پارانسیکولر، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارسی. اهمیت دیورز فوری در پیوند کلیه، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۷۰. اولین پیوند کلیه در خراسان. گزارش ۳۰ مورد پیوند کلیه در مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۸۴ یمین، ولی‌الله

رشته: علوم پزشکی؛ ارولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴-۵۱-۵۹۹

سوابق تحصیلی: دکترای طب، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶. فوق تخصص جراح، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. یکسال دوره فوق تخصص ارولوژی، شیراز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون آموزشی دانشکده پزشکی فسا و ریاست دانشکده پزشکی فسا، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳ و ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آناتومی، جراحی، ارولوژی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

تألیفات: داروهای ضد ویروس، تازه‌های پزشکی. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

اعصاب و روان

۰۷۸۵ بوالهروی، جعفر

رشته: علوم پزشکی؛ اعصاب و روان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی ۹۲۸۵۸۹

سوابق تحصیلی: تخصص روانپزشکی، انستیتو روانپزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

دوره‌های تخصصی: مدیریت و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی اولیه، کرمان ایران، ۱۳۶۵. دوره‌آشنایی با تحقیق و بهداشت روانی، بنگلور هند، ۱۳۷۰. دوره آمار و روش تحقیق، تهران ایران، ۱۳۶۹. دوره مدیریت بهداشتی، صومعه‌سرا ایران، ۱۳۶۴.

سمینارها: کنگره پژوهشهای در روانپزشکی، ایران، آذر ۱۳۷۰. سمینار هفته بهداشت روانی، ایران، مهر ۱۳۷۰. سمپوزیوم درمانهای غیروالدین، ایران، اسفند ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید اسماعیلی - دانشگاه علوم

انجمن حمایت از کودکان تهران، روانپزشک، ۱۳۵۲. کلینیک روانپزشکی مورتینگن وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه برن، زیدنت، ۱۹۷۳.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از یک دارو ترکیبی در درمان اختلالات روانی در سالمندان، مجری، ۱۹۷۱. استفاده از مرفین آتاگونست در تشخیص اعتیاد، مسئول و مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مواد مخدر و اعتیاد، روانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. مباحث مختلف در روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. کاربرد روانشناسی در مدیریت، دانشکده ستاد جنگ، تهران - ایران. بیماریهای روانی، مدرسه عالی بازرگانی، تهران - ایران. روانشناسی، آموزشگاه عالی آموزشی، تهران - ایران.

تألیفات: درباره درمان سالمندان با یک دارو ترکیبی از ضدترس و گشادکننده عروق مغزی، Praxis Renue Suisse demedecin مجله پزشکان سوئیس، Bern Hallway AG CH، آلمانی - فرانسه، ۱۹۷۳. استفاده از مرفین آتاگونست در تشخیص اعتیاد، اطلاعات علمی، روزنامه اطلاعات، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: سوئیس؛ اتریش

۰۷۸۷ ضیائی، جلال

رشته: علوم پزشکی؛ اعصاب و روان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۴۱۹۸۶

سوابق تحصیلی: تخصص نورولوژی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳.

دوره‌های تخصصی: کنگره Potential-evoked کانادا، تورنتو - کانادا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۶۹. کنگره اپی پی، ریودوژانیرو - برزیل، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۰. نورولوژی، تهران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: کنگره بیماریهای عفونی. کنگره ابن سینا. کنگره تازه‌های دیابت. کنگره پاراپلژی. کنگره شیمیولژی.

سوابق اشتغال: شیر و خورشید سابق و بهداری شهرستان خوانسار، رئیس بیمارستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه ۱۰۰ مورد پاراپلژی ناشی از جنگ تحمیلی عراق، راهنمای گروه، ۱۳۶۹. مطالعه ۵۰ مورد مسمومیت با داروهای ضد صرع در مرکز پزشکی خورشید، راهنمای گروه، ۱۳۷۰. مطالعه ۲۰۰ مورد سکنه مغزی در مرکز پزشکی خورشید، راهنمای گروه، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کوما، تومور مغز، نوروباتیها، سرگیجه، بیماریهای استحالهای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران.

تألیفات: اختلالات خواب، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، ۱۳۶۸. معرفی ۳۰ مورد صرع آکینتیک، کتاب طب اطفال کنگره دکتر

پزشکی ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. بهداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو هیئت علمی و معاون، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان شهید اسماعیلی، عضو هیئت علمی - رئیس بیمارستان، ۱۳۶۶ تاکنون. وزارت بهداشت - معاونت بهداشت، مشاور، ۱۳۶۷ تاکنون. دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روانی انستیتو روانپزشکی تهران - تقاطع طالقانی و شرعی، سرپرست دفتر، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: ارزیابی بکارگیری یک متن آموزش بهداشت روانی برای آموزگاران، مسئول، مجری، ۱۳۷۱. ارزیابی پیشرفت برنامه‌های بهداشت روانی کشور، همکار، ۱۳۷۱. ارزیابی مشکلات دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۶۸-۱۳۶۹ دانشگاه تهران، مسئول، ۱۳۶۸. بررسی مشکلات روانی رفتاری دانش‌آموزان یک مدرسه راهنمایی تحصیلی، مسئول، ۱۳۷۱. ارزیابی بکارگیری یک الگوی بهداشت روانی مدارس، مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان.

تألیفات: بهداشت درمان برای کاردندان بهداشتی، انتشارات بشری، فارسی، ۱۳۷۰. بهداشت درمان برای بهورزان، انتشارات بشری، فارسی، ۱۳۷۱. نیروی شفابخش ایمان، نشریه روانشناسی رازی، بیمارستان رازی، فارسی، ۱۳۶۴. سیمای اجتماعی مادران شیرده، دارودرمان، فارسی، ۱۳۶۵. رسالت نوجوانان و جوانان در ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه، سلامتی، سلامتی، فارسی، ۱۳۷۱.

۰۷۸۶ حاج وزیری، کاوس

رشته: علوم پزشکی؛ اعصاب و روان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۹۶۴۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه وین، وین - اتریش، ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۷. تخصص روانپزشکی و روان‌درمانی، بیمارستان روانپزشکی مورتینگن وابسته به دانشکده پزشکی، برن - سوئیس، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزش درباره موقعیت روانی و رفتاری نوجوانان بزه کار، بولیگن - سوئیس، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳.

سمینارها: سمپوزیوم اختلالات رفتار جنسی، ایران، ۲۸ تا ۳۰ آذر ۱۳۶۸. کنگره بین‌المللی انجمن روانپزشکان ایران، ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۳۶۴. سمپوزیوم بین‌المللی اعتیاد و درمان، اتریش، ۲۷ تا ۸ خرداد ۱۳۶۵. سمینار بین‌المللی پزشکی، ایران - تهران، ۲۹ آبان تا ۶ آذر ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: مرکز روانپزشکی تهران نو وابسته به وزارت بهداری، رئیس مرکز، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴. بخش اعصاب و روان بیمارستان لقمان حکیم وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. کلینیک هدایت کودک وابسته به

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانپزشکی، باختران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۹۰ نصیریان، ابوالفضل

رشته: علوم پزشکی؛ اعصاب و روان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲. فوق تخصص اعصاب، مرکز پزشکی شهدای تجریش، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. تخصص اعصاب اطفال، مرکز طبی کودکان.

سمینارها: کنگره پیشگیری از اختلال رفتاری و روان در زنجان، ایران، مهر ۱۳۷۱. کنگره اسپاسمی در زنجان، ایران، مهر ۱۳۶۹. کنگره بیماریهای اطفال، یادبود دکتر قریب در ۶ بار، ایران، هر سال برگزار میشود.

سوابق اشتغال: مرکز طبی کودکان، ۱۳۵۷ تاکنون. دانشکده پزشکی ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ۱۰۰۰ مورد بیماران اپی پسی، مجری. بررسی ۲۵ مورد بیمار مبتلا به SSPE، مجری. بررسی ۱۰۰ مورد بیماران مبتلا به حالات اسپاسم شیرخواران، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: کتاب معاینه عصبی اطفال، انتشارات جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴. کتاب اپی لپسی و درمان آن در اطفال و بزرگسالان، انتشارات رز، فارسی، ۱۳۶۵. اختلال روانی و رفتاری در اپی لپسی، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی ۲۵ مورد بیماری SSPE، مجله طب کودکان، فارسی، ۱۳۷۰. درمان اپی لپسی، دانشکده پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۲. پیشگیری از عقب ماندگی عقلی، دانشکده پزشکی زنجان، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۹۱ همتی، ابوالفضل

رشته: علوم پزشکی؛ اعصاب و روان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدا،

تجربش ۱۹-۲۷۸۰۰ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. دکترای نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهداء تبریز، استادیار، ۱۳۷۰. بیمارستان شهداء تبریز، استادیار، ۱۳۶۹. بیمارستان شهداء تبریز، استادیار، ۱۳۶۸. بیمارستان شهداء تبریز، مدرس مدعو، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

قریب، ۱۳۶۹. معرفی موارد نادر بیماری مشترک پوست و اعصاب بنام سندرم MAFFMCCI، مجله انگلیسی ایران، انگلیسی، ۱۳۷۰-۱۳۶۹. مطالعه مسمومیت با داروهای ضدصرع در بخشی مسمومین مرکز پزشکی خورشید، کنگره مسمومیتها، ۱۳۷۰. مطالعه ۲۰۰ مورد پاراپلژی در جنگ تحمیلی ایران و عراق، کنگره پاراپلژی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۸۸ فرد، کیومرث

رشته: علوم پزشکی؛ اعصاب و روان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید دکتر رهنمون ۹-۶۱-۶۸۰۷۶۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی Pre-med Zoology، دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵. دکترای پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۲. فوق تخصص روانپزشکی، دانشگاه واشنگتن، سن لوئیس - آمریکا، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵.

سمینارها: کنگره روانپزشکی در آمریکا، آمریکا، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵. کنگره روانپزشکی در آمریکا، آمریکا، ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران، رئیس دانشکده پزشکی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. انجمن توانبخشی - مرکز آموزش ورزیدنی، رئیس مرکز، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹. Washington university. Lecturer clinical instructor، آموزشی، st. Louis Mo. Veteran Administration. ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲. Hospital پژوهشی، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۶. Assistant research.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانپزشکی، تهران - ایران. روانپزشکی، دانشگاه واشنگتن، سن لوئیس - آمریکا. فیزیولوژی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: Proc piology، ۱۱۳۱ Transvascular persage of Allmie. Hndiagnied psychiatric ilren in. ۱۹۶۶. Arch Gornal Psychology، Adulscents. ۱۹۷۸. انگلیسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۷۸۹ کتابی، فریبا

رشته: علوم پزشکی؛ اعصاب و روان

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی باختران، متخصص اعصاب و روان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. سازمان منطقه‌ای استان مازندران، پزشک عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

پزشکی - داروسازی - پرستاری، مشهد - ایران.

تألیفات: بررسی هشت ساله کیست هیداتیک کبد در خراسان، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، بررسی کالآزار، مجله دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۷۰. گزارش اولین مورد بالانسیه پاریس در خراسان، مجله دانشکده پزشکی، Treatment of Ascariasis، ۱۹۷۸.

Panasotological investigal in mashhad، مقاله، ۲۲.

Clinical trial of levemusel، مقاله، لندن، انگلیسی، ۱۹۷۸.

Analysis of the resultes of parasitological، مقاله، ۷۰، بارثو فرانسه، فرانسه، ۱۹۷۷.

۰۷۹۴ انوری تفتی، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ انگل شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پیراپزشکی ۴۰۶۹۱۰۴ داخلی ۵۹
سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی، مربی، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی، کارشناس بهداشت خانواده، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. مرکز بهداشت شهرستان تفت، کارشناس آموزش بهداشت، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: انگل شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی، انگل شناسی پرستاری، انگل شناسی مامایی، انگل شناسی اطاق عمل، پاتوبیولوژی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۹۵ بشیری بد، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ انگل شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای انگل شناسی، دانشگاه کارل فرانتس گراتن، گراتن - اتریش، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه کارل فرانتس گراتن، گراتن - اتریش، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲.

سمنارها: کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و انگلی، ۱۳۶۹. کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و انگلی، ۱۳۶۵. کنگره بین المللی آنوهای طبیعی بیماریهای عفونی، ۱۳۵۶. کنگره بین المللی آکارولوژی، ۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: دوره بازآموزی انگل شناسی، اتریش گراتن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: انگل شناسی، حشره شناسی

انگل شناسی

۰۷۹۲ آهچین، علیرضا

رشته: علوم پزشکی؛ انگل شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بخش میکروشناسی دانشکده پزشکی شیراز ۵۱۰۰۱۰۹ داخلی ۲۳۱۰
سوابق تحصیلی: تخصص انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. دکترای دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳.

سمنارها: سومین کنگره پزشکی جغرافیایی شیراز، ایران، ۱۴ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی جهرم و شیراز، استادیار، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشکده پزشکی جهرم، مربی و معاون آموزشی دانشکده، ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و اپیدمیولوژی کالآزار شهرستان‌های جهرم و فیروزآباد استان فارس، همکار، ۱۳۶۹. تعیین و بررسی مخزن‌یابی در بیماری لیشمانیوز احشایی در شهرستان‌های جهرم و فیروزآباد استان فارس، مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تک‌یاخته شناسی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. انگل شناسی، میکروب شناسی، ایمونولوژی، دانشکده پزشکی جهرم و شیراز، جهرم - ایران. **تألیفات:** منابع و بررسی‌های انجام گرفته در رابطه با بیماری‌های انگلی و انگل‌ها در استان فارس، فارسی، ۱۳۷۱. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۰۷۹۳ الهی، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ انگل شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۵۰۰۲

سوابق تحصیلی: تخصصی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران ۱۳۶۸. دکترای تخصصی انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱. کارشناسی عالی بهداشت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۱ تا کنون. وزارت بهداشت، بهدار، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی آموزشی خدمات بهداشتی و بیماریهای در روستا، سرپرست طرح، ۱۳۵۹. بررسی لپنمانیوزیس، استادارهما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده

وقارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.
تألیفات: انگل‌های بیماری‌زای انسان، ۱۹۳۳، دانشگاه تهران،
 فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان؛ اتریش

۰۷۹۶ راستی، سیما

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی کاشان (۳۴۷) ۲۰۰۲۱-۳
سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه شهید
 چمران، اهواز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد انگل‌شناسی،
 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: اولین کنگره بیماری‌های انگلی در ایران - رشت، ایران،
 آذر ۱۳۶۹. کنگره سراسری مالاریا در زاهدان، ایران، اسفند ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه گیلان، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۶۳ تا
 ۱۳۶۴. دانشگاه الزهراء، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.
 دانشکده علوم پزشکی کاشان، عضو هیئت علمی (مربی)، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در
 کاشان، همکار طرح، ۱۳۷۰. تهیه لام‌های میکروسکوپی جنین‌شناسی
 از مراحل مختلف رشد جنین، مجری، ۱۳۶۵. بررسی
 سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید در کاشان، مجری، ۱۳۷۰. بررسی
 میزان شیوع تریکومونیاژیس در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی
 درمانی کاشان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست‌شناسی عمومی، علوم
 آزمایشگاهی تئوری و عملی، زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی،
 مقدمات آزمایشگاهی، انگل‌شناسی پزشکی و انگل‌شناسی پرستاری
 و مامائی و علوم آزمایشگاهی و اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی
 کاشان، کاشان - ایران.

تألیفات: طرح تحقیقاتی تهیه لام‌های میکروسکوپی جنین‌شناسی از
 مراحل مختلف رشد و نمو جنین قورباغه، پرنده و موش، نوآوران،
 فارسی، ۱۳۶۵. بررسی اپیدمیولوژی مالاریا در کاشان، خلاصه
 مقالات کنگره مالاریا، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی میزان آلودگی انگل‌های
 روده‌ای در کتالم سادات محله رامسیر، خلاصه مقالات کنگره
 بیماری‌های انگلی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۹۷ صدرائی، جاوید

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه شهید
 بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد
 انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران،

۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره انگل‌شناسی گیلان، ایران، خرداد ۱۳۶۹. کنگره
 انگل‌شناسی صوفیه، بلغارستان، خرداد ۱۳۷۰. کنگره انگل‌شناسی
 هلند، هلند - لاه، شهریور ۱۳۷۱. کنگره بیماری‌های گرمسیری و
 مالاریا، تایلند، آذر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده پزشکی، مربی
 هیئت علمی، ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی انگل‌های گربه و اهمیت بهداشتی آن،
 همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کرم‌شناسی، تک‌یاخته‌شناسی،
 کارورزی کرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۷۹۹ غروی، محمدجواد

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۰۰۴۰ و ۸۰۰۰۰۶۰

سوابق تحصیلی: دکترای انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت
 مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد انگل‌شناسی
 پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.
 کارشناسی بهداشت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران،
 ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: اولین کنگره انگل‌شناسی کشور، ایران رشت، آذر
 ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاون آموزشی و
 دانشجوئی، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تدریس،
 ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. مراکز تربیت معلم، تدریس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه
 تربیت مدرس، امور آموزشی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. آموزش و پرورش
 استان باختران، مسئولیت امور تربیتی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر ثوفیلین بر روی جنین موش،
 همکار، ۱۳۷۰. بررسی آلودگی انگلی مناطق زلزله‌زده رودبار و حومه،
 مجری، ۱۳۶۹. بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مزارع و میادین
 تهران، مجری، ۱۳۶۹. بررسی توکسوپلاسموز مادرزادی، مجری،
 ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروب‌شناسی. انگل‌شناسی،
 حشره‌شناسی، روش تحقیق، ایران - تهران. بهداشت عمومی،
 دانشگاه تربیت معلم، تهران.

تألیفات: توکسوپلاسموز در پرندگان ایران، مجله بهداشت ایران،
 دانشکده بهداشت، انگلیسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: عربستان سعودی

۰۸۰۰ فتاحی بافتی، علی

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ص پ ۶۳۸

۴۰۶۹۱۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه اپیدمیولوژیکی انگلهای روده‌ای افراد معلول (Handicaps) و پرسنل شاغل (Staffs) در مراکز نگهداری معلولین سازمان بهزیستی استان تهران، مسئول. نقش چسبندگی ماکروفاژها، مسئول، ۱۳۶۹. حلزونهای ناقل در ترما تودهای کبدی، مسئول، ۱۳۶۹. بررسی عوامل موثر در فشار خون، مسئول، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران.

تألیفات: حلزونهای ناقل در ترما تودهای کبد، آماده شده ولی منتشر نشده است، ۱۳۶۹. روشها و فنون تشخیص آزمایشگاهی انگلها، فارسی، ۱۳۷۰. مطالعه اپیدمیولوژی انگلهای روده‌ای افراد معلول و پرسنل شاغل در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران. Primary care parasitic Diseases، در حال آماده شدن برای انتشار است، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۸۰۱ فضائی، اصغر

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پیراپزشکی

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: اولین کنگره انگل‌شناسی ایران، ایران، ۲۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، معاونت آموزشی، ۱۳۷۱ تا کنون. مجموعه آزمایشگاههای آموزشی علوم پایه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سرپرست، ۱۳۷۰ تا کنون. بیمارستان تخصصی کودکان زاهدان، سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات فاکتورهای خونی در بیماران مبتلا به کرمهای قلابدار در خوزستان، مجری، دکتر جعفر مسعود. اپیدمیولوژی آلودگیهای انگلی روده در مدارس زاهدان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل‌شناسی، میکروبیولوژی،

پاتوبیولوژی، قارچ‌شناسی، کارآموزی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۰۲ فلاح، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۶۰۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد (دکترای حرفه‌ای) دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. دکترای تخصصی انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روش آموزش، ارومیه - ایران، ۱۳۷۰. MPH، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: کنگره علوم آزمایشگاهی، ایران، ۲۲ تا ۲۵ شهریور ۱۳۷۰. کنگره بیماریهای انگلی در ایران، ۲۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۶۹. سمینار بهداشت محیط در استان همدان، ایران، ۶ آبان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: سازمان منطقه‌ای بهداشتی هم‌زگان، مدیر شبکه روستائی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشکده بهداشت - تهران، دستیار بخش، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دانشگاه علوم پزشکی همدان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه کریپتوسپوریديوم در کودکان مبتلا به اسهال در همدان، مجری، ۱۳۶۸. مطالعه وفور انگلهای روده‌ای در همدان، مجری، ۱۳۶۷. مطالعه آمیبیاز روده‌ای در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل‌شناسی، بیماریهای واگیر، بیماریهای مشترک، اپیدمیولوژی، قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان.

تألیفات: بررسی موارد کیست هیداتیک در ۱۰ سال اخیر در همدان، دارو و درمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۷۱. روشهای تشخیص آزمایشگاهی کریپتوسپوریديوم و کریپتوسپوریديوزیس، مجله علمی پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۰۳ قلی نظری، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۱۴۱۴۴۷-۲۱۴۱۴۴۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص تخصصی تکمیلی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱. دکترای Ph.D، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، تهران -

ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: سومین کنگره بیماری عفونی و گرمسیری ایران، ایران، سمنان. سمینار بازآموزی کیست هیداتیک و بیماریهای ناشی از آن، ایران. اولین کنگره سراسری کشور، ایران-گیلان، ۱۳۶۹. International congress and P.d.Munich بیماریهای انگلی، آلمان، ۲۰ تا ۱۹۸۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی، مربی، استادیار، دانشیار، ۱۳۵۴ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران، تکنسین و کارشناس، ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سرواپیدمیولوژی بیماریهای انگلی در خانه‌های بهداشت کرج، مسئول طرح، ۱۳۷۱. بررسی زیاردیوز در رابطه با روی، مسئول طرح، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. بررسی انگلهای روده‌ای در دانشجویان، مسئول طرح، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. بررسی تینیا آکینوکیک در سگهای ولگرد تهران، مسئول طرح، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. بررسی انگلهای روده‌ای در روستاهای اردبیل، مسئول طرح، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کرم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران - تهران.

تألیفات: آلودگی به لارو پنتاستوما، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی انگلهای روده‌ای در روستاهای اردبیل، دارودرمان، شرکت سهامی داروپخش، فارسی، ۱۳۷۰. هیستوپاتولوژی و جایگزینی مراحل مختلف لارو، مجله دانشکده بهداشت، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۴. هیستوپاتولوژیک و جایگزینی مراحل مختلف لاروی. تغییرات مرفولوژیک شیتوزومولا، مجله دانشکده پزشکی، شهید بهشتی ایران، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۰۴ کاظمی دمنه، بهرام

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۴۱

سوابق تحصیلی: دکترای انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: کنگره سراسری بیماریهای انگلی ایران، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: تهیه آنتی‌ژن مناسب برای پیشگیری از لیشمانیوز جلدی، مجری طرح، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان - ایران.

۰۸۰۵ کوشا، سهیلا

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پیراپزشکی

۸۰۰۹۱۸۵ و ۸۰۰۹۱۹۵ داخلی ۲۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کرمهای انگلی زئونوز، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۰۶ کهنمویی درآبادی، عبدالله

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۲۰۰-۸۰۰۰۰۶۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت، مجتمع علوم پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد انگل‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دکترای انگل‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱.

سمینارها: کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران - گیلان.

سوابق اشتغال: از سال ۱۳۶۴ صرفا کارهای آموزشی و تدریس در دانشگاه داشته‌ام. مدرس مراکز تربیت معلم در سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. عضویت در واحد گزینش دانشگاه تربیت مدرس و مدیریت اجرایی درمان تاسیس و شروع بکار. مدیر شبکه بهداشتی - اسلام‌آباد غرب و جبهه‌های گیلانغرب، سرپل ذهاب و سومار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: خالص‌سازی نهائی آنتی‌ژن فاسیولاهپانیکا و راه‌اندازی روش ال‌ایفرا E.L.I.S.A، مجری، ۱۳۶۸. تشخیص آزمایشگاهی پنوموسیستین کازنسی، مجری، ۱۳۶۹. راه‌اندازی روش I.H.A هم‌اگلوتیناسیون غیرمستقیم در تشخیص ترکوپلاسموز انسان و حیوانات، مجری، ۱۳۶۴. بررسی آلودگی سبزیجات جنوب تهران، مجری، ۱۳۷۰. بررسی آلودگی انگل در زلزله‌زدگان شمال کشور پس از وقوع زلزله، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره‌شناسی و انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

تألیفات: انگل‌شناسی - بیور، درحال اتمام نشر. تشخیص آزمایشگاهی پنوموسیستیس کارینی، کنگره نیوزلند.

۰۸۰۷ مراغی، شریف

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی

۶۰۰۱۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم

۲۶ مهر ۱۳۶۹. کنگره بین‌المللی دامپزشکی، برزیل، ۱۹۹۱. هفتمین کنگره انگل شناسی، پاریس، ۲۰ تا ۲۴ آگوست ۱۹۹۰.

فرصت مطالعاتی: برنامه رهبری در بهداشت بین‌المللی، اسکندریه - مصر، وزارت بهداشت و درمان، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشاور، ۱۳۶۹ تا کنون. مجتمع آموزش عالی ابوریحان، مربی - استادیار، ۱۳۵۶ تا کنون. دانشکده کشاورزی رضائیه، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت بیمارستانی بیماران مبتلا به کیست هیداتیک، مجری، ۱۳۶۹. طرح آزمایشی مبارزه با کیست هیداتیک در سطح ملی، مجری، ۱۳۷۱. اکتینوکوریس و هیداتیدوزیس در ایران و تعیین زیانهای اقتصادی آن، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: انگل شناسی، حشره‌شناسی، آموزشگاه فریس. حشره‌شناسی پزشکی، دانشگاه علامه طباطبائی، انگل شناسی پزشکی، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، تهران.

تألیفات: اولین گزارش اسپسهای تریکوبیلارزوز در مرغابی و سرکاریا درماتای تیس در بین اهالی سواحل بحر خزر در ایران، خلاصه مقالات هفتمین کنگره بین‌المللی انگل شناسی، انگلیسی، ۱۹۹۰.

مطالعه اکتینوکوزیس انسان و حیوانات و زیانهای اقتصادی ناشی از آن، خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره طب گرمسیری و مالاریا، انگلیسی، ۱۹۸۸. ژئونوزهای کرمی در ایران، خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، فارسی، ۱۳۶۹.

هیداتیدوزیس انسانی و زیان ناشی از آن در ایران، کتاب سمینار بازآموزی کیست هیداتیک و بیماریهای ناشی از آن، فارسی، ۱۳۶۹. از کیست هیداتیک چه میدانید، وزارت بهداشت و درمان، فارسی، ۱۳۶۹.

تألیفات: Handbook of Medical Parasitology (کلیاتی از انگل‌شناسی پزشکی)، کتاب، انگلیسی، ۱۹۸۲. پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز (۱۳۶۷-۱۳۴۹)، فهرست پایان‌نامه‌ها، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی، عربی

آشنایی با کشورها: انگلستان

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۸۰۹ ولیمی اصل، عبدالحسین

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی

سوابق تحصیلی: دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. دکترای تخصصی انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار انگل‌شناسی. کنگره جهانی دامپزشکی. **سوابق اشتغال:** دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، استادیار و معاون پژوهشی و معاون آموزشی دانشکده، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشکده دامپزشکی شیراز، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. جهاد سازندگی خرمشهر - شادگان - سوسنگرد، مسئول جهاد، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱.

دوره‌های تخصصی: کارگاه در مورد مراقبت از بیماری سالمونلوز، قاهره - مصر، ۱۹۹۲. برنامه دوره رهبری در بهداشت بین‌الملل، اسکندریه - مصر، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲.

سمینارها: اولین کنگره سراسری ژئونوزما، ایران، ۱۲ تا ۱۴ آبان ۱۳۷۱. اولین سمینار بازآموزی کیست هیداتیک، ایران، ۴ تا ۶ تیر ۱۳۶۹. اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، ایران، ۲۴ تا

پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی (انگل‌شناسی) دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دکترای انگل‌شناسی، دانشگاه سالفورد، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت، اهواز - ایران، ۱۳۶۹. فراگیری کار با دستگاه LAB SYSTEM، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: اولین سمینار بررسی لیشمانیوز در ایران، ایران، ۱ تا ۲ دی، ۱۳۷۰. کارگاه آموزشی، ایران، ۱۱ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی، سرپرست دانشکده، ۱۳۶۹ تا کنون. کتابخانه مرکزی، سرپرست کتابخانه مرکزی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. مدیریت پژوهشی، مدیر امور پژوهشی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی، مربی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آلودگیهای انگلی در سبزیجات خوردنی و آب آشامیدنی در شهرستان اهواز و تعیین اثر مواد ضد عفونی کننده بر عناصر آلوده کننده انگلی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: انگل‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: Handbook of Medical Parasitology (کلیاتی از انگل‌شناسی پزشکی)، کتاب، انگلیسی، ۱۹۸۲. پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز (۱۳۶۷-۱۳۴۹)، فهرست پایان‌نامه‌ها، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی، عربی

آشنایی با کشورها: انگلستان

رشته: علوم پزشکی؛ انگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان

سوابق تحصیلی: فوق تخصص MPH، دانشگاه منیه سوتا، میناپلیس - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷. دکترای انگل‌شناسی و حشره‌شناسی پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶.

کارشناسی ارشد حشره‌شناسی پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: کارگاه در مورد مراقبت از بیماری سالمونلوز، قاهره - مصر، ۱۹۹۲. برنامه دوره رهبری در بهداشت بین‌الملل، اسکندریه - مصر، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲.

سمینارها: اولین کنگره سراسری ژئونوزما، ایران، ۱۲ تا ۱۴ آبان ۱۳۷۱. اولین سمینار بازآموزی کیست هیداتیک، ایران، ۴ تا ۶ تیر ۱۳۶۹. اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، ایران، ۲۴ تا

سوابق تحقیقاتی: مطالعه وفور آلودگیهای انگلی در بافق یزد، استاد راهنما، ۱۳۶۹. مطالعه وفور آلودگیهای انگلی در مراکز توانبخشی تهران، استاد راهنما، ۱۳۶۹. مطالعه وفور آلودگیهای آنتروویوس ورمیکولاریس در آپاندیس، استاد راهنما، ۱۳۶۹. مقایسه ترکیبهای شیمیایی کیست هیداتید در میزبانان مختلف، استاد راهنما، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کرم شناسی ۱، تک یاخته شناسی ۱، کرم شناسی پیشرفته، فیزیولوژی انگلها، کارورزی انگل شناسی، سمینار پاتوبیولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. کرم شناسی دامپزشکی، بیماریهای کرمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: Helminth Parasites of Carnivores in northern Iran, Annals of Tropical Medicine and Parasitology، انگلیس، انگلیسی، ۱۹۹۲.

Comparative Study of two methods for the diagnosis of E.V. in Journal of Helminthology، appendix، انگلیس، انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

ایمنی شناسی

۰۸۱۰ بهار، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ ایمنی شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شهید دکتر

رهنمون ۷۷۷۶۴۶-۷۷۷۲۵۱

سوابق تحصیلی: تخصص آزمایشگاه تشخیص طبی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲.

دوره های تخصصی: ایمونولوژی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: استادیار و سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی، سرپرست بخش آزمایشگاه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۱. استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، استادیار بخش میکروب، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. طرح نیروی انسانی در استان سمنان، سرپرست بخش، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. بیمارستان امام خمینی انتهای بلوار کشاورز، استادیار بخش، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه بالینی، ایران.

تألیفات: میکروبیشناسی پزشکی رامون، بصورت کتاب با جمعی از همکاران چاپ شده است، ۱۳۷۱. گزارش اولین مورد سالمونلا Adledie در کودک مبتلا به مننژیت، دارو و درمان. اثر فنیوتین درالنیام زخمها، دارو و درمان، تهران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۱۱ پورمند، محمدهادی

رشته: علوم پزشکی؛ ایمنی شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان فیروزآبادی

۵۹۲۰۶۴-۶ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه علوم

پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: گروه ایمونولوژی دانشکده علوم پزشکی

ایران، تهران، مربی؛ ۱۳۶۷ تاکنون. بخش پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارشناس، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. بیمارستان شهید چمران - شیراز، کارشناس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. مرکز طبی کودکان - جنب بیمارستان امام خمینی - تهران، کارشناس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. سازمان ملی انتقال خون ایران - تهران، کارشناس، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: نگهداری ساختمان سوم آنتی ژن بوسیله

آنتی بادی، محقق، دکتر فرخ مدبر و همکاران. تراخم در ۱۱ روستای خوزستان و فارس، محقق، دکتر فرخ مدبر و همکاران. مطالعه کنترل ژنتیکی لیشمانیوز احشائی در موش، محقق، دکتر فرخ مدبر و همکاران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سرولوژی و ایمونولوژی، دانشگاه

علوم پزشکی ایران، تهران. سرولوژی و ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز.

تألیفات: مطالعه کنترل ژنتیکی لیشمانیوز احشائی در موش،

کتاب، ۱۹۸۰. مطالعه تراخم در ۱۱ روستای خوزستان و فارس، مجله بهداشت ایران، دانشکده بهداشت، ۱۹۷۸. نگهداری ساختمان سوم آنتی ژن بوسیله آنتی بادی، نشریه هفتمین کنگره پزشکی شیراز، انگلیسی، ۱۹۷۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۱۲ رضائی پورکار دوست، ربابه

رشته: علوم پزشکی؛ ایمنی شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۳۸

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ایمونولوژی، دانشگاه ایلی نوی، ایلی نوی - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دکترای ایمونولوژی، دانشگاه ایلی نوی، ایلی نوی - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

دوره های تخصصی: دوره ایمونولوژی بیماریهای عفونی W.H.O،

۱۳۷۱. دومین بازآموزی ایمونولوژی، مشهد - ایران، ۱۳۶۹. اولین بازآموزی ایمونولوژی، تهران - ایران، ۱۳۶۷.

سمینارها: کنفرانسهای علوم آزمایشگاهی. اولین کنگره بهداشت و جنگ، ۱۳۶۸. اولین سمپوزیوم استرس، ۱۳۶۹. هفتمین کنگره

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بین‌المللی، آلمان، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه ایلی‌نون آمریکا، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دانشگاه ابرریحان، آموزشیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سیستم ایمنی معتادین بطور کامل، استاد راهنما، ۱۳۶۹. راه‌اندازی روش اختصاصی تشخیص لوپوس در ایران، مسئول و مجری. ایمونوژنیسته گازهای شیمیایی، مسئول و مجری، اتمام یافته در تاریخ ۱۳۶۷. بررسی اتو آنتی‌بادیهای لوپوس، مجری، ۱۳۵۷. تولید آنتی‌بادیهای مونوکلونال، مجری، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمونولوژی و عملی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. ایمونولوژی، آمریکا. میکروبیولوژی، ایران.

تألیفات: تولید و بررسی پانسمانهای ایمنی علیه خردل، پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹. ایمونوژنیسته گازهای شیمیایی، ۱۳۶۷. روش جدید فلوتور و ایمونواکسی، ۱۳۵۹. از تولید تا کاربرد آنتی‌بادیهای مونوکلونال، دارودرمان، ۱۳۶۹. ایمونولوژی سرولوژی و ایمونوشیمی آزمایشگاهی، جهاد، ۱۳۶۹. ایمونولوژی بالینی بلانتی، جهاد، ۱۳۶۷. ایمونولوژی، جهاد، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۸۱۳ زواران حسینی، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ ایمنی‌شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دکترای ایمونولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا کنون. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، مجتمع علوم پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: دوره عملی و نظری روشهای ایمونوشیمی، L.H.E.J. کراچی - پاکستان، آذر، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه تربیت مدرس، مدیرکل، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. آزمایشگاه تشخیص طبی در مرکز بهداری دره شهر ایلام، مسئول آزمایشگاه، ۱۳۶۲. همکاری با هیئت مرکزی گزینش استاد، فعالیتهای مختلف، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹. دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، مسئول آموزش بخش فرهنگی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: تعیین آنتی‌ژنهای مسئول پاسخهای ایمنی سلولی در مایکوپلازما کتریوم توپرکولوزیز، مسئول اجرا، ۱۳۷۰. تاثیر پرمیتامین بر سیستم ایمنی و نقش آن در مقابله با لیشمانیوز جلدی L.Major، مسئول اجرای طرح، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمونولوژی، تهران - ایران.

۰۸۱۴ فرید حسینی، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ ایمنی‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - بیمارستان قائم - خیابان احمدآباد ۸۱۵۳۸، ۱۳۰۰۱۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹. فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶. متخصص بیماریهای ریه، دانشگاه ولز، کاردیف - انگلستان، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: دوره آلرژی و ایمونولوژی، مینوپلیس - آمریکا، ۱۹۸۵ به مدت ۳ ماه. دوره آلرژی و ایمونولوژی، نیوتارک - آمریکا، ۱۹۸۹ به مدت ۳ ماه.

سینارها: کنگره جهانی عروق، اسپانیا، ۱۳۵۶. کنگره جهانی آلرژی، لندن، ۱۹۸۲. کنگره جهانی روماتولوژی، ژاپن، ۱۹۸۵. کنگره جهانی آلرژی، سوئیس، ۱۹۸۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استاد، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: ECP در آلرژی بینی، مجری، ۱۳۶۹. بررسی نقش آلرژی در آسم کودکان، مجری، ۱۳۶۹. تاثیر ایمونوتراپی در آلرژی بینی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

تألیفات: سیگار یا سلامتی. ایمونولوژی. مبانی ایمنی‌شناسی. ایمونولوژی کاربردی. آلرژیهای بینی. آلرژی و ایمونولوژی بالینی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

جوایز: لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان استاد نمونه. لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بعنوان استاد نمونه سال ۱۳۶۸. لوح تقدیر از وزیر محترم علوم و آموزش عالی بعنوان کتاب سال دانشگاههای ایران ۱۳۶۹.

۰۸۱۵ مصفا، نریمان

رشته: علوم پزشکی؛ ایمنی‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اوین، بزرگراه شهید چمران ۲۱۴۱۴۲۵

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص ایمونولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۲.

سینارها: سمپوزیوم تازه‌های دیابت، ایران، ۳۰ مهر تا ۱ آبان ۱۳۶۵. کنگره بین‌المللی ایمونولوژی و آلرژی، ایران، ۱۴ تا ۱۹ آبان ۱۳۶۷. کنگره بین‌المللی بیماریهای کودکان، ایران، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۹. سمینار باروری و ناباروری، یزد - ایران، ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۹.

پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران .

تألیفات: The effect of Zinc and Nickel on the immune responsof Rats ، انگلیسی ، ۱۹۸۱ ، U.S.A ، ۱۹۸۱ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی ؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۸۱۷ میرغنی زاده ، سیدعلی

رشته: علوم پزشکی ؛ ایمنی شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۵۶۶۲-۵ داخلی ۷۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی پزشکی ، دانشگاه شیراز ، شیراز - ایران ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ . کارشناسی ارشد ایمونولوژی و سرولوژی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران - ایران ، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ .
دوره‌های تخصصی: دوره بازآموزی دومین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ، مشهد - ایران ، مهر ۱۳۶۹ .

سمینارها: تهیه پایه و تجربه آسترژنیک لیستریا منوسیتوزن ، سمینار باروری و ناباروری در یزد .

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، مربی ، ۱۳۶۸ تا کنون .

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمونولوژی و سرولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد - ایران .

تألیفات: تجربه آسترژنیک باکتری لیستریا منوسیتوزن ، فارسی ، ۱۳۶۸ . مقایسه تست GIE یا IIF در سروذیاگنوسیس بیماری عفونی با لیستریا منوسیتوزن ، فارسی خلاصه انگلیسی ، ۱۳۷۰ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

ایمونوبیوشیمی

۰۸۱۸ وارسته اول ، عبدالرضا

رشته: علوم پزشکی ؛ ایمونوبیوشیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۰۵۱) ۴۴۰۸۱-۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ایمونوبیوشیمی ، دانشگاه نانسی ، نانسی - فرانسه ، ۱۹۸۹ . دکترای ایمونوبیوشیمی ، دانشگاه نانسی ، نانسی - فرانسه ، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ . کارشناسی ارشد ایمونوبیوشیمی ، دانشگاه نانسی ، نانسی - فرانسه ، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ . کارشناسی شیمی ، دانشگاه نانسی ، نانسی - فرانسه ، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ .

سمینارها: نخستین کنگره بین‌المللی سنجش سطح درمانی داروها ، تهران ، ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۱۳۷۰ . اولین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰ .

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، استادیار ، ۱۳۶۹ تا کنون .

سوابق تحقیقاتی: مطالعه آلرژنهای زعفران ، مجری ، دکتر مزید ،

۱۳۷۰ . بازآموزی ایمونولوژی و آلرژی ، تهران - ایران ، اردیبهشت ۱۳۷۰ . کنگره بین‌المللی ایمونولوژی و آلرژی ، مشهد - ایران ، ۱۸ تا ۲۲ مهر ۱۳۶۹ . کنگره بین‌المللی بیماریهای آندوکراین ، ایران ، ۱۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۶۹ .

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده پزشکی) ، مسئول آموزش ، ۱۳۷۱ تا کنون . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده پزشکی) ، استادیار ، ۱۳۶۵ تا کنون . دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده پزشکی) ، دستیار تمام وقت ، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ . سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، مسئول گروه و محقق ، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ .

سوابق تحقیقاتی: بررسی ایمونولوژیکی سقطهای مکرر ، مجری ، ۱۳۷۱ . بررسی ایمونولوژیکی دیابت نوجوانان ، همکار و مجری ، ۱۳۶۳ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمونولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران - ایران . ایمونولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه - ایران . ایمونولوژی پیشرفته ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران - ایران .

تألیفات: مقاله ایمونولوژی سیفلیس ، مجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، فارسی ، ۱۳۶۵ . نظارت بر ترجمه کتاب ایمنی شناسی بالینی ، ایمنی شناسی بالینی ، فارسی ، ۱۳۶۸ .

Anti - Endothelial Antibodies and Circulating Immune Complex in IDDM , The Islamic Republic of Iran Medical Journal .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۱۶ مهر مفخم ، شیده

رشته: علوم پزشکی ؛ ایمنی شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۲۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیولوژی ایمونولوژی ، دانشگاه سانفرانسیسکو - کالیفرنیا ، سانفرانسیسکو کالیفرنیا ، ۱۹۸۱ . کارشناسی علوم آزمایشگاهی ، دانشکده پیراپزشکی ، تهران - ایران ، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ .

سمینارها: اولین کنگره بین‌المللی ایمونولوژی و آلرژی ، ایران - تهران ، ۱۳۶۷ .

سوابق اشتغال: آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی ایران ، مسئول قسمت ایمونولوژی ، ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۳ .

Smithkline clinical Research Laboratory , Reach assistant , 1981 - 1982 .

University of s.f. california , Reach assistant , 1976 - 1980 .

سوابق تحقیقاتی:

The effect of metals on the immune response of Rats... , Executire , Ameroca , 1987 .

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمونولوژی عملی ، دانشگاه علوم

فوق تخصص هماتولوژی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۶.
دکترای بافت و هیستوشیمی، دانشگاه پونا هند، پونا - هندوستان،
۱۹۶۷.

دوره‌های تخصصی: سرطان (تحقیقات) U.I.C.C.، لندن -
انگلستان، ۱۹۷۶. کشت سلول و بافت، (U.G.C.) کلکته هنر، ۱۹۶۶.
سوابق اشتغال: دانشگاه اهواز، هیئت علمی، ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۲.
دانشگاه پونا هندوستان، لکچرر، ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۰.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه تالاسمی، مجری، ۱۳۵۵. اثرات
حرارت روی کارگران نانوایی سنتی، مجری، ۱۳۵۶. مطالعه
بیماریهای کمبود G6PD در منطقه خوزستان، مجری، خانم نبیدزاده.
سیتولوژی دستگاه تنفسی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت شناسی، سلول شناسی، بیولوژی
سلول، خون، بانک خون، جنین شناسی، ژنتیک، پاتولوژی،
سیتوپاتولوژی، اهواز - ایران. بیولوژی سلول هیستولوژی و
هیستوشیمی، پونا - هندوستان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ ایران؛ هندوستان

۰۸۲۱ سفلائی شهریابک، ناصر

رشته: علوم پزشکی؛ بافت شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۴۵۶۶۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه اصفهان،
اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد بافت شناسی،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مربی،
۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد، کارشناس
آزمایشگاه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. دانشگاه اصفهان - مرکز پزشکی آیت الله
کاشانی، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت شناسی، آسیب شناسی، بافت و
آسیب، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۲۲ سلیمانی راد، جعفر

رشته: علوم پزشکی؛ بافت شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی

۳۴۰۰۸۱-۵، داخل

سوابق تحصیلی: دکترای آناتومی (جنین شناسی و بافت شناسی)،
دانشگاه آناوا، آناوا - کانادا، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد
آناتومی (جنین شناسی و بافت شناسی)، همزمان با دوره دکترا، آناوا
- کانادا، کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران،
۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: بازآموزی میکروسکوپ الکترونی، تهران -

آقای اسکویی. تولید آنتی IgA انسانی جهت تهیه کیست برای
اندازه گیری آن، مجری، دکتر توکلی، دکتر فرید. مطالعه سمیت
حاصل از سیکلوسپورین در بیماران پیوندی، مجری، دکتر توکلی،
دکتر مجاهدی، دکتر مزید. تولید همولیزین و کاربرد آن در تستهای
تشخیصی، مجری، دکتر جلیل توکلی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمونولوژی، ایمونوشیمی، دانشگاه
علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: مطالعه سمیت حاصل از سیکلوسپورین در بیماران
پیوندی.

Simple method for purification and characterization of
mitochondrial aspartate aminotransferase from human liver,
Article, J. Libery, Paris, 1989. Comparison of two
immunochemical procedures for the measurement of serum
mitochondrial AST activity, clin. chem. Enzymol. comms. 1989.

کنترل کیفی در آزمایشگاههای کلینیکی، مجله پزشکی ارومیه، ایران
۳۷۰. کاربرد EIA در روشهای آزمایشگاهی تشخیص طبی، مجله علوم
پزشکی ارومیه، ایران، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

بافت شناسی

۰۸۱۹ جلالی، سید جابر

رشته: علوم پزشکی؛ بافت شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده پزشکی بخش

بافت شناسی داخلی ۱۰۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بافت و سلول شناسی، دانشگاه
علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی شیمی،
دانشگاه اهواز، اهواز ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه اهواز، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰. دانشگاه اهواز،
۱۳۵۶ تا کنون. دانشگاه اهواز، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت شناسی و تکنیکهای بافت
عملی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

۰۸۲۰ چیت نیس، پادماکار

رشته: علوم پزشکی؛ بافت شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده پزشکی گروه بافت

شناسی ۳۰۰۱۲-۲۰ داخلی ۱۰۹

سوابق تحصیلی: تخصص آزمایشگاه بالینی وزارت بهداشتی ایران،
۱۹۷۹. سیتولوژی بالینی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۵.

ایران، ۱۳۶۸ به مدت یک ماه.

سمینارها: دومین کنگره سراسری مسمومیتها، ایران، ۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۳۷۰. دومین سمینار بین‌المللی ارولوژی، ایران، ۶ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۹۰. سی و یکمین جلسه CFBS، کانادا، ۱۹۸۸. سی‌امین جلسه CFBS، کانادا، ژوئن ۱۹۸۷. کنفرانس مشترک آناتومیستها و بیولوژیست‌ها، کانادا، می ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی، معاون پژوهش دانشکده، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی، رئیس آموزش، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تبریز - دانشکده پزشکی، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: موش با سیستم ایمنی انسان، همکار، ۱۳۶۹. بررسی اثرات مرفین و کوئین بر روی رشد و تکامل جنین، مجری، ۱۳۷۱. بررسی شیوع سندرم داون و سندرم ترنر بر اساس کروموزوم تاپینگ، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، تکنیک‌های بافت، زبان تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اردبیل و ارومیه، تبریز، ارومیه، اردبیل - ایران.

تألیفات: بررسی برگشت پذیری اثر مهار دوزبالای کلسیتریول بر روند میزالی‌اسیون استخوان در حال رشد، ایران، انگلیسی و فارسی، ۱۳۷۰. کلسیتریول و رسوبات کلسیم - فسفر در لوله‌های ادراری کلیه جنین، کتابچه دومین سمینار بین‌المللی ارولوژی، انگلیسی و فارسی، ۱۳۶۹.

Role of proton secretion in the maintenance of the acid - Base status in the chick embryo, Article, Canada, English, 1991. Mechanisms involved in calcitriol induced hypophosphatemia in the chick embryo, Article, Canada, English, 1988. The Role of ultimobranchial bodies in the modulation of the response..., Article, England, English, 1986.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

جوایز: دریافت جایزه معافیت از پرداخت شهریه در دوره Ph.D دانشکده آتاوا، کانادا در سال ۱۹۸۸.

۰۸۲۳ شریعت زاده، سیدمحمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ بافت‌شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک

سوابق تحصیلی: دکترای بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا کنون. کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، سه سال. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تربیت معلم اراک، اراک - ایران، سه سال.

۰۸۲۴ طاهری مبارکه، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ بافت‌شناسی

محل کار: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی

۳۲۰۳۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد بافت سلول‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. دکترای بافت و سلول‌شناسی، دانشگاه سالفورد، سالفورد - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، کارشناس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه پوست جوندگان بعد از گزیدن بوسيله حشرات، انگلستان، دانشگاه سالفورد، ۱۳۶۶. مقایسه هیستولوژیکی ساختمان مری پستانداران مختلف، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بافت‌شناسی نظری و عملی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: پایان‌نامه فوق لیسانس، ۱۳۵۹. پایان‌نامه دکترا، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۲۵ طیارزاده، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ بافت‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۱۵۸۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد بافت‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: کارگاه روش‌های تحقیق، کرمان - ایران، ۱۳۷۱. کارگاه روش‌های ارزیابی آموزشی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. دوره کار با میکروسکوپ الکترونی، لئوکوفن - آلمان، ۱۳۷۰. دوره کارکرد روش‌های تکنیکی میکروسکوپ الکترونی، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: واحد میکروسکوپ الکترونی، مسئول، ۱۳۷۰ تا کنون. آزمایشگاه میکروبی‌شناسی دانشکده پزشکی، مسئول، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. آزمایشگاه و سرپرستی بعضی از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، کارشناس و سرپرست، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: میکروبی‌شناسی عملی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

تألیفات: میکروبی‌شناسی عملی ۲، فارسی، ۱۳۶۸. بافت‌شناسی به زبان ساده، فارسی، ۱۳۷۰. روش‌های نمونه‌گیری و نسخه‌خوانی پزشکی برای علوم آزمایشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴.

سمینارها: اولین کنگره بین‌المللی پزشکی گازهای شیمیایی جنگی در ایران، ایران، ۲۳ تا ۲۶ اسفند ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشجو، ۱۳۶۷. دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علوم پایه پزشکی اهواز، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دانشگاه تربیت مدرس، دانشجو، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز، مسئول کمیته فرهنگی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: اثرات گازهای شیمیایی خردل بر دستگاه پوشش جلدی، مجری، ۱۳۶۳. مطالعه هیستولوژیکی بر بافتهای سیستم جلدی در رزمندگانی که تحت اثر عوامل شیمیایی جنگی قرار گرفته‌اند، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت‌شناسی نظری و عملی، تکنیکهای پیشرفته بافت‌شناسی ۱ و ۲، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. زیست‌شناسی، فیزیولوژی گیاهی عملی، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران. زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اهواز، اهواز - ایران. بافت‌شناسی، زیست‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

باکتری‌شناسی

۰۸۳۰ سلیم‌نیا، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ باکتری‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۳۷۱۶، ۴۵۶۶۲-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد باکتریولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

دوره‌های تخصصی: روشهای نگهداری میکروارگانیسمها، تهران - ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مربی، ۱۳۶۷ تاکنون. درمانگاه ۵۰۳ ارتش (نزاجا)، سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. بنیاد شهید (بیمارستان شهید مصطفی خمینی)، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. بیمارستان مهرداد، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی یزد و سرپرست آزمایشگاه کنترل باکتریولوژیکی آب آشامیدنی یزد، عضو کمیته آب استان یزد، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبی‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۲۶ عرب، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ بافت‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۸۵۸۴-۵ داخلی ۱۶
سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد بافت‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.
سوابق تحقیقاتی: مطالعه معده با رنگ‌آمیزیهای اختصاصی AGNOR به روش کمی (پایان نامه تحصیلی)، ۱۳۶۹. تومورزایی و فاکتورهای رشد (سمینار)، اتمام یافته، ۱۳۶۹.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت‌شناسی، پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران.

۰۸۲۷ مرصاد، مینو

رشته: علوم پزشکی؛ بافت‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۱-۸۵۱۰-۸۰ داخلی ۰۸
سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد بافت‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی، کارشناس آموزشی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت‌شناسی، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۲۸ مهرآئین قمی، فرشته

رشته: علوم پزشکی؛ بافت‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۰۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بافت‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۲۹ نوری موگهی، سیدمحمدحسن

رشته: علوم پزشکی؛ بافت‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی دبیری، دانشگاه جندی‌شاپور (سابق)، اهواز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد بافت‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دکترای بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱.

۰۸۳۱ عیسائیان، آنا

رشته: علوم پزشکی؛ باکتری‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، مرکز

طبی کودکان ۹۳۳۹۲۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد باکتریولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

سمینارها: بیماریهای عفونی کودکان، همدان، مرداد ۱۳۶۹. بیماریهای شایع استان، ساری، اسفند ۱۳۶۸. کنگره بین‌المللی آلرژی و ایمونولوژی، تهران، ۱۳۶۷ و ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز طبی کودکان، مربی، ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی اراک، مربی، ۱۳۷۰ تا کنون. مرکز طبی کودکان - دانشگاه علوم پزشکی تهران، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اپسونیک سرم علیه سیاه‌سرفه بروش کمی‌لومینسانس، مجری، ۱۳۶۹. بررسی بیماران CGD، مجری، ۱۳۶۹. مطالعه نقش کموتاکسی در مننژیت سپتیمی سمی و عفونت مکرر در کودکان، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ایمونولوژی، تهران. میکروب‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایمونولوژی، باکتریولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک - ایران.

تألیفات: نئوسیمی بالینی، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۹. مطالعه نقص کموتاکسی در سپتیمی‌سمی‌ها، مننژیت در ۹۰ بیمار، Proceeding Allergy، ۱۹۸۸. بررسی بیماران CGD روش کمی‌لومینسانس، BSI، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ روسی

بهداشت

۰۸۳۲ خوشه‌مهری، گیتی

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت

محل کار: مجتمع آموزش عالی ابوریحان ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی ابوریحان - دانشگاه علوم پزشکی تهران، مربی، ۱۳۷۱ تا کنون. گروه پزشکی اجتماعی (دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، مربی، ۱۳۶۹ بشکل مامور دو روز در هفته همکاری دارم.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آموزش عملی P.H.C در فیلد آموزشی دماوند برای دانشجویان پزشکی، تهران. جامعه‌شناسی شهری و روستائی، اکولوژی انسانی، جامعه‌شناسی عمومی و روستائی، نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، پاکدشت و رامین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

تألیفات: سالم باشیم (کتابی برای مقطع دبستان و راهنمایی)، انتشارات رشد وابسته به آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بهداشت جامعه

۰۸۳۳ الوندیان، لیدیا

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت جامعه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامانی،

بالا تراز میدان ونک، خ رشید

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه آمریکائی - بیروت، بیروت - لبنان، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱. کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری شرکت نفت آبادان، آبادان - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸.

دوره‌های تخصصی: بررسی روشهای آماری در تحقیق، تهران - ایران، ۲۰ ساعت در ۱۳۶۸. کارگاه آموزشی روش تحقیق، پاکدشت و رامین - ایران، ۱۳۶۸. روشهای تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر پرستاری، تهران - ایران، ۳۲ ساعت در ۱۳۶۸. مدیریت آموزشی، تهران - ایران، ۲۵ ساعت در ۱۳۶۶.

سمینارها: کارگاه آموزشی فرآیند پرستاری بیمارستان شهید اکبرآبادی، تهران - ایران، ۱۷ تا ۲۱ آذر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامانی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تا کنون. مدرسه عالی پرستاری شفا، مربی پرستاری، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵. دانشکده بهداشت مرکز پزشکی دانشگاه آمریکایی بیروت، پرستار بهداشت جامعه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. مرکز پزشکی دانشگاه آمریکائی بیروت، پرستار ارشد بخش داخلی، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱. بیمارستان و مرکز پزشکی آمریکائی - بیروت، پرستار ارشد نوزادان، ۱۳۴۴.

سوابق فالیتهای آموزشی: برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان - ایران. بهداشت جامعه (پونائی گروه)، روش تحقیق، روش مطالعه و فراگیری سمینار تحقیق، بهداشت جامعه (کارشناسی پیوسته)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. روش تحقیق (کارشناسی ارشد)، دانشگاه اصفهان. پرستاری بهداشت جامعه، سمینار مسائل پرستاری، فرآیند پرستاری، روش تحقیق، پرستاری داخلی جراحی پیشرفته ۱ و ۲، تهران - ایران.

انگلیسی، ۱۳۷۰. نظریه تغییر، دانشکده محل کار، ۱۳۶۸.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

بهداشت حرفه‌ای

۰۸۳۵ آزادی بوگر، غلامعلی

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش

عالی ابوریحان ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم

پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران،

۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجتمع آموزش

عالی ابوریحان، مسئول آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی حوادث ناشی از کار در کارخانجات

تهران، مجری، ۱۳۷۱. بررسی میزان تراکم گردوغبار و پنبه در یک

کارگاه ریسندگی، مجری، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۳۶ اصیلیان مهابادی، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه

تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی بهداشت

حرفه‌ای، دانشکده علوم پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: ارگونومی و سلامتی ستون فقرات، ایران - تهران،

مرداد ۱۳۷۱. کنگره سراسری بهداشت حرفه‌ای، ایران، اسفند ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: کارخانه شهاب خودرو، مسوول ایمنی و بهداشت

صنعتی، ۶ ماه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارآموزی ۱ و ۲، تهران. بهداشت

حرفه‌ای، دانشگاه امام حسین، تهران. شناخت فنون صنعتی، کنترل

عوامل شیمیایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۳۷ امینی پور، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۳۰۳۳۶-۳۷۰۳۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت صنعتی، دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی

ارشد بهداشت حرفه‌ای و حفاظت صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی

تألیفات: بررسی و شناخت خانواده (ویراستاری)، فارسی،

۱۳۶۸. بهداشت در پرستاری (با همکاران) بهداشت محیط و فرد، مرکز

نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۶. اقدامات پرستاری در جنگ،

فصلنامه پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی،

۱۳۶۶. بهداشت جامعه (جزوه) (با همکاران)، بهداشت جامعه،

فارسی، ۱۳۶۱. اقدامات توانبخشی در مورد سالمندانی که از صدمات

مغزی رنج می‌برند (مقاله) در ۲ شماره، جنبش پرستار، دانشگاه

علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: لبنان

۰۸۳۴ حاج کاظمی، افتخارالسادات

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت جامعه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی

۶۸۳۰۷۳۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه،

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

کارشناسی پرستاری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا

۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: رشد و تکامل، ۱۳۷۰. فرآیند پرستاری،

تهران - ایران، ۱۳۶۸. معاینات فیزیکی، تهران - ایران، ۱۳۶۸.

روشهای تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر پرستاری، تهران - ایران،

۱۳۶۸. بررسی روشهای آماری در تحقیق، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: تغذیه، تهران - ایران، ۱۳۶۹. شیر مادر، تهران -

ایران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران،

مربی، ۱۳۶۷ تاکنون. مدرسه عالی مامایی سلمه، مربی آموزشی.

بیمارستان فیروزآبادی، سرپرستار بخش - اطاق عمل، ۱۳۵۷ تا

۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مشخصه‌های فردی، اجتماعی،

اقتصادی زنان و مردان استفاده‌کننده از روش عقیم‌سازی در تهران،

استاد راهنما، ۱۳۷۱. بررسی و مقایسه رفتارهای بهداشتی دانشجویان

دختر و پسر سال آخر پرستاری، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی

چگونگی ارائه خدمات تنظیم خانواده به زنانی که از قرص استفاده

می‌کنند، استاد راهنما. بررسی دلایل قطع شیردهی مادران،

پژوهشگر، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده

پرستاری و مامایی، تهران - ایران. پرستاری نوزادان، فن پرستاری و

مامایی، مدرسه عالی مامایی سلمه، تهران - ایران.

تألیفات: مزایای شیر مادر، دانشکده محل کار، ترجمه و تالیف،

۱۳۶۷. میزان رفتارهای نودوستانه پرستاری، انگلیسی، ۱۳۷۰.

کاربرد فرآیند پرستاری در سلامت خانواده ۱ و ۲، دانشکده محل کار،

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی متدولوژی تحقیق، گچ‌سر -

ایران، بمدت یک‌هفته.

سمینارها: اولین کنگره بهداشت حرفه‌ای در ایران، ایران، بهمن ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده جامع مدیریت و انفورماتیک، مدرس حق‌التدریس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: ارزیابی فیوم‌های آهن در کارگاه‌های فلزکاری حومه تهران، همکار، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: الکترونیک ۱ و ۲، اندازه‌گیری الکتریکی، دانشگاه مدارهای الکتریکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۸۴۰ رنجبریان، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت

۸۹۷۲۶۸-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت صنعتی، انستیتو عالی علوم بیمارستانی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای و حفاظت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: دومین کنگره بهداشت حرفه‌ای، ایران. اولین کنگره بهداشت حرفه‌ای، ایران. سمینار ایمنی و بهداشت کار، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، مرکز حفاظت و بهداشت کار، مدرس. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر گروه آموزشی و مدرس و مسئولیت‌های دیگر، ۱۳۶۱ تا کنون. سازمان صنایع دفاع وابسته به وزارت دفاع، مسئولیت اجرایی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشکده بهداشت - دانشگاه تهران، پژوهنده و انجام طرح‌های تحقیقاتی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: اثرات سروصدا بر روی شنوایی کارگران صنایع خودروسازی، مجری، ۱۳۶۹. اندازه‌گیری آئروسول هوا و مطالعه آنها روی فونکسیونهای ریوی کارگران در کارخانه آلومینیوم، مجری. مطالعه اثرات سروصدا در کارخانه نساجی، مجری. مطالعه آلودگی‌های هوای محیط کار چاپخانه‌ها، همکار. بررسی آلودگی سرب هوای تهران، مجری.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: روش‌های نمونه‌برداری و تجزیه آلودگی‌های هوای محیط کار، صدا و ارتعاش در صنعت، آشنایی با بیماری‌های حرفه‌ای، شرایط جوی محیط کار، روش‌های محیط کار، بهداشت حرفه‌ای، عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روش تحقیق، یزد - ایران، ۱۳۷۰ به مدت ۱ ماه. بازآموزی بهداشت حرفه‌ای، تهران - ایران، ۱۳۶۴ بمدت ۲۰ روز.

سوابق اشتغال: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه، ابتدا بصورت کارشناس، مربی و عضو هیئت علمی، مربی و مدیر پژوهشی، ۱۳۶۷ تا کنون. سازمان منطقه‌ای بهداشت، درمان یزد، کارشناس بهداشت و حفاظت، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. شبکه بهداشت، درمان، شهرستان بهبهان استان خوزستان، کارشناس بهداشت و حفاظت، ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نقش انواع آموزش بهداشت در میزان بروز تب مالت، همکار، ۱۳۷۱. بررسی کیست هیداتیک در یزد، همکار، ۱۳۷۰. نقش آنت سوخت آستانه شنوایی در عقب ماندگی اجتماعی، همکار فنی، ۱۳۵۸. بررسی مسائل بهداشت حرفه‌ای در کارخانه آلومینیوم اراک، همکار، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بهداشت کارورزان پزشکی، روش تحقیق، یزد - ایران.

۰۸۳۸ بهرامی، عبدالرحمن

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان ۲-۲۰۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، حفاظت و بهداشت کار، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: سمینار آلودگی هوا، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی انتشار الیاف آزبست و اثرات بیماری‌زایی آن در کارخانه ایرانیت اصفهان، مجری، ۱۳۶۸. بررسی تغییرات فونکسیونهای ریوی کارگران سفال ساز لالچین - همدان، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس مربوط به رشته بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان - ایران.

تألیفات: بررسی انتشار الیاف آزبست در کارخانه ایرانیت اصفهان. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۳۹ جعفری، محمدجواد

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت

۸۹۷۲۶۸ و ۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای و حفاظت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

۰۸۴۱

طاهری، علی

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۷۶۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت صنعتی، دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده بهداشت،

۱۳۶۶ تاکنون. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تهران،

کارشناس طرح و برنامه‌های وزارت بهداشت. دانشگاه علامه

طباطبائی - همدان، رئیس مرکز آموزشی همدان، رسمی. دانشگاه

علامه طباطبائی - تهران، رئیس مرکز آموزشی تهران، رسمی.

دانشگاه آزاد ایران - مرکز آموزشی شهرکرد و اصفهان، عضو هیئت

علمی (مربی)، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی:

بهداشت حرفه‌ای، بهداشت مدارس،

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری، دانشگاه علوم پزشکی ایران،

تهران - ایران. بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران -

ایران. بهداشت حرفه‌ای، بهداشت مدارس، اقدامات بهداشتی در

شرایط اضطراری، بهداشت محیط، بهداشت مسکن، ارتباطات،

جمعیت‌شناسی، آموزش بهداشت، دانشگاه علامه طباطبائی،

شهرکرد - ایران. بهداشت مدارس و بهداشت حرفه‌ای، مجتمع

دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی، اصفهان - ایران. بهداشت،

دانشگاه آزاد اسلامی ایران، شهرکرد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۴۲

طاهری حسین آبادی، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشکده

بهداشت ۴۳۸۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه

تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی بهداشت

حرفه‌ای، مجتمع علوم پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: سمینار اصول ارگونومی و حفظ سلامت ستون فقرات،

ایران، ۱۳۷۱. دومین کنگره سراسری بهداشت حرفه‌ای، ایران،

۱۳۷۰.

سوابق اشتغال:

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید

صدوقی یزد بلوار دانشجو، مسئول کتابخانه، مسئول کمیته تجهیزات،

مسئول رشته بهداشت عمومی، ۱۳۷۰ تاکنون. مرکز بهداشت

شهرستان تفت، مسئول بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دفتر

مرکزی نهضت سواد آموزی تهران، مسئول ارتباطات و قائم مقام

روابط عمومی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. جهاد دانشگاهی مجتمع علوم

پیراپزشکی خیابان استاد نجات الهی خیابان اراک، مسئول روابط

عمومی عضو کمیته فرهنگی و قائم مقام جهاد، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ناراحتی‌های ستون فقرات و کمردردها درکارگران صنایع نساجی یزد، مسئول طرح، بررسی عوارض سورا گاز کلر در کارگران صنایع نساجی استان یزد، مسئول طرح. بررسی مشکلات بهداشت حرفه‌ای در کارخانه ایران کاوه تهران، مسئول طرح. **سوابق فعالیت‌های آموزشی:** بهداشت جامعه، عکاسی، بهداشت حرفه‌ای، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد - ایران. **تألیفات:** اشاعه فرهنگ ایمنی در بین کارفرمایان و کارگران، دردست تدوین و ویراستاری. بهداشت حرفه‌ای برای دانشجویان پیراپزشکی، دردست چاپ، فارسی، ۱۳۷۱. نقش و نحوه عکس و عکسبرداری در آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد، فارسی، ۱۳۷۱. خطرات بهداشتی خطوط انتقال نیرو، یزد، فارسی، ۱۳۷۱. نگهداری مواد غذایی به طریق سنتی در استان یزد، کتاب نگهداری مواد غذایی به طریق سنتی، فارسی، ۱۳۶۳. قوانین و مقررات کار در معادن روباز، مجتمع علوم پیراپزشکی، فارسی، ۱۳۶۳. نقش عضلات در تیراندازی، آموزش‌های تیراندازی، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۴۳

قاسم‌خانی، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت صنعتی، دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی

ارشد بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران،

۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. دکترای بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی

تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روش تحقیق، تهران - ایران،

۱۳۷۱. کارگاه آموزشی روشهای آموزش، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

کارگاه آموزشی خدمات بهداشتی اولیه، بندرعباس - ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع آموزش عالی

ابوریحان، عضو هیئت علمی و معاون آموزشی، ۱۳۶۲ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: رابطه بین گرمای محیط کار با تعداد ضربان قلب

و دمای بدن در کارگرانی که در مقابل کوره‌های کوچک کار می‌کنند،

مجری، ۱۳۵۸. بررسی گرد و غبار سیلیس در صنایع شیشه ایران

(گردوغبار سیلیس در صنعت واترآن بر روی کارگران)، محقق، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بهداشت حرفه‌ای، سم‌شناسی

صنعتی، عوامل شیمیایی محیط کار، شرایط بوی محیط گاز،

نمونه‌برداری از عوامل شیمیایی محیط کار، ایمنی، مجتمع آموزش

عالی ابوریحان، تهران - ایران.

تألیفات: شناسایی عوامل شیمیایی زیان‌آور محیط کار، جهاد

دانشگاهی علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۶۸. جزوات مختلف

درسی در ارتباط با رشته تحصیلی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

کودکان، خدمات درمانی مجاز، بهداشت کودکان، بهداشت مادران و نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۴۴ منظم اسماعیل پور، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت حرفه‌ای

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش عالی

ابوریحان ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران؛ ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سینارها: اولین کنگره و بازآموزی بهداشت حرفه‌ای، ایران، ۲۴ تا ۲۸ بهمن ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت بینائی کارگران قالیباف شهرستان ورامین، مجری، ۱۳۷۱. بررسی وضعیت شنوائی کارگران کلیدساز تهران، مجری، ۱۳۷۱. بررسی وضعیت شنوائی کارگران ریسنده و بافنده کارخانجات جهانچیت کرج، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شناسائی عوامل فیزیکی محیط کار، تشکیلات و خدمات بهداشت حرفه‌ای، آشنایی با صنایع، صدا و ارتعاش در صنعت، جنبه‌های بهداشتی پرتوها، آشنایی با بهداشت پرتوها، بهداشت پرتوها و حفاظت، فیزیک ۱، فیزیک عمومی، آمار حیاتی، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، تهران - ایران.

تالیفات: صدا و ارتعاش در صنعت، با همان عنوان، ۱۳۷۰. بهداشت پرتوها و حفاظت، با همان عنوان، ۱۳۷۰. تشکیلات و خدمات بهداشت حرفه‌ای، با همان عنوان، ۱۳۶۹. راهنمائی نشریه وزیمتر صدا، ۱۳۷۱. راهنمائی نشریه صداسنج، ۱۳۷۱. راهنمائی نشریه گاز جت، ۱۳۷۱. راهنمائی نشریه ویتالوگرافی، ۱۳۷۱.

بهداشت خانواده

۰۸۴۵ ریماز، شهناز

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت خانواده

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۹۱۱۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری و بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی پرستاری، علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پرستار، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. بیمارستان شهید رهنمون، پرستار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت مادران، بهداشت و بیماری

بهداشت دام

۰۸۴۶ اکبرزاده، میکائیل

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت دام

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت

سوابق تحصیلی: کارشناسی دامپروری، دانشگاه بوستوس لیبک، کیسن - آلمان، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹. دکترای بهداشت دام، دانشگاه هوهن تایم، اشتوتگارت - آلمان، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲.

سینارها: اثر داروهای انگلی بر روی انگل‌های داخلی دام، ایران. **سوابق اشتغال:** دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده بهداشت و علوم، استادیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. موسسه تحقیقات دامپروری کرج، استادیار مامور، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم بنیادی، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم بنیادی، سرپرست بخش کشاورزی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: شناسائی زنبوران بومی ایران، همکار. شناسائی زنبوران بومی منطقه گلپایگان، همکار و مجری. بررسی چگونگی امکانی کاربرد عملی جایگزینی موادی چون کلوزک تجارتي ملاس نشاسته و شکر بجای قسمت اعظمی از عسل ذخیره شده زمستانی زنبوران، همکار و مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای مشترک انسان و دام، بیماریهای واگیر، دانشگاه علوم پزشکی علامه طباطبائی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران. بیماریهای زنبور، ایران. بیماریهای کرمی شایع دام در ایران، زنبور عسل و بیماریهای آن، بهداشت دام، دامپروری، دانشکده علوم بنیادی و فنون دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ایران.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان غربی

بهداشت صنعتی

۰۸۴۷ قلیزاده، باس

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت صنعتی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹ - ۸۹۷۲۶۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت صنعتی، انستیتو علوم، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

اطراف جایگاههای جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی در چند بیمارستان تهران، سرپرست، ۱۳۷۱. طرح ساماندهی صنایع تهران، مشاور محیط زیست، ۱۳۶۹. بررسی کیفیت شیمیایی باران تهران، سرپرست، ۱۳۶۹. اندازه‌گیری غلظت سیلیس آزاد در ریخته‌گری، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول بهداشت هوا، کلاسهای تقویتی جانبازان، تهران - ایران. اصول بهداشت هوا، آلودگی هوا، شیمی عمومی، شیمی آب و فاضلاب، میکروبیولوژی آب و فاضلاب، آلودگیهای خاص در محیط زیست، کیفیت آب، آزمایشگاههای کلیه دروس فوق در دوره‌های کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ کانادا؛ انگلستان

۰۸۴۹ احرامپوش، محمدحسن

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۵۸۵۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: اولین کنگره بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی یزد. سمینار فاضلابهای صنعتی در یزد، دانشکده بهداشت تهران.

سوابق اشتغال: از زمان فارغ‌التحصیلی در سال ۱۳۶۷ در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد استخدام شده‌ام و به تدریس و انجام وظایف محوله اقدام نموده‌ام.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در زمینه کیفیت آب آشامیدنی یزد، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران.

تألیفات: ترجمه کتاب سازمان جهانی بهداشت در زمینه نحوه ارزشیابی از اساتید و مربیان بهداشت، معاونت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، ترجمه به فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۵۰ اسدی، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت گروه

مهندسی بهداشت محیط ۶۱۲۳۱۲

سوابق تحصیلی: دکترای بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد علوم بهداشتی و

مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران - ایران، دانشگاه رایس، هوستون - آمریکا، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴.

سمینارها: اولین سمپوزیوم معدن‌کاری در ایران، شهریور ۱۳۶۱. سمینار بهداشت حرفه‌ای ایران. اولین کنفرانس برق ایمنی در صنعت برق، ایران، شهریور ۱۳۷۱. کنگره بهداشت حرفه‌ای در شرکت نفت، ایران، بهار ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: ذوب‌آهن ایران - معدن سنگرود، مسئول بهداشت، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات سروصدا بر روی آستانه شنوایی کارگران در صنایع خودروسازی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سم‌شناسی عمومی، سم‌شناسی صنعتی، بیماریهای ناشی از کار، عوامل شیمیایی در محیط کار، راهنمایی کارورزان و کارآموزان، استاد راهنما برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، بهداشت جامعه، بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بهداشت محیط

۰۸۴۸ آژیر، مهشید

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۹۱۱۸-۶۸۹۹۲۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد کنترل آلودگی محیط زیست، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: دوره‌ارزیابی زیست محیطی، ۱۳۷۲. دوره آموزشی بهداشت هوا و کاربرد کلریناتور، تهران - ایران، ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۷۰. First certificate of English PHC، آکسفورد - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: سمینارهای ماهانه دانشکده بهداشت، ایران، اردیبهشت ۱۳۶۹. سمینار بهداشت هوا، آلودگی و کنترل، ایران، آبان ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو، پژوهشگر، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار - وزارت کار و امور اجتماعی - تهران، خ ولی عصر، خ هتل استقلال، پژوهشگر، ۱۳۵۹. مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد موارد و نیرو، تهران، میدان آفریقا، خ الوند کم‌دی اسفراین، پژوهشگر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی باران تهران از نظر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی، مجری، ۱۳۶۳. بررسی غلظت فلزات سنگین در تالاب انزلی، پژوهشگر ارشد، ۱۳۶۵. بررسی آلودگی هوای میکروبی در

دوره‌های تخصصی: دوره عالی بهسازی محیط، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶.

سمینارها: سمپوزیوم ملی کنترل آلودگی آب وزارت نیرو، ایران، ۱۳۷۰. مدیریت مسود زائد خطرناک، اردن، آبانماه ۱۳۶۸. کنفرانس‌های داخلی، ایران. سمینار بازیافت، ایران، اسفند ۱۳۷۰. بیست و چهارمین کنگره پزشکی رامسر، ایران، ۱۳۵۴. **فرصت مطالعاتی:** مدیریت مواد زائد خطرناک و تصفیه فاضلاب، کانادا اومونتون، وزارت بهداشت، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، مربی و استادیار، ۱۳۵۱ تاکنون. ذوب آهن اصفهان، مهندس بهداشت، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. بهداری کل استان اصفهان چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره بهداشت محیط، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل آلودگی آب زاینده‌رود، مجری، ۱۳۵۵. سودمندی برکه اکسایش تصفیه فاضلاب شهری بطور سری، مجری. حذف رنگ از پساب کارخانه جهان چیت کرج، مجری، ۱۳۷۰. بررسی علل پیدایش طعم، بو در آب سد استقلال، مجری، ۱۳۶۹. بررسی آلودگی نهر فیروزآباد، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هیدرولیک، هیدرولوژی، تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری، دانشگاه تهران، ایران. اصول بهداشت محیط، تصفیه فاضلاب، دفع مواد زائد خانه، دانشگاه تهران، ایران. **تالیفات:** بررسی کیفیت آب رودخانه زاینده رود، فارسی، ۱۳۵۵. حذف رنگ از پساب کارخانه جهان چیت به کمک کربن فعال، اهواز، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی علل پیدایش رنگ و بو طعم در آب سد استقلال، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی آلودگی انگلی نهر فیروزآباد، فارسی، ۱۳۷۰. کیفیت آبهای منطقه کاشان مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. فاضلاب صنعتی خاستگاه عملیات اجرائی و تصفیه، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۸. فاضلاب صنعتی خاستگاه عملیات اجرائی و تصفیه، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

پزشکی زاهدان، مهندس بهداشت محیط، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بهترین نحوه اجرای بهداشت محیط در شبکه نمونه زابل، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اغلب دروس تخصصی رشته بهداشت محیط، ایران - زاهدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۵۲ رخس خورشید، عطاءالله

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۷۵۲۱-۲۹۴۸۶-۲۱۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی، مجتمع علوم پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱.

دوره‌های تخصصی: دوره عالی مدیریت و برنامه ایمن سازی، تهران - ایران، ۱۳۶۴. خدمات بهداشتی اولیه، رشت - ایران، ۱۳۶۲. ارزیابی و مدیریت پروژه، تهران - ایران، ۱۳۶۳.

سمینارها: کنگره سراسری مالاریا، ایران، ۳ تا ۷ اسفند ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، کارشناس، ۱۳۷۰ تاکنون. سازمان منطقه‌ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان سیستان و بلوچستان، سرپرست شبکه‌های بهداشتی استان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. سازمان منطقه‌ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان سیستان و بلوچستان، کارشناس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. سازمان منطقه‌ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان سیستان و بلوچستان، کارشناس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت مسکن، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، دفع فاضلاب اجتماعات کوچک، بهداشت حرفه‌ای، اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری، اصول تصفیه و بهسازی منابع آب، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۵۳ عامری، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۷۶۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد مهندسی بهسازی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: مدیریت برنامه‌ریزی بهداشتی، دوگنبدان - ایران، ۱۳۶۶. کارگاه آموزش روش تحقیق، هتل گچسر - ایران، ۱۳۶۹. اولین دوره بازآموزی سه‌ماهه کارشناسان ارشد بهداشت محیط

۰۸۵۱ دهدار، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، آموزشکده بهداشت

۲۱۷۳۴-۲۹۴۸۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان، کارشناس بهداشت محیط، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم

استادیار، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تهران (مجمع آموزش عالی ابوریحان)، مربی و رئیس مجمع، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دفتر فنی وزارت کشور، کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: روشهای زدایش نترات از آب تهران در شرایط اقلیمی شهر مشهد، همکار، ۱۳۷۱. بررسی پدیده نیتراپیکاسیون در فرآیند لجن فعال تصفیه فاضلاب شهری، مجری، ۱۳۶۳. بررسی تغییرات غلظت گاز SO₂ در دو نقطه جنوب شهر تهران، مجری، ۱۳۵۶. انتخاب مناسبترین روش برای حذف آمونیاک و آهن از آب شهری در شهردشت، همکار، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تصفیه فاضلابهای صنعتی، فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب، تصفیه فاضلاب شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران. آزمایشگاه آب و فاضلاب، دانشکده عمران دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان. هیدرولیک، نقشه برداری، دفع مواد زائد جامد، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، تهران - ایران.

تألیفات: مخاطرات بهداشتی کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه آب، آب و فاضلاب کشور، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، فارسی، ۱۳۷۱.

The Influence of Transient Nitrogen Loadings on Nitrifying Activated Sludge in CMR and PFR Reactors، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۹۲

The Effect of Reactor Mixing Characteristics on the Rate of Nitrogen Rate of Nitrification in the activated process، انگلستان، انگلیسی، ۱۹۹۱.

The effect of hydraulic regime and Nitrogen loading on Nitrogen Rates in Activated sludge process، آب و فاضلاب، انگلیسی، ۱۳۷۰.

تأثیر رژیم هیدرولیکی حوض هوادهی بر خواص ته نشینی لجن فعال، آب و فاضلاب، کمیته تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان، فارسی و انگلیسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۸۵۵ محمدی بقاعی، داود

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۹۱۱۸-۶۸۹۹۲۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. کارشناسی بهداشت صنعتی، مجتمع عالی پیراپزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: سمینار فاضلاب و زباله، ایران، اسفند ۱۳۶۹. سمینار

کشور، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. مدیریت برنامه ریزی خدمات بهداشتی اولیه، کرمان - ایران، ۱۳۶۵. دوره عالی برنامه ریزی و مدیریت در برنامه گسترش ایمن سازی، تهران - ایران، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. بهداشت و درمان خوزستان، معاونت بهداشتی استان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. بهداشت و درمان استان خوزستان - مدیریت بهداشت محیط، مسئولیت دفتر فنی بهداشت محیط، ۱۳۵۷. آموزشگاه کمک بهسازی مشهد، مسئولیت آموزشگاه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. **سوابق تحقیقاتی:** مطالعه و طراحی و محاسبه چندین پروژه آبرسانی در استان خوزستان بهداشت کشور و جهاد سازندگی، طراح، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت محیط، تهران. بهداشت آب، بهداشت فاضلاب، بهداشت مسکن، آمار حیاتی، نقشه برداری، معارف اسلامی، اصول خدمات بهداشتی، دفع فضولات جامد، اصول هیدرولیک آب، اهواز - ایران.

تألیفات: بهداشت آب، فارسی، ۱۳۶۵. بهداشت فاضلاب، فارسی، ۱۳۶۵. آلودگی هوا - شناخت و عوامل کنترل آن در ریخته گریها، فارسی، ۱۳۷۰. دفن زباله انمی و رادیواکتیو، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: عراق

۰۸۵۴ عظیمی، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت ۶۸۷۶۷۴

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی آبیاری، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

دوره های تخصصی: انتقال دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت از دانشکده IHE هلند به دانشکده صنعت آب و برق وزارت نیرو، دلفت - هلند، ۱۳۷۱.

Short course on Advanced Design concepts for integral Drinking Water Treatment, Holland, 1992.

سمینارها: Biological Approach to sewage treatment process

ایتالیا، ۱۹۹۰. تصفیه فاضلاب شهرهای بزرگ، ایران، ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۱. حفاظت کیفی منابع آب کشور، ایران، ۲۰ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: شرکت مهندس آب و فاضلاب کشور، معاونت برنامه ریزی و مدیر تحقیقاتی شرکت، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران،

طبیعی بالای رامسر، مسئول طرح، ۱۳۷۰. شناسائی چشمهای پرتوزا در ایران، مسئول طرح، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت پرتوها، دانشگاه ابرویحان، ورامین. کاربرد ایزوتراپی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. شیمی معدنی، کاربرد رادیوایزوتوزی، رادیواکولوژی، بهداشت ریه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

تألیفات: مسائل زیست محیطی دفع فاضلابهای رادیواکتیو در بیمارستانها، انجمن نفت ایران، فارسی، ۱۳۶۹. اندازه‌گیری رادیواکتیویته آبهای معدنی منطقه البرز، مرکز اتمی دانشگاه تهران، مرکز اتمی، فارسی، فرانسه، ۱۳۴۶. تهران آلوده‌ترین پایتخت جهان از نظر هوا، دانشکده بهداشت، فارسی، ۱۳۶۹. پرتوگیری مواد غذایی، بهداشت جهان، دانشکده بهداشت، فارسی، ۱۳۶۹. گازهای شیمیایی جنگی و حفاظت در برابر آن، نشریه علمی دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ اسپانیولا
آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۸۵۷ میر، تیمور

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مرکز بهداشت استان تهران (منطقه شمال)، کارشناس طرح و بررسی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. مرکز بهداشت استان تهران (منطقه شمیرانات)، کارشناس بهداشت محیط، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دفع مواد زائد جامد، دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک، زیاده‌های صنعتی، مجتمع آموزش عالی ابرویحان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۵۸ واعظی سیچانی، فروغ

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت

۶۱۱۳۲۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد مهندسی بهسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. دکترای دانشجوی بهسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

بررسی مسائل بهداشتی و مدیریت مواد زائد جامد، ایران، مهر ۱۳۶۹. طب صنعتی و بهداشت حرفه‌ای، ایران، دی ۱۳۶۷. آلودگیهای محیط و کنترل آن، ایران، مهر ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده بهداشت، هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه آزاد ایران، هیئت علمی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: حذف فسفر در لجن فعال با محیط رشد ثابت، همکار، ۱۳۶۵. بررسی نحوه جمع‌آوری و دفع زباله در صنایع تهران، مجری، ۱۳۶۹. بررسی نحوه جمع‌آوری و دفع زباله بیمارستانها در تهران، مجری، ۱۳۶۹. بررسی ارتباط بین مسکن نامناسب و بزهکاری، مجری، ۱۳۷۰. بررسی عملکرد شهرداری تهران در جمع‌آوری و دفع زباله تهران، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دفع زباله، دفع فاضلاب، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، گندزارها، فاضلابهای صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

تألیفات: بررسی نحوه جمع‌آوری و دفع زباله در بیمارستانهای تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۵۶ مصباح، اشرف‌السادات

رشته: علوم پزشکی؛ بهداشت محیط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت گروه

بهداشت محیط ۶۱۱۳۲۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای انرژی و آلودگی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹. کارشناسی ارشد شیمی هسته‌ای، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵. کارشناسی ارشد شیمی هسته‌ای، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴.

کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱. **دوره‌های تخصصی:** ارزیابی و تحرک گروهی، تهران ایران، ۱۳۷۱. مراقبتهای اولیه بهداشتی، تهران ایران، ۱۳۶۸. واکنشهای هسته‌ای، پاریس فرانسه، ۱۹۷۹. کاربرد رادیوایزوتوپها، تهران - ایران، ۱۳۴۶. زبان و ادبیات فرانسه، پاریس فرانسه، ۱۹۷۵.

سینارها: تهران آلوده‌ترین پایتخت جهان از نظر هوا، تهران، ۱۳۶۹. مشکلات دفع و تصفیه فاضلابهای صنعتی، تهران، ۱۳۶۹. بلا خبر نمی‌کند آماده‌باشید، ایران، ۱۳۷۰. بهداشت مواد شیمیایی و مبارزه با ناقلین، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دانشگاه ملی ایران، مربی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات رشد جمعیت و بهداشت کشور، همکار اصلی، ۱۳۷۱. بررسیهای ژنتیکی و محیطی در منطقه رامسر، همکار اصلی، ۱۳۶۹. بررسی رادیواکولوژیکی منطقه بامیرتوزایی

عضو هیئت ممتحنه ارزشیابی بیماریهای پوست . بخش پوست بیمارستان لقمان حکیم ، ۱۳۶۷ تا کنون . بیماریهای پوست و آمیزشی ، مدیر ، ۱۳۶۷ . بیماریهای پوست و آمیزشی ، استادیار ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست و آمیزشی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران - ایران . بیماریهای پوست و آمیزشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی . تهران - ایران .

تألیفات: پژوهشی در ۶۰ مورد مبتلا به اپیدمیوارکیست ، ۱۳۶۴ . کتاب سندرمهای پوستی ، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۶۳ . آکنه دلگاریس و درمان آن ، کتاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، وزارت بهداشت و درمان ، ۱۳۶۸ . بررسی سمپگیوسی در بیماران ایرانی ، شهید بهشتی ، دانشکده پزشکی دانشگاهی ، فارسی . بررسی علل احتمالی سیگماتاسیون در ۹۴ بیمار ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه ، دانشکده پزشکی دانشگاهی ، فارسی . معرفی یک مورد کالازازار بایلوژی خونی ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاهی ، دانشکده پزشکی دانشگاهی ، فارسی . کلیاتی درباره بیماریهای قارچی شایع در ایران ، مجله جامعه آزمایشگاهیان ایران ، جامعه آزمایشگاهیان ، فارسی ، ۱۳۵۵ .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

۰۸۶۰ اکبری تفتی ، علی اکبر

رشته : علوم پزشکی ؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۵۵۰۱۱۰۵

سوابق تحصیلی: دکترای علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان - ایران ، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹ . تخصص بیماریهای پوست و آمیزشی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ .

سمینارها: کنگره بیماریهای پوست ، ایران ، ۱۳ تا ۱۷ آبان ۱۳۷۰ . **سوابق تحقیقاتی:** درماتوزهای شغل در کارگران کارخانه های ریسندگی ، راهنما ، ۱۳۷۰ . واکنشهای پوستی - مخاطی داروها ، مجری ، ۱۳۶۳ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی پوست ، بیماریهای التهابی پوست ، روشهای درمان بیماریهای پوست ، دانشگاه علوم پزشکی یزد ، یزد - ایران .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

۰۸۶۱ امیدیان ، محمد

رشته : علوم پزشکی ؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: بیمارستان امام و سینا ، درمانگاه و بخش پوست

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی ، دانشگاه جندی شاپور ، اهواز - ایران ، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹ . تخصص بیماریهای پوست و آمیزشی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان - ایران ، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست و آمیزشی ، دانشگاه

سمینارها: کنگره بهداشت حرفه ای و بازآموزی ، بهمن ۱۳۷۱ . کنگره بهداشت نظامی ، ایران ، ۱۳۶۸ . کنگره بهداشت حرفه ای ، ایران ، اسفند ۱۳۷۰ . سمینار بهداشت محیط ، ایران ، آبان ۱۳۷۱ . سمینار بهداشت محیط ، ایران ، اسفند ۱۳۶۹ .

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل پیدایش بوو رنگ در آب سد میناب ، همکار ، ۱۳۶۴ . بررسی وفور کادمیوم در محیط زیست تهران ، همکار ، ۱۳۶۵ . بررسی روند تغییرات آلودگی آبهای زیرزمینی تهران ، همکار ، ۱۳۶۴ . بررسی کمی و کیفی فاضلابهای صنعتی کشور ، همکار ، ۱۳۶۴ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: گندزداها و پاک کننده ها ، شیمی آب و فاضلاب ، بهسازی رودخانه ها ، تصفیه فاضلابهای صنعتی ، کیفیت آب ، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجتمع ابوریحان ، تهران .

تألیفات: کنترل تری هالومتانها در آب مشروب از طریق کنترل مخازن آب ، سمینار بهداشت محیط ، ایرانی ، ۱۳۷۱ . آب مشروب سنج در ارتباط با گسترش بیماریهای غیرواگیر ، سمینار بهداشت محیط ، ایرانی ، ۱۳۶۹ . تری هالومتانها در آب تصفیه شده تهران ، مجله بهداشت ایران ، علوم پزشکی تهران ، ایرانی ، ۱۳۷۲ . صنعت ریخته گری و مسائل آلودگی هوای محیط کار ، مجله بهداشت ایران ، علوم پزشکی تهران ، ایرانی ، ۱۳۶۷ . بررسی وضع آلودگی آبهای زیرزمینی تهران به مواد شیمیایی ، مجله بهداشت ایران ، علوم پزشکی تهران ، ایرانی ، ۱۳۶۹ . پرسشنامه بهداشتی روستائی ، به همین نام ، ایرانی ، ۱۳۶۲ . بازیابی منعقدکننده ها و کمک به مسائل دفع لجن ، مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست ، ایرانی ، ۱۳۶۵ .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

بیماریهای پوست و آمیزشی

۰۸۵۹ احمدی گیلاکجائی ، فائزه

رشته : علوم پزشکی ؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،

بخش پوست بیمارستان لقمان حکیم ۵۴۴۰۶۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران - ایران ، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ . تخصص بیماریهای پوست و آمیزشی ، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی ، تهران - ایران ، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲ .

دوره های تخصصی: پیشرفتهای درمانی در بیماریهای پوستی ، لندن - انگلستان .

سمینارها: سمپوزیوم جزام ، ایران ، خرداد ۱۳۶۵ . بیماریهای مادرزادی پوستی ، ایران ، بهمن ۱۳۶۳ . معرفی کاندید ، ایران ، دی ۱۳۵۴ . بیماریهای عفونی اطفال ، ایران ، ۱۳۶۹ .

سوابق اشتغال: عضو هیئت ممتحنه ارزشیابی بیماریهای پوست .

علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۶۲ انصار، اکرم

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان بیمارستان سینا
سوابق تحصیلی: دکترای پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ .
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، همدان - ایران .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۶۳ تهرانچی نیا، زهره

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بیمارستان بوعلی
۳۴۸۰۳۶
سوابق تحصیلی: تخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ . دکترای پزشکی، دانشگاه
علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸ .
سمینارها: پنجمین کنگره درماتولوژی پان افرین، ۱۹۹۱ .
بازآموزی سرطانهای پوست، ایران، ۲۷ دی ۱۳۶۹ .
سوابق اشتغال: بخشهای پوست بیمارستانهای دانشگاه شهید
بهشتی، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱ . درمانگاه ۱۷ وزارت بهداشت
تهران، پزشک عمومی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ .
سوابق فعالیتهای آموزشی: دوره کامل بیماریهای پوست، تهران -
ایران .

تألیفات: بررسی اثرات و عوارض متوترکسات در درمان
پسوریازیس، تز دکتری عمومی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ . بررسی دخالت
بیماریهای گزارش شده به همراه پایودرماگانگرنوزوم در ایتولوژی و
پاتوژن آن، تز دکتری عمومی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ . بررسی اختلالات
آزمایشگاهی در بیماران لوپوس اریتماتو، تز دکتری عمومی، ۱۳۶۸ تا
۱۳۶۹ . بررسی تومرهای خوش خیم پوستی، تز دکتری عمومی،
۳۶۸۳، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱ . بررسی بیماران مبتلا به جذام در دهساله اخیر
در تهران، تز و دکترای عمومی، فارسی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱ . مشارکت
و تألیف کتاب درماتولوژی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱ .
مشارکت در ترجمه بخش درماتولوژی از کتاب نلسون اطفال، جهاد
دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۶۴ جویا، حمید

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی
محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان ۲۰۶۷۹-۸۱
سوابق تحصیلی: فوق تخصص متخصص بیماریهای پوست،

دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ . دکترای پزشکی،
دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ .

سمینارها: بازآموزی داروسازان در بیماریهای پوستی، ایران،
اردیبهشت ۱۳۶۷ .

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان، عضو هیئت علمی،
۱۳۶۵ تاکنون .

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، همدان - ایران .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۸۶۵ حاجی محمد تقی صیرفی، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۹۵۱-۵۶
سوابق تحصیلی: تخصص تخصص پوست، دانشگاه تهران،
تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ . دکترای پزشکی، دانشگاه تهران،
تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ .
سمینارها: کنگره بیماریهای پوست، ایران، آبان ۱۳۷۱ .
سوابق اشتغال: بیمارستان پوست رازی میدان وحدت اسلامی،
سرپرست درمانگاههای پوست، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱ .
سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی بیماران لنفوی، سرپرست . بررسی
بیماران سفیلیسی با همکاری بهداری شرق تهران، سرپرست . طرح
تحقیقی بررسی سرطانهای پوست، سرپرست، ۱۳۶۵ .
سوابق فعالیتهای آموزشی: پوست، ایران .

۰۸۶۶ شمس الدینی، سعدالله

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۳۵۰۰ و ۲۰۰۱۵ و ۲۵۴۰۹
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳ . فوق تخصص بیماریهای پوست،
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ .
دوره‌های تخصصی: تخصص در بیماریهای پوست و مو، تهران -
ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ .

سمینارها: کنگره هفتم بین‌المللی راکازیک، مصر، ۱۹ تا ۲۳ بهمن
۱۳۷۱ . کنگره ششم بین‌المللی اطفال، کانادا، ۱۸ تا ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ .
سوابق اشتغال: بهداری، مدیر شبکه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱ . دانشگاه
علوم پزشکی تهران، رزیدنت، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ . دانشگاه علوم پزشکی
کرمان، استادیار و رئیس بیمارستان، ۱۳۶۶ تاکنون .

سوابق تحقیقاتی: بررسی خارش در بیماران دیالیزی و تأثیر اشعه
UV بر روی خارش، مجری، ۱۳۶۹ . بررسی سالک در مدارس ابتدایی
کرمان و تأثیر عامل مهاجرت در ابتلای به بیماری، مجری، ۱۳۷۰ .
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، دانشگاه علوم
پزشکی کرمان، کرمان .

تألیفات: تغییرات فقر کلسیم قبل و بعد از دیالیز، مجموعه مقالات، ایران، فارسی - انگلیسی، ۱۳۷۰. خارش بیماران دیالیزی، مجموعه مقالات، ایران، فارسی - انگلیسی، ۱۳۷۰. کهیر علامت زودرس کارسینومای مخچه، مجموعه مقالات، ایران، فارسی، ۱۳۷۰. کهیر علامت زودرس کارسینومای مخچه، Black Well scientific, DISSN, انگلیسی، ۱۹۹۲. سالک جلدی در بچه‌ها در مقایسه با بزرگسالان، Black Well scientific, انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۶۷ شهیدی دادرس، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان بوعلی
۳۳۶۰۵۵ داخلی ۳۷۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. متخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.
سمینارها: پنجمین کنگره جهانی پزشکی هسته‌ای، دانشگاه کانادا، ۲۶ تا ۲۹ اوت ۱۹۹۰. بازآموزی سرطانهای پوست، ایران، ۲۷ دی ۱۳۶۹. ششمین دوره بازآموزی داروسازان کشور، ایران، ۱۸ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان بوعلی، استادیار، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان لقمان حکیم، دستیار پوست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. شبکه بهداشتی اردور لرستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: تعیین میزان ارسنیک ۷۶ در موی انسان پرورش اکتیواسیون نوترونی، سازمان انرژی اتمی ایران بیمارستان بوعلی، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دوره کامل بیماریهای پوست دانشجویان، انترنها و رزیدنتها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز بوعلی، تهران - ایران.

تألیفات: تعیین ارسنیک ۷۶ در موی انسان پرورش N.A.A., Spruiger international, European jou. of Nuclear Medicins انگلستان، انگلیسی، ۱۹۹۰. لنفادنویاتی آنژیویمونوبلاستیک و گزارش دو مورد آن، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۷. بیماریهای پوست - بخش تومورهای پوست، کتاب، زیر چاپ. بیماریهای اطفال - بخش بیماریهای بافت همبند پوست، کتاب، زیر چاپ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۶۸ صادق وزیری، فریبرز

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۰۵۵۱، ۲۱۹۲۵
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. فوق تخصص بیماریهای پوست و آمیزشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کنگره بیماریهای پوست، ایران، ۱۳ تا ۱۷ آبان ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مدیر گروه، ۱۳۶۷ تا کنون. درمانگاه مبارزه با بیماریهای آمیزشی، سرپرست درمانگاه، ۱۳۶۴ تا کنون. مرکز مبارزه با جذام زاهدان، سرپرست مرکز، ۱۳۶۳ تا کنون. درمانگاه بیماریهای پوست زاهدان، سرپرست درمانگاه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: سرواپیدمیولوژی سالک، مجری، ۱۳۷۱.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، دانشگاه علوم پزشکی، ایران. بیماریهای پوست، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. بیماریهای پوست، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران.
تألیفات: لیسپوئید پروتئینوایی، نظام پزشکی، ۱۳۶۳. اریتم مولتیفرم، مجله دانشکده پزشکی زاهدان. توپروازاسکلرنندیس، مجله دانشکده پزشکی زاهدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۶۹ طوسی، پرویز

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۴۴۰۶۵
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹. فوق تخصص فتودرماتولوژی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹. متخصص بیماریهای پوست و آمیزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: بازآموزی درماتوپاتولوژی و درماتولوژی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱ بمدت ۵ روز. بازآموزی داروسازان کشور، ایران، اردیبهشت ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: عضو گروه آموزش پزشکی تخصصی بیماریهای پوست و آمیزشی برنامه‌های دفتر بازآموزی و آموزشهای آزاد وزارت بهداشت، عضو هیئت بازآموزی پوست، ۱۳۷۰ تا کنون. عضو هیئت مدیره رشته پوست، دبیر هیئت پره‌برد، ۱۳۶۹ تا کنون. دبیر هیئت ممحنه و ارزشیابی رشته پوست، دبیر هیئت ممحنه پوست، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشیار و مدیر گروه، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: گزارش یک مورد ALL با تظاهرات پوستی اختصاصی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست و بیماریهای آمیزشی، تهران - ایران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، بیمارستان فیروزگر وابسته به دانشگاه، تهران.

تالیفات: کلیه مقالات که بصورت سخنرانی در صفحه ۴ قید شده بچاپ رسیده است و بصورت مجموعه کتاب موجود است. واسکولیتها، نشر علوم پزشکی (کتایبران)، فارسی، ۱۳۶۹. بیماریهای پوست، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۱. بیماریهای پا، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، در زیر چاپ است. ترجمه قسمتهایی از Text جنبش پاتریک، کتایبران، فارسی، در زیر چاپ است. ترجمه قسمتهایی از فارماکولوژی پوستی، تهران، فارسی، در زیر چاپ است.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۸۷۲ مهرداد نیا، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان ۴۰۴۴۶-۴۰۸۸۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. تخصص بیماریهای پوست و آمیزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان، استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پسونریازیس درمانیت، گال، لیسمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان - ایران.

تالیفات: دیابت و پوست، بیماریهای مربوط به دیابت، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۸۷۳ نامیان، علی محمد

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق تحصیلی: فوق تخصص پوست و بیماریهای آمیزشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: سمینارهای یکروزه بهداری فارس، ایران، مرداد ۱۳۷۰. پنجمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی، ایران، فروردین ۱۳۷۰. انجمن متخصصین داخلی فارس، ایران، آذر ۱۳۷۰. کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پوست اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز.

تالیفات: مطالعه یکصد بیمار مبتلا به اکنه در شیراز، نبض، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. Neonatal skino isorders in Shiraz، نشریه کنگره طب

تالیفات: اصول بیماریهای پوست، کتاب، انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۶. کلیاتی در مورد بیماریهای قارچ شایع پوست. بررسی یک مورد آمیلوگدرز. گزارش یک مورد همراهی آنزهای اتوپیک، کرمی عصبی، هیپرکراتوز پالموپلانتس، نقایص استخوانی. اثرات درمانی و عوارض تالیدومید در بیماری و گزارش ده مورد.

Controlled Clinical trials of treatments for skin photosensitivity , Article England , English , 1981 .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۷۰ فرشچیان، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان، بیمارستان سینا، بخش پوست ۳۲۸۸۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. تخصص بیماریهای پوست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: رزیدنت بیماریهای پوست، دستیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. خدمت بعنوان طرح نیروی انسانی در بیمارستان رازی اهواز، پزشک، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. خدمت سربازی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایگاه هوایی همدان، پزشک، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سوش قارچهای مولد کچلی در انسان در استان همدان، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان - ایران.

تالیفات: ترجمه کتاب اصول بیماریهای پوست، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۷۱ مشیر، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران (۷-۸۶۹۶۷۴-مطب)

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱. فوق تخصص پوست، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: درمانیت های شایع در کودکان، ایران، بهمن ۱۳۷۱ به مدت ۶ روز. ویژگیهای بیماریهای نسج همبندی در کودکان، ایران، آبان ۱۳۷۱ به مدت ۳ روز. کنگره سالانه تازه های طب اطفال، ایران، ۱۳۶۹. کنگره تازه های طب اطفال، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان فیروزگر - وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص پوست، ۱۳۵۸ تاکنون.

آمیزی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، استادیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، اهواز - ایران. بیماریهای پوست، شهرکرد - ایران.

تألیفات: گزارش یک مورد بیماری آمیلوئیدوزستیک، نشریه دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۵. بررسی و مطالعه شیوع بیماریهای قارچی در استان خوزستان، نشریه دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیماریهای داخلی

۰۸۷۶ آقازاده، رحیم

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۹۷۸۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص گوارش، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دکترای تخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: فوق تخصص گوارش، تهران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. متخصص داخلی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: کنگره، تهران، ۱۳۶۹. اولین کنگره بازآموزی، شیراز، ۱۳۷۰. سمینار انتقال خون، تهران، ۱۳۶۹. اولین کنگره بیماریهای داخلی، تهران، ۱۳۶۹. کنگره سراسری سل، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اسکروتراپی واریس مری، مجری، ۱۳۶۷. سل دستگاه گوارش، مجری، ۱۳۶۸. لیزر درمانی در طریق آندوسکوپ، مجری، ۱۳۶۷. مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای گوارش، تهران، قزوین، اصفهان، همدان.

تألیفات: پیشگیری از هپاتیت، سازمان انتقال خون، ۱۳۶۹. لیزر تراپی سرطانهای دستگاه گوارش، نشریه انجمن مبارزه با سرطان، ۱۳۶۹. استرسوسهای دستگاه گوارش، نشریه علمی سل، فارسی، ۱۳۶۸. سل دستگاه گوارش، شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۹. اسکروتراپی، دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۷۷ بقراطیان، امیرحسین

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

نوزادان، انگلیسی، ۱۳۷۱. با داروهای جدید ضد قارچ آشنا شویم، دارودرمان، فارسی، ۱۳۷۰. کندروئیدسیرنیگوما (اولین گزارش این مورد نادر از شیراز)، دارودرمان، تهران، فارسی، ۱۳۶۹. Aquarium induced atypical mycobacterial granuloma، مجله علوم پزشکی ایران، شیراز، انگلیسی، ۱۹۸۶. بیماریهای پوستی در جنگ تحمیلی (سالک)، دارودرمان، تهران، فارسی، ۱۳۶۴. گزارش علمی، انگلیسی، medicine oigest، ۱۹۸۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۷۴ نوربالافتی، محمدتقی

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۱۷۵۱۰۴

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. فوق تخصص بیماریهای پوست و مو و مقاربتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: سمینار سراسری فشارخون، یزد - ایران، ۷ تا ۹ آذر ۱۳۶۸. اولین کنگره سراسری طب صنعتی، یزد - ایران، ۲۷ تا ۲۹ دی ۱۳۶۷. سمینار بازآموزی سل، یزد - ایران، ۲۴ تا ۲۵ مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی یزد، استادیار پیمانی، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوره دستیاری، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان یزد - بافق، پزشک درمانگاه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۲. نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران، سربازی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اتیولوژیک ضایعات قارچی در سر، مجری و سرپرست، ۱۳۷۱. بررسی فراوانی کانسرهای پوست در یزد، مجری و سرپرست، ۱۳۷۰. ضایعات جلدی در کارگران قالیباف، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران - یزد.

تألیفات: ضایعات پوستی در بیماری دیابت، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۵. ضایعات جلدی در کارگران قالیباف، فارسی، ۱۳۶۶. فراوانی کانسرهای پوست در استان یزد، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۷۵ یعقوبی، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای پوست و آمیزی

محل کار: صبح‌ها، بیمارستان امام خمینی (درمانگاه)، بیمارستان سینا (بخش پوست) ۲۸۰۷۵-۷۶ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. متخصص بیماریهای پوست و

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: تخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

سوابق اشتغال: شرکت ملی صنایع مس ایران مجتمع مس سرچشمه، رئیس بهداری، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

تالیفات: به یاد استاد فقید دکتر محسن هشتروندی، دنیای سخن، تهران، فارسی، بهمن، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۸۷۸ بلالی مود، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۰۵۱-۹۳۰۴۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص درمان شناسی و مسمومیت ها، دانشگاه ادینبورگ، ادینبورگ - بریتانیا، ۱۳۶۰. دکترای فارماکولوژی و سم شناسی بالینی، دانشگاه ادینبورگ، ادینبورگ - بریتانیا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹. کارشناسی شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳.

دوره های تخصصی: دوره های کوتاه مدت متعدد در زمینه های مختلف سم شناسی بالینی و مسمومیت ها، سنگاپور، ۱۳۷۰. مسمومیت ها، ادینبورگ بریتانیا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. درمان شناسی، ادینبورگ بریتانیا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. فارماکولوژی و سم شناسی بالینی، ادینبورگ بریتانیا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. مدیریت عالی، تهران ایران، ۱۳۵۶.

سمینارها: از سال ۱۳۵۵ تا کنون در متجاوز از یکصد کنگره و کنفرانس ملی منطقه ای و بین المللی شرکت و سخنرانی نموده ام، ایران، بلژیک، بریتانیا، آلمان، استرالیا، سوئیس، مالزی، سنگاپور، تعداد خلاصه مقالاتی که در کنگره ها و کنفرانس های ملی، منطقه ای و بین المللی از اینجانب منتشر شده متجاوز از ۳۰۰ می باشد.

فرصت مطالعاتی: مسمومیت ها، بریتانیا ادینبورگ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۷۱. فارماکولوژی و سم شناسی بالینی، بریتانیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استاد، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد، دانشیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰. دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴. دانشگاه فردوسی مشهد، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. نیروی زمینی، پزشک و وظیفه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر قلبی و قند در درمان مسمومیت با سالیسیلات، مجری، ۱۳۶۳. اثر PH و فلوی ادراری در رفع مسمومیت با اسپرین، مجری، ۱۳۵۷. اندازه گیری فلزات سنگین

بادستگاه جذب اتمی و کاربرد بالینی، مجری طرح، ۱۳۶۴. مرکز اطلاعات مسمومین کامپیوتری، مجری طرح، ۱۳۶۹. تعیین غلظت استامینوفن در مسمومیت های حاصله، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مسمومیت ها اعتیادات و مواد مخدر درمان شناسی، سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران. دانشگاه ادینبورگ، ادینبورگ بریتانیا.

تالیفات: ترجمه ها و نتایج تحقیقات علمی بصورت مقاله های منتشر شده در مجلات داخلی و بین المللی متجاوز از یکصد عدد میباشد. تشخیص و درمان فوریت های پزشکی، فرهنگ نوین نشر، فارسی، ۱۳۷۰. تشخیص و درمان مسمومیت ها، انتشارات فرهنگ نوین نشر، فارسی، ۱۳۶۹. مسمومیت های کودکان، انتشارات جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۸. شیمی وزندگی نوین، انتشارات آسیا، فارسی، ۱۳۴۶. Phosphine and Phosphides (Phostoxin)، سازمان بهداشت جهانی، انگلیسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۷۹ تحمیلی فهادانی، عباس

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۰۹۱۵۷۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷.

دوره های تخصصی: کنگره بازآموزی آندوسکپی، شیراز ایران، ۱۳۷۱.

سمینارها: دومین کنگره مسمومیت ها، ایران، ۱۳۷۰. اولین کنگره مسمومیت ها، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۲ تا کنون. **سوابق تحقیقاتی:** بررسی اثر نالترکسون در جلوگیری از عود اعتیاد به مواد مخدر افیونی، طراح و مجری طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران.

تالیفات: درد آشنایان، کتاب، ۱۳۶۹. برنامه غذایی، کتاب، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۸۰ ثقفی خادم، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸۰۰۰۰۱۰۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص روماتولوژی، دانشگاه مک مستر، هامیلتون - کانادا، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. فلوی فوق تخصص روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۲. متخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد،

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۸۲ رییعی، روزبه

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۸۰۰۱ و ۲۳۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پزشکی عمومی، دانشگاه علوم

پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. دکترای تخصصی

بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران،

۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه روش تحقیق، زاهدان - ایران، ۱۳۶۹

و ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار تروما، ۱۳۶۹. کنگره بیماریهای پوست، ایران،

۱۳۷۰. دومین کنگره بیماریهای داخلی، ایران، ۱۳۶۹. کنگره مالاریا،

ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

انستیتو پاستور ایران، سرپرست (بیمارستان) بخش هاری، ۱۳۶۳.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مدیر گروه داخلی (استادیار)، ۱۳۶۸

تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات روزانه و هفتگی کلسترول و

تری گلیسرید سرم، مجری، ۱۳۷۱. پاراستنتر حجیم در درمان آسیب

بیماران سبروتیک، مجری، ۱۳۶۸. بررسی نتایج یک هزار مورد

گاستروسکوپی در زاهدان، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیوپاتولوژی گوارش، خون،

روماتولوژی، ریه، آندوکراین، کلیه، سمیولوژی، اپیدمیولوژی،

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان.

تألیفات: بیماریهای متابولیک، دانش پژوه، فارسی، ۱۳۶۸.

بررسی موارد مورثالیتی بیمارستان در زاهدان، کتاب کنگره تروما،

فارسی، ۱۳۶۹. پاراستنتر حجیم در آسیب بیماران سبروتیک، کتاب

کنگره بیماریهای داخلی، دانشگاه شیراز، فارسی، ۱۳۶۹. سارکوم

کاپوزی و معرفی یک مورد نادر، کتاب کنگره بیماریهای پوست،

فارسی، ۱۳۷۰. تغییرات آندوکراین مالاریا، کتاب کنگره مالاریا،

فارسی، ۱۳۷۰. کتابچه سندرم استرس بعد تروما PTSD، زاهدان،

فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۸۳ رضاخانی، علی

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه

شیراز ۲۲۱۰۹ داخلی ۶۶

سوابق تحصیلی: وزیدنی در جراحی، دانشگاه پنسیلوانیا،

فیلادلفیا - آمریکا، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱. فوق تخصص بیماریهای داخلی

(قلب) دانشگاه بریستول، بریستول - انگلیس، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴.

مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم

پزشکی فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری، ایران، مهر ۱۳۶۸

. نهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، اردیبهشت ۱۳۶۸.

اولین کنگره بین‌المللی ایمونولوژی، ایران، آبان ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: بیماریهای اتوایمیون نسوج همبندی (تورم

واکنشی مفاصل)، کانادا - هامیلتون، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

مهر ۱۳۶۹ تا مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم

پزشکی مشهد، استادیار، ۱۳۶۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات مایع مفصلی در یکصد بیمار

مبتلا به آرتریت روماتوئید، مجری اصلی، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمیولوژی روماتولوژی،

فیزیوپاتولوژی، روماتولوژی، مشهد - ایران.

تألیفات: بیماری سارکوئیدوز با تظاهرات سندرم شوگرن، مجله

گوش، گلو و بینی ایران، برای چاپ پذیرفته شده. ارزشیابی تست

Elisa در تشخیص بروسولوز، دارو و درمان، برای چاپ پذیرفته شده.

لوپوس اریتماتوسیس‌تیمیک در کودکان، دانشکده پزشکی مشهد،

دانشگاه مشهد، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی موردی از سندرم، دانشکده

پزشکی مشهد، دانشگاه مشهد، فارسی، ۱۳۶۶. کارسنیوم آنابلاستیک

تیروئید، دانشکده پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

۰۸۸۱ حقانی، غلامحسین

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهید

هاشمی نژاد، میدان ونک، تهران ۸۰۱۷۷۶۱-۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳. فوق تخصص بیماریهای داخلی،

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهید

هاشمی نژاد و بیمارستان شفا، مشاور داخلی، مسئول بخش

همودیابتی، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه آزاد ایران، عضو گروه بیماریهای

داخلی، مسئول دانشکده علوم تندرستی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای داخلی، تهران. بهداشت و

تغذیه مادر و کودک، اعتیاد مواد مخدر، بیماریهای شایع کودکان،

بهداشت و تغذیه کودکان، اصفهان - ایران. بهداشت و تنظیم خانواده

، دانشگاه آزاد اسلامی. سمومیت‌های مهم بیماریهای قلبی، اصفهان.

بیماریهای دستگاه تنفس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

تألیفات: بیماریهای شایع دستگاه تنفس، ۸-۳-۵۰، دانشگاه آزاد

ایران (دانشگاه علامه طباطبائی)، فارسی، ۱۳۵۸.

صفاوی، فرانسه، ۱۹۷۵. بررسی فرآیند (حرکات) فیزیولوژی، انگلستان، ۱۹۷۳. بررسی فرآیند معده (ترشح) فیزیولوژی، انگلستان، ۱۹۷۳.

فرصت مطالعاتی: فیزیولوژی دستگاه گوارش، کانادا گلف، دانشگاه شیراز، ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، استاد، ۱۳۵۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پروژه‌های مربوط به پایان‌نامه‌های دامپزشکی بیش از پنجاه عنوان، راهنما، ۱۳۵۲ تا کنون. بررسی تیپ‌های هموگلوبین در گوسفند، مجری، ۱۳۵۵. پولیوآنسفالومالاسی، مجری، ۱۳۷۰. بررسی اثر هیتامین پنتاگاسترین و پروستاگاسترین در ترشحات معده، مجری، ۱۳۷۰. بررسی اثر هیارین، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارورزی درونی، فیزیولوژی، عملیات درونی، مسمومیتهای دام، بیماریهای متابولیک، بیماریهای درونی، دامپزشکی شیراز، شیراز ایران. فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: بیماری هیپونیزیمی در گوساله‌های شیری، فارسی. هموگلوبین بینوری بعد از زایمان در نشخوارکنندگان، فارسی. بیماری کزاز شیرواری در مادیان. بیماری فلجی بعد از زایمان در نشخوارکنندگان، فارسی. بررسی گروه‌های مختلف هموگلوبین و بعضی از املاح خون در پاره‌ای از نژادهای گوسفندان ایرانی، فارسی. بیماری کتوزگان، فارسی. عوارض ناشی از کمبود سلنیم در گوسفند، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

دکترای دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶.

فرصت مطالعاتی: بریزین استرالیا، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، استاد ۱۳۶۵، تا کنون. دانشگاه شیراز، دانشیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵. دانشگاه شیراز، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. دانشگاه تهران، دستیار، ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ایجاد Polioence Phalomalacia در گوساله، مجری، ۱۳۷۰. مطالعه پارامترهای طبیعی الکتروکاردیوگرام خرگوش آزمایشگاهی، مجری، ۱۳۶۹. مطالعه تظاهرات قلبی مسمومیت با خرزهره، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تخصصی رزیدنتی دام‌های بزرگ، بیماری‌های داخلی، اصول تغذیه دام، بیماری‌های اندام‌های حرکتی، عملیات درمانگاهی، کارورزی، دانشگاه شیراز، شیراز.

تألیفات: ارائه دهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، اهواز پارامترهای طبیعی الکتروکاردیوگرام خرگوش آزمایشگاهی (سفید نیوزیلندی). اهمیت کلینیکی آریتمی‌های قلب در اسب‌های کورس. مقایسه اثرات داروهای ضدالتهاب استروئیدی و غیراستروئیدی بر روی تابلوی خونی و BUN اسب. تظاهرات قلبی مسمومیت با خرزهره. انقباضات زودرس در یک راس گوساله.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلیسی؛ آمریکا

۰۸۸۴ رضوانی خراشادی زاده، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۰۰۸۱-۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی (علوم پزشکی)، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. متخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه شهید بهشتی (علوم پزشکی)، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی بیرجند، استادیار، معاونت آموزشی، سرپرست مجتمع درمانی امام رضا (ع)، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی خون، بخشی از فیزیوپاتولوژی کلیه، فیزیوپاتولوژی خون، بیماریهای کبد.

۰۸۸۵ مستغنی، خداداد

رشته: علوم پزشکی؛ بیماری‌های داخلی

محل کار: شیراز باجگاه دانشکده دامپزشکی ۳۴۵۳۱-۲۲۱۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای Controentnology، رویال کالج لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳. کارشناسی ارشد دامپزشکی D.U.M؛ دانشکده دامپزشکی تهران، تهران ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵.

سمینارها: سمینارهای داخلی، ایران. بررسی تراوش‌های

۰۸۸۶ معاضدی، عبدالمجید

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ۹۸۵۰۰۱-۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فلوشیپ دوره هماتولوژی تکمیلی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. فوق تخصص دوره هماتولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

دکترای پزشکی تخصصی داخلی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد پزشکی عمومی.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ابتدا استادیار سپس دانشیار، سرپرست بیمارستانهای دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون و قائم مقام دانشگاه، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشیار - سرپرست دانشکده پزشکی، مدرس، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه بوعلی سینا همدان، استادیار عضو هیئت علمی و در سمتهای سرپرست دانشکده پزشکی، قائم مقام و معاون دانشگاه،

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای دهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: آنتی بیوتیکها و کاربرد آنها در دندانپزشکی چاپ اول. اطلس رنگی بیماریهای مخاط دهان چاپ اول. ضایعات مخاط دهان چاپ دوم. اثر درمانی دهانشویه ۰/۱ درصد کلرهگزیدین گلوکونات بر روی ضایعات آفتی دهان، ۱۳۷۰. گزارش دو مورد تظاهرات فکی دهانی بیماری تالاسمیا، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیماریهای طیور

۰۸۸۸ دادرست، حبیب الله

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای طیور

محل کار: شیراز دانشگاه شیراز دانشکده دامپزشکی

۲۷۹۶۲-۲۲۱۰۹

سوابق تحصیلی: دیپلمای پرورش طیور، دانشگاه گلاسگو، گلاسگو - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دکتری بیماریهای طیور، دانشگاه گلاسگو، گلاسگو - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، تاکنون در سمتهای سرپرست اموراداری و مالی دانشکده و معاون آموزشی انجام وظیفه نموده ام، ۱۳۶۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر لیزوزیم سفیده تخم مرغ بر روی باکتریهای پاتوژن در طیور، مجری، ۱۳۶۹ تاکنون. مطالعه بر روی زوآن سنز شده در دانشگاه شیراز در رابطه با جلوگیری و درمان کوکسیدیوز بوقلمون، مجری، ۱۳۷۰. بررسی مقاومت میکروبی در آنتروباکتریای جدا شده از مدفوع حیوانات و تشخیص تولید آنزیم بتالاکتالاز، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای طیور، اصول پرورش طیور، تغذیه اختصاصی طیور، عملیات درمانگاهی طیور، کارورزی طیور، زبان تخصصی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیماریهای عفونی و گرمسیری

۰۸۸۹ آیت اللهی، جمشید

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای عفونی و گرمسیری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سوابق تحصیلی: دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲. دانشگاه تهران، دستیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. بهداری آبادان، پزشک مسئول طب پیشگیری، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیوپاتولوژی خون، سمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. عفونی - خون، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران. بیماریهای داخلی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: فیزیوپاتولوژی بیماریهای خون، انتشارات دانشگاه شهید چمران، فارسی، ۱۳۶۹. گزارش بیماران ناشی از مسمومیت با عوامل شیمیایی در جنگ تحمیلی، دانشگاه شهید چمران، فارسی. چگونگی تشخیص و درمان مسمومیت با عوامل شیمیایی، دانشگاه شهید چمران، فارسی. نقش کامیلوباکتریاپلوریدیسی در زخمهای پپتیک و گاستریت، مجله علمی پزشکی، فارسی. سیلبوم مولتیل و گزارش یک مورد آنتی میک، مجله علمی پزشکی، فارسی. مقایسه و بررسی ترابردیازیس در دو منطقه سردسیر همدان و گرمسیر کشور در اهواز، مجله علمی پزشکی، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیماریهای دهان

۰۸۸۷ قائم مقامی، سید احمد

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای دهان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی گروه بیماریهای دهان ۲۹۳۱۰۳۱، ۲۹۳۱۰۳۱ تا ۲۹۳۱۰۳۱

سوابق تحصیلی: دکتری دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶.

دوره های تخصصی: دوره تخصصی و ارزیابی جهت مربیان دانشکده دندانپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: بیست و هفتمین کنگره علمی جامعه دندانپزشکی ایران، ۱۳۶۴. بیست و هشتمین کنگره علمی جامعه دندانپزشکی ایران، ۱۳۶۵. بیست و نهمین کنگره علمی دندانپزشکی ایران، ۱۳۶۸. بیست و دهمین کنگره علمی دندانپزشکی ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: عضو هیئت منتهی امتحانات ورودی تخصصی و عضو هیئت ممتحنه امتحانات ورودی تخصصی دندانپزشکی، عضو هیئت تخصصی، ۱۳۶۲ تاکنون. مدیریت دوره های تخصصی دانشکده دندانپزشکی، سرپرست، ۱۳۶۶ تاکنون. رئیس بخش و مدیر گروه رشته بیماریهای دهان - تشخیص و رادیوگرافی، رئیس بخش و مدیر گروه، ۱۳۵۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر لوامیزول بر آفتهای عودکننده دهانی، مجری، ۱۳۷۱. طرح بررسی شیوع زبان شکاف دار در بین ۴۰۰۹ بیمار درمانگاهی ایرانی، مجری، ۱۳۵۱. اثر درمانی دهان شویه کلرهگزیدین گلوکونات بر روی ضایعات آنتی دهان، مشاور، ۱۳۶۹.

تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱. تخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳.

دوره‌های تخصصی: دوره پاتولوژی بیماریهای عفونی، پاریس - فرانسه، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷. دوره بین‌المللی تشخیص باکتریولوژی وبا، تهران - ایران، ۱۳۴۴. دوره اپیدمیولوژی و باکتریولوژی عفونتهای ادراری، تهران - ایران، ۱۳۴۲.

سمینارها: سمینار و بازآموزی آنتی‌بیوتیکها، ایران - تهران، ۱۴ تا ۱۶ مهر ۱۳۷۱. اولین کنگره بیماریهای عفونی اطفال، ایران - تهران، ۲۱ تا ۲۵ مهر ۱۳۶۹. اولین کنگره بیماریهای داخلی ایران، ایران - تهران، ۶ تا ۱۲ اسفند ۱۳۶۸. بازآموزی بیماریهای داخلی، ایران، ۲۱ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۴.

فرصت‌مآلعاتی: سمپوزیوم پرسولوز، ترکیه - ازمیر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۹۹۱. Workshos Aids، مصر - قاهره، W.H.O، ۱۹۹۰. پیشرفتهای درمانی در بیماریهای پوستی و قارچی، انگلستان - لندن، ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) تهران، سرپرست دانشکده پزشکی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه شهید بهشتی تهران، معاون دانشگاه در امور پزشکی و درمانی و حراست دانشکده پزشکی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش عفونی، ۱۳۵۷ تاکنون. دانشکده پزشکی - دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار و رئیس بخش عفونی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷. دانشکده پزشکی - دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: پژوهشی در مورد تیمهای تیفوئیدی و بیحسی در تغییرات آنزیم LDH برای اولین بار در ایران، مسئول، سرپرست و مجری، ۱۳۵۴. خصوصیات بالینی و درمانی و مشاهدات در ایران (پنج طرح تحقیقاتی)، سرپرست، ۱۳۴۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر و بیماریهای عفونی، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. بیماریهای عفونی و گرمسیری، بخش عفونی فیروزآبادی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشگاه شهید بهشتی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: پژوهشی در مورد ۶۰ بیمار مبتلا به اپیدمیواورکیت، دانشگاه علوم پزشکی. گزارشی چند مورد تب بازگرد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. لارو و مهاجر احشائی و گزارشی در مورد آن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. معرفی ۱۲ مورد مالاریا (فرم آتی‌پیک)، دانشگاه شهید بهشتی. گزارش یک مورد سندرم هیرفورد برای اولین بار در ایران، دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشی در مورد ۲۷ بیمار مبتلا به یرقان (۱)، دانشگاه شهید بهشتی ایران، ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۰۸۹۲ شریفی مقدم مود، بتول

اصفهان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵. تخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد، استادیار، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران.

۰۸۹۰ بهادر، حمیداله

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای عفونی و گرمسیری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸-۵۹۲۰۶۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی - متخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: بهداشت عمومی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: کنگره بیماریهای عفونی - گرمسیری، ایران، ۲۷ تا ۲۹ بهمن ۱۳۷۰. سمینار بازآموزی ایدز، ایران، ۱۰ تا ۱۲ آذر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: پزشک متخصص بیماریهای عفونی - آموزشگر مجتمع پزشکی طالقانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کارشناس بیماریهای عفونی، پزشک درمانی آموزش، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹. پزشک بهداشتی - درمانی - آموزشی (مشهد)، مسئول و سرپرست واحد بهداشتی آموزش شهرستان نیشابور، فروردین تا خرداد ۱۳۵۸. پزشک بهداشتی - درمانی بهداشتی وزارت راه و ترابری، پزشک مسئول واحد بهداشتی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. سرپرست درمانگاه و مرکز بهداشتی شرکت ملی ذوب آهن ایران (کرمان)، سرپرستی، ۱۳۵۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سرولوژی مبتلایان به بیماری سل، مجری. مطالعه رتروسپکتیو مبتلایان به آمیبیازیس، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی میزان شیوع و عوارض کبدی - صفراوی بیماری حصبه، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی، ایران - تهران. **تألیفات:** بررسی مواردی از بیماری پارانتیفوئید، نامه دانشکده پزشکی مشهد، فارسی، شهریور ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۹۱ ساغری، هوشنگ

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای عفونی و گرمسیری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز پزشکی لقمان

حکیم ۵۴۹۰۰۱۱۵۴۱۷۱۷

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای عفونی و گرمسیری

محل کار: زاهدان - بیمارستان بوعلی ۲۸۱۰۱

سوابق تحصیلی: دکترای تخصص عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶. پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: شرکت در کنگره انگل شناسی رشت، ایران - رشت.

سوابق اشتغال: بیمارستان بوعلی زاهدان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. بیمارستان عفونی مشهد، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. درمانگاه ابوذر زاهدان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. بیمارستان امام رضا بیرجند، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماران مبتلا به آمیباز و پیدایش مواد نادری کولیت اولسرو به دنبال آمیباز، مجری. بررسی مقاومت دارویی مالاریای فالسی بارم در بیماران بستری شده بیمارستان بوعلی، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی، زاهدان - ایران، زاهدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۹۳ عشق پور، میترا

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای عفونی و گرمسیری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان لقمان حکیم ۵۴۱۷۱۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴. فوق تخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: اولین کنگره بیماریهای عفونی، ایران - تهران، ۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۴. دومین کنگره بیماریهای عفونی، ایران، ۱۳۶۷. اولین کنگره بیماریهای داخلی، ایران، ۱۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۶۸. سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری، ایران، ۲۷ تا ۲۹ اسفند ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای ویروسی، بیماریهای انگلی، عفونتهای استافیلوکوکی، سیاه زخم، مننژیت ها، عفونتهای استرپتوکوکی، آنتی بیوتیکها، و بسیاری مباحث دیگر، تهران - ایران.

تالیفات: پژوهش در مورد ۶۰ بیمار مبتلا به اپیدیدوارکیست، دانشکده پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۴. لارو مهاجر احشائی و گزارش دو مورد آن، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۵. گزارش چند مورد تب بازگرد، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۸۹۴ قبولی شاهرودی، محمدجواد

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای عفونی و گرمسیری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان فقریه ۲۰۸۰۹

سوابق تحصیلی: تخصص طب عفونی و واگیر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دکترای طب عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

دوره های تخصصی: MPH دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استادیار تمام وقت، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۹۵ گویا، محمد مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای عفونی و گرمسیری

محل کار: دانشکده علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. دکترای پزشکی، دانشگاه اهواز، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰.

دوره های تخصصی: سمینار کاربرد ضد عفونی کننده ها، سخنران. کنگره بیماریهای عفونی اطفال، ایران، مستمع. سمینار سل، ایران، مستمع. سمینار، AIDS، مستمع. سمینار بازآموزی آنتی بیوتیکها، ایران، مستمع.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی، عضو هیئت علمی متخصص عفونی، ۱۳۶۹ تا کنون. اداره بیماریهای واگیر بهداشتی استان کرمانشاهان، اپیدمیولوژیست، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در مورد هپاتیت B در استان کرمانشاهان، مجری، ۱۳۶۳. بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی مبتلایان به سل در طی ۲ سال در بیمارستان فیروزآبادی، راهنما. عوارض پوستی AIDS، راهنما. عوارض اندوکریتی AIDS، راهنما. اپیدمیولوژی AIDS در ایران، راهنما.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عفونتهای بیمارستانی، بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۸۹۶ نقیلی، بهروز

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای عفونی و گرمسیری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۴۵۸۰۲

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. تخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

دوره های تخصصی: M.P.M دانشکده بهداشت دانشگاه تهران،

تهران، بخش داخلی، استادیار، ۱۳۵۳. دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بخش داخلی، استادیار، ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی فشار خون و جراحی فک و دندان، مجری، ۱۳۶۹. بررسی نارسایی ایمنی سلولها، مجری. بررسی نارسایی ایمنی همولرال در بیماران کلیوی، مجری، ۱۳۶۵. بررسی بیماریهای کلیه بکمک نمونه برداری از کلیه، مجری، ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

تألیفات: بیماریهای کلیه (آزمایشهای ادراری)، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۱. بخش نفرولوژی هریسون ۱۹۹۱، انتشارات مهر، فارسی. فیزیوپاتولوژی کلیه. ترجمه بخش نفرولوژی کتاب راهنمای هریسون ۱۹۸۷، جهاد دانشگاهی تهران، فارسی. هورمون دیورتیک دهلیزی، مجله دانشکده پزشکی اهواز، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی آنتی ژن جدید کیست هیداتیک، مجله دانشکده پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۴۲. بررسی آنتی ژنهای ناجور (فورسمن)، مجله دانشکده پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۴۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

بیماریهای متابولیک ارثی

۰۸۹۹ زمان، طلیعه

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای متابولیک ارثی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان

سوابق تحصیلی: دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱. فوق تخصص کودکان، ۱۳۵۷. فوق تخصص بیماریهای متابولیک ارثی، ایران، فرانسه، ۱۳۶۶ تا کنون.

دوره های تخصصی: بیماریهای کودکان کلاژن، مرکز طبی کودکان **سوابق اشتغال:** بیمارستان حضرت فاطمه، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. مرکز طبی کودکان، استادیار، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آنمی آپلاستیک در مرکز طبی کودکان. بررسی نفریت توپولوانترس ارثی در مرکز طبی کودکان. بررسی موارد هیپرگلیسمی در مرکز طبی کودکان. هیپرمنیزیمی و اختلالات استخوان. متابولیسم منیزیم. راشی تیسیم.

تألیفات: کتاب بررسی هیپرمنیزیمی و متابولیسم منیزیم. ترجمه بخش آب و الکترولیت و کلیه نلسون. ترجمه بخش بیماریهای کلیه (نلسون). ۱۰ مقاله تحقیقی.

آشنایی با کشورها: آمریکا

بینائی سنجی

۰۹۰۰ زارع بیدکی، مهدی

تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: سمینار سل کشور، ایران، ۱۳۶۸ تا دوروز. کنگره بیماریهای انگلی، ایران، ۱۳۶۸ تا سه روز. کنگره بیماریهای منطقه ای شایع، ایران، ۱۳۶۹ تا سه روز. کنگره مسمومیتها، ایران، ۱۳۷۰ تا سه روز. سمپوزیوم سل کشور، ایران، ۱۳۷۰ تا سه روز.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات تیرآنتی بادبها در کارکنان کشتارگاه و دامپزشکی تبریز، مجری، ۱۳۷۰. بررسی طرح ادغام کنترل بیماری سل در شبکه های بهداشتی و درمانی کشور در شبستر و مقایسه آن با سیستم قبلی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز -

ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیماریهای کلیه

۰۸۹۷ اتابک، شهناز

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای کلیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۵۰۸۵۱-۹

سوابق تحصیلی: دکترای تخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص کلیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. **دوره های تخصصی:** رزیدنت داخلی - در بیمارستان های دانشگاه شهید بهشتی.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیه بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: سوئد

۰۸۹۸ هاشمی راد، منصور

رشته: علوم پزشکی؛ بیماریهای کلیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستانی امام

خمینی، بخش نفرولوژی (کلیه) (۲۴۵۰) ۹۳۹۰۰۱-۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴. متخصص بیماریهای داخلی، دانشکده پزشکی جنرسی، فیلادلفیا - آمریکا، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲. فوق تخصص بیماریهای کلیه، دانشگاه ایلینوئز، دانشگاه راش پورسبی ترین، شیکاگو - آمریکا، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ و ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳.

سوابق اشتغال: نفرولوژی دیالیز دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۶۹. نفرولوژی دیالیز دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، بخش داخلی، استادیار، ۱۳۶۴. دیالیز دانشکده پزشکی دانشگاه

رشته: علوم پزشکی؛ بینائی سنجی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲-۲۲۲۸۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی

ایران، مدرس و مدیر گروه اپتومتری، ۱۳۶۹ تاکنون. دبیرخانه شورای

عالی انقلاب فرهنگی خیابان فلسطین، مدیریت روابط عمومی عضو

مشاورین ریاست شورا، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: ساخت و تکمیل مسائل مربوط به سنجش

عیوب انکساری، مجری، ۱۳۷۰. پیشگیری از نابینایی، همکار،

۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخچه اپتومتری، مقدمات

اپتومتری، اپتومتری، ابزارواسیون، اپتومتری عملی، دانشگاه علوم

پزشکی، ایران، ایران - تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

پزشکی زاهدان، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سازمان بهداری قوچان، پزشک عمومی، ۱۳۶۴ تا

۱۳۶۶. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، متخصص بیهوشی، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

- زاهدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۰۳ افشارمنش، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۹۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی

کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: آموزش رشته‌های بهداشتی، سیرجان -

ایران، ۱۳۷۱. آموزش رشته‌های بهداشتی، شهرابک - ایران، ۱۳۷۱.

آموزش رشته‌های بهداشتی، کهنوج - ایران، ۱۳۷۱. بهداشت روانی،

کرمان - ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری جبرفت، معاون، ۱۳۶۹ تا

۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: سوء تغذیه در کودکان زیر ۶ سال، همکار،

۱۳۷۱. ارتباط سیگار با پزشکان، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: درس بیهوشی، دانشکده پرستاری،

جبرفت - ایران.

۰۹۰۴ بخشی کلارستانی، سیمین

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹-۶۱۰۶۸۰۶۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی تخصصی بیهوشی، دانشگاه

تهران مرکز پزشکی فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۳.

فرصت مطالعاتی: بازآموزی، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۷ تا

۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید رهنمون، آنستزیولوژیست

سرپرست اطاق عمل، ۱۳۶۸ تاکنون. بیمارستان دکتر بهشتی نوشهر،

آنستزیولوژیست سرپرست اطاق عمل، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه عوارض آنستزی جنرال و اپیدوریال در

سزارین، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی حد نرمال PRCo₂ در جمعیت

تهران، استاد راهنما، ۱۳۷۰. تاثیر گزیدوکائین در پیشگیری از

برونکواسپاسم در جراحیهای ENT، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی

عوارض آنستزی در جراحیهای اورژانس حین حاملگی، استاد راهنما،

۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزش عملی کلاسهای تئوری،

آموزش عملی، پرستاری، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

بیهوشی

۰۹۰۱ آزمین، بهزاد

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹-۲۹۲۱۰۹

سوابق تحصیلی: تخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم

پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: دوره بازآموزی بیهوشی، ایران تهران، آذر ۱۳۷۰.

کنگره سراسری بیهوشی و احیاء، ایران، مهر ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه، عضو

شورای سردبیری، ۱۳۷۰ تاکنون. بیمارستان قلب شهید رجائی،

رئیس بخش بیهوشی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران،

مدرس، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: القاء سریع بیهوشی در بیماران قلبی، تهران،

۱۳۶۹. بررسی آلرژیهای بینی در مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم

مشهد، مشهد، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دوره بازآموزی بیهوشی، بیهوشی، در

زمینه قلب، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۰۲ احمد بهیانی، عبدالحسین

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳-۲۳۰۰۱۰۳

سوابق تحصیلی: دکترای متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم

آشنایی با کشورها: آلمان

۰۹۰۵ بهرامپور، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۵۰۱۱-۱۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشکده پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری رازی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رفسنجان، مربی عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کرمان، مسئول اورژانس بیمارستان شماره یک و سرپرستار بخش اورتوپدی و مجروحین جنگی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. شبکه بهداشت درمان بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت، مسئول اورژانس بیمارستان جیرفت، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روشهای بیهوشی احیاء قلبی ریوی، دانشکده پزشکی کرمان، کرمان - ایران. بیماریهای پوست، بیماریهای مغز و اعصاب، بیماریهای غده، سوختگی و پرستاری، بیماریهای اورولوژی، روش بیهوشی و روش کار در اتاق عمل، دانشکده پرستاری رفسنجان، رفسنجان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۰۶ بهنیا، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۴۰۶۷۶۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص آنستزی مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۹.

سمینارها: کنگره بیماریهای اطفال، تهران، آذر، ۱۳۷۰. دومین کنگره سراسری آنستزی، تهران، شهریور، ۱۳۷۰. کنگره سراسری آنستزی، مشهد - ایران، مهر، ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: آنستزی در جراحی اطفال، آمریکا لوس آنجلس، هزینه شخصی، ۱۹۷۵. آنستزی در جراحی قلب و باز، انگلستان لندن، وزارت بهداشتی، ۱۹۷۲.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی، مدیر گروه تدریس آنستزی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. دانشکده پرستاری مامائی، مدیر گروه تدریس آنستزی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر گروه آنستزی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱. بیمارستان فیروزگر، استرینگف آموزشی رزیدنتی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آنستزی و مراقبت ویژه، دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران.

تألیفات: کاربرد لیدوکائین برای کنترل درد پای بعد از عمل جراحی، دارو درمانی، داروپخش، فارسی، ۱۳۶۵. تزریق

نارکوتیکها در فضای داخلی و خارج سخت شامه، مجله نظام پزشکی، نظام پزشکی، فارسی، ۱۳۶۴. شرایط یک، مجله علمی نظام پزشکی، نظام پزشکی، فارسی، ۱۳۵۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۰۷ پناهی پور، عبدالله

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی بیمارستان

قلب شهید رجائی ۲۹۲۱۰۹

سوابق تحصیلی: تخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: سومین کنگره قلب و عروق، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان قلب شهید رجائی مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق، پزشک متخصص بیهوشی، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیهوشی عمومی، اسید و باز تنفس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: بیهوشی در بیماران ضربه مغزی، پایان نامه دکترای تخصصی. درمانهای جراحی زخم اثنی عشر، پایان نامه دکترای عمومی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۰۸ توکل پور، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی

۲۹۷۰۹۱-۹، ۲۹۵۶۵۴

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. تخصص بیهوشی و رانیماسیون، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رزیدنت بیهوشی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان، رئیس اورژانس بیمارستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. ژاندارمری (هنگ ماکو)، رئیس بهداری هنگ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیهوشی نخاعی در مامائی، معرفی بیمار ۱ و ۲، احیاء قلبی ریوی، بیهوشی در بیماریهای گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.

تألیفات: Pituitary Dependent Cushing's Syndrome in Iran، Mel.Journal of the Islamic.R.I، ایران، انگلیسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۰۹ توکلی، خانعلی

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۵۹۹۰ یا ۴۹۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: کارگاه روش تحقیق، کرمان - ایران، یک هفته. دوره دیالیز، تهران - ایران، سه ماه در تهران. آموزش بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۵۹. بمدت چندروز. روش ارائه خدمات، ارومیه - ایران، شهریور ۱۳۵۷ تا آبان ۱۳۵۷.

سمینارها: سمینار سراسری سرطان، ایران، ۱۳۷۱. کنفرانس بین‌المللی عشاير و توسعه، ایران، ۱۳۷۱. سمینار گردهمایی پرستاران کرمان، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مدیر آموزشگاه بهیاری جیرفت و مسئول بیمارستان آیت‌الله کاشانی جیرفت، مدیر و مسئول، آبان ۱۳۶۴ تا مهر ۱۳۶۷. مربی دانشکده پرستاری کرمان، مربی، خرداد ۱۳۶۳ تا مهر ۱۳۶۴. مترون بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان، مترون، آبان ۱۳۶۱ تا خرداد ۱۳۶۳. متصدی و مسئول بخش همودیالیز بیمارستان شماره ۱ کرمان، مسئول، آبان ۱۳۵۹ تا مهر ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نگرش مردم جیرفت نسبت به سیگار کشیدن پزشکان، مجری، ۱۳۷۱. سنجش نگرش و دانش زنان جیرفت نسبت به تغذیه اطفال ۰-۶ سال، مجری، ۱۳۷۱. تعیین نگرش و دانش عشاير نسبت به درمان قدیم (سنتی) و جدید، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش کار در اتاق عمل، روشهای بیهوشی، مدیریت در خدمات پرستاری، آموزش بهداشت، بهداشت فردی، بیماریهای صعب‌العلاج، کمکهای اولیه، آب و الکترولیتها، دانشگاه پرستاری جیرفت، جیرفت - ایران.

تألیفات: پرستار و C.P.R. نقش پرستار در پیشگیری و نوتوانی در سرطان. اکسیژنیاسیون دو بیهوشی. کدام اندیشه در راه توسعه عشاير.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۱۰ حسنی میان رودی، منصور

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی،

بیمارستان سینا ۹-۴۱-۶۷۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹. فوق تخصص آنژیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. آنژیولوژی، دانشکده پزشکی پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۸۲.

فرصت مطالعاتی: آنستزی و رانیماسیون، فرانسه - پاریس، دانشگاه تهران، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران، استادیار،

۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷. دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۳. دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران، استادیار خرید خدمت، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران، آسیستان، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آنستزی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: بیحسی زیر آراکونوئیدین با پتیدین، مقاله، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۷۱. رابدومیوز حاد در معتادین به هروئین، مقاله، انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، ۱۳۷۱.

Quel Ques Observation de Choc Anaphylactique , Articale , France, French , 1982 .

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۰۹۱۱ حسین خان، زاهد

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹-۸۱-۹۳۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی، پیشاور - پاکستان، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵. تخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: کنگره جراحی مغز و اعصاب، تهران، ۱۰ تا ۱۴ اسفند ۱۳۷۰. کنگره جراحی مغز و اعصاب، تهران، ۱۶ تا ۱۸ دی ۱۳۷۱. نهمین کنگره اروپائی جراحی مغز و اعصاب، CMF شوروی، ۲ تا ۷ تیر ۱۳۷۰. کنگره بین‌المللی پدیده‌های نوین در جراحی اعصاب، تهران، ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۹. اولین سمپوزیوم جراحیهای جمجمه و فک و صورت، تهران، ۱۰ اسفند ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دستیار بیهوشی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیهوشی در زنان و زایمان، بیماریهای قلب، بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب، تهران - ایران. شناخت روشهای بیهوشی، انتخاب روشهای بیهوشی در جراحیهای تخصصی، مراقبتهای ویژه قلبی و ریوی، دانشکده پرستاری و مامایی، تهران - ایران.

تألیفات: رگورژیتاسیون بدنبال القاء بیهوشی در یک بیمار مبتلا به دیورتیکول زانکر ...، مجله آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۱.

Head Injuries , Pathophysiology & Management , Book , Iran , English .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۱۲ خسروی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بیمارستان شفا، دانشکده پرستاری و مامایی

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه شیراز - پرستاری نمازی، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه کرمان، دانشکده پرستاری و مامایی رازی و همینطور مامور در گروه بیهوشی، مربی، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه شیراز، آموزشگاه بهیاری و دانشکده پرستاری، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲. دانشگاه کرمان بیمارستان کرمان درمان، سرپرستار و مربی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماری‌شناسی، رفتار در اتاق عمل، پرستاری داخلی، پرستاری جراحی، بیماریهای اطفال، I.C.U، کمکهای اولیه، آب و الکترولیت، کار در اتاق عمل، پرستاری اطفال، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۱۱ زاده کافی درختن جانی، ایرج

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۲۰۲۰-۳۰۹۲۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی رازی، کرمان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی رازی کرمان - گروه بیهوشی (کارشناسی ارشد)، آموزشی، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشکده پرستاری و مامائی رازی کرمان (کارشناسی)، آموزشی، مربی آموزشیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ رسمی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کمک های اولیه، احیاء قلبی ریوی، بیهوشی، کهنسالی، بیماری کرونیک، فیزیوتراپی، تاریخچه پرستاری، بیماریهای قلب، دانشکده پرستاری و مامائی و دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان.

تألیفات: مانیتورینگ قلب بیمار زیر عمل، تالیف، فارسی، ۱۳۶۹

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۱۴ سالاری، امیر

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: اهواز کوی گلستان بیمارستان گلستان اتاق عمل

۳۱۰۴۲-۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱. تخصص بیهوشی، دانشگاه

علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۱۵ سعیدی، ساحره

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی ۲۹۲۱۵۹ سوابق تحصیلی: تخصص بیهوشی، بیمارستان شهدا، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: کنگره بیهوشی تهران، مهر ۱۳۷۰. کنگره قلب و عروق بیماریهای مادرزادی قلب، ایران، زمستان ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان قلب شهید رجائی خیابان ولی عصر جنب پارک ملت، استادیار، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی، دروس مربوط به آنستزی، بیمارستان فیروزگر و قلب، تهران - ایران.

تألیفات: مراقبت قبل و بعد از عمل دریچه‌های مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب، مجموعه مقالات سخنرانیهای سومین کنگره قلب و عروق، دفتر علمی شرکت پخش البرز، فارسی، تیر ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۱۶ سلطانزاده، منصور

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، معاونت آموزشی بالینی ۳۷۳۷۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۶. تخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: کنگره بین‌المللی بیهوشی تهران، ایران - تهران، ۱۳۷۰. سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، معاون گروه بیهوشی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار - معاون آموزشی دانشکده پزشکی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سرپرست حوزه معاونت جنگ، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مربی دستیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: تغییرات بیوشیمیایی خون بعد از TURP همکار، ۱۳۷۰. بررسی بیهوشی در بیماران فنوکروموستوم، مجری، ۱۳۶۸. Saddle block با استفاده از پتیدین جهت اعمال جراحی ناحیه پرنیه، همکار، ۱۳۶۷. انتوباسیون مشکل، همکار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزش دستیاران، ایران - اهواز. کارآموزی بیهوشی دانشجویان هوشبری، بیهوشی و احیا، آموزش، روش هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران - اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۱۷ شاهگلی، شاهپور

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز پزشکی کودکان

۲۷۸۸۵

سوابق تحصیلی: دکترای طب و متخصص رشته بیهوشی و راینماسیون، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. فوق تخصص فلوشیپ، دانشگاه ایالتی نیویورک، بافالو - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴. متخصص آنستزیولوژی و راینماسیون، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. طی دوره فلوشیپ، دانشگاه ایالتی نیویورک، بافالو - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: کنگره جراحان کشور، ۷ تا ۹ اسفند ۱۳۷۰. کنگره چشم پزشکی، ۷ تا ۹ اسفند ۱۳۷۰. کنگره سراسری آنستزیولوژی، ۶ تا ۹ مهر ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: فرصت مطالعاتی، آلمان - بادکروزناخ، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: عضو هیئت بود تخصصی کشور، ۱۳۵۹ تا کنون. رئیس مرکز پزشکی کودکان، ۱۳۶۶ تا کنون. مدیر گروه بیهوشی و راینماسیون، ۱۳۵۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۵۱ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: تغییرات پتاسیم سرم بعد از تزریق ساکسینیل کولین در بیماران دیابتیک، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ورم حنجره بعد از لوله گذاری تراشه در کودکان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، انگلیسی، ۱۹۷۸. سقوط حاد فشارخون توام با هیپوکالسمی، مجله دانشکده پزشکی مشهد، انگلیسی، ۱۳۵۶. سدیم ناتیروپروساید و اثرات آن، مجله دانشکده پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۵۶. ایزوپروتانول و برونکواسپاسم، مجله دانشکده پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۵۴. اثرات و عوارض متوقف کننده های، مجله دانشکده پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۵۲. مقدمه ای بر الکتروآنستزی، شرکت، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ایالت متحده آمریکا

۰۹۱۸ شجاعی باغینی، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بیمارستان شماره ۳

۲۲۶۲۹-۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری رازی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مری، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده پزشکی کرمان، دانشجو، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. بیمارستان شهید دکتر محمدجواد باهنر کرمان، سرپرستار، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. مجموعه آموزشی و پژوهشی رفسنجان - رفسنجان، مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: فعلا درحال بررسی و تهیه طرح می باشم.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس تئوری و عملی، رفسنجان - ایران. اصول پرستاری، روش بیهوشی، اصطلاحات پزشکی، کرمان - ایران.

۰۹۱۹ ضیائی، سیدمحمد

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شفاپایهائیان

۳۱۲۰۰۷۶-۷۹

سوابق تحصیلی: تخصص در رشته بیهوشی، دانشکده پزشکی شهر هانور - آلمان غربی، هانور - آلمان غربی، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴. دکترای پزشکی، دانشگاه فریدریش، الکساندر - ارلانگن، ارلانگن - آلمان غربی، ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۸.

دوره های تخصصی: متخصص و سرپرست در بخش بیهوشی بیمارستان عمومی سافت یوزف برلین غربی، برلین - آلمان غربی، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۵. سرپرستی بیهوشی بخش حلق و گوش و بینی، هانور - آلمان غربی، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴. دوره تخصصی کوتاه مدت در بخش قلب و ریه و، هانور - آلمان غربی، ۱۹۷۱.

سمینارها: اولین دوره بازآموزی متخصصین آنستزی و مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۱ تا ۲۵ آذر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان شفاپایهائیان دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص بیهوشی و سپس سرپرست و مسئول بخش بیهوشی، ۱۳۵۴ تا کنون. بیمارستان عمومی سافت یوزف در برلین غربی، متخصص بیهوشی و سرپرست پزشکان بیهوشی و معاون بخش، ۱۹۷۵. دانشکده پزشکی هانور آلمان غربی، رزیدنت بخش بیهوشی و بعد سرپرست یک بخش از بخشهای بیهوشی، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴.

سوابق تحقیقاتی: اثر داروی دهیدروبنزیدیل DBP روی پارامترهای قلب و عروق در مورد ۴۷ مریض قلبی، تز دکترای، ۱۹۷۲. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** رشته بیهوشی، فارماکولوژی، بیمارستان سافت یوزف برلین غربی، دانشکده پرستاری شفا، دانشکده علوم پزشکی ایران، برلین غربی - آلمان، تهران - ایران.

تألیفات: بیهوشی در جراحیهای ارتوپدی، بصورت کتابچه در دوره بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اختیار متخصص بیهوشی و رزیدنتها قرار گرفته، فارسی، ۱۳۵۰.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان غربی

۰۹۲۰. فلاحتی خانامان، مختار

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۱۵۲۴ منزل

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری رازی

کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشکده پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: سرپرست حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی، سرپرست حوزه معاونت فرهنگی، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشکده پزشکی، معاون اداری و مالی، ۱۳۶۹ تاکنون. اداره آموزش دانشکده پزشکی، ۱۳۶۹ تاکنون. ستاد پشتیبانی امداد و درمانی جنگ، ستاد امداد جنگ و قائم مقام ستاد جنگ، ۱۳۶۵ تا پایان جنگ. سازمان منطقه‌ای بهداشتی کرمان، عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کمکهای اولیه، بهداشت، کارورزی، کمکهای اولیه، معرفی بیمار، معرفی بیمار، فارسی، ۱۳۶۹. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۲۱. قائدی، رمضان

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز اطاق عمل بیمارستان

امام خمینی ۷۶-۷۵-۲۸

سوابق تحصیلی: فوق تخصص هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی

اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۷.

سمینارها: مقایسه بی‌حسی اپیدورال، ایران مشهد، ولی بعلت تاخیر مسافرت از خارج سخن لافی انجام گرفت. طب ملی (مقاله)، ایران اصفهان، ۱۳۵۸.

فرصت مطالعاتی: دعوت بعنوان نظارت از بخش بیهوشی، آلمان شهرد، دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

سوابق اشتغال: دانشگاه اهواز دعوت به کار مجدد (بازنشسته)، معاونت خدماتی دانشکده پزشکی گلستان (استادیار)، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه اهواز، عضو هیئت علمی (استادیار) مدیریت گروه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۵. شرکت نفت بهداشتی، پزشک عمومی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. سازمان خدمات درمانی، رئیس درمانگاه پزشک، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیهوشی یونیزه، بی‌حسی‌های

مختلف، اهواز - ایران.

تألیفات: بی‌حسی نخاعی آناتومی ستون فقرات، گلگشت،

فارسی، ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۹۲۲. مهرزیاد زردشتی، بهمن

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان شفا حیاتیان)

۳۲۱۰۰۷۶-۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۵. تخصص بیهوشی، از بیمارستانهای آمریکا، نیویورک - آمریکا، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴.

فرصت مطالعاتی: بازآموزی قلب و ریه فیزیولوژی، تهران، کنگره بیهوشی و مراقبتهای ویژه، بطور عضو رسمی، ۱۳۷۰. بازآموزی مخصوص پزشکان متخصص آنستزی و مراقبت های ویژه ۷۱ برابر با ۲۵ امتیاز، تهران، شخصا با هزینه خودم شرکت نمودم، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی ایران، متخصص، ۱۳۶۹ تاکنون. بیمارستان شفا حیاتیان - تهران، کارمند متخصص، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۹. بیمارستان شهید معیری (سوانح سابق) تهران، متخصص، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. بیمارستان Jewish U.S - Brooklyn، آسیستان بیهوشی، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

تألیفات: بیهوشی و مراقبتهای ویژه، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۲۳. وکیلزاده انارکی، پرویز

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان باهنر

۳۵۰۱۱-۱۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی، دانشگاه علوم

پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری رازی، کرمان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: اولین سمینار پرستاری استان کرمان، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان باهنر، سرپرستار راه‌اندازی ICU، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. وزارت یزد بیمارستان شهید رهنمون، سرپرستار واحد ICU، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. وزارت بهداشتی و بهزیستی بیمارستان آیت‌الله کاشانی جیرفت، پرستاری، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیهوشی و کارورزی عملی، آموزش اطاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، کرمان - ایران. واحد راهنمای، دانشکده پرستاری رازی کرمان، کرمان - ایران. کمکهای اولیه، ستاد کمکی اولیه جنگی، ایران یزد. بهداشت مادران و نوزادان، دانشکده پرستاری یزد، ایران - یزد.

تألیفات: واحد و امنیت‌های ویژه، دانشکده پزشکی کرمان،

فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۲۴ یزدانیان، فروزان

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۹۲۱۰۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص تخصص آنستزی، دانشگاه علوم

پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی،

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: کنگره سراسری بیهوشی و احیاء، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان قلب شهید رجائی، استادیار، ۱۳۶۴

تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیهوشی و احیاء

۰۹۲۵ بدیعی، عبدالحمید

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی و احیاء

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهید

مدرس ۶۰۴۲۲۷-۳۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱. تخصص بیهوشی

رانیماسیون، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران، تهران - ایران،

۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. فوق تخصص بیهوشی در جراحی قلب باز، دانشگاه

لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید مدرس (دانشگاه ملی

ایران)، استادیار، ۱۳۵۶ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیهوشی و رانیماسیون و کمک های

اولیه، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۲۶ جویانی، کاوس

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی و احیاء

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستانی امام

خمینی ۹۳۰۴۱-۹۳۵۰۶۱ داخلی ۲۳۴۹-۲۳۵۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز،

اهواز - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۵. فوق تخصص بیهوشی و احیاء،

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. بیهوشی

در جراحی قلب اعصاب کودکان و عمومی، دانشگاه لندن، لندن -

انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: کنگره جراحی پلاستیک و ترمیمی، ایران.

فرصت مطالعاتی: بیهوشی در جراحیهای زنان، کودکان - قلب و

اعصاب، لندن - انگلستان، دانشگاه تهران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشیار، ۱۳۴۹

تاکنون. بیمارستان شماره ۲ بیمه‌های اجتماعی تهران، متخصص

بیهوشی، دی تا اسفند ۱۳۴۹. پایگاه هوائی دزفول، پزشک مسئول

درمانگاه، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷.

تألیفات: بیهوشی و خطرات زایمانی، مجله دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی،

۱۳۶۰. بررسی تازه روی یک نوع فسفوگلیسریت در گلوبول قرمز، مجله

نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، نظام پزشکی، فارسی، ۱۳۵۸.

بکار بردن فارکو تیکها در بیحسی اپیدورال و اسپانیال، مجله آکتامدیکا

ایرانیکا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انگلیسی، ۱۹۸۹. تصحیح و

مقدمه بر سه کتاب جهت چاپ درباره بیهوشی و رانیماسیون، دانشگاه

تهران، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیهوشی و مراقبت ویژه

۰۹۲۷ سعادت نیکی، اسداله

رشته: علوم پزشکی؛ بیهوشی و مراقبت ویژه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز پزشکی

آموزشی و درمانی شهید ۲۷۰۰۰۰-۲۷۹۰۱۹

سوابق تحصیلی: تخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه

علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: اولین دوره بازآموزی مدون، ایران، ۱۳۷۰. دومین

کنگره بیهوشی سراسری، ایران، ۱۳۷۰. سمینار سراسری تروما، ایران

، ۱۳۶۹. اولین کنگره بین‌المللی غدد درون ریز، ایران، ۱۳۶۹. اولین

کنگره سراسری بیهوشی، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران،

متخصص و استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهواز، متخصص و استادیار، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. ارتش جمهوری اسلامی

مرکز توپخانه اصفهان، پزشک عمومی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. شبکه

بهداری مرند آذربایجان شرقی، پزشک عمومی، ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عوارض ریکاوروی در ۷۵۰ مورد بیمار،

محقق اصلی، ۱۳۶۹. ارزیابی دراعمال جراحی در ۱۰۰۰ بیمار،

محقق اصلی، ۱۳۶۹. بلوک زینتی برای اعمال جراحی آنورکتال

باپتیدین در ۱۰۰ مورد، معاون محقق، ۱۳۶۸. مطالعه روی ۵۰۰ مورد

لوله گذاری تراشه از نظر درصد مشکل بودن، محقق اصلی، ۱۳۶۸.

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی پرستاری، مدرسه پرستاری زینب، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی کمیّت و کیفیت ارائه مراقبت‌های پرستاری از بیماران در حال اغماء صدمات مغزی بستری در بخشهای مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی تهران، محقق.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماری‌ها و پرستاری از اختلالات تنفسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. سرطان، دانشکده پرستاری و مامایی، ایران - تهران.

۰۹۳۰ المانی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری - ۶۳۹۱۹۶۰۶۳۹۷۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه اصفهان، دانشکده پرستاری اصفهان، خیابان هرزجریب، مربی بالینی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر کمخونی فسفر آهن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر نوجوان، مجری، ۱۳۷۱. بررسی مشکلات بهداشت جسمی دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی، همکار، ۱۳۷۰. بررسی میزان آگاهی مادران نسبت به نکات تغذیه‌ای و بهداشتی کودکان تا سه ساله در مورد فقر آهن، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری کودکان، اصفهان - ایران.

۰۹۳۱ الهی، نسرين

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشکده پرستاری و مامایی ۳۷۳۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی پرستاری، مجتمع آموزشی و پژوهشی، اهواز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سیناها: بررسی مسائل آموزشی و بالینی در پرستاری، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی، عضو هیئت علمی معاونت پژوهشی مدیریت گروه، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری داخلی جراحی ۴، دانشکده پرستاری نفت، اهواز - ایران. پرستاری داخلی، بیماریهای زنان و زایمان، بهداشت مادران و نوزادان، بیماریهای ارتوپدی، کارآموزی ارتوپدی، کارآموزی بهداشت، کارآموزی اوژانس، دانشکده پرستاری

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیپوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهبشتی، تهران. بیپوشی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

پرستاری

۰۹۲۸ آرزومانیانسی، سونیا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۲۱۱۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی پرستاری عمومی آموزش پرستاری، مدرسه عالی پرستاری دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: زبان مقدماتی کامپیوتر، تهران - ایران، شهریور ۱۳۷۱ بمدت یک هفته. متدولوژی تحقیق، تهران - ایران، تیرماه ۱۳۶۹. متدولوژی تحقیق، تهران ایران، بهمن ۱۳۶۸ بمدت یک هفته.

سوابق اشتغال: مدرسه عالی پرستاری داریوش کبیر، مربی، ۱۳۵۴ تاکنون. مدرسه عالی پرستاری شمس پهلوی سابق، مربی، رسمی. مدرسه عالی پرستاری دانشگاه آزاد آبادان، مربی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران در مورد تغذیه کودکان صفراوی یکسال، مجری. بررسی تاثیر داروی مائولاکس در زخم بستری بیماران مبتلا به عفونت‌های دستگاه اداری، مجری، ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریها و پرستاری، گوش و حلق و بینی، چشم، فن پرستاری، تکامل کودک و خانواده، پرستاری و بهداشت مادر و کودک ۱ و ۲، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

تألیفات: کمکهای اولیه، دانشکده پرستاری و مامایی، انگلیسی. بیماریهای اعصاب و پرستاری مربوطه، دانشکده پرستاری و مامایی، انگلیسی، ۱۳۵۹. بیماریهای گوش و حلق و بینی و پرستاری مربوطه، دانشکده پرستاری و مامایی، انگلیسی، ۱۳۵۹. بیماریهای خون و پرستاری مربوطه، دانشکده پرستاری و مامایی، انگلیسی، ۱۳۵۸. بیماریهای چشم و پوست مربوط، مقالات علمی به نشریه انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، انگلیسی، ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۲۹ اردوبادی نیا، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی

و مامایی علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

۰۹۳۲ امینی سکاچایی، حلیمه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۲۷۱۷۱ داخلی ۳۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

دوره‌های تخصصی: دوره دهمانه، CCU تهران - ایران، ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امام خمینی، پرستار (کارشناس)، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامائی، مربی و حدود دوسال بعنوان معاون آموزشی دانشکده، ۱۳۵۹ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری جامع؛ پرستاری اورولوژی، پرستاری پوست، پرستاری چشم، مقدمه بیماریهای داخلی جراحی، آموزش بالینی، بهداشت، اصول و فنون در پرستاری، بیماریهای قلب و عروق در پرستاری، سمینار مسائل پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۳۳ انوشه، منیره

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی پرستاری، علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، مربی، ۱۳۶۷ تا کنون.

بیمارستان نجمیه، کارشناس پرستاری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر کم خونی فقر آهن بر پیشرفت تحصیلی دختران دانش آموز نوجوان، همکار، ۱۳۷۰. بررسی مشکلات بهداشت جسمی دوران بلوغ دانش آموزان دختر در مدرسه راهنمایی شهر تهران، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت، مرکز تربیت معلم، تهران -

ایران. فن پرستاری، دانشگاه امام حسین، تهران - ایران. سمینار روش تحقیق، پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: عراق

۰۹۳۴ بنی اسد، ماه منیر

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و

مامایی ۶۸۳۰۷۳۰۴

سوابق تحصیلی: پرستاری در مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد پرستاری - متخصص پرستاری و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. کارشناسی پرستاری، دانشگاه شیراز، مدرسه عالی پرستاری نمازی، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

دوره‌های تخصصی: بازآموزی مدیریت آموزشی، تهران - ایران،

۱۳۶۶ به مدت یک ماه. بازآموزی آشنائی با روشها و فنون تدریس و برنامه‌ریزی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. کلاس روش تحقیق، تهران - ایران، ۱۳۶۸. کلاس آئین نگارش، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. کلاس رشد و تکامل، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار بررسی مسائل جوانان، ایران - کرمان، ۲۰ تا

۲۱ مهر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

ایران - تهران، مربی عضو هیئت علمی، ۱۳۶۵ تا کنون. انستیتو عالی پرستاری فیروزگر تهران، مربی - مدیر گروه روان پرستاری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی شهید جعفر ملک پرستاری تهران، مربی - مدیر دروس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. مدرسه عالی پرستاری آزادگان تهران، مربی - مدیر دروس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. بیمارستان حافظ شیراز دانشگاه شیراز، پرستار بخش، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و مقایسه و تعیین کیفیت انجام گزارش

کتبی و شفاهی بیماران توسط پرستاران مسئول بخش در بخشهای داخلی و جراحی عمومی بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران، استاد راهنما، ۱۳۶۶. بررسی تاثیر محلول بیکربنات سدیم بر شروع و مدت اثر محلول لیدوکائین همراه با محلول آدرنالین در بیمارانی که بروش بی حسی اپیدورال در اطاق عمل یکی از بیمارستانهای علوم پزشکی ایران تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت، استاد مشاور، ۱۳۷۱. بررسی و مقایسه میزان اضطراب در پرستاران شاغل نوبت کاری در گردش و ثابت شبکار بیمارستانهای عمومی دانشگاههای علوم پزشکی در تهران، استاد راهنما، ۱۳۶۶. بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران و مربیان شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزش پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران در رابطه با آموزش مداوم پرستاری؛ استاد راهنما، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری بهداشت، روان پرستاری

بیماریهای روانی، مشاوره و راهنمایی، تاریخ تحولات پرستاری، روانشناسی، فامیل درمانی تخصصی فوق لیسانس، کارآموزی روان پرستاری، پایان نامه دانشجویان فوق لیسانس پرستاری، تهران - ایران.

تألیفات: کتاب ارزشیابی؛ درحال انتشار دانشگاه علوم پزشکی

۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. ۱۵ مقاله در مجله فوق دارم. مقاله ضرورت اینکه پرستاران تشخیص طبی بدهند، بولتن دانشکده، دانشکده پرستاری. مقاله چگونگی فیزیوتراپی ریه، بولتن دانشکده. مقاله سرطان ریه و پرستاریهای آن، بولتن دانشکده. مقاله پرستاری در گشاد کردن دریچه‌های قلب بطریق استفاده از کاتر بادکنک‌دار (Vulvoplasty)، مجله پزشکی قلب. بولکت تزریقات عضلانی و وریدی، بولکت دانشکده.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۳۶ پیراینده، کبری

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پرستاری و مامایی ۶۸۰۰۶۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

دوره‌های تخصصی: آموزش پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۶۹. سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، مدیر گروه هوشبری و اتاق عمل، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، نماینده جهت ارزشیابی مدارس عالی پرستاری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اصول و فنون پرستاری، داخلی جراحی، اتاق عمل، اصول و رفتار پرستاری، روش کاردر اتاق عمل، تکنیک و وسایل اتاق عمل، ترمینولوژی پرستاری، اخلاق پرستاری، تاریخ پرستاری، بهداشت، پرستاری روانی فن پرستاری، تهران.

تألیفات: یادگیری در اتاق عمل، معاونت پژوهشی، ۱۳۷۱. نکاتی پیرامون ختنه، مجله اندیشه پرستار، مرکز پزشکی بنیاد شهید، ۱۳۶۷. متن خودآزمایی، مجله اندیشه پرستار، مرکز پزشکی بنیاد شهید، ۱۳۶۷. پارالیزی پیشگیری بموقع از زخمهای بستر، مجله شفا، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی، ۱۳۶۷. نگرشی بر روش تحقیق بعضی فصول، فارسی، ۱۳۷۰. مروری بر پرستاری بهداشت جامعه و نقش آن در خانواده، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی، ۱۳۷۰. اصول مراقبتهای پرستاری، معاونت پژوهشی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۳۷ نفتیان، شهلا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشکده پرستاری و مامایی ۴۵۹۱۵ و ۴۰۶۹۱۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

ایران، فارسی، در آینده نزدیک. مقاله تحت عنوان پرستار شدن: جنبه‌های اخلاقی آن، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال دوم (فصلنامه)، انتشارات دانشگاه پیام نور، فارسی، ۱۳۶۷. تشخیص پرستاری و فرآیند پرستاری راهنمای گام - به گام، درحال انتشار، فارسی، درآینده نزدیک. خلاصه تحقیق بصورت مقاله در نشریه شماره یک دانشکده پرستاری و مامایی تحت عنوان بررسی میزان مهارتهای مدیریت در مسئولان پرستاری بیمارستانهای انتخاب شده تهران در نوبت کاری عصر، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال اول (فصلنامه)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، فارسی، زمستان ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۳۵ پوراسماعیل بین کلائی، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی ۶۸۰۰۶۱، ۶۸۰۰۶۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی پرستاری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روشهای ارزشیابی بالینی، تهران - ایران، ۲۳ تا ۲۴ خرداد ۱۳۷۱. کارگاه آموزشی "روشهای تدریس و نقش M-Tea، تهران - ایران، ۱۶ تا ۱۷ خرداد ۱۳۷۱. اولین اجلاس ارائه نتایج طرح تحقیقاتی، تهران - ایران، ۱۳ تا ۱۵ بهمن ۱۳۶۹. اولین کارگاه تحقیق در پرستاری، تهران - ایران، ۱ تا ۵ مرداد ۱۳۶۸. دومین دوره بازآموزی ایمنولوژی، تهران - ایران، ۱ تا ۵ فروردین ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار نقش پرستار در پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی، ایران - یزد، ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۷۰. سمینار سرتاسری سرطانهای شایع منطقه، ایران - تبریز، ۱۵ تا ۱۷ مهر ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی. بیمارستان بانک ملی. آموزشگاه بهیاری برزویه، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. دانشگاه فردوسی مشهد - بیمارستان قائم فعلی، مترون و مسئول آموزشی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. دانشگاه تهران بیمارستان امام خمینی، سرپرست درمانگاه داخلی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: در سه طرح پزشکی در مرکز درمانی آموزشی بعنوان همکار شرکت داشتیم، همکار، ۱۳۶۸. بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی پرستاران در مورد نحوه تماس با داروهای ضدسرطان، مجری، ۱۳۷۱. بررسی وضعیت مراقبت از بیماران دچار شکستگی ستون فقرات در بیمارستانهای دولتی تهران، همکار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: انتشار ۱۹ شماره مجله "اندیشه پرستار"، بنیاد شهید،

ایران، سه روز. کارگاه روانشناسی مدیریت، تهران - ایران، ۱۳۷۰ یک روز. کارگاه آموزشی مراقبت های اولیه بهداشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۹ دو روز. کلاس رشد و تکامل، تهران - ایران، ۲۶ ساعت. کارگاه آموزشی زبان، تهران - ایران، ۳۲ ساعت.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تا کنون. مدرسه عالی پرستاری تهران (طلقانی)، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی پرستاری بانواشرفیان، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. آموزشکده پرستاری و مامایی، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶. بیمارستان شهدای هفتم تیر، مسئول داروهای فارکوتیک و سرپرستار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمینار مسائل و مشکلات پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. فن پرستاری، بیماریهای زنان و زایمان، کمکهای اولیه، بهداشت فردی، بهداشت جامعه، تاریخ و تحولات پرستاری، پرستاری بیماریهای دستگاه اداری و تناسلی، مدیریت در پرستاری، پرستاری در سوختگی، پرستاری در کودکان، تمرین درس، تکنولوژی آموزشی، روش تدریس برنامه ریزی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۰ حاج هاشمی، صدیقه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشکده پرستاری مامایی و دانشکده پیراپزشکی ۳۷۳۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، پرستاری و مامایی، اهواز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد بیهوشی، پرستاری و مامایی، اهواز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارآموزی در بخشهای مختلف بیمارستان، اهواز - ایران. روش هوشبری ۱ و ۲، فن پرستاری، کمکهای اولیه، روش تدریس، پرستاری داخلی و جراحی، تغذیه، بیماریهای دستگاه تنفس، بهداشت فردی، بهداشت همگانی، دانشگاه علوم پزشکی، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۱ حاجی آبادی، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۰۰۸۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مربی آموزشیار، مربی پرستاری، مسئول آموزشی پرستاری، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه امام حسین (ع) مشهد، سرپرستار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: سمینار سراسری برنامه های تنظیم خانواده، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۷۱. سمینار سراسری نقش پرستار در پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی HIV، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، دانشکده پرستاری و مامایی، ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۷۰. سمینار مراقبتهای بهداشتی اولیه، ۱۶ آبان ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی، مربی و مدیر گروه پرستاری (هیئت علمی) و مامایی، ۱۳۶۴ تا کنون. مدرسه عالی پرستاری پورکاج، مربی و مسئول آموزش، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. آموزشگاه بیماری یزد، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. آموزشگاه بهیاری خلیج فارس - بندرعباس، مربی و مدیر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. مدرسه عالی پرستاری آزاده شیروخورشید سابق، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری سیستم اداری و دیالیز، پرستاری سرطان و سالمندان، اورولوژی و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۳۸ جعفرآباد آشتیان، معصومه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۴۸۱۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: اراک - دانشگاه علوم پزشکی، رئیس اداره پرستاری، ۱۳۶۹ تا کنون. اراک - سازمان منطقه ای بهداشت و درمان، رئیس اداره پرستاری، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. اراک - بیمارستان امیرکبیر، مدیریت بیمارستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. اراک - بیمارستان امیرکبیر، سوپروایزر آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. میناب - بیمارستان شهید دکتر بهشتی، سرپرست خدمات پرستاری، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فن پرستاری، تهران - ایران. پرستاری سوختگی،

پرستاری کودکان، مدرسه عالی سمیه، تهران - ایران.

تالیفات: Concept of Family، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۳۹ جوادی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴ و ۶۸۳۰۷۳ داخل

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

دوره های تخصصی: جایگاه پرستار بهداشت در جامعه، زنجان -

آموزشگاه بهیاری رودابه قزوین استان زنجان، مری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.
آموزشگاه بهیاری سهند مرند آذربایجان شرقی، مری، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. دروس بهیاری، قزوین - ایران. دروس بهیاری، مرند - ایران. فنون پرستاری، کمک‌های اولیه، بهداشت فردی، بیماری‌های داخلی و جراحی و پرستاری مربوطه، مجتمع رازی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۴ حسین زاده، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۰۱۴۲-۳۰۰۸۲۸۳
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آناتومی (تشریح)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی جرجانی، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی بیرجند، مری، مسئول امور آموزشی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اصول بهداشت فوری، پرستاری و بیماری‌های ارتوپدی، دانشکده پرستاری بیرجند، بیرجند.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۵ حکیمی گیلانی، طاهره

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۹۰۲۰۷
سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری آزاده، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: تهران - دانشکده پرستاری مامانی، مری، ۱۳۶۵ تاکنون. تهران - مدرسه عالی پرستاری تهران (طالقانی)، مری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. شهری - هلال احمر مدرسه مامانی، مری، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. تهران - بهزیستی، مری، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. اصفهان - هلال احمر، مری، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فنون پرستاری، کمک‌های اولیه، امراض و پرستاری کودکان، امراض و پرستاری اعصاب، امراض و پرستاری پوست، غدد و اعصاب، چشم، گوش، زنان - پستان، دانشکده پرستاری و مامایی، تهران - ایران. تنفسی، ادراری، فنون پرستاری، مدرسه مامایی، ری - ایران.

تألیفات: قسمتی از بیماریها و پرستاری اعصاب، ۱۳۶۲. قسمتی از پرستاری فن سونداژ پانسمن، ۱۳۶۵. قسمتی از کتاب مارلو کودکان ژنستیک، ۱۳۶۳. پوست بیماریها و پرستاری، پوکسالت پوست، دانشکده پرستاری مامایی، انگلیسی، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پرستاری داخلی - جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند - ایران.
تألیفات: اختلالات آب و الکترولیت، آب و الکترولیت، فارسی، ۱۳۶۸.

۰۹۴۲ حاجی سیدجوادی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۹۲۱۱۴۴-۹۲۷۱۷۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روش تدریس و برنامه‌ریزی و ارزیابی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - ایران، ۱۳۷۱. کارگاه، تهران - ایران، ۱۳۶۹. کارگاه متدولوژی تحقیق، تهران - ایران، ۱۳۶۸. آشنائی با تکنیک‌های پرستاری ویژه، تهران - ایران، ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: منطقه بهداری شرق تهران و مدرسه عالی پرستاری آذرمیدخت، میدان هفتم تیر - خیابان غفاری، کارشناس مسئول آموزش پرستاری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. زایشگاه روئین تن آرش، تهرانپارس وابسته به بهداری منطقه شرق تهران، پرستار - مری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. بهداری منطقه شرق تهران، خ دکتر شریعتی، کارشناس مسئول آموزش پرستاری، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. مدرسه عالی پرستاری بانو اشرافیان، خ ستارخان - نیایش، رئیس مدرسه عالی پرستاری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فن پرستاری، بهداشت فردی، هلال احمر اصفهان، اصفهان. فن پرستاری، بهداشت فردی، هلال احمر تهران و بیمه‌های اجتماعی، تهران. داخلی جراحی سیستم، تاریخ و تحولات پرستاری، مدیریت پرستاری، مدرسه عالی پرستاری بانو اشرافیان وابسته به تأمین اجتماعی، تهران. بهداشت فردی، دانشکده پرستاری، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۳ حاجی هادی، احترام

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی ۶۸۳۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مری، ۱۳۶۵ تاکنون. مجتمع آموزشی و پژوهشی رازی تبریز دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی تبریز، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۶ حلاج پور، ملکه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشکده پرستاری، مامائی ۳۷۳۹۹ داخلی ۳۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش مدیریت پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزش روش تدریس و فرآیند پرستاری، اهواز - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: سمینار بررسی مسائل آموزش بالینی پرستاری - مامائی، اهواز.

سوابق اشتغال: بیمارستان گلستان، مترون، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. بیمارستان امام خمینی، سرپرستار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در جامعه نمونه کارگری در رابطه با بهداشت جسمی و روانی کار توسط گروهی از دانشجویان گروه ۳ پرستاری براهنمائی اینجانب، مربی، ۱۳۶۹. بررسی مهارتهای مدیریت پرستاری در زمینه ارائه خدمات آموزشی و بالینی در بیمارستانهای اهواز، مربی، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت جامعه، مدیریت پرستاری، مدیریت مامائی، مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۷ حنانی، صدیقه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۱۸۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری زینب، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: پیشگیری و کنترل بیماری ایدز، ایران، آذر ۱۳۷۰. سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی و سرپرست گروه اطاق عمل، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: واحدهای پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه امام حسین، ایران - تهران. کمکهای اولیه رادیولوژی، کمکهای اولیه، واحدهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران - تهران. بیماری‌شناسی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران - تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۸ خازینی، علمناز

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامائی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مامائی، دانشکده پزشکی، تبریز - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۴. کارشناسی پرستاری، دانشکده پزشکی، تبریز - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳.

دوره‌های تخصصی: دوره یکساله بهداشت مادر و کودک، بیروت لبنان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی تهران، مربی مامائی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. مدرسه عالی مامائی تبریز، مربی مامائی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. مدرسه عالی مامائی کرمانشاه، مربی مامائی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۳. مرکز بهداشت و درمان مهدیه تهران، پرستار ماما، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. بهداری استان کردستان، پرستار ماما، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده پرستاری و مامائی، تهران. مدرسه عالی مامائی، کرمانشاه و تبریز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۴۹ خالقی، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳۲۰۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری رازی، کرمان - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: شرکت در سمینار و کارگاه آموزشی روش تحقیق، شهرکرد - ایران، ۱۳۶۸. دوره آموزشی و تحقیق و بررسی تنظیم خانواده و تغذیه، شیراز - ایران، ۱۳۵۳. دوره آموزشی بهداشت تنظیم خانواده، مشهد - ایران، ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تاکنون. آموزشگاه بهورزی زاهدان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. آموزشگاه بهیاری تهمنه زابل، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. مسئول بهداشت زابل، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. مرکز بهداشت زابل، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری، زاهدان - ایران.

آشنایی با کشورها: سوریه؛ مکه معظمه

۰۹۵۰ خدایار، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پرستاری و مامائی ۳۷۳۹۹ دانشکده

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان گلستان، پرستار و سرپرستار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: شنوائی حین بیهوشی و اثر تلقین پذیری زیر بیهوشی، مجری، ۱۳۶۹.

عالی پرستاری شهید جعفرملک، سرپرست، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. بیمارستان شماره ۲ تهران، سرپرستار، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کمکهای اولیه، پرستاری کودکان، بهداشت، بهداشت جامعه، بهداشت فردی، تهران.

تألیفات: اکولوژی، جزوه درسی، ۱۳۷۰. تاثیر فرهنگ بردین، جزوه، فارسی، ۱۳۶۷. بهداشت فردی، کتابچه علمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۵۴ رستمی، شهناز

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳۷۳۹۹ داخلی ۳۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: تدابیر پرستاری در بیماران قلبی تنفسی از مراقبت تا نوتوانی، ایران - شیراز، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده پرستاری و مامایی، مربی، ۱۳۶۸ تاکنون. بیمارستان امام خمینی تهران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. بهداشتی و بهزیستی استان خوزستان قسمت اداره طرح و بیمارستانهای تابعه اهواز، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ضایعات استوماتیت و تاثیر آموزش در کاهش آن در بیماران مبتلا به کانسر، دانشکده پرستاری و مامایی اهواز. بررسی میزان آگاهی و کارایی پرستاران بخش کلیه اطفال نسبت به گلو مریولپاتی ها و مقررات پرستاری مربوط، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری و مامایی بخش مغز و اعصاب، دانشکده پرستاری و مامایی بیمارستان امام خمینی، ایران - تهران. پرستاری و مامایی اهواز، ایران - اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۵۵ روشن روان، شهلا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر ۱۳۶۵ تاکنون. مدرسه عالی پرستاری شفا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۵. بیمارستان شفا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیه دروس بیهوشی و اختصاصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: شنوایی حین بیهوشی، پویا ارگان دانشکده پرستاری اهواز، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۵۱ دادی گیوشاد، عباس

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۰۰۸۱-۵۶۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده رازی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی پرستاری، دانشکده جرجانی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی بیرجند، مربی آموزشیار، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تغذیه طبیعی و دروس پرستاری ثوری و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۵۲ داود چهارمحالی، آراکس

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی پرستاری، دانشگاه Luton، Luton انگلستان، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

دوره های تخصصی: مامائی، لندن - انگلستان، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. **سوابق اشتغال:** دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. مرکز علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. دانشگاه اصفهان آموزشگاه عالی پرستاری، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۰۹۵۳ رادی پور کاوکانی، اعظم

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، مربی پرستاری، ۱۳۶۵ تاکنون. مدرسه عالی پرستاری آیت الله طالقانی، مربی پرستاری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی پرستاری شهید اشرفیایان، مربی پرستاری، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. مدرسه

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۵۷ سلحشوریان فرد، آسیه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامائی ۶۸۳۰۸۰-۶۸۲۰۸۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: سمینار، ایران، ۱۷ تیر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مدرسه عالی پرستاری سمیه، مری، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، مری، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی ایران، مری، ۱۳۶۵ تا کنون. سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی مادران از مایع درمانی خوراکی در پیشگیری از ابتلاء از عوارض در کودکان ۰ تا ۵ سال در تهران، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. بهداشت جامعه، تمرین تدریس، تکنولوژی آموزشی، آموزش امور بالینی بهداشتی، کلیه دروس پرستاری، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۵۸ شاهپوریان، فرنگیس

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳-۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی نمازی، شیراز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی، دانشگاه کاتولیک، واشنگتن - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

دوره های تخصصی: پرستاری دیالیز و پیوند کلیه، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. پرستاری مراقبتهای ویژه (I.C.U)، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵. پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، سوئیدون - انگلستان، ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان کوئین مری، پرستار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. بیمارستان پارس - تهران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. بیمارستان رویال فری - انگلستان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. بیمارستان اعلم - زاهدان، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس پرستاری در سطح فوق لیسانس، بیسانس، دروس روش تحقیق، سمینار تحقیق، دروس سمینار مسائل پرستاری، مدیریت پرستاری، آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: راهنمای فراهم سازی طرح تحقیق، انتشارات بدر، فارسی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی تکنسین های اورژانس تهران از علائم و نشانه های انفارکتوس میوکارد و نحوه ارائه مراقبتهای اولیه به این بیماران، مشاور، خانم یاراندی، خانم عالیخانی. بررسی تاثیر آموزش به مادران کودکان سن مدرسه در مورد تامین نیازهای جسمی و روانی قبل از عمل آنها، مشاور، دانشجو خانم ظهیری، عالیخانی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای داخلی و جراحی، بیماریها و پرستاری اطفال، پرستاری ویژه CCU و ICU دیالیز، رشد و تکامل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۵۶ سالمی، صدیقه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، دانشکده پرستاری و مامائی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا ۶۸۳۰۷۳ و ۶۸۳۰۷۴ داخلی ۵. سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷. کارشناسی پرستاری، پرستاری کرمانشاه، کرمانشاه - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. دوره های تخصصی: دوره تخصصی ویژه یکساله سسی سی یو، آی سی یو، دیالیز، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: مشکلات آموزش پرستاری، ایران، دی ۱۳۶۹. جداسازی در عفونتهای بیمارستانی، ایران، آبان ۱۳۷۰. تدابیر پرستاری در جراحی قلب، ایران، بهمن ۱۳۶۹. تغذیه در بیماران سرطانی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. تدابیر پرستاری در بیماری ایدز، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مری، ۱۳۶۵ تا کنون. مدرسه پرستاری تهران، مری، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵. بیمارستان ۱۷ شهریور (۲۵ شهریور سابق)، سرپرستار بخش اورژانس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. بیمارستان دکتر محمد کرمانشاه ملی، پرستار و سرپرستار، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مشکلات آموزشی مریبان پرستار، دانشجو، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی سدهای طبیعی قلب، فصل نامه پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی مشکلات آموزشی مریبان، فصل نامه پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸. تدابیر پرستاری ضایعات نخاعی، کتاب، فارسی، ۱۳۷۰. تدابیر پرستاری در بیماری ایدز، کتاب، فارسی، ۱۳۷۰. تدابیر پرستاری در بیماریهای خون، کتاب، فارسی، ۱۳۶۸. تدابیر پرستاری در بیماریهای قلب و عروق، کتاب، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۶۱ صلصالی، مهوش

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و

مامائی ۸۰۰۶۲۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره دوماهه فرآیند پرستار، تهران - ایران، ۱۳۶۲. دوره شش ماهه، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: بررسی مشکلات آموزشی بالینی، اهواز، ۱۳۷۰. CPR. درسمینار جراحان، تهران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی تهران، مربی هیئت علمی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱. مدرسه عالی پرستاری آذر میدخت، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. بیمارستان امیرالمومنین، سرپرستار بخشهای CCU و ICU، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. بیمارستان انقلاب تهران، سرپرستار بخشهای CCU، ICU، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. بیمارستان امداد اصفهان، پرستار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی صفات مشخصه افراد فشارخونی در بیمارستانهای وزارت بهداشت و درمان، دانشکده پرستاری و مامائی، ۱۳۷۰. بررسی واکنش بیماران تحت درمان با همدیالیز نسبت به بیماری خود ارتباط آن با پیگیری رژیم درمانی در بخشهای همدیالیز بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، استاد مشاور، سمت در طرح، ۱۳۷۱. بررسی نیازهای آموزشی بیماران تحت شیمی درمانی در رابطه با عوارض جسمی حاصل از درمان در امر مراقبت از خود، استادراهنما، ۱۳۷۱. بررسی مشکلات جسمی روانی بیماران تحت پیوند کلیه در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و درمان، استاد راهنما، ۱۳۶۸. بررسی میزان آگاهی پرستاران بخشهای ویژه در مورد بیماریهای عروق کرونر، پژوهشگر، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای گوارش، تنفس و پرستاری، بیماریهای قلب و عروق و پرستاری، پرستاری ویژه، CCU، ICU بهداشت فردی، مدرسه عالی آذر میدخت، تهران. پرستاری ویژه، تدریس داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

تالیفات: بیماریهای عروق کرونر و اصول مراقبتهای ویژه قلب، جهاد. کاردیومیوپاتی، مجله حیات، دانشکده پرستاری و مامائی تهران، ۱۳۷۱. مسمومیت با آب، مجله حیات، ۱۳۷۱. الکتروکاردیوگرافی، مجله احیاء، ۱، ۱۳۶۹. بررسی میزان آگاهی پرستاران بخشهای ویژه در مورد بیماریهای عروق کرونر و نحوه مراقبت از این بیماران، پایان نامه، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۵۹ شکرآدی، ربابه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳-۴ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: دوره CCU، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. **سمینارها:** کنگره جامعه جراحان، ایران، ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۶۹. کارگاه آموزش فرآیند پرستاری، ایران.

سوابق اشتغال: مدرسه عالی پرستاری آزادگان، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. **سوابق تحقیقاتی:** بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش زایمان از اهمیت تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی (ایران، تهران، و شهید بهشتی)، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم - ایران. پرستاری در بیماریهای تنفس و غدد و اعصاب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. پرستاری داخلی جراحی، روش تدریس، برنامه‌ریزی، روشها و فنون تدریس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. اصول و فنون پرستاری و پرستاری در اتاق عمل، پرستاری آزادگان، تهران - ایران. دروس پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۶۰ صادقیان حقیقی، تهیمینه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۲۰۸۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی لیسانس پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵. جمعیت تنظیم خانواده، کارشناس اجتماعی زنان دفتر خدمات، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. آموزشگاه بهیاری فیروزگر، مربی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. بیمارستان آموزشی و پژوهشی فیروزگر، پرستار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری و بیماریهای روانی، روان‌شناسی، پرستاری روانی و روش تدریس، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۶۲ صندوقچین، امیررضا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۱۵۱۱

سوابق تحصیلی: فلوشیپ مدیریت، دانشگاه مانیل، مانیل - فیلیپین، ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد آموزش مدیریت پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰.

دوره‌های تخصصی: آموزش و مدیریت خدمات پرستاری، مانیل فیلیپین، ۱۳۶۹.

سمینارها: سمینار بین‌المللی دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاون آموزش و پژوهش، ۱۳۶۶ تاکنون. دانشگاه امام حسین دانشکده علوم پیراپزشکی، مربی آموزشی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. مرکز آموزش بهداری سپاه پاسداران مشهد، مربی آموزشی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بیش ازده عنوان پایان نامه، استادراهنما، ۱۳۶۹. بررسی مدیریت پرستاری در مشهد، دانشجوی نویسنده پایان نامه، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۶۶ تاکنون.

تألیفات: اصول مدیریت خدمات پرستاری؛ فارسی، ۱۳۶۸. مقالات علمی حرفه‌ای، مجموعه مقالات سمینارها. بررسی الگوی پرستاری و معرفی الگوی پرستاری اسلامی، کتاب مجدد مقاله سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، دبیرخانه سمینار فوق، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی**آشنایی با کشورها:** فیلیپین**۰۹۶۳ عابد سعیدی، ژیلا**

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۸۸۱۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار فوریتها در پرستاری و مامائی، ایران، ۱۴ تا ۱۶ اسفند ۱۳۶۸. بررسی مسائل آموزش بالینی پرستاری و مامائی، ایران، ۱۵ تا ۱۷ دی ۱۳۶۹. سرطان - پیشگیری، نوتوانی، ایران، ۲۵ تا ۲۶ خرداد ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزشی هلال احمر، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. مجتمع علوم پیراپزشکی، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد عوارض عدم واکسیناسیون بموقع، همکار، ۱۳۶۸. بررسی وضعیت بیماران دچار شکستگی ستون فقرات در تهران، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۶۴ عالیخانی، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳-۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. کارشناسی پرستاری، نمازی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: تهران، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی عضو هیئت علمی، ۱۳۶۵ تاکنون. تهران مدرسه عالی پرستاری شفا، مربی ارشد، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵. شیراز آموزشگاه عالی پرستاری نمازی، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عوارض حین عمل بیحسی اپیدورال در بیمارانی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می‌گیرند، مشاور، خانم گلزیان، دکتر بخشی. بررسی و تعیین نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی تهران نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران بستری، راهنما، خانم خسروی، خانم روشن روان. بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی بیماران تحت درمان با همودیلایز در مورد نوع مواد غذایی مصرفی، پخت و جایگزین نمودن مواد غذائی، راهنما، خانم عراقی، شاهپوریان. بررسی عوامل تنیدگی آور و درجه تنش آنهادر محیط کاربالینی از نظر دانشجویان مرد پرستاری کارشناسی، مشاور، خانم زارع، خانم موسوی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. بیماریهای کودکان، رشد و تکامل، مدرسه عالی پرستاری شفا، تهران - ایران.

تألیفات: ایمنی‌شناسی، کتابچه علمی، کمیته انتشارات دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، اردیبهشت ۱۳۶۹. خلاصه پایان‌نامه بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی، فصلنامه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، بهار ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**۰۹۶۵ عباس مرنندی، فاطمه**

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه،

مربی، ۱۳۵۹ تاکنون. آموزشگاه بهیاری تجریش، مدیره بهیاری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. آموزشگاه بهیاری تجریش، مربی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷. بیمارستان امام خمینی، پرستار، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی واکنش بیماران تحت درمان با همدیالیز فقط بیماری خود و تعیین رابطه آن با میزان پیگیری بیماران از رژیم درمانی، استاد راهنما. بررسی نظرات مربیان پرستاری در مورد اولویتهای پژوهشی آموزشی پرستاری، استاد راهنما. بررسی نیازهای آموزشی مداوم پرستاران بخشهای داخلی جراحی، استاد راهنما. بررسی تغییرات درجه حرارت بدن بیماران بستری بمنظور تعیین حساسترین ساعت اندازه گیری دمای بدن و تعیین تعداد دفعات اندازه گیری روزانه، استاد راهنما. بررسی مقایسه ای میزان فشارخون دانش آموزان دبستانی ۶ تا ۸ ساله شهر شیراز با حد استاندارد و ارتباط آن با جنس و قد ایشان، ۱۳۷۰، مشاور.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریها و پرستاری گوارش، بیماریها و پرستاری غدد مترشحه، بیماریها و پرستاری چشم، مقدمه داخلی جراحی، مفاهیم پرستاری، روش تحقیق، داخلی جراحی یک درس مختلف، مفاهیم و نظریه های پرستاری، تهران - ایران.

تألیفات: فراتر از مشاهدات، حیات، تهران، فارسی، ۱۳۷۰. پرستار و دارودرمانی (قسمت اول)، حیات، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. خودآموز فرآیند پرستاری، جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۷۰. پرستار و دارودرمانی (قسمت دوم)، حیات، تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۶۷. عماری، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی ۶۸۲۰۸۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری عمومی، مدرسه عالی پرستاری نمازی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. مدرسه عالی پرستاری شفا تهران، معاون و مدیر درس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۵. بیمارستان خانواده ارتش تهران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. بیمارستان روانی رازی تهران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸. بیمارستان کودکان تهران، مترون بیمارستان، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فن پرستاری، روش تدریس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. بیماریهای داخلی و جراحی، مدرسه عالی پرستاری شفا، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

دوره های تخصصی: زبان، تهران ایران، ۱۳۷۰. رشد و تکامل، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. کارگاه آموزشی مراقبتهای اولیه بهداشتی، تهران ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران، مربی هیئت علمی، ۱۳۶۶ تاکنون. بیمارستان قلب شهید رجایی، مدیر پرستاری، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. بیمارستان شهید دکتر رهنمون، پرستار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نگرش پرستاران شاغل نسبت به استعمال دخانیات در تهران، دانشجو، ۱۳۶۷. طرح بررسی سلامت و بیماری در ایران، مسئول جمع آوری اطلاعات زایمانهای انجام شده در بیمارستان و زایشگاه های تهران، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری بهداشت جامعه، اپیدمیولوژی، اصول اولیه خدمات بهداشتی، مادران و نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، تهران - ایران.

تألیفات: تدابیر پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات تناسلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. سیگار از دیدگاه های مختلف، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۹. توسعه میزان رفتارهای نودوستانه پرستاری، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی نگرش پرستاران شاغل در مورد استعمال دخانیات در تهران، فصلنامه پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۰۹۶۸. عظیمی، خدیجه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۲۷۱۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

دوره های تخصصی: کارگاه روش تحقیق، تهران - ایران، ۱ مرداد تا ۱۸ آذر ۱۳۶۸. دوره آموزش تکدرسی روش تحقیق، تهران - ایران، ۲۸ مهر تا ۲۸ دی ۱۳۷۰. کارگاه روش تحقیق، تهران - ایران، ۲۱ تا ۲۶ مهر ۱۳۶۹. کارگاه روش تحقیق، پاکدشت ورامین - ایران، ۲۰ تا ۲۵ آبان ۱۳۶۸.

سمنارها: اولین کنگره جراحی شاخه پرستاری، ایران، ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران،

۰۹۶۸ فقیه صفائی، سکینه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳ داخلی ۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری

فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی ایران؛

مری، تاکنون. انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، مری، ۱۳۶۴ تا

۱۳۶۵. مری آموزشگاه بهیاری رازی، مری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. مری

آموزشگاه بهیاری فیروزگر، مری، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. پرستار در

بیمارستان فیروزگر، پرستار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیماریهای جراحی داخلی،

بیماریهای غدد، مفاهیم پرستاری، بیماریهای چشم و گوش، دانشگاه

علوم پزشکی ایران، انستیتو پرستاری فیروزگر، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۶۹ قبادی، سارا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز اهواز ۶۱۶۰۹-۳۸۶۱۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری ۱۷

شهریور، کرمانشاه - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: دوره فشرده مری "مدارک و پذیرش و

اطلاعات" (مدیکال رکورد)، تهران - ایران، ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه پیام نور، مری و مسئولیت آموزش؛

۱۳۶۶. دانشگاه علامه طباطبائی، مری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دانشگاه آزاد

ایران، مری، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. سازمان بهداری استان کرمانشاهان،

مری، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. سازمان بهداری استان کرمانشاهان.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بهداشت و تغذیه مادر و کودک،

زیست‌شناسی عمومی، دانشگاه‌های علامه طباطبائی و پیام نور،

اسلام‌آباد و اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۷۰ کرمانی، اشرف‌السادات

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان ۲۲۰۸۳-۲۰۲۵۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: دوره همودیا لیز، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: سمینار پیوند کلیه در مجمع پرستاری و مامایی، ایران،

همدان، ۲۶ آذر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی، مری، ۱۳۶۷ تاکنون

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کمک‌های اولیه، معاونت امور

بهداشتی، همدان. پرستاری و مامایی، همدان.

۰۹۷۱ کریمی حسین آبادی عراقی، آناهید

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳-۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی

ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد آموزش

پرستاری داخلی - جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران -

ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: بیمارستان پارس، پرستار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

بیمارستان سجاد، پرستار، ۱۳۵۸. بیمارستان شهید رهنمون، پرستار

- سوپروایزر، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

علوم پزشکی ایران، مری، ۱۳۶۳ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری به

کودکان مبتلا به لوسمی بستری در بخشهای خون بیمارستانهای وابسته

به علوم پزشکی واقع در تهران، مشاور، سرور ملوک زاده، صدیقه

ناسحی. بررسی کیفیت ارائه مراقبتهای پرستاری جسمی از بیماران

درحال اغماء ناشی از صدمات مغزی سبتری در بخشهای مراقبتهای

ویژه بیمارستانهای آموزشی تهران، مشاور، ۱۳۶۷. بررسی تأثیر

آموزش مستمر ضمنی بر میزان دانش و مهارت پرستاران بخش

مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی تهران در مورد

دیس‌ریتمی‌های قلبی، مشاور، ۱۳۶۸. بررسی تأثیر آموزش بر عادات

غذایی و میزان آگاهی دانش‌آموزان کلاسهای چهارم و پنجم در مورد

تغذیه در منطقه دو تهران، مشاور، ۱۳۷۰. بررسی مشکلات روانی -

اجتماعی مددجویان دچار نقض عضو ناشی از سوختگی مراجعه‌کننده

به درمانگاههای ترمیمی تهران، راهنما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پرستاری داخلی و جراحی

سیستم تنفسی، سیستم قلب و عروق، سیستم کلیه، پرستاری ویژه،

فن پرستاری، پرستاری داخلی جراحی ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه علوم

پزشکی ایران، تهران.

تألیفات: مراقبتهای پرستاری در اختلالات مایعات و الکترولیتها،

درحال انتشار. مراقبتهای پرستاری در ویژه تنفسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۷۲ محدث اردبیلی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و

مامائی ۶۸۳۰۷۳-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه پرستاری

جرجانی، مشهد - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد آموزش

پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵

تا ۱۳۶۸.

کارشناسی ارشد پرستاری (بیهوشی)، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.
سمینارها: سمینار بررسی مسائل آموزش پرستاری و مامائی، ایران، ۱۵ تا ۱۷ دی ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز (بیمارستان گلستان)، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی اهواز (دانشکده پرستاری و مامائی)، مربی آموزشیار - مربی، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی بعد از انجام عمل، همکار، ۱۳۷۰. بررسی نظرات مربیان و مدیران گروه پرستاری در دانشکده‌های پرستاری و مامائی در مورد برنامه‌ریزی دروس تئوری و بالینی پرستاری در سال ۱۳۶۹، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس پرستاری، دروس بیهوشی و پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

۰۹۷۵ محمدی لنگوری، عیسی

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۸۰۹۰ داخلی ۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه شاهد، مربی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی روش‌های متداول در درمان سرطان روده بزرگ در ارتباط با امید بقاء، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فوریت‌های پزشکی، تشریح و فیزیولوژی، آنستیتو فنی و حرفه‌ای دختران تهران، تهران. مفاهیم پرستاری، کلیات پزشکی، طرح تحقیق، داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران.

تألیفات: معاینه فیزیکی برای پرستاران، فارسی، ۱۳۷۱.

۰۹۷۶ مسرور رودسری، دریادخت

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، آنستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد داخلی، جراحی (آموزش) پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: کلاسهای توجیهی، تهران - ایران، ۱۳۶۹. مدیریت آموزشی در چند دوره، تهران - ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرستاری و مامائی، مربی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی ایران، مربی - مسئول گروه داخلی، جراحی ۲ و ۳، ۱۳۶۶ تا کنون.

دوره‌های تخصصی: مامائی، مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. سوختگی، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. اطاق عمل، تهران - ایران، ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: درباره جذام، مشهد، ۱۳۶۷ به مدت ۲ ماه.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی ایران، مربی و مدرس، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه امام حسین، مربی و مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. بهداری کل سپاه پاسداران، مربی و مدرس، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. بیمارستان سینا، مسئول بخش، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به جذام - از جذام - درمان - پیشگیری - نوتوانی و بازتوانی، محقق.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سوختگی، سرطان، تنفس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

۰۹۷۳ محمدخان کرمانشاهی، سیما

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۲۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش اطفال، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری آزاده، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: بکارگیری فرآیند پرستاری در آسم، ایران، ۱۳۷۱. بکارگیری فرآیند پرستاری در جذام، ایران، ۱۳۷۱. نیازهای آموزشی همسران جانبازان، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی پرستاری، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. پرستار بخش مسئول شیفت، مسئول شیفت، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰. دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مربی پرستاری، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. مربی پرستاری شهید بهشتی دانشکده پرستاری و مامائی، مربی پرستاری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی

جانبازان مقیم آسایشگاهها، مجری، ۱۳۷۱. بررسی نیازهای آموزشی همدمان جانبازان در مورد نحوه مراقبت از خود، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اطفال، دانشگاههای تربیت مدرس،

امام حسین، علوم پزشکی ایران، تهران، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۷۴ محمدزاده خرنجانی، کوکب

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۳۷۳۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

دانشکده مامایی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. بهداری، سرپرست بهداشت خانواده استان، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل انتخاب رشته و آگاهی دانشجویان پرستاری دواستان همدان، مجری طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری روانی، پرستاری گوارش، دانشکده پرستاری، همدان. اطاق عمل و تنظیم خانواده، دانشکده مامایی، همدان. فنون پرستاری، مدرسه عالی بهداشت، همدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۷۹ ناوی پور، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۳۰-۸۰۰۶۶۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، جرجانی، مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: مدیریت پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار آموزش پرستاری اصفهان، ایران. سمینار آموزش پرستاری دانشگاه امام حسین، ایران. Work shop، اهواز و مشهد و تهران - ایران.

۰۹۸۰ نجف یارندی، اکرم

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری جراحی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی پرستاری، انسیتو پرستاری فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: دوره آشنایی با روشهای تحقیق، تهران ایران، ۱۳۶۸-۱۳۶۹. دوره آشنایی با مراحل رشد و تکامل، تهران ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دوره آموزشی زبان، تهران ایران، ۱۳۷۰-۱۳۷۱. دوره روشها و فنون تدریس و برنامه‌ریزی، تهران ایران، ۱۳۶۳. دوره مراقبت های ویژه قلب، تهران ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مری، ۱۳۶۵ تاکنون. مدرسه عالی مامایی سلمه، مری و سرپرست مدرسه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی پرستاری راه‌آهن، مری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. بیمارستان راه‌آهن، سوپروایزر آموزشی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی، پرستاری ویژه، پرستاری بیماریهای روانی، پرستاری بیماریهای زنان، کمکهای اولیه، تاریخ و تحولات پرستاری، تهران - ایران.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش بر میزان آگاهی بیماران بخش جراحی اعصاب از فرآیند روش تشخیص مایلوگرافی در بیمارستانهای منتخب علوم پزشکی در تهران، دانشجو، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس ایمنی، دروس آلرژی، بیماریهای عفونی، پوست، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۰۹۷۷ معین موسوی، بی‌بی صدیقه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشکده پرستاری - مامائی ۳۷۳۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد بیهوشی (دوره بیهوشی)، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲.

دوره‌های تخصصی: روش تحقیق، اهواز - ایران، ۱۳۶۷. روش تدریس، اهواز - ایران.

سمینارها: سمینار سراسری بررسی مسائل آموزش بالینی پرستاری - مامائی، اهواز، ۱۵ تا ۱۷ دی ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام خمینی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. بیمارستان امام خمینی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دانشکده پرستاری و مامائی (آموزش)، ۱۳۶۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه دانش علمی دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در زمینه ارائه خدمات آموزشی و بالینی، مری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز. **تألیفات:** تشخیص و درمان شوک انسولین، ترجمه، AUN، انگلیسی ۱۹۸۹. شوک انسولین، ترجمه، انگلیسی، AUN، ۱۹۸۹. دیابت و ورزش، ترجمه، انگلیسی، AUN، ۱۹۸۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۷۸ معینی، مه‌ری

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان

سوابق تحصیلی: مدیریت پرستاری، تورینو ایتالیا، ۱.۱.۵، ۱۳ شهریور تا ۱۳ آذر ۱۳۵۹. کارشناسی پرستاری، پرستاری باختران، پرستاری همدان، باختران، همدان - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیرگروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۷۰. بهداشت درمان آموزش پرستاری، معاون دانشکده پرستاری مامائی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. بهداشت درمان آموزش پزشکی، سرپرست دانشکده پرستاری، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مری و سرپرست

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۸۱ نقاش، بهزاد

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳۷۳۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. فوق دیپلم پرستاری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مزنی آموزشیار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری و کمکهای اولیه، دانشکده پرستاری، اهواز - ایران.

تألیفات: ساکنین بی خطر، پویا، دانشکده پرستاری، فارسی، ۱۳۶۹. سندرم لخته سفید، پویا، دانشکده پرستاری، فارسی، ۱۳۷۱.

۰۹۸۲ نیکپور، سلوا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه پرستاری و مامایی

۶۸۳۰۷۳-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی پرستاری، دانشگاه شیراز سپس بعد از ۴ ترم انتقال به مرکز علوم پزشکی ایران، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عوامل نگاهدارنده پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران در حرفه پرستاری، دانشجو جهت گرفتن رساله، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: قلب و عروق و خون، اصول و فنون پرستاری، ارتوپدی، مفاهیم، گوارشی.

تألیفات: استئوپروز خلاصه تز، دانشکده پرستاری و مامایی، انگلیسی، تیر ۱۳۷۰.

۰۹۸۳ نیک شکر نیا، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۲۷۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه کلمبیا، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴.

سمینارها: سمینار مسائل آموزشی، ایران، آذر ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فن پرستاری، قلب و عروق مدیریت،

سمینار مسائل آموزشی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی.

آشنایی با کشورها: آمریکا

پرستاری بهداشت جامعه

۰۹۸۴ غلامی، مهلقا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری بهداشت جامعه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

دوره های تخصصی: پرستاری بهداشت جامعه، چیانگ مای تایلند، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: تهران دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. باختران دانشکده پرستاری خ دکتر بهشتی، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. تهران بیمارستان فیروزگر و ولیعصر خ زمرد، پرستار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی تهران در ارتباط با پدیده قاعدگی و ارتباط آن با رفتارهای بهداشتی آنان در این دوران، استاد راهنما. بررسی تاثیر معاینه بیمار قبل از عمل جراحی بر کاهش اضطراب او، استاد مشاور. بررسی چگونگی اجرای برنامه واکسیناسیون کودکان صفر تا ۶ سال در مراکز بهداشت تهران، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری بهداشت جامعه ۱ و ۲ کارورزی با دانشگاه در مراکز بهداشت، تکنولوژی آموزشی، پرستاری بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. مدرسه عالی پرستاری باختران، باختران - ایران.

تألیفات: اثر دفع مکنونیوم بر زجر جنین، انتشارات دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۶۹. چگونگی ارائه برنامه واکسیناسیون کودکان، انتشارات دانشکده پرستاری و مامایی. کلیه و مکانیسم عمل آن "ویرایش"، انتشارات دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۶۹. تاثیر ورزش بر سلامت جنین در دوران بارداری "ویرایش"، انتشارات دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۷۰. کار با گروهها در جامعه، انتشارات دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۷۰. بررسی چگونگی ارائه برنامه واکسیناسیون کودکان صفر تا ۶ سالگی در مراکز بهداشت تهران پایان نامه دوره فوق لیسانس، چاپ امید. بررسی وضع تغذیه کودکان از صفر تا یکسالگی پایان نامه دوره لیسانس، چاپ امید، ۱۳۵۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۸۵

مقتدری، اعظم

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری بهداشت جامعه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، خ
الوند، شماره ۶۸۹۹۲۸۵۲سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات پرستاری،
دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.
کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری
دانشگاه بوستون، بوستون - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸.سوابق اشتغال: دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بهداشت و
علوم، مری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده
پرستاری، مری، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. دانشگاه آزاد ایران، دانشکده علوم
تندرستی، آموزشی و عضو هیئت علمی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دانشگاه
شیراز آموزشگاه دوزبها، مری، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی و
بیماریهای واگیر، کلیات اپیدمیولوژی، واکسیناسیون، بهداشت
سالمندان، کمکهای اولیه، پرستاری داخلی، جراحی و بیماریهای
مزم، تهیه متون رسمی و برنامه ریزی، تهران - ایران.

تألیفات: اصول اپیدمیولوژی، دانشگاه آزاد ایران، فارسی، ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۰۹۸۶

ملک زادگان، اقدس

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری بهداشت جامعه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و

مامائی ۶۸۳۰۷۲-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا
۱۳۴۶. کارشناسی مامائی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران -
ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامائی، تهران -
ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره های تخصصی: بهداشت تنظیم خانواده، تهران - ایران،

۱۳۵۲. پرستاری در هواپیما، تهران - ایران، ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی
ایران، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده
پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مری، ۱۳۶۹ تا
۱۳۷۰. دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی ایران، دانشجوی
کارشناسی ارشد و مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. مدرسه عالی مامائی سلمه
و ۱۷ شهریور، رئیس مدرسه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی پرستاری
طرفه، رئیس مدرسه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴.سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی پرستاران و ماماها از کاهش
دردهای زایمان در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران، دانشجوی
کارشناسی ارشد، ۱۳۶۷. بررسی آگاهی مادران باردار در ارتباط بامسمومیت حاملگی در جنوب شهر تهران، دانشجوی کارشناسی
ارشد، ۱۳۶۵.سوابق فعالیتهای آموزشی: اخلاق اسلامی، بهداشت مادر و
نوزاد، بیماریهای جراحی و داخلی در مامائی، بیماریهای زنان،
بهداشت مادر و کودک، اصول خدمات بهداشتی، سمینار مسائل
مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامائی،
تهران - ایران.تألیفات: بررسی آگاهی پرستاران و ماماها و پرستار ماما، از کاهش
دردهای زایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، دانشکده
پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۸۷

میرزابابائی، عذرا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری بهداشت جامعه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک - دانشکده پرستاری و

مامائی ۳۰۱۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه،
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامائی، تهران -
ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری
فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰.سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی (اراک)، معاونت
آموزشی دانشکده، تبر ۱۳۶۹ تا آبان ۱۳۶۹. دانشکده پرستاری و
مامائی (اراک)، سرپرست دانشکده، آبان ۱۳۶۸ تا خرداد ۱۳۶۹.
آموزشکده مامائی اراک، مری و مدیر دروس و برنامه هاسرپرست
دانشکده، اسفند ۱۳۶۷ تا آبان ۱۳۶۸. بیمارستان وزایشگاه طالقانی
اراک، مسئول بخش نوزادان، مهر ۱۳۶۴ تا اردیبهشت ۱۳۶۷.سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی کارگران کارخانجات
شیشه سازی و سیمان سازی تهران درباره ماهیت بیماری سل راههای
تشخیص زودرس و کنترل و پیشگیری آن در جامعه و تعیین اقداماتی
که آنان جهت تشخیص زودرس بیماری سل انجام میدهند، مجری،
۱۳۶۶.سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری و بیماریهای داخلی
و جراحی، پرستاری و بهداشت بهداشت فردی، کمکهای اولیه، اصول
اپیدمیولوژی، اصول و فنون پرستاری، اراک - ایران. پرستاری
بهداشت جامعه، پرستاری و بیماریهای کودکان، برنامه ریزی آموزشی
و روشن تدریس.

۰۹۸۸

نیکپور، صغری

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری بهداشت جامعه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۴، ۶۸۳۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، جمعیت شیر و خورشید

سرخ سابق (هلال احمر فعلی)، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

۱۳۵۴. بهداشت مادر و کودک، شیراز - ایران، اردیبهشت تا تیر ۱۳۵۴.

سمینارها: ارزشهای سراسری علمی و معنوی پرستاری، ایران - تبریز، ۱۲ تا ۱۸ آذر ۱۳۶۸. کنگره بین‌المللی بیماریهای غدد درون‌ریز، ایران - تهران، ۱۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، عضو هیئت علمی و مربی، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشکده پرستاری فیروزگر تهران، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. بهداری و بهزیستی مشهد (مجمع آموزشی) آموزشی، پرستار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. مجمع آموزشی و پژوهشی مشهد، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مشخصات فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و روش زندگی در بیماران دیابتیک، مرکز دیابت مشهد.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری داخلی و جراحی، انستیتو فیروزگر، ایران - تهران. اصول خدمات بهداشتی، پرستاری بهداشت جامعه، بهداشت مادر و کودک، بهداشت فردی، پرستاری داخلی و جراحی، تغذیه، بهداشت فردی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران - مشهد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

پرستاری داخلی و جراحی

۰۹۹۰ حکمت پور، داود

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری داخلی و جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۰۱۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار مراقبت از بیماران قلبی ریوی، ایران - شیراز، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بخشهای CCU)، دانشجوی کارشناسی ارشد، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. بیمارستان مهراد (بخش ICU)، نرس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. بیمارستان خاتم‌الانبیاء (بخش ICU جراحی قلب)، نرس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. بیمارستان سینا (بخش اورژانس و CCU)، نرس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: کاربرد فرآیند پرستاری بالینی در بخشهای CCU محقق، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری مغز و اعصاب، پرستاری غدد مترشحه داخلی، پرستاری گوش و چشم و حلق و بینی، واحد

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: سرطان دهان و مراقبتهای لازم، هند - دهلی‌نو، علوم پزشکی ایران، ۱۹۹۱. سرطان و مراقبتهای پرستاری، اطریش - وین، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: تهران - دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون. تهران - دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. تهران - دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران، مربی بورسیه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کرمان - دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵. کرمان - بیمارستان شهید باهنر، مسئول بخش، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: میزان آگاهی زنان جوان در مورد یائسگی و پیشگیری از عوارض آن در مراکز بهداشتی کرمان، مجری، ۱۳۶۷. طرح تحقیقاتی "بررسی انگیزه خوددرمانی در بین مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی دولتی تهران"، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اکثر دروس پرستاری و مامایی و بیهوشی در سطح کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، کرمان، تهران - ایران.

تألیفات: مقاله بررسی انگیزه‌ها و روشهای خوددرمانی در بین مراجعه‌کننده‌گان به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی تهران، مجله بهداشت جهان، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰. دفترچه علمی یائسگی و عوارض آن، دفترچه علمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، خرداد ۱۳۷۱. مقاله چکیده پژوهش میزان آگاهی زنان جوان در مورد یائسگی و پیشگیری از عوارض آن در مراکز بهداشتی شهر کرمان، فصلنامه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. طرح تحقیقاتی بررسی انگیزه خوددرمانی در بین مراجعین مراکز بهداشتی درمانی دولتی تهران، طرح تحقیقاتی، فارسی، زمستان ۱۳۶۹. پایان نامه در مورد میزان آگاهی زنان جوان در مورد یائسگی و پیشگیری از عوارض آن در مراکز بهداشتی شهر کرمان، تهران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ اطریش؛ هندوستان

۰۹۸۹ وزیرنیا، طیبه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری بهداشت جامعه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۱۵۱۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: تنظیم خانواده، مشهد - ایران، مرداد تا شهریور ۱۳۵۶. مدیریت و برنامه‌ریزی، مشهد - ایران، مهر تا آبان

پرستاری قلب، پرستاری سرطان، واحد اورژانس، واحد چشم، واحد پرستاری خون و گوش و حلق و بینی، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: خطرات شغلی حرفه پرستاری، Nursing Time، انگلیسی، ۱۹۸۶. آسم و مراقبت از افراد مبتلا، Nursing Research، انگلیسی، ۱۹۹۰. کاربرد فرآیند پرستاری در بالین بیماران مبتلا به سکنه قلبی حاد (پایان نامه)، دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۹۱ خارکنها قروینی، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری داخلی و جراحی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۷۸۳۰ داخلی ۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده تربیت معلم، مربی، حق التدریس. دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، حق التدریس. دانشگاه تهران، مربی، حق التدریس. دانشگاه امام حسین، مربی، حق التدریس. دانشکده سمیه، مربی، حق التدریس.

سوابق فعالیتهای آموزشی: M.S.I، M.S.II، M.S.III، سمینار مسائل پرستاری، طرح تحقیق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. بهداشت، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران. M.S.IV، M.S.III، M.S.II، زنان و زایمان، اطاق عمل، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران - ایران.

۰۹۹۲ عاصمی، صدیقه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری داخلی و جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۴ و ۷۳ تا ۶۸۳۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی (آموزش)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مرکز روان پزشکی کودکان و نوجوانان جردن سابق، پرستار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. آموزشگاه بیماری (قم)، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون. **سوابق تحقیقاتی:** بررسی میزان آگاهی بیمارانی که با مصرف آنتی بیوتیک از بیمارستان مرخص میشوند، از نحوه بکارگیری آنها در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران، محقق، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیمارهای گوارش، بیمارهای بافت

همبند، فن پرستاری تئوری و عملی، تهران - ایران.

تألیفات: اختلالات معده و اثنی عشر و پرستاری آن، دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران (بوکلت)، ۱۳۷۱. اختلالات روده و پرستاری آن، بوکلت، ۱۳۷۱. چرا در مورد درمان با IV نگرانید، مقاله، ۱۳۷۰. پیوند کبد، مقاله، ۱۳۷۰. آسم استاتوس، مقاله، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۹۳ معاریان، ربابه

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری داخلی و جراحی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مدیریت آموزش پرستاری (داخلی و جراحی)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: دوره‌های ویژه مراقبتی، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۳ ماه.

سمینارها: اولین سمینار پاراپلژی، ایران، ۱۳۷۱ بمدت ۲ روز.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشکده پرستاری امام حسین، مربی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشکده علوم پزشکی شاهد، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشکده علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: کیفیت مراقبت پرستاری در مورد بیمارانی که تحت درمان مایعات و الکترولیتها هستند و IV تراپی میشوند، مجری، ۱۳۶۷. کاربرد فرآیند پرستاری (اجرای فرآیند پرستاری) با امکانات موجود، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مفاهیم و نظریه‌های پرستاری، داخلی - جراحی ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه تربیت مدرس، ایران - تهران. بیماریهای داخلی و جراحی و مراقبت، ایران - تهران. بیماریهای عفونی، بیماریهای خون، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران - ایران. بیماریهای زنان و مراقبت، ارتوپدی و مراقبتها، سوختگی‌ها و مراقبتها، مفاهیم پرستاری، دانشگاههای شاهد و علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: مراقبتهای ویژه در بیماران تنفسی، دانشگاه تربیت مدرس. بررسی عوامل موثر در آمادگی جهت مراقبت از خود در مددجویان پاراپلژی، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۷۱. مراقبتهای پرستاری در تب مالت، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۶۹. نکته پرستاری در مورد سندهای اداری، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۶۹. نکات مهم در مورد بیماران تحت درمان دیالیز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۶۹. مراقبتهای پرستاری در هنگام تزریق وریدی مایعات و الکترولیتها، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۹۴ منجمد، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری داخلی و جراحی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۲۲۲۲۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: اولین سمینار روش تحقیق، ۲۳ تا ۲۸ دی ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مربی، ۱۳۵۸ تا کنون. بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پرستار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. بیمارستان نمازی شیراز، پرستار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر آموزش به مادران کودکان دیابتی بر میزان قند خون گلیکوریلی Hb، استاد مشاور، ۱۳۷۱. بررسی تاثیر بی حرکتی بر موشهای آزمایشگاهی، استاد راهنما، ۱۳۷۱. بررسی نظرات بیماران سرطانی پیرامون چگونگی ارتباط پرستاران با آنان، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی رفتارهای بهداشتی دانشجویان سال آخر پرستاری پیرامون عوامل خطرزای بیماریهای عفونی، استاد راهنما، ۱۳۷۱. بررسی تاثیر TES بر کاهش دردهای بعد از اعمال جراحی شکم، استاد راهنما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سرطان، بیماریهای مزمن و صعب‌العلاج، ارولوژی، مقدمه داخلی - جراحی (مفاهیم)، پوست، پستان، رشد و تکامل، اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بخشهای بیمارستانهای علوم پزشکی تهران، پژوهشهای علمی، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی نوع و ماهیت برنامه‌های آموزش ضمن خدمت در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران، انگلیسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۹۵ موسوی، ملیحه السادات

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری داخلی و جراحی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳-۴-۶۸۲۰۸۸
سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری عمومی، مدرسه پرستاری نمازی، شیراز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه کاتولیک، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر گروه داخلی و جراحی، ۱۳۶۵ تا کنون. مدرسه عالی پرستاری شفا، مربی سپس معاون سپس مدیر، ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۵.

بیمارستان خانواده ارتش، سرپرستار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. بیمارستان نمازی شیراز، پرستار، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول و فنون پرستاری، داخلی و جراحی ۱ و ۲ و ۳ ارشد، اصول و فنون، سمینار مسائل، تمرین تدریس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. داخلی و جراحی ۲ و ۳، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.
تألیفات: روشهای پرستاری بالینی، انتشارات شهرآب، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۱ چاپ سوم.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

پرستاری زنان و زایمان

۰۹۹۶ بلارن، شوکت

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری زنان و زایمان
محل کار: دانشکده پرستاری و مامایی ۳۷۳۹۹
سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد آموزش مدیریت پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کارگاه فرآیند پرستاری، اهواز، ۱۲ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱. کارگاه فرآیند پرستاری، اهواز، بهمن ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی اهواز، سرپرست دانشکده، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشکده پرستاری و مامایی اهواز، مدرس - مربی، ۱۳۶۷ تا کنون. بیمارستان رازی اهواز، سازمان منطقه‌ای بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیر داخلی بیمارستان، ۱۳۶۹ تا کنون. مدیره خدمات بیمارستان امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیره خدمات پرستاری، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تدریس، پرستاری داخلی و جراحی، قرائت متون، دانشکده پرستاری و مامایی، اهواز.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۹۷ جلالمنش، شمس الملوک

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی ۶۸۲۰۸۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷. کارشناسی پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی روش و ارزیابی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. هم‌اطاقی مادر و نوزاد، تهران - ایران، ۱۳۷۱. روشهای تحقیق در علوم انسانی، تهران - ایران، ۱۳۶۸. بازآموزی

بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی پرستاری و مامائی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

سمینارها: دومین کنفرانس بین‌المللی زنان و زایمان، ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، مربی، ۱۳۵۳ تا کنون. دانشگاه تبریز، مدیره آموزشگاه بهیاری و مترون بیمارستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. هلال احمر شهرستان، ماما، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. کمکهای اولیه، فن پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: کنترل الکترولیت و مایعات بدن قبل و بعد از عمل جراحی، تز، ۱۳۵۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۰۰۰ ملازاده، کبری

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دانشکده پرستاری و

مامائی) ۲۹۴۸۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری و مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، مشهد - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دوره مامائی، مشهد، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. فرآیند پرستاری، زاهدان - ایران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مربی و سرپرست دانشکده پرستاری زاهدان، مربی و سرپرست، ۱۳۶۴ تا کنون. مجموعه آموزش و پژوهشی کرمان رازی، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. اداره پرستاری زاهدان، رئیس پرستاری، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. مدرسه مجتمع آموزش و پژوهش، مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. شیراز، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده پرستاری، زاهدان. دانشکده پرستاری، شیراز.

۱۰۰۱ مهری، فرخنده

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۸۰

سوابق تحصیلی: مامائی، دانشگاه تهران دانشکده علوم تربیتی، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی پرستاری، شرکت ملی نفت، آبادان - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰.

سمینارها: کنفرانس طرح از سلامت بگو، ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: بهداشت همگانی، بیروت - لبنان، انستیتو

عالی پرستاری فیروزگر، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

مامائی، تهران - ایران، ۱۳۶۶. بارداری و زایمان و روشهای نوین، تهران - ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی، معاون آموزشی و پژوهشی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشکده پرستاری و مامائی، مدیر گروه مامائی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱. مدرسه عالی پرستاری تهران، مربی پرستاری، رئیس، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی مامائی شهری، مربی مامائی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش تدریس و برنامه‌ریزی درسی، دانشکده پرستاری و مامائی ایران، تهران - ایران. بهداشت مادران و نوزادان، مدرسه عالی پرستاری، تهران - ایران. مراقبتهای بارداری و زایمان، مدرسه عالی مامائی، شهری - ایران.

تألیفات: باروری آزمایشگاهی، دانشکده پرستاری و مامائی ایران، فارسی، ۱۳۶۹. راههای نوین پیشگیری از بارداری، دانشکده پرستاری و مامائی، فارسی، ۱۳۶۹. علائمی که در هنگام حاملگی همسر در شوهر آن پیدا میشود، فصلنامه پرستاری و مامائی ایران، دانشکده پرستاری و مامائی ایران، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۹۸ رهبری، همای

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری زنان و زایمان

محل کار: دانشکده پرستاری مامائی ۳۷۳۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری و مامائی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه اهواز دانشکده پرستاری و مامائی، مربی. دانشگاه اهواز آموزشگاه بهیاری، مربی و سرپرست، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵. دانشگاه اهواز دانشکده پرستاری، مربی و مسئول آموزش، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. دانشگاه اهواز بیمارستان گلستان، ترون بیمارستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. دانشگاه تهران بیمارستان جهان‌شاه صالح، ۱۳۵۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی جایگاه اجتماعی حرفه مامائی در عامه مردم شهر اهواز، مجری، راضیه کلانتری، فرشته اطهری، سیمین منتظری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کمکهای اولیه، فن پرستاری، بارداری، زایمان در منزل، تنظیم خانواده، نوزادان، بهداشت فردی، پرستاری روانی، کلینیک اطاق عمل، پرستاری جراحی، پرستاری اداره امور بخشها، اصول و فنون پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران - اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۰۹۹۹ شاهگلی، طلعت

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۲۴۵۱۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه شهید

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، برنامه‌های آموزشی در دانشکده در محل بیمارستان قلب، مری و مشاور کمیته انتشارات، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فن پرستاری، کمک‌های اولیه، بهداشت فردی، بهداشت همگانی، زنان و زایمان، تاریخ و تحولات پرستاری، مدرسه بهیاری فیروزگر، تهران - ایران. بهداشت فردی، بیماری‌های عفونی کودکان، زنان و زایمان مراقبت‌های پرستاری، شکستگیها، بهداشت همگانی، فن پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران.

تألیفات: مراقبت‌های پرستاری از بیماران مبتلا به بیماری‌های دستگاه تولید مثل، جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی، فارسی، ۱۳۷۰. اعضای گروه بهداشت و نقش پرستاری در مراقبت‌های اولیه بهداشت، پیک ماها، انجمن ماماهاى ایران، فارسی، ۱۳۷۰. اهمیت بهداشت مادران و کودکان و نقش پرستاران در این مهم، فصلنامه پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸. وضعیت جنین در دوران بارداری، فصلنامه پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۶. نوزاد و توجهات پرستاری از نوزادان، پیک ماها، انجمن مامایی، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

پرستاری کودکان

۱۰۰۲ اکبر شریفی، طاهره

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی، خ ولی عصر، بالاتر از میدان ۶۸۲۰۸۶-۷۴-۷۳-۸۳۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری و بهداشت کودک و خانواده، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روش تدریس، برنامه‌ریزی و ارزشیابی، تهران - ایران، ۱۳۷۱ به مدت ۲ روز. کارگاه آموزشی تحقیق، گچسر - ایران، ۱۳۶۹ به مدت ۵ روز.

سمینارها: سمینار داخلی دانشکده، ایران، ۱۳۶۸ ب مدت ۳ روز.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مری پرستاری، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، مری پرستاری، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. مدرسه عالی پرستاری شفا، مری پرستاری، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نظرات پرستاران شاغل در رابطه با اثرات جنبه‌های مختلف حرفه پرستاری در زندگی خانوادگی آنان، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: داخلی، جراحی، کودکان - ایران -

تهران.

تألیفات: پایان‌نامه جهت دریافت مدرک فوق لیسانس، دانشکده پرستاری، فارسی، ۱۳۶۶.

۱۰۰۳ سمیعی، سوسن

رشته: علوم پزشکی؛ پرستاری کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۲۷۱۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری ۲۵ شهریور سابق، رشت - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: سمینار کارگاه آموزش روش تحقیق، تهران - ایران، ۱۳۶۸. کارگاه آموزشی به منظور آشنایی با نظام جدید آموزش پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۵۶. آموزش تغذیه، کرمان - ایران، ۱۳۵۴.

سمینارها: سمینار - کارگاه آموزش پرستاری و مامایی، ایران، ۲۱

آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۶۷. کارگاه آموزشی، ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مری، ۱۳۶۵ تا کنون. مدرسه عالی پرستاری آذرمیدخت تهران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی پرستاری ونک تهران، مری، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. مدرسه عالی پرستاری رازی کرمان، مری، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مقایسه‌ای فشار خون دانش‌آموزان دبستانی ۶-۸ ساله شهر شیراز با حد استاندارد و ارتباط آن با قد و وزن و جنس، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی میزان بکارگیری اصولی از رشد و تکامل کودکان نوپای بستری توسط پرستاران در بخش‌های کودکان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پرستاری بیماری‌های داخلی و جراحی، پرستاری بیماری‌های زنان، فن پرستاری، داروشناسی، کودکان، رشد و تکامل، کمک‌های اولیه، مدیریت، مدرسه عالی پرستاری آذرمیدخت، تهران - ایران. فن پرستاری کمک‌های اولیه پرستاری بیماری‌های داخلی و جراحی و کارآموزی در این بخشها، مدرسه عالی پرستاری ونک، تهران - ایران. تاریخ پرستاری، پرستاری داخلی و جراحی، کارآموزی در بخش‌های جراحی داخلی، مدرسه عالی پرستاری رازی، کرمان - ایران. پرستاری بیماری‌های کودکان، روش تدریس، تمرین تدریس، بهداشت کودک و خانواده ۱ و ۲، تکامل کودک.

تألیفات: میزان آگاهی مربیان پرستاری از روش تدریس و برنامه‌ریزی درسی، احیا، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در تهران، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مباحث مختلف نفرولوژی، تهران -

ایران.

تألیفات: بررسی آماری بیماری لوپوس در یک سری مراجعین به درمانگاه روماتولوژی از ایران علائم و خصوصیات ۱۶۶ بیمار SLE، خلاصه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی بیماری لوپوس در تیماتوی سیستمیک، نوامبر ۱۹۸۹. بررسی و مطالعه ملح خوراکی طلا (اورانوفین) در درمان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در تهران، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، فارسی، دی و بهمن و اسفند ۱۳۶۵. اثرات درمانی ملح خوراکی در بیماران آرتریت روماتوئید در ایران (تالیف و ترجمه مباحثی درباره طلا درمانی و نتیجه و تحقیق در ۶ ماهه دوم طرح اول ذکر شده)، تز فوق تخصصی برای اخذ مدرک فوق تخصص، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۰۷ اسفندیاری، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

اصفهان - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۵. تخصص MPH، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: دوره بهداشت و تنظیم خانواده، توکیو -

ژاپن، ۱۳ اگوست تا ۳ سپتامبر ۱۹۸۰. دوره آموزش در مورد اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر، ۲۵ اکتبر تا ۱۸ دسامبر ۱۹۷۴.

دوره آموزش در مورد اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر، ۱۱ اگوست تا ۲۲ اکتبر ۱۹۷۴.

سمینارها: اولین کنگره سراسری بروسولوز، ایران، ۱۴ تا ۱۶

شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: مرکز بهداشت نیکوپور، مسئول مرکز، ۱۳۶۱ تا

۱۳۶۸. سازمان منطقه‌ای بهداشتی و بهزیستی، معاون بهداشت و عضو هیئت عامل، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. شبکه بهداشتی و بهزیستی، مدیرعامل

شبکه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. اداره مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر، مسئول اداره فوق‌الذکر، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. اداره خدمات بهداشتی یزد،

مسئول خدمات بهداشتی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل اعتیاد در یزد، مجری، ۱۳۷۱.

بررسی اپیدمیولوژی افت شنوائی در کارگران کارخانجات بافندگی نساجی یزدباف، مجری، ۱۳۷۱. بررسی اپیدمیولوژی بیماری ژیاوریدا

در کارکنان مواد غذایی شهرهای یزد، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت ۱ و ۲ و ۳، اپیدمیولوژی

بیماریهای واگیر و غیرواگیر، دانشکده پزشکی یزد و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران.

تألیفات: انتقال بروسولوز از طریق آمیزش، دارو و درمان، ۱۳۷۰.

پزشکی

۱۰۰۴ آفتابی، بیژن

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران،

۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: متخصص داخلی، ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۰۵ احصائی، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی بابل ۶۶۶۲

سوابق تحصیلی: دکترای جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم

پزشکی مشهد، مشهد ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب،

تهران ایران، ۲۴ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رزیدنت، ۱۳۶۴ تا

۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی اعصاب، ۱۳۷۰.

۱۰۰۶ احمدی، فریده

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهید دکتر

رهنمون ۹-۶۱، ۷۶۸، ۱۹، ۷۶۷

سوابق تحصیلی: دکترای طب عمومی، دانشگاه علوم پزشکی

تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲. تخصص بیماریهای داخلی،

مجتمع آموزشی وزارت بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

فوق تخصص بیماریهای روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،

تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: دوره بازآموزی روماتولوژی، ایران، ۱۲ تا ۱۴ خرداد

۱۳۶۶. اولین کنگره سراسری انجمن پزشکان متخصص داخلی ایران،

۱۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی،

بیمارستان رهنمون (بعد از اخذ مدرک فوق تخصص در بیماریهای

روماتیسمی)، استادیار بخش روماتولوژی، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه

علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی، استادیار بخش داخلی، ۱۳۶۱

تا کنون. وزارت بهداشتی، سپاهی بهداشت، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بیماریهای روماتیسمی و درگیریهای قلبی آن،

استاد مشاور، ۱۳۶۷. مطالعه ملح خوراکی طلا (اورانوفین) در درمان

۱۹۹۲ - Craniomaxillo facial fellow ship - اکتبر ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ .
سوابق اشتغال: بیمارستان حضرت فاطمه (ع) ، رئیس بیمارستان ،
 ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ . بیمارستان حضرت فاطمه (ع) ، رزیدنت جراحی
 پلاستیک ، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ . بیمارستان شهدای تجریش ، رزیدنت
 جراحی ، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ . بیمارستان شیروخورشید شهرستان پانه ،
 ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ . پادگان عباس آباد ، رئیس بهداری ، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ .
سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی ترمیمی . فیزیولوژی ،
 دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران .
تألیفات: ترجمه بخش توراکس کریستوفر ، کتاب ، انگلیسی ،
 ۱۳۵۵ .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۱۱ امید اشرافی ، عباسعلی

رشته: علوم پزشکی ؛ پزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، بیمارستان قائم بخش
 آسیب شناسی داخلی ۶۲۰
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،
 مشهد - ایران ، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱ . متخصص آسیب شناسی بالینی و
 تشریحی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز - ایران ، ۱۳۵۳ تا
 ۱۳۵۷ .

سمینارها: اولین کنگره باروری و ناباروری هیپرزاسپرمی ، ایران .
سوابق اشتغال: اداره امور آزمایشگاههای استان خراسان ، رئیس .
 پایگاه منطقه ای انتقال خون استان خراسان ، مدیرعامل ، ۱۳۶۵
 تاکنون . دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، عضو هیئت علمی ، ۱۳۵۹
 تاکنون . آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد ، سرپرست ، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴
 . پایگاه منطقه ای انتقال خون مازندران ، مدیرعامل ، ۱۳۵۸ تا
 ۱۳۵۹ قرارداد دادی .

سوابق تحقیقاتی: اثرات سیلومارین در روی اثرات توکسیک
 هالوتان ، استاد ، ۱۳۷۱ . مواد پیشگیری کننده تیروتوکسین ، استاد .
 تریکو توکسین روی پوست ، استاد ، دکتر حسین زاده .
سوابق فعالیتهای آموزشی: آسیب شناسی عمومی و اختصاصی ،
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد .

تألیفات: سرطان دهانه رحم ، دارو و درمان ، فارسی . اثری
 معرفی ۵۰ مورد ، دارو و درمان ، فارسی . هیپرزوسپرمی معرفی ۱۵
 مورد ، دارو و درمان ، فارسی . ناباروری ایمنولوژیک حقیقت یا
 افسانه . ادم ریه یکطرفه ، مجله دانشکده پزشکی مشهد ، فارسی .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۱۲ ایلخانی ، منوچهر

رشته: علوم پزشکی ؛ پزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بخش الکتروفورد
 یاکنوستیک ۵۴۷۰۶۴

آیا مصرف اسپرین با درز پائین از پراکلایس جلوگیری می نماید ،
 نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد ، ۱۳۷۱ .
آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: هندوستان ؛ ژاپن ؛ فرانسه

۱۰۰۸ اعتمادی ، سیدحسن

رشته: علوم پزشکی ؛ پزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۲۳۸۸۳-۷
سوابق تحصیلی: تخصص آنستزی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،
 تهران - ایران ، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ . دکترای پزشکی ، دانشگاه علوم
 پزشکی تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱ .
سمینارها: جلسات هفتگی ، ایران .
سوابق اشتغال: بیمارستان حضرت فاطمه (ع) ، ۱۳۶۰ تاکنون .
 بیمارستان شهید محمدی ، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ .
سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی ، فیزیولوژی آموزشی ،
 آناتومی رزیدنت ها و تکنسین ها .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۰۹ اکبرزاده ، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی ؛ پزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک بیمارستان امیرکبیر ۳۵۰۷۵
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی ، دانشگاه تهران دانشکده
 پزشکی ، تهران - ایران ، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ .
دوره های تخصصی: تخصصی کودکان ، تهران - ایران ، ۱۳۵۷ تا
 ۱۳۶۰ .
سوابق اشتغال: اراک بهارستان امیرکبیر ، متخصص کودکان ۱۳۶۴ .
 اراک بهارستان قدس ، متخصص کودکان ، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ . بهداری
 استان کردستان سنندج بهارستان توحید ، متخصص کودکان ، ۱۳۶۰ تا
 ۱۳۶۲ .
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان ، دانشکده پزشکی
 اراک ، ۱۳۷۰ تا بحال .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۱۰ امامی ، سید ابوالحسن

رشته: علوم پزشکی ؛ پزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۲۳۸۸۳-۷
سوابق تحصیلی: جراحی ترمیمی و پلاستیک ، دانشگاه علوم
 پزشکی ایران ، تهران - ایران ، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ . تخصص جراحی
 عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران - ایران ، ۱۳۵۸ تا
 ۱۳۶۲ . دکترای پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز - ایران ،
 ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵ .
دوره های تخصصی: Davos ، Maxillo facial course - سوئیس ،

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴. فوق تخصص جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: اولین کنگره پزشکی جغرافیایی شیراز، ایران. کنگره جراحی تهران، ایران. کنگره بین‌المللی سرطان در چین، چین.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزشی وزارت بهداشت، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی بیماریهای مری، جراحی پانکراس، جراحی پاراتیروئید، بیماریهای طحال، جراحی ریه، جراحی عروق، شوک، جراحی معده و اثنی عشر، ایران - تهران.

تألیفات: جراحی مجاری صفراوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۱. ۸۰۰ تست از کتاب جراحی - بورکیت (Essential Surgery)، تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۱۵ برزگری، معصومه

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۶۰۹۹۵۲

سوابق تحصیلی: تخصص بیماریهای پوست و مو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: ایمونوتراپی در سالک، بیمارستان رازی، آقای دکتر دولتی، دکتر مرتضوی، منصوری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: لیکن پلان، بیماریهای قارچی، تهران. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۱۶ پدرام، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان گلستان ۳۱۰۴۳۰۳۱۰۴۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - اهواز، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰. تخصص پزشکی کودکان، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - اهواز، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. فوق تخصص خون و سرطان، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶.

سمینارها: شرکت در چهارمین کنگره بیماریهای کودکان ایران، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۳۷۱. سمینار دندانپزشکی، ایران، ۱۲ مهر ۱۳۷۰. سمینار بسیج سلامت کودکان، ایران، ۱۱ خرداد ۱۳۶۷. سمینار بازآموزی انتقال خون، ایران، ۶ تا ۱۰ اسفند ۱۳۶۹. سمینار مبارزه با سرطان، ایران، ۱۲ تا ۱۶ مهر ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: بیماریهای خون و سرطان کودکان، انگلستان - منچستر، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشیار، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه جندی شاپور، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. دانشگاه

سوابق تحصیلی: پتانسیل‌های فراخوانده، دانشگاه شهیدبهشتی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. فوق تخصص الکترومیوگرافی الکتروانسفالوگرافی، دانشگاه شهیدبهشتی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دکترای پزشکی مغز و اعصاب، دانشگاه شهیدبهشتی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: تخصصی مغز و اعصاب، پاریس - فرانسه، ۱۹۸۶. دوره فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی بالینی شامل الکترومیوگرافی، الکتروانسفالوگرافی پتانسیل اووگد، پاریس فرانسه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کنگره مغز و اعصاب، ایران، خرداد ۱۳۷۰. سمینار گوش حلق و بینی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۰. سمینار گوش حلق و بینی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. کنگره جراحی اعصاب، ایران، مهر ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: Work.Shop: متدولوژی تحقیق، ایران - قمصر، معاونت پژوهشی، اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: همکاری طرح ساخت الکترودهای سطحی الکترومیوگرافی وابسته به مرکز عالی پژوهشی‌های مهندسی پزشکی بنیاد جانبازان و مصدومیان، همکار طرح، ۱۳۷۰. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: ساخت الکترودهای سطحی الکترومیوگرافی، همکار، ۱۳۷۰. تهیه فیلم سندرم نورولوژیک، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: الکترومیوگرافی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. مغز و اعصاب و الکتروفیزیولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: تهیه فیلم آموزشی چهل سندرم نورولوژیک که در خود منحصر به فرد است، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۱. راه‌انداز بخش الکترونورد دیاکنوستیک شامل الکترومیوگرافی الکترونسفالوگرافی برین مایپینگ، بیمارستان لقمان حکیم تهران ایران، ۱۳۷۱. کاربرد پتانسیل جراحی نخاع، کنگره اولین مغز و اعصاب، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۰۱۳ بازرگان هرندی، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۰۶۲۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی (آنستزی)، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

۱۰۱۴ باقری دعوی سرائی، محمدصادق

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز فیروزگر ۶۴۰۳۲۰۰

جندی شاپور اهواز، مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، رزیدنت، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. تیروفوریتد سرخ بندر ماهشهر، رئیس دانشگاه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماری کالآزار در خوزستان، همکار، ۱۳۶۸. بررسی بیماران تالاسمی در خوزستان، مجری، ۱۳۷۰. بررسی بیماران تب تالاسمی در اهواز، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز.

تألیفات: درال لوسمی حاد لنفوبلا. بررسی شیمی درمانی سلولهای سرطانی، ۹، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۶. کاربرد خون و فرآوردههای خونی، کتاب کودکان، دانشگاه کرمان، فارسی، ۱۳۷۱. گزارش ۲۸ مورد لوسمی حاد، مجله علمی پزشکی دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، فارسی، ۱۳۶۸. لوسمی مادرزادی، مجله علمی پزشکی دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، فارسی اختلالات بولیم اسیداوریکدر بیماریهای بدخیم، ۱۳۶۷. بررسی کمخونی اپلاستیک، مجله علمی پزشکی دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۰۱۷ تبرکی، ابراهیم

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شهید دکتر رهنمون خیابان بهار تهران ۶۹-۶۱-۶۸۰

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: جراحی و تخصص در بیماریهای زنان و زایمان، تهران ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید دکتر رهنمون، جزء هیئت علمی آموزشی، ۱۳۶۴ تاکنون. بیمارستان فیروزآبادی، پزشک جزء هیئت آموزشی بالینی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. زایشگاه حمایت مادران بیمارستان شهید اکبرآبادی، مسئول درمانگاه بخش، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و مامائی، تهران - ایران.

تألیفات: تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتی ایران، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۱. اخلاق و آئین‌های درمانی در تاریخ اسلام و ایران، اولین کنگره تاریخ پزشکی در ایران و اسلام جهانی، فارسی، ۱۳۷۱. چگونگی ارزیابی متقاضیان قرصهای خوراکی ضد بارداری، مجله دارو و درمان، تهران، فارسی، ۱۳۶۸. سوراقتانیت و تکامل ریه جنین، مجله نبض، فارسی، ۱۳۷۱. کتاب ارث محیط و سلامت کودک، انتشارات عطائی، فارسی، ۱۳۶۳. کتاب ریزش مو و درمان آن، نشرخاور میانه، فارسی، ۱۳۷۱. کتاب حاملگی‌های پرخطر تالیف، انتشارات دانش پژوه،

فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۱۸ تقوی، نیکدخت

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۴۱۷۱۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد MPH، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: بازموزی ایدز، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه شهید بهشتی، ۷ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار بخش عفونی، ۱۳۵۶ تاکنون. بهداری آموزشگاه‌ها، پزشک، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مقایسه‌ای مالاریا و پی‌اکسی، مجری و راهنما. تغییرات ESR در ۱۰۰ بیمار مبتلا به بیماریهای عفونی، مجری و راهنما. بررسی اپیدمیولوژی و بالینی بروسولوز، مجری و راهنما. پژوهشی در مورد بیماران مبتلا به مالاریا، ارائه دهنده طرح مجری و راهنما، ۱۳۵۷. بررسی تغییرات مایع نخاع در مننژیتهای باکتریال و دیرال و سلی، ارائه دهنده مجری و راهنما، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی، سالمونلا، اپیدمیولوژی، مالاریا، بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: تغییرات مایع نخاع در مننژیتهای باکتریال و سلی و ویرال. پیشگیری عفونتهای باکتریال در بیماران نوتروپنیک، دارو و درمان، فارسی، زیرچاپ. ترجمه مقدمات بیماریهای عفونی تالیف کتاب بیماریهای عفونی، کتاب بیماریهای عفونی، فارسی، ۱۳۶۹. معرفی یک مورد کالآزار با پلورزی خونی اولین بار در ایران، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی. گزارش یک مورد سندرم هیرفرد برای اولین بار در ایران، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۲. معرفی ۱۲ مورد مالاریا، مجله دانشکده پزشکی، علوم پزشکی، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۱۹ چمیلی، بشیر

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: بیمارستان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳-۵۱-۴۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران)، اهواز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳. متخصص اطفال، دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران)، اهواز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: درمان بیماریهای اسهالی، شیراز - ایران،

۱۳۷۱. دوره بازآموزی پیشگیری و درمان عقرب زدگی و مارگزیدگی، اهواز - ایران، ۲۱ تا ۲۴ اسفند ۱۳۶۹.

سمینارها: کنگره‌های سالانه دکتر قریب، هر ساله در بهمن برگزار می‌شود. کنگره‌های سالانه انجمن کودکان ایران، هر ساله در آبان برگزار می‌شود. کنگره سالانه دکتر قریب، ایران، دی تا بهمن ۱۳۷۰. کنگره سالانه دکتر قریب، ایران، دی تا ۵ بهمن ۱۳۶۹. اولین کنگره بیماریهای عفونی اطفال، ایران، مهر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار و رئیس بخش و مسئول گروه اطفال بیمارستان ابوذر، ۱۳۶۶ تا کنون. سازمان منطقه‌ای بهداشتی خوزستان، متخصص اطفال، سرپرست و مدیر گروه اطفال در بیمارستانهای رازی - سینا و ابوذر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز.

تألیفات: بررسی ۱۵۸۴ مورد تعویض خون در نوزادان، کتاب دکتر قریب، شرکت قاسم، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی ۸۲ مورد دیفتری در اهواز، بیماریهای عفونی کودکان، انتشارات بال کبوتران، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی ۵۰ مورد عفونت ادراری در اطفال، کتاب دکتر قریب، شرکت قاسم، فارسی، ۱۳۷۰. تازه‌های عقرب‌زدگی، کنگره سالانه انجمن کودکان، فارسی، ۱۳۷۱. دیفتری، کنگره بازآموزی بیماریهای تنفسی، شرکت قاسم، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۰۲۰ حاج شیخ الاسلامی، شاهرخ

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان بوعلی بخش داخلی ۳۳۶۰۵۵ داخلی ۳۴۰

سوابق تحصیلی: تخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. دکترای پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی قدس تهران، مدرس، ۱۳۶۱. مجتمع علوم پیراپزشکی قدس تهران، مدرس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و مطالعه روی سل‌های مقاوم به درمان در منطقه ترکمن صحرا (گنبدکاووس)، همکار، هفت سال قبل. بررسی و مطالعه روی سرطانهای مری در منطقه ترکمن صحرا (گنبدکاووس)، همکار، هفت سال قبل. بررسی شکست‌های کروموزومی در پرتوگیریهایی شغلی در ایران، همکار. بررسی سیتوزنیک مواد پرتوزایی طبیعی در منطقه رامسر، همکار. اثر سایتمیدین بر روی کروموزومها و مطالعه موتاژستی آن روی انسان، مسئول، خانم روشن وزرگر، حیدری، آقای آسایی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای داخلی بالینی، داخلی و عفونی، کلیات پزشکی، طب عمومی، پیراپزشکی قدس، تهران -

ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۲۱ حبوباتی، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کد ۳۰۰۲۰۳۵۴۶

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. تخصص زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، متخصص زنان و مامایی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان یزد، دستیار رشته زنان و مامایی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان یزد، پزشک عمومی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان چهارمحال و بختیاری، خدمت سربازی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مامایی و پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۲۲ حجازی، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۳۵۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص آناتومی، دانشگاه لومالیندا، لومالیندا - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دکترای دندانپزشکی.

سوابق اشتغال: دانشکده دندان پزشکی تهران، دانشکده پزشکی تهران، استادیار، دانشیار، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق تحقیقاتی: Cervical sympathetic trunk and its relationship with the cervical Fascia، رئیس و مجری، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آناتومی، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی تهران، تهران.

تألیفات: آناتومی سر و گردن چاپ اول، ۱۹۱۲، دانشگاه تهران، فارسی و لاتین، ۱۳۶۶. آناتومی سر و گردن چاپ دوم، ۱۹۱۲، دانشگاه تهران، فارسی و لاتین، ۱۳۶۶. آناتومی سر و گردن چاپ سوم، ۱۹۱۲، دانشگاه تهران، فارسی و لاتین، ۱۳۶۸. آناتومی سر و گردن چاپ چهارم، ۱۹۱۲، دانشگاه تهران، فارسی و لاتین، ۱۳۶۹. بررسی وریدهای فوق کلیوی انسان، مجله نظام پزشکی ایران، فارسی. بررسی غده بناگوش و مجرای ترشعی آن، مجله دانشکده پزشکی تهران، دانشکده پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۵۳.

Incidence of meckel's Diver-Ticulum in 100 cadavres , postgraduate medical Journal , Oxford , London , English , 1974.

سوابق تحصیلی: فوق تخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام خمینی، دستیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۲۵ خطیبی قورژدی، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان شهید باهنر
۲۳۵۰۱۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: رفسنجان بیمارستان مرادی، پزشک متخصص، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. کرمان بیمارستان شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون. بیمارستان شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کرمان - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۲۶ دانش دزفولی، عبدالکریم

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۴۹۰۱۳
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸. دوره تخصصی اورولوژی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: پیگیری تومرمانه، ایران، ۴ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱. حفظ کلیه در مجروحین ضایعات نخاعی، ایران، ۱۴ تا ۱۵ اسفند ۱۳۷۰. استفاده از داروهای ازواکتیو، ایران، ۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۳۶۹. اوره پلاستی، ایران، ۱۴ تا ۱۶ اسفند ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۱ تا کنون. وزارت بهداشت اراک، متخصص اورولوژی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دانشکده پزشکی اهواز، متخصص اورولوژی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. سازمان شاهنشاهی سابق، پزشک عمومی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. سپاه بهداشت، پزشک گروه ۱۰۲، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز.
تالیفات: پیوند کلیه بررسی ۶۹ کلیه پیوندی، مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سیم فروش، انگلیسی، نوامبر ۱۹۸۷. پیوند کلیه اثرات تزریق خون، پیوند کلیه، دردست چاپ، آنکارا. مزیت جراحی سرپائی بر جراحی بیمارستان، مجله پزشکی جمهوری

Cervical sympathetic trunk and its relationship with cervical Fascia, English, 1980. دانشکده پزشکی تهران، Acta medica Iranica.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۲۳ حسین نیا، عبدالحمید

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی
محل کار: تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک بیمارستان نیروی انتظامی شماره ۶۸۰۰۹۳-۹۸
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.
دوره های تخصصی: تخصص گوش و حلق و بینی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: سمینار کودکان استثنایی، ایران، آذر ۱۳۶۷. لیزر و کاربرد آن، ایران، شهریور ۱۳۶۶. سومین گردهمایی داروسازان کشور، ایران، شهریور ۱۳۶۶. سمینار بین المللی پزشکی، ایران، آبان ۱۳۶۲.
فرصت مطالعاتی: بازآموزی جراحی گوش و حلق و بینی، هلند، شخصی، آگوست ۱۹۸۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان نیروی انتظامی شماره، پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۷ تا کنون. بیمارستان شرکت نفت تهران، پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. کلینیک بهگر تهران، پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان، پزشک و متخصص گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی موارد سندرم وارد نبرگ، بیمارستان نیروی انتظامی، لوزه برداری در کودکان، مروستی - شرکت نفت، ۱۳۶۲. رومای اکوستیک، متخصص گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۷. پارگی - روما - یک پرده صماخ، متخصص گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۳. نقش میکربهای هوازی در اوتیت مزمن چرکی، متخصص گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۸.

تالیفات: پیشرفت های نوین در تشخیص و درمان نورینوم آکوستیک، مجله گوش گلو بینی و حنجره ایران، فارسی، ۱۳۷۰. جسم خارجی در دستگاه تنفس، مجله بیماریهای کودکان ایران، ۱۳۶۵. اصول درمان میگرن، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۶۵. کاربرد لیزر در گوش گلو بینی حنجره و آندوسکوپ، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۶۵. اوتیت سلی، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۶۵. کتاب سرگیجه، علوم، ۱۳۶۹. کتاب لیزر در پزشکی، علوم پزشکی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هلند؛ بلژیک؛ ترکیه

۱۰۲۴ حیدری، بهزاد

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی
محل کار: دانشکده علوم پزشکی بابل ۶۶۶۲-۴

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت همدان و مامایی پرستاری، مدرس، ۱۳۶۷ تاکنون. آموزش دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه علوم پزشکی همدان، مسئول دوره‌ها، ۱۳۷۱. حوزه معاونت امور بهداشتی استان همدان، معاون سازمان، ۱۳۶۹ تاکنون. بیمارستان سینا همدان، رئیس بیمارستان، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. مرکز روانپزشکی بوعلی همدان، رئیس بیمارستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی درماتوفیتها در شهرستان همدان، جمع‌آوری نمونه و اطلاعات، تابستان ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عفونتهای حاد تنفسی کودکان داخلی جراحی، اپیدمیولوژی، هاری غیرواگیر و واگیر کلیات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۰۳۰ سجادی، سیدجمال‌الدین

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۸۱۹۱

سوابق تحصیلی: تخصص داخلی، دانشگاه جرج تون، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۵. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران.

دوره‌های تخصصی: نورولوژی، واشنگتن - آمریکا، ۲ سال.

سوابق اشتغال: معاونت آموزشی وزارت بهداشت، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. بیمارستان فیروزگر به‌آور، ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی و نورولوژی، تهران.

۱۰۳۱ سعدی، داود

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهدای ۷ تیر،

شهری ۵۹۹۰۵۱-۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: پایگاه نوزه (کبودرآهنگ) - همدان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی (بیمارستان شهدای هفتم تیر)، استادیار بخش جراحی، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای طحال، بیماریهای غدد، تهران - ایران.

۱۰۳۲ سلاجقه، غلامعباس

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده پزشکی

۲۰۰۱۵-۱۷

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، انگلیسی، تابستان ۱۹۸۸. پیوند کلیه زندگی بهتر، دارودرمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۶۷. روش درمان دیورتیکول مجرا درمجروحین نخاعی، دارودرمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۶۵. نقش جراحی سرپائی در مقایسه با جراحی بیمارستانی، دارودرمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۶۸. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۰۲۷ رمضان زاده، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۳۰۶۶۶

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: CyN-Endocrinology IVF-ET بیمارستان زنان رویال (ملبورن)، ملبورن - استرالیا، شهریور تا آبان ۱۳۶۸.

سینارها: کنگره ابن سینا، ایران - تهران، اسفند ۱۳۷۰. کنگره زنان، ایران - تهران، شهریور و آذر ۱۳۷۱. کنگره زنان، ایران - همدان، مهر ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اتیلوژیک پرمویی در مدت ۴ سال در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت دانشگاه تهران، مجری، ۱۳۶۶. بررسی تومورهای تخمدان از جهت علائم بالینی انواع پاتولوژیک و فاکتورهای زمینه‌ای در بیمارستان امام خمینی در مدت چهار و یک دوم سال در بیماران بستری شده در بخش جراحی زنان، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیه دروس زنان و مامائی بصورت عملی و نظری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۲۸ رهبر، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: ارتوپدی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران)، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مربوط به ارتوپدی، ایران.

۱۰۲۹ زمانیان، عباس

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۰۷۲۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶.

اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۵. فوق تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری.

دوره‌های تخصصی: E.P.I. دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴. دوره یکساله، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: کنگره بیماری‌های عفونی، ایران، پاییز ۱۳۶۹. کنگره بیماری‌های عفونی و گرمسیر، ایران، بهار ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: ریاست دانشکده پزشکی، ریاست دانشکده پزشکی، بهار ۱۳۶۹ تا زمستان ۱۳۶۹ رسمی. معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سرپرست مرکز بهداشت استان کرمان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۶. سرپرست بخش عفونی بیمارستان شماره یک، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان.

۱۰۳۳ سلیمانی گیلاکجانی، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۷۸۰۰۱۰۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص مغز و اعصاب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: متخصص مغز و اعصاب، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۳۴ سیار، سید نصرالله

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۳۵۰۶۱

سوابق تحصیلی: تخصص آزمایشگاه بالینی، بیماریهای داخلی، بیماریهای خون، ۱۳۳۶، ۱۳۵۶، ۱۳۶۲، تهران - ایران. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰.

دوره‌های تخصصی: دوره داخلی، تهران ایران، ۱۳۴۱. هماتولوژی داخلی، فیلالفیا آمریکا، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. کاربرد مواد رادیواکتیو در پزشکی، مانیل فیلیپین، ۱۳۴۳. هماتولوژی، لندن انگلستان، ۱۳۴۱. هماتولوژی، گلاسکو انگلستان، ۱۳۳۹.

فرصت مطالعاتی: داخلی هماتولوژی، فیلالدلفیا - آمریکا، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. موارد استعمال رادیوایزوتوپها، تهران - ایران، دانشگاه تهران، آذر ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۴۲. هماتولوژی، گلاسکو - لندن، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی بیمارستان امام خمینی، دستیار،

۱۳۳۴ تا ۱۳۵۲. بهداری شهرستان بیرجند، کمیل بهداری، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۴.

سوابق تحقیقاتی: تغییرات خون و مغز استخوان در نارسائی مرض کلیه درمجله اکساید ایرانیکا چاپ شده، مجری، ۱۹۷۳. نگاهداری پلاکتها بوسیله فریز کردن آنها بادی متیل سولفوکساید که در سال ۷۰-۱۹۶۹ انجام و درمجله ترانسفوربون بچاپ رسید، مجری، ۱۹۶۹. نگاهداری پلاکت هادر حرارت ۲۲ درجه سال ۱۹۷۰ بچاپ رسید، مجری، ۱۹۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هماتولوژی، تهران، ۱۳۵۳ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۰۳۵ سینا، علی

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: سی تی اسکن، تهران - ایران، ۱۳۷۱ تا کنون. سونولوژی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا کنون. رادیو دیاگنوستیک، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: بهداری ارومیه، رئیس بخش و کارشناس رادیولوژی استان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مدیر گروه رادیولوژی و رئیس دپارتمان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیو دیاگنوستیک، تفسیر فیلم، رادیولوژی مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده تکنولوژی، ایران - ارومیه.

تألیفات: رادیولوژی دانشجویان پزشکی، دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۶۶. رادیولوژی مامائی، دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۱۰۳۶ شاهوردی، زهره

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۴۹۰۰۵-۱۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. تخصص زنان و زایمان.

سمینارها: سمینار انجمن مامائی ایران، تهران.

سوابق اشتغال: بیمارستان لقمان حکیم وابسته به دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان Zn پلاسما در بیماران مبتلا به عفونت قارچی مکرر ولوواژینال، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مامائی و بیماریهای زنان،

مدرسه امامانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۰۴۰ عاملی، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، زایشگاه شهید اکبرآبادی، بخش ژنتیک ۵۶۰۶۰۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱. تخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: بررسی ابهام جنسی در نوزاد، ایران، ۱۳۶۹. بررسی بیماران P.K.U در ایران، فرانسه، ۱۹۸۹. علل ژنتیکی ناباروری، ایران، ۱۳۶۸. تشخیص قبلی از تولد بیماریهای ارثی، ایران، ۱۳۶۶. بیماری P.K.U در عقب ماندگی ذهنی، ایران، ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی اهواز، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ۲۰۰ مورد بیماری فنیل کتونوری، مجری، ۱۳۵۷. بررسی کروموزمی ۸۵ مورد سندرم ترنر، مجری، ۱۳۵۶. بررسی سندرم داون در ۳۰۰۰۰ هزار زایمان، مجری، ۱۳۶۸. سوابق فعالیتهای آموزشی: ژنتیک، بیماریهای متابولیک کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

تألیفات: راهنمای والدینی که فرزند مبتلا به بیماری فنیل کتونوری دارند، دانشگاه، فارسی، ۱۳۷۱. راهنما برای والدین دارای فرزند مبتلا به سندرم داون، دانشگاه، فارسی، ۱۳۷۱.

۱۰۴۱ عسگرزاده، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۸-۱۱-۳۵ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: بررسی مسمومیتها، ایران، خرداد ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ۱۰۰ مورد زایمان بی درد با روش تزریق پیتزین داخل نخاعی، مجری. بررسی نتایج ۱۵۰ مورد بیحسی Sphcl epidoral، همکار.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش بیهوشی، احیا قلبی ریوی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان.

تألیفات: مقاله بررسی اولویتها در بیماران ترومائی، ۱۳۶۹. بررسی مسمومیتها، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۴۲ عموقلی طبری، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

۱۰۳۷ شریف الکاشاری، کامکار

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهید مدرس، سعادت آباد ۶۰۴۲۲۷-۳۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴. تخصص رادیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: سونوگرافی، تهران، ۶ ماه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس رادیولوژی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۳۸ صدری، مرتضی

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امیرکبیر ۶۳۹۷۴۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی بیهوشی و اخذ تخصصی در انترپولوژی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: کنگره جراحی، ایران، ۱۳۷۱. کنفرانسهای عمومی بیهوشی، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان امیرکبیر، استادیار، رسمی. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۵۹ تاکنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۳۹ طالبی انارکی، مجید

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک و اصفهان

سوابق تحصیلی: تخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۹. شروع دوره فوق تخصص گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اراک، معاون، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

ارتوپدی، همکار، ۱۳۷۰. بررسی انواع اعمال جراحی در بیماری پرتس و مقایسه نتایج درمانی، بیمارستان فیروزگر و شفایحیاتیان، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تدریس دروس ارتوپدی، تهران. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۰۴۵ فراست کیشی، رسول

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی ۲۹۲۱۰۹
سوابق تحصیلی: تخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: عضو ارزشیابی بخش تخصصی گروه بیهوشی برای بورس دستیاران این رشته، عضو، ۱۳۶۶ تاکنون. عضو هیئت برد تخصصی گروه بیهوشی، عضو، ۱۳۶۵ تاکنون. رئیس بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان، رئیس، ۱۳۶۱. شبکه بهداشت، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: پیوند قلب در حیوانات، استادیار. پیوند کبد، استادیار.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزشی هوشبری در بیهوشی قلب باز I.C.U عمومی I.C.U، قلب باز، تدریس نظری بیهوشی، تدریس نظری اصول بیهوشی و آب و الکترولیت، اصفهان، تهران.

تألیفات: مراقبت های ویژه برای پیوند قلب، بیماریهای قلب و عروق، ناصر ناظم، فارسی، ۱۳۷۱. گزارش کاربرد سندرم چارلیش، بیماریهای قلب و عروق، ناصر ناظم، فارسی، ۱۳۷۱. بیهوشی بیماران برای کارهای غیر قلبی نزد بیماران که قبلا عمل جراحی قلب شده اند، بیماریهای قلب و عروق، فارسی، ۱۳۷۱.

۱۰۴۶ قنبریان، عباسعلی

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی کاشان ۲۰۰۲۱
سوابق تحصیلی: تخصص رشته گوش حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۴۷ قهری، اصغر

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مرکز بهداشت استان ۴۵۰۸۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کارگاههای روش تحقیق، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۰.

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۴۱۲۴ بیمارستان
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۳. تخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.
فرصت مطالعاتی: گوش و حلق و بینی اطفال، آمریکا، بورس خارج وزارت بهداشت، ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴.

سوابق اشتغال: اولین مدرک دانشگاهی پزشک عمومی، رئیس شبکه سمیرم و پزشک بیمارستان سمیرم، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.
سوابق تحقیقاتی: جمع آوری نتایج اعمال جراحی در مورد جسم خارجی در ریه کودکان، پولیپ بینی، مسؤل مستقیم، ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: در ارتباط با آناتومی گوش و حلق و بینی، آموزش دوره بالینی دانشجویان پزشکی و رشته پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی، بابل - ایران.

۱۰۴۳ فخریاسری، هاشم

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. متخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: در سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خدمت ارتش: سربازی. از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳ طرح یکساله در یزد. از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ خدمت در بیمارستان امام سجاد رامسر.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ۵۰ مورد سرطان پانکراس در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص). پژوهشی در رابطه با سرطان دستگاه گوارش (مری و معده) در شهرستان رامسر.

تألیفات: بخش خون و ایمنولوژی در کتاب سیسیل ترجمه و منتشر شده.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۴۴ فراحینی، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. رشته تخصص ارتوپدی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرکل آموزشی دانشگاه، استادیار آموزشی مدیرکل آموزشی دانشگاه، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. پلی تکنیک تخصصی در قم، پزشک ریاست پلی تکنیک، ۱۳۶۳. بیمارستان شهید بهشتی نوشهر، پزشک ریاست بیمارستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: ترجمه و تألیف انواع روشهای کچ گیری در

۱۰۵۱ متین، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۸۷۶۳-۴۰۸۴۷۳
 سوابق تحصیلی: فوق تخصص زنان و مامائی، آمریکا، نیویورک -
 آمریکا، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰. متخصص زنان و مامائی، تهران - ایران.
 دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۲۵
 تا ۱۳۳۲.

سوابق اشتغال: شوراهاى تخصصی و ارتقاء و استخدام
 دانشکده پزشکی، عضو شورای، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹. شورای تخصصی
 ارتقاء، شورای تخصصی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹. بخش زنان و مامائی،
 رئیس بخش، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱. گروه، مدیر گروه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰.
 شورای بورد تخصصی، دبیر شورای تخصصی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰.
 سوابق تحقیقاتی: استفاده از I.U.D، مجری، ۱۳۵۶. بستن لوله‌ها
 در زن از طریق کالدوسکوپى، مجری، ۱۳۵۷.
 سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامائی، تهران، ۱۳۵۶ تا
 ۱۳۶۰.

تألیفات: جزوات تدریسی (پولی‌کپی)، دانشکده پزشکی،
 فارسی، ۱۳۴۸. مقالات متعدد در زمینه کالدوسکوپى و بهداشت و تنظیم
 خانواده. مقاله تومرهای کروکوبی، مجله دانشکده پزشکی، فارسی،
 ۱۳۵۸. تکنیک هیستریکتومی، فارسی، ۱۳۴۲. تصحیح و تدوین کتاب
 دیالیز مامائی، فارسی، ۱۳۶۹. فصلی از کتاب زنان و مامائی Tailor،
 نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۵. روشهای پیشگیری از بارداری،
 دانشگاه ملی، دانشگاه نسرده دانشگاهی، ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۰۵۲ مدارا، رباب

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۵۰۱۱
 سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
 شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید باهنر، پزشک درمانگاه، ۱۳۷۰
 تاکنون. بیمارستان زینبیه دانشگاه شیراز، پزشک درمانگاه، ۱۳۶۷ تا
 ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای داخلی، بیماریهای جراحی،
 کلیات پزشکی اصطلاحات پزشکی، بیماری شناسی، دانشکده
 پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران - کرمان.
 آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۵۳ مفتاحی، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴-۵۲-۵۹۹

کنگره سراسری سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰، ایران، مهر ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰.
 سوابق اشتغال: مرکز بهداشت استان، معاون سازمان منطقه‌ای،
 ۱۳۷۰ تاکنون. گروه پزشکی اجتماعی، عضو گروه، ۱۳۶۹ تاکنون.
 سازمان منطقه‌ای بهداشت درمان استان، قائم مقام، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.
 بیمارستان امام خمینی شهرستان بم، سرپرست، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.
 سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت، ۱۳۷۱ تاکنون.

۱۰۴۸ کسائی، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۴۰۸۲۱۰۴-۴۰۶۶۶۲
 سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.
 فوق تخصص اورولوژی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.
 سوابق فعالیتهای آموزشی: اورولوژی، دانشگاه تهران، تهران -
 ایران. اورولوژی، بابل - ایران.
 آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۴۹ کوهپایه، حمیدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بیمارستان بوعلی
 ۳۸۱۰۱۲
 سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی (عفونی)، دانشگاه علوم پزشکی
 تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰. تخصص عفونی، تهران -
 ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.
 سمینارها: کنگره مالاریا، ۳ تا ۷ اسفند ۱۳۷۰. سمینار بازآموزی
 سل، ایران، ۶ آبان ۱۳۷۱.
 سوابق تحقیقاتی: بررسی موارد مالاریای بستری شده در
 بیمارستان بوعلی زاهدان، محقق، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم
 پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران.
 آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۵۰ گلکار، عطا

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۴۵۸۰۰ - ۴۵۸۳۰
 سوابق تحصیلی: پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
 تبریز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۶.
 سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مربی آموزشی،
 ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پاتولوژی، بافت شناسی، دانشگاه
 علوم پزشکی ارومیه، ارومیه.
 آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۵۵ منادی زاده، داود

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه

تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۸.

دوره‌های تخصصی:

Rotating lintern ship, Berwyn hospital associatia, Chicago, U.S.A,

July 1969-June 1963.

Internal medicine, illinois masonic hospital associatia, Chicago,

U.S.A, July 1963 - June 1966.

Fellow in hematology, Cook county hospital, Chicago, U.S.A -

July 1966-Oct. 1967.

سمینارها: کنگره لنفوم و پیوند مغز استخوان، تهران - ایران، ۱ تا

۴ مهر ۱۳۷۱. سمپوزیوم بیماریهای خون، تهران علوم پزشکی، ۵ تا ۷

خرداد ۱۳۷۱.

فرصت مطالعاتی: پیوند مغز استخوان، آمریکا - سیاتل، با اجازه

دانشکده و خرج شخصی، ژانویه تا مارچ ۱۹۸۵، دسامبر ۱۹۸۹،

دسامبر ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان راه آهن، رئیس بخش طبی ۴، ۱۳۴۶ تا

۱۳۶۷. دانشکده پزشکی دانشگاه ملی سابق شهید بهشتی فعلی، ابتدا

معاون بخش سپس سرپرست بخش داخلی ۱ مرکز پزشکی درمانی

آموزشی لقمان الدوله، سرپرست بخش هماتولوژی آنکولوژی مرکزی

آموزشی درمانی شهید مدرس، عضو شورای پزشکی دانشگاه شهید

بهشتی، عضو کمیته علمی و شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، عضو

هیئت امتحانه و ارزشیابی رشته فوق لیسانس هماتولوژی، ۱۳۴۷ تا

تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر پیوند مغز استخوان در ده بیماری که

به مراکز پیوند مغز استخوان اعزام شده‌اند، بیمارستانهای مجهز پیوند

مغز استخوان لندن. اثر ATG در درمان بیماران مبتلا به آپلازی مغز

استخوان که دهنده پیوند مغز استخوان ندارند و یا ممکن نمی‌شد،

بیمارستانهای تهران، ۱۳۶۵.

تألیفات: فصل هماتولوژی کتاب جامع سمیولوژی، جهاد

دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی. هماتولوژی بالینی جلد دوم

شامل مابقی بیماریهای ریز خون، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی

شهید بهشتی. هماتولوژی بالینی (سیستم لنفوپریولیفرانیو و بیماریهای

آن، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی، فارسی، پائیز ۱۳۶۹. پیوند مغز

استخوان، انتشارات جهاد دانشگاهی، فارسی، بهار ۱۳۶۶. بیماری

هوچکین، مجله دانشکده پزشکی، علوم پزشکی شهید بهشتی،

فارسی، ۱۳۶۷. تظاهرات لیشمانیوز بشکل لنفوم، مجله دانشکده

پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۷.

درمان لوسمی لنفاوی مزمن، پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی

دانشگاه شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۲.

سوابق تحصیلی: فوق تخصص داخلی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا

۱۳۵۷. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران،

۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶.

سوابق اشتغال: مرکز پزشکی شهدای هفتم تیر، استادیار داخلی،

۱۳۵۷ تاکنون. مرکز پزشکی رضاشاه سابق، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. جمعیت

شیروخورشید سابق قائم شهر، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. جمعیت

شیروخورشید سابق تاکستان قزوین، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. جمعیت

شیروخورشید سابق در کلیر ارسباران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رشته بالینی و داخلی، تهران.

۱۰۵۴ ملکی، مجید

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان قلب شهید

رجائی ۹-۱۰۱۰۹۱

سوابق تحصیلی: تخصص قلب، دانشگاه علوم پزشکی ایران،

تهران - ایران. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران -

ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: پیوند قلب و مراقبت پس از عمل، فرانسه -

پاریس، ۱۳۷۱. الکتروفیزیولوژی آنژیوپلاستی، اوکلند - زلاندنو،

۱۳۶۸. آنژیوپلاستی، انیوهون - هلند، ۱۳۶۶.

سمینارها: کنگره سالیانه قلب و عروق، ایران، ۱۳۶۹. کنگره

سالیانه قلب و عروق، ایران، ۱۳۶۷. کنگره سالیانه قلب و عروق،

ایران، ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: شورای گزینش دانشگاهها، دبیر شورای گزینش،

۱۳۷۱ تاکنون. هیئت امناء، مسئول دبیرخانه هیئت امناء، ۱۳۷۰ تاکنون

وزارت بهداشت، درمان و شورایعالی پزشکی، سرپرست شورایعالی

پزشکی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. بیمارستان قلب شهید رجائی، استادیار،

۱۳۶۳ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی نیتروگلیسرین ژنریک، مجری،

دکتر رفیعی تهرانی، دکتر خدیر. طرح بررسی داروهای ژنریک قلبی

درايران، مجری، ۱۳۷۰. طرح پیشگیری رماتیسم قلبی در کشور،

مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران -

ایران.

تألیفات: رابطه همودینامیک با کلینیک در تنگی میترال، اوکلند

نیوزلند، انگلیسی، ۱۳۶۶. قلب و بیماریهای سایر اعضا بدن و بروس و

قلب در ایران، ایران، فارسی، ۱۳۶۹. بیماریهای روماتیسمی قلب

آمرنیون، ایران، فارسی، ۱۳۶۶. بیماریهای عروق کونر آنژیوپلاستی

کرنر، ایران، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: نیوزلند؛ فرانسه

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۵۶ میرسعید قاضی، علی اصغر

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۰۰۲۵۰۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص غدد مترشحه متابولسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی عمومی و متخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: سمپوزیوم بیماریهای متابولیک استخوان، ژاپن، ۱۳۷۰. کنگره بیماریهای روانی جنسی، ایران، ۱۳۶۸. کنگره بیماریهای غدد مترشحه، ایران، ۱۳۶۸. دومین کنگره بین المللی غدد مترشحه، ۱۳۷۱. نخستین کنگره بین المللی غدد مترشحه، ایران، ۱۳۶۹. کنگره بیماریهای داخلی، ایران، ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: مطالعه ژنتیک در بیماران مبتلا به مقاومت به هورمون مترشحه، آمریکا شیکاگو، علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: فلوی بخش غدد و استادیار داخلی و غدد مترشحه، استادیار بخش، ۱۳۶۴ تا کنون. متخصص داخلی بیمارستان، متخصص داخلی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. طرح یکساله خدمت در استان مرکزی بیمارستان ولی عصر اراک، رئیس بخش داخلی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ۴۳ مورد بیماری کوشینگ، سرپرست طرح، ۱۳۶۵. بررسی گواتر در طالقان، سرپرست طرح، ۱۳۶۹. بررسی گواتر در کردستان، سرپرست طرح، ۱۳۶۹. بررسی دفع میزان ادرار در ۵۳ خردسال، سرپرست طرح، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

تألیفات:

Auditory intelligence and neurological abnormalities due to Iodine deficiency, 1990.

Effect of glucocorticoids on thyroid hormone resistance syndrome, 1992.

True precocious puberty complicating a testicular leydig cell tumor, 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۵۷ ناظم، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۳۰۳۱-۴۱۵۱۴

سوابق تحصیلی: متخصص میکروشناسی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد - ایران، ۱۳۶۰. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰.

سمینارها: سمینار بررسی مسائل و مشکلات آموزش پزشکی، ایران، ۲۱ تا ۲۳ اسفند ۱۳۷۱. کنگره سراسری داروسازی، ایران، ۱۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۶۹. سمینار بررسی مشکلات آموزشی، ایران، ۴ تا ۶ اسفند ۱۳۶۹. سمینار اهمیت شیرمادر برای کودک، ایران، ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۶۵. کنگره طب صنعتی و بهداشت حرفه‌ای، ایران، ۲۶ تا ۲۹ دی ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: مطالعه در رشته میکروشناسی ویروس شناسی و ایمنولوژی، فرانسه - پاریس، دانشگاه مشهد، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پزشکی، استاد، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه فردوسی دانشکده پزشکی، دانشیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. دانشگاه فردوسی دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸. دانشگاه مشهد دانشکده پزشکی، دستیار، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل میکروبی گاستروانتریت‌های کودکان در مشهد به مدت دو سال، مجری، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبی‌شناسی ویروس شناسی، میکروشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: ارزیابی تاثیر چند ماده ضد عفونی کننده، دارو و درمان، ۷۶، فارسی، اردیبهشت ۱۳۶۹. نتایج تست توپروکولین در افراد جامعه، دارو درمان، وزارت بهداشت، فارسی، مهر ۱۳۶۸. تحقیق پیرامون افزایش مقاومت استافیلوکوک، مجله علمی پزشکی، دانشگاه اهواز، فارسی، فروردین ۱۳۶۸. بررسی میکروبیولوژیک ترشحات گوش در ۱۰۴۵ بیمار خردسال، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، فارسی، پائیز و زمستان ۱۳۶۷. بررسی علل باکتریایی عفونتهای ادراری، مجله دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی، پائیز و زمستان ۱۳۶۶. باکتری‌شناسی آزمایشگاهی، آستان قدس، فارسی، ۱۳۷۰. ویروس‌شناسی پزشکی، نشر نیما، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: عربستان سعودی

۱۰۵۸ نخجوانی، نعیمه

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۹۷۵۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. تخصص کودکان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: اولین کنگره سراسری بروسولوز در ایران، ایران - شهرکرد، ۱۳ تا ۱۶ شهریور ۱۳۷۱. کنگره تازه‌های طب اطفال RDS، ایران - ساری، آذر ۱۳۷۰. CPC لوسمی، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: درمان اسهال خونی شیگلای آمیب و مقایسه آن، مسئول. بررسی هیپریلیرو تیمین در نوزادان کمبود GPD، مسئول، ۱۳۷۰. بررسی مصرف باقلا در کودکان کمبود GPD، در استان مازندران و همولیز آن، مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: عفونی اطفال، گاستروآنتریت، اعصاب اطفال، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل - ایران. کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: تازه‌ترین درمان R.D.S، در کنگره ساری برگزار و بصورت کتاب درآمد، فارسی، ۱۳۷۰. اولین کنگره بروسلوزی در ایران، شهرکرد، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه، آلمان

۱۰۵۹ هاشم اوغلی، سیدابوالفضل

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۶۶۶۲-۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵. فوق تخصص سونوگرافی، علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. تخصص رادیولوژی، علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی بابل، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون. مسئول رادیولوژی چمران وابسته به بنیاد مستضعفان ساری. بیمارستان فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. بیمارستان فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران، رزیدنت، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: در ارتباط با رشته رادیولوژی، قسمتهای مختلف تدریس شده است، بابل - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۱۰۶۰ هاشمی، مرتضی

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۸۵۰۰۱۰۷

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶. فوق تخصص داخلی - گوارش، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: بازآموزی آندوسکپی دستگاه گوارش، شیراز - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: بررسی موارد نادر در بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین، ایران، مهر، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: اخذ دکترای پزشکی در سال ۱۳۴۶. ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸ خدمت وظیفه. ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳ تخصص داخلی. ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ اجرایی. ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ اجرایی و رئیس بخش داخلی. ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱ آموزشی.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: یاتوفنولوژی، کلون، پانکراس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

تألیفات: بررسی کیست هیداتیک و شیوه‌ها و نحوه درمان طبی و شیوع بیشتر در خانمها، دارودرمان، فارسی، ۱۳۷۰. Zortuny Zertention در اثر MF، مجله نظام پزشکی، فارسی، ۱۳۷۰. اثرات لاکتوزوهای کبیدی، دارودرمان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

۱۰۶۱ همتی یریوانلو، یحیی

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۱۴۱۴۴۸، ۲۱۴۱۴۳۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۶. تخصص میکروبیشناسی پزشکی، دانشکده پزشکی پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳. تخصص بیماریهای عفونی، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵.

سمینارها: کنگره بین‌المللی سل و بیماریهای ریه، آمریکا - بوستون، ژوئن ۱۹۹۰. کنگره میکروبیولوژی بین‌المللی، سنگاپور، ۳۱ اکتبر تا ۹ نوامبر ۱۹۸۹.

فرصت مطالعاتی: کار روی DNA مونوکلونال آنتی‌بادی و کلونینگ، آمریکا، دانشکده پزشکی، همه ساله تابستان یکی دو ماه.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پزشکی، مدیر گروه، ۱۳۴۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: میکروپلاسماپنومونه در بیماران بستری، مجری، ۱۳۷۱. علل باکتریائی اوتیت های سرور، مجری، ۱۳۷۱. کشت روتاویروسها در تشخیص اسهال های ویروسی کودکان زیر دو سال، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: باکتری شناسی و ویروس شناسی، ایمونولوژی، علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: باکتریولوژی، کتاب، فارسی، ۱۳۴۸. باکتریهای بیماریزا در انسان جلد ۱ منتشر شد، فارسی، ۱۳۷۱. باکتریهای بیماریزا در انسان جلد ۲ (زیر چاپ)، فارسی، ۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۰۶۲ هومند، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت فاطمه

(ع) ۶۲۴۹۵۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک، دانشکده پزشکی تهران، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲. دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی تبریز و دانشکده پزشکی تهران، تبریز، تهران - ایران، ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۳.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزشی طرح سئالات امتحان جهت

دستیاران فوق تخصصی جراحی ترمیمی و پلاستیک، تهران - ایران، ۱۳۷۰. دوره بازآموزی جراحی ترمیمی و فک و صورت، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۸. دوره بازآموزی جراحی ترمیمی و فک و صورت، پاریس - فرانسه، ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹. دوره بازآموزی جراحی ترمیمی و فک و صورت، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۸. دوره بازآموزی جراحی پلاستیک و ترمیمی، پاریس - فرانسه، ۱۹۸۸.

سمینارها: سمینار جذام و بازآموزی، تهران، ۳ آبان ۱۳۶۱. کنگره جراحی ترمیمی و پلاستیک، تهران، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸. کنگره جراحی پلاستیک و ترمیمی، ایران، ۵ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۷۱.

فرصت مطالعاتی: تازه‌های جراحی ترمیمی فک و صورت و جمجمه، فرانسه - پاریس، معاونت پژوهشی، ۱۴ تا ۳۰ دسامبر ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان حضرت فاطمه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس بیمارستان حضرت فاطمه (ع)، هیئت علمی، دانشیار رشته جراحی ترمیمی و پلاستیک، ۱۳۶۰ تا کنون. بیمارستان سوانح سوختگی و جمعیت حمایت از آسیب دیدگان سوختگی، آتند جراحی سوختگی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۰. بخش جراحی ترمیمی و پلاستیک و فک و صورت و سوختگی بیمارستان ۵۰۱ منطقه‌ای وزارت دفاع، رئیس بخش جراحی ترمیمی، سرجراح ترمیمی و پلاستیک، مدیر جراحیهای ترمیمی و پلاستیک، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: طرح جدید قلب‌های صورتی برای ترمیم ضایعات صورتی، جراح آتند، ۱۳۷۱. دیاکزکلوئیدی و وضع مقاوم در مقابل تومورهای بدخیم پوستی، رئیس بخش جراحی ترمیمی و پلاستیک، آقای دکتر حضرتی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی تشریح بدن انسان و جراحی ترمیمی، تهران - ایران.

تألیفات: بازسازی لب تحتانی و چانه، بیمارستان شهید مطهری، فارسی، ۱۳۶۹. سوختگی‌های تشعشعی و رادیواکتیو، بیمارستان شهید مطهری، فارسی، ۱۳۶۵. تغییرات متابولیک در سوختگی‌ها، بیمارستان شهید مطهری، فارسی، ۱۳۶۳. پیشگیری و درمان موفقیت‌آمیز در عفونت سوختگی‌ها، بیمارستان شهید مطهری، فارسی، ۱۳۶۴. تجاربی در مورد مصرف پماد گارامیسین در زخم عفونی، بیمارستان شهید مطهری، فارسی، ۱۳۶۳. سوختگی‌های شیمیایی، بیمارستان سوانح سوختگی، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: ترکیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵-۱۱۰۶۰۸۰ داخلی ۲۹۳
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه ویرجینیای غربی، مورگان - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی مددکاری اجتماعی، دانشکده خدمات اجتماعی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی:

سمینارها: سمینار جایگاه مددکاری و تشکیلات، ایران، ۳۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی مشهد، بیمارستان قائم بخش پزشکی اجتماعی، ۱۳۵۸ تا کنون. مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی تهران، خ جمالزاده جنوبی، مدیر امور اجتماعی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. انجمن توانبخشی ایران - تهران، مددکار اجتماعی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. سازمان اوقاف، تهران، خ سیمتری، چهارراه شکر، مقابل پمپ بنزین، مدیر پرورشگاه موسویان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی مستمندان در ایالت ویرجینیای غربی، مجری، ۱۳۵۶. (متجاوز از پنجاه طرح تحقیقاتی) بررسی مسائل و مشکلات سازمانهای خدمات اجتماعی، مشاور، ۱۳۶۲. (متجاوز از یکصد طرح تحقیقاتی) بررسی و چگونگی نحوه مدیریت سازمانهای بهداشتی درمانی، مشاور، ۱۳۵۸. بررسی و علل سپردن کودک به پرورشگاه، مجری، ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدیریت شبکه بهداشتی درمانی، بهداشت روان، ارزشهای اجتماعی روستا و بیمارها، دانشکده پزشکی، مشهد - ایران. اصول مدیریت در خدمات بهداشتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران - ایران. اصول مدیریت، آشنایی با سازمان و مدیریت سازمان، دانشکده پرستاری نرجس، مشهد - ایران. اصول تشکیلات خدمات بهداشتی، مدرسه عالی بهداشت، مشهد - ایران. مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم تربیتی، مشهد - ایران. بهداشت عمومی ۱، دانشکده پرستاری، مشهد - ایران. کارورزی بهداشت، دانشکده پرستاری، مشهد - ایران.

تألیفات: مددکاری اجتماعی در حرفه پزشکی، نامه پزشکی دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

پزشکی هسته‌ای

۱۰۶۲ فیروزآبادی، سیدحسن

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی هسته‌ای

محل کار: دانشکده علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجائی،

خ ولی عصر ۲۹۸۱۷۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی

شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. تخصص پزشکی

پزشکی اجتماعی

۱۰۶۳ عاملی رضایی، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی اجتماعی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۶۷۰۰۲
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲. تخصص پزشکی هسته‌ای، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: تکنیکهای پزشکی هسته‌ای، مسکو - شوروی، ۱۳۶۷ بمدت ۱۰ روز در شهر یور. پزشکی هسته‌ای - MRI - سونوگرافی، کانازاوا - ژاپن، ۱۳۶۶ بمدت ۶ ماه.

سمینارها: کنفرانس سالانه طب هسته‌ای ژاپن، ژاپن. اولین کنگره بین‌المللی غدد، ایران، ۱۳۷۰. دومین کنگره بین‌المللی غدد، ایران، ۱۳۷۱. کنگره بیماریهای شایع استان مازندران، ایران، ۱۳۶۸. اولین کنگره پزشکی هسته‌ای، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان طالقانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اتندینگ، ۱۳۶۷. بیمارستان طالقانی - دانشگاه شهید بهشتی، مسئول بخش، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تکنیکهای پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: اسکن مغز با HxPAO پس از تست ماتاس، ژورنال پزشکی هسته‌ای، جامعه پزشکی هسته‌ای، انگلیسی، ۱۹۸۸. بررسی سرطانهای تمایز یافته تیروئید و نتایج حاصل از تجویز مید پرتوزا، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۷. اهمیت اسکن کبد در بیماری توکسوکاریازیس، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی. یک مورد اسکن تاسیوم پس از تزریق وریدی پرتانتین، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۶۷ هنربخش، عباس

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی هسته‌ای
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۸۲۴۱۸۹
سوابق تحصیلی: فوق تخصص سونوگرافی - پزشکی هسته‌ای، MR, CT، آمریکا - هاروارد UESC و کلرادو، آمریکا - بوستون، دهور - سن دیاگو، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰. دکترای رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: دوره MRI، Ct، وین - اتریش، بوستون - آمریکا، دانمارک - کپنهاگ، ۱۹۸۱ همه ساله به مدت یک هفته، دوهفته تا یکماه.

سمینارها: دبیر کنگره‌های رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ۹ کنگره. انجمن رادیولوژی ایران و اولین دوره ماراسوری کاربرد emaging در Breait.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشجویان پزشکی برای رادیولوژی، رزیدنتهای رادیولوژی، متخصصین رادیولوژی و متخصصین زنان و مامائی، تهران - ایران.

تألیفات: تشخیص یک مورد کیست فولیکوس تخمدان، جنین - و

هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: نوکلئار کاردیولوژی، کیوتو - ژاپن، ۲۶ ژوئیه تا ۲ سپتامبر ۱۹۹۰. پزشکی هسته‌ای، کانازاوا - ژاپن، ۵ ژوئیه تا ۹ دسامبر ۱۹۸۶.

سمینارها: کنگره پزشکی هسته‌ای، ژاپن، یک روز ژوئیه ۱۹۸۶. **فرصت مطالعاتی:** آشنایی با گاما کامرا، آلمان، Picker، یک ماه در سال ۱۹۹۰. پزشکی هسته‌ای، ژاپن، Jica، ۳ ماه در سال ۱۹۹۰. پزشکی هسته‌ای، ژاپن، JICA، ماه در سال ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز قلب شهید رجائی، مسئول بخش، ۱۳۶۵ تا کنون. دستیار پزشکی هسته‌ای دانشگاه تهران، دستیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. درمانگاه شرکت نفت فلات قاره، مسئول واحد، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: اهمیت تست gated قلب همراه با ورزش در بررسی بیماریهای ایسکمی قلب، مجری. استراتژی تالیوم در کشف ایسکمی قلب، مجری، ۱۹۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پزشکی هسته‌ای، بیمارستان قلب برای دستیاران. پزشکی هسته‌ای، دانشگاه کانازاوا، ژاپن.

تألیفات: پزشکی هسته‌ای، اکسفورد، ۱۳۶۹. نوکلئار کاردیولوژی، پزشکی هسته‌ای ژاپن.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۱۰۶۵ موحّد، منصور

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی هسته‌ای

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۱۷۷۶۱-۵

سوابق تحصیلی: تخصص پزشکی هسته‌ای، دانشکده پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دکترای پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰.

دوره‌های تخصصی: دوره تکمیلی پزشکی هسته‌ای، کانازاوا - ژاپن، ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دستیار پزشکی هسته‌ای، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. سازمان منطقه‌ای بهداری سمنان، پزشک، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. سازمان منطقه‌ای بهداری ایلام، پزشک، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. لشکر ۷۷ خراسان، پزشک و طبقه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پزشکی هسته‌ای، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۱۰۶۶ نشاندار اصلی، عیسی

رشته: علوم پزشکی؛ پزشکی هسته‌ای

گریپ فروت‌های ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۹. تعیین ویژگیهای استاندارد سرکه مخلوط و روشهای نوین تولید سرکه، ایران، ۱۳۷۰. استخراج رنگ از چغندر قرمز، پایداری و کاربرد آن در مواد غذایی، ایران، ۱۳۷۰. موقعیت آفلاتوکسین در غذاهای انسانی و حیوانی در ایران، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلیس؛ آمریکا

جوایز: تقدیرنامه شماره ۷۴۷۶/۵ مورخ ۱۳۴۹ مدیرعامل انستیتو در مورد تأسیس آزمایشگاه میکروبیولوژی. تقدیرنامه شماره ۷۸۴۸/۵ مورخ ۱۳۵۱ مدیرعامل انستیتو در مورد چاپ کتاب. دوتامه محرمانه مورخ ۱۳۵۵ رئیس انستیتو قدردانی در مورد نتیجه رفراندوم دانشجویان

۱۰۶۹ آقاخان محب، مرضیه

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۱۷۱۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی تغذیه، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره آشنایی و کار با سیستم عامل DOS ریز کامپیوتر IBM، تهران - ایران، ۱۳۶۹. دوره فوریتهای پزشکی، کرج - ایران، ۱۳۵۹. ژنتیک انسانی، تهران - ایران، ۱۳۵۸. دوره متدولوژی تحقیق، دیزین - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه الزهراء و نک، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. مدرسه راهنمایی جنت خ مجیدیه، معاونت دبیر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. بیمارستان شماره ۲ غرب کرج، فعالیت در امر فوریتهای پزشکی، ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: تعیین شاخص رشد و نمو کودکان دبستانی با استفاده از اندازه گیریهای آنتروپومتریک، مجری، ۱۳۶۶. بررسی ارتباط میان سلنیوم خون و سرطان مری، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اپیدمیولوژی و بهداشت، تغذیه اساسی ۲ آزمایشگاه بیوشیمی، بررسی وضع تغذیه ثوری، دانشگاه الزهراء و انستیتو تغذیه، تهران - ایران.

تألیفات: تحقیق در مورد برخی عوامل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در رابطه با ازدواج در ایران، انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۰۷۰ اقتصادی، شهریار

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

نوزاد همراه با عوارض و درمان آن با جراحی، سونوگرافی، ۱۳۷۰. تشخیص یک مورد انوریس شریان مزانتریک فوقانی با سونوگرافی در بیمار مبتلا به سندروم اهلرالدکن، ۱۹۹۳.

آشنایی با کشورها: آمریکا

تغذیه

۱۰۶۸ آذر، مهین

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۱۷۱۷-۲۹۰۹۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشکده علوم دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲. کارشناسی ارشد بیولوژی، دانشکده علوم دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵. دکترای علوم غذا و تغذیه، دانشگاه رادیلند، مرکز تحقیقات علوم غذا و تغذیه، کینگستون - آمریکا، ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳.

دوره‌های تخصصی: دوره Milford, HPLC - آمریکا، ۱ تا ۲۰ دسامبر ۱۹۷۸. تکنولوژی تولید رنگ طبیعی، Mysore - هند، ۱۶ تا ۲۰ اکتبر ۱۹۸۴. کنترل کیفی آب و غذا، Hoganas - سوئد، ۱۰ تا ۳۰ اکتبر ۱۹۸۸.

فرصت مطالعاتی: رنگهای طبیعی، رادیلند - آمریکا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی، مری، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶. انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، استادیار، ۱۳۴۶ تا ۱۳۷۲. انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشیار، ۱۳۷۲.

سوابق تحقیقاتی: مواد معدنی در غذاهای معرفی زنان باردار و شیرده، مجری، ۱۳۵۴. ترکیبات غذاهای سنتی ایران، مجری، ۱۳۵۷. جایگزینی رنگهای طبیعی بجای رنگهای مصنوعی، مجری، سهراب معینی. جدول ترکیبات غذاهای پخته ایران، مجری، ۱۳۶۵. شیرین کننده‌های طبیعی و مشابه طبیعی و کاربرد آن در صنایع، همکار، ۱۳۶۶. بررسی کیفیت آب گریپ فروت در ایران، مجری، ۱۳۶۷. استاندارد کردن سرکه مخلوط، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیولوژی، میکروبیولوژی مواد غذایی، کنترل کیفی، انستیتو علوم تغذیه، تهران - ایران. صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. میکروبیولوژی غذایی، کنترل کیفی، صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. میکروبیولوژی غذایی، کنترل کیفی، صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران. میکروبیولوژی غذایی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: تهیه رنگ خوراکی مجاز از میوه شاه توت، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹. اندازه گیری Navingin, Limonin موجود در

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت و تغذیه

۳۴۰۰۸۱-۹ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای تغذیه، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس -

آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی، دانشکده علوم تغذیه و انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: سمپوزیوم استرس، ایران، ۱ تا ۳ اسفند ۱۳۶۸. اولین

سمینار سراسری نقش پرستار در پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی، ایران، ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۷۰. دهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۱۸ تا ۲۱ آذر ۱۳۷۰. دومین سمینار داروسازی صنعتی، ایران، ۲۷ تا ۲۹ مهر ۱۳۷۰. دومین کنگره مسمومیتها، ایران، ۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی کمی و کیفی اسیدهای چرب تشکیل

دهنده چربی شیر مادران در رابطه با وضعیت تغذیه‌ای آنان در مراکز بهداشتی تبریز، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تغذیه مادر و کودک، تغذیه و رژیم

درمانی، رژیم درمانی ۱ و ۲، رژیم درمانی و تداخل غذا و دارو، رشته داروسازی، تغذیه تجربی، تنظیم برنامه غذایی، زبان تخصصی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: بررسی سرمهای مورد استفاده در تغذیه وریدی طرح

ژنریک ایران از نقطه نظر فرمولاسیون و تامین احتیاجات غذایی بیمار، اهواز، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی اثر کمبود کربوئیدرات روی سرعت نسبی گلوکونئوز در موشهای درحال رشد، خلاصه مقالات، اهواز، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی اثر ویتامین D بر روی جذب Ca^{45} در دودنوم جوجه، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی اثر Dichylestilbestrol بر روی لیپید و لیپوپروتئین های پلاسمای جوجه، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. روش فرمولاسیون و طراحی رژیم تغذیه وریدی بر اساس احتیاجات غذایی بیمار، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ایالات متحده آمریکا

دوره‌های تخصصی: شرکت در کلاس آموزش کامپیوتر، تهران -

ایران، مهر تا آبان ۱۳۷۰. متدولوژی تحقیق، تهران - ایران، مرداد ۱۳۷۰ برای یک هفته.

سوابق اشتغال: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و دانشکده علوم تغذیه

و صنایع غذایی (پس از اخذ مدرک M.Phil از انگلستان)، هیئت علمی، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و شناخت غذاهای تخمیری سنتی در

استان فارس، همکار، ۱۳۷۰. بررسی وضع تغذیه مردم مهاجرنشین اسلام شهر (حاشیه شهر تهران)، مجری، ۱۳۶۸. طرح مشترک تعیین عناصر ضروری کم مقدار در الگوهای مردم ایران، همکار، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول تغذیه یا تغذیه طبیعی،

دانشکده پرستاری سمیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. تغذیه تجربی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز (شهید چمران)، اهواز. تغذیه انسانی، بررسی وضع تغذیه، بیماریهای ناشی از سوءتغذیه، اپیدمیولوژی سوءتغذیه، سمینار، تغذیه تجربی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، تهران.

تألیفات: بهترین روش تغذیه نوزاد، یک بررسی توضیحی

پیرامون سنجش دانش و باورهای دانشجویان گروه پزشکی در زمینه شیردهی، ۱۳۷۱. الگوی غذایی مردم ایران و میزان دریافت عناصر کم مقدار با استفاده از روشهای هسته‌ای، فارسی، ۱۳۷۰. عناصر بحرانی در رژیم‌های تغذیه و الگوهای غذایی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. نگرشی بر پژوهش‌های غذا و تغذیه در ایران، ۱۳۷۱. نگرشی بر پژوهش‌های غذا و تغذیه در ایران (تحصیل از پژوهش‌های انجام شده در انستیتو در سالهای گذشته)، گزارش مربوطه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۰۷۲ انصاری دزفولی، شمس‌الدین

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: گروه تغذیه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

اهواز ۲۱۳ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای علوم تغذیه، دانشگاه رم، رم - ایتالیا،

۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵. کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: سخنران دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۲۶ دی ۱۳۷۰.

اولین کنگره تغذیه ایران، ایران - تهران، ۱۰ تا ۱۵ آذر ۱۳۶۹. سمینار سراسری فشارخون، ایران - یزد، ۶ تا ۱۰ آذر ۱۳۶۸. کنگره بهداشت ۸ سال دفاع مقدس، ایران - اهواز، ۱ تا ۳ آذر ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: ارتش، ستوان دوم، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تغذیه اساسی، رژیم‌درمانی، تنظیم

برنامه‌های غذایی، بررسی وضع تغذیه، تغذیه پزشکی، تغذیه مامایی، تغذیه پرستاری، تغذیه دارویی، تغذیه کاربردی، دانشگاه

۱۰۷۱ امین پور، آزاده

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۱۷۱۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تغذیه، علوم تغذیه و صنایع

غذائی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشگاه لندن Q.E.C، لندن - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دکترای علوم تغذیه M.Phil، دانشگاه لندن Q.E.C، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران .

تألیفات: سموم طبیعی در غذاها، فصلنامه انجمن متخصصین علوم و صنایع مهندسی ایران، انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. تفریط مواد غذایی، مجله علمی پزشکی، انتشارات دانشگاه جندی شاپور، فارسی، ۱۳۵۸. الکل، مجله علمی مرکز پزشکی گلستان، مرکز پزشکی گلستان، فارسی، فروردین ۱۳۵۶. تغذیه زنان باردار، مجله علمی پزشکی گلستان، مرکز پزشکی گلستان، فارسی، تیر ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی؛ ایتالیایی

آشنایی با کشورها: ایتالیا

۱۰۷۳ حسینی مظهري، سيدضياءالدين

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشکده علوم پزشکی ایران ۵۶۲۴۱۹۷

سوابق تحصیلی: تجهیزات بیمارستانی، پاریس - فرانسه، Actim، ۱۹۷۸. دکترای علوم تغذیه انسانی و متابولیک، دانشگاه یوستوس لیپگ، گیسن - آلمان، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶. کارشناسی ارشد علوم تغذیه انسانی، دانشگاه یوستوس لیپگ، گیسن - آلمان، ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۲.

دوره‌های تخصصی: کارگاه روش تدریس و برنامه‌ریزی روشهای آموزشی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کارگاه آموزشی تغذیه با شیرمادر، تهران - ایران، ۱۳۷۱. متدولوژی تحقیق، مشهد - ایران، ۱۳۶۸.

سمینارها: بیماریهای متابولیکی مادرزادی، ایران، ۱۳۷۰. تاریخچه علوم تغذیه، ۱۳۶۹. معلولیت و گالاکتوزائی، ایران، ۱۳۶۹. آگاه‌سازی اجتماع از علل معلولیت، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید اکبرآبادی، معاون بیمارستان با حفظ سمت، قائم‌مقام رئیس بیمارستان، ۱۳۵۹ تا کنون. حمایت مادران و نوزادان، مدیر بیمارستان مدرس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر رژیم درمانی در جلوگیری از عقب ماندگی‌های ذهنی در مبتلایان بیماری فنیل کتونوزیا و علل عدم مراجعه به موقع بیماران شناخته شده جهت رژیم، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشات کاربردی در مامایی، تغذیه، ژنتیک عمومی، بیماریهای متابولیکی ارثی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

تألیفات: لاغرشدن ولی با چه قیمت، مجله دانستنیا، تهران، فارسی، ۱۳۶۸. آیا رفع گرسنگی به تنهایی دلیل تغذیه صحیح می‌باشد، شماره دوم، فارسی، ۱۳۶۸. ارت محیط سلامتی کودک، جامعه آزمایشگاهیان ایران، موسسه مطبوعاتی، فارسی، ۱۳۶۳. کتابچه تغذیه خانمهای باردار و نکاتی که بایستی در مورد تغذیه بدانیم، انتشارات حمایت مادران و نوزادان، حمایت مادران، فارسی، ۱۳۵۷.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: کشور آلمان غربی

۱۰۷۴ دوستان، فریده

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶-۳۱۵۸۳، داخلی ۷۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه رازی باختران، کرمانشاه - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: اولین کنگره سراسری بیوشیمی ایزان، ایران، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۰. اولین کنگره تغذیه ایران، ایران، ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی کرمان - گروه آناتومی، کارشناس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کرمان - دانشکده پزشکی - گروه بیوشیمی و تغذیه، مربی، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی ارزیابی وضع تغذیه گروههای آسیب‌پذیر ساکن شهرستان سیرجان و روستاهای سیرجان، همکاری در جمع‌آوری نمونه‌ها و انجام آزمایشات بیوشیمیایی، ۱۳۶۵. طرح تحقیقاتی ارزیابی وضع تغذیه گروههای آسیب‌پذیر ساکن شهرستان سیرجان، همکاری در جمع‌آوری نمونه‌ها و پرسش‌نامه‌ها، ۱۳۶۶. بررسی میزان اسیدفولیک، ویتامین B۱۲ و آهن در گروهی از زنان کرمان، مجری، ۱۳۶۸. بررسی نگرش زنان شهر کرمان و شهرستانهای جیرفت و کهنوج نسبت به تغذیه اطفال ۲-۶ سال، مشاوره و همکاری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آناتومی عمومی، تغذیه طبیعی، تغذیه درمانی، تغذیه کاربردی، شیمی و میکروبیشناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۷۵ رحمانی، خدیجه

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۵۵۶۵

سوابق تحصیلی: دیپلم تغذیه مادر و کودک، مرکز بین‌المللی کشاورزی، واگینگن هلند. کارشناسی ارشد تغذیه و بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی، انستیتو و دانشکده علوم تغذیه، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: اولین سمینار بررسی جامع مشکلات تغذیه‌ای کشور، ایران، آذر ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: تغذیه مادر و کودک در بیت دومین دوره بین‌المللی علوم غذا و تغذیه، هلند واگینگن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت

از اسید لاکتیک، خلاصه مقالات کنگره، فارسی، ۱۳۶۸. تولید و نگهداری صحیح مواد غذایی و اهمیت آن، خلاصه مقالات کنگره بهداشت، فارسی، ۱۳۶۷. تعیین مقدار پروتئین روغن و اسید آمینه‌های بعضی از منابع ناشناخته، گزارش جهاد دانشگاهی اهواز، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۱. تعیین مقدار روغن و اسیدهای چرب گلچونگ تهیه بادامک پسته، و تخم هندوانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، فارسی، ۱۳۷۰.

The determination of the component oligosaccharides of lupin seed by high pressure liquid chromatography; J.Sci. Ft Agric, scientific, Journal, English, 1978.

Lupin: an arable food crop for temperate climates, مقاله, Scientific Journal, English, 1976.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۰۷۷ سهیلی آزاد، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان ۱-۲۵۳۰ کد ۲۲۸۴.

سوابق تحصیلی: دکترای علوم تغذیه، دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تاکنون. کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: اولین سمینار بررسی مسائل مربوط به پودر ماهی در ایران، ایران، ۹ تا ۱۰ بهمن ۱۳۶۸. کنگره ملی صنایع تبدیلی غذایی، ایران، ۲۵ تا ۲۷ مهر ۱۳۶۸. سومین کنگره بین‌المللی پزشکی جغرافیایی، ایران، ۸ تا ۱۲ آبان ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: اداره آموزش بهداشت، رئیس، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دانشکده علوم بهسازی، رئیس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۵۶ تاکنون. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقات پزشکی سرطان مری، همکار، ۱۳۵۱. بررسی وضع ویتامین آ و اسید فولیک و ب ۱۲ و آهن در مادران باردار و نوزادان آنها به هنگام تولد در بیمارستان شهید مفتاح ورامین، مسئول، ۱۳۷۱. بررسی و اندازه‌گیری افلاتوکین در برنج ایران، مسئول، ۱۳۵۵. بررسی مسائل کیفی و بهداشتی فرآوری آرد ماهی، مسئول، ۱۳۶۸. بررسی عوامل بیماری‌زای ضایعات دامی و نحوه جلوگیری از زیانهای بهداشتی و اقتصادی آن، مسئول، ۱۳۶۵. بررسی مصرف مواد غذایی در سیستان و بلوچستان، همکار، ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول تغذیه، بهداشت مواد غذایی،

علمی، مسول جهاد دانشکده، ۱۳۶۶ تاکنون. دانشگاه الزهراء، عضو هیئت علمی مسئول بخش تحقیقات جهاد معاونت دانشجویی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. آموزش و پرورش منطقه ۱۰ و ۲ تهران، دبیر مدیریت دبیرستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. آموزش و پرورش شهرستان دماوند، دبیر، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی وضع تغذیه مردم مناطق محروم مافونیک و نهبندان در جنوب خراسان، مسئول طرح، ۱۳۷۰. طرح بررسی وضع تغذیه مردم منطقه محروم بشاگرد، مسئول طرح، ۱۳۶۸. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** بررسی وضع تغذیه، جامعه‌شناسی تغذیه، تنظیم برنامه‌های غذایی، آزمایشگاه بیوشیمی مقدماتی، متابولیسم، تغذیه اساسی، تغذیه مادر و کودک، تغذیه گروه‌های ویژه، سمینار کارشناسی ناپیوسته، سمینار کارآموزی پیوسته، دانشگاه الزهراء و دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، ۱۳۶۶ تاکنون.

تألیفات: بررسی آهن و کلسیم در غذای مادران باردار و شیرده. بررسی مصرف و اتلاف مواد غذایی در موسسات و نظرات مردم درباره غذا، ۱۳۶۸. مقاله درباره تغذیه و رفتار، صداوسیما. بررسی وضع تغذیه‌ای مردم بشاگرد، ۱۳۷۰. بررسی وضع تغذیه‌ای مردم بشاگرد، گزارش جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۷۶ زندمقدم، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۹-۱۲-۳۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای علوم غذایی، دانشگاه ردینگ، ردینگ - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد علوم غذایی، دانشگاه ردینگ، ردینگ - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. کارشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

سمینارها: کنگره صنایع غذایی، ایران، ۲۰ تا ۲۵ مهر ۱۳۶۸. کنگره بهداشت نظامی، ایران، ۲۵ تا ۳۰ شهریور ۱۳۶۸. کنگره بهداشت و جنگ، ایران، ۱ تا ۳ آذر ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشیار، ۱۳۶۳ تاکنون. دانشکده تکنولوژی پزشکی دانشگاه اهواز، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز، مربی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: نگهداری گوشت با استفاده از اسید لاکتیک، مجری، ۱۳۶۸. اندازه‌گیری اولیگو ساکاریدهای خانواده رافینلور، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی مواد غذایی، اصول نگهداری مواد غذایی، تأثیر فرآیند بر ارزش غذا، مواد خوراکی، صنایع شیر، صنایع روغن، صنایع گوشت، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شهید چمران، اهواز.

تألیفات: به‌تأخیر انداختن فساد باکتریایی لاشه گوسفند با استفاده

sulphur Oxoxpecies in dehydrated Vegetables, Food chemistry, England, English, 1984.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۰۷۹ شایسته، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت و تغذیه
سوابق تحصیلی: فوق تخصص رژیمهای درمانی، L.D.،
Texas state Board of Examiners of Dietetians، تکزاس - آمریکا،
۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱.

فوق تخصص رژیمهای درمانی، R.D.، American Dietetic Association،
آمریکا، ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱. دکترای تغذیه، دانشگاه نبراسکا - لینکلن،
لینکلن - آمریکا، ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰. کارشناسی ارشد تغذیه، دانشگاه
آیوا، آیوا - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱. کارشناسی تغذیه، دانشکده علوم
تغذیه، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت
پژوهشی، عضویت هیئت امناء مرکز تحقیقات دیابت استان آذربایجان
شرقی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، قائم مقام مرکز
تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه علوم
پزشکی تبریز، مدیر گروه بیوشیمی و تغذیه درمانی، ۱۳۷۱. دانشگاه
علوم پزشکی تبریز، استادیار، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی
تبریز، مربی، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان اختصاصی، رژیمهای درمانی،
تغذیه پیشرفته، روشهای تحقیق و پژوهش، تغذیه تجربی، تغذیه،
تنظیم برنامه های غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران.
تألیفات:

Effects of Feeding low level supplements of Omega-3 fatty acids
on blood serum lipid patterns. The faseb journal, volume 4,
Number 4, February 1990.

Blood lipid patterns as affected by supplements of omega.3 fatty
acids. proceedings of the 100th annual meeting of the nebraska
academy of sciences, April 1990.

Lead absorption in humans as affected by kind of dietary fat.
Proceedings of the 100th annual meeting of the nebraska
academy of sciences, April 1990.

Sodium, Potassium and chloride utilization as affected by mono
and polyunsaturated fatty acid consumption. proceedings of the
100th Annual meeting of the Nebraska academy of sciences, April
1990.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، تهران - ایران. اصول
تغذیه، تغذیه کاربردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مادر و
کودک، اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های گیاهی، مجتمع آموزش
عالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی مصرف مواد غذایی در سیستان و بلوچستان،
نشریه تغذیه، انستیتو علوم تغذیه، فارسی، ۱۳۵۶. بررسی مسائل
کیفی و بهداشتی فرآوری آرد مایه، روزنامه اطلاعات، فارسی،
۱۳۶۸. بررسی عوامل بیماری زای ضایعات دامی و نحوه جلوگیری از
زیانهای بهداشتی و اقتصادی آن، سخنرانیها و مقالات کنگره ملی
نگهداری مواد غذایی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸.
بررسی و اندازه گیری انرژی مصرفی در کارگران کشاورزی، تغذیه در
سلامتی و بیماری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارسی، ۱۳۶۷.
بررسی و اندازه گیری انرژی مصرفی در زندهای قالیباف در اصفهان،
آمریکا، ۳۴، انگلیسی، ۱۹۸۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: مصر

۱۰۷۸ شاه طهماسبی، شهناز

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشکده علوم پزشکی گیلان ۴۵۰۰۱-۴۰۰۰۳

سوابق تحصیلی: دکترای علوم غذایی، دانشگاه لیدز، لیدز -
انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد علوم غذایی، دانشگاه
لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. کارشناسی شیمی، دانشکده
علوم دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.
سمینارها: نخستین کنگره تغذیه ایران، ایران، ۱۰ تا ۱۵ آذر ۱۳۶۹.
سمینارهای هفتگی بیمارستان حشمت رشت، ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.
سوابق تحقیقاتی: جداسازی و شناسایی ترکیبات حاصل از
واکنش دی اکسیدسولفور رادیواکتیو با ترکیبات موجود در سبزیجات از
جمله Cabbage، مجری، ۱۳۵۵. بررسی میزان وقول راشیتیسیم در
گیلان، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تغذیه پزشکی، بیوشیمی، زبان
تخصصی ۱ و ۲، تغذیه پرستاری، تغذیه درمانی، تغذیه مامائی، تغذیه
درمانی مامائی، شیمی و میکروشناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم
پزشکی گیلان، رشت - ایران.

تألیفات: کتاب تغذیه در طب کلینیکی، دردست چاپ. بررسی
بیماری راشیتیسیم در گیلان مناطق آستانه اشرفیه و صومعه سرا،
دردست انجام. استفاده از سولفور رادیواکتیو در جداسازی و شناسایی
ترکیبات حاصل از واکنش SO₂ در مواد غذایی، مجموعه مقالات ارائه
شده در کنگره تغذیه ۱۳۶۹.

Dietary sucrose and oestradiol concentration in young men.
دارودرمان، ایران، فارسی، ۱۳۶۸.
Recent developments in the understanding of the chemistry of

۱۰۸۰ صنایع، سپیده

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تغذیه و بهداشت، دانشگاه

تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی تغذیه، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: استاد راهنمای دانشجویان شاهد، رسمی. استاد

راهنمای دانشجویان تبعه خارج، ۱۳۷۱ تا کنون. جانشین معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی، معاونت آموزشی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. استادراهنمای دانشکده پزشکی، سرپرستی، ۱۳۷۰ تا کنون. سرپرست اساتید راهنما در دانشکده پزشکی، سرپرستی، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضع تغذیه ساکنین بشارگرد، همکار،

۱۳۶۹. همکار در تحقیق و بررسی وضع تغذیه کودکان شهرستان فسا، همکار، سرکارخانم حامدی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت مدارس، دانشکده

روانشناسی و علوم تربیتی، تهران. تغذیه درمانی تغذیه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، تهران - ایران. تغذیه طبیعی، مدرسه پرستاری ارتش، تهران - ایران. تغذیه درمانی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی، تهران - ایران.

۱۰۸۱ قوام صدوری، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۱۷۱۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی تغذیه، دانشگاه الزهراء، تهران -

ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد تغذیه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

دوره های تخصصی: دوره روش تحقیق، دیزین - تهران، ایران،

مرداد ۱۳۷۰. دوره (C.D.D) کنترل بیماریهای اسهالی، تهران - ایران، اردیبهشت ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

کشور، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه الزهراء، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. بیمارستان آسیا، متخصص تغذیه، قراردادی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سوء تغذیه و بیماریهای ناشی از آن،

آموزش تغذیه، تغذیه اساسی ۱ و ۲، تغذیه مادر و کودک، دانشگاه الزهراء و انستیتو تغذیه، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۸۲ کیمیاگر، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۲۰۹۱-۲۹۳۰۹۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی،

مدرسه عالی علوم تغذیه، تهران - ایران، ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد تغذیه، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰. دکترای علوم زیستی در تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه ردآیلند، کینگزتون - آمریکا، ۱۳۵۷.

دوره های تخصصی: دوره پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود

ید، بروکسل - بلژیک، ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: آزمایشهای تغذیه انسان، انگلستان - لندن،

دانشگاه پیراپزشکی شهید بهشتی.

سوابق اشتغال: بیمارستان شماره ۲ ارتش، کارشناس تغذیه،

۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. دانشگاه ردآیلند آمریکا، آسیستان تحقیق، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دانشگاه ردآیلند آمریکا، آسیستان تدریس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دانشکده علوم تغذیه، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸. دانشکده علوم تغذیه، دانشیار، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید،

مجری، ۱۳۶۷. باورهای تغذیه ای مادران آینده، همکار اصلی، ۱۳۶۹. بررسی مصرف مواد غذایی در استان سمنان، مجری، ۱۳۷۰. بررسی وضعیت تغذیه کودکان آواره عراقی، مجری، ۱۳۷۰. بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در ۲۴ استان کشور، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تغذیه اساسی و کاربردی، دانشگاه

علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.

تألیفات: عقب ماندگی ذهنی و رابطه آن با سوء تغذیه، شرکت

انتشارات علمی و فرهنگی و دانشکده علوم توانبخشی، ۱۳۶۶. بررسی اپیدمیولوژیکی گواتر در شهریار، ۱۳۶۵. کمبود ویتامین A در کودکان، مقالات سمینار تغذیه مادر و کودک. بررسی گواتر در شرق تهران، ۱۳۶۶. کم خونی تغذیه ای در گروهی از زنان باردار شهری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۶. نقش پزشک و پیراپزشک در برنامه های تغذیه ای، مجموعه مقالات بسیج سلامت کودکان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

جوایز: جایزه بهترین پوستر علمی یوگسلاوی ۱۳۶۹ کنگره اروپایی آندوکرینولوژی جایزه سوم مقاله تحقیقاتی دانشگاه بهمین ۱۳۶۹

۱۰۸۳ مهتدی نیا، جواد

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۴۰۰۸۱-۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص دکترای علوم طبیعی، دانشگاه

نانسی، نانسی - فرانسه، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵. دکترای مهندسی تغذیه علوم غذایی و بیوشیمی کاربردی، دانشگاه نانسی، نانسی - فرانسه،

تألیفات: تهیه رنگهای خوراکی از منشاء طبیعی، وزارت کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۳. تغذیه مردم سراوان. عادات و مصرف غذایی در خانوارهای ایرانشهر، ایرانشهر، ۱۳۵۳. تغذیه مردم در زابل، زابل، فارسی، ۱۳۵۲. عادات و مصرف غذایی مردم چابهار، چابهار، فارسی، ۱۳۵۲. تغذیه مردم در منطقه‌ای از زاهدان، بررسی جامعه شهری زاهدان، فارسی، ۱۳۵۲. تغذیه در فارس، تغذیه در استان فارس، سازمان برنامه، فارسی، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی.

تکنولوژی رادیولوژی

۱۰۸۵ صابری، علی حسین

رشته: علوم پزشکی؛ تکنولوژی رادیولوژی

محل کار: اهواز دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی

سوابق تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی، دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا

۱۳۶۶. کارشناسی ارشد تکنولوژی رادیولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا

۱۳۷۰.

سeminارها: بررسی آثار توام اشعه گاما و داروی بلثومایسین بر

سلولهای مغز استخوان موش سوری به روش میکرونوکلئتی اسی،

ایران، ۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز. مرکز فوریتهای

پزشکی دکتر حمیدیه - تهران (وابسته به شرکت مخابرات ایران)،

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. بیمارستان شریعتی - تهران (سی تی اسکن)، ۱۳۶۷ تا

تاکسون. بیمارستان شهید کلاتری اندیمشک، ۱۳۶۶ تا

۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آثار سراسری دزهای تابشی مختلف

اشعه گاما به تنهایی و توأم با تزریق وریدی داروهای اکتینومایسین D و

کلثومایسین سولفات بر مغز استخوان موش سوری به

روش میکرونوکلئتی اسی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، روشهای پرتونگاری،

دستگاههای رادیولوژی تشخیصی، کارآموزی، دانشگاه علوم پزشکی،

اهواز - ایران.

تألیفات: سیر تحول روشهای تصویرنگاری پزشکی از رونگن تا

امروز، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۱. ارزیابی اثرات

سیستوزینیک داروهای اکتینومایسین D و بلثومایسین سولفات بر

سلولهای مغز استخوان موش با استفاده از آزمایش میکرونوکلئتی اسی،

Toxicology Letters، انگلیسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲. کارشناسی ارشد تغذیه و علوم غذایی و بیوشیمی

کاربردی، دانشگاه نانس، نانس - فرانسه، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده داروسازی،

۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: ارزیابی نقش نسبت در اتیولوژی بیماریهای

قلبی، همکار، ۱۳۶۹. بررسی و ارزیابی وضع تغذیه کودکان ۵ الی ۵

سال در مرکز پزشکی کودکان تبریز، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مباحث جاری تغذیه، اثر فرآیند بر

ارزش، اصول و روشهای نگهداری مواد، شیمی و مواد غذایی،

بهداشت و مسمومیتهای غذایی، دانشگاه علوم پزشکی، تبریز.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۰۸۴ نوروزی اصفهانی، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ تغذیه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه،

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا

۱۳۵۱. کارشناسی علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی، دانشکده علوم

تغذیه دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

سeminارها: سمينار مسائل پژوهش غذا و تغذیه کشور، ایران، ۱۹

تا ۲۱ خرداد ۱۳۷۱. مسائل رشد جمعیت و کنترل آن، ایران، ۲۹ تا ۳۰

مهر ۱۳۷۱. کنگره بین‌المللی تاریخ پزشکی، ایران، ۱۱ تا ۱۴ مهر

۱۳۷۱. کنگره آنرواسکلروز، ایران، ۲۰ تا ۲۱ ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده بهداشت،

عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبایی، عضو

هیئت علمی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان

آیت‌الله طالقانی، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. دانشکده تربیت

بدنی تهران، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. سازمان توسعه

استان سیستان و بلوچستان، کارشناس ارشد، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عادات و. بررسی عادات و مصرف

غذائی در شهر زابل، مسئول طرح، ۱۳۵۲. بررسی عادات و مصرف

غذائی در شهر چابهار، مسئول طرح، ۱۳۵۲. بررسی عادات و

مصرف غذائی در منطقه‌ای از شهر زاهدان، مسئول طرح، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت غذایی، اصول تغذیه، تغذیه

کاربردی، تغذیه درمانی مادر و کودک، تغذیه درمانی، دانشگاه علوم

پزشکی ایران دانشکده بهداشت پرستاری و مامائی مدیریت، تهران.

تغذیه طبیعی، تغذیه درمانی، دانشکده پرستاری شهید بهشتی،

تهران. اصول تغذیه، تغذیه کاربردی، بهداشت مواد غذایی، دانشگاه

علامه طباطبایی، تهران. تغذیه عمومی، بهداشت عمومی، تغذیه

ورزشی، بهداشت ورزشی، زیست‌شناسی عمومی، دانشکده تربیت

بدنی، تهران.

دوره‌های تخصصی: جراحی عمومی، بوستون - آمریکا، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷.

فرصت مطالعاتی: جراحی عمومی، آمریکا، دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶ تا ۲ ماه.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران.
تألیفات:

Cancer survey in South Iran and Special reference to gastrointestinal neoplasms, Int.J.Cancer 7, 1971, مجله بین‌المللی سرطان، انگلیسی، ۱۹۷۱.

۱۰۸۹ جلالی، سیدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقاتی و درمانی فیروزگر ۶۶۶۹۷۴

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، دانشگاه تمپل، فیلادلفیا - آمریکا، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی پست گراجویکت برونکو در فاگولوزی، فیلادلفیا - آمریکا، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیریت گروه جراحی، رئیس بخش جراحی، جراح ارشد بخش جراحی، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اثر اکتارگو تیدها الف - در سندروم دانپیگر، مجری. اثر اکتارگو تیدها ب - در فیستولهای روده، مجری. اثر اکتارگو تیدها ج - در سرطان ریه، مجری. اثر اکتارگو تیدها د - در اسکار زخمها، مجری. عوارض جراحی انگلهای روده، مجری، ۱۳۴۸. پورپورا آنافیلاکتوئید، مجری، ۱۳۷۰. تربوکولوز پستان، مجری، .

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. تألیفات: مصارف بالینی سوناتوستاتین و آنالوگهای آن، تنفس، وزارت بهداشت و درمان، فارسی، ۱۳۷۰. عوارض گوارشی پورپورا آنافیلاکتوئید، دارو و درمان، شرکت داروپخش، فارسی، ۱۳۷۱. ماستالژی، دارو و درمان، شرکت داروپخش، فارسی، ۱۳۷۱. عوارض جراحی انگلهای روده، دارو و درمان، شرکت داروپخش، فارسی، ۱۳۷۰. ماسیت سلی، دارو و درمان، شرکت داروپخش، فارسی، ۱۳۷۰. فیستولهای روده، دارو و درمان، شرکت داروپخش، فارسی، ۱۳۶۹. اینتوساسپس یا انواژیناسیون، دارو و درمان، شرکت داروپخش، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۹۰ حاج صادقی زاده، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

جراحی

۱۰۸۶ اباسهل، ابوالقاسم

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۳۸۰۸۱

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳.

سمینارها: جامعه جراحان ایران، ایران اصفهان، ۳۰ آذر تا ۲ دی ۱۳۷۱. سمینار سراسری سرطان، ایران، ۲۵ تا ۲۶ خرداد ۱۳۷۱. بازآموزی سرطانهای پوست، ایران، ۲۷ دی ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: بصورت Observer، انگیس، دانشگاه علوم پزشکی تهران. بصورت Observer، نیویورک آمریکا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۹۸۴.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام خمینی، استادیار، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. موسسه سرطان، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تهران - ایران ۱۳۶۰.

تألیفات: سرطان پستان و حاملگی، دانشکده پزشکی تهران. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۸۷ اقدسی، محمد مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان مشهد ۵۷۰۲۷

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: سمینار آموزش بهداشت دهان و دندان، ایران، ۱۳۶۸. سوابق اشتغال: مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان مشهد، مربی بخش جراحی و حدود ۴/۵ سال سرپرست مرکز، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه تهران و شهید بهشتی، آموزش جهت انجام دوره مربیگری، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. بهداری گچساران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. بهداری سپاه پاسداران تهران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

۱۰۸۸ برکت، علی اصغر

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۷۵۳۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۳. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳.

جراحی اطفال دانشگاه دورتموند، معاون بخش، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸. بیمارستان هوف آکادمی ارلانگن، دستیار، نوامبر ۱۹۷۰ تا فوریه ۱۹۷۴.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه نتایج و عوارض درمان بیماری هیرشبرونگ با در روش جراحی در بیمارستانهای آیت الله طالقانی و مفید در سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰، استاد راهنما، بهمن ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تومورهای و تروپریتون، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.

تألیفات: جراحی ریه در نوزادان، کنگره بیماریهای عفونی، ایران، ۱۳۷۱. دیورتیکول و بررسی ۲۰ بیمار، کنگره بیماریهای اطفال، ایرانی، ۱۳۷۰. تراتوما در کودکان و بررسی ۸ ساله در مرکز مفید، تازه‌های طب اطفال، ایرانی، ۱۳۷۰. مقعد بسته و بررسی ۱۵۰ بیمار از مرکز مفید، کنگره بیماریهای کودکان، علوم پزشکی تهران، ایران، ۱۳۶۹. کیستهای مزانتر، نظام پزشکی، سازمان نظام پزشکی آلمان، فارسی، ۱۳۶۶. ختنه، تازه‌های طب اطفال، فارسی، ۱۳۶۲. هیپوسپادی، تازه‌های طب اطفال، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: سوئیس؛ اطریش؛ آلمان

۱۰۹۳ زارع کاوکانی، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۸۰۵۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، استادیار گروه جراحی، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران - ایران.

۱۰۹۴ سالاری، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۳۰۰۰۱۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۵.

سوابق اشتغال: سازمان خدمات اجتماعی، پزشک، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. هلال احمر و بهداری، متخصص جراحی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: در مورد درمان اولسرهاى اثنى عشر، انگلستان، ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی و آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۳۰۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاههای ارومیه و یزد و ارومیه، یزد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. دکترای جراحی عمومی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

تألیفات: بررسی ۲۹ رکتوم بدنبال ۶۰۶، علوم پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی ۴۸ مورد هرنی دیافراگماتیک، علوم پزشکی مشهد، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۹۱ ذوالفقاری تهرانی، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۴۶۶۹۷۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: بهداری نیروی دریایی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. بهداری سپاه پاسداران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس دانشکده پزشکی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عناوین جراحی، دانشکده پیراپزشکی، تهران. عناوین مختلف، دانشکده توانبخشی، تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۹۲ رفیعیان، کیوان

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۲۷۰۲۱-۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی اطفال، دانشگاه مونستر و ستالین، دورتموند - آلمان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان، مونیخ - آلمان، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۱. دکترای پزشکی، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان، مونیخ - آلمان، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱.

دوره‌های تخصصی: دوره کاربردی رادیولوژی، انس - آلمان، ژوئن ۱۹۷۶ تا سپتامبر ۱۹۷۶.

سمینارها: کنگره جراحان ایران، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. سمپوزیوم انجمن متخصصین اطفال، ایران، آذر ۱۳۷۰. کنگره دکتر قریب، ایران، بهمن ۱۳۶۲. کنفرانس تازه‌های طب اطفال، ایران، بهمن ۱۳۶۱.

فرصت مطالعاتی: اورولوژی اطفال، آلمان زیگن، هزینه شخصی، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: بیمارستان کودکان مفید، استادیار و رئیس بخش، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. بیمارستان آیت‌الله طالقانی، استادیار، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷. بیمارستان لقمان حکیم، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کلینیک

۱۰۹۵

سجادی جزی، سعیدالدین

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷۵۷۶۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تهران، بیمارستان فیروزگر - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰.

دوره‌های تخصصی: تخصص جراحی عمومی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رئیس بیمارستان حضرت قائم، ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو هیات علمی و رئیس بیمارستان چمران، مسئول گروه آناتومی دانشکده پزشکی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. وزارت بهداشتی شهرستان اصفهان، بیمارستان‌های دکتر چمران، دکتر شریعتی، عیسی بن مریم، حضرت قائم، رئیس بیمارستان و مسئول بهداری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. وزارت بهداشتی شهرستان خمینی شهر، رئیس بهداری و بیمارستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۹۶

سیرتی، فریدون

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۳۸۰۸۱-۶

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴. تخصص جراحی عمومی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰.

سمنارها: کنگره بیماریهای پستان، ایران، آبان ۱۳۶۵. کنگره تومرهای استخوانی، ایران، آبان ۱۳۶۷. سمنار جراحی عمومی، ایران، آبان ۱۳۶۸. کنگره بیماریهای گوارشی، ایران، ۱۳۶۹. کنگره جراحی پلاستیک، ایران، ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: بازآموزی سرطان، انگلستان - لندن، باهزینه شخصی، ۱۳۶۴ سه ماه. بازآموزی سرطان، آمریکا - نیویورک، ۱۳۶۸ شش ماه.

سوابق اشتغال: بیمارستان حضرت فاطمه بوشهر، جراح مقیم، ۱۳۶۱. استادیار جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: نقش رژیم غذایی چربی از نوع زنجیره کوچک در رشد سلول سرطانی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای بدخیم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: آمار تومرهای استخوانی در ایران، دارو و درمان،

فارسی، ۱۳۶۷. بیوپسی سوزنی پستان، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۶۷. سندرم کارونر و گزارش اولین مورد آن، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۷۰. روش جدید بازسازی فک در سرطانهای فک، تهران، ۱۳۶۵. روش جدید بازسازی پستان بعد از برداشتن پستان در سرطانهای پستان، تهران، ۱۳۶۵. شیمی درمانی داخل شریان، تهران، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: بعد از ارائه مقاله درهیک از کنگره‌هایی که نامبرده شد یک تقدیرنامه دریافت گردید

۱۰۹۷

شفیعی، عبدالله

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲۱۵۲۱۵۱

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹.

سمنارها: کنگره سراسری بررسی بیماریهای انگلی در ایران، رشت. بررسی کیست هیداتیک در ایران، کاشان، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: جراحی عمومی، استادیار، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

جراحی عمومی و رئیس بیمارستان محلات، جراحی عمومی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. رزیدنت جراحی، آموزشی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. پزشک عمومی و رئیس بیمارستان دلجان، پزشک عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. مراکز درمانی نیروی هوایی، پزشکی عمومی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: انسداد روده ناشی از آسکاریس، رزیدنت جراحی، ۱۳۶۶. عوارض حاصله از شکسته‌بندی غیرعلمی، انترن، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران.

تألیفات: گزارش درمان کیست هیداتیک کلیه، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۰۹۸

شمشادی، هاشم

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی

۹۸۵۰۰۱-۹ بخش علوم تشریحی، ۵۹۲۲۶۶ بخش جراحی

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی پیش پزشکی (لیسانس)، دانشگاه سام هستون، هاستویل - آمریکا، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷.

دوره‌های تخصصی: تخصص تجربی آناتومی و علوم تشریحی، شیراز - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. متخصص جراحی عمومی و پلاستیک، شیراز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سمنارها: بیماریهای تروپیکال، آمریکا، ۱۹۷۴. فیزیولوژی گوارش، آمریکا، ۱۹۷۴. فرهنگ و طب، آمریکا، ۱۹۷۵. تراماهای جنگی، ایران، ۱۳۶۰. کمکهای اولیه جراحات جنگی، ایران، ۱۳۶۱.

یک مورد مالاکیولاکیا، مجله دانشکده پزشکی، دانشکده شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۰۰ عزیزی، رسول

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز پزشکی فیروزگر
۶۴۶۷۹۰۱

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، تهران فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی جراحی کودکان.
سمینارها: کنگره بیماریهای گوارشی، ایران، ۱۳۷۱. دوره مدون بازآموزی زنان و زایمان، ۱۳۷۱. سمینار باروری و ناباروری، ۱۳۷۰. کنگره سالیانه ابن سینا، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان فیروزگر، استادیار، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. بیمارستان آزادی، جراح. بیمارستان فیروزآبادی، جراح، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: کمیته مبارزه با سرطان مری، همکار، ۱۳۷۱.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران.

تألیفات: فیتوبزوار و عوارض آن، طب و درمان، ۱۳۷۱. تشخیص یک مورد کیست تخمدان در جنین و نوزاد توسط سونوگرافی و عوارض ناشی از آن، مجله دانشکده پزشکی، علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۰۱ عمران، غلامرضا

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان مامور به خدمت در بیمارستان قلب شهید رجائی ۱۹-۱۱-۲۹۱

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان قلب شهید رجائی، رزیدنت، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی همدان، استادیار مسئول بیمارستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تهران، رزیدنت، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. خدمت سربازی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جراحی آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان - ایران.

سوابق اشتغال: اداره کل شاهد - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، استادیار انتخابی جراحی - آناتومی، ۱۳۷۱ تا کنون. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اداره کل بورسها، مشاور اداره کل بورسها، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار گروه جراحی، استادیار گروه آناتومی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس دانشکده پزشکی جهرم، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ رسمی. دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس بخش آناتومی دانشگاه، مربی بخش، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: میزان کم‌اشتهائی در شکمهای حاد جراحی، استاد ناظر، ۱۳۷۱. عفونتها و حساسیت میکروبی در بیمارستان فیروزآبادی، استاد ناظر، ۱۳۷۰. ریشه‌های اصطلاحاتی در طب (آموزش اصطلاحات پزشکی)، مجری، ۱۳۵۹. بررسی پزشکی در کشورهای جهان سوم، مجری، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جراحی - آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهرم - ایران. ایران. جراحی - آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی پزشکی کشورهای جهان سوم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارسی، ۱۳۶۰. آموزش اصطلاحات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارسی - انگلیسی، ۱۳۶۰. چاپ اول، ۱۳۶۱. چاپ دوم، ۱۳۶۲. چاپ سوم، ۱۳۶۳. چاپ چهارم.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۰۹۹ صالح، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان لقمان حکیم ۵۴۴۰۶۵-۵۴۹۰۰۵

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، بیمارستان شهداء تجریش، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی عمومی، علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: بیمارستان ۵۰۷ ارتش اصفهان، پزشک عمومی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. ذوب آهن اصفهان، پزشک عمومی، ۱۳۵۴. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، اسفند ۱۳۶۰. بیمارستان شهداء خرم‌آباد، رئیس بخش جراحی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماران ترومای کند روده باریک، استاد راهنما، ۱۳۶۴. بررسی بیماران شکم حاد، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی کارسینوم کولون، استاد راهنما، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس کلی جراحی عمومی فتح شکم، روده باریک، روده بزرگ، پانکراس، طحال ماتومورهای سرو گردن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: گزارش اجسام نادر دستگاه گوارش، مقاله، دانشکده شهید بهشتی، دانشکده پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۷. گزارش

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آستان قدس رضوی، فارسی، ۱۳۶۸. اختلالات آب و الکترولیت ها، انتشارات آستان قدس رضوی، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۰۲ غرائی، ابوالحسن

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۹۹۰۵۱

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران. کارشناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهدای هفتم تیر، جراح - رئیس بخش جراحی، ۱۳۶۷ تا کنون. بیمارستان مسلمین شیراز، جراح، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. درمانگاه شرکت نفت شیراز، جراح، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر، جراح، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. بیمارستان امام خمینی ایلام، جراح، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کبد، تومورهای پستان، کیسه صفرا و مجاری صفراوی، عفونتهای جراحی، تیروئید و پاراتیروئید، ادرنال، بیماریهای فوق کلیه، تغذیه وریدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۰۳ فرزاد، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز پزشکی قائم دفتر گروه جراحی ۸۰۰۰۰۱۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸.

دوره های تخصصی: فلوی تحقیقاتی جراحی به مدت ۴ ماه، اپسالا - سوئد، ۴ ماه. تخصص جراحی عمومی، مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: اولین کنگره بین المللی اورولوژی. یرقان، ایران. اولین کنگره بین المللی غدد مترشحه داخلی.

فرصت مطالعاتی: جراحی، اپسالا - سوئد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشیار، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: درمان غیرجراحی کیست هیداتیک کبد، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: تصمیم گیری در جراحی، انتشارات آستان قدس رضوی، فارسی، ۱۳۷۰. علائم و نشانه های بیماری های جراحی، انتشارات

۱۱۰۴ قرائیان، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۶۸۰۶۱-۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. **سمینارها:** دومین کنگره بین المللی غدد درون ریز، ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۷۰. اولین کنگره بین المللی غدد درون ریز، ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی هورتل سل تومور در ۳۳۰ مورد تیروئید عمل شده در بیمارستان شهید رهنمون و آنالیز (DNA در مدت ۸ سال)، مجری. بررسی اثرات توتین در بهبود زخمهای جنگی و غیرجنگی، عضو گروه تحقیق، آقای دکتر موفق، آقای دکتر رضائی زاده، آقای دکتر شک گو. بررسی پاتولوژی تیروئیدهای عمل شده بمدت ۵ سال در بیمارستان شهید رهنمون، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس تئوری و بالینی جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران - تهران.

تألیفات: بیضه های نرول نکرده و معرفی یک نمونه نادر، دارودرمان، مجله دارو و درمان، ۱۳۶۷. اثرات فنی توتین در بهبود زخمهای جنگی و غیرجنگی، مجله ابن سینا، مجله ابن سینا، ۱۳۶۷. بررسی آسیب شناسی تیروئیدهای عمل شده بمدت ۵ در بیمارستان شهید دکتر رهنمون، دارو و درمان، ۱۳۷۱. کتاب تغذیه از راه ورید، تغذیه از راه ورید، ۱۳۷۱. کتاب جراحیهای کوچک، جراحیهای کوچک، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۰۵ قهرمانی، شمس الله

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان حضرت فاطمه ۶۲۵۳۳۲

سوابق تحصیلی: جراحی ترمیمی دست، دانشگاه کلمب، نیویورک - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲.

دوره های تخصصی: کارگاه آموزشی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کنگره علمی و بازموزی سالانه جامعه جراحان ایران، تهران - ایران، ۱۳۷۱. سمینار بازاریابی یادگیری، اصفهان - ایران، ۱۳۷۰. کنگره

دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی تاثیر تمرینات غدد اعصاب بر فشار خون زنان شهر یزد، کارنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۰۷ محققی، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران - مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) - انستیتو کانسره ۹۳۱۴۴۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: Medical Education، شیکاگو - آمریکا،

۱۹۹۱. جراحی سرطان، تهران - ایران، ۱۳۶۶.

سمینارها: انستیتو کانسر پاکستان، پاکستان، ۱۳۷۱. سمینار بین‌المللی اخلاق پزشکی، ایران، ۱۳۷۲. سمینارهای سالیانه انستیتو کانسر، ایران، سالیانه یک نوبت برگزار می‌شود. سمینار بین‌المللی پزشکی جغرافیایی، ایران، در ۲ سمینار شرکت داشته‌ام.

فرصت مطالعاتی: جراحی عروق و پیوند اعضا، آمریکا - پیتزبورگ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۶ ماه.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون. انستیتو کانسر وابسته به همان دانشگاه، ریاست انستیتو معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مدیرکل، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی عنوان بررسی مسائل آموزشی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران، مجری، ۱۳۷۱. طرح تحقیقاتی بررسی مسائل و مشکلات مقاطع مختلف رشته مامایی، مجری، ۱۳۷۱. بررسی کمیته IGF۱ در بیماران مبتلا به سرطان مری در انستیتو کانسر، مجری، ۱۳۶۹. طرح بررسی رابطه گروهای خونی با سرطان معده در ایران، مجری، ۱۳۷۱. طرح بررسی عوامل اتیولوژیک منتهی به سرطان در ایران، مجری، ۱۳۷۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

تألیفات: بررسی عملکرد یکساله مجله نبض، نبض، و وزارت بهداشت، ۱۳۷۱. بررسی سیر ترجمه در دومین سال مجله نبض، نبض، و وزارت بهداشت، ۱۳۷۲. ارزیابی برنامه آموزشی، آموزش مداوم. بررسی کیفیت آموزش دستیاری در رشته‌های مختلف داخلی، آموزش مداوم. تومورهای پوستی سر و گردن، مجموعه مقالات کنگره جامعه جراحان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: عربستان سعودی

جوایز: جایزه علمی و مدال دریافت نموده‌ام. تقدیرنامه معمولی در ارتباط با انجام وظایف اداری، شرکت در سمینارها به عنوان

بازآموزی جامعه جراحان، تبریز - ایران، ۱۳۷۰. سمینار بازآموزی تازه‌های سوختگی، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: نخستین کنگره جراحی ترمیمی، ایران، ۱۳۷۱. سمپوزیوم تروما، ایران، ۱۳۶۸. دومین کنگره جراحی ترمیمی پلاستیک و سوختگی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، جراح ترمیمی دست و میکروسکپی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱. بهداشت و درمان، جراح ترمیمی دست و میکروسکپی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. سازمان تامین خدمات درمانی، جراح، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی دست و میکروسکپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. جراحی صرع، تهران - ایران.

۱۱۰۶ متوسلیان، منیره

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۰۶۹۱-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد آموزش داخلی جراحی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه متدولوژی تحقیق، تهران (ورامین) - ایران، ۲۰ تا ۲۵ آبان ۱۳۶۸. کارگاه روش ارزشیابی و فنون تدریس، اصفهان - ایران.

سمینارها: طب نوزادان، ایران - شیراز، ۲۳ تا ۲۷ فروردین ۱۳۷۱. بازآموزی سل، ۲۴ تا ۲۵ مهر ۱۳۷۱. نقش پرستار در پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی، ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۷۰. مسائل آموزش بالینی پرستاری، ۱۵ تا ۱۷ دی ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - بلوار دانشجو، مری، ۱۳۶۷ تا کنون. بیمارستان طرفه تهران - خیابان بهارستان، سرپرست اطاق عمل، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. بیمارستان محمدصادق افشار یزد، پرستار اطاق عمل، ۱۳۶۳. بیمارستان شهید رهنمون (فرخی یزدی) یزد، سرپرست و سوپروایزر اطاق عمل، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی بیماران مبتلا به انفارکتوس بار اول بستری در بیمارستانهای دولتی تهران در مورد چگونگی بیماری و مراقبت از خود، مجری، ۱۳۶۷. بررسی تاثیر تمرینات غدد اعصاب بر فشار خون زنان، مجری، ۱۳۶۹. بررسی وضعیت بهداشتی قالیبافان روستاهای اطراف یزد، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مربوط به جراحی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

تألیفات: بازگشت به خانه بعد از انفارکتوس قلبی، نشریات

سخنران، شرکت در هیئتهای علمی و اجرایی سمینارها، درج مقاله در مجلات علمی، در چند مورد دریافت نموده‌ام. همچنین به مناسبت مشارکت در خدمات درمانی به جبهه‌ها و مجروحین عزیز جنگ تحمیلی - درج پایان‌نامه دکترای عمومی و دکترای تخصصی و موارد مشابه

۱۱۰۸ محمدی کوهانی، یوسف

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امیراعلم، بخش جراحی ۶۷۶۱۰۶-۹ و ۶۷-۹
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۷. فوق تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲.
دوره‌های تخصصی: کلینیکال و سرجیکال آناتومی، اوماها - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹. جراحی توراکس، اسلو - نروژ، ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۹.

فرصت مطالعاتی: کلینیکال و سرجیکال آناتومی، اوماها - آمریکا، دانشکده پزشکی تهران، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹. بازآموزی کوتاه مدت با کامپیوتر، اوماها - آمریکا، دانشکده پزشکی تهران، ۱۳۶۸. روش تدریس آناتومی با کامپیوتر، اوماها - آمریکا، دانشکده پزشکی تهران، ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی تهران، دانشیار و مدیر گروه، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده پزشکی تهران، دانشیار، ۱۳۴۷ تا کنون. دانشکده پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. دانشکده پزشکی تهران، دستیار، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تومورهای معده و روده در بیمارستان، تهران - ایران. آناتومی سر و گردن، سرجیکال آناتومی، تهران - ایران.

تألیفات: کتاب تشریح سر و گردن و اعصاب مغزی، برنده جایزه بهترین کتاب در رشته تألیفات پزشکی، مرکز نشر، فارسی، ۱۳۶۳. کتاب استخوانبندی سر و صورت، مرکز نشر، فارسی، ۱۳۶۹. آناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹. مقالات متعدد (متجاوز از ده مقاله) در اکنا مدیکا ایران بزبان انگلیسی. چند مقاله در مجله دانشکده پزشکی و نظام پزشکی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۰۹ میری بنجار، محمودرضا

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۹۴۹۱
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی - متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. پزشکی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: سمینار سراسری تروما، ایران، ۱۳۶۹.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: جراحی عمومی، علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران.
تألیفات: آنورسمهای کاذب در مجروحین جنگی، ۱۳۶۷.
فیسئولهای شریانی وریدی، تروما؛ ۱۳۶۹.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۱۰ ناظرانی هوشمند، شهرام

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۹۹۰۵۱-۵
سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱.
دوره‌های تخصصی: Fellow ship جراحی ترمیمی، LKH گزاتز اطریش، ۱۹۹۰. جراحی میکروسکوپی، ملبورن استرالیا، ۱۹۸۴.
سمینارها: کنگره جراحان پلاستیک، اطریش، ۱۹۹۰. کنگره جراحان بین‌المللی، پاکستان، ۱۹۸۵. کنگره جراحی دست، استرالیا، ۱۹۸۴. کنگره جراحی ملی، استرالیا، ۱۹۸۴. اولین کنگره جراحی، ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: بیمارستان حضرت فاطمه بوشهر، جراح، ۱۳۶۸ تا کنون. بیمارستان ۵۲۰ کرمانشاه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.
سوابق تحقیقاتی: بررسی صدهزار مورد سوختگی در ایران، مجری، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فیزیولوژی و آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و کرمانشاه، بوشهر و کرمانشاه - ایران.

تألیفات: Composibe free flap ابتکار، خلاصه مقالات جراحی ترمیمی، انجمن جراحان پلاستیک اطریش، انگلیسی، ۱۹۹۰. تازه‌های جراحی میکروسکوپی، مجله نظام پزشکی، فارسی، ۱۳۶۶. جراحی میکروسکوپی در جنگ، دانش نوین، ایران، فارسی، ۱۳۶۶. روش جدید دیلاتاسیون عروق در جراحی میکروسکوپی، PRS، Williams and Wilkins، انگلیسی، ۱۹۸۶. راه ساختن کاغذ تمپلات، جراحی پلاستیک، Williams and Wilkins، انگلیسی، ۱۹۸۶. استفاده از امتنوم در جراحی، جراحی پلاستیک، Williams and Wilkins، انگلیسی، ۱۹۸۵. کتاب سوختگی‌ها جلد اول، فارسی، ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: اطریش

۱۱۱۱ یسیان حقیقی، جواد

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان فیروزگر ۶۶۷۹۰۱-۵

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: روش Pin-and Plastir در درمان شکستگیهای ساق، بصورت تعدادی نشریه، فارسی، ۱۳۶۱. کوتاه کردن دارویی در درمان بیماری Kein back، تعدادی نشریه، فارسی، ۱۳۷۱. روش جدید بانداژ مچ پا برای پیشگیری ضربیدگی مچ پا، مجله امید، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جراحی ارنولوزی

۱۱۱۴ ابوالفتح پور، مجید

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی ارنولوزی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک، بیمارستان ولی عصر ۳۱۰۳۶

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص جراحی ارنولوزی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ارنولوزی، اراک - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جراحی پلاستیک و ترمیمی

۱۱۱۵ حافظی، فرهاد

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان سوختگی شهید مطهری ۶۸۰۰۴۸

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک، انگلستان و علوم پزشکی ایران، لندن، تهران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. تخصص جراحی عمومی، علوم پزشکی شیراز، شیراز ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی، علوم پزشکی شیراز، شیراز ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: شکاف لب تکنیکهای جدید، ایران، ۱۳۶۹. تروما، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری، استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه شکافهای نادر صورت در ایران، تهران، دکتر حمید درخشانی. مطالعه پانکراتیتها در جنوب ایران، شیراز، دکتر سپارزاده.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی عمومی، ایران.

تألیفات: شکافهای نادر صورت در ایران، دانشگاه علوم پزشکی

ایران، فارسی، انگلیسی، ۱۳۷۱.

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷. دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان فیروزگر، مسئول بخش، ۱۳۴۷ تاکنون. دانشگاه تهران، رزیدنت، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷. وزارت بهداشت، رئیس، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵. سیستان و بلوچستان، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انواع جراحی شکم، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جراحی ارتوپدی

۱۱۱۲ کلهر، مرتضی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز پزشکی فیروزگر ۶۷۷۹۰۱

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی ارتوپدی، بیمارستان توانبخشی شفاپایان، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی باخران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تاکنون. بیمارستان نجمیه و بقیه الله، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مباحث ارتوپدی، تهران و باخران -

ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۱۳ نوروزی، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی ارتوپدی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۹۹۰۵۱-۵

سوابق تحصیلی: متخصص جراحی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دوره post-grajuate در رشته ارتوپدی دوره ۶ ماهه، ۱۹۸۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: روش. روش. روش. Shaltern shoulheing استاد راهنما، آقای دکتر مهرا. درمان شکستگی های ران، استاد راهنما، خانم دکتر افسانه دیده‌ور. روش Pedice grult دردردمان شکستگی گردن استخوان ران، استاد راهنما، دکتر مدنی. درمان شکستگیهای مچ دست با روش Pin-and-plaster استاد راهنما، آقای دکتر حقانی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شکستگی‌ها و بیماریهای ارتوپدی،

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: سوئیس؛ انگلستان

۱۱۱۷ دیلمی پور، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت فاطمه

۱۱۱۶ حسنی، محمد اسماعیل

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان حضرت فاطمه

۶۲۵۳۳۲-۶۲۳۸۸۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص رشته ترمیمی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص جراحی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تمام دروس مربوطه، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص رشته ترمیمی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. تخصص جراح عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸.

۱۱۱۸ سیدفروتن، کمال

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۲۳۸۸۳-۷

سوابق تحصیلی: جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص جراحی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۸. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹.

سمینارها: کالج بین المللی جراحی، فیلیپین، ۱۹۹۱. کالج بین المللی جراحی، کوبا، ۱۹۸۷. کالج بین المللی جراحی، تایلند، ۱۹۸۶. کالج بین المللی جراحی، اسپانیا، ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: بیمارستان حضرت فاطمه، جراح ترمیمی، ۱۳۶۰ تا کنون. بیمارستان سوانح و سوختگی، جراح، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق درباره زخمهای پاشنه پا، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی ترمیمی، ۱۳۵۸ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

دوره های تخصصی: جامعه جراحان ایران بازآموزی سالانه، تهران - ایران، ۱۹۷۱. جامعه جراحان ایران بازآموزی سالانه، تهران - ایران، ۱۳۶۹. سمینار تازه های سوختگی، تهران ایران، ۱۳۷۰. کنگره جامعه جراحان آمریکا، سانفرانسیسکو آمریکا، ۱۰ تا ۱۷ اکتبر ۱۹۹۰. کنگره سالیانه پزشکی ابن سینا، تهران ایران.

سمینارها: نومورفک و تجربیاتی در شکاف لب ۲ طرفه، ایران، ۱۳۷۱. بازسازی کامل گوش، ایران، ۱۳۷۰. شکاف لب و کام، ایران، ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۶۹. بازسازی پلکها، دومین کنگره، ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان حضرت فاطمه، ۱۳۷۰. بیمارستان شهید رجائی قزوین، جراح، ۱۳۶۱. بیمارستان شهید مطهری حضرت فاطمه، رزیدنت پلاستیک ترمیمی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. بیمارستان شیروخورشید سمنان و بابل، جراح عملی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. دانشگاه تهران رزیدنت جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی، رزیدنت، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: فیستولهای قدامی شکاف لب ۲ طرفه که پروتز بصورت ایتوزاتور بکار نمیرفت، دانشکده علوم پزشکی ایران بیمارستان فاطمه. فلاپ جزیره ای در آلت بریده شده بوسیله ختنه که شبیه هیپوسیادیاس شده است، علوم پزشکی ایران بیمارستان فاطمه. آنفالوسل سقف بینی یک عمل گزارش نشده تحقیقاتی که به فارسی و انگلیسی نوشته شده، دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان فاطمه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پلاستیک عمومی، تهران.

تألیفات: شکاف کام و لب، ۱۳۶۹. تومورهای آرواره ها تجربیاتی در شکاف لب ۲ طرفه، جامعه جراحان، ۱۳۷۱. کنگره سالانه پزشکی ابن سینا تهران، بازسازی کامل گوش، فارسی، ۱۳۷۰. بازسازی پلکها، پلاستیک و ترمیمی، فارسی انگلیسی، ۱۳۶۸. فلیتول در شکاف کام، کنگره پلاستیک و ترمیمی، فارسی انگلیسی، ۱۳۶۵. مرحله بندی هوچکین، دانشگاه ملی، فارسی، ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۱۹ شرکت، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان حضرت فاطمه

(س) ۶۲۴۹۵۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراح پلاستیک ترمیمی، دانشگاه یونیون نیویورک، آمریکا، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶. تخصص جراح عمومی، دانشگاه میشیگان وین شیت، آمریکا، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۹.

فرصت مطالعاتی: جراحی پلاستیک، آمریکا - نورفولک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، می تا جولای ۱۹۸۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شکافهای لب و کام، سرطانهای پوست، ترمیم در سوختگیها، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: جراحی پلاستیک در ناهنجاریهای مادرزادی، دانشگاه ایران، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۲۰ فتحی، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت فاطمه (ع) ۵۴۰۰۴۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره جراحی ماگزیمو فاسیال، تورنتو - کانادا، ۱۳۶۹.

سمینارها: کنگره جراحی ترمیمی و پلاستیک، ایران، بهمن ۱۳۶۷. **سوابق اشتغال:** بیمارستان حضرت فاطمه (ع) تهران، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران، معاون آموزشی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. بیمارستان حضرت فاطمه - تهران، رئیس بیمارستان، ۱۳۶۶. دانشگاه علوم پزشکی همدان - همدان، سرپرست دانشگاه، ۱۳۶۵ تا نیمه دوم ۱۳۶۵. استان سیستان و بلوچستان، مدیرعامل بهداری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۲۱ فره‌وش، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان رازی - ۵۶۰۰۴، ۶۲۵۴۱۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. فوق تخصص جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: دوره مربوط به استفاده لیزر، بوستون - آمریکا، ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره جراحی پلاستیک و ترمیمی دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۶۹. کنگره و بازآموزی بیماریهای پوست، ایران، ۱۳۷۰. سمینار تازه‌های سوختگی، ایران، ۱۳۷۰. کنگره ابن سینا، ایران، ۱۳۷۰. کنگره تروماهای جنگی، ایران، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم

پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: گزارش ۵۱ مورد، سوئد، فارسی، ۱۳۶۵. سرطانها، فارسی، ۱۳۷۱. هیپرتیوریسم، فارسی، ۱۳۷۱. درمان آلرژیک ناشی از سوختگی با رتشیواکسپندر، گاستروآنترولوژی. گاستریک ائوزینوفیلیک بعنوان انسداد مجاری صفراوی، مجله آمریکائی، انگلیسی، ۱۳۶۹. درمان جدید همانژیومهای کاپیدی پارتشو اکسپندر، مجله دانشکده پزشکی تهران، ۱۳۷۱. تشخیص افتراقی بیماریهای داخلی، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: عربستان سعودی؛ سوئد

۱۱۲۲ معتمد، صدراله

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۶۶۶۲۰۴

سوابق تحصیلی: فلودست و میکروسکوپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. دکترای پزشکی و تخصصی جراحی عمومی، تبریز ایران، تبریز - تهران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: کاربرد لیزر در جراحی پلاستیک، ایران، ۷ خرداد. کاربرد فلپ ابل رومییک Z در کمبود سنج صورت، ایران، ۱۵ اردیبهشت تا ۹. اختلالات آب و الکترولیت در سوختگی، ایران، ۱۰ مهر. پیوند آزاد انتوم در همی فاسیال آتروفی، ایران، ۱۳ تا ۱۵ اسفند. ترمیم ثانویه لب شکری، ایران، ۸ تا ۱۱ اسفند چهارروز.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی بابل، مربی دستیار، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشکده پزشکی بابل، مربی دستیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹. سازمان نظام وظیفه، مسئول بهداری بانه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: تکنیکهای جدید در پوست کش صورت، یکی از افراد اجرایی، ۱۳۶۷. بررسی فلیهای لایتموس دورسی در بازسازی سنج نرم، یکی از افراد اجرایی، ۱۳۶۸. ضایعات تروماتیک عروقی دست، یکی از افراد اجرایی، ۱۳۶۴. بازسازی کمبود سنج نرم صورت، ارائه دهنده و مجری، ۱۳۷۰. ایلمنه دلتوپکتورال فلپ در بازسازی کانسر ثلث فوقانی و حنجره، یکی از افراد اجرایی، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شکستگیهای صورت، جراحی پلاستیک در اطفال، انواع فلپ، انواع گرفت، ضایعات عروق بزرگ مادرزادی، هموستازیس، ترانسفوزیون، التیام زخم، انواع بخیه، ۱۳۷۰ تا کنون.

تألیفات: کاربرد لیزر در جراحی پلاستیک، سمینار مهندسی پزشکی مازندران، فارسی، ۱۳۷۱. پیوند انتوم در همی فاسیال اتروفی، بیمارستان سینا تهران، فارسی، ۱۳۶۹. اختلالات الکترولیتی در سوختگی، بیمارستان امام خمینی، فارسی، ۱۳۷۰. بازی کمبود سنج صورت، جامعه جراحان، فارسی، ۱۳۷۱. ترمیم ثانویه لب

آبان ۱۳۶۸. انتقال میکروسکپی ورگدار استخوان نازک نی، نظام پزشکی، نظام پزشکی، فارسی، دی ۱۳۶۴. انتقال آزاد عضله پستی بزرگ، پزشکی نوین، پزشکی نوین، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا؛ آمریکا

شکری، سمینار فک و صورت، فارسی، ۱۳۶۹. نکات اساسی در ری پلنتیشن، جامعه جراحان، فارسی، ۱۳۶۹. تکنیکهای جدید در پوست کث صورت، علوم پزشکی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۲۳ مغاری، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی پلاستیک و ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان حضرت فاطمه

۶۲۲۳۴۲-۶۲۴۹۵۷

سوابق تحصیلی: جراحی ترمیمی و پلاستیک، بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تاکنون. فوق تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

دوره‌های تخصصی: جراحی ترمیمی میکروسکپی و دست، Microsurgery Research center، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. جراحی ترمیمی میکروسکپی و دست، St. Vincents Hospital. جراحی ترمیمی میکروسکپی و دست، North Stat Hospital. جراحی ترمیمی میکروسکپی، North Stat Hospital. جراحی ارتوپدی و عمومی، Bon secons Hospital، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: نهمین کنگره آسیائی اقیانوسیه، فیلیپین، ۱۳۷۰. کنگره بین المللی پیوند اعضا، کوبا، ۱۳۶۹. کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، تهران، ۱۳۶۹. سمینار سرتاسری تروما، زاهدان، ۱۳۶۸. دومین کنگره جراحی پلاستیک، تهران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان حضرت فاطمه، اتند آموزش دهنده، ۱۳۷۱ تاکنون. بیمارستان شهید مطهری، اتند آموزش دهنده، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. بیمارستان شهید مطهری، دستیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. بیمارستان شیرو خورشید، جراح، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. بیمارستان امام خمینی، دستیار، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: اتساع تدریجی عضو جهت انتقال میکروسکپی، مجری. انتقال میکروسکپی غده تحت فکی بجای غدد اشکی، مجری، دکتر سیدکمال فروتن. فلپهای پیش ساخته، مجری، ۱۳۶۵. اتساع کنترل شده نسوج قبل از انتقال بصورت فلپ آزاد میکروسکپی، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی ترمیمی میکروسکپی و دست، تهران - ایران.

تألیفات: درمان جراحی نسوج نرم اندامها، ۱، جامعه جراحان، فارسی، ۱۳۷۰. ترمیم نسوج نرم و سخت اندامها در مجروحین جنگ، استکلهم، ۲۶-۹۱-۹۶، انگلیسی، ۱۳۷۱. مصرف بالینی فلپهای پیش ساخته، تهران، ۴، انگلیسی، ۱۳۶۹. ترمیم نابودیهای اندامهای تحتانی در کودکان، لندن، ۴۲، انگلیسی، آذر ۱۳۶۸. بازسازی کمبود وسیع سقف دهان، مجله بین المللی جراحی ترمیمی، ۵، انگلیسی،

جراحی دامپزشکی

۱۱۲۴ دهقانی نازوانی، سیف الله

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی دامپزشکی

محل کار: دانشگاه شیراز - دانشکده دامپزشکی - بخش جراحی و

رادیولوژی ۲۲۱۰۹

سوابق تحصیلی: تخصصی جراحی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سانکاچیوان، سانکاتون - کانادا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص MVSC، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سانکاچیوان، سانکاتون - کانادا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. دکترای دامپزشکی، دانشگاه شیراز دانشکده دامپزشکی، شیراز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه جراحی - جراحی بافت نرم استخوان و مفاصل، American board of veterinary surgical forum surgeon، ۱۹۹۰. کارگاه جراحی - جراحی بافت، American board of veterinary surgical forum, surgeon، ۱۹۸۱. تخصصی جراحی دامپزشکی دام‌های بزرگ، ساسکاتون کانادا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: نهمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران تهران، ۱۳۶۸. بیستمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران - تبریز، ۱۳۶۲. World veterining Association. موضوعات مختلف دامپزشکی، برزیل، ۱۹۹۱. چهارمین کنگره بی هوشی دامپزشکی، هلند، ۱۹۹۱.

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، استادیار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر تحریک الکتریکی بر ترمیم پارگیهای تاندون در خرگوش و مقایسه آن با فنی تونین، مجری، ۱۳۶۹. بررسی اثر تحریک الکتریکی بر ترمیم شکستگی‌ها در خرگوش و مقایسه آن با فنی تونین، مجری، ۱۳۶۹. بررسی اثر تحریک الکتریکی بر ترمیم زخم‌های سطحی و عمیقی در خرگوش و مقایسه آن با فنی تونین، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول جراحی و اصول هوشبری، جراحی عمومی دام بزرگ، جراحی عمومی دام کوچک، بیماریهای اندام حرکتی گاو، کارورزی جراحی دام کوچک (۱)، کارورزی جراحی دام بزرگ، عملیات در بخش جراحی، جراحی بافت نرم (۱)، جراحی بافت نرم (۲)، جراحی استخوان و مفاصل (۱)، جراحی استخوان و

و بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دکتری دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: کنگره سالانه دندانپزشکی، ایران، شهریور ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان طالقانی و بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی، استادیار نیمه وقت، ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی Median Rhomboid ulositis بعنوان تز دوره دکتری دندانپزشکی، بیمارستان امام خمینی دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تومورهای ناحیه دهان و سر و صورت، بیحسی موضعی، بیماریهای غدد بزاقی، تروماهای سروصورت.

تألیفات: بررسی روشهای مختلف و سیتوپلاستی، فارسی، ۱۳۶۱. بررسی، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۲۷ خدایاری نمین، عباس

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی دهان و فک و صورت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان آیت الله طالقانی، اوین و لنجک ۲۹۷۰۹۱۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵. فوق تخصص جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی بیمارستان طالقانی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره بین المللی دندانپزشکی، ایران، ۱۳۷۱. کنگره انجمن جراحان مجمه، فک و صورت، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بخش جراحی دهان و فک و صورت، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸ تاکنون. بیمارستان آیت الله طالقانی، اوین و لنجک، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اوین و لنجک، ریاست دانشکده، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اوین و لنجک، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۷ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی دهان و فک و صورت، تهران - ایران.

تألیفات: اندودونتیکز، جراحی، دانشکده دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۵۵. آناتومی، فیزیولوژی و ضایعات مفصل گیجگاهی فکی، دانشکده دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۵۷. روشهای نوین در درمان تومورهای عروقی ناحیه دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۶۸.

مفاصل (۲)، سمینار، هوشبری پیشرفته دام، جراحی تجربی، پروژه ۱، ۲، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: Calve loss after dystorin in cattle، مجله دامپزشکی آفریقای جنوبی، انگلیسی، ۱۹۸۳. Fertility after cosection in cattle، مجله دامپزشکی کانادا، انگلیس، ۱۹۸۱. Fenural fracture in calves، مقاله، مجله دامپزشکی کانادا، انگلیس، ۱۹۸۹. Cesarean section in cattle، مقاله، مجله دامپزشکی آمریکا، انگلیس، ۱۹۸۲. Cocal torsion in cay، مقاله، مجله دامپزشکی کانادا، انگلیس، ۱۹۸۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا، کانادا

جراحی دهان و فک و صورت

۱۱۲۵ اخلاقی، فهیمه

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی دهان و فک و صورت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی و دانشکده دندانپزشکی ۲۹۷۰۹۱۰۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹. دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص جراحی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره جراحان در زمینه تراماهای جنگی، ایران، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت شهید دکتر لواسانی، مربی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. مجتمع عالی پیراپزشکی واقع در وین، مربی. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۷ تاکنون. بیمارستان طالقانی، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: القاء استخوان توسط دندان، بخش فارماکولوژی دانشگاه تهران، آقای دکتر بینا.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت دهان و دندان، دانشکده بهداشت شهید دکتر لواسانی، مجتمع عالی علوم بیمارستانی، تهران - ایران. جراحیهای قبل از پروتز، کیسهای داخل دهان، اورژانس های طبی در دندانپزشکی، فلسفه پیوند، عکس العمل نسبت به آسیب، عفونتهای اختصاصی حفره دهان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۲۶ ایرانپور، فریده

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی دهان و فک و صورت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان طالقانی

بهداشت و درمان)، پزشک عمومی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.
سوابق تحقیقاتی: بررسی لوله بستن با بیحسی موضعی و مقایسه آن با بیهوشی عمومی، مجری، ۱۳۷۱.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و زایمان، مراحل زایمان، بیماریهای دستگاه تناسلی، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۳۱ شیخ الاسلام، فائده

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۴۰۴۸۸۴
سوابق تحصیلی: تخصص جراحی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰.
دوره‌های تخصصی: دوره سونوگرافی، تهران ایران، آبان تا اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی باخران، استادیار متخصص زنان و زایمان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. قروه کردستان، پزشک عمومی، ۱۳۶۳ تا سازمان منطقه‌ای بهداشتی کردستان سنندج، پزشک عمومی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و زایمان و مامائی، تهران و باخران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۳۲ ظفرقندی، آمنه

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۵۶۲۶۳
سوابق تحصیلی: دکترای جراحی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۶.
سمینارها: سمینار سراسری بیماریهای زنان و مامائی، همدان، ۸ آذر ۱۳۷۱. سمینار پاراپلژی، اصفهان، تیر ۱۳۷۱.
سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی شهید بهشتی، معاونت آموزشی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی درمان تلقیح داخل رحمی و الکتروشوک در درمان نازائی بیماران پاراپلژیک، مستول، ۱۳۶۹.
سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس زنان و مامائی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۳۳ کاشانیان، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا، آلمان

جراحی زنان و زایمان

۱۱۲۸ ارجمندی رفسنجانی، بانو

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۴۶۶۹۷۴
سوابق تحصیلی: تخصص جراحی زنان و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.
سوابق اشتغال: بیمارستان فیروزگر، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون. زایشگاه شهید اکبرآبادی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰.
سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مختلف مامائی و زنان، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۲۹ بهاصدری، شهره

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۳۴۹۴۹
سوابق تحصیلی: تخصص زنان و زایمان، دانشگاه تهران، تهران ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران زایشگاه شهید اکبرآبادی، استادیار، ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و زایمان، تهران ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۳۰ رضائی، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۹۷۳۸۳-۸۹۰۰۰۲
سوابق تحصیلی: دکترای جراحی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۶۸.
دوره‌های تخصصی: جراحی زنان و زایمان، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.
سمینارها: سمینار و دوره بازآموزی بیماریهای زنان و زایمان، تهران، شهریور ۱۳۷۱.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران (میرزا کوچک خان)، پزشک متخصص جراحی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه شاهد، مدرس، ۱۳۷۲. دانشکده پرستاری بانک ملی، مدرس، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. بیمارستان نجمیه، پزشک متخصص، ۱۳۶۸. درمانگاه ارشاد (وزارت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شهید دکتر رهنمون ۹-۶۱۰۶۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. تخصص جراحی زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنگره بازآموزی زنان، ایران، ۱۶ تا ۲۰ آبان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامایی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بیمارستان میرزا کوچک خان، رئیس بیمارستان، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل هیپرسونیم خانمهای شهر تهران، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مامایی، بیماریهای زنان، نازایی، تهران - ایران.

تألیفات: بیماریهای زنان، اشارت، ۱۳۷۱. بیماریهای دهان و دندان در حاملگی، دارو و درمان، ۱۳۶۹. تازههایی در مورد قرصهای ضدبارداری، فردابه، ۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جراحی ستون فقرات

۱۱۳۷ گنجویان، محمد صالح

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی ستون فقرات

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شفا حیاتیان ۲۱-۳۹۱۰۲۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی ستون فقرات، دانشگاه سنت لوئیس، سنت لوئیس - آمریکا، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. فوق تخصص جراحی ستون فقرات، دانشگاه مینه سوتا، میناپلیس - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. تخصص ارتوپدی، بیمارستان شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. فوق تخصص جراحی ستون فقرات، بیمارستان شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: فوق تخصص جراحی ستون فقرات، سه‌ماه. **فرصت مطالعاتی:** تحقیق در جراحی ستون فقرات، آمریکا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

جراحی قفسه سینه

۱۱۳۸ میرخانی، سید حمید

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی قفسه سینه

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴-۴۱۰۴۱-۹۳۰۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی قلب و عروق، دانشگاه کارولینای سوئد، استکهلم - سوئد، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. فوق تخصص تراکس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

۱۱۳۴ کاظمی زاده، ماشاءاله

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهید اکبرآبادی

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: متخصص جراحی زنان و مامایی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: پس از تخصص یکسال طرح نیروی انسانی در کرمان. پس از دکتري خدمت نظام وظیفه ارتش.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی زنان و مامایی، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۳۵ منتظری، سیمین

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی ۸۸۸-۵۶۳۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی و متخصص جراحی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان نجمیه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۳۶ نیرومنش، شیرین

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۲-۸۹۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی - متخصص زنان، دانشگاه شهید علوم پزشکی بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱. تخصص جراحی زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: کنگره تروما. کنگره، ایران - تهران. کنگره، ایران - همدان، ۸ تا ۹ مهر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان میرزا کوچک خان، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران و

تخصص جراحی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار پزشکی، رسمی. طرح لایحه نیروی انسانی در دانشگاه باختران، استادیار پزشکی. طرح لایحه نیروی انسانی در بهداری هرمزگان. خدمت سربازی - ارتش جمهوری اسلامی ایران.

سوابق تحقیقاتی: اندیکاسیونها و روش جراحی در ناهنجاریهای مادرزادی قلب، رزیدنت، دکتر محمدعلی یوسف نیا. انرژی های دستگاه گوارش و روشهای جراحی آن، رزیدنت، دکتر محمود اشرفی نیا.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران. دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

تألیفات: تز آترزیهای دستگاه گوارش و روشهای جراحی آن، فارسی، ۱۳۶۷. تز اندیکاسیون و روشهای جراحی فانتن در ناهنجاریهای مادرزادی قلب، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جراحی کودکان

۱۱۴۱ امیر فیض، منوچهر

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۶۰۸۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی کودکان، کارل ابرهارد، توپینگن - آلمان، ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۳. دکترای پزشکی، کارل ابرهارد، توپینگن - آلمان، ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۳.

دوره‌های تخصصی: جراحی کودکان = فوق تخصص، تربینگن - آلمان، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳. جراحی عمومی، تربینگن - آلمان، ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰.

سمینارها: کنگره بین‌المللی کلیه و مجاری ادراری، تبریز - ایران، ۱۳۶۹. ضربه‌های شکمی در اطفال (کنگره اطفال)، تهران، بهمن ۱۳۶۳. انومالیهای فوقانی مجاری ادراری (کنگره اطفال)، بهمن ۱۳۶۱. تازه‌های طب اطفال کنگره، تهران، ۱۳۶۲. کنگره بازآموزی تخصصی جراحی، تهران، ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، عضو هیئت ممکنه و ارزشیابی رشته فوق تخصص جراحی کودکان، ۱۳۶۳ تاکنون. دانشکده پزشکی - مرکز پزشکی لقمان، عضو کمیته آموزشی دانشکده پزشکی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان‌الدوله ادهم و مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت‌الله طالقانی، رئیس بخش جراحی اطفال، ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی کودکان، ارولوژی اطفال،

سوابق اشتغال: بنیاد شهید انقلاب اسلامی. سازمان انتقال خون ایران.

تألیفات: سیناپس جراحی عمومی دو جلد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جراحی قلب و عروق

۱۱۳۹ خاموشی، امیر جمشید

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی قلب و عروق

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۹۲۰۳۷

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص جراحی قلب و عروق، علوم پزشکی بیمارستان قلب، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: آموزش مانیترینگ CCU، آلمان، ۱۳۶۹. آموزش کار با دستگاه IABP پمپ داخل آئورت، فرایبورگ هلند، ۱۳۶۸.

سمینارها: چهارمین کنگره قلب و عروق ایران، اسفند ۱۳۶۹. دومین کنگره قلب و عروق ایران، بهمن ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان قلب تهران خیابان ولیعصر، استادیار جراحی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تومرهای قلب در ایران، سرپرست، ۱۳۶۳ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی قلب و عروق، دانشگاه بوعلی و علوم پزشکی ایران، همدان و تهران - ایران.

تألیفات: آناتومی و فیزیولوژی قلب، دفتر پرستاری بیمارستان قلب، فارسی، ۱۳۶۶. عفونت‌های پس از جراحی قلب، ارائه بصورت پایان نامه تخصصی، فارسی، ۱۳۶۳. میگروناهی دهلیز چپ، ارائه بصورت پایان نامه تخصصی، فارسی، ۱۳۷۱. دریچه پورسین بیولوژیک، ارائه بصورت پایان نامه تخصصی، فارسی، ۱۳۶۷. جراحی دریچه آئورت، انتشارات دفتر علمی بخش البرز، البرز، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۴۰ خدارحمی، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی قلب و عروق

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۶۶۳۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی (طب)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. فوق

تهران - ایران .

زمینه جراحی اطفال ، بال - سوئیس . در زمینه جراحی اطفال ، برن - سوئیس ۱۹۸۳ .

تألیفات :

Partial splenectomy and partial splenic attachment for the treatment of portal hypertension. Partial splenectomy in the treatment of thalassaemia major. A new method for treatment of oiant hydronephrosis.

آشنایی با زبانها : انگلیسی ؛ آلمانی

آشنایی با کشورها : آلمان ؛ سوئیس ؛ اطریش

۱۱۴۲ خودپیر ، محمدحسین

رشته : علوم پزشکی ؛ جراحی کودکان

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز طبی کودکان

۹۲۲۱۱۵-۷

سوابق تحصیلی : دکترای پزشکی ، وین - اطریش ، ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۶ . فوق تخصص جراحی عمومی - جراحی اطفال ، زوریخ - سوئیس ، ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳ .

دوره‌های تخصصی : Liver Transplantation ، لندن - انگلستان ، ۱۹۹۰ . جراحی ترانسپلانت کبد ، King's collage Hospital ، ۱۹۸۹ . بمدت دو ماه .

جراحی اورولوژی و گوارش نوزادان و اطفال ، Hospital for sick children ، ۱۹۸۹ ، بمدت دو ماه . جراحی نوزادان و جراحی اورولوژی اطفال ، بوستون - آمریکا ، ۱۹۸۸ به مدت یک ماه .

فرصت مطالعاتی : Liver Transplantation انگلیس ، لندن ، ۱۹۹۰ . Liver Transplantation انگلیس ، لندن ، بیمارستان برودهلتز سوئیس ، ۱۹۹۰ . Liver Transplantation انگلیس ، لندن ، King's college بیمارستان برودهلتز سوئیس ، ۱۹۸۹ . جراحی اورولوژی و گوارشی ، انگلیس - لندن ، بیمارستان برودهلتز سوئیس .

سوابق اشتغال : بیمارستان اطفال برودهلتز (دانشگاه بال) سوئیس ، مسئول بخش جراحی اطفال ، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ . بیمارستان اطفال برن (دانشگاه برن) سوئیس ، پژوهشگر ، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ . بیمارستان شهید بهشتی (تجربیش) ، جراح اطفال و مسئول بخش جراحی اطفال ، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲ . مرکز طبی کودکان - دانشگاه تهران ، جراح مرکز ، مسئول بخش جراحی اطفال ، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۲ ، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ .

سوابق تحقیقاتی : جایگزین کردن معده بجای مری نزد کودکان دچار تنگی مری ، مجری ، ۱۹۷۶ . پارشیال اسپلنکتومی نزد کودکان دچار B تالاسمی ماژور ، مجری ، ۱۹۷۰ . درمان جراحی پورتال همپیرتانزیون ، مجری ، ۱۹۸۰ . بررسی ترکیبات سنگهای مجاری ادراری نزد کودکان ایران با سه متد مختلف ، مجری ، ۱۹۷۳ . درمان جراحی کیست‌های طحال ، مجری ، ۱۳۶۷ . ازدیاد فشار خون بعلت بیماری Ash-up-marh Kidney ، مجری ، ۱۳۵۳ .

سوابق فعالیتهای آموزشی : در زمینه جراحی اطفال ، تهران . در

۱۱۴۳ صادقیان ، ناصر

رشته : علوم پزشکی ؛ جراحی کودکان

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مرکز پزشکی

آیت‌الله طالقانی بخش جراحی اطفال ۹-۱۰-۲۹۷۰۹۱

سوابق تحصیلی : فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران - ایران ، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ . دکترای تخصص جراحی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران - ایران ، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ . دکترای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز - ایران ، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ .

سمنارها : کنگره سالانه جامعه جراحان ایران ، ایران ، ۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ . کنگره سالانه جامعه جراحان ایران ، ایران ، ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۶۹ . اولین کنگره بیماریهای عفونی اطفال ، ایران ، سخنران . دومین کنفرانس بین‌المللی جراحی کلیه و مجاری ادرار ، ایران ، ۱۶ تا ۲۰ خرداد ۱۳۶۹ .

سوابق اشتغال : بین ولنجک و اوین مرکز پزشکی آیت‌الله طالقانی ، سرپرست بخش اورژانس و استادیار جراحی اطفال ، ۱۳۶۸ تاکنون . استادیار جراحی اطفال ، رزیدنت ارشد بخش ، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ . استادیار جراحی ، رزیدنت ارشد بخش ، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ . مرکز پزشکی سعادت‌آباد شهید مدرس (تهران) ، رزیدنت ، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ . مطب دکتر ناصر صادقیان کرج ، حصارک ، پزشک عمومی ، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ .

سوابق تحقیقاتی : درمان جراحی فتق به روش بی‌حسی موضعی ، محقق ، ۱۳۶۲ .

سوابق فعالیتهای آموزشی : جراحی عمومی و تخصصی و داخلی عمومی ، جراحی اطفال ، تهران - ایران .

تألیفات : بررسی ۲۱ مورد تومور دیلمز در بخش جراحی اطفال طالقانی ، تبریز ، فارسی ، ۱۳۶۹ . بررسی ۸۳ مورد انوازیناسیون در بخش جراحی اطفال طالقانی ، بیماریهای شایع طب اطفال ، تهران ، فارسی ، ۱۳۶۸ . درمان جراحی فتق مغنی به روش سرمایی و بی‌حسی موضعی ، دارودرمان ، تهران ، فارسی ، ۱۳۶۷ . بدن و فشار هوا در ارتفاعات زیاد ، پژوهشی و ورزشی ، سازمان تربیت بدنی ایران ، فارسی ، ۱۳۵۲ . طرح پرونده‌های پزشکی ورزشی بهداشتی ، پژوهشی

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه ایران - دانشگاه تهران، جراح اطفال - استادیار جراحی، ۱۳۶۱ تاکنون. سازمان خدمات اجتماعی بیمارستان رامسر (وزارت بهداشتی)، جراح - رئیس بیمارستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. بیمارستان اطفال لندن - دانشگاه لندن، دستیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. سازمان خدمات اجتماعی - بیمارستان رامسر، جراح - معاون بیمارستان رئیس بیمارستان، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶. دانشگاه تهران - بیمارستان سینا، رزیدنت جراحی، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، تهران - ایران. جراحی عمومی، مدرسه پرستاری، رامسر - ایران.

تألیفات: بررسی دهساله انواریتاسیون در مرکز طبی کودکان، مجله بیماریهای کودکان، گروه اطفال دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی دهساله بیماری هیپریلیک در مرکز طبی کودکان، مجله بیماریهای کودکان، گروه اطفال دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی ده مورد تومور آدرنال در کودکان (مرکز طبی کودکان)، *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*، National Center for Scientific research، انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۴۶ میرشمیرانی، علیرضا

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۲-۲۱، مطب، ۲۶۶۲۹۳

سوابق تحصیلی: دکترای طب عمومی، دانشگاه ملی سابق، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: سیزدهمین کنگره سالانه قریب، تهران - ایران، ۵ تا ۱۰ بهمن ۱۳۷۰. کنگره سالانه انجمن کودکان ایران، تهران - ایران، ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۷۰. پنجمین کنگره سالانه ابن سینا، تهران، ۱۴ تا ۱۶ اسفند ۱۳۶۹. دوازدهمین کنگره سالانه قریب، تهران، ۲۹ دی تا ۴ بهمن ۱۳۶۹. کنگره انجمن کودکان ایران، ایران - تهران، ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: دوره یکفکتگی جراحی آنومالیهای آنورکتال، استانبول - ترکیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آوریل ۱۹۹۰. دوره کوتاه مدت جراحی کودکان و نوزادان و جراحی جنین، لندن - انگلستان، مجتمع آموزش وزارت بهداشت و درمان، اکتبر ۱۹۸۶ تا یکماه.

سوابق اشتغال: بیمارستان کودکان مفید - مرکز آموزشی درمانی، استادیار، ۱۳۶۲ تاکنون. طی دوره فوق تخصصی جراحی کودکان نوزادان بیمارستان بهرامی - امیرکبیر - طالقانی، دانشگاه تهران و شهید بهشتی، دستیار فوق تخصص، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. طی دوره تخصصی جراحی و عمومی - دانشگاه تهران (بیمارستان

و ورزشی، سازمان تربیت بدنی ایران، فارسی، ۱۳۵۱. تشخیص با نشانه‌ها، علامتها و پدیده‌ها در پزشکی، نویل تبریز، فارسی، ۱۳۵۳. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۱۴۴ کلانتری، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان
۹۲۰۹۸۱-۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵. دکترای جراحی عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص جراحی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. **سوابق اشتغال:** مرکز طبی کودکان، استادیار، ۱۳۶۴ تاکنون. دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. جراحی عمومی در دانشگاه تهران، آسیستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. پزشکی عمومی، پزشک عمومی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی اثرات بیهوشی در جا افتادن انوار مانیاسیون، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

تألیفات: نتایج درمانی (جراحی) در آشالوزی مری، سمینار بزرگداشت دکتر قریب، فارسی - انگلیسی، ۱۳۶۹. دیورتیکول صفاوی - فرکیت کلدوک، سمینار بین‌المللی کودکان، فارسی - انگلیسی، ۱۳۷۱. نقش جراحی در درمان دلیموتیلیتی مری - معده در سمینار بین‌المللی کودکان، فارسی - انگلیسی، ۱۳۷۰. آمپیزیم لوبر مادرزادی، سمینار بزرگداشت دکتر قریب، فارسی - انگلیسی، ۱۳۷۰. عوارض دیورتیکول در کودکان شیری در مرکز طبی کودکان، سمینار بزرگداشت دکتر قریب، فارسی - لاتین، ۱۳۷۱. کریپتورکیدسیم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فارسی، ۱۳۷۱. جراحی مری در کودکان، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۴۵ مساواتی، سیدمحمد

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان
۹۲۰۹۸۱-۳

سوابق تحصیلی: دکترای طب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴. فوق تخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱. جراحی اطفال دوره یکساله، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹. **دوره‌های تخصصی:** جراحی اطفال، لندن - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹.

سمینارها: کنگره بیماریهای تنفسی اطفال، ایران، ۱۳۷۱.

۱۹۸۰. رزیدنسی جراحی مغز و اعصاب: بورده تخصصی جراحی مغز از آمریکا، بالتیمور - آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸. فلوشیپ جراحی مغز و اعصاب، هامیلتون - کانادا، ژوئن ۱۹۸۱ تا جولای ۱۹۸۱.

سمینارها: عفونت‌های مغز پس از جراحی، آمریکا، ۱۹۸۸. انورسیمهای تروماتیک مغز، آمریکا، ۱۹۸۷.

فرصت مطالعاتی: فلوشیپ در جراحی قاعده جمجمه و جراحی به طریقه استریوتاکیسی، آمریکا - اوهاو، دانشگاه شیراز، ۱۹۸۹. فلوشیپ در جراحی مغز، کانادا - هامیلتون، ۱۹۸۱. فلوشیپ در جراحی مغز، کانادا - تورنتو، ۱۹۸۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استاد، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق بر روی انورسیم‌های تروماتیک مغز، دانشیار، ۱۹۸۵. تحقیق مقایسه‌ای آلودگی زخم‌های مغزی در جنگ، دانشیار، ۱۹۸۴. ضریب هوشی اطفال مبتلا به کریئوفارنژیوم، رزیدنت، ۱۹۷۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: قطر؛ کانادا؛ آمریکا

۱۱۴۹ پورخیلی، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی مغز و اعصاب

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۰۰۸۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

دوره‌های تخصصی: جراحی مغز و اعصاب میکرولولژی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی اعصاب، اراک - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۵۰ دالوندی، محسن

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی مغز و اعصاب

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۶۴۷۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. فوق تخصص جراحی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی و سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان اراک، رئیس دانشگاه، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی اعصاب، اراک - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

بهرامی - سینا - امیرکبیر، دستیار تخصصی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. بیمارستان مرکزی نیروی هوایی، ستوان یکم، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی در آنومالیهای آلت هیپوسپادیازیس با روش جدید Ducket با پدیکول عروقی، مجری، ۱۳۷۱. بررسی در آنومالیهای آنورکتال با روش جدید، PSARP، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی کودکان و نوزادان، تهران - ایران

تألیفات: بررسی موارد تنگی مادرزادی پیلور در مرکز مفید، مجله دارو و درمان، وزارتخانه، فارسی، ۱۳۶۴. اندیکاسیونهای زمان عمل جراحی در کودکان، مجله دارو و درمان، وزارتخانه، فارسی، ۱۳۶۳. بررسی موارد فتقهای مادرزادی دیافراگم در مفید، مجله دارو و درمان، وزارتخانه، فارسی، ۱۳۶۴. آمفیژم لوپر مادرزادی و بررسی بیماران مرکز مفید، مجله دارو و درمان، وزارتخانه، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: یونان؛ اسپانیا؛ انگلستان

جراحی مغز و اعصاب

۱۱۴۷ ابراهیمی نژاد، علی

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی مغز و اعصاب

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۵۰۱۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مباحث جراحی اعصاب، کرمان و رفسنجان - ایران.

تألیفات: بررسی آنورسیمهای تروماتیک در مجروحین جنگی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۴۸ اعرابی، بیژن

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی مغز و اعصاب

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بیمارستان نمازی - بخش جراحی اعصاب ۶۶۲۰۲۱۰۳ و ۶۶۳۰۴۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی مغز به طریق استریوتاکیسی، دانشکده پزشکی نبراسکا، اوهاو - آمریکا، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه و استریوتاکیسی مغز، اوهاو - آمریکا، آگوست ۱۹۸۹ تا جولای ۱۹۹۰.

فلوشیپ جراحی مغز و اعصاب، تورونتو - کانادا، آوریل تا دسامبر

۱۱۵۱

شابه پور، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی مغز و اعصاب

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۵۹-۷۶۸۰۰۱۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران -

ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹. فوق تخصص جراحی اعصاب، دانشگاه شهید

بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: Internal course Neuro surgery sterotaxy،

بخش جراحی اعصاب، هانور - آلمان، دو هفته، ۱۹۹۰.

Course sterotarie surgery، بخش جراحی اعصاب، هانور - آلمان،

دو هفته، ۱۹۹۰. Internal course neuro surgery بخش جراحی

اعصاب هانور، هانور - آلمان، دو هفته، ۱۹۹۱.

سمینارها: کنگره پدیده‌های نوین جراحی اعصاب، ایران، ۱۳۷۰.

کنگره سراسری مغز و اعصاب، ایران، ۱۳۷۰. کنگره پدیده‌های نوین

ایران، ایران، ۱۳۶۹. کنگره سراسری جراحی مغز و اعصاب، ایران،

۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: دوره فشرده جراحی شامل جراحی،

Sterotary هانور آلمان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۹۹۱. دوره فشرده

جراحی اعصاب، هانور آلمان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: بهداری استان هرمزگان، سرپرست مرکز بهداشت

نمونه استان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی اعصاب، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۵۲

شیخ رضائی، عبدالرضا

رشته: علوم پزشکی؛ جراحی مغز و اعصاب

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی

بیمارستان ۹۳۸۰۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. فوق تخصص جراحی اعصاب،

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: کنگره بین‌المللی جراحی اعصاب، ایران، ۱۳۶۹.

کنگره بین‌المللی ایران، ایران، آبان، ۱۳۷۰. کنگره بین‌المللی ایران،

ایران، دی، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام خمینی، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشگاه

تهران، ۱۳۶۶ تاکنون. مسئول و رئیس اداره مبارزه با بیماری واگیر و

مالاریا استان سیستان و بلوچستان، رئیس اداره، ۱۳۶۱. رئیس شبکه

بهداری شهرستان خاتن و چابهار، رئیس شبکه‌ها. مسئول درمانگاه

دهکده دهپایه در بلوچستان، سرپرست درمانگاه، ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی فاکتورهای مختلف در اعصاب محیطی

و نخاع، مجری، دکتر تقی، دکتر مصباح، آقای رهبر، دکتر طباطبائی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی اعصاب، آناتومی، تهران -

ایران.

تألیفات: بررسی ضایعات شکمی در اثر گلوله. آنورسمهای
تروماتیک جنگی در حوزه. روش کوردوتومی قدامی جهت رفع
دردهای لاعلاج. روش جدیدی در جراحی بیماری
اسپوندیلولیتیزیس.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جنین شناسی

۱۱۵۳

نصرااله زاده، بتول

رشته: علوم پزشکی؛ جنین شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۹۵۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم

پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد

پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

دکترای آناتومی - جنین شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

- ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی:

سوابق اشتغال: بخش جنین شناسی دانشکده علوم پایه پزشکی،

استادیار، ۱۳۷۰ تاکنون. بخش جنین شناسی دانشکده علوم پایه

پزشکی، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۰. بخش پاتوبیولوژی دانشکده علوم پایه

پزشکی، کارشناس، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: جستجوی سلولهای نورال کرست Neural crest

بعنوان لایه چهارم جنین در تکامل سر و گردن، استاد راهنما. بررسی

اثرات آمبریوتوکسیک و فیتوتوکسیک الکل اتیلیک بر موش سوری،

استاد راهنما، ۱۳۶۹. بررسی اثرات آمبریوتوکسیک و تراوتونیک رانی

تیدین در موش، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جنین شناسی انسانی پزشکی تهران،

دانشگاه علوم پزشکی، تهران - ایران.

تألیفات: زیست‌شناسی، وزارت آموزش و پرورش، فارسی،

۱۳۵۸. اطلس جنین‌شناسی انسانی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

چشم پزشکی

۱۱۵۴

آذرمینا، محسن

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان لبافی نژاد

۲۴۹۰۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای متخصص چشم، دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی، تهران ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

ایران تهران، آذر، ۱۳۷۰. کنگره بیماریهای عفونی اطفال، ایران تهران، ۱۳۶۹. چهارمین کنگره جغرافیایی، ایران شیراز، اردیبهشت ۱۳۷۰. اولین کنگره چشم پزشکی اطفال تبریز، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: شوریاعالی پزشکی، عضو شورا، ۱۳۶۵ تاکنون. نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دادیار، ۱۳۶۵ تاکنون. بیمارستان شهید لبافی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر گروه و رئیس بخش چشم، ۱۳۷۰ تاکنون. بیمارستان شهید لبافی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۴ تاکنون. بیمارستان شهید لبافی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فلو، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شیوع گلوکوم و کاتاراکت مادرزادی از سه هزار مورد زایمان در جنوب شهر تهران، مجری، ۱۳۷۰. عیب انکساری حاصله از اندازه قرینه گیرنده به دهنده، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس چشم پزشکی، سیمولوژی چشم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: اندیکاسیون پیوند قرینه مکانیسم‌های دفعی و درمان، تهران. رفع پیوند قرینه و نحوه درمان آن، نبض، فارسی. نتایج اعمال پیوند قرینه، انجمن چشم پزشکی، فارسی، ۱۳۷۱. نتایج اعمال پیوند قرینه در دیستروفی ماکولر قرینه، انجمن چشم پزشکی، فارسی، ۱۳۷۱. نتایج اعمال انجام شده تراپکولوژی، انجمن چشم پزشکی، فارسی، ۱۳۷۰. *Atypical supefutil gramlor dystrophy* مقاله ۱، سال ۱۹۹۲، آمریکا، انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۵۷ جوشقانی، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: فوق تخصص پیوند قرینه قدامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. تخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: سمینار چشم پزشکی فارابی، ۵ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۱. سمینار چشم پزشکی لبافی نژاد، ۱۸ تا ۲۱ آذر ۱۳۷۰. سمینار چشم پزشکی اطفال، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ریاست بیمارستان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی موارد پیوند قرینه در بیماران بادیستروفی ماکولر قرینه، مجری، ۱۳۷۰.

تألیفات: مقایسه روش اکستراکپسولر با اینتراکپسولر و معرفی روش جدید برای کپسولورکسیس، ابن سینا، سینا دارو، ۱۳۷۱. بررسی

دوره‌های تخصصی: دوره فلوشیپی بیماریها و جراحیهای شبکیه، تهران ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: اولین کنگره چشم پزشکی ایران، ایران، آذرماه ۱۳۷۰. اولین کنگره بیماریهای عفونی کودکان، ایران، آذر ۱۳۶۹. سمینار سالانه عفونتهای ضربه‌های وارد بچشم، اردن، بهمن ۱۳۶۷. سمینار سالانه عفونتهای چشم، اردن، بهمن ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: دوره بازآموزی ویرکتومی، آلمان کلن، هفته. تست‌های الکتروفیزیولوژیک تشخیص در بیماریهای ریتن، آلمان.

سوابق اشتغال: بیمارستان لبافی نژاد، استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عوامل موثر در دیدنهایی چشمهای آسیب دیده از ضربه بعد از انجام ویرکتومی عمیق، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس رزیدنتی چشم، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۵۵ بهروزی، زهره

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۵۶۰۶۹-۷۶۶۰۶۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: کنگره بین‌المللی بازآموزی، تهران، ۱۳۷۱. کنگره بین‌المللی بازآموزی، تهران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام حسین، استادیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. بیمارستان جرجانی، استادیار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه بین عمل و عوارض و درمان آن، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تهران - ایران.

تألیفات: میدان بینایی، سیمینولوژی چشم دانشجویان. مجله چشم پزشکی، مجله چشم پزشکی، ۱۳۷۱. *Phacolytic react* مقاله، عدسی، فارسی. کتاب سالانه بیمارستان فارابی، استرالیسم، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۵۶ جوادی محمدآبادی، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره فلوشیپ قرینه و قسمت قدامی چشم، تهران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: دومین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی، ایران تهران، اردیبهشت ۱۳۷۱. اولین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی،

موارد پیوند قرنيه در بیماران مبتلا به دیستروفی ماکولرقرنيه، مجله چشم پزشکی ایران، انجمن چشم پزشکی، ۱۳۷۱.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۵۸ رجوی، ژاله

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۵۶۰۶۹

سوابق تحصیلی: طب عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. تخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.
سمینارها: کنفرانس بازآموزی پزشکان اطفال، ۱۳۷۰؛ کنفرانس هفتگی بیمارستان، ایران، ۱۳۷۰. کنفرانس ماهیانه اکوگرافی، ایران، ۱۳۶۹. کنفرانس سالیانه بین‌المللی ایران، تهران - ایران، ۱۳۷۰. کنفرانس سالیانه لیزر در چشم، تهران - ایران، ۱۳۷۰. عفونتهای چشمی، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان جرجانی، نظام آباد، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. بیمارستان امام حسین (ع)، نظام آباد، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون.
سوابق تحقیقاتی: محاسبه قدرت عدسی پیوندی داخل چشمی و مقایسه آن با قدرت استاندارد، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نورومتالورژی، استرابیسم، لیزر چشم، رفاکشن، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: نپری بولبار آنستزی، مجله انجمن چشم پزشکی، فارسی، ۱۳۷۰. امواج الکتریکی ریتین در دیابت، مجله انجمن چشم پزشکی، فارسی، ۱۳۶۵. داروهایی که روی ریتین اثر توکسیک دارند، پزشکی نوین، تهران، فارسی، ۱۳۶۱. تروماهای ناشی از جنگ، پزشکی نوین، تهران، فارسی، ۱۳۶۱. مصرف سم بوتولسم در فلجهای چشمی. گلوکوم فاکولتیک. مجروحین شیمیایی، نشریه مربوط به مقالات ارائه شده در ۲۶ کنگره چشم پزشکی بین‌المللی، انگلیسی، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۵۹ رحمانی، بهرام

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۲۰۹۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲. دکترای تخصصی چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. فوق تخصص جراحی پلاستیک و مجرای اشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون آموزشی دانشگاه، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون آموزشی

دانشکده پزشکی شیراز، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مسئول دانشکده پزشکی فسا، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شیوع تراخم در نواحی روستائی استان فارس، مجری، ۱۳۷۱. بررسی شیوع و علل نابینائی در استان فارس (مناطق روستائی)، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۶۰ رشیدی، عبدالله

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۴۱۲۳۹

سوابق تحصیلی: دکترای تخصصی چشم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: دوره لنزهای داخل چشمی، تهران - ایران، ۳ تا ۸ شهریور ۱۳۷۰. دوره لنزهای تماسی، تهران - ایران، ۲۳ تا ۲۶ آذر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اراک، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۶۱ رضائی شکوه، علی

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان بیمارستان مباحث ۳۹۰۵۱-۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص چشم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دکترای عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: تخصص چشم پزشکی، تهران ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: کنفرانس چشم پزشکی بیمارستان فارابی، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان، چشم پزشکی، ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر اتریکوریوم در عمل کاتارکت، مجری، ۱۳۷۰. بررسی عمودناخنک باروش عملهای مختلف، مجری، ۱۳۶۷. بررسی آماری کراتوکنژنیتوت ورنال در استان همدان، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان - ایران.

تألیفات: اثرات اشعه ماورای بنفش روی چشم، پایان‌نامه، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۶۲ سیاتیری، حیدر

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۳۰۱۵) ۳۵۰۷۵۰۶

سوابق تحصیلی: تخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: تازه‌های زونای چشمی، ایران، ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۱. آنومالیهای لنز، ایران، ۲۲ تا ۲۹ بهمن ۱۳۶۹. استرابیسم - عملهای استرابیسم، ایران - تهران، ۲۲ تا ۲۹ بهمن ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان امیرکبیر، استادیار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی، اراک - ایران.

تألیفات: تازه‌های زونای چشمی، ۱۳۷۱. گلوکوم مشکوک، ۱۳۷۱.

درمان توکسوپلاسماوز. آنومالیهای عدسی، ۱۳۶۸. علمای

استرابیسم در بیمارستان فارابی، ۱۳۶۷. مقالات ارائه شده در

کنفرانس‌های چشم، ایران، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۶۳ شهریاری، حسینعلی

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۸۱۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز،

اهواز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶. فوق تخصص چشم، فلویتره ورتین،

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ و

۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: چشم پزشکی، زاپن، ۱۹۹۱. کنگره‌های سالیانه

چشم پزشکی سراسری ایران، ایران، هرسال.

سوابق اشتغال: سرپرست بیمارستان امام خمینی زابل، سرپرست،

۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. سرپرست شبکه بهداشت و درمان زابل، سرپرست،

۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ریاست، ۱۳۶۵

تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت ایدزدر استان، مجری، ۱۳۶۸.

بررسی عوامل آرزون در زاهدان، مجری، ۱۳۶۹. بررسی عوامل

میکروبی چشم در زاهدان، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی، زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۶۴ شیرخانلو، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان

سوابق تحصیلی: دکترای تخصص چشم پزشکی، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سازمان بهداری شهرستان مشکین شهر، پزشک

طرحی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. سازمان بهداری شهرستان تاکستان، خارج از

مرکز، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۶۵ علی پناهی، رخشنده

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۵۲۰۳

سوابق تحصیلی: دکترای طب، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران،

۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰ و ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. فوق تخصص چشم پزشکی،

دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: سمینار ترومای زاهدان، ایران، ۱۳۶۹. سمینار

سرطان، ایران، ۱۳۶۸. سمینار چشم پزشکی کودکان، ایران، ۱۳۶۹.

کنگره فیزیک پزشکی ایران، ایران، ۱۳۷۰. کنگره چشم پزشکی، ایران -

تهران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استادیار، ۱۳۶۰

تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح عوارض سه روز اول جراحی کاتاراکت،

مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی، دانشگاه علوم

پزشکی تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: مقایسه عمل جراحی لنزکتومی و ویتروکتومی با روش

اسپرین، سمینار تازه‌های چشم پزشکی، فارسی، ۱۳۷۰. زخمهای

ویروسی قرینه، سمینار عفونتهای چشم، فارسی، ۱۳۶۹. لنزکتومی

و ویتروکتومی، سمینار جراحان تبریز، فارسی، ۱۳۶۹. فاکوماتوزها،

سمینار چشم پزشکی کودکان، فارسی، ۱۳۶۹. دیستروفیهای شبکیه،

سمینار چشم پزشکی کودکان، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی میوپی در

قالبافها، سمینار فیزیک، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی اتیلوژی دکولمان

شبکیه، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۶۶ فتوحی قیروزآباد، ناصر

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: فوق تخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم

پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی،

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان

فیروزآبادی، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون. سازمان منطقه‌ای استان کرمان

دانشکده پزشکی رفسنجان، متخصص چشم، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۴۰۰۴۲
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲. فوق تخصص چشم پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.
دوره‌های تخصصی: دوره جراحی ویتره واتین، لوزان - سوئیس، ۱۳۶۹ تا ۵ ماه.

سمینارها: سمینار تازه‌های چشم پزشکی، ایران، ۱۳۷۱. سمینار پیشگیری از معلولیتها، ایران - اپلام، ۱۳۷۱. سمینار پیشگیری از نابینایی، ایران - کرمان، ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۷ تا کنون. معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: آمار عوامل نابیناکننده و بیماریهای چشم پزشکی در کشور، مسئول اصلی. بررسی عوامل و علل اوئیت در ایران، مسئول اصلی، ۱۳۶۴. آمار اوئیت توپرکولو در ایران، مسئول اصلی، ۱۳۶۴. تکنیک Tissue Expansion در پوست پلک، مسئول اصلی، ۱۳۶۹. استفاده از Intra ocular ballon در جراحی ویتره واتین، مسئول اصلی، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی، تهران - ایران. **تألیفات:** Tuberculous Uveitis in Iran، انگلیسی. Expansion، چشم پزشکی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱. افتاسموسکوپ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶. روش تشخیص بیماریها. بیماریهای اعصاب. مبانی چشم پزشکی. بیماریهای مفصل. بیماریهای مامایی. بیماریهای استخوان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: تقدیرنامه بمناسبت رتبه اول در دوره پزشکی عمومی

۱۱۶۹ کدیور، سکینه

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی گیلان - بیمارستان توتونکاران ۳۷۰۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای چشم پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: متخصص چشم پزشکی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.
سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت - ایران.

تألیفات: چشم در بیماری سل، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۷۰ کشفی، سیداحمد

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۷۱-۷۲۷۲، بیمارستان دکتر شریعتی فسا

سازمان منطقه‌ای استان کرمان، دوره رزیدنتی در تهران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. سازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران، طرح نیروی انسانی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. سازمان منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری، پزشک عمومی - دوره سربازی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: دیابت کودکان، انترن، ۱۳۵۷. ویرکتومی در مجروحین جنگ تحمیلی، رزیدنت، ۱۳۶۴. کودکان، استادیار، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

۱۱۶۷ فروتن جزی، علیرضا

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بخش چشم، بیمارستان حضرت امیرالمومنین ۹۸۵۰۱۰۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فلوشیپ جراحی پیوند قرنیه و سگمان قدیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دکتری تخصص چشم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکتری پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: سمینار بین‌المللی چشم، ایران، ۱۳۷۰/۹/۱۹ تا ۱۳۷۱/۹/۲۱. سمینار بین‌المللی چشم، ایران، ۱۳۷۰/۲/۱۵ تا ۱۳۷۱/۲/۱۰. سمینار یکروزه دیابت و چشم، ایران، یکروزه ۱۳۷۰. سمینار یکروزه تروما و چشم، ایران، یکروزه ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان فیروزآبادی، استادیار چشم، رئیس بخش چشم، ۱۳۶۸ تا کنون. دوره یکساله فلوشیپ، جراحی پیوند قرنیه و سگمان قدیمی، متخصص چشم، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دوره سه‌ساله تخصص چشم، بیمارستان لبافی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رزیدنت یا دستیار چشم پزشکی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. طرح ۳ ساله نیروی انسانی، (استان فارس) سازمان منطقه‌ای بهداری، لارستان، پزشک عمومی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان امیرالمؤمنین، استادیار چشم، ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: پایان نامه تخصصی (بررسی رتینوداستوم)، مجری، ۱۳۶۶. پایان نامه فنوشیپ (بررسی اپی‌کراتوفیا)، مجری، ۱۳۶۷. تز رزیدنتی (نتایج عمل ترکرتجن) در کاتاراکت مادرزادی، استاد راهنما، ۱۳۶۹. تز رزیدنتی (نتایج عمل پیوند قرنیه)، استاد راهنما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای قرنیه، کاتاراکت و درمان، گلوکوم و درمان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۶۸ فره‌وش، محمدصادق

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

جهاد دانشگاهی، فارسی، زیر چاپ. مجروحین شیمیایی، نشریه مقالات ارائه شده در کنگره بین المللی چشم پزشکی، هیئت برگزارکننده، انگلیسی، ۱۹۹۰. ترومای ناشی از جنگ، پزشکی نوین، تهران، فارسی، ۱۳۶۱. داروهای توکسیک رتین، پزشکی نوین، تهران، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا، آلمان

۱۱۷۳ میرآتشی یزدی، سیدعلی محمد

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۳۰۱۳۰

سوابق تحصیلی: دکترای چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص فلوشیپ جراحی شبکیه و قرنیه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سمینارها: کنگره سراسری چشم پزشکی، ایران - تهران، ۱۸ تا ۲۱ آذر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بعد از اتمام دوره تخصص و انجام خدمت نظام و طرح نیروی انسانی بلافاصله در دانشکده پزشکی یزد استخدام شده و همچنان ادامه دارد، استادیار پایه ۹، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی، دانشکده پزشکی یزد، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۷۴ نیک اقبالی، امین الله

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۸۵۰۰۱۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶.

دوره های تخصصی: دستیاری چشم پزشکی، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. دستیاری جراحی عمومی، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: کنگره های اروپائی کاتاراکت، فرانسه، ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۲. کنگره های بین المللی کاتاراکت، کبره، اردیبهشت ۱۳۷۰. کنگره های بین المللی - سنگاپور، سنگاپور، فروردین ۱۳۶۸. کنگره های آسیائی افریقای - اقیانوسیه. کنگره های چشم پزشکی، ایران، سالانه یکبار توسط انجمن چشم پزشکی ایران برگزار می شود.

فرصت مطالعاتی: لیزر درمانی، انگلستان - کمبریج، دانشگاه شیراز، اسفند ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: بیمارستان امیرالمومنین - دانشگاه علوم پزشکی ایران، چشم پزشک، ۱۳۶۸ تا کنون. بیمارستان خلیلی شیراز - دانشگاه

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. تخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی شیراز، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. مرکز آموزشی درمانی دکتر شریعتی فسا، رئیس، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پایان نامه تخصصی، مسئول، ۱۳۶۳. طرح بررسی علل کورنگی در دانش آموزان، مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی، دانشکده پزشکی شیراز، شیراز - ایران. چشم پزشکی، فسا.

تألیفات: "MEGADOSE STEROID THERAPY "OPTIC NEURITIS" شخص، انگلیسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۷۱ مالکی، علیرضا

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳۲۶۴۲-۲۴۹۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲. متخصص چشم پزشکی، مرکز چشم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران.

۱۱۷۲ معزی قدیم، هاشم

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۵۶۰۶۹

سوابق تحصیلی: تخصص چشم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. دکترای عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

دوره های تخصصی: تکنیکهای جدید عمل آب مروارید و پیوند عدسی، شهردوتموند آلمان، ۱۳۶۹.

سمینارها: فارابی P.V.R، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام حسین، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون. بیمارستان جرجانی، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: محاسبه قدرت عدسی پیوندی داخل چشمی و مقایسه آن با قدرت استاندارد، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: راهنمای کارگاه های متدولوژی تحقیق، تهران - ایران. بیماریهای چشم برای تکنسین اطاق عمل، تکنیکهای عمل جراحی، ترکئومی، پیروی رتین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: چشم پزشکی دراطفال، جهاد دانشگاهی، فارسی، زیر چاپ. سمیولوژی چشم برای دانشجویان پزشکی،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.
سمنارها: کنگره سراسری، ایران - ارومیه، ۱۳۷۰. کنگره سراسری، ایران - ارومیه، ۱۳۶۹. اولین کنگره سراسری مسمومیتها، ایران - ارومیه، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس چشم پزشکی دانشجویان پزشکی، ایران - ارومیه. دروس مراقبتی بهداشت اطفال، ایران - ارومیه.

تألیفات: مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه (بررسی علل شایع کوری منطقه ای)، خلاصه مقالات، فارسی، ۱۳۶۹. نقش تست های نوین آزمایشگاهی در چشم پزشکی، خلاصه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، فارسی، ۱۳۷۰. کوری ناشی از مسمومیت با الکل متیلیک، خلاصه مقالات مسمومیت ها، فارسی، ۱۳۶۸.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با

ناقلین

۱۱۷۷ انصاری، رسول

رشته: علوم پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
محل کار: دانشگاه پیام نور ۳۸۰۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم زیستی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دکترای نیمه تمام، دانشگاه می سی سی پی، آکسفورد - آمریکا، ۱۳۶۵.
سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد ایران - مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبائی - دانشگاه پیام نور - (آموزش از راه دور)، سرپرست دانشگاه، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: توزین کودکان روستائی روستاهای اطراف شهرستان خوی، کارشناس، بعد از تعطیلی دانشگاهها تا بازگشائی مجدد دانشگاهها.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، انگل شناسی پزشکی، بهداشت آب، میکروبیولوژی عمومی، پروتوزوئولوژی، زیست شناسی پیش دانشگاهی، اپیدمیولوژی، بیماریهای مشترک بین انسان و دام، باکتری شناسی ویروس شناسی، تغذیه و رشد و نمو، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه آزاد ایران، دانشگاه پیام نور، خوی، اردبیل - ایران.

تألیفات: جزوه بهداشت مدارس، ۱۳۶۱.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۷۸ جواهریان، زهرا

شیراز، چشم پزشکی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. بیمارستان لبافی نژاد - تهران، چشم پزشکی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. بیمارستان ۵۰۴ ارتش، چشم پزشکی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. بیمارستان شهید بهشتی - یاسوج - بهدازی استان، چشم پزشکی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: نتایج عمل. نتایج عمل کارگذاری عدسی درون چشم، مشاور و مجری، ۱۳۷۰. تاثیر تکنیک به روش جدید کاتاراکت، مشاور و مجری. نتایج درمان آمبلیوپی، مشاور و ناظر، ۱۳۷۱. نتایج ترمیم پادگن اسکلا، مشاور و ناظر، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران و شیراز، تهران و شیراز - ایران.

تألیفات: آناتومی جراحی عضلات چشم، مقالات کنگره لوچی های چشم، فارسی، ۱۳۶۷. گسترش جغرافیایی بیماری بهجت، مقالات کنگره چشم پزشکی، فارسی، ۱۳۶۵. لیزر و کاربرد آن، مقالات لیزر، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۷۵ ولیپور، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۵۸۴۹۶ و ۷۶۲۰۵۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت عمومی MPH، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. دکترای طب عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴. تخصص چشم پزشکی، دانشگاه ملی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.
سوابق اشتغال: وزارت بهداشتی (سابق)، سرپرست پیشگیری، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان مبتلایان به عیب انکساری چشم و صحت عینک طبی مردم تهران، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اورژانس های چشمی عملی و نظری، علائم چشمی بعضی از بیماریها در چشم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: خلاصه چشم پزشکی جلد اول، خلاصه چشم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۷. خلاصه چشم پزشکی جلد دوم، خلاصه چشم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۸. میکربها بیمار می کنند، میکربها بیمار می کنند، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۷۶ یزدی زاده، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ چشم پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان مطهری، بخش چشم ۳۷۰۷۷-۸۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص چشم پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی،

مجری، ۱۳۷۱. اکولوژی آنوفل ماکوی پنیس در شمال ایران، مجری، ۱۳۶۶. مقدمه‌ای بر اکولوژی شپشک استرالیائی و مدیریت مبارزه با آن، مجری، ۱۳۶۳. صید و صیادی در بندر انزلی، مجری، ۱۳۵۹. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** حشره‌شناسی، جهادسازندگی، رشت - ایران. حشره‌شناسی پزشکی، بهداشت و اپیدمیولوژی، سم‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران. مالاریا شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایرانشهر، چابهار - ایران.

تألیفات: مشخصات خانواده Cziomyzide، ۱۳۶۶. مروری بر خانواده Ceratopogonidae، ۱۳۶۶. اکولوژی ناقل مالاریای شمال ایران An.Maculipennis، فارسی و انگلیسی، ۱۳۶۸. مقدمه‌ای بر اکولوژی پشه‌های کولیسیده، ۱۳۶۹. کلیه تصویری بندپایان مهم پزشکی و بهداشت، ۱۳۶۹. میاز Myiasis، ۱۳۷۰. Forecasting the vector-Borne Disews، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۸۰ سلیمی، مینا

رشته: علوم پزشکی؛ حشره‌شناسی پزشکی. مبارزه با ناقلین **محل کار:** دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۴۵۰۱. **سوابق تحصیلی:** کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تربیت معلم، اراک - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنگره سراسری مالاریا در زاهدان، ۱۳۷۰. **سوابق تحقیقاتی:** نقش ماهی آفانوس دیسپار بعنوان یک ماهی لاروخور بومی در مناطق جنوبی ایران، همکار، ۱۳۶۶. نقش کنه‌های آرگازیده در ایجاد بیماری تب راجعه در روستاهایی از استان مرکزی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت ۲، حشره‌شناسی پزشکی، ایران - اراک.

تألیفات: نقش ماهی آفانوس دیسپار بعنوان یک ماهی لاروخور در مناطق جنوبی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۶۷.

۱۱۸۱ متولیان، سیدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین **محل کار:** دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت ۶۸۷۶۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (MSPH) حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی، روش و ارزیابی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. دوره آموزشی بهداشت هوا و

رشته: علوم پزشکی؛ حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۸۵۸۵ **سوابق تحصیلی:** کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره سراسری مالاریا، ایران، ۳ تا ۷ اسفند ۱۳۷۰. **سوابق اشتغال:** دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دانشکده پزشکی، مربی، اردیبهشت ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت (ایرانشهر)، کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقاتی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. بیمارستان کامکار - عرب نیا - قم، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وجود گونه‌های سیلینگ آنوفل کولیسفاسیس در بلوچستان ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی وجود گونه‌های سیلینگ آنوفل کولیسفاسیس در ایرانشهر، مجری، ۱۳۷۰. تعیین غلظت موثر فورمولاسیون گرانول دیررهاشونده باسیلوس اسفریکوس سوش ۱۵۹۳ جهت مبارزه با لارو آنوفیلینی و کولیسینی در ایرانشهر، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره‌شناسی، کاربرد سموم، حشره‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، زاهدان - ایران.

تألیفات: وجود گونه A آنوفل کولیسفاسیس در بلوچستان ایران، مقاله، Journal of the American Mosquito Control Association، American Mosquito Control Association، آمریکا، انگلیسی، ۱۹۹۱. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۱۷۹ دین پرست جدید، نوید

رشته: علوم پزشکی؛ حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۹۴۸۱-۸۴ **سوابق تحصیلی:** کارشناسی مهندسی گیاه‌پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سیزدهمین کارگاه آموزش روش تحقیق، ایران، ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۶۹. دومین کنگره سراسری مسمومیتها، ایران، ۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۳۷۰. دوره تکمیلی کارگاه روش تحقیق، ایران، آذر ۱۳۷۰. اولین کنگره سراسری مالاریا، ایران، ۳ تا ۷ اسفند ۱۳۷۰. اولین کارگاه الکتروفورز، ایران، ۲۰ تا ۲۴ فروردین ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، معاونت دانشکده پیراپزشکی. جهاد سازندگی، پژوهشگر - مربی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مسئول سمینارها. **سوابق تحقیقاتی:** بررسی وضعیت زیباله در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی زاهدان، مجری، ۱۳۷۱. خون مارهای استان،

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی امکان کنترل کرم ساقه‌خوار برنج با استفاده از پرتو گاما، مجری، ۱۳۶۷. طرح بررسی مقاومت ارقام مختلف گندم نسبت به زنگها و سیاهک، همکار، ۱۳۶۴. طرح بررسی اثرات پرتو گاما بر روی کرم کلواکه انار، مجری، ۱۳۶۹. طرح بررسی اکولوژی ناقلین در استان سیستان و بلوچستان، همکار، ۱۳۶۸. طرح بررسی اکولوژی ناقلین مالاریا در استان کرمان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره‌شناسی پزشکی، کاربرد سموم، اکولوژی، روشهای مهندسی در مبارزه با ناقلین، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی عادات خونخواری آنوفلها در دهستان قصرقند بلوچستان، مجله بهداشت ایران، ۱۳۷۰. بررسی آثار سوء سموم در محیط زیست، مجله کیمیا، ۱۳۶۹. سه مقاله در Proceeding کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی چین، ۱۹۹۲. مقاله‌ای در ارتباط با آنوفل پولکرموس، ژورنال آمریکائی Mosq. News، ۱۹۹۲. مقاله‌ای در ارتباط با آنوفل کولیسیتاسیس، کنگره مالاریا، ۱۳۷۰. مقاله‌ای در ارتباط با روشهای کنترل کرم انار، کنگره گیاه‌پزشکی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۱۸۳ وزیریان زاده، بابک

رشته: علوم پزشکی؛ حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
محل کار: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسی ۱۸-۱۰-۳۰۰ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی گیاه‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی پزشکی و کنترل ناقلین دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: بازآموزی پیشگیری و درمان عقرب زدگی و مارگزیدگی، ایران، ۲۱ تا ۲۴ اسفند ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: گروه بهداشت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیر گروه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دفترآمار و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیر دفتر، ۱۳۶۹ تاکنون. دفتر مرکزی بنیاد پانزده خرداد - واحد کشاورزی تهران - بالاتر از میدان ولیعصر، کارشناس گیاه‌پزشکی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشکده کشاورزی - گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناس، از ۱۳۶۵ تا چند ماه.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیواکولوژی عقرب گادیم در استان خوزستان، مجری، ۱۳۶۹. بررسی روند جمعیت کنه واروآ در زنبورداریهای تجاری، کارشناس، ۱۳۶۳. بررسی حشرات گرده‌افشان یونجه، کارشناس، ۱۳۶۳. بررسی رفتار و مکانیزم خنک شدن لکنی زنبورعسل در مناطق گرمسیری، کارشناس، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره‌شناسی و آزمایشگاه انگل‌شناسی، بندهایان زیان‌آور انسان و دام، دانشگاه شهید چمران،

کلونباتور، تهران - ایران، ۱۳۷۱. دوره تخصصی مدیریت آموزشی، تهران - ایران، ۱۳۷۰. دوره آموزشی مدیریت مبانی، تهران - ایران، ۱۳۷۰. دوره آموزشی فشرده اپیدمیولوژی جهت کارشناسان و مدرسین رشته‌های مختلف علوم بهداشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاون و کارشناس در گروه بهداشت محیط، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. مدرسه عالی بهداشت محیط فریس، معاون آموزشی و پژوهشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. اداره کل بهداشت محیط - سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان تهران (ایستگاه سنجشی و شناسائی و کنترل آلودگی هوا)، تکنسین - کارشناس، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۳. اداره بهداشتی شهرستان گلپایگان - واحد بهداشت محیط، سرپرست بهداشت محیط، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: نمونه‌برداری و سنجش عناصر آلوده‌کننده هوای تهران (ذرات معلق، SO₂، ذرات سیاه‌کننده و سرب) و گزارش آن به W.H.O، همکار. بررسی میزان حساسیت کشته‌های نرم (Argasidae: omithodorus) بویژه گونه‌های O.tholozani, O.Lahorensis نسبت به حشره‌کشهای مختلف در آذربایجان شرقی، پایان‌نامه، ۱۳۶۸. بررسی وضعیت SO₂ مس سرچشمه کرمان، همکار، ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست‌شناسی، حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، آشنایی با بهداشت پرتوها، کاربرد سموم، آفت‌کشها، دانشکده بهداشت دانشگاه پزشکی ایران، دانشکده پرستاری، ۱۳۶۸ تاکنون. زیست‌شناسی، اصول بهداشت محیط، مبارزه با ناقلین، کاربرد سموم، آفت‌کشها، کارورزی، کارآموزی، بهداشت هوا، مدرسه عالی بهداشت محیط فریس، تهران - ایران.

تألیفات: اثرات دیررس تشعشعات بمب اتمی و تأثیر ژنتیکی پرتوهای یونساز، مدرسه عالی بهداشت محیط فریس، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۸۲ مولائی، گودرز

رشته: علوم پزشکی؛ حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. **سمینارها:** کنگره گیاه‌پزشکی ایران، ایران، شهریور ۱۳۷۰. کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی چین، چین، ۱۹۹۲. کنگره سراسری مالاریا، ایران، اسفند ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، محقق، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. جهاد خودکفائی نزاچا (مدیریت کشاورزی)، کارشناس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. سازمان انرژی اتمی ایران (مرکز تابش گاما)، محقق، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

اهواز - ایران .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

استادیار، ۱۳۶۹ تاکنون . دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران خیابان گاندی، مربی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمینار، پایان نامه، هماتولوژی، انتقال خون، دانشکده علوم پزشکی ایران، تهران .

تألیفات:

An invitro direct chemiluminescence assay for assessment of platelet bound antibody in thrombocytopenic Patients, English , 1991 . Platelet separation from the blood of severaly thrombocytopenic patients , English , medical laboratory sciences , 1991 . Anticardiolipin antibodies in thrombocytopenic patients , clinical and experimental rheumatology , English , 1990 . Platelet antibodies in ITP , English , 1988 .

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

داخلی

۱۱۸۶ افشاری صالح، اسدالله

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۱-۴۳۰۳۱-۹۳۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص داخلی کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ . دکترای پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰ .

دوره‌های تخصصی: تخصصی داخلی برد تخصصی ناسیونال، مشهد ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ .

سمینارها: کنگره انجمن متخصصین داخلی، مشهد، اردیبهشت ۱۳۷۱ . دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، سال ۱۳۶۹ . کنگره انجمن داخلی، شیراز ایران، اسفند ۱۳۷۰ . کنگره دیالیز و پیوند کلیه، تهران ایران، اردیبهشت ۱۳۷۰ .

سوابق اشتغال: سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان معاونت خراسان، معاونت درمان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ . سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان شبکه بهداشت و درمان، رئیس شبکه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ . سازمان منطقه‌ای بهداشت درمان بیمارستان دکتر شریعتی، ریاست بیمارستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ . استادیار رسمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استادیار، ۱۳۶۵ تاکنون .

سوابق تحقیقاتی: بررسی تظاهرات رادیولوژیک در بیماران نارساتی کلیه در رابطه با فاکتورهای متابولیک و مدت دیالیز، مسئول طرح، ۱۳۶۹ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماری کلیه، شوک دیالیز، بیماریهای حاملگی، آب و الکترولیت، فیزیوپاتولوژی کلیه، مشهد - ایران .
تألیفات: بررسی یک خانواده با گلیکوزوئیت کلیوی، مجله دانشکده علوم پزشکی، فارسی . بررسی ضایعات استخوانی در

خون شناسی

۱۱۸۴ زاهدی، محمد مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ خون شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص هماتولوژی - آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ . تخصص داخلی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ . دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ .
سمینارها: سمپوزیوم بیماریهای خون، ایران - تهران، ۵ خرداد ۱۳۷۱ . اولین کنگره بیماریهای داخلی، ایران - تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .

سوابق اشتغال: استخدام در دانشگاه شهید بهشتی سابق و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعلی، استادیار داخلی، ۱۳۶۲ تاکنون .

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر کیموتراپی در کانسره‌های پیشرفته بیضه، مجری، دکتر رافت . بررسی اثر پیوند مغز استخوان در ۱۰ بیماری که به مرکز پیوند مغز استخوان اعزام شده‌اند، بیمارستانهای مجهز پیوند مغز استخوان لندن . اثر ATG در درمان بیماران و مجروحان شیمیایی مبتلا به آنمی آپلاستیک، مجری، ۱۳۶۵ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمپوزیوم و بیماریهای خون، تهران - ایران .

تألیفات: بیماریهای دستگاه گوارش برای پرستاری، بصورت مجزا در دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۳ . خونریزی و ترانسفوزیون در جراحی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴ . پیوند مغز استخوان در ۱۰ بیمار، مجله دانشکده پزشکی .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۸۵ کاظمی، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ خون شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: دکتری هماتولوژی، دانشگاه لندن، U.M.D.S لندن - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ . کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ . کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ .

سمینارها: انجمن بین‌المللی هماتولوژی، ایتالیا، ۱۹۸۸ . انجمن ایمنولوژی انگلستان، انگلستان، ۱۹۸۷ .

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران خیابان گاندی،

پزشکی، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۹۰ صالح، الهیار

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شهید دکتر

رهنمون خیابان مزین الدوله ۹-۶۸۰۶۱-۷۶۸۰۶۱

سوابق تحصیلی: تخصص داخلی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

ایران، ۱۳۵۸ تا تیرماه ۱۳۶۲. دکترای پزشکی، دانشگاه پزشکی

فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: اولین کنگره بازآموزی آندوسکوپی

تشخیصی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۷۰.

KAPLAN Educational Center Austin texas university, Austin, U.S.A.,

1987.

14th international Cancer Congress Budapest, August 21-27, 1986

بوداپست - مجارستان، ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار ریاست

بخش داخلی، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه آمار مشاهدات آندوسکوپی دستگاه

گوارش فوقانی، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیوپاتولوژی خون، مازندران -

ایران. فیزیوپاتولوژی خون، کرمان - ایران. فیزیوپاتولوژی خون،

گیلان - ایران. فیزیوپاتولوژی کبد، اصفهان - ایران. فیزیوپاتولوژی

خون، بابل - ایران. فیزیوپاتولوژی کبد تهران - ایران.

تألیفات: بررسی آماری مشاهدات آندوسکوپی دستگاه گوارش

فوقانی، نظام پزشکی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۹۱ علوی فومنی، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان ۳۹۰۵۱-۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز -

ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴. تخصص داخلی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: سمینار تیروئید، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بهداری زنجان، پزشک قانونی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

بهداری اهر، پزشک عمومی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دانشگاه همدان،

متخصص داخلی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی و بیماریهای گوارش،

فیزیوپاتولوژیکی بیماریهای گوارش، دانشکده علوم پزشکی همدان،

همدان - ایران.

تألیفات: خونریزی از دستگاه گوارش، جهاد دانشگاهی، فارسی،

نارسانی مزمن کلیه، مجله دانشگاه علوم پزشکی، فارسی. بررسی

Oart cell در مری، طب و تزکیه، فارسی. برسی ۸۰۰ مورد کانسر مری

در خراسان، مجله دانشگاه مشهد، فارسی. سندرم آلپرت و بررسی

در یک خانواده، مجله دانشگاه مشهد، فارسی. ترجمه کتاب فیزیولوژی

جی واندر، کتاب آستان قدس رضوی، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۸۷ درویش مقدم، صدیف

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۰۰۱۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص داخلی، دانشکده پزشکی، کرمان

- ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دکترای طب عمومی، دانشکده پزشکی،

کرمان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: اولین کنگره آندوسکوپی گوارش، شیراز -

ایران، ۱۳۷۰. آندوسکوپی گوارش، اصفهان - ایران، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات استخوانی بیماران دچار

نارسانی فرضی کلیه تحت همودیالیز، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گوارش، غدد، علوم پزشکی کرمان،

کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۸۸ رضائی بوکانی، محمدخالد

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - بیمارستان طالقانی

۴۴۵۹۱-۵

سوابق تحصیلی: دکترای تخصصی طب داخلی، دانشگاه علوم

پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشک

عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: تخصص طب داخلی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، استادیار بخش

داخلی، ۱۳۶۵ تا کنون. سازمان منطقه‌ای بهداری آذربایجان غربی،

۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طب داخلی، ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۸۹ رضائی چابکی، جواد

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲۶۷۷۶

سوابق تحصیلی: پزشکی، دانشکده پزشکی مشهد، مشهد -

ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. فوق تخصص متخصص داخلی، دانشکده

پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تمامی دروس داخلی، دانشکده

۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

Malma، دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان، رئیس دانشکده پزشکی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. بهداری استان تهران - بخش فیروزکوه، پزشک عمومی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، پزشک عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اپیدمیولوژیک شیوع سرطان مری، مجری، آقای دکتر مالکی. نگرشی بر بیماری شیبان، مجری، آقای دکتر شهرزاد.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روماتولوژی و فیزیولوژی پزشکی، همدان - ایران.

تألیفات: عملکرد blood Gas در تشخیص و درمان بیماریها، نشریه دانشکده پزشکی همدان، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی شیوع سندرم هونخ شوئن لاین، نشریه دانشکده پزشکی همدان، همدان، فارسی، ۱۳۶۹. روشهای نوین درمانی در آنمی آپلاستیک، مجله دارودرمان، فارسی، ۱۳۶۵. درمانهای جدید در انفارکتوس میوکارد، مجله دارودرمان، فارسی، ۱۳۶۶. وگنرگرانولوناتوزیس و گزارش یک مورد، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، فارسی، ۱۳۶۶. اثرات لیوپارادادوکس آتروپین و هدایت گره، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، فارسی، ۱۳۶۶. سندرم فلتی و گزارش یک مورد، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۹۲ گلزاری، خدیجه

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان سینا ۵۷۰۱۱-۱۵

سوابق تحصیلی: دکترای متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲.

دوره های تخصصی: متخصص بیماریهای داخلی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی شهید چمران، استادیار.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل نارسایی مزمن کلیه در مرکز همودیالیز اهواز، استاد راهنما، ۱۳۶۹. بررسی هایپر تانسینون در نارسایی مزمن کلیه، استاد راهنما، ۱۳۶۹. بررسی تاثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر روی نارسایی مزمن کلیه در استان خوزستان، استاد راهنما، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیوپاتولوژی بیماریهای کلیه، بیماریهای غدد، معاینات فیزیکی، فیزیوپاتولوژی کلیه، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران.

تألیفات: مقاله ای بصورت ترجمه در مورد مارها و عقربهای خوزستان، فارسی، ۱۳۷۱. مقاله ای بصورت کاربرد کاپتوپریل در نارسایی کلیوی، فارسی، ۱۳۶۹-۱۳۶۸. تز تحقیقاتی بصورت بررسی

۱۱۹۳ فریدن اصفهانی، رحمت اله

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۵۷۰۱۱-۱۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

دوره های تخصصی: تخصص امراض داخلی، شیراز ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: دومین کنگره بین المللی غدد درون ریز، ۱۳۷۱. اولین کنگره بین المللی غدد درون ریز، ۱۳۶۹. اولین کنگره بیماریهای داخلی، ایران شهید بهشتی، ۱۳۶۸. کنگره بین المللی گازهای شیمیایی، ایران مشهد، ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: بیماریهای گوارشی، انگلستان، دانشگاه اهواز، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار، ۱۳۶۱ تا کنون. بیمارستان نورآباد ممسنی، ریاست، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گزارش، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۱۳۶۱ تا کنون.

تألیفات: گزارش مصدومین شیمیایی جنگی، مجله علمی پزشکی، دانشگاه اهواز، فارسی، ۱۳۶۴. گزارش ۵۰۰ مورد آندوسکپی، دارو درمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۶۷. گزارش ۸۰۰ مورد آندوسکپی، مجله علمی پزشکی، دانشگاه اهواز، فارسی، ۱۳۶۸. آنترواسکپی روده کوچک، مجله علمی پزشکی، دانشگاه اهواز، فارسی، ۱۳۶۹. جاقی بی رویه و معرفی یک مورد نادر، دارو و درمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۷۱. بیماریها و اختلالات دستگاه گوارش، انتشارات عمیدی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۱۹۴ فلاح تفتی، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان بیمارستان اکبات

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. تخصص داخلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. فلوشیپ داخلی، دانشگاه Land، مالمر - سوئد، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار بازآموزی بیماریهای تیروئید، ایران، ۱۳۷۰. سمینار، AIDS، ۱۳۶۹. سمینار هپاتیت، ایران، ۱۳۷۰. آنترواسکلروز، ایران، اردیبهشت ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: بیماریهای داخلی، سوئد شهر Land از توابع

تأثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر روی نارسایی مزمن، فارسی،
۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۱۹۵ نعیمی، محمدحسن

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۹۹۰۵۱-۵۹۲۰۶۰

سوابق تحصیلی: دکترای تخصصی بیماریهای داخلی، علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد پزشکی عمومی، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: مرکز پزشکی آموزش درمانی شهدای هفتم تیر.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس بیماریهای داخلی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

داخلی - خون شناسی

۱۱۹۶ گلشائیان، علی

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی - خون شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: فوق تخصص داخلی - خون، بوردا داخلی، تهران - ایران، ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱.

دوره های تخصصی: بیولوژی انسانی، استراسبورگ - فرانسه، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶. سیتوهماتولوژی نرمال پاتولوژی سیتوژنیک، استراسبورگ - فرانسه، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷. کاروژی سیتوژنیک هماتولوژی، استراسبورگ - فرانسه، شش ماه اول ۱۹۷۷. کارورزی، استراسبورگ - فرانسه، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷.

سوابق اشتغال: مرکز پزشکی شهدای هفتم تیر، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، اپیدمیولوژیست، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: پلی شیمی حقیقی، استاد راهنما، ۱۳۶۳. سندروم فانکونی، استاد راهنما، ۱۳۶۳. پورپورای زمیوسیتونیک ایدیوپاتیک، استاد راهنما، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

داخلی - گوارش

۱۱۹۷ صارمی، علی

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی - گوارش

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۶۸۰۶۱-۹

سوابق تحصیلی: تخصص داخلی گوارش، نیویورک کالج، نیویورک فیلادفیا، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۳.

دوره های تخصصی: فوق تخصص گوارش، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیات علمی استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۱. بیمارستانهای آموزشی آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: اتیولوژی و حساسیت میکروبی عفونتهای مجاری ادراری، مجری، دکتر ابطیحی. ارزیابی و مقایسه رادیوگرافی و آندوسکوپی در تشخیص بیماریهای دستگاه گوارش، مجری، هادوی. مقایسه رادیوگرافی و سونوگرافی در تشخیص بیماریهای مجاری صفراوی، مجری، ۱۳۶۹ علی نشاسته ریز.

سوابق فعالیتهای آموزشی: داخلی گوارش، تهران - ایران.

تألیفات: مبانی پزشکی پیشگیری، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۷. چاقی و رابطه آن با بیماریهای گوناگون، شرکت سهامی چهر، فارسی، ۱۳۷۰. عوارض دستگاه گوارش ناشی از دیابت، بنیاد علوی (مجموعه مقالات)، فارسی و انگلیسی، ۱۳۵۰. خصوصیات بیماریهای دستگاه گوارش در سالمندان، مجموعه مقالات، فارسی و انگلیسی، ۱۳۵۱. کمبود ژنرم لاکتاز (بیماری شایع در ایران)، دارودرمان، فارسی، ۱۳۶۶. استعمال نادرست داروها، مجموعه مقالات، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

داخلی نفرولوژی و دیالیز

۱۱۹۸ فصیحی، فیروز

رشته: علوم پزشکی؛ داخلی نفرولوژی و دیالیز

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۰۴۲۲۸-۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه ملی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۲. تخصص بیماریهای داخلی کلیه و همودیالیز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: پزشک متخصص بیماریهای داخلی در شبکه بهداشتی شهرستان قزوین جهت انجام طرح نیروی انسانی، سرپرست بخش داخلی عفونی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: گزارش ۱۵ مورد اندازه گیری ACE در بیماران هیپرتانسیو، مجری. بررسی اتیولوژیک کارسانی مزمن کلیه در بیماران زن دیالیزی، مجری، ۱۳۷۱. بررسی اتیولوژیک نوروباتی دیابتی در

دکترای تخصصی، زبان تخصصی دوره‌های تخصصی داروسازی و فارماکوگنوزی تخمیر و تعمیر مواد توسط موجودات زنده، فارماکوگنوزی ۱ و ۲، گیاهان دارویی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران.

تألیفات: ترکیبات فرار حاصل از هیدرولیز گلوکز اینولات دانه‌های براسیکانابوس و سیناپیس آلبا، ۱۳۶۹. جزوه فارماکوگنوزی (مفردات پزشکی)، ۱۳۵۸. جزوه دستور آزمایشگاه گیاهان دارویی. جزوه کنترل میکروبیولوژی و بیولوژیکی. درمان با گیاه (مبانی نسخه‌پیچی گیاهی)، ۱۳۶۰. جزوه "روشهای تجزیه دستگاهی". جزوه شیمی گیاهی: تئوری و کاربردی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی
آشنایی با کشورها: عراق

۱۲۰۱ انصارین، مرتضی

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
۳۴۱۳۱۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵. دکترای Ph.D داروسازی، لستر - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: سمینار گیاهان دارویی ایران، ایران، ۱۳۶۹. کنگره یوپاک، انگلستان، ۱۳۶۴. کنگره علوم دارویی، ایران، ۱۳۶۵. کنفرانس بریتیش فارماسیوتیکال، انگلستان، ۱۳۵۶.

فرصت مطالعاتی: مطالعات کوتاه‌مدت، ژاپن، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: شرکت سهامی بایرفارما ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده داروسازی، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: جداسازی اینگنول و بررسی اثرات کمک سرطان زائی آن (افوریباها)، همکار، ۱۳۵۱. بررسی ترکیب شیمیایی زالزالک اطراف خوی، همکار، ۱۳۶۴. بررسی ترکیبات شیمیایی گیاه سداب Ruta-grav، همکار، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکوگنوزی، شیمی گیاهی، شیمی گیاهی عملی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: چهار مقاله خارجی در رابطه با جداسازی اینگنول از گیاهان افوریا و بررسی اثرات کمک سرطان زائی آن، آلمان، انگلیسی، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶. ترکیبات شیمیایی زالزالک خوی، پژوهش دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۵. کاربرد کرین ۱۳ در سنتز مواد پیشرو، شیمی و مهندسی شیمی ایران، جهاد دانشگاهی تهران، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی متابولیسم اسید فنیل لاستیک در داتورا، دانشکده داروسازی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی تاثیر اسید جیبریلیک روی رشد بوته و

بیماران همودیالیزی، مجری، ۱۳۷۱. بررسی اتیولوژی و شیوع کلیه پلئیکستیک در بیماران دیالیزی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیوپاتولوژی بیماریهای کلیه و دیالیز، تهران - ایران.

تألیفات: چرا سیکلوسپورین را زودتر بکار نبریم، شفا. آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

داروسازی

۱۱۹۹ احمدیانی، ابوالحسن

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۲۱۴۱۴۴۵-۲۱۴۱۴۳۴

سوابق تحصیلی: Ph.D در حال تحصیل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا کنون. دکترای داروسازی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر کلیسم بلوکرها بر میزان ویلیدوپامین در استریاتوم، محقق، ۱۳۷۰. مقایسه آمار ضد درد مزمن ضد افسردگیها، استاد راهنما، ۱۳۷۱. بررسی اثر کلیسم بلوکرها در درد مزمن، استاد راهنما، ۱۳۷۱. رابطه سیستم دوپامینرژیک و تستوسترون در درد مزمن، محقق، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیات قلب و عروق، آنتی‌بیوتیک، اتاکوئید، گوارش، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۰۰ افشاری پور، سلیمان

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷۰۰۱۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فارماکوگنوزی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی علوم دارویی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشیار، ۱۳۵۷ تا کنون. داروخانه بوعلی الیگودرز، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی گیاهی دکترای عمومی، زبان تخصصی ۱ و ۲ روشهای نوین تجزیه دستگاهی ۱ و ۲، شیمی گیاهی

مقدار الکلوتیدهای داتورا، دانشکده پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۶۹.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۰۲ بخت آور، فریدون

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۴۱۳۱۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد داروسازی، دانشگاه تبریز،

تبریز - ایران، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۴.

سمینارها: چهارمین سمینار گیاهان دارویی، ایران، ۲۴ تا ۲۶ مهر

۱۳۶۹. سمینار گیاهان دارویی ایران، ایران، ۳۱ شهریور تا ۱ مهر

۱۳۵۹. کنگره علوم دارویی ایران، ایران، ۱ تا ۸ اسفند ۱۳۵۵.

فرصت مطالعاتی: مطالعه و تکمیل معلومات در رشته مفردات

پزشکی، فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: آسیستان، آموزشی، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸. استادیار،

آموزشی، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸. دانشیار، آموزشی، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۹. استاد،

آموزشی و اجرایی، ۱۳۴۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مواد محرک و کمک سرطانزا در گیاهان

تیره فریفون آذربایجان، مجری، ۱۳۵۴. بررسی رگلیس ایران و

مقایسه آن با نوع اوفینال از نظر گیاهی و شیمیایی، مجری، ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مفردات پزشکی، شیمی گیاهی،

خرده‌نگاری، گیاهشناسی دارویی، دانشگاه تبریز، ۱۳۴۸ تا کنون.

تألیفات: بررسی مواد محرک و کمکسرطانزای گیاهان تیره فریفون

آذربایجان، پژوهش، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۲. مقایسه ریکس

آذربایجان با نوع اوفینال، پژوهنده، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،

فارسی، ۱۳۵۷. مواد محرک و کمک سرطانزای اوفوربیازولا،

توموری، انگلیسی، ۱۹۷۸. روش تحقیق دی ترین با کروماتوگرافی

روی پلاک، ژورنال هندی شیمی، انگلیسی، ۱۹۷۹. بررسی گیاهان

تیره آذربایجان از نظر دی ترین های محرک پرست، پلانتمریکا،

انگلیسی، ۱۹۸۰. مفردات پزشکی جلد دوم، ۲۵، دانشگاه تبریز،

فارسی، ۱۳۴۸. مفردات پزشکی جلد اول، شخصی، فارسی، ۱۳۴۲.

۱۲۰۳ پوستی، عباس

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۳۰۳-۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه

علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱. تخصص

فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران -

ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶. بورسهای تحقیقاتی فارماکولوژی، دانشکده

پزشکی لوند بلژیک، لوند - بلژیک، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸. بورسهای

تحقیقاتی فارماکولوژی، دانشکده پزشکی میامی آمریکا، میامی -

آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: رادیوایزوتوپها، تهران - ایران، ۱۳۴۳.

بورس تحقیقاتی، میامی - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. بورس فرهنگی،
 لوند - بلژیک، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸. کارگاه آموزشی ارزیابی، تهران - ایران،
 ۱۳۷۱.

سمینارها: اثر ریه اتاکرمیک بر روی دهلیز برای خوکچه هندی،
 آمریکا. اثر امیلوریه روی دهلیز بزها، هندوستان. اثر امیلورید بر روی
 کلسیم در دهلیز، آمریکا. اثر امیلورید در جلوگیری از مسمومیت با
 دی‌پیتال، فنلاند.

فرصت مطالعاتی: بورس تحقیقاتی در زمینه فارماکولوژی، بلژیک
 - لوند، موسسه فرهنگی دولت بلژیک و دانشگاه علوم پزشکی تهران،
 ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸. بورس تحقیقاتی در زمینه فارماکولوژی قلب و عروق،
 آمریکا - میامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: سرپرست دانشجویان پزشکی، سرپرست، ۱۳۵۱.
 رئیس انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، رئیس، ۱۳۵۷. دبیر
 کمیته علوم پایه پزشکی، دبیر کمیته علوم پایه، ۱۳۷۱ تا کنون. دبیر
 هیئت ممتعنه و ارزشیابی رشته فارماکولوژی، دبیر هیئت ممتعنه و
 ارزشیابی، ۱۳۷۱ تا کنون. عضو کمیسیون بررسی و تدوین داروهای
 ایران، عضو، ۱۳۶۷ تا ۴ سال.

سوابق تحقیقاتی: اثر اسبه اتاکرنیک داروی قلب، مجری، دکتر
 خوتی و دکتر صادقی. اثر آمیدرید در روی قلب، مجری، دکتر خوتی
 . بررسی اثر توفیلن و کربامازین در قلب در رابطه با گیرنده‌های
 آدوفزیتی، مجری. تعدادی طرح دیگر در رابطه با زخم معده، تیروئید
 و غیره، کمک مجری، دکتر جهانگیری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی، عناوین مختلف
 فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کرمان، همدان، زاهدان،
 کرمانشاه، قم، مشهد، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

جوایز: جایزه نقدی وزارت علوم و آموزش عالی بمناسبت کار
 تحقیقی و تقدیرنامه

۱۲۰۴ تاجرزاده دهخوارقانی، حسینی

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی

۶۱۱۲۳۲۵

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه تبریز، تبریز -
 ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵. فوق تخصص داروسازی (بیوفارماسی)؛
 دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: اولین کنگره بین‌المللی، ایران، ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۱۳۷۰.
 مجمع سالانه WHO، ADR، کانادا، دسامبر ۱۹۹۲. کنگره فارماکولوژی
 بالینی و تجربی، استرالیا، دسامبر ۱۹۹۱. کنگره فارماکولوژی بالینی و
 تجربی، استرالیا، نوامبر ۱۹۸۹. دهمین کنگره بین‌المللی، استرالیا،
 ۲۳ تا ۲۸ اگوست ۱۹۸۷.

فرصت مطالعاتی: فارماکوکینک (روند برداشت دارو توسط

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانشکده پزشکی

بخش فارماکولوژی ۲۱۴۱۴۴۵-۲۱۴۱۴۳۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فارماکولوژی، دانشکده پزشکی

شهیدبهشتی، تهران - ایران - ۱۳۶۹ تاکنون. دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: اولین دوره فوق دکترا در زمینه آموزش

روش‌های تحقیق در زمینه مغز و اعصاب، IBRO، ۱۹۹۱. آموزش

فشرده تکنیک‌های تحقیق در زمینه مغز و اعصاب، International brain

(IBRO) reaserch organization، ۱۹۹۰. کارگاه آموزشی متدولوژی

تحقیق، قمصرکاشان - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: پنجمین کنگره فیزیولوژی - فارماکولوژی، ایران،

۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر چند دیورتیک بر قلب جداشده

خوکچه هندی، مجری، ۱۳۶۵. بررسی اثر ایندکرون بر ژونوم

مجزای Rat، همکار، ۱۳۶۸. بررسی سمیت آلومینیوم در ایجاد بیماری

اکزیم، همکار، ۱۳۷۰. بررسی رابطه بین استروژن و سیستم

سروتونینریژیک در احساس درد مزمن، همکار، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فارماکولوژی، تهران - ایران.

تألیفات: برنامه‌های کامپیوتری نرم‌افزاری مفید در دست

پژوهشگران، خلاصه مقالات کارگاه آموزشی متدولوژی شهیدبهشتی،

فارسی، ۱۳۷۱. فاکتور فعال‌کننده پلاکتی، نشریه رازی، پخش رازی،

۱۳۷۰. جهان تغذیه در دان با گیاهان، نشریه رازی، پخش رازی،

۱۳۶۹. بررسی داروشناسانه امید، نشریه رازی، پخش رازی، ۱۳۶۹.

جمع‌آوری اطلاعاتی راجع به گازخردل، خلاصه مقالات کنگره

فارماکولوژی اهواز مجموعه گازخردل، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی

اثر ایندکرون بر ژونوم مجزای، پایان نامه، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی

اثر چنددیورتیک بر روی دهلیز مجزای خوکچه هندی، پایان نامه،

فارسی، انگلیسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۰۷ چوخابی زاده، محمدحسن

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه پیام نور، مرکز اردبیل ۲۳۲۶۴

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه تبریز، تبریز -

ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: رئیس مرکز آموزشی اردبیل، دانشگاه پیام‌نور،

رئیس - هیئت علمی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲. رسمی. دانشگاه علامه

طباطبائی (مجمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی)، رئیس دانشکده

آموزش از راه دور - هیئت علمی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیوشیمی، فیزیولوژی، شیمی آلی،

فارماکولوژی، اعتیاد مواد مخدر، دانشگاه پیام نور، اردبیل - ایران.

تألیفات: جزوه درسی فارماکولوژی برای بهداشت، جزوه درسی

گلوبولهای قرمز)، استرالیا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۰-۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۰

تاکنون. دانشگاه لندن - انگلستان، ماموریت تحصیلی - همکار

پژوهشی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دانشکده داروسازی - دانشگاه تبریز،

استادیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵. دانشکده داروسازی - دانشگاه تبریز،

آسیستان، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: تعیین فراهی زیستی قرص تیوریدازین، مجری

، دکتر عبدالحسین روح‌الامین، دکتر حسین رفیعی. تعیین فراهی

زیستی قرص کلروکین، مجری، ۱۳۷۱. تعیین فارماکوکینیک جمعیتی،

مجرى، ۱۳۷۱. تعیین روند دفع توفیلین در ایرانیها، مجری، ۱۳۷۱.

فرمولاسیون قرص آهسته رهشی توفیلتن، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیوفارماسی و فارماکوکینیک، دانشگاه

علوم پزشکی تهران، تهران.

تألیفات: مقدمه برنامه‌ریزی شده در کروماتوگرافی گاز - مایع،

دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۶. آزاد شدن دارو از امولسیون‌های

تبدیل شده (مبدل)، تز Ph.D، انگلیسی، ۱۹۸۱.

Uptake of Mefloquine by human erythrocyte J. of Chin &

Exp. Therapeutics، انجمن فارماکولوژی بالینی و تجربی، انگلیسی،

۱۹۹۰. Evaluation of pharmacokinetic parameters of mefloquine in

human، Drug Disposition and chemical pharmacokinetics.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا؛ آمریکا؛ انگلستان

۱۲۰۵ ثابت کسائی، معصومه

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فارماکولوژی

۲۱۴۱۳۴

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: کنگره بین‌المللی فارماکولوژی، اهواز، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده

پزشکی گروه فارماکولوژی، مربی دستیار، ۱۳۵۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: اثرات تداخل استرس و سیستم آدنوزین روی

بی‌دردی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹. اثرات تداخل استرس و سیستم

GABA روی بی‌دردی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فارماکولوژی، تهران - ایران.

تألیفات: اثرات استرس و سیستم GABA روی بی‌دردی، Archive،

انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۰۶ جرجانی، معصومه

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

فرصت مطالعاتی: نورد فارماکولوژی پزشکی، آمریکا واشنگتن، دانشگاه مشهد، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان قائم مشهد، مدیر گروه آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱. بیمارستان قائم مشهد، سرپرست بخش، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. بیمارستان قائم مشهد، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵. بیمارستان قائم مشهد، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. بیمارستان قائم مشهد، دستیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات ضد درد دی سولینترام، مجری، دکتر خلیقی، دکتر رخشنده. بررسی اثرات داروی ترفنادین و مقایسه آن با کلرفیبراین در خراسان، دستیار مجری، ۱۳۶۷. بررسی اثر آنتی اسپاسموریک گیاهان دارویی خراسان، مجری طرح، ۱۳۵۹. بررسی سپتورهای آدرنژیک در عروق حیوانات آزمایشگاهی، دستیار، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: جستجوی رسپتورهای سروتونرژیک و آدرنژیک در موش آزمایشگاهی، مجله دانشکده پزشکی مشهد، انگلیسی، ۱۳۶۸. مقایسه آگونیتهای آنتاگونیستهای سیتولوژی سیستم سمپاتیک، ژورنال فیزیولوژی هندوستان، انگلیسی، ۱۳۶۹. مقایسه آرترفناوین با کلرفینزاینی در رینت آلژیک در منطقه خراسان، مجله جمهوری اسلامی ایران، انگلیسی، ۱۳۶۹. اثر آنتی اسپاسموریک گیاهان دارویی ایران، مجله جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۶۹. مقایسه رسپتورهای آدرنژیک در عضو جدا شده حیوان، مجله دانشکده پزشکی مشهد، انگلیسی، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۲۱۱ دلاور، مصطفی

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۸۰۸۷

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه روش تحقیق فارماکولوژی، مرکز تحقیقات داروپخش ایران، ۱۳۷۱. دوره آموزشی کار با کامپیور انگلستان، ۱۹۹۲. دومین کارگاه روش تحقیق فیزیولوژی - فارماکولوژی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کارگاه آموزشی تجهیزات پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۷۰. کارگاه آموزش برنامه ریزی ارزیابی و روش، اراک - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اراک، عضو هیئت علمی فارماکولوژی و مدیر امور پژوهشی دانشگاه، ۱۳۶۷ و ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اندازه گیری آلکالوئیدهای ۳ گونه گیاه دارویی در شرایط ویژه (پایان نامه دکتر)، مجری، ۱۳۶۵.

دانشگاه علامه طباطبائی رشته بهداشت. بیوشیمی برای زیست شناسی، دردست اقدام برای دانشگاه پیام نور. بیوشیمی برای رشته شیمی، دردست اقدام برای دانشگاه پیام نور. داروشناسی، دردست اقدام برای دانشگاه پیام نور. شیمی دارویی، دردست اقدام برای دانشگاه پیام نور. اعتیاد مواد مخدر، دردست اقدام برای دانشگاه پیام نور.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۲۰۸ حسن پور فرد، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۰۰۸۱-۳۳۰۶۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی بیرجند، معاونت امور دانشجویی، ۱۳۷۰ تا کنون. شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیرجند، سرپرست امور دارویی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشکده پزشکی بیرجند، مربی، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی، بیرجند - ایران.

تألیفات: منتخبی از پایان نامه‌های دکتری داروسازی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان جنگلها و مراتع کشور، سازمان جنگلها و مراتع کشور، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۰۹ خداوردی زاد قهرمانی، پیروش

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۴۰۰۸۱-۱۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه تبریز دانشکده داروسازی، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: باکتریولوژی، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: بریتانیا

۱۲۱۰ خلیقی، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸۰۰۰۰۱۰۹

سوابق تحصیلی: نورو فارماکولوژی، دانشگاه جورج تاون، واشنگتن آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. فوق تخصص فارماکولوژی پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. دکترای داروسازی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲.

سینارها: ایران از بعد از انقلاب تا کنون و ارائه مقالات تحقیقاتی، ایران. فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران. شرکت در کلیه کنگره‌های ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱.

دوره‌های تخصصی: تخصص میکروبیشناسی و ویروس‌شناسی، تهران ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۵۹ تا کنون. وزارت بهداشت و درمان، بمدت یکسال.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۱۲۱۵ زراعتی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۰۲۵۶

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، اردیبهشت ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینا، همدان - ایران.

۱۲۱۶ زرین دست، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱ و ۶۱۱۲۳۰۳-۴

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲. فوق تخصص فارماکولوژی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶. فارماکولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

دوره‌های تخصصی: دوره دستیاری، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: نهمین دوره بازآموزی داروسازان کشور، تهران - ایران، شهریور ۱۳۶۹. هشتمین دوره بازآموزی داروسازان کشور، تهران - ایران، تیر ۱۳۶۹. سمینار اعتیاد به مواد مخدر، تهران - ایران، اسفند ۱۳۶۸. نهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۸. نهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: روش داروهای ضد دپرسیون، پاریس، ۱۳۶۳/۲/۲۴ تا ۱۳۶۳/۳/۲۴. بررسی رفتارها، لندن، ۱۳۶۳/۴/۲ تا ۱۳۶۳/۷/۱۸. بررسی داروهای ضد اشتها، لندن - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی، استاد، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی، دانشیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: هیجان و داروهای ضد هیجان، دکترای پزشکی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی پرستاری، فارماکولوژی عمومی مامایی، اختصاصی مامایی، قسمتی از فارماکولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک - ایران.

۱۲۱۲ راد، امید

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۳۰۰۱۰-۶۲۱۹۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: تحقیقات پیرامون چوب مسواک، دانشجو، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فرآورده‌های بیولوژیک، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۱۳ رجائیان، حمید

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: شیراز دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز بخش

فارماکولوژی ۲۲۱۰۹ داخلی ۳۲

سوابق تحصیلی: دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شیراز - دانشکده دامپزشکی، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: دومین کنگره مسمومیت‌ها، ایران، ۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۳۷۰. اولین سمینار سراسری داروسازی صنعتی، ایران، ۱۴ تا ۱۶ آذر ۱۳۶۸. پنجمین کنگره، کره جنوبی، ۲۳ تا ۲۷ تیر ۱۳۶۸. نهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز (دانشکده دامپزشکی)، معاون آموزشی و پژوهشی. دانشگاه شیراز (دانشکده دامپزشکی)، مربی، ۱۳۷۰. دانشگاه شیراز (دانشکده دامپزشکی)، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

دانشگاه شیراز (دانشکده دامپزشکی)، سرپرست امور دانشجویی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. دانشگاه شیراز (دانشکده دامپزشکی)، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات ضد میکروبی تری‌سیکلین‌ها به تنهایی و توأم با برخی آنتی‌بیوتیکها در خارج و داخل بدن، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی ۱ و ۲، سم‌شناسی، پایان‌نامه، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۱۴ رهبروشندل، ناهید

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۶۴۰۸۴

فارسی، ۱۳۷۱. فارماکولوژی و کاربرد بالینی داروها در حاملگی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۱. فارماکولوژی عمومی و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۱۸ سپهری، غلامرضا

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۰۷۱۲

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. فوق تخصص فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه روش تحقیق، کرمان - ایران. کارگاه روش آموزش، اصفهان - ایران. کارگاه روش آموزش، زاهدان - ایران.

سمینارها: کنگره بین‌المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۵ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۶۶، ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸، ۱۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده داروسازی کرمان، رئیس، ۱۳۶۸ تا کنون. مدیر گروه فیزیولوژی - فارماکولوژی، مدیر گروه، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی فشار خون و پارامترها الکتروکاردیوگرام در پسر بچه‌های دبستانی، راهنما. اثرات تجویز قرص روی میزان پرولاکتین و هورمونهای جنسی در زنان و مردان تحت درمان، راهنما. بررسی تاثیرات ۵۰۲ بر حجمهای تنفسی افراد شهرک سرچشمه، راهنما، ۱۳۷۱. اندازه‌گیری غلظت سرمی ایگوکسولین، اصلی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی، کرمان - ایران. تألیفات: فارماکولوژی عمومی و بالینی (جهت رشته‌های پرستاری و مامائی، کلیه رشته‌های پیراپزشکی)، فارسی، زیر چاپ. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۱۹ صالحی سورمقی، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی ۶۱۲۳۰۶

سوابق تحصیلی: دکتری فارماکونوزی، برادفورد انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸. کارشناسی ارشد داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: روش شناسی تحقیق در داروسازی، ایران. تاریخ طب در ایران و اسلام، ایران. کنگره گیاهان دارویی، هندوستان. کنگره، مجارستان.

سوابق اشتغال: موسسه پژوهشهای گیاهان دارویی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده داروسازی تهران، مربی، ۱۳۵۸ تا کنون.

بررسی نقش گابا در اختلالات روانی، دکترای پزشکی. گیرنده‌های دوپامینی، دکترای داروسازی. نقش گیرنده‌های مختلف دوپامینی در اثر تحریکی مرفین، دکترای داروسازی. گیرنده‌های دوپامینی در حرارت، دکترای داروسازی. اثر بویروپیون بر حرارت، دکترای داروسازی.

تألیفات:

Antinociception: Interaction between adenosine and GABA system, ARCH, INT. pharmacodyn, (1993, in PRESS). Involvement of dopaminergic receptor subtypes in straub tail behaviour in mice, GEN. pharmacol, (1993, in PRESS). Effect of D-1 or D-2 receptor stimulation on memory retrieval in MICE. the Journal of psychopharmacology, (1992, in PRESS).

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه؛ انگلستان؛ کانادا

۱۲۱۷ سبحانی، عبدالرسول

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پزشکی،

گروه فارماکولوژی ۴۵۰،۴۰۰۳،۴۴۴۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. دکترای فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: متدولوژی تحقیق در فیزیولوژی و فارماکولوژی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. کارگاه روش تحقیق، رشت - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: کنگره‌های فیزیولوژی و فارماکولوژی (کنگره ۷، ۸، ۹، ۱۰)، ایران، کنگره هر دو سال تشکیل می‌شود. دهمین کنگره بین‌المللی فارماکولوژی، استرالیا. کنگره TDM، ایران. سمینار پروستاگلاندین‌ها، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، استادیار، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: آزاد شدن مواد اپوئیدی از دیواره مری خرگوش، مجری، ۱۳۶۸. بررسی اعصاب پورینرژیک در ژونوم خرگوش، همکار، ۱۳۶۷. عکس‌العمل مری خرگوش به هیستامین در حضور آتروپین، مجری، ۱۳۶۵. بررسی اعصاب پورینرژیک در قسمتهای مختلف روده باریک خرگوش، همکار، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی، رشت و اصفهان - ایران.

تألیفات: The Subacute effects of Cadmium on Sex hormones

Med.J.Islamic Rep.Iran، انگلیسی، در دست چاپ. اپوئیدها و دستگاه گوارش، مجله دانشکده پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی بیرجند ۳۰۰۸۱

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، علوم پزشکی مشهد -

دانشکده داروسازی، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: شبکه بهداشت و درمان بیرجند، معاون بهداشتی،

۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده علوم پزشکی بیرجند، مربی فارماکولوژی،

۱۳۷۰ تاکنون. شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس، خراسان،

مدیر شبکه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی فیتوشیمیایی گیاهان منطقه فردوس،

مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی، دانشکده علوم پزشکی

بیرجند، بیرجند - ایران.

۱۲۲۳ عاقل، نسرین

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۶۲۱۹۷

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی اهواز،

اهواز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر دیورتیک ماده موثر کاکل ذرت در

RAT، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مفردات پزشکی عملی ۳، مفردات

پزشکی تئوری ۲، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: مقایسه اثرات دیورتیک جوشانده کاکل ذرت در انسان،

مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم

پزشکی اهواز، اسفند ۱۳۶۹. ویتامین A علل معجزه گر در بقاء کودک،

ماهنامه رازی، شرکت پخش رازی، مرداد ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۲۴ عبدالرشیدی، جواد

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۹۷۸۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد داروسازی، دانشگاه تبریز،

تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: جهادسازندگی کرمان، مسئول فنی، ۱۳۶۸ تا ۶

ماه. سازمان منطقه‌ای بهداشتی سپستان و بلوچستان، کارشناس

دارویی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، هیئت علمی،

۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

- زاهدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۲۵ عراقچیان، ملیحه

سوابق تحقیقاتی: بررسی تولید اوکالینول در ایران، مجری،

۱۳۵۸. تهیه عارضه میکروب وزخم هیپریکوم، مجری، ۱۳۶۲. اولین

بررسی فارماکوکینوزی خلیج فارس، مجری، ۱۳۶۲. بررسی اثرات

ضد سرطان و سرطان زائی گیاهان ایران، مجری، ۱۳۶۹. جمع‌آوری و

بررسی فیتوشیمی گیاهان جزایر ایرانی خلیج فارس، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مقررات عملی، داروسازی، تهران -

ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آلمان، انگلستان

۱۲۲۰ صانعی سیستانی، شکوه

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۳۰۰۱۰۴ داخلی ۹۶

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

سوابق تحقیقاتی: Ischemic disease Risk factor، مجری.

۱۲۲۱ صدرای، سیما

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۳۲۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد (دکترای حرفه‌ای) داروسازی،

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران،

۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. دکترای Ph.D فارماسیوتیکس (فارماکوکینتیک)،

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران،

۱۳۶۸ تاکنون.

دوره‌های تخصصی: بررسی مشکلات دارویی آسیا و استرالیا،

هاشی بوجی - ژاپن، ۲۰ تا ۲۵ جولای ۱۹۹۲.

سمنارها: پنجمین کنفرانس جهانی فارماکولوژی بالینی، ژاپن،

۲۶ تا ۳۱ جولای ۱۹۹۲. پنجمین کنگره علوم دارویی تبریز، ایران، مهر

۱۳۷۱. سمنار صنایع داروسازی تهران، ایران، مهر ۱۳۶۹. کنگره

علوم دارویی اهواز، ایران، اسفند ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی دارویی، شیمی عمومی عملی،

شیمی عمومی نظری، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی

تهران، تهران - ایران. مقدمات داروسازی، کارآموزی داروخانه‌ها،

بیوفارماسی، اشکال دارویی عملی، دانشکده داروسازی، دانشگاه

علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: رانیتیدین، دارودرمان. داروهای مختلف در تازه‌های

ژنریک، در رازی‌نامه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

۱۲۲۲ عابدینی، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۰۱۸۱

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی

اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، ۵ تا ۸

اردیبهشت ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان، مربی، ۱۳۶۹

تاکنون. سازمان منطقه‌ای بهداری استان همدان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سازمان منطقه‌ای بهداری استان همدان، مدرس فارماکولوژی کلاس

کمک تکنسین دارویی، ۱۳۶۷. سازمان منطقه‌ای بهداری استان

همدان، مسئول امور دارویی شبکه بهداری همدان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: تخلیص آنزیم GPPD از اریتروسیت‌های انسان و

بررسی خواص آنزیمولوژیکی آن، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۲۶ عرفانی، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده داروسازی

۸۱۶۸۲۳

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی صنعتی، دانشگاه منچستر،

منچستر - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد داروسازی،

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: مدیریت توسعه و تحقیق، GLCA، ۱۹۹۱.

داروسازی صنعتی، منچستر انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: چهارمین کنگره داروسازی، ایران، ۱۳۷۱. اولین کنگره،

ایران، ۱۳۷۰. دومین سمینار داروسازی صنعتی، ایران، ۱۳۷۰.

سومین کنگره داروسازی، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده داروسازی مشهد، رئیس دانشکده،

۱۳۷۱ تاکنون. دانشکده داروسازی مشهد، استادیار و مدیر گروه،

۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشکده داروسازی مشهد، مربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

موسسه داروخانه آستان قدس رضوی، مدیرعامل، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: تعیین پرس پذیری پودرهای دارویی، مجری،

۱۳۷۰. تعیین و بررسی مکانیسم امولسیون کنترل مواد طبیعی، مجری،

۱۳۶۹. تعیین پارامتر حلالیت پودرهای دارویی، مجری، ۱۳۷۰. تهیه

و ارزیابی بایندراز ماهی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: داروسازی صنعتی، فیزیک فارمسی

اشکال دپوری، فارماکولوژی عملی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: تعیین پارامتر حلالیت پودرها، پایان نامه، فارسی،

۱۳۷۱. بررسی امولسیون کننده‌های طبیعی، پایان نامه، فارسی،

۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ عراق

۱۲۲۷ غول، زین‌العابدین

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران - پژوهشکده شیمی ۷-۱۰۵۱۷۸۸۲۸

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، کان - فرانسه، ۱۹۸۰ تا

۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: بخش بیوشیمی بیمارستان F.Baclesse کان -

فرانسه، کارآموز، ۱۹۸۴ تا ۵ ماه. بخش بیوشیمی بیمارستان A.Mignot

ورسای - فرانسه، F.F.I، ۱۹۸۵ تا ۹ ماه. سازمان پژوهشهای علمی و

صنعتی ایران - تهران، کارشناس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. پژوهشکده شیمی

- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - تهران، عضو هیئت

علمی، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تهیه اسید گلیسیریزیک با خلوص بالا و DGL،

مجری، ۱۳۷۲. تولید نیمه‌صنعتی داروی گیاهی سیلیمارین، مجری،

حاجی ابوالحسنی، شهرام اسلامی، سعیدآبادی. تهیه ماده دارویی

آرنیدازول، همکار، ۱۳۷۲. اجرای طرح پژوهشی تهیه ماده دارویی

گیاهی سیلیمارین، مجری، حاجی ابوالحسنی، سیدصاحب مساوات

حسینی. اجرای طرح پژوهشی تهیه ماده اولیه دارویی ۲-متیل

ایمیدازول و ۲-متیل (۵) نیتروایمیدازول، مجری، حاجی ابوالحسنی.

تألیفات: روش جدید برای استخراج سیلیمارین، ۱۳۷۲. تهیه

ماده اولیه دارویی ۲-متیل ایمیدازول، فارسی، ۱۳۷۱. تهیه داروی

گیاهی سیلیمارین، فارسی، ۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی عربی؛

آشنایی با کشورها: مراکش؛ فرانسه

جوایز: تقدیرنامه علمی از رئیس سابق دانشگاه تهران جناب آقای

دکتر رحیمیان بعلت شرکت در کنگره بین‌المللی پیشبرد علم و

تکنولوژی در جهان اسلام از تاریخ ۲۷-۷۲ الی ۳-۷۲ و تقدیرنامه

بعنوان عضو هیئت علمی نمونه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

ایران در آذرماه ۱۳۷۲

۱۲۲۸ فرخی، غلامعلی

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی بیرجند ۴-۳۰۰۸۱

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی، مربی گروه فارماکولوژی و

معاونت اداری و مالی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. شبکه بهداشت و درمان

بیرجند، معاونت بهداشتی و سرپرست گروه بهداشت، سرپرست امور

دارویی، سرپرست شبکه، معاونت شبکه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی گیاه گیلوترم ولگار در ایران، مجری،

۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مباحث فارماکولوژی، بیرجند.

۱۳۲۹ کوچک، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده داروسازی

۳۰۹۸۸

سوابق تحصیلی: دکترای حرفه‌ای داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده داروسازی، مریم، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شبمی کیفی عملی، اشکال دارویی، مقدمات داروسازی، بیوفارماسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۰ گوشه گیر، فخرالسادات

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده علوم پایه

بخش فارماکولوژی ۱۲-۳۰۰-۱۹ تا ۱۱۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: سومین کنگره سراسری داروسازی و علوم اداری ایران، اهواز، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه اهواز، مریم استاد مشاور، ۱۳۶۱ تا کنون. دانشگاه اهواز، کارشناسی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: انتخاب گیاهان بومی ایران که خاصیت ضدبارداری دارند، همکار، دکتر سلیم احمد، دکتر کوچک، دکتر حمیدی. اثر رزیرین بر خاصیت ضداداری کدئین و پستی دین در موشهای سفید، همکار، دکتر سلیم احمد، دکتر کوچک، دکتر حمیدی. مطالعه اثر ضدالتهایی گل بابونه در موشهای سفید آزمایشگاهی، مجری. اثر ضدالتهایی گیاهان طبی در موشهای سفید آزمایشگاهی، همکار، ۱۳۷۰. مقایسه اثر ضدالتهایی گل بابونه و گل بنفشه در موشهای سفید، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارماکولوژی نظری و عملی، دانشگاه

اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: مطالعه اثر ضدالتهایی گل بابونه در موشهای سفید آزمایشگاهی، خلاصه مقالات سومین کنگره سراسری داروسازی، دانشگاه اهواز، فارسی و انگلیسی، اسفند ۱۳۶۹. اثر رزیرین

بر خاصیت ضد درودی کودئین و پتی دین در موشهای سفید، طرحهای پژوهشی دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه اهواز، فارسی، اردیبهشت ۱۳۵۵. انتخاب گیاهان بومی ایران که خاصیت ضدبارداری دارند، طرحهای پژوهشی دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه اهواز، فارسی، فروردین ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۱ منافی، میرحییب

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۷۴ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیولوژی گیاهی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵. دکترای داروسازی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰.

فرصت مطالعاتی: بررسی سیتوتاکسونومیک گیاهان تیره Araceae، پاریس - فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، رسمی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و گرده شناسی علفهای منطقه آذربایجان، مجری، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیستماتیک گیاهی، تاکسونومی گیاهی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: Caryologie du genre Dieffenbachia Schott، C.R.Acad.Sc.Paris، فرانسه، فرانسه، ۱۹۷۵.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۱۳۳۲ منشی پوری، پروین

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده علوم پایه بخش فارماکولوژی ۱۹-۳۰۰-۱۱۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه اهواز، مریم، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه اهواز، کارشناس، ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: ایجاد زخم پپتیک توسط فلفل قرمز، مجری، ۱۳۶۴. مقایسه اثر ضدالتهایی گل بابونه و گل بنفشه در موشهای سفید آزمایشگاهی، همکار، ۱۳۷۰. اثر ضدالتهایی گل بابونه و گیاهان طبی در موشهای سفید آزمایشگاهی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل شناسی عملی، فارماکولوژی عملی، فارماکولوژی نظری، دانشگاه اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: ایجاد زخم پپتیک توسط فلفل قرمز، خلاصه مقالات هشتمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه اصفهان،

فارسی و انگلیسی، اردیبهشت ۱۳۶۶.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۳۳ منصور، عبدالکریم

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده پزشکی بخش
فارماکولوژی

سوابق تحصیلی: دکترای تکمیلی داروسازی، دانشکده داروسازی
علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۸ تا کنون. کارشناسی ارشد
داروشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران،
۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی داروسازی، دانشکده داروسازی، اهواز -
ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی سراسری، ایران،
اردیبهشت ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی
دانشکده پزشکی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تربیت مدرس، معاونت
اداری، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو شورای
مدیریت، رسمی. دانشگاه شهید چمران اهواز، قائم مقام ریاست
دانشگاه، رسمی. دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون امور
دانشجویی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه بومی منگو،
مجری، ۱۳۷۱. بررسی اثرات دارویی گیاه سعد کوفی، همکار،
سیدحسین جعفری. بررسی اثرات ضد دپرسیون سنبل الطیب،
همکار، دکتر کوچک، سیدحسین جعفری، سیدحسین جعفری.
بررسی اثرات درمان یک گیاه بومی تحت عنوان تحقیقاتی منگو،
مسئول طرح، دکتر کوچک، دکتر آقلا.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول کلیات پزشکی، دانشکده
پزشکی تربیت مدرس، تهران ایران.

تألیفات: بررسی اثرات دارویی گیاه سفید کوهی، نهمین کتابنامه
فیزیولوژی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
فارسی، ۱۳۶۸. بررسی اثرات ضد دپرسیون سنبل الطیب، نهمین
کتابخانه کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی اثرات درمانی گیاه بومی منگو، نهمین
کتابنامه کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۳۴ نواب پور، احمد آقا

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴-۱۷۵۱۴

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه اصفهان، اصفهان -

ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دوره داروسازی بالینی، تهران، ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی، سرپرست بیمارستان،

۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. بهداری، رئیس بخش دارویی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سازمان شیر و خورشید سابق، معاون امور اداری، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۳۵ نیک نژاد، اکرم

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۴۵۸۳۰

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مربی، ۱۳۶۰

تا کنون. دانشگاه شهید بهشتی، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی آلی و بیوشیمی اطاق عمل،

بیوشیمی علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی بالینی عملی، بیوشیمی عملی

پزشکی، بیوشیمی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه -

ایران. فارماکولوژی پرستاری، فارماکولوژی دامپزشکی، دانشگاه

ارومیه، ارومیه. بیوشیمی پرستاری، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

تألیفات: استخراج و تعیین ساختمان مولکولی سس کوبی ترین

لاکتون‌های موجود در چند گونه گیاهی از خانواده کمپوزیته. گز

خوانسار منبع غنی فروکتوز، مهر ۱۳۵۵،

آشنایی با زبانها: انگلیسی

داروسازی صنعتی

۱۲۳۶ آدرنگی، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی صنعتی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده داروسازی

۸۸-۰۸۱۰۳۴۰ داخلی ۶۳۲

سوابق تحصیلی: فوق تخصص داروسازی صنعتی، لیون و پاریس،

لیون و پاریس - فرانسه، ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۲. دکترای داروسازی، دانشگاه

تبریز، تبریز ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴.

دوره‌های تخصصی: دکترای Etat داروسازی صنعتی، پاریس

فرانسه، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲. DEPS درموفارمایی، پاریس فرانسه، ۱۹۷۶

تا ۱۹۷۸. CES داروسازی صنعتی، لیون فرانسه، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳.

سمینارها: کنگره میکرودنکپسولاسیون، ایرلند، ۱۹۹۲. کنگره

درموفارمایی، دانشگاه لیون فرانسه، ۱۹۸۱. کنگره درموفارمایی،

دانشگاه لیون فرانسه، ۱۹۷۳.

فرصت مطالعاتی: داروسازی صنعتی و درموفارمایی، پاریس

فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۹۸۵. داروسازی صنعتی و درموفارمایی،

پاریس فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲. داروسازی صنعتی،

لیون فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استاد، ۱۳۶۷ تاکنون.

دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۷. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹.

تألیفات: کتاب فیزیولوژی پوست و داروهای پوستی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۳۳۷ ابوفاضلی، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی صنعتی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده داروسازی، تهران، خ دکتر عباسپور، پ ۵۰، ۶۸۴۲۸۳، ۶۸۳۵۴۲.

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. فوق تخصص داروسازی صنعتی، King's College London، لندن - انگلستان، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲.

سمینارها: دومین سمینار داروسازی صنعتی، ایران، ۲۷ تا ۲۹ مهر ۱۳۷۰. کنگره بین‌المللی داروسازی انگلیس، انگلستان، ۱۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: شرکت سهامی داروپخش - تهران، خ کارگر شمالی، روبروی پارک لاله، کارشناس علمی بخش علمی شرکت سهامی داروپخش، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از استوناید اسیدهای خطی و حلقوی در تهیه استرها و آمیدها، محقق، ۱۳۶۵. استفاده از فسفولیپیدها در ساخت میکروامولسیونها به عنوان سیستم‌های دارورسانی نوین، محقق (دانشجو)، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اشکال دارویی ۱ و ۲، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران، شرکت سهامی داروپخش، ۱۳۷۰. بررسی سیستمهای دارویی حاوی فسفولیپید، J.Pharm.Pharmacol، جامعه داروسازان انگلستان، انگلیسی، ۱۳۷۰. استفاده از فسفولیپیدها در تهیه میکروامولسیونها و بررسی خواص این سیستمها، Int.J.Pharmaceutics، انگلیسی، در دست چاپ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۳۳۸ فرید، جواد

رشته: علوم پزشکی؛ داروسازی صنعتی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی

۳۴۰۸۱-۹ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای داروسازی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۱. فوق تخصص دکترای داروسازی صنعتی، مون پلیه - فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸.

دوره‌های تخصصی: داروسازی صنعتی، مون پلیه - فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۴.

فرصت مطالعاتی: کارآموزی کوتاه‌مدت چندین فتره، فرانسه - پاریس، دانشگاه تبریز. اخذ دکترای تخصصی، فرانسه - مون پلیه، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸.

سوابق اشتغال: استاد دانشکده داروسازی تبریز، استاد، ۱۳۶۶ تاکنون. دانشیار دانشکده داروسازی تبریز، دانشیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۶. استادیار دانشکده داروسازی تبریز، استادیار، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. معلم استادیار دانشکده داروسازی تبریز، معلم دانشگاه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. پیمانی - دانشکده داروسازی تبریز، معلم دانشگاه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹.

تألیفات: ژلاتین و کاربرد آن در داروسازی. تاثیر لوبریفیانها در ثبات اسید استیل سالیسیلیک. میکروآنکپسولاسیون اسید استیل سالیسیلیک. تاثیر هیدروفیلی و لیپوفیلی پایه‌های شیاف در آزاد شدن ماده. فرمولاسیون قطره خوراکی آستامینوفین خوراکی عاری از الکل. تاثیر بعضی از عوامل فیزیکی روی خصوصیات قرصهای پاراستامول. مطالعه تاثیر فشار و اکسیپیانهای مختلف روی خواص فیزیکی و سرعت آزاد شدن.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

دامپزشکی

۱۳۳۹ حسینی، ارسلان

رشته: علوم پزشکی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ۳۴۵۳۱-۲۲۱۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، بهمن ۱۳۶۲ تا اسفند ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: سرپرست کتابخانه، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده دامپزشکی - شیراز، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

دندانپزشکی

۱۳۴۰ آیرملو، بهرام

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۳۰۸۰

۱۲۴۲ احمدیان یزدی ، اعظم

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان، مشهد، جاده سرخس ۵۷۰۲۷

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان - مشهد - جاده سرخس - جنب کمیته انقلاب اسلامی، دندانپزشک (مربی بخش تشخیص و رادیولوژی)، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیماریهای دهان و دندان ۲، بیماریهای دهان ۱ و ۲ و ۳، رادیولوژی ۱ و ۲، مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان، مشهد - ایران.

۱۲۴۳ ارین ، فریبرز

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۹۱-۹۱۰۹۱۷۰ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. فوق تخصص جراحی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده دندانپزشکی، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جراحی فک و دهان، پروتزهای دندان، مواد دندانی، تبریز - ایران.

تألیفات: بی‌حسی موضعی در دندانپزشکی، نیما - تبریز، چاپ اول ۱۳۷۰، چاپ دوم ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۴۴ اعرابی ، علی محمد

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (مامور به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران) ۶۱۱۲۴۳۹

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

دوره‌های تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی شیراز، مسئول کتابخانه، مسئول امور آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. مربی تمام وقت دانشکده دندانپزشکی شیراز، مربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جراحی عملی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز. جراحی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص پرودونتولوژی، دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. دکترای دندانپزشکی، دانشگاه ملی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: پروتز و اکلوزن، نیویورک آمریکا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

فرصت مطالعاتی: پروتز، نیویورک آمریکا، وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دندانپزشکی، عضو هیات علمی مسئول، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آنزیمهای پرو، مجری و راهنما. استفاده از محلول آنتی سستک پرتارگال نقره در درمان بیماریهای پرودنتال، مجری راهنما، ۱۳۷۰. بررسی آماری پاکتهای پرودنتال دندان، مجری و راهنما، ۱۳۷۰. تحقیق در مورد دهانشویه‌ها، مجری و راهنما. تحقیق در مورد دندان، مجری راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پرودونتولوژی نظری و عملی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱.

تألیفات: شیمی درمانی، دانشکده، فارسی، ۱۳۷۰. پرودونیکس در قرن ۲۱، دانشکده، فارسی، ۱۳۷۰. ترمیم، مجله دانشکده، فارسی، ۱۳۷۱. دهانشویه‌ها، مجله دانشکده، دانشکده، ۱۳۷۰. آنزیم‌ها در پرو، جامعه دندانپزشکی، جامعه، فارسی، ۱۳۶۹. کلرگزیدین، جهاد دانشکده، فارسی، ۱۳۶۸. اثر تشعشع در دندانپزشکی، دانشکده، فارسی، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۲۴۱ اباسلطا ، نسرین

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده دندانپزشکی ۲۱۴۱۲۷۸

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: پروتز، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بخش پروتز، دندانپزشک، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱. مرکز بهداشت یاسوج، دندانپزشک، ۱۳۶۳ تا مدت ۵ ماه. دندانپزشکی بخش خواهران کمیته انقلاب اسلامی، دندانپزشک، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. بخش خواهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دندانپزشک، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پروتز پارسیل، پروتز کامل، بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۹. بیمارستان صحرایی سومار - باختران، دندانپزشک، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طب کانون، پروتز، پریو، مرکز بهداشتکاران مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: تز پریموکاسیون در بی حسی موضعی و بیهوشی عمومی. اثرات سوء جیره بر سلامتی در آمالگانهای دندانی، General Denistry. ایتولژی و درمان تحلیلهای داخلی و خارجی. اعمال اورژانس در دندانهای تروماتیزه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۴۸ پهلوانی، رویا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان ۲۰۹۲۱، ۲۰۸۵۰

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

دورههای تخصصی: دوره بازارآموزشی در رشته دندانپزشکی اطفال، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اطفال، دانشکده دندانپزشکی، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۴۹ تابع، محمودعلی

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان گلستان، بخش دندانپزشکی ۳۱۰۴۲-۴۷ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت دهان و دندان، اهواز - ایران.

تألیفات: 27-oral bacteriology of Medical Chapter: microbiology (Moshiy 1990).

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۲۵۰ توکلی، محمدامین

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۸۲

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳. فوق تخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مربی و رزیدنت، ۱۳۵۷ تاکنون.

در دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: سفالومتری P.A. از بعد فرونتال، ژورنال ارتدسنسی، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۴۵ افرامیان فرناد، فریبرز

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مرکز بهداشتکاران دهان و دندان ۰۵۴۱-۲۷۷۸۸

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان زاهدان، مدیر گروه دندانپزشکی، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی دندانپزشکی، زبان تخصصی، مرکز بهداشتکاران دهان و دندان زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۴۶ بنیادی منش، علی

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان ۵۷۰۶۲ و ۶۳

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دثوکامپو، مانیل - فیلیپین، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳.

سوابق اشتغال: آموزش بهداشتکاران دهان و دندان، مربی، ۱۳۶۸ تاکنون. شبکه بهداشت درمان نیشابور، دندانپزشک، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. مرکز آموزش بهداشتکاران مشهد، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرودنتولوژی، تغذیه بهداشت، مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان، مشهد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: فیلیپین

۱۲۴۷ بنی هاشم راد، سیدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: مشهد، مرکز بهداشتکاران دهان و دندان ۵۷۰۶۲، ۵۷۰۲۷

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان مشهد، مربی، ۱۳۷۱ تاکنون. شبکه بهداشت و درمان بجنورد، دندانپزشک، ۱۳۶۹ تاکنون. مرکز بهداشتکاران دهان و دندان مشهد، مربی، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: رادیولوژی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۵۱ جابری انصاری، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۷۵
سوابق تحصیلی: تخصص دندانپزشکی ترمیمی و مواد دندان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰. دکترای دندانپزشکی، شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹.
سمینارها: دومین کنگره علمی انجمن دندانپزشکی ایران، ایران. اولین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران، ایران، ۱۳۶۹.
سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۹. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. بیمارستان سوم شعبان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. جهاددانشگاهی دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.
سوابق تحقیقاتی: اثر مواد ترمیم کننده بر روی نسوج پرودنشیوم، مجری، ۱۳۶۸.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس عملی و تئوری، تهران - ایران. دروس عملی دانشجویان، شیراز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۵۲ جلالی، نوشین

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۷۸
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.
دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی در رشته پروتزهای دندانی، تهران - ایران، ۱۳۷۰.
سمینارها: کنگره دندانپزشکی، ایران، ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. درمانگاه بهفر، عضو کادر آموزشی درمانی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: پروتز کامل، تئوری و عملی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.
تألیفات: پایان نامه دکترای در پروتز کامل، ۱۳۶۶.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۵۳ جلالی، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده دندانپزشکی
 ۲۰۸۵۰-۲۰۹۲۱

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی همدان، ۱۳۶۷. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، مربی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: تشخیص و بیماریهای دهان و دندان، رادیولوژی، ترمیمی، همدان - ایران، ۱۳۶۷ تا کنون.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۵۴ حاج نوروزعلی، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده دندانپزشکی
 ۲۵۸۱۱۶
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۵۵ حسینی، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۱۳۹۱۲
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲.

فرصت مطالعاتی: بازآموزی جراحی پریو، دانشکده دندانپزشکی، بهداشتکاران دهان و دندان، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. بازآموزی جراحی پریو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، وزارت بهداشت، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۶۹ تا کنون. بهداری مشهد، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹. بهداری دانشکده افسری نیروی زمینی تهران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. درمانگاه بیمه اجتماعی نیشابور، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مرکز بهداشتکاران، مشهد - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۵۶ حقانی فر، سینا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشکده علوم پزشکی بابل دانشکده پزشکان دهان و دندان ۲۲۴۵
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، مهر ۱۳۶۴ تا بهمن ۱۳۶۹.
دوره‌های تخصصی: بازآموزی رشته رادیوگرافی دندانپزشکی، تهران ایران، آبان ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی بابل، رئیس بخش رادیولوژی، مهر ۱۳۷۰.
سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیوگرافی دهان و دندان، دانشکده بهداشتکاران دهان و دندان بابل، بابل - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

پریودونتولوژی، ۱۳۶۹ تاکنون.
سوابق فعالیتهای آموزشی: پریودونتولوژی، بهداشت دهان و دندان، اطفال، یزد - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۶۰ دانش کاظمی، علیرضا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد، مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان ۲۰۳۴۴-۲۶۲۰۰
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.
دوره‌های تخصصی: دوره یکساله در دندانپزشکی ترمیمی، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.
سوابق اشتغال: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان، مریی، ۱۳۶۹ تاکنون.
سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمیمی نظری و عملی، آناتومی، یزد - ایران.

۱۲۶۱ دلاوریان، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان ۵۷۰۲۷
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. قبولی در امتحان ورودی تخصصی رشته بیماریهای دهان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، هنوز شروع نشده.
سوابق اشتغال: مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان مشهد (اول جاده سرخس)، مریی، ۱۳۶۸ تاکنون.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای دهان ۱ و ۲ و ۳، رادیولوژی ۱ و ۲، مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان، مشهد - ایران.

۱۲۶۲ دیباج، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۴۱۵۶۳
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. تخصص ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.
سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مریی، ۱۳۶۴ تاکنون.
سوابق فعالیتهای آموزشی: ارتودنسی نظری و عملی، دانشگاه

۱۲۵۷ خادم حسینی، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز بهداشتکاران دهان و دندان ۵۷۰۶۲
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، مانیلا سنترال یونیورسیتی، مانیل - فیلیپین، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱.
سوابق اشتغال: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان، معاون آموزشی، رسمی.
سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمیمی، مرکز آموزشی بهداشتکاران دهان و دندان، مشهد - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: فیلیپین

۱۲۵۸ خادم مسجدی، هادی

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشکده علوم پزشکی بابل، دانشکده دندانپزشکی و بهداشتکاران بابل، خ شهید مدرس ۲۲۴۳، ۲۲۴۵
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹.
دوره‌های تخصصی: دوره بازآموزی ترمیمی دندانپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی بابل، مریی، ۱۳۶۹.
سوابق فعالیتهای آموزشی: آناتومی دندان، ترمیمی ثوری، مواد دندانی، ترمیمی عملی، دانشکده علوم پزشکی بابل، بابل - ایران.

۱۲۵۹ خیرالهی، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۲۶۲۰۰
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.
دوره‌های تخصصی: پریودونتولوژی (بیماریهای لثه)، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.
سمینارها: کنگره انجمن دندانپزشکی ایران، ایران، شهریور ۱۳۶۹.
سوابق اشتغال: مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسئول آموزش و تدریس در بخش

علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۶۳ رئیس، مهناز

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۸۰۲۱۰ مطب

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. فوق تخصص جراحی لثه، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی اصفهان، مربی بخش پرو، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دانشکده دندانپزشکی تهران، مربی دستیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. درمانگاه شهید شوریده - جهاد سازندگی تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دانشکده پزشکی بابل، استادیار و رئیس دانشکده بهداشتکاران، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عوامل دارویی بر روی لثه‌ها. بررسی افزایش حجم لثه در حاملگی. بررسی علل اکلوژن در شیرخواران. بررسی علل مختلف تحلیل لثه و روشهای درمانی. بررسی تاریخچه پرودنتولوژی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت‌شناسی ۱، پرو ۱ و ۲، اصفهان - ایران. پیشگیری ۱، پرو ۱ و ۲ عملی، پرو ۱ تئوری، تهران - ایران. تألیفات: بررسی اثر اسید سیتریک در تحلیل لثه، دارو و درمان، ۱۳۶۹. علل مختلف افزایش حجم لثه‌ها، دارو و درمان، ۱۳۷۰. بررسی علل مختلف الکوژن کردن، کنگره سراسری بیماریهای پیشگیری اطفال ساری، ۱۳۶۹. بررسی علل مختلف افزایش حجم لثه در حاملگی، کنگره سراسری بیماریهای در بابل، ۱۳۶۹. تاریخچه پرودنتولوژی - جامعه دندانپزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۲۶۴ سرابی، نسرین

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: جاده سرخس طرح بهداشتکاران دندان ۵۷۰۶۲

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: سمینار آموزش بهداشت دهان و دندان، ۱۳۶۸ بمدت یک هفته.

سوابق اشتغال: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان، مربی مسئول بخش ترمیمی، ۱۳۶۲ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۶۵ سلامی، افشین

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۲۶۲۰۰-۳۵۱.
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: دوره یکساله بازآموزی جراحی دهان، تهران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مربی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی دهان، یزد.

۱۲۶۶ سلیمانی شایسته، یدالله

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشکده دندانپزشکی ۲۰۹۲۱-۲۰۸۵-۲۳۰۳۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی دندانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. دکترای تخصص جراحیهای لثه پریدونیت، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار دندانپزشکی، ایران، فروردین ۱۳۶۹. سمینار ماهانه دانشکده دندانپزشکی همدان، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی همدان، رئیس دانشکده، ۱۳۷۰ تا کنون. مامور در دانشکده دندانپزشکی همدان، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده دندانپزشکی تهران، ۱۳۶۹ تا کنون. رئیس آموزشکده بهداشت دهان و دندان دانشگاه تهران، رئیس آموزشکده، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. مربی بخش پرودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی تهران، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: کاربرد هیدروکسی آپاتیت در درمانهای پرودنتال، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرودنتولوژی، کلیه دروس عمومی. تألیفات: کاربرد هیدروکسی آپاتیت در درمانهای پرودنتال، کتاب فوق، فارسی، ۱۳۷۱. مقاله معرفی R.P.P (شکل خاصی از بیماری لثه به جامعه دندانپزشکی ایران)، مجله دندانپزشکی، جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۶۷ سلیمی، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی بابل ۲۴۴۳

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: دوره بازآموزی جراحی فک و دهان، تهران، ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشتکاران دهان و دندان بابل، مربی بخش جراحی، ۱۳۶۹-۱۳۷۱.

روش جرم‌گیری، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴.
آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۲۷۰ شافی، علی

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشکده علوم پزشکی بابل ۸۹۹۹۰
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران، آبان ۱۳۶۳ تا خرداد ۱۳۶۹.
دوره‌های تخصصی: بازآموزی و کارورزی رشته جراحی فک و صورت، تهران ایران، دیماه ۱۳۶۹ تا شهریور ۱۳۷۰.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۷۱ شیبانی تدرجی، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشکده دندانپزشکی
 ۴۰۵۷۸۰۴۰۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.
فرصت مطالعاتی: دوره بازآموزی پروتزهای متحرک دندانی، ایران تهران، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مری، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروتز متحرک عملی، کرمان ایران ■
صادقی میبدی، پرویز

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷۵۸۸۷

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده دندانپزشکی، بخش پروتز، مری، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. درمانگاه کارکنان شهرداری اصفهان، رئیس درمانگاه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۷۳ صرابی اصفهانی، امید

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
 ۲۵۸۱۱۶-۲۴۳۱۲۶

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. تخصص پروتزهای دندانی، دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی، مشهد - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی دهان، بابل - ایران، بهمن ۷۰ تا تیرماه ۱۳۷۱. رادیوگرافی دهان و دندان، دانشکده بهداشتکاران دهان و دندان، بابل - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۶۸ سید، منیژه

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی بابل ۲۲۴۵

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، بهمن ۱۳۶۳ تا شهریور ۱۳۶۹.
دوره‌های تخصصی: دوره بازآموزی تشخیص و بیماریهای دهان، تهران ایران، آذر ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشتکار دهان و دندان، مری، ۱۳۶۹.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای دهان و تشخیص، دانشکده بهداشت دهان و دندان، بابل - ایران.

۱۲۶۹ سیدین، سید مجتبی

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۸۶، ۲۹۳۰۱۰
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰. تخصص پرپودنتیکس با درجه M.D.S، دانشگاه پیتزبورگ، پیتزبورگ - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی، ۱۳۷۰ تا کنون. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشکده دندانپزشکی، دانشیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰. دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماری AN۴۶ بین نیروهای ایرانی در جنگ ایران و عراق (جبهه خوزستان)، راهنما درجه تخصصی، ۱۳۶۶. بررسی اپیدمیولوژی ایندکس در دانشجویان دندانپزشکی، راهنما برای دکترای، ۱۳۶۷. مقایسه کلینیکی و هیستولوژی کاربرد و عدم کاربرد پرپودنتال بعد از انجام جراحی پرپودنتال، راهنما برای درجه تخصصی، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرپودنتولوژی، تهران - ایران.

تألیفات: پوشش دندانهای عریان توسط پیوند آزاد لثه، مجله جامعه دندانپزشکی ایران، جامعه دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۶۸.
 روشهای ثابت نمودن دندانها در طرح درمانهای کلی پرپودنتال، مجله جامعه دندانپزشکی ایران، جامعه دندانپزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰.
 نفوذ بیکهای جراحی پرپودنتال در تشکیل پلاک دندانی درل استریتوککهم درتجمع پلاک دندانی متعاقب جراحی پرپودنتال، مجله جامعه دندانپزشکی ایران، جامعه دندانپزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۵.
 آنلیکوز ناشناخته یکطرفه مفصل گیجگاهی فکی، مجله جامعه دندانپزشکان ایران، جامعه دندانپزشکی ایران، فارسی، ۱۳۶۴. کتاب

تاکنون .

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

اصفهان، مری، ۱۳۶۸ تاکنون .

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروتز کامل ثنوری، پروتز کامل عملی،

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده دندانپزشکی، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**رشته:** علوم پزشکی؛ دندانپزشکی**محل کار:** مرکز بهداشتکاران دهان و دندان مشهد ۵۷۰۶۲-۳**سوابق تحصیلی:** دکترای دندانپزشکی، مشهد - بهداشتکار دهان

و دندان، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروتز، مرکز بهداشتکاران دهان و

دندان، مشهد - ایران .

آشنایی با زبانها: انگلیسی**۱۲۷۴ صمیمی، والد****رشته:** علوم پزشکی؛ دندانپزشکی**محل کار:** دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۳۰۱۰**سوابق تحصیلی:** دکترای دندانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ .

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی،

مری، ۱۳۶۶ . بیمارستان لقمان حکیم، مری، ۱۳۶۶ تاکنون .

بیمارستان مهدیه، مری، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای دهان، تهران - ایران .**آشنایی با زبانها:** انگلیسی**۱۲۷۷ عاقلی نژاد، علی محمد****رشته:** علوم پزشکی؛ دندانپزشکی**محل کار:** دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۲۶۲۰۰**سوابق تحصیلی:** دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ .

سوابق اشتغال: سازمان بهداشت درمان استان یزد، سرپرست

دفتر امور دندانپزشکی و دندانپزشک بیمارستان امیرالمؤمنین، ۱۳۶۸

تاکنون . بهداری شرکت ملی نفت شیراز، دندانپزشک، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ .

سازمان بهداشت درمان استان خوزستان و اعزام به منطقه جنگی،

دندانپزشک، ۱۳۶۵ بمدت ۳ ماه . سازمان بهداشت درمان استان

کهگیلویه و بویراحمد (مدیرعامل سازمان)، مدیرعامل، ۱۳۶۵ تا

۱۳۶۸ .

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی سلامت دهان و دندان

دانش آموزان، مجری، ۱۳۷۰ . بررسی D.MF شیوع پوسیدگی دندان در

بین گروههای سنی ۶ و ۱۲ و ۱۵ و ۳۵ تا ۴۴ ساله در شهرهای یزد،

سرپرست امور دندانپزشکی، ۱۳۶۷ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی دهان، تعمیر و تکنیک وسایل

دندانپزشکی، بیماریهای دهان و دندان، یزد - ایران .

آشنایی با زبانها: انگلیسی**۱۲۷۵ طهرانچی، آریتا****رشته:** علوم پزشکی؛ دندانپزشکی**محل کار:** دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده

دندانپزشکی بخش ارتودنسی ۲۷۴-۲۱۴۱

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ . تخصص ارتودنسی،

۱۳۶۹ .

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درمانگاه

آموزشی درمانی بهفر، خیابان دماوند، مری، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ .

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده دندانپزشکی بخش

ارتودنسی، مری دستیار، ۱۳۶۹ تاکنون .

سوابق تحقیقاتی: بررسی عرض لثه چسبنده و لثه کراتینیزه در

دانشجویان دندانپزشکی، مجری، ۱۳۶۶ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: مری در کلینیک، تهران - ایران .**تألیفات:** بررسی عرض لثه چسبنده و لثه همراه با دکتر سید

مجتبی سیدین، دهان و دندان، دندانپزشکی جهاد دانشگاهی،

فارسی، ۱۳۷۰ . طرز ساختن اسپلینت جراحی دو قطعه‌ای جهت

بازسازی فک پایین به کمک هیدروکسی آپاتیت همراه با دکتر مسعود

اجاللی، مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی، تهران، فارسی، ۱۳۷۰ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی**۱۲۷۸ عبده تیریزی، مریم****رشته:** علوم پزشکی؛ دندانپزشکی**محل کار:** دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۷۵**سوابق تحصیلی:** دکترای دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی،

تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ .

سوابق اشتغال: درمانگاه مجلس شورای اسلامی، دندانپزشک،

۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ . درمانگاه بهفر وابسته به دانشگاه، مری، ۱۳۶۵ تا

۱۳۶۶ . درمانگاه دندانپزشکی شهید شگری، دندانپزشک، ۱۳۶۵ تا

۱۳۶۸ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمیمی، تهران - ایران .**آشنایی با زبانها:** انگلیسی**۱۲۷۹ فاضل، اکبر****رشته:** علوم پزشکی؛ دندانپزشکی**۱۲۷۶ ظفر شاه نژاد، محمود**

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی

۶۱۱۲۴۲۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص پروتزهای فک و صورت، دندانپزشکی و بیمارستانهای پزشکی دانشگاه پیتزبورگ، پیتزبورگ - آمریکا، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲. دکترای تخصص پروتزهای دندان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. دکترای دندانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲. **دوره‌های تخصصی:** دوره ایمپلنتولوژی، پیتزبورگ - آمریکا، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲.

سمنارها: کنگره‌های دندانپزشکی، ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. سمنارهای هفتگی در دانشکده دندانپزشکی، ایران - تهران، ۱۳۶۰ تا کنون.

فرصت مطالعاتی: پروتزهای فک و صورت، آمریکا - پیتزبورگ، دانشگاه تهران، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲. پروتزهای فک و صورت، آمریکا؛ لنکسترپنسیلوانیا، Cooper clinic L، ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی، رئیس دانشکده، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشکده دندانپزشکی، سرپرست دانشکده، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. دانشکده دندانپزشکی، عضو شورای مدیریت دانشکده دندانپزشکی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشگاه تهران، عضو شورای مدیریت دانشگاه تهران و معاون آموزشی و پژوهشی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی، ۱۳۵۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی در مورد پایان نامه با رساله تخصصی تحت عنوان بررسی راهنمای قدامی، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروتزهای کامل، پروتزهای متحرک، پروتزهای فک و صورت، دنتال متریا، تهران - ایران.

تألیفات: رساله جراحی در بیماران دیابتیک، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی، ۱۳۵۲. رساله راهنمای قدامی، ۱۳۶۸. مومها در دندانپزشکی، ۱۳۶۴. پروتزهای کامل غیرمعمول، ۱۳۶۵. پروتزهای پارسیل فک و صورت، ۱۳۶۶. اکلوزن ایده آل، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۲۸۰ فلاحی نژاد قاجاری، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده

دندانپزشکی ۲۹۳۰۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: دندانپزشکی اطفال، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق اشتغال: سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان بوشهر،

معاونت، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۸۱ قدسی، عباداله

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص پریونتولوژی، دانشگاه شهید

بهشتی. دکترای دندانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا

۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: پریودونتولوژی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا

۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: جزیره خارک نیروی دریائی ۱۳۵۴-۱۳۵۵، دکتر

دندانپزشک، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۸۲ قنادان، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: مشهد اول قلعه ساختمان طرح بهداشتکاران دهان و

دندان ۵۷۰۶۲-۵۷۰۶۳

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دندانپزشکی دانشگاه

مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دندانپزشک بهداری، مستول و دندانپزشک،

۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. طرح بهداشتکاران دهان و دندان، مستول، ۱۳۶۲ تا

۱۳۷۱. دندانپزشک بهداری، دندانپزشک، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی عمومی، بهداشتکاران،

مشهد - ایران.

۱۲۸۳ کدخدائی، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی گیلان، بیمارستان دکتر حشمت

رشت ۳۹۰۶۴

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، کینز کالج بیمارستان لندن،

لندن - انگلستان، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳. فوق تخصص (فلوشیپ) دهان -

فک و صورت، رویال کالج، لندن - انگلستان، دوبلین - ایرلند، ۱۳۵۷

تا ۱۳۶۴.

دوره‌های تخصصی: جراحی دهان - فک و صورت، دوبلین -

ایرلند، اکتبر ۱۹۸۳ تا سپتامبر ۱۹۸۴. جراحی دهان - فک و صورت،

گلاسکو - اسکاتلند، مارچ ۱۹۸۲ تا سپتامبر ۱۹۸۳. جراحی دهان -

فک و صورت، لندن - انگلستان، سپتامبر ۱۹۸۴ تا ژوئن ۱۹۸۵.

جراحی دهان - فک و صورت، لندن - انگلستان، سپتامبر ۱۹۷۸ تا

ژانویه ۱۹۷۹.

سوابق اشتغال: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان - مشهد، اول شهرک شهید رجائی، مری، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. مرکز بهداشت و درمان شهرستان تایباد، دندانپزشک، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای دهان، مرکز بهداشتکاران دهان و دندان، مشهد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق اشتغال: بیمارستان حشمت رشت، استادیار، اسفند ۱۳۶۶ تاکنون. بیمارستان رازی رشت، استادیار، مهر تا اسفند ۱۳۶۶. بیمارستان توتون کاران رشت، استادیار، ۱۳۶۶. بیمارستان دان کستر - انگلستان، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. بیمارستان شفیلد - انگلستان، استادیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دهان - فک و صورت، رشت - ایران. دهان - فک و صورت، دالکستر - انگلستان. دهان - فک و صورت، شفیلد - انگلستان. دهان - فک و صورت، منچستر - انگلستان. دهان - فک و صورت، کارلایل - انگلستان. بیماری دهان، لندن - انگلستان.

تألیفات: علل پوسیدگی دندانها، B.D.J، انگلیسی، ۱۳۶۰. بیماریهای لثه، B.D.J، انگلیسی، ۱۳۶۱. شکستگیهای فک پائینی، انگلیسی، زیر چاپ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۲۸۶

مقدس، حمید

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۸۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص، دانشگاه تانتس، بوستون - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶. دکترای دندانپزشکی، دانشگاه ملی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: درجه ماستر در دندانپزشکی، نیویورک - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹. پرودنتیکس، نیویورک - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸.

سمینارها: جامعه دندانپزشکی ایران، ایران، ۱۳۵۹ و ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سرپرست دوره تخصصی پرودنتیکس، دانشیار، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشیار، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و مقایسه بالینی میزان پوشش نواحی تحلیل یافته لثه بکمک پیوندهای آزاد شده همراه و بدون استفاده از اسید سیتریک، استاد راهنما، ۱۳۶۹. بررسی و مقایسه کلینیکی میزان پوشش نواحی تحلیل یافته لثه بکمک پیوند بافت هندی تحت محاطی همراه و بدون اسید سیتریک، استاد راهنما، ۱۳۶۸. بررسی اپیدمیولوژی شیوع و شدت ژنژیدنت در کودکان، استاد راهنما، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرو، تهران - ایران.

تألیفات: پیشگیری دارویی در بیماران در عرض مخاطرات پزشکی، تابستان ۱۳۷۰. رژنرسانس از طریق هدایت سلولی. ضایعات سطح ریشه در بیماریهای پرودنتال، مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی بیولوژیکی اپی تیمو چسبنده، جامعه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی، فارسی، ۱۳۶۵. ترمیم شکستگی عرضی ریشه دندان، مجله جامعه دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۶۶. واژه‌نامه پرودنتولوژی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰. تشخیص و درمان بیماریهای پرودنتال، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، بهار ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۸۴ مدرس، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۰۱۵۷۹، ۶۰۲۶۴۰.

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه دوسلدورف، دوسلدورف - آلمان، ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱. متخصص آناتومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی.

تألیفات: اهمیت آنتی‌کواگولاست در جراحی دهان، فارسی، ۱۳۵۴. نحوه بیرون آوردن دندان در بیماران هموفیلی و اختلالات مشابه، فارسی، ۱۳۵۴. برقرار شدن رابطه بین سینوس فک و دهان حین برداشتن دندانهای مولر و پرمولر و طریقه درمان آن، فارسی، ۱۳۵۵. مشکلات قبل از برداشتن دندانهای عقب نهفته فک پائین، فارسی، ۱۳۵۶. ترانسیلانسیون دندانها بطریقه اتوگرافت، ۱۳۵۶. وظیفه دندانپزشکان عمومی در برابر تومورهای دهان، ۱۳۵۸. اهمیت شناخت آناتومی موضعی در جراحی قطع نوک ریشه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان

۱۲۸۵ مدنی، اعظم‌السادات

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: اول شهرک شهید رجائی، بهداشتکاران دهان و دندان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۷۰۲۷

سوابق تحصیلی: دکترای رشته دندانپزشکی، دندانپزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. پذیرفته شدن در امتحان ورودی تخصص رشته پروتز فیکس، دندانپزشکی مشهد، هنوز شروع نشده.

۱۲۸۷

مقدس مشهد، محمدجواد

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: مشهد شهرک رجایی مرکز بهداشتکار دهان و دندان

۵۷۰۶۳

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مراد دندان، بهداشتکار دهان و دندان، مشهد - ایران. جراحی، بهداشتکار دهان و دندان، مشهد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۸۸

موزه، محمدباقر

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۸۶

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳. فوق تخصص پریدودنتولوژی، کیس وسترن رزرو، کلیولند اوهایو - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹. درجه ماستر در پریدودنتولوژی، کیس وسترن رزرو، کلیولند اوهایو - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰.

سمینارها: کنگره دندانپزشکی، شهریور ۱۳۶۶. کنگره دندانپزشکی، شهریور ۱۳۶۷. کنگره دندانپزشکی، شهریور ۱۳۶۸. کنگره دندانپزشکی، شهریور ۱۳۷۰. سمینار دندانپزشکی، اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: عضو کمیته انتشارات دانشکده. آموزشکده بهداشت و دهان و دندان، سرپرست، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشیار، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه مقدماتی اپیدمیولوژیک بیماریهای پریدودنتال در تهران، سرپرست، ۱۳۶۸. بررسی و مقایسه تاثیر حذف ناهنجاریهای دندان بر روی لقی دندان، مسئول، ۱۹۷۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران - تهران.

تألیفات: انساج پریدونشیوم در سلامت و بیماری، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵. تشخیص و درمان بیماریهای پریدودنتال، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۸. علل پیدایش تحلیل لثه، دانشکده، ۱۳۶۶. پیوندهای اکوپلاست، جامعه، ۱۳۶۷. اثرات سوء عادات دهان و درمان آنها، جامعه، ۱۳۶۷. ازدیاد حجم لثه به علت مصرف دیلاتیس سرم، جامعه، ۱۳۶۷. بررسی عوامل محرک موضعی بر روی انساج پریدودنشیوم، جامعه، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۸۹

موسوی، سیدبهرز

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷۵۸۸۷

سوابق تحصیلی: دکترای تخصص، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: دوره جراحی اندو، منچستر - انگلستان، ۱۳۷۱. دوره تخصصی اندو دوتیکز (معالجه ریشه دندان)، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: سمینار ماهیانه دانشکده، ایران، هر ماه یکروز.

فرصت مطالعاتی: اندو جراحی، انگلستان - منچستر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۷۱/۵ تا ۱۳۷۱/۱۷/۱.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی اصفهان، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: سفید کردن دندانهای زنده، استاد راهنما، ۱۳۶۷. پرکردن کانال دندانهای با آپکس باز با استفاده از هیدروکسید کلسیم، مسئول، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کالبدشناسی دندان، مواد دندانی، بهداشت دهان و دندان، ترمیمی عملی، اندودونیتکز، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۹۰

مهاجرانی، سیدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده

دندانپزشکی ۲۱۴۱۲۷۹

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی فک و دهان، تهران - ایران. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۹۱

مهدوی ایزدی، ظفر

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. متخصص پروتزهای دندانی، شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروتز، تبریز - ایران.

تألیفات: Tissue In Tegneted In Prosthesis پروتز ایمپنتهای پیچشونده، اجازه چاپ، فارسی، ۱۳۷۰. مروری بر Post & Core، مجله دانشکده دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۶۶. بررسی انواع بریجهای

یکطرفه (کانتی لیور) Cont.Lever، مجله دانشکده دندانپزشکی، فارسی، ۱۳۶۵.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق فعالیتهای آموزشی: جراحی، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: امارات متحد عربی

۱۲۹۲ نخستین، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۷۵.
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. دکترای دندانپزشکی، D.O.M.C، مانیل - فیلیپین، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱.
سینارها: کنگره علمی انجمن دندانپزشکی جمهوری اسلامی ایران، ایران، خرداد ۱۳۷۱.

۱۲۹۵ وحید گلپایگانی، مجتبی

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سوابق تحصیلی: فوق تخصص دندانپزشکی کودکان، راجستر نیویورک - آمریکا، Eastman Dental center، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸.
دکترای دندانپزشکی: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰.
دوره‌های تخصصی: درجه ماستر، راجستر - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۷ تا کنون. وزارت جهاد سازندگی تهران، چهارراه طالقانی دفتر مرکزی ولیعصر، معاون بهداشت و درمان وزیر جهاد سازندگی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. وزارت جهاد سازندگی اراک، عضو شورای مرکزی جهاد استان مرکزی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. وزارت جهاد سازندگی اراک، مسئول کمیته بهداشت و درمان استان مرکزی، ۱۳۶۲ تا به مدت چند ماه.

سینارها: کنگره بازآموزی طب کودکان، ایران، فروردین ۱۳۷۱. اجرای سینارهای علمی در تهران و شهرستانها، ایران. شرکت در کنگره سالانه علمی جامعه دندانپزشکی ایران، ایران. کنگره جامعه دندانپزشکی کودکان آمریکا، ۱۹۷۷. کنگره جامعه دندانپزشکی کودکان آمریکا، ۱۹۷۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

سوابق اشتغال: عضو گروه طرح سلامت دهان و دندان معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو، ۱۳۷۰ تا کنون. عضو برد تخصصی دندانپزشکی کودکان، عضو گروه اطفال، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. وزارت بهداشتی برازجان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: امارات عربی متحده؛ فیلیپین

سوابق تحقیقاتی: ارزیابی سلامت دهان و دندان در دانش آموزان مدارس شهر بابل ۱۵-۱۲-۹ ساله، استاد راهنما، ۱۳۶۸. بررسی عناصر معدنی موجود در بزاق توسط روشهای AAS,PIXE-NAA، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

۱۲۹۳ نعمتی مود، حسین
رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳۱۸۱۴-۳۱۸۲۴
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمینولوژی ارتودنسی، تشخیص بیماریهای دهان و دندان نظری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مرکز بهداشتکاران دهان و دندان، زاهدان - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مختلف تئوری و عملی، دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران. بخش اطفال، رفتار کودک، رشد و نمو، دانشکده دندانپزشکی تهران، تهران - ایران.

تالیفات: بررسی نیروی باندینگ آمپوزیتها در سطوح مختلف مینا و اثر رطوبت دندان آن، مجله جامعه دندانپزشکی ایران، فارسی. بزاق و رابطه آن با پوسیدگی دندانها، مجله جامعه دندانپزشکی ایران، فارسی. اکتودرمال ایسپلازیا دو مورد گزارش، مجله جامعه دندانپزشکی ایران، فارسی.

۱۲۹۴ نوروزمنش، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۷۹
سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۵۸ تا کنون. بیمارستان هلال احمر ایران در دبی امارات، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. درمانگاه فشم، ۱۳۵۶. بیمارستان هدایت تهران، ۱۳۵۴.

۱۲۹۶ یاسائی، صغری

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ارتودنسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰. دکترای دندانپزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت و درمان درمانگاه شماره ۲ مبد، دندانپزشک، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

دندانپزشکی ترمیمی

۱۲۹۹ امینیان، رویا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۲۱۴۱-۲۷۵، ۲۹۳۰۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹. فوق تخصص ترمیمی و مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره دندانپزشکی، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، دستیار تخصصی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی باندینگ در ترمیم با کامپوزیت رزین، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فانتم، ترمیمی نظری ۱ و ۲، ترمیمی عملی ۱ و ۲ و ۳ و ۴، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

۱۳۰۰ خسروی، کاظم

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده دندانپزشکی
۲۷۱، ۰۷۱ داخلی ۴۷۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص دندانپزشکی ترمیمی، دانشگاه تهران دانشکده دندانپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دکترای دندانپزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: کنگره علمی دندانپزشکی ایران، ایران، ۲۳ تا ۲۶ شهریور ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان، سرپرست دانشکده، ۱۳۷۱. دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان، معاون آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰. دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان، مربی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. انجام طرح نیروی انسانی در وزارت بهداشت، دندانپزشک، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شاخص D.M.F در کودکان دبستانی مدارس اصفهان، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمیمی نظری و عملی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و مواد دندانی، ۱۳۶۵ تا کنون.

دندانپزشکی (پروتز)

۱۲۹۷ معماری، یگانه

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی (پروتز)

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۱۱۹۱۸-۳۸-۴۴۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. تخصص دندانپزشکی رشته پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: کنگره دندانپزشکی جامعه دندانپزشکی، ایران، مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تبریز، استادیار بخش پروتزهای دندانی، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی (دندانپزشکی) در بخش پروتز، دندانی، دستیار - مربی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. دندانپزشک (گدراندن دوره طرح) در استان اصفهان، دندانپزشک بهداری، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروتز ثابت، تهران - ایران. پروتزهای دندانی ثابت، پارسیل، کامل، تبریز - ایران.

تألیفات: Tooth Supported Dentures (پروتزهای متکی به دندان)، دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۲۹۸ نجاتی دانش، فرحناز

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی پروتز

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷۵۸۸۷

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده دندانپزشکی، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی اصفهان، مربی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۰۱

معزی زاده، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی ترمیمی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۷۵

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، مهرماه ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی دانشکده دندانپزشکی،

مریی بخش، ۱۳۶۸ تاکنون. بهداری سپاه پاسداران اراک،

دندانپزشک، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. بهداری منطقه اراک، دندانپزشک،

۱۳۶۵ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمیمی، دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده دندانپزشکی، تهران - ایران.

سوابق اشتغال: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی بخش

اطفال - اوین، مربی آموزشی، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اطفال عملی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

رادیولوژی و تویپا

۱۳۰۴

اسراری، حجتی محمود

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی و تویپا

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴-۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران

- ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸. کارشناسی ارشد دوره آموزشی کاربرد

رادیولوژی و تویپا، موسسه انرژی اتمی، تهران - ایران، ۱۳۴۹. دکترای

ژئوفیزیک (ناتمام)، دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس - فرانسه،

۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزش علمی و عملی کاربرد

رادیولوژی و تویپا، تهران - ایران، ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: عزیمت به کشور فرانسه برای گذراندن دوره دکتری،

دانشجو - مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. دانشگاه علم و صنعت و سرپرستی

آزمایشگاه فیزیک حرارت (همزمان)، کارشناس و مربی، ۱۳۴۷ تا

۱۳۵۳. دبیرستانهای سبزوار و مشهد و شمیران، کارشناس یا دبیر،

۱۳۳۸ تا ۱۳۴۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک حرارت و مکانیک، دانشگاه

علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: اشعه ایکس، کتاب کمک درسی دانشگاهی، انتشارات

انقلاب اسلامی، ترجمه از فرانسه، ۱۳۶۸. اختر فیزیک هسته‌ای،

کمک درسی دانشگاهی، انتشارات انقلاب اسلامی، ترجمه از فرانسه،

۱۳۶۹. محدوده کره زمین، کمک درسی دانشگاهی، انتشارات انقلاب

اسلامی، ترجمه از فرانسه، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

رادیوبیولوژی

۱۳۰۵

مزدارانی، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ رادیوبیولوژی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی

۸۰۱۷۸۳۰

سوابق تحصیلی: دکترای رادیوبیولوژی سیتوزنتیک، دانشگاه

سنت آندروس، سنت آندروس - انگلستان، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹.

کارشناسی ارشد بیوفیزیک تشعشع، دانشگاه سنت آندروس، سنت

۱۳۰۳

عظیمی حامد، فلورا

رشته: علوم پزشکی؛ دندانپزشکی کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده

دندانپزشکی، بخش اطفال ۲۱۴۱۲۷۴.

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحصیلی: تخصص رادیوتراپی انکولوژی، بیمارستانهای سلطنتی مازرون، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، جندی شاپور سابق، اهواز و تهران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: روش کاربرد دستگاه کاترون، مونترال داتا - کانادا. آموزش اپراتوری سیستم آنالیز سلولی، تهران - ایران، ۱۳۷۰. آموزشی و کاربرد آمار و پژوهش، اهواز - ایران، ۱۳۷۰. رادیوتراپی انکولوژی، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سینارها: سمینار بررسی آماری شیوع سرطان، ایران تبریز، مهر ۱۳۶۸. سمینار مبارزه با سرطان، ایران، ۱۲ تا ۱۶ مهر ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: بخش رادیوتراپی و اکولوژی دانشکده پزشکی اهواز، سرپرست، ۱۳۶۰. سرپرست سازمان مبارزه با سرطان اهواز، سرپرست، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸. بیمارستان شهید رجایی اهواز، پزشک کشیک شب، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. سازمان بیمه‌های اجتماعی مسجدسلیمان، سرپرست درمانگاه شهیدعباسپور، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. بهداری منطقه خوزستان، سرپرست اداره بهداشت، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. **سوابق تحقیقاتی:** رابطه تاثیر بیماری پیلاریز بر روی سرطان مثانه، مجری، ۱۳۶۹. بررسی اثر ماده خوراکی ارده در بالابردن شمارش گلبولهای سفید در بیماران سرطانی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تکیمای رادیوتراپی، اصول و نظامها، تکنسینهای رادیوتراپی، اصول رادیوتراپها، اصطلاحات انگلیسی پزشکی، اهواز - ایران.

تألیفات: بررسی آماری شیوع سرطان مثانه در خوزستان، مجله علمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، فارسی، اسفند ۱۳۶۹. فیبروسارکوم اولیه پستان، مجله علمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، فارسی، مهر ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۰۷ صالحی شیروان، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ رادیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم ۲۸۱ داخلي ۸۰۶۰۱۵۰۸۲۸۰۱۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷. فوق تخصص رادیوتراپی دونکولوژی، کالج سلطنتی، لندن - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: دوره رزیدنسی رادیولوژی، مشهد - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سینارها: سمینار بین‌المللی سرطان در ایران، ایران، ۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۵۵. سمینار بین‌المللی سرطان در ایران، ایران، ۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۵۵. سمینار بین‌المللی زنان و مامائی، ایران، ۱۳۵۶ و ۱۳۶۱. سمینار و آلرژی در ایران، کانادا - تورنتو، بهار ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیر گروه رادیولوژی و رادیوتراپی،

آندروس - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶. کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی، مرکز پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: حفاظت در برابر اشعه Radiation protection workshop، سنت آندروس - انگلستان، ۱۹۸۷. Mutagenicity testing، برلین - آلمان، ۱۹۹۲.

سینارها: سمینار دانشجویی بیماریهای نئوپلازیک، ایران، ۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۷۰. بیست و یکمین نشست انجمن اروپایی، چکسلواکی، ۲۵ تا ۳۱ اوت ۱۹۹۱. اولین کنگره فیزیک پزشکی ایران، ایران، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۰. اولین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران، ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: نشست زمستانی محققین رادیوبیولوژی انگلیسی، رادیوبیولوژی، ۱۹۸۸.

سوابق تحقیقاتی: دزیمتری در آزمایشات معمول توموگرافی کامپیوتری در بیمارستانها، استاد مشاور، ۱۳۶۹. بررسی آثار سراسری اشعه گاما ۶۰Co بر سیستم لنفوی و خونساز موش سوری و تأثیر داروی سایمتیدین، استاد راهنما، ۱۳۶۹. اثر سایمتیدین بر آثار ژنتیکی ناشی از تابش‌گیری به روش میکرونوکلیتی‌ای، استاد راهنما، ۱۳۶۹. بررسی آثار ژنتیکی داروهای Act-D و Bleo-s بر مغز استخوان موش به روش میکرونوکلیتی‌ای، استاد راهنما، ۱۳۶۹. یافتن زمان مناسب برای دو داروی Act-D و Bleo-s در شیمی درمانی رادیوتراپی، استاد راهنما، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمینار، دانشکده پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران. سیتوژنتیک، رادیواکولوژی، موادی طانزا، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. کاربرد مواد رادیواکتیو در پزشکی، زبان تخصصی، رادیوبیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات: عواقب جنگ اتمی از دیدگاه پزشکی (رادیوبیولوژی نظامی)، دانشگاه امام حسین، فارسی، زیر چاپ. بیوشیمی ژنتیک، مبتکران، فارسی، ۱۳۷۱. سیر تحول تصویرنگاری پزشکی، تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۷۱. رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست، تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۶۶. اصول تکنیکهای پزشکی هسته‌ای، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

رادیوتراپی

۱۳۰۶ سرواری کرمانی، منوچهر

رشته: علوم پزشکی؛ رادیوتراپی

محل کار: بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان گلستان دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳۰۰۷۸

تألیفات: Usefulness of liver scan Journal of Tropin medicine

انگلیسی، ۱۹۷۲.

Serum copper in lymphoma & other cancers, Cancer، آمریکا،

انگلیسی، ۱۹۷۲.

درمان کانسر پستان در مراحل اولیه، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید

بهشتی، فارسی، ۱۳۵۲.

Histiocytic tumours of skull، دانشکده پزشکی شیراز، انگلیسی،

۱۳۵۶.

Familian lymphoma, BLUD، آلمان، آلمانی، ۱۳۵۵.

Gesphageac cancer survy in Iran, Clinical Research، انگلیسی،

۱۳۵۶.

Bone Scan in Nuch Mazignant lesions in Paediatrics،

Annals of Peadiatrics، فرانسه، فرانسوی، ۱۹۷۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**آشنایی با کشورها: انگلستان؛ ایرلند؛ آمریکا****رادیولوژی****۱۳۰۹ ابو عطا، ترانه**

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان -

ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. تخصص رادیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی،

تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید رهنمون، استادیار رادیولوژی،

۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**۱۳۱۰ اشراقی، کبری**

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی

عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا

۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: بیمارستان فیروزآبادی، ۱۳۶۹. بیمارستان شرکت

نفت، رادیولوژیست، ۱۳۶۸. درمانگاه کن، کن، پزشک عمومی،

حدود ۶ ماه در ۱۳۶۵. درمانگاه تقی نیا - خ قزوین، پزشک عمومی،

حدود ۲ ماه در ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس بخش کبالت،

۱۳۵۵ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشیار، ۱۳۶۴ تا کنون.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استادیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر اشعه روی کیست هیداتیک، مجری،

حدود ۲ ماه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیوبیولوژی، فیزیک رادیولوژی و

رادیوترابی، دونکولوژی، ایران.

تألیفات: بررسی گذشته‌نگر روی ۱۵۱۵ مورد سرطان مری در

خراسان، مجله گوش و حلق و بینی ایران، دانشگاه علوم پزشکی

مشهد، فارسی، ۱۳۷۱. مطالعه رنوسیکتو روی ۲۱۰ مورد سرطانهای

حنجره، مجله گوش و حلق و بینی ایران، در حال چاپ. ملاتوم بدخیم

در اطفال و معرفی مورد بسیار جالب، مجله دانشکده پزشکی مشهد.

مطالعه پروسپکتیو ۱۸ ماهه تومور مارکر C.EA روی اسکراموس سل

کارسینوم مری، مجله گوش و حلق و بینی و گردن، دانشگاه علوم

پزشکی مشهد، فارسی، تابستان ۱۳۶۹. تحقیقی پیرامون عوارض

گوشی هترپلاتیوم بطور (پروسپکتیو در ۱۸ ماه)، مجله گوش و حلق

و بینی و حنجره (ایران)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۶۸

. نئوپلاسم‌های بدخیم اولیه متعدد و گزارش ۱۶ مورد، مجله دانشکده

پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی**۱۳۰۸ مرتضوی، سید حسین**

رشته: علوم پزشکی؛ رادیوترابی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۶۵۲۵۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص رادیوترابی انکولوژی، کالج

سلطنتی انگلستان، بلفاست انگلستان و ایرلند شمالی، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

دکترای پزشکی، دانشگاه بلفاست، بلفاست انگلستان و ایرلند شمالی،

۱۳۳۸ تا ۱۳۴۴.

سمنارها: کانسر مری در ایران، برزیل، ۱۳۵۶. درمان سرطان

مری، ایران، ۱۳۵۳. شیمیوترابی استخوان، هندوستان، ۱۳۵۵.

آنژیوگرافی قلب، هندوستان، ۱۳۵۵. کنگره پزشکی هسته‌ای

بین‌المللی در ایران، ایران، ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان جرجانی، سرپرست بیمارستان

جرجانی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. بخش رادیوترابی و پزشکی هسته‌ای

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مسئول بخش، ۱۳۵۰ تا کنون.

بخش رادیوترابی دانشگاه شیراز در بیمارستان نماری، مسئول بخش،

۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ایمونولوژی سرطان در بخش رادیوترابی

جرجانی، مجری، ۱۳۷۰. بررسی مقدار نترات ترانس در خون بیماران

سرطان، مجری، دکتر نصر. برنامه‌ریزی صوت کمیوتر در رادیوترابی

این طرح International Atomic Agency، مجری، دکتر مهدی همپوش.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

فیلا دلفیا - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: رادیولوژی، شیراز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.
سینارها: کنگره بازآموزی رادیولوژی، ایران، یک هفته ۱۳۶۳.
 کنگره بازآموزی رادیولوژی، ایران، یک هفته ۱۳۶۲. کنگره بازآموزی رادیولوژی، ایران، یک هفته ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان لقمان‌الدوله، رادیولوژیست، ۱۳۶۹ تاکنون. بیمارستان اختر، رئیس بخش، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹. بیمارستان امیرالمومنین و لبافی نژاد، رئیس بخش، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. بیمارستان انقلاب تهران، رئیس بخش، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. بیمارستان فیروزگر - تهران، رئیس بخش، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی و سونوگرافی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۳۱۴ بخشایش کرم، مهرداد

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۳۵۰۱۱-۵.
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶. فوق تخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی یزد، استادیار، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۳۱۵ برزگنیا، شکوفه

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۸۵۰۰۱ داخلی ۵۸۴.
سوابق تحصیلی: رادیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: سونوگرافی، تهران ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.
سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی سونوگرافی، رادیولوژی تخصصی فیزیک، تهران - ایران.

تالیفات: مقاله سونوگرافی کیست هیداتیک، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۱۶ بزرگ زاده، مینو

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بخش رادیولوژی بیمارستان

۱۳۱۱ افکار، ملک مریم

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شفا یحیائیان
 ۳۹۱۰۲۱-۳۱۲۳۳۲

سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۰.

دوره‌های تخصصی: دوره سونوگرافی، تهران ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سینارها: کنگره‌های رادیولوژی، ایران تهران، اردیبهشت ۱۳۷۱. کنگره‌های رادیولوژی، ایران تهران، مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران مامور در دانشگاه علوم پزشکی همدان، عضو هیئت علمی استادیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. وزارت بهداشت شهرستان زاهدان، متخصص رادیولوژی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. موسسه آموزشی مجتمع آموزشی و پژوهشی، عضو هیئت علمی، متخصص رادیولوژی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران. رادیولوژی، همدان - ایران.

تالیفات: بررسی پارگی در آرتروگرافی شانه، فارسی، اردیبهشت ۱۳۷۱. بررسی بیماران اسکولوز در بیمارستان شفا، فارسی، مهر ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۱۲ الهی پناه، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۹۰۰۰۲
سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، دانشگاه پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، دانشگاه پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: سونوگرافی، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.
سوابق فعالیتهای آموزشی: سونوگرافی زنان و مامائی، رادیولوژی زنان و مامائی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۱۳ بابائیان، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۴۱۴۱۱
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷. فوق تخصص رادیولوژی، Tempel University، فیلا دلفیا - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. سونوگرافی، Tempel University،

قلم ۲۹۸۱۷۲

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، همدان - ایران.

سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دوره سونوگرافی، فیلادلفیا آمریکا، ۱۳۷۰. دوره سونوگرافی، تهران ایران، ۱۳۶۸.

سمینارها: مواد حاجب یددار، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. کیسهای اکتسابی کلیه، ایران، ۱۳۷۰. سونوگرافی کلیه پیوندی، ایران، آبان ۱۳۶۹. تصویرگیری در کلیه پیوندی، ایران، مهر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. بیمارستان به آور هاشمی نژاد، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. شرکت مهندسی مشاور برنا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۳۱۷ پناهی، منصور

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان لقمان حکیم ۵۴۹۰۱۰۵۴۱۴۱۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶. فوق تخصص رادیولوژی، دانشگاه ملی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. سونوگرافی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

دوره‌های تخصصی: سونوگرافی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. **سوابق اشتغال:** دانشکده پزشکی دانشگاه ملی، ۱۳۵۵ تا کنون. دانشکده پزشکی دانشگاه ملی، رزیدنت، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. درمانگاه شماره ۱ خانواده، نیروی زمینی ارتش، پزشک، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. مرکز بهداشت شهرستان ملایر، مسئول مرکز، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. درمانگاه سازمان خدمات اجتماعی هویزه، رئیس و پزشک درمانگاه، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۳۱۸ جوادی، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان ۳۳۰۱۷۰۹
سوابق تحصیلی: دکتری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: همدان - مرکز پزشکی اکباتان، مدیر گروه رادیولوژی، ۱۳۶۷ تا کنون.

۱۳۱۹ خالدی، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شهید دکتر رهنمون ۶۹-۶۸۰۶۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰.

دوره‌های تخصصی: دوره سونوگرافی، ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره رادیولوژی سالانه، ایران، مهر هر سال.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید رهنمون، استادیار و رادیولوژیست، رسمی. بیمارستان فیروزگر، رادیولوژیست، قراردادی. بهداری شرکت ملی نفت ایران، مشاور پزشکی، قراردادی. بهداری شرق تهران، پزشک، قراردادی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران.

تألیفات: سونوگرافی مفصل ران، دارو و درمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۲۰ دیبازر، هدایت

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۴۷۵۰۸۰۳۴۲۶۶۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص سونوگرافی - سی تی اسکن و MRI، دانشکده پزشکی (بیمارستان رویال ملبورن، ملبورن - استرالیا، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دکترای رادیولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: رادیولوژی تشخیصی، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: کنگره رادیولوژی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. کنگره چشم پزشکی، ایران، مهر ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: مطالعه سونوگرافی و سی تی اسکن (MRI)، استرالیا - ملبورن، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشیار، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱. دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز، رزیدنت، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. وزارت بهداری، پزشک درمانگاه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی تشخیصی و تکنیک، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران. **تألیفات:** کلسیفیکاسیون هسته‌های خاکستری قاعده‌ای در مغز و مخچه (مطالعه با سی تی اسکن در هیپوپاراتیروئیدسم) مقاله، دانشکده پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۷۱.

رادیوگرافی شکم و تشخیص مایعات و آبسه‌های شکمی، هزینه شخصی، فارسی، ۱۳۶۲. آشنایی با رادیولوژی، هزینه شخصی، فارسی، ۱۳۶۳. رادیولوژی دستگاه گوارش، هزینه شخصی، فارسی، ۱۳۶۳. رادیولوژی شکم حاد، هزینه شخصی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: ترکیه؛ انگلیس؛ فرانسه

۱۳۲۳ روانگر، علی

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۹۴۸

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فلوشیپ سونوگرافی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دکتری پزشکی عمومی - تخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱ و ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: دوره سونوگرافی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دوره آنژیوپل ستی، لندن - انگلستان.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تدوین رزیدنت‌های رادیولوژی، مراقبت بیمار در بخش رادیولوژی، تفسیر کلیشه رادیولوژی جهت دانشجویان پزشکی، ایران - زاهدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۲۴ رهبر، نصرالله

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۳۲۱۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص رادیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه ایلینویز - آمریکا، شیکاگو - آمریکا، اوت، ۱۹۹۰ تا سپتامبر ۱۹۹۱.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزشی در Problem based learning، ماستریخت - هلند، ۱۹۸۹. دوره فلوشیپ در اولتراسونوگرافی پزشکی، شیراز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: کنگره سالیانه رادیولوژی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. کنگره علمی جامعه جراحان ایران، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. سمینار و کنگره سالانه جراحی اعصاب، ایران، اسفند ۱۳۷۰. سمینار جراحی تیروئید، ایران، دی، ۱۳۷۰. سمینار بازآموزی داروسازان ایران، ایران، ۱۳۶۷.

فرصت‌مطالعاتی: دوره ماستر در آموزش پزشکی، شیکاگو - آمریکا، سازمان بهداشت جهانی، اوت، ۱۹۹۰ تا سپتامبر ۱۹۹۱. دوره آموزشی، Problem based learning شهر ماستریخت - هلند، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جون ۱۹۸۹ تا جولای ۱۹۸۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران،

سی تی اسکن در رابطه با کلسیفیکاسیون و سایر یافته‌های رتینوبلاستوما، دانشکده پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. سونوگرافی طبیعی و پاتولوژیک کبد و کیسه و مجرای صفراوی و پانکراس وطحال، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا

۱۳۲۱ ذکاو، هاجر

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: فوق تخصص رادیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. دکترای پزشک عمومی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: سونوگرافی، تهران - ایران، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۲۲ راد، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بخش رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی ۳۰۷۰۵۴-۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۴. فوق تخصص رادیولوژی تشخیصی - دستگاه گوارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰.

دوره‌های تخصصی: رادیولوژی تشخیصی، داندی - اسکاتلند، لندن - انگلیس، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵.

سمینارها: تمامی کنگره‌های رادیولوژی ایران، ایران، سالهای متعددی از اول تشکیل انجمن رادیولوژی تاکنون به عنوان سخنران اصلی دوره‌های بازآموزی رادیولوژی. اولین کنگره فیزیک پزشکی، ایران، ۳۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰. کنگره جامعه جراحان ایران، ایران، ۷ تا ۹ اسفند ۱۳۷۰. هفدهمین کنگره بین‌المللی رادیولوژی، فرانسه، ۱ تا ۸ جولای ۱۹۸۹.

فرصت‌مطالعاتی: رادیولوژی، انگلیس - لندن، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دستیار، استادیار، دانشیار، استاد، ۱۳۴۶ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: رادیولوژی عمومی، تبریز - ایران.

تألیفات: آنچه یک پزشک باید از رادیوتراپی بداند، رادیوتراپی، فارسی، ۱۳۴۳. دیابت برای عامه مردم، مؤسسات فرهنگی، فارسی، ۱۳۴۴. آلکاپتر نوری، مجله دانشکده پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۵۰.

عروق در جنوب شرقی ایران، همکار، ۱۳۶۹. اثر سیگار کشیدن بر روی قند خون، همکار، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی و سونوگرافی، رادیولوژی اطفال، کارآموزی بیمارستانی، ارزیابی و تفسیر فیلم، کرمان، کرمان - ایران.

تألیفات: بررسی اپیدمیولوژیک سل در کودکان، مجله علوم پزشکی، دانشگاه شیراز، فارسی، ۱۳۶۰.
Traffic casualties in Shiraz، مجله جراحی ایران، ۳، انگلیسی، ۱۳۶۰.

Blood pressur components as predictors of stroke، مقاله،

Medical journal IRI، انگلیسی، ۱۳۶۹.

Blood pressure componestsas predictors of ischemic heart disease

Medical journal IRI، انگلیسی، ۱۳۷۰. مبانی اپیدمیولوژی، انتشارات معاونت پژوهشی، فارسی، زیر چاپ. ارزشیابی اثر اجزاء فشار خون در مرگ و میر از بیماری ایسکمیک قلبی، دارودرمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۷۱. آموزش اصطلاحات پزشکی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۳۲۶ صبوری دیلمی، منوچهر

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۴۹۰۰۵۴۱۴۱۱
سوابق تحصیلی: فوق تخصص نورورادیولوژی، دانشگاه لیژ، فرانسه - پاریس، ۱۳۶۸ تا ۱۹۷۰. دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۶.

دوره‌های تخصصی: دوره تکمیلی تخصصی رادیولوژی رادیولوژی عروق، لیژ بلژیک، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دوره تخصصی رادیولوژی عمومی، لیژ بلژیک، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵. دوره تخصصی رادیولوژی عمومی، تهران ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲.

سوابق اشتغال: بیمارستانهای دانشکده پزشکی دانشگاه ملی سابق شهید بهشتی، متخصص، دانشیار، رئیس بخش، ۱۳۵۱ تاکنون. وزارت بهداشتی، دستیار رادیولوژی در انستیتو سرطان، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲. وزارت بهداشتی، پزشک بهداشتی، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰. وزارت بهداشتی، رئیس بهداشتی هریس، ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سیستم مغزی بیمارانی که در جنگ تحمیلی مورد اصابت ترکش خمپاره به جمجمه قرار گرفته بودند توسط C.T.S. و آنژیوگرافی سربرال پیدایش آنورسم‌های شریانی در آنها و عمل جراحی پس از آن، همکار اصلی، ۱۳۶۵. اندازه‌گیری برای گوش داخلی نزد انسان سالم در دو طرف راست و چپ و اندازه‌گیری تخصصی قسمتهای مختلف مجرا و مقایسه دو طرف باهم و پیدایش یک کانون رادیوآناتومیک، مجری اصلی و مستقل، ۱۳۵۱.

استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون. بهداری ژاندارمری جمهوری اسلامی، پزشک وظیفه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. بیمارستانهای نمازی و شهید فقیهی - دانشگاه شیراز، دستیار رادیولوژی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. بیمارستان حضرت آیت‌الله گلپایگانی - قم، پزشک عمومی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: تعیین الگو ambulation در بیماران بعد از انجام آنژیوگرافی، یکی از مجریان، ۱۳۷۰. ارزیابی پاسخ تغییرات مولتی کیستیک سخنرانها به درمان هیپوتیروئیدی با عصاره تیروئید، مجری، ۱۳۷۰. ارزیابی توان تشخیصی سونوگرافی در تومرهای روده بزرگ، مجری، ۱۳۷۰. طرح بررسی کمبود ید در تغذیه روستاهای اطراف تهران، یکی از مجریان، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارگاه آموزشی روش تدریس، تهران - ایران. سمینار رادیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. تشخیص رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. دروس تخصصی رادیولوژی، تهران - ایران. تشخیص رادیولوژی، پاتولوژی و رادیولوژی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: تشخیصهای افتراقی در سونوگرافی شکم، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان، ۱۳۷۱. براه‌اندازی و اداره یک مرکز گسترش آموزش، آموزش علوم در پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: ایالات متحده

۱۳۲۵ ژیانپور، مطهره

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بیمارستان شماره ۱ ۲۰۰۱۵-۱۸

سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی، اصفهان - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک، دانشکده بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: سی.تی.اسکن و سونوگراف، گلاسکو - اسکاتلند، ۱۳۶۴ تا ۱۹۸۶.

فرصت مطالعاتی: سی.تی.اسکن، گلاسکو - اسکاتلند، دانشگاه کرمان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه کرمان، رادیولوژیست، ۱۳۵۸ تاکنون. دانشگاه ارومیه، رادیولوژیست، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. شیر و خورشید کرمان، پزشک درمانگاه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. شیر و خورشید نطنز، پزشک درمانگاه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: افشاء اطلاعات تشخیصی به بیماران مبتلا به سرطان، همکار، ۱۳۶۹. بررسی اپیدمیولوژیک سیفلیس بومی در جاسک، همکار، ۱۳۶۹. بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای قلب و

۱۳۲۹ عزیزاده باجگیران ، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان فیروزآبادی
۵۹۲۰۶۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی رادیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کنگره رادیولوژی، ایران، ۱۳۷۱. کنگره رادیولوژی، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص رادیولوژی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشگاه همدان، متخصص رادیولوژی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران. رادیولوژی، همدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۰ کلینی، محمداکرم

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۶۳۰۴۴ داخلی ۴۲
سوابق تحصیلی: دکترا، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶. فوق تخصص، اتردیت - آمریکا، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.
دوره‌های تخصصی: سی تی اسکن، لندن - انگلستان، ۱۳۷۱/۸/۱۱ تا ۱۳۷۱/۸/۱۱.

سوابق اشتغال: مسئول بیمارستان نمازی شیراز، مسئول بیمارستان، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استادیار، ۱۳۶۰ تا کنون. استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، استادیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. پزشک عمومی در شهرهای استان لرستان، کردستان و اصفهان، ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از Gusta Pucha در سیانوگرافی، بیمارستان نمازی شیراز، ۱۳۶۹. انورسیم تروماتیک مغزی در مجروحین جنگ تحمیلی، بیمارستان نمازی شیراز، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی قفسه صورت، شیراز. تألیفات: انورسیم تروماتیک مغزی، Iranian Journal of Medical Science، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انگلیسی، اکتبر ۱۹۸۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۱ لاریجانی، طاهره

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران زایشگاه شهید اکبرآبادی
۵۶۳۸۵۵۸-۵۶۳۴۹۴۹

سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی،

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیو آناتومی، رادیولوژی پاتولوژیک، نورورادیولوژی، تهران ایران.

تألیفات: سوزن خیاطی درون جمجمه، مجله نظام پزشکی ایران، ۱۳۶۵. فلج پیشرونده بصل النخاع در کودکان، مجله نظام پزشکی ایران، ۱۳۵۸. راشی تیسم در اثر مصرف طولانی داروهای ضد صرع، مجله دانشکده پزشکی (شهید بهشتی)، ۱۳۵۶. تظاهرات عصبی بیماری اوستئوپتروز الیر شونبرگ، مجله دانشکده پزشکی، ۱۳۵۶. اصول تئوریک در تکنیک رادیوگرافیکهای رنگی، مجله دانشکده پزشکی (شهید بهشتی)، ۱۳۵۱.

Traumatic Aneurysms of Superficial Temporal Artery، ۱۹۸۵.
Traumatic Aneurysm of The Extracranial Vertebral Artery، ۱۹۸۶.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: بلژیک

۱۳۲۷ ضرابی، ویدا

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۸۵۰۰۱۰۱۰
سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.
سوابق اشتغال: بیمارستان امیرالمومنین، استادیار، ۱۳۶۷ تا کنون.
سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزش سونوگرافی. رادیولوژی تشخیصی، فیزیک رادیولوژی، تهران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی**۱۳۲۸ عزیزاده، رضا**

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۹۲۰۶۴-۹
سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کنگره بازآموزی رادیولوژی، ایران، ۳ تا ۸ بهمن ۱۳۷۱. کنگره رادیولوژی ایران، ایران، ۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. کنگره رادیولوژی ایران، ایران، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۳۷۰. کنگره رادیولوژی ایران، ایران، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رادیولوژیست، ۱۳۶۸ تا کنون. عضو هیئت علمی در دانشگاه همدان، رادیولوژیست، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. رزیدنتی، رزیدنت رادیولوژی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. نیروی هوایی (سربازی)، پزشک، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: بهداری استان گیلان، پزشک عمومی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۴ موسوی، همایون

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵۱۰۸۷-۹۶-۶۶۳۰۳۶
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴. فوق تخصص رادیولوژی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: سونوگرافی، شیراز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.
سوابق تحقیقاتی: بررسی سونوگرافیک گره‌های لنفاوی مبتلا به سل بعد از واکسن BCG. استادیار، بررسی سونوگرافیک کیست هیداتید در دام، استادیار. بررسی بیماران IPSID با enteroclysis دستیار.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، شیراز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۲ محتشمی، بهمن

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۵۰۸۵۱-۵
سوابق تحصیلی: تخصص رادیولوژی، Boston city Hospital، بوستون - آمریکا، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶. دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰.

فرصت مطالعاتی: مطالعه در مورد سی تی اسکن، آمریکا - بوستون، Boston city hospital، زانویه تا فوریه ۱۹۹۲. مطالعه در پیشرفتهای رادیولوژی، آمریکا - بوستون، Mass general Hospital، ۱۹۸۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی ملی، دانشیار رادیولوژی، ۱۳۷۱ تا ۱۳۵۱. دانشگاه تبریز متخصص رادیولوژی در بیمارستان خزانه مربوط به سازمان تامین اجتماعی تهران، معلم پیمانی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران. رادیولوژی، تبریز - ایران.

تألیفات: اصول رادیوبیولوژی، دانشگاه ملی ایران، فارسی، ۱۳۵۶. مسائل مربوط به تابش اشعه یونساز به جنین، مجله نظام پزشکی، نظام پزشکی ایران، فارسی، اسفند ۱۳۶۱. تشخیص مقدار کم هوای داخل صفاقی، دانشگاه ملی، دانشگاه ملی، فارسی، فروردین ۱۳۵۴. رادیولوژی در سل استخوانی و مفصلی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه ملی، دانشگاه ملی، فارسی، ۱۳۵۲. یک نوموگرام برای محاسبات در تله ترابی با کبالت Sn، مجله، Vol. ۹۷، انگلیسی، ۱۹۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۳ منصور، عبدالصمد

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۶۲۰۱۱-۱۷ داخلی
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۵. متخصص رادیولوژی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: متخصص رادیولوژی، شیراز - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون.

۱۳۳۵ همتی بریوانلو، نادره

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان دکتر لبافی نژاد ۲۴۵۳۵۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص رادیولوژی سونوگرافی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: دوره فوق تخصص سونوگرافی، تهران ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. تخصص رادیولوژی، تهران ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.
سمینارها: کنگره‌های سالیانه رادیولوژی و طب تصویری، ایران.
سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۷ تا کنون.
سوابق تحقیقاتی: پروژه، UTI رادیولوژیست، ۱۳۷۱. پروژه آسم، رادیولوژیست، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رادیولوژی و طب تصویری، تهران - ایران.

تألیفات: درمان غیرجراحی نارسایی انسدادی و پرخطر کلیوی، داروپخش، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

رادیولوژی فک و صورت

۱۳۳۶ دارابی، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ رادیولوژی فک و صورت

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۲۸۲-۲۹۳۰۷۰

آموزش روانپرستاری، انستیتو روانپزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی جایگاه پرستاری بهداشت جامعه در شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور، زنجان - ایران. کارگاه آموزشی روانشناسی مدیریت، تهران - ایران، ۱۵ تا ۱۸ شهریور ۱۳۷۰. روش تحقیق (بازآموزی)، تهران - ایران، مهر تا دی ۱۳۶۸. دوره متدولوژی تحقیق ویژه سومین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایران، تهران - ایران، ۱۱ تا ۱۴ آبان ۱۳۷۰. رشد و تکامل، تهران - ایران، ۱ تا ۳۰ آبان ۱۳۷۰.

سمینارها: اولین سمینار علمی - فرهنگی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی عنوان: ارتباط درمانی و غیردرمانی، ایران، ۱۷ دی ۱۳۶۷. اولین سمپوزیوم تدابیر پرستاری در فوریت‌های روانپزشکی، ایران، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسئول کمیته انتشارات، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۵ تاکنون. آموزشگاه بهیاری جهرم، مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. بیمارستان استاد مطهری جهرم، سوپروایزر آموزشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مقایسه‌ای نگرش نوجوانان دختر و والدینشان در مورد نقش گروه‌همسال در تصمیم‌گیری نوجوان در شهر تهران، دانشجو، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: درس روان‌پرستاری، کارآموزی بیماری‌های روانی، روانشناسی عمومی، روانپزشکی در مامایی، اصول مشاوره و راهنمایی، نظریه‌ها و مفاهیم پرستاری، کارآموزی پرستاری روانی، روان‌پرستاری فرد ۱، فامیل‌درمانی ۲، رشد و تکامل، روانپزشکی مامایی، تهران، سمنان - ایران. کارآموزی پرستاری داخلی و جراحی، تهران بیماری‌های اسکلتی و عضلانی و پرستاری مربوطه، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. بهداشت فردی، پرستاری در بیماری‌های کودکان، اخلاق در پرستاری، جهرم - استان فارس.

تألیفات: ویراستاری و تصحیح پرستاری بهداشت جامعه و مفهوم خانواده، ضمیمه فصلنامه شماره ۴، ۱۳۷۱. ویراستاری و تصحیح نظریه بحران و کاربرد آن و مقایسه با متن اصلی، انتشارات داخلی دانشکده پرستاری و مامایی، فارسی، ۱۳۷۱. الگوی ارتباطی در خانواده، انتشارات دانشکده پرستاری و مامایی - علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی و شناخت خانواده، انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. پرستاری در بیماری‌های گوارشی (زیرنظر اینجانب به عنوان استاد راهنما ترجمه شده است)، انتشارات شهرآب، فارسی، ۱۳۷۱. تشخیص‌های پرستاری در پرستاری روانی، انتشارات، فارسی، ۱۳۷۰. روانشناسی عمومی برای دانشجویان پرستاری و مامایی و پیراپزشکی، انتشارات شهرآب، فارسی، ۱۳۷۱.

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۷.

دوره‌های تخصصی: دوره تکمیلی تخصصی رادیولوژی فک و صورت، شیکاگو آمریکا، ۱۳۵۶. دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت، کوپنهاک دانمارک، ۱۳۵۱. دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت، استهلم سوئد، ۱۳۴۷. دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت، UNIEA سوئد، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۴.

فرصت مطالعاتی: رادیولوژی فک و صورت، آمریکا ایلیونیز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رادیولوژی فک و صورت، دانمارک - کوپنهاک، دانشگاه شهید بهشتی. رادیولوژی فک و صورت، سوئد، شهید بهشتی. رادیولوژی فک و صورت، سوئد UNIEA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۴۷ تاکنون. وزارت آموزش و پرورش، آموزش.

سوابق تحقیقاتی:

Teeth Anomalees Ct-Supernumeraries L-Anodontia, مشاور تحقیقاتی، ۱۳۵۶. Radiographic Lesions of Jaws, مشاور تحقیقاتی، ۱۳۵۶.

بررسی مقایسه‌ای کارآئی روش جدید تشخیص نمائی رادیوگرافیک داخل دهان با روش متداول، محقق، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: رادیولوژی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تاکنون.

تألیفات: علائم رادیوگرافیک تغییرات استخوان در بیماری‌های پریدونتال، جامعه دندانپزشکان، جلسه جامعه، فارسی، ۱۳۶۲. درمان ضایعات داخل دهان در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس، دانشکده دندانپزشکی، فارسی، دی ۱۳۵۴. حفاظت در برابر تشعشع، جامعه دندانپزشکان، جامعه دندانپزشکان، فارسی، آذر ۱۳۵۲. سیالوگرافی پانورامیک، جامعه دندانپزشکان، فارسی، خرداد ۱۳۵۱. روش رادیوگرافی در سنگهای بزاقی، جامعه دندانپزشکان، فارسی، فروردین ۱۳۵۰. چگونگی تفسیر رادیوگرافی داخل دهان، دانشگاه علوم پزشکی، فارسی، اسفند ۱۳۵۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

روان‌پرستاری

۱۳۳۷ ابراهیمی، اختر

رشته: علوم پزشکی؛ روان‌پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴-۷۳-۶۸۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری مرکز پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

رئیس پرستاری، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹. بیمارستان شفا یحیائیان، سوپر وایزر خدمات پرستاری، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و زایمان، روانپرستاری، فرد درمانی، فامیل درمانی، گروه درمانی، کودک و نوجوان، مفاهیم و نظریهها، سمینار مسائل پرستاری، داخلی - جراحی، مشاوره و راهنمایی، کمکهای اولیه، مدرسه پرستاری شفا و زینب و سمیه و فیروزگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: پرستاری از بیماران اسکیزوفرن، نشریه داخلی روانپزشکی رازی، ۱۳۶۴. ارزشیابی خطر خودکشی، روانشناسی شماره ۱۴، ۱۳۶۵. آخرین دانش، فصلنامه پرستاری، ۱۳۶۷. متحرک (فعال کردن) بیماران افسرده، فصلنامه پرستاری، ۱۳۶۸. مفهوم از خود، کتابچه علمی، ۱۳۷۰. مجموعه مقالات، کتابچه علمی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۴۰ روشن روان، نصرت الملوک

رشته: علوم پزشکی؛ روان پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد روان پرستاری، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: سمینار فرآیند مشکل گشایی، تهران - ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

سوابق اشتغال: انستیتو روانپزشکی تهران - خ طالقانی، نبش کوچه جهان (طرح نیروی انسانی)، مربی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. مدرسه عالی پرستاری زینب - تهران، خ ولیعصر، کوچه رشید یاسمی، مربی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی پرستاری شهریور سابق باختران - بلوار طالقانی، بیمارستان دویست تختخوابی، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. مدرسه عالی پرستاری امید - تهران میدان انقلاب، اول خیابان کارگر، روبروی زاندارمیری، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران - تهران خ ولیعصر کوچه رشید یاسمی، مربی - مدیر گروه روان پرستاری تا دوماه قبل، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی مقدماتی، پرستاری داخلی جراحی، کارآموزی داخلی جراحی، کمکهای اولیه، بیماریهای روانی و پرستاری، کارآموزی روانی، تغذیه طبیعی، مدیریت، مدرسه عالی پرستاری زینب، تهران - ایران. فن پرستاری، پرستاری داخلی، کارآموزی داخلی، مدیریت پرستاری، پرستاری اطفال، مدرسه عالی پرستاری امید، تهران - ایران. پرستاری کودکان، کارآموزی کودکان، پرستاری روانی، کارآموزی روانی، مدیریت پرستاری، کارآموزی مدیریت، مدرسه عالی پرستاری ۱۷ شهریور کرمانشاه، کرمانشاه - ایران. فرد درمانی، فامیل درمانی، گروه درمانی، اطفال و نوجوانان، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران - ایران. روان پرستاری

۱۳۳۸ جعفر پور علوی، مهشید

رشته: علوم پزشکی؛ روان پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده پرستاری و

مامایی) ۶۸۳۰۷۳-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روان پرستاری، انستیتو روانپزشکی تهران (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲. کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: پرستاری بهداشت همگانی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: بیمارستان پهلوی شهرستان بروجرد، مترون، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. بیمارستان شهید رهنمون (ایران شهر)، معاون درمانی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ویژگیهای فردی، خانوادگی و محیط فیزیکی کودکان ۳-۵ سال حادثه دیده خانگی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی شهر تهران، استاد راهنما، ۱۳۶۹. بررسی و مقایسه دیدگاههای دانش آموزان دبیرستانهای تهران و والدین آنان در مورد مشکلات نوجوانان و میزان رضایت آنان از نحوه برخورد والدین با مشکلات نوجوانان، کارگروهی، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانشناسی عمومی، رشد و تکامل، بیماریهای روانی و پرستاری از بیماران روانی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: آیا اسکیزوفرنی یک بیماری عفونی است، فصلنامه پرستاری و مامایی ایران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، فارسی، ۱۳۶۷.

۱۳۳۹ دواچی، اقدس

رشته: علوم پزشکی؛ روانپرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۸۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری نمازی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد متخصص بالینی، کاتولیک آمریکا، واشنگتن - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: C.C.U بیمارستان آبان، تهران - ایران، ۱۳۴۹. سوختگی، لندن - انگلستان، ۱۳۴۸.

سمینارها: اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامایی، ۲۹ تا ۳۰ بهمن.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر، ۱۳۶۶ تا کنون. انستیتو روانپزشکی تهران، کارشناس، سرپرست، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶. مرکز آموزش و توانبخشی کودکان ازگل،

فرصت مطالعاتی: دوره روش تدریس Teaching Method Course، لندن - انگلستان، دانشکده پرستاری، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر گروه روانی - مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر دانشکده، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. مدرسه عالی پرستاری اشرف سابق، مربی، ۱۳۴۹ تاکنون. بیمارستان روانی روزبه، سرپرستار، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸. بیمارستان امام خمینی (پهلوی سابق)، پرستار، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای روانی منتخب تهران در مورد مفهوم و نحوه برقراری ارتباط درمانی با بیماران روانی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: روان پرستاری، مشاوره و راهنمایی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (نظری و بالینی)، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: کتاب روان پرستاری، مرکز نشر دانشگاهی، انگلیسی، ۱۳۶۹. پیوند اعضا، آیا اقدامی اخلاقی است؟، بهداشت جهان، مرکز نشر دانشگاهی، انگلیسی، ۱۳۶۸. نقشها و وظایف روان پرستار، نشریه مربوط به مطالب سمینار علمی پرستاری، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۳۴۳ فرجادنیا، خدیجه

رشته: علوم پزشکی؛ روانپرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۴-۷۳-۶۸۳۰ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد روانپرستاری، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: روش تحقیق، تهران - ایران، ۱۳۶۸. مدیریت آموزشی، تهران - ایران، ۱۳۶۸. سمینار کارگاه آموزشی مراقبتهای اولیه بهداشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۹. آموزش مربی، مشهد - ایران، ۱۳۵۴. رشد و تکامل، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. **سوابق اشتغال:** دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۷ تاکنون. بهداری استان سمنان، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۴. بهداری استان سمنان، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. جمعیت هلال احمر تهران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. جمعیت هلال احمر تبریز، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی رضایت روانی سالمندان در خانه‌های سالمندان تهران، دانشجو.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تاریخ و تحولات، فرآیند پرستاری، روانپرستاری، تهران - ایران. بهداشت روانی، بیماریها و پرستاری روانی، فن پرستاری، رشد و تکامل، روانپرستاری، سمنان - ایران. داروشناسی، بیماریها و پرستاری کودکان، بیماریهای عفونی و

کارآموزی روانی، اصول مشاوره و راهنمایی، روشها و فنون تدریس راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۴۱ روشن نژاد، مهیندخت

رشته: علوم پزشکی؛ روان پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده پرستاری و مامایی)، خ ولیعصر، خ رشید یاسمی، ۴-۷۳۰۶۸۳
سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری شفا، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد روانپرستاری، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.
دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی بهداشت، تهران - ایران. مدیریت آموزشی، تهران - ایران.

سوابق اشتغال: مدرسه عالی پرستاری شفا، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۵. دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آگاهی دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان در مورد حرفه پرستاری، دانشجوی کارشناسی ارشد، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس فن داخلی جراحی زنان - کودکان، روش تحقیق، تهران - ایران. روانپرستاری، رشد و تکامل، روانشناسی، روانپزشکی مامائی، بهداشت روان، مفاهیم کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری مامائی، تهران - ایران.

تألیفات: مفهوم خود Selfconcept، مبحثی از کتاب Fundamental پاتریشیا، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۴۲ شهریاری، طلعت

رشته: علوم پزشکی؛ روان پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پرستاری و مامائی ۹۲۱۱۴۴-۹۲۷۱۷۱

سوابق تحصیلی: دوره روش تدریس، لندن - انگلستان، Royal College of Nursing، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد آموزش روان پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲. کارشناسی پرستاری، مدرسه عالی پرستاری دانشگاه تهران تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱.

دوره‌های تخصصی: دوره روش تدریس، لندن - انگلستان، تیر ۱۳۶۹ تا تیر ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار علمی پرستاری، اصفهان - ایران، ۳ تا ۴ آبان ۱۳۶۴. کنگره انجمن روانپزشکی ایران، شیراز - ایران، آبان ۱۳۶۴. اولین سمینار روانشناسان شاغل در وزارت بهداری، ایران - تهران، ۸ تا ۱۰ دی ۱۳۶۳.

پرستاری، فن پرستاری، تبریز - ایران. بهداشت عمومی، مرند - ایران.

تألیفات: تاریخ پیدایش نقاشی در ایران، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۷. بررسی رضایت روانی سالمندان در خانه‌های سالمندان تهران، انستیتو روانپزشکی تهران، فارسی، ۱۳۵۸. مراقبتهای دوران بعد از زایمان، کتابچه علمی، دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایمران، فارسی، ۱۳۷۰. Crisis theory and application، کتابچه علمی، دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۴۴ گنجی، طاهره

رشته: علوم پزشکی؛ روان پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی

۶۸۳۰۷۳۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: دوره کلاس زبان انگلیسی، تهران - ایران، تیر تا مهر ۱۳۷۱. دوره ICU و CCU در بیمارستان قلب، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۳ تاکنون. بیمارستان قلب شهید رجائی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مفاهیم پرستاری روانشناسی، روان پرستاری، مفاهیم پرستاری، رشد و تکامل روان پرستاری، روان پرستاری روانشناسی، داخلی جراحی، تهران - ایران.

تألیفات: پرخوری مرضی، فصلنامه پرستاری و مامایی ایران، معاونت پژوهشی، فارسی، ۱۳۶۶. تدابیر پرستاری در مقابل سوء رفتار با کودکان، فصلنامه پرستاری و مامایی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی ایران کمیته انتشارات، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۴۵ متولیان سیدی، مولودالسادات

رشته: علوم پزشکی؛ روان پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳۰۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روان پرستاری، انستیتو روانپزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. کارشناسی پرستاری، انستیتو علوم پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: ccu،icu OR انستیتو علوم پیراپزشکی، ۱۳۵۷

تا ۱۳۵۸.

سینارها: بررسی عوارض جنگ تحمیلی بر روی خانواده‌های بی سرپرست باقیمانده از جنگ تحمیلی، مهاجرین جنگ تحمیلی، ۱۳۷۰. رشد روانی کودک در دوران شیرخوارگی، علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری، ۱۳۷۱. شب اداری، علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران، مربی عضو هیئت علمی، ۱۳۶۵ تاکنون. مدرسه عالی پرستاری قلب، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. بیمارستان شهید سهرابی، سرپرستار سوپروایزر، رئیس اداره پرستاری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر آرام سازی در کاهش اضطراب زنان نخست زا (حامله باراول)، پژوهشگر، ۱۳۷۱. بررسی میزان قدروشان خود بین نوجوانان پسر عادی ۱۱ تا ۱۴ ساله ونوجوانان پسر ۱۱ تا ۱۴ ساله در پرورشگاهها، تحقیق و فوق لیسانس، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رشد و تکامل جسمی و روانی، روانشناسی، بیماریهای روانی، روان پرستاری، مشاوره راهنمایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی عوارض روانی، اجتماعی خانواده‌های بی سرپرست باقی مانده از جنگ تحمیلی، روزنامه اطلاعات، ۱۳۷۰. شب اداری، کتابچه علمی علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: سوئد

۱۳۴۶ واصفی، ام سلمه

رشته: علوم پزشکی؛ روان پرستاری

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده پرستاری و مامایی)، بالاتر از میدان ونک، خ رشید یاسمی - روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء ۶۸۳۰۸۰-۶۸۸۰۶۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فسیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد روان پرستاری، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: آئین نگارش، تهران - ایران. کارگاه آموزش بهداشت، تهران - ایران. دوره زبان انگلیسی در سطح دکترا، تهران - ایران. روش تحقیق و آمار. مدیریت آموزشی، تهران - ایران.

سوابق اشتغال: مدرسه عالی پرستاری ۲۵ شهریور - رشت، مربی دانشکده، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. مدرسه عالی پرستاری شفا، مربی دانشکده، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴. دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. وزارت راه و ترابری، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماری سنگ کلیه و پرستاری مربوطه، تهران. بررسی نژادهای مختلف در ایران، تهران. بررسی میزان

پزشکی، چهر، فارسی، چاپ اول ۱۳۴۷، چاپ دوم ۱۳۵۲، چاپ سوم ۱۳۵۷. شخصیت از دیدگاه مکاتب، دهخدا، فارسی، چاپ اول ۱۳۵۰، چاپ دوم ۱۳۵۷. مسائل نوجوانی، جابخش، فارسی، ۱۳۵۷. بیوشیمی رفتار، چهر، فارسی، ۱۳۶۴. راهنمایی تهیه شرح حال و مصاحبه کاربردی در روانپزشکی و روانشناسی بالینی، رشد، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۳۴۸ توکلی حسینی، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ روان پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد

سوابق تحصیلی: الکتروانسفالوگرافی، مرکز پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. تخصص روانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: شرکت در سمینار ورزش بانوان، ایران. دومین سمینار باروری و ناباروری، ایران. در هفته بهداشت روانی، ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱. اولین سمینار باروری و ناباروری، ایران.

سوابق تحقیقاتی: بررسی موارد خودکشی موفقیت آمیز از سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۶۹ در استان یزد، روانپزشک مسئول، ۱۳۶۹.

۱۳۴۹ شاه محمدی، داود

رشته: علوم پزشکی؛ روان پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۹۰۲۳۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. تخصص روانپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: اجلاس دیابت (بین کشوری)، پاکستان، ۱۲ تا ۱۹ آذر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: حوزه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، مدیرکل بیماریهای غیرواگیر، ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۰ تا کنون. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، استادیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر آموزشی بهداشت روانی به پرسنل بهداشتی در ۱۴ سال، مجری، ۱۳۷۰. بررسی خودکشی در استان چهارمحال و بختیاری، مجری، ۱۳۶۶. پروژه ادغام بهداشت روانی در، PHC مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت روانی، تهران. روانپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

تألیفات: ادغام بهداشت روان در PHC، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

برآورده شدن نیازهای روانی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد M.I در بخشهای C.C.U بیمارستانهای دولتی تهران، تهران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیه سیستمهای داخلی و جراحی، زنان و زایمان، مدیریت، خدمات روانپزشکی و پرستاری، تهران - ایران. تغذیه و رژیم درمانی، بیماریها و پرستاری، کلیه سیستمهای داخلی و جراحی، اخلاق پرستاری، رشت - ایران.

تألیفات: ترجمه کتاب Family Therapy در دست اقدام. کلونایام (در درمان اسکیزوفرن) ترجمه شده - مقاله - در دست اقدام جهت نشر. پیشگیری از استرس عفونت (ایدز) در بیمارستان ترجمه شده آماده نشر.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

روانپزشکی

۱۳۴۷ ایزدی یزدی، سیروس

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۴۲۲۲۲-۵۴۹۱۵۰۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱. تخصص روانپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷. تخصص روانپزشکی، کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان، لندن - انگلستان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۲.

دوره های تخصصی: الکتروانسفالوگرافی، تهران - ایران، ۱۳۶۲. دوره مخصوص روان درمانی (روانکاو)، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۳. دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، دستیار، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷. دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳. اداره طب پیشگیری استان پنجم و همدان، رئیس اداره، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴.

سوابق تحقیقاتی: نقش حوادث روانی دوران کودکی، مجری، ۱۳۷۰. بررسی شیوع و علل هذیان حسادت، مجری، ۱۳۶۹. علل مرگ و میر بیماران روانی، مجری، ۱۳۶۹. بررسی مقدماتی روش ارزیابی استرس، مجری، ۱۳۷۰. بررسی خصوصیات روانی و شخصیتی گروهی از مبتلایان به PTSD، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیات روانپزشکی در رابطه با مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، تهران - ایران. روانپزشکی، اختلالات شخصیت، روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. گروه درمانی، روانشناسی شخصیت، روانپزشکی، آموزشگاه خدمات اجتماعی، تهران - ایران.

تألیفات: بیسکوپاتولوژی اعتیاد، فارسی، ۱۳۶۴. شیوه های رویارویی با استرس، فارسی، ۱۳۷۱. روانپزشکی برای دانشجویان

۱۳۵۰ طریقتی، شکرالله

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۰۹۱۹۵۸-۸۹۲۵۴۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲. فوق تخصص روانپزشکی، لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۵.

تألیفات: Chapter on Psychopharmacology for Children. Amphetamins Abuse And Mental Disorders. Asthma As A Psychosomatic Disorder. Tension Headaches. Psychopharmacological Treatment of Anxiety. Psychosomatic Aspects of Hypertension. Depression Symptoms in Iranian Children.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۳۵۱ محمدی، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه

۵۴۲۲۲۲-۴-۵۴۹۱۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. فوق تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: دوره مدیریت استراتژیک، تهران - ایران، ۱۳۷۱.

سمینارها: اکثر سمینارهای روانپزشکی و روانشناسی داخلی. کنگره معلولین آسیا و اقیانوسیه، چین، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بیمارستان و مدیر گروه روانپزشکی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. وزارت بهداشت و بهداری جبهه و جنگ، قائم مقام بهداری، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس بیمارستان، ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: پژوهشی پیرامون اختلالات روانی مجروحین شیمیائی جنگ، محقق، ۱۳۷۰. بررسی اختلالات عصبی و روانی در بیماران پاراپلژی (قطع نخاع)، محقق، ۱۳۷۰. بررسی اختلالات عصبی آزادگان، همکار محقق و استاد راهنما، ۱۳۶۸. پژوهشی پیرامون علل درمان اختلالات روانی مجروحین جنگی، محقق، ۱۳۶۸. بررسی اختلالات عصبی و روانی شایع در مصدومین شیمیایی، طراح و محقق، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانپزشکی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: سوریه؛ عربستان

۱۳۵۲ مصطفوی عبدالملکی، حمید

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۷۱۷۴۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱. تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: اولین سمپوزیوم استرس، ایران، زمستان ۱۳۶۸. علل اختلالات رفتاری و روانی در اطفال، ۲۷ تا ۲۹ مهر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی باخران، استادیار، مدیر گروه، رئیس بیمارستان فارابی، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بروز عوارض خارج هرمی در مصرف کنندگان نروسیپتیک، راهنما. شیوع اختلالات روانی در جمعیت، راهنما. شیوع اختلالات روانی در دانش آموزان، راهنما. تحقیق در مورد ۸۲۴ مورد خودکشی دارویی، راهنما.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانپزشکی برای دانشجویان پزشکی، پرستاری، مامایی، دانشگاه علوم پزشکی باخران، ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲.

تألیفات: اثرات عوامل گوناگون بر پاسخ به استرس، دارو و درمان. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۵۳ ملکی اردبیلی، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان، بیمارستان سینا

۱۰۳۲۸۸۷ و ۳۲۸۸۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: بازآموزی پزشکان عمومی، دانشگاه همدان، ۳۱ تیر ۱۳۷۱. بیماریهای زنان و زایمان، دانشگاه همدان، ۷ تا ۹ مهر ۱۳۷۱. تیروئید، دانشگاه همدان، ۱۲ تا ۱۳ اسفند ۱۳۷۰. سمپوزیوم دیابت، ایران، ۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. سمپوزیوم استرس، ایران، ۱ اسفند تا ۳ اسفند ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان سینا، همدان، مدیر گروه روانپزشکی، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان - ایران.

تألیفات: ارزش علائم حاد در تشخیص افتراقی سیزوفرنی از اختلالات عاطفی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۶۴. درآمدی بر روانپزشکی رابط، مجله نظام پزشکی، نظام پزشکی، ۱۳۷۰. داروهای

سمینارها: کنگره تازه‌های روانپزشکی، تهران، آذر ۱۳۷۱. کنگره پژوهشهای روانپزشکی، تهران، بهمن ۱۳۷۰. کنگره جهانی پیشگیری از جرم، کوبا، آذر ۱۳۶۹. کنگره جهانی سلامت کودکان، کوبا، آذر ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: مدیر انستیتو روانپزشکی تهران، مدیریت، ۱۳۶۸ تا کنون. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. رئیس بخش بیمارستان شهید نواب صفوی، رئیس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: پی‌گیری مجدد مسائل روانی رزمندگان بعد از ۵ سال، مجری. بررسی مسائل روانی مهاجرین جنگ تحمیلی، مشاور، ۱۳۶۴. طرح ادغام بهداشتی روانی در خدمات بهداشتی اولیه، مشاور، دکتر شاه‌محمدی. طرح تحقیقی تجربه نزدیک به مرگ، مشاور، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سایکونورولوژی، تهران. **تألیفات:** ترجمه متون آموزشی الکتروآنسفالوگرافی جهت تدریس کارشناسی ارشد بالینی، انگلیسی. ارائه مقالات در نشریات. ارائه مقالات در سمینار در کنگره‌ها و سمپوزیوم.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۵۶ یاسمی، محمدتقی

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۰۴۰۹.

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص روانپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی روش تحقیق در بهداشت روانی WHO، تهران - ایران، ۱۳۷۰ به مدت یک هفته. کارگاه آموزشی روش تحقیق، رشت - ایران، ۱۳۷۰ به مدت ۶ روز. کارگاه آموزشی بهداشت روانی، کرمان - ایران، ۱۳۶۸ به مدت یک روز.

سمینارها: سمپوزیوم درمانهای غیردارویی در روانپزشکی... ایران، ۶ تا ۸ اسفند ۱۳۷۰. اولین گردهمایی علمی پرستاران، ایران، ۱ تا ۲ اسفند ۱۳۶۹. سمپوزیوم استرس PTSD، ایران، ۱ تا ۳ اسفند ۱۳۶۸. سمپوزیوم افسردگی، ایران، ۳۰ آبان تا ۲ آذر ۱۳۶۸. سمپوزیوم اختلالات رفتار جنسی، ایران، ۲۸ تا ۳۰ آذر ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر کرمان، مجری، ۱۳۷۰. مقایسه ساختار شخصیتی بیماران مبتلا به Alopian arenta با سایر بیماران پوستی، مجری، ۱۳۶۵. شرح و بسط نظریه فاینبرگ در مورد تجدید سازمان نورانی سیناپس در اختلالات روانی، مجری، ۱۳۶۲. کاربرد فرضیه بعدی Dimensional در مورد اختلال اسکیزوافکتیو، مجری، ۱۳۶۱.

ضد افسردگی نسل دوم، داروودرمان، فارسی، ۱۳۷۰. مقابله در برابر استرس ابتلا به بیماری، داروودرمان، فارسی، ۱۳۷۰. کولوزامین، انقلابی جدید در درمان شیزوفرنی، نشریه دانشگاه علوم پزشکی تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۵۴ مهرآبی، فریدون

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران انستیتو روانپزشکی تهران ۷۵۰۳۴۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص روانپزشکی عمومی، انستیتو روانپزشکی لندن، لندن انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. دکترای پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶.

دوره‌های تخصصی: تخصص روانپزشکی، تهران ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: فرنسه اسکیزوفرنیا، ونیز ایتالیا، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: انستیتو روانپزشکی تهران، ۱۳۶۴ تا کنون. مرکز روانپزشکی گیشا، مسئول آموزشی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. مرکز روانپزشکی سیدخندان، مسئول آموزشی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. مرکز روانپزشکی رازی، رئیس بخش، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: هزینه اسکیزوفرنیا، مجری. ازدواجهای ناکام، مجری، ۱۳۶۳. بررسی اسکیزوفرنیا در مراکز پزشکی ایران، مجری، ۱۳۶۴. اختلالات جنسی در بیماران مبتلا به P.T.S.D، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اختلالات جنسی، اعتیادات، اختلال شخصیت، درمانهای دارویی، تهران - ایران.

تألیفات: اختلالات روانی بعد از زایمان، مجله انجمن مامایی، شهریور ۱۳۶۵. بی‌اشتهایی عصبی، مجله دانشکده پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۵۸. اختلالات شخصیت در نوجوانان، دارو و درمان، تیر ۱۳۶۵. ازدواجهای ناکام، دارو و درمان، مهر ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۵۵ واعظی، سیداحمد

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران انستیتو روانپزشکی تهران ۷۵۰۳۴۵

سوابق تحصیلی: تخصص روانپزشکی، دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۵.

دوره‌های تخصصی: کلاس روش تحصیل، آذر ۱۳۶۷. دوره تکمیلی نروپیزیولوژی و الکتروآنسفالوگرافی، لندن، ۱۹۷۶. دوره Post graduate روانپزشکی و نروپیزیولوژی، لندن، اکتبر ۱۹۷۳ تا اکتبر ۱۹۷۴.

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۵۴۴۴

سوابق تحصیلی: تخصص زنان و زایمان، دانشگاه تهران، تهران

- ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.

سمنارها: چهارمین سمینار باروری و ناباروری، ایران - تهران، آبان ۱۳۶۹. سمینار سراسری زنان و مامائی، ایران - تهران، ۱۳۷۱. اولین سمینار سونوگرافی در زنان و مامائی، ایران - تهران، ۱۳۶۸. پنجمین سمینار باروری و ناباروری، ایران یزد، ۱۳۷۰. سومین سمینار باروری و ناباروری، ایران - یزد، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، استادیار سرپرست مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری، ۱۳۶۴ تا کنون. زایشگاه مهدیه شهرستان بم، مسئول بیمارستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. بیمارستان هلال احمر شهرستان بم، پزشک عمومی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه میزان موفقیت $KF + ET$ در زنان نابارور با علت لوله‌ای با سابقه EP (حاملگی خارج از رحمی) و بدون آن، مجری، ۱۳۷۱. بررسی امکان انجام مقدار محدود اسپرم زیر زوناپلوسیروی نمک، بررسی اولین بار در ایران، مجری، ۱۳۷۰. بررسی امکان انجام لقاح خارج از بدن و انتقال جنین (IVF+ET) برای اولین بار در ایران، مجری اصلی، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و زایمان و مامائی و نازائی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان. بیماریهای زنان و مامائی و نازائی، علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد.

تألیفات: گزارش مواردی از حاملگی نابجای تخمدانی، خلاصه مقالات هفتمین کنگره جهانی تولید مثل، انگلیسی، ۱۹۹۰. گزارش از حاملگی نابجای سرویکال، خلاصه مقالات کنگره‌های زنان و مامائی، برزیل، ۱۹۸۸. باروری آزمایشگاهی و انتقال جنین و اولین دوره موفقیت آمیز آن در ایران، ۱۰، دانشگاه شهید صدوقی یزد، فارسی، ۱۳۷۰. باروری آزمایشگاهی و انتقال جنین، شهید صدوقی یزد، فارسی، ۱۳۶۹. کاربرد سونوگرافی در زنان و مامائی، ۲، امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۰ اکبرزاده، مرصیه

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک

سوابق تحصیلی: کارشناسی مامائی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد مامائی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دانشکده پرستاری و مامائی)، مربی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. مجتمع مامائی حضرت فاطمه (س) نام قدیم بخش مامائی دانشکده می‌باشد که صرفاً تربیت دانشجوی

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای روانی (عملی)، پرستاری

روانی، پرستاری روانی برای مامائی، روش تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

تألیفات: برخی مسائل روش شناختی در پژوهشهای مربوط به ارزیابی درمانهای غیردارویی، مجموعه خلاصه مقالات سمپوزیوم درمانهای غیردارویی در روانپزشکی. نگرشی انتقادی بر طبقه‌بندی افسردگی، مجموعه خلاصه مقالات سمپوزیوم افسردگی، سازوکارهای مغزی در، دارودرمان. تجدید سازمان نورانی سیناپسی ویسویکوپاتولوژی، مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم نوروپسیکوپاتولوژی، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۵۷ یاسینی اردکانی، سیدمجتبی

رشته: علوم پزشکی؛ روانپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۲۰۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی پزشکی عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶. دکترای روانپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمنارها: چهارمین کنگره بین‌المللی پزشکی جغرافیایی، شیراز، ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی یزد، ۱۳۷۰ تا کنون. طرح شبکه‌ای بهداشت روانی اردکان یزد، ۱۳۷۰ تا کنون. مشاور مرکز توانبخشی معلولین ذهنی یزد، ۱۳۷۰ تا کنون. مشاور کلینیک مشاوره و درمان آموزش و پرورش یزد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

زنان و زایمان

۱۳۵۸ اشرفی، مهناز

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی ۵۶۳۳۲۴۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی IVFLAB، آلمان، ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی روی اثرات تروپتالین در جلوگیری از زایمانهای زودرس، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مامایی و زنان نازایی، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۵۹ افلاطونیان، عباس

مامائی را داشتند، مسئول مجتمع مامائی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: بارداری و زایمان ۱ و ۲ و ۳،
 بیماری‌های داخلی و جراحی، بیماری‌های زنان، دانشکده پرستاری و
 مامایی، اراک.
تألیفات: مروری بر تاریخچه مامائی در ایران و سایر کشورهای
 دنیا، ۱۳۷۰.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۱ اکبریان، عبدالرسول

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۴۰۳۲۰۰
سوابق تحصیلی: دکترای عمومی، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷
 . تخصص زنان و زایمان، تمبل - دانشگاه تمبل، فیلادلفیا - آمریکا،
 ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴.
سمینارها: انجمن سالانه متخصصین زنان و زایمان آمریکا،
 آمریکا، ۱۳ تا ۱۹ می ۱۹۹۰. انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا،
 آمریکا، ۱۹۷۴.
فرصت مطالعاتی: زمینه تحقیقات در رشته بهداشت و تنظیم
 خانواده، مالزی، سنگاپور، اندونزی، W.H.O.
سوابق اشتغال: وزارت بهداشت، مدیر سپاه بهداشت، ۱۳۴۷ تا
 ۱۳۵۲. رئیس بخش زنان و زایمان، رئیس بخش زنان و زایمان، ۱۳۵۷
 تاکنون.
سوابق تحقیقاتی: تحقیق در مورد داروهای ضدقارچ، عضو،
 ۱۹۷۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: زنان و زایمان، تهران.
تألیفات: کتاب بیماری‌های زنان و زایمان، کتاب زنان و زایمان،
 انگلیسی.
آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۳۶۲ امینی قشلاقی، صفرعلی

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۳۹۸۸۸-۵۳۰۸۵۸
سوابق تحصیلی: دوره مقدماتی سونوگرافی، جان هاپکینز،
 بالتیمور - آمریکا، ۱۹۸۴. فوق تخصص حاملگی‌های پرخطر، دانشگاه
 منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰. دکترای پزشکی،
 دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶.
سمینارها: سمینار ناباروری، ایران، ۱۳۷۰. سمینار ناباروری،
 ایران، ۱۳۶۷.
سوابق تحقیقاتی: تحقیق در نومرهای لگنی بمدت ۴ سال در
 مریض‌های بیمارستان شهیداکبرآبادی، مجری، ۱۳۷۱.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس مامایی و زنان، تهران - ایران.

تألیفات: مانیتورینگ قلب جنینی در حال چاب، نشریه جهاد
 دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۱. آمینوسنتز یک متد درمانی در هردو عدد،
 مجموعه کتابچه سمینار دانشگاه علوم پزشکی، فارسی، ۱۳۷۰.
 حاملگی نادر، مجله نظام پزشکی، فارسی، ۱۳۶۱.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۳ اولادی قادیکلای، بلقیس

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۵۶۲۷۷
سوابق تحصیلی: دکترای عمومی و زنان و مامائی، علوم پزشکی
 تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.
سمینارها: سمینار بازآموزی زنان و مامائی، ایران، ۱۵ تا ۱۸
 شهریور ۱۳۷۰. کارگاه آموزش شیردهی، ایران، در ۵ دوره بعنوان
 سخنران شرکت داشته‌ام.
سوابق اشتغال: سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان کردستان شبکه
 بهداشتی شهرستان قروه، ریاست زایشگاه ۱۷ شهریور قروه، ۱۳۵۹ تا
 ۱۳۶۱.
سوابق تحقیقاتی: بررسی سندرم بعد از بستن لوله، مجری،
 ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه
 تناسلی، ناسازگاری گروه‌های خونی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران -
 ایران. بهداشت مادر و کودک، بارداری و زایمان، دانشکده پرستاری و
 مامائی، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۴ ایروانی، بهرام

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۹۲۰۶۸
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز
 - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵. تخصص پزشکی زنان و زایمان، دانشگاه
 شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.
سوابق اشتغال: بیمارستان یاسوج، کهکیلویه و بویراحمد،
 متخصص، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. بیمارستان فیروزآبادی - علوم پزشکی
 ایران، ۱۳۶۲ تاکنون.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: زنان و زایمان، بهداشت مادر و
 کودک، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۵ بهجت نیا، یحیی

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان میرزا کوچک
 خان ۸۹۴۱۷۲

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۵. تخصص رشته زنان و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵. دانشنامه جرم‌شناسی، دانشکده حقوق تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۵. **سمینارها:** سومین کنگره بین‌المللی بیماریهای G.T.N، استرالیا، ۳ تا ۷ آبان ۱۳۷۱. بازآموزی زنان و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، ۱۵ تا ۱۹ شهریور ۱۳۷۱. بازآموزی جامعه جراحان ایران، ایران، ۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۷۱. پنجمین سمینار سراسری باروری و ناباروری، ایران، ۱۳۷۰. نهمین دوره بازآموزی داروسازان کشور، ایران، ۳ تا ۷ شهریور ۱۳۶۹. مجله ویدئوپخش زنان و مامائی بیمارستان امام خمینی، ایران، ۵ اردیبهشت ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: بازآموزی و التراسونوگرافی درامراض زنان و مامائی، اطریش - لینز، Barn herzige schwestern دانشگاه تهران، ۳۱ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ۱۳۶۳. مطالعه بر روی اثرات پیروستاگلاندین، و طرق جدید سقط، آمریکا، دانشگاه تهران، ۱۰ خرداد تا ۲۰ تیر ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: بیمارستان زنان و بیمارستان میرزا کوچک خان، مدیر گروه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. بیمارستان زنان وابسته به دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. بیمارستان زنان وابسته به دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴. بیمارستان زنان وابسته به دانشگاه تهران، پژوهشگر Fellow، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

سوابق تحقیقاتی:

Clinical significance of Antisperm Antibody in ifertility، همکار، ۱۳۶۲.

Laparoscopie ovarian Electro-Cauterization، همکار، ۱۳۶۶.

بررسی سل دستگاه تناسلی در بیمارستان زنان، نفرادول، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامائی، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران - ایران.

تألیفات:

Modified One - Finger Laparoscopy Techniqe , Medical Journal of تهران، انگلیسی، ۱۹۸۸.

گزارش یک مورد اتدو فترپوز در محل ناف، مجله دارودرمان، شرکت داروپخش، فارسی، اردیبهشت ۱۳۷۰. استفاده از اندوسکوپیی در تشخیص محل I.U.D هائی که نسخ آنها مشابه نمیشود، مجله دانشکده پزشکی تهران، فارسی، خرداد و تیر ۱۳۶۹. بررسی تغییرات فرنینگ در ترشحات بزاقی، مجله دانشکده پزشکی تهران، فارسی، خرداد و تیر ۱۳۶۷. گزارش یک مورد رحم واژگون فرمن بعلت فیبروم بن زهدان، مجله نظام پزشکی ایران، نظام پزشکی، فارسی، ۱۳۶۵.

Incomplete Abortion Treuted At Women's Hospital , Acta Medica Iranica , دانشگاه تهران، تهران، انگلیسی، ۱۹۷۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

بهروز، احمد ۱۳۶۶

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: اهواز بیمارستان امام خمینی بخش زنان و مامائی

۲۸۰۷۵

سوابق تحصیلی: تخصص زنان و مامائی، دانشگاه شهید چمران

(علوم پزشکی اهواز)، اهواز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص

سونوگرافی زنان، انستیتوزنان مامائی دانشگاه لندن، لندن - انگلستان،

۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز

ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار، ۱۳۶۲

تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: میزان شیوع بیماریهای مقاربتی در محله بدنام

اهواز، مجری، ۱۳۵۴. تعیین جدول سن جنین بطریقه سونوگرافی

درخوزستان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی

اهواز، اهواز - ایران.

تألیفات: دانشگاه جندی شاپور از تاسیس تا سال ۱۳۵۳، اهواز،

فارسی، ۱۳۵۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۳۶۷

پدوئیم، پروین

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۶۳۴۹۴۹-۵۶۳۰۸۵۸

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای زنان و زایمان، دانشگاه

تهران (بیمارستان امام خمینی)، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

دکترای پزشکی، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی، تهران - ایران،

۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید اکبرآبادی دانشگاه علوم

پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مربوط به بیماریهای زنان و

زایمان، تهران - ایران.

تألیفات: نازایی و ناباروری با علت ناشناخته، فارسی، ۱۳۶۷.

بیماری فئوکروموسیتوم، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۳۶۸

پراشی، شایسته

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۶۳۸۵۵۸-۵۶۳۴۹۴۹

سوابق تحصیلی: تخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی

شهیدبهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی،

دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی،

قراردادی.

مامایی، پروژه طرح تحقیق، گروه مامایی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. کارآموزی بارداری زایمان و بیماریهای زنان، تهران - ایران.

تألیفات: بیماریهای دستگاه ادراری در حاملگی، فارسی، ۱۳۶۸. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۳۷۱ جعفر رضائی، مجید

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۴۸۶۲۴

سوابق تحصیلی: دکترای زنان و مامائی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: دوره سونوگرافی.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مدیر گروه، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامائی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه؛ هلند

۱۳۷۲ جورابچی، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶۳۱۳۳

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی زنان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: دوره مینی لاپاراتومی، مانیل - فیلیپین، ۱۳۷۲ تا ۱۵ روز.

سمینارها: کنگره انجمن متخصصین بیماریهای زنان و مامایی، ایران، ۲۴ تا ۲۹ خرداد ۱۳۶۵. کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران، ایران، ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: بیمارستان اهر. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

سوابق تحقیقاتی: توبکتومی با بی حسی موضعی، مجری، ۱۳۷۱. احیاً نوزاد قبل از بستن بندناف، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامایی، تبریز.

تألیفات: کتاب تنظیم خانواده.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

جوایز: آرم کنگره اسراری زنان مامایی آبان ۱۳۷۲.

۱۳۷۳ جهانیان، ماه‌منیر

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان امام رضا

۱۳۶۹ پورجواد، منیره

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش زنان ۷۸۳۸۲۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص در زنان و مامایی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. تخصص زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: کنفرانس باروری و ناباروری، ۱۳۶۷. زنان مامائی، ۱۳۶۸. باروری و ناباروری، ۱۳۶۹. کنگره دانشجویی، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی مشهد - بیمارستان امام رضا، استادیار، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و مامایی، مشهد.

تألیفات: شیوه امتحان دادن و امتحان گرفتن در رشته‌های علوم پزشکی، ۶، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی حاملگی در بیماران قلبی عروقی، فارسی، ۱۳۶۸. مراقبتهای قبل از زایمان، ۱۳۶۹. بررسی زایمانهای بریج در بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع)، ۱۳۶۹. مسمومیت حاملگی و بررسی بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای ۶۷-۱۳۶۵، ۱۳۶۹. بررسی فاکتورهای محیطی جهت تغییر جنسیت فرزندان و ارزیابی جنین در ۱۷۸۷۶ مورد حاملگی در بیمارستان امام رضا (ع)، ۱۳۷۰. کاربرد استروئیدها در پیشگیری از بارداری، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۷۰ تهرانیان، نجمه

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۷۸۳۰، داخلی ۵۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. دوره‌های تخصصی: تنظیم خانواده برای مامایی، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار فوریتهای مامایی اصفهان، ایران، ارائه مقاله. سوابق اشتغال: گروه مامایی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشکده پزشکی مامایی شهید بهشتی، مربی، قراردادی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماری پرمویی در خانمها، مجری مشترک با دکتر میردامادی، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمینار مسائل آموزشی و خدمات

۲۴۵، ۴۳۰، ۳۱ داخلی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص تخصصی پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: رشته تخصصی زنان مامائی، مشهد، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: بیماریهای زنان، ایران. بیماریهای سمستیک و حاملگی Hellp، ایران. کنگره بیهوشی و احیاء، ایران. کنگره بازآموزی و کریستولوژی، ایران. کنگره باروری و ناباروری، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان مامائی، مشهد - ایران.

تألیفات: بررسی زمان بلوغ و عوارض آن در ده نفر از نوجوانان. همانوایوم رحم و واژن. اکتیو مایکوز سیرلگن. اثرگرسانی بر حاملگی. سندرم در پره اکلاسمی. کانسر تخمدان در حاملگی. کاربرد پتیروسین در مامائی.

۱۳۷۴ حاتمی، فاطمه مهرانگیز

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی ۲۹۵۱۰۴، ۲۶۷۰۰۲

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه جندی شاپور (تهران)، اهواز یکسال و بقیه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. تخصص جراحی زنان و زایمان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزشی سونوگرافی، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: پنجمین سمینار سراسری باروری و ناباروری، ایران - یزد، ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۰. هفتمین کنگره پاتولوژی و کولپوسکیی سرویکس، ایتالیا - رم، ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹. سمینار سراسری تروما، ایران - زاهدان، ۳ تا ۶ آذر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدرس، ۱۳۶۱ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی استفاده واژینال گاسپیول بعنوان عامل جلوگیری از باروری در خانمها، مجری. ارزیابی لاپاراسکوپیک بیماران نازا، مجری، ۱۳۷۱. بررسی شیوع و اپیدمیولوژی آنانسفالی در ۱۵۰ هزار زایمان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده پزشکی)، تهران - ایران. جراحی زنان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: ولولوس همراه با حاملگی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، فارسی. تشخیص یک مورد کیست تخمدان در جنین و

نوزاد با سونوگرافی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، فارسی. تروما در حاملگی، دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۹. سرطان زگیلی (وروکو) و گزارش یک مورد، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۶. یک مورد فلیج عصب راجعه حنجره بهمراه سل اولیه تیروئید، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۷. سل تیروئید، گزارش ۱۲ مورد، نظام پزشکی، نظام پزشکی، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۷۵ حسن زهرائی، روشنگر

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۹-۲۷۱۰۷۱-۲۷۱۰۴۳۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. کارشناسی مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: اولین سمینار سراسری تنظیم خانواده، ایران - مشهد، ۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۷۱. سمینار فوریتهای پرستاری و مامائی، ایران - اصفهان، آبان، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان کلینیک اصفهان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. بیمارستان عسگریه (اصفهان) ماما، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. آموزشگاه حضرت زینب (س) اصفهان، مربی مامائی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامائی، مربی مامائی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه در مورد arrest phase Active در زایمان، مجری طرح، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تنظیم خانواده، بهداشت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آموزشگاه حضرت زینب (س)، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۷۶ حقیقی، لادن

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۳۴۹۴۹

سوابق تحصیلی: تخصص زنان و مامایی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، پیمانی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامایی، ۱۳۶۸ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۷۷ حقیقی، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان شهدا

میدان تجریش بخش زنان ۹-۱۰۱۷۸۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص نازایی، دانشگاه Kochi، Kochi - ژاپن، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶. دکترای تخصص زنان و زایمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: زنان و زایمان، تهران ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. **سمینارها:** کنگره نازایی، ۱۳۶۸. کنگره زنان و مامائی، ۱۳۶۵. **فرصت مطالعاتی:** IVF ژاپن، IVF ژاپن Kochi، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهدا، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و زایمان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۱۳۷۸ خادم غائی، نیره

رشته: علوم پزشکی، زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۳۰۳۱ - داخلی ۲۴۵

سوابق تحصیلی: دکترای جراح زنان و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. تخصص زنان و مامائی، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره باروری و ناباروری، ایران - یزد، اردیبهشت ۱۳۷۰. کنفرانس CIN، ایران - مشهد، اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از لاپاراسکوپ در بستن لوله، همکار، ۱۳۷۰. ارزیابی حاملگی های High Risk بوسیله استفاده سونوگرافی و بیوفیزیکال پروفیل، درحال اجرا.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و مامائی، مشهد - ایران.

۱۳۷۹ خسروپور، نرگس

رشته: علوم پزشکی، زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۴۷۰۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی مامائی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشکده مامائی، مربی مامائی، ۱۳۶۶ تا کنون. بیمارستان طالقانی، مامای اتاق زایمان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. بیمارستان قدس، مامای اتاق زایمان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اخلاق و مقررات مامائی، کمکهای اولیه، دانشکده مامائی، اراک.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۰ دادخواه، فریده

رشته: علوم پزشکی، زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان فیروزآبادی ۵۹۲۲۵۵

سوابق تحصیلی: تخصص زنان و مامائی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: بیمارستان فیروزآبادی، استادیار، ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه عوارض سقط های عمدی و غیر عمدی، محقق، ۱۳۷۱. عوارض ناشی از مصرف وپومدروکسی پروژسترون، محقق، ۱۳۷۱. عوارض ناشی از مصرف نورپلاست، محقق، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی زایمان، تکنیکهای ارزیابی، تحریک زایمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران - تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۱ داور، رباب

رشته: علوم پزشکی، زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، زنان و زایمان ۳۰۰۲۰۸: کد ۳۵۴۶.

سوابق تحصیلی: دکترای متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: بورد تخصصی زنان و زایمان، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بخش زنان و زایمان، استادیار، پیمانی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۲ دبیراشرافی، هرمز

رشته: علوم پزشکی، زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۴۰۷۲۲۱-۶۴۶۹۶۱۷

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱. فوق تخصص زنان و مامائی، دانشکده پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: چهارمین سمینار باروری، تهران - ایران، ۱۳۶۸. پنجمین کنگره ابن سینا، ۱۳۶۹. سمینار بازآموزی زبان، تهران - ایران. بیستمین کنگره AACO، ۱۹۹۱.

سوابق اشتغال: جمعیت هلال احمر، پزشک، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار - دانشیار، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: کاربرد لیزر در لاباروسکوپ، مجری، ۱۳۶۶. طرح تحقیقاتی کاربرد لاباروسکوپ در تشخیص EP، مجری، ۱۳۶۶. **تألیفات:** لاباروسکوپ با استفاده از انگشت اشاره، مجله دانشکده

پزشکی، فارسی، ۱۳۶۹. اندازه گیری MIIRL، Bhu، انگلیسی، ۱۳۶۹. تخمدان خارج لگنی، انگلیسی، ۱۳۶۹. هتروسکوپی، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۹. نارسائی زودرس تخمدان، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۷۰. مجاری، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۳۸۳ درخشان، جهانگیر

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی

۲۲۲۶۹۸۴

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸. فوق تخصص زنان - مامائی، دانشگاه اهواز. **سمینارها:** کنگره بازآموزی زنان و مامائی، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بیمارستان کوثر، رئیس بیمارستان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. بهداشت و درمان، بیمارستان امام صادق قزوین، رئیس بخش زنان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸. هلال احمر، بیمارستان ابوعلی سینا قزوین، رئیس بخش زنان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. هلال احمر، بیمارستان امدادی تربت حیدریه، مدیر داخلی و رئیس درمانگاه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران، معاون آموزشی، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامائی، قزوین، تهران -

ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۴ دهقان، معصومه

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: اهواز بهارستان ۲۴۳۹۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص زنان و زایمان، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی عمومی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بارداری زایمان، دانشگاه علوم

پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۵ رحیمی، احمد

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بخش زنان و مامائی

بیمارستان امام رضا، مشهد ۲۴۵ داخلی، ۱-۵

سوابق تحصیلی: فلوشیپ بهداشت، بهداشت عمومی و تنظیم

خانواده، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹. فلوشیپ فوق

تخصص نازائی - ماکروسرخری، لیزر سرجری و، IVF. دانشگاه ملبورن، ملبورن - استرالیا، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. فوق تخصص زنان و مامائی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۶. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۸.

دوره های تخصصی: فلوشیپ نازائی - جراحی یا میکروسکوپ و IVF. و جراحی با لیزر، ملبورن - استرالیا، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دوره کوتاه مدت بهداشت عمومی و پزشکی پیشگیری، تهران - ایران، ۱۳۴۹.

سمینارها: اولین سمینار سرتاسری برنامه های تنظیم خانواده، ایران، ۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۷۱. کنگره تازه های آندوکریبولوژی، ایران، ۵ تا ۹ آبان ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: گروه زنان و مامائی مرکز پزشکی امام رضا، دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مربی - استادیار و دانشیار، ۱۳۵۶ تا کنون. بعنوان پزشک پیشگیری و مسئول پیشگیری و بهداشت فرمانداری کل لرستان در خرم آباد، مسئول مرکز بهداشت خرم آباد و فرمانداری کل لرستان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱. بعنوان پزشک دوم بهداشتی مازندران در شهرهای شاهی، چالوس و آمل، پزشک بهداشتی، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و مامائی، مشهد - ایران.

تألیفات: ۱۳ مقاله تحت عنوان "پاراسرویکال آنالریزی در زایمان - خارش و حاملگی - گزارش یک مورد فبرم ماسیو و حاملگیهای متعدد، حاملگی تخمدانی و گزارش یک مورد آن - اختلالات جنسی در خانمها - گزارش یک مورد کیست هیداتیک اولیه پستان لکومی فن تراپی در افراد نازا - استفاده از لیزر پرچربی در درمان بیماریهای وولو و واژن - اختلالات انعقادی و قرصهای جلوگیری از حاملگی - قرصهای جلوگیری از حاملگی فرئوپلاسم - اثرات تراتوژنیک مواد محرک تخمگذاری اینجانب موفقیتی در تنظیم خانواده - ارزیابی مجدد نقش پروژسترون در یائسگی، ۱۳۵۵ تا کنون. یک مقاله بزبان انگلیسی در مجله سرویکال انگلیسی تحت عنوان گزارش یک مورد کیست هیداتیک اولیه تخمدان. ۴ مقاله تحقیقی "گزارش ۱۴۰ مورد بلوک سرویکال در حین زایمان، مقایسه آماری بین فرسیس و واکوئوم در طی سه سال در بیمارستان امام رضا و مزایای هرکدام، ارزیابی و بررسی ۱۵۶ مورد خونریزی نامنظم رحمی که منجر به هیترکتومی، بررسی ۶۱۲ مورد هیترکتومی در بیمارستان امام رضای مشهد. سه جلد کتاب بصورت زیراکس تحت عنوان مامائی، بیماریهای زنان، علامت شناسی در بیماریهای زنان که در اختیار دانشجویان قرار گرفته است در ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۶ روغنی زاده، ناهید

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۳۴۹۴۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: تخصص زنان و زایمان، تهران ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: زایشگاه شهید اکبرآبادی، متخصص زنان، ۱۳۶۵ تا کنون. بیمارستان نجمیه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: درسهای مربوط به زنان و زایمان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۷ سمیعی، هایده

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پزشکی ۸۲۰۸۰-۸۸۴۰۶

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی و زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، آذرماه ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کنگره بین‌المللی جغرافیایی شیراز، اردیبهشت ۱۳۷۰. کنگره حاملگی در بیماریهای داخلی، اسفند ماه ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی درصد ناهنجاریهای مادرزادی، راهنمای طرح، تابستان ۱۳۷۱. بررسی عفونت بیماران کرباپ اسمیر می‌شوند، راهنمای طرح، تابستان ۱۳۷۱. بررسی ۵۰ مورد بیمار، راهنمای طرح، ۱۳۷۱. بررسی ۱۰۰ مورد بیمار هیپرپرولاکتیک، مجری، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۸ سیلانی، شهلا

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشکده پرستاری و مامایی ۳۰۱۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی مامایی، مدرسه عالی مامایی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری و مامایی اراک، مربی مامایی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. بیمارستان قدس اراک، مسئول بخش زایمان، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. زایشگاه طالقانی درمانگاه آموزشگاه بهیاری زایشگاه شهلا

عشایر خرم‌آباد، ماما مربی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. زایشگاه بیمارستان امام خمینی، ماما، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اخلاق و مقررات مامایی، بارداری و زایمان آناتومی، اراک - ایران. بارداری و زایمان، خرم‌آباد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۸۹ شهیدی، شهلا

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی ۲۷۱۰۷۱-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۷۰ تا کنون. کارشناسی ناپیوسته مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تبریز و اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: سمینار فوریت‌های پرستاری و مامایی، ایران - اصفهان، آبان ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: بیمارستان عسگریه (اصفهان)، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. آموزشگاه حضرت زینب (اصفهان)، مربی مامایی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان، مربی مامایی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه در مورد قانون جانسون (تخمین وزن جنین از روی سایز رحم) در جامعه اصفهان، مجری طرح، ۱۳۶۹. تحقیق در مورد بیماری مول هیداتیفرم، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت مادر و کودک، واحد بالینی، بارداری و زایمان، بهداشت، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۹۰ صراطی نوری، محمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶۱۵۳۱

سوابق تحصیلی: دکترای زنان و مامایی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: کنگره مامایی، ترکیه، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - بیمارستان زنان و مامایی، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۳۹۱ طالع، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی ۵۶۳۴۹۴۹

سوابق تحصیلی: تخصص زنان و مامایی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشک عمومی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: زایشگاه شهید اکبرآبادی. درمانگاه نهم آبان وابسته به هلال احمر. بیمارستان امدادی هلال احمر. بیمارستان

مشهد، فارسی. اثر لیشریا در سقط ها، مجله دانشگاه مشهد، فارسی.
اثر هیدروتولیشن Hydro Tulation در انسداد لوله‌های رحمی، مجله
نظام پزشکی تهران. Ante natal sex de Termination and drseas.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

امدادی. بیمارستان منصوری.
سوابق فعالیتهای آموزشی: زایمانهای غیرطبیعی دانشگاه علوم
پزشکی ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۹۲ عالی، بی‌بی شهناز

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۷-۱۱-۳۵۰
سوابق تحصیلی: دکترای طب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
کرمان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵. تخصص زنان و مامایی، دانشگاه
تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.
سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامایی، زنان، دانشگاه علوم
پزشکی کرمان و تهران، کرمان، تهران - ایران.

۱۳۹۵ عباداله‌زاده ملکی، فیروز

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز -
ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶. متخصص زنان و زایمان، دانشگاه کانادا، کبک
- کانادا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶. متخصص زنان و زایمان، دانشگاه شهید
بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.
سمینارها: اولین دوره مدون بازآموزی زنان و زایمان، ۱۶ تا ۲۰
آبان ۱۳۷۱. ششمین سمینار باروری و ناباروری، ۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت
۱۳۷۲. کنگره جامعه جراحان کشور، تهران، ۱۹ تا ۲۰ اردیبهشت
۱۳۷۲. پنجمین سمینار باروری و ناباروری، دانشگاه یزد، ۲۴ تا ۲۶
اردیبهشت ۱۳۷۰. سمپوزیوم سالانه سل کشور، دانشگاه علوم پزشکی
ایران، ۲۳ تا ۲۵ آبان ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: سازمان ملی خدمات اجتماعی در درمانگاههای
مختلف کشور (توده‌بین قزوین - مشکین شهر - سراب)، رئیس و
پزشک درمانگاه، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱. وزارت بهداشت (بیمارستان
فیروزآبادی شهرری)، متخصص زنان و زایمان. دانشگاه علوم پزشکی
ایران، استادیار دانشگاه، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در ۲۰۰ مورد P.C.O.D، محقق، ۱۳۶۶.
تحقیق در ۸۴۰ مورد فاکتور سرویکس در نازایی، محقق، ۱۳۶۷.
تحقیق در پالیزیت سلی و نازایی، محقق، ۱۳۶۷. تحقیق در حاملگی
خارج رحمی در یکسال در زایشگاه شهید اکبرآبادی، محقق، ۱۳۷۰.
تحقیق در ۱۲۰ مورد فاکتور ایمنولوژی در نازایی، محقق، ۱۳۷۱.
سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و زایمان، تهران - ایران.

تألیفات: دردهای زایمانی بصورت پلی‌کپی، فرانسه، ۱۹۷۵.
تومورهای خوش خیم و بدخیم تخمدان، نشریه مجتمع پزشکی
طالقانی، فارسی، ۱۳۵۸. پالیزیت تومرکولزر و نازایی در ۲۵۰ مورد،
مجله دارودرمان ۱۰۳، فارسی، مرداد ۱۳۷۱. بررسی فاکتور سرویکس

۱۳۹۲ طاهری علیا، زهره

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ایستگاه شهید اکبرآبادی
خیابان مولوی ۵۳۸۵۵۸
سوابق تحصیلی: تخصص زنان و زایمان، مجتمع آموزشی و
پژوهشی وزارت بهداشت و درمان، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.
دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران،
۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰.

دوره‌های تخصصی: متخصص زنان و زایمان، تهران - ایران،
۱۳۶۵ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید اکبرآبادی خیابان مولوی ایستگاه
باغ فردوس، استادیار، ۱۳۶۶ تا کنون. بیمارستان خانواده آرش جاده
قدیم شمیران جنب پادگان عشرت آباد، متخصص زنان و زایمان،
بمدت ۶ ماه. بیمارستان هدایت خیابان هدایت جاده قدیم شمیران،
متخصص زنان و زایمان، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی ایران، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۹۳ ظهیر میردامادی، ریحان

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه تربیت مدرس
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۵. فوق
تخصص زنان و نازایی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: جراحی نازایی و غده، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا
۱۳۵۴. جراحی زنان و زایمان، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.
سمینارها: کنگره بیماریهای زنان و نازایی، تهران، ۱۳۶۴. کنگره
نازایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه باختران. دانشگاه کرمان، استاد. دانشگاه
اهواز، استاد. دانشگاه بندرعباس، استاد. دانشگاه تهران.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و علت‌های نارسائی تخمدانهای
آمنوره‌ها. تشخیص جنسیت جنین قبل از زایمان، محقق، ۱۳۵۳.
بررسی Hydro tulation در انسداد لوله‌های رحم و، محقق، ۱۳۵۲.
بررسی اثر لیشریا در سقط، محقق، ۱۳۴۴. بررسی اثر تتراسیکلین‌ها
در دوران بارداری، محقق، ۱۳۴۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامایی، تهران - ایران؛
تألیفات: بررسی اثر تتراسیکلین در دوران بارداری، مجله دانشگاه

در ۸۴۰ مورد بیمار نازا، مجله دارودرمان، فارسی، آبان ۱۳۷۰.
سندرم پولی سیستیک اووارین، مجله دارودرمان، تهران، فارسی،
خرداد ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: کانادا

۱۳۹۶ علوی، سیدمحمد هاشم

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹-۶۱-۷۶۸۰

سوابق تحصیلی: تخصص جراحی زنان و نازایی، دانشگاه تهران،
تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز
- ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: پنجمین سمینار باروری و ناباروری، ایران یزد، ۱۳۷۰.
هفتمین کنگره تولیدمثل، فنلاند، ۱۳۶۹. اولین سمینار سونوگرافی،
ایران تهران، ۱۳۶۷. دومین سمینار باروری و ناباروری، ایران تهران،
۱۳۶۷. چهارمین سمینار باروری و ناباروری، ایران تهران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۱ تا
تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی همدان، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و مامایی و نازایی،
دانشگاه علوم پزشکی همدان و ایران.

تألیفات: سونوگرافی رحم ولوله‌ها، اولین سمینار سونوگرافی زنان
و مامایی، فارسی، ۱۳۶۷. ختم حاملگی با انفوریون اکستراوولاری
نرمال سابق، چهارمین سمینار، فارسی، ۱۳۶۸. ایجاد واژن در
بیماران با آترزی سرویکس، چهارمین سمینار، فارسی، ۱۳۶۸. نقش
تلقیح مصنوعی همولوگ A2H در مردان نابارور، مقالات چهارمین
سمینار باروری، فارسی، ۱۳۶۸. آترزی واژن و درمان، مقالات چاپ
شده دومین سمینار باروری و ناباروری، فارسی. نقش ناهنجاریهای
رحمی در باروری و ناباروری، کتاب اولین باروری و ناباروری،
فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۹۷ غفاری، مرضیه

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان میرزا کوچک
خان

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جراحی زنان و مامایی، دانشگاه
تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: دیس‌ژنزی نوزادان با معرفی یک مورد نادر، ایران.
گزارش یک مورد سندرم ماکرن ترموبلاست با علائم بلوغ زودرس،
ایران. علل کمردرد در مامایی، ایران. خدمات طب در هیترکتوی
ابدومینال، ایران. نگرشی نو به تخمدانهای مولی سنیک P.C.O، ایران.
سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات تجویز و عدم تجویز آنتی‌بیوتیک

در بیماران سزارین تکراری، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بررسی زوج نازا، تحریک تخمک
گذاری، بلوغ و بلوغ زودرس، فیزیولوژی جفت، چگونگی تشکیل
جفت، اعمال اندوکرتین جفت، دانشگاه تهران، بیمارستان
میرزا کوچک خان، تهران - ایران.

تألیفات: گزارش یک مورد سندرم ماکرن ترموبلاست با علائم
بلوغ زودرس، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۷.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۹۸ غفاری، وهرز

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۳-۸۹۵۰

سوابق تحصیلی: دکترای طب، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷.
متخصص زنان و مامایی، تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. فوق
تخصص ارولوژی، ترفوبلاستیک، لندن - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶.
سوابق اشتغال: مسئول ارزشیابی متخصصین زنان و مامایی
خارجی، ۱۳۶۵. رئیس بخش انکولوژی و ترفوبلاستیک، ۱۳۵۸ تا
تاکنون. کارشناس پزشکی قانونی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۲. پزشک معتمد
دانشگاه، ۱۳۶۴ تاکنون. بیمارستان زنان (میرزا کوچک خان)، ۱۳۶۴ تا
۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: پارگی زودرس کیسه آب، استاد راهنما، ۱۳۷۰.
عقونتهای ویروسی و حاملگی، استاد راهنما، ۱۳۷۰. کوریوکارسینوما
و پیشرفت‌های جدید در تشخیص و درمان آن، استاد راهنما، ۱۳۷۰.
بیماریهای پوستی در حاملگی، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

تألیفات: بیمار حامله با نکروز وسیع پوست شکم، مجله دانشکده
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. معرفی یک مورد بیمار مبتلا به بیماری
ترفوبلاستیک از نوع، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، مهر و
آبان ۱۳۷۰. معرفی یک مورد حامله اندمتریوز در محل ناف، مجله
طب و دارو ایران چاپ ششم، اردیبهشت ۱۳۷۰. گزارش دوازدهمین
کنگره زنان و مامایی، مجله طب و دارو، شهریور ۱۳۶۸. گزارش
بخش انکولوژی و ترفوبلاستیک بیمارستان زنان، ماهنامه خبری
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فروردین
۱۳۶۹. بررسی بیماریهای ترفوبلاستیک مول و کوریوکارسینوما، مجله
دانشکده پزشکی تهران، اردیبهشت ۱۳۶۶.

۱۳۹۹ فاتحی، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۰۶۷۱

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران،
۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶. تخصص زنان و زایمان، دانشگاه شیراز، شیراز -
ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: بخش زنان و زایمان دانشکده پزشکی شیراز،

رزیدنت، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: اثر سدیم سولفات در قطع درد زودرس زایمانی، مسئول، ۱۳۶۸. نفرانیدین، مسئول، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و زایمان، دانشکده پزشکی شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: تز دوره اینترن، زرد زخم، انگلیسی، ۱۳۶۶. تز پایان نامه دستیاری، آیرسدیم سولفات در فصل درد زودرس زایمانی، انگلیسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۰۰ فاتحی، فیروزه

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامائی ۹-۷۱-۲۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مامائی (گرایش بهداشت مادر و کودک) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران. کارشناسی ناپیوسته مامائی، مدرسه عالی مامائی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان وحید (اصفهان) ماما، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۶. بیمارستان عسگریه (اصفهان) ماما، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان، مربی مامائی، ۱۳۶۷ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه در مورد شیردهی و تنظیم خانواده، مجری، اردیبهشت ۱۳۷۱. تحقیق در مورد بیماری مول هیداتیدفرم، همکار، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی در مامائی، تنظیم خانواده، واحد بالینی، بارداری و زایمان و بهداشت و تنظیم خانواده، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۰۱ فدائیان، افسانه

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان لقمان حکیم ۴۴-۵۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علل B و A و نتایج D and C در ۱۰۰ بیمار، استاد راهنما، ۱۳۶۹. بررسی علل سزارین در بیمارستان لقمان در سال ۱۳۷۰، استادراهنما، ۱۳۷۰. بررسی تومرهای تخمدان در ۵ ساله اخیر بیمارستان لقمان حکیم، استادراهنما، ۱۳۷۰. بررسی شیوع آترتوریوز درسه ساله اخیر بیمارستان لقمان حکیم، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و زایمان، دانشکده پرستاری و

مامائی شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۰۲ فیض، زهره

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامائی ۴-۷۳-۶۸۳

سوابق تحصیلی: علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد آموزش مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۷۰. کارشناسی مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: سمینار شیردهی، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامائی، مربی، ۱۳۶۶ تاکنون. مشهد دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامائی، مربی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت مادر و کودک، بارداری و زایمان، بهداشت فردی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۰۳ کامیابی، زهرا

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۶-۱۱-۳۵۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. تخصص زنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مامائی، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۰۴ کوشا، مهین

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران زایشگاه شهید اکبرآبادی ۴۹-۳۴۹۹۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی در جراحی زنان و زایمان، تهران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: زایشگاه شهید اکبرآبادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس بیماریهای زنان و زایمان برای دانشجویان پزشکی، تهران - ایران .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

ایران .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۰۵ لمیعیان، می نور

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۳۰، داخلی ۵۲
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.
سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامایی حضرت فاطمه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عضو کمیته تالیف و ترجمه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.
دانشکده پرستاری و مامایی، مربی آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت مادر و کودک، تهران ایران. زنان و مامایی، شیراز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۰۸ مرادی، پروانه

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی ۶۸۳۰۷۳-۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی پرستاری، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵. کارشناسی مامایی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.
سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی مامایی، ۱۳۶۵ تاکنون. دانشکده مامایی ۱۷ شهریور تهران، مربی مامایی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. مدرسه بهیاری مامایی ۱۷ شهریور تهران، مربی مامایی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. مدرسه بهیاری راه آهن تهران، مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. بیمارستان شهید معیری تامین اجتماعی تهران، پرستاری در بخشها و هدنرس درمانگاه، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

۱۴۰۶ مدرس، مریم

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: اهواز - دانشکده پرستاری و مامایی اهواز ۳۷۳۹۹
سوابق تحصیلی: کارشناسی مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پرستاری و مامایی، مشهد - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.
کارشناسی ارشد مامائی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.
سمینارها: سمینار سراسری برنامه های تنظیم خانواده، ایران - مشهد، ۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۷۱.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پرستاری و مامائی، مربی کارشناسی، ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی اهواز - دانشکده پرستاری و مامائی، مربی عضو هیئت علمی و معاون آموزشی، ۱۳۷۰ تاکنون.

۱۴۰۹ مشک بیدحقیقی، ملک تاج

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۳۰۷۳-۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی مامائی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. کارشناسی پرستاری، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.
دوره های تخصصی: رشد و تکامل، تهران - ایران، ۲۶ ساعت. زبان انگلیسی تخصصی، تهران - ایران، ۲۲ ساعت. روشهای نوین در بارداری و زایمان، تهران - ایران، ۱۶ ساعت. بررسی روشهای آماری در تحقیق، تهران - ایران، ۲۰ ساعت. روشهای تحقیق در علوم انسانی، تهران - ایران، ۳۲ ساعت.
سمینارها: سمینار مشکل گشائی، ایران - تهران، ۲۱ خرداد ۱۳۶۹.

۱۴۰۷ مدرس نژاد، ویدا

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۵۰۱۱-۱۵
سوابق تحصیلی: دکترا، دانشگاه کرمان، کرمان - ایران.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای زنان و مامائی، کرمان -

سوابق اشتغال: دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی، ۱۳۶۵ تاکنون. مدرسه عالی مامائی سلمه، مربی آموزشی، ۱۳۶۴. مدارس عالی پرستاری راه آهن - طرفه - سمیه (درهم ادغام شدند)، مربی آموزشی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. مرکز پزشکی و تحقیقاتی فیروزگر، سرپرستار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیماریها و پرستاری دروس داخلی، بیماریها و پرستاری دروس جراحی، بیماریها و پرستاری دروس چشم، بیماریها و پرستاری ENT، بیماریها و پرستاری بیماریهای عفونی، مدیریت، بهداشت همگانی، بارداری و زایمان، بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده، سمینار مسائل مامایی، مفاهیم مامایی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۱۰ معمارزاده، محمد تقی

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۶۸۰۶۱-۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص زنان و مامایی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. دکترای طب دانشگاه تهران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱. **دوره‌های تخصصی:** متخصص زنان و مامائی در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه تهران.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید دکتر رهنمون، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران.

تألیفات: Cervical pregnancy، مجله، ۱۳۷۰. ختم حاملگی بطریقه Extraoxlev، مجله، ۱۳۷۱. Gn-Rh Therapy مقایسه تزریق با minipwp و تزریق بوسیله خود بیمار، مجله، ۱۳۶۹. Gn-Rh Therapx مقاله، مجله، ۱۳۶۹. کتاب بیماریهای زنان نوک، کتاب، فارسی، ۱۳۶۳. مجموعه مقالات اولین سمینار باروری و ناباروری، کتاب، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۱۱ مهدی زاده کاشی، ابوالفضل

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان فیروزگر، بیمارستان حضرت محمد (ص) ۶۴۰۳۲۰۰۶۶۶۹۷۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: پیوند کلیه و حاملگی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. P.C.O. کنگره جراحان، ایران، تیر ۱۳۷۱. راههای جراحی جلوگیری از حاملگی، ایران، مرداد ۱۳۷۱. آمنوره هیپوتالاسمیکی، ایران، خرداد ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مجتمع علوم پیراپزشکی، معاون آموزشی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بستن لوله‌های رحمی با لاپاراسکوپ، مجری، ۱۳۶۸. رحمهای دوشاخ و حاملگی، مجری، ۱۳۶۷. پیوند کلیه و

حاملگی، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس زنان و زایمان (تئوری و عملی)، پزشکی قانونی، جراحی، ایران - تهران. **تألیفات:** آمنوره هیپوتالاسمیکی، دارو و درمان، ۱۳۷۰. PCO، نبض، ۱۳۷۱. سندرم ترنرفون سوزانسیسم، نبض، ۱۳۷۱. سرطان لوله فالوپ، دارو و درمان. اندوکراین و استرس، دارو و درمان. مصرف داروها در حین حاملگی، آماده چاپ می‌باشد، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۱۲ نصوحی، جعفر

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق تحصیلی: تخصص زنان و زایمان، دانشگاه جندیشاپور، اهواز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی ارزشیابی، تهران، ۱۳۷۰. متدلوژی تحقیق، قمصر کاشان، اردیبهشت ۱۳۶۹.

سمینارها: بازآموزی بیماریهای زنان و زایمان، ۲۹ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار و رئیس بخش زنان و زایمان، ۱۳۶۷ تا کنون. وزارت بهداشت سابق بیمارستان شهداء در تجریش، متخصص آموزشی و سرپرست بخش، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. دانشگاه اهواز، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. دانشگاه جندیشاپور سابق اهواز، دستیار، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. شیروخورشید سابق درود، سرپرست درمانگاه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر تزریق Coxytocin در ورید بندناف بر روی طول مرحله سوم زایمان، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیماریهای زنان و زایمان، دانشگاه اهواز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پرستاری و مامائی، مجتمع آموزشی وزارت بهداشت، اهواز - ایران.

تألیفات: کارسینوم وروکدر دهانه رحم، مجله دانشکده پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۶. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۴۱۳ نصیری، نبی‌الله

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۵۰۱۱-۱۶

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. فوق تخصص زنان و زایمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: بیمارستان خانواده، پزشک متخصص، ۱۳۶۳ تا

۰۶۱-۶۳۱۲۷

سوابق تحصیلی: دکترای سم‌شناسی دارویی، دانشگاه ملی سئول، سئول - کره جنوبی، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹. کارشناسی ارشد داروسازی، دانشگاه گجرات، احمدآباد - هندوستان، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴. کارشناسی داروسازی، دانشگاه شیواجی هندوستان، کراد - هندوستان، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۲.

سمینارها: مسمومیت‌ها، کره جنوبی، ۱۹۸۹.

سوابق تحقیقاتی: اثرات سم Tui T-۲ و کاربرد غشاء گیاهی برای پادزهران، مجری، ۱۳۷۰. تجزیه و شناسایی سموم برای کوئین مایکروتوکسین در گیاهان دارویی و مواد غذایی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تئوری و عملی سم‌شناسی، زبان تخصصی، راهنمای پایان‌نامه دانشجویان داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: ژاپن؛ کره جنوبی؛ هندوستان

سونوگرافی

۱۴۱۷ برادران انارکی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ سونوگرافی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان میرزا کوچک

خان

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی متخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. فوق تخصص سونوگرافی، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان میرزا کوچک خان خیابان استاد نجات‌الهی، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

شنوائی شناسی

۱۴۱۸ احمدی، سیاوش

رشته: علوم پزشکی؛ شنوائی شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی

کدپستی ۴۳۹۱-۲۲۸۰۵۱-۲ داخلی ۵۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی شنوائی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنفرانس علمی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در دانشکده علوم توانبخشی، ایران، ۲۴ مهر ۱۳۶۸. سمینار تازه‌های توانبخشی،

۱۳۶۵. بیمارستان حمایت مادران، پزشک متخصص، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵. بیمارستان روئین تن آرش، پزشک متخصص، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: نقش اثر آتروپین در سیر زایمانی در مرحله سوم، مجری، خانم دکتر افتخاری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان و مامائی، کرمان، ۱۳۶۵ تا کنون.

تألیفات: پاپ‌اسمیر، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۱۴ وحدت، منصوره

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۹۲۲۵۵-۸۸۶۳۵۳۴

سوابق تحصیلی: دکترای زنان و زایمان، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: اولین دوره بدون بازآموزی زنان و زایمان، ایران، ۱۶ تا

۲۰ آبان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۸

تا کنون. برازجان (وزارت بهداشت و درمان)، متخصص، ۱۳۶۶ تا

۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران -

ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۱۵ یاسائی، فخرالملوک

رشته: علوم پزشکی؛ زنان و زایمان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۵۶۲۶۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،

شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: تخصص زنان و زایمان، تهران ایران، ۱۳۶۲

تا ۱۳۶۷.

سمینارها: بررسی علل ایمنولوژیک، ایران یزد، آذر ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مقایسه‌ای عوارض درداری درمان

فشارخون ایجاد شده در حاملگی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنان زایمان، دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سم‌شناسی دارویی

۱۴۱۶ کلانتری، هیبت‌الله

رشته: علوم پزشکی؛ سم‌شناسی دارویی.

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده داروسازی

اناسی، پژوهشگر، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳. دانشکده داروسازی - نانس، پژوهشگر، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عوامل میکربی در اسهالهای کودکان مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد، مجری. بررسی لیستریا بعنوان عامل سقط جنین، مجری. بررسی آلودگیهای میکربی در آسایشگاههای سالمندان تهران و حومه، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروشناسی ۱ و ۲، میکروشناسی پزشکی، میکروشناسی علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، اطاق عمل، هوشبری مبارزه با بیماریها، دانشکدههای بهداشت و پزشکی و پیراپزشکی و داروسازی، تهران و یزد - ایران.

تألیفات:

A study of Atypical yersinia strains isolated from Mosalle River, Iranian J. publ. Health، انگلیسی، ۱۹۸۸. دیکشنری باکتریولوژی کلینیکی (تحت تالیف). کتاب اصول میکروشناسی (تحت تالیف). عوامل باکتریایی در اسهالهای عفونی و مکانیسم پاتوژنیسیته آنها، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۷۱. تاثیر عادات غذایی در پیدایش عفونتها، دارو و درمان، فارسی، ۱۳۷۱. Isolation of yersinia from surface water، انگلیسی، ۱۹۸۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: فرانسه

ایران، ۱۸ تا ۲۱ آبان ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی - تهران، مربی، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران، مربی، حق التدریسی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر سروصداهای محیط کار در کارخانه ریسندگی ساوا، مجری، سه نفر دانشجوی ترم آخر. بررسی تاثیر سروصدای محیطهای کارگاههای آموزشی در هنرستانهای فنی حرفه‌ای، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: توانبخشی در شنوایی، دانشکده پرستاری و مامایی، تهران - ایران. مبانی علم شنوایی، کارورزی، مبانی برای گفتاردرمانی سنجش شنوایی، کارآموزی بالینی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران. کارآموزی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

تألیفات: فرهنگ جامع شنوایی شناسی، در دست اقدام (آماده چاپ)، فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی. چند جزوه درسی آموزشی که بطور مستمر مورد استفاده دانشجویان شنوایی شناسی و گفتاردرمانی قرار می‌گیرد، بصورت جزوه آموزشی. ماسکینگ (پوشش) بالینی، بصورت جزوه آموزشی. چند مقاله در زمینه شنوایی شناسی، نشریه هیئت علمی شنوایی شناسی (نشریه داخلی)، فارسی. دوپینگ در ورزش، ورزش دانشگاه انقلاب، ایران، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

علوم آزمایشگاهی

۱۴۲۰ افکاری، عبدالحسین

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۷۷۸۸

سوابق تحصیلی: فلو علوم آزمایشگاه وابسته به خون شناسی و بانک خون، لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵. فوق تخصص خون شناسی و بانک خون، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۴. دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۸.

سمینارها: کنگره بیماریهای داخلی، ایران، ۱۳۷۱. سمینار بررسی فیزینولیز، ایران، ۱۳۶۹. سمینار DIC، ایران، ۱۳۶۷. سمینار لوسمی در کودکان، ایران، ۱۳۶۷. سمینار انتقال خون اصفهان، ایران، ۱۳۶۶. سمپوزیوم انتقال خون ایران، ایران، ۱۳۶۲.

فرصت مطالعاتی: فرانسه یرن پکیه، دانشکده پزشکی مشهد، ۱۹۷۵ بمدت سه ماه. خون شناسی و بانک خون، انگلستان لندن، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵.

سوابق اشتغال: بیمارستان قائم بخش خون و بانک خون مشهد، استاد و رئیس بخش خون شناسی، ۱۳۶۲ تاکنون. بیمارستان قائم

عفونتهای بیمارستانی

۱۴۱۹ سلطان دلال، محمدمهدی

رشته: علوم پزشکی؛ عفونتهای بیمارستانی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۵۰۲۰۶

سوابق تحصیلی: تخصص عفونتهای بیمارستانی، دانشگاه نانس، نانس - فرانسه، ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱. دکترای میکروشناسی، دانشگاه نانس، نانس - فرانسه، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶. کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشگاه نانس، نانس - فرانسه، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱. کارشناسی شیمی، دانشگاه اراک، اراک - ایران.

دوره‌های تخصصی: کنترل و نگاهداری میکروارگانیسمها، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: اولین سمینار نقش پرستاری در پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی، ایران، ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۷۰. سمینار بازآموزی سل، ایران، ۲۴ تا ۲۵ مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، استادیار، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون. انستیتو تحقیقات بهداشتی و UT انانسی، پژوهشگر، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷. بخش بهداشت دانشگاه

تألیفات: بیوشیمی بالینی، اصول و روشها، انتشارات دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، چاپ اول ۱۳۶۴، چاپ دوم ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۲۲ پهلوان زاده، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۳۰۰۱۰۵-۳۰۰۱۰۵-۲۹۷۲۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد و دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان افشار - آزمایشگاه، تکنسین آزمایشگاه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: تعیین مقادیر نرمال آزمایشات بیوشیمی در استان یزد، یکی از مجریان، ۱۳۷۱. نقش هلیکوپتر پیلوری در ایجاد زخم دستگاه گوارش، یکی از مجریان، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان تخصصی علوم آزمایشگاهی، خونشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

۱۴۲۳ جلالی، علی

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز گروه پاتوبیولوژی ۳-۱۳۹۸۹
سوابق تحصیلی: دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد M.S.P.H، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی لیسانس علوم آزمایشگاهی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سینارها: اولین کنگره مسائل بهداشتی درمانی منطقه، ایران، ۵ تا ۸ آبان ۱۳۶۹. کنگره طب عفونی اطفال، ایران، ۲۱ تا ۲۵ مهر ۱۳۶۹. کنگره بیماریهای عفونی شایع در ایران، ایران، ۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۶۷. اولین کنگره پزشکی جغرافیایی شیراز، ایران، ۵ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز پزشکی کودکان، مربی، ۱۳۵۶ تا کنون. مرکز پزشکی کودکان تبریز وابسته به دانشگاه تبریز، کارشناس، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: طرح پژوهشی جستجوی آنزیم بتالاکتوفار در آنتروباکتریاسه‌های مقاوم به آمپی سیلین و رابطه آن با MIC، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکربشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.

تألیفات: شیوع عفونت روده‌ای ناشی از سالمونلاها در اطفال، بولتن کنگره، دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۶۹. مطالعه نقش عدم

آزمایشگاه مرکزی مشهد، دانشیار و رئیس آزمایشگاهها، ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۲. بانک خون شیرو خورشید سرخ سابق مشهد، استادیار و مدیر فنی، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷. بیمارستان مشقریه وابسته به دانشگاه مشهد، استادیار، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶. بیمارستان امام رضا بخش قلب و خون مشهد، استادیار، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی آنتی ژن استرالیایی، مجری، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶. بیماران مبتلا به ایدز در جریان ترانسفوزیونهای مکرر خون و فرآورده‌ها در خراسان، استادمشاور، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: خونشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: غیرفعال نمودن ویروسها در محصولات پلاسمائی فرآورده‌های خونی، مجله، سازمان انتقال خون، فارسی، ۱۳۶۸. گلبولین و گزارش ۳ مورد. روش نوین معالجه بیماری بادوزبالای گاما، مجله دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی هیستوسیتوزها و گزارش موردی از لدرسیو، مجله دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۲. هموزیدروز فرمن اولیه بالغینی و گزارش ۲ مورد، مجله دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۲. گردآوری سمپوزیوم انتقال خون و فرآورده‌ها، مرکز انتقال خون، فارسی، ۱۳۶۲. بررسی و گزارش موردی از لوسمی ائورینوفیل، مجله دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۴۲۱ پورخوشبخت، یوسف

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی ۲۷۸۵۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، انستیتو عالی علوم بیمارستانی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد ایمنولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون آموزشی، ۱۳۶۶ تا آخر ۱۳۶۶. دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون امور آموزش دانشجویی، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشکده بهداشت شهید دکتر لواسانی، معاون آموزشی و قائم مقام رئیس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. برنامه‌ریزی و امتحانات مجتمع علوم پیراپزشکی، سرپرست برنامه‌ریزی امتحانات، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات IGF-1 در بیماران مبتلا به سرطان معده، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی بالینی، دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران.

فرصت مطالعاتی: میکروبیشناسی دارویی، داخلی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: بخش میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۶۱ تا کنون. دانشگاه تهران بخش میکروبیشناسی دارویی، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. بیمارستان هشتم شهریور، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. بیمارستان لقمان حکیم آزمایشگاه، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: درصد جداسازی ناسیریاگونوره آروی محیط NYC و مقایسه محیطهای کشت قبلی، استادراهنما، ۱۳۷۰. بررسی مقاومت پلاسمیدی اشیریشیا کولی در عفونتهای ادراری کودکان، استادراهنما، ۱۳۶۹. بررسی تست پوستی پیریک با آنتی ژنهای اسناف اورئوس در افراد آتوپیک، استادراهنما، شهریور ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیولوژی، هماتولوژی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۲۶ سوداگر، محمدهادی

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: بیمارستان گلستان آزمایشگاه هورمونشناسی ۳۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: دوره تئوری عملی آزمایشات هورمونشناسی، تهران ایران، تابستان ۱۳۶۸. دوره تئوری عملی آزمایشات، تهران ایران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان گلستان آزمایشگاه هورمونشناسی، مربی و آموزشیار، ۱۳۶۸ تا کنون. بیمارستان گلستان آزمایشگاه عمومی، کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: تعیین سطح IGE بر روی کودکان زیر پنج سال در پنج گروه سنی در بین افراد علاوه بر IGE بر روی خون آنها از نظر درصد ائوزینوفیل و آزمایش مدفوع از نظر وجودیادعدم وجود انگلهای روده‌ای انجام گردید، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارآموزی عملی، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۲۷ شمس، صفر

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۱۹۵۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی (کارادانی) علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، پیراپزشکی وزارت بهداشت، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰.

مراعات حداقل استانداردهای لازم در ایجاد عفونت بیمارستانی، بولتن کنگره، دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۶۹. مطالعه نقش عفونت بیمارستانی ناشی از روتا ویروس‌ها در اطفال و نوزادان در تبریز، بیماریهای عفونی کودکان، فارسی، ۱۳۶۹. مطالعه گاستروآتریت‌های ماشینی از روتا ویروسها در نوزادان و کودکان بستری در بیمارستانهای کودکان تبریز و نقش عوامل موثر در شیوع این عفونتها، ۱۵، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی نقش کمپایلوباکترچجونی در اسهال کودکان تبریز، ۱۲، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی دو روش سریع در تشخیص آنتریباکتریاسه‌های مقاوم به آمپی‌سیلین، دانشکده پزشکی تبریز، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۷. درمان ضد میکربی، کپروژ تبریز، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۲۴ رحمان، اقدس

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: بیمارستان گلستان آزمایشگاه بخش میکروبیشناسی

۳۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان گلستان آزمایشگاه تشخیص بالینی، مربی آموزشیار، ۱۳۶۷ تا کنون. بیمارستان گلستان آزمایشگاه تشخیص بالینی، کارشناس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عفونتهای روده‌ای گاستروآتریت و اثر آنتی‌بیوتیکها، انجام کلیه آزمایشات، دکتر کجیاف، آقای ناصرینی. بررسی عفونت‌های ادراری در سطح خوزستان و تعیین نوع آنتی‌بیوتیک در زنان باردار، انجام کلیه کارهای عملی، تعیین سطح IGE بر روی کودکان زیر ۵ سال در پنج گروه سنی علاوه بر IGE بررسی خون این افراد از نظر درصد ائوزینوفیل و آزمایش مدفوع از نظر وجودیادعدم وجود انگلهای روده‌ای همزمان انجام گردید، همکاری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارآموزی عملی، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۲۵ سلیمانی رهبر، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۳۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: میکروبیشناسی دارویی، تهران ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سینارها: آزمایشهای میکروبی مایع نخاع، ۱۳۶۵.

آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: استخراج آنزیم اوره از دانه سویا، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمنولوژی، بیوشیمی، بانک خون، زاهدان - ایران.

تألیفات: پایان نامه "استخراج آنزیم اوره از دانه میوه"، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. چند مقاله در اطلاعات علمی، اطلاعات علمی، فارسی، ۱۳۶۴. چند مقاله در زمینه الکترونیک، الکترونیک، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۰ قربانی، قدرت اله

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز آموزشی تحقیقاتی شهید هاشمی نژاد ۵-۱۷۷۶۱۸۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ایمنولوژی، دانشکده بهداشت تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: دوره ایمنولوژی بیماریهای عفونی، تهران - ایران، ۱۳۷۱. دوره بازآموزی بیماریهای کلیه، تهران - ایران، ۱۳۷۱.

سمینارها: کنگره دیالیز نفرولوژی پیوند، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. کنگره دیالیز نفرولوژی پیوند، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بیمارستان به‌آور، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ایمنولوژی سانسس یکصد مورد پیوند کلیه، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمنولوژی، تهران و همدان - ایران.

تألیفات: سطح فیبرونکتین و بتا ۲ میکروگلوبولین، کنگره نفرولوژی، فارسی، ۱۳۷۱. کمپلمان، نقص ایمنی، انتشارات علمی، فارسی، ۱۳۶۴. گلوکاکن، اخبار پزشکی، فارسی، ۱۳۵۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۳۱ قریشی، مظہراقبال

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۵-۴۱۲۰۴ آزمایشگاه

سوابق تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی، دانشگاه کراچی، کراچی - پاکستان، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۹. کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه کراچی، کراچی - پاکستان، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱. علوم

سمینارها: سمینار هپاتیت در همدان، ایران - همدان، آذر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سرپرست مرکز پزشکی اکباتان همدان، سرپرست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دانشکده پزشکی همدان، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰. محل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مسئول آموزش و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میزان HBV در بین پرسنل گروه پزشکی استان همدان، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بانک خون، میکروبی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۲۸ صادقی شبستری، پوران تاج

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، آزمایشگاه مرکزی ولیعصر ۹-۹۳۱۱۱۵۰ داخلی ۲۳۶۹-۲۳۶۳

سوابق تحصیلی: تخصص علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. فوق تخصص دکتری بیوشیمی Ph.D، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹. دکترای داروسازی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶.

سمینارها: سمینار سل (بین‌المللی)، ایران.

فرصت مطالعاتی: استفاده از بورس تحصیلی، لندن - انگلستان، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. مأموریت تحصیلی (بورس تحصیلی)، استادیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۵۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری CFP در عفونتهای بالای دستگاه ادراری در کودکان ۱ تا ۴ سال، مجری، ۱۳۷۱. رابطه فقر آهن با عدم تمرکز فکری در کودکان دبستانی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس علوم آزمایشگاهی و بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات:

Interaction of a1 - at deficiency in Enphysema, Article, English, 1982.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۳۲۹ عابدی، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۳، ۲۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دکترای علوم

آزمایشگاهی، بیمارستان سول کراچی، کراچی - پاکستان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳.

دوره‌های تخصصی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی طی دوره، کراچی - پاکستان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳.

سمینارها: سمینار در مورد بررسی وضعیت کلرا در استان سیستان و بلوچستان، ایران - زاهدان، اسفند ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مری، ۱۳۶۶ تاکنون. وزارت بهداری (زاهدان)، کارشناسی ارشد، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶.

وزارت بهداری (شبکه بهداری)، کارشناسی ارشد، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. بیمارستان سول کراچی (پاکستان)، کارشناسی ارشد، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عفونتهایی که توسط تماس جنسی منتقل میشود STDS، میکروبیولوژیست، ۱۳۷۱. بررسی عفونتهای چشمی نوزادان از مادران (آلوده)، میکروبیولوژیست، ۱۳۶۹. بررسی عفونتهای چشمی، میکروبیولوژیست، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۳۲ کریمی، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۶۳۵۵۷۶

سوابق تحصیلی: علوم آزمایشگاهی، وزارت بهداری، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲. فوق تخصص بیوشیمی بالینی، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳. دکترای داروسازی، تهران - ایران، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۹.

دوره‌های تخصصی: کنترل کیفی در آزمایشگاههای تشخیص طبی W.H.O، نیکوزیا قبرس، ۱۳۷۱. دوره تکمیلی تشخیص مواد مخدر D.E.A، واشنگتن آمریکا، ۱۳۵۵. دوره تکمیلی الکتروفوروزکروماتوگرافی، دانمارک، ۱۳۴۸. بیوشیمی بالینی، تهران ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴.

سمینارها: کنفرانس بازآموزشی تالاسمی، ایران ساری. کنفرانسهای ماهیانه، ایران.

سوابق اشتغال: دانشکده تغذیه، استادیار، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۵. آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت، سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۶۷ تاکنون. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی، قائم مقام مرکز، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی روشهای جربها سرم، مجری، ۱۳۴۰-۱۳۴۲. بررسی روشهای تشخیص معتادین به مواد مخدر، مجری، ۱۳۴۹-۱۳۴۷. بررسی سرطان مری، همکار، ۱۳۵۱-۱۳۵۳. طرح تالاسمی کشوری، مجری طرح کشوری، ۱۳۷۰. اثرات داروهای ضدبارداری در نتایج آزمایش افراد معتاد به مواد مخدر، استاد راهنما. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** بیوشیمی بالینی، تهران - ایران.

محمدزاده، حمیدرضا ۱۴۳۳

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سوابق تحصیلی: دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: شاخه پیراپزشکی جهاد دانشگاهی (بخش طرحی و تحقیقات)، مسئول، ۱۳۶۷ تاکنون. آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی، مسئول، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سطح IgG در عفونتهای انگلی رودهای، مسئول، ۱۳۷۰. بررسی اثر نوع و غلظت EDTA در نتایج بخش خون شناسی، مسئول، ۱۳۷۰. بررسی و ارزیابی روشهای تشخیص آلردگیهای انگلی، مسئول، ۱۳۶۸. بررسی سطح ایمنی کزاز در کودکان تهران، همکار، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۳۴ مستور تهرانی، شاهرخ

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - ۲۸۵۵۴ بیمارستان

سوابق تحصیلی: دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سرپرست آزمایشگاه بیمارستان تخصصی اطفال، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۳۵ مشتاقی، سیدعلی اصغر

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶۴۶۱۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص آنزیم شناسی کلینیکی الکاس فسفاتاز، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دکتری بیوشیمی کلینیکی، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد شیمی کلینیکال، دانشگاه دیتون، دیتون - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: رئیس کمیته تحصیلات تکمیلی بیوشیمی، مدیر گروه بیوشیمی، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی (مدیر گروه بیوشیمی، استادیار، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه اصفهان (مسئول آموزش) اجرایی، کمک مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی، استادیار، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه اصفهان، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: Trace element metabolism، مجری، ۱۳۶۷. اثرات هورمونهای استروئیدی بر روی الکاس فسفاتاز و ایزوآنزیمهای آن، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی تئوری و عملی، اصفهان - ایران، انگلستان.

آشنایی با کشورها: آلمان؛ اطریش

۱۴۳۸ رادمهر، بیژن

رشته: علوم پزشکی؛ علوم تشریحی پزشکی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی گروه علوم پایه
۹۲۳۵۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶. دکترای علوم تشریحی، دانشگاه بریستول، بریستول - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: تشریح و جنین‌شناسی حیوانی، بریستول - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: سمینار دامپزشکان انگلیس، بریستول، ۱۹۷۷. شانزدهمین کنگره آناتولیستها، مجارستان، ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی، دانشیار، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی، مربی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی، مربی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. سازمان دامپزشکی کشور، مسئول دامپزشکی دشت میشان، ۱۳۴۹ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میکروسکوپیک مفصل کارپ در گوسفند و انسان، مشاور طرح. مطالعه کالبدشناسی و بافت‌شناسی مغز شتر یک کوهانه ایران، مجری طرح، ۱۳۶۸. مطالعه کالبدشناسی و بافت‌شناسی روده‌های باریک شتر یک کوهانه ایران، مجری طرح، ۱۳۶۸. بررسی کالبدشناسی و بافت‌شناسی غده تیموس در گوسفندان بومی ایران، مجری طرح، ۱۳۷۱. آرشیتکتور رگهای مفصل کارپ شتر، مجری طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بافت‌شناسی، کالبدشناسی، جنین‌شناسی، کالبدشناسی تخصصی، جنین‌شناسی تخصصی، تهران - ایران.

تألیفات: شناخت روش‌های غلبه بر نگرانی و ترس از امتحان، موسسه علمی فنی، فارسی، ۱۳۶۹. راهنمای کالبدشناسی حیوانات اهلی با ضمیمه کالبدشناسی شتر یک کوهانه ایران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۹. کالبدشناسی مقایسه‌ای دستگاه تنفس پستانداران اهلی، مولفین، فارسی، ۱۳۶۸. بیماری‌های اندامهای حرکتی گاو (در دو جلد) ترجمه، کتاب، سازمان دامپزشکی کشور، فارسی، ۱۳۶۵. کالبدشناسی دستگاه گوارش پستانداران اهلی (چاپ دوم، تهران، فارسی، ۱۳۶۸. کالبدشناسی دستگاه گوارش پستانداران اهلی (چاپ دوم)، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی مرفولوژیکی خمیله‌های روده باریک گوسفند، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

تألیفات: بیوشیمی کلینیکی خون و ادرار، چهر، فارسی، ۱۳۶۹. بیوشیمی آزمایشگاهی، جهاد دانشگاهی اصفهان، فارسی، ۱۳۶۹. مطالعه چگونگی تداخل آلومینیوم با متابولیسم آهن در بیماران دیالیزی، دومین کنگره نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه ایران. استفاده از تکنیک‌های ژل فیلتراسیون..... در جدا نمودن ایزوآنزیمهای الکالین فسفاتاز بعنوان تومور مارکر، اولین کنگره تشخیص‌های آزمایشگاهی، ۱۳۷۰. اثرات آلومینیوم بر بعضی از پارامترهای مرتبط با متابولیسم بافت استخوانی، اولین کنگره سراسری بیوشیمی ایران. تغییرات فعالیت آنزیم لیپاز پلاسما در اثر آلومینیوم، اولین کنگره سراسری بیوشیمی ایران. اثرات دوگانه نیکل بر جذب آهن توسط روده موش، اولین کنگره سراسری بیوشیمی ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۱۴۳۶ مویدی، نورالدین

رشته: علوم پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۴۷۰۴۴

سوابق تحصیلی: دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، مجتمع علوم پیراپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی اراک، رئیس دانشکده پزشکی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی اراک خیابان راه آهن، سرپرست امور آموزشی دانشگاه، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی روش هم‌گلو تیناسیون پاسیو در بیماران حصبه‌ای، مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیوشیمی عملی، میکروبیشناسی عملی، اراک - ایران.

علوم تشریحی پزشکی

۱۴۳۷ خرمشاهی محمدآباد، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ علوم تشریحی پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳-۸۹۵۹۱، ۲۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دکترای پزشکی، دانشگاه انبروک، انبروک - اطریش. دکترای تخصص آناتومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بخش جراحی بیمارستان انبروک اطریش، دانشکده پزشکی مشهد، مربی. دانشکده پزشکی بابل، مربی.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آناتومی.

آشنایی با زبانها: آلمانی

Processing of tissue Proline rich Proteins after secretion from
Mouse Parotid glands , Article , English , 1988 .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

علوم تشریحی دامپزشکی

۱۴۴۱ قاضی، سیدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ علوم تشریحی دامپزشکی
محل کار: حوزه مدیریت دانشگاه شیراز - دفتر ریاست دانشگاه
شیراز ۵۹۲۲۰
سوابق تحصیلی: دکترای آناتومی، دانشکده پزشکی، بریستول
انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد دکتری عمومی
دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، تهران ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷.
دوره‌های تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی و جنین‌شناسی
دامپزشکی، بریستول انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.
سمینارها: بیست و چهارمین کنگره جهانی دامپزشکی در برزیل،
برزیل، ۲۴ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، دانشیار، ۱۳۶۴ تاکنون. دانشگاه
شیراز، استادیار، ۱۳۵۶ تا. سازمان دامپزشکی کشور، رئیس درمانگاه
دامپزشکی بروجرد، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.
سوابق تحقیقاتی: بررسی رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به
ستون فقرات گوسفند، مجری، ۱۳۶۹. بررسی آناتومی سیستم هدایت
عصبی قلب شتر، مجری، ۱۳۶۹.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: آناتومی پایه، آناتومی مقایسه‌ای ۱ و
۲، جنین‌شناسی، آناتومی کاربردی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.
تألیفات: هیدروکسی استروئید دهیدروژناز تروفوبلاست در
گوسفند و بز، مقاله، انگلیسی، ۱۹۸۰. مطالعه عروق رحمی -
تخمذانی در شتر، مقاله، انگلیسی، ۱۹۸۰. جنین‌شناسی حیوانات
اهلی، کتاب، فارسی، در دست اقدام.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

علوم رفتاری

۱۴۴۲ بیرشک، بهروز

رشته: علوم پزشکی؛ علوم رفتاری
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۵۰۰۳۴۳-۵
سوابق تحصیلی: کارشناسی ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید
بهشتی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد مشاوره روانی، دانشگاه
ایلینوی، اورپانا - آمریکا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶. دکترای مشاوره روانی،
دانشگاه ایلینوی، اورپانا - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹.

۱۴۳۹ محمودی، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ علوم تشریحی پزشکی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۰۲۴۱-۸۹۵۹۱-۴
سوابق تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه تهران،
تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵. دکترای تخصصی علوم تشریحی
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.
سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دستیار گروه
آناتومی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی بابل، استادیار گروه
آناتومی، ۱۳۶۹ تاکنون.
سوابق تحقیقاتی: بررسی و مقایسه اندازه‌های مورفولوژیک -
آناتومیک اندازه‌های صورت کودکان سندرم داون و کودکان نرمال،
طراح و مجری، ۱۳۶۷.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: آناتومی، ساری - ایران. آناتومی،
جنین‌شناسی، بابل - ایران. جنین‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی
تهران، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۴۰ منصورى، سیدهادی

رشته: علوم پزشکی؛ علوم تشریحی پزشکی
محل کار: شیراز باجگاه دانشکده دامپزشکی صندوق پستی ۶۱۱
کدپستی ۷۱۳۶۵-۲۷۹۶۲ داخلی ۳
سوابق تحصیلی: دکترای علوم تشریحی، دانشکده پزشکی
دانشگاه شفیلد، شفیلد - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹. کارشناسی ارشد
آناتومی بافت‌شناسی حیوانی و انسانی، دانشگاه ایالتی واشنگتن،
پولمان - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰. کارشناسی بیولوژی، دانشکده علوم
دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.
سمینارها:

Immunoctochemical Localization & Prolinerich Protein in mouse
Salivay Slunds , U . S . A . 1979 .

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی دانشگاه ایالتی واشنگتن
آمریکا، مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دانشکده علوم دانشگاه شیراز، مری
و استادیار، ۱۳۵۹ تاکنون. دانشکده دامپزشکی شیراز، مری و
استادیار، ۱۳۵۹ تاکنون. دانشکده پزشکی دانشگاه شفیلد انگلستان،
مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: مطالعات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و
ایمونوسیتوشیمیایی روی غدد بزاقی حیوانات اهلی، مجری اول،
۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کالبدشناسی پایه، کالبدشناسی
مقایسه‌ای، بافت‌شناسی، بافت‌شناسی پیشرفته، بافت‌شناسی
جانوری، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات:

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک دانشگاه تهران، مربی و سرپرست آزمایشگاه F-M، ۱۳۵۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: ترمیم بیوفیزیکی بافت، همکار، ۱۳۶۷. تحقیقات سینتیکی و مورفولوژی بازومتیل خوکچه هندی، همکار، ۱۳۶۹. تحقیقات در ساختمان کلیه پلی سیستیک در موش بوسیله میکروسکوپ الکترونی اسکینگ، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروسکپهای SEM+TEM و IBB، مبانی کاربردی میکروسکپهای الکترونی، میکروسکپ الکترونی، میکروسکپ الکترونی اسکینگ IBB، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: نقش مصنوعیت سلولی در رابطه با ویروس سودوریسن، انجمن آمریکایی میکروبیولوژی شاخه میشیگان، ۱۹۷۷. نشان دادن آلودگیهای کشت سلولی بوسیله میکروسکپ الکترونی، نهمین کنگره بین المللی الکترون میکروسکپی، ۱۹۷۸. واکنش ایمنی سلولی در آلودگی با ویروس سودوریسن (در جنین موش)، چهارمین کنگره بین المللی ویروس شناسی (هلند)، ۱۹۷۸. بررسی آلودگیهای کشت سلول بوسیله تکنیک رپلیکای سطحی با میکروسکپ الکترونی ترازمیشن، میکرون، انگلیسی، ۱۹۷۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۳۴۴ بهشتی تبار، مجتبی

رشته: علوم پزشکی؛ علوم سلولی ملکولی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۴۵۶۶۲۰۵ داخلی ۷۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشکده علوم دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد علوم سلولی مولکولی، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی - دانشگاه اصفهان، همکار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. وزارت کار و امور اجتماعی، همکار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: اثر هیپوتیروئیدیسم تجربی بر نوروهیستورنز مغز موش، همکار، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیوشیمی، دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران.

تألیفات: اصل بنیادی Central dogma ترجمه از کتاب بیوشیمی Lehninger، بیوشیمی، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

غدد داخلی

۱۳۴۵ رجیان، رضا

رشته: علوم پزشکی؛ غدد داخلی

سمینارها: روانشناسی و فرهنگ شهری، کانون روانشناسان، ۱۳۶۵. روانشناسی رشد، کانون روانشناسان، ۱۳۶۷. روانشناسی در خدمت خانواده، انجمن روانشناسان، ۱۳۷۰. روانشناسی دیگر علوم، کانون روانشناسان، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۴ تاکنون. مرکز روانپزشکی رازی تهران - امین آباد، مدیریت توانبخشی روانی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵. دستیار پژوهشی در دانشگاه ایلینوی آمریکا، دانشجویی. گروه فرهنگی هدف، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: طرح شغلی در فعالیت شغلی در روانشناسان مشاوره، مجری. طرح ادغام بهداشت روانی در تهران، شهری. هنجاریابی تست Self concept در جوانان ایرانی، تهران، دکتر سیما مهندسی، دکتر محمد تقی براتی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نظریه های مختلف، نظریه های روان درمانی، روان درمانی عملی، انستیتو روانپزشکی، ۱۳۶۷ تاکنون. روانشناسی عمومی دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۲ تاکنون.

تألیفات: مغز مرد، مغز زن، جنبه های پنهان، روانشناسی، روانپزشکی، فارسی، ۱۳۶۶. خصوصیات شخصی درمانگران، روانشناسی، روانپزشکی، فارسی، ۱۳۶۴. زمینه روانشناسی (کتاب) چاپ ششم، روانشناسی رشد، ۱۳۶۲. آدمسازی ۲ بار چاپ، اندیشمند، رشد. مصاحبه روانشناختی با کودکان و نوجوانان چاپ دوم، جهاد دانشگاهی. زندگینامه علمی دانشوران جلد اول، مرکز انتشارات و تحقیقات وزارت علوم. زندگینامه علمی دانشوران (چکیده).

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

علوم سلولی ملکولی

۱۳۴۳ احمدیان، شهین

رشته: علوم پزشکی؛ علوم سلولی ملکولی
محل کار: دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک ۶۱۱۳۳۸۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد زیست شناسی (ایمنی)، میشیگان غربی، کالهامازو - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷.

دوره های تخصصی: یادگیری و استفاده از میکروسکوپهای الکترونی ترازمیشن و اسکینگ، مجموعه علمی آرگان در شیکاگو - آمریکا، ژانویه تا اگوست ۱۹۷۷.

سمینارها: انجمن آمریکایی میکروبیولوژی شاخه میشیگان، میشیگان - آمریکا، ۱۹۷۷.

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸۰۹۰۷۲، فوق تخصص غدد داخلی، دانشگاه تورنتو، تورنتو - کانادا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ دکترای بیماریهای داخلی، دانشگاه آمریکا، دیترویت - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: کارگاه ارزشیابی، تهران. کارگاه روش تحقیق، اصفهان.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نقش کلسی تونین در درمان استئوپروز بعد از یائسگی، ۱۳۷۱. بررسی گواتر و معیارهای رشد، فریمان. بررسی مسائل ناشی از کمبود ید، بیرجند.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیماریهای غدد، نشانه‌شناسی، فیزیولوژی غدد، مشهد.

تألیفات: تظاهرات آندوکراین بیماریهای سیستمیک، انتشارات دانشگاه مشهد. تازه‌های آندوکرینولوژی متابولیسم، ۱۳۶۰. فوریت‌های مربوط به دیابت. فوریت‌های آندوکرینولوژی متابولیسم، جهاد دانشگاهی مشهد. دیابت، دانشگاه مشهد. هیپوپاراتیروئیدسم اولیه با کلسیفیکاسیون وسیع جمجمه و اختلالات شنوایی، مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران. Iodin deficiency disorders in Nishapur، مجله پزشکی جمهوری اسلامی. درمان طبی گره‌های تیروئید، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

فیزیوتراپی

۱۴۴۶ اکبری، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۲۸۰۵۱-۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. کارشناسی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: سمینار تازه‌های توانبخشی، ایران، ۲۰ تا ۲۳ آبان ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: توانبخشی و فیزیوتراپی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. کارآموزی بالینی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. روشهای درمان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. ارزشیابی و اندازه‌گیری، دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۴۷ دادگو، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم توانبخشی

۲۲۸۰۵۱-۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. کارشناسی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی، مدیر گروه فیزیوتراپی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده علوم توانبخشی، کارشناس آموزشی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

تألیفات: جزوه درسی مبانی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۴۸ رحمتی، بهناز

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۲۵۰۵۱-۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: کنگره تازه‌های توانبخشی، ایران، تابستان ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی، مربی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشکده علوم توانبخشی، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: فیزیوتراپی در بیماران، مجری، ۱۳۷۰. فیزیوتراپی بعد از عمل، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کارآموزی بالینی، لیزولوژی و بیومکانیک اندام فوقانی و تحتانی، ستون فقرات و کلیات، دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران.

تألیفات: کار تحقیقی خود را بصورت Talag hip Replacment.

۱۴۴۹ ساعی، فرهاد

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران میرداماد میدان محسنی کوجه فرناز دانشکده علوم توانبخشی ۲۲۲۸۰۵۱-۲۲۲۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: دوره آشنایی با وسایل فیزیوتراپی، آستردام هلند، ۱۳۶۸.

سمینارها: اولین سمینار پاراپلژی ایران، ایران، ۱۳۷۰. سمینار تازه‌های توانبخشی، ایران، ۱۳۷۰. سومین کنگره فیزیوتراپی ایران، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی، مربی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱. بیمارستان شهید مصطفی خمینی، فیزیوتراپیست، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. بیمارستان ۵۰۱ ارتش، افسر وظیفه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. بیمارستان

طوس، فیزیوتراپیست، ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: اثرات لیزر در درمان تریگروپونیت، استناد مشاور، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تمرین درمانی بوبات ماساژ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: جزوه نقاط سوزنی گذاری در الکترومیوگرافی، فارسی، ۱۳۶۶. مقاله‌ای درباره بیماری گلین باره، فارسی، ۱۳۶۲. جزوات درسی تمرین درمانی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۵۰ سخنگویی، یحیی

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۸۹۸۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: سمینار مربیان ورزش همگانی، ایران، ۱۳۷۱. سمینار جذام، ایران، مشترک ۱۳۷۱. سمینار پاراپلژی، ایران، ۱۳۷۰. سمینار تازه‌های توانبخشی، ایران، ۱۳۷۰. کنگره فیزیوتراپی، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. جهاد دانشگاهی علوم توانبخشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی استاندارد کردن سرعت هدایت عصب اولنار، مجری، کمالی، طباطبایی. بررسی عوارض مختلف در ماشین نویسی، دانشکده علوم توانبخشی، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حرکات اصلاحی، فیزیوتراپی در روماتولوژی، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: خصوصیات کفش دهنده‌ها، ورزش دانشگاه انقلاب، ۱۳۷۱. قدرت توان تحمل، ورزش دانشگاه انقلاب. مقاله کف پای صاف، ورزش دانشگاه انقلاب، جهاد دانشگاهی.

۱۴۵۱ طالبیان مقدم، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۹۴۳۶۵-۳۹۸۵۸۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی فیزیوتراپی، موسسه عالی توانبخشی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی مدیرگروه، ۱۳۶۴ تاکنون. شبکه بهداری قائم‌شهر، فیزیوتراپیست، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. شبکه بهداری اندیشه، فیزیوتراپیست، ۱۳۶۳. بنیاد شهید انقلاب اسلامی، فیزیوتراپیست، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سرعت عصبی اولنار در وضعیتهای مختلف آرنج، مسئول، ۱۳۶۷. بررسی زمان تاخیری عصب کوتانثوی خارجی ساعد، مسئول، ۱۳۶۹. بررسی ثبت پتانسیل‌های حسی از اعصاب مدیان و رادیان از انگشت اتزل و مدیان و اولنار از انگلشت چهارم، مسئول، ۱۳۷۰. بررسی زمان تاخیری F-loop ناحیه آگزیلاری عصب اولنار، مسئول، ۱۳۷۰. بررسی تاثیرات عضلانی E-K-S و F.E.S در تقویت عضلانی، مسئول، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمینار، پروژه، الکتروتراپی، کارآموزی بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. الکترومیوگرافی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. آناتومی سطحی، فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوست، حرکت درمانی ۲، P.N.F، الکترومیوگرافی ثوری، الکترومیوگرافی عملی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۵۲ طیبیان، جالینوس

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم توانبخشی
میرداماد ۲۲۸۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. کارشناسی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: نخستین سمینار پارائزی اصفهان ارائه سخنرانی، ایران. سمینار تازه‌های توانبخشی ارائه مقاله و سخنرانی، ایران.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی خ میرداماد فرناز، مربی، ۱۳۵۸ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: الکتروتراپی، اندازه‌گیری، فیزیوتراپی در جراحی، اصول توانبخشی و طب فیزیکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۵۳ عالی، ابوالقاسم

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیوتراپی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۲۳۸۳-۲۲۳۴۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: سازمان منطقه‌ای بهداشت دهان و آموزش پزشکی (بهبودی کل استان)، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. مرکز توانبخشی بنیاد جانبازان استان تهران، فیزیوتراپیست و معاون مرکز، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: Anyotrophic lateral sclerosis (A.L.S)، مجری. کارپال تونل سندرم، مجری، ۱۳۶۸. فلج اطفال، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،
زاهدان - ایران .

۱۴۵۴ عسکری آشتیانی ، احمدرضا

رشته: علوم پزشکی ؛ فیزیوتراپی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، دانشکده پیراپزشکی
۲۹۴۸۱-۲۹۴۸۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی ، دانشکده علوم
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران - ایران ، ۱۳۶۳ تا
۱۳۶۷. کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران -
ایران ، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ .
دوره‌های تخصصی: بازآموزی بیماری جذام ، تبریز - ایران ،
۱۳۷۱ .

سمینارها: سمینار تازه‌های توانبخشی ، ایران ، آبان ، ۱۳۷۰ . کنگره
سراسری جذام ایران ، ایران ، مهر ، ۱۳۷۱ .

سوابق تحقیقاتی: فیزیوتراپی در هموفیلی ، مجری . فیزیوتراپی
در جذام ، مجری ، ۱۳۶۸ . بررسی تاثیرات درمانی Vasotrain بر روی
گرفتاری عصبی عروقی اندام تحتانی با استفاده از بلوکاز گانگلیون
Stellate ، مجری ، ۱۳۶۹ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: توانبخشی ، مبانی P.T. ، کارورزی ،
فیزیوتراپی در بیماریهای داخلی ، کارآموزی بالینی ، دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان ، زاهدان - ایران .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۵۵ علیانی ، غلامرضا

رشته: علوم پزشکی ؛ فیزیوتراپی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده توانبخشی
۳۹۸۵۸۵
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی ، دانشکده توانبخشی ،
تهران - ایران ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ . کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ، دانشکده
توانبخشی ، تهران - ایران ، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ .

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده توانبخشی ،
آموزشی ، ۱۳۶۷ تاکنون . دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده
توانبخشی ، کادر آموزشی ، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ . اداره بهداشتی استان
سیستان و بلوچستان ، فیزیوتراپیست ، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ . بنیاد شهید
انقلاب اسلامی ، فیزیوتراپیست ، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ .

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات خستگی بر روی H. Reflex ،
مسئول ، دسامبر ۱۹۹۱ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: تستینگ ، فیزیوتراپی در بیماریهای
مفاصل و استخوان و شکسته‌ها ، کارآموزی بالینی ، دانشگاه علوم
پزشکی تهران ، تهران - ایران .
آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۴۵۶ فیاض ، سعید

رشته: علوم پزشکی ؛ فیزیوتراپی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم توانبخشی
۲۲۲۸۰۵۶-۲۲۲۹۰۹۲ .
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ، دانشگاه تهران ،
تهران - ایران ، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ . کارشناسی فیزیوتراپی ، دانشکده
فیزیوتراپی دانشگاه تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ .
سمینارها: سمینار فیزیوتراپی بهزیستی ، ایران ، ۱۳۷۱ . کنگره
تازه‌های توانبخشی ، ایران .

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی ، عضو هیئت علمی ،
۱۳۶۹ تاکنون . بیمارستان دکتر شریعتی ، فیزیوتراپیست ، ۱۳۶۶ تا
۱۳۶۹ .

سوابق تحقیقاتی: اثر لیزر بر ترمیم بافت نرم ، مجری ، ۱۳۶۸ .
سوابق فعالیتهای آموزشی: کنزیولوژی ، فیزیوتراپی ارتوپدی، طب
فیزیکی و توانبخشی ، کارآموزی بالینی ، دانشکده توانبخشی علوم
پزشکی ایران ، تهران .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۵۷ کهریزی ، صدیقه

رشته: علوم پزشکی ؛ فیزیوتراپی
محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۸۰۹۰-۸۰۰۷۸۳۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی ، دانشکده علوم
توانبخشی ، تهران - ایران ، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ . کارشناسی ارشد
فیزیوتراپی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران - ایران ، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ .
سمینارها: کنگره بین‌المللی کاربردهای مهندسی مکانیک ، ایران ،
۱۹ تا ۲۲ خرداد ۱۳۷۱ . یازدهمین کنگره بین‌المللی توانبخشی و طب
فیزیکی ، آلمان ، ۱۶ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۲ .

تألیفات: طراحی و ساخت دستگاه لوردیمتر کامپیوتری و پرتابل،
۲۴۵۰۰ . طراحی و ساخت دستگاه انحراف‌سنج گمن ، ۲۳۵۰۱ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۵۸ نصیری ، فیروزه

رشته: علوم پزشکی ؛ فیزیوتراپی
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۸۰۵۲-۲۲۸۰۵۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ، دانشکده
توانبخشی ، تهران - ایران . کارشناسی فیزیوتراپی ، دانشکده
توانبخشی ، تهران - ایران ، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ .
سمینارها: کنگره علمی فیزیوتراپی ، ۱۳۷۱ . سمینار تازه‌های
توانبخشی ، ایران ، ۱۳۷۰ .
سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی ، مربی ، ۱۳۵۸ تاکنون .

نظری و عملی)، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ساختمان پردیس، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دبیرستان فاطمه الزهراء (ع)، مجاور منطقه ۱۹ آموزش و پرورش، دبیر، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی نظری و عملی، تهران - ایران.

تألیفات: الکتروفیزیولوژی سلولهای پارتيال، در دست اقدام برای چاپ در نشریه دارو و درمان. پیامهای مغز جنین برای تعیین زمان تولد، روزنامه دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تحت نظر معاونت امور دانشجویی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۱ حاجی زاده، سهراب

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۳۰

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیولوژی انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۷۱ تاکنون. کارشناسی ارشد فیزیولوژی انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۵.

دوره های تخصصی: دوره تخصصی، شانگهای چین، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲.

سینارها: دهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۲۸ تا ۳۰ آذر ۱۳۷۰. دومین کنگره فیزیولوژی آسیا و اقیانوسیه، هند، نوامبر ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: عضو هیئت علمی و دانشجویی دوره دکتری، دبیر گروه، عضو دانشجو، ۱۳۷۱ تاکنون. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دبیرگروه عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تاکنون. شاغل به تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. معاون و کفیل آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز، معاون اداره، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نقش سیستم کولینرژیک در بی دردی ناشی از تحریک الکتریکی، مجری، ۱۳۶۸. تأثیرات فیزیوپاتولوژیکی آماس حاد و بامزمن روی کنترل عصبی عروق مفاصل، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی عمومی، فیزیولوژی قلب و عروق، دانشکده علوم پزشکی، تهران - ایران. فیزیولوژی عمومی، دانشکده پلی تکنیک، تهران - ایران. فیزیولوژی عمومی، دانشکده علوم انسانی، تهران - ایران. فیزیولوژی عمومی، دانشکده تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات: خلاصه مقالات دهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران اهواز، ۱۳۷۰. دو چکیده یکی در کتاب خلاصه مقالات کنگره دوم فیزیولوژی و فارماکولوژی آسیا اقیانوسیه، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق فعالیتهای آموزشی: درد و راههای کنترل آن حرکت درمانی، ارزشیابی و اندازه گیری، تکنیکهای اختصاصی، کاربرد فیزیوتراپی در بیماریهای داخلی، کاربرد فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب، دانشکده توانبخشی، تهران - ایران.

تألیفات: رشد غیرطبیعی حرکات در کودکان فلج مغزی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

فیزیولوژی

۱۴۵۹ باقری، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده توانبخشی

۳۹۸۵۸۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیوتراپی، توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای فیزیولوژی (Ph.D)، دانشگاه گلاسگو بخش فیزیولوژی، گلاسگو - انگلستان (اسکاتلند)، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴.

سوابق اشتغال: دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، فیزیوتراپیست، ۱۳۶۴. شبکه بهداری زنجان، فیزیوتراپیست، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. بخش فیزیوتراپی بیمارستان ۵۰۱ ارتش، فیزیوتراپیست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیوتراپی در پرستاری و اصول توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. الکترومیوگرافی، تربیت مدرس، تهران - ایران. الکترومیوگرافی، فیزیوتراپی در جراحیها، الکتروتراپی تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۴۶۰ بلوچ نژاد مجرد، توراندخت

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۱۰، ۸۰۰۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی، دانشکده تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سینارها: کنگره فیزیولوژی - فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸. کنگره فیزیولوژی - فارماکولوژی دانشگاه تبریز، ایران، ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - بخش ستارخان، نیایش، در حال حاضر ساختمان پردیس، مربی (تدریس

استادیار، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی رابطه غلظت سرمی مس و هورمونهای محور HPL، مجری، ۱۳۶۹. بررسی گیاهان شهرستان بافت کرمان، مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی، کرمان و رفسنجان و تهران - ایران.

تألیفات: بررسی مسمومیت ناشی از بادام کوهی در شهرستان بافت کرمان، خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری مسمومیتها، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۴ زاهدی اصل، صالح

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: اهواز - دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی ۳۲۰۳۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فیزیولوژی، دانشگاه U.B.C، ونکور - کانادا، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. دکترای فیزیولوژی، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده داروسازی، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: نیروی دریایی (پایگاه دریایی خرمشهر)، ستواندوم، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دانشگاه اهواز، مربی، استادیار، دانشیار، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اثر دیورتیک کاکل ذرت، مجری، ۱۳۶۶. بررسی اثرات گیاه داروئی پونه روی حرکات ریتمیک روده باریک خرگوش، همکار، ۱۳۶۶. بررسی هورمونهای تیروئیدی در بیماران با نارسائی مزمن کلیوی در یک منطقه با گواتر اندمیک، مجری، ۱۳۶۷. مقایسه ید مصرفی دانش آموزان اهواز و رامهرمز، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، اهواز. **تألیفات:** مقایسه اثر دیورتیک جوشانده کاکل ذرت با فورسماید در انسان، ۱۳۶۹. ویتامین A عاملی معجزه گر در بقاء کودک، ماهنامه داروئی سازی، ۱۳۷۱. بررسی ۴۸۹ مورد آپاندیسیت حاد در بیمارستان شهید رجائی اهواز، ۱۳۷۰. اثر داروئی گیاه پونه روی حرکات ریتمیک روده باریک خرگوش، دانشگاه علوم پزشکی اهواز. تغییر غده تیروئید در رابطه با سن، ۱۳۶۷. اندازه گیری ید و کلسیم در آب آشامیدنی بعضی از شهرهای استان خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۳۶۵ زنده روح کرمانی، رسول

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

۱۳۶۲ خامنه، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی، بخش

فیزیولوژی ۳۴۰۰۸۱-۹ داخلی ۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص فیزیولوژی، لابراتوار فیزیولوژی دانشگاه آکسفورد، آکسفورد - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران. کنگره فیزیک پزشکی، ایران. کنگره علوم داروئی، ایران.

Control of Breathing, U. S. A., 1988.

Control of Breathing, Japap, 1991.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استادیار و سرپرست بخش فیزیولوژی، ۱۳۶۹. دانشکده پزشکی، دانشگاه تبریز، مربی فیزیولوژی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹. بهداری سراب - سازمان منطقه ای بهداری آذربایجان شرقی، سرپرست شبکه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی حساسیت با روفلکس کاردبندی در داوطلبین جوان و سالم، مجری، ۱۳۷۱.

Hypoxic Deprenion of Ventilation, مجری و ۱۳۶۸.

Recovery from HDV, مجری و ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی تنفس، فیزیولوژی آندوکربن و تولید مثل، دانشگاه تبریز، دانشکده پزشکی، تبریز - ایران.

تألیفات:

A rapid Conpuder Controlled binary gas mixing system for studies in respiratory control, Articale, English, 1983.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۳ رضوانی پور، مظفر

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۸۶۹۶

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. تخصص فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱.

سمینارها: نخستین کنگره مسمومیتها، ایران، ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۳۶۸. نخستین کنفرانسهای علمی شهید باهنر، ایران، ۱۵ شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: علوم پزشکی کرمان، مربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. علوم پزشکی رفسنجان، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. علوم پزشکی کرمان،

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، بخش فیزیولوژی،
دپارتمان علوم پایه ۲۸۱-۹۲۹۵۳۱
سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران -
ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲. فوق تخصص فیزیولوژی، بریتانیا، ۱۹۷۱ تا
۱۹۷۳.

دوره‌های تخصصی: Training Course in Medical Physiology،
کمبریج - انگلستان، نوامبر ۱۹۷۰ تا اکتبر ۱۹۷۱. دوره کوتاه مدت
آموزشی پیشرفته آمار در تحقیقات بهداشتی، پزشکی و اجتماعی،
تهران - ایران، دی تا اسفند ۱۳۴۶.

سمینارها: بیست و چهارمین کنگره جهانی دامپزشکی CCK،
برزیل، ۱۸ تا ۲۳ اگوست ۱۹۹۱. کنگره فیزیولوژی EMG، هندوستان.
بیست و سومین کنگره جهانی دامپزشکی، کانادا، ۱۶ تا ۲۱ اگوست
۱۹۸۷. کنگره فیزیولوژی دانشگاه شهید بهشتی، ایران. کنگره
فارماکولوژی شیراز، ایران.

فرصت مطالعاتی: Neuroscience Animal Behavior، آمریکا -
سیاتل، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: گروه علوم پایه دامپزشکی دانشگاه تهران،
دانشیار، ۱۳۵۴ تا کنون. گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی و فیزیک
پزشکی دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. گروه آموزشی
فیزیولوژی و فارماکولوژی، مربی و استادیار، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عملیات، عملیات نظری و فیزیولوژی
دامپزشکی، تهران، تهران - ایران.

تألیفات: گاسترین، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،
فارسی، ۱۳۵۸. تازه‌هایی درباره اختصاصات ترشحات شیره گوارشی
لوزالمعده در خوک، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،
فارسی، ۱۳۵۳. الکتروانقالوگرافی در سگ، مجله دانشکده
دامپزشکی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۰. روشهای مختلف راحت
کشتن حیوانات آزمایشگاهی، مجله دامپزشکی، فارسی، ۱۳۴۹.
مطالعه بر روی عوامل فرسایشهای خون سگهای تهران، نامه دانشکده
دامپزشکی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۴۷. برخی امکانات و
محدودیتهای کلینیکی مربوط به ERG در سگ، نامه دانشکده
دامپزشکی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۴۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۶۶ صادقی شجاع، حسین

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۰۱۴۰۳۴۶۱۰۳)
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز
ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: تخصصی فیزیولوژی، لندن انگلستان،
۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: چندین سخنرانی در سمینارهای مختلف، اسکاتلند -

ژاپن - یونان - ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، کادر علمی، ۱۳۵۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی حساسیت بارورسپتورهای کاروتیر در
داوطلبین جوان سالم، مجری، ۱۳۷۱. اثر انجماد روی ویسکوزیته
خون، مجری، ۱۳۵۴. آنرلرزس روی ویسکوزیته خون، مجری،
۱۳۵۴. بررسی پارامترهای منفی کار کردن در معرض گازها و غبارات
صنعتی، مجری، ۱۳۷۰. ارتباط گروه‌های خونی ABO با کانسر،
مجری، ۱۳۷۱. اثر لرزش روی ویسکوزیته خون، مجری، ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی
تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: سندرم نقص اکتسابی در ایران و مقایسه آن با سایر
کشورها، مجله پزشکی، فارسی، ۱۳۷۱. نگاهی به مقالات مجله
پزشکی و تذکراتی چند، مجله پزشکی، فارسی، ۱۳۶۹. سندرم نقص
اکتسابی ایمنی (ایدز) در منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی تا ۳۰
سپتامبر ۱۹۹۰، مجله پزشکی، فارسی، ۱۳۶۹. نظام بهداشتی، دارو و
درمان، فارسی، ۱۳۶۷. فیزیولوژی قلب و تنفس و ریه و غدد،
انتشارات ذوقی، فارسی، ۱۳۷۱. فیزیولوژی خون و مغز، انتشارات
ذوقی، فارسی، ۱۳۷۱. روش تحقیق در امور بهداشتی، وزارت
بهداشت، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

۱۴۶۷ صدر، سیدشهاب‌الدین

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۷۴۷

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. تخصص فیزیولوژی، دانشگاه علوم
پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران، مدیر گروه فیزیولوژی، ۱۳۷۱ تا کنون. مجلس شورای اسلامی،
نماینده مردم تهران، ۱۳۷۱ تا کنون. وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی، رئیس هیئت پزشکی حج، ۱۳۶۹ تا کنون. وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، معاون فرهنگی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی
تهران، تهران - ایران.

تألیفات: کتاب بیماریهای تیروئید، زیر چاپ است، ۱۳۷۱.
بررسی بیماران گرم‌زاده شدید و ارائه پروتکل درمانی، مقالات کنگره،
۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: عربستان سعودی

۱۴۶۸ معاضدی، احمدعلی

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم گروه

زیست‌شناسی ۳۶۰۲۴

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیولوژی انسانی، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲. کارشناسی ارشد فیزیولوژی

انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

کارشناسی بیولوژی (زیست‌شناسی)، دانشگاه شهید چمران اهواز،

اهواز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دومین کارگاه تحقیقاتی فیزیولوژی

وفارماکولوژی، تهران - ایران، ۴ آبان تا ۷ آبان ۱۳۷۱. دوره سه ماهه

در آزمایشگاه ویژه مغز و رفتار پرفسور MEI، شانگهای چین، ۱۷

سپتامبر تا ۱ جولای ۱۹۹۱. سومین کارگاه تحقیقاتی علوم اعصاب،

دهلی نو - هندوستان، ۱۷ نوامبر تا ۱ دسامبر ۱۹۹۰.

سمینارها: اندازه‌گیری خردل با، ایران، ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت

۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشجوی دوره

دکترای فیزیولوژی، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه شهید چمران اهواز،

کارشناسی ارشد، ۱۳۶۷ تاکنون. وزارت علوم، دانشگاه شهید چمران

اهواز، کارشناسی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. آموزش و پرورش، دبیرستان

شهید بهشتی شوشتر، دبیر دبیرستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. آموزش و

پرورش، دبیرستان شهید بهشتی شوشتر، معاونت دبیرستان، ۱۳۶۱ تا

۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی رفتاری و الکتروفیزیولوژیکی

مونوسیالوگانگلیوزیدها روی یادگیری و حافظه در موش صحرائی،

مجرى، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی غدد، فیزیولوژی اعصاب،

دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران. فیزیولوژی سلول، فیزیولوژی

خون، فیزیولوژی گوارشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: طراحی و ساخت J-Maze برای کارهای رفتاری، هردو

دستگاه در دومین کارگاه تحقیقاتی فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه

شهید بهشتی در سال ۱۳۷۱ به نمایش گذاشته شدند. طراحی و

ساخت محفظه بافتی و مدار کنترل آن. متابولیسم واسطه‌ای، در سطح

دانشگاه منتشر شده‌اند، چین، فارسی، ۱۳۷۰. الکتروفیزیولوژی قلب،

در سطح دانشگاه منتشر شده‌اند، کارشناسی ارشد، فارسی، ۱۳۶۸.

اثرات وابسته به دوز GM1 روی LTP، آکادمی علوم چینی، ۲-۴،

انگلیسی، ۱۹۹۱. اندازه‌گیری خردل با روش گاز کروماتوگرافی، اولین

کنگره بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی و انگلیسی، ۱۳۷۰.

ارائه طرح در خصوص سلول‌های گلیال و نروک، کارگاه تحقیقاتی،

انگلیس، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: چین شانگهای

۱۳۶۹ نبوی زاده رفسنجانی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی کرمان

بخش فیزیولوژی ۳۱۵۸۴-۳۱۵۸۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشگاه علوم

پزشکی کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی

زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۷ تا

۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده

داروسازی، پرستاری و مامایی، پزشکی، مربی و عضو هیئت علمی،

۱۳۷۱ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری و

مامایی و دانشکده پزشکی کرمان، مربی و عضو هیئت علمی، ۱۳۷۰

تا ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی و پرستاری

و مامایی کرمان، دانشجوی فوق‌لیسانس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشگاه

علوم پزشکی کرمان دانشکده پزشکی کرمان، دانشجوی فوق‌لیسانس،

۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان بخش میکروبیولوژی،

کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تغییرات الکتروفورزی پروتئین‌های سرم

زنان باردار کرمانی که این طرح بعنوان پایان‌نامه دوره فوق‌لیسانس

اینجانب می‌باشد، مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی داروسازی ۱ و عملی

داروسازی، فیزیولوژی پرستاری، فیزیولوژی عمومی، فیزیولوژی

پرستاری و مامایی، فیزیولوژی اختصاصی مامایی، فیزیولوژی

ناپوسته پرستاری، فیزیولوژی ناپوسته مامایی، فیزیولوژی شنا،

فیزیولوژی پرستاری ۱، فیزیولوژی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی

کرمان، کرمان - ایران.

فیزیولوژی جانوری

۱۳۷۰ شهبازی، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی جانوری

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۴۰۰۴ داخلی ۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم

اراک، اراک - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد علوم جانوری،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی جانوری ۱ و ۲، دانشگاه

تربیت معلم اراک، اراک - ایران.

تألیفات: بررسی اثر ایندراکرینون بر روی انقباضات خودبخودی

عضله صاف ژوژنوم در Rat.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

تألیفات: اصول تولید گیاهان زراعتی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

فیزیولوژی گیاهی

۱۴۷۱

بیرنگ، نویده

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی گیاهی

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۲۲ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیولوژی، دانشکده علوم دانشگاه بوردو، بوردو - فرانسه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم دانشگاه بوردو، بوردو - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴.

سمینارها: مسائل فلور ایران، ۱۳۶۷. سمینار جنگلکاری و صنوبرکاری، ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: طرح تشکیل هرباریوم آذربایجان شرقی، مجری، ۱۳۶۳. طرح ریشه‌زایی، مجری، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: درخت شناسی جنگلی، درختان و درختچه‌های زمینی، جنگلها و مراتع ایران، باغبانی عمومی، تبریز - ایران.

تألیفات: چرای زودرس مهم‌ترین عامل مخرب مراتع سبلان، دانشکده کشاورزی، دانش کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۹. گزارش نهایی مرحله اول تشکیل هرباریوم، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۸. نکاتی پیرامون فلور آذربایجان، دانش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۷۰. هواشناسی، اقلیم‌شناسی و سینوزی سبلان، دانش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۸. تغذیه سوزنی‌برگان از عناصر معدنی روش سنتزی، نشریه دانشکده کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۵۵. تغذیه سوزنی‌برگان از عناصر معدنی روش تجزیه‌ای، نشریه دانشکده کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۵۵. (کلیه آثار با همکاری آقای عزیز جوانشیر و آقای یوسف مجتهدی تهیه شده).

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۴۷۲

پوستینی، کاظم

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی گیاهی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی ۵۴۳۰۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعتی، دانشگاه لندن - کنت، انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی و تنشهای محیطی، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

۱۴۷۳

حریری، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی گیاهی

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی ۴۱۱.۳۴۰.۰۸۱-۸۹

سوابق تحصیلی: دکترای علوم زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه پاریس جنوبی اوریسی، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد علوم زیست‌شناسی، دانشگاه پاریس جنوبی اوریسی، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی کشاورزی، مدرسه مقدماتی مدارس عالی فرانسه مدرسه عالی کشاورزی بوردو، بوردو - فرانسه، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۵.

دوره‌های تخصصی: تخصص موکاری، بردو فرانسه، ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴. تخصص درختان میوه، مونپلیه فرانسه، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۴.

سمینارها: سمینار انرژی آفتاب، ایتالیا.

فرصت مطالعاتی: فرانسه ورسای، دانشگاه تبریز، مهر تا دی ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی، استادیار، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی، استادیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی، کارشناس فضای سبز، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵. دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی، معلم، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تولید و پرورش گیاهان زینتی هوای آزاد، طراحی باغ و پارک‌سازی، باغبانی عمومی، گلکاری، دانشگاه ارومیه، مشهد، اردبیل، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. باغبانی عمومی، کشت بافت ریزازیدادی، تولید و پرورش گیاهان، گلکاری، دانشگاه تبریز، تبریز. **تألیفات:** تولید و پرورش گیاهان زینتی (جلد اول)، انتشارات عمیدی، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ فرانسه

۱۴۷۴

مجتهدی، یوسف

رشته: علوم پزشکی؛ فیزیولوژی گیاهی

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۰۴ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیولوژی جنگل، دانشکده علوم دانشگاه بوردو، بوردو - فرانسه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم دانشگاه بوردو، بوردو - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد پیوسته کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴.

سمینارها: سمینار جنگلکاری احیاء جنگلها و درختکاری، ۶ تا ۸ اسفند ۱۳۶۳.

رشته: علوم پزشکی؛ فارغ‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۰۳۰۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۷. فوق تخصص فارغ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵. فارغ پزشکی، دانشکده بهداشت هاروارد، لیتن - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: فارغ‌شناسی پزشکی، انلاندا - آمریکا، سه ماه. فارغ‌شناسی پزشکی درماتوفیتولوژی، میامی - آمریکا، یک ماه. فارغ‌شناسی پزشکی، دورهام - آمریکا، یک ماه.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶. دانشگاه اصفهان، استادیار، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶. دانشگاه ملی شهید بهشتی، دانشیار و استادیار، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارغ‌شناسی پزشکی، تهران - ایران. فارغ‌شناسی پزشکی، اصفهان - ایران.

تألیفات:

Morphological Conversion of 13 Strains of three Dimorphic Fungi in Tap and Stream Water, Article, English, 1975. Morphological Conversion of Blastomyces dermatitidis in tap water, Article, English, 1974.

گریگزومولیدن، داروی انتخابی در عفونتهای فارچی حاصله از درماتوفیتها، ۱۳۶۷. گزارش سه مورد اکتینومایکرتیک مایستزما، ۱۳۶۸. گزارش ۴ مورد عفونت فارچی مجرای گوش خارجی حاصله از اسپرزیلوس نایگر، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۴۷۷ عسگری، منوچهر

رشته: علوم پزشکی؛ فارغ‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۴۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فارغ‌شناسی پزشکی، موسسه ملی بهداشت آمریکا و دانشگاه دیوک، واشنگتن، کارولینای شمالی - آمریکا، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳. تخصص انگل‌شناسی پزشکی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۵.

دوره‌های تخصصی: دوره مبارزه با کچلیهای سر و بدن، WHO، ۱۳۴۳. بمدت دو هفته. فوق تخصص فارغ‌شناسی پزشکی NIH، دورهام - آمریکا، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳. تخصص انگل‌شناسی پزشکی اپیدمیولوژی، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۷. کلاس بین‌المللی آمار بهداشتی، تهران - ایران، ۱۳۳۷. بمدت دو ماه. مالاریولوژی (دوره عالی)، تهران - ایران، ۱۳۳۲ به مدت سه ماه.

سومینارها: دهمین کنگره بین‌المللی بیماریهای عفونی، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، مربی، استادیار، ۱۳۴۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح ریشه‌زایی درخت کاج سیاه، همکار، دکتر جوانشیر دکتر نویده بیرنگ.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی گیاهی، باغبانی عمومی، جنگلها و مراتع ایران، درختان و درختچه‌های زینتی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: چرای زودرس مهمترین عامل مخرب مراتع سبلان، دانشکده کشاورزی، دانش کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۹. نکاتی پیرامون فلور آذربایجان، دانشکده کشاورزی، دانش کشاورزی، فارسی، ۱۳۷۰. گزارش نهائی مرحله اول تشکیل هرباریوم، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۸. هواشناسی، اقلیم‌شناسی و سینوزی سبلان، دانش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۸. تغذیه سوزنی‌برگان از عناصر معدنی (روش سنتزی)، نشریه دانشکده کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۵۵. تغذیه سوزنی‌برگان از عناصر معدنی (روش تجزیه‌ای)، نشریه دانشکده کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۵۵. (کلیه آثار با همکاری آقای عزیز جوانشیر و خانم فریده بیرنگ تهیه شده).

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

فارغ‌شناسی

۱۴۷۵ جعفری ندوشن، عباسعلی

رشته: علوم پزشکی؛ فارغ‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۴۰۶۹۱۰۴، داخلی ۵۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد فارغ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سومینارها: اولین کنگره سراسری بروسلوز، ایران، ۱۴ تا ۱۶ شهریور ۱۳۷۱. اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی ایران در رشت، ایران، ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: یزد - بلوار دانشجو - دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، عضو هیئت علمی (مربی)، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فارغ‌شناسی پزشکی، کارآموزی فارغ‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی، پاموبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۷۶ شیبان، زهرا

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: فوق تخصص قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دستیار قارچ شناسی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. داروخانه ۱۳ آبان، داروساز شبکه مسئول، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. شبکه بهداری مهریز - یزد، مسئول امور داروئی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی فعالیت آنزیمی کاندیداها در حالت مخمری و میسلیمی، مجری، ۱۳۶۵. تعیین اثر ضدقارچی دو ترکیب جدید و راه اندازی تحقیقات داروئی ضدقارچی در دانشکده علوم پایه پزشکی، مجری، ۱۳۷۱. بررسی آلودگی قارچی در منطقه جنوب تهران، مجری، ۱۳۷۱. بررسی فعالیت آنزیمی مالاستریافورفور و تیروسیرووم اووال و مقایسه آنها، مجری، ۱۳۶۵. بررسی فعالیت آنزیمی کزنیکوکوکوست نئوفورمنس و رودوترولاوروبرم و مخمرهای دیگر، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: قارچ شناسی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک - ایران. دانشکده بهداشت، تهران - ایران. قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۷۹ قجری، علی

رشته: علوم پزشکی؛ قارچ شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، ایران، ۲۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مربی استادراهنما، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشکده پزشکی قزوین، مربی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. سازمان منطقه‌ای بهداری سیستان و بلوچستان زاهدان چابهار زابل، سرپرست شبکه بهداری چابهار سرپرست بهداشت محیط زابل، کارشناس بهداشتی درمانی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی، قزوین و تهران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱.

هشتمین کنگره بین‌المللی بیماریهای گرمسیری، ایران، ۱۳۴۸. کنگره پزشکی شیراز، ایران، اردیبهشت. کنگره‌های پزشکی رامسر، ایران، ۷ روز هرسال.

فرصت مطالعاتی: مبارزه دسته‌جمعی با کچلی‌ها، یوگوسلاوی (سرایود)، WHO، ۱۳۴۳ تا یکماه. قارچ شناسی پزشکی، آمریکا (اتلانتا - دورهام)، بورس میدله استاد با NIH، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳.

سوابق اشتغال: بیمارستان رازی - دانشکده پزشکی تهران، استاد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، استاد، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشگاه ارومیه، معاونت پزشکی دانشگاه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه، استاد و رئیس دانشکده، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: درمان دسته‌جمعی کچلی‌ها با کریزکوفولین، مجری، ۱۳۴۵. بررسی شیوع قارچهای کچلی سر در ایران، مجری، ۱۳۴۳. بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای قارچی احشائی و توکوپلاسموز در ایران، مجری، ۱۳۳۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگلهای مالااریا، انسیتو مالااریولوژی، تهران - ایران. انگل شناسی عملی، دانشکده پزشکی، تهران - ایران. قارچ شناسی پزشکی، اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی و دانشکده داروسازی، تهران - ایران. قارچ شناسی مقدماتی و پیشرفته، بیماریهای قارچی پوستی و زیر پوستی، قارچ شناسی مواد غذایی، قارچهای بیمارزا، دانشکده بهداشت، تهران - ایران. تمام دروس پزشکی، اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران، علم‌الاخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، ارومیه - ایران. میکروبیشناسی، دانشکده پرستاری، ارومیه - ایران.

تألیفات: Lincidence de candida et les Champignons levuriform Chez des femmes utilisant des myens Confrapeptifs, Article, Grace. France, 1973

بیماریهای قارچی جلد در بندرعباس (۱) کچلی‌های جلد و ناخن، مجله بهداشت ایران، دانشکده بهداشت، فارسی، ۱۳۵۲. بیماریهای قارچی جلد در بندرعباس (۲) کچلی‌های سر، مجله بهداشت ایران، دانشکده بهداشت، فارسی، ۱۳۵۳. عوامل اسهال کودکان خانواده‌های مرفه و کم‌درآمد در تهران، مجله بهداشت ایران، دانشکده بهداشت، فارسی، ۱۳۵۴. بررسی فلور درماتوفیسی پادگانهای جنوب کشور، مجله بهداشت ایران، دانشکده بهداشت، فارسی، ۱۳۵۴.

The first case of subcutaneous pheohyphomycosis in Iran International congress for Infect Disease Abstract، انگلیسی، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۴۷۸ فلاحتی، مهربان

رشته: علوم پزشکی؛ قارچ شناسی

ماه در سال ۱۳۶۶. آشنائی با تجهیزات دستگاههای جدید کاربردی در آزمایشگاه، تهران - ایران، حدود یکماه، ۱۳۶۴.

سمینارها: سمینارهای علمی دانشگاه مشهد (دانشکده بهداشت، ایران، ۱۳۶۸. سمینارهای علمی دانشکده پیراپزشکی، ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پیراپزشکی، مدرس - مسئول برنامه ریزی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی کردستان و سنندج، مدرس، ۱۳۷۱. مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانهای کل کشور، مسئول مراکز بهداری کل زندانها، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. جهاد دانشگاهی شاخه پزشکی، عضو شورای مرکزی جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و مطالعه عفونتهای قارچی شایع در استان کردستان، مشاور، ۱۳۷۱. بیماریهای قارچی شایع در گلوبین کودکان و نوجوانان قانون اصلاح و تربیت مرکز و اهمیت کنترل بیماران و عفونتهای قارچی از نظر بهداشتی در این بازداشتگاه، مشاور، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیولوژی، علوم تجربی زیست، سنندج و تهران - ایران.

تالیفات: بهداشت همگانی جلد ۱، سازمان زندانها، ۱۳۶۷. بهداشت همگانی جلد ۲، سازمان زندانها، ۱۳۶۷. روشها و متدهای عملی در آزمایشگاه قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۶۹. قارچ شناسی عملی، Medical-mycology Evans. مایستوما و عفونتهای قارچی زیرجلد، سمینارهای اعضای هیئت علمی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی
آشنایی با کشورها: عربستان سعودی

قلب کودکان

۱۴۸۳ جلالی طباطبائی، سیدمصطفی

رشته: علوم پزشکی؛ قلب کودکان

محل کار: دانشکده علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، خ طفر ۱۰۵-۲۲۲۲ و ۲۲۲۶۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۳. تخصص اطفال، Illinois، شیکاگو - آمریکا، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۹. فوق تخصص قلب اطفال، Illinois & Rush، شیکاگو - آمریکا، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه اهواز، استادیار، ۱۳۵۱ حدود ۲ ماه. بیمارستان حضرت علی اصغر، رئیس بخش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۵۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی گذشته نگر درباره بررسی آرتريت در اطفال، بیمارستان حضرت علی اصغر. طرح تحقیقاتی

تالیفات: بررسی اپیدمیولوژیکی و قارچ شناسی کچلی در مدارس شهرستان جابهار، مجله بهداشت ایران، انجمن بهداشت ایران، فارسی و انگلیسی، ۱۳۶۸.

۱۴۸۰ مقیم، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ قارچ شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۲۵-۲۷۲۲۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: آزمایشگاه جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناس علوم آزمایشگاهی، ۱۳۶۴ تا مرکز بهداشت یاسوج (سازمان منطقه بهداری کهگیلویه و بویراحمد، کارشناس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماریهای قارچی سطحی و درماتوفیتی در تجمع نظامی تهران سال ۱۳۶۸، مدیر، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: قارچ شناسی پزشکی، ایران شهرکرد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۸۱ یادگاری، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ قارچ شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۳۰-۸۰۰۷۸۳۰ داخلی ۳۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: کنگره ملی ژئونوزها، ایران، ۱۲ تا ۱۳ آبان ۱۳۷۱.
سوابق فعالیتهای آموزشی: کشت قارچها، مقدمات قارچ شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

۱۴۸۲ یزدانپرست، سیدامیر

رشته: علوم پزشکی؛ قارچ شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی ۸۰۰۹۱۸۵-۸۰۰۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، مرکز پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره های تخصصی: عفونتهای قارچی، تهران - ایران، ۱ ماه در سال ۱۳۶۸. بیماریهای پوست، تهران - ایران، حدود ۱ ماه در سال ۱۳۶۷. بهداشت فردی و اجتماعی، تهران - ایران، حدود ۴ ماه در سال ۱۳۶۷. کمکهای اولیه و متدهای جدید، تهران - ایران، حدود ۲

استریتوکوک با کشت گلو و تست لانتکس، مجری.
سوابق فعالیتهای آموزشی: کار دیپلومی اطفال، اطفال و کار دیپلومی اطفال، تهران - ایران.

تألیفات: مبحث کار دیپلومی اطفال. گزارش یک مورد لوپوس اریتماتوسیس تیک همراه با تیروئیدیت هاشیموتو، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی. گزارش یک مورد پریکاردیت و نوریت اپتیک در لوپوس اریتماتوسیس تیک، مجله بیماریهای کودکان ایران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. گزارش یک مورد سندرم هیپرآنوزینوفیلی ایدیوپاتیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۶۹. گزارش یک مورد تظاهرات عصبی بیماری ویلسون، مجله دارو و درمان، داروپخش، فارسی، ۱۳۷۰. گزارش یک مورد استئوآرتروپاتی هیپرتروفیک در ترالوزی فالوت، مجله بیماریهای کودکان، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۸۶ مجتهدزاده، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ قلب کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۶۰۸۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. تخصص اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص قلب اطفال، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: دوره تکمیلی در قلب اطفال، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

فرصت مطالعاتی: قلب کودکان یکسال، آمریکا، دانشگاه، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بهداری کرمان، معاون بهداری، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه، معاون دانشگاه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کودکان، قلب کودکان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۸۷ معراجی، سعید محمود

رشته: علوم پزشکی؛ قلب کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران - مرکز آموزشی قلب شهید رجائی ۸۰۸۱۷۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: فوق تخصص قلب کودکان، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. متخصص کودکان و نوزادان، تهران - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳.

گذشته نگر درباره هپاتواسپلنومگالی در اطفال، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع). طرح تحقیقاتی گذشته نگر درباره بررسی درد قفسه سینه در اطفال، بررسی ده ساله از بیماران موسسه پزشکی ایرانیان.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ناهنجاریهای مادرزادی قلبی، فشارخون در اطفال، نارسایی قلب در اطفال، شوک و اغما در اطفال، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

تألیفات: مالاریای ناشی از انتقال خون و گزارش یک مورد در نوزاد، نشریه بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، تهران، فارسی، ۱۳۵۶. نقص دیواره دو بطن (VSD)، مسائل رایج طب اطفال، فارسی، ۱۳۶۵. نقص دیواره دو بطن (VSD) با نقص گوش آندوکارد (ECD). گلودرد. بررسی درد قفسه سینه در اطفال. هپاتواسپلنومگالی در اطفال. بررسی آرتريت در اطفال.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۴۸۴ دردشتی، علی اصغر

رشته: علوم پزشکی؛ قلب کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی ۲۹۱۰۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه چمران، اهواز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴. تخصص کودکان، دانشگاه چمران، اهواز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. فوق تخصص قلب اطفال، مرکز قلب شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سینارها: سیانور و تصمیمات آن در کودکان، ایران، بهمن ۱۳۶۸.
سوابق اشتغال: بیمارستان قلب شهید رجائی. بیمارستان قلب شهید رجائی.

۱۴۸۵ رودپیما، شهلا

رشته: علوم پزشکی؛ قلب کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان آیت الله طالقانی ۲۹۷۰۹۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص قلب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. تخصص کودکان، بیمارستان کودکان مفید، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دومین کارگاه پزشکی اجتماعی طالقان، طالقان - ایران، شهریور ۱۳۶۹. دهمین کارگاه آموزشی یا Workshop در قمصر کاشان، کاشان - ایران، اردیبهشت ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار عضو هیئت علمی، ۱۳۶۳ تا کنون. طرح نیروی انسانی و خدمت خارج از مرکز در استان بوشهر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. پزشک سپاهی خدمت نظام وظیفه قانون خدمات اجتماعی زنان در ده کن، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه میزان تشخیص بالینی صحیح فارتزیت

۱۳۶۹. بررسی علائم و نشانه‌ها پرولاپس میترال در مشهد، فردی، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فیزیولوژی قلب و عروق، فیزیوپاتولوژی، دروس بالینی، سمیولوژی قلب و عروق، تریاپوتیک کنفرانس مربوطه به رزیدنت، مشهد، ایران.

تألیفات: بررسی فشارخون ۱۰۵۳ دانش آموز، مجله پزشکی مشهد، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی ۵۱۳ مورد پرولاپس میترال، مجله دانشکده پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۶۹. احیای قلب وریه، دانشگاه مشهد، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۴۸۹ فیروزی، ایرج

رشته: علوم پزشکی؛ قلب و عروق

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: تخصص قلب و عروق، دانشگاه تهران، بیمارستان امام خمینی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: کنگره قلب و عروق، ایران، اسفند ۱۳۷۱. کنگره قلب و عروق، ایران، اسفند ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون. سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان مرکزی، پزشک عمومی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. ناحیه ژاندارمری کرمانشاه (باختران)، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: شیوع CAD در نارسائی آئورت، بیمارستان قلب شهید رجائی، ۱۳۶۹. مطالعه درمان آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران قلب شهید رجایی، بیمارستان قلب شهید رجائی، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پاتوفیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: شیوع CAD و نارسائی ستونی رماتیسمی آئورت، دهمین کنگره کاردیولوژی آسیا - ناسیفیک، ۶ تا ۱۱ اکتبر ۱۹۹۱. پروآرتمی‌ها، پنجمین کنگره قلب و عروق، اسفند ۱۳۷۰. درمان تنگی‌های عروق کرونر بوسیله مول آنژیوپلاستی در بیمارستان قلب شهید رجائی، ششمین کنگره قلب و عروق، اسفند ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۹۰ قراخانی، محسن

رشته: علوم پزشکی؛ قلب و عروق

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان، بیمارستان اکباتان، بخش قلب ۳۳۰۱۷۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

سمینارها: کاربرد پروستاگلاندینها در قلب کودکان، ایران. درمان جراحی و عوارض جراحی، ایران.

سوابق اشتغال: بیمارستان قلب شهید رجائی، رسمی. دانشگاه زاهدان، پیمانی.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی پیوند قلب در اطفال، متخصص داخلی قلب اطفال، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ایمونولوژی، طب کودکان، تهران و زاهدان - ایران.

تألیفات: گزارش یک مورد نادر اتصال ورید اجوف فوقانی به دهلیز چپ، مجله قلب و عروق، فارسی، ۱۳۷۱. اثر پروستاگلاندینها در قلب کودکان، کنگره قلب چهارمین دوره، فارسی، ۱۳۷۰. درمان جراحی و عوارض بعد از عمل در قلب کودکان، کنگره اطفال، فارسی، ۱۳۷۰. فرهنگ انگلیسی به فارسی پزشکی ویژه پرستاران با اجازه رسمی از معاونت آموزشی و پژوهشی وزارتخانه، انتشارات اشارت، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

قلب و عروق

۱۴۸۸ دادگر، علی اصغر

رشته: علوم پزشکی؛ قلب و عروق

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۳۰۳۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص قلب و عروق، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، اکتبر ۱۹۸۵ تا اکتبر ۱۹۸۷. دکترای پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱.

دوره‌های تخصصی: تخصص بیماریهای داخلی، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: فشارخون، یزد، آذر ۱۳۶۸. فیزیولوژی و مارکولوژی، تهران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: بورس فوق تخصص قلب و عروق، منچستر انگلستان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷.

سوابق اشتغال: استادیار، استادیار، ۱۳۵۸ تاکنون. کارشناسی، مطب شخصی، ۱۳۵۸. شروع دوره رزیدنتی تخصص داخلی، رزیدنت داخلی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. سازمان خدمات اجتماعی، درمانگاه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. هلال احمر میاندوآب آذربایجان، پزشک بیمارستان، ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر استرس روی بیماری کرونر، سرپرست گروه، ۱۳۶۳. بررسی فشارخون دانش آموزان دبیرستانی، سرپرست گروه، ۱۳۶۳. بررسی و ارزیابی نتیجه تست فعالیت در ۱۰۰۰ مورد بیمار، سرپرست، دکتر اخوین. طرح پیشگیری و کنترل روماتیسم قلبی در مدارس استان خراسان، سرپرست و مجری،

International Cardiology، روتردام هلند.

سمینارها: کنگره آریتمی‌ها و مقالات پژوهشی، ایران، ۱۳۷۰.
کنگره قلب و سایر اعضا بدن، ایران، ۱۳۶۹. کنگره بیماریهای
مادرزادی قلب، ایران، ۱۳۶۸. کنگره بیماریهای روماتیسمی قلب،
ایران، ۱۳۶۷. کنگره بیماری عروق کرونر، ایران، ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقاتی درمانی و آموزشی قلب و عروق
شهید رجائی، استادیار، ۱۳۵۹ تا کنون. بهداری شهرستان قوچان،
پزشک بیمارستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. خدمت سربازی، رئیس بهداری
تیپ ۲، تمام وقت.

سوابق تحقیقاتی: بررسی H.L.A در بیماران دچار بیماری
روماتیسمهای قلبی، مجری، ۱۳۷۱. بررسی لیبوپروتئین‌ها و
اپولیپروتئین‌ها در بیماران دچار بیماری عروق کرونر، استاد راهنما و
مشاور، ۱۳۶۹. تجویز استرپتوکیناز در مرحله حاد انفارکتوس میوکارد،
مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای قلب و عروق در سطح
تخصصی و فوق تخصصی مرکز قلب و عروق شهید رجائی.
فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
تهران - ایران.

تألیفات: گزارش یک مورد کیست هیداتیک قلب، مجله پزشکی
بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، انگلیسی، ۱۳۷۱. بررسی
لیپوپروتئین‌ها و اپولیپروتئین‌ها در بیماریهای عروق کرونر، نشریه
کنگره قلب و عروق، فارسی، ۱۳۷۰. تنگی پلمونر، بیماریهای
مادرزادی قلب، فارسی، ۱۳۷۰. کیست هیداتیک قلب، کتاب قلب در
سایر اعضا بدن، شرکت فیلپ فلاپ، فارسی، ۱۳۶۹. درمان طبی و
جراحی بیماریهای دریچه آئورت، کتاب بیماریهای قلب، پخش البرز،
فارسی، ۱۳۶۷. تجویز استرپتوکیناز در انفارکتوس حاد میوکارد، کتاب
بیماریهای عروق کرونر، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: عراق

۱۳۹۴ نیر، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ قلب و عروق

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹۷۰۹۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص قلب و عروق، بیمارستان قلب
شهید رجائی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. دکترای پزشکی،
دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷.
سمینارها: گروه قلب شهید بهشتی اورژانسهای قلبی، ایران،
۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: English teaching تدریس انگلیسی، Instrachor،
۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

تألیفات: Cardiac transphumil، درسنامه پزشکی اکسفورد ۲،
مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰.

مشهد - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹. فوق تخصص قلب و عروق، دانشگاه
علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیوپاتولوژی، علوم
بالینی، قلب و عروق، همدان - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۹۱ کلانی، علیرضا

رشته: علوم پزشکی؛ قلب و عروق

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۳۹۲۸

سوابق تحصیلی: فوق تخصص قلب، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا
۱۳۶۵. تخصص بیماریهای داخلی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.
سمینارها: لوپوس اریتماتوسیتیک، سنگاپور، از سال ۱۹۷۹ تا
۱۹۸۸. اولین کنگره بیماریهای داخلی، ایران. چهارمین کنگره قلب و
عروق، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۵
تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تب روماتیسمی در تهران، مجری، ۱۳۷۰.
سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیوپاتولوژی، دانشگاه علوم
پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: عربستان سعودی

۱۴۹۲ مرتضوی، سید مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ قلب و عروق.

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان شفا ۴۱۰۵۱-۵
سوابق تحصیلی: فوق تخصص قلب و عروق، دانشگاه تهران،
تهران ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی کرمان، استادیار، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.
دانشکده پزشکی رفسنجان، استادیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: قلب و عروق، کرمان. قلب و عروق،
رفسنجان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۹۳ ممتحن، محمود

رشته: علوم پزشکی؛ قلب و عروق

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان قلب شهید
رجائی ۲۹۱۰۱۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص قلب و عروق، مرکز تحقیقاتی
درمانی و آموزشی قلب و عروق شهید رجائی، تهران - ایران، ۱۳۵۹
تا ۱۳۶۳. دکترای پزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد - ایران، ۱۳۴۹ تا
۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: D.V.I course شرکت فیلیپس، ایندهون هلند.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق تحقیقاتی: ایجاد و راه‌اندازی قسمت اعصاب و الکترولوفانوگرافی کودکان در بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۶۳.
تالیفات: میگردن در کودکان، ۱۳۶۴. تشنج سلام، ۱۳۶۵. تشنج ناشی از تب، ۱۳۶۵. آشناس، ۱۳۶۵. درمان گالاکتوزی، ۱۳۶۵. صرع شکمی، تهران، ۱۳۶۶. تشنج ناشی از پسودوهیپاراتیروئیدسم، تهران، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

کودکان

۱۴۹۵ احسانی، سیدامان‌الله

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۸۵۰۰۱-۹-۲۱۴۶

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱. تخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴. دوره ایمونولوژی و آلرژی، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی، مرکز طبیبی، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: بخش پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی، معاون بخش و گروه، ۱۳۷۰ تا کنون. درمانگاه‌های شماره ۲ و ۴ بنیاد، طبیب و رئیس درمانگاه، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷. بیمارستان شهرآراد (علی اصغر (ع))، طبیب و رئیس بیمارستان و رئیس بخش، ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۰. بانک بازرگانی، طبیب درمانگاه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۴. مرکز پزشکی تراب، طبیب درمانگاه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تالیفات: ترجمه مقاله "جدیدترین تمهیدات درمانی در بیماریهای تنفسی کودکان"، نشریه الفجر، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فرانسه، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۱۴۹۶ احسانی، هوشنگ

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۳۹۳۴۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی مونیخ، مونیخ - آلمان، ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴. فوق تخصص اعصاب کودکان، دانشگاه فرانکفورت، فرانکفورت - آلمان، ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰. تخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه فرانکفورت، فرانکفورت - آلمان، ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰.

سمینارها: ریشه رفتن در کودکان، تهران، ۱۳۶۶. سنگهای ریز ریوی، آلمان، ۱۹۸۵. علل شیر در کودکان، تهران، ۱۳۵۵. اهمیت تغذیه شیرخوار در آینده کودک، تهران، ۱۳۵۴.

فرصت مطالعاتی: دوره تکمیلی EEG در اطفال در سال ۱۹۸۳ بمدت دو ماه، آلمان - فرانکفورت، ۱۹۸۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان امیرکبیر)، استاد، ۱۳۶۷ تا کنون.

۱۴۹۷ ادیب عشق، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بیمارستان کودکان

مفید ۲۹-۲۱-۲۲۷۰

سوابق تحصیلی: تخصص اطفال، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: سمینار بیماریهای اسهال یک روزه، تهران، شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان کودکان مفید از تاریخ احراز دکتری عمومی به عنوان رزیدنت اطفال از تاریخ ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای اطفال.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۹۸ اریابی، امیر هوشنگ

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۶۸۰-۸۰۹۴۹۹۶۵

سوابق تحصیلی: متخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه تهران، مرکز طبیبی کودکان، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: مسائل رایج طب اطفال، ایران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای نوزادان، رشد و تکامل، شیر مادر، تغذیه کودکان، سوء تغذیه، مراقبت ویژه از نوزادان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۴۹۹ افضلی، سیدفریدون

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۵۹۹۰۵۵۴۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی - تخصصی اطفال، دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶. دکترای تخصصی اطفال، دانشگاه کرمان - دانشکده پزشکی، کرمان - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: تخصص اطفال، کرمان - ایران، ۱۳۶۶ تا

۱۳۷۰. **سوابق اشتغال:** شبکه بهداشت درمان جیرفت، مدیر شبکه، ۱۳۷۱. دانشکده پرستاری جیرفت - دانشگاه کرمان، سرپرست دانشکده، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده پزشکی - دانشگاه کرمان، مربی، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیماری‌های کودکان، نوزادان، فیزیولوژی، دانشکده پرستاری جیرفت. بهداشت ۲، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

۱۵۰۰ امینی، مهشید

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۲۷۰۲۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: بورد تخصصی کودکان، ۱۳۵۷. تخصص بیماری‌های کودکان، Massachusset university worcester mass، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. تخصص بیماری‌های کودکان، Newyork medical college، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: بازآموزی بیماری‌های کودکان، B کرمان، اردیبهشت ۱۳۷۱. کنگره بیماری‌های عفونی، تهران، ۱۳۶۴. کنگره بیماری‌های عفونی در کودکان، تهران، مهرماه ۱۳۶۹. کنگره تازه‌های بیماری‌های کودکان، تهران ایران، آبان ۱۳۶۵.

فرصت مطالعاتی: گاستروآنترولوژی کودکان، آمریکا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان کودکان مفید، استادیار کودکان، آبان ۱۳۵۶ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: بیماری‌های کودکان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۵۰۱ انصاری دمانودی، شیلا

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان حضرت علی اصغر ۲۲۲۰۴۱-۴

دوره‌های تخصصی: رشته تخصصی اطفال، تهران ایران، ۱۳۶۲ تا ۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۰۲ باوریان، بهروز

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امیرکبیر ۶۳۹۳۳۴-۶۳۶۱۴۱

سوابق اشتغال: بیمارستان امیرکبیر، متخصص، ۱۳۶۶ تاکنون. بیمارستان امام خمینی دانشکده پزشکی تهران، دستیار گروه کودکان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. شبکه بهداشت درمان شهرستان سبزوار، بیمارستان چشمپه، پزشک عمومی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، ستوان یکم وظیفه رسته پزشکی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شیوع فنیل کتونوری در ایران، همکار، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشکده پرستاری و مامائی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۰۳ بلوکی مقدم، کبری

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۳۱۰۳۱-۳۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص دکترای تخصصی در رشته بیماری‌های کودکان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دکترای طب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: سمینار بازآموزی فوریت های طب اطفال، ایران - گیلان، ۱۹ تا ۲۰ خرداد ۱۳۷۱. سمینار تالاسمی، ایران - گیلان، اسفند ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استادیار گروه آموزش کودکان، ۱۳۶۷ تاکنون. سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان شهرستان کرج، پزشک متخصص بیماری‌های کودکان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: واحد بالینی اطفال و نوزادان دانشجویان مامائی و پرستاری، نوزادان، رشد و تکامل نوزادان و کودکان، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت - ایران. تئوری و بالینی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشکده پزشکی، رشت - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۰۴ بهجتی اردکانی، مصطفی

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۵۵۰۱۱-۱۵
 سوابق تحصیلی: دکترای اطفال، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
 تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رشته اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد - ایران.

تألیفات: نوآکسیناسیون در اطفال و بالغین، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۰۶ حاتمیان، بیژن

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان کودکان مفید ۲۲۷۰۲۱-۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، پزشک متخصص، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای اطفال، تهران - ایران.

۱۵۰۵ جلیلی فرشی، بهروز

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی ۹۲۴۲۱۴-۱۷

سوابق تحصیلی: دکترای تخصص اطفال، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. فوق تخصص روانپزشکی اطفال.

سمینارها: کنگره بین‌المللی اطفال دانشگاه تهران، ایران، مهر ۱۳۷۱. کنگره بین‌المللی اطفال دانشگاه تهران، ایران، آبان ۱۳۷۱.

تازه‌های طب اطفال، ایران، مهر ۱۳۷۱. کنگره روانپزشکی زنجان، ایران، بهمن ۱۳۶۸. دو کنگره استرس، ایران، ۱۳۶۸ و بهمن ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: مرکز روانپزشکی شهید اسماعیل، ریاست بیمارستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. مرکز طب کودکان (دانشگاه تهران)،

Ntteuding، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. مرکز روانپزشکی شهید اسماعیل، رئیس درمانگاه، ۱۳۶۲ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه اثر تری سیکلیک‌ها و در هیپراکتیویته اطفال، سرپرست، آبان ۱۳۶۷. بررسی اثر متارون در ترک اعتیاد، سرپرست پروژه، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روانپزشکی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. طب اطفال، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: نوجوان و جامعه، کتاب کنگره روانپزشکی دانشگاه زنجان، فارسی - خلاصه انگلیسی، ۱۳۷۱. Physical abuse، کتاب کنگره اطفال دانشگاه کرمان، فارسی - خلاصه انگلیسی، ۱۳۷۱.

مشکل پاسخگوئی به مسائل جنسی اطفال، کتاب کنگره بین‌المللی اطفال دانشگاه تهران، فارسی - خلاصه انگلیسی، ۱۳۷۱. ضعف عملکرد تحصیل در اطفال، کتاب کنگره بین‌المللی اطفال دانشگاه تهران، فارسی - خلاصه انگلیسی، ۱۳۷۰. طرق ایجاد تطابق روانی اجتماعی در اطفال، تازه‌های طب اطفال، فارسی - خلاصه انگلیسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۰۸ خسروی رستمی، نسترن

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهرری هفتم تیر ۵۹۹۰۵۱-۴

سوابق تحصیلی: تخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی آیت‌الله کاشانی، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: متخصص کودکان، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون. پزشک عمومی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۰۹ خلیلی، محسن

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امیرکبیر

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۶۳۵۹۷۳

سوابق تحصیلی: تخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه سوشتر آلمان، سوشتر - آلمان، ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶. دکترای پزشکی، دانشگاه یوهانس گوتمبرگ، ماینس - آلمان، ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۱.

دوره‌های تخصصی: فوق تخصص قلب اطفال، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی مختلف در آلمان غربی، آسیستان، رئیس بخش، ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶. بیمارستان هدایت بخش کودکان، پزشک متخصص بیماریهای کودکان، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. بیمارستان امیرکبیر بخش کودکان، استاد، ۱۳۶۷ تا کنون. بیمارستان امیرکبیر بخش کودکان، دانشیار، ۱۳۶۷. بیمارستان امام خمینی بخش کودکان، دانشیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شدت و قدرت قدمی، مجری، ۱۹۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: درمان سیتی سمی کودکان. گزارش یک مورد سارکوم یوونینگ. گزارش سه مورد نوروبلاستوم. فوریت‌های جراحی در طب کودکان. گزارش یک مورد آفیبرینوژنمی. گزارش یک مورد ایکتیوز مادرزادی. روش نوین در تشخیص موکوپولی ساکاریدوز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان

۱۵۱۰ داعی پاریزی، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان شماره ۲۰۰۱۵۱
سوابق تحصیلی: تخصص کودکان، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: کنگره سراسری بازآموزی طب کودکان، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. کنگره تازه‌های طب کودکان، ایران، آبان ۱۳۶۶. کنگره بزرگداشت دکتر قریب، ایران، بهمن ۱۳۶۹. کنگره بیماری‌های عفونی کودکان، ایران، مهر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار و دانشیار گروه کودکان، ۱۳۵۸ تا کنون. بیمارستان کرمان درمان - شهر کرمان، پزشک کودکان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اپیدمی سرخک سال ۶۸ در شهر کرمان، مجری، ۱۳۶۸. بررسی بیماری مالاریا در سال‌های ۶۸ و ۶۹ در شهرستان‌های استان کرمان، سرپرست و راهنمای پایان‌نامه، ۱۳۶۸. بررسی اثر درمانی Thio-Ben در درمان سالک و برای اولین بار در جهان، مجری، ۱۳۶۹. بررسی کم‌خونی داسی شکل در استان کرمان، سرپرست و راهنمای پایان‌نامه، ۱۳۶۹. بررسی بیماری کالآزار در استان کرمان، سرپرست و راهنمای پایان‌نامه، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماری‌های کودکان (نظری و عملی)، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

تألیفات: بررسی ده ساله بیماری گلانزومی در استان کرمان، مجله نظام پزشکی ایران، ایران، فارسی، ۱۳۷۰. مایع نخاع طبیعی و غیرطبیعی، کتاب مسائل رایج طب کودکان، تهران، فارسی، ۱۳۶۵. آنتروکولیت نکروزانت، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دکتر قریب، فارسی، ۱۳۶۳. بیماری کالآزار، تهران، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۱۱ رحمتیان، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی آیران، ۵۹۹۰۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱. تخصص کودکان، دانشکده پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳.

سمینارها: هیپرتانسیون سیستمیک، بهمن ۱۳۶۲. مشکلات اطفال در جهان سوم، بهمن ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: جمعیت شیر و خورشید ایران، رئیس درمانگاه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سوء تغذیه، تهران - ایران.

تألیفات: هیپرتانسیون سیستمیک، مسائل رایج طب اطفال، انتشارات علمی، فارسی، ۱۳۶۲. مشکلات اطفال در جهان سوم، مسائل رایج طب اطفال، کمیته بزرگداشت استاد دکتر قریب، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۵۱۲ زرکندی، جعفر

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۶۳۸۵۵۸۵۶۳۴۹۴۹

سوابق تحصیلی: متخصص بیماریهای اطفال، دانشگاه تهران (عمومی) بیمارستان مفید، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: استادیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص اطفال، ۱۳۷۰ تا کنون. زایشگاه شهید اکبرآبادی، تهران - خ مولوی، پزشک نوزادان، ۱۳۶۱ تا کنون. گذراندن دوره تخصصی بیمارستان مفید، جاده قدیم شمیران (مرکز شریعتی) تهران، رزیدنت، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. پزشک بهداری (بعنوان مسئول تنظیم خانواده شهرستان ملایر، پزشک، ۱۳۵۷. سپاه بهداشت - قزوین - ارتش آباد، پزشک، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای ژنتیک بالینی، بیماریهای

اطفال، خفگی نوزادان، بیماریهای تغذیه، اسهال مزمن و سندرم، اثرات دارو بر مادر و جنین، تدریس دانشجویان مامائی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اطفال ۱ و ۲، بهداشت، آناتومی ترمیمی، مرکز آموزش بهداشتکاران دهان و دندان، مشهد - ایران.

۱۵۱۳ زرین کوب، فریبا

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵-۲۳-۸۸۲۲۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲. تخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی کاشان، استادیار، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کودکان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۱۶ سماعی، هادی

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۱-۲۲۲۲۰

سوابق تحصیلی: تخصص اطفال، دانشگاه نیویورک، نیویورک - آمریکا، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: فوق تخصص نوزادان، چارلستون - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷.

سمینارها: کنگره تازه‌های طب اطفال، ایران. کنگره بیماریهای رایج طب اطفال، ایران. کنگره بیماریهای رایج طب اطفال، ایران.

سوابق اشتغال: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اطفال نوزادان، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۵۱۴ زینلی، سیروس

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره‌های تخصصی: تشخیص ملکولی تالاسمی، آکسفورد - انگلستان، ۱۳۷۱ دو هفته. تشخیص ملکولی تالاسمی، لندن - انگلستان، ۱۳۷۱ دو هفته.

سوابق اشتغال: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مدیر گروه، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دانشگاه گلاسگو مرکز ژنتیک، محقق، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: تهیه واکسن ضد بارداری، همکار، ۱۳۶۶. طرح تشخیص بیماری تالاسمی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ژنتیک، دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اراک، تهران و اراک - ایران. ژنتیک، دانشگاه گلاسگو، گلاسگو - انگلستان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۱۵۱۷ سوادکوهی، سیما

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۹-۸۸۸۰۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پزشکی عمومی، دانشگاه کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. دکترای تخصصی اطفال، دانشگاه کرمان، کرمان - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی اصغر، استادیار، تا کنون ادامه دارد.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس تئوری اطفال، مامائی و پرستاری، آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۱۵ ژیان طبسی، طیبه

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مرکز بهداشتکاران دهان

و دندان ۶۲-۵۷۰۶۳-۵۷۰۲۷-۵۷۰

سوابق تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: سمینار آموزش بهداشت دهان و دندان، ۱۳۶۸ بمدت یک هفته.

سوابق اشتغال: مرکز بهداشتکاران دهان و دندان - اول جاده سرخس، جنب کمیته شهید رجائی، دندانپزشک مربی اطفال، ۱۳۶۸. آموزش ضمن خدمت (آموزش و پرورش)، دندانپزشک، ۱۳۶۷ تا

۱۵۱۸ شریفی کلهرودی، خدیجه بیگم

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۳-۸۹۵۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی، تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴. متخصص کودکان، موسسه تحقیقاتی و آموزشی فیروزگر، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: بازآموزی ایمنولوژی، ۱۳۶۵. کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر، ۱۳۷۱. دوره انتقال خون، ۲۱ آوریل تا ۳ می ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: بیمارستان میرزا کوچک خان، استادیار، ۱۳۶۲ تاکنون.

تألیفات: آنتی میکروبیال تراپی در اطفال (آنتی بیوتیک درمانی در کودکان)، انگلیسی. هیپوتیروئیدی در نوزاد. هیپوکلسمی در نوزاد. ضربه های زایمانی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۱۹ شفیع خویی، سعید

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز پزشکی کودکان

۲۹۸۹۱-۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶. فوق تخصص بیماریهای کودکان، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. فوق تخصص Fellow، وین - اتریش، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: چهارمین کنگره بیماریهای کودکان، ایران، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۳۷۱. سومین کنگره بیماریهای کودکان، ایران، ۲۰ تا ۲۵ مهر ۱۳۷۰. اولین سمینار بازآموزی بیماریهای عفونی کودکان، ایران، ۲۶ تا ۲۸ تیر ۱۳۶۹. دومین سمینار بین المللی جراحی کلیه و مجاری ادرار، ایران، ۶ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۹۰. کنگره بیماریهای کودکان، ایران، ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: بازآموزی بیماریهای کودکان، اتریش - وین، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. نفلولوژی کودکان، اتریش - وین، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. Fellowship در رشته هماتولوژی کودکان، اتریش - وین، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸. دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۵۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مسمومیت ناص در کودکان، مجری، ۱۳۶۴. مننژیت سلی در کودکان، مجری، ۱۳۶۳. آدمیم ویروسی در کودکان، مجری، ۱۳۶۴. همولیزهای شایع کودکان و شیرخواران، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: طب کودکان نلسون بخش آب و الکترولیت ها و کلیه و مجاری ادرار، انتشارات دولتی، انگلیسی، ۱۳۶۸. رشد و نمو تغذیه و سوء تغذیه، Nelson Text look of ped، انگلیسی، ۱۳۶۷. طب کودکان نلسون بخش بیماریهای نوزادان، انتشارات نوین، انگلیسی، ۱۳۶۷. بیماریهای عفونی جلد دوم، کتاب، دانشگاه تهران، تالیف، ۱۳۵۸. بیماریهای عفونی جلد اول، کتاب، دانشگاه تهران، تالیف، ۱۳۵۴. بیماریهای کلیه در کودکان، کتاب، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۵۵. فوریت های نوزادان، کتاب، انتشارات دانشگاه تبریز، انگلیسی، ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

۱۵۲۰ صبا، محمدصادق

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۳۰۵۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حرفه ای پزشکی عمومی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. دکترای تخصصی بیماریهای کودکان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: سمینار بازآموزی بیماری عفونی کودکان، ایران - همدان. سمینار ایدز، ایران - همدان. سمینار یکروزه کودکان، ایران - همدان.

سوابق اشتغال: معاون آموزشی دا. رئیس دانشکده پزشکی - همدان (و دو واحد دیگر)، رئیس دانشکده، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی همدان، قائم مقام و معاون اداری مالی دانشگاه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دانشگاه بوعلی سینا (رزیدنتی)، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دانشگاه بوعلی سینا، رزیدنت، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: اپیدمیولوژی اعتبار در همدان، ۱۳۶۱. بررسی کزاز بندناف در همدان، ۱۳۶۱. بررسی بورلیا در همدان، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اپیدمیولوژی، بیماریهای تغذیه و اسهالی، فیزیولوژی خون، بیماریهای کودکان، همدان - ایران.

تألیفات: طرح بیماری کزاز بندناف سپس طرح مامائی تجربی محلی را در اداره کل ریشه کنی مالاریای همدان اجرا نمودیم، بولتن بهداشتی استان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۲۱ صراف شیرازی، محمدتقی

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۳۰۳۱ داخلی ۲۴۸

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۶. فوق تخصص کودکان، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱. فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: کنگره بین المللی بیماریهای کودکان، پاریس، ژوئیه ۱۹۷۵.

سوابق اشتغال: مدیر گروه بیماریهای کودکان. عضو هیئت امضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استاد، رسمی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان، مشهد - ایران. **تألیفات:** بیماریهای کمبود و افزایش ویتامینها، کتاب مسائل رایج طب اطفال. شیر مادر، کتاب مسائل رایج طب اطفال. بیماری ویلسون، ۱۳۶۵. بررسی کیست هیداتیک ریه در کودکان استان خراسان، کتاب مسائل رایج طب کودکان. بررسی ۲۵۷ مورد لوسمی اطفال تحقیقی، کتاب مسائل رایج طب کودکان. تلویزیون کودک و

پزشک اطفال، کتاب کنگره انجمن پزشکان کودکان ایران. phalie Etude epidemiologique, ۱۹۷۶.

آشنایی با زبانها: فرانسوی
آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۵۲۲ ضرابی، مهدی

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت فاطمه

(ع) ۶۲۳۸۸۳-۷

سوابق تحصیلی: متخصص کودکان، مرکز پزشکی فیروزگر، تهران

ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. پزشک عمومی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: بیماری گوشه، ایران، یک هفته آبان ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تئوری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی

ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۲۳ طاهری بجد، فاطمه

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشکده علوم پزشکی بیرجند ۲۶۷۷۶

سوابق تحصیلی: تخصص اطفال، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران،

اتمام یافته در تاریخ ۱۳۷۰. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طب اطفال دانشجویان پزشکی سال

پنجم، دانشکده علوم پزشکی بیرجند، بیرجند - ایران. طب اطفال

(دانشجویان پرستاری)، دانشکده پرستاری بیرجند، بیرجند - ایران.

تألیفات: بررسی شیوع هیپوناترمی در عفونت های استافیلوکوکی،

مقاله، ۱۳۷۰. بررسی شیوع عفونت های استافیلوکوکی در اطفال،

مقاله، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۲۴ عبدالله خان گرچی، فرهاد

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۳۲

سوابق تحصیلی: تخصص کودکان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی،

تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی تهران،

استادیار، ۱۳۶۰ تا کنون. بیمارستان امام سجاد رامسر، پزشک بخش

اطفال، فروردین ۱۳۶۰. بیمارستان قلب شهید رجائی ایران، پزشک

بخش قلب اطفال، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جنین شناسی پزشکی، دانشگاه علوم

پزشکی قزوین و اراک و یزد و شهید بهشتی.

تألیفات: زن ها و بیماریهای ارثی، مجله دانشکده پزشکی

شهید بهشتی، ۱۳۶۴. سندروم کارتاژنر و معرفی یک مورد، مجله

دانشکده پزشکی شهید بهشتی، تهران، فارسی، ۱۳۶۵. کتاب

جنین شناسی انسانی تالیف مشترک با آقای دکتر سلطانی نسب، جهاد

دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۲۵ عبدی، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۲۳۸۸۳-۸۷

سوابق تحصیلی: تخصص اطفال، بیمارستان حضرت علی اصغر

(ع)، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) و بیمارستان

حضرت فاطمه (ع)، پزشک. بیمارستان شهید اکبرآبادی، پزشک

کودکان و نوزادان، ۱۳۵۹ تا کنون. درمانگاه وابسته به بیمارستان کودکان

حضرت علی اصغر (ع) به عنوان پزشک شب، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

درمانگاه تامین اجتماعی معدن مس سرچشمه کرمان، رئیس

درمانگاه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نوزادان، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۲۶ عقیقی، یحیی

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، بخش کودکان دکتر قریب،

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ۹۳۸۰۸۱-۸۹ مجتمع

سوابق تحصیلی: فوق تخصص عفونی کودکان، وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۷۱ تا کنون. فوق تخصص

روماتولوژی کودکان، U.S.A Rochester, Minnesota، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲.

دکترای پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۸.

سمینارها: مهارتهای سرپرستی درمان کودکان، ایران، ۱۳۶۶.

اخلاق پزشکی، ایران، ۱۳۶۸. آنزیمهایی که در درمان آرتریت

دماتوئید، ایران، ۱۳۶۴. دیفتری، کراز، سیاه سرفه، ایران، ۱۳۶۷.

آسپروستون اجسام خارجی، ایران، ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: روماتولوژی کودکان، آمریکا - مایوکلینیک،

شهر راجستر مینه سوتا، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بیماری دیمون در ایران، سرپرست.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رشته کودکان، تهران.

تألیفات: پری آرتریت نودرد، مجله دانشکده پزشکی، فارسی،

۱۳۳۴. کتاب بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

فارسی، ۱۳۷۱. کتاب مالفورسیونها در کودکان. درمان بیماریهای

کودکان .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

آشنایی با کشورها : ژاپن ؛ آمریکا ؛ انگلستان

۱۵۲۷ علیزاد ، عذرا

رشته : علوم پزشکی ؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز طبی کودکان

۹۲۰۹۸۱-۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ . تخصص کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ .

سمینارها: سمپوزیوم سالانه سل کشور ، ایران ، ۲۳ تا ۲۵ مهر ۱۳۷۰ . کنگره کودکان ایران ، ایران ، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۳۷۱ . کنگره دکتر محمد قریب ، ایران ، ۲۶ تا ۳۰ دی ۱۳۷۱ . کنگره سراسری بروسولوز ، ایران ، ۱۳ تا ۱۶ شهریور ۱۳۷۱ .

سوابق اشتغال: مرکز طبی کودکان ، کادر علمی ، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ . مرکز طبی کودکان ، استادیار ، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ . مرکز طبی کودکان ، استادیار ، ۱۳۶۹ .

سوابق تحقیقاتی: اندازه گیری آندوتوکسین در بیماران سپتی سمی جهت تشخیص ، مجری ، ۱۳۷۰ . طرح بررسی اتیولوژیک اسهالهای تابستانی به مدت ۶ ماه ، مجری ، ۱۳۷۰ . بررسی تغییرات رشد فیزیکی در ژیاویازیس ، مجری . طرح درمان کوتاه مدت TB ، مجری ، ۱۳۷۰ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: رشته عفونی اطفال ، تهران - ایران .

تألیفات : اندازه گیری آندوتوکسین در سپتی سمی ، مجله بیماریهای کودکان ایران ، دانشگاه تهران ، فارسی ، ۱۳۷۰ . بررسی اتیولوژیک اسهالهای تانسینس ، مجله بیماریهای کودکان ایران ، فارسی ، ۱۳۷۱ . کموتراپی کوتاه مدت ، فارسی ، ۱۳۷۱ . ترجمه عفونی اطفال (طب نلسن) ، گزیده اساسی طب کودکان نلسن ، فارسی (انگلیسی به فارسی) ، چاپ اول ۱۳۷۱ . درمان سل کودکان ، خلاصه مقالات سمپوزیوم سالانه سل کشور .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

۱۵۲۸ فرهودی ، ابوالحسن

رشته : علوم پزشکی ؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۳۳۹۲۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی ، دانشگاه لندن ، لندن - انگلستان ، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷ . تخصص کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶ . دکترای پزشکی کودکان ، دانشگاه تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۲ . دکترای پزشکی کودکان ، دانشگاه تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶ . دوره های تخصصی: دوره تکمیلی ایمونولوژی و آلرژی ، لندن -

انگلستان ، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰ . علوم آزمایشگاهی ، تهران - ایران ، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۳ .

سمینارها: کنگره جغرافیایی بین الملل شیراز ، شیراز ، ۱۳۷۱ . کنگره بین المللی پوست ، برلن ، ۱۹۸۸ . کنگره بین المللی عفونی ، برزیل ، ۱۹۸۶ . سمینار تغذیه و ایمونولوژی ، دانشگاه نیوفوندلند ، ۱۹۸۸ . کنگره بین المللی ایدز ، مونترال - کانادا ، ۱۹۸۶ .

فرصت مطالعاتی: بخش ایمونولوژی و عفونی ، دانشگاه نیوفوندلند کانادا ، دانشگاه تهران ، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ . بخش ایمونوهماتولوژی اطفال ، فرانسه - پاریس ، دانشگاه تهران ، ۱۹۹۰ . بخش ایمونوهماتولوژی اطفال ، فرانسه - پاریس ، دانشگاه تهران ، ۱۹۸۹ .

سوابق اشتغال: مرکز طبی کودکان بخش ایمونولوژی و آلرژی ، استاد و رئیس بخش ، ۱۳۵۸ تا کنون . مرکز طبی کودکان بخش ایمونولوژی و آلرژی ، پزشک مسئول ، ۱۳۵۸ تا کنون . مرکز طبی کودکان ، پزشک مسئول ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ . بیمارستان اطفال کمک شماره ، استادیار کودکان ؛ ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ . دانشگاه تهران - مرکز بهداشت دانشکده کشاورزی کرج ، رئیس بهداری دانشکده کشاورزی ، ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۳ .

سوابق تحقیقاتی: مطالعه گلوبیکوپروتئین سطحی نوتروفیلها ، مجری ، ۱۳۶۹ . مطالعه آلرژنها در ۲۰۰ بیمار آلرژی در کرج ، مجری ، ۱۳۶۸ . مطالعه کموتاکسی در بیماران دیابتیک ، مجری ، ۱۳۶۸ . مطالعه TNF در سپتی سمی و مننژیتها ، مجری ، ۱۳۶۹ . اسپونیزاسیون سرم در سیاه سرفه با روش کمی لونیانس ، مجری ، ۱۳۶۸ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: ایمونولوژی و آلرژی ، تهران - ایران . تألیفات : اختلال حرکت نوتروفیلها در بیماران راشی تبسم ، نیوفوندلند ، نشریه سمینار تغذیه و ایمنی ، انگلیسی ، ۱۹۹۱ . نقص کموتاکسی در ۶۰ مورد بیمار ریکتز ، مدیکال جورنال ، مدیکال جورنال ، ۱۹۹۱ . نقص اپونیزاسیون در سپتی سمی نوزادان ۹۰ مورد ، آرکایو کودکان ، آرکایو ، انگلیسی ، ۱۹۷۸ . مننژیت مکرر ، پرس مدیکال ، پرس مدیکال ، فرانسه ، ۱۹۸۸ . درباره بیماریکه نقص C۳ داشته اند ، اکتامدیکا ایرانیکا ، دانشگاه علوم پزشکی ، انگلیسی ، ۱۳۶۹ . تشخیص و درمان نقص ایمنی ، انتشارات علمی ، فارسی ، ۱۳۶۸ . ایمونولوژی کودکان ، چهر ، فارسی ، ۱۳۶۵ .

آشنایی با زبانها : انگلیسی ؛ فرانسوی ؛ عربی

آشنایی با کشورها : کانادا ؛ انگلستان ؛ فرانسه

۱۵۲۹ فلاح ، آذر

رشته : علوم پزشکی ؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان لقمان

۵۴۹۰۰۵-۹

سوابق تحصیلی: متخصص کودکان ، بیمارستان صمد بهرنگی ،

- تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. دکترای پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.
- دوره‌های تخصصی:** شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، دیپلوم آمریکا، ۱۹۷۸. دوره آموزشی کودکان بمدت یکسال، دیپلوم آمریکا، ۱۹۷۸. دوره تخصصی کودکان، تهران ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.
- سینارها:** کلیه کنفرانس‌های اطفال، آمریکا مشیگان، ۱۹۷۸.
- فرصت مطالعاتی:** میوپاتی‌ها و بیماریهای نوروموسکلر، آمریکا، U.S.C.، بیماریهای کودکان، آمریکا، U.S.C.، ۱۳۶۹.
- C.P Cerebral palsy، آلمان، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.
- سوابق اشتغال:** دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰.
- سوابق تحقیقاتی:** بررسی موارد هنجار شونن لاین، استادراهنما. بررسی علل آرتریت‌ها در اطفال، استادراهنما. منژیت سالمونلایی و گزارش موارد آن طی ۱۰ سال، استادراهنما. بررسی علل مرگ و میر در گروه‌های سنی در سالهای ۶۸-۱۳۶۳، استادراهنما، ۱۳۶۹ تا کنون.
- سوابق فعالیتهای آموزشی:** تمام بیماریهای طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.
- تألیفات:** گزارش بیماری سیاستنی همراه باتشنج. گزارش و اسکولیت منتشر در لوسمی لنفوی، پاریس، Txxxx، فرانسه، ۱۹۸۵. گزارش انسفالوپاتی حاد عود کننده و استائوز کبدي، Arch Pediatric، پاریس، فرانسه، ۱۹۸۷. کمبود بیوتیتدار با تظاهرات جلدی و گزارش یک مورد آن، پاریس، ۳۴، فرانسه، ۱۹۸۷.
- آشنایی با زبانها:** انگلیسی
- آشنایی با کشورها:** آمریکا
- ۱۵۳۰** **فهمی، داریوش**
رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشکده علوم پزشکی همدان، بیمارستان سینا ۳۲۸۸۰
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰.
دوره‌های تخصصی: رشته بیماریهای کودکان، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای نوزادان، دانشکده مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان - ایران، بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، همدان - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی
- ۱۵۳۱** **کچاریان، ارمن مسیحی**
رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طب کودکان
- ۹۲۰۹۸۱-۳
- سوابق تحصیلی:** دکترای عمومی پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۵. فوق تخصص طب کودکان، دانشگاه ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. تخصص کودکان، دانشگاه ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.
- سینارها:** اولین کنگره عفونی اطفال، ایران، مهر ۱۳۶۹. سومین کنگره سالیانه قلب و عروق، ایران، اسفند ۱۳۶۸. چهارمین کنگره سالیانه قلب و عروق، ایران، اسفند ۱۳۶۹. تازه‌های طب اطفال، ایران، آبان ۱۳۶۹. اولین کنگره بیماریهای تنفسی کودکان، ایران، آذر ۱۳۷۱.
- سوابق اشتغال:** بیمارستان شهید باقر صدر، رزیدنت، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. بیمارستان قلب شهید رجائی، فلوشیپ، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. بیمارستان مرکز طب کودکان، مسئول بخش، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۱.
- سوابق فعالیتهای آموزشی:** بیماریهای قلب کودکان، مرکز طب کودکان، تهران - ایران.
- تألیفات:** اولتراسونوگرافی مغز، ۱۳۶۶. مایعات فضاگیر مغزی و اولتراسوله گرافی، ۱۳۶۸. تشخیص تلنی آریتمی‌ها در کودکان، کنگره تازه طب کودکان. میکروم دهلیز چپ، مجله بیماریهای کودکان، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. گرفتاریهای قلب و عروق در سیر بیماریهای کوازاکی، کتاب کنگره ۴ (قلب و عروق)، فارسی، ۱۳۶۹. تشخیص قلب دهلیزی با استفاده از الکتروکاردیوگرافی، مجله بیماریهای کودکان، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۹.
- آشنایی با زبانها:** انگلیسی

بیماریهای قریب، مسمومیت بانفت، کنگره بیماریهای قریب، مسمومیت نزد کودکان، بیماریهای کودکان، فارسی، ۱۳۷۱، مسمومیت نزد کودکان، کتاب بیماریهای کودکان، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۵۳۳ کیخانی دهدزی، بیژن

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: بیمارستان گلستان دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز
۳۱۰۴۲-۵

سوابق تحصیلی: دکترای متخصص اطفال، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز، استادیار، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس طب اطفال، اهواز - ایران.

۱۵۳۴ گلستانه، مرتضی

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) ۲۴۸۹۵۲

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱. تخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه جندی شاپور (مرکز پزشکی فیروزگر)، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: بیمارستان کودکان شهید محمدباقر صدر، استاد آموزشی و رئیس بیمارستان، ۱۳۵۷ تاکنون. استاد آموزشی در مرکز پزشکی فیروزگر، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. استاد آموزشی و رئیس بیمارستان کودکان شهید محمدباقر صدر، استاد آموزشی - رئیس بیمارستان، ۱۳۶۱ تاکنون.

تألیفات: گزارش دو نوزاد مبتلا به آترزی مری همراه با ارتباط بین مری و نای که با موفقیت مورد عمل جراحی پیوند انتها به انتهای مری قرار گرفته‌اند، نظام پزشکی ایران، فارسی. گزارش یک مورد الکتیولوزی، مرکز طبی کودکان، فارسی. کم‌خونی آپلاستیک، نبض، مرکز بازآموزی و امور پژوهشهای اداری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۳۵ محسنی، پروین

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷. فوق تخصص نفرولوژی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز طبی کودکان،

تهران - ایران، ۱۳۷۱ تاکنون.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی کودکان، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان مرکز طبی کودکان خیابان دکتر قریب، استادیار، ۱۳۶۱ تاکنون. دانشگاه گیلان، رشت، مرکز پرستاری و مامائی شهید بهشتی، مدرس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه کلینوپاتولوژیک مریولونفریت دکنیک از ۵۶ کودک از مرکز طبی کودکان، محقق، دکتر عباس مدنی، دکتر محمدحسین معدنچی، دکتر پروین. بررسی کلینکوپاتولوژیک نفریت لوپومی در ۷۲ کودک ایرانی، محقق، دکتر عباس مدنی، دکتر سیدمحمد مهدی تقوی، دکتر پروین محسنی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کلیه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۳۶ محلوچی، خدیجه

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۶۱۲۷
سوابق تحصیلی: تخصص اطفال، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۱.

سوابق اشتغال: بیمارستان علی اصغر دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشیار، ۱۳۶۶ تاکنون. بیمارستان گلستان اهواز، استادیار، دانشیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. بیمارستان اکباتان همدان، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲. بیمارستان اخوان تهران، متخصص اطفال، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق روی سطح LPH یا مایع نخاع در منزیت باکتریال، راهنما. تحقیق روی منزیت سلی، مجری، ۱۳۶۶. تحقیق روی منزیت، مربی، ۱۳۶۷. تحقیق روی سالمونلا، مجری، ۱۳۶۸. تحقیق روی کالا آزار، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عفونی اطفال، تهران. عفونی اطفال، اهواز. عفونی اطفال، همدان - ایران.

تألیفات: بیماری سل دریچه‌ها، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. بیماری سالمونلوزیس، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی مواد مننژیت سلی، کنگره سال، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی موارد سالمونلوزیس، کنگره بین‌المللی اطفال، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی موارد مننژیت، کتاب کنگره بیماریهای عفونی، فارسی، ۱۳۷۰. شوک سپتیک، مجله دارو درمان، فارسی، ۱۳۶۹. پیشگیری از سیاه‌سرفه، تازه‌های طب، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۳۷ مرادی نژاد، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استاد، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تست مانفوتیپ بدنبال واکسن BCG، همکار، ۱۳۶۹. عوارض واکسیناسیون BCG، مسئول، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان، مشهد - ایران.

تألیفات: کتاب آسم کودکان. کتاب بیماریهای تنفسی کودکان.

پیشگیری از تب روماتیسمی در کودکان، ۱۳۷۱. مطالعه بالینی آذنیتهای

ناشی از واکسیناسیون ب.ث.ژ در مدت ۴/۵ سال و گزارش ۲۵۶ مورد

آن، پزشکی مشهد سال ۳۴. لیپودیستروفي منتشر مادرزادی، شهریور

۱۳۷۱. کاهش شیوع اشکال پیشرونده سل در کودکان بستری در بخش

اطفال بیمارستان قائم (عج) بررسی آمار ۱۲ ساله قبل و بعد از

واکسیناسیون، خرداد ۱۳۷۱. آبسه اولیه طحال، گزارش اولین مورد از

بخش اطفال بیمارستان قائم (عج)، علوم پزشکی مشهد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۳۹

موحدی، مسعود

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد، بیمارستان افشار، بخش

اطفال ۱۵-۱۱-۵۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، اصفهان، اصفهان - ایران،

۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. تخصص طب کودکان، اصفهان، اصفهان - ایران،

۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزشی، شیراز - ایران، ۱۳۷۱.

آشنایی کامپیوترهای، یزد - ایران، ۱۳۷۱. Clinical epidemiology،

تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: سمینار اول فشار خون در ایران، یزد - ایران، ۱۳۶۶ تا

سه روز.

سوابق اشتغال: بخش کودکان و عضویت در شورای پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون.

دستیار، مربی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۱۳۶۲ تا

۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی موارد مسمومیت با نفت در کودکان،

یزد - بیمارستان افشار، ۱۳۶۹. بررسی علل عفونتهای ادراری کودکان

در بیمارستان افشار یزد، یزد - بیمارستان افشار، ۱۳۶۹. بررسی علل

تشنج اطفال در بیمارستان افشار، مسئول اجرا و استاد راهنما، ۱۳۶۶.

بررسی علل دیسانتری کودکان در بیمارستان ابن اصفهان، مجری،

۱۳۶۲ و ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طب کودکان، روش تحقیق،

بهداشت، طب اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد - ایران.

تألیفات: بررسی علل فشار خون در کودکان، انتشارات پخش

فردوس بصورت کتاب مجموعه‌ای بنام بیماری فشار خون، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان

۹۳۰۹۸۱-۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز،

اهواز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳. فوق تخصص پزشکی - بیماریهای

کودکان، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره تکمیلی بیماریهای غدد درون ریز،

تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران، ایران -

تهران، ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۷۱. سومین کنگره بین‌المللی

بیماریهای کودکان، ۲۵ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۷۱. دوازدهمین کنگره

بزرگداشت دکتر محمد قریب، ایران - تهران، ۲۹ دی تا ۴ بهمن

۱۳۶۹. کنگره سالانه انجمن کودکان، ایران - تهران، ۲۱ تا ۲۳ آبان

۱۳۷۰. اولین کنگره عمومی اطفال، ایران - تهران، ۲۱ تا ۲۵ مهر

۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران، استادیار،

۱۳۶۳ تا کنون. بیمارستان شرکت ملی نفت ایران، اهواز، متخصص

کودکان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان

جندی شاپور، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: تغییرات میزان فعالیت الکالیز فسفاتاز سرم در

بیماران مبتلا به راشی تیسیم، مجری، ۱۳۶۹. بررسی نقص کموناکسی

در بیماران مبتلا به راشی تیسیم، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کلاژن، بیماریهای اصولی

متابولیسم چربی، بیماریهای اصولی متابولیسم مواد چربی،

اختلالات، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات:

Neutrophil Chemotactic Defect in 601 Patient with Rechest ,

Article, Iran , English , 1987 .

Histocytosis X , and 6 Patient reported , Article , Iran , Farce ,

1991 .

مطالعه تغییرات میزان الکالیز فسفاتاز سرم در ۱۱۰ بیمار بستری و

مقایسه آن با بیماران فقر تغذیه، Iranian J.of Ped، فارسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۳۸ **معاون سعیدی، کوکب**

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸۰۰۰۰۰۱-۹

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد -

ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰. فوق تخصص کودکان، دانشگاه فردوسی،

مشهد - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: متخصص بیماریهای کودکان، مشهد - ایران

۱۳۵۰، ۱۳۵۳ تا

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استادیار، ۱۳۵۳ تا

اطفال، تهران، فارسی، دی ۱۳۶۹. سرخچه مادرزادی، مسائل رایج طب اطفال، تهران، فارسی، بهمن ۱۳۶۹.
آشنایی با کشورها: هندوستان

۱۵۴۲ ناصری، محسن

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان، بیمارستان کودکان قائم
 ۸۳-۴، ۲۳۰۱۴-۱۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۰. فوق تخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: اپیدمیولوژیهای کودکان، لندن - انگلستان، ۱۹۹۲. اپیدمیولوژی، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: تازه‌های عفونتهای کودکان، ایران، ۱۳۶۹. سمینار بروسولوز، ایران، ۱۳۶۹. سمینار دیابت، ایران، ۱۳۷۰. سمینار تب روماتیسمی، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون. بیمارستان کودکان شهید فهمیده، پزشک بعداز ظهر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، افسر وظیفه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: اسهال کودکان از کریپتوسپوریدیوم، همکار، ۱۳۶۹. طرح پیشگیری اولیه تب روماتیسمی، مجری، ۱۳۷۱. چگونگی درمان کودکان با در تیدراتاسیون هیپرناتری، مجری، ۱۳۷۰. بررسی علل زودرس نوزادان در همدان، مجری، ۱۳۶۹. پیگیری یکساله نوزادانی که در همدان تعویض خون شده‌اند، مجری، ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان، فیزیولوژی کلیه، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۴۳ نجفی ثانی، مهري

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبیبی کودکان
 ۹۲۰۹۸۱-۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. تخصص اطفال، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. فوق تخصص گوارش اطفال، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: بزرگداشت دکتر قریب، ایران، هرساله.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده پزشکی مرکز طبیبی کودکان، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی علت اسهال حاد شیرخواران، مجری،

۱۵۴۰ مومن، علی اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: اهواز، دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان امام، بخش نوزادان، ۲۸۰۷۵-۶، ۲۸۰۶۸-۹، ۲۰۱۱۸ داخلی ۸۱ یا ۳۳
سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱. تخصص بیماریهای کودکان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام خمینی وابسته به دانشکده پزشکی اهواز، مسئول بخش نوزادان، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، معاونت آموزشی و پژوهشی، ۱۳۶۷ تا پایان ۱۳۶۹. ریاست بیمارستان گلستان وابسته به دانشکده پزشکی اهواز، ریاست، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی وضعیت رشد در سال اول زندگی، مشاور، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۴۱ میردهقان، میرزا محمود

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز - ۴۹۰۰۳-۴۴۷۱۱-۵۵
سوابق تحصیلی: دکترای D.CH.M.D دانشگاه لندن، دانشگاه یونا، لندن - انگلستان، یونا - هندوستان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲، ۱۹۷۴. کارشناسی ارشد D.CH.M.D بهداشت کودک، دانشگاه بمبئی، بمبئی - هندوستان، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۷. کارشناسی M.B.B.S پزشک عمومی، دانشگاه مدراس، مدراس - هندوستان، ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۳.

سوابق اشتغال: برای کسب تجربه بطور چرخشی در تعدادی از بیمارستانهای اطفال در انگلستان، پزشک اطفال خارجی، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲. دانشگاه علوم پزشکی اهواز، هیئت علمی، ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: نوردرمانی در نوزادان، مجری، دکتر خدامراد زندیان. برآورد G۶PD در دانش آموزان مدارس اهواز، مجری، ۱۳۵۴. برآورد کمبود G۶PD در نوزادان در ۴۸ ساعت اول تولد، مجری، ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طب اطفال، اهواز - ایران.

تألیفات: راهنمایی کودکان دیابت، فارسی، ۱۳۵۴. کمبود آنزیم گلوکزها فسفات در نوزادان و دانش آموزان اهواز، واحد پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، فارسی - انگلیسی، ۱۳۶۴. راشیتیس مقاوم، مجله علمی پزشکی اهواز، اهواز، فارسی، فروردین ۱۳۶۷. نوردرمانی در نوزادان، مسائل رایج طب

۱۳۶۴. سازمان بهداشت و درمان استان تهران منطقه غرب، عضو هیات عامل، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. دانشکده پزشکی طالقانی، سرپرست، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: پیشگیری از معلولیتها، مدیر، ۱۳۶۹. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** بیماریهای کودکان، حقوق کودک و رشدونمو از دیدگاه اسلام، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد، تبرهان. پیشگیری از بیماریهای کودکان، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. بیماریهای کودکان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. کودکان ژنتیک، دانشکده پرستاری بانک ملی، تهران. عقب ماندگیها ذهنی، جسمی حرکتی، نابینایی، شنوایی، اعتیاد، تکدی، آسیبهای اجتماعی، تهران و کلیه استانها کشور ایران.

تألیفات: گزیده متون سخنرانیهای سمینارهای علمی آموزشی کودکان قبل از سن دبستان ۱۳۶۶ الی ۱۳۶۹، سازمان بهزیستی کشور، ۱۳۶۹. فقر و فقرزدائی، فقر و فقرزدائی، ۱۳۶۹. ضایعات نخاعی، ضایعات نخاعی، نگرش بر پدیده بی سرپرستی، پدیده بی سرپرستی، ۱۳۶۹. آسیبهای اجتماعی در ایران، آسیبهای اجتماعی، ۱۳۶۸. سالمندان، سالمندان، ۱۳۶۹. شیرمادر، شیرمادر، ۱۳۶۸. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

کودکان - غدد مترشحه

۱۵۴۷ مصطفوی، فریدون

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان - غدد مترشحه
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان ۹۲۰۹۸۱-۳

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۱. فوق تخصص بیماریهای غدد مترشحه داخلی و متابولیسم، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۱. تخصص کودکان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. **سوابق تحقیقاتی:** بررسی اثرات درمانی آنالوگ LHRH، در بلوغ زودرس، مجری و محقق، ۱۳۷۰. بررسی تستهای تیروئید در نوزادان مبتلا به ایکتر هنگام نوزادی، محقق - همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رشد و اختلالات آن، کوتاهی قد، بلوغ، ابهام تناسلی، هیپوتیروئیدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: بلوغ زودرس در پسر بچه ۲ ساله، مجله دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی. نقش ارث در دیابت، مجله دانشکده پزشکی تهران. معرفی سه مورد جدید همرفارودیسیم واقعی، مجله بیماریهای کودکان ایران. تیروئیدیت حاد چرکی، مجله بیماریهای کودکان ایران. درمان بلوغ زودرس، مجله جمهوری اسلامی (ابن سینا).

۱۳۷۱. بررسی اسپونیزیشن در اطفال مبتلا به اسهال مزمن، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزش بالینی بیمار، آموزش تئوری مباحث گوارش اطفال، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی اتیولوژیک بیماران مبتلا به کلتاز در مرکز طبی کودکان، کتاب بزرگداشت دکتر قریب، فارسی، ۱۳۶۶. بررسی بیماران مبتلا به تیروزنمی، کتاب بزرگداشت دکتر قریب، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی بیماران اطفال مبتلا به سلیاک، کتاب بزرگداشت دکتر قریب، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی لوسرپتیک در بچه‌ها، کتاب بزرگداشت دکتر قریب، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۴۴ نخعی، شهربانو

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران
سوابق تحصیلی: دکترای اطفال، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. **سوابق اشتغال:** زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۴۵ نعمتی، نادره

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۲۲۱۱۵-۱۷
سوابق تحصیلی: دکترای پزشک عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۱. فوق تخصص کودکان، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷. نوزادان، مرکز طبی کودکان، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تاکنون.

سوابق اشتغال: بیمارستان شهید اکبرآبادی، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. مرکز طبی کودکان، استادیار، ۱۳۶۰ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۴۶ یاریگروش، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ کودکان
محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲۶۱۲۷
سوابق تحصیلی: تخصص کودکان، بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: ریاست سازمان بهزیستی، رئیس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰. نماینده نخست وزیر در وزارت بهداشت و درمان؛ نمایندگی مسئول، معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی، معاونت، ۱۳۶۱ تا

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با زبانها: انگلیسی

گفتار درمانی

گوش و حلق و بینی

۱۵۲۸

پور قریب، جمشید

رشته: علوم پزشکی؛ گفتار درمانی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم توان بخشی

۲۲۲۹۰۹۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. کارشناسی گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: نخستین کنفرانس زبانشناسی، ایران. سمینار زبان و توانبخشی، ایران. سمپوزیوم عقب ماندگی ذهنی، ایران.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی، مربی، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده علوم توانبخشی ایران،

تهران - ایران.

تألیفات: فرهنگ آسیب شناسی گفتار و زبان، دانشکده توانبخشی،

۱۳۶۹. اساس نولوژی گفتار، دانشکده توانبخشی، ۱۳۶۹. زبان پرشی

(آفازشناسی)، دانشکده توانبخشی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۴۹

قربانی، علی

رشته: علوم پزشکی؛ گفتاردرمانی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم توانبخشی

۲۲۲۸۰۵۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: نخستین سمینار تازه‌های توانبخشی، ایران، آبان ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم توانبخشی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی مدیر گروه، ۱۳۶۵ تا کنون.

بیمارستان امام خمینی همدان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: تعیین مهم عوامل مختلف در ناهنجاریهای گفتار کودکان دبستان استان هرمزگان، مجری، جمعی از دانشجویان و کارشناسان گفتاردرمانی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گفتار درمانی و اختلالات گفتار،

دانشسرای تربیت معلم، تهران - ایران. مبانی گفتار درمانی و اختلال

روانی گفتار زبان، دانشگاه تهران دانشکده دندانپزشکی، تهران -

ایران. اختلال تولید، تسهیل گفتار، مبانی گفتار درمانی، دانشکده علوم

توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

۱۵۵۰

جلالی، مجید

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک ۷-۳۵۰۷۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. تخصص گوش و حلق و بینی،

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان مرکزی،

سرپرست شبکه بهداشتی آشتیان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. سازمان منطقه‌ای

بهدارستان مرکزی، مدیریت امور درمان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۵۱

شریفیان، حسینعلی

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷-۴۲۷۴۷۰۷

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی طب، دانشگاه اصفهان، اصفهان

- ایران، ۱۳۵۱. فوق تخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه شهید

بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: جراحی گوش. جراحی سروگردن.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار،

۱۳۵۴ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشیار، ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق درباره خونریزیهای بعد از عمل جراحی

لوزه‌ها، تهران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گوش و حلق و بینی، تهران - ایران.

تألیفات: کتاب غدد بزاقی، اشارت، فارسی، ۱۳۷۰. مقاله

مسمومیت‌های دارویی، طب درمان، فارسی، ۱۳۶۸. خونریزیهای

ثانویه از ریه‌ها، گوش و حلق و بینی، فارسی، ۱۳۶۹. سیگماهای

عصبی گوش، نامه بهزیستی، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۵۲

صالح انارکی، منصورعلی

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: شهرری، بیمارستان فیروزآبادی، دانشگاه علوم پزشکی

ایران ۹-۵۹۲۰۶۴۹

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی پزشکی، دانشگاه تهران، تهران

- ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. تخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم

پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: برد تخصص گوش و حلق و بینی، تهران -

ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان فیروزگر (دانشکده پیراپزشکی - آموزش تکنسین اطاق عمل)، رزیدنت تخصص گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان مازندران (شهرستان گنبدکاووس)، آموزش دانشجویان دوره بهیاری، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان ایلام (شهرستان دره شهر)، رئیس درمانگاه شهرستان دره شهر، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان فیروزآبادی، رئیس بخش گوش و حلق و بینی، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: موفقیت و عدم موفقیت در درمانهای مختلف اورتیت سرور، مجری، ۱۳۷۱. علل سرگیجه - شیوع در مراجعین بدرمانگاه، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گوش و حلق و بینی بالینی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. بیماری و جراحی‌های گوش و حلق و بینی، دانشکده پیراپزشکی ایران، تهران. بیماریهای عفونی، آموزشگاه بهیاری سمیه، گنبدکاووس - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۵۳ قوجقی، امان گلدی

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان لقمان ۵۴۴۰۶۶

سوابق تحصیلی: تخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. فوق تخصص گوش و عصب، انستیتو گوش میشیگان، ساشافیلد دیرایت - آمریکا، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰. دکترای پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶. کارشناسی ارشد ادیولوژی، ساشاهمتن، ساشاهمتن - انگلستان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵.

دوره های تخصصی: دوره بازآموزی Oto-Neuro surgery course - جراحی تومور گلو مومس و Facial, reanimation (temporalis, hypoglossal). دوره بازآموزی Oto-Neuro surgery course اصلاح استخوانچه گوش میانی و استاپداتومی و Total Facial Nerve-Decompression از طریق میدل فوساوماستوئید با اشعه لیزر، میشیگان - آمریکا، ۱۹۸۸. دوره بازآموزی Oto-Neuro surgery course کاشتن جلازون در ناشنواییان و جراحی اندولنفاتیک ساک و دکمپرسیون آن و قطع عصب وستیبول و جراحی تومور آکوستیک از طریق ترولابیرنتین و تروسیگموتید با اشعه لیزر، ۱۹۹۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای گوش و حلق و بینی برای دانشجویان پزشکی، بیماریهای گوش و حلق و بینی برای پرستاران، ترمینولوژی ادیولوژی، فیزیولوژی و پاتولوژی گوش، وستیبولوژی، چنین شناسی دستگاه شنوایی، شنوایی شناسی، توان بخشی، تهران -

ایران.

تألیفات: آموزش بیماریهای گوش و حلق و بینی و سروگردن، جهاد دانشگاه، فارسی، ۱۳۶۹. از گوش خود چه می‌دانید، جهاد دانشگاه، فارسی، ۱۳۷۰. در حلزون شنوایی الکتروکاردیوگرافی در بیماری گوش، گزارش سه مورد تومور جسم کاروتید با سیر متفاوت، ۱۳۶۹. تحقیق پیرامون ۱۵۰۰ مورد بیمار کم شنوا از نظر شیوع اتیولوژیک سن و جنس، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ انگلستان

۱۵۵۴ کثیری، عبدالمجید

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: بیمارستان امام خمینی اهواز ۲۸۰۷۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص گوش و حلق و بینی و حنجره، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۸ تا کنون.

۱۵۵۵ کریمانه، علی

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان لقمان حکیم بخش گوش و حلق و بینی ۵۴۹۰۰۵۰۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص گوش و حلق و بینی جراحی سرگردن، دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱.

دوره های تخصصی: دوره تخصصی گوش و حلق و بینی، تهران ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده پزشکی)، ۱۳۵۸ تا کنون. بهداری کل استان تهران. بهداری ذوب آهن اصفهان، ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی بررسی آزمایشگاههای نمونه شستشوی سینوسها از نظر قارچ شناسی، همکار، . طرح تحقیقاتی مقایسه جراحی آندوسکپی سینوسها با روش‌های جراحی، همکار محقق. طرح تحقیقاتی عوامل موثر در ایجاد بیماری اوتیت میانی سرور، محقق، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای سینوسها، شنوایی شناسی (کارشناسی ادیومتری)، تهران - ایران. بیماریهای گوش و حلق و بینی، آموزشگاه پرستاری، تهران - ایران. بیماریهای حنجره، سینوسها و بینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.

۱۵۵۶

معصومی، سید عبدالله حسین

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: بیمارستان امام خمینی، بخش گوش حلق بینی

۲۸۰۷۵-۷۶

سوابق تحصیلی: تخصص گوش و حلق و بینی، بیمارستان امام خمینی اهواز دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دکترای پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: بیمارستان امام خمینی بخش گوش حلق بینی اهواز، استادیار، ۱۳۶۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تراکتوستوی در مجروحین جنگ، پایان نامه، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس تخصصی گوش و حلق و بینی و فک و صورت، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۵۷

ناظم، فیروز

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷-۶۱۰۶۱۰۶۸

سوابق تحصیلی: فوق تخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. شهرستان قزوین، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. جبهه بمدت دو سال، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گوش و حلق و بینی، تهران - ایران. **تألیفات:** تکنیک جدید در مورد آترزی کوآن، مجله گوش و حلق و بینی ایران، فارسی. گزارش چند مورد سندرم، فارسی.

آشنایی با کشورهای: آمریکا

۱۵۵۸

نجفی، محترم

رشته: علوم پزشکی؛ گوش و حلق و بینی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۴۴۰۶۶

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴.

دوره های تخصصی: دوره دستیاری گوش و حلق و بینی، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. دوره یکساله دستیاری اطفال، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: کنگره بیماریهای گوش و حلق و بینی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. بیماریهای گوش و حلق و بینی و رادیولوژی، ایران، اسفند ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۶۱

تاکنون. سازمان خدمات درمانی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای گوش و حلق و بینی و رادیولوژی، تهران - ایران.

تألیفات: الکترونیستاکرگردن. امپدانس ادیومتری، بصورت جزوه. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

مدارک پزشکی

۱۵۵۹

حاجوی، اباذر

رشته: علوم پزشکی؛ مدارک پزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۸۵۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. کارشناسی مدارک پزشکی، پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: سمینار توسعه نظام و مدیریت در اطلاع رسانی و کتابداری، ایران، ۱۳۷۱. کارگاه آموزشی مدارک پزشکی، ۱۳۷۱. اولین سمینار سراسری مدارک پزشکی در ایران، ایران، ۱۳۶۹. کنفرانس هفتگی، ایران، ۱۳۶۹. دیدگاههای اسلام در پزشکی، ایران، اسفند ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسئول دفتر هماهنگی آمار و مدارک پزشکی، ۱۳۶۵ تا نیمه دوم ۱۳۶۸. هیئت پزشکی حج (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)، مسئول گروه مدارک پزشکی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. گروه پزشکی شورایی عالی برنامه ریزی، عضو کمیته پیراپزشکی، ۱۳۶۳ تاکنون. گروه پزشکی شورایی عالی برنامه ریزی، سرپرست زیرشاخه مدارک پزشکی، ۱۳۵۹ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمینار کارآموزی، مدارک پزشکی، بایگانی پزشکی، سمینار مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. سمینار کارآموزی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: طرح و ویژگیهای واحد مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی، فارسی، بهمن ۱۳۷۰. آمار و مدارک پزشکی در رابطه با زائرین خانه خدا، بیمارستان، انجمن بیمارستان ایران، فارسی، پائیز ۱۳۶۶. بایگانی پزشکی، فارسی، اسفند ۱۳۷۱. مدارک پزشکی ۲، فارسی، بهمن ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مغز و اعصاب

۱۵۶۰

ابراهیمی میمند، حسینعلی

رشته: علوم پزشکی؛ مغز و اعصاب

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیمارستان شفا

۴۱۰۵۰-۴۵۳۱۱

سوابق تحصیلی: تخصص مغز و اعصاب، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: دومین کنگره غدد، ایران. اولین کنگره غدد، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استادیار، ۱۳۶۵. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دستیار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهربابک، پزشک، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: نورویاتی در بیماریهای مزمن کلیه تحت همودیالیز، مجری، ۱۳۷۰. اثر پروپرانولول در فشارخونهای مواج بیماران سکنه مغزی، مجری، ۱۳۷۰. ارتباط خارش بیماران دیالیزی با تغییرات بیوشیمیک، مجری، دکتر شمس الدینی. بررسی تغییرات بیوشیمیک پاراتورمون در همودیالیز بیماران بانارسائی کلیه، مجری، ۱۳۷۰. تعیین دوز داروهای ضد صرع؛ منجری، یداله نیکیان.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پزشکی قانونی، اخلاق پزشکی، کارآموزی عملی دانشجویان، کارورزان دستیاران بیماریهای مغز و اعصاب، دانشگاه کرمان، کرمان - ایران.

تالیفات: ارتباط خارش با تغییرات بیوشیمیک و بیماران با نارسائی مزمن کلیه تحت همودیالیز، مجموعه مقالات کنگره غدد، ۱۳۷۰. تغییر بیوشیمیک پاراتورمون و بیماران کلیه تحت همودیالیز، مجموعه مقالات کنگره غدد، ۱۳۷۰. تعیین دوز داروهای ضد صرع؛ مجموعه مقالات کنگره، ۱۳۶۹.

۱۵۶۱ حمزه‌ای مقدم، اکبر

رشته: علوم پزشکی؛ مغز و اعصاب

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۴۸۵۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب داخلی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: اپیدمیولوژی بیماریهای سکنه مغزی، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

میکروب شناسی

۱۵۶۲ احمدی، ملاح

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب شناسی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۴۸۱۳۱

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اسهال کلی باسیلی گوساله‌ها در منطقه گرگان، مجری، ۱۳۷۰. بررسی اورام پستان کلی باسیلی گاو در شهرستان ارومیه، مجری، ۱۳۷۰. بررسی اورام پستان استافیلوکوکی گاو در شهرستان ارومیه، مجری، ۱۳۶۹. طرح - بررسی اسهال کلی باسیلی گوساله‌ها در ارومیه و تعیین میزان حساسیت آنها نسبت به آنتی‌بیوتیکهای مختلف، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: باکتری شناسی عمومی و اختصاصی، میکروبیولوژی عمومی، بیماریهای مشترک انسان و دام، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تالیفات: مشاهده آلودگی گاو میش به انگل توآیکاس در شهرستان ارومیه، نامه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۰.

۱۵۶۳ ادیب فر، پروین

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه میکروب شناسی

۶۱۱۲۲۹۰-۶۱۱۲۳۸۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص باکتری شناسی پزشکی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. تخصص میکروب شناسی پزشکی و علوم آزمایشگاهی بالینی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳. دکترای پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۶.

دوره‌های تخصصی: دوره بررسی تشخیص باکتریهای بی‌هوازی، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۹۹۱. دوره بیماریهای مقاربتی، لندن - انگلستان، ۱۹۷۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی، عضو دفتر بازآموزی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی، عضو هیئت تحریریه مجله نبض، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی، مدیر گروه میکروب شناسی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی، استاد، ۱۳۵۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر سیتورماتیک آنزیم اوره آز هلیکوباکتری ریبوری بر روی کبد سلول Veso دیگر فعالیت آنزیم، مسئول، ۱۳۶۹. بررسی باکتریولوژیک و سرولوژیک عفونت لیستریامونوسیتوز نزد بیمارانیکه سابقه سقط داشته‌اند، مسئول، ۱۳۶۹. جداسازی به روش تعیین آن توسط و میزان حساسیت به آنتی‌بیوتیکها، مسئول، ۱۳۷۰. میکروپلازما هوفی من تنفس آنها در دستگاه اوروزینتال، مسئول، ۱۳۷۰. رابطه احتمالی استریتوککهای

مسئول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروشناسی پزشکی، دانشگاههای مختلف کشور.

تألیفات: برنده کتاب سال (میکروشناسی پزشکی)، نویسنده، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۶۴ اعتمادی، هرمز دیار

رشته: علوم پزشکی؛ میکروشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۲۹۰-۶۱۱۲۳۴۲

سوابق تحصیلی: دکترا، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶. تخصص باکتری شناسی پزشکی، دانشگاه تهران دانشکده پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. فارغ التحصیل آزمایشگاه بالینی، دانشکده پزشکی ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

دوره های تخصصی: چهارمین دوره باکتری شناسی سل، اوتاوا - کانادا.

سمینارها: کنگره عفونتهای استافیلوکوکی، لهستان. کنگره مواد ضدباکتری. کنگره عفونت باکتریایی در گرومان.

سوابق تحقیقاتی: تعیین مقاومت استرپتوکوکهای گروه D.A نسبت به استرپتومایسین و تتراسیکلین، مجری. تشخیص سریع پرسلوز، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروشناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

تألیفات: ترجمه کتاب باکتری پزشکی عملی، شرکت چاپ. تالیف کلیات باکتری شناسی پزشکی، دانش پژوه. ترجمه پاتوژن بیماریهای عفونی، دانش پژوه. ترجمه باکتری شناسی پزشکی، جهاد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

۱۵۶۵ بادامی، ناصر

رشته: علوم پزشکی؛ میکروشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۱۱۲۴۰۶

سوابق تحصیلی: دکترای میکروشناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره های تخصصی: دوره آموزش ۱۵ ماهه در زمینه عفونتها، لندن انگلستان، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷.

سمینارها: بررسی شیوع عفونتهای کلامیدیائی در زنان حامله، دانشگاه ساری، ۱۳۷۱. بررسی شیوع سردلیتهای کلامیدیائی

در تهران، دانشگاه سمنان، ۱۳۷۰. ارزشیابی متدهای تشخیص عفونتهای کلامیدیائی، دانشگاه ارومیه، ۱۳۷۰. پنومونی کلامیدیائی در شیرخواران، تهران، ۱۳۶۴. روشهای تشخیص تراخم، تهران، اسفند ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: دوره آموزشی کلامیدیا، انگلستان لندن، سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مربی، استادیار، ۱۳۵۶ تا کنون. بیمارستان توانبخشی شفا یحیائیان تهران، کارشناس مسئول آزمایشگاه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شیوع عفونتهای کلامیدیائی سرویکس در زنان حامله، مجری، ۱۳۶۴. بررسی شیوع اوتریتها و سرویسیت های کلامیدیائی در تهران و بندرعباس، مسئول طرح، ۱۳۶۸. بررسی میزان سقط جنین و ناباروری ناشی از عفونتهای کلامیدیائی مجاری تناسلی، مسئول طرح، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروشناسی، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۶۶ بوجاری نصرآبادی، محمدرضا

رشته: علوم پزشکی؛ میکروشناسی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی ایران، خ ستارخان، خ نیایش، تهران ۹۸۵۰۰۱-۱۰ داخلی

سوابق تحصیلی: Post-Ph.D باکتری شناسی بی هوازی، دانشگاه بمبئی، بمبئی - هندوستان، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸. دکترای میکروبیولوژی، دانشگاه بمبئی، بمبئی - هندوستان، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷. کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه بمبئی، بمبئی - هندوستان، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳. کارشناسی میکروبیولوژی، دانشگاه شیراجی، کولابور - کراد - هندوستان، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱.

سمینارها: سمینار دانشکده ای، دانشکده های تحصیل هند (کولابور - کراد)، ۱۹۸۱.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی ایران، تهران، خ ستارخان، خ نیایش، عضو هیئت علمی، قائم مقام ریاست آموزشی در امور تخصصی، ۱۳۷۰ تا کنون. بیمارستان شریعتی تهران، خ کارگر شمالی، مسئول بخش میکروبیولوژی، ۱۳۷۰. دانشکده پزشکی اراک ایران، استان مرکزی، معاون آموزشی، سرپرست آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: اثر حساسیت باکتریهای بیماریزای بی هوازی نسبت به داروها، تحقیق کننده، بزودی شروع خواهد شد.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیولوژی و ایمونولوژی، میکروبیولوژی تخصصی، اراک و تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۱۵۶۷

پیروز، طاهره

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۱۸۵-۸۰۰۹۱۹۰

سوابق تحصیلی: دکترای میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: جداسازی و تشخیص آکتینومیستهای هوازی پاتوژن از خاک منطقه. بررسی میزان و فور استرپتوکوک گروه B در خانمهای حامله در هنگام وضع حمل، مجری، ۱۳۷۰. جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا از کودکان مبتلا به اسهال، مجری، ۱۳۷۰. جداسازی و تشخیص آکتینومیستهای هوازی پاتوژن از خاک منطقه زاهدان و بیماران مبتلا به مایستوما در آن منطقه، مجری، ۱۳۷۰. جداسازی و تشخیص مایکوپلازماکتریوم توبریکولوزیس و غیر توبریکولوزیس و نوکاردیها از بیماران ریوی در منطقه زاهدان، مجری، فروردین ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیات میکروب‌شناسی، میکروب‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۶۸

تاجبخش، حسن

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب‌شناسی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی ۹۲۳۵۱۰

سوابق تحصیلی: میکروبیولوژی ایمونولوژی، دانشگاه بریستول، بریستول انگلستان، ۱۹۷۴. فوق تخصص میکروبیولوژی ایمونولوژی، دانشگاه و انستیتو پاستور پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸. دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰.

دوره‌های تخصصی: بیماریهای گرمسیری، پاریس فرانسه، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸. ایمونولوژی، پاریس فرانسه، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸. میکروبیولوژی، پاریس فرانسه، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۶.

سمینارها: دامپزشکی، ۱۹۹۱. دامپزشکی. ایمونولوژی، ۱۹۷۶. میکروبیولوژی، ۱۹۷۴. بیماریهای گاو، ۱۹۷۲.

فرصت مطالعاتی: واکسن‌های ضد سالمونلا، انگلستان بریستول، دانشگاه تهران - دانشکده عمران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: مدرس و محقق بمدت ۳۰ سال.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ فرانسه

۱۵۶۹

توانکار، غلامرضا

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب‌شناسی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۴۰۰۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: اراک - دانشگاه تربیت معلم - گروه زیست‌شناسی، مدیر گروه، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه آکانتوسفالهای اراک مسئول طرح.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیشناسی و انگل‌شناسی، دانشکده مامائی، اراک. زیست سلولنی و ملکولی، زیست‌شناسی جانوری، دانشگاه آزاد، اراک. جانورشناسی ۱ و ۲ عملی، بیوشیمی عملی، میکروبیولوژی عملی، میکروبیولوژی، تربیت معلم، اراک - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۷۰

راشد، طاهره

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۳۰۳۱-۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱. فوق تخصص میکروب‌شناسی، دانشگاه مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: سومین کنگره داروسازی، ایران - اهواز، ۱۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۶۹. دهمین کنگره فیزیولوژی، ایران - اهواز، ۱۸ تا ۲۱ آذر ۱۳۷۰. سمینار نقش پرستار، ایران - یزد، ۲۱ تا ۲۴ آبان ۱۳۷۰. کنگره بهداشت نظامی، ایران - تهران، ۲۴ تا ۲۷ شهریور ۱۳۶۸. نهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران - تهران، ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: مشهد بیمارستان امام رضا (ع)، دانشیار، ۱۳۶۹ تا کنون. مشهد بیمارستان امام رضا (ع)، استادیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۹. مشهد بیمارستان امام رضا (ع)، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. مشهد بیمارستان امام رضا (ع)، پژوهشی، آموزشی، دستیار، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: علل گاستروآنتریت در کودکان، همکار، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیشناسی، مشهد - ایران.

تألیفات: نتایج تست توبرکولین در جامعه، مجله دارودرمان، مجله دارودرمان، فارسی، ۱۳۶۸. تحقیقی پیرامون افزایش مقاومت استاف، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه اهواز، فارسی، ۱۳۶۸. تحقیقی در مورد اثر آنتی‌بیوتیکها بر پنوموکوک، مجله دانشکده پزشکی، فارسی. بررسی علل باکتریال گاستروآنتریت، مجله دانشکده پزشکی، فارسی، ۱۳۶۵. بوتولیسم غذایی و گزارش در مورد آن، دانشگاه فردوسی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۴. ویروس‌شناسی پزشکی، کتاب، فارسی، ۱۳۶۹. باکتری‌شناسی آزمایشگاهی،

استانقدس رضوی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۷۱ رجبی سلطان آبادی، عادل

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴-۹۳۰۰۴۱

سوابق تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی، دانشگاه تربیت مدرس.

کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران -

ایران. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،

تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران (مجمع بیمارستانی امام خمینی)،

کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تهران (مجمع بیمارستانی امام

خمینی)، مربی، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی هلیکوباکتریلوری در مبتلایان به

گاستریت و اولسرها پپتیک، همکار. بررسی تشخیص مننژیت

باکتریال بوسیله انجام آزمایش CRP، مشاور و همکار. بررسی کامپیلو

باکترئوزهای در مرغها، مشاور و همکار، آقای دکتر امیررسولی.

پراکنندگی اسیدهای چرب در بیماریهای مختلف، همکار، دکتر

محمدیها، دکتر ملک‌نیا.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی هلیکوباکتر میلیوری در بیماران مبتلا به

اولسرپپتیک، ژورنال جمهوری اسلامی ایران، تهران، انگلیسی،

۱۳۷۰. بررسی کامپیلوباکترئوزهای در بیماران اسهالی، فارسی.

پراکنندگی اسیدهای چرب در بیماریها در سرم خون، فارسی. بررسی

تشخیص سریع مننژیت باکتریال بوسیله آزمایش CRP، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۷۲ ریاضی، محبوب

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معاونت پژوهشی

۲۹۷۰۰۳۰۲۹۳۸۲۱

سوابق تحصیلی: زیست‌شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آتلانتا،

آتلانتا - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد میکروبیولوژی،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵. کارشناسی

زیست‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی WHO راجع به تشکیل، تبریز

- ایران، ۱۳۷۱. دوره آشنایی با ریزکامپیوتر و کاربرد آن، تهران - ایران،

۱۳۷۰. دوره آشنایی با ریزکامپیوتر و کاربرد آن، تهران - ایران، ۱۳۶۸.

دوره‌مقدماتی آشنایی با ریزکامپیوتر، تهران - ایران، ۱۳۶۹. روشهای

تحقیق در علوم پزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی، کارشناسی ارشد، هم‌اکنون. بیمارستان شهید لبافی‌نژاد،

کارشناسی ارشد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

کارشناسی ارشد، ۱۳۶۵ تا کنون. معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت

بهداشت و درمان، کارشناسی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. مرکز طبی کودکان

وابسته به بهداری سابق، کارشناسی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: بررسی کامپیلوباکترئوزی در بین کودکان مبتلا به

اسهال و اسهال، پایان‌نامه، ۱۳۶۳. بررسی گاتدیت ناشی

از کامپیلوباکتریلوری، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایش‌های عملی میکروبیولوژی،

تئوری میکروبیولوژی، تکنیسینهای اطاق عمل، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۵۷۳ زرگری زاده، احد

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی،

تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد میکروبیولوژی،

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. دکترای Ph.D

میکروبیولوژی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳.

دوره‌های تخصصی:

Animal experimental Course for research in microbiology,

England, 1978 - 1979.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا علوم پزشکی همدان دانشکده

پزشکی، مدیر گروه پاتوبیولوژی و معاونت آموزشی دانشکده پزشکی،

۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه بوعلی سینا علوم پزشکی همدان دانشکده

پزشکی، مدیر گروه پاتوبیولوژی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دانشگاه بوعلی

سینا علوم پزشکی همدان دانشکده پزشکی، رئیس علوم پایه پزشکی،

۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پزشکی،

استادیار بخش میکروبیولوژی دانشکده پزشکی، ۱۳۶۵ تا کنون.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، معاونت تأمین نیروی

انسانی، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سرواپیدمیولوژی عفونتهای کلانیدیایی

در مردان، مجری، ۱۳۷۱. بررسی سرواپیدمیولوژی تراخم در استان

سیستان و بلوچستان، مجری، ۱۳۶۰. بررسی سرواپیدمیولوژی

تراخم در استان همدان، مجری، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: باکتریشناسی پزشکی، باکتریشناسی

بهداشت محیط، پاتوبیولوژی، باکتریشناسی پرستاری، انگل‌شناسی

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینا، همدان - ایران.

میکروبیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی دندانپزشکی، میکروبیولوژی

پرستاری، میکروبیولوژی مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

تهران - ایران.

تألیفات: بررسی انگلی و آلودگی به انگل مارشالیمیا مارشالی در

تاکنون. دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. دانشکده تربیت بدنی، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. انستیتو تغذیه ایران، استادیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میکروبی نوشابه‌های غیرالکلی دوغ تهران، مجری، ۱۳۵۵. بررسی لیتواسپرا در آبخورهای وحوش در پارک گلستان، مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیشناسی مواد غذایی، میکروبیشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. اصول اپیدمیولوژی، کلیات و اصول اپیدمیولوژی، باکتری‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: روش ساخت آنتی بیوتیک، دانشگاه انقلاب، فارسی، ۱۳۶۸. تغذیه و بهداشت ورزش، ورزش و ارزش، تهران، فارسی، ۱۳۶۳. تغذیه و بهداشت ورزش، ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۳. عفونت‌های بیمارستانی، مجله بهکام، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. میکروارگانسیم و فاضلاب، کنفرانس. نقش بیوتکنیک در صنعت، مجله پزشکی، فارسی، ۱۳۵۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان غربی

۱۵۷۶ عبادتی، نصراله

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سوابق تحصیلی: فوق تخصص پذیرش دوره Post doctorate. دکتری میکروبیشناسی، دانشگاه ایالتی شمال تگزاس، دنتون، تگزاس - آمریکا، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد میکروبیشناسی، دانشگاه مسیحی ایلین، ایلین - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا. **سمینارها:** شاخه تگزاس ASM، آمریکا.

سوابق اشتغال: بیمارستان هلال احمر، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. بیمارستان بروک هیون (آمریکا)، کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. بیمارستان و زایشگاه رشت، سرپرست آزمایشگاه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. مدیر گروه میکروبیشناسی انگل شناسی و ایمونولوژی، مدیر گروه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱. دانشکده علوم پزشکی گیلان، استادیار - مدیر گروه میکروبیشناسی و انگل شناسی و ایمونولوژی، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: Malignant hyperthermia، دانشگاه ایالتی شمال تگزاس آمریکا، ۱۳۶۵. توصیف قسمت پروتئین کاروتنوپروتئین در غشاء، دوره، ۱۳۶۴. استخراج و تخلیص پروتئین کارل و تنوپروتئین از غشاء، دانشجوی دوره دکتری، ۱۳۶۴. ناقلین انسانی سالمونلا در رابطه با مواد غذایی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیشناسی، ویروس برای پزشکی و علوم آزمایشگاهی، ایمنی‌شناسی علوم آزمایشگاهی،

گوسفند وحشی، ۱۳۵۵. انجام تست Arden در اهالی روستاهای ملایر بمنظور اندازه‌گیری قدرت بینائی، ۱۳۵۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۵۷۴ سالاری، محمدحسین

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت ۶۱۱۲۴، ۶-۹

سوابق تحصیلی: دکترای میکروبیشناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد باکتریولوژی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: میکروبیولوژی، ایران، دانشگاه ساری. بیماریهای عفونی، ایران، دردانشگاه سمنان.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت، مربی و استادیار، ۱۳۶۵ تاکنون. دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت، کارشناس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵. دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت، تکنسین، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: کشت، جداسازی باکتریهای پاتوژن بی‌هوازی از مراجعین به دانشکده بهداشت، مجری، ۱۳۷۱. بررسی شیوع آنتروکولیت‌های ناشی از میکروارگانسیم‌ها، مجری، ۱۳۶۷. تهیه آنتی‌سرمهای مختلف علیه سالمونلا - شیگلا - اشیرشیاکلی پاتوژن، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: باکتریهای بی‌هوازی، مایکوپلاسما، باسیلاسه، کل میکروبیشناسی، تهران - ایران. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۵۷۵ شجاعی ارانی، ابوالمفتح

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۷۶۷۴

سوابق تحصیلی: دکترای میکروبیشناسی مواد غذایی، دانشگاه یوستوس فن لیپگ، گیسن - آلمان غربی، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵. کارشناسی ارشد تغذیه، دانشگاه یوستوس فن لیپگ، گیسن - آلمان غربی، ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۱.

دوره‌های تخصصی: باکتری شناسی آب، گیسن - آلمان غربی، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶.

سمینارها: کنگره میکروبیولوژی، ایران، ۱۳۷۱. **فرصت مطالعاتی:** بررسی باکتریهای پاتوژن آب استخرهای مختلف، آلمان غربی، دانشگاه علامه طباطبایی. **سوابق اشتغال:** دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۷

تشخیص طبی اعتماد مقدم - تهران، خ قائم مقام فراهانی، تکنولوژیست، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی - تهران، خ ولی عصر، کوچه آبشار، تکنولوژیست، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: تولید انبوه باسیلوس تورین ژنیسیس سروتایپ H-۱۴ جهت مبارزه با ناقل مالاریا در جنوب ایران (ایران شهر)، همکار، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیشناسی، هوشبری و تکنسین اتاق عمل، میکروبیشناسی دندانپزشکی، میکروبیشناسی و ویروس شناسی پزشکی، میکروبیشناسی دوره تخصصی، باکتری شناسی دوره کارشناسی ارشد، میکروبیشناسی پرستاری، میکروبیشناسی مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات:

Local Production of Primary Powder of a Bacillus Thuringiensis serotype H - 14 in Iran and determination of its Insecticidal Properties against Culex Pipiens and Anophele stephensi, Article, Iran, English, 1988.

تهیه سه محیط کشت مختلف از ملاس چغندر و آب استیک جهت تولید باسیلوس تورین ژنیسیس سروتایپ H-۱۴، مجله علمی انستیتو پاستور ایران، انستیتو پاستور ایران، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۲۹ فیروزی، فیزوزه

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده

پیراپزشکی اول دربند ۲۷۳۴۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی صنایع غذایی و علوم تغذیه، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی و علوم تغذیه، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی میدان قدس اول دربند، مربی، ۱۳۶۷ تا کنون. مجتمع علوم پیراپزشکی استاد نجات‌اللهی، خ اراک، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷. انستیتو عالی علوم بیمارستانی استاد نجات‌اللهی، خ اراک، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: جدا کردن لیستریا مونوساتیورنز از شیر خام و پاستوریزه مورد مصرف اهالی تهران، مجری، ۱۳۶۹. مقایسه بین جدانمودن لیستریا مونوساتیورنز از شیر خام و پاستوریزه مورد مصرف اهالی تهران با استفاده از محیط غذائی موسفید مک برابرد و محیط پالکام، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیشناسی عملی و تئوری در سطوح مختلف، مجتمع علوم پیراپزشکی، تهران - ایران. میکروبیشناسی مواد غذائی تئوری و عملی، دانشکده پیراپزشکی،

دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان - ایران. میکروبیشناسی و بیولوژی سلولی، دانشگاه ایالتی شمال تگزاس، تگزاس - آمریکا.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۵۲۷ فروهش تهرانی، هما

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۰۹۱۹۰-۸۰۰۹۱۸۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه ملی ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: M.P.H، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار هیئت علمی، ایران، ۱۳۷۱. سمینار هیئت علمی، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مربی عضو هیئت علمی ۱۳۶۷. مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، کارشناسی مسئول، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. آموزشگاه فنی علوم آزمایشگاهی، کارشناسی مسئول، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. انستیتو پاستور ایران بخش واکسن سازی، تکنولوژیست، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. آزمایشگاه رفرائنس وزارت بهداشتی بخش انتروباکتریاسه، کارشناس، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیشناسی، اپیدمیولوژی، تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۲۸ فیاض، فریبا

رشته: علوم پزشکی؛ میکروبیشناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، دپارتمان میکروبیولوژی ۲۱۴۱۴۳۸

سوابق تحصیلی: دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد میکروبیشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. کارشناسی تکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: چهارمین کنگره بین‌المللی پزشکی جغرافیایی، شیراز - ایران، ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۰. اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، تهران - ایران، ۲۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۶۹. اولین سمپوزیوم کنترل بیولوژیک ناقلین مالاریا، تهران - ایران، ۲۲ تا ۲۳ خرداد ۱۳۶۷. هشتمین کنگره بین‌المللی ایمونولوژی، بوداپست - مجارستان، ۲۳ تا ۲۸ آگوست ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش میکروبیولوژی - تهران - اوین، ۱۳۶۵. آزمایشگاه

تهران - ایران .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

آشنایی با کشورها : آمریکا ؛ اطریش

بهداشت ، فارسی ، ۱۳۷۱ . مطالعه انواع سروتیپهای سالمونلا ، شیگلا ، اشرشیاکلیهای آنترپاتوزن در گانتر و آنتریتهای حاد اطفال زیر ۵ سال و تعیین الگوی مقاومت دارویی آنها ، دارودرمان ، وزارت بهداشت ، فارسی ، ۱۳۶۷ . بررسی میکوباکتریومهای در شیرهای غیرپاستوریزه ایران ، دارودرمان ، وزارت بهداشت ، فارسی ، ۱۳۶۶ . بررسی باکتریایی عفونتهای مزمن گوش میانی ، مجله دانشکده پزشکی تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، فارسی ، ۱۳۶۷ .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

۱۵۸۰ قاضی سعیدی ، کیومرث

رشته : علوم پزشکی ؛ میکروب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت گروه

پاتوبیولوژی ۶۱۱۲۳۷۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص پاتوبیولوژی ، دانشگاه تهران ،

تهران - ایران ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ . دکترای دامپزشکی ، دانشگاه تهران ،

تهران - ایران ، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴ .

دوره های تخصصی: MPH ، تهران - ایران ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ .

سمینارها: سیزدهمین کنگره بین المللی طب گرمسیری ، تایلد ، ۸

تا ۱۳ آذر ۱۳۶۷ . سیزدهمین کنگره بین المللی جذام ، هلند ، آذر ۱۳۶۷ .

کنگره سراسری و بازآموزی جذام ، ایران تبریز ، ۱۷ تا ۲۱ مهر ۱۳۶۷ .

سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ، ایران (سمنان) ، ۲۷ تا ۲۹

بهمن ۱۳۷۰ . کنگره سراسری سل ایران ، ایران (مشهد) ، ۱۶ تا ۱۸ مهر

۱۳۶۹ .

فرصت مطالعاتی : میکوباکتریومها (سل و جذام) ، انگلستان لندن ،

دانشکده بهداشت ، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ . میکوباکتریومها (سل و جذام) ،

انگلستان لندن ، دانشکده بهداشت ، ۱۳۶۳ .

سوابق اشتغال: گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم

پزشکی تهران ، استادیار ، دانشیار ، ۱۳۶۱ تا کنون . گروه میکروشناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، مربی ، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶ .

اداره دامپزشکی شهرستان سیرجان ، رئیس اداره دامپزشکی ، ۱۳۵۴ تا

۱۳۵۵ .

سوابق تحقیقاتی: بررسی شیرهای غیرپاستوریزه از نظر وجود

میکوباکتریومها ، مجری ، ۱۳۶۶ . بررسی نقش میکوپلاسما پنومونیه در

پنومونیهای آپتیک در بیمارستان امام خمینی تهران ، مجری ، ۱۳۶۵ .

بررسی عوامل باکتریایی برونشیتهای مزمن در بیماران بیمارستان امام

خمینی تهران ، مجری ، ۱۳۶۲ . تعیین وفور میکوباکتریومهای محیطی

بوسیله اسکین تست و کشت خاک در استان گیلان ، مجری ، ۱۳۶۶ .

ارزشیابی واکسیناسیون BCG همراه با میکوباکتریومهای محیطی

در پیشگیری بیماری جذام در مناطق آذربایجان شرقی گیلان و مازندران

و خراسان ، مجری طرح ، ۱۳۶۹ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: باکتریولوژی MPH ، اپیدمیولوژی

پزشکی ، تهران - ایران .

تألیفات :

Mycobacterium Vaccae in Immunoprophylaxis and immunotherapy

of Leprosy an tuberculosis , Article , England , English , 1990 .

بررسی وفور میکوباکتریومهای محیطی در منطقه گیلان ، نظام پزشکی ،

نظام پزشکی ، فارسی ، ۱۳۷۱ . واژینوز باکتریایی ، نبض ، وزارت

۱۵۸۱ مالک نژاد ، پرویز

رشته : علوم پزشکی ؛ میکروب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پزشکی

۶۱۱۲۲۹۰

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی ، دانشگاه تهران ، تهران - ایران ،

۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ . فوق تخصص میکروشناسی پزشکی ، دانشگاه تهران ،

تهران - ایران ، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸ . فارغ التحصیل تخصص آزمایشگاه

بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران - ایران ، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ .

سمینارها: کنگره بین المللی ویرولوژی ، آلمان ، ۱۹۸۹ .

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی ، استادیار ، ۱۳۶۱ تا کنون .

دانشکده پزشکی ، مربی ، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ . دانشکده پزشکی دانشگاه

علوم پزشکی تهران ، رزیدنت ، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸ . انستیتو سرم و واکسن

سازی رازی ، دستیار ، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ .

سوابق تحقیقاتی: بررسی باکتریولوژیکی اطاقهای عمل دانشگاه

علوم پزشکی تهران ، مجری ، ۱۳۶۷ . تحقیق در مورد ویروس تب

برفکی در ایران ، همکار .

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروشناسی و ویروس شناسی ،

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران - ایران .

تألیفات : باکتریولوژی پزشکی (عملی) ، میکروشناسی ، فارسی ،

۱۳۶۴ . کلیات میکروشناسی پزشکی ، میکروشناسی ، فارسی ،

۱۳۶۷ . ویروس شناسی پزشکی ، میکروشناسی ، فارسی ، ۱۳۷۰ .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

۱۵۸۲ مبشری ، فاطمه

رشته : علوم پزشکی ؛ میکروب شناسی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۶۸۳۷۷۸ منزل ،

سوابق تحصیلی: کارشناسی بیولوژی ، ژئولوژی ، دانشگاه تهران ،

تهران - ایران ، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲ . کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،

دانشگاه تهران ، تهران - ایران ، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹ . دیپلم کمکهای اولیه

پزشکی ، موسسه سنت جان آمبولانس ، سیدنی - استرالیا ، ۱۳۶۱ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: کمکهای اولیه پزشکی ، آزمایشگاه

میکروبیولوژی ، آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۱ و ۲ ، زیست شناسی

عمومی ، تهران - ایران .

تألیفات: کمکهای اولیه پزشکی، ستاد آموزش کمکهای اولیه پزشکی، ۱۳۶۳. خودآموز میکروبیولوژی (میکروبیولوژی عملی)، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۱.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

در نمو تکثیر باسیل سل، مجله طبی انگلیسی، ۱۹۷۱.
آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۵۸۳ نائبی، محمد

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۲۲۷۷۳

سوابق تحصیلی: دکترای Ph.D میکروبیولوژی (علوم آزمایشگاهی) دانشگاه میشیگان، آن آرپور - آمریکا، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۹. فوق لیسانس اپیدمیولوژی، دانشگاه میشیگان، آن آرپور - آمریکا، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷. فوق لیسانس مدیریت بیمارستان، دانشگاه میشیگان، آن آرپور - آمریکا، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۶. فوق لیسانس میکروبیولوژی، دانشگاه میشیگان، آن آرپور - آمریکا، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۵. داروسازی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰.

دوره‌های تخصصی: میکروبیولوژی، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۷۰. **فرصت مطالعاتی:** تطابق انساج برای پیوندها، کانادا - تورنتو، بیمارستان شهدا، ۱۳۵۲. اپیدمیولوژی و ویروس آنفلوآنزا، شوروی - مسکو، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۰. تشخیص امراض تناسلی با استفاده از ایمنوفلورسانس، انگلستان - لندن، ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه ملی سابق، شهید بهشتی فعلی، استاد، ۱۳۵۴ تا کنون. دانشگاه جندی شاپور (اهواز)، بیمارستان رضا پهلوی سابق (شهادی فعلی)، دانشیار، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. دانشگاه میشیگان، استادیار، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۹. دانشگاه میشیگان، آسیستان، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷.

سوابق تحقیقاتی: متد ایمنوفلورسانس برای تشخیص ویروس آنفلوآنزا، مسئول، ۱۳۵۶. متد ایمنوفلورسانس برای تشخیص باکتری عامل بیماری سوزاک، مسئول؛ ۱۳۵۴. اثر تکان دادن و ۵۰۲ در نمو باکتریهای عامل بیماری سل، مسئول، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبیولوژی پزشکی، دروس اختصاصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. اپیدمیولوژی مقدماتی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران. میکروبیولوژی پزشکی، ایمنولوژی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز - ایران. میکروبیولوژی پزشکی، ایمنولوژی، ویروولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. ژنتیک میکروبیها، دانشگاه میشیگان، آن آرپور - آمریکا. انگل شناسی عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات: دنیای باکتریها، چهر، ۱۳۶۹. دنیای باکتریها. مقایسه IgG و IgM از نظر ایجاد مصنوعیت، مجله طبی انگلیس، ۱۹۷۲. متد ایمنوفلورسانس برای تشخیص سلولهای آنتی کورساز، مجله طبی انگلیس، ۱۹۷۱. رابطه مواد غذایی پروتئین و سنتز آنتی کورها، مجله بهداشت آمریکا، ۱۹۶۸. متد ایمنوفلورسانس برای تشخیص آمیب نوع شیرازی، مجله طبی انگلیسی، ۱۹۷۲. اثر حرکت مکانیکی و ۵۰۲

۱۵۸۴ نوروزی، جمیله

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب شناسی

محل کار: دانشکده علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، بخش میکروبیولوژی ۸۰۰۸۵۱۰ داخلی ۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد M.Phil بیولوژی، دانشگاه برنل، لندن - انگلستان، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹. دکترای Ph.D میکروبیولوژی، دانشگاه سالفورد، لندن - انگلستان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱. **دوره‌های تخصصی:** کارگاه آموزشی (برنامه ریزی روش و ارزیابی)، تهران - ایران، ۱۰ تا ۱۲ بهمن ۱۳۷۱. ایمنولوژی بیماریهای عفونی و بیولوژی مولکولی، تهران - ایران، ۱۸ آذر تا ۲ دی ۱۳۷۱. اولین دوره روشهای سرولوژی در تشخیص بیماریهای عفونی، تهران - ایران، ۲۳ خرداد تا ۲۳ مرداد ۱۳۷۱. پروژه تحقیقاتی تابستانی، تورنتو - کانادا، جولای تا سپتامبر ۱۹۸۶.

سیناها: هفته دانش، سوریه، ۲۸ اکتبر تا ۴ نوامبر ۱۹۸۹. کنگره میکروبیولوژی، ایران، ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۷۱. کارگاه آموزشی پرستاران، ایران، ۶ تا ۱۱ تیر ۱۳۷۱. دوره آموزشی توجیهی پرستاران کنترل عفونت، ایران، ۱۴ تا ۱۶ دی ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، دبیر دبیرستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. دانشکده پزشکی قدس، مسئول آموزش، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میکروارگانیزمهایی که در ایجاد سنگ کلیه دخالت دارند در بیماران بیمارستان شهید هاشمی نژاد، مجری، دکتر محمدعلی بهار، دکتر مجید کریمی، خانم رحیمی، آقای مسجدیان.

سوابق فعالیتهای آموزشی: باکتری، ویروس تئوری و عملی، تهران - ایران.

تألیفات: ایدز بیماری حاصل از HIV، نشر و تبلیغ بشری، فارسی، ۱۳۶۸. ویروس شناسی پزشکی، نشر و تبلیغ بشری، فارسی، ۱۳۶۹. باکتریولوژی پزشکی جلد اول، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارسی، ۱۳۷۱. باکتریولوژی پزشکی جلد دوم، مرکز نشر اشارت، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۵۸۵ یوسفی مشعوف، رسول

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی همدان

ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. **سومینارها:** نخستین کنگره تشخیص‌های آزمایشگاهی در طب بالینی، ۲۳ تا ۲۵ شهریور ۱۳۷۰. **سوابق اشتغال:** دانشگاه اهواز دانشکده پزشکی، استادیار و مدیر گروه، ۱۳۶۸. دانشگاه اهواز دانشکده پزشکی، مربی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دانشگاه اهواز، دانشجوی فوق‌لیسانس ضمن خدمت، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز، دبیر، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. **سوابق تحقیقاتی:** مطالعات باکتریولوژیک و ایمونولوژیک روی بیماران مشکوک به وبا در منطقه خوزستان، مرکز بهداشت و دانشکده پزشکی اهواز، ۱۳۶۹. بررسی عوامل میکربی لکوره در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام اهواز، مجری، ۱۳۷۰.

تألیفات:

Persisting inapparent Chlamydial infection, Article, England, English, 1989.

Momp of Chlamydia trachomatis..., Article, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

نفرولوژی

۱۵۸۷ **رحیمیان، محمد**

رشته: علوم پزشکی؛ نفرولوژی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی یزد ۳۰۰۱۰۵

سوابق تحصیلی: دکترای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵. تخصص داخلی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. فوق تخصص نفرولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. **سمینارها:** کنگره فشارخون، ایران. کنگره فشارخون، ایران. کنگره نفرولوژی، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید بهشتی، عضو شورای مرکزی اداره دانشکده پزشکی و معاون آموزشی و سرپرست بیمارستان سعادت آباد اوین، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه علوم پزشکی یزد، استادیار، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تشخیص و کنترل و شناسایی بیماران مبتلا به فشار خون، مجری، ۱۳۷۱. بررسی عوارض خونی در بیماران اوری، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی عوارض حاد همودیالیز، مجری، ۱۳۶۹. بررسی ضایعات استخوانی در بیماران دیالیزی، استاد راهنما، ۱۳۷۱. بررسی ضایعات قلبی در بیماران دیالیزی، استاد راهنما، ۱۳۷۰. بررسی عوارض گوارشی بیماران اوری، مجری، ۱۳۶۳. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد - ایران. **تألیفات:** کتاب کلیه و حاملگی، یزد، فارسی، ۱۳۷۰.

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد باکتری‌شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دکترای میکروبیشناسی پزشکی، دانشگاه شفیلد، شفیلد - انگلستان.

سمینارها: دستاوردهای نوین میکروبیولوژی پزشکی، ایران، ساری، ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۷۱. سمپوزیوم پاتولوژی میکروبیولوژی، انگلستان، ۲ تا ۵ ژانویه ۱۹۹۲. سمپوزیوم پاتولوژی میکروبیولوژی، انگلستان، ۱۱ تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱. سمپوزیوم پاتولوژی میکروبیولوژی، انگلستان، ۱۰ تا ۱۳ جولای ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: آزمایشگاه جهاد دانشگاهی، مسئول فنی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه علوم پزشکی، معاونت دانشجویی دانشگاه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده پزشکی، معاونت آموزشی دانشکده پزشکی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. بیمارستان نجمیه تهران، مدرس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تربیت معلم (تربیت بدنی) تهران، مدرس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: تشکیل کلسیون باکتریولوژی، مجری، ۱۳۷۱. سروتایپیک عفونتهای غیرتفوییدی، مجری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروب و ویروس، ویروس شناسی، همدان. میکروب، دانشکده بهداشت، تهران - ایران. میکروبیولوژی، ایلام - ایران.

تألیفات: بررسی شیوع سالمونلایهای غیرتفوییدی در تهران، داروودرمان، تهران، فارسی، ۱۳۶۷.

An identification scheme for oral Non - pigmental Poerottellaspesic, Article, England, English, 1991.

Characterization of the genus Poevotella by SDS - Page, Article, England, English, 1992.

A pyrolysis Mass spectrometry study of the Non - pigaeted prevotella specis, Article, England, English, 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

میکروب‌شناسی بالینی

۱۵۸۶ **کجباف، محمدجواد**

رشته: علوم پزشکی؛ میکروب‌شناسی بالینی

محل کار: بخش میکروب و ایمنی‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اهواز ۳۲۰۳۶

سوابق تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی بالینی، دانشگاه سوتهمپتون، سوتهمپتون - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی بیولوژی، دانشگاه اهواز، اهواز -

آشنایی با زبانها: انگلیسی

دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بلورشناسی هندسی، دانشکده علوم

پایه دامغان، دامغان - ایران.

تألیفات: قرابت‌های هتروژنتیک قوس ولکانوپلوتونیک کوه زر-ترود

و ارتباط آن با متالورژی در ناحیه، مجله علوم دانشگاه تهران، دانشگاه

تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**ویروس‌شناسی****۱۵۸۸ موسوی جاهد، زهرا**

رشته: علوم پزشکی؛ ویروس‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۷۸۵۲۸، ۲۷۸۵۳۱،**سوابق تحصیلی:** کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ویروس‌شناسی، دانشگاه

برونل، لندن - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. دکترای Ph.D

ویروس‌شناسی، دانشگاه برونل، لندن - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: مرکز پاتولوژی و پژوهش‌های پزشکی نیروی هوایی

- خیابان پیروزی، کارشناس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. انستیتو پاستور ایران -

تهران، کارشناس ارشد، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی:

Electron microscopy of streptococues lactin plage plaque margins,

مجری، ۱۹۸۲. بررسی شاخصهای تکثیر ویروس هپاتیت B در

دانشجویان دانشگاه‌های تهران، مجری، شش ماه قبل.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروب اطاق عمل، میکروب

پزشکی، میکروب دندانپزشکی، میکروب داروسازی، ویروس‌دکترای

علوم، بیماریهای واگیر، ویروس‌کاردانی، ویروس‌کارشناسی،

میکروب‌کارشناسی علوم، میکروب‌مامائی، باکتری و ویروس،

ویروس‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکی، تهران -

ایران.

تألیفات:

Electron microscopy of streptococcus lactic Plaque margins ,

Article, England , English , 1982 .

نگرشی سریع بر بیماری هاری و روشهای تشخیص آزمایشگاهی آن،

بولتن مجتمع علوم پیراپزشکی، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**آشنایی با کشورها:** انگلستان**همه‌گیری‌شناسی****۱۵۹۰ جانتقربانی، محسن**

رشته: علوم پزشکی؛ همه‌گیری‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمان**سوابق تحصیلی:** کارشناسی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی

اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی،

دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دکترای اپیدمیولوژی،

دانشگاه گلاسکو، گلاسکو - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزش روش تحقیق، مشهد - ایران،

شهریور ۱۳۶۸. کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی، ارزیابی و روش، کرمان

- ایران، آبان ۱۳۷۰. دوره بازآموزی اپیدمیولوژی و آمار حیاتی

پیشرفته، استکهلم - سوئد، ۲۰ ژانویه تا ۱۴ فوریه ۱۹۹۲.

سمینارها: دوازدهمین گردهمایی علمی اپیدمیولوژیستها، آمریکا،

۱۳۶۹. دهمین کنفرانس آسیائی، چین، ۲۰ تا ۲۳ آگوست ۱۹۹۱.

سمپوزیوم سل، ایران، ۱۳۶۳. سمینار فشارخون، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. دانشگاه

کرمان، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اثر سیگار کشیدن بر روی قند خون، مجری،

۱۳۷۱. بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای قلب و عروق در جنوب

شرقی ایران، مجری، ۱۳۶۹. بررسی اپیدمیولوژیک سفلیس بومی در

جاسک، مجری، ۱۳۶۹. افشا اطلاعات تشخیص به بیماران مبتلا به

سرطان، مجری، ۱۳۶۹. بررسی مالاریا در مهاجران افغانی، همکار،

۱۳۷۰. اپیدمی سرخک در کرمان، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اپیدمیولوژی، بهداشت ۱ و ۲ و ۳،

بیماریهای واگیر، بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

کرمان - ایران.

تألیفات: بررسی اپیدمیولوژیک سل در کودکان، مجله علوم

پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، انگلیسی، ۱۳۶۰. ارزشیابی اثر اجزا

فشار خون در مرگ و میراز بیماری ایسکمیک قلبی، دارو و درمان،

داروپخش، فارسی، ۱۳۷۱. آموزش اصطلاحات پزشکی، جهاد

دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۸.

Traffic Casualties in Shiraz , Article , Iran , English , 1981 .

هتروولوژی**۱۵۸۹ جعفریان، عبدالرضا**

رشته: علوم پزشکی؛ هتروولوژی

محل کار: دانشکده علوم پایه دامغان (۲۲۳۳)، ۴۶۶۶**سوابق تحصیلی:** کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران،

- ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد هتروولوژی (زمین‌شناسی)،

Blood Pressure Compunets as preductors of Stroke..., Article ,
Iran, English , 1990 .

آشنایی با زبانها : انگلیسی
آشنایی با کشورها : انگلستان

۱۵۹۱ کوهی کمالی ، داریوش

رشته : علوم پزشکی ؛ همه گیری شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دامپرووری با گرایش ژنتیک و

تغذیه ، دانشگاه اژه (ازمیر) ، ازمیر - ترکیه ، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۴ .

سوابق اشتغال: دانشکده بهداشت علوم پزشکی ایران ، مربی ،

۱۳۶۶ تا کنون . دانشگاه علامه طباطبائی ، مربی ، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ .

دانشگاه آزاد ایران ، سرپرست واحد دانشگاه ، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ . وزارت

بهداری ، مسئول واحد ، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ .

سوابق تحقیقاتی: اصلاح ژنتیکی طیور بومی ، همکار (مامور) ،

۱۳۶۰ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت مواد غذایی ، بیوشیمی ،

تغذیه ، شهرکرد و تهران - ایران .

تألیفات: مجموعه تست و پاسخ تشریحی پرورش گاو (تغذیه -

بهداشت) ، اصول پرورش گاو ، ۱۳۶۷ . مجموعه تست و پاسخ

تشریحی پرورش گوسفند (تغذیه - بهداشت) ، اصول پرورش

گوسفند ، ۱۳۶۷ . مجموعه تست و پاسخ تشریحی پرورش طیور (تغذیه

و بهداشت) ، اصول پرورش طیور ، ۱۳۶۷ . مفاهیم جدید یک رژیم

غذائی متعادل ، بهداشت جهان ، مرکز نشر دانشگاهی ، فارسی ،

۱۳۷۱ . غذا و فساد دندان ، بهداشت جهان ، مرکز نشر دانشگاهی ،

فارسی ، ۱۳۷۰ . درمان چربیهای خون با رژیم غذائی ، جامعه سالم ،

فارسی ، ۱۳۷۱ . مسمومیت اتفاقی با آفت کشی ، بهداشت جهان ،

مرکز نشر دانشگاهی ، فارسی ، ۱۳۷۰ .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

آشنایی با کشورها : ترکیه

فنی و مہندسی

ابزار دقیق (مهندسی پزشکی)

۱۵۹۲ آیت‌اللهی، احمد

رشته: فنی و مهندسی؛ ابزار دقیق (مهندسی پزشکی)

سوابق تحصیلی: دکترای ابزار دقیق مهندسی پزشکی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد ابزار دقیق برق، منچستر - انگلستان، UMIST، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: پنجمین سمینار مهندسی پزشکی، ایران، دی ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: کشور انگلستان شهر منچستر. دانشگاه علم و صنعت، مری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دانشگاه آزاد سابق، مری، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اولتراسوند در پزشکی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران. الکترونیک، تکنیک پاس، اولتراسوند در پزشکی، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

تألیفات: پردازش سیگنال پابل داپلر اولتراسوند برای تخمین جریان خون، مجموعه مقالات پنجمین سمینار مهندسی پزشکی، فارسی، ۱۳۷۱. اعداد منفی و نماها تشدید مدارهای مغناطیسی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق تحقیقاتی: طراحی الگوریتم فرآیند تصمیم‌گیری، طراح. طرح اجرایی بازار مشترک اسلامی، طراح. طراحی مدل بهینه و تصمیم‌گیری در انتقال تکنولوژی، طراح. طرح ارتقاء فرهنگ آمار کاربردی و برنامه‌ریزی، طراح. بهینه‌سازی تصمیم‌گیریهای پزشکی، طراح، ۱۹۷۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تحلیل و طراحی سیستم‌ها، برنامه‌ریزی سیستم‌ها، مباحثی در آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. تحقیق در عملیات، مهندسی سیستم‌های عمران، آنالیز تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی استراتژیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: الگوریتم فرآیند تصمیم‌گیری، نشریه دانشکده مهندسی، فارسی، ۱۳۷۰. فرآیند انتقال تکنولوژی، پژوهش در علم و صنعت، فارسی، ۱۳۷۰. آشنایی با علم تصمیم‌گیری و کاربردهای آن، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۶۶. مقدمه‌ای بر مراحل تجزیه و تحلیل سیستم‌ها (دو جلد)، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۷۰. تئوری تصمیم‌گیری + تصمیم‌گیری تیمی + استراتژیهای تصمیم‌گیری، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۶۸. کاربرد علم تصمیم‌گیری در سیستم‌های مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۷۱. طراحی دانشگاه رسول اکرم (ص).

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: اطریش؛ مکزیک؛ آمریکا

تکنولوژی جوشکاری

۱۵۹۴ مالک قاینی، فرشید

رشته: فنی و مهندسی؛ تکنولوژی جوشکاری

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - بخش مهندسی مواد ۸۰۵۰۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای تکنولوژی جوشکاری، انستیتو تکنولوژی کرنفیلد، بوفورد - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد تکنولوژی جوشکاری و تامین مرغوبیت، انستیتو تکنولوژی کرنفیلد، بوفورد - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. کارشناسی مکانیک، دانشکده نفت آبادان، آبادان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: دومین سمینار مهندسی جوش، ایران، ۱۱ تا ۱۳ مرداد ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: کارخانجات صنایع آذربایجان، مشاور فنی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. کارخانه توسعه جوشکاری انگلستان، مشاور فنی، ۱۳۶۹. کارخانه دلرواستالایت انگلستان، محقق ۱۳۶۶. سازمان تولید نیروی انگلستان، محقق، تابستان ۱۳۶۵. شرکت ملی نفت ایران - اداره مهندسی خطوط لوله و مخازن، مهندس پروژه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمودینامیک پیشرفته مواد، دانشگاه

برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها

۱۵۹۳ منصوری، محمدمسعود

رشته: فنی و مهندسی؛ برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، گروه برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها ۷۷۱۰۴۱

سوابق تحصیلی: دکترای علوم تصمیم‌گیری، دانشگاه کالیفرنیا، ارواین - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱. کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات، دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷. کارشناسی حسابداری صنعتی و مدیریت صنعتی، دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید - آمریکا، ۱۹۷۵.

سمینارها: سمینار آموزش بهره‌وری، ایران، شهریور ۱۳۷۱. سمینار ارتقاء فرهنگ صنعتی، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، معاون پژوهشی. دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر تحصیلات تکمیلی. دانشگاه شهید بهشتی، رئیس دانشکده صنایع انفورماتیک. دفتر نخست وزیر. وزارت پست و تلگراف و تلفن.

تربیت مدرس، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

معاون وزیر و رئیس مرکز توسعه و صادرات ایران

۱۵۹۶ شفیعا، محمدعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ تکنولوژی صنعتی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی تولید، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد ترایبولوژی، دانشگاه برونل، لندن - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. دکترای ترایبولوژی، دانشگاه برونل، لندن - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: مدیریت تکنولوژی های جدید IT، دهلی نو - هندوستان، ۱۳۷۱. کارآفرینی در طراحی، میسور - هندوستان، ۱۳۷۰. ماشینهای اندازه گیری مختصاتی، شراینفورت - آلمان، ۱۳۶۸. **سمینارها:** انتقال تکنولوژی و آموزش فنی و حرفه‌ای (سمپوزیوم)، دانشگاه صنعتی شریف، باهمکاری ایالت بارن آلمان، ۱۳۷۱. کارآفرینی در ایران (کنگره)، امیرکبیر و چند وزارتخانه، ۱۳۷۰. تغییرات سیلابی آموزش در مدیریت، سازمان ملل، ۱۳۷۱. طراحی و تولید، سازمان ملل، ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: انتقال تکنولوژی، آلمان - شراینفورت، دانشگاه علم و صنعت، در حال اقدام.

سوابق اشتغال: بخش خصوصی، مشاوره، ۱۳۶۳ تا کنون. وزارت صنایع سنگین، مشاوره، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، مشاوره، ۱۳۶۸ تا کنون. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سرپرست کمیته - عضو کمیته برنامه‌ریزی، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی - استادیار - سرپرست، ۱۳۵۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: کنترل کیفیت و برنامه‌ریزی تولید، محقق - سرپرست تیم، ۱۳۷۰. قرارداد با خرید در صنایع قطعات اتومبیل، مشاور - محقق، ۱۳۶۹. انتقال تکنولوژی قطعات اتومبیل، مشاور - محقق، ۱۳۶۳. نیازهای آموزشی تکنولوژی نو، محقق و سرپرست تیم، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه‌نویسی کامپیوتر، روشهای تولید، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران. روشهای تولید، مونتاژ مکانیکی، کنترل عددی، خواص ماشینهای افزار، مهندسی فاکتورهای انسانی، خطاهای اندازه‌گیری، فاکتورهای انسانی پیشرفته، کنترل اتوماتیک، طراحی و تولید توسط کامپیوتر، طراحی اجزاء، دانشگاه علم و صنعت و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

تألیفات: روبات‌ها، امیرکبیر، ۱۳۵۵. واژگان مهندسی صنایع، نشر دانشگاهی، در حال چاپ. مونتاژ اتوماتیک، نشر دانشگاهی، در حال چاپ. ۲۶ مقاله علمی در ژورنالهای علمی داخل و خارج طی سالهای ۱۳۶۲ تا کنون منتشر شده‌اند که در آرشیو دانشگاه علم و صنعت ایران ثبت‌اند.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

تکنولوژی صنعتی

۱۵۹۵ بزرگ خان، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ تکنولوژی صنعتی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع و مکانیک، انستیتو تکنولوژی نیویورک، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰.

دوره‌های تخصصی: مدیریت تخصصی، تهران - ایران، ۱۳۶۳. مبانی و کاربرد کامپیوتر، ۱۳۷۰. بهره‌بری خط تولید، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۹. تهیه و تدوین دانش فنی، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. ساخت و تولید، نیویورک - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: کارشناسان ارشد Scape، تایلد، ۱۳۶۲. وضعیت تکنولوژی در جهان امروز، ایران، ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: وزارت صنایع - تهران - خیابان استاد نجات‌اللهی - خیابان شهید کلاتری، مدیرکل امور بین‌الملل و امور قراردادهای تکنولوژی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - تهران - خیابان انقلاب - خیابان فرصت - پلاک ۷۱، مدیر آموزشی و امور بین‌المللی، ۱۳۶۸ تا کنون. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - کرج - شهر صنعتی کرج، مشاور آموزشی مؤسسه، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تهیه و تدوین دانش فنی، مجری، ۱۳۶۸. فرم تهیه طرحهای صنعتی، مجری، ۱۳۶۳. کلیات مهندسی صنایع، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

تألیفات: طرح دستگاه چله‌زنی، وزارت صنایع، ۱۳۶۳. دانش فنی در کشورهای در حال توسعه، وزارت صنایع. نقدی بر ارزیابی علل تغییر خط و توسعه واحدهای صنعتی، سنکر و صنعت وزارت صنایع. نظری به پائین و بالای جهان تکنولوژی امروز، سنکر و صنعت وزارت صنایع.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ هندوستان؛ برزیل

جوایز: تقدیرنامه از وزیر صنایع. تقدیرنامه از رئیس دانشگاه امیرکبیر. تقدیرنامه از وزیر فرهنگ و آموزش عالی. تقدیرنامه از وزارت دفاع. تقدیرنامه از معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. تقدیرنامه از رئیس دانشگاه تهران. تقدیرنامه از

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۵۹۷ **علی احمدی، علیرضا**

رشته: فنی و مهندسی؛ تکنولوژی صنعتی

محل کار: تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت ایران -

دانشکده مهندسی صنایع ۷۷۱۰۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دکترای تحقیق در عملیات و مدیریت تولید، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳.

دوره‌های تخصصی: دروس فنی مهندسی صنایع غذایی، اصفهان - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کار با نرم افزارهای بهینه‌سازی تحقیق در عملیات و مهندسی صنایع، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دوره مدیریت و کنترل پروژه‌های عمرانی، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. **سمینارها:** سمینار تحقیق و توسعه، ایران. اولین سمینار ارتباط با صنعت، ایران. دومین سمینار ارتباط با صنعت، ایران. گردهمایی کارشناسان مرکز تحقیقات نیرو، ایران.

فرصت مطالعاتی: تحقیق، ایران - تهران، دانشگاه تربیت مدرس،

۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت. دانشگاه شهید بهشتی تهران، آموزشی. آموزش. دانشگاه آزاد اسلامی - واحدهای آموزشی، آموزشی، اجرایی. شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرایی. وزارت آموزش و پرورش - دانشکده مدیریت، آموزشی، اجرایی. وزارت صنایع. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. دانشگاه علم و صنعت ایران، آموزشی، اجرایی. وزارت دفاع (و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی - موسسه آفرینش، اجرایی.

سوابق تحقیقاتی: تهیه برنامه کامپیوتری برنامه‌ریزی پروژه‌های بزرگ، رئیس گروه مشاورین، ۱۳۶۷. تحقیق پیرامون مدیریت تحقیق و توسعه و مهندسی، مجری، ۱۳۷۱. بررسی مکانیزمهای اثربخشی فعالیتهای تحقیق و توسعه، مجری، ۱۳۷۳. بررسی مشکلات صنایع کوچک و سنجش بهره‌وری یکی از صنایع، مجری، ۱۳۷۳. مطالعات امکان‌پذیری و طراحی کارخانه یکی از محصولات، همکار، ۱۳۶۷. مطالعات امکان‌پذیری و طراحی هفته‌نامه فرهنگ آفرینش، مجری، ۱۳۷۱. طراحی دوره‌های آموزشی - پژوهشی و فرهنگی، مجری، ۱۳۶۴. کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی در جایابی سیلوها و برنامه‌ریزی حمل و نقل گندم، مجری، ۱۳۶۸. پروژه‌های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، استاد راهنما یا مشاور.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدیریت کارخانه، کارسنجی و

روش‌سنجی، ریاضیات، کنترل پروژه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران. طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، ارزیابی کار و زمان، دانشکده

مهمات‌سازی صنایع دفاع، تهران - ایران. مطالعه کار، پروژه کارشناسی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، تهران - ایران. کاربرد کامپیوتر برای مدیریت و تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران - ایران. تحقیق در عملیات پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. ارزیابی کار و زمان، تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج - تهران. ارزیابی کار و زمان، تحقیق در عملیات، برنامه‌ریزی عملیات صنعتی، برنامه‌ریزی استراتژیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

تألیفات: واژه‌نامه مدیریت و مهندسی صنایع، کتاب، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، انگلیسی - فارسی، ۱۳۷۳. واژه‌نامه تحقیق در عملیات/ارزیابی کار و زمان، جزوه، دانشگاه علم و صنعت، انگلیسی - فارسی، ۱۳۷۰. راهنمای نرم‌افزار بهینه‌سازی Lindo، جزوه، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۹. ابزار ترسیم مطالعه کار و طراحی کارخانه، جزوه، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۷۱. جایگاه و نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه در استراتژی دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز صنعت، مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، اداره کل صنایع خوزستان، فارسی، ۱۳۷۲. اثربخشی فعالیتهای مشترک دانشگاه و صنعت در زمینه تحقیق و توسعه، مجموعه مقالات اولین ارتباط با صنعت، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۷۲. چگونه مشکلات صنعت را می‌توان حل کرد؟، مجموعه مقالات دومین سمینار ارتباط با صنعت، دانشگاه علم و صنعت، فارسی. شماره‌های مختلف نشریه فرهنگ آفرینش، فرهنگ آفرینش، دانشگاه آزاد اسلامی، فارسی، ۱۳۷۲.

جوایز: تقدیرنامه مورخ ۱۳۷۳ وزارت صنایع - اداره کل صنایع استان خوزستان - بابت ارائه مقاله سخنرانی. سکه بهارآزادی و تقدیرنامه مورخ ۱۳۷۲ رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت - بابت ارائه مقاله سخنرانی. تقدیرنامه مورخ خردادماه ۷۳ رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت - بابت ارائه مقاله سخنرانی. تقدیرنامه مورخ آبانماه ۱۳۷۲ - رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی - بابت راه‌اندازی و اداره نشریه فرهنگ آفرینش

۱۵۹۸ **عمرانیان، سیدمحمدهادی**

رشته: فنی و مهندسی؛ تکنولوژی صنعتی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز ۷۶۸۰۱۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی صنعتی، دانشگاه ایالتی

شمال شرقی اوکلاهما، اوکلاهما - آمریکا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸.

کارشناسی ارشد تکنولوژی صنعتی، دانشگاه ایالتی امپریانا، امپریانا -

آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹.

دوره‌های تخصصی: مهندسی امکانات عملی تولید و تجهیزات،

ناگویا - ژاپن، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: اولین سمینار شهر و شهرداری، ایران، ۱۱ تا ۱۲

شهریور ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: جمع آوری، حمل و نقل و تبدیل زیاله به کود گیاهی (کمپوست)، مجری. طراحی تهویه مطبوع ساختمان، مجری. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی؛ عربی **آشنایی با کشورها:** عربستان؛ عراق؛ سوئیس و هلند **جوایز:** از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی چندین تقدیرنامه علمی چه از طرف ریاست سازمان و یا معاونت علمی. سازمان مالکیت فکری جهانی در هلند و ژنو در سوئیس

سوابق اشتغال: کارخانجات نیروی جمهوری اسلامی ایران - بندرعباس، مشاور دایره طرح فنی و برنامه ریزی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی امکان تولید ماشینهای CNC در ایران، مجری، ۱۳۶۹. طرح تهیه طرح ایجاد منطقه ویژه صنعتی (آزاد) در زمینه صنعت الکترونیک در استان فارس، همکار، ۱۳۷۱. طرح تدوین نیازهای صنعتی استان از طریق واحدهای تحقیق و توسعه کارخانجات، همکار و ناظر علمی، ۱۳۶۹. طرح تولید نیمه صنعتی دستگاه تنظیم بمب اتمی کشور، مدیر پروژه، ۱۳۶۶. طرح نمونه سازی دستگاه ابزارتیزکن، ناظر علمی، ۱۳۶۶. طرح مقدماتی شناخت تکنولوژی تولید و اثرهای لاستیکی حلقه ای تخت، مجری، ۱۳۶۵. پروژه برجاری، مدیر پروژه، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حفاظت صنعتی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**آشنایی با کشورها:** آمریکا

جوایز: جایزه همراه با لوح تقدیر بعنوان عضو هیئت علمی نمونه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. لوح تقدیر بمناسبت ایراد سخنرانی در اولین سمینار شهر و شهرداری

سازههای دریایی

۱۶۰۰ آقا کوچک، علی اکبر

رشته: فنی و مهندسی؛ سازههای دریایی

محل کار: تهران، خیابان آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی عمران ۸۰۰۵۰۴۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد طراحی سازههای فولادی، امپریال کالج لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دکترای سازههای دریایی، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنگره بین المللی مهندسی راه و ساختمان، ایران، ۱۹۹۰. کنفرانس خستگی در سازههای دریایی، انگلستان، سپتامبر ۱۹۸۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه لندن، اسپستان تحقیقاتی، ژوئن ۱۹۸۶ تا مارس ۱۹۸۹. دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، فروردین ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سکوهای دریایی سلمان، مشاور، ۱۳۶۸. رفتار اتصالات فولادی متداول در برابر زلزله، مشاور، ۱۳۷۰. آزمایشات دینامیکی بر روی سازههای واقعی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مسبانی پایداری سازها، دینامیک سازها، سکوهای دریایی، مهندسی زلزله، بارگذاری، مکانیک جامدات، طراحی سازه فولادی، دانشگاههای تربیت مدرس و صنعتی شریف و خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی**آشنایی با کشورها:** انگلستان

سازههای هیدرولیکی

۱۶۰۱ حکیم زاده، حبیب

رشته: فنی و مهندسی؛ سازههای هیدرولیکی

تولید و بهره‌وری

۱۵۹۹ سرابی، باسل

رشته: فنی و مهندسی؛ تولید و بهره‌وری

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۸۸۳۸۳۳۹ **سوابق تحصیلی:** کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: بررسی نحوه تعیین کام اختراعی اختراعات، لاهه - جبلند، ۱۳۷۱، ۲۰ روز. سمینار بررسی اختراعات، ژنو - سوئیس، ۱۳۷۱، ۵ روز. آموزش زبان انگلیسی (متوسطه، پیشرفته، تخصصی)، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق اشتغال: کارشناس کمیسیون صنعت نخست‌وزیری، کارشناس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. کارشناس کمیسیون صنعت سازمان امور اداری و استخدامی، کارشناس، ۱۳۶۱. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، مدیر، ۱۳۶۱ تا کنون. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، عضویت در هیئت داوران ثبت اختراع، ۱۳۶۳ تا کنون. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، عضویت در بررسی طرحهای نمایشگاههای بین‌المللی، ۱۳۶۵ تا کنون.

مسئول آموزش و تحقیقات کمیته صنایع روستائی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. ساختمان هفتم وزارت نفت اداره مهندسی پالایشگاهها، کارشناس، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. شرکت مهندسی مشاور صنعتی ایران، کارشناس، ۱۳۶۵. شرکت تیروش وابسته به سپاه پاسداران، کارشناس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۶۰۴ محمدی شجاع، محسن

رشته: فنی و مهندسی؛ طراحی جامدات مهندسی
محل کار: تهران پارس انتهای خیابان وفادار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (دانشکده مکانیک) ۷۷۳۵۴۹
سوابق تحصیلی: دکترای فیزیک، بیرمنگهام - آمریکا، ۱۳۶۳ تا تمام. کارشناسی ارشد مکانیک سیالات، بیرمنگهام - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. کارشناسی مکانیک، بیرمنگهام - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.
سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مربی، ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: آمریکا، Pipe Mechine، آمریکا، ۱۹۸۰. Coupling tester، آمریکا، ۱۹۸۰. دستگاه رنگرزی، تهران، ۱۳۶۸. Textile finisher، تهران، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: یاتاقان روغنکاری، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران - ایران. ارتعاشات، مقاومت مصالح، فیزیک مکانیک، فیزیک الکتریسیته، فیزیک حرارت، طراحی اجزاء، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

فتوگرامتری کاداستر

۱۶۰۵ آزادگان، علی محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ فتوگرامتری کاداستر
محل کار: دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۶۸۹۴۷۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فتوگرامتری کاداستر، دانشگاه نیوبرانزویک، فردریکتون - کانادا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی نقشه برداری، دانشکده نقشه برداری، تهران.

دوره های تخصصی: دوره تخصصی فتوگرامتری، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. **سمینارها:** سمینار فتوگرامتری گروه تخصصی بخش محاسبات، کانادا، ۱۹۷۹.

سوابق اشتغال: دانشکده نقشه برداری، مربی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۰. سازمان نقشه برداری کشور، کارشناس، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۸۱۹۴۵۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. کارشناسی عمران آب، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مجتمع سازندگی و آموزش وزارت نیرو آذربایجان، مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی کمانش صفحات، دانشجو، ۱۳۶۹. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** مکانیک سیالات، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران - تبریز. شبکه آبرسانی، هیدرولیک کاربردی، هیدرولیک عمومی، مجتمع آذربایجان، ایران - تبریز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۰۲ مصطفی قره باغی، احمد رضا

رشته: فنی و مهندسی؛ سازه های هیدرولیکی
محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۰۴۱-۳۴۳۰۴۲
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.
دوره های تخصصی: بانک اطلاعاتی، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ۱۳۷۰ تاکنون. شرکت مهندسی مشاور حساب، مهندس محاسب، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. شرکت مهندسی مشاور سازه، مهندس محاسب، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.
سوابق تحقیقاتی: طرح و محاسبه مسطحه شناور، محقق، ۱۳۶۶. طراحی سازه زیردریایی، محقق، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه مکانیک جامدات، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران.
تألیفات: هیدرولوژی سیل، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، فارسی.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

طراحی جامدات مهندسی

۱۶۰۳ صادقی مهر، محسن

رشته: فنی و مهندسی؛ طراحی جامدات مهندسی
محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی ۲۵۰۶۶
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

دوره های تخصصی: U.K Abingdon, EDXRF 300، ۷ تا ۱۸ اسفند. **سوابق اشتغال:** دانشگاه بوعلی سینا، هیئت علمی، مدیر گروه معاونت دانشکده، ۱۳۶۷ تاکنون. جهادسازندگی استان همدان،

الکتريکي، پلي تکنیک تولوز، تولوز - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: دوره مدیریت عالی، مشهد - ایران، شهریور تا مهر ۱۳۶۸. دوره کامپیوتر، تهران - ایران، اردیبهشت تا خرداد ۱۳۶۷. دوره تجهیزات الکترونیک، ACTIM، تیر ۱۳۵۰ تا آذر ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعت نفت، رئیس دانشگاه، ۱۳۶۹ تا کنون. وزارت نیرو - سازمان سازندگی و آموزش، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. وزارت نیرو - مرکز تحقیقات نیرو، مدیر عامل مرکز، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. وزارت نیرو - شرکت توانیر، معاون بهره‌برداری و عضو هیئت مدیره، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. وزارت نیرو - شرکت توانیر، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کنترل خطی، نیروگاه حرارتی، مجتمع شهید عباسپور، تهران - ایران. دانشکده نفت، اهواز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۶۰۸ عبدوس، علی محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی الکترونیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۳-۲۱۰۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: شرکت ایران ماد - تهران لاله‌زار، سرپرست کارگاه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. شرکت تله‌کابین توچال، سرپرست کارگاه، ۱۳۵۷. مجتمع آموزش عالی سمنان، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مدار ۱ و ۲، ماشین ۱ و ۲، الکترونیک، رسم فنی برق، کارگاه برق، کارگاه مدارفرمان، آز-فیزیک، آز-مقدماتی برق، آز-ماشین ۱ و ۲، اندازه‌گیری الکتريکي، انتقال انرژی الکتريکي، ترانسفورماتور، ریاضی ۱، آز-اندازه‌گیری، مجتمع آموزش عالی سمنان، سمنان - ایران.

مهندسی برق و الکترونیک

۱۶۰۹ آذرمنش، محمدتقی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه ارومیه ۳-۴۸۱۳۱-۴۳۳۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. دکترای الکترونیک، پلی تکنیک تولوز، تولوز - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: فیزیک فضا و تله‌دکسیون، استراسبورگ -

سوابق تحقیقاتی: کاربرد سیستم‌های متمرکز در کادتر، درحال اجرا.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

مکانیک خاک

۱۶۰۶ ذینالی، اکبر

رشته: فنی و مهندسی؛ مکانیک خاک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدیرعامل مهندسان دریا سازه صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۱۸۶۷ ۰۶۰۳۸۴۰-۰۶۰۳۸۳۹

سوابق تحصیلی: دکترای مکانیک خاک، دانشگاه گرونبل، گرونبل - فرانسه، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد سیویل، دانشگاه استراسبورگ، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵. کارشناسی هنر سیرالی، تهران - ایران، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۶.

دوره‌های تخصصی: شوفاز و تهیه، C.O.S.T.I.c، ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹.

سوابق اشتغال: پلی تکنیک تهران انستیتو و ساختمان، تدریس - معاونت، ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۵. سلسفیدرود شرکت، معاون سرپرست کارگاه، خرداد تا مهر ۱۳۴۱. شرکت ملی نفت آبادان، سرپرست برج تقطیر، اردیبهشت تا مهر ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: کشتی سازی سازمان عمران کیش، مدیرعامل. بندر صیادی جدولی بوشهر، مدیرعامل، ۱۳۷۰. بندر خارک (قریه خارک)، مدیرعامل، ۱۳۷۰. بندر تجاری و آزاد کیش و بندر تفریحی، مدیرعامل، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مکانیک خاک و بتن آزمایشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران. مقاومت مصالح، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

مهندسی الکترونیک

۱۶۰۷ ایزدی، محمود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعت نفت، دفتر تهران، خ حافظ، روبروی پلی تکنیک، پلاک ۶۹ ۸۳۸۷۵۰

سوابق تحصیلی: دکترای کنترول قدرت، پلی تکنیک لورن، نانسی - فرانسه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد کنترول قدرت، پلی تکنیک لورن، نانسی - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد ماشینهای

فرانسه، دوماه.

سمینارها: سمپوزیوم بین‌المللی مایکروویو، آمریکا، ۳۰ آوریل تا ۲ می ۱۹۷۹.

فرصت مطالعاتی: مطالعه ساخت فیلترهای مایکروویوی با استفاده از خطوط میکرواستریپ بهم تزویج شده، فرانسه - تولوز، دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فیزیک الکترونیک، میدانها و امواج، الکترونیک ۱ و ۲، الکترومغناطیس ۱ و ۲، آذ الکترونیک ۱ و ۲، فیزیک قطعات نیمه‌هادی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات: Measurements of Dispersion Characteristics and Field Distributions in Inverted Strip Dielectric Waueguide in Millimeter Wavelength, Article, 1979. طرح و ساخت صافی میانگذر

به فرکانس ۱۲/۱ زیگه‌رتز با استفاده از خطوط میکرواستریپ بهم تزویج شده، نشریه علمی و فنی امیرکبیر، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۶۱۲ بالازاده بهار، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده فنی ۳۴۰۰۸۱ داخلی ۱۲

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی الکترونیک (میکروپروسور)، دانشگاه U.C.C.، کاردیف - انگلستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد الکترونیک مهندسی، دانشگاه U.Wist، کاردیف - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد فیزیک پیشرفته مواد رادیواکتیو، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: کاربرد میکروهای دیجیتال U.C.C.، کاردیف - انگلستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: کنگره فیزیک پزشکی، ایران، ۱۳۷۰. وزارت صنایع، ایران، ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دانشگاه U.W.I.S.T انگلستان، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تبریز، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه بر روی دستگاه اشعه ایکس در طراحی و ساخت مدار اینترمس دستگاه اشعه ایکس با کامپوتر P.C و میکروپروسور، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ۲۰ ساعت نظری، دروس مختلف گروه برق. ۲۵ ساعت نظری، دروس مختلف برق (مدارهای منطقی، میکروپروسور، الکترونیک ۱ و ۳، آزمایشگاه‌های مختلف برق). آزمایشگاه، تدریس دروس آزمایشگاهی به زبان انگلیسی و پژوهشی برای اخذ مدرک دکترا. دانشگاه تبریز، ایران.

تألیفات: دزیمتری با استفاده از میکروپروسور، نشریه دانشگاه

۱۶۱۰ آقامحمدی، فرحناز

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۰۴۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق - مخابرات، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد برق - مخابرات، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: هفتمین سمینار مهندسی برق، ایران، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: مرکز آموزش عالی فنی دختران تهران، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. شرکت ملی گاز ایران، کارشناس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ریاضی کاربردی، مدارهای مخابراتی، مدار ۲، آزمایشگاه‌های مدار و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۱۱ باباملک قره‌پتیان، گیورگ

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده برق ۶۱۳۹۴۷۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق - قدرت، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دکترای مهندسی برق - قدرت، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

مخابرات (برق) - دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

دوره‌های تخصصی: تعدادی دوره تخصصی در سمینار کنترل و مدلسازی مانند (دوره، تهران - ایران، تابستان سال ۱۳۶۹. دوره تابستانی در منطق ریاضی و مبانی ریاضی، تهران - ایران، تابستان ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده برق - گروه برق، مری، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ساختمان پروتئین‌ها و دنباله‌های DNA به وسیله شبکه‌های عصبی، موضوع تز دکتری، ۱۳۷۰.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: الکترونیک ۱ و ۲، آزمایشگاه کنترل، سیستم‌های خطی کنترل، دانشگاه تهران، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۱۶ بیگلریگیان، جلال

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه تهران (۴۴) (۲۵) ۶۳۳۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشکده فنی دانشگاه تهران، مری، ۱۳۵۴ تا کنون.
سوابق تحقیقاتی: روش‌های پیشرفته کنترل دور موتور جریان مستقیم، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مدار الکتريکی ۱ و ۲، هواپیمایی کشوری، تهران. آزمایشگاه ماشین ۱ و ۲، مبانی مهندسی برق شیمی، مبانی برق ۱ و ۲، دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: برق، آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۵۸.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۱۷ پورفتح، محمد تقی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۵۴۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی برق قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق اشتغال: دانشسرای عالی فنی کرمان، مسئول گروه برق مسئول تحقیقات انرژی خورشیدی، مسئول دفتر فنی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.
سوابق تحقیقاتی: طراحی موتور اسنکرون، مشاور، ۱۳۷۱. ساخت ترموستات اطو، مسئول، ۱۳۷۰. اصلاح موتور یونیورسال جاروبرقی، مسئول، ۱۳۷۱. بررسی گرمائی موتورهای کولر، مسئول، مهندس طاهری.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ماشینهای الکتريکی ۱، الکتريسته صنعتی، دانشگاه علم و صنعت، تهران. ماشینهای الکتريکی ۱ و ۲، دانشسرای عالی فنی کرمان، کرمان.

علوم پزشکی دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی، فارسی، ۱۳۷۱. اعلان وقوع حادثه با استفاده از سیستم تلفن - انفرماتیک، مجموعه مقالات شرکت برق، ۱۳۷۱. نقش مراکز آموزشی و صنعتی در خودکفایی صنعتی، مجموعه مقالات کنفرانس الکترونیک، آموزش و صنعت، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۱۳ برادران شکوهی، شهریار

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده برق ۴۵-۴۰-۷۷۰۰ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده برق - آزمایشگاه‌های الکترونیک، سرپرست آزمایشگاه‌های الکترونیک، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده برق - آزمایشگاه‌های الکترونیک، سرپرست آزمایشگاه‌های الکترونیک، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشکده برق - آزمایشگاه‌های الکترونیک، مری، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سیستم موشکی SAM-7، مجری، ۱۳۶۶.
سوابق فعالیت‌های آموزشی: آزمایشگاه الکترونیک ۱ و ۲ و ۳، الکترونیک ۱، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۱۴ بصیری، عبدالمحمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: شیراز بلوار مدرس دانشکده صنعت الکترونیک ۲۸۰۴۱ - ۲۲۱۹۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز دانشکده صنعت الکترونیک، ۱۳۵۴ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دروس دوره کاردانی، شیراز.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۱۵ بهرامی بوده لالو، فریبا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه تهران ۲۸-۲۵-۶۳۳۰

سوابق تحصیلی: دکترای کنترل و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا کنون. کارشناسی ارشد مخابرات (برق) - دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۱۸

ثابت مرزوقی، اسحق

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه تهران ۶۳۳۰۲۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۱. کارشناسی برق، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۶.

سوابق اشتغال: انستیتو الکتروتکنیک، معاون اداری و مالی، ۱۳۶۳ تاکنون. دانشکده فنی، معاون اداری و مالی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. انستیتو الکتروتکنیک، سرپرست، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. دانشگاه تهران - دانشکده فنی، مربی، ۱۳۵۲ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: روش های پیشرفته کنترل دور و گشتاور موتور d.C، مجری، ۱۳۷۰. شروع تخلیه جزئی، همکار طرح، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی مهندسی برق ۱ و ۲، الکترونیک، دانشگاه تهران، ایران - تهران. ماشین های الکتریکی ۱ و ۲، ۳، ماشین مخصوص، آزمایش های الکتریکی، آزرله و حفاظت، آژ مدار و اندازه گیری، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی ماشین های آسنکرون با شیار عمیق، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹. ماشین مخصوص و کنترل در ماشین های الکتریکی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱. برق، آموزش و پرورش، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۱۹

جاهد مطلق، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۱-۴۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد مهندسی کنترل، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دکترای مهندسی کنترل و کامپیوتر، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

دوره های تخصصی: Computer control دانشگاه شفلید، شفلید - انگلستان، به مدت دو هفته. آشنایی با سیستم Simoreg، لیورپول - انگلستان، به مدت یک هفته. کاربرد، برادفورد - انگلستان، به مدت یکماه.

سمینارها: کنترل، ایران - تهران، ۱۸ خرداد ۱۳۷۰. کنفرانس الکترونیک فیلر، انگلستان - لندن، ۱۶ می ۱۹۸۸. کنفرانس بین المللی تئوری مدار و طراحی، انگلستان، ۵ تا ۸ دسامبر ۱۹۸۹.

سوابق اشتغال: شرکت پرسال، کارشناس مهندس برق، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. شرکت سیمان تهران، مسئول منتخب برق و الکترونیک، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: طراحی کنترلر برای نیروگاه، استاد راهنما،

۱۳۷۱. طرح و ساخت کنترلر PID، استاد راهنما، ۱۳۷۱. طرح و ساخت سیستم Data برای نیروگاه Logger، مشاور، ۱۳۷۱. طرح و ساخت PLC، مسئول، ۱۹۹۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کنترل خطی، پردازش سیگنال دیجیتال، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران. کنترل چند متغیر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران - تهران.

تألیفات:

Harmonic characteristic of feedback systems, article, English, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۲۰

جرجانی، خسرو

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۱-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی الکتروتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی، ۱۳۵۸ تاکنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: طراحی تاسیسات الکتریکی، مدیر مسئول، ۱۳۵۶. تحقیق در مورد طراحی سیم بندی ماشینهای جریان متناوب، مدیر مسئول، ۱۳۵۴. تحقیق در مورد طراحی و محاسبات عملی ترانسفورماتورها، مدیر مسئول، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: تاسیسات الکتریکی، عنوان، فارسی، ۱۳۶۳. نقشه های سیم بندی، عنوان، فارسی، ۱۳۶۵. نقشه کشی صنعتی جلد اول و جلد دوم، عنوان، فارسی، ۱۳۶۳. طراحی سیم بندی ماشینهای جریان مستقیم، عنوان، فارسی، ۱۳۶۰. کتاب طراحی و ساخت الکتروموتور آسنکرون، محاسبات موتور آسنکرون، فارسی، ۱۳۷۰. کتاب محاسبات عملی ترانسفورماتورها، محاسبات عملی ترانسفورماتورها، فارسی، ۱۳۵۹. کتاب طراحی سیم بندی ماشینهای جریان متناوب، طراحی سیم بندی ماشینهای جریان متناوب، فارسی، ۱۳۵۹.

۱۶۲۱

جریهی، بهرام

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: شیراز بلوار مدرس دانشکده صنعت الکترونیک ۲۲۱۹۶ سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمومی، دانشکده فنی آبادان، آبادان - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۵.

دوره های تخصصی: کنترل مهندسی، کیپ فیر آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶. عیب یابی سیستمها، بافلو آمریکا، ۱۹۷۶. تربیت مدرس فنی،

کمدن آمریکا، ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۵۷ تا کنون. شرکت پلی اکریل ایران، تدریس کنترل، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارخانجات مخابراتی ایران، کنترل دستگاه‌های الکتریکی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. شرکت برق منطقه‌ای اصفهان، طرح تولید و توزیع، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۴. شرکت ملی نفت ایران، طرح تجهیزات الکتریکی، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷.

سوابق تحقیقاتی: ترازوی الکترونیوماتیک، مجری، محمدحسین فتوحی، شیرافکن، خانباز یوسفی، چایچی.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کارگاه عمومی برق، آز اصول، الکترونیک، اصول اندازه‌گیری دقیق، اصول اندازه‌گیری الکتریکی، آز ابزار دقیق، ابزار دقیق، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

۱۶۲۲ جمالی، صادق

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی برق، دانشگاه سی‌تی‌لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: مهندسین مشاور قدس نیرو، مهندس پروژه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: رله و حفاظت ماشین ۳، ۲.

تألیفات:

Accurate fault location for power transmission lines, book, England English 1990

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۲۳ حاجی زاده، عبدالمحمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: شیراز بلوار مدرس دانشکده صنعت الکترونیک صندوق

پستی ۳۱۳ کد ۷۱۵۵۵ ۲۲۱۹۶-۲۸۰۴۱ داخل ۳۷۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق و الکترونیک، دانشگاه نرمن اکلاهما، نرمن اکلاهما - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. کارشناسی برق و الکترونیک، دانشگاه نرمن اکلاهما، نرمن اکلاهما - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: شرکت تولیدی لاستیک دنا شیراز، سرپرست برق و الکترونیک، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: کنترل ماشین‌های صنعتی با استفاده از میکروپروسورها، مجری، ۱۳۶۸. سیستم کنترل از راه دور چند

کاناله، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ابزار دقیق سیستم‌های صنعتی آز دیجیتال، ابزار دقیق ریاضیات عمومی، ابزار دقیق آز، ابزار دقیق، آز الکترونیک صنعتی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۲۴ رحمتی، عبدالرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: باشگاه علم و صنعت ۵۳۳ ۷۷۱۰۴۵

سوابق تحصیلی: دکترای الکترونیک قدرت، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، معاون آموزشی دانشکده، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، مربی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آز تلویزیون، آز الکترونیک ۱ و ۲ و ۳، الکترونیک ۳، الکترونیک صنعتی، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۲۵ رحیم خانی، محمدعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق، انستیتو تکنولوژیک تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳. کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت)، انستیتو تکنولوژیک تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۴. دکترای قدرت Ph.D، دانشگاه استون بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دوره ژئوترمال (بهره‌برداری از انرژی حرارتی زمین در تولید انرژی برق، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، مسئول کمیته ارزشیابی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیس اداره خدمات، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. دانشگاه علم و صنعت ایران، معاون امور آموزشی و مسئول، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. هنرسرای عالی سابق، دانشگاه علم و صنعت ایران، سرپرست آزمایشگاه میانی مهندسی برق، ۱۳۶۵ تا کنون. هنرسرای عالی سابق، دانشگاه علم و صنعت ایران، کفیل بخش برق، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷.

سوابق تحقیقاتی: انتقال انرژی برق بصورت E.H.V.D.C، مجری، ۱۳۵۲. تدوین طرح‌های تحقیقاتی آزاد و کارشناسی ارشد دانشگاه

سوابق اشتغال: دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، دانشیار، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، استادیار، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، مربی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: سیستم‌های دفاعی، مدیر، ۱۳۶۸. سیستم‌های دفاعی، مسئول، ۱۳۶۵. طراحی و ساخت سیستم DLTS، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک الکترونیک، الکترونیک ۱ و ۲، تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه‌هادی، طراحی مدارهای مجتمع خطی، طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات:

A bateh fabricated silicon, article, English, 1982. Deep states associated..., article, English, 1988.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۶۲۸ زارعی، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: مجتمع دانشگاهی بیرجند آموزشکده فنی مهندسی الکترونیک ۲۷۷۹۵-۵۶۱۰.

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه نجوم، نجوم - آلمان غربی، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: الکترونیک مدارات مجتمع خطی دروازه‌های منطقی دیجیتال، آزمایشگاه دیجیتال، آزمایشگاه الکترونیک، آزمایشگاه مجتمع خطی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان غربی

۱۶۲۹ سبزیپوشان، سیدحجت

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: علم و صنعت ایران، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون. پلی تکنیک تهران، مربی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: تحلیل فرکانسی سیگنال قلبی، مجری، ۱۳۷۱.

علم و صنعت ایران و چگونگی نتایج و موارد کاربرد آن، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: معماری، تهران - ایران. مبانی مهندسی برق، ماشینهای الکتریکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: کاربرد کمیتهای مختلط در مدارهای الکتریکی، جزوه درسی. راهنمای آزمایشگاه مبانی مهندسی برق، جزوه درسی. اوسیلوگراف، فاراد، فارسی، ۱۳۶۳. الکتریسته صنعتی (دوجلد)، فنی حسینیان، فارسی، ۱۳۶۴. اصول آموزش سیمکشی ساختمان، فنی حسینیان، فارسی، ۱۳۵۸. الکترونیک کارگاهی، مولف، فارسی، ۱۳۶۲. تحقیق در مبانی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۲۶ رضائی‌راد، غلامعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۵۰۴

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی پزشکی، دانشگاه جورج واشنگتن، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۷۸ نیمه تمام. کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه جورج واشنگتن، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷. کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه دیستریکت اوکلینیا، واشنگتن آمریکا، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکتریکی، آزمایشگاه مدار، آزمایشگاه الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۲۷ روئین تن لاهیجی، غلامحسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۴-۵۹

سوابق تحصیلی: دکترای الکترونیک، دانشگاه میشیگان، آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه میشیگان، آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: فرصت مطالعاتی، منچستر انگلیس، مهرماه ۱۳۶۶ تا مهرماه ۱۳۶۷.

سهمینارها: تکنولوژی نیمه‌هادی و بررسی امکان ایجاد این تکنولوژی در ایران، ایران - شیراز، ۱۳۶۱. EDM، آمریکا، دسامبر ۱۹۸۰ بمدت سه روز.

فرصت مطالعاتی: تحقیقات، انگلستان - منچستر، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

۱۶۳۱ سیفی، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۸۱۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد برق، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷. دکترای برق، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹.

دوره‌های تخصصی: دوره دستگاه نظامی رمزکننده صوتی، زوج - سوئیس، ۱۳۶۱.

سمینارها: IASTED، تابوان، ۱۳۶۹. ECC-91، فرانسه، ۱۳۷۰. ۱FAC، آلمان، ۱۳۷۰. IASTED، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: صنایع الکترونیک ایران (صنایع دفاع - شیراز)، مهندس طراح مخابرات، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه قدرت و رئیس بخش برق، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: آزمایشگاه کامپیوتری ماشینهای القائی، استاد راهنما، ۱۳۷۱. توزیع اقتصادی بارین نیروگاهها، استاد راهنما. شناسائی پارامترهای ماشین سنکرون بکمک کامپیوتر، استاد راهنما. طراحی بهینه موتورهای یونورسال، استاد راهنما. طراحی گرافیکی شبکه‌های قدرت بکمک کامپیوتر، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دینامیک سیستمهای قدرت، تئوری جامع ماشینها، دینامیک عالی سیستمهای قدرت، بهره‌برداری عالی از سیستمهای قدرت، بهره‌برداری از سیستمهای قدرت، ماشینهای الکتریکی، بررسی سیستمهای قدرت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات: تولید، بهره‌برداری و کنترل در سیستمهای قدرت، دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۷۱.

Denamic modeling..., article, English, 1992. An implicit..., article, English, 1990. A self-tuning..., article, English, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۳۲ شایگانی، افراسیاب

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکتروتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. دکترای الکتروتکنیک، دانشگاه پل ساباتید، تولوز - فرانسه، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه پلی تکنیک تهران، مری، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. صنایع الکترونیک ایران، مدیر بخش تحقیقات و غیره، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. شرکت ملی نفت - طرح گسترش مجتمع پتروشیمی شیراز، نظارت ابزار دقیق، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. سازمان پژوهشهای علمی و

بررسی میدانهای الکتریکی در قلب، مجری، ۱۳۷۱. پروژه نور، همکار، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک الکتریسته و مغناطیس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران. کنترل صنعتی آز- کنترل خطی، تجزیه و تحلیل سیستمها، آز- کنترل صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

تألیفات: دستور کار آزمایشگاه کنترل صنعتی، علم و صنعت، فارسی، ۱۳۷۱. دستور کار آزمایشگاه کنترل خطی، علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۹. کنترل صنعتی، علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۹-۷۰. تبیین هدایت تناسبی در سیستمهای هومینگ، مجله بین‌المللی مهندسی، علم و صنعت، فارسی، زمستان ۱۳۶۹. مدل‌سازی هدایت تناسبی در موشکها، پژوهش، سازمان پژوهشها، فارسی، پائیز ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۳۰ سید صالحی، سید علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده

برق ۶۱۳۹۴۷۶۰۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی برق (مهندسی پزشکی)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترونیک)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: گردهمایی دانشجویان دکترا داخل و خارج و کارشناسی ارشد، ایران - مشهد، ۳ تا ۹ مرداد ۱۳۷۱. کنگره بین‌المللی روشهای محاسباتی در مهندسی، ایران - شیراز، ۱۲ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: نهاد ریاست جمهوری، پژوهشگر، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. وزارت دفاع (سپاه)، مجتمع شهید همت، پژوهشگر گروه هدایت و کنترل، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. مرکز پژوهش و توسعه الکترونیک نصر، پژوهشگر و مسئول گروه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده برق، مری، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: پروژه فتح‌المبین (نظامی) (برنده رتبه دوم تحقیقات جشنواره خوارزمی) (مشترک با یک پروژه دیگر، مسئول و همکار، ۱۳۶۶. حذف نویز از گفتار آلوده به نویزبوسیله کامپیوتر، مجری، ۱۳۶۸. تشخیص گوینده با استفاده از شبکه‌های عصبی، استاد راهنما و مسئول، ۱۳۷۰. کنترل حرکت با صوت، همکار، ۱۳۷۰. سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه مدار مخابراتی، اصول مهندسی پزشکی، مبانی مهندسی برق ۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران. ریاضیات کاربردی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

تعیین دروپ بهینه واحدهای شبکه قدرت، استادراهنما، ۱۳۶۸.
بررسی اثر خازنهای TSC در پایداری شبکه‌های قدرت، استادراهنما،
۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: حفاظت پیشرفته، سیستم‌های قدرت،
دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. مبنای مهندسی برق ۲
مدارهای الکتریکی ۲، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران.
مدارهای الکتریکی بررسی سیستم‌های قدرت بررسی سیستم‌های
قدرت ۲، راه و حفاظت، بررسی حالت‌های گذرا، دانشگاه علم و صنعت
ایران، تهران - ایران.

تألیفات: اندازه‌گیری جریان خطوط فشارقوی توسط آمپرسنج
الکترونیک، مجله برق، مرکز تحقیقات نیرو، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی
حالت‌های گذرا، مجله برق، مرکز تحقیقات نیرو، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۳۴ صدیقی، محمدحسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۱۸ ۳۴۸۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه صنعتی
شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی مخابرات،
دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی سهند، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون.
دانشگاه صنعتی شریف، مربی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: راه‌اندازی آز میکرو کامپیوتر، همکار، ۱۳۶۶.
ساخت Interface جهت کمودور، طراح اصلی، ۱۳۶۶. طراحی RPV
بخش دیجیتال، طراح اصلی، ۱۳۶۷. طراحی PPI رادار، طراح اصلی،
۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آز میکرو کامپیوتر، آز
میکرو پروسورها، آز - مدار منطقی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
- ایران. برنامه‌نویسی فرتون، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز -
ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۳۵ صیادیان، ابوالقاسم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده

برق ۶۶۶۰۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای مخابرات (گرایش پردازش سیگنال،
دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد
مخابرات (گرامس سیستم)، دانشگاه اصفهان، ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.
کارشناسی الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده برق)،
تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی وابسته به

صنعتی ایران - مرکز شیراز، عضو هیئت علمی و مدیر بخش برق و
الکترونیک، ۱۳۶۳ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح کنترل‌کننده و شمارشگر دیجیتال
دستگاههای تکثیر، مجری، ۱۳۶۴. طرح تأییدی سیمولانور
ترانس‌میتورهای صنعتی، مجری. طرح تولید نیمه‌صنعتی دستگاه
پزشکی آی‌مگنت، مجری، مهندس شورانگیز. طرح تأییدی سیستم
اندازه‌گیری از راه دور و کنترل برنامه‌ریزی شده واحدهای آبرسانی،
مجری و همکار، کریم و عباس مشکسار. طرح تأییدی کنترل از راه
دور و کانالهای آبرسانی، مجری و همکار، کریم و عباس مشکسار.
طرح تأییدی دستگاه اندازه‌گیری قد و وزن کلینیکی دیجیتال، مجری
و همکار، کریم مشکسار و مهدی پور.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۱ و ۲
و ۳، آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، آزمایشگاه فشار قوی، ایران.

تألیفات: ترنهای بدون چرخ، مجله پژوهش در علم و صنعت،
سازمان پژوهشها، فارسی، ۱۳۶۵. سیستم اندازه‌گیری و کنترل از راه
دور کانالهای آبرسانی، مجله توسعه، ایران، فارسی، ۱۳۷۰. جایگاه
مراکز تحقیقاتی غیردولتی در شرکت الکترونیک شیراز، مجموعه
مقالات کنفرانس، فارسی، ۱۳۷۲. کنترل اتوماتیک سیستم‌های
آبرسانی در کشاورزی، مجموعه مقالات کنفرانس، فارسی، ۱۳۷۱.
استفاده از فیبر نوری جهت انتقال اطلاعات واحدهای آبرسانی،
مجموعه مقالات کنفرانس، فارسی، ۱۳۷۱. سیستم اندازه‌گیری و
انتقال اطلاعات ارتفاع مایعات قابل احتراق با استفاده از فیبر نوری،
روزنامه رسمی کشور، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

جوایز: دریافت مدال بعنوان فارغ‌التحصیل و شاگرد اول
(فوق‌لیسانس مهندسی برق و الکترونیک) از دانشگاه پلی تکنیک
تهران دریافت تقدیرنامه از وزارت صنایع در رابطه با واحد تحقیقات
صنعتی دریافت تقدیرنامه در رابطه با شرکت فعال در شانزدهمین
نمایشگاه بین‌المللی تهران دریافت تقدیرنامه در رابطه با ارائه مقاله در
دومین کنفرانس الکترونیک ایران دریافت لوح یادبود در رابطه با شرکت
فعال در دومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع آب و فاضلاب

۱۶۳۳ شهرتاش، سیدمحمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۱-۵

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف،
تهران - ایران، ۱۳۶۹ تاکنون. کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت،
منچستر - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی برق،
دانشگاه نفت آبادان، آبادان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: شبیه‌سازی پدیده قطع تحریک در شبکه،
استادراهنما، ۱۳۷۰. طراحی و ساخت شبکه‌های حفاظتی، مجری.

وزارت دفاع، مشاور طرحهای کدینگ و ریزنگاری و پردازش سیگنال، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه امام حسین، دانشکده الکترونیک و مخابرات، مدرس و مسئول دانشکده و گروه مخابرات، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. پژوهشکده الکترونیک و مخابرات صنایع مخابرات وزارت سپاه سابق (دفاع فعلی)، مسئول طراحی و تحقیقات و ارزیابی سیستمهای رمزکننده، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۳۶

صیفوری، محمود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۷۰۰۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای پژوهشی در تکنولوژی نیمه رساناها، کاردیف - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹. کارشناسی مهندسی برق، کاردیف - انگلستان، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵.

دوره‌های تخصصی: UWCC، UWCC، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹.

سمینارها: SIMOX Characterisation, U.S.A., 1989.

سوابق اشتغال: دانشگاه لیورپول - انگلستان، پژوهشگر، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگلستان، استادیار، ۱۹۸۹.

سوابق فعالیتها: آموزش: الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات:

Advances in the production of semiconductors guided wave devices, article, English, 1986. Coupled wave devices for III-V semiconductor integrated optics, article, English, 1988.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۳۷

طوسی‌ان شاندیز، حیدر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۳۳۳۴، ۳۳۳۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق (قدرت)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد برق (کنترل)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: شناسایی بلوک هدایت کنترل موشک؟، مجری، ۱۳۶۹. چکاننده دیجیتالی کاتیوشا، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدار ۲، بررسی سیستمهای قدرت ۱، کنترل خطی، ماشینهای الکتریکی ۱ و ۲ و ۳، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران. الکترونیک، مدار، مجتمع آموزش عالی شاهرود، شاهرود - ایران. ریاضی ۲، معادلات دیفرانسیل، الکتریسته، محاسبات عددی، آمار و احتمالات، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود - ایران.

تألیفات: خطا در آگوریتیمهای عددی، فارسی، ۱۳۶۹.

۱۶۳۸

عابدی، مهرداد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۴۶۸-۶۶۶۰۰۹

سوابق تحصیلی: دکترای برق (قدرت)، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷. کارشناسی ارشد برق (قدرت)، دانشگاه لندن امپریال کالج، لندن - انگلستان، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴. کارشناسی برق، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: مهندس طراح درسیتمهای قدرت، استافورد انگلستان، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸.

سمینارها: بررسی و ارزیابی اضافه ولتاژهای ناشی از برق دار کردن خطوط هوایی و کابل‌های زمینی ۲۰ کیلوولتی در شبکه‌های توزیع، ایران، ۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۷۱. کاربرد برنامه‌ریزی خطی در تعیین مسیر بهینه خطوط انتقال انرژی در طرح توسعه سیستمهای قدرت، ایران، ۲۰ تا ۲۱ خرداد ۱۳۷۱. کاربرد برنامه‌ریزی غیرخطی و ریز کامپیوترها در بررسی مسئله توزیع بار اقتصادی بین نیروگاههای تجاری، ایران، ۹ تا ۱۲ تیر ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشکده صنعتی امیرکبیر معاونت پژوهشی، مدیرکل امور پژوهشی، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشکده صنعتی امیرکبیر معاونت پژوهشی، مدیر داخلی مجله امیرکبیر، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق، دانشیار، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: جایابی بهینه جبران‌کننده‌های استاتیکی در شبکه قدرت، مسئول پروژه، ۱۳۷۰. طراحی شبیه‌سازی و ساخت ژنراتور القایی قفس سنجابی، مسئول پروژه، ۱۳۷۰. پخش بار احتمالی در شبکه‌های قدرت، مسئول پروژه، ۱۳۷۱. بررسی رفتار دینامیکی مدل‌های ریاضی ماشین سنکرون و کنترل‌کننده‌های آن به کمک نرم‌افزار EMTP، مسئول پروژه، ۱۳۷۰. کاربرد برنامه‌ریزی خطی در استفاده بهینه از خطوط انتقال انرژی در شرایط اضطراری، مسئول پروژه، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ماشین کامپیوتر، بررسی قدرت ۱ و ۲، بهره‌برداری قدرت، مبانی برق ۲، ماشین ۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران. بهره‌برداری قدرت، دانشگاه تهران، تهران. بررسی قدرت ۱ و ۲، ماشین ۳، دانشگاه نفت.

تألیفات: کتاب اصول و مبانی مدارهای الکتریکی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی سیستمهای مدرن انرژی الکتریکی (کتاب) جلد ۲، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۸. اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت (کتاب)، شرکت انتشاراتی دماوند، فارسی، ۱۳۷۰. کاربرد توزیع پواسون در

میکروویو، آنتن، انتشار امواج رادیویی، آز مدارات مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: آشنائی با اسلام، انتشارات توسن، فارسی، ۱۳۶۸. میدانها و امواج، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۷۱. الکترومغناطیس، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنائی با زبانها: انگلیسی

آشنائی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا؛ لبنان

۱۶۴۱ عسجدی، غلامحسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۸۶۰۰۰۷۵-۹ داخلی ۳۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص کد کردن سیگنال‌های صوتی دیجیتال، دانشگاه ساری، گیلدفورد - انگلستان، ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱. دکترای مخابرات (انتقال صوت از طریق ماهواره)، دانشگاه ساری، گیلدفورد - انگلستان، ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰. کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات ماهواره‌ای، دانشگاه ساری، گیلدفورد - انگلستان، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵. کارشناسی الکترونیک (مخابرات)، دانشگاه Essex، کولچستر - انگلستان، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴.

دوره‌های تخصصی:

Real-time digital signal processing using AT VT DSP32 / 32C , Southern Irland , English , 1990 , 1991 .

سمینارها:

The fast symposium on speech , English , 1988 . IEEE workshop on speech coding , Canada , 1989.

سوابق اشتغال: شرکت رنگ زیراکس ایران، مشاور فنی، آبان ۱۳۷۰ تاکنون. Inmarsat، مشاور فنی، دسامبر ۱۹۹۰ تا فوریه ۱۹۹۱. دانشگاه ساری (انگلستان)، محقق، اکتبر ۱۹۸۹ تا ژانویه ۱۹۹۱. شرکت SPEKA (انگلستان)، مدیر فنی، ژانویه ۱۹۸۹ تا مارس ۱۹۹۰. دانشگاه ساری (انگلستان)، مسئول آزمایشگاه، اکتبر ۱۹۸۶ تا اکتبر ۱۹۸۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پردازش سیگنال‌های دیجیتال، مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

تألیفات:

DSP implementation of soft RS cods for land mobile speech communicationsons , article , English , 1991 . Single chip implementation of a Robust coder at 4.8 kbps , article , English , 1989 .

آشنائی با زبانها: انگلیسی

آشنائی با کشورها: انگلستان

تعیین منحنی‌های ایزوکرونیک ایران، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنائی با زبانها: انگلیسی

آشنائی با کشورها: انگلستان

۱۶۳۹ عباسپور ثانی، ابراهیم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی ۳۷۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه ولز، کاردیف - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: وزارت صنایع، کارشناس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. دانشگاه اهواز، مربی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دانشگاه اهواز، مربی، ۱۳۶۴ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: الکتریسته، الکترونیک ۱، دیجیتال، زبان فنی، آزمایشگاه، الکترومغناطیس، دانشگاه اهواز، ایران - اهواز. فیزیک الکتریسته، الکترونیک ۱، دیجیتال، تکنیک پالس، تاسیسات برقی، مدارات منطقی، اجزاء کامپیوتر، زبان تخصصی، دانشگاه ارومیه، ایران - ارومیه.

آشنائی با زبانها: انگلیسی

۱۶۴۰ عریضی اصفهانی، همایون

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق، نارمک، تهران ۷۷۰۰۴۰۰۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق BEE، دانشگاه آمریکائی بیروت، بیروت - لبنان، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶. کارشناسی ارشد مهندسی برق MSEE، دانشگاه سیراکیوز، سیراکیوز - آمریکا، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. دکترای مهندسی برق Ph.D، دانشگاه سیراکیوز، سیراکیوز - آمریکا، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی:

Lower certificate in English , Iran , 1961 .

سمینارها: سمینار خودکفائی تحقیقات صنایع لامپ و روشنایی، ایران، ۱۶۷۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده برق، استادیار، ۱۳۶۴ تاکنون. مجتمع صنایع دفاع اصفهان، مهندس پشتیبانی فنی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. صنایع الکترونیک ایران، مهندس سیستم و مدیر مهندسی سیستم، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۳. دانشگاه خواجه نصیر طوسی، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. دانشگاه سیراکیوز، استیسانت تحقیقاتی، ژانویه ۱۹۶۸ تا اوت ۱۹۷۳.

سوابق تحقیقاتی: پروژه آنتن (تاسیس آزمایشگاه آنتن)، همکار. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** الکترومغناطیس، میدانها و امواج،

۱۶۴۲

علی اکبر گلکار، مسعود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۸۶۰۰۷۵-۹

سوابق تحصیلی: دکترای برق، امپریال کالج، لندن - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد برق، ایالتی اکلاهما، اکلاهما - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: کنفرانس، کانادا، ۱۳۷۱. کنفرانس، اتریش، ۱۳۷۱. پخش بار شبکه، ایران، ۱۳۶۹. پخش بار پنبه، ایران، ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: کاهش تلفات شبکه و بهبود پایداری، استرالیا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، استادیار، رسمی.

سوابق تحقیقاتی: جایابی مهم بهینه خازن‌ها در شبکه توزیع برای کاهش تلفات و تنظیم ولتاژ، رئیس پروژه، اخوان صام فرشاد. کاهش تلفات شبکه، رئیس پروژه، ۱۳۶۷. کنترل توان راکتیو بمنظور بهبود پایداری مستقیم، رئیس پروژه، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدار شبکه، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران.

تألیفات: جایابی خازن‌های ثابت و قابل قطع و وصل، انگلیسی. جایابی بهینه جبران کننده‌های استاتیکی (مطالعه شبکه ایران) مقاله، مجله مهندسی برق، مرکز تحقیقات نیرو، فارسی، ۱۳۷۱. جایابی بهینه جبران کننده‌های استاتیکی (تئوری) مقاله، مجله مهندسی برق، مرکز تحقیقات نیرو، فارسی، ۱۳۷۱. جبران کننده‌های شبکه برق ایران، مجله مهندسی برق، مرکز تحقیقات نیرو، فارسی، ۱۳۷۰. یک روش بهینه پخش باربری شبکه‌های شعاعی، مهندس برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، فارسی، ۱۳۶۷. کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه، مجله برق، مرکز تحقیقات نیرو، فارسی، ۱۳۶۸. محل بهینه خازن‌ها در شبکه، کنفرانس برق، میدان ونک، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۱۶۴۳

علی قنبری، نصرت‌اله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه شیراز - دانشکده صنعت الکترونیک

۴۱۳۹۲-۲۲۱۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک، ناکسویل - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. کارشناسی الکترونیک، ناکسویل - آمریکا، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: کنفرانس الکترونیک آموزشی و صنعت، ایران، ۱۴ تا ۱۵ آبان ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، مربی، رسمی. دانشگاه شهید

باهر، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. آمریکا، مهندس طرح، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: آنالیز کامپیوتری سیگنال، ECG مجری، ۱۳۶۸. دستگاه هشداردهنده گازهای شیمیایی سمی، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مختلف الکترونیک، دانشگاه شیراز و شهید باهنر کرمان، شیراز و کرمان - ایران.

تألیفات: ابزار و ادوات پزشکی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۶۴۴

فتحی، محمود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۰-۵ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی کامپیوتر و پردازش تصویر، دانشگاه یومیسست، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد مهندسی مایکروپروسور، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس پژوهشی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: سیستم تحلیل کننده ترافیک، پردازش تصویر، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پردازش تصویر، ساختمان داده‌ها، معماری کامپیوتر، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران - ایران. انتقال داده‌ها، معماری پیشرفته کامپیوتر، آزمایشگاه الکترونیک ریزپردازنده، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۴۵

فتوحی اردکانی، محمدحسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: شیراز بلوار مدرس کیلومتر ۴ دانشکده صنعت

الکترونیک ۲۲۱۹۶ داخلی ۲۷۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه شیراز، شیراز ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی الکتروتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: کارخانجات لاستیک سازی بریجستون، مدیر عامل، ۱۳۶۰. استانداری، مشاور، ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: ترازوی الکترونیوماتیکی، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه شیراز، شیراز.

تألیفات: جزوه ایمنی در مقابل برق گرفتگی، دانشکده، فارسی، ۱۳۶۳. ترجمه مقاله "خطوط انتقال DC"، دانشکده، فارسی، ۱۳۶۲. جزوه "درس طرح محاسبه و ساخت کوپل"، دانشکده، فارسی، ۱۳۶۱. جزوه درس "اصول برق کارگاهی"، دانشکده، فارسی، ۱۳۶۳.

جزوه "راهنمای آزمایشگاه کنترل خطی"، دانشکده، فارسی، ۱۳۶۶.
 جزوه "مقیاسهای انواع سیمها و جدولهای مربوط به سیم لاکسی"،
 دانشکده، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۴۸ فطانت فردحقیقی، غلامرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای
 علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز ۷۶۶۲۲۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه
 نصیرالدین طوسی، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد
 مخابرات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.
 سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، طراح، ۱۳۶۶ تا
 ۱۳۶۷. دانشگاه صنعتی اصفهان، مربی، مهر تا بهمن ۱۳۶۹. سازمان
 پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز، پژوهشگر، ۱۳۷۲
 تاکنون. جهاد خودکفایی نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران،
 ستوانیکم، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲.

سوابق تحقیقاتی: تشخیص حروف رشنویسی فارسی، مجری،
 ۱۳۶۸. نمونه بردار اتوماتیک مایعات، ناظر، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه مدار منطقی، آزمایشگاه
 الکترونیک ۲، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران - اصفهان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: تقدیرنامه از معاونت جهاد خودکفایی نیروی زمینی
 جمهوری اسلامی ایران (نزاچا)

۱۶۴۹ فلاح، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک سابق) دانشکده
 برق ۶۱۳۹۴۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه صنعتی
 امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دکترای مهندسی پزشکی،
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تاکنون. کارشناسی
 الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.
 سمینارها: سمینار مهندسی پزشکی، ایران. کنگره فیزیولوژی
 فارماکولوژی، ایران. سمینار مهندسی پزشکی، ایران. سمینار
 بایر مکانیک سوئد، سوئد.

سوابق اشتغال: پژوهشگر، محقق، ۱۳۶۷ تاکنون. تدریس آموزش
 و پرورش، دبیر، ۱۳۵۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: پژوهشگر در مرکز عالی پژوهشهای معلولین و
 جانبازان، پژوهشگر، ۱۳۶۹ تاکنون. پژوهشگر در ساخت دست
 سیبرنتیک تهران، پژوهشگر، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران -
 تهران.

تالیفات: کنترل است، سیبرنتیک و سیستم، انگلیسی، ۱۳۷۱.

۱۶۴۶ فرشاد، سیامک

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۴۵-۴۰-۷۷۰ داخلی ۵۵۱ و ۵۷۸
 سوابق تحصیلی: کارشناسی قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران،
 تهران - ایران. کارشناسی ارشد قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران،
 تهران - ایران.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت،
 پژوهشگر، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. مرکز تحقیقات نیرو، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: طراحی موتور آسنکرون، پژوهشگر، ۱۳۶۶.
 بررسی اقتصادی فنی لامپ کم مصرف، پژوهشگر. تهیه نرم افزار
 آموزشی پخش بار، پژوهشگر. کاهش تلفات در شبکه برق منطقه ای
 غرب، پژوهشگر. طراحی بهینه موتور آسنکرون، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی برق ۱ و ۲، مباحثی در قدرت،
 آزمایشگاه ماشین ۱ و ۲، ماشینهای الکتریکی آزمایش ۱ و ۲، دانشگاه
 علم و صنعت ایران، تهران. تأسیسات الکتریکی، دانشگاه آزاد
 اسلامی، تهران - ایران.

۱۶۴۷ فروزنده، بهجت

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه تهران،
 تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی الکترونیک، دانشگاه تهران،
 تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷.

دوره های تخصصی: DOS پیشرفته، تهران - ایران، ترم بهار
 ۱۳۷۱. Pspice جهاد دانشگاهی شاخه برق، تهران - ایران، ترم بهار
 ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دبیرستان فرزندگان (تیزهوشان)، آموزشی،
 پنجشنبه ها به عنوان مسئول قسمت الکترونیک و کامپیوتر با طرح کاد
 این مدرسه همکاری می کرده ام، ۱۳۶۸. دانشگاه تهران، مربی، ۱۳۶۵
 تاکنون. شرکت توانیر، کارشناس آموزشی و پژوهشی PLC و مخابرات،
 ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دبیرستان شهید محبوبه دانش، دبیر فیزیک، ۱۳۶۰ تا
 ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت یک دستگاه فیلتر مربوط به
 Line matching unit مربوطه دستگاه حفاظت خط ۴۰۰ KV تیران -
 نجف آباد، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروژه های کارشناسی، دانشگاه تهران،
 ایران. الکترونیک ۱، مبانی مهندسی برق، آز - الکترونیک ۱ و ۲، آز

کنترل است، پژوهش، فارسی، ۱۳۷۱.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۵۰ فیض، جواد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده فنی - گروه مهندسی
 ۸۹-۰۸۱۱-۳۴ داخلی ۷۵۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دکترای مهندسی برق، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنفرانس بین المللی کاربردهای کامپیوتر در صنعت، مصر، ۵ تا ۷ مه ۱۹۹۲. کنفرانس بین المللی محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت، چکسلواکی، ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲. کنفرانس بین المللی ماشینهای الکتریکی اژه، ترکیه، ۲۷ تا ۲۹ مه ۱۹۹۲. سمینار صنایع لامپ، تهران، ۱۳۶۸. سمینار تحقیق و توسعه، تهران، ۱۳۶۸.
فرصت مطالعاتی: موتورهای القائی خطی، چین - پکن، بورس اعطائی آکادمی جهان سوم و آکادمی علوم چین، ۱۳۷۱/۴/۲۱ تا ۱۳۷۱/۶/۱۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار و رئیس دانشکده فنی، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه تبریز، مربی، مدیر امور آموزشی دانشکده فنی، مدیر گروه مهندسی برق، قائم مقام دفتر ارتباط با صنعت، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: طراحی ژنراتور سه فاز قفسه ای آسنکرون، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی مهندسی برق، روشنایی برق، مواد الکتریکی، عایقهای الکتریکی، توزیع انرژی الکتریکی، الکتريسته صنعتی، ماشینهای الکتریکی ۱ و ۲، طراحی ماشینهای الکتریکی، تئوری جامع ماشینهای الکتریکی، مباحث ویژه قدرت، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: فیلمان لامپ ملتهب و آخرین تحقیقات انجام شده بر روی آن، دانشکده فنی دانشگاه تبریز. روشی برای صرفه جویی انرژی تشعشعی در لامپهای ملتهب، دانشکده فنی دانشگاه تبریز. تجزیه و تحلیل کار موتور جریان مستقیم در سیستم مبدل انرژی خورشیدی، دانشکده فنی دانشگاه تبریز. لامپهای ماوراء بنفش، دانشکده فنی دانشگاه تبریز. خواص مواد در مهندسی برق، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۶. موتورهای الکتریکی کوچک و خیلی کوچک جلد دوم، نیما، فارسی، ۱۳۶۵. موتورهای الکتریکی کوچک و خیلی کوچک جلد اول، موتو-ژن، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۵۱ کاظم زاده، رسول

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۵-۸۱۹۴۵۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی مهندسی برق قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.
سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ۱۳۷۱. شرکت مهندسی مشاور طرح و مقالات، مهندس برق، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی برق، زبان فنی، ستاد سازندگی و آموزش آذربایجان، تبریز - ایران.

۱۶۵۲ کاظمی، احد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۴۵-۷۷۱۰۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، استیل واتر - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی برق قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.
سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیات علمی مدیر گروه قدرت، ۱۳۵۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پروژه های کارشناسی، استاد پروژه. پروژه های کارشناس ارشد، استاد پروژه. تهیه نرم افزار پخش بار برای انواع محاسبات شبکه، سرپرست پروژه، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهره برداری از سیستم های قدرت، کاربرد کامپیوتر در سیستم های قدرت، کنترل توان راکتیو، مدار ۲، بررسی سیستم های قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: دینامیک بلند مدت سیستم های قدرت، مجله بین المللی مهندسی، فارسی، ۱۳۷۰. تداخل موردی نیروگاه و شبکه، کنفرانس برق تهران، ۱۳۷۰. سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۰. سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ کانادا

۱۶۵۳ کبیر، احسان الله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی - بخش برق، صندوق پستی ۴۸۳۸-۱۴۱۵۵-۸۰۰۵۰۴-۸۰۰۷۹۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پیوسته برق و الکترونیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. دکترای مهندسی سیستم های الکترونیک، دانشگاه اسکس، کولچستر - انگلستان، ۱۳۶۹ تا ۱۳۶۵.

سمینارها:

4th BPRD Int. conf. pattern recognition, England, 1988. 9th Int. conf. pattern recognition 9ICPR, Italia, 1988.

سوابق اشتغال: دانشکده فنی - دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، ۱۳۶۹ تاکنون. دپارتمان مهندسی سیستمهای الکترونیک دانشگاه اسکن - انگلستان، مربی آزمایشگاه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشکده فنی - دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دستیار پروژه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ پاره وقت.

سوابق تحقیقاتی: تصویببردار اولتراسونیک، دستیار پروژه، ۱۳۶۱. شناسائی اتوماتیک اعداد و کلمات تایپ شده فارسی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه سال اول، دانشگاه اسکس، کولچستر - انگلستان. آزمایشگاه الکترونیک، مدار منطقی، اجزاء کامپیوتر، سازمان کامپیوتر، کاربرد مدارهای مجتمع خطی، شناسائی آماری الگو، پردازش تصویر، دانشگاههای ارومیه و سمنان و تربیت مدرس.

تالیفات: شکستن کلمات تایپ شده فارسی به حروف، مقاله، فارسی، ۱۳۷۰.

Recognition and verification of handwritten and hand-printed British postal addresses, article, English, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۵۴ کلانتر، محسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت - دانشکده برق ۴۵ تا ۷۷۰۰۴۰ داخلی ۵۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق، دانشگاه بوپال، بوپال - هند، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶. کارشناسی ارشد برق (قدرت)، انستیتو تکنولوژی، دهلی نو - هند، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸. دکترای انرژی نو و کنترل، انستیتو تکنولوژی، دهلی نو - هند، ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱.

سمینارها:

Energy-88, Libya, 1988. IASTED-90, Iran, 1990.

سوابق تحقیقاتی: مدلسازی نیروگاه بادی و بادی دیزلی، مجری، ۱۹۸۸. طراحی و ساخت ژنراتورهای تک فاز القایی، مجری، ۱۹۸۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ماشینهای الکتریکی و مبانی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: هندوستان؛ اطریش - فرانسه - سوئیس

۱۶۵۵ کمره، محمود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده فنی - خیابان کارگر شمالی -

انستیتو الکتروتکنیک ۶۳۳۰۲۵ داخلی ۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای الکترونیک، انستیتو ملی پلی تکنیک گرونبل، گرونبل - فرانسه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه گرونبل - فرانسه، دانشیار رسمی قطعی، همکار قراردادی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰. دانشکده مهندسی الکترونیک و کاربردهای آن سرژی - فرانسه، دانشیار رسمی آزمایشی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشیار قراردادی، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تعیین ثابتهای الکتریکی و مغناطیس مواد غیرایزوتوپ، مجری، ۱۹۸۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مایکروویو - الکترونیک، گرونبل - فرانسه. مایکروویو ENSEA، سرژی - فرانسه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ ایتالیا؛ فرانسه

۱۶۵۶ مانی، مهرداد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز ۲۲۱۹۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه پیشاور، پیشاور - پاکستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰.

سوابق اشتغال: دانشکده صنعت الکترونیک (آموزشکده فنی سابق)، آموزشی، مربی، ۱۳۶۱ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده صنعت الکترونیک و دانشکده مهندسی و دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: پاکستان

۱۶۵۷ محبوب، احمدعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: شیراز بلوار مدرس دانشکده صنعت الکترونیک ۲۲۱۹۶-۲۸۰۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه جرج واشنگتن، واشنگتن - آمریکا، ناتمام. کارشناسی الکترونیک، دانشگاه کینتال، کنزینگتون - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: بهره‌دهی فارغ‌التحصیلان قراردادی الکترونیک در صنایع مختلف، ایران، ۱۴ تا ۱۵ آبان ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده صنعت الکترونیک شیراز کیلومتر ۴ بلوار مدرس روبروی فضل‌آباد، رئیس گروه کنترل، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده صنعت الکترونیک شیراز کیلومتر ۴ بلوار مدرس روبروی فضل‌آباد، رئیس واحد خدمات برق و الکترونیک جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دانشکده صنعت الکترونیک شیراز کیلومتر ۴ بلوار مدرس

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۵۳ تا کنون.
سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت نمونه کنترل کننده موشکهای حرارتی مادون قرمز، طراح، ۱۳۶۶. بهینه سازی و بروزکردن دستگاه بالا، طراح، ۱۳۶۶. طراحی و ساخت واحد برق و کنترل ماشینهای براده برداری، طراح، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اندازه گیری الکترونیک، بررسی و طراحی سیستمهای الکترونیک، رسم فنی برق، الکترونیک صنعتی، الکترونیک، تلویزیون، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.
تألیفات: سیستمهای قدرت الکتریکی جلد اول، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۹. سیستمهای قدرت الکتریکی جلد دوم، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۰. تداخل موردی نیروگاه و شبکه، کنفرانس برق تهران، ۱۳۷۰. دینامیک بلندمدت سیستمهای قدرت، مجله بین المللی مهندسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۱۶۶۰ مروج، زهرا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۱ الی ۳
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد قدرت، نیگلور هندوستان، U.V.C.E، ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰. کارشناسی قدرت، تیگلور هندوستان، B.M.S.C.E، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برق و الکترونیک، مجتمع آموزش عالی سمنان، سمنان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۱۶۶۱ مروج فرشی، محمد کاظم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک
محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۸۱۴۴ داخلی ۳۵۲۶
سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی USC، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد الکترونیک، کالیفرنیا در سانتا باربارا، سانتا باربارا - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. دکترای الکترونیک، نیوساوت ویلز، سیدنی - استرالیا، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

فرصت مطالعاتی: ادوات سریع السیر، انگلستان - ناتینگهام، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، محقق، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، ۱۳۶۶. دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه، معاون پژوهشی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. مرکز آمار و برنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد

روبروی فضل آباد، رئیس بخش الکترونیک و مخابرات، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دانشکده صنعت الکترونیک شیراز کیلومتر ۴ بلوار مدرس روبروی فضل آباد، مربی، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: کنترل ماشینهای صنعتی با استفاده از میکروپروسورها، مجری، ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: کارگاه رادیو، دستگاههای اندازه گیری معمول، دیجیتال، کاتولوگ خوانی، تلویزیون، مدارات مجتمع خطی، الکترونیک ۱، دانشگاه شیراز، شیراز.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۵۸ محدث کسائی، سید احمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۱۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی الکترونیک، دانشگاه استافورد، استافورد - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد الکترونیک حالت جامد، دانشگاه تمز لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دکترای الکترونیک حالت جامد، دانشگاه یومیست، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

دوره های تخصصی: دوره میان تحصیلی، استافورد - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دوره سرویس رادیو و تلویزیون و سایر ادوات، جنوب - انگلستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سمینارها:

Defects in devices, Japan, 1991. Defect recognition image processing, Japan, 1990.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات الکترونیک، رئیس، ۱۳۷۰. امور پژوهشی، مدیر، ۱۳۷۰. مسئول روابط عمومی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، مسئول، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. عضو هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی، عضو، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل فنی پخش، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: ارائه طرح پیگیری و به ثمر رسانیدن مرکز تحقیقات الکترونیک دانشگاه، مسئول، ۱۳۷۰. کشف تئوری و علت رفتار ناخالصی سیلیکن در گالیم آرسناید، مسئول، ۱۹۸۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: الکترونیک ۱، فیزیک الکترونیک، فیزیک کوانتوم، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۵۹ محمد علی بیگی، جمشید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۱-۴۵۵۲۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه فریدریشیان، کارسه وهه - آلمان، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳.

موجود و ارائه یک فیلتر تطبیقی جدید با استفاده از بلوکهای خازن سوئیچ شده برای حذف تداخل برق شهر از سیگنال الکتروکاردیوگرام، چهارمین سمینار، اردیبهشت ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۶۶۳ مقصودی، ماهرخ

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان

سوابق تحصیلی: کارشناسی الکترونیک، دانشگاه ترابزون، ترکیه.

کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه ترابزون، ترکیه. دکترای الکترونیک، دانشگاه یلدیز استانبول، ترکیه، ۱۹۸۸.

سمینارها: سمینار الکترونیک و کامپیوتر، ترکیه، آوریل ۱۹۹۱.

سمینار مهندسی برق ترکیه، ترکیه، اکتبر ۱۹۹۱. سمینار الکترونیک

ایران، آبان ۱۳۷۰. سمینار الکترونیک ایران، شیراز، آبان ۱۳۷۰.

سمینار ماده چگال، مشهد، اردیبهشت ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۱۶۶۴ ملاحزاده، علیرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: شیراز دانشگاه شیراز دانشکده صنعت الکترونیک

۲۲۱۹۶ داخلی ۳۶۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک،

دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. کارشناسی مهندسی

برق و الکترونیک، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: سمینار الکترونیک آموزش صنعت، ISDN، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: تدریس در دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی،

آموزشی، مدرس دروس دانشگاهی بخش برق، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰.

کارخانجات صنایع الکترونیک ایران، مهندس طراح، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۰.

کارخانجات الکترونیکی مخابراتی ایران نیپون (راه دور)، پژوهشی،

اجرایی، مهندس طراح، مدیرعامل، مدیر فنی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارشناسی دانشکده مهندسی و

کاردانی صنعت و الکترونیک، فیلتر و سنتز مدار کنترل میدانها و

امواج الکترو مغناطیس میانی برق، دانشگاه شیراز، شیراز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۶۵ موسوی زاده، داریوش

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه تهران ۶۳۳۰۲۵ داخلی ۵۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر،

دانشگاه نیومکزیکو، البورکی - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی

اسلامی، رئیس مرکز، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون پژوهشی وزیر، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: CGD و کاربردهای آن در فیلترهای و فقی، استاد

راهنما، ۱۳۶۸. لیزرهای چاه کوانتمی یک بصری، استاد راهنما، ۱۳۷۱

. شبیه سازی MESFET در حالت دینامیک، استاد راهنما، ۱۳۷۲.

ساخت هشداردهنده لیزر COY، استاد راهنما، ۱۳۷۱. شبیه سازی

MESFET، استاد راهنما، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تئوری تکنولوژی ساخت ادوات

نیمه هادی، ادوات نیمه هادی، الکترونیک کوانتمی، مسائل ویژه در

الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. ادوات نیمه هادی،

روشهای ریاضی در فیزیک ۳، فیزیک الکتریسته، فیزیک مدرن،

تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر. فیزیک الکتریسته، دانشگاههای

صنعتی امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

تألیفات: مبانی نیمه هادی، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی

شریف، ۱۳۷۲. دیود پیوندی PN، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی

شریف، ۱۳۷۲. ترانزیستور دوقطبی پیوندی، انتشارات علمی دانشگاه

صنعتی شریف، ۱۳۷۲. ادوات اثر میدانی (FET)، انتشارات علمی

دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۶۲ معتمدی، سیداحمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران دانشکده برق

۸۸۲۶۸۳۰

سوابق تحصیلی: دکترای انفورماتیک، دانشگاه پاریس، پاریس -

فرانسه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد سیستم انفورماتیک،

دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. کارشناسی

الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: معاونت پژوهشی وزارت و آموزش عالی، معاون

وزیر، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،

رئیس، ۱۳۶۵ تاکنون. دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

استادیار، ۱۳۶۳ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروپروسورها، دانشگاه امام

حسین، ایران. الکترونیک ۲، مدارهای واسطه، مبانی برق،

میکروپروسور، تکنیک پالس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران.

تألیفات: بررسی ویژگیهای یک سیستم نمایش گرافیکی برای

استفاده در مانیتور اطلاعات حیاتی، سمینار تحقیق پزشکی، دی

۱۳۶۸، احمد معتمدی موحیدیان جهانشاهی. مقایسه روشهای مختلف

ایزولاسیون سیگنال ECG و معرفی روش بکار رفته در سیستم

مانیتورینگ بیمارستانی، سمینار تحقیق و پزشکی، دی ۱۳۶۸،

اصول و کاربرد میکروپروسورها، صدوق، فارسی، ۱۳۷۲. اصول

مبانی تکنیک پالس، صدوق، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی روشهای

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰ و ۴۹۶۰۰۳ کد
۰۴۱، داخلی ۸۶ و ۸۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق - قدرت، دانشگاه تبریز، تبریز
- ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد برق - قدرت، دانشگاه
تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت معلم تبریز، مسئول مرکز کامپیوتر،
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: طرح پژوهشی نرم افزار آموزشی مشاور ماهر،
مسئول طرح، ۱۳۷۱. طرح پژوهشی نرم افزار آموزش زبان انگلیسی (از
مبتدی تا عالی)، مسئول طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انواع زبانهای کامپیوتر و نرم افزارهای
طراحی با کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز - ایران. آشنایی
با کامپیوتر و برنامه نویسی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز.
آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی، دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز
- ایران.

تألیفات:

On line electric power system state estimation using kalman
filtering, article, English, 1992. On the efficient operations of
long transmission lines, article, English, 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۶۸ نحوی، هوشنگ

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه پیام نور ۳ و ۲۳۰۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مخابرات، دانشگاه فنی مونیخ،
مونیخ - آلمان، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: مرکز آموزشی منطقه اصفهان (دانشگاه پیام نور
فعلی)، مری، ۱۳۶۳. تاکنون. مجتمع ادبیات و علوم انسانی (تهران -
کریمنخان)، مری، ۱۳۶۳. دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده
انفورماتیک و آمار)، مری، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. دانشگاه آزاد ایران
(سابق)، مری، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰. موسسه عالی آموزش ارتباطات
(دانشگاه صنعتی خواجه نصیر فعلی)، مری، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک ۱ و ۲، بیوفیزیک، آزمایشگاه
فیزیک ۲، دانشگاه پیام نور مرکز آموزشی اصفهان، اصفهان. فیزیک ۱
و ۲، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. فیزیک ۲ و اندازه گیری،
دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ریاضی - مکانیک، مدرسه عالی فنی،
مونیخ - آلمان. الکترونیک، تهران.

تألیفات: مقدمه ای بر اندازه گیری الکتریکی، کتاب، فارسی،
۱۹۶۱. برق و الکترونیک مجرای همه جلد ۱، کتاب، فارسی، ۱۹۶۱.
برق و الکترونیک مجرای همه جلد ۲، کتاب، فارسی، ۱۹۶۲.
لحیم کاری در الکترونیک، کتاب، فارسی، ۱۹۶۲. دوره عمومی برق
جلد ۱، کتاب، فارسی، ۱۹۶۷. اندازه گیری الکتریکی جلد ۱، کتاب،

مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه نیومکزیکو، البوکرکی - آمریکا،
۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشکده فنی دانشگاه تهران ساختمان شماره ۲
کارگر شمالی، مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱. دانشکده فنی دانشگاه تهران
ساختمان شماره ۲ کارگر شمالی، مری، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳. آزمایشی.
دانشکده فنی دانشگاه تهران ساختمان شماره ۲ کارگر شمالی، مری،
۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه نویسی کامپیوتر، سیستم عامل،
محاسبات عددی، آزمایشگاه میکروپروسور، آزمایشگاه سازمان
کامپیوتر، میکروپروسورها، سازمان کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران
- ایران.

تألیفات: آشنایی با دانش کامپیوتر، مرکز نشر دانشگاهی، انگلیسی
به فارسی، دردست چاپ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۶۶ مومنی، حمیدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشکده فنی و مهندسی - بخش برق - دانشگاه تربیت

مدرس

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی برق - کنترل، امپریال کالج،
لندن - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد مهندسی برق -
کنترل، دانشگاه ویسکانسین، مدیسن - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.
کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران،
۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: کنترل و مدل سازی، ایران، ۱۷ تا ۲۰ جولای ۱۹۹۲.
سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، ۱۳۶۶ تاکنون.
دانشگاه اهواز - دانشکده مهندسی، مری آموزشی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.
دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق، معاون آموزشی دانشکده،
۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کنترل تطبیقی، کنترل بهینه، کنترل
دیجیتال، کنترل سیستمهای خطی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
فیزیک الکتریسیته، اهواز - تهران. اندازه گیری الکتریکی، اصفهان.
کنترل صنعتی، تئوری تخمین، کنترل مدرن، کنترل خطی، دانشگاه
صنعتی شریف ایران، تهران. کنترل بهینه، کنترل دیجیتال، شناسایی
سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

تألیفات: تقریب کننده های عملیاتی، صنعتی اصفهان، فارسی،
۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلیس؛ آمریکا

۱۶۶۷ مهدوی طباطبائی، ناصر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

فارسی، ۱۹۶۸.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۱۶۶۹ نصرآبادی، علی اکبر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: بیرجند آموزشکده فنی مجتمع دانشگاهی بیرجند

۲۳۴۳۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: اداره نیروگاه گازی سیستم راه‌انداز، مشهد ایران، ۱ فروردین تا ۱ مهر ۱۳۶۰. اداره نیروگاه بخار، تهران ایران، ۱ آذر تا ۱ اسفند ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، کارشناس ارشد، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشکده صنعت آب و برق وزارت نیرو، کارشناس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. شرکت برق خراسان، کارشناس، ۱۳۶۳. سازمان سازندگی خراسان، کارشناس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه سیستم‌های تبدیل انرژی، بیرجند، ۱۳۷۱. طراحی سیستم‌های حرارت موتورهای آسنکرون، مسئول برنامه کامپیوتری، ۱۳۶۴. طراحی موتورهای آهنگرون، مسئول تهیه برنامه منسوجات، ۱۳۶۴. راه‌اندازی واحدهای گازی، مسئول مطالعه ترانسفور، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیستم‌های الکترونیک، مبانی

مهندسی برق، زاهدان. مدار، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند. مدار ماشین تغییرات، دانشگاه بیرجند، بیرجند. آزمایشگاه ماشین، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

تالیفات: دستورالعمل کارگاه برق، مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۸. دستورالعمل آزمایشگاه اندازه‌گیری، مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۹. تست‌های اندازه‌گیری، مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۹. تجهیزات پست، مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۸. مدار الکترونیکی ۱ و ۲، مجتمع دانشگاهی بیرجند، فارسی، ۱۳۶۷. طراحی موتورهای آسنکرون، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۶. تأسیسات الکتریک، دانشکده صنعت آب و برق، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۷۰ نظامی زاده، کاوه

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه زنجان ۱۹-۲۷۰۰، ۳۷۹۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق - قدرت، دانشگاه تهران، تهران ایران - ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد برق - قدرت، دانشگاه

تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تأسیسات برق، ایمنی بهداشت کار، قانون کار، رسم فنی، ریاضیات پیش‌دانشگاهی، برنامه‌نویسی، فیزیک حرارت، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۷۱ نیک مهر، سعید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۸۱۹۴۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی برق، دانشگاه سیرابکوز، سیرابکوز - آمریکا، ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲. کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه سیرابکوز، سیرابکوز - آمریکا، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸. کارشناسی مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه سیرابکوز آمریکا، کمک استاد، ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲. شرکت مخابرات ایران، مهندسی دستگاه الکترونیک، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیستم‌های کنترل خطی، سیگنال‌های و سیستمها، تئوری اعداد مختلط، آمار و احتمالات مهندسی، دانشگاه سیرابکوز، سیرابکوز - آمریکا.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۷۲ وحیدی، بهروز

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده برق ۶۱۳۹۴۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد مهندسی قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده برق، مربی، ۱۳۶۸. مدرس حق‌التدریس دانشکده برق - دانشگاه امیرکبیر، مدرس، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. شرکت ایران‌ترانسفون - زنجان، رئیس آزمایشگاه فشار قوی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. رسمی. شرکت شعله‌افشان، سرپرست طرح‌های برقی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی حالات گذرا ناشی از رعد و برق بر روی خطوط و پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت ایران، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه ماشین DC، آزمایشگاه فشار قوی، کاربرد برق و الکترونیک، مبانی مهندسی برق ۲، تأسیسات الکتریکی، بررسی ۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران. مبانی مهندسی برق ۱ و ۲، کشتی سازی بندرعباس، بندرعباس.

تالیفات:

Application of EMTF for modelling of back flashover in EHV

علمی و صنعتی ایران، دستیار پروژه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.
سوابق تحقیقاتی: عیب یابی با ماوراء صوت، دستیار، سرپرست
 طرح: دکتر مصطفی فاطمی. سنجش و تصحیح اتوماتیک ضریب توان
 ، مجری. آنالیز کامپیوتری آواهای زبان فارسی، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: الکترونیک، تکنیک بالینی،
 برنامه نویسی، میکروپروسور، تئوری مواد، مجتمع آموزش عالی
 سمنان، ایران - سمنان.

تألیفات: ملاحظات علمی در طرح سیستمهای مایکروویو،
 انجمن نفت، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی بهسازی

۱۶۷۶ **جوادی، زهره**

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی بهسازی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت

۶۸۹۱۱۸-۶۸۹۹۲۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران -
 ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد مهندسی بهسازی محیط،
 دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: در اکثر سمینارهای داخلی مربوط به رشته خودم
 شرکت داشته‌ام، ایران، ۱۸ تا ۲۱ مهر ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده بهداشت،
 ۱۳۶۶ تا کنون. دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بهداشت و علوم،
 ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. سازمان آب منطقه‌ای تهران، طرح فاضلاب تهران
 (مامور از دانشگاه، در زمان انقلاب فرهنگی)، مهندسی طراح در
 طرحهای شبکه جمع‌آوری فاضلاب، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. دانشگاه آزاد
 ایران - دانشکده علوم تندرستی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: طراحی تصفیه‌خانه فاضلاب کوی نصر و
 شهرآرا، مهندس طراح، ۱۳۵۹. طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب
 کوی نصر، مهندسی طراح، ۱۳۵۹. طرح تحقیقاتی بکمم
 دانشجویانی که با اینجانب پروژه دارند در دست‌اجرا دارم که هنوز
 بصورت مدون ارائه نشده تحت عنوان اندازه‌گیری فاضلاب و B، D
 خشک در برخی از تصفیه‌خانه‌های تهران. تصفیه فیزیکوشیمیایی
 فاضلاب تهران، دانشجوی محقق، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شبکه جمع‌آوری فاضلاب،
 میکروبیولوژی آب و فاضلاب تئوری، بهسازی رودخانه، تصفیه آب،
 اصول تصفیه و بهسازی منابع آب، روشهای تصفیه آب اجتماعات
 کوچک، بهداشت محیط آب ۱، بهداشت محیط فاضلاب ۲، طراحی
 تصفیه‌خانه فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: جزوه درسی آب مورد نیاز، دانشگاه علامه طباطبائی،

transmission lines, article, Farsi, 1991. Investigation of
 lightning transient overvoltage distribution in transformer windings,
 article, Farsi, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۷۳ **همداد، فاطمه سهیلا**

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه تهران (۲۵/۶۳۳ داخلی) ۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق، قدرت، دانشگاه تهران،
 تهران - ایران، دوره پیوسته ۱۳۵۴. کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه
 تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: کنفرانس بین‌المللی و کنترل مدلسازی، ایران، تیر
 ۱۳۶۹. کنفرانس بین‌المللی توانیر، ایران، آبان ۱۳۶۹. کنفرانس
 بین‌المللی توانیر، ایران، آبان ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: همکاری در طرح تحقیقاتی تشدید در سیم‌پیچ
 ترانسفورمورها، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: چندین ترم در سال‌های ۱۳۵۶ تا
 ۱۳۶۶. یک ترم سال ۱۳۶۳. دانشگاه تهران، حدود دوسال. تاسیسات
 الکتریکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: برق جهت مریبان دوره‌های آموزش و پرورش (تالیف
 مشترک با سه نفر از همکاران)، تالیف، آموزش و پرورش، فارسی،
 ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۷۴ **هنربخش، امیر هوشنگ**

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: دانشگاه علم و صنعت

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه صنعتی
 امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷. کارشناسی ارشد دیجیتال،
 Heriot-Watt، ادینبورگ - بریتانیا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۴۷ تا کنون.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۶۷۵ **یغمائی، خشایار**

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی برق و الکترونیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان (۲۱۴۹۰ سمنان)،

سوابق تحصیلی: کارشناسی الکترونیک، دانشگاه تهران، تهران -
 ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد الکترونیک (مخابرات)،
 دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مجتمع آموزش
 عالی سمنان، مربی آموزشی، مدیر گروه برق، سرپرستی دانشکده
 مهندسی، ۱۳۶۴ تا کنون. وزارت نیرو، ۱۳۶۴. سازمان پژوهشهای

فارسی، ۱۳۶۴. جزوه درسی منابع آب، دانشگاه علامه طباطبائی،
 فارسی، ۱۳۶۳. گزارش مطالعات مرحله دوم شبکه فاضلاب گزارش
 کوی نصر، فارسی، ۱۳۶۲. کاربرد پودر کربن فعال و منعقدکننده‌های
 آلی و معدنی در تصفیه فیزیکیوشیمیایی فاضلاب تهران، فارسی،
 ۱۳۵۶. بررسی تصفیه فیزیکیوشیمیایی مرحله سو فاضلاب خانگی
 تهران در رابطه با استفاده مجدد، مجله بهداشت ایران، دانشکده
 بهداشت دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۴.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.
سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. مجتمع
 آموزش عالی دهخدا قزوین (دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، مربی،
 ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. دانشگاه مشهد، مربی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۲.
سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات، دانشگاه شیراز، شیراز
 ایران. ریاضیات، مجتمع آموزش عالی دهخدا، قزوین - ایران.
 ریاضیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی تحقیق در عملیات

۱۶۷۷ آریانژاد، میربهادرقلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی تحقیق در عملیات
 محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۸۱۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی علوم فیزیک، دانشگاه
 صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد
 تحقیق در عملیات، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. دکترای
 تحقیق در عملیات، UCLA، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.
سمینارها: کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی، سنگاپور، ۱۳۷۱.
 کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات، آتن، ۱۳۷۰. کنفرانس
 بین‌المللی تحقیق، کره، ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: تحقیق در عملیات، آمریکا - لوس آنجلس،
 دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت - دانشکده صنایع،
 استادیار، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹. دانشگاه علم و صنعت - دانشکده صنایع،
 دانشیار، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری مارکوی، علم و
 صنعت، ۱۳۶۶. مدل ریاضی تخصیص منابع، علم و صنعت، ۱۳۶۴.
سوابق فعالیتهای آموزشی: تحقیق در عملیات ۱ و ۲، برنامه‌ریزی
 خطی پیشرفته، آمار پیشرفته، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران -
 ایران. **تالیفات:** احتمالات و آمار کاربردی، علم و صنعت، فارسی،
 ۱۳۶۴. برنامه‌ریزی خطی، علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۴ و ۱۳۷۰.
 برنامه‌ریزی تولید، آزاد، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۷۸ فرجام، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی تحقیق در عملیات

محل کار: دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز ۲۲۱۹۶

سوابق تحصیلی: تحقیق در عملیات، دانشگاه سوتمتون،
 سوتمتون - انگلیس، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد ریاضی و آمار،
 دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ریاضی،

مهندسی سازه

۱۶۷۹ شکیب، حمزه

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی سازه

محل کار: بخش عمران - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه
 تربیت مدرس ۹۰۰۵۰۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای دینامیک سازه‌ها، دهلی - هند، I.I.T،
 ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱. کارشناسی ارشد سازه، دهلی - هند، I.I.T، ۱۹۸۵ تا
 ۱۹۸۷. کارشناسی عمران، دانشگاه نگلور، نگلور - هند، ۱۹۷۹ تا
 ۱۹۸۴.

سمینارها: کنفرانس بین‌المللی ساختمان‌های بلند مالزی، مالزی،
 ۱۹۹۲. اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله، ایران، ۱۹۹۱. نهمین
 کنگره بین‌المللی مهندسی زلزله دانشگاه رودکی هند، هند، ۱۹۹۰.
 سومین کنگره بین‌المللی راه و ساختمان ایران - دانشگاه شیراز، ایران،
 ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۰.
 دانشکده فنی و مهندسی، ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی رفتار غیرخطی (Inelastic)، مجری.
 بررسی تحلیلی ساختمان‌های بلند با دیوار برشی یا جایگاه متغیر،
 مشاور. بررسی لوله‌های مدفون در مناطق زلزله‌خیز، مشاور. اثر
 اندرکنش خاک و سازه در واکنش ساختمان‌های نامتقارن در مقابل
 زلزله، مشاور.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سازه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: هندوستان؛ کویت

مهندسی سیستم

۱۶۸۰ شهیرفر، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی سیستم

۱۳۷۱. انتخاب دوغاب مناسب برای نصب ماشین آلات صنعتی، نشریه علمی دانشکده علوم بیرجند، دانشگاه بیرجند، فارسی، ۱۳۷۰. فرمولهای عملی برای محاسبه خواص آب (قسمت اول)، نشریه علمی دانشکده علوم بیرجند، دانشگاه بیرجند، فارسی، ۱۳۷۰. تکنولوژی پوشش بر روی سطوح، نشریه علمی دانشکده علوم بیرجند، دانشگاه بیرجند، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی ضریب انتقال جرم حجمی اکسیژن در محیط کشت بیوشیمیایی ویسکوز، مجله پژوهش، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، فارسی، ۱۳۷۰.

۱۶۸۲ اختری، حسین نیک

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند ۸۱۹۴۵۳۰۵ داخلی ۲۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی طراحی فرآیندها، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گروه مهندسی شیمی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. دانشگاه صنعتی سهند تبریز، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تهیه بسته نرم افزار طراحی مبدلهای حرارتی Shell and Tube، مسئول، ۱۳۶۷. تحقیق در مورد آب پنیتر ایران، مسئول، ۱۳۶۹. بررسی پدیده آبروسل، مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه عملیات واحد صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران. شیمی پیش دانشگاهی، آزمایشگاه شیمی تجزیه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۸۳ بصیری پارسا، جلال

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، عضو گروه و مسئول طرح و تحقیقات گروه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: مشارکت و سرپرستی طرحهای تحقیقاتی مشترک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با سازمان صنایع دفاع و سپاه پاسداران در رابطه با پروژه های جنگی، عضو گروه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی عمومی، شیمی صنعتی، اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی، آزمایشگاه شیمی صنعتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان -

ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد مهندسی سیستم (تولید)، Westcost، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸.

دوره های تخصصی: روشهای ازدیاد و برنامه ریزی تولید،

لوس آنجلس - آمریکا، ۱۹۷۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

تدریس، مربی آموزشی، ۱۳۵۹ تا کنون. وزارت صنایع، عضو هیئت

مدیره کارخانجات، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. دانشکده مخابرات، تدریس،

۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشکده افسری، تدریس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. موسسه

کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار، تدریس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضی ۱ و ۲، معادلات، دانشگاه

خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. مهندسی شیمی، دانشگاه فنی و

مهندسی، تهران. مدیریت تولید، دانشکده مخابرات، تهران. ریاضی

۱، معادلات، دانشکده افسری، تهران.

تألیفات: معادلات دیفرانسیل، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

خواجه نصیرالدین طوسی، فارسی، ۱۳۶۴. ریاضی ۱، دانشکده فنی و

مهندسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی شیمی

۱۶۸۱ آقاجانی، سعید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: مجتمع دانشگاهی بیرجند، دانشکده علوم، گروه شیمی

۲۴۸۰۳-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه علم و

صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا

۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: کارخانه کاشی سعدی تهران، کارورز، ۱۳۶۴ تا

۱۳۶۵. مجتمع دانشگاهی بیرجند، مربی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تعیین ضریب انتقال جرم حجمی اکسیژن در

محیط کشت بیوشیمیایی ویسکوز، پایان نامه فوق لیسانس، ۱۳۶۵.

طراحی پابلوت اوره با پوشش گوگرد، پایان نامه لیسانس، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه کنترل فرآیندها، دانشگاه

صنعتی شریف، تهران - ایران: اصول صنایع شیمیایی، شیمی عمومی

۱، گرافیک و نقشه خوانی، آزمایشگاه شیمی عمومی، شیمی فیزیک ۳،

مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

تألیفات: فرمولهای عملی برای محاسبه خواص آب (قسمت

دوم)، نشریه علمی دانشکده علوم بیرجند، دانشگاه بیرجند، فارسی،

۱۶۸۴

توفیقی داریان، جعفر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی
محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۱۶۶۵۲
سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی، پلی تکنیک بخارست، بخارست - رومانی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰.
دوره‌های تخصصی: نفت و گاز، آلمان، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۶.
سمینارها: کنگره نفت و گاز و پتروشیمی، ایران، ۱۳۷۱.
سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، رئیس دانشکده فنی و مهندسی - معاون آموزشی دانشگاه، ۱۳۶۵ تا کنون.
سوابق تحقیقاتی: مدل سازی کوره‌های الفین مجتمع پتروشیمی اراک، مدیر پروژه، ۱۳۷۰. بررسی و ساخت گازهای شیمیایی، عضو، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سینتیک، طراحی راکتور پیشرفته، مدل سازی و مشابه سازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.
تألیفات: مدل سازی شکست حرارتی نفت در راکتورهای لوله‌ای، کنگره نفت و گاز، اصفهان، فارسی، ۱۳۷۱. طراحی راکتورهای شیمیایی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، فارسی، ۱۳۷۱.
Optimal temperature profile for propane pyrolysis in tubular reactors, article, English, 1988.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کشورهای بلوک شرق

۱۶۸۵

تیموری خانه سری، ناصر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی
محل کار: دانشکده مهندسی نفت اهواز ۰۶۱۰۸۰۳۱۰۱
سوابق تحصیلی: فوق تخصص مهندسی شیمی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵. دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳. کارشناسی ارشد پتروشیمی، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸. کارشناسی شیمی صنعتی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: ترمودینامیک صنعتی، پالایشگاه بیدبلند، خرداد ۱۳۷۰. انجمن ملی خوردگی، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. انجمن نفت ایران، ایران، مهرماه ۱۳۷۰. کنگره شیمی و مهندسی شیمی، ایران، شهریور ۱۳۷۰. کنگره شیمی و مهندسی شیمی، ایران، شهریور ۱۳۶۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمودینامیک، انتقال جرم، دانشگاه آزاد اسلامی امیریه، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه صنعت نفت، ۱۳۶۳ تا کنون.
تألیفات: بحران انرژی یا بحران انرژی اتمیک؟، ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی، فارسی، شهریور ۱۳۷۰. فرآیندهای

جداسازی با گازهای فوق بحرانی، پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی، فارسی، شهریور ۱۳۶۸. فرآیندهای جداسازی با گاز سوپرکریستال، بصورت کتابچه، فارسی، ۱۳۶۵. آنالیز ترمودینامیکی فرآیندها، انجمن نفت، انجمن نفت، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۸۶

حاتمی پور، محمدصادق

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی
محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز ۷۶۶۲۲۰ کد (۰۷۱)
سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.
سمینارها: دومین کنگره پژوهشی نفت و گاز و پتروشیمی، ایران، ۱۳۶۸. سومین کنگره پژوهشی نفت - گاز و پتروشیمی، ایران، ۱۳۶۹. چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی، ایران، ۱۳۶۸.
سوابق اشتغال: صنایع روستائی جهاد سازندگی فارس، کارشناس واحد شیمیایی - سلولزی، ۱۳۶۶. مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی فارس، گروه شیمی - محقق، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ و ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - پژوهشکده فارس، عضو هیئت علمی گروه صنایع شیمیایی، ۱۳۶۹ تا کنون.
سوابق تحقیقاتی: اثر محلولهای رقیق پلیمری بر کاهش دراگ در حرکت دوفازی گاز - مایع، مجری، ۱۳۶۵. استخراج مواد رنگدانه از گیاهان مرسوم در رنگرزی سنتی ایران، مجری، ۱۳۷۰. سنتز پیگمنت آبی فتالوسیانین بلو، ناظر علمی، ۱۳۷۰. طراحی واحد پایلوت پیگمنت آبی فتالوسیانین با استفاده از اطلاعات واحد پنج، مجری، ۱۳۷۲. تهیه کارامل جهت صنایع نوشابه سازی، مجری، ۱۳۷۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول صنایع شیمیایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.
تألیفات: طراحی مبدلهای حرارتی لوله و تیوب، مقالات ارائه شده در دومین کنگره پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، فارسی، ۱۳۶۸. نتایج آزمایشگاهی بررسی اثر محلولهای رقیق پلیمری بر کاهش دراگ در حرکت، مقالات ارائه شده در دومین کنگره پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی اقتصادی فرآیندهای نمک زدائی از آبهای شور، مقالات ارائه شده در چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۸۷

حجتی، حسینی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی
محل کار: نارمک، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی

شیمی ۷۷۱۰۴۴

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

۱۶۸۹ خان اوف، محمدحسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه کالیفرنیا، جنوبی، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷؛ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه کالیفرنیا، جنوبی، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۹. دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۸. دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۶. شرکت زرسیم، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. سازمان انرژی اتمی ایران شرکتهای خصوصی، کارشناس، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از انرژی باد، سازمان انرژی اتمی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیالات ۱ و ۲، سیالات متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۹۰ دهقانی، مهرانگیز

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۳۶۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۰. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۳۶. پیوسته. **سوابق اشتغال:** دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر)، مربی، ۱۳۴۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: ساخت ۱۰۰ قطعه فیلترامواج رادار جهت نیروی هوایی، همکار. بازیابی ضایعات اکریلیک بمنظور تهیه آهار نساجی، همکار. بازیابی ضایعات نایلون بمنظور تهیه آهار نساجی، همکار. کند نمودن اثر شعله بر روی کالبدی پنبه ای، استاد مشاور، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه شیمی عمومی، تمرین و مسائل شیمی عمومی، آزمایشگاههای علوم ایفای، آزمایشگاه رنگرزی، آزمایشگاه تکمیل، آزمایشگاه چاپ، آزمایشگاه کنترل کیفیت، کالای تکمیل شده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تألیفات: کتاب تعیین ثبات رنگ کالای نساجی، صندوق چاپ کتب علمی و فنی با همکاری دانشگاه امیرکبیر. جزوه درسی مسائل و تئوری شیمی عمومی، تکثیر دانشگاه امیرکبیر. جزوه درسی روشهای تجزیه کمی و کیفی، تکثیر دانشگاه امیرکبیر. جزوه درسی شناسائی کاتیونها و آنیونها، تکثیر دانشگاه امیرکبیر.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، شهریور ۱۳۶۸. کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، شهریور ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: وزارت سپاه پاسداران - گروه صنایع ویژه، مسئول گروه سوخت و احتراق، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. شرکت ملی گاز ایران، کارمند بخش کنترل فنی و بازرسی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: Simulation فرآیندهای شیمیایی، همکار، ۱۳۷۱. طراحی مدولهای Spiral wound در شیرین کردن آب دریا به روش اسمز معکوس، مجری، ۱۳۶۴. آنالیز ترمودینامیکی احتراق به روش می نیم کردن انرژی آزاد گیس جهت طراحی موشکهای پرتابی، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انتقال حرارت ۱ و ۲، مهندسی احتراق، تصفیه آب، آز کنترل، کنترل فرآیند، طراحی مبدلهای حرارتی، روشهای اندازه گیری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران. شیمی صنعتی ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

۱۶۸۸ حق طلب، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: تهران - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه تربیت

مدرس - تقاطع آل احمد - چمران ۸۱۴۲۳۶

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه مک گیل، مونترآل - کانادا، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه مک گیل، مونترآل - کانادا، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: کنفرانس انجمن رئولوژی، آمریکا، ۱۹۸۵ روز.

سوابق اشتغال: دبیر کمیته آموزش انفورماتیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دبیر کمیته، ۱۳۷۰ تا کنون. دبیر کمیته مهندسی شیمی - شورای عالی برنامه ریزی، دبیر کمیته، ۱۳۷۰ تا کنون. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مدیرکل، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پروژه کارشناسی ارشد - توسعه یک الگوریتم برای محاسبات هم زمان تعادلات فازی و شیمیایی، استاد راهنما، ۱۳۷۰. پروژه کارشناسی ارشد - توسعه مدل NRF - NRTL برای محلولهای غیرالکترولیت، استاد راهنما، ۱۳۷۰. پروژه کارشناسی ارشد - اندازه گیری آزمایشگاهی معادلات فازی متانول MTBE و غیره، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمودینامیک، مکانیک سیالات، رئولوژی پلی مرها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۹۱ زاهدی، چنگیز

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه تهران ۶۱۱۲۲۵۷

سوابق تحصیلی: تحصیلات تکمیلی تکنیک روشهای مهندسی شیمی، دانشگاه فنی برلین، برلین غربی - آلمان، ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۱. کارشناسی ارشد شیمی فنی مهندسی، دانشگاه فنی برلین، برلین غربی - آلمان، ۱۹۷۱. کارشناسی شیمی فنی مهندسی، دانشگاه فنی برلین، برلین غربی - آلمان، ۱۹۶۵.

سمینارها: دعوت به برنامه ادامه مطالعات بین المللی دانشگاه فنی برلین، آلمان، ۲/۸/۱۳۶۷ تا ۱۱/۸/۱۳۶۷. دعوت به برنامه ادامه مطالعات بین المللی دانشگاه فنی برلین، آلمان، ۲۱/۲/۱۳۷۱ تا ۸/۳/۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون مسئول آزمایشگاه صنایع شیمیایی و فتوشیمی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. دانشگاه تهران - دانشکده فنی، مربی گروه مهندسی شیمی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: تصفیه اسید فسفریک تولید شده در شرکت پتروشیمی ایران، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه صنایع معدنی، لعاب و رنگ، پروسس صنایع شیمیایی ساختمانی ۱ و ۲، شیمی سیمان، دانشگاه تهران، ایران - تهران.

تألیفات: تأثیر مشخصات فیزیکی هیدروکربورهای حلقوی بر روی اندازه حباب در یک راکتور گاز - مایع، نشریه دانشکده فنی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۴. ضرورت هماهنگی بین تحقیقات دانشگاهی و صنایع، نشریه بین المللی TU دانشگاه فنی برلین، دانشگاه فنی برلین، آلمانی، ۱۹۸۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ اطریش

۱۶۹۲ شادآرام، عبدالله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۷۷۴۳۳۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه سیالات، مکانیک سیالات ۱، فیزیک حرارت مبانی، استاتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. مکانیک سیالات ۲، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

تألیفات: محاسبات کامپیوتری جریانهای دوفازی در خطوط انتقال فرآورده های نفتی، نشریه علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، فارسی، آذر ۱۳۵۷.

۱۶۹۳ شریعتی نیاسر، مجتبی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده فنی - گروه مهندسی شیمی ۶۱۱۳۲۱۷۶۴۰۹۷۷۴

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه یوملیت، منچستر - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه یوملیت، منچستر - انگلستان، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴. کارشناسی مهندسی شیمی، پلی تکنیک ویلز، کاردیف - انگلستان، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲.

سوابق اشتغال: دانشکده فنی دانشگاه تهران، رئیس دانشکده، ۱۳۷۰ تاکنون. اداره آموزش کل دانشگاه تهران، مدیرکل آموزشی دانشگاه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشکده فنی دانشگاه تهران، استادیار گروه مهندسی شیمی، ۱۳۶۸ تاکنون. سازمان برنامه و بودجه کشور، عضو دفتر صنایع شیمی، ۱۹۸۴ برای ۵ ماه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انتقال حرارت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران. مکانیک سیالات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران. انتقال حرارت، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: انتقال حرارت، اول، در دست اتمام، ۱۳۷۱. جریان سیال، اول، در دست اقدام، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۹۴ شیشه ساز، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه نفت آبادان (۰۶۱) - ۲۷۲۳۱

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مواد پلیمر، دانشگاه لندن غربی بروئل، آکسبریج - انگلستان، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه لوول، لوول ماساچوست - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه لوول، لوول ماساچوست - آمریکا، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه لندن غربی بروئل، کمک استادیار، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸. دانشگاه لوول، کمک استادیار، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴.

سوابق تحقیقاتی: خواص مکانیکی و حرارتی مواد مرکب پلی اتیلنی، مهندس طراح، ۱۹۷۸. خواص فیلتراسیون مواد پلیمری، مهندس طراح، ۱۹۸۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انتقال حرارت ۱، انتقال حرارت، مبانی شیمی و تکنولوژی پلیمر کاربردی، مکانیک سیالات، دانشکده نفت، اهواز - ایران. آزمایشگاه مواد پلیمری، دانشگاه لندن غربی بروئل، آکسبریج انگلستان. ترمودینامیک، عملیات واحد، دانشگاه لوول، آمریکا - لوول ماساچوست.

تألیفات:

Rheological properties of polyolefin foams, Articale, English.
Morphological properties of pololefin foam, Articale, English.
Mechanical properties of polyethylene blends, Articale, English,
1980.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۱۶۹۵ صدر عاملی، مجتبی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی:

۸۰۰۵۰۴۰ ۱۴۱۵۵-۴۸۳۸

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: کارورزی در مهندسی پروسس، اصفهان - ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: انجمن مهندسين شیمی بین‌المللی، آلمان غربی، ۱۳۷۰. انجمن مهندسين شیمی بین‌المللی، چین، ۱۳۷۱. دومین سمینار پلیمر و تکنولوژی، ایران، ۱۳۶۹. پنجمین کنگره نفت و گاز و پتروشیمی، ایران، ۱۳۷۱. دومین کنفرانس انتقال حرارت در انگلستان، انگلستان، ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار بخش شیمی، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه تربیت مدرس، استادیار بخش شیمی، ۱۳۶۷ تا کنون. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سرپرست بررسی منابع، مشاور تحقیقاتی، ۱۳۶۸ تا کنون. شرکت پلی‌اکریل اصفهان، مهندس فرآیند، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: باز یافت حرارت در پالایشگاهها، مجری، ۱۳۷۰. مدلسازی و شبیه‌سازی کوره‌های واحد اتیلن در پتروشیمی اراک، همکار، ۱۳۷۰. تهیه آزمایشگاهی پودر کریستال ملامین، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انتقال حرارت پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب، تهران - ایران. انتقال حرارت پیشرفته، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات: طراحی دستگاههای باز یافت حرارتی، I.Chem.E.Sym. تعیین ضریب انتقال حرارت در دستگاههای باز یافت حرارتی، DECHEMA. مدلسازی و شبیه‌سازی کوره‌های واحد اتیلن. تعیین ضریب انتقال حرارت Lumped در دستگاههای باز یافت حرارتی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۶۹۶ طلاقت، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز ۷۶۶۲۲۰

سوابق تحصیلی: مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران،

۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران،

۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۶۹۷ فیضی، فرزانه

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی

شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد مهندسی

شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران،

۱۳۷۰. ناتمام.

سمینارها: کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ۲۱ تا ۲۴ شهریور

۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: طرح تهیه کربن فعال، مجری، ۱۳۶۸. بررسی

انتقال جرم در دستگاه استوانه‌های چرخان، مجری، ۱۳۶۵. طرح

باز یابی آب کارخانه تولی پارس، مجری، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک سیالات، آزمایشگاههای

فیزیک، کنترل فرآیند، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، دانشگاه

علم و صنعت ایران، تهران - ایران. شیمی صنعتی ۱ و ۲، دانشگاه

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶۹۸ کوثر نشان، محمد تقی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی شیمی

۷۷۱۰۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، هنر سرایعالی،

تهران - ایران. کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه تهران، تهران

- ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. دکترای شیمی عمومی و معدنی، دانشگاه

مونپلیه، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: دوره شیمی مکاتبه‌ای، Bemette colle،

۱۹۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت - دانشکده مهندسی شیمی،

استادیار و رئیس دانشکده مهندسی شیمی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ و ۱۳۷۱

تا کنون.

تولید نیمه‌صنعتی اسید فرمیک"، ۱۳۶۸. "تهیه ژلاتین عکاسی و تکنیکی"، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۰۰ مرشدی، آفاق

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۷-۵۱۰۵۱۸۸۲۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: برنامه‌ریزی صنعتی، تهران - ایران، تابستان ۱۳۶۰. کارشناسی آموزشی، تهران - ایران، مهر ۱۳۶۴. مدیریت اجرایی پروژه‌های صنعتی، تهران - ایران، اردیبهشت ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: کارخانجات ایران یاساتایر و رابر، جاده قدیم کرج، جاده شهریار، مدیر تکنیکال و توسعه و تحقیقات و آموزش، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. مجتمع صنایع لاستیک یزد، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک ۳، مشاور دفتر فنی، کارشناس، مسئول تکنیکال و آموزش، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. مشاورت پروژه‌های مختلف، پروژه‌های مختلف پتروشیمی، مدیریت پروژه، مشاور و...، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، خیابان فرصت، شماره ۷۱، پژوهشیار، ۱۳۷۰ تا کنون.

تألیفات: کتاب فالگیری تزیینی لاستیک‌ها، فارسی. مختصری از لاستیک و لاستیک‌سازی. برآورد قطعات لاستیکی مورد مصرف در صنایع ایران در دهه ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هند

جوایز: تقدیرنامه برنامه‌ریزی در سال ۱۳۶۰ برای کارخانجات ایران یاسا

۱۷۰۱ مصلحی میلانی، سید محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس تقاطع بزرگراه چمران و آل‌احمد ۸۰۰۵۰۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه میسوری - رالا، رالا - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد مهندسی مستالورزی، دانشگاه تکزاس، الپاسو - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. کارشناسی شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: شرکت دارویی شهید مدرس، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. دانشگاه علم و صنعت، استادیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. دانشگاه صنعتی اصفهان، استادیار، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دانشگاه میسوری - آمریکا، دانشجو، ۱۳۵۸ تا

سوابق تحقیقاتی: تهیه داروهای ظهور زینگ و روئوش زینگهای مثبت و منفی، مجری، ۱۳۷۰. تهیه زینگ مسی چاپ، مجری، مهندس عزیزاده طوسی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی عمومی ۱ و ۲، شیمی تجزیه، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

تألیفات: کتاب شیمی عمومی ۱ و ۲، بهارستان، فارسی، ۱۳۶۸. کتاب تئوری وسایل در شیمی عمومی، مولف، فارسی، ۱۳۶۸. کتاب مقدمه‌ای بر بلورشناسی، نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۶. کتاب تست پیشرفته شیمی دانشگاهی، مترجم، فارسی، ۱۳۶۴. کتاب تئوری و آزمایشهای شیمی عمومی، علم و صنعت، فارسی، ۱۳۵۲. مقاله شناسائی کادمیم در آبها بوسیله یک سیستم حلال، Analytical Proceeding، انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۶۹۹ مدن حقیقی، جواد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز ۷۶۹۶۷۱ و ۷۶۶۶۲۲۰ کد (۰۷۱)

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد (پیوسته) مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: اولین کنگره علوم زراعی ایران، ایران - دانشگاه مشهد، ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: ساخت داروی متوازن‌کننده (استابیلایزر)، مورد استفاده در عکاسی رنگی، طراحی و مجری، ۱۳۶۰. ساخت تراکلورورکربن در مقیاس آزمایشگاهی، همکار، ۱۳۶۳. رنگرزی به روشهای علمی بر روی الیاف پشمی و ابریشم طبیعی (اجرای فاز اول)، همکار طراحی و همکار اجرایی طرح، ۱۳۶۴. رنگرزی به روشهای علمی بر روی الیاف پشمی و ابریشم طبیعی (اجرای فاز دوم)، ناظر، ۱۳۶۶. رنگرزی به روشهای علمی بر روی الیاف پشمی و ابریشم طبیعی (اجرای فاز سوم)، ناظر، ۱۳۶۶. رنگرزی به روشهای علمی بر روی الیاف پشمی و ابریشم طبیعی (اجرای فاز چهارم)، ناظر، ۱۳۶۸. تولید نیمه‌صنعتی (پایلوت) مالئیک هیدرازید، طراحی، مجری، مدیر علمی و اجرایی، ۱۳۶۴.

تألیفات: "صنایع فرآورده‌های عکاسی"، پژوهش در علم و صنعت، انگلیسی، ۱۳۶۱. "گوگرد و کاربرد آن در ایران"، ۱۳۶۱. "تهیه تراکلورورکربن در مقیاس آزمایشگاهی به روش ترکیب گاز کلر با سولفورکربن"، ۱۳۶۴. "گزارش نهایی طرح تولید نیمه‌صنعتی (پایلوت) مالئیک هیدرازید"، ۱۳۶۷. "آماده‌سازی طرح تولید نیمه‌صنعتی ۲،۴-D"، ۱۳۶۸. "گزارش نهایی طرح آماده‌سازی شناسنامه، طرح

مهندسی شیمی، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، استیل واتر - آمریکا، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه ایالتی میشیگان، ایست لنینگ - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، ایران، ۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده فنی دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نیاز واحدهای پائین دست به فرآورده‌های پتروشیمی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمودینامیک، طرح و اقتصاد، جداسازی چندجزئی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: طراحی و ساخت یک جوش سنج جدید برای اندازه‌گیری ضریب فعالیت در رقت بینهایت، نشریه دانشکده فنی، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۱. تعیین مقدار آب موجود در گازهای ترش، علوم و تکنولوژی ایران (دانشگاه شیراز، انگلیسی، ۱۳۶۷).

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۰۴ مهدیزاده، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد ۸۰۰۵۰۴۰، ۶۳۱۷۴۵. **سوابق تحصیلی:** فوق تخصص مهندسی شیمی، دانشگاه مک‌مستر، هامیلتون - کانادا، ۱۳۶۹. دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه مک‌مستر، هامیلتون - کانادا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه واترلو - کانادا، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.

دوره‌های تخصصی: Workshop on: Membranes in food - Austin, Industries - آمریکا، ۱۹۸۹.

سمینارها: North American membrane Society، آمریکا، ۱۷ تا ۱۹ مه ۱۹۸۹. Intl. Conf. Sep. Sci. Technology، کانادا، ۱ تا ۱۴ اکتبر ۱۹۸۹.

سوابق تحقیقاتی: رسوب زدائی از برجهای الکل اتیلیک، استاد راهنما، ۱۳۷۱. تعیین منحنی‌های عملکرد غشاءهای اسمز معکوس توسط مدل IMD-SF-PF استاد راهنما، مهر ۱۳۷۰. بررسی پدیده اسمز معکوس در سل پیوسته، استاد راهنما، مهر ۱۳۷۰. بررسی پدیده اسمز معکوس در سل ناپیوسته، استاد راهنما، مهر ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول محاسبات شیمی، ریاضیات مهندسی پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. انتقال جرم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران. روشهای خاص جداسازی،

۱۳۶۲. **سوابق تحقیقاتی:** طراحی راکتور جهت استخراج مس، محقق، ۱۳۵۷. مشابه‌سازی فرآیندهای شیمیایی، محقق، ۱۳۵۸. مشابه‌سازی برج‌های تقطیر، محقق، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدلسازی و مشابه‌سازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. کنترل فرآیند، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران. کنترل فرآیند، طرح اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران. انتقال حرارت، موازنه جرم‌انرژی، انتقال حرارت، دانشگاه علم و صنعت، تهران. کنترل فرآیند طرح و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

تألیفات:

Simulation of separation systems via continuation, article, Iran, English, 1992. Non-iterative isothermal calculations, article, pergamon press, England, English, 1988. Use and design of Reinforce thermosetting Reinsline pipe, article, German, English, 1982.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۰۲ مقدس، جعفر صادق

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۸۱۹۴۵۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده نفت، اهواز - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: سمینار تزریق امتزاجی، ایران.

سوابق اشتغال: پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگر، تابستان ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: ساخت پوشش زیربند اتومبیل، سرپرست، ۱۳۶۸. تزریق گاز امتزاجی و ساخت دستگاه، سرپرست، ۱۳۶۹. ترزریق بخار برای جاروب کردن مایعات سنگین از محیطهای متخصص، سرپرست.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی معدنی، شیمی عمومی اصول مهندسی، موازنه، آزمایشگاه شیمی معدنی، مکانیک سیالات، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۰۳ منتظر رحمتی، محمد مهدی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده فنی - گروه مهندسی شیمی

۶۱۱۲۲۰۳

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، استیل واتر - آمریکا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد

تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۹۹۲ تا کنون.

سوابق اشتغال: شرکت ملی گاز ایران - تهران، محقق، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. شرکت ملی نفت ایران - دانشکده نفت آبادان، عضو هیئت علمی - ریاست مؤسسه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تهران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مدیرکل دفتر امور پژوهشی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: طراحی یک واحد اسیدفسفریک در ایران، سرپرست، ۱۳۷۰. بررسی خواص مواد نفتی با استفاده از تئوری اصل حالات متناظر C.S.P، سرپرست، ۱۳۷۰. یافتن پارامترهای a و b موجود در معادلات حالت بصورت مستقل از خواص نقطه بحرانی، سرپرست، ۱۳۷۰. مدلسازی واحد تقطیر ایزوماکس پالایشگاه تهران، سرپرست، ۱۳۷۰. طراحی واحد تولیدی LPG، سرپرست، ۱۳۷۰. بررسی طرح جامع انرژی کشور، سرپرست، ۱۳۷۰. شناسایی و ساخت و فرمولاسیون آمیزه، سرپرست، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیالات دوفازی، دانشکده نفت آبادان، اهواز - ایران. مواد ویژه تخصصی نفت و گاز، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی جریانهای دوفازی در داخل خطوط لوله و مقایسه افت فشار تئوری و عملی در خطوط لوله گاز ناحیه خانگیان، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: تقدیرنامه از ریاست پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بمناسبت تدریس روش جدید طراحی خطوط لوله در جریانهای دوفازی بوسیله کامپیوتر برای مهندسين شرکت ملی گاز ایران

۱۷۰۷ هورفر، عسگر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده فنی ۱۱۲۲۳۱ و ۱۱۲۲۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای شیمی معدنی - تجربه، پاریس - فرانسه، E.N.s.e.p، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸. دکترای شیمی آلی - بیوشیمی، لیون - فرانسه، I.N.S.A، ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷. کارشناسی ارشد، D.E.A. پاریس - فرانسه، E.N.s.e.p، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶.

دوره‌های تخصصی: سنجش میکروپلاتین و مطالعه روی ترکیبات آلفا و تخلیص، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰. اندازه‌گیری H_2O_2, SO_3, SO_2 در دود با محصول سوخت حاصل از مواد نفتی (گاز یا مایع) دانشگاه علوم پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰. دکترای بخش طلا - تخلیص طلا - تهیه ترکیبات آن، E.N.s.e.p پاریس - فرانسه، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸. D.E.A. پاریس - دانشکده فنی،

ریاضیات مهندسی پیشرفته، جداسازی چندجزئی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات: تهیه زاج سفید از سنگ معدنی آلونیت ایران، ۱۳۶۰. مدلسازی جامع برای پدیده‌های مختلف فرآیند اسمز معکوس، ۱۳۷۰. بازیابی ذغال سنگ فعال (Active Carbon) توسط استخراج با سیال فوق بحرانی (Supercritical Fluid Extraction)، ۱۳۷۰.

Overview of reverse Osmosis for chemical engineers, article, Iran, 1992. Evaluation of the surface force-pore flow and modified surface force-pore flow models of reverse Osmosis transport, English, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

۱۷۰۵ نجف پوردرزی، قاسم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه مازندران ۳۲۴۶۱

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه اکلاهما، ارکانزاس - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۳. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه اکلاهما، نورمن - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷. کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: سمینار تولید کودکمپوست، بهمن ۱۳۷۰. کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، خرداد ۱۳۶۵.

فرصت مطالعاتی: Single cells protein، آمریکا - فینویل،

دانشگاه مازندران، اسفند ۱۳۶۸ تا مرداد ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: تولید و استخراج اسیدهای چرب با استفاده از میکروارگانیسمها، مجری. استخراج اسید بکمک حلال از محلول قندی، مجری. تولید اسیدهای آلی در فرماتوی پیوسته، مجری. هیدرولیز آنزیمی نشاسته، مجری. هیدرولیز اسیدی کاغذ، مجری. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** شیمی صنعتی، دانشگاه مازندران.

تألیفات: انتقال حرارت، دانشگاه مازندران، فارسی.

Biological conversion of poultry processing plant, colorado, 1991.

Immobilization of microbial cells for the production of organic acids, Iran, 1990.

Analysis of microbial fermentation in Anaerobic digestion for the production of biogas, J. Petroleum association,

Farsi, 1986.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۰۶ وطنی، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده فنی ۶۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران،

عمومی، یادگان طرح شهید استوار، تهران - ایران. شیمی فیزیک، شیمی عمومی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

مهندسی صنایع

۱۷۰۹ اسلامی بیدگلی، غلامرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع
محل کار: دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت) ۴۶۵۶۸۱۴
سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد مدیریت مالی و کنترل، دانشگاه Southanptom، Southanptom - انگلستان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵. مهندسی صنایع (فوق لیسانس) دانشگاه آزاد، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی حسابداری صنعتی، موسسه عالی حسابداری، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

سمینارها: سمینار سراسری حسابداران کشور، ایران، ۱۳۶۷.
سوابق اشتغال: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیر مالی شرکت های تابعه. مرکز بررسی قیمت ها، قائم مقام و معاون اجرایی، ۱۳۵۷. دیوان محاسبات کشور، معاون فنی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. سازمان حسابرسی، عضو هیئت عالی نظارت، ۱۳۶۶ تا کنون. رئیس هیئت اول مستشار ایران محاسبات کشور، رئیس هیئت اول مستشاری، ۱۳۶۶ تا کنون.

تألیفات: حسابرسی مدیریت، حسابدار، فارسی. مروری بر تئوریها و خط مشی تقسیم سود، دانش مدیریت، فارسی. حسابرسی جامع، دانش مدیریت، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۱۰ اقدسی، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع
محل کار: دانشگاه تربیت مدرس - ۸۰۰۵۰۴۰
سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه تسوکوبا، تسوکوبا - ژاپن، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ارتباطات الکترونیکی توکیو، توکیو - ژاپن، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

دوره های تخصصی: Productivity fellowship مرکز بهره‌وری ژاپن، PC/توکیو ژاپن، تیر ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۳۷۰.
سمینارها: اولین کنگره ملی مهندسی صنایع و بهره‌وری، ایران، ۱۷ تا ۲۵ خرداد ۱۳۷۱. دومین سمینار بررسی مسائل حمل و نقل

E.N.s.e.p پاریس - فرانسه، ۱۳۴۵ تا ۱۹۶۷.

فرصت مطالعاتی: مطالعه روی ترکیبات پلاتین، پاریس - فرانسه، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. مطالعه روی دود حاصل از سوختها So₂، ...، پاریس - فرانسه، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.
سوابق اشتغال: دانشکده فنی - دانشگاه تهران، مربی تا دانشیاری، ۱۳۳۷ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: تهیه مواد آلی با کاربرد دارویی، مجری، ۱۹۶۵. سنجش میکرو Au طلا و مطالعه و تهیه ترکیبات آن و تخلیص آن، مجری، ۱۹۷۴. اندازه‌گیری ...so₂,so₃ در دود حاصل از سوختهای گازی و مایع، مجری، ۱۹۷۹. سنجش میکرو (mic₂₀ pt) پلاتین و مطالعه روی ترکیبات آن و تخلیص آن، مجری، ۱۹۸۰.
سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی عمومی و تجربی، دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: مقاله خارجی ۲ فتوکپی پیوست. سنجش میکروطلا و تهیه ترکیبات آنها و تخلیص طلا. مطالعه روی سوخت حاصل از مواد نفتی So₂ و So₃... سنجش میکرو Pt تهیه ترکیبات و تخلیص Pt. کتاب شیمی فیزیک: ساختمان ماده، دانشگاه تهران، ۱۳۵۴. تهیه روتانتها، دانشکده فنی، دانشکده فنی.
آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

مهندسی شیمی نفت

۱۷۰۸ طباطبائی نژاد، سیدعلیرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی شیمی نفت
محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۳۴۳۰۴۲
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نفت، انستیتوی تکنولوژی، سوکورو - آمریکا، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸. کارشناسی مهندسی نفت و گاز، دانشگاه ایالتی پسیلوانیا، استیت کالج آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴.

سمینارها: Annual meeting of PRRC نفت و شیمی، آمریکا، ۱۹۸۷. کنگره پژوهشی نفت و گاز و پتروشیمی، ایران، تیر ۱۳۶۹. کنگره پژوهشی نفت و گاز پتروشیمی، ایران، شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مسئول ستاد رفاهی هیات علمی و کار بالینی، ۱۳۷۰ تا کنون. دبیرستان شهر سوکورو، حقوق‌التدریس، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸. انستیتوی تکنولوژی در سوکورو نیومکزیکو آمریکا، T.A.، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶. PRRC سوکورو نیومکزیکو آمریکا، R A reseach Asistant تا ۱۹۸۶.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه‌ای در ارتباط با پارامترهای معادلات حالت، مجری، ۱۳۷۱. پروژه فوق‌لیسانس مقایسه‌ای از معادلات حالت با استفاده از ریگرسیون، تز، ۱۹۸۵.
سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی عملی، ریاضیات، فیزیک

۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹.

سوابق تحقیقاتی: مدلسازی و بهینه‌سازی شبکه حمل و نقل پست کشور، مجری، مهر ۱۳۷۰. افزایش بهره‌وری خطوط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مجری، خرداد ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: طراحی سیستم‌های صنعتی، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران. تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات پیشرفته، طراحی سیستم‌های صنعتی، مدیریت تولید، تئوری متوالی عملیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تألیفات:

Weighted average forecast, article, America, English, 1991.
Optimum storage location in an automated storage retrieval minilaod system, America, English, 1992. Design skeleton of a FMS, article, America, English, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۱۲ چهار سوقی، سیدکمال

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع

محل کار: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ۸۰۰۵۰۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای علوم مدیریت، دانشگاه هال، هال - انگلیس، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷. کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات، ساوتهمتون، ساوتهمتون - انگلیس، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳. کارشناسی تحقیق در عملیات و تکنیک‌های کامپیوتری، ساوتهمتون، ساوتهمتون - انگلیس، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱.

دوره‌های تخصصی: Greative output, Greative output, ۱۹۸۶. **سمینارها:** ۱ST NCPN، انگلستان، ۱۹۸۵. ۲nd NCPN، انگلستان، ۱۹۸۶. OMA، انگلستان، ۱۹۸۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، معاون آموزشی دانشگاه، معاون آموزشی، ریاست بخش صنایع، رئیس بخش صنایع، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طراحی یک بسته نرم‌افزاری جامع حسابداری، مدیر، ۱۳۷۱. طرح یک سیستم برنامه‌ریزی و کنترل تولید مناسب صنایع داخلی، مدیر، ۱۳۷۱. طرح فارسی کردن یک نرم‌افزار جامع، مدیر، ۱۳۷۱. طرح جامع مکانیزاسیون ارائه خدمات به جانبازان، مدیر، ۱۳۷۰. طرح مکانیزاسیون مدیریت و برنامه‌ریزی تولید یک کمپانی تولید مبلمان، مسئول، ۱۹۸۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: برنامه‌ریزی تولید پیشرفته، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودیها، شبیه‌سازی کامپیوتری، سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل تولید صنعتی، مباحث سنخیت در مهندسی صنایع، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت، دانشگاه

کشور، ایران، ۱۵ تا ۱۷ آبان ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، استادیار عضو هیئت علمی و سرپرست بخش صنایع، ۱۳۶۷ تا کنون. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگر، ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آلترناتیوهای سرمایه‌گذاری در کنار آزادراه قزوین - زنجان، مدیر، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: شبیه‌سازی، دانشگاه علم و صنعت و صنعتی شریف، تهران. برنامه‌ریزی عملیاتی، مجتمع آموزش عالی صنایع، تهران. سیاست‌های تولیدی، دانشگاه تهران، تهران. شبیه‌سازی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. شبیه‌سازی، برنامه‌ریزی تولیدی، مباحث منتخب در مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

تألیفات: Just-in-time Production، مجله علوم سازماندهی ژاپن، انجمن علوم سازماندهی ژاپن، ژاپنی، ۱۳۶۷. تکنیک‌های مدیریت در ژاپن، توسعه و پژوهش، سفارت جمهوری اسلامی ایران، فارسی، ۱۳۶۷-۱۳۶۵. ارائه سیستم خدمات مسافری در فرودگاه، مجموعه مقالات اولین سمینار حمل و نقل، فارسی، ۱۳۷۰. تکنیک‌های مدیریت ژاپنی، دانش مدیریت، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸.

Kaizen a suitable strategy to develope industries and economy in Islamic countries, article, Tokyo, English, 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۱۷۱۱ امامی‌زاده، بهرام

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده صنایع ۶۱۳۹۵۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، یونیورسیتی پارک آمریکا، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات، دانشگاه ماساچوست، آمریکا، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴. کارشناسی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات، دانشگاه ماساچوست، آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲.

سمینارها: Decision science Institute، طراحی سیستم‌های صنعتی، آمریکا، ۱۳۷۱. Flexible Automation Information Mgmt، آمریکا، ۱۳۷۱. Decision science Institute، طراحی سیستم‌های صنعتی، آمریکا، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مدیر پروژه، ۱۳۷۰ تا کنون. راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیر پروژه، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران، استادیار، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا یونیورسیتی پارک آمریکا، کمک استاد،

تهران، ایران - تهران. تحقیق در عملیات، دانشگاه هال، هال - انگلستان.

تألیفات:

A "Smart" production management system, England, English, 1988. Spreadsheets and operations management, article, England, English, 1987. Symphony and manufacturing planning and control systems, article, England, English, 1986.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۱۳ سرافراز، احمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دانشکده

صنایع ۶۱۳۹۵۴۳

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع، ویرجینیا غربی، مورگاناون - آمریکا، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸. کارشناسی ارشد اقتصاد کاربردی، دانشگاه ایالتی مرکزی تنسی، مورفیبرو - آمریکا، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱. کارشناسی ارشد مدیریت سیستم اطلاعاتی، دانشگاه ایالتی مرکزی تنسی، مورفیبرو - آمریکا، ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۰. کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده علوم ارتباطات، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: مهندسی هزینه‌یابی، مورگاناون - آمریکا، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶.

سمینارها: Fin Effect in L-shaf casting، آمریکا، ۲۰ تا ۲۵ می ۱۹۸۷. Computer ware Frist Analysis in L-shap casting، آمریکا، ۲۲ تا ۲۶ می ۱۹۸۸. Fin Size Determination in L-shaped casting، آمریکا، ۲۱ تا ۲۶ آوریل ۱۹۸۹. JIT/Cim byond the compitienes، آمریکا، ۴ تا ۶ نوامبر ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: دانشکده مهندسی نفت آبادان، استادیار، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طراحی کارخانه، اقتصاد مهندسی، کنترل موجودی، بودجه‌ریزی و کنترل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران. آمار و احتمالات مهندسی، مدیریت صنعتی، اقتصاد و طرح مهندسی، دانشکده مهندسی نفت آبادان، اهواز.

تألیفات:

Fin effect in I-shapae casting, Article, English, 1987. Computer views point analysis, Article, English, 1988. Fin size semination, Article, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۱۴ صادقی نقدر، ابراهیم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع

محل کار: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده صنایع ۷۷۱۰۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ماشینهای افزار، هنرسرایعالی فنی، تهران - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پرتوریا، پرتوریا - آفریقای جنوبی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: ماشینهای افزار (Nomerical Control) NC، پرتوریا - آفریقای جنوبی، ۱۳۵۵. ماشینهای افزار (Numerical Control) NC، تهران - ایران، ۱۳۵۷. ماشینهای افزار (Numerical Control) NC، آفن - آلمان فدرال، ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت، مدیرگروه تکنولوژی صنعتی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت، رئیس دانشکده صنایع، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت، مدرس، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت، رئیس دانشکده صنایع، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶. دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت، مدرس و سرپرست امور دانشجویان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: بهبود روش خط تولید رینگ چرخ ماشین، مدیر، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تکنولوژی و کارگاه، هنرسرایعالی، تهران - ایران. کنترل موجودی و تکنولوژی، ماشینهای افزار، روشهای تولید کنترل عددی، روشهای تولید مکانیک، ماشینهای افزار تخصصی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: ماشینهای افزار جلد ۱، جهاد دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۳. ماشینهای افزار جلد ۲، جهاد دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۴. ماشینهای افزار جلد ۳ (کنترل عددی)، جهاد دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۹. چرخ‌دنده‌ها، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۵۸.

آشنایی با کشورها: آفریقای جنوبی

۱۷۱۵ عیدی، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، ارزیاب اقتصادی طرحها، ۱۳۷۰ تاکنون. مجتمع شهید بهشتی (وابسته به وزارت دفاع)، برنامه‌ریز تولید، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: شبیه‌سازی یک سیستم تولیدی، محقق، ۱۳۶۸.

تألیفات: Auto cod Data Bace Booh (درحال ترجمه)، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۱۶ فاطمی قمی، محمد تقی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۵۴۷

سوابق تحصیلی: مهندسی صنایع، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹. کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: دوره اختصاصی مدیریت، تهران ایران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: اولین کنگره ملی مهندسی صنایع و بهره‌وری، ایران تهران، ۱۳۷۱. اولین سمینار ریاضی کاربردی، ایران تهران، ۱۳۶۹. APORS'91، چین پکن، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، عضو کمیته تخصصی گروه مدیریت، ۱۳۶۹ تا کنون. معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، عضو کمیته تخصصی مهندسی صنایع، ۱۳۶۷ تا کنون. گروه فنی و مهندسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، عضو کمیته مهندسی صنایع، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشکده مهندسی صنایع تهران خیابان حافظ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت تحریریه مجله امیرکبیر، ۱۳۶۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: دوست یابی به بهترین تابع توزیع زمان تکمیل یک پروژه، مشاور، ۱۳۷۰. کنترل پروژه برای صنایع موشکی سپاه (طرح یامهدی عج)، مشاور، ۱۳۶۷. ارائه سیستم کدینگ تعیین سیستم کنترل موجودیها و سفارشات و کامپیوتری کردن سیستم برای انبار مخابرات موجود در یادگان بلال، مشاور، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کنترل پروژه، کنترل تولید و موجودیها، برنامه‌ریزی تولید، کنترل کیفیت، پیش‌بینی و آنالیز، سریهای زمانی (کارشناسی ارشد)، تئوری صف (کارشناسی ارشد)، مدیریت تولید ۲ (کارشناسی ارشد)، کنترل کیفیت، کنترل پروژه، برنامه‌ریزی تولید و غیره، دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس و علم و صنعت و شهید بهشتی، تهران - ایران.

تألیفات: کاربرد تکنیک‌های کنترل کیفیت آماری در صنعت داروسازی، مجله علمی وفنی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، تابستان ۱۳۶۸. فارسی، ۱۳۷۰. یک بسته نرم‌افزاری کنترل کیفیت آماری، مجله علمی وفنی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، تابستان ۱۳۶۸. محاسبه توابع توزیع چگالی و حجمی زمان تکمیل یک پروژه، مجله علمی وفنی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، بهار ۱۳۶۸. کاربرد تکنیک‌های کنترل کیفیت آماری در صنعت ریسندگی، مجله علمی وفنی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، پائیز و تابستان ۱۳۶۷. کاربرد مدل فصلی و نیت‌زد ریش بینی بار شبکه برق ایران، مجله علمی وفنی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، بهار و تابستان ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی صنایع غذایی

۱۷۱۷ خسرو شاهی اصل، اصغر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع غذایی

محل کار: دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذایی ۳۹۱۹۱۰۵

سوابق تحصیلی: دکترای صنایع غذایی، صنایع غذایی ردینگ، ردینگ - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: پنجمین کنگره ملی صنایع غذایی، ایران. چهارمین کنگره ملی صنایع غذایی، ایران. کنگره ملی نگهداری مواد غذایی، ایران. شانزدهمین کنفرانس سالیانه علوم و صنایع غذایی، ایرلند.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، استادیار، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی، فرآورده‌های شیر، میکروبیولوژی عمومی، تجزیه مواد غذایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات: تاثیر حرارت‌های مختلف پاستوریزاسیون بر پنیر راندمان جدار حاصل از شیر غلیظ شده، خلاصه مقالات کنگره پنجم مواد غذایی، فارسی، ۱۳۷۱. مطالعه پروتئولیز در پنیر چدار حاصل از شیر غلیظ شده، خلاصه مقالات کنگره چهارم صنایع غذایی، فارسی و انگلیسی، ۱۳۷۰. تاثیر غلظت‌های مختلف آب نمک بر آنزیم‌های میکروبی، مجموع مقالات کنگره، دانشگاه تهران، انگلیسی و فرانسه، ۱۳۶۶. اثر حرارت پاستوریزاسیون بر شیر غلیظ شده بوسیله اولترافیلتراسیون، خلاصه مقاله کنگره، انگلیسی، ۱۹۸۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۱۸ دیدری، مجید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع غذایی

محل کار: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران - وزارت

فرهنگ و آموزش عالی ۸۸۲۸۰۵۱-۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تغذیه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: سپاه پاسداران معاونت لوچ، کارشناس کنترل کیفیت و خرید مواد غذایی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. آزمایشگاه کنترل کیفیت

سپاه، مستول، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. لجستیک نیروی زمینی سپاه - راه اندازی کارخانه فرآورده‌های گوشتی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: Retort Pouch، مجری، ۱۳۷۰. تولید آزمایشگاهی صمغ گزانتان، مجری، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۱۹ زندگی، پروین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع غذایی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم

تغذیه و صنایع غذایی ۲۹۰۹۴۶

سوابق تحصیلی: دکترای علوم غذایی، دانشگاه لیدز، لیدز -

انگلستان، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. کارشناسی شیمی، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷.

سمینارها: دومین کنگره تغذیه ایران، ایران، ۲۵ تا ۲۷ آبان ۱۳۷۱.

پنجمین کنگره صنایع غذایی ایران، ایران، ۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۳۷۱.

چهارمین کنگره صنایع غذایی ایران، ایران، ۱۶ تا ۱۸ مهر ۱۳۷۰.

بررسی جامع مسائل و مشکلات تغذیه کشور، ایران، ۱۰ تا ۱۵ آذر

۱۳۶۹. چهارمین سمینار صنایع روغن نباتی، ایران، ۱۱ تا ۱۲ مرداد

۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع

غذائی کشور - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۵

تا ۱۳۵۶. مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست

دانشگاه صنعتی شریف، استادیار تحقیقاتی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. گروه

شیمی، دانشکده علوم دانشگاه تهران، آسیستان آزمایشگاه شیمی

عمومی معدنی، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. دانشکده و انستیتو تحقیقات

تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

استادیار، ۱۳۵۷ تا کنون. دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و

صنایع غذایی کشور - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشیار،

۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری فلزات آهن، مس، نیکل، سرب و

آرسنیک در روغنهای نباتی تصفیه شده ایران، مجری، ۱۳۷۱. مطالعه

روی کیفیت نمک طعام معرفی در تهران، همکار، ۱۳۶۹. تجزیه

بیوشیمیایی توده میکربی (SCP)، همکار، ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شیمی مواد غذایی ۱ و ۲، شیمی مواد

غذائی (رشته تغذیه)، بیوشیمی مواد غذایی (دوره M.S صنایع

غذائی)، سمینار صنایع غذایی (دوره M.S صنایع غذایی)، کارآموزی

(رشته تغذیه و صنایع غذایی)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

تهران - ایران.

تألیفات: اندازه‌گیری گوئوسپول در پنبه‌دانه‌های کشت شده در ایران،

روغن و کنجاله باقیمانده از روغنکشی، مجموعه مقالات چهارمین

کنگره صنایع غذایی، فارسی، ۱۳۷۰. کنترل کیفی و کمی

آنتی‌اکسیدانها در روغنهای نباتی بروش کروماتوگرافی لایه نازک -

کلریمتری، مجموعه مقالات چهارمین کنگره صنایع غذایی، فارسی،

۱۳۷۰. مطالعه بر روی کیفیت نمک طعام معرفی در تهران، مجموعه

مقالات اولین کنگره تغذیه ایران، فارسی، ۱۳۶۹. کاربرد

آنتی‌اکسیدانها در پایدار کردن روغنهای نباتی ایران، مجموعه

مقالات کنگره نگهداری مواد غذایی، فارسی، ۱۳۶۶. علوم غذایی از

دیدگاه شیمیایی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۸. مروری بر

تحقیقات در زمینه جایگزین های چربی، دانشکده پزشکی، دانشگاه

علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۲۰ سپهری، کامران

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع غذایی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو دانشکده

و صنایع غذایی ایران ۲۹۰۹۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی غذا، دانشگاه ایالتی

میشیگان، ایست لانسنینگ - آمریکا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷. کارشناسی

علوم و تغذیه و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی،

تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: کارگاه پژوهش، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سمینارها: کنگره بین‌المللی استاندارد کنترل کیفیت، ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: عضو هیئت علمی انستیتو دانشکده علوم تغذیه

و صنایع غذایی، ۱۳۶۷ تا کنون. عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا،

۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷. کارشناس طبقه اول کارخانه شیرپاستوریزه تهران،

۱۳۵۶. میشیگان تخصصی، دانشگاه ایالتی میشیگان، کارشناس

تحقیق، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران،

کارشناس آزمایشگاه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی وضع تغذیه و غذا در زمان جنگ،

مجری. بررسی عملکرد سازمان بین‌المللی در تهران، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت و مسمومیت، تهران - ایران.

تغذیه طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.

روشهای نگهداری، تکنولوژی نگهداری، وزارت صنایع، تهران -

ایران. صنایع شیرولبنیات، روشهای تغذیه‌ای، مسمومیتهای غذایی،

اقتصاد و غذا تغذیه، دانشگاه الزهرا، ایران - تهران.

تألیفات: Chemical in the human chain food، دانشگاه

شهید بهشتی. بررسی عملکرد سازمان بین‌المللی ایران سازمان

خوراکی و کشاورزی، وزارت خارجه دفتر سیاسی، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۲۱ سحری، محمدعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع غذایی

سیدنی - استرالیا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه نیوساوت ولز، سیدنی - استرالیا، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. کارشناسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. سمینارها: کنگره صنایع غذایی، ایران، مهر، ۱۳۷۰. کنگره صنایع غذایی و توسعه منطقه، ایران، اسفند ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: تکنولوژی و بررسی خصوصیات انباری فروت بار، استرالیا سیدنی، CSIRO، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی بخش صنایع غذایی، استادیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش صنایع غذایی، استادیار، ۱۳۶۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مشکلات صنایع غذایی استان خراسان، مجری، ۱۳۵۹. ترکیبات شیمیایی عسلهای استان فارس و کبکلیویه، مسجری، ۱۳۶۵. خصوصیات لواشک سیب، مسجری، ۱۳۶۵. تکنولوژی خصوصیات فروت بار سیب، مسجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سردخانه و انبار، اسانس و عرضیات و نوشابه‌ها، اصول خشکبار، اصول کنسروسازی، اصول نگهداری مواد غذایی، دانشگاه شیراز، ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا

۱۷۲۳ نیکوپور، هوشنگ

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع غذایی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم

تغذیه و صنایع غذایی ۲۹۰۹۴۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸. کارشناسی ارشد صنایع مرغداری، دانشگاه یوتاه، گرمان - آمریکا، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱. دکترای صنایع مواد غذایی، دانشگاه تگزاس اندام، کالج اتینشن - آمریکا، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵.

دوره‌های تخصصی: کارگاه آموزشی و متدولوژی تحقیق، قمصر کاشان - ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. تکنیکهای آزمایش سریع میکروبی، لندگراف - هلند، ۳ تا ژوئن ۱۹۹۱. آشنایی با کامپیوتر برای مدیران، تهران - ایران، مهر تا دی ۱۳۷۰. آشنایی با صنایع روغن پامم مالزی، کوالالامپور - مالزی، ۱۰ تا ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۴.

سمینارها: کنگره مسائل تغذیه، ایران، آذر ۱۳۷۰. کنگره ملی صنایع غذایی، ایران، مهر ۱۳۷۰. کنگره ملی صنایع غذایی، ایران، مهر ۱۳۶۹. کنگره ملی صنایع غذایی، ایران، مهر ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: کاهش میزان کلسترول در چربی شیر با روش استخراج در شرایط فوق بحرانی، ایتالیا - آمریکا، شخصی، ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹. نگهداری گوشت مرغ بوسیله تابش، کمبریج - آمریکا، M.I.T، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۸.

سوابق اشتغال: انستیتو علوم تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، استادیار و مدیر گروه، ۱۳۶۵ تا کنون. سازمان پژوهشهای علمی و

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی ۸۰۰۷۸۶۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. دانشجوی دکتری اعزام به خارج.

دوره‌های تخصصی: تدریس و مربی در دانشگاه و سرپرستی واحدهای آزمایشگاهی و عملی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. تدریس و مربی آزمایشگاه دبیرستان، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. کارآموزی در کارخانه کمپوت و کنسرو آتا، مردآباد کرج - ایران، اول فروردین تا آخر خرداد ۱۳۶۴. کارآموزی در کارخانجات روغن و مارگارین، تهران - ایران، اول تیر تا آخر شهریور ۱۳۶۴.

سمینارها: کنگره ملی صنایع غذایی، تهران - ایران، ۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۳۷۱، مهر ۱۳۶۹، مهر ۱۳۷۰، مهر ۱۳۶۷، مهر ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی، عضو هیئت علمی و دبیر گروه صنایع غذایی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده علوم پزشکی، مربی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. آموزش و پرورش منطقه ۱۴ و ۶ تهران، دبیر و مربی آزمایشگاه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: طرح استخراج رنگ از Red beet root و کاربرد آن در مواد غذایی - بررسی و آنالیز شیمیایی رنگ استخراج شده، بررسی شرایط پایداری و نگهداری رنگ استخراجی، متخصص و مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: علوم - شیمی، تهران - ایران. شیمی عمومی، شیمی آلی، بیوشیمی، شیمی آب، شیمی مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی، تجزیه مواد غذایی، دانشگاههای امام حسین و ابرویجان و تهران، تهران - ایران.

تألیفات: استخراج رنگ از Red Beet Root و کاربرد آن در صنایع غذایی، کنگره علوم و صنایع غذایی، علوم و صنایع غذایی ایران، ۱۳۷۰. خشک کردن (به اتفاق یک نفر دیگر)، جزوه، فارسی، ۱۳۶۸. بهداشت مواد غذایی (به اتفاق یک نفر دیگر)، جزوه، فارسی، ۱۳۶۶. شیمی آلی - بیوشیمی، جزوه، فارسی، ۱۳۶۶. شیمی عمومی، جزوه، فارسی، ۱۳۶۵. عملیات آسیاب کردن گندم در تهیه آرد و چگونگی غنی سازی آرد، جزوه، فارسی، ۱۳۶۳. کیفیت و کمیت آب مصرفی در صنایع غذایی، جزوه، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۲۲ فرجی هارمی، رستم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی صنایع غذایی

محل کار: شیراز دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش صنایع

غذایی ۲۰۱۰۱

سوابق تحصیلی: دکترای صنایع غذایی، دانشگاه نیوساوت ولز،

کارشناس، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک سیالات، هیدرولیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. رفتار قطعات بتن آرمه، محاسبات فنی ۱، ماشین آلات ساختمانی، ماشین آلات کارگاهی، نقشه کشی ساختمان، رسم فنی، مجتمع آموزش عالی شاهرود، شاهرود - ایران.

۱۷۲۵ احمدی، محمد تقی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی ۸۰۷۹۰۵-۳۳۷۸۷۳۲

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی سازه، دانشگاه توهوکو، سندای - ژاپن، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه توهوکو، سندای - ژاپن، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: دهمین کنگره جهانی مهندسی زلزله، جولای ۱۹۹۲. دومین کنگره جهانی مکانیک محاسباتی، آگوست ۱۹۹۰. نهمین کنگره جهانی مهندسی زلزله، آگوست ۱۹۸۸. اولین سمینار سدسازی ایران، آبان ۱۳۶۵. دومین سمینار سدسازی ایران، آبان ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: شرکت پرژام، مهندس ناظر فنی کارگاه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. دبیرخانه شورای انقلاب، سرپرست بخش مطبوعات خارجی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس بخش سازه دفتر فنی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، رئیس بخش مهندسی زلزله، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: دو پایان نامه کارشناسی ارشد که در دست تحقیق است، استاد راهنما، ۱۳۷۰. ۳ پایان نامه کارشناسی ارشد که به اتمام رسیده است، استاد راهنما، ۱۳۷۰ و ۱۳۶۷. بررسی علل شکست و روش ترمیم سد سفیدرود بعد از زلزله خرداد ۱۳۶۹، مسؤل، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تحلیل ماتریسی سازه‌ها، روش عناصر محدود، سدهای بتنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. اندرکنش سازه و مایع، اندرکنش سازه و آب، دانشگاه صنعتی شریف، تهران. سدهای بتنی، دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: معرفی برنامه ADAP، بولتن تخصصی، فارسی، ۱۳۶۹. Sprad-A computer program for... , pergamon , English , England , 1988 . Behavior of a concrete Dam dueto... , article , Balkema , Spain , English , 1992 . Dynamic response of Sefidrod Bottress... , article , Tehran , English , 1991 .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۱۷۲۶ ارین نیا، شهریار

صنعتی ایران، پژوهشگر و مدیر بخش، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. صنایع چوب و کاغذ ایران، مدیر تکنیکال، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. کارخانجات روغن نباتی پارس، مدیر کنترل کیفیت و تحقیقات، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: تولید آزمایشگاهی اسید سیتریک از ملاس، مجری، ۱۳۶۱. نگهداری شیرخام بوسیله فعال کردن سیستم لاکتوپراکسیداز، مجری، ۱۳۶۷. اندازه گیری فلزات آهن، مس، نیکل، سرب و آرسنیک در روغنهای نباتی تصفیه شده ایران، مجری، ۱۳۷۱. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران. اصول صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران. میکروبیولوژی مواد غذایی، صنایع روغنی، صنایع تکمیلی روغن، زبان اختصاصی، سمینار، میکروبیشناسی غذایی، انستیتو تغذیه، تهران - ایران.

تألیفات: آشنایی با صنایع روغن پامم مالزی، وزارت صنایع، فارسی، ۱۳۶۴. نگهداری شیرخام با روش فعال کردن سیستم لاکتوپراکسیداز، کنگره تغذیه ایران، فارسی، ۱۳۶۹. کاهش کلسترول چربی شیر بوسیله استخراج با سیالات در شرایط فوق بحرانی، کنگره ملی صنایع غذایی، فارسی، ۱۳۶۹. کاربرد نورافشانی حیاتی در آزمایشهای سریع میکروبی مواد غذایی، کنگره ملی صنایع غذایی، فارسی، ۱۳۷۰. نورافشانی حیاتی، حساس و کم خطا، مجله بهکام، تهران، فارسی، ۱۳۷۰. کاربرد پروتئین سویا در نان شیرینی، مجله کشاورز، تهران، فارسی، ۱۳۶۸.

Supercritical fluid processing of milk fat , article , Elsevier , N.Y. , English , 1990 .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

مهندسی عمران

۱۷۲۴ احمدی، احمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود (۰۲۷۳۱) ۳۳۳۴-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی شاهرود، مدیر گروه عمران، ۱۳۷۰ تا کنون. مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی - تهران وزارت جهاد سازندگی، کارشناس واحد مهندسی رودخانه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه صنعتی سهند - تبریز، کارشناس - اداره امور پژوهشی دانشگاه، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشکده فنی - دانشگاه تبریز، حل تمرین دانشجویان (دستیار استاد)، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: کنترل سیلاب دشت علاء مرو دشت فارس،

سوابق اشتغال: شرکت مهتاب قدس، کارشناس ارشد و مدیر پژوهش، ۱۳۶۲ تاکنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه کالیفرنیا، استادیار مدعو، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: آب شستگی پائین دست سازه‌های هیدرولیکی، استاد راهنما، ۱۳۶۷. طرح تهیه حوضچه‌های آرامش سدها، استاد راهنما، ۱۳۶۸. مدل ریاضی هیدرولیک سد ریزها، استاد راهنما، ۱۳۶۸. طرح تهیه سیستم انحراف با توجه به عدم قطعیت هیدرولیکی و هیدرولوژیکی، استاد راهنما، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه‌ریزی منابع آب، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. شبکه آب و فاضلاب، هیدرولیک، طراحی سازه‌های آبی، سدهای کوتاه، پروژه، هیدرولیک پیشرفته، هیدرولوژی، منابع آب، سیالات، دانشگاه علم و صنعت، ایران.

تألیفات: هیدرولوژی مهندسی، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۲. طراحی سازه‌های هیدرولیکی سدهای کوچک، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۶.

Optimization of hydropower plant model for intergration in water supply system, 1990. Reservoir planning for irrigation district, 1991. Optimizing operational levels in a major hydropower plant, 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۲۹ افشین، حسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۴۲-۳۴۳۰۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران - سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی عمران - سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

دوره‌های تخصصی: آشنایی با، تهران ایران، ۱۳۶۸.

فرصت مطالعاتی: مطالعه زلزله آرنجان ترکیه، ترکیه آرنجان، ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی سهند، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تاکنون. استانداری آذربایجان شرقی، مهندسی ناظر، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. مهندسین مشاور جواب، مهندسی محاسب، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: طرح بستن با مقاومت بالا در آذربایجان، مجری، ۱۳۷۱. طرح پناهگاهها، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مقاومت مصالح، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۳۰ اکبرپورنیک قلب رشتی، عباس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی ۲۵۰۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: وزارت جهاد نظارت بر پروژه سیلوی جدید همدان، مهندس، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیات علمی، ۱۳۶۴ تاکنون. مهندسان مشاور پاسیلو، مهندس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. وزارت نیرو، مهندس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: طراحی سازه‌های بتن مسلح با کامپیوتر، مجری طرح، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اجرای ساختمانهای بتنی، بتن پیش ساخته، رفتار قطعات، بتن آرمه ۱ و ۲، بارگذاری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۲۷ اسکندری نداف، مرتضی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه مازندران ۵-۲۰۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه فنی هانور، هانور - آلمان، ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد راه و ساختمان، دانشگاه فنی هانور، هانور - آلمان، ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشکده تربیت دبیر فنی دانشگاه مازندران، مدیر گروه عمران، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل ۱ و ۲، دینامیک، دانشگاه مازندران، بابل - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۱۷۲۸ افشار، عباس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۳

سوابق تحصیلی: فوق تخصص اعتمادپذیری سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس - آمریکا، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دکترای عمران - منابع آب، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد عمران - هیدرولیک، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس - آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: کنفرانس نیروگاههای آبی، نروژ، ژوئیه ۱۹۹۲. کنفرانس، آمریکا، ۲۲ تا ۲۵ مه ۱۹۹۰. اولین کنفرانس سدهای بزرگ کشور، ایران، فقط ۳ روز در سال ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: عدم قابلیت اعتماد در سازه‌های آبی، آمریکا، دانشکده عمران علم و صنعت، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران
 محل کار: دانشگاه علم و صنعت - دانشکده عمران داخلی
 ۰۴۱-۴،۸۸۲

سوابق تحصیلی: مهندسی عمران، دانشگاه مریلند، مریلند - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸. فوق تخصص مهندسی سازه، دانشگاه جرج واشنگتن، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸. دکترای مهندسی سازه و دینامیک، دانشگاه جرج واشنگتن، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷. کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه جرج واشنگتن، واشنگتن - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰. کارشناسی لیسانس مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: کنفرانس بین‌المللی زلزله، ایران، ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: دانشکده عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، سرپرست گروه سازه، ۱۳۶۳ تا کنون. دفتر تحقیقات، معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه، کارشناس حقیقی، ۱۳۶۴ تا کنون. دانشکده کوریونین، استادیار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشکده پلی تکنیک نیویورک - آمریکا، محقق، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. دانشکده پلی تکنیک نیویورک - آمریکا، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: کنفرانس AIAA/ASME، آمریکا، ۱۸ تا ۲۰ آوریل ۱۹۸۸. کنفرانس ASCE، آمریکا، ۲۰ تا ۲۲ می ۱۹۸۷. کنفرانس دینامیک سازه، آمریکا، ۳۱ مارس تا ۳ آوریل ۱۹۸۶.

سوابق تحقیقاتی: آئین نامه بتن ایران (جلد اول و دوم)، رئیس کمیته تدوین آئین نامه بتن ایران، ۱۳۶۴. واژه‌نامه بتن ایران، رئیس کمیته تدوین آئین نامه بتن ایران، ۱۳۶۴.

Sensetivity of system un certainty on central of seismic-exited structures , America , 1987 .

سوابق فعالیتهای آموزشی: تحلیل سازه‌ها، سازه‌های بتنی، دینامیک سازه‌ها، زلزله، استاتیک، عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران. مقاومت مصالح، استاتیک، تحلیل سازه‌ها، سازه‌های بتنی، سازه‌های فولادی، دینامیک سازه‌ها، زلزله، دانشگاه نیویورک، نیویورک - آمریکا.

سوابق اشتغال: دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا، استادیار، ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰. ASA Consultants Inc. مهندس مشاور، ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰. دانشگاه جرج واشنگتن - آمریکا، مهندس محقق، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸. دانشگاه جرج واشنگتن - آمریکا، دستیار تحقیقاتی، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷. خدمات مدیریت امین - تهران، مشاور، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

تألیفات: آئین نامه بتن ایران، سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه، فارسی، ۱۳۷۰. واژه‌نامه بتن ایران، جلد ۱، ۱۳۶۹. New development on active control of tall buildings , article , Iran , English , 1991 . Active control of seismic response of structures , article , English . Vibration control of tall buildings , article , U.K , English , 1983 .

سوابق تحقیقاتی: طراحی بهینه سدهای وزنی، استاد راهنما، ۱۳۷۰. روش ضرایب لرزه اصلاح شده برای آنالیز دینامیکی سدهای بتنی وزنی، استاد راهنما، ۱۳۶۹. طراحی بهینه پلاستیک قابها، استاد راهنما، ۱۳۷۰. کنترل بهینه مدار بسته مدهای بحرانی سازه تحت تاثیر زلزله، محقق اصلی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

سوابق فعالیتهای آموزشی: استاتیک، مقاومت مصالح، تئوری پایداری سازه‌ها، تحلیل ماتریسی سازه‌ها، تحلیل سازه ۲، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران. ریسک آنالیز، مهندسی زلزله، استاتیک، مقاومت مصالح، دانشگاه جرج واشنگتن، واشنگتن - آمریکا.

تألیفات:

Some practical consideration for structured control , book , U.S.A., English , 1987 . Structural control with system time delay , article , U.S.A. , English , 1990 . New optimal control algorithms for structural control , article , U.S.A. , English , 1987 .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۳۲ باستانی پور، اکبر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۰، ۸۱، ۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ساختمان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیه دروس عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران. کلیه دروس عمران، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۷۳۳ باطبی مطلق، یدالله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه مازندران ۲۰، ۷۱-۵ داخلی ۳۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران، کلمبیا - آمریکا،

۱۷۳۱ امینی، فریدون

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۰، ۱۰۴۳

سوابق تحصیلی: دکترای راه و ساختمان (سبازه)، Structure

ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد ساختمان، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دکترای ساختمان، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنفرانس منطقه‌ای بتن، لیدز - انگلستان، ۱۳۶۶.
سوابق اشتغال: دانشگاه مازندران، کارشناس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲. دانشگاه مازندران، استادیار دانشگاه، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از الیافهای فولادی در بتن، مجری، ۱۳۷۰. جمع‌شدگی در بتن، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تکنولوژی بتن، مصالح ساختمانی، اجرای ساختمان، نقشه‌کشی ساختمان، دانشگاه مازندران، بابل.

تألیفات: استفاده از روان‌کننده‌ها در بتن، Concrete society، انگلیسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۳۶ بهادری خسروشاهی، فیروز

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۶۸۵۲۱۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه کانساز (دانشکده مهندسی)، لارنس - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی)، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: دوره مهندسی رسوب و فرسایش رودخانه‌ها، کیوتو - ژاپن، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۸. دوره مهندسی رودخانه و منابع آب، بلگراد - یوگسلاوی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: اولین کنفرانس هیدرولوژی ایران، ایران، ۱۳۶۸. سمپوزیوم بین‌المللی منابع آب، سویس، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (دانشگاه فنی و مهندسی سابق، مری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰. موسسه آبشناسی ایران، کارشناس آموزشی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. سازمان توسعه سیستان و بلوچستان، کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی سیل‌خیزی در حوضه جاجرود، مجری، ۱۳۶۸. بررسی فرسایش و حمل رسوب در جاجرود و انباشتگی آن در مخزن سد لتیان، مجری، ۱۳۶۹. بررسی فرسایش و حمل رسوب در حبله‌رود، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رسوب، کاربرد آمار در هیدرولوژی، دانشکده صنعت آب و برق، تهران. هیدرولیک، مکانیک سیالات، هیدرولوژی، رابطه آب و خاک، فرسایش و حمل مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. هیدرولوژی، هیدرولیک، آب و خاک، موسسه آبشناسی ایران، تهران. هیدروژئولوژی و پمپاژ، تهران.

تألیفات: مطالعه هیدرولوژی و هواشناسی منطقه ایلام،

UMC، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. کارشناسی عمران، کلمبیا - آمریکا، UMC، ۱۳۵۹ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: دومین کنفرانس تکنولوژی ساختمان، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. وزارت راه و ترابری در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. وزارت راه و ترابری استان هرمزگان، مهندس ناظر، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تحلیل و بتن و مصالح ساختمانی، دانشگاه مازندران، بابل - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۳۴ بدیعی، مجید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تهران خیابان ولیعصر تقاطع میرداماد ۶۸۹۴۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مری، مدرس، ۱۳۵۸ تا کنون. شرکت علمی و تحقیقاتی (خدمات علمی و مهندسی)، پژوهشی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. شرکت‌های مختلف مهندسی شرکت HNTB و شرکت ساختمانی رس و غیره، مهندس کارگاه و سرپرست کارگاه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. نیروی زمینی (ارتش) غنی‌آباد، افسر مهندس ناظر، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

تألیفات: فرمول‌ها آمار و ارقام در علوم مهندسی، هنر، فارسی، ۱۳۶۹. زبان بیسیک و برنامه‌نویسی عملی با میکروکامپیوتر، مترجم، فارسی، ۱۳۶۷. زبان فترتن، مترجم، فارسی، ۱۳۶۷. هنرپوک استاندارد محاسبات مهندسی راه و ساختمان و سازه، مترجم، فارسی، ۱۳۶۹. رفتار اجزاء سازه‌ها، حسینیان (هنر) ایران، فارسی، ۱۳۶۲. تئوری مقدماتی سازه‌ها، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، فارسی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. ایستاتی، مرکز نشر دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، فارسی، ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: اسپانیا؛ فرانسه؛ بریتانیا

۱۷۳۵ برنجیان، جواد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه مازندران ۴۵۰۱۰۲۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ساختمان، دانشگاه مازندران، بابل -

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۳۸ بیات ماکو، کامیار

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۰۹۴۰-۲۰۶۶۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه

صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی مهندسی

عمران، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: سمینار بتن ۱۳۶۹، ایران، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، مربی، ۱۳۶۹ تا کنون.

مهندسی مشاور آب امیرآباد شمالی، طراح سیلو وانبار، ۱۳۶۷ تا

۱۳۶۹. طرح سیلوهای سازمان غله تهران روبروی سازمان آب، طراح

سیلو و انبار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. کار در شرکت ساختمانی پژو تبریز

چهارراه آبرسان، مجری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: طرح تهیه دفترچه‌های طراحی آبشارهای

جعبه‌ای، پژوهشگر، بررسی رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای

مسلح به الیاف فولادی تحت بارگذاری ضربه‌ای، پژوهشگر، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک سیالات، هیدرولوژی،

هیدرولیک، آب و فاضلاب، آبرسانی و بهداشت روستایی

ساختمانهای کوچک آبی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: رفتار بتنهای معمولی مسلح به الیاف تحت بارگذاری

ضربه‌ای، خلاصه مقالات سمینار بتن ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۳۹ پروین نیا، سیدمحمدحسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا قزوین ۳۲۷۸۷-۳۵۰۹۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران، مدرسه معدن

و تکنولوژی داکترتای جنوبی، راپیدسیتی - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰.

دوره‌های تخصصی: دوره طراحی خطوط انتقال نیرو، برزیل،

آبان تا آذر ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: وزارت نیرو - شرکت پیمانبر، عضو اصلی هیئت

مدیره، ۱۳۷۰ تا کنون. وزارت نیرو برق منطقه‌ای زنجان، رئیس هیأت

مدیره و مدیرعامل، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. وزارت نیرو شرکت برق منطقه‌ای

گیلان، عضو اصلی هیئت مدیره، ۱۳۶۶ تا کنون. مجتمع آموزش عالی

دهخدا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، کارشناس آموزشی عضو هیات

علمی مدیرگروه، ۱۳۶۵ تا کنون. سازمان نوسازی و توسعه تجهیزات

مدارس کشور، رئیس گروه نوسازی مدارس زنجان سرپرست کارگاه

تربیت معلم قزوین جانشین رئیس سازمان، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مصالح ساختمانی، استاتیک، مقاومت

مصالح، بتن، زبان فنی، مجتمع آموزش عالی

هیدرولوژی، فارسی، ۱۳۶۳. مطالعه فرسایش و انتقال رسوب در

جاجرود، رسوب، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، فارسی،

۱۳۶۹. فرسایش در حوضه‌های (رودخانه‌های) کوهستانی، IAHS،

IAHS، انگلیسی، ۱۳۶۹. کاربرد هیدروگراف واحد در تعیین سیلاب‌ها

(مطالعات موردی - حوضه جاجرود)، مقاله، مجموعه مقالات اولین

کنفرانس هیدرولوژی ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۳۷ بهبهانی، حمید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۳-۸۰۸۴۳۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان (عمران)، دانشگاه

علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد

راه و ساختمان (حمل و نقل)، دانشگاه فلوریدا، کینزویل - فلوریدا -

آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. دکترای راه و ساختمان (حمل و نقل)،

دانشگاه فلوریدا، کینزویل - فلوریدا - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

دوره‌های تخصصی: دوره دستگاههای فتوگرامتری، ابرکیخن -

آلمان، ۱۳۷۰. دوره آزمایشگاه مکانیک خاک ELE ناتیگهام -

انگلستان، ۱۳۶۷.

سمینارها: کنگره راهسازی بین‌المللی، مراکش، ۱ تا ۱۰ مهر

۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی، ۱۳۴۴ تا

۱۳۵۰. دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۵۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: متالوژی تعیین تقاطع‌های غیرهم‌سطح، مدیر

پروژه، ۱۳۷۰. مطالعات طرح جامع حمل و نقل کردستان، مدیر

پروژه، ۱۳۶۷. طراحی آسفالت لاستیکی، مدیر پروژه، ۱۳۶۸. بررسی

روشهای لازم جهت جلوگیری از ترک، مدیر پروژه، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: راهسازی، پروژه راهسازی، فرودگاه،

طرح راه آهن، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران. راهسازی،

مهندسی ترافیک، روسازی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان -

ایران. راهسازی، مهندسی ترافیک، محوطه‌سازی، دانشگاه

مازندران، بابل - ایران. راهسازی، فرودگاه، پروژه راهسازی، دانشگاه

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران. راهسازی، پروژه

راهسازی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری، دانشگاه یزد، فارسی،

۱۳۷۱. طرح و محاسبه فرودگاه، دانشگاه علم و صنعت، فارسی،

۱۳۷۱. ماشین‌آلات ساختمانی و روشهای اجراء، جهاد دانشگاهی

مرکز، فارسی، ۱۳۶۷. ماشین‌آلات راهسازی و روشهای اجراء، جهاد

دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۵. راهسازی (طرح هندسی) چاپ دوم تا

ششم، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۷۰. راهسازی (طرح

هندسی) چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۱. کتاب

روسازی تمام آسفالت، میقات، فارسی، ۱۳۶۳.

دهخدا و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۴۰ پشیمینه آذر، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۶۴۴۶۵-۶۶۷۹۸-۶۶۷۸۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: سمینار بتن، ایران، ۱۳۶۷. سمینار بتن، ایران، ۱۳۶۹.
سوابق اشتغال: شرکت فرنیس تبریز خیابان امام خمینی ساختمان ۹۱۱، رئیس کارگاه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. شرکت ساختمانی طرار تبریز، رئیس کارگاه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. سازمان برنامه و بودجه، کارشناس فنی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. دانشگاه تربیت معلم تبریز، هیئت علمی، ۱۳۶۷ تا کنون.

تألیفات: بتن ریزی در مناطق گرمسیری، سمینار بتن ۱۳۶۷، اثر ضدیخ مایع بر روی خواص بتن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۶۸. اثر آب دریاچه ارومیه بر روی خواص بتن، دانشکده مهندسی (سهند)، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۹.

۱۷۴۱ تسنیمی، عباسعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تربیت معلم ۴۸۸۳۰۰۱۸۰۰۷۹۰۵
سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی سازه، دانشگاه بنگلور، بنگلور - هندوستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دکترای مهندسی سازه، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنفرانس بین‌المللی ساختمانهای بلند، جولای ۱۹۹۲. اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ایران، می ۱۹۹۱. کنفرانس سالانه در دانشگاه برادفورد، انگلستان، جولای ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای انگلیسی‌زبان، ۱۳۶۹ تا کنون. (مشاور علمی) دفتر هماهنگی سرپرستیهای خارج از کشور معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مشاور علمی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه سازه، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه تربیت مدرس، رئیس بخش مهندسی عمران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ریاست دانشگاه، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعات تجربی مقاومت برش اتصالات بتن درجا و پیش‌ساخته، مجری و مشاور، ۱۳۷۰. مطالعات تجربی ساختمانهای بتن مسلح و متداول در ایران، مجری و مسئول،

۱۳۷۰. مقاومت اعضای بتن مسلح به خیزران، مشاور، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سازه‌های بتن پیش‌تنیده، سازه‌های بتن آرمه پیشرفته، آزمایشگاه سازه. بتن پیش‌تنیده، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. سازه‌های بتنی ۱ و ۲، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

تألیفات: رفتار خمیری اتصالات کناری - تربیت در سازه‌های بتن مسلح در مقابل بارهای جانبی، مجموعه مقالات، موسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، فارسی، خرداد ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۴۲ توحیدی، علیرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۶۶۷۸۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان، محقق، ۱۳۶۴. مهندسین مشاور قدس نیرو، کارشناس طراح، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. مجتمع آموزش عالی زنجان، عضو هیئت علمی و مسئول دفتر فنی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نقشه‌برداری، اجرای سازه‌های بتنی، تکنولوژی، بتن متره و برآورد نقشه‌کشی ساختمان، نقشه‌کشی اجرایی، تعمیر و نگهداری، مجتمع آموزش عالی زنجان، زنجان - ایران. رسم فنی، تجهیز و اداره، کارگاه رسم فنی، تکنولوژی، بتن، متره و برآورد تجهیز و اداره کارگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان - ایران. نقشه‌برداری مسیر، دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: مقاله "قیرها"، مجله ساختمان، تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۴۳ ثنائی، ابراهیم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی عمران
 ۷۷۰۰۴۰۴۵، (۸۷۳)

سوابق تحصیلی: دکترای سازه، دانشگاه پاریس (پیروماری کوری)، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، مدرسه عالی هنر و صنعت استراسبورگ، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد مکانیک سیالات، دانشگاه استراسبورگ، استراسبورگ - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. کارشناسی مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: دوره اجزاء محدود پیشرفته، بولدر -

آمریکا، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سمینارها: کنفرانس استفاده از انرژی خورشیدی، ایران، ۱۳۶۷.
کنفرانس بین‌المللی سازه‌های فولادی، یوگسلاوی، ۲۸ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۱۹۸۶.

فرصت مطالعاتی: بررسی سازه‌های بلند فولادی، بررسی اتصالات نیمه‌گیردار، کلرادو - آمریکا، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. بررسی اتصالات در سازه‌های فولادی، بیرمنگهام - انگلستان، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی عمران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰. ستاد انقلاب فرهنگی، عضو گروه فنی و مهندسی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. دانشگاه تربیت مدرس (مدرسه تربیت مدرس سابق)، رئیس، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه روی نحوه ارزیابی طرح جامع دانشگاهها، یکی از دو مسئول، ۱۳۶۶. بررسی تطابق نتایج آزمایشگاهی و تئوری اتصالات جوش نواری دوپل، مسئول، ۱۳۶۵. مطالعه روی اتصالات فولادی با جوش نواری و نیروی خارج از مرکز، مسئول، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، طرح سازه‌های فولادی، پروژه سازه‌های فولادی، بارگذاری سازه‌ها، سازه‌های فولادی پیشرفته، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

تألیفات: آنالیز تحلیلی جوشهای نواری و تعیین مقاومت نهائی آنها، امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۸. مقاومت نهائی جوشهای نواری در اتصالات فولادی تحت تاثیر نیروی با خروج از مرکز مایل، گزارش، انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان، فارسی، ۱۳۶۶. طرح پلهای با مقطع جمع‌بندی، جاده، سازمان توسعه راههای ایران، فارسی، ۱۳۶۷. مقاومت مصالح، نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ فرانسه

۱۷۴۴ چناقلو، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان ۳۴۸۰۵۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه‌نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.

۱۷۴۵ حسینی، سیدمحمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: بیرجند مجتمع دانشگاهی بیرجند ۲۷۷۹۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند، مربی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱. دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: تابلوی اعلام‌کننده نتایج مسابقات ورزشی، مجری، ۱۳۷۱. آنتن H.F. حلقوی کوچک، همکار، ۱۳۵۹. S.W.R. نسخ AF، مجری، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: الکترونیک، فیزیک الکترونیست، تکنیک پالس، الکترونیک صنعتی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. فیزیک الکترونیست، الکترونیک، الکترونیست و مغناطیسی، فیزیک مدرن، اپتیک، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند.

تألیفات: الکترونیک، جزوه درسی، بیرجند، ۱۳۶۳. آنتن، جزوه درسی، انگلیسی، ۱۳۵۶. میکروویو عملی، جزوه درسی، انگلیسی، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۴۶ حکیمیا، بهروز

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۸۹۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه پردو Purdue، لافایت - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: وسایل کاربردی آزمایشگاهی مصالح ساختمان و هیدرولیک، لندن - انگلستان، ۱۳۶۳ تا یکماه.

سوابق تحقیقاتی: طرح بتن سبک ساختمانی (بتن دانه سبک)، محاسب و کنترل کننده طراحی، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طرح سازه‌های (فولادی)، آزمایشگاه هیدرولیک، طرح دال بتن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: تئوری پایداری ساختمانها (سازه‌ها)، مرکز نشر دانشگاهی، انگلیسی، ۱۳۶۳. طراحی دقیق والهای (بتن آرمه) به روش لولاهای گسیختگی، دانشگاه علم و صنعت، انگلیسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۴۷ خواجه کرم‌الدینی، عباس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه فردوسی ۸۱۷۹۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، مری، ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: تقویت تیرهای زنبوری به کمک بتن، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دینامیک، بارگذاری، تحلیل سازه ۱ و ۲، تحلیل ماتریسی سازه‌ها، دینامیک سازه‌ها، سازه‌های فولادی، پروژه فولادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

تألیفات: روکشهای اسفالتی و بهسازی روسازیها، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۹. دینامیک سازه‌ها، درحال نشر.

آشنایی با زبانها: انگلیسی.

۱۷۲۸ رحیمی، حسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تهران ۳۱۰۱۸۸ داخلی ۳۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای راه و ساختمان، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، استیل‌واتر - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری راه و ساختمان، دانشگاه تهران و دانشگاه ایالتی اوکلاهما، کرج - ایران و استیل‌واتر - آمریکا، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. کارشناسی مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

دوره‌های تخصصی: آموزشی مهندسی زلزله، تهران ایران، بمدت یک هفته. آموزشی ابزاربندی صحرائی در ژئوتکنیک، ملبرون استرالیا، بمدت ۱۲ هفته متناوب.

سینارها: یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی کشاورزی، ایرلند. کنفرانس بین‌المللی مهندسی کشاورزی، تایلند، ۳ تا ۶ اسفند ۱۹۹۰. شانزدهمین کنگره بین‌المللی سدهای بزرگ، آمریکا.

فرصت مطالعاتی: تحقیق در مورد بتن کوبیده، استرالیا، دانشگاه تهران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، دانشیار و مدیر گروه، ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۱. سازمان آب تهران، کارشناس مسئول، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: آبیاری الکترواسمز، مجری. بررسی روشهای تثبیت خاکهای واگرا، مجری، ۱۳۷۰. استفاده از مواد شیمیایی در پوشش کانالهای آبیاری، مجری، ۱۳۷۰. استفاده از خاکستر پوسته برنج در تهیه بتن، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول و روشهای آبیاری، مدیریت آبیاری و زهکشی، دانشگاه گیلان، رشت. مکانیک خاک، جاده‌های روستائی، تکنولوژی بتن، ژئوتکنیک، سدهای خاکی، مصالح ساختمانی، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

تألیفات: کاربرد ژئوسنتیک‌ها در مهندسی عمران، مجله ساختمان، تهران، فارسی، ۱۳۷۰. استفاده از برنامه‌ریزی خطی در طرح مخلوط بتن، مجله آب، وزارت نیرو، فارسی، ۱۳۷۰. مسائل سازه‌های آبی در خاکهای شور، مجله علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۹. اختراع ساخت دستگاه مینی

الکتروکمپاکتور، ۲۴۵۱۶، اداره ثبت اختراعات. کتاب قوسها در راه‌سازی، دانش وفن، فارسی، ۱۳۶۰. کتاب سدهای بتنی کوتاه، دانش وفن، فارسی، ۱۳۶۲. مکانیک خاک، دانش وفن، فارسی، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: استرالیا؛ آمریکا

۱۷۴۹ زیاری، حسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی راه و ساختمان (عمران)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده مهندسی عمران، مدرس، حق‌التدریس. استانداری گیلان، مدیرکل دفتر امور شهری و روستائی، قراردادی.

سوابق تحقیقاتی: طرح استاندارد نمودن تپه‌های آزمایشی پایه یکم رانندگی، همکار، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مهندسی ترافیک، آز تکنولوژی بتنی، آز مقاومت مصالح، آز قیر، آسفالت، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران.

۱۷۵۰ سروقدی، مسعود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۳۳۳۴-۵، ۲۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مجتمع آموزش عالی شاهرود، شاهرود - ایران. تصفیه آب، مقاومت مصالح، آموزشکده فنی شهید هاشمی نژاد، مشهد - ایران.

تألیفات: پایان‌نامه (تز) طرح هیدرولیکی تونل انحراف و مدل کامپیوتری مربوطه، خودم، فارسی، ۱۳۶۹.

۱۷۵۱ سلطانی مهاجر، حمیدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲-۱۰۱، ۲۱۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی ساختمان، دانشگاه رورکی، رورکی - هندوستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی ساختمان، دانشگاه جدهپور، جدهپور - هندوستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی سمنان، مری، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. دانشگاه اهواز دانشکده مهندسی، مری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بتن، مقاومت مصالح، استاتیک، زبان فنی، نقشه برداری، محیط سازی، اجرای ساختمانهای بتنی، راه سازی، مصالح ساختمان، مجتمع آموزش عالی سمنان، سمنان. مکانیک خاک، آزمایشگاه مکانیک خاک، تکنولوژی بتن، دانشگاه اهواز، اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۱۷۵۲ سیمونی سیمونیان، وهاگ

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده فنی، گروه عمران

۳۴۰۰۸۱-۶۵۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان، Technische، دارشاد - آلمان، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد راه و ساختمان، Hochschule، دارشاد - آلمان. دکترای راه و ساختمان (سازه)، University of Liverpool، لیورپول - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

دوره های تخصصی: دوره مهندسی زلزله، اسکویپه - یوگوسلاوی، جولای ۱۹۸۹. دوره مهندسی باد، رورکه - هندوستان، دسامبر ۱۹۸۷.

فرصت مطالعاتی: پایداری سازه های فولادی، لندن - انگلستان، دانشگاه تبریز، ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، اولین سمت: معلم پیمانی، آخرین سمت: دانشیار، ۱۳۴۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی رفتار بتن در آب دریاچه ارومیه، همکار، ۱۳۷۰. اعمال اتصال قیچی در تحلیل ماتریس سازه ها، مجری، ۱۳۷۰. بهره گیری از تراشه های فولادی در تهیه بتن مسلح به فیاف فولادی، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: استاتیک، تحلیل سازه ها، تحلیل ماتریس سازه ها، سازه های فولادی، ارتعاشات، سازه های فولادی پیشرفته، مهندسی بنادر، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: بکارگیری عنصر چهاروجهی در تحلیل محیطهای پیوسته، نشریه دانشکده فنی، تبریز، فارسی، ۱۳۵۵. بکارگیری عنصر شش وجهی در تحلیل محیطهای پیوسته، ۸، تبریز، فارسی، ۱۳۵۶. روش مشاهده ای در برقراری معادلات دیفرانسیل حرکت، ۱۰، تبریز، فارسی، ۱۳۵۷. اعمال اتصالات قیچی در تحلیل ماتریس سازه ها، انتشارات عمیدی، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آلمان

۱۷۵۳ شاد، هوشنگ

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده راه و ساختمان

۷۷۱۰۴۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه لندن کالج کوئین مری، لندن - انگلستان، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵. دکترای راه و ساختمان (ژئوتکنیک)، دانشگاه لندن کالج کوئین مری، لندن - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸.

دوره های تخصصی: بازدید علمی از خدمات شهری کشور ژاپن، توکیو - ژاپن، آبان بمدت ۱۱ روز.

سمینارها: دومین سمینار سدسازی ایران، ایران - تهران، ۳ تا ۵ آذر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: کالج کوئین مری - دانشگاه لندن (دانشکده راه و ساختمان)، آسیستان کمک آموزشی - پژوهشی، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸. دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از اعضای سازه ای برای تثبیت شیبهای ناپایدار، اجراکننده، ۱۹۸۵. طرح ریزی، کالیبراسیون و ساخت فشارسنج خاکی، اجراکننده، ۱۹۸۵. طرز استفاده از روش بیومهندسی در تثبیت شیبهای ناپایدار و کم کردن مقدار فرسایش، اجراکننده، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک خاک، سدهای خاکی، سدهای کوتاه ۱، مکانیک خاک پیشرفته، طراحی سدهای خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران. آزمایشگاه مکانیک خاک، کالج کوئین مری دانشگاه لندن، لندن - انگلستان.

تألیفات: شناسایی پدیده واگرایی خاک، مجله عمران دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی تحولات تنش - تغییر شکلی درافزایش ارتفاع سدهای خاکی، مجموعه مقالات دومین سمینار سدسازی ایران، فارسی، ۱۳۷۰. افزایش ارتفاع سدهای خاکی، مجموعه مقالات اولین سمینار بین المللی مکانیک خاک و پی ایران، فارسی، ۱۳۶۹.

An investigations into the factors affecting the performance of an earth presure cell, Article, Tehran, English, 1991. The sensitivity of the performance of an earth presure cell to the variation in the soil characteristics, Article, Tehran, English, 1990.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۵۴ شاهی، جلیل

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۸۶۲۴۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱. دکترای مهندسی ترافیک و برنامه ریزی، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: Aproprate technology، اسدآباد - هند،

۱۳۶۳.

سمینارها: سمینار شهرهای جدید - هفته اسکان بشر، ایران، مهر

۱۳۷۰. دومین سمینار بررسی مسائل حمل و نقل کشور، ایران، ۱۵ تا

۱۷ آبان ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: مطالعه و بررسی تصادفات در کشورهای

درحال پیشرفت با استفاده از ریزکامپیوترها، بیرمنگهام - انگلستان،

دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: رئیس دانشگاه یزد، ۱۳۶۵ تا کنون. عضو کمیسیون

طرحهای جامع دانشگاهها، ۱۳۷۱ تا کنون. عضو کمیسیون جهانی

اعضای هیئت علمی، ۱۳۶۹ تا کنون. نماینده شورایی عالی انقلاب

فرهنگی در شورای گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،

نماینده (عضو شورا)، ۱۳۶۱ تا کنون. دانشگاه علم و صنعت ایران،

مربی - استادیار، ۱۳۴۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: اثرات اجتماعی - اقتصادی طرح فولاد آلیاژی،

سرپرست گروه محققین، ۱۳۶۹. بررسی طرح جامع دانشگاهها،

محقق، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اجزاء ساختمان، نقشه برداری،

مصالح ساختمانی، مقاومت مصالح، راهسازی، مهندسی ترافیک و

پروژه، مهندسی ترافیک پیشرفته، ظرفیت جاده‌ها، دانشگاه علم و

صنعت، تهران - ایران.

تألیفات: اجزای ساختمانی، کتاب، فارسی، ۱۳۵۴. مهندسی

ترافیک، کتاب، فارسی، ۱۳۶۶. تئوری جریان ترافیک، کتاب،

فارسی، ۱۳۷۱. حمل و نقل شهری، کتاب، فارسی، ۱۳۷۱. اجزای

ساختمان (تجدید نظر شده)، کتاب، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۵۵ شروانی تبار، بهمن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۶۶۷۹۸ و ۶۶۷۸۴ (کد ۰۴۱)،

داخلی ۲۷ یا ۲۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران - عمران، دانشگاه تبریز،

تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد عمران - سازه،

دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سمینارها: سمینار بین‌المللی پل، ایران، ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت

۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی تبریز، عضو

گروه سازه (به عنوان مهندس)، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. تحقیقات مهندسی

جهاد سازندگی تبریز، عضو گروه سازه (به عنوان مهندس)، ۱۳۶۹ تا

۱۳۷۰. تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی، عضو گروه سازه، ۱۳۷۰ تا

۱۳۷۱. تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی، عضو گروه سازه، ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: "پل کابلی" نوعی روش نصب برای پل‌های سبک

فلزی این طرح را طی مقاله‌ای در سمینار بین‌المللی پل در تاریخ ۱۳۶۹

ارائه نمودم که مورد تشویق اساتید قرار گرفت، مجری، ۱۳۶۶.

خانه‌های سرامیکی، همکار. بررسی تاثیر مواد هوازا بر روی خواص

بتن، مجری، ۱۳۶۹.

تألیفات: مقاله‌ای تحت عنوان "نوعی روش نصب برای پل‌های

سبک فلزی" که در سمینار بین‌المللی پل (اردیبهشت ۱۳۶۹) ارائه شد،

مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: یک لوح از سمینار بین‌المللی پل (۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت

۱۳۶۹) دریافت نمودم (به خاطر ارائه مقاله‌ای تحت عنوان "نوعی

روش نصب برای پل‌های سبک فلزی"). یک لوح تقدیر از شهرداری

اصفهان به خاطر شرکت در مسابقه طراحی موزه باغ غدیر دریافت

نمودم. یک سکه بهار آزادی همراه با یک لوح تقدیر به خاطر طراحی

پل کابلی در هفته جهاد در روز بزرگداشت آموزش و پژوهش از دست

آقای ناطق نوری (رئیس مجلس شورای اسلامی) دریافت نمودم

۱۷۵۶ شوشتری، احمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی عمران، دانشگاه صنعتی

اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸

تا کنون. وزارت مسکن و شهرسازی، کارشناسی محاسبات، ۱۳۶۶ تا

۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه بوعلی، همدان - ایران.

تألیفات: Finite element programing، ترجمه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۵۷ شوشتری، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی گروه عمران

۲۵۰۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه صنعتی

امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی عمران سازه،

دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸

تا کنون. وزارت مسکن و شهرسازی، کارشناس محاسبات، ۱۳۶۶ تا

۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: Finite element programing ترجمه .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۵۸ شیرازیان ، سید غلامرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۶۴۲۲۸۳۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران ملی، دانشگاه شیراز، شیراز -

ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه ایالتی آیوا،

ایوا رایمز - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. دکترای عمران، دانشگاه آبرن،

آبرن - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: سمینار حمل و نقل کشور، ایران.

سوابق اشتغال: سردبیر نشریه جاده سازمان توسعه راهها، ۱۳۶۸

تاکنون. وزارت علوم - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، رئیس

دانشگاه، ۱۳۷۰ تاکنون. وزارت راه و ترابری، مشاور، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

(وزارت) سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون امور زیربنائی و معاون

هماهنگی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: طرح جامع شبکه فرودگاهی و حمل و نقل

هوائی کشور، مجری، ۱۳۷۰. طرح جامع حمل و نقل کشور، مجری،

۱۳۶۶. طرح جامع انرژی کشور، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشگاه

علامه طباطبائی، تهران. مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشگاه

علم و صنعت ایران، تهران. اقتصاد مهندسی، دانشگاه فردوسی

مشهد، مشهد. فرودگاه‌سازی، دانشگاه آبرن، آمریکا.

تألیفات: کاربرد قصولات در راهسازی، جاده، سازمان توسعه

راهها، فارسی، ۱۳۶۹. حمل و نقل و آینده، سمینار دوم حمل و نقل

کشور، فارسی، ۱۳۶۹. طرح جامع انرژی کشور نتیجه تحقیقات

(بصورت مشترک)، سازمان برنامه و بودجه، فارسی، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷

و ۱۳۶۸. ۵۷ جلد نشریه تحت عنوان طرح جامع حمل و نقل کشور

نتیجه تحقیقات (بصورت مشترک)، سازمان برنامه و بودجه، فارسی،

۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰. برنامه‌ریزی منطقه‌ای،

برنامه و توسعه، فارسی، ۱۳۷۰. اصول برنامه‌ریزی توسعه، برنامه و

توسعه، فارسی، ۱۳۷۰. روند تاریخی میدانها، جاده، سازمان

توسعه راهها، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۵۹ صادقی، ارژنگ

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹ داخلی ۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه

صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: کنفرانس منطقه‌ای ساینجی و مهندس زلزله،

ایران، ۸ تا ۱۰ آبان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: مرکز پشتیبانی جنگ جهاد - تهران - میدان

انقلاب - عملیات مهندسی - واحد طراحی، مهندس طراح، ۱۳۴۶ تا

۱۳۶۷. مرکز تحقیقات مهندسی جهاد تبریز، مسئول گروه سازه،

۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی، عضو هیئت علمی،

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تربیت معلم - دانشکده فنی، رئیس دانشکده

فنی، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تحلیل و طرح دکل‌های بلند، مسئول، ۱۳۶۵.

طرح ایجاد ایمنی دیوارهای بتنی در برابر آری جی، مسئول. آئین‌نامه

پلهای روستائی، مسئول. تحلیل و طراحی پلهای ترکه‌ای پیاده،

مسئول.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اجرای ساختمانها و کارگاه، دانشگاه

ارومیه، ارومیه - ایران. رسم فنی، دانشگاه تربیت معلم، تبریز -

ایران.

تألیفات: بتن با مقاومت بالا، ساختمان، فارسی، ۱۳۷۰.

جداسازی سازه‌های پیش‌ساخته از اثرات لرزه‌ای زمین، ساختمان،

فارسی، ۱۳۷۱. آیا الیاف غذای مناسبی برای بتن هستند، ساختمان،

فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۶۰ طالب زاده، محسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۵-۳۳۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز -

ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد عمران - سازه، دانشگاه

فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مصالح ساختمانی، تکنولوژی،

نقشه‌کشی اجرایی، نقشه‌کشی بتنی، مقاومت مصالح، راه و ساختمان،

مجتمع آموزش عالی شاهرود، شاهرود - ایران.

۱۷۶۱ طهماسبی، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی ۲۹۰۵۰-۲۵۰۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ساختمان، دانشگاه تبریز،

تبریز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه

تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: ساختمانهای سنتی، ایران همدان، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی، عضو

هیات علمی، ۱۳۶۲ تاکنون. سازمان توسعه راههای ایران واحد

کرمانشاهان و ایلام، سرپرست کارگاههای راهسازی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲.

شرکت تعاونی عمرانی وابسته به مرکز گسترش خدمات تولیدی و

سوابق تحصیلی: فوق تخصص تکنولوژی بتن، دانشگاه پردو، لافایت ایندیانا - آمریکا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶. دکترای مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰. کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸. کارشناسی مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶.

دوره‌های تخصصی: مدیریت دانشگاهی، British concil، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴.

سمینارها: کنفرانس همکاریهای بین‌المللی، شوروی. کنفرانس بتن و مصالح آنکارا، ترکیه.

فرصت مطالعاتی: مدیریت دانشگاهی، انگلستان - منچستر، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵. پژوهش در رابطه با دوام بتن، پردو - آمریکا، بورس فولبرایت، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۵۸ تاکنون. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، معاون تحقیقات ساختمان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. مرکز تحقیقاتی APCN انگلستان، مسئول آزمایشهای فیزیکی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. کارشناس تحقیقاتی و کمک مربی دانشگاه بیرمنگهام، کمک مربی تحقیقاتی، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: پروژه تحقیقاتی بتن یک، جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران، مسئول پروژه. چندین پروژه تحقیقاتی مصالح ساختمانی، مسئول پروژه. تاثیر نوع شمععدانی بر دوام در برابر یخزدگی، مسئول پروژه. بتن با مقاومت زیاد و بتن تقویت شده با الیاف کربن، مسئول پروژه. دانشگاه بیرمنگهام بتن بادوام در برابر یخزدگی با حباب هوا، مسئول پروژه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تکنولوژی بتن، مصالح ساختمانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. مصالح ساختمانی، تکنولوژی بتن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران. تکنولوژی بتن، مصالح ساختمانی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: کتاب بتن سبک، جهاد دانشگاهی، فارسی. کتاب بتن‌شناسی، جهاد دانشگاهی، فارسی. مقالات متعدد مصالح در مرکز تحقیقات سازمان مسکن - دفتر تحقیقات سازمان برنامه و بودجه - موسسه استاندارد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۶۴ فلاحی چنق، عبدالحسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰ داخلی ۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران - عمران، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی

عمرانی استان کرمانشاهان، سرپرست کارگاه راهسازی و ساختمانی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات ساختمانی، شیمی مصالح، بتن پیش ساخته و بتن پیش تنیده، تعمیر و نگهداری، راههای روستایی و پروژه، مکانیک خاک، روشهای اجرایی، راهسازی، روسازی راه، مهندسی ترافیک، پروژه راهسازی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران - همدان.

۱۷۶۲ عمیدی راد، جاوید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۸۹۹۴۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴.

سمینارها: اولین کنفرانس بلایای طبیعی ایران، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران، مهندس ناظر طرح توسعه سیلوی زاهدان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی، مربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. شرکت ملی نفت ایران - امور مهندسی و ساختمان (عمومی خطوط لوله و مخازرات)، سرپرست پروژه تاسیسات جنبی همه‌جانبه مسیر خطوط لوله گچساران و شیراز، مارون و اصفهان، کرمان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و سرپرست دفتر فنی و مهندسی طرحهای عمرانی دانشگاه، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح مخلوط بتن با سنگ دانه‌های سبک، محقق، ۱۳۶۰. پروژه پهنه‌بندی لرزه‌ای ژئوتکنیکی تهران از دیدگاه پدیده تشدید در آبرفت (کاربرد اندازه‌گیریهای میکروترمر در پهنه‌بندی لرزه‌ای و ارزیابی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اثرات محیطی)، محقق، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک خاک، استاتیک و مقاومت مصالح، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - ایران. بارگذاری سازه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. مکانیک خاک، انستیتو تکنولوژی زاهدان، زاهدان - ایران. متره و برآورد مکانیک خاک، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان - ایران. بارگذاری سازه‌ها، پی‌سازی. متره و برآورد مطالعات اختصاصی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی -

۱۷۶۳ فامیلی، هرمز

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران ۸۰۸۸۲۰۴

عمران - سازه، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.
سوابق اشتغال: شرکت مهندسی پناهساز ایران (وابسته به وزارت
 جهاد سازندگی)، عضو دفتر فنی، ۱۳۷۰.
سوابق فعالیتهای آموزشی: نقشه برداری، دانشگاه تربیت معلم
 تبریز، تبریز - ایران.

۱۷۶۵: قالیافیان، مهدی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران
محل کار: دانشگاه تهران دانشکده فنی آزمایشگاه مصالح
 ساختمان ۲۳۳۶
سوابق تحصیلی: گواهی نامه مطالعات عالی، مکانیک فیزیک
 تجربی، دانشگاه سوربن، پاریس - فرانسه. دکترای ساختمانهای
 بتن آرمه، دانشگاه سوربن، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳.
 کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران -
 ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸.

سمینارها: سمینار مهندسی زلزله و زلزله شناسی، تبریز - ایران، ۹
 تا ۱۰ آبان ۱۳۶۹. سمینار ملی نگهداری، بهسازی، مرمت، بازرسی و
 تعمیر ساختمانها، تهران - ایران، ۴ تا ۵ اسفند ۱۳۶۹. دومین
 گردهمایی بررسی زلزله سی و یکم خرداد ۱۳۶۹، زیباکنار - ایران، ۳۱
 خرداد تا ۱ تیر ۱۳۷۰. سمینار معاونین فنی و شهرسازی شهرداریهای
 مراکز استانهای ایران، شیراز - ایران، ۳ تا ۶ تیر ۱۳۷۰. اولین
 گردهمایی مهندسين معمار، شهرساز، ساختمان و تأسیسات، یزد -
 ایران، ۳۱ مرداد ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: شرکت مهندسان مشاوران، مسئول بخش
 محاسبات و مدیر فنی، ۱۳۴۴ تاکنون. دانشکده فنی دانشگاه تهران،
 دانشیار درس بتن آرمه، ۱۳۶۴ تاکنون. دانشکده فنی دانشگاه تهران،
 سرپرست آزمایشگاه مصالح ساختمانی، ۱۳۴۶ تاکنون. انستیتوی
 تحقیقات کاربردی بتن آرمه فرانسه، مهندس مسئول پژوهش، ۱۳۴۱ تا
 ۱۳۴۴. شرکت ساختمانی و راهسازی تکنیک، سرپرست کارگاه،
 ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی امکان تهیه پالت چربی دوراهه با
 چوبهای بومی شمال ایران (برای جایگزینی پالتهای خارجی)،
 مسئول، ۱۳۶۴. آزمایش قطعات ساخته شده با بتن ایران پزل a و بررسی
 نتایج به منظور تدوین مقررات فنی ویژه اجرایی برای تأمین ایمنی،
 مسئول، ۱۳۵۸. جستجوی ماسه سیلیسی مناسب و استاندارد برای
 مصرف در آزمایشگاههای آزمایش سیمان برای جایگزینی ماسه
 وارداتی، مسئول، ۱۳۵۱. اثر بتن کششی بر روی میلگردهای
 کششی، ۱۱-۵ اثر گلوله در افزایش مقاومت میلگردهای فولادی، ۲۰-
 نقش بتن کششی در ایجاد اثری مشابه اثر گلوله بر روی میلگردهای
 کششی و افزایش ظرفیت باربری، استاد راهنما، مسئول، ۱۳۴۹.
 روشهای تسریع گرفتن بتن (سنتری از کارهای انجام شده)، استاد
 راهنما، ۱۳۴۸. انتخاب مصالح مناسب و نسبتهای بهینه برای بتن سد

ساوه، همکار، مسئول، ۱۳۴۸.
سوابق فعالیتهای آموزشی: بتن آرمه. اجرای سازههای فولادی،
 اجرای سازههای بتنی، پروژه، آزمایشگاه، دانشگاه تهران، تهران -
 ایران.

تألیفات: اصطلاحات بتن آرمه، ۹، ۱۳۵۰. بتن آهکی، نشریه
 دانشکده فنی، ۱۳۶۰. بتن و سازههای بتنی، ماهنامه گسترش تولید و
 عمران ایران، ۱۳۶۶. ترمیم، تعمیر، تقویت و بازسازی سازههای
 بتن آرمه و اجزاء آنها، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۶۷. علل
 ترک خوردگی سیلوهای بتن آرمه، دانشکده فنی و وزارت برنامه و
 بودجه، ۱۳۷۰. طرح و محاسبه سیلوا، دانشکده فنی تهران، ۱۳۶۲.
 مصرف مواد افزودنی - تاریخچه، انواع، نحوه مصرف و اثرات آنها،
 دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۶۹. بهسازی سازههای بتن آرمه و تغییرشکلهای
 تابع زمان، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه،
 ۱۳۶۹. درسهایی که می توان از زلزله منجیل آموخت، مرکز تحقیقات
 ساختمان و مسکن، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۱۷۶۶: قاهری، عباس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۲۶۴۴۶۳

سوابق تحصیلی: دکترای هیدرولوژی و منابع آب، فورت کالینز -
 آمریکا دانشگاه ایالتی کلرادو، فورت کالینز - آمریکا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.
 کارشناسی ارشد هیدرولوژی و منابع آب، فورت کالینز آمریکا دانشگاه
 ایالتی کلرادو، فورت کالینز - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی
 آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴.

سمینارها: سمینار آبیاری مکانیزه، ایران، سال ۱۳۶۹.

فرصت مطالعاتی: طراحی بهینه آبیگرهای روی رودخانه، دیویس
 کالیفرنیا، علم و صنعت ایران، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، معاون پژوهشی،
 ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۸. دانشکده عمران، رئیس، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشکده
 عمران، سرپرست، ۱۳۶۳ تاکنون. دانشکده عمران، مربی، ۱۳۵۲ تا
 ۱۳۵۵. سازمان برنامه و بودجه سازمان عمران کهکیلویه، معاون
 مدیرعامل، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: طرح جامع دانشگاه علم و صنعت ایران،
 پژوهشگر، ۱۳۶۷. تدوین مدل جدید تخمینی مقادیر نایاب،
 پژوهشگر، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس آبی

هیدرولیک، هیدرولوژی، آبهای زیرزمینی، پروژههای تخصصی، مکانیک
 سیالات و نظائر آن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: جزوات هیدرولوژی آبهای زیرزمینی، جزوه هیدرولوژی
 ، جزوه آبهای زیرزمینی، فارسی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹. مکانیک سیالات
 مهندسی، مکانیک سیالات مهندسی، فارسی، ۱۳۶۸. مدل جدید

تألیفات: تقسیم منحنی‌های اثر متقابل نیروی معمولی و خمش یک محوره به نیروی محوری و خمش دو محوره در محور. کتاب اعمال اتصالات قیچی در تحلیل ماتریسی سازه‌ها، عمیدی، فارسی، ۱۳۷۰.

۱۷۶۹ کاوسی، امیر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران
محل کار: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی عمران ۸۰۰۵۰۴۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه ناپل، ناپل - ایتالیا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه، دانشگاه ناپل، ناپل - ایتالیا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دکترای مهندسی راه و ترابری، دانشگاه برمینگهام، برمینگهام - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.
دوره‌های تخصصی: طرح روسازی راه، ناتینگهام - انگلستان، ۱۳۶۷.

سمینارها: کنگره راه و ترابری، انگلستان، ۱۹۸۹. کنگره قیر، اسپانیا، ۱۹۸۹. انستیتو تکنولوژی آسفالت، انگلستان، ۱۹۹۰. دومین کنفرانس بین‌المللی لاستیک، ایران، ۱۹۹۱. هفتمین کنگره راه آسیا - اقیانوسیه، سنگاپور، ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس - تهران، استادیار، ۱۳۶۷ تا کنون. مجتمع فولاد مبارکه، مهندسین مشاور ایرتیک، نظارت، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. نخست وزیر - تهران، خیابان پاسنور، کارشناس، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روسازی پیشرفته، آزمایشگاه قیر و آسفالت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. مکانیک خاک، زبان تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ ایتالیایی

آشنایی با کشورها: ایتالیا؛ انگلستان

جوایز: جایزه "Argent Amand" برای بهترین مقاله سال مجله انستیتو تکنولوژی آسفالت در سال ۱۹۹۰. مدال هفتمین کنگره راه آسیا و اقیانوسیه که در تاریخ ۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۱۹۹۲ در سنگاپور برگزار گردید

۱۷۷۰ کاوه، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران ۱۶
۷۷۰۴۰۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. دکترای سازه، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: تدریس و تحقیق، اتریش - وین، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. تحقیق، انگلستان -

تخمین سیلاب‌های نادر، بین‌المللی دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۶۷ قهرمانی، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه شهید باهنر کرمان (مامور به تحصیل در دانشگاه علم و صنعت) ۷۷۱۰۴۳

سوابق تحصیلی: دانشجوی دوره دکترای راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی - آمریکا، رالی - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجوی دوره دکترای و مدرس، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه شهید باهنر کرمان، رئیس آموزش دانشکده، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. دانشگاه شهید باهنر کرمان، سرپرست بخش، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰. ذوب‌آهن اصفهان، مهندس ناظر، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶. شرکت ساختمانی چکش، مهندس اجرایی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.
سوابق تحقیقاتی: مدلی برای فاصله عبور زمانی وسایل نقلیه در نقطه‌ای از جاده، مسئول، ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مهندسی راه آهن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران. طرح هندسی راه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران. استاتیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. راهسازی مهندسی ترافیک استاتیک، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان - ایران. راهسازی مهندسی ترافیک استاتیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۶۸ کافی فلاورجانی، محمدعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۱۰-۲۲۳۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه (عمران)، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی سازه (عمران)، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: سمینار دانشجویی تبریز، ایران. سمینار بین‌المللی بتن ۱۳۷۱، ایران، ۱۸ تا ۲۰ آبان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، همکار عضو هیئت علمی.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در مورد رفتار و تئوری ستونهای بتن آرمه، محقق، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: استاتیک، مقاومت مصالح، نقشه برداری، اجراء ساختمانی، تحلیل سازه، دانشگاه سمنان، ایران - سمنان.

ژاپن، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد ساختمان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: مدیریت منابع آب، رم - ایتالیا، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: کارگاه مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای برای تهیه کتاب روش شناسی پهنه‌بندی، پرتغال، مرداد ۱۳۷۱. اولین کنفرانس بلایای طبیعی در مناطق شهری، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۱. دومین کنفرانس ملی سدهای بزرگ، ایران، آذر ۱۳۷۰. اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک خاک و پی، ایران، آبان ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس، مدرس و مدیر گروه مهندسی مکانیک خاک و پی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱. سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان، مدیر دفتر فنی - سرپرست گروه سدسازی - عضو هیئت مدیره، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی، مسئول ستاد - عضو شورای مرکزی - سرپرست بخش عمران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. شرکت ساختمانی یکان، رئیس کارگاه، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. سرپرست گروه ژئوتکنیک، مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سرپرست گروه ژئوتکنیک، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه پایداری شیب‌ها در مقابل نیروهای زلزله، مجری، ۱۳۷۰. تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی روانگرایی ایران، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دینامیک خاک، سدهای خاکی، دانشگاه تهران، تهران. سدهای خاکی، مکانیک خاک پیشرفته، مهندسی رودخانه، ژئوتکنیک سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. راهسازی عملی، منابع آب، ماشین‌آلات راهسازی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: راهسازی، راهسازی عملی، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۱۷۷۳ کی نژاد، محمدعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان FX ۳۱۲۷۳۳

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی محیط زیست، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد تئورولوژی، دانشگاه پاریس، ۶ پاریس - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. کارشناسی انرژی و آلودگیها، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. کارشناسی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: کارورزی، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۶ تا ۳ ماه. کارورزی، ورسای - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۴ ماه.

سمینارها: کنگره مهندسی شیمی ایران، ایران، ۱۰ نوامبر ۱۹۷۷ تا

گیلفورد، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: سردبیر مجله بین‌المللی مهندسی، سردبیر، ۱۳۶۷ تاکنون. فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۱ تاکنون. دانشگاه علم و صنعت، سرپرست دانشکده عمران، ۱۳۶۸. دانشگاه علم و صنعت، سرپرست گروه سازه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: ماتروئیدها و سازه‌ها، دانشگاه علم و صنعت ایران. مطالعه صلبیت سازه‌های مستوی با استفاده از روش‌های تئوری گرافها، دانشگاه علم و صنعت ایران. تحلیل سازه‌ها به روش نیروها با استفاده از مفاهیم گراف تئوریک، دانشگاه علم و صنعت ایران. بهینه‌یابی پایه‌های استاتیکی جهت تامین شرایط موزون ماتریسهای نری سازه‌ها، دانشگاه علم و صنعت ایران. مطالعه پیچیدگی و کارآئی الگوریتمهای تهیه شده جهت انتخاب پایه‌های کمینه و نزدیک به کمینه برای فضای سیکلهای یک نگار، دانشگاه علم و صنعت ایران.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تحلیل ماتریس سازه‌ها، تحلیل ماتریس پیشرفته، تحلیل کامپیوتری سازه‌ها، مقاومت مصالح ۲، تحلیل سازه‌ها ۱ و ۲، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران. تحلیل سازه‌ها، تحلیل ماتریس سازه‌ها، تحلیل پلاستیک سازه‌ها، سمینار، دانشگاه وین، وین - اتریش.

تألیفات: تحلیل کامپیوتری سازه‌ها. مقاومت مصالح.

Improving the Conditioning of Structural matrices. Ordering for bandwidth optimization of square and rectangular matrices. Space structures and their topological invariants, 1993. Optimal design of trusses using AISC specification, Proc, 1990.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: اتریش؛ انگلستان

۱۷۷۱ کریمی، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۳۵۶۳۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: شهرداری تهران، مدیرکل عمران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: سیالات - هیدرولیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۷۷۲ کمک پناه، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: تهران - تقاطع بزرگراه چمران آل‌احمد - دانشگاه تربیت

مدرس - دانشکده فنی و مهندسی ۸۰۰۷۹۵

سوابق تحصیلی: دکترای عمران، دانشگاه توهوکو، سندای -

صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: Investigation into the behavior of newly developed steel-fibre reinforced Concrete under static and impact loading, Thailand, 1989.

سوابق اشتغال: دانشکده فنی دانشگاه ارومیه، مری، خرداد ۱۳۶۸ تاکنون. واحد آموزش استان آذربایجان شرقی - تبریز، مدرس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. کمیته امور آب آذربایجان شرقی - تبریز، طراح و ناظر استان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. واحد تحقیقات مهندسی جنگ آذربایجان شرقی - تبریز، مسئول گروه سازه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: کاربرد الیاف فولادی در اجراء پروژه‌های عمرانی با استفاده از تراشه‌های فولادی زائد، مسئول، ۱۳۶۵. چگونگی پایداری سازی بستر رودخانه در مقابل طغیان، مسئول، ۱۳۷۱. انتقال خودروهای سبک ۵ تنی از دره‌های عمیق به دهنه ۵۰۰ متر با کابل (طرح طائر)، مسئول، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: محاسبات فنی ۲، سازه‌های بتن آرمه ۱ و ۲، پروژه بتن آرمه، ساختمانهای آبی و پروژه، تکنولوژی بتن و آزمایشگاه، تکنولوژی بتن و کارشناسی، مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مصالح ساختمانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه. محاسبات فنی ۱، فیزیک مکانیک، هیدرولیک کاربردی، اجرای بتن، آموزشگاه عالی جهاد آذربایجان شرقی، تبریز - ایران.

تألیفات: اصول و تکنولوژی بتن مسلح به الیاف فولادی، کتاب، فارسی، ۱۳۶۸. طرح و محاسبه درجه‌های قطاعی در سازه‌های هیدرولیکی، کتاب، فارسی، ۱۳۶۸. اصول و تکنولوژی تزریق در زمینهای آبرفتی، کتاب، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۷۶ محبوب مقدس، حمید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

ولی عصر نبش میرداماد غربی ۶۸۰۰۰۶

سوابق تحصیلی: دکترای بتن مسلح، کاردیف - انگلستان، UWCC، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد راه و ساختمان، پاریس - فرانسه، ENPC، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک سابق)، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه فنی و مهندسی، مدرس، ۱۳۶۲ تاکنون. سازمان توسعه راههای ایران، معاونت اجرائی و عضو هیئت مدیره، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ رسمی. بخش ساختمانی و عمرانی بنیاد مستضعفان، مدیرعامل شرکتهای بناء و هیئت مدیره و مدیران، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. تکنیکوم نفیسی (سابق)، آموزشی، مدرس، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: طراحی ساختمانهای تعاونی مسکن کارمندان، سرپرست و مسئول طرح، ۱۳۶۴. طرح ساختمان حوزه علمیه سنندج

چندروز. همایش مهندسی، ۱۱ بهمن تا چند روز. سمپوزیوم آلودگی هوا، ۱۸ خرداد ۱۳۵۶. سومین کنگره مهندسی راه و ساختمان، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۶ تا چند روز. نهمین مجمع آسیائی هواشناسی، ۵ سپتامبر ۱۹۸۸ تا ۱۵ روز.

۱۷۷۷ کیوانی، عبدالله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱۰۳۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: کمیته امور آب جهاد سازندگی آذربایجان شرقی، ناظر استان و طرح، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. واحد آموزش جهاد سازندگی آذربایجان شرقی، مدرس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی آذربایجان شرقی، مسئول گروه سازه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشکده فنی دانشگاه ارومیه، عضو هیئت علمی و مدیر گروه عمران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دانشکده تربیت دبیر فنی دانشگاه تربیت معلم تبریز، عضو هیئت علمی - مری، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح طائر - انتقال خودروهای نظامی سبک تا وزن ۵ تن از دره‌هایی به دهانه ۵۰۰ متر از طریق کابل، مسئول طرح، ۱۳۶۶. کنترل انرژی - مهار امواج انفجاری و کنترل آن در مصالح ساختمانی، عضو، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: محاسبات فنی هیدرولیک کاربردی، فیزیک مکانیک، مرکز آموزش عالی جهاد استان آذربایجان شرقی، تبریز. درس تخصصی مقطع کاردانی و کارشناسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

تألیفات: اصول و تکنولوژی تزریق در زمینهای آبرفتی، کتاب، رودکی، فارسی، ۱۳۶۸. طرح و محاسبه درجه‌های قطاعی در سازه‌های آبرفتی، کتاب، رودکی، فارسی، ۱۳۶۸. اصول تکنولوژی بتن مسلح به الیاف فولادی، کتاب، رودکی، فارسی، ۱۳۶۸. کاربرد تراشه‌های زائد فولادی در بتن و بررسی رفتار تحت اثر بارهای دینامیکی و استاتیکی، مجموعه مقالات کنفرانس، انگلیسی، ۱۹۸۹. طرح سازه‌های بتنی پیش ساخته سریع‌النصب منقول، کنفرانس بین‌المللی بازسازی مناطق جنگ‌زده، فارسی. اصول طراحی تیرهای مرکب.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۷۵ کیوانی صومعه، عبدالله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی، گروه عمران ۲۰۹۷۹ -

۳۷۰۷۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه علم و

طراحی و محاسبات بر طبق ضوابط ساختمان‌های مقاوم در مقابل بمب و بمباران، سرپرست و مسئول طرح، ۱۳۶۵.

تألیفات: جزوه تحلیل سازه مصالح دوره لیسانس، دانشکده عمران، فارسی، ۱۳۶۴. جزوه مقاومت مصالح دوره لیسانس، دانشکده عمران، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ فرانسه

۱۷۷۷ محمدیه فامیلی، جهانگیر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه فردوسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳. کارشناسی ارشد شاهراهسازی و ترافیک، دانشگاه بیرمنگهام - انگلستان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی، مربی تمام وقت، ۱۳۵۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تحقیقات متعدد در زمینه مسائل و مشکلات ترافیک در شهر مشهد، مجری پروژه.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مقاومت مصالح؛ رسم فنی ۱ و ۲، زبان تخصصی، سدسازی، ترافیک، مهندسی ترابری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۷۸ ملکی، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی

۲۵۰۶۶ داخلي ۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: همکاری با مهندسین مشاور در زمینه طراحی پروژه‌های عمرانی در استان همدان، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. کاردر شرکت مهندسین مشاور ایران خاک در ارتباط با کارهای ژئوتکنیکی، ۱۳۷۰. کارمشاوره‌ای در مجتمع مسکونی شهید محلاتی تهران در لویزان، محاسب، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. کارآموزی در دانشگاه پلی تکنیک بعنوان کمک استاد و حل تمرین و تدریس. کارمشاوره‌ای با مجتمع شهید کریمی تهران، مهندسی محاسب، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک خاک، استاتیک، مکانیک خاک، عالی، پی‌سازی استاتیک، محاسبات فنی، مقاومت مصالح، ۱۳۷۰. پی‌سازی، مکانیک خاک استاتیک، تکنولوژی بتن، مکانیک عالی خاک، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. پی‌سازی مکانیک خاک، تهران.

پی‌سازی، پلی تکنیک تهران، ایران.

تألیفات: کاربرد مدل حالت حد در تونلسازی، مجله امیرکبیر. بررسی مدل حالت حد و تعیین پارامترهای آن در آزمایشگاه، مجله امیرکبیر.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۷۹ منجم، محمدسعید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده عمران

میرداماد غربی پلاک ۳۲۲-۳ ۴۸۸۲۹۹۱

سوابق تحصیلی: دکترای سازه‌های حمل و نقل، انستیتو پلی تکنیک، تیمی سوآرا - رومانی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد راه آهن، راه‌پل و تونل، انستیتو پلی تکنیک، تیمی سوآرا - رومانی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: شرکت قدوسی تهران، کارشناسی، ۱۳۶۹. دفتر آموزشی راه آهن جمهوری اسلامی، عضو کادر علمی، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تدوین آئین‌نامه‌های قدیم کشور آلمان در مورد راه آهن که در ایران اجرا می‌شود و تغییر آنها نسبت به زمان، محقق (مسئول)، راه آهن جمهوری اسلامی شرقی (ونک)، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نگهداری خطوط، دفتر فنی راه آهن، ایران تهران. طراحی ایستگاه و سوزن، خط و ابنه، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. راه آهن و مترو، پلسازی، مهندسی ترافیک، راهسازی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.

تألیفات: مشکلات ترافیک تهران، صنعت حمل و نقل، مجله صنعت حمل و نقل، فارسی، ۱۳۶۹. جزوه زیرسازی راه آهن، جزوه درسی، فارسی، ۱۳۶۸. جزوه نگهداری خطوط، جزوه درسی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: رومانی

۱۷۸۰ منصورخاکی، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت دانشکده عمران ۷۷۱۰۴۳

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه کانزاس، لورنس - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه کانزاس، لورنس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: کاربرد سیستمها و تحلیل در مسائل مهندسی، هند، ۱۳۶۳.

فرصت مطالعاتی: راههای باتلاقی، انگلستان - منچستر، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحصیلی: کارشناسی الکتروتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران - تهران.

۱۷۸۳ نبی زادگان، سید عبدالله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران
محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۱-۲۸۲۱۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۶. کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تاکنون. مهندسین مشاور قدس نیرو، طراح، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، پژوهشگر، ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: بتن ریزی دره‌های سرد، مجری، ۱۳۶۸. بررسی سقفهای بتنی در جاریخته دالهای بتنی، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: قوانین و روابط کار، ایمنی و بهداشت، محاسبات فنی ۱ و ۲، نقشه‌برداری و عملیات، مکانیک خاک و آزمایشگاه، اجرای ساختمانهای بتنی، ساختمان مصالح سنتی و پروژه، اجزاء ساختمان و کارگاه، کار بتنی، کارآموزی تجهیز آزمایشگاههای مکانیک خاک و بتن، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۸۴ نوبخت دودران، شمس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران
محل کار: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده عمران ۷۷۱۰۰/۷۷۰۰۴/۸۵۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی نقشه‌برداری، دانشکده نقشه‌برداری، تهران - ایران، ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

دوره‌های تخصصی: نقشه‌برداری زیرزمینی، لوشان - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: سمینار فنی راه، ایران، ۱۰ تا ۱۳ آبان ۱۳۷۱. سمینار معدن، ایران، خرداد ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: ذوب آهن ایران - لوشان معدن سنگرود، سرپرست نقشه‌برداری معادن، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی، ۱۳۵۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از ماهواره در نقشه‌برداری مسیر (G.P.S)، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: راهسازی و پروژه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. نقشه‌برداری ها، دانشگاههای تهران و سیستان و بلوچستان، و تهران و زاهدان - ایران. نقشه‌برداری ۱ و ۲،

سوابق اشتغال: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، مشاور رئیس دانشگاه، ۱۳۶۹ تاکنون. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مدیر دفتر نظارت، ۱۳۶۶ تاکنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر گروه راه و ترابری، ۱۳۶۵ تاکنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روسازی، روشهای اجرایی، برنامه‌ریزی حمل و نقل، روسازی پیشرفته، تحقیق در عملیات، آزمایشگاه قیر و آسفالت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: روشهای اجرایی و ماشینهای راهسازی، جهاد، فارسی، ۱۳۶۴. ماشین‌آلات ساختمانی، جهاد، فارسی، ۱۳۶۴. روشهای اندازه‌گیری مکانیک خاک، علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۷. روسازی راه، جزوه، علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۵. تعیین هزینه مالکیت و بهره‌برداری اتومبیل‌های سواری، سمینار حمل و نقل، فارسی، ۱۳۶۸. تعیین ایندکسهای حمل و نقل، یونسکو، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۱۷۸۱ موسوی، سیدهاشم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران
محل کار: دانشگاه زنجان ۲۷۰۰۱-۴

سوابق تحصیلی: دکترای سازه، دانشگاه گلاسکو، گلاسگو - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی مهندسی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: دومین کنگره بین‌المللی مهندسی راه و ساختمان، ایران، ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، استادیار، ۱۳۷۱. اعزام به خارج جهت اخذ دکتری. مجتمع آموزش عالی زنجان، ریاست مجتمع؛ ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. استانداری زنجان، معاونت عمرانی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، رئیس سازمان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** ریاضیات، دانشکده کشاورزی، زنجان. استاتیک، مکانیک جامدات، ریاضیات، طراحی فولاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی مقاومت اتصالات دالهای پیش فشرده با ستون‌ها در سازه‌های بتنی، انگلیسی، ۱۳۷۰. آنالیز ورقهای مستطیل شکل با استفاده از روش Invariant-Imbedding، دانشگاه شیراز، ۱۳۵۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۸۲ موسوی، منوچهر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه علم و صنعت داخلی ۳۸۰

نقشه‌برداری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.
تألیفات: اصول دینامیک ماهواره و کاربرد آن در نقشه‌برداری جلد اول، انتشارات علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۹.
 حدود ۱۰ جلد جزوات مختلف در زمینه نقشه‌برداری، انتشارات علم و صنعت، فارسی، سالهای مختلف. استقرار آنتهای شلجی، جاده، فارسی، ۱۳۶۵. نقشه‌برداری زیرزمینی، انتشارات علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۵. مروری بر راهسازی ایران، مجله دانشکده نقشه‌برداری، فارسی، ۱۳۵۴. نقشه‌برداری، انتشارات علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۷۱.

۱۷۸۵ یوسف زاده فرد، میکائیل

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی عمران

محل کار: دانشگاه تبریز ۶۶۳، ۳۰۰۸۱-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشکده فنی دانشگاه تبریز، مری، ۱۳۵۴ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: راهسازی، روسازی ۱، مهندسی

ترافیک، پی‌سازی، طرح و محاسبه فرودگاه، پروژه راهسازی، تحلیل سازه‌ها، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: ماتریس سختی المانهای مستطیلی، نشریه دانشکده فنی تبریز، دانشکده فنی، فارسی. المانهای قطبی در المانهای محدود، نشریه دانشکده فنی تبریز، دانشکده فنی، فارسی. اثر بارهای دینامیکی در ریلهای آهن، سمینار زلزله، مسکن و شهرسازی تبریز، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

مهندسی کامپیوتر

۱۷۸۶ بارچینی، حسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: مجتمع آموزش عالی دهخدا قزوین ۳۶۵۳۵-۲۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشگاه

دیترویت، دیترویت - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی آمار، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، عضو هیئت علمی،

۱۳۶۷ تا کنون. سیکاب شرکت کابل‌سازی، مدیر برنامه‌ریزی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. لوازم خانگی پارس، مدیر برنامه‌ریزی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵. مرکز آمار ایران، کارشناس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی:

آنالیز عددی، پاسکال، کوبل، مسابنی کامپیوتر، دانشگاه بین‌المللی امام

خمینی، قزوین - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۸۷ خطیر، هیرید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۶۴۶۷۹۸۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق و کامپیوتر، دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا - آمریکا، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴. کارشناسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲.

سوابق اشتغال: National semiconductor corp، پژوهشی، ۱۹۸۴

تا ۱۹۸۶، Design Engineer.

سوابق تحقیقاتی: پلانفرم تجزیه و تحلیل صوت، مشاور، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مدارهای منطقی ساختار داده‌ها در

زبان C، دانشگاه کالیفرنیا، ارواین - آمریکا. دستگاههای جنبی

کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: تحلیل صف بندی، ریز پردازنده، تهران، فارسی، تیر

۱۳۷۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۸۸ شریفی، محسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴-۴۵ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم کامپیوتر و حسابداری، دانشگاه

منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد علوم

کامپیوتر، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

دکترای علوم کامپیوتر، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۷

تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: سازمان حسابرسی وابسته به وزارت اقتصاد و

دارائی، سرپرست گروه حسابرسی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. بانک رفاه

کارگران، مشاوره کامپیوتری، ۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هوش مصنوعی، مهندسی نرم‌افزار،

دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۸۹ عظیم‌زاده تهرانی، محمود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران) دانشکده

ریاضی ۶۴۰۶۴۸۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه

چیکو کالیفرنیا، چیکو - آمریکا، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. کارشناسی کامپیوتر،

۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استادیار - دانشیار، ۱۳۶۲ تا کنون. مرکز تحقیقات مخابرات ایران، محقق، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشگاه پلی تکنیک تهران، کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: طراحی کنترل گسترده در سیستم دیسپانچینگ، سرپرست، ۱۳۶۶. فشرده سازی اطلاعات تصویری، سرپرست، ۱۳۶۶. سیستم کسب اطلاعاتی، DAS سرپرست، ۱۳۶۶. پردازش تصاویر بمنظور یافتن هدف، سرپرست، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس متفاوت دیجیتال، ایران.

تألیفات: فشرده سازی اطلاعات تصویری، امیرکبیر، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، زمستان ۱۳۶۹. کاربرد سیستم کنترل گسترده دیجیتال در پست های فوق فشار قوی، امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، تابستان ۱۳۶۸. نرم افزار مراکز سوئیچ، امیرکبیر، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، زمستان ۱۳۶۷.

The method of block coding article, Tehran, English, 1990.

Design and manufacturing, article, Tehran, English, 1990.

Improvement of safety in..., article, Tehran, English, 1990.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۷۹۲ قاسمی کرمی، عبادالله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه تبریز، مجتمع آموزش عالی اردبیل ۲۱۸۷۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده علوم، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. مجتمع آموزش عالی اردبیل، مربی، ۱۳۵۸ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاضیات ۱ و ۲، کامپیوتر، برنامه ریزی خطی، آمار و احتمالات، آنالیز عددی ۱، مجتمع آموزشی اردبیل، دانشگاه تبریز، اردبیل و تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۹۳ ممتحن، نصرت

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۰۰۴۰-۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران، پلی تکنیک آکسفورد، آکسفورد - انگلستان، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴. کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعاتی، پلی تکنیک سات بنگ، لندن - انگلستان، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷.

دانشگاه چیکو کالیفرنیا، چیکو - آمریکا، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷.

دوره های تخصصی: دوره های مختلف کامپیوتر، تهران ایران، ۱۳۶۵. مدیریت پیشرفته، تهران ایران، ۱۳۶۰. مدیریت پایه، دیتون آمریکا، ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی معاون مرکز محاسبات و سرپرست گروه، ۱۳۶۵ تا کنون. ایران ارقام، مدیر بازاریابی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. پارس خودرو و پارس یدک جاده کرج، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. ان سی آر - کریمخان زند، مدیر بازاریابی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. موسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: سیستم های عامل پیشرفته، مجری، ۱۳۷۱. بیسیک پیشرفته، مجری، ۱۳۷۱. بیسیک مقدماتی، مجری، ۱۳۶۸. سیستم های عامل مقدماتی، مجری، ۱۳۶۷. مبانی کامپیوتر، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس پایه کامپیوتر، دروس مختلف کامپیوتر، ریاضیات، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۹۰ فاطمی انرجان، میریوسف

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان ۴۱-۳۴۸۳۹۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی CAD/CAM، Coventry Poly، Coventry - انگلستان، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵. کارشناسی ارشد CAD/CAM، Coventry Poly، Coventry - انگلستان، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مسئول اطاق کامپیوتر، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مسئول سفارشات خارجه، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه صنعتی سهند تبریز، هیئت علمی، ۱۳۶۸ تا کنون. ماشین سازی تبریز، مدرس، ۶ ماه.

سوابق تحقیقاتی: بهینه سازی خط تولید به کمک کامپیوتر، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: نقشه کشی صنعتی ۱ و ۲، برنامه نویسی فرتون عملی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۹۱ فائز، کریم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۵۱۱-۶۴۵۹۴۱۱

سوابق تحصیلی: دکترای علوم کامپیوتر (متدولوژی)، دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (معماری)، دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس - آمریکا،

of three methods , U.S.A . , 1992 . An overview of the applications of neural networks in process engineerings , IEE computing and control engineering journal , 1992 .

کاربرد شبکه‌های عصبی در کنترل فرایندهای صنعتی ، مقاله ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران ، ۱۳۷۱ . طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم خبره برای عصب یابی و تشخیص علائم در پستهای انتقال نیرو ، مقاله ، ۱۳۷۲ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۹۵ میرشمس ، سیدمهدی

رشته: فنی و مهندسی ؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۹۶۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی الکترونیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران - ایران ، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ . کارشناسی ارشد کامپیوتر ، دانشگاه GWU ، واشنگتن D.C - آمریکا ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ .

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی ، رئیس سازمان مدارس دانشگاه ، ۱۳۶۹ تا کنون . دانشگاه علم و صنعت ایران ، رئیس گروه سخت‌افزار ، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ . دانشگاه علم و صنعت ایران ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر ، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ . وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ . دانشگاه علم و صنعت ایران ، مسئول آزمایشگاه ، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ .

سوابق فعالیت‌های آموزشی: الکترونیک ، مدارات منطقه ، مدارات پیشرفته ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران - ایران .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۷۹۶ هاشمی اصل ، جابر

رشته: فنی و مهندسی ؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۵-۷-۷۷۰۰۴ (۹۵۸)

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی - کامپیوتر ، دانشگاه تبریز ، تبریز - ایران ، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲ . کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ، دانشگاه استانفورد ، کالیفرنیا Palo Alto - آمریکا ، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ .

سوابق اشتغال: شرکت مخابرات ایران ، طراح و تحلیل‌گر سیستم ، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ . شرکت سدسازی سایبر ، طراح و تحلیل‌گر سیستم ، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ . شرکت دارویی پخش هجرت ، طراح و تحلیل‌گر سیستم ، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ .

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ساختمان داده‌ها ، برنامه‌سازی پیشرفته ، کمپایلر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران - ایران . برنامه‌سازی پیشرفته ، ساختمان داده‌ها ، نرم‌افزارهای سیستم ، طراحی و بیان سازی زبانهای برنامه‌ریزی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران - ایران .

تألیفات: QBASIC Made Easy ، کانون نشر علوم ، فارسی ، زیر

دوره‌های تخصصی: دوره پیشرفته ، Autodesk ، ۱۹۹۱ .

برنامه‌نویسی بیزان ، Surrey گیلدفورد - انگلستان ، ۱۹۹۰ . مدیریت شبکه‌های کامپیوتری Network Management ، لندن - انگلستان ، ۱۹۹۰ . مدیریت سیستم‌های ، Sun ، ۱۹۹۰ . طراحی پالایشگاه PDMS ، لندن - انگلستان ، ۱۹۸۸ .

سمینارها: برنامه‌نویسی ADS ، ایتالیا ، ۱۹۹۱ . نقش UNIX و

Workstation ها ، ایران ، ۱۳۷۱ .

سوابق اشتغال: شرکت کامپیوتری ، مسئول خدمات ، ۱۹۸۹ تا

۱۹۹۱ . شرکت کامپیوتری ، مدیر بانکهای اطلاعاتی ، ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ . شرکت مهندسی ، مدیر CAD ، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸ . شرکت مهندسی ، مهندس طراح ، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ .

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پایگاه داده‌ها ، دانشگاه علم و صنعت

ایران ، تهران - ایران . آنالیز سیستمها ، دانشگاه امام حسین (ع) ، تهران - ایران .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۷۹۴ میرزائی ، احمدرضا

رشته: فنی و مهندسی ؛ مهندسی کامپیوتر

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص سیستمهای هوشمند ، دانشگاه

ادینبورگ ، ادینبورگ - اسکاتلند ، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ . دکترای مهندسی اطلاعات ، مرکز اطلاعات دانشگاه سیتی ، لندن - انگلستان ، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶ . کارشناسی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه سیتی ، لندن - انگلستان ، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ .

دوره‌های تخصصی:

COGSYS training course , England , 1991 . Introduction to Neural networks , England , 1990 . Bioreact or modelling , England , 1990 .

سمینارها: کنفرانس IEEE ، USA ، May ، ۱۹۸۶ . کنفرانس IEE ،

England ، March ، ۱۹۹۱ . کنفرانس بیوشیمی ، ایران ، آبان ، ۱۳۷۰ . کنگره مهندسی صنایع و بهره‌وری ، ایران ، خرداد ، ۱۳۷۱ .

سوابق اشتغال: دانشگاه امام حسین (ع) ، مدیر کارشناسی ارشد

نرم‌افزار ، ۱۳۷۱ تا کنون .

City university , teaching assistance , 1983-1986 . University of Edinburgh , research fellow and teaching assistance , 1986-1989 .

سوابق تحقیقاتی: Intelligent instrumentation ، مجری ، ۱۹۸۶ .

Intelligent Control of Biochemical Processes ، مجری .

سوابق فعالیت‌های آموزشی: سیستمهای خبره ، شبیه‌سازی

کامپیوتری ، گرافیک کامپیوتری ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران .

تألیفات:

Modelling the cyathus striatus fermentation process : comparison

فرسایش ادوات خاک وزری، فرانسه، مه ۱۹۷۹. بررسی فرسایش
دندانه‌های کولیتواتورها در کشاورزی، اسپانیا، آوریل ۱۹۷۶. استفاده
از الاستومرها در ساختمان لاستیکهای کشاورزی، بلژیک، مارس
۱۹۷۴.

فصلنامه مطالعاتی: دستگاههای سیار آزمایش و ارزیابی
تراکتورهای کشاورزی، فرانسه پاریس، دانشگاه تهران، ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۷۰
تاکنون. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰.
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۳. دانشکده
کشاورزی دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: طراحی تکمیلی دستگاه بدنه کار مرتعی و
آزمایش و ارزیابی آن، همکار، ۱۳۶۹. کنترل کیفی تراکتورهای
کشاورزی، در حال کار و مقایسه آن با تراکتورهای لژ، مجری، ۱۳۵۷.
بررسی و تعیین مقاومت بر فرسایش گاوآهن‌های موجود در ایران،
مجری، ۱۳۵۴. روش بومتریسیلو کردن چغندر قند برای جلوگیری از
پوسیدگی آن، مجری، ۱۳۵۲.

سوابق فنی‌الیتی‌آموزشی: آزمایش و ارزیابی ماشینهای
کشاورزی، ارزیابی اقتصادی مکانیزاسیون، طراحی اجزاء ماشین،
ماشینهای ثابت و زراعی، مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی،
مکانیزاسیون کشاورزی، پمپهای کشاورزی، ماشینهای ویژه
دامپروری، دانشگاههای تهران و تربیت مدرس و مجتمع آموزش عالی
ابوریحان، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی و کنترل مشخصات و وضعیت کارکرد تراکتورهای
کشاورزی، CNEEMA، مرکز تحقیقات ماشینها. تحقیق و مطالعه در
مسورد فرسودگی گاوآهن‌های ایران، CNEEMA، مرکز تحقیقات
ماشینهای کشاورزی، فرانسوی، ۱۹۷۸. بررسی و مطالعه افزایش
مقاومت خراش تیغه گاوآهن‌ها، CNNEEMA، مرکز تحقیقات
ماشینهای کشاورزی، فرانسوی، ۱۹۷۷. روش سیلو کردن چغندر قند
برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، دانشکده کشاورزی، دانشکده
کشاورزی، فارسی، ۱۳۵۴. اجزاء ماشین (جلد دوم)، ۲۰۱۱، دانشگاه
تهران، فارسی، ۱۳۶۸. اجزاء ماشین (جلد اول)، ۱۷۴۸، دانشگاه
تهران، فارسی، ۱۳۵۸. ماشینها و تاسیسات ثابت زراعی، ۱۴۵۰،
دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۱۰۴ **مراجع آقا علیزاده، حسین**

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی ماشینهای کشاورزی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی ۲۳۳۶۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ماشین آلات کشاورزی، دانشگاه

چوکوراوا، آدانا - ترکیه، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹. کارشناسی ماشین آلات

کشاورزی، دانشگاه چوکوراوا، آدانا - ترکیه، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷.

چاپ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی کشاورزی و آبیاری

۱۷۹۷

میرلطیفی، سیدمجید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی کشاورزی و آبیاری

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۹۸۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی کشاورزی و آبیاری، دانشگاه
ایالتی یوتا، لوگان - آمریکا، ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱. کارشناسی ارشد
کشاورزی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فرزنو - آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶.
کارشناسی مهندسی و تکنولوژی کشاورزی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا،
فرزنو - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه ایالتی یوتا، لوگان - آمریکا، کمک محقق،

۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹.

سوابق تحقیقاتی: تعیین پارامترهای مقاومت (ro) در معادله

Penman-Monteith برای تخمین تبخیر و تعرق، مجری، ۱۹۸۷.

چگونگی استفاده بهینه از باقیمانده هرسی درخت بادام جهت تهیه

کودآلی برای تولید قارچ، مجری، ۱۹۸۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آبیاری بارانی، آشنایی با نرم افزارهای

محاسباتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

مهندسی ماشینهای کشاورزی

۱۷۹۸

برقی، علی محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی ماشینهای کشاورزی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی ۳۱۰۱۸۸

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ماشینهای کشاورزی، مرکز

تحقیقات ماشینهای کشاورزی فرانسه، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۶ تا

۱۳۴۷. دکترای مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه پاریس، پاریس

- فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶. کارشناسی ارشد مکانیک کاربردی،

دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲. کارشناسی

مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا

۱۳۴۰.

دوره‌های تخصصی: کنترل کیفی تراکتورهای کشاورزی، پاریس

فرانسه، ۱۳۵۷. ماشینهای کشاورزی (آزمایش راززیابری)، پاریس

فرانسه، ۱۳۴۶.

سمینارها: بررسی و ابداع یک روش آزمایش بحث، لاله‌ات

سوابق فعالیت‌های آموزشی: مواد ساختمانی ادوات کشاورزی، اصول طراحی اجزاء ماشین، کارگاهها و تعمیرگاههای کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: مقدمه‌ای بر ارتباط دانشگاه با صنعت، مجموعه مقالات، فارسی، ۱۳۷۲.

Centre pivot cultivation power supply and control of a mains electric traction, article, England, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان، انگلستان

جوایز: Overseas Research Students Award از طرف کمیته رؤسای دانشگاههای انگلستان به مدت ۲ سال

مهندسی متالورژی

۱۸۰۲ آهنی، علی اکبر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان ۴۴۴۴۲۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی، دانشگاه ویکتوریای منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دکترای مهندسی متالورژی، دانشگاه ویکتوریای منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۷ تا تمام.

سوابق اشتغال: شرکت بلبرینگ ایران - تبریز، سرپرست، مدیر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. شرکت ماشین سازی - تبریز، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. شرکت بنیان دیزل - تبریز، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸. دانشگاه صنعتی سهند - تبریز، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کریستالوگرافی، متالورژی فیزیکی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران. متالورژی فیزیکی، زبان تخصصی مواد، متالورژی عمومی، مرکز آموزش ماشین سازی تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: ترجمه "مقدمه‌ای بز. متالورژی فیزیکی"، دردست انتشار. ترجمه "بررسیهای غیرمخرب"، دردست انتشار.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۰۳ تفضلی یزدی، مصطفی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریخته گری و ذوب فلزات، هنرسرایعالی تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲. کارشناسی ارشد ریخته گری و ذوب فلزات، هنرسرایعالی تهران، تهران - ایران.

سمینارها: کنگره باغبانی کشور، ایران، ۱۶ تا ۲۰ آبان ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد سبب زمینی، همکار طرح، ۱۳۷۱. بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد گندم آبی و پاییزه، مجری طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ماشینهای کشاورزی، عملیات کارگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه - ایران. شناخت و کاربرد تراکتور، آشنایی با ساختمان و طرز کار پمپهای آبرسانی، دانشگاه یوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: تعیین زمان برداشت درجه بندی وامکان برداشت مکانیزه مرکبات، پنجمین سمینار تحقیقات باغبانی کشور، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۱۸۰۰ دوست محمدی، محمدباقر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی ماشینهای کشاورزی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ماشین آلات کشاورزی، دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، ۱۳۵۴. اداره کل آموزش و پرورش زنجان، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی روشهای تهیه زمین و آبیاری برای کشت یونجه، مجری، ۱۳۶۸. بررسی کشت یونجه در منطقه زنجان، مجری، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دانشگاه زنجان، ایران - زنجان.

تألیفات: بررسی کشت یونجه در منطقه زنجان، ترویجی، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۱۸۰۱ قاسم زاده، حمیدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی ماشینهای کشاورزی

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی ۳۴۰۰۸۰۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸. دکترای مهندسی ماشین آلات کشاورزی، دانشگاه ناینگهام، ناینگهام - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی، ۱۴ تا ۱۶ تیر ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: کارخانه بنیان دیزل، معاون تعمیرات و نگهداری کارخانه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. کارخانه بنیان دیزل، مدیر تعمیرات و نگهداری کارخانه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. کارخانه بنیان دیزل، عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. مرکز تحقیقات صنایع سنگین، مدیرعامل، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه تبریز.

ریخته گران، فارسی، ۱۳۶۹. نقش کارخانجات ریخته گری چدن و فولاد در رشد اقتصادی آلمان، مجله جامعه ریخته گران، فارسی، ۱۳۶۹. تولید قطعات سری از طریق فرآیند توپر با مدل‌های فومی، مجله جامعه ریخته گران، فارسی، ۱۳۷۰. تاثیر سیلیسیم بر روی چدنهای نشکن، مجله پژوهش، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی روش تولید و خواص چدنهای پر آلومینیوم، مجله بین‌المللی مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: آلمانی

۱۸۰۵ حائریان اردکانی، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه فردوسی دانشکده مهندسی مقابل پارک ملت

۸۱۳۹۸۵

سوابق تحصیلی: دکترای متالورژی، دانشگاه استرکلاید، گلاسگو - اسکاتلند، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد مهندسی تولید، دانشگاه استرکلاید، گلاسگو - اسکاتلند، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. کارشناسی مهندسی پالایشگاه، دانشگاه نفت آبادان، آبادان - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

سمنارها: کنگره بین‌المللی متالورژی پودر، آمریکا - کنفرانس همکاریهای شمال و جنوب، اسکاتلند، ۱۳۶۹. کنفرانس متالورژی پودر، ایران، ۱۳۶۸. کنگره بین‌المللی متالورژی پودر، آمریکا، ۱۳۶۷. سومین سمنار شیمی و مهندسی شیمی، ایران، ۱۳۶۶.

فرصت مطالعاتی: تحقیقات در مورد سیستمهای آموزش عالی، لاف‌برد انگلستان؛ دانشگاه فردوسی، ۱۳۷۱. بررسی شرایط ایجاد کارخانه احیاء سنگ آهن، تهران ایران، دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. متالورژی پودر، کیوتو ژاپن، دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: وزارت معادن و فلزات، مشاور، ۱۳۶۸. دانشگاه فردوسی مشهد، مدیرعامل موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. دانشگاه فردوسی مشهد، سرپرست دانشکده مهندسی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ و ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار آموزشی، ۱۳۶۵. پالایشگاه آبادان، مسئول نوبتکاری آزمایشگاه پالایشگاه، ۱۳۶۹ تا ۱۳۵۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شرایط تولید کاربرد سیلیسیم، مجری، ۱۳۶۸. بررسی شرایط مطلوب آزمایش استحکام کاربرد تنگستن، مجری، ۱۳۶۳. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی مواد بهسازی بافت، مجری، ۱۳۶۵. بررسی خواص مکانیکی مواد قالب‌گیری دندان، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مواددندانی، دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد، مشهد - ایران. مقاومت مصالح ۱ و ۲، روشهای تولید، روشهای طراحی، علم مواد، اصول مهندسی، طراحی کارخانه، زبان تخصصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.

دکترای متالورژی صنعتی، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، مدرس، ۱۳۴۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر عناصر آلیاژی و میزان سردکردن بر روی ساختار چدنهای واکنین میناتیل، استاد مشاور، ۱۳۶۸. قابلیت فرم‌دهی چدن نشکن از طریق آهنگری، استاد مشاور، ۱۳۶۸. تاثیر عناصر آلیاژی در ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی چدن خاکستری، استاد مشاور، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس مربوط به رشته متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات:

Volumetric contraction and shrinkage carities behavior in ductile iron castings, article, U.S.A., English, 1977. Making sound ductile iron castings without risers article, U.S.A., English, 1976.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۰۴ حاج کریم خرازی، یوسف

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، نارمک (۶۰۴)

۷۷۰۰۴۵-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی متالورژی، دانشگاه مونتان، لثوبن - اطریش، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳. کارشناسی ارشد ریخته گری، دانشگاه فنی برلن، برلن - آلمان، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹. دکترای متالورژی فیزیکی، دانشگاه فنی برلن، برلن - آلمان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

دوره‌های تخصصی: نگهداری از محیط زیست (مبارزه با آلودگی در کارخانجات)، بازسازی کارخانجات در کشورهای جهان سوم.

سوابق اشتغال: کارگاه ریخته گری دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷. دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷. مدیر امور اداری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، ۱۳۶۳ تا کنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: پروژه انتخاب مناسبترین خط قالب گیری برای تولید سیلندر و سرسیلندر، شرکت ایران خودرو. پروژه تهیه فولادهای مقاوم در مقابل حرارت و تکنولوژی ریخته گری آن. همکاری در پروژه مناسبترین کوره‌های ذوب در ایران، وزارت صنایع سنگین، سازمان پژوهشها، جامعه ریخته گران ایران. تحقیقات در مورد خوردگی شیمیایی از طریق کاتیواسیون. ساپش و فرسایش خشک در مرکز تحقیقات متالورژی دانشگاه برلن.

تألیفات: بلوله‌های فولادی مواد، طرز تهیه و کاربرد آنها در نفت و گازرسانی، فارسی. نشریه انجمن نفت شماره ۹. تاثیر ازت ناشی از چسب سردفوران بر روی قطعات فولادی و چدنی، مجله جامعه

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۷
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ذوب آهن، دانشگاه فنی کلاستال، کلاستال - آلمان، ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳. دکترای متالورژی، دانشگاه فنی مونیخ، مونیخ - آلمان، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷.
فرصت مطالعاتی: تحقیق در مورد لجن الکترولیز، انگلستان (لیدز)، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.
سوابق اشتغال: شرکت ملی صنایع مس ایران، هماهنگ کننده پروژه پالایشگاه ریخته گری مس، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. دانشگاه علم و صنعت ایران، مشاور فنی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. شرکت ملی صنایع مس ایران، متالورژیست ارشد، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دانشگاه فنی مونیخ، آسیستانت علمی، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷.

سوابق تحقیقاتی: بازیابی تنگستن از سنگ معدن تسلیت، استاد پروژه، امیر ارشاد لنگرودی. تولید اکسید مولیبدن و فتر مولیبدن از سولفور مولیبدن مس سرچشمه، استاد پروژه، پرویزمالکی ذیرجی. تولید روتیل مصنوعی از سنگ معدن اهمیت معدن کهنوج، استاد پروژه، مسعود گوردزی. اثر فلوتور روی چسبندگی روی روی کاتدهای مس، استاد پروژه، فرهنگ مجازی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فلزات غیر آهنی، استخراج فلزات غیر آهنی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران. استخراج فلزات غیر آهنی، استخراج فلزات آهنی، آلیاژهای غیر آهنی، تهیه سرب و روی، تهیه آلومینیم، تهیه مس، تهیه سایر فلزات غیر آهنی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: متالورژی مس، کتاب، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۸. تولید قطعات مس ریخته گری و شکل یافته با خواص مکانیکی مطلوب با استفاده از CaB_6 جهت اکسیژن زدائی، اداره اختراعات آلمان غربی، ۲۶.۲۰.۸۳، آلمانی، ۱۹۷۶. شناسائی عناصر و ترکیبات لجن الکترولیز، نشریه دانشکده فنی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. شناسائی عناصر و ترکیبات لجن الکترولیز مس سرچشمه، ERZME=Tail، ERZME tall، انگلیسی، ۱۹۸۹. اکسیژن زدائی مس توسط آمریکا، ۲، انگلیسی، ۱۹۸۷. اثر باقیمانده عناصر اکسیژن زدا روی خواص هدایت الکتریکی مس، آلمان غربی، ۱۲، آلمانی، ۱۹۷۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی، آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان غربی

۱۸۰۹ علیپور جهانی، علیرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه صنعتی - سهند تبریز - گروه متالورژی، دانشکده مهندسی مواد ۴۴۴۲۳-۴۱-۰۴۱ و ۹۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳.
سمینارها: سمینار سالانه جامعه ریخته گران، جامعه، هر ساله.

تألیفات: کاربرد متالورژی بودر در صنایع نظامی، مجله بین المللی دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی و انگلیسی، ۱۳۶۸. مواد و فرآیندهای تولید - چاپ هفتم (۵ جلد)، ترجمه، کتاب، اترک، فارسی، ۲ جلد منتشر شده است. اصول متالورژی مکانیکی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۶. متالورژی بودر، امتیازات و محدودیتها، آستان قدس رضوی، فارسی، ۱۳۶۶. مکانیک مهندسی (۲ جلد)، ترجمه، کتاب، اترک، فارسی، ۱۳۶۵. آشنایی با خواص مکانیکی مواد، مرکز نشر دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۵. مواد و فرآیندهای تولید - چاپ چهارم (۵ جلد)، ترجمه، کتاب، اترک، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۰۶ خرازیکار، داود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز - ۸۱۹۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.
سوابق اشتغال: جهاد خودکفایی نیروی هوایی تهران، گروه متالورژی، ۱۳۶۸ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: آندانیزینگ سخت و پارامترهای موثر بر آن، مجری، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۰۷ خلیل علافی، جعفر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۸۱۹۴۵۳-۴۱-۰۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب و ساخت مواد فلزی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. کارشناسی ریخته گری متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و تحقیق روی چدن و فولادهای ضد سایش، همکار، ۱۳۷۱. تاثیر توان تبرمیری و صلبیت قالب بر رفتار انقباضی چدنهای نشکن، مجری، مهندس افشین مهام، علی اصغر میر.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی ترمودینامیک در متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران - تبریز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۰۸ رضوی زاده، حکمت

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

علمی، ۱۳۶۳ تاکنون. دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت رئیسه و مشاور، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تولید و قطعات با کیفیت بالا از چدن داکتیل، اتمام یافته، ۱۳۶۰. اثر عملیات حرارتی بر خستگی و مقاومت فولاد مزیت مارتزیتی، اتمام یافته. فرآیند نورد کنترل شده فولاد مزیت مارتزیتی و خط Co آن، اتمام یافته. شبیه سازی کشش عمیق، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: متالورژی، استحاله فازها، دانشگاه تربیت مدرس، علم مواد، متالورژی، متالورژی در تولید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

تألیفات: A. Fallahi, Mechanical properties of dual phase steel سومین، آذرآب، تهران، ۱۳۷۱.

A fallahi, C.M. sellars processing of dual phase steel by controlled rolling, I.M., IM, U.K., 1990.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۱۱ کریمی ظاهری، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی متالورژی ۹۱۸۳۸۶، ۹۱۸۳۵۳

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک (مواد و شکل دادن فلزات)، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴. کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، ایران، شهریور ۱۳۶۹ تا خرداد ۱۳۷۱. نخستین سمپوزیوم متالورژی ایران، ایران، اردیبهشت ۱۳۷۰. هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتها در تولید لوله ها، میله ها و شکلها، آمریکا، آوریل ۱۹۸۳. سمینار بین المللی مواد در تکنولوژی هسته ای، ایران، ۱۲ تا ۱۳ آوریل ۱۹۷۸.

سوابق اشتغال: دانشکده مهندسی متالورژی - دانشگاه صنعتی شریف، دانشیار، ۱۳۵۴ تاکنون. دانشکده مهندسی متالورژی - دانشگاه صنعتی شریف، معاون پژوهشی، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشکده مهندسی متالورژی - دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت ۱۳۶۸ تا بهمن ۱۳۷۰. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، بهمن ۱۳۶۳ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ساخت و خواص یک آلیاژ مغناطیس دائم. ساخت و بررسی خواص یک آلیاژ مغناطیس نرم ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. بررسی ساخت و خواص یک آلیاژ مس - روی، مجری، ۱۳۶۹. بررسی رفتار پلاستیک فلز مس، مجری، ۱۳۶۹. بررسی ساخت و خواص یک آلیاژ مغناطیس دائم، مجری، ۱۳۶۹.

تألیفات: طراحی فورجی به کمک کامپیوتر، ۵۳، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱. چرا قطعات ریختگی می شکنند؟، ۱۳۷۱. بررسی

سوابق اشتغال: کارخانه ماشین سازی تبریز، رئیس کنترل عملیات، ریخته گری و مدلسازی، معاون امور کنترل فنی کارخانه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارخانه تراکتورسازی ایران، مهندس طرح، سرپرست نصب و راه اندازی، رئیس کارگاه ذوب و تولید - رئیس آزمایشگاه، مدیر کنترل کیفیت، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷. کارخانه ذوب آهن اصفهان، مهندس شیفت نورد و مهندس تحقیقات، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه روی بالابردن کیفیت و مرغوبیت قطعات ویژه دفاعی تولیدی در تراکتورسازی ایران و ماشین سازی تبریز، بعنوان مدیر کنترل کیفیت و کارشناس فنی و مجری طرح. مطالعه روی مواد اولیه سرمایه ای پایه رس، مهندس طرح. گوگردزدایی در کوره بلند. تحقیق و بررسی بر روی ماسه های بجنورد - طیس و ... مجری، ۱۳۶۴. تحقیق و بررسی تولید چرخنده از چدن ADI استاد راهنما، ۱۳۶۷. استفاده از ماسه محلی و جایگزینی آن در روش ماهیچه سازی Cold-Box، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مصالح ذوب، عملیات حرارتی، ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی، مواد نسوز، تکنولوژی مواد و تکنولوژی ریخته گری، نقشه خوانی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز - ایران. **تألیفات:** بررسی های انجام شده روی ماسه های ریخته گری محلی (بجنورد - طیس خراسان). روش های نصب و راه اندازی تجهیزات متالورژیکی. چدن داکتیل و مالیل. تکنولوژی مواد پیشرفته، به همان عنوان، فارسی، ۱۳۶۷. عملیات حرارتی، به همان عنوان، فارسی، ۱۳۶۷. ریخته گری فلزات آهنی و غیر آهنی، به همان عنوان، فارسی، ۱۳۶۷. مصالح ذوب، مصالح ذوب، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۱۰ فلاحی آرزودار، علیرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۶۶۵۲

سوابق تحصیلی: دکترای فرآیند نورد کنترل شده برای تولید فولاد فربت مارتزین، دانشگاه شفیلد، شفیلد - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد مواد فلزی و سرامیکی، دانشگاه یومیست، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. کارشناسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵.

سمینارها: Microstructure and mechanical processing متالورژی، انگلیس، به هزینه دانشکده متالورژی دانشگاه شفیلد. دیگهای بخار و مخازن تحت فشار، ایران، شرکت آذرآب.

سوابق اشتغال: ذوب آهن اصفهان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. ماشین سازی تبریز، عضو هیئت مدیر و مدیر بخش ریخته گری و آهنگری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیئت علمی و معاون سازمان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه امیرکبیر، عضو هیئت

ساخت تسمه‌های دولایه و سه‌لایه بوسیله کشش از داخل قالب‌های گوه‌ای، ۵۱، دانشگاه تهران، مهر ۱۳۷۰، بررسی اثر سرب، انجماد در حضور میدان مغناطیسی و تغییر فرم سرد بر خواص یک آلیاژ مغناطیس نرم، مجله بین‌المللی مهندسی دانشگاه علم و صنعت، بررسی پدیده پیر سختی در فولادهای کم کربن، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: آلمان؛ اتریش

مهندسی متالورژی فیزیکی

۱۸۱۴ تمیزی فر، مرتضی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی فیزیکی
محل کار: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ۷۷۱۰۴۷

سوابق تحصیلی: دکترای متالورژی فیزیکی، مرکز تحقیقات علوم مواد منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد علم مواد (سرامیک و متالیک) دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی متالورژی و ذوب فلزات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: دوره توجیهی سیستم‌های آموزشی و پژوهشی در کشور روسیه، مسکو - روسیه، ۱۳۷۱/۶/۱۰ تا ۱۳۷۱/۶/۱۶. دوره آموزش و بازدید از کارخانجات کمبریج، لندن - انگلستان، ۱۳۷۱/۴/۲ تا ۱۳۷۱/۴/۱۰. دوره اختصاصی نظام اداری و تشکیلات، EROPA ستول - کره جنوبی، ۱۳۶۲/۹/۱ تا ۱۳۶۲/۹/۱۲. دوره اختصاصی مدیریت، تهران - ایران، ۱۳۶۰/۱۰/۱۹ تا ۱۳۶۱. سوابق اشتغال: وزارت صنایع، قائم مقام معاونت طرح و برنامه و مشاور وزیر. سازمان مدیریت صنعتی، مدیرعامل، وزارت صنایع، معاون آموزش و گزینش وزیر صنایع. کمیسیون صنایع و معاون نخست وزیر، رئیس.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ساختار و ویژگیهای سازه‌های لانه‌زنبوری، مسئول، ۱۳۷۱. تهیه بیومتالیک و بیوسرامیکهای مورد نیاز برای جایگزینی در بدن انسان، همکار. تحقیق در مورد ساختار و خواص فولادی تندبر تهیه شده از طریق متالورژی پودر، استاد راهنما. بررسی علل استهلاک الکترودهای مسی جوشکاری، مسئول، ۱۳۷۱. سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه مصالح ذوب و ریخته‌گری، اصول ریخته‌گری، علم مواد، شمش‌ریزی، متالورژی پودر، روشهای پیشرفته شناخت و آنالیز مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: جزوه مصالح داراب، دانشکده مواد، فارسی. جزوه علم مواد، دانشکده مواد، فارسی. دیاگرامهای سینرینیک، دانشکده مواد، فارسی. سلسله مقالات نظام اداری و اداره نظام، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فارسی. تهیه طرح تشکیلات نظام اداری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فارسی. جزوه میکروسکوپهای

۱۸۱۲ کوبی، امیرحسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی
محل کار: دانشگاه صنعتی شریف ۹۱۸۳۴۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد متالورژی - جوشکاری، دانشگاه استراتکلید، گلاسگو - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سمینارها: کنفرانس سالانه، انگلستان، ۱۹۷۸. کنفرانس سالانه، آمریکا، ۱۹۷۹.

سوابق اشتغال: دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، دانشیار، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، استادیار، ۱۳۵۸. دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، مربی. دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، دستیار، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عمدتاً جوشکاری، تهران - ایران. تألیفات: تکنولوژی جوشکاری، کتاب. جوشکاری آلومینیم و چدن، کتاب. جوشکاری فولادهای با الکترو دوستی، کتاب.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۱۳ میردامادی تهرانی، شمس‌الدین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۷ و ۷۷۰۰۴۰-۴۵/۶۰۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد متالورژی، معدن لئوبن، لئوبن - اطریش، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱. دکترای متالورژی، دانشگاه فنی مونیخ، مونیخ - آلمان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: DGM، آلمان، ۱۹۷۹.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش، کارشناس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. دانشگاه علم و صنعت، مربی، استادیار، دانشیار، ۱۳۵۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق و بررسی روی ساخت ورقهای الکتریکی، سرپرست، ۱۳۶۷. تحقیق و بررسی روی برنز آلومینیوم، همکار، ۱۳۶۴. بررسی و ساخت آلیاژهای با هدایت و مقاومت بالا، همکار، ۱۳۶۵. بررسی و ساخت کاتدهای بارور، سرپرست، ۱۳۶۴. سوابق فعالیتهای آموزشی: عملیات حرارتی، شناخت فلزات،

الکترونی، دردست تهیه. جزوه متالورژی پودر، دردست تهیه.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

انگلیسی، ۱۹۹۲.

The effect of cooling rate on the Hci of some Nd-Fe-B based permanent magnets, J.Alloys & Compounds . ۱۹۹۲ . انگلیسی

مشاهده حوزه‌های مغناطیسی (دومینها) در دو آلیاژ مغناطیسی از نوع Sm₂Tm₁₇، اولین سمپوزیوم کریستالوگرافی ایران، فارسی، ۱۳۶۸.

The effect of heat treatment on the microstructure and magnetic properties of sintered magnets produced from Nd-Fe-B based alloys with and without Cu, J.Alloys and compounds

انگلیسی، ۱۹۹۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

مهندسی متالورژی و مواد

۱۸۱۵ کیان وش، عباس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی متالورژی و مواد

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

داخلی ۰۸۱-۶۸۲

سوابق تحصیلی: دکترای بررسی ریزساختار و خواص مغناطیسی آهنرباهای دائم از نوع $17(\text{Co}, \text{Cu}, \text{Fe}, \text{Zr})\text{Sm}_2$ ، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد متالورژی و مواد، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. کارشناسی متالورژی و ذوب فلزات، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: اولین سمپوزیوم ایرانی در مورد آهنرباهای دائم و ابر رساناها، ایران، ۲۲ تا ۲۳ مهر ۱۳۷۱. دوازدهمین کارگاه بین‌المللی در مورد آهنرباهای خاکبهای نادر و هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی در مورد ایزوتروپی مغناطیسی در، استرالیا، ۱۲ تا ۱۶ جولای ۱۹۹۲. اولین سمینار کریستالوگرافی ایران، ایران، ۱۰ تا ۱۱ بهمن ۱۳۶۸. ششمین کارگاه بین‌المللی در مورد آهنرباهای خاکبهای نادر و سومین سمپوزیوم بین‌المللی در مورد ایزوتروپی مغناطیسی و، اطریش، ۳۱ اگوست تا ۴ سپتامبر ۱۹۸۲.

فرصت مطالعاتی: بررسی ریزساختارها و خواص مغناطیسی آهنرباهای دائم از نوع Nd-Fe-B، انگلستان - بیرمنگهام، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده فنی دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، پژوهشگر، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس - مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق تحقیقاتی: تحقیق در مورد آهنرباهای دائم از نوع Nd-Fe-B-Cu، مجری، ۱۳۶۹. تحقیق در مورد آهنرباهای سرامیکی از نوع فریت استرانسیم، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. متالورژی فیزیکی، آزمایشگاههای عملیات حرارتی، تستهای مکانیکی، متالوگرافی، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان. اصول عملیات حرارتی و آز، متالوگرافی و آز، دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران - ایران.

تألیفات:

Nd-Fe-B-based magnets:magnetic properties and microstructural appearance with Cu addition, J.Alloys and compounds

مهندسی محیط زیست

۱۸۱۶ پورمقدس، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی محیط زیست

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

داخلی ۰۷۱-۳۴۵

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی محیط زیست (آبشناسی) دانشگاه سین سیناتی، سین سیناتی - آمریکا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه ایالتی اکلاهما، استیل واتر - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی مهندسی کشاورزی (آبیاری و آبادانی) دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

سمینارها: کنگره داروسازی و علوم دارویی، ایران - اهواز، ۱۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۶۹. دومین کنگره مسمومیتها، علوم پزشکی تبریز، ۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشکده داروسازی و علوم دارویی، مربی و استادیار، ۱۳۵۵ تا کنون. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سرپرست امور دانشجویی، رئیس آموزش و دانشکده داروسازی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. دانشگاه سین سیناتی و سازمان حفاظت محیط زیست، دانشجوی پژوهش، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. دانشگاه ایالتی اکلاهما - آمریکا، دانشجوی پژوهش، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. طرح عمران کشاورزی ساوه، کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: اثر سختی آب بر روی رشد طیور، استاد راهنما، ۱۳۶۱. بررسی اثر سختی آبهای مختلف بر روی کیفیت کنسروهای میوه و سبزی، استاد راهنما، ۱۳۶۳. بررسی آلودگی آب رودخانه زابنده رود به مواد سمی فنل، سیانور کرم و.. استاد راهنما، ۱۳۶۳. بررسی آلودگی آب چاههای عمیق اصفهان، استاد راهنما، ۱۳۶۳. بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهای اصفهان، استاد راهنما، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهسازی رودخانه، زبان ویژه،

سازندگی استان فارس، مجتمع آموزش عالی شهید باهنر، مجتمع آموزش عالی بعثت، شیراز - ایران.

تألیفات: تحقیق در عملیات، فارسی، ۱۳۶۴. آمار برای مهندسين، فارسی، ۱۳۶۴. اصول مدیریت، فارسی، ۱۳۶۵. مقالات متعدد مربوط به مدیریت، کنترل کیفیت، مدیریت تولید، فارسی، ۱۳۶۵. برنامه‌ریزی تولید، صنایع الکترونیک واحد آموزش، فارسی، ۱۳۶۴. کنترل کیفیت، ۱۳۶۸. شیراز و تواناییهای آن در ایجاد منطقه ویژه صنعتی (الکترونیک)، گزارش طرح، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

جوایز: تقدیرنامه از سوی کنفرانس الکترونیک - شیراز (صنایع الکترونیک ایران)

میکروبیولوژی محیط، آب‌شناسی تئوری، آب‌شناسی آزمایشگاه، داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

تألیفات: ترکیبات جانبی حاصل از عمل کلرزی آب آشامیدنی، سومین کنگره سراسری داروسازی و علوم دارویی ایران، ۱۳۶۹. بررسی تغییرات یکساله سیانور در آبهای خوراکی اصفهان، هشتمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ۱۳۶۶. ترکیبات آلی هالوژنه در آب آشامیدنی، پذیرفته شده در دومین کنگره سراسری مسمومیتها، ۱۳۷۰. "ترکیبات جانبی حاصل از عمل کلرزی در آب آشامیدنی"، ارائه شده به مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

مهندسی مدیریت

۱۸۱۷

تقی‌زادگان، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مدیریت

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز ۷۶۸۰۰۱ کد (۰۷۱).

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی، مدرسه عالی بازرگانی، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه لامار - بومانت، بومانت - ایالت تگزاس - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: سمینار تحقیق و توسعه، ایران - شیراز، زمستان ۱۳۶۸. سمینار تحقیق و توسعه، ایران - کرمان، پائیز ۱۳۶۹. دومین سمینار الکترونیک، ایزان - شیراز، بهار ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: جهاد سازندگی استان فارس - شیراز، مسئول کمیته فرهنگی و عضو شورای اجرایی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. شورای نهضت سوادآموزی استان فارس، مسئول شورا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. صنایع الکترونیک ایران - شیراز، مسئول خدمات فنی و آموزش، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - شیراز، ریاست پژوهشکده، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی کاربری سیستم CDS-ISIS و فراهم‌سازی زمینه‌های توزیع آن در کتابخانه‌های استان فارس، ناظر، ۱۳۷۲. بررسی ساخت ماشین CNC آموزشی، ناظر، ۱۳۷۰. شیراز و تواناییهای آن در ایجاد منطقه ویژه صنعتی (الکترونیک)، مجری، ۱۳۷۱. بررسی و تدوین نیازهای صنعتی و تحقیقاتی کارخانجات استان فارس از طریق واحدهای RED آنها، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طراحی کارخانه، کنترل کیفیت، مدیریت تولید، مدیریت، سازمان و قوانین آموزش و پرورش، خدمات ۱، روش تحقیق، مدیریت، معارف اسلامی، کنترل کیفیت، دانشگاه شیراز، مجتمع آموزش عالی، اداره کل صنایع فارس، جهاد

مهندسی معدن

۱۸۱۸

الیانی، فرهاد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی معدن

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا

سوابق تحصیلی: دکترای کانی‌شناسی ژئوشیمی، دانشگاه گوتنبرگ، مانیس - آلمان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. کارشناسی ارشد کانی‌شناسی، دانشگاه گوتنبرگ، مانیس - آلمان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷. کارشناسی کانی‌شناسی، دانشگاه گوتنبرگ، مانیس - آلمان، ۱۳۵۲.

سمینارها: اولین سمینار کانی‌شناسی ایران، ایران همدان، ۱۲ شهریور ۱۳۷۰. شصت و چهارمین گردهمائی انجمن کانی‌شناسی، آلمان مانیس، ۸ تا ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا همدان، عضو هیئت علمی پژوهشگر، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه تبریز دانشکده علوم، عضو هیئت علمی پژوهشگر، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. موسسه ماکس پلانک شهر مانیس آلمان، عضو هیئت علمی پژوهشگر، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی پتانسیل‌های سنگهای الترابازیک منطقه باختران، همکار علمی، ۱۳۷۰. مطالعه زمین‌شناسی نقشه همدان، همکار علمی، ۱۳۷۰. بررسی مقدار و پراکندگی مقدار از درگراپت‌های آلوانی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بلورشناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی، پترولوژی، سنگهای آذرین، آتشفشان، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. کانی‌شناسی، بلورشناسی، پترولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۱۸۱۹

خالوکا کائی، رضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی معدن

بررسی پتروژئیک و پتروگرافیکی توده‌های آذرین نفوذی کوه‌های میشو جنوب شهرستان مرند، سازمان زمین شناسی کشور، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ اتریش

مهندسی مکانیک

۱۸۲۱ احقائی بناب، میریوک

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده فنی دانشگاه تبریز ۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، تبریز - ایران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دینامیک استاتیک، مقاومت مصالح،

دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۲۲ اخلاقی، مهدی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک

سوابق تحصیلی: دکترای مکانیک، دانشگاه فنی وین، وین - اتریش، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه فنی مونیخ، مونیخ - آلمان، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳.

سمینارها: خودروی ملی، ایران، ۱۳۶۹. InnSbrucle اترافیک،

اتریش، ۱۹۸۹. SATA اتوموتور اتومبیل، اتریش، ۱۹۷۹. SATA اتوموتور

اتومبیل، اتریش، ۱۹۷۹.

فرصت مطالعاتی: موتورهای بنزینی، اتریش وین، وزارت

فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: ستاد انقلاب فرهنگی، عضو گروه فنی و مهندسی،

۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹. همکاری با کارخانه پوش آلمان، مهندس مشاور،

۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰. دانشگاه فنی وین اتریش، اسیستانت، ۱۹۷۵ تا

۱۹۸۰. قراردادی. کارخانه اتومبیل سازی آودی آلمان، مهندسی

تحقیق، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵.

سوابق تحقیقاتی: تدوین سیکل اتومبیل‌های سواری در شهر

تهران، مجری، ۱۳۷۱. آرامش حرکتی در موتورهای بنزینی، مهندس

تحقیق، ۱۹۷۵. چگونگی تشکیل مخلوط در موتورهای بنزینی،

مهندسی تحقیق، ۱۹۷۴. تعیین محل شمع در اطاق احتراق و تاثیر

توربولنس مخلوط، مهندس تحقیق، ۱۹۷۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: استاتیک، طراحی اجزاء ۱ و ۲،

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۳۳۳۵-۳۳۳۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معدن، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵. کارشناسی معدن، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: شرکت تهیه و استخراج خاکهای صنعتی ایران وابسته به وزارت معادن و فلزات، مدیر بهره‌برداری، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. وزارت معادن و فلزات، کارشناس نظارت و کارشناس تهیه طرحهای بهره‌برداری، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه‌نویسی کامپیوتر، خدمات فنی در معادن، پروژه، حفاری، روشهای استخراج سطحی، اقتصاد معدن، مجتمع آموزش عالی شاهرود، شاهرود - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۲۰ مجتهدی، منصور

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی معدن

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی ۳۴۰۰۸۱-۹ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی، دانشگاه وین، وین - اتریش، ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳. فرصت مطالعاتی یکساله در دانشگاه توپینگن، دانشکده علوم انستیتوی مینرالوژی، توپینگن - آلمان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: اولین کنگره زمین شناسی جنوب آسیا در اسلام‌آباد پاکستان، پاکستان، ۲ تا ۱۹ اسفند ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: ۱- سنگ‌شناسی آنکلاوهای آتشفشان استرومبولی، ۲- سنگ‌شناسی سنگهای کوههای میشو جنوب شهرستان مرند، ۳- سنگ‌شناسی آتشفشان چی ری کواز کشور پاناما، آلمان - توپینگن، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده علوم - گروه زمین‌شناسی، استادیار، ۱۳۵۲ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی پتروژئیک و ژئوشیمیایی گرانیت‌های منطقه قوسچی، استاد راهنمای کارشناسی ارشد، ۱۳۷۰. پی‌جوئی و کانی‌شناسی و کانسارشناسی Ni/Cu/Cr/Fe در کمپلکس گابروهای لایه‌ای شده کوههای میشو، مجری طرح، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سنگهای آذرین، سنگهای دگرگون، سنگهای رسوبی، بلورشناسی نوری، کریستالوگرافی، کریستال شیمی، ژئوشیمی، پتروژئیک سنگهای آذرین ۱ و ۲، کانسارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، زمین‌شناسی عمومی، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تبریز و تهران.

تألیفات: بررسیهای زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی گابروهای لایه‌ای شده کوههای میشو، انگلیسی، ۱۹۹۲. چگونگی تشکیل و ترکیبات سنگهای فیلیت سفید در کوههای آلپ شرقی، آلمانی، ۱۹۷۴.

ایران، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۰. محاسبه حجم بهینه در طرح یک مخزن، ایران، ۱۰ تا ۱۲ شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال:

Detroit institute of technology, (U.S.A), Instructor, 1969-1971.
دانشسرای عالی صنعتی تهران (دانشگاه علم و صنعت فعلی)، دبیر رسم فنی، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دینامیک، دینامیک ماشین، روانکاری و یاتاقان، آزمایشگاه دینامیک، مکانیک محیط‌های پیوسته، برنامه‌نویسی کامپیوتر، اجزای ماشین، دانشگاه تبریز، تبریز.

تألیفات: The Math. Model of the Human Rubcage,

Iranian Journal of Science & Technology, Pergamon Press, انگلیسی، ۱۹۷۶. بررسی حد تحمل قفسه سینه انسان، مجله پزشکی علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۲۵ اسماعیل زاده، ابراهیم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی شریف استاد مهندسی مکانیک خیابان

آزادی ۹۱۸۶۵۶

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶.

سمینارها: سمپوزیوم روبات‌ها، مهر ۱۳۷۱. SIAM مبدل نمودن سیستم‌های دینامیکی، آمریکا، اردیبهشت ۱۳۷۰. کاربرد مهندسی مکانیک، ایران، خرداد ۱۳۷۱. انجمن مهندسين مکانیک کانادا، کانادا، خرداد ۱۳۷۱. انجمن مهندسين خودرو آمریکا، آمریکا، مهر تا آبان ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: فرصت تحقیقاتی آموزشی، کانادا، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. فرصت تحقیقاتی آموزشی، کمبریج ماساچوست آمریکا، M.I.T، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی شریف، سرپرست، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه صنعتی شریف تهران، معاون تحقیقاتی دانشکده، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه صنعتی شریف تهران، سرپرست تحصیلات تکمیلی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. دانشگاه صنعتی شریف تهران، معاون تحقیقاتی، ۱۳۶۳ تاکنون. دانشگاه صنعتی شریف تهران، رئیس دانشکده مکانیک، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: دینامیک سازه‌ها، مسئول، ۱۳۷۱. رفتار دینامیکی خودروها، مسئول، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ارتعاشات دینامیک، آمریکا. سیستم‌های دینامیکی، دانشگاه ویکتوریا، کانادا. ارتعاشات، دانشگاه

طراحی موتور، دانشگاه‌های صنعتی شریف، علم و صنعت و خواجه نصیرالدین طوسی و صنعتی امیرکبیر، ایران - تهران.

تألیفات: طراحی موتور، اخلاقی، فارسی، ۱۳۶۳. طراحی اجزاء ۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۴. طراحی اجزاء ماشین ۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، ۱۳۷۱ (دردست چاپ است). محازن تحت فشار، مجله امیرکبیر، ۱۳۶۴. دود اتومبیل و اثر آن بر سلامتی انسان، مجله پژوهش در علم و صنعت، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: اطریش؛ آلمان

۱۸۲۳ اسلامی، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک ۶۱۳۹۰

سوابق تحصیلی: دکترای مکانیک، دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، بتنی‌روز - آمریکا، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، بتنی‌روز - آمریکا، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی:

ASME pressure vessel code sec. VIII, Div. 1. ASME pressure vessel code sec. VIII, Div.2. Piping flexibility analysis, & ASME B 31.

فرصت مطالعاتی: فرصت مطالعاتی، آمریکا، پلی‌تکنیک تهران، ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: پلی‌تکنیک تهران، استاد، ۱۳۶۸ تاکنون. پلی‌تکنیک تهران، دانشیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸. پلی‌تکنیک تهران، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

تألیفات:

Thermal stress waves in cylindrical shells, new orleans, 1992. A Note on finite element of coupled thermoelasticity, Tehran, 1992.

A variational approach to buckling of cylindrical shells, Germany, 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۲۲ اسلامیان، مصطفی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تبریز (دانشکده فنی) ۲۲۶

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دیترویت، آمریکا، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دیترویت، آمریکا، ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۸. کارشناسی مهندسی مکانیک، دیترویت، آمریکا، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷.

سمینارها: بررسی ارتعاشات زیان‌آور ناشی از ابزارهای دستی،

صنعتی شریف، تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ کانادا؛ آمریکا

مکانیک (حرارت و سیالات)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: تحقیقات وزارت دفاع، مسئول تیم تحقیقات، ۱۳۶۶ تا کنون. گروه تحقیقات سازمان صنایع دفاع، همکار طرح، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: طراحی بهینه آئروترمودینامیکی توربین‌های گاز، همکار، ۱۳۶۹. طراحی موتور تست ایمپالس، مسئول تیم، ۱۳۶۸. آنالیز و طراحی موتور راکت (سیستم تغذیه)، مسئول تیم، ۱۳۶۶. شناسایی کد کامپیوتری، VORLAX همکار، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: توریوم‌شینی، انتقال حرارت ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۲۶ اسماعیل زاده خادم، سیامک

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تنسی، ناکسویل - آمریکا، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸. دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه تنسی، ناکسویل - آمریکا، ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱.

دوره‌های تخصصی:

Gas industry turbines, U.S.A., 1992. Power plant turbines, U.S.A., 1992. Multi-channel analysis, U.S.A., 1992.

سمینارها:

IEEE southeascon 88 coference, U.S.A., 1988. AIAA atmospheric flight mechanics conference, U.S.A., 1990.

سوابق اشتغال: دانشکده مکانیک دانشگاه تنسی (ناکسویل - آمریکا)، مدرس، ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱. دانشکده مکانیک دانشگاه تنسی (ناکسویل - آمریکا)، محقق، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ارتعاشات و پایداری دینامیکی موشکهای ارتجاعی، محقق، ۱۹۸۸. بررسی پایداری دینامیکی و ارتعاشات Control rods مورد استفاده در نیروگاههای هسته‌ای، دستیار تحقیقاتی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کنترل، دانشگاه تنسی آمریکا، ناکسویل - آمریکا. ریاضیات پیشرفته، ارتعاشات، دانشگاه تنسی آمریکا، ناکسویل - آمریکا.

تألیفات:

Dynamic stability of flexible spinning missilcs part I, Article, U.S.A., English, 1990. Dynamic stability of flexible spinning missilcs part II, Article, U.S.A., 1992. Dynamic stability of flexible spinning missilcs part III, article, U.S.A., 1992.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۲۸ انصاری، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه

مکانیک ۸۰۰۸۱۴۴

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه چوکوبا، چوکوبا - ژاپن، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای، دانشگاه منچستر، منچستر - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

دوره‌های تخصصی: دوره بهره‌برداری دستگاههای توربین - بویلر - پمپ - سیستمهای خنک کن و ... نیروگاهها، ساری - ایران، دوره‌ها در زمانهای مختلف انجام شده است.

سمینارها: کنفرانس، ژاپن، اکتبر ۱۹۸۸. کنفرانس، ژاپن، اکتبر ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: Central Electricity Generating Board، محقق، ۱۹۷۹. وزارت نیرو - توانیر - نیروگاه نکاء، سرمهندس شیفت و مهندس ارشد نیروگاه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمودینامیک پیشرفته، مهندسی نیروگاههای هسته‌ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات:

Numerical analysis of slugging... , article, Korea, English, 1988.

Development of waves... , article, Japan, English, 1988.

Experiment investigations... , article, Japan, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: مدال درجه اول فرهنگ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی سال ۱۳۵۴ جایزه نقدی بنیاد فرهنگی البرز بابت دانشجویی رتبه اول دانشگاه تبریز - گروه فیزیک

۱۸۲۹ به‌دینان، کامران

۱۸۲۷ اشرفی زاده، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

طوسی ۷۷۴۳۳۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک (حرارت و سیالات)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

طوسی ۷۷۴۰۲۴

سوابق تحصیلی: دانشجوی دوره دکتری مکانیک. کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی طراحی جامدات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

دوره‌های تخصصی: آشنایی با نرم افزار، تهران ایران، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: صنایع آذراب، مشاور، بمدت یکسال. صنایع دریائی ایران، طراح مشاور، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. کارخانه هپکو (طرح و توسعه)، اجرایی، کارشناس فنی و مسئول کنترل پروژه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. قراردادی. کارخانه سینتا، مهندس طراح، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: افزایش راندمان حجمی موتورهای احتراقی، مسئول. سوراخکاری توسط لیزر، مسئول، ۱۳۶۶. طراحی بدنه یک نوع زیردریائی Wet typ، مسئول، ۱۳۶۶. طراحی بدنه زیردریائی نفربر کوچک، مسئول، ۱۳۶۴. گاز سوز کردن موتور پیکان، مسئول، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طراحی مکانیزمها، دینامیک، دانشگاههای صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تهران، آزاد اسلامی، تهران - ایران.

تألیفات: سوراخکاری توسط لیزر، در نشریه اولین کنفرانس بین المللی لیزر سازمان پژوهشهای سازمان پژوهشها، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۳۰ بهرامی، محسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک ۶۴۰۵۸۴۴

سوابق تحصیلی: دکترای مکانیک، دانشگاه ایالتی اورگان، کوروالیس - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه ایالتی اورگان، کوروالیس - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: فیلرهای کالمن، لوس آنجلس آمریکا، فوریه ۱۹۸۳.

سمینارها: سمینار کاربرد مکانیک، کانادا، ۱۳۶۷. سمینار کامپیوتر در مهندسی، کانادا، ۱۳۷۰. سمینار مکانیک کاربردی برای کانادا، کانادا، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقاتی ناسا، محقق، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. برنامه ریزی هوافضا شورای عالی برنامه ریزی، سرپرست، ۱۳۶۷ تاکنون. کمیته تکنولوژی نو، شورای پژوهشهای علمی کشور، سرپرست، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: ربات صغی آموزشی، مجری، ۱۳۶۰. ربات صغی آزادی، مجری، ۱۳۶۹. ربات پرسکار، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، ایالتی

سن خوزه، سنتا کلارا، تربیت مدرس، تهران، کالیفرنیا.

تألیفات: ارتعاشات اتفاقی و آنالیز طیفی، دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۳۱ جزایری، سیدعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: تهران دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین

طوسی ۷۷۴۰۲۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک ماشین آلات هیدرولیکی، دانشگاه بس، بس - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. کارشناسی مکانیک، دانشگاه لندن کوئین مری کالج، لندن - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: ماشین آلات هیدرولیکی سنگین بادی - روغنی، بس انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: بررسی روشهای آموزش فنی و حرفه‌ای پیشرفته در آسیا، هندوستان.

سوابق اشتغال: دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، سرپرست مربی، ۱۳۵۷ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: موتورهای احتراقی، سوخت رسانی، شناسی و بدنه خودروها، زبان تخصصی، هیدرولیک ماشین آلات سنگین، وزارت راه و ترابری. بمبها و سیستمهای آب رسانی، استاتیک، مقاومت مصالح، موتورهای احتراق داخلی، آزمایشگاه موتور، زبان تخصصی، مکانیزمها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۳۲ جمعه زاده، حمیدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران ۶۰۲۸۱۳۶-۹

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی، دامپزشکی - ارومیه، ارومیه - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: انتقال جنین در حیوانات و پتانسیلهای آن در کشور، ایران.

سوابق اشتغال: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز خراسان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - تهران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: انتقال جنین در حیوانات آزمایشگاهی (با کد

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی مکانیک و حرارت و سیالات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۷. **سوابق اشتغال:** راه آهن جمهوری اسلامی ایران دفتر مطالعات و تحقیقات، کارشناس، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: طراحی سیستم تاسیساتی یک بیمارستان، کارشناس، ۱۳۶۷. طرح برج خنک کن یک نیروگاه حرارتی، کارشناس، ۱۳۷۰. علل گیرباز بیرینگهای ترکشن موتور در لوکوموتیوهای GT۲۰، کارشناس، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دینامیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. اجزاء ماشین، استاتیک و دینامیک، مقاومت مصالح، فیزیک حرارت، مجتمع آموزش عالی سمنان، ایران - سمنان. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

۱۸۳۵ حجت، یوسف

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، وزارت صنایع سنگین

۸۸۲۶۶۴۵-۸۰۰۵۰۴۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ابزار دقیق، موسسه Mitutoyo، کاوازاکی - ژاپن، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دکترای ماشینهای دقیق، دانشگاه توکیو، توکیو - ژاپن، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه KIT، کیوشو - ژاپن، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹.

دوره های تخصصی: کارآفرینی (AOTS)، یوکوهاما - ژاپن، ۱۳۷۰. **سینارها:** انجمن مهندسين مکانیک دقیق ژاپن، ژاپن.

سوابق اشتغال: استادیار دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی تربیت مدرس، معاون دانشکده، ۱۳۶۹. معاون وزیر صنایع سنگین، معاون وزیر، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: محرکهای دقیق، پروژه فوق دکترای جایگذاری دقیق، پروژه دکترای ربات اندازه گیر، پروژه فوق لیسانس. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** دانشگاه تربیت مدرس، تهران. دینامیک ۱ و ۲، اندازه گیری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران. **تألیفات:** مقالاتی در مورد ربات، جایگزاری محرک، JSPE، ژاپنی. مقاله در مورد محرک، IEEE، انگلیسی. مقاله در مورد جایگزاری، IFAC، انگلیسی. مقاله در مورد محرک، JSPE، انگلیسی. روشهای جایگزاری دقیق (۵ مورد)، استاندارد ژاپن، ژاپنی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن

۱۸۳۶ دامنگیر، ابراهیم

۴۴۰۶۸۰۰۵، مجری، ۱۳۶۹. انتقال جنین در حیوانات آزمایشگاهی (باکد ۰۴۰۷۱۰۰۴)، مجری. طرح تأییدی ساخت اولین تله گرده پلاستیکی (باکد ۰۴۰۷۱۰۰۷)، مجری، ۱۳۷۰. ساخت تله گرده پلاستیکی در مرحله نیمه صنعتی (باکد ۰۴۰۷۱۰۱۴)، مجری. تله گرده چندمنظوره، مجری، در دست بررسی.

تألیفات: ژله رویال غذای اسرارآمیز، پژوهش در سازندگی، معاونت آموزش و تحقیقات جهاد، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۱. مهندسی ژنتیک در حیوانات، مقاله درون سازمانی، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۰. گرده گلها: طرز استحصال و کاربردها، مقاله درون سازمانی، سازمان پژوهشها، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۲. انتقال جنین: صدسال آینده، مقاله درون سازمانی، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۱. گزارش مرحله اول طرح انتقال جنین در حیوانات آزمایشگاهی، گزارش طرح، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۲. *The pollen loads of the honeybee*، در دست بررسی، انگلیسی به فارسی، ۱۳۷۲.

جوایز: اخذ تقدیرنامه از رئیس سازمان و معاون وزیر علوم در رابطه با تله گرده پلاستیکی (۱۳۷۱)

۱۸۳۳ چگینی، هوشنگ

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تهرانپارس وفادار شرقی ۷۷۴۰۲۴

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه اولدومینیون، نورفک - آمریکا، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه اولدومینیون، نورفک - آمریکا، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه اولدومینیون، نورفک - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: استادیار دانشگاه، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. اسپستانت مدرس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸، قراردادی. اسپستانت تحقیقاتی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

تألیفات: تزریق اکسیژن مایع و بررسی مراحل تبخیر و تلفیق در یک جریان فشار بالا، ASME، انگلیسی، ۱۳۶۷. انتقال جرم و حرارت در یک قطره با محیط، آمریکا، انگلیسی، ۱۳۶۷. محاسبه ارزش سوختی هیدروکربن ها در یک جریان پایدار، آمریکا، انگلیسی، ۱۳۶۶. درجه سوخت اتمی هسته ای برای استفاده در هواپیما، آمریکا، ۸۷۷۰۶، انگلیسی، ۱۳۶۵. اصطحکاک در کانال ها با سطح مقطع با فین، آمریکا، vol. ۱۰۸، انگلیسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۳۴ حاجی موسی، محمدعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک
محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۲۷۷
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تبدیل انرژی حرارتی، امپریال کالج، لندن - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.
سمینارها: CSME FORUM، ۱۹۹۰ مهندسی مکانیک، کانادا، ۱۵ تا ۲۰ خرداد ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: طراحی و ساخت ماشین‌آلات سنگین صنعتی، آلمان، ۱۳۵۴. روشهای نظارت و بازرسی در ساخت کشتی، آمستردام - هلند، ۱۳۶۲.

سمینارها: ششمین کنفرانس بین‌المللی تئوری ماشینها و مکانیزمها، چکسلواکی، ۸ تا ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۲.

سوابق اشتغال: وزارت صنایع سنگین، هیئت مدیره، ۱۳۶۷ تاکنون. دانشگاه تهران، مدرس - مدیر، ۱۳۶۷ تاکنون. هواپیمائی جمهوری اسلامی، کارشناس، ۱۳۶۷. سپاه پاسداران، مدیر، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. سازمان بنادر و کشتیرانی، مدیر، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی گاورنر، دانشگاه تهران. طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی ژيروسکوپ، دانشگاه تهران. طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی بالانسینگ، دانشگاه تهران. تحلیل و بررسی کارکرد هلی‌کوپتر بدون سرنشین، دانشگاه تهران. تحلیل ساختاری جرتقیلهای برجی، دانشگاه تهران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک، کاشان - ایران. مقاومت مصالح، دینامیک، دینامیک ماشین، استاتیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران. دینامیک ماشین، اهواز - ایران.

تألیفات: مکانیک پرواز هلی‌کوپتر، دردست چاپ. طراحی مکانیزم، دردست چاپ. طراحی بادامکها، دردست چاپ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۳۹ رضائی، مهدی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۴۱۹

سوابق تحصیلی: فوق تخصص ماشین‌ابزار، سوکوبا - ژاپن، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه بریستول، بریستول - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه بس، بس - انگلستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سمینارها: سرمایه‌های صنعتی و ماشین‌کاری آنها، انگلستان، ۱۳۷۰. چرخ‌های الماسی، ژاپن، ۱۳۶۸. سنگ زنی و تیرکردن بادی، انگلستان، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: آزمایشگاه مهندسی مکانیک، Guest researcher، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشگاه بریستول، Research associat، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دانشگاه بریستول، Research assistant، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: تیرکردن چرخ الماسهادر سنگ زنی قرشی، مجری، ۱۳۶۳. ماشین کاری سرمایه‌ها، مجری، ۱۳۶۳. طراحی و

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک
محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۲۷۷
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تبدیل انرژی حرارتی، امپریال کالج، لندن - انگلستان، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.
سمینارها: CSME FORUM، ۱۹۹۰ مهندسی مکانیک، کانادا، ۱۵ تا ۲۰ خرداد ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر، رسمی، .
سوابق فعالیتهای آموزشی: هیدرومکانیک عالی، تئوری لایه‌های مرزی، مکانیک سیالات عالی، یاتاقان در روغنکاری، طراحی مبدلهای حرارتی، دینامیک گازها، انتقال حرارت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تألیفات: انتخاب بهینه فاصله بافلهای درمبدلهای حرارتی لوله پوسته‌ای، کانادا، CSME، ۱۹۹۰. راهنمای ساده‌برای بدست آوردن فاصله اپتیم برای بافلهای مبدلهای حرارتی لوله پوسته‌ای، کنفرانس، انگلیسی، ۱۹۹۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۳۷ دهساز، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

۳۴۱۳۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، ۱۳۶۵ تاکنون. دانشگاه تبریز، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. شرکت موتوژن تبریز، مسئول دینامیک و نویزروتور، ۱۳۶۴. شرکت موتوژن تبریز، مسئول بخش ماشین ماری از تولید، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مقاومت مصالح ۱ و ۲، ارتعاشات، دینامیک ماشین، دینامیک، ارتعاشات مکانیکی، دانشگاه تبریز، ایران - تبریز.

تألیفات: تئوری ماشین: جلد اول سینماتیک ماشین، انتشارات عمیدی تبریز، ۱۳۷۱. جلد دوم دینامیک ماشین، انتشارات عمیدی تبریز، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۳۸ راستگو قمصری، عباس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تهران ۸۰۰۵۶۷۷، ۶۳۲۰۶۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی مکانیک ماشین‌آلات، دانشگاه

آنالیز سلول اتوماتیک رنگ پالسی، مجری، ۱۳۷۰. آنالیز خط نقالی سیستم در تولید فلاپویل، مجری، ۱۳۷۰. طراحی و ساخت ماشین تراش CNC، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ماشینهای CNC، سیستمهای تولیدی، ریاتیک، ریاتیک صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تألیفات:

Creep feed grindin of advanced ceramics, article, England, English, 1991. Creep feed grinding of ceramics, article, Japan, English, 1990. A novel dressing technique for diamond wheels, article, England, English, 19889.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ژاپن؛ انگلستان

۱۸۴۰ سراج مهدیزاده، ناصر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده

مکانیک ۶۴۰۵۸۴۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: انتقال تکنولوژی بهمراه پروژه پالایشگاه اراک (هفتم)، بوکوهاما - ژاپن، ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: شرکت مهندسی ساختمان و صنایع نفت، کارشناس طراحی، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طراحی جامع میدلهای پوسته ولوله، همکار، ۱۳۶۹. طراحی تونلهای زیرزمینی، همکار، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاههای ترمودینامیک و مکانیک سیالات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تألیفات: Thermal Optimization in Shell and Tube Heat Exchangers, کانادا، انجمن مهندسين مکانیک کانادا وابسته به دانشگاه، انگلیس، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۴۱ سلیمانی علمداری، قادر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: تبریز انتهای دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۱۹۱-۴۹۰-۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: واحد تحقیقات مهندسی جنگ جهاد، کارشناس فنی، ۱۳۶۷. کارخانه تراکتورسازی ایران - تبریز - ساخت تراکتور و

کنترل کیفیت، کارشناس فنی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیک مکانیک، دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۴۲ شاکری، محمود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده

مکانیک ۶۱۳۹۲۷۷

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه منچستر، انگلستان - منچستر، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه منچستر، انگلستان - منچستر، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران - تهران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی مونتاژ تجهیزات مکانیک، شوروی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: کنفرانس سالانه دیگهای بخار آذر آب، ایران، ۱۰ تا ۱۴ شهریور. کنفرانس، استرالیا، ۷ تا ۱۰ جولای.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استادیار، ۱۳۶۳ تاکنون. شرکت ملی ذوب آهن اصفهان، مهندس اجرا معاون مهندس کل ساختمانی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: تز دکتر (یک تز)، سرپرست. پروژه کارشناسی ارشد (حدود ۱۰ پروژه)، سرپرست. پروژه کارشناسی (حدود ۲ پروژه)، سرپرست.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تألیفات: مقاومت پیشرفته و تحلیلی تجربی تنش، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، دردست چاپ. پوسته‌های جدار نازک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، دردست چاپ. مقدمه‌ای بر تئوری الاستیسیته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارسی، ۱۳۷۰. مقاومت مصالح جلد سوم، جهادمرکز، فارسی، ۱۳۶۹. مقاومت مصالح جلد دوم، جهادمرکز، فارسی، ۱۳۶۸. مقاومت مصالح جلد اول، جهاد مرکز، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۴۳ شیشه‌ساز، محمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

طوسی ۷۷۴۳۳۸

سوابق تحصیلی: دکترای مکانیک، دانشگاه نورث‌ایسترن، بستن - آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶. کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه لول، لول - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱. کارشناسی مکانیک، دانشگاه لول، لول

- امریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹.

سمنارها: ارائه مقاله، ۱۰ تا ۱۹ خرداد ۱۳۶۹. ارائه مقاله، امریکا.

سوابق اشتغال: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، عضو کمیته تخصصی، ۱۳۷۰ تا کنون. مشاور تحقیقاتی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، مشاور تحقیقاتی، ۱۳۶۹ تا کنون. مشاور تحقیقاتی سازمان صنایع دفاع، مشاور تحقیقاتی، ۱۳۶۹ تا کنون. سرپرست گروه جامدات و سرپرست کارشناسی‌ارشد دانشکده مکانیک، ۱۳۶۸ تا کنون. معاون دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، معاون دانشکده، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت یکنوع دستگاه حفاری، مجری، ۱۳۶۸. بالابردن Lift و کاهش دادن نیروی Drag با استفاده از روش Suction بر روی بال‌های هواپیماهای سرعت کم، مجری، ۱۹۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دینامیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء ۲، یاتاقان و روغنکاری، مکانیک مواد کمپوزیت، دانشگاه تهران، تهران - ایران. مقاومت مصالح، دانشگاه لول، امریکا. دینامیک، مقاومت مصالح استاتیک، دانشگاه نورث‌ایستون، امریکا.

تألیفات: جزوه یاتاقان و روغنکاری، دانشکده مکانیک، فارسی، ۱۳۶۸.

Mybridization effect on stress distribution in short fiber composite monolayers of finite width, article, Canada, English, 1990. Stress concentration in fiber composite sheets in cluding matrix extension, article, U.S.A., English.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: امریکا

سوابق تحقیقاتی: بازیافت حرارت در دمای پائین با استفاده از روش تبرسیلان چرخشی، استاد راهنما، ۱۳۷۱. طراحی حرارتی و بهینه‌سازی ساخت و آزمایش مبدل حرارتی پوسته و لوله، استاد راهنما. مدلسازی ریاضی تجربی کوره‌های استوانه‌ای شکل بویلر لوله آتش، استاد راهنما، ۱۳۶۷. بهینه‌سازی سیکل‌های حرارتی، استاد راهنما، ۱۳۶۶. طراحی سیستم‌های خشک‌کن نقال هوائی با استفاده از کامپیوتر، استاد راهنما، اتمام یافته در تاریخ ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران.

تألیفات: طراحی حرارتی دیگهای بخار لوله آتش بوسیله کامپیوتر، دومین سمنار بررسی تکنولوژی بویلر در ایران، ۱۳۶۸. روش ناحیه‌ای دویعدی در کوره‌های استوانه‌ای شکل دیگهای بخار، اولین سمنار بررسی تکنولوژی بویلر در ایران، ۱۳۶۸. بسته نرم‌افزاری (نیرو) برای محاسبات ترمودینامیکی نیروگاه بخار، کنفرانس سالانه دیگهای بخار و مخازن تحت فشار، ۱۳۷۱. بررسی تجربی در زمینه بازیافت انرژی در دمای پائین با استفاده از روش بستر سیلان چرخشی، کنفرانس دیگهای بخار و مخازن تحت فشار، ۱۳۷۱. طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های خنک‌کننده نیروگاهی شامل برج خنک‌کن مرطوب و کندانسور بخار، کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران. بررسی حرارتی و بهینه‌سازی آب شیرین‌کنهای تبخیر ناگهانی چندمرحله‌ای، کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران. کاربرد بستر روان چرخشی بمنظور بازیافت انرژی بررسی تجربی، قبول شده برای چاپ در مجله امیرکبیر.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۸۴۵ عباسی، مسود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی ۲۹۰۵۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی‌ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.
سوابق اشتغال: جهادسازندگی مرکز تحقیقات مهندسی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، عضو گروه مکانیک، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: طراحی شکل بهینه نازل مافوق صوت، مسئول، ۱۳۶۸. حل جریان پتانسیل مافوق صوت نازل، مسئول، ۱۳۶۸. طراحی تونل باد مافوق صوت، مسئول، ۱۳۶۷. طراحی تونل باد مادون صوت، مسئول، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاسیسات مکانیکی، برنامه‌نویسی بیسیک، برنامه‌نویسی فرترن، محاسبات عددی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

۱۸۴۴ صفار اول، مجید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک ۶۱۳۹۴۱۸
سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک انرژی، E.N.S.A.M، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سمنارها: کنگره بین‌المللی روشهای محاسباتی در مهندسی، ایران شیراز، اردیبهشت ماه ۱۳۷۲. اولین کنفرانس مهندسان مکانیک ایران، ایران، بهمن ۱۳۷۱. کنفرانس مکانیک کاربردی انجمن مهندسان مکانیک کانادا، کانادا، ۱۹۹۰. کنفرانس مکانیک کاربردی دوازدهمین، کانادا، ۱۳۶۸. ارائه کارهای پژوهشی و شرکت در دوره تحقیقاتی، فرانسه، ۱۲ تا ۲۵ شهریور ۱۳۶۵.
سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استادیار، ۱۳۶۴ تا کنون.

۱۸۴۶

عبدالله، امیر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: تهران - تقاطع شهید چمران و جلال آل احمد - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی ۸۰۰۵۰۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه یومیست، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه یومیست، منچستر - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: سمینار در خصوص کاربرد روش‌های تولید مخصوص، مهر ۱۳۷۱. سمینار در خصوص تولید قالب به روش‌های مدرن، آبان ۱۳۷۱. سمینار در خصوص قابلیت‌ها و کاربردهای ایران، آبان ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: همکاری با دپارتمان ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدرس، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه تربیت مدرس، رئیس دانشکده فنی و مهندسی، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه تربیت مدرس، رئیس بخش مکانیک، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. همکاری با دانشگاه تربیت مدرس، مدرس، ۱۳۶۸ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت سیستم جرقه و کنترل ماشین EDM، مدیر و مجری، ۱۳۶۸. طراحی و ساخت ماشین و ایرکرات دومحوره، مدیر طرح و مجری، ۱۳۶۸. ساخت قطعات ارتوپدی، مدیر طرح و مجری، ۱۳۷۱. طراحی و ساخت ماشین اولتراسونیک CNC، مدیر طرح و مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سیستمهای اندازه‌گیری دقیق، روشهای تولید مخصوص، زبان تخصصی، ساخت و تولید، روشهای الکترومتریکال، ترمودینامیک، انتقال حرارت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، تهران. ترمودینامیک ۲، نیروگاه بخار، سازمان آموزش وزارت نیرو، تهران - ایران.

تألیفات: ماشینکاری شیمیایی. استفاده از فرآیند اولتراسونیک برای ماشین کاری. سیستم‌های کنترل پرواز نیوماتیکی، هیدرولیکی و مکانیکی در هواپیما. جزوه دودکش‌ها، و زنده‌ها و وزش در نیروگاه بخار. جزوه توربین‌های بخار. جزوه پمپ‌های نیروگاه بخار، مدار جرقه و مدار کنترل ماشین، ایران، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۴۷

عسکری، وحید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی - بخش مکانیک

۵۱۰۰۱-۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

دوره‌های تخصصی: برنامه‌نویسی، تهران ایران، ۱۳۶۸. **سمینارها:** بررسی صدمات وارده به جمجمه انسان در اثر نیروهای ضربه‌ای، ایران، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: آموزشکده فنی یاسوج، مربی، ۱۳۶۶ تاکنون. دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی، مربی، ۱۳۶۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیومکانیکی مفاصل بدن، مجری، ۱۳۶۵.

تألیفات: آشنایی با زبان، دانشکده مهندسی، فارسی، ۱۳۶۸. آشنایی با سیستم عامل، دانشکده مهندسی، فارسی، ۱۳۶۸. آشنایی با ریزکامپیوترها، دانشکده مهندسی، فارسی، ۱۳۶۸. توزیع حرارت در جوشکاری، آموزشکده فنی یاسوج، فارسی، ۱۳۶۷. تکنولوژی جوشکاری، آموزشکده فنی یاسوج، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۴۸

غفاری سعادت، محمدحسن

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد مکانیک کاربردی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۳. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: کنفرانس انجمن مهندسان مکانیک ایران، ایران، بهمن ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه پلی تکنیک تهران، ۱۳۵۵ تاکنون. ماشین‌سازی اراک، مهندس پروژه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. مهندسی مشاور میکن، مهندس پروژه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: طرح ربات صنعتی، همکار، ۱۳۶۹. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** مقاومت مصالح، دینامیک ماشینی، طراحی مکانیزمها، دینامیک و ارتعاشات، دینامیک، ترمودینامیک، آزمون مکانیک سیالات، مکانیک سیالات ۱ و ۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

تألیفات: پیش‌بینی انفصال لحظه‌ای در اتصالات مکانیزمهای چهار میله‌ای صفحه‌ای، مجموعه مقالات کنفرانس انجمن مهندسان مکانیک ایران، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۴۹

فرمند، عزت‌الله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۳۱۰۰۰۳

particular reference to measurement of residual stresses by X-ray diffraction, article, England, English, 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: انگلستان؛ فرانسه

۱۸۵۱ فیروزی، علیرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی - گروه ماشینهای کشاورزی ۹-۳۴۰۰۸۱ داخلی ۴۳۱
سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک، راجستر (نیویورک) - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، Colorado state University، فورت کالینز (کلورادو) - آمریکا، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵. دکترای مهندسی مکانیک، فورت کالینز (کلورادو) - آمریکا، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹.

دوره‌های تخصصی: دوره‌های کامپیوتری (آموزش CAD CAM و آموزش کامپیوتری)، فورت کالینز - آمریکا، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹.
سمنارها: Society for Intl Devdp Colorado state University، آمریکا، ۱۷ تا ۱۹ شهریور ۱۳۷۰. بررسی ارتباط متقابل شهر و روستا، ایران، ۴ تا ۶ اسفند ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون.
Colorado state University Ft. Collins, CO. 80522, USA همکاری با هیئت علمی دانشگاه CSU، ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰. تدریس دروس تخصصی مهندسی بطور خصوصی در CSU، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶.
سوابق تحقیقاتی: تکنولوژی نو در رابطه با دیمکاری، دانشجوی دوره دکترای Ph.D، ۱۹۸۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پمپها، مکانیک سیالات، سیستم‌های هیدرولیک، حفاظت خاک و آب، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۵۲ قرشی گلجاهی، صمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۶۶۷۸۴-۶۶۷۹۸ داخلی ۲۷
سوابق تحصیلی: کارشناسی مکانیک (حرارت و سیالات)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد مکانیک (تبدیل انرژی)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: مرکز تحقیقات مهندسی جهاد استان تهران، همکار، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. مرکز تحقیقات مهندسی جهاد تبریز، همکار، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: سازه‌های مقاوم در برابر انفجار، همکار، ۱۳۶۷. تله کابین دوار محور، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق تحصیلی: کارشناسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

ایران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی سمنان، معاون آموزشی و دانشجویی مجتمع، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. مجتمع آموزش عالی سمنان، مجتمع آموزش عالی سمنان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. مجتمع آموزش عالی سمنان، عضو هیئت علمی، معاون پشتیبانی جبهه و جنگ، ۱۳۶۱/۱۰/۱۳ تا ۱۳۷۱/۷/۲۵. مجتمع آموزش عالی سمنان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طراحی اجزاء ماشین، نقشه‌کشی صنعتی، روغنهای مصرفی در خودروها، انتقال قدرت، سیستمهای اندازه‌گیری، زبان فنی مکانیک، توانائی ماشینکاری، ارزیابی کار و زمان، پروژه عملی، مجتمع آموزش عالی سمنان، سمنان - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۵۰ فرهی، غلامحسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۰۹۴۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص مهندسی مکانیک، دانشگاه شفیلد، شفیلد - انگلستان، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، پاریس - فرانسه، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: دوره آموزش میکروسکوپ الکترونی، توکیو ژاپن، ۱ تا ۶ آذر ۱۳۶۸.

سمنارها: مرزهای تریبولوژی، انگلستان، ۱۹۹۱. کنفرانس سالانه مجمع فرانسوی آنالیزگران تنش با اشعه X، فرانسه، ۱۹۸۴. کنفرانس سالانه مجمع فرانسوی آنالیزگران تنش با اشعه X، فرانسه، ۱۹۸۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، ریاست دانشکده مهندسی، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشگاه شفیلد در انگلستان سازه‌های دانشگاه شفیلد، معاونت پژوهشی دستیار رئیس موسسه تحقیقاتی استادیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. دانشگاه بوعلی سینا، استادیار ریاست دانشکده مهندسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: طرح توکل، همکار اصلی، دکتر غلامحسین آقایی، دکتر ابراهیم زاده، دکتر حسن کیپور. ارائه روش غیرمخرب اندازه‌گیری سطحی فلزات با استفاده از اشعه X، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: علم مواد شناخت فلزات صنعتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات:

An experimental study of fretting by means of X-ray diffraction, article, England, English, 1992. A study of fretting wear with

آشنایی با زبانها: انگلیسی

دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۵۳ قریشی، مجید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مکانیک - فلکه ۴ تهرانپارس - خیابان وفادارشرقی ۷۷۴۰۲۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷. کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.

سوابق اشتغال: صنایع هواپیمائی (وابسته به صنایع دفاع) کیلومتر ۲ جاده مخصوص کرج، مهندس طراح ابزار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹. سازمان گسترش و نوسازی - خیابان سپهدقزنی، کارشناس طرح و برنامه گروه ماشین سازی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: ساخت جیگ رنیک چرهای بدنه هواپیما، کارشناس، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مقاومت مصالح ۱ و ۲ و روش های تولید طراحی ماشین های ابزار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران - تهران. استاتیک، صنایع هواپیمائی، ایران - تهران. تألیفات: توربین گاز صنعتی، وزارت نیرو، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۵۴ کاظمی نژاد، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مکانیک ۳۷۸۵۲

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲.

سمینارها: هفتمین کنفرانس بین المللی محاسبات عددی جریانهای آرام و مغشوش، آمریکا، ۱۵ تا ۱۹ اکتبر ۱۹۹۰. هفتمین کنفرانس بین المللی محاسبات عددی انتقال حرارت، آمریکا، ۸ تا ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مکانیک، استادیار و سرپرست بخش، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه صنعتی اصفهان بخش مهندسی مکانیک، کارشناس و آموزشی، ۱۳۶۲. کارخانه ذوب آهن اصفهان، مهندس طراح، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: یک تکنیک برای اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در جریان اجباری با استفاده از مدار چاپی، مجری، ۱۳۶۹. بررسی اثرات تقطیر درانتقال حرارت از هوای مرطوب روی سطوح مختلفدر جریانهای آرام و مغشوش، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انتقال حرارت و مکانیک سیالات، ترمودینامیک، اندازه گیری و سیستمهای کنترل محاسبات عددی،

۱۸۵۵ کرد، باقر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: زاهدان - آموزشکده فنی ۳۰۹۸۱-۲۴۹۲۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی مکانیک، دانشگاه مازندران، بابل - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

دوره های تخصصی: Workshop on accountality، مانیل - فیلیپین، ۱۹۸۹. Course on management، مانیل - فیلیپین، ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴. آموزشکده فنی زاهدان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ارزش نمره ۱۰ - ستون ارفاق، عضو شورای تحقیقات، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آزمایشگاه موتورهای حرارتی، ماشینهای احتراقی، موتورهای احتراقی، کارگاه موتورهای احتراقی، نقشه کشی، دانشگاه زاهدان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان - ایران.

تألیفات: Fundamental of service F.O.S، موتور چگونگی کار کند، سیستمهای سوخت گاز، سیستم سوخت بنزین، سیستمهای روغنکاری، سیستم خنک کننده، ۱۳۶۲-۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: امارات متحده عربی؛ ترکیه؛ رومانی

۱۸۵۶ کرمی، قدرت الله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: شیراز دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز بخش مهندسی

مکانیک ۳۷۸۵۲-۷۱

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، امپریال کالج لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کاربردی، امپریال کالج لندن، لندن - انگلستان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷.

فرصت مطالعاتی: مهندسی مکانیک، آلمان نورنبرگ، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی، دانشیار، ۱۹۶۸. دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی، رئیس بخش مکانیک، ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸. دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی، استادیار، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸. دانشگاه کاردیف انگلستان، محقق، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵. دانشگاه صنعتی اصفهان، دستیار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

تألیفات: آلودگی هوای شهرها و اثرات آن، مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست، ۱۳۶۵. Monitoring of pollution and assessment of toxicity مقاله، کالج باتیست هنگ کنگ، ۱۹۸۶. آلودگی هوای شهرها و اثرات آن، روزنامه اطلاعات، فارسی، ۱۳۶۶. Air pollution of cities and its effects، دانشگاه چین، هنگ کنگ، انگلیسی، ۱۳۶۴. مکانیک سیالات ۲، دانشکده فنی بابل، فارسی، ۱۳۶۲. مکانیک سیالات، دانشگاه مازندران، فارسی، ۱۳۶۲. سیستمهای انتقال آب، دانشگاه مازندران، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

آشنایی با کشورها: هنگ کنگ؛ چین؛ انگلستان

۱۸۵۸ لطفی، مجید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق تحصیلی: دکترای مهندس مکانیک، دانشگاه کانتربری، کریس چرچ - نیوزیلند، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه ویرجینیای غربی، ویرجینیای غربی - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه تکزاس، آرلینگتون تکزاس - آمریکا، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: تدریس در دانشگاه (فنی تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی)، آموزشی، استادیار، ۱۳۶۷ تاکنون. شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران (وابسته به صنایع سنگین)، اجرایی، کارشناس، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. کارگاه تولید لوازم التحریر متعلق به پدرم، سرپرست، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. کارخانه بافت ماشین شهر صنعتی البرز قزوین، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. دانشکده تکنیکوم تهران، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: تغییرات انرژی به هنگام تصادف در اتومبیل، دانشجوی دوره فوق لیسانس، ۱۳۵۷. آنالیز تنش ها در یاتاقان، دانشجوی دوره دکتری، ۱۳۶۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دینامیک، دانشکده تکنیکوم تهران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. استاتیک طراحی اجزاء ماشین، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. مقاومت مصالح، دانشکده صنایع امیرکبیر، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. استاتیک، مقاومت مصالح، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. استاتیک، مقاومت مصالح، روش های اجزاء محدود، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۹ تاکنون.

تألیفات: آنالیز تنش ها در یاتاقان، بر مبنای تز دکترای.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: نیوزیلند؛ آمریکا

۱۸۵۹ لطفی جندقی، حسین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: تهرانپارس فلکه چهارم دانشکده مکانیک دانشگاه

سوابق تحقیقاتی: کاربرد روش اجزاء مرزی برای آنالیز صفحات، مجری، ۱۳۶۹. توسعه و کاربرد روش اجزاء مرزی برای آنالیز تنش، مجری، ۱۳۶۶. آنالیز پلاستیسته بروش عناصر محدود، مشاور، ۱۳۶۷. ایجاد برنامه کامپیوتری ایساربرای آنالیز میله ها و سازه های فضائی بروش عناصر محدود، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه ریزی کامپیوتر، مقاومت مصالح و آز مقاومت مصالح، دانشگاه کاردیف، کاردیف. دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران. روش اجزاء محدود، مکانیک محیطهای پیوسته، متد محاسبات عددی، طراحی اجزاء ۱ و ۲، مقاومت مصالح ۱ و ۲، طراحی یکمک کامپیوتر، آز - مقاومت مصالح، تحلیل عددی، دانشگاه شیراز، شیراز ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ آلمان؛ انگلستان

۱۸۵۷ گرجی بندپی، مفید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه مازندران، دانشکده فنی بابل ۲۰۷۱-۷۵، ۲۰۴۱. **سوابق تحصیلی:** کارشناسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد مکانیک سیالات، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. دکترای مهندسی هیدرولیک، دانشگاه ولز، کاردیف - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

دوره های تخصصی:

15-Day post experience practical course in water resources technology in developing countries, 10-24 August 1987, Beijing, China.

سمینارها: شرکت در سمینار، پاکستان، ۳ تا ۵ آگوست ۱۹۹۲. Monitoring of pollution، هنگ کنگ، ۹ تا ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۶. دومین سمینار آلودگیهای محیط و کنترل آن، ایران، مرکز مطالعات محیط زیست، ۲۸ تا ۳۰ مهر ۱۳۶۵. "A in Pollution of Cities and its effects"، هنگ کنگ، ۲۸ تا ۳۰ آگوست ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم و فنون مازندران، معاون آموزشی، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، رئیس دانشگاه آزاد مازندران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دانشگاه مازندران، عضو شورای فرهنگی دانشگاه، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشگاه مازندران، عضو شورای بورس دانشگاه، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. دانشگاه مازندران، مسئول بسیج استادان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و مهار آب رودخانه اروند، جزیره بوارین و پیشروی آب دریای خزر، مجری، ۱۳۷۰. بالآمدن و پیشروی آب دریای خزر، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آبرسانی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، قائم شهر - ایران. مکانیک سیالات ۱ و ۲، سیستمهای انتقال آب، پروژه های تخصصی دانشگاه مازندران، بابل - ایران.

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار، ۱۳۵۷ تاکنون.
شرکت ملی ذوب آهن ایران، مهندس ناظر و اجرایی در کمپلکس
تاسیسات بهداشتی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: تخمین اکسیدهای ازت در محفظه احتراق
توربین گازی از نوع (MASB)، همکار، ۱۹۸۵. مقایسه عملکرد
کندانسورهای مفتولی و صفحه‌ای در دستگاههای تبرید خانگی،
مجری، ۱۳۶۸. تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی موتور، مجری، ۱۳۷۰.
بهینه‌سازی مقدار درصد هوای اضافی در بریلر نیروگاه دانشگاه مریلند
، همکار، ۱۹۸۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کاربرد موتور تلمبه‌ها، دانشگاه
پیراپزشکی مشهد، مشهد. موتورهای احتراق داخلی - ترمودینامیک،
ساخت و احتراق دینامیک گازها، موتورهای احتراق داخلی پیشرفته،
دانشگاههای مشهد و زاهدان، مشهد و زاهدان - ایران.

تألیفات: ترمودینامیک (Holman)، نیکا، فارسی، زیرچاپ.
Study of flowfield and combustion characteristics in a power plant,
article, English, 1988. Experimental and theoretical studies in
controlled mixing variable Geometry combustor, article, America,
English, 1988.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۶۲ مسگرپور طوسی، ابوالقاسم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران دانشکده
هوافضا

سوابق تحصیلی: دکترای مکانیک، دانشگاه کرن فیلد، کرن فیلد -
انگلستان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه
برمینگهام، برمینگهام - انگلستان، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. کارشناسی
مکانیک، مهندسی فردوسی مشهد، مشهد - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۱.
دوره‌های تخصصی:

Gas turbine performance, England, 1980.

سوابق اشتغال: مسئول تاسیسات مهندسی دفتر مهندسی استان
خراسان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. مسئول کمیته مکانیک گروه فنی و مهندسی
جهاد دانشگاهی مرکز، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۶۳ مقداری، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک
۹۱۸۳۷۱ و ۴۰۰۵۷۱۶
سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه نیومکزیکو،

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۷۷۴۳۳۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه تربیت
مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. کارشناسی مکانیک، تکنیکوم
نفیسی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو
هیئت علمی، ۱۳۵۷ تاکنون. مهندس مشاور بنیان، مهندس ناظر،
۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: استاتیک، دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی، ایران.

۱۸۶۰ مجرای علمی، سیدعباس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: آموزشکده فنی ساری - بلوار خزرکوی طبرستان ۲۸۰۴
سوابق تحصیلی: کارشناسی مکانیک، دانشگاه کرمان، کرمان -
ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه تربیت
مدرس، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تاکنون.

دوره‌های تخصصی: مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، مشهد -
ایران، ۱۳۶۶. تکنولوژی آموزشی، ساری - ایران، ۱۳۶۹.
سمینارها: کنگره تازه‌های پیشگیری، ۱۷ تا ۱۹ دی ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: آموزشکده فنی ساری، هنرآموز مدرس، ۱۳۶۳
تاکنون. کارخانه شهید رجائی ساری، سرپرست تولید و تعمیرات،
۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزشکده فنی ساری، ساری -
ایران.

تألیفات: مقاومت مصالح، آموزشکده فنی ساری، فارسی.
نقشه‌کشی صنعتی. سیستمهای اندازه‌گیری، ۱۳۶۴. انیورسال ۲،
۱۳۶۹. اجزاء ماشین.

۱۸۶۱ مدرس رضوی، محمدرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه فردوسی ۷۱۹۰۷۲-۶

سوابق تحصیلی: دکترای قدرت حرارتی، امپریال کالج، لندن -
انگلستان، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸. کارشناسی ارشد قدرت حرارتی، امپریال
کالج، لندن - انگلستان، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴. کارشناسی مهندسی
مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: Turbocharging & supercharging، لندن -
انگلستان، ۱۹۷۶ بمدت ۳ روز. Fuels Combustion، لندن انگلستان،
۱۹۷۵ بمدت یک هفته.

فرصت مطالعاتی: مدلسازی جریان در محفظه‌های احتراق توربین
گازی (MASB) و تخمین اکسیدهای ازت تشکیل شده در آن، آمریکا،
دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه مریلند، پژوهشگر، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸.

سرپرست .

سوابق فعالیتهای آموزشی: طراحی جامدات ، دانشگاه ایالتی ارگان ، کروالیس - آمریکا . طراحی جامدات ، دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی ، فارگو - آمریکا . طراحی جامدات ، دانشگاه سیاتل ، سیاتل - آمریکا . طراحی جامدات ، دانشگاه شیراز ، شیراز - ایران .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

آشنایی با کشورها : آمریکا

۱۸۶۵ مهربابی ، مجید

رشته : فنی و مهندسی ؛ مهندسی مکانیک

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۰۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی ماشین آلات ، دانشگاه کشاورزی پنجاب لودیانا ، لودیانا - هندوستان ، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ . کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه رورکی ، رورکی - هندوستان ، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ .

سوابق اشتغال: شرکت پاریزان صنعت ، سمنان - شهرک صنعتی شرق ، مدیر تولید ، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: اجزاء ماشین ، مکانیزمها ، استاتیک ، دینامیک ، زبان فنی ، مجتمع آموزش عالی سمنان ، ایران .

تألیفات: فیزیک دانشگاهی ، فارسی .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

آشنایی با کشورها : هندوستان

۱۸۶۶ میرزائی ، حمید

رشته : فنی و مهندسی ؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۸۰۸۳۱۰۱

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک ، دانشگاه ویلز ، کاردیف - انگلستان ، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ . کارشناسی ارشد مهندسی بکمک کامپیوتر ، پلی تکنیک لیورپول ، لیورپول - انگلستان ، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ . کارشناسی مهندس مکانیک دریائی ، دانشگاه ایالتی نیویورک ، نیویورک - آمریکا ، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ .

سمینارها:

Cyclone technology , France .

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی دانشگاه تبریز گروه مکانیک ، یکی از مسئولین کمیته فنی و مهندسی ، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ . وزارت نیرو نیروگاه نکا ، مسئول آموزش و بررسی های فنی ، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ .

سوابق تحقیقاتی: بررسی مشکل پالایشگاه تبریز (دیگهای بخار) که بعلت مسائل جنگی ایجاد شده بود ، مسئول ، ۱۳۶۱ . بررسی مشکل کارخانه سیمان صوفیان ، مسئول طرح ، ۱۳۶۲ . آموزش در راه اندازی نیروگاه متروک قراملک ، مسئول طرح ، ۱۳۶۰ . بررسی فنی طراحی نیروگاه نکا ، مسئول بررسی فنی و آموزشی .

سوابق فعالیتهای آموزشی: نیروگاه حرارتی ۱ ، مبدل های حرارتی ، کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران

آلباکرکی - آمریکا ، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ . کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه ایلی نونیز ، دکالب - آمریکا ، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ . کارشناسی مهندسی مکانیک ، دانشگاه میسوری ، کلمبیا - آمریکا ، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ .

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک ، سرپرست هیئت اجرایی و دبیر کنفرانس بین المللی کاربردهای مهندسی مکانیک ، ۱۳۷۰ تا کنون . دانشگاه نیومکزیکو آمریکا ، همکار تحقیقاتی ، ۱۹۹۲ . دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشیار ، ۱۳۷۱ تا کنون . دانشگاه نیومکزیکو دانشکده مکانیک آمریکا ، مربی آموزشی و تحقیقاتی ، ژانویه ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریاتیک ، دینامیک ، کنترل ، بیومکانیک ، دینامیک پیشرفته ، ارتعاشات ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران - ایران .

تألیفات: تطبیق پذیری هندسی در دستهای مصنوعی و سیبرنتیکی ، ژورنال ریاتیک و اتوماسیون ، فارسی و انگلیسی ، ۱۳۶۹ . مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی کاربردهای مهندسی مکانیک (در سه جلد) ، دانشگاه صنعتی شریف ، انگلیسی ، ۱۳۷۱ .

A. Meghdari , "A variational approach for modeling flexibility effect in manipulator arms" , ROBOTICA Int. Journal , Vol. 9. PP. 213-217, 1991 .

آشنایی با زبانها : انگلیسی

آشنایی با کشورها : آمریکا

۱۸۶۷ موسوی راد ، حمید

رشته : فنی و مهندسی ؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ۵۱۰۰۱۹-۹

۲۷۳۹

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک ، دانشگاه ایالتی ارگان ، کروالیس - آمریکا ، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ . کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، ویرجینیا ، بلکس بورگ - آمریکا ، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ . کارشناسی مهندسی مکانیک ، دانشگاه نیویورک ، هاون غربی - آمریکا ، ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ .

سمینارها: رابطه تحصیل و صنعت ، ۱۴ تا ۱۷ آبان ۱۳۷۰ .

سوابق اشتغال: بخش مهندسی مکانیک دانشگاه داکوتای شمالی فارگو آمریکا ، مدرس ، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ . دانشگاه سیاتل - بخش مهندسی مکانیک سیاتل آمریکا ، استادیار ، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ . کمپانی کشتی سازی تاکوما آمریکا ، مهندس طراحی ، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ . دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، استادیار ، ۱۳۷۰ تا کنون .

سوابق تحقیقاتی: طراحی چرخ دنده های SPUR ، دانشگاه ایالتی پلی تکنیک ویرجینیا ، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ . طراحی سازه های یک کشتی ، مهندس طرح ، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ . طراحی چرخ طیار ، دانشگاه ایالتی ارگان ، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ . در زمینه طراحی یک چرخ طیار ، دیزلی متغیر ،

سوابق اشتغال: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۰ تاکنون. راه آهن ایران - میدان راه آهن، کارشناس، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: تغییر تغذیه موتور ۱۶۰۰ مزدا، مجری، ۱۳۷۱. تغییر سیستم تغذیه موتور نیسان ۲۴۰۰، همکار، ۱۳۷۱. تبدیل موتور دریایی به صنعتی، همکار، ۱۳۷۱. فاز مطالعاتی و ساخت مدل جویبی دستگاه تغذیه برای معلولین، همکار، ۱۳۷۰. موتور کمپرسور پیستونی آزاد، مجری، ۱۳۶۶. ایجاد ایستگاه تحقیقاتی آزمایش موتور، همکار، ۱۳۶۵. ماشینهای یونیت تایپ، همکار، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

جوایز: تقدیرنامه از معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به مناسبت تلاشهای متعهدانه در انجام مسئولیتهای محوله. تقدیرنامه از معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به منظور مساعی و خدمات صادقانه در زمان عضویت کمیته منتخب هیئت اجرایی. تقدیرنامه از رئیس مرکز کرمان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به خاطر تحمل زحمات فراوان و صادقانه و طاقت فرسا برای تحقق اهداف سازمان و پیشبرد امور مرکز. تقدیرنامه از کمیسیون آموزشی و فرهنگی انجمن زرتشتیان کرمان به مناسبت هفته معلم و پویندگی اهداف آموزشی و فرهنگی جامعه زرتشتی

۱۸۶۹ هاشمی، سید جلال الدین

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشکده نفت آبادان ۸۳۱۰۱

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه پنسیلوانیا، فیلادلفیا - آمریکا، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده تحصیلات تکمیلی، شیراز - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰.

سوابق اشتغال: دانشکده نفت، سرپرست، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشکده نفت، معاون آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. مجتمع ملی صنایع فولاد اهواز، مشاور فنی در امور مهندسی، ۱۳۷۱ تاکنون. شرکت پشم شیشه شیراز، مشاور فنی در امور مهندسی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشکده نفت آبادان، دانشیار، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: User's manual for prog.creepage، مجری، ۱۳۶۸. بررسی تخریب هیدروژنی در پالایشگاه گاز و گاز مایع ماهشهر، مجری، ۱۳۶۲. بررسی علت ترک خوردگی لوله ۲۶ گاز، مجری، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: استاتیک و مقارنت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک مبالات، خواص مواد، کنترل برآیندها، دانشکده مهندسی نفت، اهواز. استاتیک، دینامیک، علم مواد، ترمودینامیک، مکانیک مبالات، مقارنت مصالح، دینامیک ماشین،

ایران. موتورهای احتراق و کامپیوتر سوخت، دانشگاه ویلز، کاردیف - انگلستان. نیروگاه حرارتی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: Muti Intel cyclone combustor to minmise no formation.

کنفرانس سالانه آذر آب، انگلیسی، شهریور ۱۳۷۱.

Cyclone technology, France, English, 1990.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۱۸۶۷ نجدی کیسی، اردشیر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۵۰۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه اکلاهما، نورمن - آمریکا، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه اکلاهما، نورمن - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲. **سمینارها:** انجمن هوا فضائی آمریکا، آمریکا، ۱۳۶۴. انجمن مهندسين مکانیک آمریکا، آمریکا، ۱۳۶۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا همدان، نماینده دانشکده در کمیسیون آموزشی و پژوهشی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. دانشگاه بوعلی سینا همدان، معاون گروه مکانیک، ۱۳۶۹. دانشگاه بوعلی سینا همدان، هیات علمی، ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت توربین گازی، مجری،

۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترمودینامیک، انتقال حرارت،

ترمودینامیک، فیزیک حرارت، فیزیک مکانیک، فیزیک پیش دانشگاهی، آز ترمودینامیک، آز انتقال حرارت، استاتیک، جوشکاری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: تکنولوژی روشهای جوشکاری و برشکاری، آموزشکده شهید مفتاح، فارسی، ۱۳۶۶. روش بسط تابع منبع برای حل مسائل تشعشع حرارتی در دیوارهها، استوانهها و اجسام مرکزی، ویرجینیا، ۹۴۶، انگلیسی، تابستان ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۶۸ ورجاوند، بهرام

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مکانیک

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۶۰۲۸۱۳۵ تا ۶۰۳۹، ۶۰۲۸۵۶۳، ۶۰۲۸۵۶۱ تا ۶۰۳۶ داخلی ۳۶۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه

تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۵.

دورههای تخصصی: آموزش تعمیرکار اتومبیلهای سواری، تهران

- ایران، ۱۳۶۰ تا ۲ ماه. اصول و مبانی کامپیوتر و سیستم عامل MS-DOS، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا سه ماه.

کرج - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

دوره‌های تخصصی: دوره جنگلداری، صوفیه و بورگالس - بلغارستان، ۱۳۶۵. دوره جامع پروژه و اصول و مبانی برنامه‌ریزی، ساری - ایران، ۱۳۶۳. دوره جنگلشناسی، چالوس - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸ بطور متناوب.

سوابق اشتغال: دانشگاه مازندران - دانشکده علوم کشاورزی، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تا کنون. اداره کل منابع طبیعی ساری، مسئول طرح و برنامه اداره کل، ۱۳۶۱ تا آخر ۱۳۶۸. اداره کل منابع طبیعی ساری، مدیرکل، ۱۳۶۰ بمدت یکسال. اداره کل منابع طبیعی ساری، کارشناس جنگل، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۰. شرکت سهامی نکاچوب، کارشناس جنگل، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی دخالت‌های پرورشی در توده‌های جوان راش (تز دکتری)، مجری، ۱۳۷۱. بررسی روی آفات بدر راش، همکار مجری طرح، ۱۳۷۱. بررسی زادآوری درخت راش (تز فوق‌لیسانس)، مجری طرح، ۱۳۵۸. طرح‌های جنگلداری، ریحان‌آباد، تیرانکلی میانه، طرح و سرپرست اکب طراحی، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲. طرح‌های جنگلداری بولا و تیرتاش، عضو اکب طراحی، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۷. تهیه طرح جنگلداری ماشالک (تز لیسانس)، عضو اکب طراحی، ۱۳۴۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جنگلداری، اندازه‌گیری و آمار جنگل، پارکهای جنگلی، اصول مقدماتی جنگل، دانشکده علوم کشاورزی، ساری.

تألیفات: بررسی زادآوری درخت راش (تز فوق‌لیسانس)، دانشکده منابع طبیعی کرج، فارسی، ۱۳۵۸. طرح جنگلداری پچیم، سازمان جنگلها، فارسی، ۱۳۶۱. طرح جنگلداری ریحان‌آباد، سازمان جنگلها، فارسی، ۱۳۶۱. طرح جنگلداری تیرانکلی میانه، سازمان جنگلها، فارسی، ۱۳۶۲. جنگل و جنگلداری و صنایع چوب در ژاپن، دانشکده علوم کشاورزی ساری، فارسی، ۱۳۷۰. آفات و بیماریهای درخت راش، دانشکده علوم کشاورزی ساری، فارسی، ۱۳۷۰. جنگل‌های معتدله پهن‌برگ همیشه سبز جهان، دانشکده علوم کشاورزی ساری، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۷۲ شکری، مریم

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی منابع طبیعی

محل کار: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم کشاورزی، ساری، ۰۵۰۵۰۶۴۱۶-۲۴۳۱.

سوابق تحصیلی: دکترای فیتو اکولوژی، دانشکده علوم و تکنیک، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد اکولوژی عمومی و کاربردی، دانشکده علوم و تکنیک، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. کارشناسی منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. **سمینارها:** چهارمین سمینار گیاهان دارویی ایران، ایران، ۲۴ تا ۲۶

ارتعاشات، نیروگاه حرارتی، موتورهای احتراق داخلی، توربو کنترل اتوماتیک، سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل، طراحی بکمک کامپیوتر و فیزیک حرارت، دانشکده مهندسی نفت، آبادان، اهواز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

مهندسی منابع آب

۱۸۷۰ برهانی‌داریان، علیرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی منابع آب

محل کار: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده

عمران ۶۸۰۲۱۸

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی عمران منابع آب، دانشگاه ایالتی یوتا، لوگان - آمریکا، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - آبیاری، دانشگاه ویومینگ، لارامی - آمریکا، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵. کارشناسی مهندسی کشاورزی، دانشگاه ایالتی اکلاهما، استیل‌واتر - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲.

سمینارها: کاربرد کامپیوتر در منابع آب، تایوان، ۴ تا ۷ جولای

۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، آموزشی اجرایی، استادیار، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشگاه ایالتی یوتا (آمریکا)، پژوهشی، کمک پژوهشگر، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹. دانشگاه ویومینگ (آمریکا)، پژوهشی، کمک پژوهشگر، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵.

سوابق تحقیقاتی: شبیه‌سازی سیستم بهره‌برداری از مخزن‌های

متوالی در یک رودخانه، همکار، ۱۹۸۶.

تألیفات: کاربرد میکرو کامپیوترها در بهره‌برداری از سیستم تک مخزنی بمنظور کشاورزی، ارائه شده در کنفرانس تایوان، انگلیسی،

۱۹۹۱.

Application of cropyield functions in resevoir operation , article , U.S.A. , English , 1991 .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی منابع طبیعی

۱۸۷۱ جلالی، سیدغلامعلی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی منابع طبیعی

محل کار: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم کشاورزی ساری

۰۵۰۵۰۶۴۱۶-۶۶۶۲

سوابق تحصیلی: دکترای جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور - ایران، ۱۳۶۹ تا کنون. کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸. کارشناسی جنگلداری، دانشگاه تهران،

مهر ۱۳۶۹. اولین کنگره گیاهان دارویی و معطره در خدمت رفاه جامعه بشریت، هلند، ۲۸ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: آموزشگاه عالی حفاظت محیط زیست، کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دانشگاه مازندران، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه و معرفی گیاهان دارویی شمال ایران، مجری، ۱۳۶۴. درختان و درختچه‌های دارویی منطقه هیرکانی، مجری، ۱۳۶۶. فلور و عناصر فلورستیکی در میانکاله، مجری، ۱۳۶۴. مطالعه و معرفی گیاهان بومی مراتع قشلاقی، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: شناسائی گیاهان مرتعی، درختان و درختچه‌های ایران، سیستماتیک گیاهی، آناتومی گیاهی، دانشگاه مازندران، ساری - ایزان.

تألیفات: بررسی فلور و خصوصیات پوشش گیاهی حوزه خلیج گرگان، مشاور یکم، ۱۳۶۵. بررسی بتانیک و اکولوژیک گیاهان آبی در آبیندانهای مازندران، جهاد سازندگی، ۱۳۷۰. مطالعه بتانیک و اکولوژیک باریجه، Acta Horticultural، ۱۳۷۱. مطالعه گیاهان دارویی بومی و غیربومی مازندران، Acta Horticultural، ۱۳۷۱. بررسی کشت گیاهان دارویی در استان مازندران، دانشکده داروسازی تهران، ۱۳۶۹. مطالعه درختان و درختچه‌های دارویی منطقه هیرکانی، دانشکده داروسازی تهران، ۱۳۶۹. بررسی فلور و پوشش گیاهی زاگرس: مطالعه فیتوژئوگرافی مطالعه بیوکلیماتیک و مطالعه کاربولوژی، فرانسه، ۱۳۵۹.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۸۷۳ صفائیان، نصرت‌الله

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی منابع طبیعی

محل کار: دانشگاه مازندران ۰۲۴۳۱-۶۴۱۶۵۰۵۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی جنگل، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد اکولوژی عمومی و کاربردی، علوم و تکنیک، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. دکترای اکولوژی عمومی و کاربردی، علوم و تکنیک، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: اولین کنگره گیاهان دارویی و معطره در خدمات رفاه جامعه بشر، هلند، ۲۸ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۷۱. چهارمین سمینار گیاهان دارویی ایران، ایران، ۲۴ تا ۲۶ مهر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دفتر فنی حفاظت خاک و آبخیزداری، کارشناس، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناس، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. دانشگاه مازندران، عضو هیئت علمی (استادیار)، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی عوامل تولید در حوزه خلیج گرگان، مجری، ۱۳۶۵. بررسی کشت علوفه در استان مازندران، مجری، ۱۳۶۴. مطالعه اکولوژیک آبیندانهای شمال ایران، مجری، ۱۳۶۷. مطالعه مقدماتی اکولوژی کاربردی در میانکاله، مجری، ۱۳۶۴. بررسی

اکولوژیک تالاب لپوی زاغمرز، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آنالیز و ارزیابی مرتع، دانشگاه مازندران، ساری - ایران. تجزیه و تحلیل اکوسیستمها، دانشگاه گرگان، گرگان - ایران. شناخت و حمایت محیط زیست، مرتعداری، آنالیز و ارزیابی مرتع، اکولوژی، دانشگاه مازندران، ساری - ایران.

تألیفات: مطالعه بتانیک و اکولوژیک گیاه باریجه، Acta Horticultural، ۱۳۷۱. مطالعه گیاهان دارویی بومی و غیربومی مازندران، Acta Horticultural، ۱۳۷۱. بررسی بتانیک و اکولوژیک گیاهان آبی آبیندانهای مازندران، جهاد سازندگی، ۱۳۷۰. بررسی فلور و خصوصیات فلورستیک حوزه خلیج گرگان، مشاور یکم، ۱۳۶۵. بررسی کشت گیاهان دارویی در استان مازندران، دانشکده داروسازی تهران، ۱۳۶۹. مطالعه درختان و درختچه‌های دارویی منطقه هیرکانی، دانشکده داروسازی تهران، ۱۳۶۹. بررسی حوزه آبخیز سد لیل رود کرمان، دفتر فنی حفاظت خاک، فارسی، ۱۳۵۲.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۸۷۴ محمودزاده، احمد

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی منابع طبیعی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۳-۲۴۸۱۳۱-۳ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

دوره‌های تخصصی: چند دوره کوتاه‌مدت در زمینه مدیریت مراتع و حفاظت خاک که منجر به اخذ گواهی نشده است، تهران، زنجان، ماکو - ایران، در فاصله سالهای ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۴. آموزش مدیریت دولتی ویژه آذربایجان غربی، ارومیه - ایران، ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: سازمان جنگلها و مراتع کشور، کارشناس و معاون مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. سازمان جنگلها و مراتع کشور، کارشناس و مسئول اداره جنگلداری ماکو، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. سازمان جنگلها و مراتع کشور، کارشناس حفاظت خاک، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹.

سوابق تحقیقاتی: طرح مطالعاتی مراتع شمال غرب استان آذربایجان غربی، مسئول شاخه آبخیزداری و اقلیم شناسی، نیمه اول ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست‌شناسی عمومی، تکامل موجودات زنده، دانشگاه ارومیه - ارومیه - ایران. زراعت عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی و مهاباد.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

مهندسی مواد

۱۸۷۵ آذری خسروشاهی، رسول

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مواد

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۱-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی مواد، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: شرکت صنایع چدنی ایران، مهندس کنترل، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. مجتمع آموزش عالی سمنان، مربی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عملیات حرارتی، نوسوزها، خواص مکانیکی فلزات، رسم تخصصی مدل و قالب، ریخته گری، مجتمع آموزش عالی سمنان، سمنان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۷۶ حبیب‌الدزاده، علی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی مواد

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد فلزی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی مهندسی مواد ریخته گری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: سمینار جامعه ریخته گران ایران، ایران، ۲۸ - ۲۷ خرداد ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: جهاد متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشیار (مهندس)، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - نارمک، ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: طرح مطالعاتی ریخته گری آلیاژهای تیتانیوم، مهندسی کارشناسی، ۱۳۶۹. طرح مطالعاتی متالوگرافی کمی، مهندسی، ۱۳۶۸. ریخته گری گویش، مهندسی، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریخته گری فلزات غیر آهنی، عملیات حرارتی، اصول ریخته گری فلزات، مجتمع آموزش عالی سمنان، ایران سمنان. دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران - تهران. دانشگاه صنعتی شریف، ایران - تهران.

تألیفات: فرآیند درشتوارگی ذرات سیلیسی در آلیاژ ریخته گری آلومینیم، سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی نساجی

۱۸۷۷ آیت‌اللهی، عباس

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی نساجی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشگاه

نساجی ۶۱۳۹۳۶۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد نساجی و رنگرزی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰. دکترای تکنولوژی نساجی، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵.

دوره‌های تخصصی: Post Graduate Diploma، منچستر - انگلستان، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱. کارآموزی در صنایع نساجی ایتالیا، Vicenza - ایتالیا، ۱۳۴۱ تا چهارماه. کارآموزی در صنایع نساجی ژاپن، ناگویا - ژاپن، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶.

سوابق اشتغال: دانشکده نساجی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی، ۱۳۴۱ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافندگی، تکنیک بافت، مقدمات بافندگی، پوشاک، تجربه فنی بافت، تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۸۷۸ اصغریان جدی، علی اصغر

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی نساجی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۳۹۴۴۰، ۶۱۳۹۳۵۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی، دانشگاه برادفورد، برادفورد - انگلستان، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. دکترای تکنولوژی نساجی، دانشگاه لستر، لستر - انگلستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: سمینار آموزشی کنترل کیفیت صنایع پنبه‌ای، ایران، ۱۰ تا ۱۱ تیر ۱۳۶۶. سمینار کنترل کیفیت صنایع نساجی ایران، ایران، ۲۱ آذر ۱۳۶۹. سمینار صنایع نساجی، ایران، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تهران)، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۱ تا کنون. وزارت صنایع و معادن (تهران)، (ستاد هماهنگی صنایع ایران)، کارشناس، ۱۳۵۹. مدرسه عالی سمنان (سمنان)، کارشناسی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافندگی حلقوی تاری، بافندگی حلقوی پُران، کنترل کیفیت، کارگاه بافندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، یزد - ایران. بافندگی حلقوی فارسی، کنترل کیفیت، مکانیزم نخ و پارچه، دینامیک بافندگی حلقوی، کارگاه بافندگی، دانشگاه

صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران .

تألیفات: مکانیزم بافندگی حلقوی تاری (جلد اول) ماشینهای تریکوباکتی، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۹. مکانیزم بافندگی حلقوی تاری (جلد دوم) ماشینهای راشل، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۷۱. نقش ماشینهای راشل در تولید پارچه‌های چندمحوری، امیرکبیر، دانشگاه امیرکبیر، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۷۹ صفرجوهری، مجید

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی نساجی

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده نساجی ۶۴۰۰۲۴۵-۶۱۳۹۳۵۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دکترای تکنولوژی نساجی، دانشگاه لیدز، لیدز - انگلستان، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. **سوابق اشتغال:** دانشگاه امیرکبیر، مسئول روابط عمومی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشگاه امیرکبیر، استادیار، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه امیرکبیر، رئیس دانشکده، ۱۳۷۰ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ریسندگی ۱ و ۲، مطالب ویژه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

مهندسی هسته‌های

۱۸۸۱ پشتکوه، مصطفی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی هسته‌ای

محل کار: دانشگاه ارومیه ۴۸۱۳۱-۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک (الکترونیک)، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد مهندسی راکتورهای اتمی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، مربی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، مربی، ۱۳۶۵ تا کنون. دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشکده افسری، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. مدرسه عالی سمنان، مربی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برق - فیزیک عمومی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران - خوی. پایه تخصصی عمومی، دانشگاه ارومیه، ایران - ارومیه. الکترونیک الکتریسته، ایران - تهران. استاتیک مکانیک، مدرسه عالی سمنان، سمنان. رشته برق، انستیتو تهران، ایران - تهران. دروس علوم پایه، دانشگاه تهران، ایران - تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی هوا و فضا

۱۸۸۲ سبزه‌پرور، مهدی

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی هوا و فضا

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۴۰۵۰۳۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه ایالتی می‌سی‌سی‌پی، استارکویل - آمریکا، ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه ایالتی می‌سی‌سی‌پی، استارکویل - آمریکا. دکترای مهندسی هوافضا، دانشگاه ایالتی می‌سی‌سی‌پی، استارکویل - آمریکا، ۱۳۶۳.

دوره‌های تخصصی: کاربرد مواد کامپوزیت در طراحی و ساخت هواپیما، NASA، دوهفته. محاسبه عملکرد و طراحی ملخ هواپیما، NASA، دوهفته.

سمینارها: آیرودینامیک تجربی و آزمایشهای پروازی، ایران، ۱۳۶۷ تا سه روز. نقش مواد کامپوزیت در طراحی هواپیما، ایران، ۱۳۶۷ تا ۲ روز.

سوابق اشتغال: نماینده کمیته کتاب دانشکده هوافضا، نماینده دانشکده، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. عضو کمیته هوافضا وزارت فرهنگ و آموزش عالی، عضو کمیته، ۱۳۶۳ تا کنون. سازمان هواپیمایی کشوری، مدیر آموزش فنی، ۱۳۶۹ تا کنون. سازمان صنایع دفاع (موسسه

مهندسی نقشه‌برداری

۱۸۸۰ ایلمخی، علیرضا

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی نقشه‌برداری

محل کار: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۳۴۳۰۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه کارادینز، طربوزان - ترکیه، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷. کارشناسی مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه کارادینز، طربوزان - ترکیه، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴.

تألیفات: کالیبراسیون فاصله‌یابی الکترونیکی، دانشگاه کاروانیز، ۱۹۸۴. حساب موازنه خطا، ۱۳۷۱. اندازه‌گیری عمودی، دانشگاه کاروانیز، ترکی استانبولی، ۱۹۸۵. فرآیندهای تصادفی، دانشگاه کاروانیز، ترکی استانبولی، ۱۹۸۵. دستگاه‌های اندازه‌گیری در مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی سهند، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: قبرس؛ ترکیه

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۸۸۳ مانی، محمود

رشته: فنی و مهندسی؛ مهندسی هوا و فضا

محل کار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده
هوافضا ۶۴۰۵۰۳۲سوابق تحصیلی: کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد هوافضا،
E.N.S.A.E، تولوز - فرانسه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. دکترای هوافضا،
E.N.S.A.E، تولوز - فرانسه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳.سوابق اشتغال: معاونت جهاد خودکفائی نیروی هوائی ارتش
جمهوری اسلامی ایران، مشاور، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹.سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک سیالات، ترمودینامیک،
دینامیک گازها، آترودینامیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران -
ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

تحقیقاتی و پژوهشی صنایع دفاعی)، پژوهشگر، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استادیار، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طراحی و ساخت ملخ RPV و آزمایش آن،
مسئول پروژه، ۱۳۶۸. محاسبه واترجت تانکهای شناور، مسئول
پروژه، ۱۳۶۵. شبیه سازی آزمایش پرواز هواپیمای مهاجر RPV،
محقق، ۱۳۶۹. طراحی سیمولاتور هواپیمای PC-7 مسئول معادلات،
۱۳۷۱.سوابق فعالیتهای آموزشی: استاتیک، مکانیک سیالات، طراحی
هواپیما ۱ و ۲، ترمودینامیک عمومی، مکانیک سیالات عمومی،
سیالات عالی، هیدرواویژودینامیک ۱ و ۲، مکانیک پرواز، سمینار،
دینامیک پرواز ۳، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران - ایران.تألیفات: روش تحقیقاتی پارامتری، امیرکبیر، دانشگاه امیرکبیر،
فارسی، ۱۳۶۵. محاسبه ضرایب آیرودینامیکی هواپیما با استفاده از
آزمایش پرواز، گزارش تحقیقاتی، گروه تحقیقات و گسترش صنایع
دفاعی، فارسی، ۱۳۶۷. محاسبه ضرایب جلوبرندگی هواپیما ملخی
با استفاده از آزمایش پرواز، AIAA، انگلیسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

کشاورزی

پیش رس کردن خیار درهمدان با استفاده از یک نوع تونل پلاستیک ،
مجری طرح ، ۱۳۶۰ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: باغبانی عمومی ، باغبانی خصوصی ،
باغبانی عمومی دوره کاردانی ، دانشگاه رازی باختران ، باختران .
باغبانی عمومی ، باغبانی خصوصی ، کارورزی ، باغبانی عمومی ،
دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ .

تألیفات: کاشت و پرورش میخک و قرنفل ، انتشارات انجمن
علمی دانشجویان مدرسه عالی کشاورزی ساری ، فارسی ، ۱۳۵۹ .
راهنمای کاشت و پرورش گل‌های یکساله ، اداره پارکها و فضای سبز
شهرداری همدان ، فارسی ، ۱۳۷۰ . راهنمای کاشت و پرورش
سبزیجات داغی برگی و کلم‌ها ، ۳ ، دانشگاه بوعلی ، فارسی ، ۱۳۶۲ .
بررسی امکان پیش رس کردن خیار با استفاده از یک نوع تونل پلاستیک
درهمدان ، بررسی پیش رس کردن خیار ، دانشگاه بوعلی ، فارسی ،
۱۳۶۰ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۸۶ محمدی ، جعفر

رشته: کشاورزی ؛ باغبانی

محل کار: دانشگاه زنجان ۲-۱۰۲۰۰۲۷

سوابق تحصیلی: دکترای باغبانی کشت بافت گیاهی ، دانشگاه
بات، بات - انگلستان ، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ . کارشناسی ارشد کشاورزی
(باغبانی) ، دانشگاه تهران ، کرج - ایران ، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ . کارشناسی
کشاورزی ، دانشگاه تهران ، کرج - ایران ، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲ .
دوره‌های تخصصی: آمار و روش تحقیق پیشرفته ، تهران ایران ،
۱۳۷۰ .

سمینارها: سمینار سبزی و صیفی . سمینار شورای تحقیقات
وزارت آموزش و پرورش . سمینار معاونین دانشجویی . سمینار
معاونت آموزشی .

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان ، استادیار ، ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۱ .

سوابق تحقیقاتی: بررسی و تعیین مناسب‌ترین رقم ذرت شیرین
هیبرید در منطقه زنجان ، مجری ، ۱۳۷۱ . مقایسه ارقام پیاز در زنجان ،
مجری ، ۱۳۶۱ . مقایسه ارقام گوجه‌فرنگی در زنجان ، مجری ، ۱۳۵۹ .
مقایسه ارقام سیب زمینی در منطقه زنجان ، مجری ، ۱۳۶۰ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: باغبانی عمومی ، باغبانی خصوصی
۱ ، باغبانی خصوصی ۳ ، دانشگاه زنجان ، زنجان - ایران .

تألیفات: بررسی امکان ریز ازدیادی در خیار بروش این ویترو ،
خلاصه مقالات اولین سمینار تحقیقات سبزی و صیفی ، ۱۳۷۱ . نقش
زنبور عسل درگرده‌افشانی محصولات زراعی ، نظریه ترویجی ، ۱۳۷۱ .
مواد تنظیم کننده رشد و استفاده از آن در کشاورزی ، انگلیسی ، ۱۳۷۱ .
کشف پروتوپلاست گیاهی یک وسیله بیوتکنولوژی برای استفاده در
اصلاح نباتات ، انگلیسی ، ۱۳۷۱ . کشف پروتوپلاست و موارد استفاده
از آن در کشاورزی ، مجله پژوهشی ، فارسی ، ۱۳۷۱ . پرورش گردوی

اگرونومی

۱۸۸۴ رقیمی ، غلامرضا

رشته: کشاورزی ؛ اگرونومی

محل کار: خیابان طالقانی آموزشکده کشاورزی بیرجند ۲۶۵۷۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی اگرونومی ، دانشگاه شیراز ، شیراز -
ایران ، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲ .

سوابق اشتغال: سرپرست آموزشکده کشاورزی بیرجند .
سرپرست واحد مزرعه آموزشکده کشاورزی . کارشناس مجتمع
دانشگاهها بیرجند ، ۱۳۵۲ . مدیرعامل شرکتهای سهامی زراعی
قانیات . کارشناس شرکتهای سهامی زراعی قانیات ، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹ .
سوابق تحقیقاتی: طرح پرورش و اهلی کردن قارچ بومی منطقه
بیرجند ، مجری . طرح بررسی عملکرد کاشت سنتی و مکانیزه زعفران ،
مجری . طرح مکانیزاسیون عملیات کاشت و داشت زعفران ، مجری .
چند طرح مجموعه‌های کشاورزی دامداری کاربردی .

سوابق فعالیتهای آموزشی: مجتمع دانشگاهی بیرجند ، بیرجند -

ایران .

تألیفات: چند طرح کاربردی مجموعه‌ای کشاورزی دامداری ،
مجتمع دانشگاهی بیرجند . طرح مکانیزاسیون عملیات کاشت و داشت
و نمو ، مجتمع دانشگاهی بیرجند . مدیریت مزرعه ، مجتمع
دانشگاهی بیرجند . باغبانی خصوصی ، مجتمع دانشگاهی بیرجند .
زراعت خصوصی ، مجتمع دانشگاهی بیرجند .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

باغبانی

۱۸۸۵ فرید ، محمود

رشته: کشاورزی ؛ باغبانی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی ۳۸۰۶۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد باغبانی ، دانشگاه Aand تکراس
- آمریکا ، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ . کارشناسی ترویج کشاورزی ، دانشگاه
بوعلی سینا ، همدان - ایران ، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ .

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان ،
مریی سرپرست مزرعه دانشکده کشاورزی مدیرگروه باغبانی ، ۱۳۵۹
تا ۱۳۷۱ . مدرسه عالی کشاورزی همدان ، مریی ، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ .

سوابق تحقیقاتی: روشهای مختلف نگهداری قله‌های خشتی در
چشمه‌های زمین ، همکار طرح . شناسائی کامل خصوصیات ارقام
مختلف گردوی دوجورداستان همدان و توصیه رقم مناسب جهت
تکثیر واحداث باغات جدید ، همکار طرح ، ۱۳۶۸ . بررسی امکان

Croissance des baies influences hormonales influences trophiques
مجموعه مقالات سمپوزیوم بین‌المللی فیزیولوژی مو، فرانسه، ۱۹۷۷.
Viticulture en azerbaidjan Iranien، سالنامه دانشکده کشاورزی
مونپلیه، فرانسه، ۱۹۶۶.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

تأسیسات آبیاری

۱۸۸۸ محسنی موحد، اسدالله

رشته: کشاورزی؛ تأسیسات آبیاری

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی ۲۳۳۶۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تأسیسات آبیاری، دانشگاه
تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸. کارشناسی مهندسی
زراعی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دفتر امور آب جهادسازندگی استان مرکزی،
مسئول دفتر اطلاعات کمیته آب، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: برآورد آب مورد نیاز زراعی منطقه اراک
به روشهای بلانی کریدل، تورگ و تورنت وایت و مقایسه آنها با استفاده
از آمارده ساله هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهرستان اراک، مجری،
۱۳۵۶. اندازه‌گیری تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از لیسومتر نوع
زهکش دار و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده از روشهای محاسباتی
در همدان، همکار، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آبیاری عمومی، مرکز آموزش جهاد
سازندگی استان مرکزی، اراک - ایران. مکانیک خاک، ریاضیات
عمومی، هیدرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی، همدان - ایران.
هیدرولیک مقدماتی، بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی، دانشگاه بوعلی
سینا، همدان - ایران.

ترویج و آموزش کشاورزی

۱۸۸۹ آجیلی، عبدالعظیم

رشته: کشاورزی؛ ترویج و آموزش کشاورزی

محل کار: دانشگاه شهید چمران اهواز - مجتمع عالی آموزشی و
پژوهشی کشاورزی رامین ۴۰۰۴۶-۴۰۰۴۵-۴۷۷۲۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی،
دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی
زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران،
۱۳۶۴ تا ۱۳۷۷.

سمینارها: سمینار ملی شکر، ایران، ۱۱ تا ۱۵ اسفند ۱۳۷۰.

ایرانی، نشریه فنی، دانشگاه زنجان، فارسی، ۱۳۷۱. پرورش انار به
زبان ساده، نشریه فنی، دانشگاه زنجان، فارسی، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

۱۸۸۷ ناظمیه، علی

رشته: کشاورزی؛ باغبانی

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۱۲

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیولوژی انگور، دانشگاه مونپلیه،
مونپلیه - فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد تخصص مویز،
مونپلیه، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲. کارشناسی کشاورزی
عمومی، تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰.

سمینارها: سمینار باغبانی کشور، ایران، ۱۶ تا ۲۰ آبان ۱۳۷۱.
سمینار باغبانی کشور، ایران، ۱۵ تا ۱۹ شهریور ۱۳۶۶. سمپوزیوم
بین‌المللی فیزیولوژی انگور، فرانسه، ۲۴ تا ۲۷ ژوئن ۱۹۸۷.
سمپوزیوم بین‌المللی فیزیولوژی انگور، بلغارستان، ۳۱ اوت تا ۵
سپتامبر ۱۹۷۱.

فرصت مطالعاتی: تحقیق در مورد سیانامید هیدروژنه در باردهی،
بورد - فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. تحقیق در مورد
خواب و باردهی انگور، بورد - فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۵ تا
۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار،
۱۳۵۴ تا کنون. دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار - معاون
دانشکده، ۱۳۵۸. دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار -
سرپرست موقت دانشکده کشاورزی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تبریز -
دانشکده کشاورزی، دانشیار - مدیر گروه گیاه‌پزشکی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.
دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار - مدیر گروه گیاه‌پزشکی،
۱۳۷۱ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: به‌گزینی و به‌نژادی انگورهای ایران، درحال
اجرا، ۱۳۴۷. شناسائی و جمع‌آوری ارقام انگورهای ایران، درحال
اجرا، ۱۳۴۷. تحقیقات در مورد سیستمهای کشت انگور در ایران،
مجری، ۱۳۴۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مویز، درختان هسته‌دار، میوه‌های
ریز، اصول باغبانی، ازدیاد نباتات، میوه‌های معتدله، هورمون‌ها و
مواد تنظیم‌کننده، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: شناسائی و معرفی گونه و تعیین لابردهسکا یک انگور
جدید در ایران، مجموعه مقالات سمینار باغبانی کشور، ۱۳۷۱.
انتخاب بهترین سیستم کشت مکانیزه در مناطق سردسیری ایران،
مجموعه مقالات سمینار باغبانی کشور، ۱۳۶۶. تکامل و تغییرات
باردهی جوانه اصلی مو، مجموعه مقالات سمینار باغبانی کشور،
۱۳۶۶.

Variation de la fertilité des bourgeons pendant la zepos végétatif

chez. V.Vinifera، شناخت مو، بوردو، فرانسه، ۱۹۷۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روش‌های ترویجی آموزش کشاورزی، آموزش سمعی بصری، اصول مدیریت آموزش و ترویج، کارآموزی عملی ترویج و آموزش کشاورزی، مجتمع عالی رامین، ملائانی - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۹۲ چیدری، محمد

رشته: کشاورزی؛ ترویج و آموزش کشاورزی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰۷۸۶۵

سوابق تحصیلی: دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه ایالتی Mis، آمریکا، ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰. کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، N.C Aat گرینزبرو - آمریکا، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶. کارشناسی مدیریت بازرگانی آمریکا، گرینزبرو - آمریکا، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳.

سمینارها:

An Examin of adult education in southern region of U.S. by the use of Delphi Tech , America , 1989.

سوابق اشتغال: N.C.Aat state Univ، پژوهشی، آموزشی، استادیار

و تحقیق، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزشهای مستمر، آموزشهای

بزرگسالان، مفاهیم و متون تخصصی و خارجی، روش تحقیق، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، آموزش بزرگسالان، دانشگاه تربیت مدرس، جهاد سازندگی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار و تهران - ایران.

تالیفات:

Ag Teacher's perception of Adult ed programs : An examin of critical educational needs , abstacles faced and support needed, Journal of Ag-Ed , Illinois university , America , English , 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

۱۸۹۳ زمانی پور، اسداله

رشته: کشاورزی؛ ترویج و آموزش کشاورزی

محل کار: دانشگاه بیرجند ۲۶۵۷۷

سوابق تحصیلی: دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه ایالتی میشیگان، لانسینگ - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱. کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه ایالتی میشیگان، لانسینگ - آمریکا، ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸. کارشناسی علوم اجتماعی تعاون روستایی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: سمینار علمی ترویج سراسری، ایران، ۱۳۶۳ آذرماه.

فرصت مطالعاتی: ترویج و آموزش کشاورزی، آمریکا لانسینگ میشیگان، دانشگاه بیرجند، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: وزارت تعاون و امور روستاها اداره کل تعاون و

سوابق اشتغال: وزارت جهاد سازندگی - معاونت اجتماعی، همکار، ۱۳۶۹ تا کنون. جهاد سازندگی مرکز، مسئول طرح مطالعاتی نیشکر، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز، مسئول آزمایشگاه، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول ترویج و آموزش کشاورزی، طرح و تهیه برنامه‌ریزی آموزشی، مجتمع عالی رامین و دانشکده کشاورزی اهواز، اهواز - ایران.

تالیفات: شناسایی و معرفی مجلات روستایی، مجله جهاد سازندگی، فارسی، ۱۳۶۹. کشت نیشکر توسط کشاورزان، اهواز، فارسی، ۱۳۷۰. مطالعه بخش کشاورزی طرح آبیاری و زهکشی شهید چمران در اهواز، گزارش، جهاد سازندگی استان اصفهان، فارسی، ۱۳۶۹. گزارشات کشت نیشکر توسط کشاورزان، گزارش، وزارت جهاد سازندگی، فارسی، ۱۳۶۸. کشاورزی تا سال ۲۰۰۰، کتاب، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با کشورها: کوبا

۱۸۹۰ امینی ریکان، پرویز

رشته: کشاورزی؛ ترویج و آموزش کشاورزی

محل کار: دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی: کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه ایالتی اوهاو آمریکا، کلمبوس - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: بانک کشاورزی شعبه بم کرمان، کارشناسی فنی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. اداره کشاورزی میاندوآب، کارشناس ترویج، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۶۳ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول ترویج کشاورزی، جامعه‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۹۱ برادران، مسعود

رشته: کشاورزی؛ ترویج و آموزش کشاورزی

محل کار: دانشگاه شهید چمران اهواز - ۴۷۷۲۱ داخلی ۲۸۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی گیاهپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی، ایران، ۹ تا ۱۱

شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید چمران اهواز - مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین گروه ترویج و آموزش کشاورزی، مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی، ۱۳۶۵ تا کنون.

ذرت دار و بدون ذرت در پرورش نیمچه و تولید تخمگذار، مجری (محقق)، ۱۳۶۵. اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه‌های گوشتی، مجری (محقق)، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مرغداری، زبان تخصصی، تغذیه دام تکمیلی، تغذیه طیور، تغذیه دام، اصول تغذیه دام، پرورش طیور، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

تألیفات: استفاده از کود مرغ، اوره...، مجله علوم و صنایع کشاورزی. اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه‌های گوشتی، مجله علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۶. بررسی اقتصادی و تعیین حد مطلوب پروار در جوجه‌های گوشتی، مجله علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۶. مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری و...، مجله علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۷۰. اثر دو سطح انرژی جیره‌های ذرت دار و بدون ذرت در پرورش نیمچه و تولید مرغ تخمگذار، مجله علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی تعدیل در کاهش تدریجی پروتئین با سطوح مختلف انرژی، مجله علوم و صنایع کشاورزی، فارسی.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

امور روستاهای استان سیستان و بلوچستان، افسر سپاه ترویج و آبادانی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه مشاعهای کشاورزی شهرستان بیرجند، مجری طرح، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه پیام‌نور بیرجند، بیرجند. اصول ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و تعاون، جامعه‌شناسی روستایی فارسی، آموزشکده کشاورزی بیرجند، بیرجند. ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

تألیفات: تعداد ۶ مقاله ترویجی و ۲ مقاله، نشریات سمینارهای سازمان ترویج، فارسی. سیستم‌ها و مدل‌های مختلف ترویج کشاورزی. ترویج کشاورزی در خدمت خرده مالکین، چاپخانه دانشگاه بیرجند، انگلیسی، ۱۳۶۸. صدسال عمران روستایی در سهائی ازنهدوستان، چاپخانه دانشگاه بیرجند، انگلیسی، ۱۳۶۵. جهان روستا، آموزش و توسعه، چاپخانه دانشگاه بیرجند، انگلیسی، ۱۳۶۶. عمران روستایی، چاپخانه دانشگاه بیرجند، انگلیسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

تغذیه طیور

۱۸۹۴ گلبن، ابوالقاسم

رشته: کشاورزی؛ تغذیه طیور

محل کار: دانشگاه فردوسی دانشکده کشاورزی ۷۱۸۰۲۱-۳

سوابق تحصیلی: دکترای تغذیه طیور، دانشگاه ایالتی میشیگان، ایست لنسینگ - آمریکا. کارشناسی ارشد تغذیه طیور، دانشگاه ایالتی میشیگان، ایست لنسینگ - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی دامپروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سمینارها:

Poultry Sci.An. meeting, U.S.A, 1992. Southern poultry science meeting, U.S.A, 1991.

فرصت مطالعاتی: تغذیه طیور، آمریکا کلمسون، دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار، ۱۳۶۲ تا کنون. دانشگاه ایالتی میشیگان، کمک محقق، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره‌های غذایی ذرت سویا یا گندم - سویا برای پرورش جوجه‌های گوشتی، مجری (محقق)، ۱۳۶۶. بررسی تعدیل در کاهش تدریجی پروتئین با سطوح مختلف انرژی در تغذیه تیمچه‌ها و تاثیر آن بر روی صفات تولیدی مرغ تخمگذار، مجری، ۱۳۶۷. ارزیابی مواد مغذی کود مرغ، کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان و تعیین حد مطلوب آنها در پروار جوجه‌های گوشتی، مجری، ۱۳۷۱. اثر دو سطح انرژی جیره‌های

تکنولوژی تولیدات گیاهی

۱۸۹۵ حسینی، سیدمحمد

رشته: کشاورزی؛ تکنولوژی تولیدات گیاهی

محل کار: بیرجند آموزشکده کشاورزی مجتمع دانشگاهی بیرجند

۲۵۷۴۴-۲۶۵۷۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پرورش و تغذیه طیور، دانشگاه ایالتی لویزیانا، باتون روج - آمریکا، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷. کارشناسی زیست‌شناسی، کالج ایالتی نیوجرسی در جرسی سیتی، جرسی سیتی - آمریکا، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳.

سوابق اشتغال: مجتمع دانشگاهی بیرجند - آموزشکده کشاورزی، عضویت در کمیته رفاه هیئت علمی دانشگاه، ۱۳۶۹ تا کنون. مجتمع دانشگاهی بیرجند آموزشکده کشاورزی، سرپرست آموزش، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. مجتمع دانشگاهی بیرجند آموزشکده کشاورزی، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷ تا کنون. دانشگاه ایالتی لویزیانا بخش مرغداری آزمایشگاه تغذیه و مزرعه مرغداری، کمک در تحقیقات و آزمایشات، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷. کالج ایالتی جرسی سیتی در نیوجرسی بخش گیاهی، کمک در تحقیق، ۱۹۸۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیرات سولفات مس بر روی پلنگتون آب دریاچه پارک لینگولن جرسی سیتی، همکار، ۱۹۸۲. مشارکت در طرحهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی مختلف، همکار.

میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه ردینگ، ردینگ - انگلستان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سمینارها: اولین کنگره نگهداری مواد غذایی، تهران، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۱۳۶۲ تاکنون. بهداری دزفول (طرح نیروی انسانی) و دانشگاه شهید چمران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. انستیتو علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه، محقق، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. آموزش و پرورش اندیمشک، دبیر، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷.

سوابق تحقیقاتی: آلودگی ساندویجهای مصرفی اهواز، مجری، ۱۳۶۹. اثر اسید لاکتیک در نگهداری گوشت، مجری، ۱۳۶۷. کامپیولوژیومای، مجری، ۱۳۶۶. مقاومت کلوستریدیوم بوتولینوم در کشک، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشکده پیراپزشکی، اهواز. دانشکده علوم تغذیه، تهران.

تألیفات: فساد و مسمومیتهای میکروبی مواد غذایی، کتاب، فارسی، ۱۳۶۸. آلودگی میکروبی بستنیهای مصرفی شهر اهواز، مجله علوم پزشکی، دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، فارسی، ۱۳۶۷. بوتولیسم در کشک مایع، مجله علوم پزشکی، دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۸۹۸ عسگری، اسکندر

رشته: کشاورزی؛ تکنولوژی مواد غذایی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۴-۲۷۰۰ داخلی ۲۴۴

سوابق تحصیلی: دکترای تکنولوژی تولید خمیر مایه، وین - اتریش. کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی و تخمیر، وین - اتریش. کارشناسی تکنولوژی مواد غذایی و تخمیر، وین - اتریش.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱. کارخانجات کنسرو گوشت در سوئد، کارآموزی، ۳ ماه. کارخانجات کاغذ، کارآموزی، ۳ ماه. کارخانجات کاغذ، ۸ ماه، قراردادی. کارخانجات قند در اتریش، سرپرست آزمایشگاه، مجموعاً یک سال.

سوابق تحقیقاتی: تولید خمیرمایه نانوائی در مقیاس آزمایشگاهی، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: صنایع لبنیات، فرآوردههای زراعی، بیوشیمی عمومی، اصول تبدیل فرآوردههای کشاورزی، اصول تبدیل فرآوردههای زراعی، اصول تبدیل فرآوردههای دامی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

تألیفات: سنجش رزنانس مکانیکی نان، نشریه علمی دانشگاه زنجان، فارسی. سنجش رزنانس مکانیکی نان، آلمان، ۳۲/۶، آلمانی، ۱۹۸۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی
آشنایی با کشورها: اتریش

سوابق فعالیتهای آموزشی: زبان کشاورزی، دامپروری عمومی مرغداری، عملیات دامپروری، زیست‌شناسی، عملیات زیست‌شناسی (آزمایشگاه)، زبان پیش‌دانشگاهی، زبان تقویتی، زبان عمومی، مجتمع دانشگاهی بیرجند، بیرجند - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

تکنولوژی چوب

۱۸۹۶ فائزی پور، محمدمهدی

رشته: کشاورزی؛ تکنولوژی چوب

محل کار: دانشگاه تهران ۶۶۹۸۰۷

سوابق تحصیلی: فوق تخصص تکنولوژی چوب، دانشگاه ایالتی میشیگان، ایست لنسینگ - آمریکا، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دکترای تکنولوژی چوب، دانشگاه ایالتی میشیگان، ایست لنسینگ - آمریکا، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی ارشد منابع طبیعی چوبشناسی و صنایع چوب، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵. کارشناسی منابع طبیعی، (جنگلداری) دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

دوره‌های تخصصی: چوب خشک کنی در کوره، ایست لیسنگ آمریکا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سمینارها: FPRS صنایع چوب، آمریکا، ۱ تا ۱۰ تیر ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، مدیرکل، ۱۳۵۹ تاکنون. دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی، اسنادیاری، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی کرج، مربی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲. موسسه تحقیقات جنگلی و مراتع تهران، پژوهشگر، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. چوب و کاغذ ایران (چوکا) انزلی رضوانشهر، کارشناس، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: بررسی خمیردهی کاغذ از چوب کاج تهران، مجری طرح، ۱۳۶۹. بهره‌برداری صنعتی از نی، همکار طرح، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کنترل کیفیت ایمنی در صنایع چوب، دانشگاه گرگان، گرگان - ایران. تخته فیبر چوب، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

تکنولوژی مواد غذایی

۱۸۹۷ حیدری نیا، احمد

رشته: کشاورزی؛ تکنولوژی مواد غذایی

محل کار: دانشکده پیراپزشکی، گروه تغذیه ۲۱۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد تکنولوژی و

طرح تجدیدنظر سری پاتم، دانشکده منابع طبیعی، فارسی، ۱۳۶۱. مطالعه شبکه جاده‌ها و پیاده‌روهای پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار، طرح پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار، فارسی، ۱۳۶۵. طرح جنگلداری سری نم‌خانه، طرح جنگلداری، فارسی، ۱۳۶۱.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ سوئیس؛ اتریش

جنگل‌شناسی

۱۹۰۰ مصدق، احمد

رشته: کشاورزی؛ جنگل‌شناسی

محل کار: دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی ۲۳۰۴۴

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جنگلکاری، دانشگاه برکلی، برکلی - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶. دکترای جنگل‌شناسی و جنگلکاری، دانشگاه نانس، نانس - فرانسه، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳. کارشناسی ارشد علوم، دانشگاه بیروت، بیروت - لبنان، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰. کارشناسی جنگل، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹.

دوره‌های تخصصی: دوره کوتاه‌مدت مطالعات بلوط، برکلی - آمریکا، ۱۹۸۸ تا سه‌ماه. دوره کوتاه‌مدت جنگلکاری، برکلی - آمریکا، ۱۹۸۵ تا سه‌ماه. دوره تخصصی ژنتیک جنگل، برکلی - آمریکا، ۱۹۸۰ تا سه‌ماه. دوره تخصصی جنگلکاری، نانس - فرانسه، ۱۹۷۲ تا سه‌ماه. دوره تخصصی نقشه‌های گیاهی، فارسی - فرانسه، ۱۹۷۱ تا سه‌ماه.

سمینارها: کنگره جهانی جنگل، اندونزی، ۱۹۸۷. کنگره جهانی جنگل، ژاپن، ۱۹۸۰. کنگره جهانی جنگل، آمریکا، ۱۹۷۲.

فرصت مطالعاتی: جنگل‌شناسی، آمریکا، دانشگاه تهران، ۱۹۷۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی، استاد، ۱۳۴۲.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی بدر درختان جنگلی، مجری. طرح تحقیقاتی در مورد بلوط، همکار. طرح تحقیقاتی درختان سرخدار، مجری.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جنگل‌شناسی ۱ و ۲، جنگلکاری، جنگلکاری در مناطق خشک، جنگل‌شناسی تکمیلی، اصلاح نژاد درختان، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

تألیفات: کتاب اکالپوس، دانشگاه، فارسی. کتاب جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی، دانشگاه، فارسی. کتاب جنگل‌شناسی در دست تألیف.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: سوئیس؛ فرانسه؛ آمریکا

جاده‌سازی جنگلی

۱۸۹۹ مجنونیان قزاقز، باریس

رشته: کشاورزی؛ جاده‌سازی جنگلی

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی - کرج ۳۱۵۸۴ -

۶-۲۳۰۴۴ (۰۲۶۱)

سوابق تحصیلی: فوق تخصص جاده‌سازی جنگل، مدرسه فنی جنگل، اوسیاخ - اتریش، ۱۳۵۸. دکترای تکنیک و مهندسی جنگل، دانشگاه وین، وین - اتریش، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی جاده‌سازی جنگل، اوسیاخ اورت - اتریش، ۱۳۵۸. دوره تخصصی بهره‌برداری و مدیریت کار در جنگل، وین، اوسیاخ - اتریش، ۱۳۵۹. دوره تخصصی بهره‌برداری و حمل و نقل چوب در جنگل با وسایل کابل هوایی، وین، اورت - اتریش، ۱۳۷۱.

سمینارها: سمینار بین‌المللی حمل با تلفریک، اتریش، اردیبهشت ۱۳۷۱. دومین سمینار جنگل و صنعت، ایران، آذر ۱۳۶۸. اولین سمینار جنگل و صنعت، ایران، آذر ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران، استادیار، ۱۳۶۰ تا کنون. دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران، مربی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: طرح جامع آبخیز شاندرمن، همکار، ۱۳۶۰. بررسی خواص مکانیکی خاک جنگل خیرود، مجری، ۱۳۶۷. تهیه طرح پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار (کارگروهی)، همکار، مجری بخش مهندسی و شبکه راه‌های ارتباطی، ۱۳۶۵. تهیه طرح تجدیدنظر جنگلداری سری پاتم، همکاری و تدوین، ۱۳۶۲. تهیه اولین طرح جنگلداری سری نم‌خانه، همکاری و تدوین، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جاده‌سازی، بهره‌برداری حمل و نقل، روش‌های بهره‌برداری، جنگلداری ۱ و ۲، تهیه طرح جنگلداری، عملیات دروس جاده‌سازی، بهره‌برداری علوم کار، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

تألیفات: بررسی محل و موقعیت بهره‌برداری در سیستم تولید جنگل، مجله منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، فارسی، ۱۳۶۸. اهمیت و لزوم مکانیزاسیون در بهره‌برداری جنگل، مجموعه مقالات سمینار جنگل صنعت، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی وضعیت و سطح مکانیزاسیون بهره‌برداری، مجله منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی خواص مکانیکی جنگل خیرودکنار، مجله منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی، فارسی، ۱۳۶۷.

تألیفات: بررسی دوام پنج گونه چوبی، انجمن بین‌المللی حفاظت چوب، انجمن بین‌المللی حفاظت چوب، انگلیسی، ۱۹۹۲.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

چوب‌شناسی و صنایع چوب

۱۹۰۱ فرخ‌نیا همدانی، علی‌اکبر

رشته: کشاورزی؛ چوب‌شناسی و صنایع چوب

محل کار: همدان - آموزشکده فنی شهید مفتاح ۰۸۱ - ۲۵۹۶۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی منابع طبیعی (جنگل)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد منابع طبیعی (جنگل)، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷.

دوره‌های تخصصی: مدلسازی، اصفهان - ایران، ۱۳۶۳. کامپیوتر (برنامه‌نویسی Basic)، همدان - ایران، ۱۳۷۰.

سمینارها: برنامه‌ریزی گروههای آموزشی، مرداد ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: هنرستان فنی دیباج - همدان، هنرآموز، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹. آموزشکده فنی شهید مفتاح - همدان، مدرس، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. شرکت چوب آکباتان، مسئول کنترل کیفیت، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی خواص مکانیکی در چوب صنوبر در رابطه با کاشت P.D.۷۷/۵۱، مجری، ۱۳۶۵. بررسی اقتصادی کارخانه ورکش آکباتان، مجری، ۱۳۶۵. بررسی اقتصادی اجتماعی حوزه شفاورد در روستای سیاه‌بیل، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس فنی، همدان. کارهای چوبی، رسم فنی، آموزشکده فنی شهید مفتاح، همدان. زبان فنی، همدان. **آشنایی با زبانها:** انگلیسی

جوایز: تقدیرنامه از اداره کل آموزش و پرورش همدان در جهت تدوین دروس فنی هنرستان و تأسیس آزمایشگاه صنایع چوب

۱۹۰۲ کاظمی، محمود

رشته: کشاورزی؛ چوب‌شناسی و صنایع چوب

محل کار: دانشگاه مازندران دانشکده علوم کشاورزی ساری

۶۶۶۲-۶۴۱۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد چوب‌شناسی و صنایع چوب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷. کارشناسی جنگل و مرتع، دانشگاه مازندران، ساری - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸.

سمینارها: بیست و سومین کنفرانس انجمن بین‌المللی حفاظت چوب، انگلستان، ۱۷ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران، مربی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثر مواد حفاظتی بر روی دوام چوب نسوز، مسئول طرح، بررسی دوام پنج‌گونه چوبی، مسئول طرح، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: چوب‌شناسی و صنایع چوب، دانشگاه مازندران، ساری - ایران.

حشره‌شناسی

۱۹۰۳ باروقی، حسن

رشته: کشاورزی؛ حشره‌شناسی

محل کار: دانشگاه تبریز ۹-۳۴۰۰۸۱ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲. کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸.

سوابق تحقیقاتی: شناخت فون حشرات تبریز و حومه (تا شعاع ۲۵ کیلومتر)، مجری، ۱۳۵۴. شناخت فون حشرات تبریز و حومه (تا شعاع ۵۰ کیلومتر)، مجری، ۱۳۵۵. شناخت فون حشرات آذربایجان شرقی فاز اول: منطقه جغرافیائی تبریز، مرند، شبستر، مجری، ۱۳۷۱. **سوابق فعالیتهای آموزشی:** حشره‌شناسی عمومی، رده‌بندی حشرات، دفع آفات، جانورشناسی، حشره‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: شناخت فون حشرات تبریز و پیرامون: بال پولک‌داران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آذربایجان، فارسی، ۱۳۵۵. شناخت فون حشرات تبریز و پیرامون: سن‌ها، مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست، دانشگاه آذربایجان، فارسی، ۱۳۵۶. شناخت فون حشرات تبریز و پیرامون: راست بالان، مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست، دانشگاه آذربایجان، فارسی، ۱۳۵۵. شناخت فون حشرات تبریز و پیرامون: سخت بالپوشان، مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست، دانشگاه آذربایجان، فارسی، ۱۳۵۵. شناخت فون حشرات تبریز و پیرامون: بال پولک‌داران، مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست، دانشگاه آذربایجان، فارسی، ۱۳۵۵. جنگل، ترجمه، کتاب، ۱۷۶، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۹۰۴ حسن زاده، منصوره

رشته: کشاورزی؛ حشره‌شناسی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی - گیاه‌پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، دانشگاه پاریس ۶، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

فرصت مطالعاتی: تحقیقات تاکسونومیک زنبورهای مفید تریکوگراما و تولید انبوه در بیوفابریک، فرانسه - آنتیب، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، فوریه ۱۹۸۵. تحقیقات کاربرد تریکوگراما و سایر حشرات مفید، هندوستان - سنگاپور، مارس ۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی - دانشگاه تهران - کرج، دستیار، دانشیار، استاد، ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۸. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - بخش و پژوهشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجری، ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۲. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، استاد تدریس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲. واحد تحصیلات تکمیلی و تحقیقات دانشگاه آزاد، استاد، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی مقاومت کلنهای صنوبر نسبت به شته مومی، مجری، ۱۳۶۴. بررسی روشهای تکثیر زنبورهای حشره‌خوار در مبارزه تلفیقی با ساقه‌خوار ذرت سزامیا، مجری، ۱۳۶۸. بررسی آنتوموفون مزارع توتون و کاربرد تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک با آگروتیس و ملیوتیس، مجری، ۱۳۶۹. بررسی آنتوموفون باغات سیب و کاربرد تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک با کرم سیب، مجری، ۱۳۷۱. کاربرد زنبورهای تریکوگراما و مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه‌خوار ذرت در سطح گسترده، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: جانورشناسی کشاورزی، حشره‌شناسی عمومی، سیستماتیک حشرات، مرفولوژی - فیزیولوژی حشرات، حشره‌شناسی جنگلی، دانشگاه تهران، کرج - ایران. سیستماتیک حشرات، مبارزه بیولوژیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. اکولوژی حشرات، مرفولوژی و فیزیولوژی، دانشگاه تهران، تهران.

تألیفات: حشره‌شناسی (مرفولوژی و فیزیولوژی) (جلد اول)، ۱۱۵۸، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، چاپ سوم ۱۳۶۸. حشره‌شناسی (انتورنی و بیولوژی) (جلد دوم)، ۱۵۶۳، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، چاپ اول ۱۳۵۷. حشره‌شناسی لاکولوژی، زندگی اجتماعی و دشمنان طبیعی، ۱۶۸۱، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، چاپ دوم ۱۳۶۷. تحقیقی در فون زنبورهای مفید تریکوگراما در زمینه‌های زیست محیطی و کاربرد آنها در ایران، پژوهش در علم و صنعت، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، فارسی، ۱۳۶۹. حشرات و صنعت، پژوهش در علم و صنعت، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، فارسی، ۱۳۶۵. بررسی مقاومت کلنهای صنوبر نسبت به شته مومی در ایران، پژوهش در علم و صنعت، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، فارسی، ۱۳۷۱. دیپوز حشرات، انتشارات دانشکده کشاورزی کرج، فارسی، ۱۳۴۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی؛ عربی

آشنایی با کشورها: بلژیک؛ فرانسه

جوایز: نشان درجه اول علمی و فرهنگی از وزارت فرهنگ بمناسبت شاگرد اول دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۲۹. جایزه بهترین

سوابق اشتغال: آموزش و پرورش شهرستان مراغه، دبیر زیست‌شناسی، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴. دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، کارشناس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۳. دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، مربی، ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: جمع‌آوری و شناسایی فون حشره‌ای پیاز در آذربایجان شرقی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: حشره‌شناسی و دفع آفات، آفات گیاهان، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۱۹۰۵ حیات غیب، داور

رشته: کشاورزی؛ حشره‌شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، معاونت پژوهشی ۳۰۱۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. **سمینارها:** کنگره سراسری مالاریا، ایران، ۳ تا ۷ اسفند ۱۳۷۰. کنگره بیوتکنولوژی، ایران، ۲ تا ۵ آذر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مربی، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایستگاه تحقیقاتی ایرانشهر، کارشناس ارشد، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: ارزشیابی صحرائی باسیلوس اسفیریکوس سوش ۱۵۹۳ در مبارزه بیولوژیک با لارو پشه‌ها در جنوب ایران، کازرون، ۱۳۶۷. بررسی وجود گونه‌های سپلینگ آنوفل کولیسفاسیس در ایرانشهر، همکار، ۱۳۷۰. تعیین غلظت موثر فورمولاسیون گرانول دیرراه‌شونده باسیلوس اسفیریکوس سوش ۱۵۹۳ جهت مبارزه با لارو آنوفلینی و کولیسین در شهرستان ایرانشهر، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: اپیدمیولوژی، اکولوژی انسانی، زیست‌شناسی، زاهدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۰۶ شجاعی، محمود

رشته: کشاورزی؛ حشره‌شناسی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۳-۶۰۲۸۵۶۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی لیسانس کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹. دکترای علوم کشاورزی حشره‌شناسی و گیاه‌پزشکی، انستیتو آگرونومیک (دانشکده علوم کشاورزی)، زامبلو - بلژیک، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۳.

سمینارها: سمینار آموزشی، ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶. کنگره گیاه‌پزشکی، ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۹. دومین سمپوزیوم بین‌المللی تریکوگراما، چین، سپتامبر ۱۹۸۶.

سوابق تحقیقاتی: میزان آلودگی انگل در توان بخشی های تهران، همکار اصلی، مجری طرح خانم روحانی. تعیین فصل فعالیت پشه خاکی در تهران، پایان نامه، یکسال.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۰۹ قاسمی، محمدجواد

رشته: کشاورزی؛ حشره شناسی
محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب
سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲. کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸.

دوره های تخصصی: مدیریت پرورش طیور، هانور - آلمان، ۱۹۸۵. M.S.Dos، تهران - ایران، ۱۳۶۹.

سینارها: نهمین، دهمین و یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. نوزدهمین کنگره حشره شناسی چینی، چین، ۴ جولای تا ۲۵ ژوئن ۱۹۹۲. یازدهمین کنگره حشره شناسی اجتماعی، هندوستان، ۵ تا ۱۴ آگوست ۱۹۹۰.

سوابق اشتغال: مرغداری برادران طباطبائی، مدیر فارم، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مدیر گروه - مدیر بخش - رئیس پژوهشگاه، ۱۳۶۰ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: پروژه تحقیقاتی تولید زنبور پارازیتوئید شفیره مگس خانگی، مدیر پروژه، ۱۳۶۸. درمان استراتژیک میاز، مدیر پروژه، ۱۳۶۹. میاز در انسان - دامهای اهلی و حیات و حق، مدیر پروژه، ۱۳۶۴. بررسی امکان وجود هیره تراشه زنبور عسل در ایران، مدیر پروژه، ۱۳۶۸. آزمون کارآئی شأن پلاستیکی زنبور عسل، ناظر، ۱۳۶۷. جوانه سیب زمینی، مدیر پروژه، ۱۳۶۸.

تألیفات: حشرات چوبخوار، سازمان پژوهشها، فارسی، ۱۳۷۲. تشخیص و تعیین هویت عامل مولد میاز، مجله پژوهش، سازمان پژوهشها، فارسی، ۱۳۶۹. نگاهی به سابقه صنعت خوراک دام و طیور کشور، سازمان پژوهشها، فارسی، ۱۳۶۳. کنترل ناقلین - مگس خانگی WHO، سازمان پژوهشها، فارسی، ۱۹۸۶. اکولوژی و مدیریت بندپایان آفت ماکیان، سازمان پژوهشها، فارسی، ۱۹۹۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۱۰ مهدوی، احمد

رشته: کشاورزی؛ حشره شناسی
محل کار: دانشگاه مازندران ۶۶۶۲، ۶۴۱۶، ۵۰۵۰
سوابق تحصیلی: دکترای توکسیکولوژی حشرات، دانشگاه Guelph، کانادا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی ارشد حشره شناسی

کتاب سال ۱۳۴۶ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی. جایزه پژوهش و تحقیق در نخستین جشنواره خوارزمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۶۶

۱۹۰۷ صحراگرد، احد

رشته: کشاورزی؛ حشره شناسی

محل کار: دانشگاه زنجان ۲۴۷۹۷-۲۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: دکترای حشره شناسی مبارزه بیولوژیک، دانشگاه ولز، کاردیف - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی ارشد گیاه پزشکی حشره شناسی، تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی گیاه پزشکی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، سرپرست، ۱۳۷۰ تا کنون. مجتمع آموزش عالی زنجان، سرپرست، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشکده کشاورزی زنجان، قائم مقام معاونت آموزشی سرپرست دانشکده، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. دانشکده کشاورزی زنجان، روابط عمومی جهاد دانشگاهی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱. دانشکده کشاورزی زنجان، مربی، ۱۳۵۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی بیواکولوژیک کرم ساقه خوار برنج، همکار، ۱۳۵۳. طرح بررسی فونستیک غلات، همکار، ۱۳۵۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آتموفازا، دانشگاه تربیت مدرس. حشره شناسی و دفع آفات پرورش کرم ابریشم، مبارزه با علفهای هرز، دانشگاه زنجان.

تألیفات: روشهای مبارزه با پروانه موم خوار زنبور عسل، جهاد دانشگاهی زنجان، فارسی، ۱۳۷۱. نقش حشرات در گرده افشانی گیاهان زراعی و باغی، دانشگاه زنجان، فارسی، ۱۳۷۰. راهنمای آزمایشگاههای حشره شناسی و بیماریهای گیاهی، مرکز نشر، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۹۰۸ ظهیری، نیرالسادات

رشته: کشاورزی؛ حشره شناسی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۴۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سینارها: کنگره سراسری، رشت، بهمن.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مربی، ۱۳۶۵ تا کنون. بهردری استان سمنان در شهرستان گرمسار، کارشناس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. انستیتو پاستور ایران، کارشناس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

مجری، ۱۳۶۶. بررسی زیست شناسی و اکولوژی سوسک کلرادوی سیب زمینی (*Leptinotarsa decemlineata*) در منطقه اردبیل، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: Pesticides in Environment، آیداهو - آمریکا. زیست شناسی، جانورشناسی، حشره‌شناسی، آفات نباتات زراعی، آفات باغی، مجتمع آموزش عالی اردبیل، اردبیل - ایران. سم‌شناسی علفهای هرز، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۵. بررسی مقدماتی از زیست‌شناسی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، مجله علوم کشاورزی ایران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸. بررسی میزان مقاومت سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۹.

Inheritance of resistance to the adeelt pea leaf weekil in winter, Crop science, U.S.A, English, 1979.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

دامپروری

۱۹۱۲ جلالی زنون، میرجمال

رشته: کشاورزی؛ دامپروری

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان دانشگاه زنجان ۲۷۰۰۱، ۲. **سوابق تحصیلی:** کارشناسی ارشد دامپروری، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰. کارشناسی دامپروری، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: دامپروری عمومی پرورش گوسفند و بز، تلقیح مصنوعی، کارورزی، کارآموزی، تکنولوژی پشم و پوست، دانشگاه زنجان، زنجان ایران.

تألیفات: پرورش گوسفند و بز در ترکیه، هنوز چاپ نشده، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴. گوسفند آواسی، زنجان، انگلیسی، ۱۳۶۴. کتاب دامپروری پیشرفته، هنوز چاپ نشده، جهاد دانشگاهی، انگلیسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۱۳ سیاح زاده، هادی

رشته: کشاورزی؛ دامپروری

محل کار: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم کشاورزی ساری ۶۴۱۶، ۵۰۵۰.

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی - دامپروری، دانشگاه دوستی ملل (پتروس لومومبا)، مسکو - شوروی، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲. کارشناسی ارشد اصلاح نژاد گوسفند، دانشگاه دوستی ملل، مسکو - شوروی، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳. دکترای اصلاح نژاد طیور، آکادمی کشاورزی

کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰. کارشناسی کشاورزی، گیاهپزشکی، دفع آفات، کشاورزی دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: نوزدهمین کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی، چین، جولای ۱۹۹۲. شرکت در چندین کنگره بین‌المللی، کانادا و آمریکا. هیجدهمین کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی، کانادا، جولای ۱۹۸۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه مازندران، مربی - استادیار، ۱۳۶۱. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کارشناس، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱. سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناس، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. شرکت ترنتکست (سموم)، کارشناس، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵. اداره کشاورزی شهرستان بروجرد، افسر سپاهی ترویج، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: طرح مبارزه بیولوژیک علیه کرم غوزه پنبه، کارشناس، ۱۳۵۴. طرح شناسایی علفهای هرز و معرف علف هرزکشا، کارشناس، ۱۳۵۳. طرح بررسی بیولوژی کرم به و آزمایش سموم علیه آن (پایان نامه لیسانس)، دانشجو، ۱۳۵۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: حشره‌شناسی، دانشگاه مازندران، ساری - ایران. حشره‌شناسی، سموم در محیط، مدرسه عالی حفاظت محیط زیست، کرج - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: کانادا

۱۹۱۱ نوری قنبلانی، قدیر

رشته: کشاورزی؛ حشره‌شناسی

محل کار: مجتمع آموزش عالی اردبیل ۲۸۶۸۸-۴۵۱۰

سوابق تحصیلی: فوق تخصص حشره‌شناسی، دانشگاه آیداهو، آیداهو - آمریکا، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. دکترای حشره‌شناسی، دانشگاه آیداهو، آیداهو - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، دانشگاه آیداهو، آیداهو - آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. کارشناسی گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

دوره‌های تخصصی: کشت بافت‌های گیاهی، آیداهو - آمریکا، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

فرصت مطالعاتی: بررسی مقاومت سیب زمینی به سوسک کلرادوی سیب زمینی، آمریکا، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی اردبیل، استادیار و دانشیار و رئیس، ۱۳۵۷ تا کنون. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دانشکده کشاورزی دانشگاه آیداهو، کمک استاد، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. اداره حفظ نباتات گرگان، کارشناس، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی ژنتیک مقاومت نخودفرنگی به سرخرطومی نخودفرنگی، مجری، ۱۳۵۳. بررسی مقاومت ارقام مختلف نخودفرنگی به سرخرطومی، (*Sitona leneata*)، مجری، ۱۳۵۲. بررسی میزان مقاومت سوسک کلرادو نسبت به سموم،

ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. دکترای تغذیه دام و طیور، دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲.

فرصت مطالعاتی:

Effect of live weight on feed efficiency in dairy cattle, New Zealand palmer ston. North, Massey university و دانشگاه ارومیه و ۱۳۷۰ ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: استفاده از نخود سیاه پخته بجای کنجاله سویا در جیره طیورگوشتی، مجری. بررسی قابلیت جایگزینی ضایعات نان بجای گندم در جیره طیورگوشتی، مجری، ۱۳۶۸.

Feedlot performance of native male buffalo calves in west Azerbaijan IRAN و مجری و ۱۹۹۰.

و همکار و Effect of live wight on feed efficiency in dairy cattle و ۱۹۹۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گاوهای شیری، جیره نویسی، تغذیه دام، دامپروری عمومی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات: بررسی قابلیت جایگزینی ضایعات نان بجای گندم در جیره طیورگوشتی، مجله علمی و تحقیقی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، فارسی، ۱۳۷۱. استفاده از نخود سیاه پخته بجای کنجاله سویا در جیره طیورگوشتی، دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. استفاده از دانه گندم و محصولات فرعی آن در تغذیه دام و طیور، زیتون، وزارت کشاورزی، فارسی.

Feedlot performance of native male buffalo calves in west Azerbaijan, IRAN, I.J.of animal science, Oct. 1991.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

۱۹۱۶ کاظمیان، محمود

رشته: کشاورزی؛ دامپروری

محل کار: دانشگاه شهید چمران - مجتمع عالی آموزشی و

تحقیقاتی کشاورزی رامین، گروه دامپروری ۴۷۷۲۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸. کارشناسی ارشد دامپروری، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱.

سمینارها: دامپروری، دانشکده ملاتانی، ۱۳۶۹. دامپروری،

دانشکده ملاتانی، ۱۳۷۰. دامپروری، دانشکده ملاتانی، ۱۳۷۰.

دامپروری، دانشکده ملاتانی، ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مجتمع عالی آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی رامین

- گروه دامپروری، مدیر داخلی ایستگاه دامپروری، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷.

مجتمع عالی آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی رامین - گروه دامپروری،

مدیر گروه دامپروری، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. مجتمع عالی آموزشی و

تحقیقاتی کشاورزی رامین - گروه دامپروری، مدرس گروه دامپروری،

۱۳۵۳ تا کنون. بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی خوزستان، مسئول

شوروی، مسکو - شوروی، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران - ساری، استادیار، ۱۳۵۸ تا کنون. دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران - ساری، مدیر گروه دامپروری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: اثر جوش شیرین بر روی لمبه دار شدن تخم مرغ، مجری، ۱۳۷۱. بررسی سیستمهای پرورشی اردک و اثر آنها بر روی سرعت رشد و کیفیت گوشت، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرورش طیور، اصلاح دام ۱ و ۲، دامپروری عمومی، تلقیح مصنوعی، اصول بهداشت دام، مرغداری، تکنولوژی پشم و پوست، دانشگاه مازندران، ساری - ایران. پرورش طیور، دانشگاه گیلان، رشت - ایران. دامپروری عمومی، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

تألیفات: اصول نگهداری و پرورش اردک، کتاب، فارسی، ۱۳۶۵. مبانی اصلاح دام "۱"، کتاب، فارسی، ۱۳۶۶. صنعت اردک داری را جان دهیم، مقاله، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی نتایج بدست آمده از تلاقی رفت و برگشتی بین نژادهای مسکوفسکی و مرغ کارلیک، مقاله، روسی، ۱۹۷۸.

آشنایی با زبانها: روسی

آشنایی با کشورها: شوروی سابق و جمهوریهای مسلمان نشین

شوروی

۱۹۱۴ شجاع غیاث، جلیل

رشته: کشاورزی؛ دامپروری

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۱-۳۴۱۳۱۶

سوابق تحصیلی: دکترای دامپروری، دانشگاه کشاورزی زامبلو، زامبلو - بلژیک، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد دامپروری، آکادمی علوم مونت پلپه فرانسه، مونت پلپه - فرانسه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی تبریز، مدیر گروه، ۱۳۷۱. دانشگاه تبریز، معاون اداری و مالی، ۱۳۶۵. وزارت کشاورزی، معاون وزیر در امور دام، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. دانشگاه تبریز، مدیرکل اموردانشجویان، ۱۳۶۳. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، مربی گروه دامپروری و معاون دانشکده، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصلاح نژاد دام، پرورش گاو شیری، تبریز، تبریز.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۹۱۵ فرهومند، پرویز

رشته: کشاورزی؛ دامپروری

محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی ۳۹۱۹۱-۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی دامپروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه -

کرم ابریشم، پرورش طیور، دامپروری عمومی، ژنتیک مقدماتی دام، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تالیفات: استفاده از پروتئین تک یاخته به عنوان مکمل پروتئینی درجیره غذایی نیمچه‌های گوشتی، ۱۳۷۱. تاثیر سن و جنس بر روی وزن زنده و وزن قسمتهای مختلف لاشه از نیمچه‌های گوشتی در پروراندی طول‌المدت، دانش کشاورزی، فارسی، ۱۳۷۱. بیوگاز و آنالیز اسیدهای چرب فرار تولید شده از فضولات طیور و دریک دستگاه هضم بی‌هوازی، دانش کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۸. تولیدگاز متان از کودمرغی، دانش کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۸. فرهنگ لغات و دامپروری، عمیدی، فارسی، ۱۳۴۸. فرآورده‌های از طیور، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. نگهداری کرم ابریشم و کاشت نهال توت، عمیدی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ ترکیه

۱۹۱۸ یاسان، پرویز

رشته: کشاورزی؛ دامپروری

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی ۴۳۷ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دامپروری، دانشگاه یوستوس

لیپینگ، گیسن - آلمان، ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، مربی رسمی،

۱۳۵۱ تاکنون. دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی گروه دامپروری،

مدیر گروه دامپروری، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عملیات دامپروری، سمینار و بررسی

مسائل، خوراک و خوراک دادن دام، اصول تغذیه دام و طیور، اصول

پرورش گاو، پرورش ماهی، پرورش گاو میش، پرورش گاو شیری،

تغذیه دام ۱ و ۲، دانشگاه تبریز - ایران.

آشنایی با کشورها: آلمان غربی

دامپزشکی

۱۹۱۹ آزاد، بهزاد

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۳-۲۱۰۰۰

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه -

ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: دهمین کنگره دامپزشکی ایران، ۲۶ تا ۲۸ شهریور

۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی، ویروس‌شناسی،

بیماریهای ویروسی، میکروشناسی، بیماریهای میکروبی، اصول

معاینه دام، مجتمع آموزش عالی سمنان، سمنان - ایران.

راه‌اندازی موسسه گاو‌داری و مرغداری گوشتی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. شرکت ملی نفت اهواز، مسئول راه‌اندازی موسسه گاو‌داری، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: پروراندی خوک در شرایط خوزستان، همکار،

۱۳۵۴. یکدست کردن رنگ پشم گله گوسفندان رامین، همکار، ۱۳۵۴.

مطالعه در پرورش گاو نژاد فلک‌فی از لحاظ شیردهی در شرایط

خوزستان، همکار، ۱۳۵۴. مطالعه خصوصیات تولیدمثلی

گاو میشهای خوزستان، همکار، ۱۳۶۴. بررسی برخی از صفات

تولیدمثلی و شیروری گاو میشهای خوزستان، همکار، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرورش گاو شیری، دامپروری

عمومی، گاو‌داری، پرورش گوسفند و بز، گوسفنداری، خوراک و

خوراک دادن دام، تغذیه دام ۱ و ۲ و ۳، اصول تغذیه دام و طیور،

اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های دامی، مجتمع کشاورزی رامین،

رامین. اصول بهداشت و پرورش دام، دانشکده دامپزشکی، اهواز.

تغذیه کاربردی، دانشکده کشاورزی، اهواز.

تالیفات: کتابچه محاسبات مالی و فنن طرح گاو‌داری، اهواز،

فارسی، ۱۳۶۹-۱۳۶۸. تهیه کتابچه نقشه‌های تیبیک گاو‌داری در

خوزستان، اهواز، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۱۷ ناظر عدل، کامبیز

رشته: کشاورزی؛ دامپروری

محل کار: دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی گروه دامپروری

۳۴۰۰۸۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه

یوستوس لیپینگ، گیسن - آلمان، ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۴. کارشناسی ارشد

دامپروری، دانشگاه یوستوس لیپینگ، گیسن - آلمان، ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۴.

دکترای پرورش طیور، انستیتو پرورش و اصلاح دام - یوستوس لیپینگ،

گیسن - آلمان، ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷.

فرصت‌های مطالعاتی: تحقیق بر روی تولید گاز متان از فضولات

مرغی، آمریکا رالی، دانشگاه تبریز، ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶. تحقیق بر روی

بره‌های بی‌مادر، آلمان اشتوتگارت، دانشگاه تبریز، ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴.

سوابق تحقیقاتی: بیوگاز و آنالیز اسیدهای چرب فرار تولید شده از

فضولات طیور دریک دستگاه هضم بی‌هوازی، مجری، ۱۹۸۴. تولید

گاز متان از کود مرغی، مجری، ۱۹۸۵. Research into lambs reared

away from ewes, with reference to the influence of age and sex. Ti

مجری، ۱۹۷۳. تاثیر سن و جنس بر روی وزن زنده و وزن قسمتهای

مختلف لاشه از نیمچه‌های گوشتی در پروراندی طول‌المدت،

مجری، ۱۳۶۹. استفاده از پروتئین Sacharomgces cereviceae به عنوان

مکمل پروتئینی در تغذیه نوجوه‌های گوشتی، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پرورش زنبور عسل، مدیریت

واحد‌های دامپروری، پرورش گوسفند و بز، بیماریهای دام، پرورش

۱۹۲۲ اشتری النخعی ، بهرام

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۳-۵

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: فرآورده‌های خوراکی، دام، بیماری‌های دام و طیور، دانشگاه تهران، کرج - ایران. تشریح و فیزیولوژی دام، جنین‌شناسی، شناخت گوشت، اصول بهداشت دام، فیزیولوژی تولیدمثل، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۲۳ اشرفی، غلامحسین

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه مازندران ۶۴۱۶-۵۰۵۰ ساری

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه مازندران - دانشکده علوم کشاورزی - ساری - کیلومتر ۱۰ جاده نکا - دانشکده کشاورزی، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی فراوانی هیپودرموز در کشتارگاه آمل و بابل و ارزیابی زیانهای اقتصادی سالانه آن، دانشگاه تهران و کشتارگاه آمل و بابل، ۱۳۶۶. بررسی کاهش فشار خون زنبورداران منطقه مرکزی مازندران بر اثر نیش زنبور عسل، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: تلقیح مصنوعی، جانورشناسی نظری و عملی، سایر دروس دامپزشکی، دانشگاه مازندران، ساری - ایران. تألیفات: جانورشناسی نظری، جانورشناسی، فارسی، ۱۳۶۹.

تلقیح مصنوعی، تلقیح مصنوعی، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۲۴ اطمینانی آملی، عباسعلی

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه تهران ۹۲۳۷۴۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۱. فوق تخصص دوره دستیاری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: دوره هتیریز در علوم دامپزشکی، لیون - فرانسه، ۱۳۴۸ تا ۱۹۷۱. دوره دستیاری، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

سمینارها: بیست و چهارمین کنگره جهانی دامپزشکی، برزیل (ریسودوژانیرو)، ۱۸ تا ۲۳ آگوست ۱۹۹۱. دهمین کنگره جامعه دامپزشکان، ایران، شهریور ۱۳۷۰. نهمین کنگره جامعه دامپزشکان، ایران، شهریور ۱۳۶۷. دهمین کنگره جهانی پویاتریک، مکزیکوسیتی،

۱۹۲۰ احمدپناهی، سیدجواد

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی سمنان - آموزشکده دامپزشکی شهیرزاد، عضو هیئت علمی، قراردادی.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کالبدشناسی دام، اصول کالبدگشایی و نمونه برداری، بیماری‌های درون، مجتمع آموزش عالی سمنان، سمنان - ایران.

۱۹۲۱ اسلامی، علی

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه تهران ۹۲۳۵۱۰/۲۷۰

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۲.

سمینارها: سیزدهمین کنگره جهانی دامپزشکی، کانادا، ۱۹۸۷. پانزدهمین کنگره بیماری‌های گاو، اسپانیا، ۱۹۸۸.

سوابق اشتغال: انستیتو رازی - کرج - حصارک، آسیستان، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آلودگی‌های کرمی گوسفنددر سمنان، مجری، ۱۳۷۰. بررسی آلودگی‌های کرمی گاوهای بومی، مجری، ۱۳۷۰. اپیدمیولوژی آلودگی‌های کرمی سگ گله در ایران، مجری، ۱۳۶۹. اپیدمیولوژی آلودگی گوسفند به سستوها در مازندران، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: کرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی و تحلیل آلودگی‌های انگلی گاو در دامپروری‌های اطراف تهران، ۱۳۶۸. بررسی کشتارگاهی آلودگی‌های کرمی گاو میش در ایران، ۱۳۶۸. گزارشی درباره آلودگی تک سمی‌های ایران به کرم‌های پهن در ایران، ۱۳۶۶. کرم‌شناسی دامپزشکی جلد دوم سستوها، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. کرم‌شناسی دامپزشکی جلد اول ترماتودها، انتشارات دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸.

Check list of internal and external parasites of domestic Animal in Iran، تألیف، گروه انگل‌شناسی، انگلیسی، ۱۹۷۱. بررسی کرم‌های انگل نشخوارکنندگان، بیروت، ۱۳۴۵. بررسی کرم‌های دستگاه گوارش بز در ایران، ۱۳۵۴. گزارشی درباره انگل‌های کرمی بوقلمون (Meleagris gallopavo) در ایران، ۱۳۶۰. فیلاریوز کبوتر در اثر اولیه دانا کلاوا. بررسی آلودگی‌های کرمی اردک اهلی در ایران، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

فرصت مطالعاتی: بررسی ساختمان مورفولوژیکی تاندول در اسب، انگلستان - بریستول، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران - خیابان انقلاب، دستیار تا استاد، ۱۳۴۶ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میکروسکوپی دیسکهای کمر در گاو، مجری، ۱۳۶۷. بررسی میکروسکوپی دیسکهای کمر در گوسفند، مجری، ۱۳۶۶. بررسی بافت شناسی پوست شتر، مجری، ۱۳۶۶. بررسی غده‌های کوچک درگوسفند، همکار، ۱۳۶۸. بررسی غده ایپی‌فیز در شتر یک کوهانه، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: جنین شناسی و بافت شناسی، دامپزشکی، تهران - ایران. کالبدشناسی و بافت شناسی، کالبدشناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: بررسی بافت شناسی غدد و زیکولی گاو و قوچ نر، ۱۳۷۱. بررسی میکروسکوپی ضخامت پوست در شتران یک کوهانه ایران، ۱۳۶۶. بررسی دیسکهای کمر در شتر یک کوهانه نژاد ایرانی، ۱۳۶۴. بافت شناسی و تست‌های آن، ۱۳۷۱. بافت شناسی مقایسه‌ای و هیستوتکنیک، انتشارات دانشگاه تهران. بافت شناسی مقایسه‌ای، انتشارات دانشگاه تهران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۹۲۷ جب نقی، رحیم

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی - پاتولوژی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸.

دوره‌های تخصصی: دوره تخصصی پاتولوژی دامپزشکی، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، مربی، ۱۳۶۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی مورفوهیستوپاتولوژی غده آدرنال گاو، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آسیب‌شناسی عمومی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. آسیب‌شناسی اختصاصی، اصول کالبدگشایی، کارورزی کالبدگشایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

۱۹۲۸ جواهری وایقان، عباس

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۵۶۴۶۲۸۹

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۶ تا ۱۹ آگوست ۱۹۷۸. نهمین کنگره بین‌المللی پریاتریک، فرانسه (پاریس)، ۶ تا ۹ سپتامبر ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، معاون اداری و مالی، ۱۳۶۱ تا کنون. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، علوم درمانگاهی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، استاد، ۱۳۶۸ تا کنون. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کارورزی دامهای بزرگ ۱ و ۲، بیماریهای دستگاه تنفس، تکنیکهای تشخیص، اصول معاینه (۱)، بیماریهای درونی دامهای بزرگ، عملیات بالینی دامهای بزرگ، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: بیماریهای دستگاه تنفسی در دامپزشکی، مرکز نشر دانشگاهی تهران. درمان بیماریهای تنفسی گاو (با هدف اتیولوژیک یا سمپتوماتیک). ویژگیهای آناتومرفیزیولوژی دستگاه تنفس گاو در بروز بیماریهای تنفسی گاو. تب نزله‌ای بدخیم، ۱۳۶۸. اندازه‌گیری داروی آزاد در خون و اهمیت کلینیکی آن. رینوپنومونی اسب، ۱۳۵۶.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

۱۹۲۵ بزرگمهری فرد، محمدحسین

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه تهران ۹۲۲۷۹۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵. دکترای Ph.D، ایرلند، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴.

سمینارها: صنعت آمیزه طیور، ایران، ۱۳۷۰. کنگره دامپزشکی، برزیل.

سوابق اشتغال: استخدام در دانشکده دامپزشکی از ابتدا تا کنون، استاد، ۱۳۴۷ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بیماری EDS در ایران، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای طیور نظری، عملی، کارورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: نده مقاله فارسی در زمینه بیماریهای طیور، فارسی. چهار مقاله انگلیسی و فرانسه در زمینه بیماریهای طیور، فارسی. دو کتاب در زمینه بیماریهای طیور جهت تدریس، فارسی، ۱۳۵۸ و ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ایرلند

۱۹۲۶ پوستی، ایرج

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه تهران ۹۲۳۵۱۰

سوابق تحصیلی: دکترای Ph.D، دانشگاه بریستول بریستول - انگلستان، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵. کارشناسی ارشد دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶.

۱۹۳۰ حسین نوحدانی، ارسلان

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ۲۲۱۰۹-۳۴۵۳۱

داخلی ۴۰

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: سرپرست کتابخانه، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده

دامپزشکی - شیراز، مربی، ۱۳۶۹ تاکنون.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی

دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

۱۹۳۱ حقی خواه، مسعود

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: شیراز - دانشکده دامپزشکی - بخش میکروبی‌شناسی

۲۲۱۰۹-۳۴۵۳۱ داخلی ۵۱

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز -

ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، معاون اداری

و مالی، ۱۳۷۰ تاکنون. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، رئیس کتابخانه دانشکده، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، مربی آموزشی، ۱۳۶۹ تاکنون. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، مربی آموزشی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی،

باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌های باکتریایی، باکتری‌شناسی عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۳۲ دانایی، طاهره

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۸۸۶۰

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران -

ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹.

سوابق اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی سمنان، کارشناس

آزمایشگاه میکروبیولوژی، ۱۳۶۹ تاکنون. آزمایشگاه کنترل غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان، کارشناس بهداشت مواد غذایی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان سمنان، کارشناس و مسئول آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: میکروبی‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم

پزشکی سمنان، سمنان - ایران.

۱۹۳۳ داودی، سیدهادی

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

۱۹۲۹ حسین خان ناظر، عبدالله

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ۲۷۹۶۲

سوابق تحصیلی: دکترای میکروب‌شناسی، دانشگاه بریستول،

بریستول - انگلستان، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳. کارشناسی ارشد دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸.

سمینارها: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ۱۳۷۰. کنگره

دامپزشکی، ۱۳۶۷. کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ۱۳۶۸. کنگره

دامپزشکی، ۱۳۵۶. کنگره بین‌المللی دامپزشکی، ۱۹۷۵.

فرصت مطالعاتی: جداسازی Plasmid DNA در باکتری‌های E.Coli،

نیوزیلند، Massey Univ، دانشگاه شیراز، ۱۹۹۱. انتقال R-factor در

E.Coli بطریق Invivo، انگلستان بریستول، دانشگاه شیراز،

۱۹۸۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه شیراز دانشکده دامپزشکی، دانشیار،

۱۳۵۳ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه نحوه پیشگیری عفونت سالمونلا در

طیور با استفاده از اثر رقابتی میکروب‌های مدفوع طیور و

لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، مجری. کنترل بیماری سالمونلوز

بوسيله اسیدی نمودن مواد غذایی طیور، مجری. بررسی میزان

مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی قابل انتقال در باکتری‌های خانواده

آنتروباکتریاسه جداشده از مدفوع حیوانات و تشخیص تولید آنزیم

بتالاکتاماز در گونه‌های مقاوم به آمپی‌سیلین، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: میکروب‌شناسی اختصاصی

و بیماری‌ها، میکروب‌شناسی عمومی، بهداشت و صنایع شیر، صنایع

مواد غذایی با منشأ دامی، بیماری‌های مشترک انسان و دام، کنترل کیفی

و بهداشتی مواد غذایی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

تألیفات:

Salmonella infection and contamination of veal calves, Br.Vet.J, England, English, 1976.

Experimental salmonella dublin infection in calves, Br.Vet.J, England, English, 1977.

Treatment of experimental calf salmonellosis with amoxycillin, Vet.Rec, England, English, 1978.

Transmissible drug resistance in E.coli isolated from healthy dogs, cattle, sheep and horses., Vet. rec, U.S.A, English, 1978.

Transmissible drug resistance in E.coli isolated from poultry and their carcasses in Iran, Cornell. Vet, U.S.A, English, 1980.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

لمفوسیت‌های موش، آمریکا، داکری شمالی، شهر فارگو، دانشگاه تهران و وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران - خ آزادی، دانشیار و مشاور رئیس دانشگاه تهران و دبیر شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی، ۱۳۶۸ تا کنون. سازمان مرکزی دانشگاه تهران، معاون دفاعی دانشگاه، ۱۳۷۱ تا کنون. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران - خ آزادی، دانشیار و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران - خ آزادی، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران - خ آزادی، مربی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه INVITRO اثرات ایمونوساپرسیو LSF بر لیمفوسیت‌های موش BALB/C. مجری، ۱۳۶۸. مطالعات میکروبیولوژیک، سرولوژیک و پاتوژنز بیماری لپتوسپیروزیا تزریق تجربی لپتوسپیراسروتیپ گریپوتیفوزا در سگها، مجری، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای پوست، بیماریهای غدد داخلی، بیماریهای چشم، بیماریهای گوش، بیماریهای عفونی، بیماریهای دستگاه ادراری دامهای کوچک، دامهای کوچک، عملیات درمانگاهی، بیماریهای مشترک انسان و دام، بیماریهای ویروسی دام، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: اثرات تیموزین و تافسین کنژوگه بر سیستم ایمنی بدن، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. فرآورده‌های بیوتکنولوژی و کاربرد آن در دامپزشکی، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. دو قرن وحشت (جنگلهای طبیعی)، پیام آزادی، فارسی، ۱۳۶۹. بیماریهای دستگاه تناسلی ادراری در دامهای کوچک، موسسه چاپ و انتشارات، فارسی، ۱۳۷۱. رادیولوژی دامپزشکی، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰. بیماریهای مشترک انسان و دام، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸. بیماریهای درونی دامهای کوچک، میهن، فارسی، ۱۳۵۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ایالات متحده آمریکا

۱۹۳۵ روحانی کلاکری، سهیلا

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۴۱۴۴۷

سوابق تحصیلی: معادل M.P.H. دانشکده بهداشت تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. فوق تخصص پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳. دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷.

سمینارها: اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، ایران، ۲۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۶۹. نهمین کنگره دامپزشکی ایران، ایران، ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۶۷.

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی اراک

سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶.

دوره‌های تخصصی: روشهای سرولوژی در تشخیص بیماریهای عفونی، تهران - ایران، ۱۳۷۱/۳/۲۳ تا ۱۳۷۱. کلاسهای آموزشی میکروسکوپ الکترونی و نوری، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: نهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸. سمینار نوکلئوزیدها بعنوان ترکیبات ضد ویروسی، ایران، ۲۵ تا ۲۶ مهر ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اراک، مربی آموزشی، سرپرست آزمایشگاههای آموزشی و تشخیص طبی دانشگاه، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروبی شناسی پزشکی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی، نمونه برداری آزمایشگاهی، میکروبی شناسی مامائی، میکروبی شناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک - ایران.

تألیفات:

The synthesis of purine and pyrimidine secoribo-nue-leosides. Acyclo-uridine derivatives of cyclophosphamide, Helvetica chemica acta, H.C.A, English, 1990.

Synthesis of purine acyclonucleoside shaving pronounced antiviral activity. J.Sci.I.R. Iran, IRAN, English, 1990.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۳۴ راد، محمدعلی

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی تهران، خ آزادی

۹۲۹۵۳۲، ۶۴۰۰۰۲۴

سوابق تحصیلی: تخصص بیماریهای داخلی دام، دانشگاه ایلینوی، اریانا - آمریکا، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. دکترای دامپزشکی DVM، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: دوره عملی آزمایشگاه تحقیقاتی ایمونولوژی و پیوند اعضا، فارگو - آمریکا، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سمینارها: اولین کنگره بین‌المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران، تهران - ایران، ۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۷۱. بیست و چهارمین کنگره جهانی دامپزشکی، برزیل - ریودوژانیرو، ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۷۰.

بیست و سومین کنگره جهانی دامپزشکی، کانادا - مونترال، ۲۵ تا ۲ شهریور ۱۳۶۶. بیست و یکمین کنگره جهانی دامپزشکی، روسیه - مسکو، ۲۰ تا ۲۷ مرداد ۱۳۵۸. بیستین کنگره جهانی دامپزشکی، یونان - سالونیک، ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۵۴.

فرصت مطالعاتی: مطالعه آزمایشگاهی اثر invitro روی

- ایران، ۱۳۶۹ تاکنون .
- سمنارها:** بیست و چهارمین کنگره سراسری دامپزشکی، برزیل، ۱۸ تا ۲۳ آگوست ۱۹۹۱. نخستین کنگره بین‌المللی تشخیص سطح درمانی داروها، TDM، ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۱۳۷۰. دهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، ایران - اهواز، ۱۸ تا ۲۱ آذر ۱۳۷۰.
- سوابق اشتغال:** دانشگاه ارومیه - ارومیه، عضو هیئت علمی، معاونت آموزشی دانشکده، معاونت اداری و مالی، مدیر گروه پاتوبیولوژی، ۱۳۶۲ تاکنون، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹.
- سوابق تحقیقاتی:** بررسی اثر استامینوفن روی کلیه، مجری، ۱۳۶۹. بررسی اثرات استامینوفن روی معده موش رات، مجری، ۱۳۶۷. بررسی وجود آفلاتوکسین در پنیرهای ایرانی، همکار، ۱۳۵۶. بررسی اثرات ضدباکتریایی عسل‌های ایران، مجری، ۱۳۶۹.
- سوابق فعالیتهای آموزشی:** بیماریهای دام، بیماریهای مشترک، کلینیکال پاتولوژی، فارماکولوژی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.
- تألیفات:** بررسی آفلاتوکسین در پنیرهای ایرانی، مجله بهداشت ایران، وزارت بهداشت، فارسی، ۱۳۶۰. بررسی اثرات استامینوفن روی مخاط معده، مجله پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی اثرات استامینوفن روی کلیه، دهمین کنگره فارماکولوژی اهواز، فارسی - انگلیسی، ۱۳۷۰. بررسی اثرات استامینوفن روی کبد، اولین کنگره TDM، فارسی - انگلیسی، ۱۳۷۰.
- آشنایی با زبانها:** انگلیسی
- ۱۹۳۸ شکر فروش، سیدشهرام**
- رشته:** کشاورزی؛ دامپزشکی
- محل کار:** دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ۲۲۱۰۹-۳۴۵۳۱
- سوابق تحصیلی:** دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸.
- سوابق اشتغال:** مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی فارس، سرپرست فنی مرغداری و گاوداری، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.
- سوابق فعالیتهای آموزشی:** بهداشت و بازرسی کشور، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.
- ۱۹۳۹ طاهری، فرامرز**
- رشته:** کشاورزی؛ دامپزشکی
- محل کار:** دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ۲۲۱۰۹-۳۴۵۳۱
- سوابق تحصیلی:** دکترای دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۶.
- سوابق اشتغال:** دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران، مربی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸.
- سوابق فعالیتهای آموزشی:** ایمنی‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز

- سوابق اشتغال:** دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار، ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۱.
- سوابق تحقیقاتی:** بررسی آلودگی انگلی روده‌ای در توانبخشی‌های شهر تهران، مجری طرح، ۱۳۷۰.
- سوابق فعالیتهای آموزشی:** انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران.
- تألیفات:** The effective of Variation in mivacidia exposure Dose on experimental infections of *Faseiola gigantica inlymnaea* gedrsbiana، مجله بهداشت ایران، انگلیسی، ۱۹۹۰.
- آشنایی با زبانها:** انگلیسی
- ۱۹۳۶ سیفی، حامد**
- رشته:** کشاورزی؛ دامپزشکی
- محل کار:** دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، معاونت پژوهشی ۰۵۴۱-۳۰۰۱۷
- سوابق تحصیلی:** دکترای دامپزشکی، دانشگاه‌های ارومیه و تهران، تهران، ارومیه و ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۵.
- سمنارها:** کنگره دامپزشکی، ۱۳۶۷.
- سوابق اشتغال:** سازمان دامپزشکی کشور، کارشناس بمدت سه‌ماه، قراردادی.
- سوابق تحقیقاتی:** بررسی اپیدمیولوژیک اسهال موتادپروبی، مشاور، ۱۳۷۰. بررسی تومور مری مثانه گاو، مجری، ۱۳۵۸.
- سوابق فعالیتهای آموزشی:** دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران - زاهدان.
- تألیفات:** شیمی درمانی دامپزشکی، ترجمه، انتشارات انزلی، فارسی، زیر چاپ. An epidemiologic survey on bovine urinary bladder tumors in Iran تحلیلی بر تومورهای مثانه گاو و هیاتوری انزوتیک در ایران (نهمین کنگره دامپزشکی ایران)، دامپزشکی در خدمت بهداشت و اقتصاد ملی، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی کشتارگاهی تومورهای مثانه گاو در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، پایان نامه، فارسی، ۱۳۶۶. رسوب مواد دارویی و شیمیایی در فرآورده‌های غذایی حیوانات خوراکی، دانشمند، بنیاد مستضعفان، فارسی، ۱۳۶۷.
- آشنایی با زبانها:** انگلیسی
- ۱۹۳۷ شاهین، محمود**
- رشته:** کشاورزی؛ دامپزشکی
- محل کار:** دانشگاه ارومیه - دانشکده دامپزشکی - بخش کلینیکال پاتولوژی ۳-۴۸۱۳۱
- سوابق تحصیلی:** دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸.
- دوره‌های تخصصی:** دوره تخصصی کلینیکال پاتولوژی، تهران -

- ایران. خونشناسی، عملیات آزمایشگاهی در مرکز تشخیص، دانشگاه تهران، تهران - ایران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۴۰ عرفاتی، نصرت

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی
محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تقاطع فلسطین - انقلاب، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ۶۴۶۲۲۲۳
سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴. M.P.H.، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: بیمارستان مرکزی نیروی هوایی آزمایشگاه مواد غذایی، کارشناس طب پیشگیری، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (معاونت پژوهشی)، کارشناس پژوهشی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، مأمور خدمت، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهش)، کارشناس مسئول (رئیس گروه پژوهشی)، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهش)، عضو هیئت علمی، رسمی.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شیوع انگلهای روده‌ای بین دانش‌آموزان دبیرستانهای دخترانه منطقه یک تهران در سال ۱۳۷۱، مجری، ۱۳۷۱. اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران، مقاله. بررسی کیفی آب آشامیدنی از نظر کاتیونها، مقاله. نقش بهداشت عمومی دامپزشکی در سلامت جامعه، مقاله. لزوم تعیین اولویتهای تحقیقاتی، مقاله. بررسی مسائل دامپروری، تحقیق تحلیلی. نقش و اثر سوزن و تزریقات در انتقال بیماری هیپاتیت B و ایدز، مقاله.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۴۱ فولادی نشتا، علی اکبر

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی
محل کار: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم کشاورزی ساری ۶۴۱۶ یا ۵۰۵۰
سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷.

سمینارها: بررسی تغییرات عیار سری منیزیم در تعدادی از گاودارهای شیری اطراف تهران در رابطه با فصول، وضعیتها و گروههای متفاوت زایمانی، بهمن ۱۳۶۷. انتقال جنین در گاو، اتحادیه تعاونیهای گاوداران.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تشریح و فیزیولوژی دام، اصول بهداشت دام، تلقیح مصنوعی، پرورش ماهی، عملیات کشاورزی، دانشگاه مازندران، ساری - ایران.

تألیفات: بررسی تغییرات عیار سرمی منیزیم در تعدادی از گاودارهای شیری اطراف تهران در رابطه با فصول، وضعیتها و

گروههای متفاوت زایمانی، نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۴۲ کیائی، سیدمحمد مهدی

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی
محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی ۹۲۹۵۳۲ - ۹۲۹۵۳۱
سوابق تحصیلی: دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد بهداشت و تغذیه (M.Sc.)، بهداشت عمومی (MPH)، دانشگاه آبردین، دانشگاه تهران، آبردین - انگلستان، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸.

سمینارها: کنگره جهانی دامپزشکی، ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۷۰. کنگره جهانی دامپزشکی، کانادا، ۱۳۶۶. سمپوزیوم بین‌المللی طیور، ۱۳۶۲.

فرصت مطالعاتی: مطالعه و تحقیق در بخش تغذیه، انگلستان، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: سازمان دامپزشکی کشور، کارشناس مسئول درمانگاه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، مربی - استادیار - دانشیار، ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه تاثیر دی کلسیم فسفاتهای ساخت داخل و انواع وارداتی بر میزان رشد غذای خورده شده و ضریب تبدیل جوجه‌های گوشتی، مجری، ۱۳۶۸. بررسی مقایسه‌ای روشهای شیمیایی کنترل مگس در آشپخانه‌های طیور، همکار، ۱۳۶۹. تاثیر کافئین در میزان و درصد جوجه‌های ماده و میزان جوجه‌درآوری در گله‌مرغهای مادر، مجری، ۱۳۷۰. تعیین ارزش بیولوژیکی دی کلسیم فسفاتهای ساخت داخل و مقایسه آن با انواع وارداتی، همکار، ۱۳۶۸. بررسی و مقایسه روشهای مختلف واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل از نظر ایمنی‌زایی، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بهداشت و پرورش، تغذیه، دانشگاه تهران (دانشکده دامپزشکی)، تهران - ایران.

تألیفات: مقایسه تاثیر دی کلسیم فسفاتهای ساخت داخل و انواع وارداتی بر میزان رشد، غذای خورده شده و ضریب تبدیل جوجه‌های گوشتی، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی و مقایسه روشهای مختلف واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل از نظر ایمنی‌زایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه شهید چمران، فارسی، ۱۳۶۷. بررسی تغییر جنسیت ناشی از اوسیتیس در گله تخمگذار، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۶. تاثیر روشهای مختلف نگهداری در میزان تولید مرغهای تخمگذار، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۶. تعیین ارزش بیولوژیکی دی کلسیم فسفاتهای ساخت داخل و مقایسه آن با نمونه‌های وارداتی،

سوابق تحقیقاتی: تاثیر سن و جنس بر روی وزن زنده و وزن قسمتهای مختلف لاشه در پروار بندی طویل المدت، همکار، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: میکروشناسی و بیماریهای میکروبی دام، ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام، اصول معاینه دام، بیماریهای درونی، اصول بهداشت دام، بیماریهای دام و طیور، جنین شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: پاستوریزاسیون کشت مایع و قابلیت نگهداری آن، خلاصه مقاله، ۱۳۶۵. تاثیر سن و جنس بر روی وزن زنده و وزن قسمتهای مختلف لاشه در گوشتی در پروار بندی طویل المدت، دانش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۷۰.

۱۹۴۵ میرازی، ناصر

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۷۰۹۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

دوره‌های تخصصی: فیزیولوژی انسانی، تهران ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی، رئیس، ۱۳۶۷. دانشگاه بوعلی سینا، مدیرکل، ۱۳۶۶. جهاد سازندگی ملایر، عضو شورای مرکزی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: سنجش لیتوم در خون بیماران مانیک دپرسیو، مستول، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: فیزیولوژی زنبورداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۴۶ نوروزیان، ایرج

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، خیابان آزادی - ۹۹۱۸۳۳-۹۳۶۶۷۷

سوابق تحصیلی: دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی MPUM، دانشگاه دیویس کالیفرنیا، دیویس - آمریکا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵.

سمینارها: دومین کنگره بیهوشی دامپزشکی، هلند، ۱۱ تا ۲۳ تیر ۱۳۷۰. نخستین کنگره پژوهشهای علمی، فرهنگی، اسلامی، ورزشی اسب و اسب‌داری، ایران، ۱۸ تا ۲۳ دی ۱۳۶۹. ششمین سمپوزیوم بیماریهای انگشت نشخوارکنندگان، انگلستان، ۱۸ تا ۲۴ تیر ۱۳۶۹. نهمین کنگره دامپزشکی ایران، ایران، ۲۳ تا ۲۷ بهمن ۱۳۶۷. هشتمین کنگره دامپزشکی ایران، ایران، ۱۸ تا ۲۳ شهریور ۱۳۶۵.

مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی مقایسه‌ای روشهای شیمیایی کنترل مگس در آسبیانه‌های طیور، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی، فارسی، ۱۳۶۹. بررسی استفاده از پروتئین تک‌یاخته‌های (S.C.P) در تغذیه طیور، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۴۳ مقدر، نسرین

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشکده دامپزشکی بخش پاتوبیولوژی قسمت انگل شناسی ۲۲۱۰۹ داخلی ۸۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دامپزشکی، دامپزشکی شیراز و بمبئی، شیراز - ایران، بمبئی - هندوستان، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ و ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷.

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، مربی، ۱۳۶۶ تا کنون. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، کارشناسی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: بررسی آلودگی‌های کرمی دستگاه گوارش گوسفند و بز و وفور فصلی آنها در منطقه شیراز، همکار، ۱۳۶۴. بررسی و شناسائی انگل‌های کرمی دستگاه گوارش در شتر و ضایعات پاتولوژیک ناشی از آنها در استان فارس، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: انگل شناسی کرم‌های گرد و بیماریها، انگل شناسی کرم‌های پهن و بیماریها، دانشکده دامپزشکی بخش پاتوبیولوژی، شیراز - ایران.

تألیفات:

Tissue invasive arthropods recovered from camel (*Camelus dromedarius*) with special reference of their incidence and pathogenesis in Shiraz, Iran, tropical animal health and production, English.

Pathology of lung worm disease of sheep associated with *Muellerius capillaris* infection, Journal of veterinary parasitology, English.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۱۹۴۴ مقدم، غلامعلی

رشته: کشاورزی؛ دامپزشکی

محل کار: دانشگاه تبریز ۳۴۰۰۸۱-۹ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳.

سمینارها: هشتمین کنگره دامپزشکی، ایران، ۱۳۶۵.

عالی، ارزیابی دانشکده‌های کشاورزی، ۱۳۶۹ تاکنون. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کمیته تخصصی گروه زراعت و اصلاح نباتات باغبانی، ۱۳۷۰ تاکنون. فرهنگستان علوم ایران، ۱۳۷۰. وزارت جهاد سازندگی، عضو، ۱۳۶۸ تاکنون. دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه زراعت، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: امکان کشت مخلوط، مجری، ۱۳۶۲. مقایسه ارقام مختلف یونجه در منطقه، مجری، ۱۳۶۱. بررسی کشت مخلوط، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زراعت تکمیلی، زراعت مخلوط، توان تدریس، زبان تخصصی، کشاورزی تطبیقی، پروسمینار، مباحث نوین در زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. زراعت عمومی، دیمکاری، غلات، مرتعداری، زراعت غلات، دانشگاه تهران، مامازند - ایران.

تألیفات: بررسی در آبیاری و میزان کود در عملکرد برخی ارقام ذرت، پژوهش و سازندگی، وزارت جهادسازندگی، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی تولید محصول در زراعت مخلوط، پژوهشنامه خبری، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۶۸. روش تحقیق در زراعت مخلوط، کشاورزی و دام، وزارت جهادسازندگی، فارسی، ۱۳۷۰. کاربرد آزولا و کنترل علفهای هرز مزارع برنج، علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی تاریخهای کاشت و مقادیر بذر روی عملکردانه برخی ارقام گندم، علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۶. کشت مخلوط دواریته گندم، علوم و صنایع کشاورزی، دانشگاه فردوسی، فارسی، ۱۳۶۶.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

سوابق اشتغال: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، مربی، استادیار، دانشیار، سرپرست دوره‌های تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی، ۱۳۵۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: زخم عفونی و ارزیابی شیوه‌های مختلف درمان آن در اسب، ۱۳۶۹. ارزیابی بالینی جراحی جراحات سطحی بافت شش‌خاکی پا در اسب، ۱۳۶۹. ارزیابی بالینی جراحی تورم بورس چادرینه بزرگ در گاو. پیوند پوست منگنه‌ای (Punch graft) در زخمهای اندامهای حرکتی اسب، ۱۳۶۹. ارزیابی بالینی بیحسی موضعی داخل وریدی در دامهای بزرگ، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول طبرجمی‌هوشبری، طبرجمی عمومی دام، عملیات درمانگاهی طبرجمی، آمار حیاتی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

تألیفات: تعیین شاخصهای اپی‌دمیولوژیک برای پروتئین تام پلاسما و فیبرینوژن در تشخیص بیماری تورم ضربه‌ای نگاری و پرده صفاق در گاو. ارزیابی مقایسه‌ای اثر بیحسی لیدوکائین و زایلازین از طریق اپی‌دورال در گاو. ارزیابی بستن شکاف لاپاراتومی بدون بخیه نمودن پرده صفاق در گوسفند. ارزیابی مقایسه‌ای سه روش ایجاد همدمانی انتها به انتها در روده گوسفند (معرفی روش)، ۱۳۶۹. ارزش درمانگاهی تورم جراحی (Surgical Mesh) در ترمیم عیوب وسیع جدار حفره بطنی دامهای بزرگ، ۱۳۶۹. کنترل بیماریها. مراقبت از زخم در دامهای بزرگ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آمریکا

دیمکاری

۱۹۴۷ مظاهری، داریوش

رشته: کشاورزی؛ دیمکاری

محل کار: دانشگاه تهران ۳۹۱۸۴۶

سوابق تحصیلی: فوق تخصص دیمکاری، دانشگاه ایالتی اورگن کاروالیس آمریکا، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دکترای زراعت، ریدینگ، ریدینگ - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸. کارشناسی ارشد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹. کارشناسی زراعت، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

دوره‌های تخصصی: Basics of Mycorrhizas & It's Biotechnology

دهلی نو - هندوستان، ۷ تا ۲۲ اسفند ۱۹۸۹.

سمینارها: سمپوزیوم مخلوط در نواحی نیمه‌خشک، تانزانیا، ۱۹۷۶. دهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، ایران، ۵ تا ۱۰ شهریور ۱۳۷۰.

فرصت مطالعاتی: بررسی بیولوژیکی کشت مخلوط، آمریکا کوروالیس، دانشگاه تهران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دفتر نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش

رادیوانستیمتری چوب

۱۹۴۸ پارسا پژوه، داود

رشته: کشاورزی؛ رادیوانستیمتری چوب

محل کار: دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی ۲۳۰۴۵

سوابق تحصیلی: فوق تخصص رادیوانستیمتری چوب، موسسه تحقیقات چوب و جنگل، زوریخ - سوئیس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دکترای تکنولوژی چوب، دانشکده علوم، نانسی - فرانسه، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی ارشد بیولوژی - چوبشناسی، دانشکده علوم، نانسی - فرانسه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶. کارشناسی جنگل و مرتع، کرج - ایران، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴.

دوره‌های تخصصی: آناتومی و رادیودانستیمتری چوب، زوریخ

- سوئیس، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵. تحصیلات عالی (بیولوژی، فیزیولوژی گیاهی، نانسی - فرانسه، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸. دکترای فیزیک - مکانیک چوب، نانسی - فرانسه، ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰. فوق لیسانس بیولوژی و

چوبشناسی، نانسو - فرانسه، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹.

سمینارها: آناتومی چوب و حفاظت چوب، فرانسه، ۱۹۹۲.
حفاظت چوب، کانادا، ۱۹۹۰. حفاظت چوب، یوگسلاوی، ۱۹۸۶.
حفاظت چوب، سوئد، ۱۹۸۳. آناتومی چوب، انگلستان، ۱۹۷۹.
فرصت مطالعاتی: چوبشناسی و علوم چوب، سوئیس - زوریخ،
دانشگاه تهران، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵.

سوابق اشتغال: دانشکده منابع طبیعی، رئیس دانشکده، ۱۳۵۸ تا
۱۳۶۴. معاون دانشکده، معاون پژوهشی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. معاون
دانشگاه تهران، معاون آموزشی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳. معاون دانشگاه
تهران، معاون اداری، مالی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تهران، دانشکده
منابع طبیعی، استاد، ۱۳۶۴ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی امکان استفاده از نی زارهای هورالعظیم،
مجری، ۱۳۶۶. بررسی مجموعه مقاطع میکروسکوپی و
ماکروسکوپی چوبهای ایران، مجری، ۱۳۶۳. بررسی دوام طبیعی
چوبهای راش و توسکا، مجری، ۱۳۶۵. بررسی تاثیر دو ماده
حفاظتی بر روی چوب، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: چوبشناسی، تشریح و تشخیص
چوب، حفاظت چوب، شناخت چوبهای تجارتي جهان، دانشگاه
تهران - کرج - ایران.

تألیفات: صنایع چوب، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۵۷. اطلس
چوبهای شمال ایران چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
تهران، ۱۳۶۸. تکنولوژی چوب چاپ اول و دوم (باجدیدنظر)،
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی
آشنایی با کشورها: سوئیس؛ فرانسه

زراعت

۱۹۴۹ دولتشاهی، محمدحسین

رشته: کشاورزی؛ زراعت

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان دانشگاه زنجان ۱۰۴-۲۷۰۰
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زراعت، ۱۳۵۲. کارشناسی
زراعت، آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۳۴۶.

فرصت مطالعاتی: عوامل موثر در افزایش عملکرد دیم غلات،
دانشگاه آنکارا، دانشگاه زنجان، شهریور ۱۳۶۵ تا فروردین ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، عضو هیئت
علمی، ۱۳۵۴ تا کنون. دانشکده کشاورزی ارومیه، عضو هیئت علمی،
۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. طرح کشت و صنعت دامپروری سمنان، سرپرست
کشت، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه ارقام ذرت شیرین، همکار، ۱۳۷۱.
مقایسه ارقام گندم آبی جهت رقم مناسب برای منطقه زنجان، مجری،

۱۳۶۹. نحوه و زمان آماده کردن زمین در سال آیش، مجری، ۱۳۶۵.
سوابق فعالیتهای آموزشی: کارورزی، زراعت نباتات، زراعت و
حبوبات، زراعت نباتات علوفه‌ای، زراعت نباتات صنعتی، زراعت و
اصلاح نباتات، زنجان، زنجان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی
آشنایی با کشورها: ترکیه

۱۹۵۰ ذاکر، مسعود

رشته: کشاورزی؛ زراعت

محل کار: مجتمع آموزش عالی شاهرود ۵-۳۳۳۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد گیاهپزشکی، دانشگاه کشاورزی
و تکنولوژی کانپور، کانپورهندوستان، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵. کارشناسی
کشاورزی و دامپروری، دانشگاه کشاورزی و تکنولوژی کانپور، کانپور -
هندوستان، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳.

دوره‌های تخصصی: دوره بازآموزی آمار و احتمالات، اصفهان
ایران، ۱۵ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۶۹.

سمینارها: مقاله‌ای درخصوص پیدایش اندام جنسی قارچ سفیدک
داخلی خیار در استان هرمزگان، ایران، ۱۰ تا ۱۵ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: مجتمع آموزش عالی شاهرود، عضو هیئت علمی،
۱۳۷۱ تا کنون. مرکز تحقیقات کشاورزی استان گرگان و گنبد، کارشناس
ارشد بیماریهای گیاهی، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱. مرکز تحقیقات کشاورزی
استان هرمزگان، کارشناس ارشد بیماریهای گیاهی، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی بیولوژی بیماری سفیدک داخلی
خیار در استان هرمزگان، مجری مسئول، ۱۳۶۷. طرح بررسی مقاومت
ارقام نخود سفید به برق‌زدگی، مجری مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: قارچ‌شناسی و بیماریهای گیاهی،
مجتمع آموزش عالی شاهرود.

تألیفات: پیدایش اندامهای جنسی قارچ
Pseudopouospars Cubensis عامل بیماری سفیدک داخلی خیار در
استان هرمزگان، بیماریهای گیاهی، موسسه بررسی آفات و بیماریهای
گیاهی، فارسی، دی ماه ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۵۱ رحیم زاده خوئی، فرخ

رشته: کشاورزی؛ زراعت

محل کار: دانشگاه تبریز ۲۲۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه راینیش
فردریک ویلهلم، بن - آلمان، ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲. دکترای زراعت،
دانشگاه راینیش فردریک ویلهلم، بن - آلمان، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵.

دوردهای تخصصی: روشهای تحقیق، برلین - آلمان غربی،
۱۳۵۱.

فرصت مطالعاتی: اثر شوری بر رشد و نمو و متابولیسم مواد

، IAG ، ۱۳۶۷ .

سمینارها: تکنولوژی بذر ، کنفرانس بین‌المللی ، هندوستان ، ۱۹۹۰ . کنفرانس بین‌المللی دیسکهای آب و هوایی در تولیدات محصولات زراعی ، استرالیا ، ۱۹۹۰ . سویمن کنفرانس علم علفهای هرز مناطق حاره ، مالزی ، ۱۹۹۰ . اولین کنگره بین‌المللی کنترل علفهای هرز ، استرالیا ، ۱۹۹۲ . اولین کنفرانس بررسی مسائل دیم ایران ، ایران ، ۱۳۶۹ .

سوابق اشتغال: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشیار و معاونت آموزشی دانشگاه ، ۱۳۶۶ تا کنون .

سوابق تحقیقاتی: بررسی تراکم کشت فواصل ردیف و کنترل علف های هرز در عملکرد و اجزا عملکرد گندم سلقانی ، مجری ، ۱۳۶۷ . بررسی اثر پتانسیل‌های مختلف ناشی از شوری و PEG بر جوانه‌زنی ارقام بومی دیم شمال خراسان ، مجری ، ۱۳۶۷ . بررسی از تاریخ و ارتفاع برداشت علفه بهاره جو در عملکرد و اجزای عملکرد جو ، مجری ، ۱۳۶۹ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: مباحث نوین سمینار ، فیزیولوژی علفهای هرز ، فیزیولوژی نقشهای محیطی ، فیزیولوژی گیاهان تکمیلی ، فیزیولوژی گیاهان زراعی ، زراعت عمومی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد - ایران .

تألیفات: مطالعه عملکرد و اجزا آن در کشت مخلوط ذرت ، آفتابگردان و سویا ، ۱۳۷۱ . کشت مخلوط سیب زمینی با ذرت آفتابگردان . اثر پتانسیل‌های مختلف حاصل از پلی‌اتیلین گلايکول و کلوروسدیم توام با درجه حرارت به جوانه‌زنی توده‌های گندم دیم ، ۱۳۷۰ . مدل‌سازی کامپیوتری و کشاورزی نیوار ، ۱۳۶۹ . واکنش گندم در مقابل دمای بالا و تنش رطوبت ، ۱۳۶۹ . کنترل علف های هرز در زمین آیش با تاکید بر کنترل پیچک ، ۱۲۳ ، ۱۳۶۹ . علف های هرز و کنترل آنها ، جهاد دانشگاهی ، فارسی ، ۱۳۷۰ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۹۵۳ **قلاوند ، امیر**

رشته: کشاورزی ؛ زراعت

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس ۶۳۹۱۹۶-۶۳۱۷۴۵

سوابق تحصیلی: دکترای زراعت (اگرونومی) ، دانشگاه بون کلتور، وین - اطریش ، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ . کارشناسی ارشد زراعت (اگرونومی) ، دانشگاه پروجا ، پروجا - ایتالیا . کارشناسی زراعت (اگرونومی) ، دانشگاه پروجا ، پروجا - ایتالیا ، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ .

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی ، مدیر ، ۱۳۶۷ تا کنون . دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی ، معاون پژوهشی دانشکده ، ۱۳۶۷ تا کنون . دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی ، مدیر گروه زراعت ، ۱۳۶۶ تا کنون .

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاثیر روش کشت بر توده‌های مختلف

معدنی در نخودهای ایرانی ، آلمان - برلین ، دانشگاه تبریز ، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۵ . برای بررسی اثر شوری بر رشد و نمو بیوماس ، توزیع و جابجایی یونی در نخودهای ایرانی ، آلمان - برلین ، دانشگاه تبریز ، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ . اصلاح سیب زمینی ، آمریکا - کارولینای شمالی ، دانشگاه تبریز ، ۱۳۵۴ تا یکسال .

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، دانشیار ، ۱۳۴۹ تا کنون . دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، استادیار ، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹ . دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، معلم ، ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸ .

سوابق تحقیقاتی: تاثیر کشت مخلوط یونجه - لاکتیل بر روی عملکرد علفه و صفات مرتبط با آن ، همکار ، ۱۳۶۹ . بررسی اثر تراکم بذر و فاصله خطوط کاشت بر روی عملکرد سورگرم علفه‌ای ، همکار ، ۱۳۷۰ . چگونگی محصول دهی سیب زمینی پس از دادن نور و حرارت به غده‌های بذری ، مجری ، ۱۳۷۰ . اثر آب رودخانه آجی‌چای بر گیاهان مهم زراعی در مرحله رویشی ، مجری ، ۱۳۷۰ . تراکم و تغییرات تعداد روزنه‌های برگ نخود ، همکار ، ۱۳۶۴ .

سوابق فعالیتهای آموزشی: زراعت پیشرفته ، زراعت گیاهان صنعتی ، زراعت نباتات علفه‌ای ، زراعت حبوبات ، کنترل و گواهی بذر ، زراعت تکمیلی ، تکنولوژی بذر ، دانشگاه تبریز ، تبریز - ایران .
تألیفات: تجزیه پایداری ارقام گندم پائیزه و تاثیر سطوح مختلف تراکم بذر روی عملکرد در برخی از نقاط دیمکاری ، مجله دانش کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، فارسی ، ۱۳۶۹ . اثر شوری بر رشد و نمو ، تولید بیوماس ، توزیع و جابجایی یونی در ارقام نخودهای ایرانی ، پژوهش ، دانشگاه تبریز ، فارسی ، ۱۳۶۸ . بررسی عملکرد ارقام یونجه در منطقه تبریز ، مجله دانش کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، فارسی ، ۱۳۶۸ . تغییرات تراکم روزنه‌های برگ نخود ، علوم کشاورزی ایران ، دانشگاه تهران ، فارسی ، ۱۳۶۵ . اصلاح و توسعه کشت حبوبات در تبریز ، گزارشات سالیانه طرح حبوبات ، فارسی ، ۱۳۵۶-۱۳۴۸ . مقایسه عملکرد علفه تر و خشک پنج رقم یونجه در منطقه تبریز ، مجله علمی کشاورزی ، دانشگاه شهید چمران ، فارسی ، ۱۳۶۳ .

آشنایی با زبانها: انگلیسی ؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۱۹۵۲ **رحیمیان مشهدی ، حمید**

رشته: کشاورزی ؛ زراعت

محل کار: دانشگاه فردوسی - دانشکده کشاورزی و معاون

آموزشی ۸۰۸۶۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای زراعت ، دانشگاه ایالتی یوتا ، لوگان - یوتا ، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ . کارشناسی ارشد کشاورزی ، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا - فرزنو ، فرزنو - آمریکا ، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ . کارشناسی کشاورزی ، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا - فرزنو ، فرزنو - آمریکا ، ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ .

دوره‌های تخصصی: دوره یکماهه تولید محصولات گلخانه‌ای

رشته: کشاورزی؛ زراعت و اصلاح نباتات

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی ۲۳۳۶۷

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶. کارشناسی کشاورزی

عمومی، مدرسه عالی کشاورزی، همدان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سینارها: کنفرانس بین‌المللی غلات، ایران، دی ۱۳۶۷.

سوابق اشتغال: جهاد سازندگی استان همدان، مسئول زراعت

استان، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر کودسرك در مراحل مختلف رشد گندم،

همکار، مهر ۱۳۶۸. بررسی اثر تراکم بذر و کازنبرد علفکش روی

عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام جو در اسدآباد همدان، مجری، مهرماه

۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طرح آزمایشات، فیزیولوژی گیاهان

زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد. فیزیولوژی رشد ونمو،

دانشگاه رازی، باختران. زراعت عمومی ژنتیک، طرح آزمایشات

کنترل و گواهی بذر عملیات کشاورزی، زراعت عمومی، کاروزی،

همدان - ایران.

۱۹۵۶ مهدوی صفا، داود

رشته: کشاورزی؛ زراعت و اصلاح نباتات

محل کار: دانشگاه تبریز - آموزشکده کشاورزی مراغه

۰۴۲۲۱۰۷۴۹۷، ۳۹۹۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد اصلاح نبات، دانشگاه تبریز،

تبریز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸. کارشناسی زراعت و اصلاح نبات،

دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی دانشگاه تبریز (بخش طرحها و

تحقیقات)، پژوهشگر، ۱۳۶۶ تا حدود یکسال.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر هورمونهای مختلف در سبب زمینی،

همکار، ۱۳۶۶. بررسی چند صفت در ارتباط با مقاومت به خشکی و

سرماي زمستانه در واریته‌های گندم معمولی به روش دی‌آلل، مجری،

۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زراعت عمومی، زراعت خصوصی،

اصول مبارزه با علفهای هرز، آموزشکده کشاورزی مراغه، مراغه.

تالیفات: مطالعه صفات مقاومت به خشکی و سرماي زمستانه در

چند واریته گندم معمولی به روش دی‌آلل، مجله دانش کشاورزی،

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

کشاورزی

۱۹۵۷ افتخارزاده، محمدصادق

زعفران ایران، مجری، ۱۳۶۸. تاثیر پارامترهای اقلیمی بر عملکرد

دانه گندم دیم و آبی در منطقه کرج، مجری، ۱۳۶۹. بررسی تاثیر کود.

بیولوژیکی و کود استاری ازته بر سوشهای مختلف باکتری و عملکرد

سویا در منطقه نیمه‌خشک کرج، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اکولوژی گیاهان زراعی، سمینار ۱ و

۲، زراعت تکمیلی، اکوفیزیولوژی، زراعت گیاهان دارویی، توان

تدریس، اکوفیزیولوژی، مسئله مخصوص، اثر تنشهای محیطی بر

گیاهان، جلسه بحث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تالیفات: فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی، آماده برای چاپ.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی؛ ایتالیایی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ اتریش؛ ایتالیا

۱۹۵۴ مسگرباشی، موسی

رشته: کشاورزی؛ زراعت

محل کار: دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده کشاورزی

۳۰۰۱۱-۱۲-۱۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تبریز، تبریز

- ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰. کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه

شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده کشاورزی،

مریی، ۱۳۷۰ تا کنون. دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده کشاورزی،

کارشناس آموزشی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه شهید چمران اهواز

حوزه معاونت پژوهشی، کارشناس پژوهشی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ رسمی.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر مقادیر مختلف کود ازته و میزان‌های

(دوره‌های) متفاوت آبیاری روی عملکرد ذرت دانه‌ای، مجری، موسی

مسگرباشی، دکتر آبیاری، دکتر مقدم، دکتر شکیب. گزارش علمی

معرفی سه رسم گیاهان علوفه‌ای از جنس Brassica و گزارش نتایج

پژوهش‌های مقدماتی آنها در خوزستان، مجری، دکتر علی کاشانی،

دکتر جعفر بحرانی، خلیل عالمی، سعید و موسی مسگرباشی.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عملیات کشاورزی، زراعت غلات،

عملیات فیزیولوژی گیاهان زراعی، عملیات نباتات صنعتی، دانشگاه

اهواز، اهواز - ایران.

تالیفات: تاثیر کود سرک ازته روی عملکرد و پروتئین دو رقم گندم

در اهواز، مجله علمی کشاورزی، دانشگاه تهران. نقش فسفر

در اراضی دیم و آبی، کتاب، ۱۳۶۹. گزارش علمی، معرفی سه رقم

گیاهان علوفه‌ای از جنس، مجله علمی کشاورزی، دانشگاه شهید

چمران، ۱۳۶۵.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

زراعت و اصلاح نباتات

۱۹۵۵ دلجو، علی

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه تبریز آموزشکده کشاورزی مراغه ۷۴۹۷-۳۹۹۳
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - باغبانی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. کارشناسی مهندسی کشاورزی - باغبانی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷.
سوابق اشتغال: آموزشکده کشاورزی مراغه، پژوهشگر، ۱۳۶۹ تاکنون. آموزشکده کشاورزی مراغه، کارشناس آموزشی و مسئول روابط عمومی و تاسیسات، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق تحقیقاتی: برآورد عملکرد زعفران زراعتی در شرایط اکولوژیکی منطقه مراغه و انجام تیمارهای درسه سطح، مجری، ۱۳۷۰. تعیین حدود مقاومت به سرمای زمستانه در چند اریته از انگور و بررسی آسیب پذیری و امکان بازسازی بافت ها برحسب شدت ومدت سرما، مسئول طرح، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ماشینهای کشاورزی ۱، باغبانی عمومی، کارآموزی، کارورزی، ماشینهای کشاورزی، باغبانی عمومی، عملیات کارگاهی، کارورزی، دانشگاه تبریز.

تألیفات: هرس و هدایت و مرض ESCA، هرس و هدایت مرض، فارسی، ۱۳۶۶. زعفران در منطقه مراغه، زعفران زراعتی، فارسی، ۱۳۶۹. مکانیزاسیون و ماشین آلات، جزوه، فارسی، ۱۳۵۹. باغبانی عمومی، جزوه، فارسی، ۱۳۷۱. موتورها و تراکتورها، جزوه، فارسی، ۱۳۷۰. اکولوژی، جزوه، فارسی، ۱۳۷۰. ماشینهای کشاورزی، کتاب، آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۵۸ امانلو، حمید

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد دامپروری، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. کارشناسی دامپروری، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲. دانشگاه زنجان، سرپرست امور پژوهشی، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشگاه زنجان، سرپرست مزرعه گاوداری، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی رشد وبازده غذایی جوجه های گوشتی، مجری، ۱۳۷۱. تاثیر پودر ماهی و متوتین روی غلظت ازت و اوره خون گوساله در حال رشد، مجری، ۱۳۶۸. کاربرد ضایعات ماروکانی در تغذیه جوجه های گوشتی، مجری، ۱۳۶۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول تغذیه شناخت مواد خوراکی جیره پرورش گاو شیری بر روی مسائل دامپروری، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

تألیفات: راهنمای تغذیه طیور، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۱.

اهمیت پروتئین مواد خوراکی در نشخوارکنندگان، جهاد دانشگاهی زنجان، فارسی، ۱۳۷۰. انرژی قابل متابولیسم در تغذیه نشخوارکنندگان، جهاد دانشگاهی زنجان، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۵۹ بزرگزاده، میرعمادالدین

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان دانشگاه زنجان ۲۷۰۰۱-۴

سوابق تحصیلی: دکترای زراعت، دانشگاه یوستوس لیپینگ، گیسن - فرانکفورت، ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵. کارشناسی ارشد کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یوستوس لیپینگ، گیسن - آلمان، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲. کارشناسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یوستوس لیپینگ، گیسن - آلمان، ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰.

فرصت مطالعاتی: بررسی مشکلات علف هرز و طرق مبارزه با آن، آلمان گیسن، دانشگاه زنجان، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، مدیر گروه، رسمی. مجتمع آموزش عالی زنجان، مسئول مجتمع، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. دانشکده کشاورزی زنجان، معاون آموزشی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه ارقام ده رقم ذرت علوفه ای در زنجان، مجری. بررسی کشت ذرت دانه ای در زنجان، مجری، ۱۳۵۸. امکان کشت ذرت سیلوئی بعد از برداشت غلات دانه ریز در زنجان، مجری، ۱۳۶۱. امکان کشت زعفران در زنجان، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زراعت عمومی، ژنتیک، زراعت نباتات صنعتی، زراعت نباتات علوفه ای، زراعت غلات، دانشگاه زنجان، زنجان ایران.

تألیفات: اهمیت فضای سبز در سلامت محیط زیست و لزوم حفظ و نگهداری آن، اطلاعات، شهرداری تهران، فارسی، ۱۳۷۱. بررسی مشکلات کشت ذرت در زنجان، دانشگاه زنجان، فارسی، ۱۳۶۲. مقایسه روشهای مختلف آبیاری اندازه گیری آب مصرفی در حد اپتیمم برای زراعت مختلف: علمی کشاورزی، کوهلر، آلمانی، ۱۹۷۴.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۱۹۶۰ شاه چراغی، محبوبه

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: زنجان دانشگاه زنجان دانشکده کشاورزی ۲۷۰۰۱-۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد گیاهپزشکی بیماریها، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

دوره های تخصصی: نماتولوژی، شیراز ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سمینارها: کنگره گیاهپزشکی، ایران.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد، مدرس، ۱۳۶۴ تاکنون. دانشگاه

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم کشاورزی ۵۰۵۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی باغبانی، دانشگاه اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶. کارشناسی ارشد باغبانی (میوه کاری)، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

دوره‌های تخصصی: آموزش کیوی فروت، Paul Merston North - نیوزلند، ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲.

سمینارها: هفتمین کنگره گیاه پزشکی، ایران، ۱۳۶۶. نهمین کنگره گیاه پزشکی، ایران، ۱۳۶۸. دومین سمینار مرکبات، ایران، ۱۳۶۸. سمپوزیوم مرکبات، ایتالیا، ۱۹۹۲. سمپوزیوم بیماریهای ویروسی مرکبات، هلند، ۱۹۹۲.

سوابق تحقیقاتی: ریشه‌زائی قلم خشبی و نیمه خشبی کیوی فروت، مجری، ۱۳۶۸. اثر فواصل کاشت روی عملکرد بادام زمینی، مجری، ۱۳۶۹. اثرات مراحل مختلف برداشت روی کیفیت میوه مرکبات، مجری، ۱۳۶۸. بررسی اثرات امراض ویروسی روی کیفیت میوه مرکبات، مجری، ۱۳۷۰. کشت بافت و کالوس کیوی فروت، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ساری.

تألیفات: علل خشکیدگی درختان آلو و گوجه در مازندران، همکار، Agronomy journal، ۱۹۹۲. تعیین دورآبیاری مرکبات در ساری، مجله علوم و صنایع غذایی کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۸. مقایسه عملکرد توت فرنگی در مازندران، مجله علوم و صنایع غذایی کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۸. اثر امراض ویروسی روی کیفیت میوه مرکبات، سمپوزیوم بیماری ویروسی، انگلیسی، ۱۹۹۲. تعیین کیفیت میوه مرکبات در ساری، مجله مرکبات کالیفرنیا، انگلیسی، ۱۹۹۲. بررسی پیوند تاجی پرتقال تامون ناول، خودم، فارسی، ۱۳۶۹. کشت گیاهان بدون خاک (هیدروپونیک)، خودم، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با کشورها: نیوزیلند

۱۹۶۳ عراقی، محمد

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان دانشگاه زنجان
۰۲۸۲۱-۲۷۰۰۱-۵

سوابق تحصیلی: زنبورداری تحقیقات، دانشگاه تاماگاوا، توکیو - ژاپن، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه تگزاس، گندگنویل - آمریکا، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی کشاورزی دامپروری، دانشگاه تبریز، کرج - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰.

فرصت مطالعاتی: زنبورعسل، ژاپن توکیو، وزارت علوم، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان، عضو هیئت علمی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۱. ادامه تحصیل در دانشگاه گینگزویل آمریکا، دانشجو، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. سازمان مرکزی تعاون روستائی، کارشناس، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

زنجان، مدرس، ۱۳۶۲. تاکنون. آموزش و پرورش، مدرس، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. تربیت معلم، مدرس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی انتشار نماتد ساقه پیونجه در استان زنجان، مجری، ۱۳۶۶. اثر دارویی آرتروفرا روی نماتدمولد غده، مجری، ۱۳۵۶. بررسی انتشار نماتدمولد غده در جنوب ایران، مجری، ۱۳۵۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره‌شناسی، بیماریهای مقدماتی، بیماریهای محصولات زراعی، کنترل علفهای هرز، آفات محصولات زراعی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

تألیفات: انتشار ساقه پیونجه در استان زنجان، مجله علوم کشاورزی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۰. انتشار نماتد مولد غده در جنوب ایران، شماره‌های گیاهی، معصومی. ترجمه کتاب بیماریهای گندم، شاهچراغی معصومی، انگلیسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۶۱ ضیاتباراحمدی، میرخالق

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه مازندران ۲۳۱۲۱

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه ایالتی یوتا، لوگان - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، دانشگاه ایالتی کلرادو، وندت کولینس - آمریکا، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی آبیاری، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: سمینار کیفیت آب تهران، ایران، ۱۳۷۰. سمینار آبیاری کرمان، ایران، ۱۳۷۰. سمینار پیشروی آب دریای خزر، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی و برآورد محل لایه غیرقابل نفوذ، مجری، ۱۳۷۱. بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری، مجری، ۱۳۶۹. برنامه‌ریزی آبیاری مرکبات در منطقه ساری، مجری، ۱۳۶۸. مطالعه زهکشی زمین جدید دانشکده کشاورزی، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آبیاری بارانی، دانشگاه تهران، تهران - ایران. زهکشی تکمیلی، رابطه آب و خاک و گیاه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران. هیدرولوژی مهندسی، دانشگاه مازندران، بابل - ایران. بهره‌بردار از آبهای زیرزمینی، اصول و روشهای آبیاری، مدیریت آبیاری، زهکشی در مزرعه، دانشگاه مازندران، ساری - ایران.

تألیفات: آبیاری قطره‌ای، دانشگاه مازندران، ۱۳۷۱. آبیاری بارانی، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۰. آبیاری برنج، جهاد دانشگاهی، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۶۲ عبدی، ناصر

سوابق تحقیقاتی: بررسی کودهای یاتوده بومی زنبورعسل زنجان، مجری، ۱۳۶۷. کریستالیزاسیون عسل، مجری، ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زنبورعسل، تغذیه دام، مرغداری، اصلاح نژاد، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

تألیفات: بررسی درختان میوه، سیب و گلابی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۵. چاپ اول، ۱۳۶۴. چاپ دوم، ۱۳۷۱. چاپ سوم.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۹۶۶ ملکی میلانی، حسن

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی ۸۹-۸۱-۳۴۰۰۸۱ داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای زیست شناسی جانوری (گرایش حشره‌شناسی) دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸.

کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵. کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳.

سمینارها: سومین کنگره گیاه‌پزشکی، ایران، ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۳۴۹. دومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، ایران، ۲۲ تا ۲۵ شهریور ۱۳۴۸.

فرصت‌مطالعاتی: تحقیق در مورد بیماری گسجی شدن (Sac brood) زنبورعسل و حشرات گرده‌افشان، آمریکا - ایالت آیداهو شهر مسکو، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. تحقیق در مورد مبارزه میکروبیولوژیک با آفات گیاهی، فرانسه - ورسای، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار - مدیر گروه گیاه‌پزشکی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار - سرپرست موقت دانشکده کشاورزی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹. دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار - معاون دانشکده، ۱۳۵۸. دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی، دانشیار، ۱۳۵۴ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: شناسایی فون حشره‌ای مزارع پیاز آذربایجان، همکار، ۱۳۷۰. جمع‌آوری و شناسایی سخت بالپوشان مفید ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان، مجری، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره‌شناسی ۲، آفات درختان جنگلی، بیماریهای ویروسی حشرات، حشره‌شناسی پزشکی، آفات غلات، آفات انباری، حشره‌شناسی و دفع آفات، اصول رده‌بندی حشرات، بندهای زیان آور، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: روشهای جمع‌آوری، نگهداری و بررسی حشرات، پشتاز علم، ۴، فارسی (از انگلیسی)، ۱۳۷۱. فرمونهای حشرات، پشتاز علم، ۱، فارسی (از انگلیسی)، ۱۳۷۰. پدیده چندشکلی و زیست شناسی ملخهای مهاجر، ۱۸۳-۲۱۸۳، دانشگاه تبریز، فارسی (از فرانسه)، چاپ اول ۱۳۵۴، چاپ دوم ۱۳۷۱.

Elevage de la noctuelle du chou sur milieu artificiel, Ann.Soc.ent.

۱۹۶۴ قریشی، سید غلامرضا

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: بیرجند آموزشکده کشاورزی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کشاورزی، دانشگاه لوون، لوون - بلژیک، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی علوم زراعی، مشهد - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۴.

سوابق اشتغال: آموزشکده کشاورزی، عضو هیئت علمی، ۱۳۷۱ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات انبار بر روی میزان سدیم و پتاسیم، فسفردر شرایط معمولی انبار، همکاری. بررسی اثرات استیلن در رسیدگی سیب و گلابی در دوران انبار، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آموزشکده کشاورزی، بیرجند.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: بلژیک

۱۹۶۵ گریگوریان، وازگین

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه تبریز ۴۰۴ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کشاورزی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳. کارشناسی ارشد بیولوژی گیاهی، دانشگاه بوردو ۱، بوردو - فرانسه، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰. دکترای فیزیولوژی درختان میوه، دانشگاه بوردو، بوردو - فرانسه، ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲.

سمینارها: سمینار ژنتیک ایران، ایران، ۱۳۵۳. سمینار بادامکاری در حوزه دریای مدیترانه، فرانسه، ۱۹۷۴. سمینار علل خشکیدگی بادام و زردآلو، ایران، ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، کارشناس آموزش عملی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۵۶ تاکنون.

سوابق تحقیقاتی: طرح اصلاح بادام در منطقه آذربایجان، مسئول، ۱۳۵۴. طرح اصلاح باغداری منطقه اهر، مسئول، ۱۳۶۸. ۵ طرح

توزیع آبهای شیرین در آبخانه شور، آمریکا.

تألیفات: هیدرولیک کاربردی جلد اول، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۷۶. هیدرولیک کاربردی جلد دوم، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۷۶. هیدرولوژی مهندسی جلد اول، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۸۰. هیدرولوژی مهندسی جلد دوم، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۸۰. کلیات سدها، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۹۶۹ نیشابوری، اصغر

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه تبریز ۹ (۱۳۴۰-۰۸۱)

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴. کارشناسی ارشد اکولوژی گیاهی، دانشکده علوم، مون‌پلیه - فرانسه، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۴. دکترای اکولوژی گیاهی، دانشکده علوم، مون‌پلیه - فرانسه، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶.

سمینارها: کنگره جغرافیا، مشهد - ایران، ۲۴ تا ۲۷ خرداد ۱۳۶۶. کنگره محیط زیست یونسکو، مسکو - روسیه، ۱ تا ۷ شهریور ۱۳۶۵. کنگره جغرافیا، اصفهان - ایران، ۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۳۵۷. کنگره سالانه جغرافیا، تهران - ایران، ۲۲ تا ۲۵ شهریور ۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: اکولوژی گیاهی، ریورساید - آمریکا، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶. اکولوژی گیاهی، سندایی - ژاپن، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده علوم - دانشگاه تبریز، استاد، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده علوم - دانشگاه تبریز، دانشیار، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۹. دانشکده علوم - دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. دانشکده علوم - دانشگاه تبریز، مدرس پیمانی، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸.

سوابق تحقیقاتی: بررسی بادهای ارومیه، منجری، ۱۳۵۴. بررسی بادهای تبریز، منجری، ۱۳۵۳. طرح بررسی اقلیم ایران با کلیه مردم منجری، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: زیست شناسی عمومی، آناتومی گیاهی، اکولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. اقلیم شناسی، اکولوژی عمومی، اکولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: کتاب اکولوژی عمومی جلد ۱، ۱۳۶۴. کتاب بررسی و نقد نظریه‌های تکاملی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۹۷۰ ولی زاده، مصطفی

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی داخلی ۴۱۶

France, Soc. ent. France, Paris, France, 1971.

Sur quelques caracteres de la virose cytoplasmique de la noctuelle du chou ..., Entomophaga, Francois, France, 1970.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

۱۹۶۷ نامجویان، محمدحسین

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای

علمی و صنعتی ایران - مرکز شیراز

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه گوتنبرگ، گوتنبرگ - آلمان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه گوتنبرگ، گوتنبرگ - آلمان، ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶.

سمینارها: اولین کنگره علوم زراعی ایران، ایران، ۱۳۷۲.

سوابق اشتغال: مسئول کشاورزی طرح کاد استان فارس، مسئول، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. مسئول کشاورزی کمیته امداد امام شیراز، ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: بررسی اثرات مواد تنظیم‌کننده رشد و ازت بر عملکرد گندم قدس در فارس، منجری، ۱۳۷۰. کنترل برگ‌خوار نارون به روش شیمیایی، منجری، ۱۳۷۰. اثرات الکتروچیرکیت اسید بروی زمان برداشت و کیفیت لیموی آب شیراز، منجری، ۱۳۶۹. بررسی سازگاری گیاه هرهربا در منطقه گرمسیری ایران، همکار، ۱۳۷۰. مقایسه گرده‌افشانی مکانیکی و دستی خرما، همکار، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۱۹۶۸ نجمائی، محمد

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶. کارشناسی ارشد آب و خاک، دانشگاه ایمنز - ایوا، ایمنز - آمریکا، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹. دکترای منابع آب و مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه ایوا، ایمنز - ایوا - آمریکا، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴. **سمینارها:** تهیه آب و تامین آن، ۱۳۷۰. نیروگاههای آبی کوچک، چین، ۱۳۶۸. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، سریلانکا، ۱۳۶۴.

فرصت مطالعاتی: تزریق آب شور در رنجامه شور، آمریکا، وزارت علوم، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸. خلدزائی در سرریزها، آمریکا، وزارت علوم، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱.

سوابق اشتغال: دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار، رسمی.

سوابق تحقیقاتی: بهینه نمودن نیروگاههای آبی، آمریکا. افزایش ارتفاع سدهای خاکی، آمریکا. خلدزائی در سرریزها، آمریکا. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در ارزیابی منابع آب جازموریان، ایران.

ایران، آبان تا آذر ۱۳۷۰.

سمینارها: پنجمین کنگره ملی صنایع غذایی، ایران، تا ۲۴ مهر ۱۳۷۱. دومین کنگره آگرونومی اروپا، انگلستان، AUG، ۱۹۹۰. هشتمین سمینار دانه‌های روغنی، ایران، دی ۱۳۵۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه شهید چمران اهواز، مری، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۴. دانشگاه شهید چمران اهواز، مری و استادیار، ۱۳۵۵ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: Effects of soil water potential on Growth, yield, and yield components of sofflower، مجری، ۱۳۵۲.

مطالعه تاثیر متقابل ۳ تاریخ کاشت دیم واریته گلرنگ، مجری، ۱۳۵۰. بررسی کشت دیم گلرنگ در منطقه فارس، مجری، ۱۳۵۰. مطالعه تأثیر تراکم برداشت. استفاده از فارور در کشت گندم، مجری، ۱۳۶۹. و مقدار علوفه بر روی رشد و عملکرد جو، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: گیاه‌شناسی، دانشگاه ماساچوست، آمریکا. فیزیولوژی تکمیلی، اثر تنشهای محیطی، فیزیولوژی تنشها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. زراعت خصوصی ۱، دانشگاه باختران، باختران. گیاه‌شناسی عمومی، فیزیولوژی گیاهی، رابطه آب و خاک و گیاه، فیزیولوژی زراعتی، فیزیولوژی تکمیلی، سمینار، مسئله مخصوص، زیست‌شناسی غلات، زراعت خصوصی ۱ و ۲، فیزیولوژی گیاهی، مجتمع ملاثانی - دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

تألیفات:

Intensifying plant density response... , Article , Agron.J , English , 1992.

Examination of competitive , انجمن آگرونومی آمریکا , English , 1990.

Density response of corn.....Article, دانشگاه ماساچوست , English, 1989.

آشنایی با زبانها : انگلیسی

آشنایی با کشورها : آمریکا

کشاورزی و آبیاری

۱۹۷۲ **علی بیگلودی، محمدحسن**

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی و آبیاری

محل کار: زنجان - دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی - کیلومتر ۶ جاده تبریز - صندوق پستی ۳۱۳-۴-۲۷۰۰۱ داخلی ۳۴۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ساختمانهای کشاورزی و آبیاری، دانشگاه آنکارا، آنکارا، ترکیه، ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴. کارشناسی ارشد ساختمانهای کشاورزی و آبیاری، دانشگاه آنکارا، آنکارا، ترکیه، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶. دکترای ساختمانهای کشاورزی و آبیاری، دانشگاه آنکارا، آنکارا، ترکیه، ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱.

سوابق تحصیلی: کارشناسی کشاورزی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه USTL، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱. دکترای مهندسی بیوشیمی، دانشگاه USTL، مونپلیه - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

فرصت مطالعاتی: استفاده از تکنیک الکتروفورز در برآورد دگرگرفته‌افشانی در درخت انجیر، مونپلیه - فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. بررسی ذخایر ژنتیکی گونه‌های یونجه یکساله و دائمی، سنندای - ژاپن.

سوابق اشتغال: اداره کشاورزی شهرستان ماکو، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰. دانشگاه لانگدوک مونپلیه - فرانسه، مری، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶.

سوابق تحقیقاتی: مقایسه ارقام یونجه در منطقه تبریز، مجری، ۱۳۶۰. بررسی صفات زراعی و سطح پلوئیدی در ارقام مختلف علف باغ، مجری، ۱۳۶۶. تأثیر کوددهی در کشت مخلوط یونجه - علف باغ، همکار، ۱۳۷۱.

تألیفات: چکیده‌های از ژنتیک، مرکز نشر دانشگاهی تهران، فرانسه، ۱۳۶۳. مسائل چکیده‌های از ژنتیک، پیش‌تاز علم تبریز (زیرچاپ)، ۱۳۷۲. آشنایی با ژنتیک کمی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۷. طرح آزمایشهای کشاورزی و تجزیه آماری آنها، (زیرچاپ) پیش‌تاز علم تبریز، ۱۳۷۲.

Comparision of some medicage species with reference to special quantitative characters in Ourmieh and Tabriz , scientific Jornal of college of agriculture , Tabriz . Univ., 1989.

Yield trial on alfalfa varieties in Tabriz , Jornal of Agric , Tabriz Univ., 1989.

Abrege de genetique , translated from french to Iranian , فارسی , 1978.

Introduction to quantitative genetics ; فارسی و ترجمه ; 1980.

آشنایی با زبانها : انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها : فرانسه

جوایز: اخذ تقدیرنامه و جوایز همه‌ساله از وقتی که در دانشگاه تبریز این کار انجام می‌شود از ریاست دانشگاه تبریز

۱۹۷۱ **هاشمی دزفولی، ابوالحسن**

رشته: کشاورزی؛ کشاورزی

محل کار: دانشگاه شهید چمران اهواز، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ۰۶۱-۴۶۸۷۰

سوابق تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیلهان زراعی، دانشگاه ایالتی ماساچوست، امهرست ایالت ماساچوست - آمریکا، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. کارشناسی آگرونومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد آگرونومی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳.

دوره‌های تخصصی: کارگاه میکروسکوپ الکترونی، تهران -

۱۳۶۱. مطالعه اهمیت انتقال با بذر قارچ *s.nodorum*، مولد ملاحظ سنبله گندم، کمک مجری، ۱۳۵۸. بررسی بیماری لکه سیاه گیاهان کروسیفرا بذری، کمک مجری، ۱۳۵۶. بررسی نماتدهای زیان آور گیاهی، مجری، ۱۳۵۳. بررسی اهمیت لکه نواری جو، مجری، ۱۳۶۵. مطالعه بیماریهای انتقال یابنده توسط بذور در گندم و جو، مجری، ۱۳۶۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بیماریهای گیاهان زراعی، بیماریهای گیاهان زینتی، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، رالی - آمریکا. بیماریهای گیاهی، بیماریهای درختان میوه، بیماریهای گیاهان زراعی، بیماریهای باکتریائی و ویروسی گیاهی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی مقدماتی، آموزشکده مراغه، مراغه - ایران. بیماری شناسی بذر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات:

Disease severity, yield, and seed infection in winter wheat inoculated at different growth stages with septoria nodorum, Iranian Journal of plant pathology, 1991.

Incidence of barley seed born diseases in East Azarbaijan, Iran, phytopathology, 1991.

Barley stripe disease in East Azarbaijan, Iran, Kyoto-Japan, 1988.

Barley stripe disease, university of Tabriz, Tabriz, Iran, 1988.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۹۷۴ پورجم، ابراهیم

رشته: کشاورزی؛ گیاه پزشکی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی ۸۰۰۹۸۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۷۰ تاکنون. کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷. کارشناسی علوم زراعی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی، عضو هیئت دبیره گروه بیماریهای گیاهی، ۱۳۷۰. بنیاد تعاون سپاه پاسداران گروه صنایع غذایی، عضو هیئت مدیره شرکت فردوس، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰. سپاه پاسداران صنایع خودکفائی ایران، مسئول گروه کشاورزی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: عملیات قارچ شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۷۵ پیغامی، ابراهیم

سوابق اشتغال: دانشگاه زنجان دانشکده کشاورزی، استادیار، ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بازده تعیین مصرف آب و توزیع آن در شبکه آبیاری اسکی شهر، رساله دکتری، ۱۹۸۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: روابط آب و خاک و گیاه، دانشگاه زنجان، زنجان. آبیاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر.

تألیفات: تعیین بازده مصرف آب و توزیع آن در یک شبکه آبیاری، Tbitak, Doga, ترکی، ۱۹۹۲. نسبت قابلیت آبیاری در شبکه های دولتی، دانشکده کشاورزی آنکارا، دانشکده کشاورزی، ترکی، ۱۹۹۱. تأثیر ضریب ذهکشی بهینه تأسیس در سیستم زهکشی زیرزمینی، دانشکده کشاورزی، دانشکده کشاورزی، ترکی، ۱۹۹۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: ترکیه

گیاه پزشکی

۱۹۷۳ بابادوست کندری، محمد

رشته: کشاورزی؛ گیاه پزشکی

محل کار: دانشگاه تبریز، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی

۳۴۰۰۸۱-۸۹ داخلی ۴۲۱

سوابق تحصیلی: فوق تخصص میکروتوکسین ها، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، رالی - آمریکا، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دکترای پاتولوژی گیاهی، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، رالی - آمریکا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد پاتولوژی گیاهی، دانشگاه ایالتی واشنگتن، پولمن - واشنگتن - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸. کارشناسی گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱.

دوره های تخصصی: باکتریهای پاتوژن گیاهی، پویالوپ - آمریکا، ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸. بیماریهای انتقال یابنده توسط بذور درغلات، ال باتان - مکزیک، ۱۹۹۱. بیماریهای جو، حلب - سوریه، ۱۹۸۵. بیماریها و اصلاح گندم، ابرگان - مکزیک، ۱۹۸۴. کارگاه قارچهای فوزاریوم، یونیورسیتی پارک (پنسیلوانیا) - آمریکا، ۱۹۷۹.

سمینارها: کنفرانس سالانه، آمریکا، آگوست ۱۹۸۶. کنفرانس سالانه انجمن بیماری شناسان گیاهی آمریکا، آمریکا، آگوست ۱۹۸۲.

سوابق اشتغال: گروه گیاه پزشکی - دانشگاه تبریز، استادیار، دانشیار، ۱۳۶۸ تاکنون. مرکز تحقیقات غرب ایالت واشنگتن (دانشگاه ایالتی واشنگتن)، استادیار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. گروه گیاه پزشکی - دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، محقق، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی (آمریکا)، مدرس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی میکروتوکسین های سورگوم، مجری،

رشته: کشاورزی؛ گیاه پزشکی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی

۳۴۰۰۸۲-۴ داخلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳. کارشناسی ارشد کنترل بیولوژیکی، دانشگاه پردو، پردو - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دکترای بیماریهای گیاهی، دانشگاه پردو، پردو - فرانسه، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶.

سمینارها: شرکت در هشتمین، نهمین و دهمین کنگره گیاه پزشکی، ایران، ۸ تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۵، ۱۸ تا ۲۳ شهریور ۱۳۶۸، ۱۰ تا ۱۴ شهریور ۱۳۷۰. اولین سمینار مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیماریهای گیاهی، ایران، ۴ تا ۷ بهمن ۱۳۶۶.

فرصت مطالعاتی: کنترل بیولوژیکی، آمریکا - کلرادو، دانشگاه تبریز، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی تبریز، استادیار، ۱۳۵۷ تا کنون. دانشکده کشاورزی تبریز، مربی، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. دانشکده کشاورزی تبریز، کارشناس، ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹. اوین - موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، کارشناس، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی عامل بیماری غربالی زردآلود، مجری، ۱۳۵۶. بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی عامل پوسیدگی ریشه گندم بوسیله تریکودرما، مجری، ۱۳۶۵. بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با فوزاریوم عامل پژمردگی فوزاریومی خیار بوسیله تریکودرما، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: قارچ شناسی، بیماریهای گیاهی، بیماریهای گیاهان زمینی، سبزی و جالیز، بیماریهای فیزیولوژیکی، بیماریهای تنه درختان میوه، اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی عامل بیماری غربالی بوسیله *Trichoderma miride*، پژوهش، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۶۵. مطالعه میکوفلور اندامهای هوایی درختان زردآلو و بررسی حالت تضاد آنها با عامل بیماری غربالی، بیماریهای گیاهی، موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، فارسی، ۱۳۶۳. بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی فوزاریوم عامل پژمردگی فوزاریومی خیار، دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

۱۹۷۶ حجازی، میرجلیل

رشته: کشاورزی؛ گیاه پزشکی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی

۳۴۰۰۸۱-۹ داخلی

سوابق تحصیلی: فوق تخصص سمشناسی حشره کشها، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس - آمریکا، ۱۳۶۴. دکترای حشره شناسی، دانشگاه کالیفرنیا - دیویس، دیویس - آمریکا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴. کارشناسی

ارشد حفاظت گیاهان و مدیریت آفات، دانشگاه کالیفرنیا - دیویس، دیویس - آمریکا، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹. کارشناسی گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

دوره های تخصصی: دوره آشنایی با روشهای تدریس دانشگاهی، تهران - ایران، ۱۳۶۶. دوره آموزشی گاز کروماتوگرافی، زوگ - سوئیس، ۱۳۷۱.

سمینارها: بیست و سومین سمینار حفظ نباتات کشور، ارومیه، ۲ تا ۵ آبان ۱۳۷۱. دومین کنگره سراسری مسمومیتها، تبریز، ۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۳۷۰. بیست و دومین سمینار حفظ نباتات کشور، اصفهان، ۶ تا ۹ اسفند ۱۳۶۹. بیست و یکمین سمینار حفظ نباتات کشور، تهران، ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشگاه تبریز، استادیار، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. دانشگاه کالیفرنیا - دیویس، محقق فوق دکتری، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۴. دانشگاه کالیفرنیا - دیویس، همکار تحقیق، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳. دانشگاه کالیفرنیا - دیویس، پژوهشیار، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: مطالعه اثرات طولانی مدت سموم بنزوئین فیل اوره روی *P.stultana* در آزمایشگاه، مجری، ۱۳۶۰. مطالعه اثرات طولانی مدت سموم ممانعت کننده از سنتز کیتین روی فلفل دلمه ای در گلخانه، مجری، ۱۳۶۲. مطالعه اثر تخمکنشی سموم دایفلوبنزوروان و CGA11۲۹۱۳ روی حشره *P.stultana* و تاثیر آنها روی استقرار لارو سن اول حشره مزبور، مجری، ۱۳۶۲. مطالعه بروز مقاومت احتمالی شب پره میوه شرقی *Grapholitha molesta* به سم آزیبنفوس متیل، مجری، ۱۳۶۴. بررسی پتانسیل سولاریزه کردن خاک بوسیله پلاستیک بعنوان روشی برای کنترل علفهای هرز، مجری، ۱۳۵۸.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمشناسی تکمیلی، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، کرج، تهران و شیراز - ایران. فیزیولوژی علفهای هرز و علفکشها (مشترک)، سم شناسی، تکنولوژی مبارزه شیمیایی، علفهای هرز و کنترل آنها (مشترک)، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات:

Delayed effects of two benzoylphenyl areas on *P.stultana* in the laborator, JEE, انجمن حشره شناسان آمریکا, English, 1986.

Effect of low concentrations of two benzoyl-phenyl areas *P.stultana* in the Greenhouse, JEE, انجمن حشره شناسان آمریکا, English, 1986.

Synergism of two benzoylphenyl area insect growth regulators, JEE, انجمن حشره شناسان آمریکا, English, 1983.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۱۹۷۷ حداد ایرانی نژاد، کریم

رشته: کشاورزی؛ گیاه پزشکی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی

۳۴۰۸۱-۹ داخلی ۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳. کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشگاه مریلند، کالج پارک - مریلند - آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی تبریز، ۱۳۶۵ تا کنون. گروه علوم زراعی، دانشکده کشاورزی مشهد، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵. سازمان حفظ نباتات، وزارت کشاورزی، واحد قرنطینه نباتی خسروی، کرمانشاهان، کارشناس قرنطینه نباتی، آبان تا دی ۱۳۵۵.

سوابق تحقیقاتی: طرح بررسی مقدماتی آفات و بیماریهای درختان میوه استان خراسان - با تاکید روی سیب، مجری، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: اصول و روشهای مبارزه با آفات، آفات مهم درختان میوه، حشره شناسی و دفع آفات مقدماتی، آفات گیاهان باغی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران. آفات مهم درختان میوه، کنه شناسی، حشره شناسی و دفع آفات، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. حشره شناسی و دفع آفات، مرکز آموزش جهاد سازندگی، تبریز - ایران.

تألیفات: مطالعه حشرات، جلد اول، حشرات راسته سخت بالپوشان، ۲۵، جهاد دانشگاهی مشهد، فارسی، ۱۳۶۴. مجموعه مصور آفات و بیماریهای درختان میوه استان خراسان، ۱، جهاد دانشگاهی مشهد، فارسی، ۱۳۶۲. ارزیابی خسارت طبیعی و در تقلیدی سوسک برگخوار غلات، مجله Oulema melanopus مراحل مختلف رشدی گندم و ارتباطه دانشکده Potomac علوم کشاورزی ایران، کشاورزی دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۵۹. لیسه و مینوز درختان سیب چیست و چگونه آنها را از بین ببریم، ۹، جهاد دانشگاهی مشهد، فارسی، ۱۳۶۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۷۸ خرمشاهی، احمد

رشته: کشاورزی؛ گیاه پزشکی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی

۲۸۰ داخلی ۸۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی، دانشگاه ژرژ اگوست گوتینگن، گوتینگن - آلمان، ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۳. دکترای دفع آفات کشاورزی (حشره شناسی کاربردی)، دانشگاه ژرژ اگوست گوتینگن، گوتینگن - آلمان، ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۷.

سوابق تحقیقاتی: جمع آوری و تشخیص آفات انباری تبریز و حومه (حشرات و کنه ها)، مجری، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سمینار، دفع آفات و بیماریهای گیاهی، حشره شناسی و دفع آفات نباتی، آفات و بیماریهای گیاهان

زراعی، سموم دفع آفات نباتی، آفات گیاهان زراعی، آفات مهم انباری و طرق مبارزه با آنها، دانشگاه تبریز، ایزان - تبریز.

تألیفات: جمع آوری و تشخیص آفات انباری تبریز و حومه، ۴، آمریکا، انگلیسی، ۱۹۸۱. دومینکالز ۱ و ۲ مواد مشکله فرمون تجمعی حشره نر. کرم ساقه خوار برنج (*Chilo suppressalis*)، مجله دهقان، تهران، فارسی، ۱۳۵۱. اثر حشره کشها روی متابولیسم گیاهان، گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۰. مسائلی چند درباره باقیمانده سموم روی فرآورده های گیاهی، گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۰. مگسهای زیرجلدی هیپودرما و طرز مبارزه با آنها، گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۵۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان

۱۹۷۹ شایسته، نورالدین

رشته: کشاورزی؛ گیاه پزشکی

محل کار: دانشگاه ارومیه ۵-۱۹۱۳۹/۴۴۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵. دکترای دفع آفات گیاهی، دانشگاه آنکارا، آنکارا - ترکیه، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹.

دوره های تخصصی: استفاده از رادیوایزوتوپها و اشعه در ۱۳۵۰ تا حشره شناسی، FHO گنزویل (فلوریدا) - آمریکا، ۱۳۵۰/۳/۲۶. **فرصت مطالعاتی:** زندگی سخت بالپوشان انباری روی قارچها بعنوان غذا، آمریکا، لگزینگتون (کنتاکی)، دانشگاه ارومیه، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. تاثیر اشعه کوبالت در خلاء روی پروانه شب پره هندی (تعیین تقلیل و باقیمانده مالایتون روی فرآورده های آرد گندم، آمریکا، منهاتان (کانزاس)، ساوانا (جورجیا)، دانشگاه ارومیه، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸.

سوابق اشتغال: وزارت کشاورزی، موسسه بررسی آفات و

بیماریهای گیاهی آنکارا، استادیار پژوهشی، ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹.

سوابق تحقیقاتی: فون حشرات آذربایجان غربی، مجری، علی اصغر پور میرزا. بررسی فون انباری آذربایجان غربی و ارتباط آن با ساختمان تپ انبارها، مجری، ۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره شناسی، دفع آفات گیاهی، آفات انباری، حشره شناسی آفات انباری، عملیات کشاورزی، کارورزی، آفات گیاهان زراعی، مرفولوژی حشرات، فیزیولوژی حشرات، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

تألیفات: آفات انباری. زندگی و تولیدمثل حشره کریپتولنی پرسیلوس روی ۲۳ گونه قارچ، ۱۳۷۰. رشد و نمو و تخم ریزی *Ahasverus advena* روی کشت خالص چند گونه قارچ انباری، ۱۳۷۰. مدیریت آفات انباری دانه های روغنی *Pest management of stored oil seeds*، ۱۳۷۱. آفات انباری مهم دانه های روغنی، تهران، ۱۳۷۱. *Efficacy of combinations of B.t.wiht alpha cypermethrin and acetic*

کتاب، فارسی، ۱۳۵۴.

آشنایی با زبانه: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۱۹۸۱ کاظمی، محمدحسین

رشته: کشاورزی؛ گیاهپزشکی

محل کار: دانشگاه تربیت معلم تبریز ۶۶۷۹۸-۶۶۷۸۴

سوابق تحصیلی: کارشناسی گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد تکنولوژی حفظ نباتات، دانشگاه ردینگ، ردینگ - انگلستان، ۱۹۸۵. دکترای حشره‌شناسی و مقاومت گیاهی، دانشگاه ردینگ، ردینگ - انگلستان، ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸. **دوره‌های تخصصی:** دوره آموزش ریزکامپیوتر برای مدیران، تهران - ایران، ۱۳۷۰.

سمنارها: هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، ۱۳۶۲. نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، شهریور ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: اداره کل کشاورزی استان آذربایجان شرقی - تبریز، خدمت سربازی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تبریز، محقق، ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۱. اداره کل کشاورزی آذربایجان شرقی - تبریز، محقق و کارشناس مسئول برنامه‌های کشاورزی رادیر و تلویزیون - با حفظ سمت، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴. استانداری آذربایجان شرقی - تبریز، محقق - عضو کمیته برنامه‌ریزی کشاورزی استان - با حفظ سمت، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی - بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، پژوهنده عضو هیئت علمی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: طرح آزمایش و مقایسه اثر چند سم حشره‌کش بر روی تریپس پیاز در استان آذربایجان شرقی، سایر مجریان، ۱۳۶۹. طرح بررسی بیولوژی سوسک ریشه‌خوار یونجه بذری *Plagionotus floralis* در آذربایجان شرقی، سایر مجریان، ۱۳۶۹. طرح بررسی تکمیل بیواکولوژی سوسک کلرادو در منطقه اردبیل، سایر مجریان، ۱۳۶۹. طرح بررسی و مقایسه اثر چند ماده حشره‌کش روی سوسک برگ‌خوار سیب‌زمینی (کلرادو) L.D. در شرایط مزرعه، سایر مجریان، ۱۳۶۹. طرح بررسی بیواکولوژی و تعیین مناسب‌ترین راههای مبارزه بر علیه سوسک کلرادو *Leptinotarid decemlineat* در منطقه اردبیل، مجری مسئول، ۱۳۶۳. طرح بررسی آفت پروانه خوشه‌خوار گندم *Hadena basilinea* (Apamea)، مجری مسئول، ۱۳۶۳. طرح بررسی آفات مهم نباتات علوفه‌ای (سرخورطومیه‌ای ریشه و برگ یونجه)، سایر مجریان، ۱۳۶۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: حشره‌شناسی عمومی و دفع آفات ۲، مبارزه با علفهای هرز ۳، عملیات کشاورزی، دانشگاه تبریز، مراغه - ایران. آفات مهم گیاهان زراعی، آفات انباری، مرکز آموزش عیالی شهید سرداری، تبریز - ایران. حشره‌شناسی عمومی و دفع آفات، آفات مهم گیاهان زراعی، بیولوژی و کنترل علفهای هرز، دانشگاه آزاد

acid against *Heliopsis armigera* proceedings, 1991.

Development and oviposition of *Ahasvervus advena* on pure culture of some species of storage punji, 1991.

آشنایی با زبانه: انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آمریکا؛ فرانسه؛ ترکیه

۱۹۸۰ طالبی چایچی، پرویز

رشته: کشاورزی؛ گیاهپزشکی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

داخلی ۸۱-۸۵-۲۸۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کاربردی، امپریال کالج دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. دکترای حشره‌شناسی کاربردی، امپریال کالج دانشگاه لندن، لندن - انگلستان، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰.

سمنارها: اولین سمنار بررسی نحوه اجرای سیستم پیش‌آگاهی و شبکه‌های مراقبت روی آفات و بیماریهای درختان میوه، ایران، ۲۱ تا ۲۴ شهریور ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: استادیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی تبریز، استادیار گیاهپزشکی، ۱۳۶۲ تا کنون. مربی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی تبریز، مربی گیاهپزشکی، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲. آزمایشگاه دفع آفات گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی تبریز، کارشناس گیاهپزشکی، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴. بخش حفاظت گیاهی باغ گیاه‌شناسی کشور، کارشناس حفظ نباتات، ۱۳۵۲.

سوابق تحقیقاتی: بررسی نوسانات انبوهی جمعیت‌های کرم سبب در ایستگاه تحقیقاتی خلقت پوشان، مجری، ۱۳۷۰. شناخت فون حشرات تبریز و پیرامون، همکار، ۱۳۵۴. طرح فونستیک منطقه اسکوی آذربایجان، همکار، ۱۳۵۳.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آفات درختان میوه، کنترل بیولوژیکی، حشرات گرده‌افشان، حشره‌شناسی و دفع آفات (مشترک)، اصول مبارزه با آفات گیاهی (مشترک)، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: مرفولوژی حشرات - سری سوم از مجموعه اسلایدهای آموزشی گیاهپزشکی، تبریز، فارسی، ۱۳۷۱. حشرات گرده‌افشان و زنبور عسل - سری پنجم از مجموعه اسلایدهای آموزشی گیاهپزشکی، تبریز، فارسی، ۱۳۶۸. سیستماتیک حشرات - سری چهارم از مجموعه اسلایدهای آموزشی گیاهپزشکی، تبریز، فارسی، ۱۳۶۷. حشرات و کنه‌های زیان‌آور گیاهان جنگلی، باغی، زراعی و کود انباری، سری اول از مجموعه اسلایدهای آموزشی گیاهپزشکی، تبریز، فارسی، ۱۳۶۶. مروری بر بیواکولوژی زنبور مغزخوار بادام، انتشارات عمیدی، فارسی، ۱۳۶۶. مبارزه بیولوژیکی با آفات گیاهی، انتشارات چهر، فارسی، ۱۳۵۶. بحران جهانی کشاورزی، بنگاه ترجمه و نشر

سمینار ۱ و ۲، مسئله مخصوص، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

تألیفات:

جامعه بیماری‌شناسی Mushroom brown blight, indian phytopath, English, 1990, هندوستان

جامعه بیماری‌شناسی هندوستان, Mushroom virus in India, English, 1990.

جامعه بین‌المللی, Solar pasteurization of mushroom compost, Biotechnology, English, 1989.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: هندوستان

۱۹۸۳ نیکنام، غلامرضا

رشته: کشاورزی؛ گیاه‌پزشکی

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی ۳۴۲۵۲۰ محل کار و

شماره منزل ۳۰۲۱۶۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی گیاه‌پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز -

ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵. کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: نماندشناسی گیاهی، بیماری‌شناسی

گیاهی، قارچ‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

مهندسی آبیاری و زهکشی

۱۹۸۴ ذبیحیان، جواد

رشته: کشاورزی؛ مهندسی آبیاری و زهکشی

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان دانشگاه زنجان ۳-۲۷۰۰۰۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و آبادانی،

دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲. کارشناسی مهندسی

آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، مدرس،

۱۳۵۷ تا ۱۳۶۹. دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، عضو هیئت

علمی، ۱۳۵۷ تاکنون. مهندسین مشاور عمران و منابع ایران،

کارشناسی طرح جامع، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. مهندسین مشاور پارس

کنولت، کارشناس طرح جامع، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. مهندسین مشاور

سابراکو، سرپرست منطقه مطالعاتی، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی روشهای جلوگیری از تلفات آب قنوت،

مجری. بررسی فنی و اقتصادی تولید علوفه باروش آب کشت،

مجری، ۱۳۶۶. تاثیر میکروکلیم درکاهش مصرف آب آبیاری و تعیین

راه‌حلهای عملی استفاده از آن، مجری.

اسلامی تبریز، تبریز - ایران. حشره‌شناسی و دفع آفات، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، مراغه - ایران.

تألیفات: برگ‌خوار درختان تبریزی، مجله آفات و بیماریهای

گیاهی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، فارسی -

انگلیسی، ۱۳۵۵. زنبور مغزخوار بادام، سازمان ترویج کشاورزی،

سازمان ترویج، فارسی، ۱۳۵۸. تعیین میزان کارآئی سم ایمیدان

برعلیه کرم سیب، مجله آفات و بیماریهای گیاهی، موسسه تحقیقات

آفات و بیماریهای گیاهی، فارسی - انگلیسی، ۱۳۵۹. کرم مغزخوار

بادام، نشریه سازمان حفظ نباتات، سازمان حفظ نباتات، فارسی -

انگلیسی، ۱۳۵۹. توصیه‌های فنی مبارزه با آفات و بیماریهای مهم

استان آذربایجان شرقی، نشریه مستقل، فارسی، ۱۳۵۹. پروانه

برگ‌خوار (lep. Geometridae) Nyssia graecarius آفت جدید در باغات

آذربایجان شرقی، خلاصه مقالات هفتمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران،

فارسی - انگلیسی، ۱۳۶۲. آفات مهم و شایع در مزارع غلات دیم و

آبی استان، نشریه مستقل، فارسی، ۱۳۶۲.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

جوایز: تقدیرنامه‌ها: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور بشماره

۱۳۹۶۲ مورخه ۱۳۵۹/۹/۱۹ نهضت سوادآموزی استان آذربایجان

شرقی بشماره ۶۰۹ مورخه ۱۳۵۹/۸/۱۱ مدیرکل کشاورزی استان

آذربایجان شرقی به شماره ۴۳۱۸۱/۴ مورخه ۱۳۵۹/۸/۱۴

۱۹۸۲ محمدی، ابراهیم

رشته: کشاورزی؛ گیاه‌پزشکی

محل کار: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی ۸۰۰۹۸۳۵

سوابق تحصیلی: دکترای قارچ‌شناسی، انستیتو تحقیقاتی

کشاورزی هندوستان، دهلی‌نو - هندوستان، ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰.

کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی و بیماریهای گیاهی، انستیتو تحقیقاتی

کشاورزی هندوستان، دهلی‌نو - هندوستان، ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶.

کارشناسی قارچ‌شناسی و بیماریهای گیاهی، دانشگاه کشاورزی ایالت

هیاجال پرادش، سولان - هندوستان، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴.

دوره‌های تخصصی: - Indö-U.K, U.K (دهلی‌نو - هندوستان)،

۱۵ روز. Mushroom training، سولان - هندوستان، ۱۵ روز.

سمینارها: Mushroom Science، آلمان، ۶ تا ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۷.

Mushroom Biotechnology، چین، ۱۹۸۹.

سوابق اشتغال: موسسه تولید بذر قارچ خوراکی، سوادش دهلی -

هندوستان، مسئول آزمایشگاه، ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰. دانشگاه تربیت

مدرس - دانشکده کشاورزی، عضو هیئت علمی، ۱۹۶۹.

سوابق تحقیقاتی: بررسی توسعه تکنولوژی پرورش و بیماریهای

قارچ خوراکی، مجری، ۱۹۸۹. مطالعه و بررسی در مورد کشت

خالص و تهیه بذر قارچ خوراکی، مجری، ۱۹۸۶.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: قارچ‌شناسی تکمیلی، زبان تخصصی،

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی ۲۱۰۵۴-۲۳۳۶۷
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹.
 کارشناسی مهندسی زراعی گرایش آبیاری و آبادانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: دومین سمینار مهندسی رودخانه، ایران، ۴ تا ۷ آبان ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: شرکت مهندسین مشاور دز آب، طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷. کمیته آب جهادسازندگی استان خوزستان، طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹. بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی استان خوزستان، طراحی پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶. دفتر فنی دانشگاه شهید چمران اهواز، مسئول قسمت نقشه‌برداری و کارشناس، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق تحقیقاتی: اندازه‌گیری تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از لیسومتر نوع زهکشدار و مقایسه آن با روشهای محاسباتی، مجری طرح، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آبیاری عمومی، نقشه‌برداری، اصول و روشهای آبیاری، هوا و اقلیم‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

تألیفات: تاثیر کیفیت آب زهکشهای طرح حمیدیه بر کیفیت آب رودخانه کرخه‌نور، مقالات دومین سمینار مهندسی رودخانه، دبیرخانه سمینار مهندسی رودخانه، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

مهندسی جنگل

۱۹۸۸ ساریخانی، نصرت‌الله

رشته: کشاورزی؛ مهندسی جنگل

سوابق تحصیلی: دکترای علوم جنگل.

سمینارها: سمینار جنگل و صنعت (۱)، ایران. سمینار جنگل و صنعت (۲)، ایران.

فرصت مطالعاتی: علوم جنگل و بهره‌برداری جنگل، کارولینای شمالی - ایالات متحده، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی - دپارتمان جنگل، دستیار اساتید خارجی، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳. دانشگاه تهران - دانشکده جنگلداری، استادیار علوم جنگلداری، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲. دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی، دانشیار علوم جنگلداری، ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی شبکه جاده جنگل تحقیقاتی دانشکده، مجری، ۱۳۶۳. مطالعات زمانی جهت تعیین قدرت پیشرفت کار در عملیات بهره‌برداری جنگل، مجری، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آبیاری عمومی، نقشه‌برداری، رابطه آب و خاک و گیاه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان - ایران. مساحی و نقشه‌برداری، آبیاری عمومی، رابطه آب و خاک و گیاه، روشهای آبیاری، منابع آب و آبرسانی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۸۵ فرسادی زاده، داود

رشته: کشاورزی؛ مهندسی آبیاری و زهکشی

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری داخلی ۴۲۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی آبیاری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۷ تا کنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مکانیک سیالات، هیدرولیک، هیدرولوژی (عملی)، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران. آبیاری عمومی، نقشه‌برداری، دانشگاه تبریز، مراغه - ایران. هیدرولیک، هیدرولیک کانالها، کانالهای آبیاری و زهکشی، اصول ساختمان دهانه آبگیر و سدهای انحرافی، مجتمع آموزش وزارت نیرو، تبریز - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۸۶ مشارکش فاخری فرد، احمد

رشته: کشاورزی؛ مهندسی آبیاری و زهکشی

محل کار: دانشگاه تبریز داخلی ۴۲۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی آبیاری، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاسیسات و شبکه‌های آبیاری، وزارت نیرو، تبریز - ایران. اصول هیدرولوژی، تلمبه‌ها و کاربرد آن، روشهای حفاری و بهره‌برداری در چاهها، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز - ایران. عملیات کشاورزی، آبشناسی، طراحی سیستمهای آبیاری، آبهای زیرزمینی، تامین آب مشروب روستا، هیدرولوژی مهندسی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: تعیین عمق نفوذ یخبندان در خاک، دانش کشاورزی، دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. بررسی سیلابهای ناحیه‌ای شرق دریاچه ارومیه، سمینار هیدرولوژی کشور، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۸۷ ناصری، عبدعلی

رشته: کشاورزی؛ مهندسی آبیاری و زهکشی

کارشناسی کشاورزی - آبیاری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰.

دوره‌های تخصصی: دوره دوماه تخصصی هیدرولوژی پیش بینی، UNESCO - مسکو - روسیه، ۱۹۹۰.

فرصت مطالعاتی: مدلهای ریاضی در هیدرولوژی، Urbana، Illinois, (U.S.A)، دانشگاه تبریز، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸.

سوابق اشتغال: دانشگاه ارومیه، استاد، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳. دانشگاه تبریز، معلم پیمانی، ۱۳۴۶، استادیار، ۱۳۴۹، دانشیار، ۱۳۵۰، استاد، ۱۳۴۶، ۱۳۵۵ تا کنون. دانشکده فنی دانشگاه تهران، آسیستان، ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶.

سوابق تحقیقاتی: طرح مطالعاتی سیلان، مدیر طرح بخش هیدرولوژی، ۱۳۶۶. طرح مطالعاتی اهر، مدیر طرح و محقق، ۱۳۶۹. پروژه چند منظوره قوریگل، مدیر طرح و محقق، ۱۳۶۵. پروژه مطالعاتی هیدرولوژی شهری تبریز، مدیر طرح و محقق، ۱۳۵۲.

سوابق فعالیتهای آموزشی: کلیات آبیاری، ژئومورفولوژی، اندازه گیریهای آبی، منابع آب، مهندسی منابع آب، هیدرولوژی سطحی، هیدرولوژی وزن، هیدرولوژی پیشرفته، آبهای زیرزمینی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تالیفات: روشهای محاسبه بیلان آبی، ذوقی، فارسی، ۱۳۶۲. مقدمه‌ای بر هیدرولوژی (جلد اول)، عمیدی، فارسی، ۱۳۶۶. مقدمه‌ای بر هیدرولوژی (جلد دوم)، عمیدی، فارسی، ۱۳۶۷. مقدمه‌ای بر هیدرولوژی (جلد سوم)، عمیدی، فارسی، ۱۳۶۸. آبیایی، عمیدی، فارسی، چاپ اول ۱۳۵۳، چاپ دوم ۱۳۶۴. هیدرولوژی آبهای سطحی ایران، سمت، فارسی، در دست انتشار.

Introduction to Rezaieh lake

Hydrology, Dep of C.E Un.Illinois, English, 1978.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

سوابق فعالیتهای آموزشی: تهیه پروژه جاده‌های جنگل، بهره‌برداری جنگل، علوم کار جنگل، مقدمه جنگل، برنامه‌ریزی شبکه جاده جنگلشناسی عمومی، دانشگاه تهران، کرج - ایران. جنگلداری قوانین و مدیریت جنگل پارکها و پردیسان، دانشگاههای گیلان، آزاد اسلامی، صومعه‌سرا، لاهیجان.

تالیفات: بهره‌برداری جنگل، بهره‌برداری جنگل، دانشگاه تهران، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

آشنایی با کشورها: آلمان؛ آمریکا

جوایز: تقدیرنامه به خاطر هفت سال اداره جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده که در ابتدا فاقد هرگونه تأسیسات و امکانات بوده با ایجاد تأسیساتی از جمله ۲۰ کیلومتر راه جنگلی و برنامه‌ریزی کلی راههای آن به طول حدود یکصد کیلومتر، ایجاد اقامتگاه برای ۶۰ نفر دانشجو در محل، ایجاد نهالستان، تأمین برق، آب و سایر خدمات و تهیه مقداری ماشینهای جنگلی و غیره، این جنگل به مساحت ۸۰ میلیون متر مربع در خیرودکنار نوشهر واقع است. جایزه علمی به خاطر تالیف کتاب بهره‌برداری جنگل به عنوان بهترین کتاب دانشگاهی در سال ۱۳۷۰.

هیدرولوژی و منابع آب

۱۹۸۹ **موحد دانش، علی اصغر**

رشته: کشاورزی؛ هیدرولوژی و منابع آب

محل کار: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری ۴۲۷

داخلی

سوابق تحصیلی: دکترای منابع آب و هیدرولوژی، دانشگاه مونپلیه، مونپلیه - فرانسه، ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴. کارشناسی ارشد زمین شناسی (هیدروژئولوژی) دانشگاه مونپلیه، مونپلیه - فرانسه، ۱۹۶۲.

هنر

سوابق اشتغال: صدا و سیما، مرکز تبریز، مسئول بخش، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. صدا و سیما، مرکز تبریز، مدیر تولید، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سرپرست، ۱۳۷۰ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: برنامه‌ریزی مسکن، اقتصاد شهری، قوانین تطبیقی اداره شهرها، متون برنامه‌ریزی، نقشه‌های موضوعی، جغرافیای شهری، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

تألیفات: روشهای تأمین مسکن برای گروههای درآمد پائین، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، فارسی، ۱۳۷۰. متدلوژی تحقیق، بولتن پژوهشی دانشگاه. روشهای دخالت دولت در بازار زمین شهری، رشد جغرافیا.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ عربی

تئاتر

۱۹۹۲ حائری مازندرانی، هایده

رشته: هنر؛ تئاتر

محل کار: مجتمع دانشگاهی هنر ۶۸۳۴۳۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی هنرهای ارتباطی (تئاتر)، دانشگاه ویلیام پاترسون، نیوجرسی - آمریکا، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴. کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی (بازیگری و کارگردانی)، دانشگاه ویلیام پاترسون، نیوجرسی - آمریکا، ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه تهران، مدرس، ۱۳۶۳ تاکنون. مرکز آموزش فیلمسازی، مدرس، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. صدا و سیما (شبکه)، مشاور کارگردان، ۱۳۷۱. مجتمع فرهنگ هنر اسلامی، مدرس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳. دانشگاه هنر، مربی، ۱۳۵۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مسیانی بازیگری، دیدن و تحلیل نمایش، ترکیب در صحنه، اصول بازیگری، شیوه‌های رهبری بازیگر، فیلم - تئاتر، هنرهای زیبا و دانشگاه هنر، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

شهرسازی

۱۹۹۳ شیعه، اسماعیل

رشته: هنر؛ شهرسازی

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک ۷۷۱۰۴۲ دانشکده **سوابق تحصیلی:** کارشناسی جغرافیای انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰. کارشناسی ارشد شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵. **سینارها:** هشتمین کنگره جغرافیدانان، ایران، ۲۰ شهریور.

بازیگری و کارگردانی

۱۹۹۰ کشن فلاح، سعید

رشته: هنر؛ بازیگری و کارگردانی

محل کار: دانشگاه هنر ۸۳۰۶۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی بازیگری و کارگردانی، هنرهای دراماتیک، تهران - ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹. کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (واحد فرهنگی)، مسئول تئاتر دانشجویی، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹. دانشگاه هنر (دانشکده سینما و تئاتر)، مدیر گروه نمایش، ۱۳۶۹ تاکنون. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مربی، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹. صدای جمهوری اسلامی ایران (تولید)، مسئول برنامه، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰. سازمان تبلیغات اسلامی (حوزه هنری)، مسئول آموزش تئاتر، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵.

سوابق تحقیقاتی: نقد و بررسی تئاتر پوچی، مسئول و محقق،

۱۳۶۷.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تعزیه‌شناسی، نمایش در ایران، تاریخ تئاتر، سبکها و شیوه‌های اجرا، پروژه تحقیقی، بیان، بدن، حرکت، کارگردانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. مبانی کارگردانی، بیان، بدن، تجزیه و تحلیل نمایش، فن بیان، کارگردانی ۳ و ۴، دانشگاه هنر، ایران - تهران. مبانی کارگردانی، بیان، فن بیان عروسکی، دانشگاه تهران، ایران - تهران.

تألیفات: نمایش عبث، مجله هنرهای زیبا، نشر هنر اسلامی،

۱۳۶۹.

برنامه‌ریزی شهری

۱۹۹۱ دلال پورمحمدی، محمدرضا

رشته: هنر؛ برنامه‌ریزی شهری

محل کار: دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

۳۴۴۲۸۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳. کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه UWIST، کاردیف - انگلستان، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶. دکترای برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ویلز، کاردیف - انگلستان، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.

دوره‌های تخصصی: آشنایی با نرم‌افزار، کاردیف - انگلستان،

۱۳۶۷ تا سه ماه.

سینارها: شهرها و مردم، ایران، ۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۷۱.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی در زمینه لعاب، سرپرست اجرا، ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: سفال و سرامیک، شناخت مزاد، طراحی صنعتی، دانشگاه هنر، تهران - ایران. سرامیک، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران. سرامیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران - ایران. طراحی، دانشگاه فارابی، تهران - ایران. سرامیک، آمریکا.

تألیفات: بسوی یک معیار، دانشگاه فارابی به تعداد محدود، ۱۳۵۹. کتاب صنعت سرامیک، انتشارات کونبرگ - میر، فارسی، ۱۳۶۵. مجله دستها و نقشها صنایع دستی و راز ماندگاری در جهان صنعتی، دستها و نقشها، سازمان صنایع دستی ایران، فارسی، ۱۳۷۱. بقاء صنایع دستی در عصر ماشینفرم، تهران، فارسی، ۱۳۷۱. برگزاری نمایشگاه سرامیک آثار هنری، وزارت صنایع مرکز نمایشگاههای بین المللی. برگزاری نمایشگاه سرامیک، موزه هنرهای معاصر ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

طراحی بافت و چاپ پارچه

۱۹۹۵ ثمری، لیا

رشته: هنر؛ طراحی بافت و چاپ پارچه

محل کار: مجتمع دانشگاهی هنر

سوابق تحصیلی: کارشناسی طراحی نقش و چاپ پارچه، تهران - ایران، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱. کارشناسی ارشد طراحی بافت و چاپ پارچه، دانشگاه پاریس، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه فارابی، مربی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰. دانشگاه هنر، مربی، ۱۳۶۰. دانشگاه الزهراء، مربی، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵.

سوابق فعالیتهای آموزشی: بافت، مبانی هنرهای تجسمی، طراحی، طراحی پارچه، بافت، دانشگاه هنر، تهران - ایران. طراحی پارچه، بافت پارچه، مبانی هنر، دانشگاه فارابی، تهران - ایران.

تألیفات: پارچه شناسی (۲-۳)، سال اول، سال دوم، سال سوم دبیرستان، آموزش و پرورش، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: فرانسوی

آشنایی با کشورها: فرانسه

گرافیک

۱۹۹۶ پهلوان، فهیمه

رشته: هنر؛ گرافیک

محل کار: دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی ۶۴۰۴۴۰۹

سمینار شهرها و مردم، ایران، ۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۷۱. کنفرانس بین المللی بلدی یا طبیعی در مناطق شهری، ایران، ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، تدریس، ۱۳۵۷ تاکنون. دانشگاه علم و صنعت ایران، مدرس، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷. مهندسین مشاور دکتر علی ادیبی، کارشناس و برنامه ریز شهری، ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷. مهندسین مشاور امکو، کارشناس، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: طرح هادی قروه، مسئول، ۱۳۷۰. طرح هادی ویر، مسئول، ۱۳۷۰. طرح هادی درواهی، مسئول، ۱۳۷۰. طرح هادی خلیفه‌ای، مسئول، ۱۳۷۰. طرح هادی مال قائد، مسئول، ۱۳۷۰.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاکنون ۱۳۶۸.

تألیفات: تمرکززدایی از بافت مرکزی تهران، رشد آموزش جغرافیا، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۸. عملکرد شهرسازی در پروژه‌های ساختمانی و راه، تازه‌های ترافیک، سازمان ترافیک، فارسی، ۱۳۶۹. شبکه راهها در شهرسازی سنتی ایران، تازه‌های ترافیک، سازمان ترافیک، فارسی، ۱۳۶۸. گزارش علمی بازدید از نمایشگاه بین المللی - BAU مونیخ آلمان، ارسال به مرکز اسناد علمی - دفتر همکاریهای بین المللی، ۱۳۶۹. گزارش علمی بازدید از نمایشگاه بین المللی طراحی عمومی شهری - ۱۹۸۹ آلمان، تازه‌های ترافیک، سازمان ترافیک، فارسی، ۱۳۶۸. مبانی برنامه ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت، فارسی، ۱۳۶۹.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان؛ آلمان

صنایع دستی و طراحی صنعتی

۱۹۹۴ گرجستانی، سعید

رشته: هنر؛ صنایع دستی و طراحی صنعتی

محل کار: مجتمع دانشگاهی هنر، دانشگاه هنر، چهارراه ولی عصر ۶۴۰۴۴۰۹-۱۲۰۲-۶۴۰۴۴۰۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد سرامیک، دانشگاه کاتراس، فتهن - آمریکا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷. فوق دیپلم تکنسین درجه ۱ صنایع سیلیکات، انستیتو تکنولوژی تهران، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰. کارشناسی طراحی، دانشگاه ایالتی کاتراس آمریکا، لارنس - آمریکا، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه هنر، ۱۳۶۱ تاکنون. کارخانه چینی سازی مینا - شهر صنعتی البرز، مشاور فنی، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱. سازمان صنایع دستی ایران، کارشناس، ۱۳۶۰. دانشکده فنی - سازمان پژوهشهای علمی، مدیریت در اجرا، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰. دانشگاه فارابی تهران - ایران، مربی آموزشی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹.

داخلی ۴۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه هنر، تهران - ایران، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶. کارشناسی گرافیک، دانشگاه هنر، تهران - ایران، ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: سمینار ارتباطات، ایران، شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، عضو هیات علمی و مدیر گروه ارتباط تصویری، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹. وزارت آموزش و پرورش دفتر فنی و حرفه‌ای، مشاور برنامه‌ریزی گروه هنر، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵. دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴. شرکت صنایع فکری کودک، مسئول قسمت طراحی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی چگونگی آموزشی هنر در مدارس فنی و حرفه‌ای، مجری، ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران. مبانی هنرهای تجسمی ۱، تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری، کارگاه گرافیک، دانشگاه هنر، تهران - ایران. مبانی هنرهای تجسمی ۱، دفتر آموزشهای ضمن خدمت، تهران ایران. طراحی حروف، تهران - ایران. کارگاه ارتباط تصویری ۱، دانشگاه الزهراء، تهران - ایران. طراحی گرافیک، دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، تهران - ایران.

تألیفات: کاربرد خط در گرافیک، وزارت آموزش و پرورش، فارسی، ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۱۹۹۷ سلطان کاشفی، جلال‌الدین

رشته: هنر؛ گرافیک

محل کار: مجتمع دانشگاهی هنر ۱۲۰۲، ۶۴۰۴۴۰۹۰۶۴۰

سوابق تحصیلی: کارشناسی نقاشی و گرافیک، آکادمی هنرهای زیبا، وین - اتریش، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹. کارشناسی ارشد زیبایی‌شناسی، دانشگاه سوربن، پاریس - فرانسه، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱. دکترای زیبایی‌شناسی، دانشگاه سوربن، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷.

دوره‌های تخصصی: کارگردانی مستند و ویدئوفیکس و دکوراسیون، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴. دوره رشته‌ی حکاکی، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲. دوره رشته‌ی نقاشی، پاریس - فرانسه، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲.

سمینارها: هنر نقاشی در تقابل با حکاکی، ایران، ۱۳۵۸.

فرصت مطالعاتی: تحقیق در مورد هنر معاصر هند، هندوستان؛ دهلی و بمبئی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰ به مدت پانزده روز.

سوابق اشتغال: اداره کل پژوهش و آموزش هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارشناس آموزش هنرهای تجسمی و عضو هیئت تحریریه فصلنامه هنر، ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹. صدا و سیما جهت تحقیق و

نگارش تعدادی از برنامه‌های گروه هنر و ادب و جنگ هنر هفته شبکه دوم، پژوهشگر، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. مرکز امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل تولید فیلم و عکس و همکاری با اداره کل تحقیقات امور سینمایی)، مسئول تهیه فیلمهای مستند، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳. نگارخانه سپهری، مدیر، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. دانشگاه هنر، استادیار، ۱۳۶۹ تا کنون.

سوابق تحقیقاتی: فقر و تکدی، سرپرست و طراح، ۱۳۶۰. بررسی و تحقیق درباره امکانات و کارایی استودیوها و لابراتوارهای فیلم در ایران، مسئول، ۱۳۵۹. بررسی و تحقیق در مورد گسترش مراکز هنری، پژوهشگر، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: تاریخ عمومی نقاشی و تجزیه تحلیل و نقد نقاشی، دانشگاه پردیس اصفهان، اصفهان. تئوری و عملی مبانی هنرهای تجسمی، کارگاه نقاشی، سپهر هنر در تاریخ، مرکز آموزش هنر، تهران. تاریخ عمومی نقاشی ۲ و ۳، دانشگاه هنر. تاریخ ۱، ۲ و ۴، کارگاه حکاکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

تألیفات: نقش زمان و مکان در وادی هنر، فصلنامه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد، فارسی، ۱۳۷۰. الحان فرم و رنگ در قالب ألوان فروزان و فصلنامه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارسی، ۱۳۶۹. فانتاستیک رئالیسم مکتبی برگرفته از واقعیتها، فصلنامه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارسی، ۱۳۶۸. حکاکی، میراثی ارزشمند در عرصه هنر ایران، فصلنامه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارسی، ۱۳۶۸. تجلی انگارهای سنتی در تاروپود نگارهای نوین، فصلنامه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارسی، ۱۳۶۷. تلفیق عناصر همگن در کالبد شکل و رنگ، فصلنامه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارسی، ۱۳۶۷. نگاهی به ابعاد زیبایی در بوستان تعقل و تخیل، نشریه هنر و دانشگاه، دانشگاه هنر، فارسی، ۱۳۷۱.

آشنایی با زبانها: فرانسوی؛ آلمانی

مرمت آثار تاریخی

۱۹۹۸ رهبری، احمد

رشته: هنر؛ مرمت آثار تاریخی

محل کار: مجتمع دانشگاهی هنر، دانشگاه هنر ۶۴۰۸۸۲۸

سوابق تحصیلی: کارشناسی باستان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵. کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر، اصفهان - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲.

سوابق اشتغال: دانشگاه هنر تهران، معاونت آموزشی، ۱۳۷۱ تا کنون. مجلس شورای اسلامی، نماینده، ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱. عضو هیئت علمی دانشگاه هنر (دانشکده پردیس اصفهان)، مربی، ۱۳۶۶ تا کنون. آموزش و پرورش استان اصفهان، مدرس مراکز تربیت معلم،

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروژه دیپلم، طراحی معماری، معماری صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. معماری صنعتی، طراحی معماری، مبانی طراحی معماری، دانشگاههای شهید بهشتی و صنعتی امیرکبیر و تهران.

تألیفات: عکس العمل ساختمانهای پیش ساخته در مقابل زلزله، دانشگاه شفیلد انگلستان، ۱۳۶۰. آجرهای ماسه آهکی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، فارسی، ۱۳۶۶. مدولار، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، فارسی، ۱۳۶۳.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: انگلستان

۲۰۰۱ چمران، مهدی

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا

سمینارها: اولین کنفرانس بین المللی بازسازی مناطق جنگ زده، ایران - دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۶۵. دومین کنفرانس بین المللی مناطق جنگ زده، ایران - دانشگاه تهران، دی ۱۳۶۹.

سوابق اشتغال: دانشکده معماری دانشگاه تهران، ۱۳۶۲ تاکنون. معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۳۶۹ تاکنون. اداره تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس مسئول، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹. دبیر کمیته تحقیقات علمی نظامی هیئت دولت، دبیر مسئول، ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸. دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، رئیس دانشکده، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷.

سوابق تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی مصوب سنگرهای پیش ساخته قابل حمل، مجری، ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طرح معماری، دانشگاه تهران، تهران - ایران.

آشنایی با کشورها: لبنان

۲۰۰۲ سپهری مقدم، منصور

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۷۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۶. دکترای معماری، دانشگاه فلورانس، فلورانس - ایتالیا، ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱.

سوابق اشتغال: دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶. دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیرکل، ۱۳۶۶ تاکنون. وزارت مسکن و شهرسازی، کارشناس و معاون، ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۲. وزارت راه و ترابری، مهندس معمار، ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳. راه آهن دولتی ایران، مهندس معمار، ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: مبانی نظری معماری، ترکیب ۳، طراحی ۲ و ۵ و ترکیب، طراحی ۱ و ۳ و ۴، دانشگاه علم و صنعت

۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶. دفتر فنی آثار باستانی استان اصفهان، کارشناس باستان شناسی، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹.

سوابق فعالیتهای آموزشی: هنر و تمدن اسلامی، معارف اسلامی، تاریخ اسلام، باستان شناسی، تاریخ و مبانی مرمت، دانشگاه اصفهان، اصفهان - ایران.

آشنایی با زبانها: عربی

معماری

۱۹۹۹ اسعدی، محمدصادق

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه بوعلی سینا ۲۵۰۶۶

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری، پلی تکنیک تورینو، تورینو - ایتالیا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۱.

سمینارها: ساختمانهای سنتی، ایران همدان، ۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۶۵ تاکنون.

سوابق فعالیتهای آموزشی: رسم فنی، نقشه کشی ساختمان، معماری روستائی، اجرای ساختمانها با مصالح سنتی، گرافیک، نقشه کشی صنعتی، رسم فنی و نقشه کشی، اصول و مبانی معماری و شهرسازی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - ایران.

آشنایی با زبانها: ایتالیایی

آشنایی با کشورها: ایتالیا

۲۰۰۰ اولیا، جلیل

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه علم و صنعت دانشکده معماری و شهرسازی

۷۷۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: دکترای معماری، دانشگاه شفیلد، شفیلد - انگلستان، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰. کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳. کارشناسی معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱.

سوابق اشتغال: وزارت علوم و آموزش عالی، عضو هیات علمی، ۱۳۶۵ تاکنون. وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵. وزارت مسکن و شهرسازی، محقق، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲. وزارت مسکن و شهرسازی، کارشناس، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴.

سوابق تحقیقاتی: وضع ضوابط و مقررات مدون در ساختمانها برای کشور ایران، مدیر، ۱۳۶۱. چگونگی آموزش معماری در دانشکده های معماری کشورهای منتخب اروپائی آمریکائی و آسیائی و مقایسه آن با آموزش معماری در ایران، مدیر، ۱۳۷۱. چگونگی راه اندازی و سوددهی مجدد کارخانجات تولید قطعات پیش ساخته ساختمان، مدیر، ۱۳۶۵.

ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ ایتالیایی

۲۰۰۳ فیاض، راما

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه علم و صنعت دانشکده معماری و شهرسازی -

۷۷۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران، تهران

- ایران، ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۶.

سمینارها: دومین سمینار بازسازی دانشگاه شیراز، ایران، آبان

۱۳۶۶.

سوابق اشتغال: توسعه و عمران، طراح معمار، ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹.

شرکت خانه سازی ایران، طراح معمار، ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸. مرکز

نشر دانشگاهی ستاد انقلاب فرهنگی، ویراستار و مترجم، ۱۳۶۲ تا

۱۳۶۵. ماندان، طراح معمار، ۱۳۶۱. اردام، طراح معمار، ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: ضوابط و آئین نامه بیمارستانهای جبهه، مسئول

طراحی، ۱۳۶۸. بازسازی خرمشهر، مسئول طراحی، ۱۳۶۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: ترکیب شناخت مواد و مصالح،

سیرازستول به جواب آشنایی با طراحی معماری، ساخت و ارائه ۵،

دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران.

تألیفات: تناق و قوس در معماری ایران (ویرایش)، ۱۳۶۹. معماری

گوتیک، ساختمان. مقالات مختلف ساختمانی، دانشمند، ۱۳۵۹ تا

۱۳۶۵. ضوابط طراحی بیمارستانهای جبهه، شرکت خانه سازی ایران،

۱۳۶۸. معماری برای معلولان، فارسی، ۱۳۷۰.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۲۰۰۴ معماریان، غلامحسین

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه علم و صنعت دانشکده معماری و شهرسازی

۷۷۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه

جنوآ، جنوآ - ایتالیا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه بزد، مامور به خدمت دانشکده معماری

و شهرسازی، طراح مرمت خانه رسولیان دانشکده معماری و

شهرسازی بزد، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰. دفتر فنی مهندسی کمیته انقلاب

اسلامی، مهندس طراح، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶.

سوابق فعالیتهای آموزشی: آشنایی با تاریخ تکنولوژی نهایی،

تپولوژی معماری، روش تحقیق، ترکیب ۲ و ۳، دانشگاه علم و

صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: چگونه می توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت،

زیر چاپ. آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، دانشگاه علم و صنعت

ایران، فارسی، ۱۳۷۱. آشنایی با معماری اسلامی ایران، دانشگاه علم

و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۷۱. شیوه های معماری ایران، نصر

اسلامی، فارسی، ۱۳۶۹. گونه شناسی اولیه، دنیای نو، فارسی،

۱۳۶۸. نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران، جهاد

دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنایی با زبانها: ایتالیایی

آشنایی با کشورها: ایتالیا

۲۰۰۵ مفیدی شمیرانی، سیدمجید

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: فوق تخصص انرژی در معماری، دانشگاه

کلرادو، دنور - آمریکا، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. کارشناسی ارشد معماری

M.Arch، دانشگاه کلرادو، دنور - آمریکا، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. کارشناسی

مهندسی معماری B.S.Arch، انستیتو تکنولوژی لورس، دیترویت -

آمریکا، ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱. کارشناسی ارشد طراحی شهری M.U.D،

دانشگاه کلرادو، دنور - آمریکا، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.

سمینارها: Energer.88، لیبی، آذر ۱۳۶۷. شهرهای جدید، تهران،

مهر ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: University of Colorade، مدرس، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.

Denver Inst. of Art، مدرس، ۱۳۶۴. A.H.E.C، طراح معماری و

شهرسازی، ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طراحی فنی ساختمان ۱، تنظیم

شرایط ۱ و ۲، ترسیم فنی، ترکیب ۱، دانشگاه علم و صنعت ایران،

تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

آشنایی با کشورها: آمریکا

۲۰۰۶ مهدوی، عبدالحمید

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: مجتمع آموزش عالی سمنان ۲۱۰۰۱-۳

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران،

تهران - ایران، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۲۰۰۷ نورالدین، مصطفی

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی، دانشگاه

شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲.

دوره های تخصصی: مدرک دیپلم زبان آلمانی V.H.S، Frankfurt،

۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱. مدرک ELS107 زبان انگلیسی، ELS،

U.S.A، Washington D.C، 1977-1978.

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری
و شهرسازی ۷۷۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: دکترای معماری، دانشکده معماری و مطالعاتی
فلورانس ایتالیا، فلورانس - ایتالیا، ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰. کارشناسی ارشد
معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۳۹ تا
۱۳۴۷.

سوابق اشتغال: طرح مجموعه مسکونی برجهای کن تهران ۴ برج
۲۲ طبقه. طرح مجموعه‌های اداری تجاری مسکونی. طرح
مجموعه‌های فرهنگی هلال احمر مهندسين مشاور. مهندسين مشاور
اوربان طرح بیمارستانها نواحی مسکونی ساختمانهای اداری، مهندس
طراح. طرح پروژه‌های شهرسازی نواحی مسکونی طراحی شهری
موسسه طرح جامع تهران، مهندس طراح.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طراحی معماری و ترکیب معماری،
دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران. طراحی معماری، دانشگاه تهران،
تهران ایران. طراحی معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران.
طراحی معماری، طراحی فنی، تاریخ هنر، تاریخ معماری، رولره
تحقیقات در مسائل معماری پروژه اجرائی، حکمت هنر اسلامی،
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران -
ایران.

تألیفات: حدود ۳۵ رساله و پایان نامه تحقیقاتی دوره کارشناسی
ارشد به‌راهنمایی اینجانب انجام شده است. حدود ۱۰۰ رساله و پایان
نامه تحصیلی به‌راهنمایی اینجانب در مقطع کارشناسی با دانشجوین
انجام شده است. حدود ۱۲۰ بنابر ارزش معماری در ایران توسط
دانشجوین و به‌راهنمایی اینجانب مری و تحقیق شده است. جزوات
تاریخ هنر، نوسازی و به‌سازی شهری تیپولوژی و متولوژی مسکن،
روشهای صنعتی کردن ساختمان انواع پیش ساخته‌های معماری تاریخ
هنر تاریخ معماری معاصر بصورت جزوه درسی در دانشکده معماری
از سال ۱۳۵۰ منتشر شده است.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ ایتالیایی

آشنایی با کشورها: ایتالیا

معماری داخلی

۲۰۱۰ **کاتب، فاطمه**

رشته: هنر؛ معماری داخلی

محل کار: دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی ۶۴۶۶۷۴۲
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشگاه هنر،
تهران - ایران، ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹. کارشناسی معماری داخلی، دانشگاه
هنر، تهران - ایران، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶.

سوابق اشتغال: برنامه‌ریزی رشته روابط فرهنگی و هنری

سوابق اشتغال: پروژه‌های مهندسی ناظر و طراح و مجری طرحها

در شرکتهای ساختمانی، ریاست پروژه‌ها و طراح. دانشکده معماری
و شهرسازی و عضو هیئت علمی، رئیس دانشکده، ۱۳۷۰ تاکنون.
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، عضو هیئت علمی،
۱۳۶۲ تاکنون. شرکت خانه‌سازی ایران، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیئت مدیره، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: طرح و توسعه فاز دوم کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان، اتمام یافته. توسعه طرح فاز دوم پروژه مرکز خرید
شهرک قدس، مهندس طراح و اجرایی و ناظر، همکاران شرکت. بنای
موسسه در راه حق، مدیر پروژه پژوهشگر طراح. بنای حوزه علمیه
مشهد، مدیر پروژه پژوهشگر طراح. بنای حوزه علمیه قم، مدیر پروژه
پژوهشگر طراح.

سوابق فعالیتهای آموزشی: پروژه‌هایی ارشد، طراحی ۸ و ۶،
طراحی نهایی کارشناسی ارشد، طراحی معماری ۳، ۵، طراحی
نهایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ آلمانی

۲۰۰۸ **وزیری، حمید**

رشته: هنر؛ معماری

محل کار: مجتمع آموزش عالی زنجان ۲۷۰۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه پلی‌تکنیک
تورینو، تورینو - ایتالیا، ۱۹۶۱.

سمینارها: سمپوزیوم بین‌المللی تعلیم و تربیت مهندسی،
اطریش، ۲۴ تا ۲۷ شهریور ۱۳۷۱. سمپوزیوم بین‌المللی تعلیم و تربیت
مهندسی، آلمان، ۱۹ تا ۲۲ شهریور ۱۳۷۰.

سوابق اشتغال: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان،
مدرس، ۱۹۸۹. عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، مربی و مسئول
طرح جامع و تفصیلی، ۱۹۸۹. کاردر شرکتهای مختلف ساختمانی
آمریکا، مسئول پروژه، ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹. کاردر شرکتهای مختلف ایتالیا،
طراح و ناظر، ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶. تدریس دروس دانشگاهی در ایتالیا
پلی‌تکنیک تورینو، غیررسمی، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵.

سوابق تحقیقاتی: خانه‌های ضد زلزله، مدیر طرح.

سوابق فعالیتهای آموزشی: دروس ساختمانی، دانشگاههای آزاد

اسلامی زنجان، زنجان ایران.

تألیفات: تاریخ و وضع مهندسی در ایران و مقایسه آن با کشورهای
دیگر، انجمن بین‌المللی مهندسی، اطریش، انگلیسی، آلمانی،
۱۹۹۲. خانه ضد زلزله چوبی، انجمن بین‌المللی مهندسی، آلمان،
انگلیسی و آلمانی، ۱۹۹۱.

آشنایی با زبانها: انگلیسی؛ ایتالیایی

آشنایی با کشورها: ایتالیا

۲۰۰۹ **هاشم نژاد شیرازی، هاشم**

ایتالیا. دکترای معماری شهرسازی، دانشگاه رم، رم - ایتالیا.

دوره‌های تخصصی: مرمت و احیاء ابنیه و بافتهای قدیمی، رم - ایتالیا، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱.

سمینارها: طراحی شهری در بافت قدیم یزد، یزد، تایپستان ۱۳۷۰. آشنائی با مبانی بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری، تبریز، ۱۱ تا ۱۳ آبان ۱۳۷۱. آشنائی با مبانی بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری، ایران (وزارت مسکن)، ۲۹ تا ۳۱ تیر ۱۳۷۱. طراحی شهری در بافت قدیم شهرها (سمینار)، ایران (کاشان - باغ فین)، ۱۳۶۹. حفظ و احیاء بازارهای سراسر کشور (سمینار)، ایران - تبریز، پائیز ۱۳۶۸.

سوابق اشتغال: Cooperativa Cita Del Sole Roma-Italia، کارشناس، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲. Studio Architeti Associati-Roma. آرشیبتکت، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰.

سوابق تحقیقاتی: طرح پژوهشی اجرائی: احیاء بافت قدیمی شهر نائین (پژوهش تحقیقی در زمینه شهر قدیم و تفاوت‌های نائین و بازار قدیم و شیوه‌های مرمت شهری آن انجام شده است در دو جلد)، مسئول، ۱۳۶۹. طرح تحقیقی اجرائی: بافت قدیم شهر کرمان و محور فرهنگی تاریخی شهر (پژوهش بر معماری گذشته کرمان و شهرسازی آن) و تحقیق بر روی ابنیه ناشناخته و شیوه‌های احیاء آنها، مسئول، ۱۳۷۰. طرح پژوهشی اجرائی: طرح جامع محله بازار قزوین و تفصیلی محله حاج چروک، همکار، ۱۳۷۱. طرح تحقیقی اجرائی: طرح احیاء بافت قدیم و بازار زنجان (پژوهشی عمیق در معماری ناشناخته این شهر انجام شده که در دو جلد گزارش قابل چاپ می‌باشد)، مسئول، ۱۳۶۶. بررسی طرح تفصیلی بافت قدیم یزد، مسئول، مهندس فیضی محسن، مهندس آیت علی‌عباس، دانشجویان.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: ترکیب ۳ نقد فضا، آشنائی با معماری جهان، مبانی نظری مرمت و احیاء ابنیه و بافتها، پروژه مرمت و احیاء ابنیه و بافتها، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران.

تألیفات: مرمت و احیاء ابنیه و بافتها، جزوه دانشگاه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴. بی‌اچ‌روستی معمار رنسانس در شهر فرارا (ایتالیا)، جزوه دانشگاه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴. رمانک و تریک فضائی، جزوه دانشگاه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴. معماری یونان رم، صدر مسیحیت و بیزانس، جزوه دانشگاه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴. شهرهای قرون وسطی در اروپا، جزوه دانشگاه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴. معماری اسلامی و تاثیرات آن در معماری جزیره سیسیل ایتالیا، جزوه دانشگاه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴.

آشنائی با زبانها: انگلیسی؛ ایتالیایی

آشنائی با کشورها: ایتالیا

کارشناسی ارشد. گروه پژوهشی هنر (کارشناسی ارشد)، ۱۳۶۹ تا کنون. دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر، ۱۳۶۹ تا کنون. گروه هنر دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: پروژه ۳ و ۴ و ۵، طرح اجرایی، دانشگاه الزهراء، تهران. روش تحقیق، پایان‌نامه معماری، کارگاه طراحی پایه، کارگاه صنایع دستی، هنر و تمدن اسلامی ۱ و ۲، انسان طبیعت طراحی، انسان طبیعت، طراحی ۲، پایان‌نامه دستی، طرح اشیاء و تمدن اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و الزهراء، تهران.

آشنائی با زبانها: انگلیسی

معماری مناظر

۲۰۱۱ ابوالضیاء، فرهاد

رشته: هنر؛ معماری مناظر

محل کار: مجتمع دانشگاهی هنر ۸۸۰، ۱۵۴۵

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی - رشته باغبانی، دانشگاه تهران، کرج - ایران، ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵. کارشناسی ارشد فوق‌لیسانس معماری مناظر، دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، باتان‌روژ - آمریکا، ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵.

سوابق اشتغال: دانشگاه فارابی و هنر، استادیار، ۱۳۵۵ تا کنون. دانشگاه ایالتی لوئیزیانا - آمریکا، ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶. Instructur. دانشکده کشاورزی کرج، کارمند فنی، ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹.

سوابق تحقیقاتی: "درختان مهم فضای سبز در ایران"، مجری، تابستان ۱۳۶۹.

سوابق فعالیت‌های آموزشی: طراحی محوطه، دانشگاه علم و صنعت، تهران. ساختمان در معماری مناظر، دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، باتان‌روژ - آمریکا. شناخت معماری در ایران، دانشگاه فارابی، تهران. درخت شناسی، دانشگاه تهران، کرج - ایران.

تألیفات: الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)، سازمان برنامه و بودجه، فارسی، ۱۳۶۷.

آشنائی با زبانها: انگلیسی

آشنائی با کشورها: آمریکا

معماری و شهرسازی - مرمت

۲۰۱۲ محمدمرادی، اصغر

رشته: هنر؛ معماری و شهرسازی - مرمت

محل کار: دانشگاه علم و صنعت ۷۷۱۰۴۲

سوابق تحصیلی: کارشناسی معماری شهرسازی، دانشگاه رم، رم - ایتالیا. کارشناسی ارشد معماری شهرسازی، دانشگاه رم، رم -

دوره‌های تخصصی: کامپیوتر گرافیک، تهران ایران، ۱۳۶۷.

سمینارها: شرکت درینال مجمع هنرمندان و نویسندگان مسلمان، ایران، عضو رسمی. سمینار آموزش هنر، ایران، شهریور ۱۳۷۱.

سوابق اشتغال: دانشکده هنر الزهراء، رئیس دانشکده، ۱۳۶۸.

عضو هیئت علمی هنرهای زیبا دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی، ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۱. گروه تجسمی جهاد دانشگاهی هنرهای زیبا، مسئول گروه، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵. مسئول نقد طراحی امورتربیتی استان تهران، مسئول نقد طراحی، ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱.

سوابق تحقیقاتی: بررسی تاریخی و تکنیکی تصویرگری درایران و جهان، مجری، ۱۳۷۱.

سوابق فعالیتهای آموزشی: طراحی، تصویرسازی، تاریخچه تصویرسازی، دانشگاه تهران، تهران. بسته‌بندی، الزهرا، تهران.

تألیفات: مصاحبه‌های تخصصی، الزهراء، فارسی، ۱۳۷۱.

مصاحبه‌های تخصصی، فارسی، ۱۳۷۰. راهنمایی رساله‌های دانشجویی، ۱۳۶۹. مقاله ارتباط تصویری چیست، کیهان هوائی، ۱۳۷۱. مقاله حقیقت هنر، کیهان هوائی، فارسی، ۱۳۷۱. ارائه آثار هنری برای چاپ در نشریات، کیهان، ۱۳۹۶.

آشنایی با زبانها: عربی

آشنایی با کشورها: عربستان سعودی؛ عراق

هنرهای تجسمی

۲۰۱۳ طاعی، پروین

رشته: هنر؛ هنرهای تجسمی

محل کار: دانشگاه هنر دانشکده هنرهای تجسمی ۶۴۰۴۴۰۹

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تدریس هنر، دانشگاه

اوکلاهاسیتی، اوکلاهوا - آمریکا، ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹. کارشناسی

جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران - ایران، ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳.

سوابق اشتغال: دانشگاه الزهراء، مدرس، ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴. صدا

وسیماشبکه، سرپرست لابراتوار، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴.

آشنایی با زبانها: انگلیسی

۲۰۱۴ فدوی، سیدمحمد

رشته: هنر؛ هنرهای تجسمی

محل کار: دانشگاه الزهراء ۶۸۵۸۰۱

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران - ایران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱. کارشناسی گرافیک، دانشگاه

تهران، تهران - ایران، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶.

فہرستہا

فهرست موضوعی

- آب و هوا ۰۱۰۸، ۰۵۷۵
 آبهای زیرزمینی ۰۱۰۴، ۰۱۱۲، ۰۵۵۷
 آبهای شور ۰۵۵۸، ۰۶۰۵، ۱۷۶۶
 آبهای شیرین ۱۹۶۸
 آبهای معدنی ۰۴۰۴، ۰۸۵۶
 آبیاری ۰۸۴، ۰۰۳۲، ۱۸۸۹، ۱۹۴۷
 آبیاری الکترواسمز ۱۹۷۲، ۱۹۶۱، ۱۹۵۴
 آبیاری بارانی ۱۹۶۱
 آبیاری برنج ۱۹۶۱
 آبیاری مرکبات ۱۹۶۱
 آباتیت ۱۲۷۵
 آیاندیس ۰۸۰۹، ۱۴۶۴
 آپلازی مغز استخوان ۱۰۵۵
 آپلاستیک ۰۱۰۶، ۱۵۳۴
 آنزیمی سرویکس ۱۳۹۶
 آنزیمی کوان ۱۵۵۷
 آنزیمی مری ۱۵۳۴
 آنزیمین ۰۳۶۳، ۱۱۹۳، ۱۲۱۷، ۱۴۱۳
 آتش ۰۱۹۳
 آتش سوزی ۰۱۰۹
 آنوپیک ۱۴۲۵
 آثار هنری ۱۹۹۴
 آجر ۲۰۰۰
 آجی چای ۱۹۵۱
 آدرنالین ۰۹۳۴
 آذربایجان ۱۲۳۱
 آذرشهر ۰۵۸۱
 آراکونوئیدین ۰۹۱۰
 آرتروز ۰۰۷۵
 آرتروسکوپی ۰۷۵۷
 آرتروگرافی ۱۳۱۱
 آرتربت ۱۴۸۳، ۱۵۲۹
 آرتربت روماتوئید ۰۸۸۰، ۱۰۰۶
 آرد ۱۷۲۱
 آرژینیناز ۰۳۷۳
 آرسنیک ۱۷۱۹، ۱۷۲۳
 آرشیو ۱۵۹۶
 آرنج ۱۴۵۱
 آریائیان ۰۰۳۸
 آزادی ۰۰۵۰
- آب ۰۰۸۴، ۰۰۹۴، ۰۱۰۶، ۰۲۷۲
 آب اکسیژنه ۰۳۱۷
 آبپندان ۱۸۷۳
 آبپندانهای مازندران ۱۸۷۲
 آب پنیر ۰۶۰۹، ۱۶۸۲
 آب تصفیه شده ۰۸۵۸
 آب چاه ۱۸۱۶
 آبخانه شور ۱۹۶۸
 آبخیز ۱۸۷۳
 آبخیز شاندرمن ۱۸۹۹
 آب دریا ۰۶۰۲
 آب رسانی ۰۸۵۳، ۱۶۳۲، ۱۸۵۷
 آبرفت ۱۷۶۲
 آب رودخانه اروند ۱۸۵۷
 آبزیان ۰۶۲۳
 آبستن ۰۳۵۲، ۰۷۲۵، ۰۹۶۳، ۱۰۴۰
 آبشار ۱۰۷۲، ۱۰۷۷، ۱۱۳۶، ۱۳۶۲
 آب کندوان ۱۳۶۹، ۱۳۷۳، ۱۳۷۰
 آبسه ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۵، ۱۵۶۷
 آبستن (حیوان) ۰۸۸۵
 آبسه ۱۵۳۸
 آبشارهای جعبه‌ای ۱۷۳۸
 آب کندوان ۰۷۷۵
 آبسه ۰۳۵۳
 آبلمرغان ۰۳۵۳
 آب نمک ۱۷۱۷
 آب و الکترولیت ۰۹۴۱
- آزمایش CRP ۱۵۷۱
 آزمایشگاه ۰۳۹۰
 آزمایشگاه الکتروسیسته ۰۶۶۵
 آزمایشگاه زیست‌شناسی ۰۵۴۳
 آزمایشگاه کنترل خطی ۱۶۲۹
 آزمایشگاه کنترل صنعتی ۱۶۲۹
 آزمایشگاه گیاه‌شناسی ۰۵۴۳
 آزمایشهای کشاورزی ۱۹۷۰
 آزوتیوپورین ۰۷۷۸
 آزوسپرمی انسدادی ۰۷۸۰
 آزولا ۱۹۴۷
 آزیفوس متیل ۱۹۷۶
 آزنزی ۱۳۹۶
 آسپرین ۰۸۷۸، ۱۰۰۷
 آسفالت ۱۷۳۷، ۱۷۴۷
 آسفالت لاستیکی ۱۷۳۷
 آسکاریازیس ۰۳۵۳
 آسکاریس ۰۷۲۸، ۱۰۹۷
 آسم ۰۳۱۳، ۰۸۱۴، ۰۹۹۰، ۰۹۹۲
 ۱۳۳۵
 آسم کودکان ۱۵۳۸
 آسیاب کردن گندم ۱۷۲۱
 آسیب‌شناسی ۰۱۴۵، ۰۷۲۴، ۰۷۲۵
 ۰۷۴۱، ۱۰۲۷، ۱۱۰۴، ۱۹۴۳
 آسیب‌شناسی خانواده ۰۱۳۱
 آسیب‌شناسی گفتار ۱۵۴۸
 آسیب‌شناسی ورزشی ۰۰۷۵
 آسیبهای اجتماعی ۱۵۴۶
 آسیبهای روانی ۰۰۸۶
 آسیبهای شایع در فوتبال ۰۰۷۸
 آسیبهای شایع در کشتی ۰۰۷۸
 آسیبهای شایع در والیبال ۰۰۷۸
 آسیب‌های مغزی ۰۹۲۹
 آسیت ۰۸۸۲
 آشالازی مری ۱۱۴۴
 آفات انباری ۱۹۷۸، ۱۹۷۹
 آفات زبان ۰۰۳۹
 آفات غلات ۰۳۴۱
 آفات گیاهی ۱۹۸۰، ۱۹۸۱
 آفات نباتی ۰۶۱۱
 آفتابگردان ۰۵۳۷، ۱۸۹۴، ۱۹۵۲
 آفیریونژنمی ۱۵۰۹

آموزش شیمی ۰۵۸۷	آلیاژ مغناطیس ۱۸۱۱	آکاتوسفالها ۱۵۶۹
آموزش فنی ۰۰۴۲	آلیاژهای نادر ۰۶۵۹	آکلیل ۰۶۲۲
آموزش کتابداری ۰۲۶۵	آلیاژهای هیدروژن ۰۶۷۱	آکنه ۰۸۷۳، ۰۸۵۹
آموزش کشاورزی ۰۰۴۲	آمادگی جسمانی ۰۰۷۶	آگزیلاری ۱۴۵۱
آموزش معلولان ۰۱۸۰	آمار ۰۰۱۸، ۰۳۲۹، ۰۴۳۸، ۰۵۱۲	آگونیت‌ها ۱۲۱۰
آموزش والیبال ۰۰۶۲	۱۵۵۹، ۰۵۱۳	آلت تناسلی ۰۷۷۵
آموزش و پرورش ۰۱۸۰، ۰۳۰۲	آمار حیاتی ۰۰۲۰	آلدومت ۰۶۲۴
آموزش هنر ۱۹۹۶	آمار زیستی و حیاتی ۰۵۱۱	آلدئیدهای آلفا اتیلنی ۰۶۰۳
آموزگارگان ۰۷۸۵	آمار کاربردی ۱۶۷۷، ۱۵۹۳	آلرژن ۰۸۱۸، ۱۵۲۸
آموکسی سیلین ۰۷۴۶	آمار و احتمالات ۰۰۴۴	آلرژنی ۰۸۱۴، ۱۲۱۰
آمونیاک ۰۵۹۴، ۰۸۵۴	آماس حاد ۱۴۶۱	آلرژهای بینی ۰۹۰۱
آمیپ ۱۰۵۸، ۱۵۸۳	آمایش زمین ۰۷۱۹	آلفا گلوکزیداز ۰۳۷۶
آمیپاز ۰۸۹۲	آمبریوتوکسیک ۱۱۵۳	آلکالوئیدها ۱۲۱۱
آمیپازیس ۰۸۹۰	آمیپویی ۱۱۷۴	آکلیل فنیل تیوپیران‌ها ۰۶۲۲
آمیدرید ۱۲۰۳	آمپرسنج الکترونیک ۱۶۳۳	آلوپاتیکی ۰۶۴۷
آمیدها ۱۲۳۷	آمی سیلین ۰۷۴۶، ۱۴۲۳، ۱۹۲۹	آلمان ۰۰۴۷، ۰۵۱۵، ۱۷۷۹، ۱۸۰۴
آمیزش ۱۰۰۷	آمریکا ۰۰۸۹، ۰۱۶۱، ۰۲۵۳، ۰۲۶۷	۱۹۹۳
آمیزه‌های آتروسلی ۰۵۹۰	۱۶۰۴، ۰۳۸۶، ۰۲۷۵	آلو ۱۹۶۲
آمینو اسیدوری ۰۷۲۳	آمفیزم ۱۱۴۴	آلوپسیاروتا ۱۳۵۶
آمینوستنز ۱۳۶۲	آمفیزم لوبر ۱۱۴۱	آلودگی ۰۰۱۰۸، ۰۰۶۰۵، ۰۰۶۲۳، ۰۰۶۳۵
آنانومی ۰۷۵۲، ۱۴۴۱	آمل ۱۹۲۳	۰۸۳۰، ۰۸۵۰
آنانومی سر و گردن ۱۰۲۲	آمنوره ۱۳۹۳، ۱۴۱۱	آلودگی آب ۱۸۱۶
آنانومی عمومی ۰۷۴۴	آموباریتال ۰۶۲۴	آلودگی آبهای زیرزمینی ۰۸۵۸
آنالوگ ۱۰۸۹، ۱۵۴۷	آموزش ۰۰۴۲، ۰۰۸۲، ۰۰۸۷، ۰۲۶۵	آلودگی انگلی ۰۷۳۵، ۰۷۹۸، ۰۷۹۹
آنالیز پلاستیسیته ۱۸۵۶	۰۹۵۴، ۰۹۶۴، ۰۹۹۴، ۱۱۰۶	۰۸۰۷، ۰۸۰۹، ۰۸۵۰، ۱۴۳۳
آنالیز تابعی ۰۴۹۴	۱۸۹۳	۱۹۰۸، ۱۹۲۱، ۰۷۳۵، ۰۸۰۷
آنالیز ریاضی ۰۴۲۸، ۰۴۳۳، ۰۴۵۴	آموزش از راه دور ۰۰۸۲، ۰۲۴۸	۰۸۰۹، ۱۴۳۳، ۱۹۲۱
۰۴۶۹	آموزش اصطلاحات پزشکی ۱۰۹۸	آلودگی سزیجات ۰۸۰۶
آنالیز صفحات ۱۸۵۶	۱۵۹۰، ۱۳۲۵	آلودگی سرب ۰۸۴۰
آنالیز عددی ۰۴۵۳، ۰۵۰۷	آموزش بهداشت ۰۳۴۷، ۰۳۵۳، ۰۳۵۹	آلودگی صدا ۰۷۱۹
آنالیز میله‌ها ۱۸۵۶	۰۸۳۷	آلودگی قارچی ۱۴۷۸
آنانسفالی ۱۳۷۴	آموزش پرستاری ۰۹۶۶	آلودگی محیط ۰۲۶۹
آنتاگونیست ۰۷۸۶	آموزش پزشکی ۰۰۵۶	آلودگی میکروبی ۱۸۱۶
آنتراسیکلین‌ها ۰۳۷۹	آموزش حرفه‌ای ۰۰۴۲	آلودگیهای انگلی روده‌ای ۰۸۰۱، ۱۹۳۵
آنترالین ۰۶۲۴	آموزش حروف ۰۳۶۲	آلودگی هوا ۰۳۴۴، ۰۰۵۷۰، ۰۰۵۹۰، ۰۸۴۸
آنتروباکتريا ۰۸۸۸	آموزش دستیاری ۱۱۰۷	۰۸۵۳، ۰۸۵۸، ۱۸۵۷
آنتروباکترياسه‌های مقاوم ۱۴۲۳	آموزش زبان ۰۱۵۹، ۰۱۶۲	آلومینیوم ۰۳۷۱، ۰۰۶۲۶، ۰۰۶۳۷، ۰۸۳۷
آنتروباکتري‌ها ۱۷۱۷	آموزش زبان انگلیسی ۰۰۰۷، ۱۶۶۷	۰۸۴۰، ۱۲۰۶، ۱۴۳۵، ۱۸۰۴
آنتروبیوس و ریمیکولاریس ۰۸۰۹	آموزش زبان عربی ۰۱۸۲	۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۷۶
آنتروپاتوزن ۱۵۸۰	آموزش زبان فارسی ۰۱۵۳	آلونیت ۱۷۰۴
آنتروکولیت‌ها ۱۵۷۴، ۱۵۱۰	آموزش زبانهای خارجی ۰۱۵۰	آلیاژ ۰۵۷۶، ۱۸۰۳، ۱۸۱۵، ۱۸۷۶
آنتمی اسپاسمورتیک ۱۲۱۰	آموزش شنا ۰۰۶۴	آلیاژ مس - روی ۱۸۱۱

- آنتن ۱۷۴۵، ۱۶۴۰
 آنتواکتیونها ۰۶۲۴
 آنتی‌بادی ۰۸۱۲، ۰۸۱۱
 آنتی‌بادی -B- ۰۳۹۲
 آنتی‌بادی منوکلونال ۰۸۱۲، ۰۵۹۷
 آنتی‌بیوتیک ۰۰۹۹۲، ۰۸۸۷، ۰۶۳۱
 ۱۲۱۳، ۱۳۹۷، ۱۴۲۴، ۱۵۱۸
 ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۷۰، ۱۵۷۵
 ۱۹۲۹
 آنتی‌ژن ۰۳۱۱، ۰۳۱۵، ۰۸۰۴، ۰۸۰۶
 ۰۸۱۱، ۰۸۱۳، ۰۸۹۸، ۱۴۲۰
 ۱۴۲۵
 آنتی‌سیتیک ۱۲۴۰
 آنتی‌سرم ۱۵۷۴
 آنتی‌کانسر ۰۳۷۶
 آنتی‌کوآگولانت ۱۲۸۴
 آندروفین ۰۳۹۲
 آندوسکوپي ۰۱۰۲۳، ۱۱۹۰، ۱۱۹۲
 ۱۱۹۷، ۱۵۵۵
 آندوکرین ۰۸۸۲
 آنزیم ۰۳۷۳، ۰۳۷۷، ۰۳۹۸، ۰۸۸۸
 ۱۵۶۳
 آنزیم LDH ۰۸۹۱
 آنزیم استیل‌کولین ۰۳۹۴
 آنزیم استیل‌کولین استراز ۰۳۹۴
 آنزیم بتالاکتاماز ۱۴۲۳، ۱۹۲۹
 آنزیم ریبونوکلاز ۰۳۸۵
 آنزیم‌شناسی ۰۷۰۳
 آنزیم فیتاز ۰۳۸۶
 آنزیم گلوکز فسفات ۱۵۴۱
 آنزیم لیپاز ۱۴۳۵
 آنزیمهای پریو ۱۲۴۰
 آنزیمهای کبدی ۰۳۹۳، ۰۳۹۸
 آنزیمهای گوارشی ۰۵۴۴
 آنژیوپلاستی ۱۴۸۹
 آنژیوگرافی ۱۳۲۴، ۱۳۲۶
 آنستزی اپیدورال ۰۹۰۴
 آنستزی عمومی ۰۹۰۴
 آنسفالوسل ۱۱۱۶
 آنکارا ۰۳۲۱
 آنمی آپلاستیک ۰۸۹۹، ۱۱۹۳
 آنمی همولتیک ۰۳۷۷
 آنورکتال ۰۹۲۷
 آنوريسمال استخوان ۰۷۶۸
 آنوريسمهای تروماتیک ۱۱۵۲
 آنوريسمهای کاذب ۱۱۰۹
 آنوفل ۱۱۷۹
 آنومالیهای عدسی ۱۱۶۲
 آنیلین ۰۶۲۷
 آنیون ۱۶۹۰
 آواشناسی ۰۱۵۳
 آواشناسی آکوستیک ۰۱۵۴
 آواهای زبان فارسی ۱۶۷۵
 آهار نساجی ۱۶۹۰
 آهن ۰۵۸۳، ۰۸۵۴، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵
 ۱۰۷۷، ۱۴۲۸، ۱۴۳۵، ۱۷۱۹
 ۱۷۲۳، ۱۸۲۰
 آهنربا ۰۰۵۲
 آهنگری ۱۸۰۳
 آیات اخلاقی قرآن ۰۰۳۹
 آیات شیطانی ۰۰۵۵
 آفروترمودینامیکی ۱۸۲۷
 آیرودینامیکی هواپیما ۱۸۸۲
 آفروسل هوا ۰۸۴۰
 آتورت ۱۴۸۹
 آئین آریائیان باستان ۰۰۳۸
 آئین‌نامه ۰۰۷۱، ۱۷۳۱
 آئین‌نامه پلهای روستائی ۱۷۵۹
 ابریشم طبیعی ۱۶۹۹
 ابزار پژوهش ۰۲۷۴
 ابزارتیزکن ۱۵۹۸
 ابوبصیر مرادی ۰۲۹۶
 ابوریحان بیرونی ۰۲۵۷
 ابو عبدالله محمد بن عیسی ماهانی ۰۴۴۹
 ابوعلی سینا ۰۲۹۵
 ابومسلم خراسانی ۰۲۳۰
 اپتیمم ۱۸۳۶
 اپسونیزاسیون ۱۵۲۸، ۱۵۴۳
 اپولیپوپروتئین‌ها ۱۴۹۳
 اپوئیدی ۱۲۱۷
 اپیدمیوارکیت ۰۸۵۹، ۰۸۹۱
 اپیدمیولوژی ۰۱۳۴
 اپیدورال ۰۹۶۴
 اپی‌کراتوفیا ۱۱۶۷
 اتاق بازرگانی بین‌المللی ۰۱۲۲
 اتاق عمل ۰۹۱۳، ۰۹۳۴، ۰۹۳۶، ۱۵۸۱
 اتباع بیگانه ۰۴۸۰
 اتریکوریوم ۱۱۶۱
 اتصالات فولادی ۱۷۴۳
 اتمسفر ۰۶۷۰
 اتمهای نئون ۰۶۷۵
 اتوریسم ۱۱۴۷
 اتوگرافت ۱۲۸۴
 اتومبیل ۱۸۵۸
 اتیلن ۰۶۴۷، ۱۶۹۵
 اتیلوژی ۱۰۸۳، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۵۲۷
 ۱۵۵۳
 اثرات دارویی ۱۲۳۳
 اثرات سروصدا ۰۸۴۷
 اثرات ضد میکروبی ۱۲۱۳
 اجتماع ۰۱۲۰
 اجزاء ماشین ۱۸۲۲
 اجزای ساختمانی ۱۷۵۴
 احتمالات ۱۶۷۷
 احزاب سیاسی ۰۰۴۷، ۰۲۵۴
 احسن التواریخ ۰۱۹۱
 احمدآباد صولت تربت جام ۰۴۰۶
 احیا مراتع گلول ۰۵۱۷
 اختراعات ۰۷۱۰
 اختر فیزیک ۰۳۴۰، ۱۳۰۴
 اختلالات آب و الکترولیت ۰۹۴۱، ۱۱۰۳
 اختلالات اثنی عشر ۰۹۹۲
 اختلالات استخوان ۰۸۹۹
 اختلالات تناسلی ۰۹۶۵
 اختلالات جنسی ۱۳۵۴، ۱۳۸۵
 اختلالات خواب ۰۷۸۷
 اختلالات روانی ۰۷۸۶، ۱۲۱۶، ۱۳۵۲
 ۱۳۵۴
 اختلالات روده ۰۹۹۲
 اختلالات شخصیت ۱۳۵۴
 اختلالات شنوایی ۱۴۴۵
 اختلالات عصبی ۱۳۵۱
 اختلالات گوارشی ۰۸۰۲
 اختلالات معده ۰۹۹۲
 اخلاق ۰۱۸۵
 اخلاق و تربیت اسلامی ۰۲۳۲

اداره کل اوقاف ۰۲۹۶	اسامی اشهر عربي ۰۲۶۵	استان کردستان ۱۴۸۲
ادبیات تطبیقی ۰۲۵۶	اسامی اشهر فارسی ۰۲۶۵	استان کرمان ۰۲۳۳
ادبیات عربي ۰۱۸۲	اسانسه‌های شیمیایی ۰۶۲۶	استان کرمانشاهان ۰۸۹۵
ادبیات عرفانی ۰۲۹۵	اسب ۰۸۸۳، ۱۹۲۴، ۱۹۴۶	استان گیلان ۰۰۸۹، ۰۰۷۸، ۱۵۸۰
ادبیات فارسی ۰۰۱۰، ۰۱۹۶، ۰۲۱۷	اسپاسم شیرخواران ۰۷۹۰	استان مازندران ۰۰۱۵، ۰۰۵۷۵، ۱۰۵۸، ۱۹۲۳، ۱۹۲۱، ۱۸۷۲، ۱۵۸۰
ادراک ۰۰۳۹۲، ۰۰۷۸۰، ۱۰۵۶، ۱۴۳۵	اسپرژیلوس نایگر ۱۴۷۶	۱۹۶۲
اراضی زراعی ۰۰۹۲	اسپریم ۱۳۵۹	استان هرمزگان ۱۵۴۹، ۱۹۵۰
اراک ۰۰۸۳۷، ۱۵۶۹، ۱۶۸۴، ۱۶۹۵	اسپکتروسکوپی ۰۰۶۳۵، ۰۰۶۶۹، ۰۷۱۱	استان همدان ۰۰۰۲، ۰۰۸۷۰، ۱۱۶۱
۱۸۸۸	اسپلنیت ۱۲۷۵	استان یزد ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۷۴، ۱۳۴۸، ۱۴۲۲
ارتباط پیوسته ۰۲۷۲	اسپوندیلولستریس ۱۱۵۲	استاتوز کبدی ۱۵۲۹
ارتباط تصویری ۲۰۱۴	اسپیوهترومتیلها ۰۶۲۴	استخراج مس ۱۷۰۱
ارتباط جمعی ۰۶۵۴	استابیلایزر ۱۶۹۹	استخوان ۰۰۵۳۳، ۰۰۷۴۱، ۰۰۷۵۰، ۰۰۷۷۰
ارتباط دانشگاه ۱۸۰۱	استاتوس ۰۹۹۲	۱۱۸۷، ۱۱۲۵، ۱۰۵۵، ۰۸۲۲
ارتباط غیرکلامی ۰۲۴۳	استافیلوکوک ۱۰۵۷، ۱۰۵۲۳، ۱۵۷۰	۱۳۳۶
ارتباط گفتاری ۰۱۸۰	استامینوفن ۰۰۸۷۸، ۱۲۳۸، ۱۹۳۷	استخوانبندی سر ۱۱۰۸
ارتعاش ۰۶۶۵	استان آذربایجان شرقی ۰۰۰۲۸، ۰۰۱۰۶	استخوانبندی صورت ۱۱۰۸
ارتعاش گوش ۰۴۶۲	۰۰۳۴۲، ۰۰۵۲۲، ۱۴۷۱، ۱۵۸۰	استخوان ران ۰۰۷۴۳، ۰۰۷۷۱
ارتوپدی ۰۰۳۶۴، ۰۰۹۱۹، ۱۰۴۴	۱۹۸۱، ۱۹۰۴	استخوانشناسی ۰۷۴۲
ارتودنسی ۰۰۷۵۰، ۰۷۵۱	استان آذربایجان غربی ۰۰۲۴۳، ۰۰۵۱۹	استدلال تقریبی ۰۴۵۶
ارث ۱۵۴۷	۱۹۷۹، ۱۸۷۴	استرایسیم ۱۱۶۲
اردبیل ۰۰۳۵۲، ۰۰۵۲۱، ۰۰۸۰۳، ۱۹۸۱	استان اصفهان ۰۰۳۱	استراتژی تالیوم ۱۰۶۴
اردک ۱۹۱۳، ۱۹۲۱	استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۴۹	استراتژیهای توسعه ۰۰۲۲
ارزشیابی اساتید ۰۱۳۲	استان خراسان ۰۰۰۹۲، ۰۰۱۰۴، ۰۰۱۲۸	استریتوکیناز ۱۴۹۳
ارزشیابی تست Elisa ۰۸۸۰	۰۰۲۲۹، ۰۰۲۳۰، ۰۰۲۴۸	استریتوگونهای گروه D-A ۱۵۶۴
ارس ۰۷۱۹	۰۰۲۹۶، ۰۰۵۲۴، ۰۰۵۳۲، ۰۰۷۱۸	استریتومايسين ۱۵۶۴
ارسنیک ۰۸۶۷	۰۰۷۸۳، ۰۰۷۹۳، ۱۱۸۶، ۱۲۱۰	استرس ۰۰۱۴۰، ۰۰۱۴۳، ۰۰۳۱۱، ۰۰۳۸۱
ارگانوفسفره ۰۳۸۷	۱۳۰۷، ۱۴۲۰، ۱۴۸۸، ۱۵۲۱	۱۲۰۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۵۲
ارگانومتالیک ۰۶۰۴	۱۵۸۰، ۱۷۲۲، ۱۹۷۷	۱۴۸۸، ۱۴۱۱، ۱۳۵۳
اروپا ۰۰۰۴۸، ۰۰۱۶۱، ۰۰۲۵۱، ۰۰۲۵۴	استان خوزستان ۰۰۰۳۱، ۰۰۸۰۱، ۰۰۸۱۱	استروئیدروژنز سرتولی ۰۳۷۲
۲۰۱۲	۰۰۸۵۳، ۰۰۸۷۵، ۱۰۱۶، ۱۱۸۳	استروئیدها ۱۳۶۹
ارولوژی ۰۷۸۲	۱۱۹۴، ۱۳۰۶، ۱۳۶۶، ۱۹۱۶	استرها ۱۲۳۷
ارومیه ۰۰۳۲۵، ۰۰۴۰۵، ۰۰۵۱۹، ۰۰۷۱۹	۱۹۵۴	استریاتوم ۱۱۹۹
۱۵۶۲	استان زنجان ۱۸۸۶، ۱۹۴۹، ۱۹۵۹	استعاره ۰۱۷۴
اریتروسیت ۰۳۸۴، ۱۲۲۵	۱۹۶۰، ۱۹۶۳	استعمال نادرست داروها ۱۱۹۷
اریتم مولتیفرم ۰۸۶۸	استان سمنان ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۹۴، ۰۰۵۸۵	استفراخ ۱۵۷۲
ازت ۰۰۶۲۳، ۱۸۰۴، ۱۹۵۳، ۱۹۵۸	۱۰۸۲	استقراض ملی ۰۰۱۵
۱۹۶۷	استان سیستان و بلوچستان ۰۰۱۰۴، ۰۰۲۳۳	استقلال مالی ۰۰۵۶
ازت(حیوان) ۱۹۵۸	۰۰۳۹۲، ۰۰۷۲۷، ۱۰۷۷، ۱۱۸۲	استوانه‌های چرخان ۱۶۹۷
ازدواج ۰۰۰۸۴، ۱۰۶۹	۱۵۷۳	استیلن ۱۹۶۴
ازدواجهای ناکام ۱۳۵۴	استان فارس ۰۰۷۱۹، ۰۰۷۹۲، ۰۰۸۱۱، ۱۰۷۱	استئوآرتروپاتی هیپرتروفیک ۱۴۸۵
ازوبیس فورامید ۰۶۳۲	۱۰۸۴، ۱۱۵۹، ۱۵۹۸، ۱۷۲۲	استئوآرتريت زانو ۰۷۷۱
اساطیر ایران ۰۲۷۷	۱۸۱۷، ۱۹۴۳، ۱۹۶۷	

اعصاب مدیان ۱۴۵۱	۱۷۲۳، ۱۲۸۶	استفوپروز ۰۹۸۲
اعصاب و روان ۰۰۹۲۸، ۰۰۱۴۱، ۰۰۱۴۰	اسید فرمیک ۱۶۹۹	استوتومی ۰۷۷۱
۱۱۶۸، ۰۰۹۴۵	اسید فسفریک ۰۰۶۳۲، ۱۶۹۱، ۱۷۰۶	اسدآباد (همدان) ۱۹۵۵
اعلام خطر ۰۶۵۳	اسید فنیل لاستیک ۱۲۰۱	اسرای جنگ ۰۰۳۵
افت تحصیلی ۰۳۰۲	اسید فولیک ۱۰۷۷، ۱۰۷۴	اسطوره ۰۲۷۷، ۰۲۲۱
افت شنوایی ۱۰۰۷	اسید گلیسیریزیک ۱۲۲۷	اسفراین ۰۵۵۱
افراد معلول ۰۸۰۰	اسید لاکتیک ۰۰۶۰۹، ۱۰۷۶، ۱۸۹۷	اسکروتراپی ۰۸۷۶
افراد نازا ۱۳۸۵	اسید نیتریک ۰۶۰۹	اسکلروتراپی واریس ۰۸۷۶
افسردگی ۰۰۱۳۵۳، ۱۳۳۹، ۰۰۱۳۷، ۰۰۱۳۰	اسیدهای آلی ۱۷۰۵، ۰۰۵۶۶	اسکن تالیوم ۱۰۶۶
۱۳۵۶	اسیدهای چرب ۰۰۵۷۴، ۱۰۷۰، ۰۱۵۷۱	اسکن کبد ۱۰۶۶
افعال فرانسه ۰۱۵۹	۱۹۱۷، ۱۷۰۵	اسکن مغز ۱۰۶۶
افغانستان ۰۰۵۰	اشرشیا کلیها ۱۵۸۰	اسکو ۱۹۸۰
افلاتوکسین ۱۰۷۷، ۱۹۳۷	اشرشیاکولی ۱۴۲۵	اسکواموس سل کارسینوم مری ۱۳۰۷
افوریا ۱۲۰۱	اشعه ۱۳۰۷، ۱۸۵۰	اسکولیت ۰۷۳۶، ۱۵۲۹
اقتصاد ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۱۵	اشعه UV ۰۸۶۶	اسکولوز ۱۳۱۱
۰۰۱۱۹، ۰۰۱۱۲، ۰۰۰۹۵، ۰۰۰۲۷	اشعه ایکس ۰۰۵۹۹، ۱۳۰۴، ۱۶۱۲	اسکیزوافکتیو ۱۳۵۶
۰۲۵۰	اشعه گاما ۰۰۷۰۳، ۱۰۸۵، ۱۳۰۵	اسکیزوفرنی ۰۰۱۴۰، ۰۰۱۴۱، ۱۳۳۸
اقتصاد رشد و توسعه ۰۰۲۲	اشعه ماورای بنفش ۱۱۶۱	۱۳۳۹، ۱۳۴۶، ۱۳۵۴
اقتصاد ریاضی ۰۰۱۵	اشعه یونساز ۱۳۳۲	اسکینگ ۱۴۴۳
اقدامات توانبخشی ۰۸۳۳	اشیرشیاکلی پائوژن ۱۵۷۴	اسلام ۰۰۰۱۱، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۳۲
اقلید ۰۰۹۸	اصالت وجود ۰۲۹۱	۰۰۰۳۴، ۰۰۰۳۹، ۰۰۰۴۸، ۰۰۰۵۰
اقلیم‌شناسی ۰۰۱۱۰، ۰۰۳۴۲، ۱۴۷۱	اصطلاحات پزشکی ۱۵۹۰	۰۰۰۵۱، ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۸۶
۱۴۷۴	اصطلاحات زبان انگلیسی ۰۰۰۷	۰۰۱۰۱، ۰۰۱۲۰، ۰۰۱۲۳، ۰۰۱۲۶
اکتشاف ۰۰۵۵۷، ۰۰۵۵۸	اصطلاحنامه علوم ادبی ۰۲۲۵	۰۰۱۸۵، ۰۰۲۵۲، ۰۰۲۵۹، ۰۰۲۸۳
اکتودرمال دیسپلازا ۱۲۹۵	اصفهان ۰۰۵۱۵، ۰۰۸۳۸، ۱۰۷۷، ۱۳۰۰	۰۰۲۸۵، ۰۰۳۰۴، ۰۰۳۵۲، ۰۰۳۶۱
اکتینومایسین D ۱۰۸۵	۱۸۱۶، ۱۳۸۹	۱۶۴۰
اکتینواسیون نوترونی ۰۸۶۷	اصلاح دام ۱۹۱۳	اسلام‌آباد ۰۵۳۹
اکتیومایکوتیک ۱۴۷۶	اصلاح نباتات ۰۰۵۵۶، ۱۸۸۶	اسلام‌شهر ۱۰۷۱
اکتیومایکوزیس ۱۳۷۳	اصول فقه ۰۱۲۰	اسلحه کلاشینکف ۰۰۸۰
اکریلیک ۰۶۳۲	اضطراب ۰۰۰۷۱، ۰۰۱۳۶، ۰۰۱۳۷، ۰۰۹۳۴	اسمز معکوس ۱۶۸۷، ۱۷۰۴
اکستراکپسولر ۱۱۵۷	۱۳۵۳، ۰۰۹۸۴	اسهال ۰۰۳۵۷، ۰۰۸۰۲، ۱۰۵۸، ۱۰۶۱
اکسید ازت ۱۸۶۱	اطلاعات تصویری ۱۷۹۱	۱۴۱۹، ۱۴۲۳، ۱۴۷۷، ۱۵۴۲
اکسید مولیبدن ۱۸۰۸	اعتبارات ۰۰۰۳۰، ۰۱۲۴	۱۵۴۳، ۱۵۶۲، ۱۵۶۷، ۱۵۷۱
اکسیژن ۰۶۰۵	اعتیاد ۰۰۰۳۹، ۰۰۱۳۱، ۰۰۷۸۶، ۰۰۸۷۹	۱۵۷۲، ۱۹۳۶
اکسیژن‌زدائی ۱۸۰۸	۱۰۰۰۷، ۱۲۰۷، ۱۳۴۷، ۱۵۰۵	اسهال خونی ۱۰۵۸
اکسیژن مایع ۱۸۳۳	۱۵۲۰	اسید ۰۵۹۸
اکسیژن‌یاسیون ۰۹۰۹	اعجاز ۰۲۹۵	اسید اتاکرنیک ۱۲۰۳
اکلوژن ۱۲۶۳	اعجاز قرآن کریم ۰۰۳۹	اسیداستیل سالیسیلیک ۱۲۳۸
اکولوژی ۰۰۱۰۱، ۰۰۶۴۴، ۰۰۹۵۳، ۱۱۷۹	اعداد ۰۴۳۹	اسید اگزالیک ۰۵۹۱
۱۱۸۲، ۱۸۷۳، ۱۹۰۹، ۱۹۱۱	اعداد منفی ۱۵۹۲	اسید اوریک ۰۰۷۳۰، ۰۷۸۰
۱۹۶۹، ۱۹۵۷	اعصاب رادیان ۱۴۵۱	اسنید سالیسیلیک ۰۶۲۷
اکینوکوکوزیس ۰۸۰۸	اعصاب محیطی ۱۱۵۲	اسید سیتریک ۰۰۵۶۷، ۰۰۶۰۲، ۱۲۶۳

- الاستیسیته ۱۸۴۲
 ال.دوپا (L.DOPA) ۰۳۹۴
 الفبای فارسی ۰۱۶۲
 الکاپتونوری ۱۵۳۴
 الکان فسفاتاز سرم ۱۵۳۷
 الکترو ۰۶۱۹
 الکتروآنستزی ۰۹۱۷
 الکتروآنسفالوگرافی ۱۰۱۲، ۱۳۵۵، ۱۴۶۵
 الکتروبیولوژی استخوان ۰۷۶۳
 الکتروود ۰۶۳۵، ۱۰۱۲
 الکتروود DOTAB ۰۶۳۵
 الکتروود پتاسیم ۰۵۶۴
 الکترودهای مسی جوشکاری ۱۸۱۴
 الکتروشوک ۱۱۳۲
 الکتروشیمی ۰۵۷۸، ۰۵۷۴، ۰۵۶۵
 الکتروفورز ۰۶۲۹، ۰۶۳۴
 الکتروفورز ۱۴۶۹
 الکتروفیزیولوژی ۱۴۶۰
 الکتروکاردیوگرافی ۰۹۶۱، ۱۵۳۱، ۱۵۵۳
 الکتروکاردیوگرام ۰۸۸۳، ۱۲۱۸، ۱۶۶۲
 الکتروکاردیوگرام (حیوان) ۰۸۸۳
 الکتروولیت ۰۸۹۹، ۱۱۰۳، ۱۵۱۹
 الکتروولیز ۱۸۰۸
 الکتروولیز دارویی ۰۴۰۲
 الکترومغناطیس ۰۶۴۸، ۱۶۴۰، ۱۷۰۸
 الکترومیوگرافی ۱۰۱۲، ۱۴۴۹
 الکترونوردیآگنوستیک ۱۰۱۲
 الکترونیستاگموگرافی ۱۵۵۸
 الکترونیک ۰۶۴۸، ۰۷۰۹، ۰۷۵۲، ۱۴۲۹
 الکترونیک ۱۵۹۸، ۱۷۴۵
 الکترونوماتیک ۱۶۲۱
 الکتریسیته ۰۶۸۳
 الکتریسیته صنعتی ۱۶۲۵
 الکل ۰۳۹۴، ۰۳۹۹، ۰۵۷۸، ۰۶۲۰
 الکل اتیلیک ۰۶۴۱، ۱۱۵۳، ۱۷۰۴
 الکل سازی ۰۵۹۷
 الکل متیلیک ۱۱۷۶
 الگاریتم ۱۶۸۸
 الگوریتمهای عددی ۱۶۳۷
 الهیات ۰۲۹۵
- الیاف آزیست ۰۸۳۸
 الیاف پشمی ۱۶۹۹
 الیاف فولادی ۱۷۳۸، ۱۷۵۲، ۱۷۷۴
 الیاف کربن ۱۷۶۳
 الیسا (Elisa) ۰۸۰۶
 امام جعفر صادق (ع) ۰۲۰۶
 امانت‌داری (ادبیات) ۰۱۷۴
 امیدانس ادیومتری ۱۵۵۸
 امپریالیست ۰۱۲۱
 امپریالیسم ۰۲۵۲
 امثال سائره ۰۲۱۴
 امثال و حکم کردی ۰۲۱۳
 املاح ۰۶۰۴
 امتوم ۱۱۱۰، ۱۱۲۲
 امواج ۰۶۹۵، ۱۶۴۰
 امواج التراسونیک ۰۵۸۶
 امواج اولتراسوند ۰۶۸۲
 امواج پلاسما ۰۶۹۹
 امواج رادار ۱۶۹۰
 امواج نورانی ۰۶۸۲
 امولسیون ۱۲۲۶
 امیلوئیدوز ۰۸۶۹
 امین‌های خطی ۰۵۹۵
 انار ۱۱۸۲، ۱۸۸۶
 انبار ۱۷۱۶، ۱۹۶۴
 انتخابات ۰۱۲۶
 انتقال آب ۱۸۵۷
 انتقال اطلاعات ۱۶۳۲
 انتقال انرژی ۱۶۲۵
 انتقال تکنولوژی ۰۳۱۹، ۱۵۹۳
 انتقال جرم ۱۸۳۳
 انتقال حرارت ۰۳۴۵، ۱۶۹۳، ۱۷۰۵
 انتقال غلات ۰۳۱۷
 انتقال نیرو ۰۸۴۲
 اتگرال ۰۴۳۱، ۰۴۶۲
 اتوباسیون ۰۹۱۶
 انجماد ۱۴۶۶
 اندازه‌گیری ۰۴۰۴، ۰۶۹۵، ۱۲۱۸، ۱۶۶۹
 انگشت ۱۸۵۴
 اندازه‌گیری CRP ۰۷۲۳
- اندازه‌گیری الکتریکی ۱۶۶۸
 اندازه‌گیری سطحی ۱۸۵۰
 اندازه‌گیری عمودی ۱۸۸۰
 اندازه‌گیری فاضلاب ۱۶۷۶
 اندام تحتانی ۱۱۲۳، ۱۴۵۴
 اندام‌زایی ۰۶۴۲، ۰۶۴۴، ۰۷۹۸
 اندرز کودکان ۰۲۷۹
 اندرسن، هانس کریستین ۰۷۲۴
 اندوتوکسین ۱۵۲۷
 اندودانتیکس ۰۷۵۲
 اندوسکوپ ۱۳۶۵
 اندومتاسین ۰۳۷۹
 اندومتروز ۱۳۶۵، ۱۳۹۸
 انرژي ۰۲۵۰، ۰۵۸۶، ۰۶۵۹، ۰۶۹۵
 انرژي ۰۷۱۱، ۰۷۱۷، ۱۰۷۷، ۱۱۴۰
 انرژي ۱۶۳۸، ۱۶۸۵، ۱۷۰۶، ۱۷۵۸
 انرژي ۱۷۷۴، ۱۸۴۴، ۱۸۵۸، ۱۸۹۴
 انرژي ۱۹۵۸
 انرژي اتمی ۰۳۴۵، ۰۶۹۴
 انرژي الکتریکی ۱۶۳۸
 انرژي باد ۱۶۸۹
 انرژي تشعشعی ۱۶۵۰
 انرژي خورشیدی ۱۶۵۰
 انرژي غذایی ۰۳۴۱
 انسان ۰۸۶۷، ۰۸۷۰، ۱۰۲۰، ۱۲۲۳
 انسان ۱۴۳۸، ۱۸۲۴
 انسان‌شناسی فلسفی ۰۲۹۱
 انسفالوپاتی ۱۵۲۹
 انفارکتوس ۱۱۰۶، ۱۵۰۷
 انفارکتوس قلبی ۱۱۰۶
 انفارکتوس میوکارد ۱۱۹۳، ۱۳۴۶، ۱۴۹۳
 انفجار ۱۸۵۲
 انفجارات هسته‌ای ۰۶۷۰
 انفوریون ۱۳۹۶
 انقلاب ۰۰۸۳، ۰۱۳۰، ۰۲۵۳، ۰۳۱۱
 انقلاب اسلامی ۰۱۲۶، ۰۱۸۵، ۰۲۵۲
 انقلاب چامسکی ۰۱۶۲
 انکساری چشم ۱۱۷۵
 انکولوژی ۱۳۹۸
 انکیلوز ۱۲۶۹
 انگشت ۱۳۸۲
 انگشت اشاره ۱۳۸۲، ۱۴۵۱

۱۷۲۳، ۱۷۱۹، ۱۷۱۶، ۱۷۰۶	اهر ۰۰۸۴، ۰۱۰۸، ۰۱۹۶۵، ۱۹۸۹	انگلستان ۰۲۵۴، ۰۳۲۲
۱۷۷۲، ۱۷۶۳، ۱۷۴۱، ۱۷۳۱	امواز ۰۳۵۷، ۰۳۷۵، ۰۳۳۵، ۰۸۰۷	انگل شناسی ۰۸۰۶
۱۸۰۴، ۱۷۹۸، ۱۷۸۴، ۱۷۷۹	۰۸۸۳، ۰۸۸۶، ۰۹۴۶، ۰۹۹۸	انگلهای ۱۵۶۲
۱۸۸۷، ۱۸۷۳، ۱۸۷۲، ۱۸۰۹	۱۰۱۶، ۱۰۱۹، ۱۱۹۴، ۱۳۶۶	انگلهای بیماریزا ۰۷۹۵
۱۹۲۵، ۱۹۲۱، ۱۹۰۶، ۱۹۰۵	۱۴۶۱، ۱۴۶۴، ۱۵۴۱، ۱۵۸۶	انگلهای روده ۰۷۲۷، ۰۷۳۵، ۰۷۹۶
۱۹۴۰، ۱۹۳۷، ۱۹۳۶، ۱۹۲۶	۱۸۹۷	۰۸۰۰، ۰۸۰۲، ۰۸۰۳، ۱۰۸۹
۱۹۹۷، ۱۹۹۳، ۱۹۶۷، ۱۹۵۳	ایتالیا ۲۰۱۲	۱۴۲۶، ۱۹۴۰
۲۰۰۸، ۲۰۰۴، ۲۰۰۳، ۲۰۰۰	ایتولوژی ۰۸۶۳	انگلهای کرمی ۱۹۴۳
۲۰۱۴، ۲۰۱۱، ۲۰۰۹	ایسندز ۰۰۳۹، ۰۰۳۶۷، ۰۸۹۵، ۱۱۶۳	انگلهای گربه ۰۷۹۷
ایران باستان ۰۲۷۷	۱۳۴۶، ۱۴۲۰، ۱۴۶۶، ۱۵۸۴	انگور ۱۸۸۷، ۱۹۵۷
ایران شهر ۱۰۸۴، ۱۱۷۸، ۱۹۰۵	۱۹۴۰	انوارژیناسیون ۱۱۴۵
ایزاتین ۰۵۷۲	ایدیوپاتیک ۱۴۸۵	انوارژیناسیون ۱۰۸۹، ۱۱۴۳
ایزوآنزیمها ۰۳۷۱، ۱۴۳۵	ایران ۰۰۱۳، ۰۰۱۴، ۰۰۱۵، ۰۰۱۷	انیدریداستیک ۰۵۷۰
ایزوپروتونول ۰۹۱۷	۰۰۲۲، ۰۰۲۳، ۰۰۲۹، ۰۰۳۰	انیشتین، آلبرت ۰۳۸۱، ۰۶۵۰
ایسکمیک قلبی ۰۳۷۵، ۱۳۲۵	۰۰۵۰، ۰۰۵۲، ۰۰۸۴، ۰۰۸۸	اوپک ۰۰۲۳
ایکتر ۰۷۲۳، ۱۵۴۷	۰۰۹۲، ۰۰۹۶، ۰۰۹۹، ۰۱۱۲	اوتریت ۱۵۶۵
ایکتیوز مادرزادی ۱۵۰۹	۰۱۲۰، ۰۱۲۱، ۰۱۲۲، ۰۱۲۵	اوتیت ۱۰۲۳
ایلام ۱۷۳۶	۰۱۳۰، ۰۱۴۱، ۰۱۴۲، ۰۱۸۵	اوتیت سرروز ۱۰۶۱، ۱۵۵۲
ایمان ۰۲۴۴، ۰۷۸۵	۰۲۰۲، ۰۲۳۷، ۰۲۵۰، ۰۲۶۳	اوتیت سلی ۱۰۲۳
ایمنی ۰۷۳۶، ۰۸۲۲، ۱۴۳۳، ۱۴۶۶	۰۲۶۶، ۰۲۶۷، ۰۲۷۲، ۰۲۷۵	اوراق قرضه ۱۱۷
۱۷۶۵، ۱۷۵۹، ۱۶۴۵	۰۲۹۹، ۰۳۰۱، ۰۳۱۹، ۰۳۲۲	اورانیوم ۰۳۴۵، ۰۴۰۴، ۰۶۶۵
ایمنی شناسی ۰۸۱۲، ۰۸۱۴، ۰۹۶۴	۰۳۴۸، ۰۳۷۰، ۰۴۰۴، ۰۴۰۵	اوربیتالهای اتمی ۰۵۶۵
۱۰۱۱، ۱۰۴۳، ۱۳۹۵، ۱۵۲۸	۰۵۱۳، ۰۵۱۵، ۰۵۲۰، ۰۵۳۷	اورترز ۱۱۴۱
۱۹۴۲، ۱۵۸۶	۰۵۴۲، ۰۵۴۹، ۰۵۵۴، ۰۵۶۱	اورمزد ۰۲۷۷
ایمنی شناسی بالینی ۰۸۱۵	۰۵۶۲، ۰۵۷۵، ۰۵۹۷، ۰۶۰۹	اوره ۰۵۷۱، ۱۵۶۳
ایمونواکسی ۰۸۱۲	۰۶۲۰، ۰۶۹۵، ۰۷۱۰، ۰۷۲۵	اوره آز ۱۴۲۹
ایمونوتراپی ۰۸۱۴، ۱۰۱۵	۰۷۲۷، ۰۷۳۰، ۰۷۴۲، ۰۷۴۶	اوره خون گوساله ۱۹۵۸
ایمونوسیتوکمیکال ۰۳۸۰، ۱۴۴۰	۰۷۷۸، ۰۷۹۸، ۰۷۹۹، ۰۸۰۸	اوسفه باباسبحان ۰۱۷۴
ایمیدان ۱۹۸۱	۰۸۱۲، ۰۸۴۳، ۰۸۴۶، ۰۸۵۶	اوسیلوگراف ۱۶۲۵
اینتراکسولر ۱۱۵۷	۰۸۵۹، ۰۸۸۳، ۰۸۹۱، ۰۸۹۵	اوقات فراغت ۰۰۷۳، ۰۳۴۴
اینترسکس ۰۷۷۵	۰۹۶۵، ۱۰۰۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸	اوکالیپتوس ۱۲۱۹
اینترسوسپشن ۱۰۸۹	۱۰۲۰، ۱۰۵۴، ۱۰۵۸، ۱۰۶۸	اولتراسونوگرافی مغز ۱۵۳۱
اینفرتیلیتی ۰۷۷۵	۱۰۶۹، ۱۰۷۱، ۱۰۷۷، ۱۰۹۶	اولتراسونی ۱۶۵۳، ۱۸۴۶
اتورینوفیل ۱۴۲۰	۱۱۰۷، ۱۱۱۰، ۱۱۱۵، ۱۱۳۹	اولترافیلتراسیون ۱۷۱۷
اتوزینوفیل ۱۴۲۶	۱۱۴۲، ۱۱۶۸، ۱۱۷۸، ۱۱۸۰	اولسره‌های اثنی عشر ۱۰۹۴
اتوزینوفیلیک ۱۱۲۱	۱۲۰۲، ۱۲۲۸، ۱۲۳۰، ۱۳۴۳	اولسره‌های پیتیک ۱۵۷۱
بابل ۱۹۲۳	۱۳۴۶، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۴۳۸	اولنار ۱۴۵۰، ۱۴۵۱
باختران ۱۸۱۸	۱۴۶۱، ۱۴۶۶، ۱۴۷۷، ۱۵۰۲	اولویتهای اقتصادی ۰۶۵۳
باد ۰۶۹۵	۱۵۲۶، ۱۵۴۶، ۱۵۷۸، ۱۵۸۰	اولیگوساکاریدها ۱۰۷۶
بادام ۱۷۹۷، ۱۹۶۵، ۱۹۸۰	۱۵۸۱، ۱۵۹۰، ۱۵۹۸، ۱۶۳۸	اووستیس ۱۹۴۲
بادام زمینی ۱۹۶۲	۱۶۴۲، ۱۶۷۲، ۱۶۸۲، ۱۶۸۶	اوویت ۱۱۶۸
بادام کوهی ۱۴۶۳	۱۶۹۱، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۴	اوویت توبرکولوز ۱۱۶۸

- بازار زنجان ۲۰۱۲
بازار قزوین ۲۰۱۲
بازار مشترک اسلامی ۱۵۹۳
بازاریابی ۰۰۲۹، ۰۰۲۱
بازسازی ۲۰۰۳، ۱۷۲۵
بازسازی فک ۱۰۹۶
بازسازی کشاورزی ۰۰۳۱
بازیافت حرارت ۱۶۹۵
بازیافت جهان ۰۰۶۲
باسیلوس ۱۵۷۸
باسیلوس اسفریکوس ۱۱۷۸، ۰۰۵۳۷
باسیلوس اسفریکوس سوش ۱۹۰۵، ۱۵۹۳
باغ ۰۳۴۲
باغبانی ۱۹۵۷، ۱۸۸۴
باغداری ۱۹۶۵
بافت‌شناسی ۱۹۲۶، ۱۴۳۸، ۰۰۸۲۵
بافت‌شناسی مقایسه‌ای ۱۹۲۶
بافت نرم ۱۴۵۶
بافتهای نرم بدن ۰۰۶۱
بافتندگی ۱۸۷۸
باقلا ۱۰۵۸، ۰۰۶۴۴
باکتری ۱۵۷۴، ۰۰۸۸۸، ۰۰۵۴۵، ۰۰۳۸۷
بساکتری‌شناسی ۰۰۸۳۰، ۱۰۵۷، ۱۰۶۱
۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۷۰، ۱۵۸۱
۱۵۸۶، ۱۵۸۵، ۱۵۸۴
باکتریوفاژ ۰۳۶۹
باکتریهای بیماریزای بی‌هوازی ۱۵۶۶
باکتریهای صنعتی ۰۵۳۷
- باندینگ ۱۲۹۹
بانک اطلاعات ۰۲۷۵، ۰۰۲۷۲
بانوان ۰۰۵۹
بایگانی پزشکی ۱۵۵۹
بتادین ۰۷۷۷
بتامتازون ۰۶۳۱
بستن ۱۷۲۶، ۱۷۳۱، ۱۷۳۵، ۱۷۳۸، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸
۱۷۵۲، ۱۷۵۵، ۱۷۵۹، ۱۷۶۲
۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۸۳
بتن آرمه ۱۷۴۶، ۱۷۶۵، ۱۷۶۸
بتن سبک ۱۷۴۶، ۱۷۶۳
بتن‌شناسی ۱۷۶۳
ب.ث.ژ. ۱۵۳۸
بحران ۱۹۸۰
بحران انرژی ۱۶۸۵
بخار مایع ۰۵۶۵
بذر ۰۰۴۰۷، ۱۹۰۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۵
۱۹۷۳، ۱۹۸۲
برجهای تقطیر ۱۷۰۱
بردگی ۰۲۵۹
بررسی شایست ناشایست ۰۲۷۹
بررسی وضعیت رفتاری ۰۰۴۲
برزیل ۰۰۳۱۹، ۰۰۳۲۰
برشکاری ۱۸۶۷
برق ۰۰۴۰۰، ۱۶۱۶، ۱۶۴۶، ۱۶۵۹
۱۶۶۲، ۱۶۶۹، ۱۶۷۳
برق کارگاهی ۱۶۴۵
برق‌گرفتگی ۱۶۴۵
برق و الکترونیک ۱۶۶۸
برکوکسیدیز ۰۷۴۱
برگ ۱۹۵۱، ۰۰۶۴۷
برگنخوار نارون ۱۹۶۷
برگ نخود ۱۹۵۱
برموفنیرآمین ۰۶۱۷
برنامه آموزشی ۱۱۰۷
برنامه پنجساله اول ۰۰۲۲
برنامه‌ریزی ۰۰۱۳، ۰۰۱۱۲، ۰۰۱۴۸، ۰۰۵۷۸
۰۰۹۷۴، ۱۷۱۲، ۱۹۶۱
برنامه‌ریزی آموزشی ۰۰۱۸، ۰۰۳۰۲
برنامه‌ریزی پژوهشی ۰۰۱۸
برنامه‌ریزی توسعه ۱۷۵۸
- بادامکها ۱۸۳۸
بادوزبالای گاما ۱۴۲۰
بادهای ارومیه ۱۹۶۹
بادهای تبریز ۱۹۶۹
باران ۰۰۵۶۴، ۰۰۸۴۸
بارانهای دریای سیاه ۰۵۶۴
بارگیری کالا ۰۳۱۶
بارگیری کشتی ۰۳۱۶
بارندگی ۰۵۷۵
بارورسپتورها ۱۴۶۶
باروری ۱۴۱۰، ۰۰۶۴۲
باروری آزمایشگاهی ۱۳۵۹، ۰۰۹۹۷
بارهای جانبی ۱۷۴۱
بازار ۰۰۷۴۶، ۱۹۹۱، ۲۰۱۲
بازار زنجان ۲۰۱۲
بازار قزوین ۲۰۱۲
بازار مشترک اسلامی ۱۵۹۳
بازاریابی ۰۰۲۹، ۰۰۲۱
بازسازی ۲۰۰۳، ۱۷۲۵
بازسازی فک ۱۰۹۶
بازسازی کشاورزی ۰۰۳۱
بازیافت حرارت ۱۶۹۵
بازیافت جهان ۰۰۶۲
باسیلوس ۱۵۷۸
باسیلوس اسفریکوس ۱۱۷۸، ۰۰۵۳۷
باسیلوس اسفریکوس سوش ۱۹۰۵، ۱۵۹۳
باغ ۰۳۴۲
باغبانی ۱۹۵۷، ۱۸۸۴
باغداری ۱۹۶۵
بافت‌شناسی ۱۹۲۶، ۱۴۳۸، ۰۰۸۲۵
بافت‌شناسی مقایسه‌ای ۱۹۲۶
بافت نرم ۱۴۵۶
بافتهای نرم بدن ۰۰۶۱
بافتندگی ۱۸۷۸
باقلا ۱۰۵۸، ۰۰۶۴۴
باکتری ۱۵۷۴، ۰۰۸۸۸، ۰۰۵۴۵، ۰۰۳۸۷
بساکتری‌شناسی ۰۰۸۳۰، ۱۰۵۷، ۱۰۶۱
۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۷۰، ۱۵۸۱
۱۵۸۶، ۱۵۸۵، ۱۵۸۴
باکتریوفاژ ۰۳۶۹
باکتریهای بیماریزای بی‌هوازی ۱۵۶۶
باکتریهای صنعتی ۰۵۳۷
- برنامه‌ریزی تولید ۱۵۹۶، ۱۶۷۷، ۱۸۱۷
برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری ۱۷۳۷
برنامه‌ریزی خطی ۰۰۰۳۰، ۱۶۳۸، ۱۶۷۷، ۱۷۴۸
برنامه‌ریزی درسی ۰۰۰۴۲، ۰۰۳۴۴، ۱۰۰۰۳
برنامه‌ریزی شهری ۰۰۰۹۶، ۱۹۹۳
برنامه‌ریزی صوت ۱۳۰۸
برنامه‌ریزی کامپیوتری ۰۵۶۱
برنامه‌ریزی محیطی ۰۱۰۷
برنامه‌ریزی منطقه‌ای ۱۷۵۸
برنامه‌ریزی ناحیه‌ای ۰۷۱۸
برنامه غذایی ۰۸۷۹
برنامه‌نویسی ۱۷۳۴
برنامه‌های کامپیوتری ۱۲۰۶، ۱۸۵۶
برنج ۰۰۵۷۱، ۰۰۶۰۹، ۱۰۷۷، ۱۹۰۴، ۱۹۴۷، ۱۹۰۷
برنز ۱۸۱۳
بروسلوز ۱۰۰۷، ۱۰۱۸، ۱۰۵۸، ۱۵۶۴
برونشیت ۱۵۸۰
برونکواسپاسم ۰۹۱۷
برونکوالرال ۰۳۹۸
بریجهای یکطرفه ۱۲۹۱
بریچ ۱۳۶۹
بز ۰۰۳۸۶، ۱۴۴۱، ۱۹۱۲، ۱۹۲۱، ۱۹۴۳
بزاق ۱۲۹۵
بزگسالان ۰۷۹۰
بزهاکار ۰۱۳۱
بزهاکاری ۰۱۳۳، ۰۸۵۵
بستن لوله ۱۳۶۳
بستنی ۱۸۹۷
بسکتبال ۰۰۶۵
بسکتبال معلولین ۰۰۶۱
بصل النخاع ۱۳۲۶
بعثت ۰۰۳۷
بلوچستان ۱۱۷۸، ۰۰۵۷۵
بلور ۰۶۵۹
بلورشناسی ۰۰۶۵۹، ۱۹۹۸
بلوط ۱۹۰۰
بلوغ زودرس ۱۵۴۷
بلوک سرویکال ۱۳۸۵
بم ۰۰۱۳۳، ۰۳۶۸
بمب ۱۷۷۶

بیماران گرمزاده ۱۴۶۷	بهداشت مادر ۰۵۴۰	بیب اتمی ۱۵۹۸، ۱۱۸۱، ۰۶۵۰
بیماران لنفوی ۰۸۶۵	بهداشت محیط ۰۳۵۶، ۰۸۵۱، ۰۱۰۷۳،	بیب هیدروژنی ۰۶۶۷
بیماران متوهم ۰۱۴۲	۱۱۷۹	بندپایان ۱۹۰۹
بیمار ریکتز ۱۵۲۸	بهداشت مدارس ۰۳۵۲، ۰۰۵۴۰، ۱۱۷۷،	بندرانزلی ۰۳۱۶، ۰۰۸۴۸، ۱۱۷۹،
بیمارستان افشار ۱۵۳۹	بهداشت مواد غذایی ۱۷۲۱	بندر خارک ۱۶۰۶
بیمارستان امام خمینی ۱۵۸۰، ۱۰۲۷،	بهداشت و درمان ۰۰۸۴	بندروعباس ۱۴۷۷، ۱۵۶۵
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ۱۰۴۳	بهداشت ورزشی ۰۰۷۳	بندناف ۱۳۷۲، ۱۵۲۰
بیمارستان دکتر علی شریعتی ۰۷۳۷	بهره برداری ۱۸۷۰	بنزن هگراکلراید ۰۶۳۲
بیمارستان شهید رهنمون ۱۱۰۴	بهره هوشی ۰۳۵۸	بنزوتین ۰۶۱۷
بیمارستان شهید هاشمی نژاد ۱۵۸۴	بهسازی بافت ۱۸۰۵	بنزوتین فنیل اوره ۱۹۷۶
بیمارستان طالقانی ۰۳۵۸	بهینه سازی ۱۸۶۱	بنیاد مستضعفان و جانبازان ۰۰۲۲
بیمارستان فارابی ۱۱۶۲	بیابانزایی ۰۰۹۴	بو پروپیون ۱۲۱۶
بیمارستانهای اصفهان ۰۷۲۸	بیابان زدائی ۰۱۱۰	بو تولیسم ۱۸۹۷
بیمارستانهای تهران ۰۷۲۸	بیابان زدگی ۰۱۰۴	بو تولیسم غذایی ۱۵۷۰
بیمارستانهای جبهه ۲۰۰۳	بی اکسید منگنز ۰۵۷۸	بورژوازی غرب ۰۰۵۰
بیمارستانهای دولتی ۱۱۰۶	بیحسی ۰۹۱۰، ۰۹۶۴، ۰۱۰۴۱، ۱۹۴۶،	بورلیا ۱۵۲۰
بیماری SSPE ۰۷۹۰	بی حسی اپیدورال ۰۹۳۴	بورلیا پرسیکا ۰۷۲۴
بیماری آمیلوئیدوز ۰۸۷۵	بیحسی موضعی ۱۱۳۰، ۱۱۴۳، ۱۲۴۳،	بوستان سعدی ۰۲۱۶، ۰۲۲۹
بیماری اپی لپسی ۰۷۹۰	۱۳۷۲، ۱۲۴۷	بوشهر ۱۶۰۶
بیماری ادم ریه ۱۰۱۱	بی حسی نخاعی ۰۹۲۱	بو قلمون ۰۸۸۸، ۱۹۲۱
بیماری اوری ۱۵۸۷	بیخوابی ۰۳۱۰، ۰۳۳۷، ۰۳۳۸،	بولگاریکوس ۱۹۲۹
بیماری اوستئوپتروز البرشونبرگ ۱۳۲۶	بیژن و منیژه ۰۲۷۹	بولمونر ۱۴۹۳
بیماری بهجت ۱۱۷۴	بیرجند ۰۱۰۰، ۰۵۴۳، ۰۰۶۳۰، ۱۸۸۴،	بهداشت ۰۰۸۷، ۰۳۱۱، ۰۳۱۳، ۰۳۴۷،
بیماری پاراپلژیک ۱۱۳۲	۱۸۹۳	۰۳۴۹، ۰۳۵۲، ۰۳۵۸، ۰۳۵۹،
بیماری پاراتیفوئید ۰۸۹۰	بیضه ۰۷۸۱، ۱۱۸۴	۰۳۶۵، ۰۷۸۵، ۰۸۳۳،
بیماری پاژه ۰۷۵۶	بیضه های نزول ۱۱۰۴	۰۸۳۷، ۰۸۴۲، ۰۸۴۹، ۰۸۵۶،
بیماری پرتس ۱۰۴۴	بیکربنات سدیم ۰۹۳۴	۰۹۳۰، ۰۹۳۳، ۰۹۴۶، ۰۹۵۳،
بیماری پرمویی ۱۳۷۰	بیلاریاز ۰۷۳۵	۱۰۰۱، ۱۰۵۱، ۱۱۷۶، ۱۲۰۷،
بیماری تروفوبلاستیک ۱۳۹۸	بیلوری ۱۵۷۱	۱۳۳۷، ۱۴۶۶، ۱۴۸۲، ۱۵۷۵،
بیماری حصبه ۰۸۹۰	بیلیروبین ۰۳۷۶	۱۸۲۲، ۱۹۴۰
بیماری سل ۰۸۹۰، ۰۸۹۶، ۰۹۸۷، ۱۱۶۹،	بیمار ۱۹۴۵	بهداشت آب ۰۸۵۳
۱۵۸۳،	بیماران CGD ۰۸۳۱	بهداشت جامعه ۰۳۱۳، ۰۳۶۵، ۰۹۳۶،
بیماری شناسی ۰۵۳۶	بیماران اسکیزوفرنی ۰۱۳۷	۱۹۴۰
بیماری شیهان ۱۱۹۳	بیماران بادستروفی ماکولر قرنیه ۱۱۵۷	بهداشت حرفه ای ۰۳۵۶
بیماری غربالی ۱۹۷۵	بیماران پیوندی ۰۸۱۸	بهداشت خانواده ۰۰۹۲
بیماری فاویسم ۰۷۳۰	بیماران جنگی ۰۷۲۹	بهداشت دهان و دندان ۰۳۱۳، ۱۳۰۰،
بیماری فتوکروموسیتوم ۱۳۶۷	بیماران حصبه ای ۱۴۳۶	بهداشت روانی ۰۱۳۹، ۰۷۸۵، ۱۳۴۹،
بیماری کتوز گاو ۰۸۸۵	بیماران دو یا چندزبانه ۰۱۶۲	۱۴۴۲
بیماری کوشینگ ۱۰۵۶	بیماران دیالیزی ۰۳۹۳، ۰۸۶۶، ۱۴۳۵،	بهداشت شغلی ۰۳۶۳
بیماری گلاندروز ۱۵۱۰	۱۵۸۷	بهداشت فاضلاب ۰۸۵۳
بیماری گلین باره ۱۴۴۹	بیماران روانی عقب مانده ۰۱۳۴	بهداشت فردی ۰۳۵۲
بیماری لپتوسپیروز ۱۹۳۴	بیماران ضربه مغزی ۰۹۰۷	بهداشت کار ۰۳۶۷

بیماری نیوکاسل ۱۹۴۲	بیماریهای واگیر ۰۳۱۱، ۰۸۸۸، ۱۱۷۹	پارشیال اسپلنکتومی ۱۱۴۲
بیماری ویلسون ۰۳۷۱، ۱۴۸۵، ۱۵۲۱	بیماری هیرشپرینگ ۱۰۹۲	پارکداری ۰۷۱۹
بیماری هاری ۱۵۸۸	بیناب‌سنجی ۰۶۳۷، ۰۷۱۷	پارگی زودرس کیسه آب ۱۳۹۸
بیماریهای ارثی ۱۵۲۴	بین‌النهرین ۰۰۳۸	پاستوریزاسیون کشت مایع ۱۹۴۴
بیماریهای استخوان ۱۱۶۸	بینائی ۰۸۴۴	پاکستان ۰۰۱۱، ۰۲۱۶، ۰۲۴۹، ۰۲۹۶
بیماریهای افزایش ویتامین ۱۵۲۱	بینی ۰۸۱۴	پالایشگاه ۱۶۹۵
بیماریهای انگلی ۰۷۹۲، ۰۸۰۳	بیواکولوژی ۱۱۸۳، ۱۹۸۱	پالایشگاه تبریز ۱۸۶۶
بیماریهای بافت همبند پوست ۰۸۶۷	بیوالکتریکی ۰۴۰۱، ۰۵۳۳	پالایشگاه گاز ۱۸۶۹
بیماریهای پا ۰۸۷۱	بیوپسی سوزنی ۱۰۹۶	پالت ۱۷۶۵
بیماریهای پالپ ۰۷۵۲	بیوتکنولوژی ۰۵۵۴، ۰۵۹۷، ۱۸۸۶	پالس ۱۶۶۲
بیماریهای تنفسی کودکان ۱۴۹۵	بیوتین ۰۳۸۹	پانسمان ۰۹۴۵
بیماریهای تنفسی گاو ۱۹۲۴	بیوسرامیک ۱۸۱۴	پانسمانهای ایمنی ۰۸۱۲
بیماریهای جراحی ۱۱۰۳	بیوشیمی ۰۳۷۲، ۰۳۷۳، ۰۳۷۶، ۰۳۸۰	پانکراتیت‌ها ۱۱۱۵
بیماریهای چشم ۰۹۲۸، ۱۱۶۸	۰۳۸۴، ۰۳۹۲، ۰۳۹۳، ۰۳۹۹	پانکراس ۱۰۴۳، ۱۱۴۱
بیماریهای خون ۰۸۸۶، ۰۹۲۸، ۰۹۵۶	۰۵۳۴، ۰۵۵۴، ۰۹۷۴، ۱۲۰۷	پاوه ۰۳۷۸
بیماریهای داخلی ۱۱۲۱	۱۳۰۵، ۱۳۴۷، ۱۴۲۲، ۱۴۳۵	پایان‌نامه‌ها ۰۲۷۴، ۰۲۷۵، ۲۰۰۴
بیماریهای درخت راش ۱۸۷۱	۱۷۱۹، ۱۴۴۰	پایتخت ۰۸۵۶
بیماریهای دریچه آئورت ۱۴۹۳	بیوشیمی بالینی ۱۴۲۱	پایداری ۱۷۷۵
بیماریهای دستگاه گوارش ۱۱۸۴، ۱۱۹۲	بیوشیمی فیزیک ۰۳۸۴	پایداری گرمایی ۰۵۹۸
۱۱۹۷، ۱۳۳۷	بیوشیمی متابولیسم ۰۳۹۴	پایگاه اجتماعی ۰۰۳۵
بیماریهای دهان و دندان ۱۱۳۶	بیوفیزیک ۰۹۷۴	پایودرماگانگرنوزوم ۰۸۶۳
بیماریهای روماتیسمی ۱۰۰۶	بیولوژی مولکولی ۰۵۳۷	پتاسیم ۱۹۶۴
بیماریهای شکم ۱۳۲۲	بیومتالیک ۱۸۱۴	پتاسیم‌سرم ۰۹۱۷
بیماریهای شکم حاد ۱۰۹۹	بیومکانیک ۰۷۷۰، ۱۸۴۷	پتانسیلهای زیستی ۰۵۳۶
بیماریهای طیور ۱۹۲۵	بیهوشی ۰۹۰۱، ۰۹۰۷، ۰۹۰۹، ۰۹۱۱	پتروشیمی ۰۵۲۳، ۰۶۰۵، ۱۶۸۴، ۱۶۹۱
بیماریهای عروق کرونر ۰۹۹۴	۰۹۱۶، ۰۹۱۹، ۰۹۲۶، ۰۹۵۰	۱۷۰۳
بیماریهای عفونی روده ۱۵۶۷	۱۰۴۵، ۱۱۴۴، ۱۲۴۷	پتروگرافی ۱۸۲۰
بیماریهای غیرواگیر ۰۸۵۸	بیهوشی عمومی ۱۱۳۰	پتیدین ۰۹۱۰، ۰۹۱۶
بیماریهای قارچی ۰۳۵۸، ۰۳۹۸، ۰۸۵۹	پاتوژن ۰۸۸۸	پرتاب وزنه ۰۰۶۴، ۰۰۶۶
۰۸۷۵، ۱۴۷۷، ۱۴۸۰	پاتوژنز ۰۸۶۳، ۱۵۶۴، ۱۹۳۴	پرتودرمانی ۰۷۰۶
بیماریهای قلب و عروق ۰۳۴۸، ۰۳۹۹	پاتوژنیسیته ۱۴۱۹	پرتوزایی ۱۰۲۰
۰۹۰۱، ۰۹۱۳، ۰۹۵۶، ۱۰۰۶	پادزهر ۱۴۱۶	پرتوگاما ۱۱۸۲
۱۰۸۳، ۱۳۲۵، ۱۵۹۰	پادگان بلال ۱۷۱۶	پرتوهای مولکولی ۰۵۶۵
بیماریهای کروموزومی ۰۵۵۵	پادگان ویژه ۱۸۵۷، ۲۵	پرخاشگری ۰۱۳۱
بیماریهای کمبود ویتامین ۱۵۲۱	پاراتاسیکولر ۰۷۸۳	پردازش تصویر ۱۶۴۴
بیماریهای گندم ۱۹۶۰	پاراتوئید ۰۱۴۰	پرزانتین ۱۰۶۶
بیماریهای گیاهی ۱۹۰۷	پاراستامول ۱۲۳۸	پرستار ۰۳۶۵، ۰۹۰۹، ۰۹۶۱، ۰۹۶۶
بیماریهای مادرزادی قلب ۰۳۱۳، ۰۹۱۵	پاراسرویکال آنالژی ۱۳۸۵	۰۹۷۴، ۰۹۷۷، ۱۳۳۷
بیماریهای مامایی ۱۱۶۸	پارافین کلره ۰۶۳۲	پرش طول ۰۰۵۹
بیماریهای مجاری صفراوی ۱۱۹۷	پارالیتیک ۰۷۷۰	پرمگنات پتاسیم ۰۳۱۷
بیماریهای مربوط به اطراف دندان ۱۳۳۶	پارچه‌شناسی ۱۹۹۵	پرندگان ۰۷۹۸، ۰۷۹۹
بیماریهای مقاربتی ۱۳۶۶	پارچه‌های سلولزی ۰۶۳۹	پرنده (حیوان) ۰۷۹۶

پرنکسیون اسپرم ۰۷۸۰	پزشکی هسته‌ای ۱۳۰۵، ۱۰۶۴، ۰۷۰۱	پنومونیا ۱۵۸۰
پروانه ۰۳۴۱	پژوهش ۱۳۵۱، ۰۸۹۳، ۰۶۴۳، ۰۲۶۵	پنیر ۱۹۳۷، ۱۷۱۷
پروانه اختراعات پزشکی ۰۲۷۲	۱۸۱۷	پنی‌سیلین ۰۷۲۸
پروانه برگ‌خوار ۱۹۸۱	پژوهش‌های دانشگاهی ۱۶۹۱	پوچی‌گرایی ۱۹۹۰
پروانه خوشه‌خوار گندم ۱۹۸۱	پس‌آب کارخانجات ۰۶۲۲	پودر کربن ۱۶۷۶
پروانه موم‌خوار ۱۹۰۷	پساب ۰۸۵۰	پودر کریستال ملامین ۱۶۹۵
پروپانول‌آمین ۰۵۷۲	پساب کارخانجات ۰۶۲۷	پودر ماهی ۱۹۵۸
پروپرانولول ۱۵۶۰	پساب کارخانجات پشم‌شویی ۰۵۷۱	پودرهای دارویی ۱۲۲۶
پروتز ۱۱۱۶، ۱۲۵۲	پست ۱۷۱۱	پوریورای انافیلکتیک ۱۰۸۹
پروتز تناسلی ۰۷۷۸	پستان ۰۵۴۵، ۰۷۴۰، ۱۰۸۶، ۱۰۸۹	پورتال هیپرتانزیون ۱۱۴۲
پروتوپلاست گیاهی ۱۸۸۶	۱۳۰۶، ۱۰۹۶	پورینرژیک ۱۲۱۷
پروتولیز ۱۷۱۷	پستانداران ۰۵۳۹، ۰۶۴۱، ۰۸۲۴	پوزیترون ۰۷۱۶
پروتئین ۰۰۸۰، ۰۳۷۹، ۰۳۹۳، ۰۵۲۷	پستانداران اهلی ۱۴۳۸	پوست ۰۷۸۷، ۰۸۲۴، ۰۸۲۹، ۰۸۶۹
پروتئین‌های سرم ۰۳۶۹	پسته ۰۱۱۲	۰۸۷۲، ۱۰۱۱، ۱۲۳۶، ۱۹۲۶
پروتئین‌های غشا هسته ۰۳۸۸	پسران ۰۰۷۳	۱۹۴۶
پروتئین‌های غیرهستونی LNG ۰۳۷۹	پسودوهیپوپاراتیروئیدسم ۱۴۹۶	پوست آزمایشگاهی ۰۳۸۱
پرورشگاه ۱۰۶۳	پسوریازیس ۰۸۶۳	پوست پلک ۱۱۶۸
پرورشگاه‌های ارومیه ۰۳۵۱	پسیکوپاتولوژی ۱۳۴۷	پوست (حیوان) ۱۹۲۶
پروژسترون ۱۳۸۵، ۱۳۸۰	پشم ۱۹۱۶	پوست‌کش صورت ۱۱۲۲
پروژه‌های جنگی ۱۶۸۳	پشه ۱۹۰۵، ۱۹۰۸	پوسته برنج ۰۶۰۹، ۱۷۴۸
پروستات ۰۷۷۸	پلاتین ۱۷۰۷	پوسیدگی دندان ۱۲۷۷، ۱۲۸۳
پروستاگاسترین ۰۸۸۵	پلاسما ۱۰۳۶، ۱۴۲۰، ۰۶۹۵	پوسیدگی دندانها ۱۲۹۵
پروستاگلاندینها ۱۴۸۷	پلاسمودیم فالسیپارم ۰۷۲۷	پوسیدگی ریشه گندم ۱۹۷۵
پرولاپس میترال ۱۴۸۸	پلاسمیدی ۱۴۲۵	پوشاک ۰۰۵۱
پرولاکتین ۱۲۱۸	پلاک ۱۲۰۲	پوشش گوگرد ۱۶۸۱
پروین اعتصامی ۰۲۲۶	پل ۱۷۴۳، ۱۷۵۵	پوشش گیاهی ۰۵۴۲، ۰۶۴۴
پره‌اکلامپسی ۱۳۷۳	پلک‌ها ۱۱۱۶	پولپ بینی ۱۰۴۲
پری‌آرتريت ۱۵۲۶	پلورزی خونی ۱۰۱۸	پولیوآنسفالومالاسی ۰۸۸۵
پری‌اپیکال ۰۷۵۲	پلهای سبک فلزی ۱۷۵۵	پونه ۱۴۶۴
پری‌بولبارآنستزی ۱۱۵۸	پلی‌آکریلیک اسید ۰۵۹۸	پهلوی و پهلوان ۰۱۹۲
پری‌کاردیت ۱۴۸۵	پلی‌اتیلن‌ها ۱۶۹۴	پیاز ۱۸۸۶، ۱۹۶۶
پری‌کاردیت فشارنده ۰۳۴۸	پلی‌اتیلین گلایکول ۱۹۵۲	پیاز بویایی ۰۵۳۳
پرینه ۰۹۱۶	پلیس ۰۰۴۷	پی‌اکسی ۱۰۱۸
پرپود ۰۳۶۳	پلیمرها ۰۶۰۶، ۱۶۸۶، ۱۶۹۴	پیامبر ۰۱۲۳
پرپودنتال ۰۱۲۴، ۱۲۶۶، ۱۲۸۸	پلیمرهای رسانا ۰۶۲۸	پیچ ۰۷۵۱
پزشک ۰۰۷۱۱، ۰۰۹۰۳، ۱۰۸۲	پماد گارامیسین ۱۰۶۲	پیروسولفیت ۰۶۰۲
پزشکی قانونی ۰۳۵۸	پناهگاهها ۱۷۲۹	پیزوالکتریک ۰۷۰۵
	پنبه ۰۸۳۵	پیشرفت تحصیلی ۰۰۱۳۰، ۰۰۲۳۰، ۰۰۲۴۸
	پنبه‌دانه ۱۸۹۴	۰۰۹۳۰، ۰۰۹۳۳
	پنج‌گفتار ۰۲۷۸	پیشروی آب دریای خزر ۱۸۵۷
	پنوموسیتیس کارینی ۰۸۰۶	پیش‌گیری از بارداری ۱۰۵۱
	پنوموکوک ۱۵۷۰	پیش‌گیری از معلولیتها ۱۵۴۶

- پیشگیری اولیه ۰۳۱۵
پیشگیری بیماریهای واگیر ۱۹۲۹
پیکان ۱۸۲۹
پیگمانهای رنگی ۰۶۳۰
پیگمنت آبی ۰۶۲۰
پیگمنت آبی فتالوسیانین ۱۶۸۶
پیلوگرافی ۰۵۷۴
پیوند ۰۰۷۸۱، ۱۱۱۰
پیوند آزاد لته ۱۲۶۹
پیوند اسطوره و زبان ۰۲۷۹
پیوند پوست ۱۹۴۶
پیوند قرنیه ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۶۷
پیوند قلب ۱۴۸۷
پیوند قلب (حیوان) ۱۰۴۵
پیوند کبد ۰۰۹۹۲، ۱۰۴۵
پیوند کلیه ۰۰۵۴۶، ۰۰۷۷۸، ۰۰۷۸۱، ۰۰۷۸۳
پیوند مغز ۱۰۵۵
پیوند مغز استخوان ۱۰۵۵، ۱۱۸۴
پیوندهای آزاد ۱۲۸۶
پیوندهای اکوپلاست ۱۲۸۸
تابشهای هسته‌ای ۰۶۷۰
تابع تحلیلی ۰۴۴۵
تابلوی نتایج مسابقات ورزشی ۱۷۴۵
تاریخ ۰۰۲۳۰، ۰۰۲۵۹، ۰۷۴۲
تاریخ ادبیات ایران ۰۰۱۷۹، ۰۰۲۲۱، ۰۲۲۵
تاریخ اسلام ۱۰۱۷
تاریخ بهیقی ۰۲۱۷
تاریخ روابط بین‌الملل ۰۲۵۴
تاریخ سیاسی ۰۰۴۸
تاریخ معاصر آلمان ۰۰۲۵
تأسیسات الکتریکی ۱۶۲۰
تأسیسات زراعی ۱۷۹۸
تالاب ۱۸۷۳
تالاب انزلی ۰۰۶۳۵، ۰۸۴۸
تالاسمی ۰۰۳۹۲، ۰۰۵۵۴، ۰۰۸۲۰، ۰۰۸۸۷
۱۴۳۲، ۱۰۱۶
تالاسمی بتا ۰۷۰۲
تالاسمی ماژور ۰۳۷۶
تالاموس ۰۷۴۴
تالیدامید ۰۰۸۶۹، ۱۳۶۵
تامین اجتماعی ۰۳۲۹
- تاندون (حیوان) ۱۱۲۴
تانکهای شناور ۱۸۸۲
تایمرهای اتوماتیک ۰۷۰۶
تب ۰۰۸۳۷، ۰۰۸۹۱، ۱۱۸۰، ۱۴۹۱
تب بازگرد ۰۸۹۳
تبدیل انرژی ۱۶۶۹
تب روماتیسمی ۱۴۹۱، ۱۵۳۸، ۱۵۴۲
تسبریز ۰۰۰۸۴، ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۰۸، ۰۰۱۳۵
۰۰۳۵۸، ۰۰۵۸۶، ۰۰۷۲۰، ۰۰۸۹۶
۱۴۲۳، ۱۸۰۹، ۱۹۰۳، ۱۹۵۱
۱۹۷۰، ۱۹۷۸، ۱۹۸۰، ۱۹۸۹
تبعیضات نژادی ۰۰۱۲۱، ۰۲۵۹
تبلور ۰۰۵۸۶، ۰۰۶۳۵، ۱۹۶۳
تب مالت ۰۰۸۳۷، ۰۰۸۸۰، ۰۰۹۹۳
تب نزله‌ای ۱۹۲۴
تپه‌های آزمایشی ۱۷۴۹
تتراسیکلین ۱۳۹۳، ۱۵۶۴
تتراکلورورکربن ۱۶۹۹
تجارت بین‌الملل ۰۰۲۶
تجزیه آماری ۱۹۷۰
تجزیه و تحلیل مالی ۰۱۱۹
تجهیزات پزشکی ۱۶۴۳
تجهیزات پست ۱۶۶۹
تخریب الکتریکی ۱۱۲۴، ۱۴۶۱
تحصیل ۰۰۱۸۰، ۱۵۰۵
تحقیقات داروئی ضدقارچی ۱۴۷۸
تحلیل اقتصادی ۰۰۲۹
تحلیل ترمودینامیکی ۱۶۸۵
تحلیل تنش ۱۸۵۸، ۱۸۵۶
تحلیل (ریاضیات) ۰۴۱۲
تحلیل سازه ۱۷۷۶
تحلیل کامپیوتری ۱۶۷۵، ۱۷۷۰
تحلیل کامپیوتری سیگنالها ۱۶۴۳
تحلیل ماتریسی سازه‌ها ۱۷۶۸
تحلیل محیطهای پیوسته ۱۷۵۲
تحولات تنشی ۱۷۵۳
تخریب هیدروژنی ۱۸۶۹
تخلیه الکتریکی ۰۶۷۵
تخلیه کالا ۰۳۱۶
تخمندان ۱۳۸۲، ۱۳۸۵، ۱۳۹۵
تخم مرغ ۰۰۳۹۸، ۰۰۸۸۸، ۱۹۱۳
تخم هندوانه ۱۰۷۶
- تدریس زبان ۰۱۸۰
ترابکولوتومی ۱۱۵۶
تراژونیک ۱۱۵۳
تراتوما ۱۰۹۲
تراخم ۰۰۸۱۱، ۱۱۵۹، ۱۵۷۳
ترازوی الکترونیوماتیک ۱۶۲۱، ۱۶۴۵
تراشه ۰۹۲۷
ترافیک ۰۰۰۹۶، ۱۶۴۴، ۱۷۵۴، ۱۷۷۷
ترافیک تهران ۱۷۷۹
تراکتور ۱۹۵۷
تراکتورسازی ۱۸۰۹
تراکتورهای کشاورزی ۱۷۹۸
ترامپلین ۰۰۶۶
ترانسفورماتور ۱۶۲۰، ۱۶۷۳
ترانسفوزیون ۱۱۸۴
ترانسسمیترهای صنعتی ۱۶۳۲
ترانه‌های روستایی ۰۲۲۹
تریچه ۰۰۶۴۴، ۰۶۴۷
تربوتالین ۱۳۵۸
تربیت ۰۰۸۳
تربیت بدنی ۰۰۰۵۸، ۰۰۰۶۶، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۶۸
۰۰۰۷۱، ۰۰۰۷۲، ۰۰۰۷۳
ترجمان البلاغه رادویانی ۰۲۱۷
ترجمه و تفسیر اوستا ۰۲۷۷
ترس ۰۰۰۰۹، ۰۰۱۳۱، ۰۰۲۴۸، ۱۴۳۸
ترشحات گوش ۱۰۵۷
ترشحات معده (حیوان) ۰۸۸۵
ترک خوردگی ۱۸۶۹
ترکش ۱۳۲۶
ترکمن صحرا ۱۰۲۰
ترکیبات آلی ۰۶۲۲
ترکیبات آلی هالوژن دار ۰۵۷۷
ترکیبات سمی ۰۳۸۷
ترکیبات شیمیایی ۰۰۳۹۵، ۰۰۸۰۹، ۱۲۰۱
ترکیبمونیاژیس ۰۷۹۶
ترکیه ۱۹۱۲
ترماتودهای کبدي ۰۸۰۰
ترمودینامیک ۰۰۳۸۴، ۰۰۵۷۹، ۰۰۶۰۴
۰۰۶۳۴، ۰۰۶۳۵، ۰۰۶۶۰، ۰۰۶۸۴
۰۰۷۱۷، ۱۶۸۵، ۱۸۶۱
ترموستات اطو ۱۶۱۷
ترمیم ۱۱۲۴، ۱۲۴۰

تعمیر بافت ۱۴۴۳	تصویر ۰۷۸۲	تلقیح مصنوعی همولوگ A2H ۱۳۹۶
تعمیر دندان ۱۲۸۹	تصویرگیری ۲۰۱۴	تلویزیون ۰۱۶۲
تعمیر زخم ۰۷۴۱	تصویرنگاری پزشکی ۱۳۰۵، ۱۰۸۵	تله کابین ۱۸۵۲
ترنهای بدون چرخ ۱۶۳۲	تظاهرات عصبی ۱۴۸۵	تمثیل ۰۱۷۴
تروما ۰۰۷۷۵، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۵۸	تعدادلات فازی ۱۶۸۸	تمرکززدائی ۱۹۹۳
۱۳۷۴، ۱۳۳۰، ۱۱۷۲	تعاونی روستائی ورامین ۰۰۳۱	تمرینات هوازی ۰۰۶۱
تروماتیک مجرا ۰۷۸۱	تعاونی مسکن ۱۷۷۶	تنظیم خانواده ۰۰۹۲، ۰۳۵۷، ۰۳۶۳
ترومای کند روده باریک ۱۰۹۹	تعلیمات دینی ۰۰۴۲	۰۱۳۸۵، ۱۳۷۲، ۱۰۵۱، ۰۸۳۴
ترومبوسیتوپنیک ۱۱۹۶	تعلیم و تربیت ۰۲۹۲	۱۴۰۰
ترویج کشاورزی ۱۸۹۳	تغذیه ۰۰۷۰، ۰۰۷۶، ۰۳۱۲، ۰۳۲۸	تنفس ۱۵۶۳
تریاک ۱۵۳۲	۰۳۹۹، ۰۵۲۸، ۰۵۵۵، ۰۵۷۵	تنفس (گیاهان) ۰۶۴۷
تری اکسید آرسنیک ۰۵۹۹	۰۹۳۰، ۰۹۵۹، ۰۹۷۱، ۰۹۸۴	تنگستن ۱۸۰۸
ترتیب ۰۶۷۰	۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴	تنگه هرمز ۰۱۰۱، ۰۱۲۱
تری سیکلیکها ۱۵۰۵	۱۰۷۵، ۱۰۷۸، ۱۰۸۰، ۱۰۸۳	تنگی مری ۱۱۴۲
تری سیکلین ها ۱۲۱۳	۱۰۸۴، ۱۱۰۴، ۱۲۰۶، ۱۳۲۴	تنگی میترال ۱۰۵۴
تری کوبزوار ۰۵۵۳	۱۴۷۱، ۱۴۷۴، ۱۵۱۹، ۱۵۷۵	تنه ۰۷۴۲، ۰۷۴۴
تری کوبیلارزیوز ۰۸۰۸	۱۷۲۰، ۱۸۶۸	توابع پیوسته ثابت ۰۵۰۸
تری کودرما ۱۹۷۵	تغذیه طیور ۰۳۸۶، ۱۸۹۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۷	توابع متناوب ۰۴۸۸
تری گلیسرید ۰۸۸۲، ۰۳۹۰	۱۹۴۲، ۱۹۵۸	توانبخشی ۰۹۰۹، ۱۹۳۵
تری هالومتان ۰۸۵۸	تغذیه کودکان ۰۵۴۰، ۰۹۰۹، ۰۹۲۸	توانبخشیهای تهران ۱۹۰۸
تزریق coxytocin ۱۴۱۲	۱۰۷۴	توبرکولوز ۰۳۹۸، ۱۳۹۵
تزریقات وریدی ۰۹۹۴	تغذیه نوزاد ۱۰۷۱	توبرکولین ۱۰۵۷، ۱۵۷۰
تزریق پیتدین ۱۰۴۱	تغذیه ورزشکاران ۰۰۵۸	توبروراسکلروزیس ۰۸۶۸
تست ۰۳۲۵	تغییرات انرژی ۱۸۵۸	توت ۱۹۱۷
تست OIE ۰۸۱۷	تغییرات بیوشیمیایی خون ۰۹۱۶	توت فرنگی ۱۹۶۲
تست IIF ۰۸۱۷	تقطیر ۱۸۵۴	توتون ۰۶۴۷، ۱۹۰۶
تست ایمپالس ۱۸۲۷	تقویم هجری شمسی ۰۵۶۱	توحید ۰۲۱۶
تست لانتکس ۱۴۸۵	تقویم هجری قمری ۰۵۶۱	توده های آذرین نفوذی ۱۸۲۰
تستوسترون ۱۱۹۹	تکامل جنین ۰۸۲۲	توراکس ۱۰۱۰
تستهای آزمایشگاهی ۱۱۷۶	تکدی ۱۹۹۷	توربین ۱۸۵۳
تشخیص آزمایشگاهی انگلها ۰۸۰۰	تکنولوژی ۰۲۶۶، ۰۳۱۷، ۰۳۱۹، ۰۳۲۰	توربین بادی ۰۶۹۵
تشریح سر ۱۱۰۸	۰۶۶۷، ۰۶۶۸، ۱۵۹۵، ۱۵۹۷	توربین بادی آبکش ۰۳۱۷
تشریح گردن ۱۱۰۸	۱۵۹۸، ۱۷۷۴، ۱۸۰۹، ۱۸۶۷	توربین بخار ۱۸۴۶
تشعشع ۱۲۴۰	۱۹۸۲	توربین گازی ۱۸۲۷، ۱۸۶۱، ۱۸۶۷
تشعشع حرارتی ۱۸۶۷	تکنولوژی آموزشی ۰۲۴۸	تورم ۰۰۱۳، ۰۰۲۳
تصادف ۱۸۵۸	تکنولوژی چوب ۱۹۴۸	تورین ژنیسیس ۱۵۷۸
تصفیه آب ۰۸۵۴	تکنولوژی خلاء ۰۶۷۵	توسعه ۱۸۹۳
تصفیه خانه ۱۶۷۶	تکنولوژی رنگ ۰۶۳۶	توسعه اقتصادی ۰۰۳۱، ۰۳۱۹
تصفیه فاضلاب ۰۶۱۳، ۰۸۵۴	تلخیص ۰۳۸۵	توسعه تکنولوژی ۰۰۲۱
تصفیه فاضلابهای شیمیایی ۰۶۰۵	تلفات آب قنوات ۱۹۸۴	توسعه روستائی ۰۰۳۰، ۰۰۸۹
تصفیه فاضلابهای صنعتی ۰۶۰۵	تلفات شبکه ۱۶۴۲	توسعه صنعتی ۰۰۳۰۵، ۰۳۱۹، ۰۳۲۰
تصرف و عرفان ۰۱۲۶، ۰۲۹۵	تلقیح مصنوعی ۱۹۲۳	توسعه عشایر ۰۹۰۹

توسعه فیزیکی ۰۰۹۷	، ۰۸۴۰ ، ۰۸۴۸ ، ۰۸۵۴ ، ۰۸۵۵	جاده هراز ۰۵۲۳
توسعه کارخانجات ۱۵۹۸	، ۰۸۵۶ ، ۰۸۵۸ ، ۰۸۶۳ ، ۰۹۰۴	جاروبرقی ۱۶۱۷
توسکا ۱۹۴۸	، ۰۹۳۳ ، ۰۹۳۴ ، ۰۹۳۵ ، ۰۹۵۷	جازموریان ۰۱۰۳ ، ۱۹۶۸
توکسمی ۱۰۱۱	، ۰۹۶۳ ، ۰۹۶۴ ، ۰۹۶۵ ، ۰۹۷۱	جاسک ۱۵۹۰
توکسوپلازما ۰۷۲۴	، ۰۹۸۲ ، ۰۹۸۴ ، ۰۹۸۶ ، ۰۹۸۷	جامعه ۰۰۸۸ ، ۰۱۴۸ ، ۰۳۵۸ ، ۰۳۶۵
توکسوپلاسموز ۰۷۹۶ ، ۰۷۹۸ ، ۰۷۹۹	، ۰۹۹۴ ، ۰۹۹۶ ، ۱۰۰۶ ، ۱۰۸۲	، ۰۷۸۵ ، ۰۹۴۶ ، ۰۹۸۴ ، ۰۹۸۷
۱۱۶۲	، ۱۱۰۶ ، ۱۱۱۶ ، ۱۱۳۶ ، ۱۱۵۶	۱۵۷۰ ، ۱۵۰۵ ، ۱۰۵۷
توکسوپلاسموز انسان ۰۸۰۶	، ۱۱۷۵ ، ۱۲۸۸ ، ۱۳۲۴ ، ۱۳۳۷	جامعه دندانپزشکی ایران ۱۲۶۳
توکسوسیتی ۰۳۷۰	، ۱۳۳۸ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۳ ، ۱۴۱۹	جامعه شناسی ۰۰۸۶ ، ۰۲۵۴
توکسوکاریازیس ۱۰۶۶	، ۱۴۳۳ ، ۱۴۴۲ ، ۱۴۶۵ ، ۱۴۷۷	جامعه شناسی روستایی ۰۱۲۸
توکسیک ۱۱۵۸	، ۱۴۷۸ ، ۱۴۸۰ ، ۱۴۹۱ ، ۱۵۶۵	جامعه شناسی سیاسی ۰۲۵۱
توکوپلاسموز ۱۴۷۷	، ۱۵۷۹ ، ۱۵۸۰ ، ۱۵۸۵ ، ۱۶۰۴	جامعه شناسی شهری ۰۱۲۸
تولد ۱۰۷۷	، ۱۶۴۹ ، ۱۶۷۶ ، ۱۷۱۹ ، ۱۷۲۰	جامعه شناسی گیاهی ۰۶۴۴
تولون ۰۶۲۳	، ۱۷۶۲ ، ۱۸۲۲ ، ۱۸۹۶ ، ۱۹۳۵	جانپازان ۰۰۷۳ ، ۰۱۴۰ ، ۰۹۷۳ ، ۱۶۴۹
تولید رینگ چرخ ماشین ۱۷۱۴	۱۹۹۳ ، ۱۹۴۱	۱۷۱۲
تولیدکنندگان اطلاعات ۰۲۷۲	تیابنزن ها ۰۶۲۲	جانوران ۰۵۳۹
تولیدمثل ۱۹۱۶	تئاتر پوچی ۱۹۹۰	جانورشناسی ۰۵۳۴ ، ۱۹۲۳
تولیدمثل (حشرات) ۱۹۷۹	تیترانتی بادیها ۰۸۹۶	جاهلیت ۰۱۸۵
تومرهای استخوانی ۱۰۹۶	تیتراسیون رسوبی ۰۶۱۹	جایگزینهای چربی ۱۷۱۹
تومرهای کروکنبرگ ۱۰۵۱	تیران ۱۶۴۷	جبر ۰۴۱۲ ، ۰۴۳۳ ، ۰۴۶۷
تومرهای لگنی ۱۳۶۲	تیراندازی ۰۰۸۰ ، ۰۸۴۲	جبرانکننده های استاتیکی ۱۶۴۲
تومور ۰۷۶۸ ، ۰۸۶۷ ، ۱۰۶۲ ، ۱۳۹۵	تیروتوکسین ۱۰۱۱	جبر خطی ۰۴۲۸ ، ۰۴۴۸ ، ۰۵۰۷
۱۹۳۶ ، ۱۵۵۳	تیروزنمی ۱۵۴۳	جبر مجرد ۰۴۴۸
تومور آدرنال ۱۱۴۵	تیروزین ۰۶۱۰	جداسازی ۰۳۸۵ ، ۰۵۷۸ ، ۰۶۲۳ ، ۰۶۳۵
تومور آرواره ۱۱۱۶	تیروسپوروم اوال ۱۴۷۸	۱۶۸۵ ، ۱۴۲۵ ، ۱۰۷۸
تومورزایی ۰۸۲۶	تیروئید ۰۳۸۶ ، ۰۷۲۳ ، ۰۷۲۹ ، ۰۷۳۹	جدول داده-ستانده ۰۰۲۲
تومور مارکر C.E.A ۱۳۰۷	، ۰۸۸۰ ، ۱۰۶۶ ، ۱۱۰۴ ، ۱۲۰۳	جدام ۰۰۸۴ ، ۰۸۶۳ ، ۰۹۷۲ ، ۱۴۵۴
تومور ویلمز ۱۱۴۱ ، ۱۱۴۳	، ۱۳۲۴ ، ۱۳۷۴ ، ۱۴۶۷ ، ۱۵۴۷	جذب اتمی ۰۶۳۵ ، ۰۸۷۸
تومورهای دهان ۱۲۸۴	تیروئیدیت ۱۵۴۷	جراحی ۰۳۳۶ ، ۰۷۶۸ ، ۰۷۷۱ ، ۰۷۷۸
تومورهای قلب و عروق ۱۱۲۷ ، ۱۱۳۹	تیروئیدیت هاشیموتو ۱۴۸۵	، ۰۷۸۳ ، ۰۹۰۶ ، ۰۹۰۷ ، ۰۹۱۳
توموگرافی کامپیوتری ۱۳۰۵	تیرپس پیاز ۱۹۸۱	، ۰۹۱۶ ، ۰۹۲۷ ، ۰۹۳۴ ، ۰۹۶۴
تونسلیت ۰۳۵۰	تیفوئید ۰۸۹۱	، ۰۹۶۶ ، ۰۹۷۴ ، ۰۹۸۴ ، ۰۹۹۹
تونل پلاستیک ۱۸۸۵	تیمچه های گوشتی ۱۹۱۷	، ۱۰۴۲ ، ۱۰۴۴ ، ۱۰۴۵ ، ۱۰۶۷
تونلسازی ۱۷۷۸	تیوپیران ۰۶۲۲	، ۱۰۸۹ ، ۱۰۹۲ ، ۱۰۹۸ ، ۱۱۱۹
تونلهای زیرزمینی ۱۸۴۰	تنوفیلن ۱۲۰۳	، ۱۱۲۷ ، ۱۱۳۸ ، ۱۱۴۰ ، ۱۱۴۲
تهران ۰۰۱۷ ، ۰۰۴۲ ، ۰۰۴۷ ، ۰۰۵۹	تئوفیلین ۰۳۷۹ ، ۰۶۴۲ ، ۰۷۹۸ ، ۰۷۹۹	، ۱۱۵۲ ، ۱۱۷۴ ، ۱۱۸۴
، ۰۰۷۳ ، ۰۱۰۱ ، ۰۱۴۱ ، ۰۲۷۲	، ۱۲۰۴	، ۱۲۶۹ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۶ ، ۱۴۴۸
، ۰۳۱۰ ، ۰۳۱۳ ، ۰۳۱۵ ، ۰۳۳۵	ثابت های الکتریکی ۱۶۵۵	، ۱۴۸۷ ، ۱۴۹۳ ، ۱۵۰۹ ، ۱۵۵۱
، ۰۳۳۸ ، ۰۳۴۷ ، ۰۳۶۵ ، ۰۳۹۸	ثابت های مغناطیس ۱۶۵۵	۱۹۴۶ ، ۱۵۵۵
، ۰۵۸۳ ، ۰۵۹۰ ، ۰۶۱۳ ، ۰۶۷۰	ثابت اختراعات ۰۷۱۰	جراحی اعصاب ۰۹۷۶
، ۰۷۱۹ ، ۰۷۲۸ ، ۰۷۹۸ ، ۰۷۹۹	جاجرود ۱۷۳۶	جراحی بزرگی ۱۰۱۴
، ۰۸۰۳ ، ۰۸۰۹ ، ۰۸۳۴ ، ۰۸۳۹	جاده ۱۷۶۷ ، ۱۸۹۹ ، ۱۹۸۸	جراحی پلاستیک ۱۱۱۹

- جراحی پلاستیکی ۱۱۲۲
 جراحی پیوند ۱۵۳۴
 جراحی چشم ۱۱۷۴
 جراحی دریچه آئورت ۱۱۳۹
 جراحی دهان ۱۲۸۴
 جراحی ریه ۱۰۹۲
 جراحی زخم اثنی عشر ۰۹۰۷
 جراحی زنان ۱۰۲۷
 جراحی سرپائی ۱۰۲۶
 جراحی شکم ۰۹۹۴
 جراحی فتق ۱۱۴۳
 جراحی فک ۰۸۹۸
 جراحی فک و دندان ۰۸۹۸
 جراحی قطع نوک ریشه (دندان) ۱۲۸۴
 جراحی قلب ۱۱۳۹
 جراحی کاتاراکت ۱۱۶۵
 جراحی کلاب خوت ۰۷۶۷
 جراحی کلیه ۰۷۷۹
 جراحی کودکان ۱۱۴۳، ۱۱۴۱، ۱۱۰۴
 جراحی لوزه ۱۵۵۱
 جراحی مجاری صفراوی ۱۰۱۴
 جراحی مری ۱۱۴۴
 جراحی میکروسکوپی ۱۱۱۰
 جراحی نخاع ۱۰۱۲
 جراحی نسوج نرم اندامها ۱۱۲۳
 جراحی ویترورتین ۱۱۶۸
 جراثیم جنسی ۰۱۳۶
 جراثیلهای برنجی ۱۸۳۸
 جرم ۱۶۸۱
 جرم‌گیری ۱۲۶۹
 جریان پایدار ۱۸۳۳
 جریان خون ۱۵۹۲
 جریان دوفازی ۱۷۰۶، ۰۵۹۴
 جریان فشار بالا ۱۸۳۳
 جریانهای آرام ۱۸۵۴
 جریانهای مغشوش ۱۸۵۴
 جزیره بوارین ۱۸۵۷
 جزیره سیسیل ۲۰۱۲
 جزیره کبودان ۰۶۴۴
 جشنواره خوارزمی ۱۶۳۰
 جغرافیا ۰۰۹۵، ۰۰۹۱، ۰۰۹۰، ۰۰۴۴
 جغرافیای اجتماعی ۰۰۹۱
 جغرافیای اقتصادی ۰۰۹۶
 جغرافیای انسانی ۰۰۹۴
 جغرافیای کاربردی ۰۱۰۹
 جفت انسان ۰۳۸۵
 مجسمه ۱۳۲۶
 جمعیت ۰۰۹۲، ۰۰۱۷، ۰۰۹۴، ۰۰۱۴۱، ۰۰۹۰۴
 جمعیت‌شناسی ۱۳۵۲
 جمعیت‌شناسی ۰۰۸۴
 جنگ ۰۰۴۳، ۰۰۸۶، ۰۰۱۳۰، ۰۰۱۳۶
 جنگ ۰۰۸۳۳، ۱۱۱۰، ۱۱۴۸، ۱۱۵۸
 جنگ ۱۱۷۲، ۱۳۵۱، ۱۷۲۰
 جنگ اتمی ۱۳۰۵
 جنگ ایران و عراق ۱۲۶۹
 جنگ تحمیلی ۰۷۳۵، ۰۸۸۶، ۱۱۶۶
 جنگ تحمیلی عراق ۱۳۴۵، ۱۳۲۶
 جنگل ۰۷۸۷
 جنگل ۱۹۸۸، ۱۸۹۹، ۰۷۱۹
 جنگل خیرود ۱۸۹۹
 جنگلداری ۱۸۷۱، ۱۸۹۹
 جنگل‌شناسی ۱۹۰۰
 جنگ ویتنام ۰۲۵۳
 جنوب تهران ۰۸۰۶
 جنین ۰۸۲۲، ۰۹۸۴، ۱۰۰۱، ۱۰۱۷
 جنین‌شناسی ۱۰۶۷، ۱۱۰۰، ۱۱۵۳، ۱۳۳۲
 جنین‌شناسی (حیوان) ۱۳۵۹، ۱۳۶۹، ۱۳۷۴، ۱۳۹۳
 جنین‌شناسی ۱۴۶۰، ۱۸۳۲
 جنین (حیوان) ۰۶۴۲، ۰۷۹۸
 جنین‌شناسی ۰۷۹۶، ۱۱۵۳، ۱۵۲۴
 جنین‌شناسی (حیوان) ۱۴۴۱
 جو ۱۹۵۲، ۱۹۷۱، ۱۹۷۳
 جوانان ۱۴۴۲، ۰۷۸۵
 جوانه‌های پیاز ۰۴۰۷
 جوانه‌های دندانی ۰۷۵۰
 جوانه‌های سیب‌زمینی ۰۴۰۷
 جوجه‌های گوشتی ۱۹۴۲
 جوش سنج ۱۷۰۳
 جوش شیرین ۱۹۱۳
 جوشکاری ۱۸۱۲، ۱۸۴۷، ۱۸۶۷
 جوش نواری ۱۷۴۳
 جهاد ۰۰۳۲، ۰۱۲۶
 جهاد دانشگاهی علم و صنعت ۱۷۶۳
 جهان ۲۰۱۴
 جهان صنعتی ۱۹۹۴
 جهرم ۰۷۹۲
 جیرفت ۰۰۹۰۹، ۱۰۷۴
 جیره غذایی ۰۳۸۶، ۱۸۹۴
 جیره غذایی (حیوان) ۱۹۱۵
 جیگ رنیک چرها ۱۸۵۳
 چابهار ۱۴۷۹
 چاپخانه‌ها ۰۸۴۰
 چادرینه ۱۱۴۱
 چاقی ۱۱۹۲، ۱۱۹۷
 چالوس ۰۵۱۵
 چانه ۱۰۶۲
 چای ۰۵۶۴
 چدن ۱۸۰۴، ۱۸۰۷، ۱۸۰۹، ۱۸۱۲
 چدن خاکستری ۱۸۰۳
 چدن نشکن ۱۸۰۳، ۱۸۰۴
 چربی شیر مادران ۱۰۷۰
 چربیهای خون ۱۵۹۱
 چرخ‌دنده‌ها ۱۷۱۴، ۱۸۰۹
 چرخ طیار ۱۸۶۴
 چرمسازی ۰۶۰۵
 چسب ۰۵۷۶
 چسب ضدآب ۰۶۱۸
 چسب نئوپان ۰۶۱۸
 چشم ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۵
 چشم ۱۱۶۷، ۱۱۶۹، ۱۱۷۴
 چشم‌پزشکی ۱۱۵۵، ۱۱۶۸، ۱۱۷۲
 چشم ۱۱۷۵، ۱۱۷۶
 چشمهای آستیگمات ۰۴۰۲
 چشمهای آسیب‌دیده ۱۱۵۴
 چشمه‌های زمین ۱۸۸۵
 چغندر ۰۶۰۹
 چغندر قند ۰۰۲۹، ۰۰۳۰، ۰۰۳۱، ۰۰۴۰۷
 چوب ۱۷۹۸، ۰۵۶۷
 چوب ۱۲۱۲، ۱۷۶۵، ۱۹۰۱، ۱۹۴۸
 چوب صنوبر ۱۹۰۱
 چوبک ۰۵۴۹
 چوب کاج ۱۸۹۶
 چوب مسواک ۱۲۱۲
 چوب نسوز ۱۹۰۲
 چین ۱۱۸۲
 چین‌شناسی ۰۵۱۷

- چینی ۰۵۸۱
 چیهکاکيست ۰۲۷۹
 حاشیه‌نشینان ۰۰۹۱
 حاصلخیزی خاکها ۰۴۰۵
 حافظ ۰۲۲۱
 حاملگی خارج رحمی ۱۳۵۹، ۱۳۹۵
 حباب هوا ۱۷۶۳
 حبله‌رود ۱۷۳۶
 حیوانات ۱۹۵۱
 حج ۰۱۲۶
 حجر ۰۲۸۳
 حد ۰۴۴۶، ۰۴۵۹
 حدود ۰۱۲۳
 حدیث ۰۱۹۰
 حرارت ۰۰۵۷۶، ۰۰۶۰۶، ۰۰۶۶۰، ۰۰۷۱۷،
 ۰۰۸۲۰، ۰۱۲۱۶، ۱۸۰۴، ۱۸۴۴،
 ۱۹۵۱
 حرکت جوهریه ملاصدرا ۰۰۳۶
 حزب توده ۰۲۵۲
 حساب انتگرال ۰۰۴۲۸، ۰۰۴۳۳، ۰۰۴۳۷
 حسابداری ۰۰۰۲۹، ۰۰۱۱۴، ۰۰۱۱۶، ۰۱۱۷،
 ۰۱۱۹، ۰۰۲۹۷، ۱۷۰۹، ۱۷۱۲،
 حسابداری ترکیبی ۰۱۱۷
 حساب دیفرانسیل ۰۰۴۳۱، ۰۰۴۳۷، ۰۰۴۶۲
 حسادت ۱۳۴۷
 حساسیت ۱۵۶۶
 حشرات ۰۰۶۱۷، ۰۰۸۲۴، ۱۹۰۷، ۱۹۶۶،
 ۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰
 حشرات چوبخوار ۱۹۰۹
 حشرات گرده‌افشان ۱۱۸۳، ۱۹۸۰
 حشره‌شناسی ۱۱۸۲، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷
 حشره‌کشها ۱۹۸۱
 حضرت امام خمینی (ره) ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۵۱
 حضرت رسول اکرم (ص) ۰۲۰۴
 حضرت زینب (س) ۰۱۸۴
 حضرت فاطمه زهرا (س) ۰۲۰۶
 حفاظت کاتدیک ۰۶۱۶
 حق دفاع ۰۱۲۲
 حقوق ۰۱۲۳
 حقوق اساسی ۰۱۲۶
 حقوق اسلام ۰۱۲۵
 حقوق بین‌الملل ۰۱۲۵
 حقوق بین‌الملل دریاها ۰۱۰۱، ۰۱۲۱
 حقوق تجارت بین‌الملل ۰۱۲۴
 حقوق تطبیقی ۰۱۲۵
 حقوق جزا ۰۰۱۲۰، ۰۰۱۲۲، ۰۱۲۳
 حقوق خانواده ۰۰۰۳۴، ۰۱۲۵
 حقوق دریایی ۰۱۲۴
 حقوق عینی ۰۱۲۵
 حقوق غرب ۰۱۲۵
 حقوق کار ۰۱۲۰
 حقوق هوایی ۰۱۲۴
 حکاکی ۱۹۹۷
 حکومت ۰۱۲۳
 حکیم نظامی ۰۱۹۹
 حلال ۰۰۶۲۳، ۱۶۹۸
 حلالهای آبی ۰۰۶۳۵
 حلالهای دوتائی ۰۰۶۲۹
 حلالهای غیرآبی ۰۰۶۳۵
 حلزون شنوایی ۱۵۵۳
 حمل رسوب ۱۷۳۶
 حمل و نقل هوایی ۱۷۵۸
 حنجره ۰۰۹۱۷، ۱۳۰۷، ۱۳۷۴
 حواله ۰۲۸۳
 حوزه خلیج گرگان ۱۸۷۲
 حوزه علمیه ۰۰۰۳۴، ۱۷۷۶
 حوزه علمیه قم ۲۰۰۷
 حوزه علمیه مشهد ۲۰۰۷
 حوزه‌های علمیه ۰۰۳۴۹، ۰۵۵۵
 حوزه‌های مغناطیسی ۱۸۱۵
 حوض سلطان ۰۴۱۰
 حوضه آبریز ۰۱۰۲
 حوضه کپه‌داغ ۰۵۱۷
 حیدرآباد ۰۱۵۷
 حیوانات آزمایشگاهی ۱۲۱۰، ۱۴۶۵،
 ۱۸۳۲
 خارش ۰۰۸۶۶، ۱۳۸۵
 خازنها ۱۶۴۲
 خاقانی ۰۲۲۶
 خاک ۰۰۰۹۴، ۰۰۴۰۵، ۰۰۴۰۷، ۰۰۵۴۵،
 ۰۰۵۵۷، ۱۶۷۹، ۱۸۹۹، ۱۹۷۶،
 ۱۹۸۶
 خاک خشک ۰۴۱۱
 خاک‌شناسی ۰۰۴۰۵، ۰۰۴۰۶
 خاک نیمه‌خشک ۰۴۱۱
 خاکهای رستی ۰۵۶۳
 خاکهای شور ۰۰۱۰۲، ۱۷۴۸
 خاکهای غیرمینرالیزه ۰۵۵۷
 خاکهای مینرالیزه ۰۵۵۷
 خاکهای نسوز ۰۵۱۹
 خاکهای واگرا ۱۷۴۸
 خالص‌سازی ۰۶۲۳
 خالص‌سازی طلا ۱۷۰۷
 خانلق نیشابور ۰۴۰۶
 خانمهای باردار ۱۰۷۳
 خانواده ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۳۴، ۰۰۱۲۰، ۰۰۲۷۹،
 ۰۰۳۵۸، ۰۰۸۳۳، ۰۰۹۳۶، ۱۱۸۶،
 ۱۳۳۷
 خانواده کمپوزیته ۱۲۳۵
 خانواده‌های بی‌سرپرست ۱۳۴۵
 خانواده‌های کم‌درآمد ۱۴۷۷
 خانواده‌های مرفه ۱۴۷۷
 خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران ۰۳۲۱
 خانه‌های بهداشت ۰۸۰۳
 خانه‌های روستائی ۰۶۸۰
 خانه‌های سالمندان ۱۳۴۳
 خانه‌های سرمایه‌ی ۱۷۵۵
 خانه‌های سنتی ۲۰۱۱
 خانه‌های ضدزلزله ۲۰۰۸
 خانه‌های مقاوم ۰۶۸۰
 خاویار ۰۵۵۰
 ختنه ۰۰۷۷۵، ۰۰۹۳۶، ۱۰۹۲، ۱۱۱۶
 خدا ۰۲۴۴
 خدمات آموزشی و بالینی ۰۹۴۶
 خدمات اطلاعاتی ۰۲۷۲
 خدمات بهداشت کار ۰۳۲۲
 خدمات بهداشتی ۰۰۰۸۳، ۰۰۱۴۰، ۰۳۶۷
 خدمات بهداشتی درمانی ۰۳۵۹
 خدمات روستایی ۰۰۰۹۸، ۰۱۱۰
 خدمات مسافری ۱۷۱۰
 خردل ۰۸۱۲
 خردنامه ۰۲۰۰
 خرده مالکین ۱۸۹۳
 خرزهره ۰۸۸۳
 خرگوش ۰۰۷۷۷، ۰۱۱۲۴، ۱۲۱۷، ۱۴۶۴
 خرگوش آزمایشگاهی ۰۸۸۳

دام ۰۶۱۸، ۰۰۷۴۱، ۰۱۳۳۴، ۰۱۹۰۹، ۱۹۴۶	خوکچه هندی ۰۳۷۲، ۰۱۲۰۶، ۱۴۴۳	خرم‌آباد (لرستان) ۰۳۶۷
دامپروری ۱۹۱۲	خسوں ۰۵۷۴، ۰۰۵۷۸، ۰۰۶۷۰، ۰۰۹۷۱	خرما ۰۳۶۸، ۱۹۶۷
دامپزشکی ۰۰۷۴۱، ۰۰۸۸۵، ۰۰۸۹۶، ۰۱۹۲۴	۰۱۰۱۹، ۰۱۰۲۶، ۰۱۰۳۴، ۰۱۰۴۳	خرمشهر ۰۰۰۹۴، ۲۰۰۳
۱۹۴۰، ۱۹۳۶	۰۱۰۶۹، ۰۱۳۰۸، ۰۱۴۲۰، ۰۱۴۲۴	خضزلو (روستا) ۰۱۰۶
دامداری ۱۸۸۴	۰۱۴۲۶، ۰۱۴۳۵، ۰۱۴۶۵، ۰۱۴۶۶	خط ۱۹۹۶
دامداری سنتی ۰۰۰۸۹، ۰۲۳۳	۰۱۴۸۳، ۰۱۵۴۲، ۰۱۹۲۴، ۱۹۴۵	خطرات بهداشتی ۰۸۴۲
دانش آموزان ۰۰۰۷۳، ۰۰۰۷۵، ۰۰۲۴۸	خون (حیوان) ۰۰۶۱۸، ۰۰۸۸۳	خطوط ۰۱۶۰۹، ۱۶۷۲
۰۰۳۰۱، ۰۰۳۱۳، ۰۰۳۴۴، ۰۰۷۲۷	خونخواری ۱۱۸۲	خطوط انتقال ۱۶۹۲
۰۰۷۸۵، ۰۰۹۳۰، ۰۰۹۸۴، ۰۱۱۷۰	خونریزی ۰۱۱۸۴، ۰۱۱۹۱، ۰۱۳۸۵، ۱۵۵۱	خطوط انتقال DC ۱۶۴۵
۰۱۲۷۷، ۰۱۳۲۸، ۰۱۳۴۱، ۰۱۳۵۲	خونساز ۰۷۰۳	خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۱۴۸۸، ۰۱۵۴۱، ۱۹۴۰	خون شناسی ۰۰۷۲۳، ۱۴۳۳	۱۷۱۱
دانش آموزان پرورشگاهی ۰۲۳۷	خوی ۰۰۵۴۰، ۰۱۱۷۷، ۱۲۰۱	خطوط لوله گاز ۰۱۷۰۶
دانشجویان پرستاری ۰۹۷۷	خیار ۰۱۸۸۵، ۰۱۸۸۶، ۱۹۷۵	خطیب رهبر ۰۲۱۶
دانشجویان پزشکی ۰۰۳۹۳، ۱۰۳۵	دابلراولتراسوند ۱۵۹۲	خلفای راشدین ۰۰۱۱
دانشگاه آزاد ایران ۰۶۸۳	دادرسی ۰۲۷۷	خلیج فارس ۰۰۰۵۲، ۰۰۱۰۱، ۰۰۱۰۳، ۰۱۲۱
دانشگاه الزهرا ۰۳۰۴	داده‌های ماهواره‌ای ۰۱۰۹	۰۰۳۰۴، ۰۰۶۲۳، ۱۲۱۹
دانشگاه بیرمنگهام ۱۷۶۳	داراب ۱۸۱۴	خلیج گرگان ۱۸۷۳
دانشگاه تربیت معلم تهران ۰۳۴۷	دارو ۰۰۳۷۹، ۰۰۶۲۶، ۰۰۷۸۶، ۰۰۷۸۷	خلیل الله خلیلی ۰۲۲۱
دانشگاه تهران ۰۰۷۸۵، ۱۰۲۷	۰۰۹۳۵، ۰۱۲۰۴، ۰۱۴۱۱، ۱۵۶۶	خمپاره ۱۳۲۶
دانشگاه جندی شاپور ۱۳۶۶	دارودرمانی ۰۹۶۶	خمیردهی کاغذ ۱۸۹۶
دانشگاه رازی ۰۶۹۴	داروسازی ۰۱۲۰۸، ۰۱۲۱۸، ۰۱۲۳۸، ۱۷۱۶	خواب ۰۰۳۱۵، ۰۷۸۷
دانشگاه شهکرد ۰۳۰۲	داروشناسی ۰۱۲۰۷، ۰۱۲۱۷، ۱۴۶۱	خواججه عبدالله انصاری ۰۲۲۱
دانشگاه شیراز ۰۰۷۴۱، ۰۸۸۸	داروهای Act-D و Bleo-S ۱۳۰۵	خوارزمشاهیان ۰۰۴۸
دانشگاه علم و صنعت ایران ۰۰۵۹۹، ۱۵۹۶	داروهای آنتی هیستامین ۰۶۱۷	خوراک دام ۰۵۷۱
۱۶۲۵، ۱۷۶۶	داروهای پوستی ۱۲۳۶	خواص الکتریکی ۰۰۶۷۸، ۰۷۰۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۰۱۰۰۳، ۱۵۸۱	داروهای توکسیک رتین ۱۱۷۲	خواص حرارتی ۱۶۹۴
دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۵۳	داروهای ژنریک ۱۲۳۷	خواص شیمیایی ۰۰۵۸۳، ۰۸۴۸
۱۵۴۲	داروهای ضد التهاب استروئیدی ۰۸۸۳	خواص فیزیکی ۰۰۵۸۳، ۰۰۶۰۶، ۰۰۸۴۸
دانشگاه فردوسی مشهد ۰۰۰۱۸، ۰۲۶۴	داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی ۰۸۸۳	۱۸۰۵
دانشگاه مازندران ۰۰۰۱۳، ۰۰۱۵	داروهای ضدبارداری ۱۴۳۲	خواص مغناطیسی ۰۶۷۲
دانشگاههای علوم پزشکی تهران ۰۹۸۶	داروهای ضدروماتیسم ۰۶۳۱	خواص مکانیکی ۰۰۶۵۱، ۰۱۶۹۴، ۱۸۰۳
دانشمندان ۰۲۵۴	داروهای ضدسرطان ۰۹۳۵	۱۸۰۵، ۱۸۰۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۱
دانه‌های روغنی ۰۰۳۱۷، ۱۹۷۹	داروهای ضدصرع ۰۱۳۲۶، ۱۵۶۰	خوددرمانی ۰۰۰۷۵، ۰۰۳۴۷، ۰۰۳۵۲، ۰۹۸۸
داوران ۰۰۶۵	داروهای ضدقارچ ۱۳۶۱	خودرو ۰۱۷۰۲، ۰۱۷۶۷، ۰۱۷۷۵، ۱۷۸۰
داوران هندبال ۰۰۶۵	داروهای ضدویروس ۰۰۶۳۱، ۰۷۸۴	۱۸۲۲، ۱۸۲۵
دائرة المعارف فلسفه ۰۰۳۶	داروهای ظهور زینگ ۱۶۹۸	خودکشی ۰۰۱۴۱، ۰۰۳۵۸، ۰۱۳۳۹، ۱۳۴۸
دایزوفنل ۰۶۲۴	داروهای ظهور عکاسی رنگی ۰۶۳۶	۱۳۴۹، ۱۳۵۶
دپرسیون ۱۲۳۳	داروهای لاغرکننده ۰۳۷۲	خودکشی دارویی ۱۳۵۲
دپسیکوپاتولوژی ۱۳۵۶	داروی سایمتیدین ۰۰۷۰۳، ۱۳۰۵	خودکفایی ۰۰۳۱
دپومدروکسی ۱۳۸۰	داروی قلب ۱۲۰۳	خوراک ۰۰۵۱
دخانیات ۰۰۰۷۶، ۰۰۹۶۵، ۱۵۰۷	داروی گشادکننده عروق مغزی ۰۷۸۶	خوردگی ۰۰۶۸۳، ۰۷۱۸
درامایکوباکتریوم ۰۰۸۷	داروی گیاهی ۱۲۲۷	خوک ۰۱۴۶۵، ۱۹۱۶

- درخت ۱۷۹۷، ۱۸۷۱
درختان میوه ۳۶۸
درختچه‌های زینتی ۵۴۴
درد ۷۵۲
درد پا ۹۰۶
درد قفسه سینه ۱۴۸۳
درد مزمن ۱۱۹۹، ۱۲۰۶
دردهای زایمانی ۳۶۳
دردهای مچ پا ۷۶۸
درد رفتگی ۷۵۶
درگز ۱۲۸
ذرماتای تیس ۸۰۸
درماتوز ۸۶۰
درماتوفیت ۱۰۲۹، ۱۴۷۶، ۱۴۸۰
درماتوفیسی ۱۴۷۷
درماتولوژی ۸۶۳
درمان ۱۰۱۶، ۱۱۵۵، ۱۴۷۷
درمان R.D.S ۱۰۵۸
درمان آلرژیک ۱۱۲۱
درمان آمبلیوپی ۱۱۷۴
درمان اپی‌لپسی ۷۹۰
درمان اختلالات روانی ۱۳۵۱
درمان افسردگی ۰۰۷۴
درمان تلقیح ۱۱۳۲
درمان سرطان ۳۷۹
درمان طبی ۱۰۶۰
درمان عقب‌افتادگی ۵۵۳
درمان گالاتوز ۰۵۵۳، ۱۴۹۶
درمانگاههای ترمیمی ۹۷۱
درمان گیاهی ۱۲۰۰
درمان معلولان ۰۱۸۰، ۳۶۶
درمان میاز ۱۹۰۹
درمان میگرن ۱۰۲۳
درمان نازائی ۱۱۳۲
درمانهای غیر دارویی ۱۳۵۶
درمانی ۱۵۱۸
دریاچه ارومیه ۰۳۵۸، ۰۵۶۹، ۰۵۸۶
دشت کوبیر ۰۶۴۴، ۰۶۳۵، ۱۷۵۲
دشت نیشابور ۱۹۸۶
دشت ساوه ۱۰۲
دعای عرفه ۱۸۴
دفاع مشروع ۱۲۲
دفع ادرار ۳۱۴
دفع لجن ۸۵۸
دفورماسیونهای دندان‌های فکی ۰۷۵۰
دکل‌های بلند ۱۷۵۹
دکولمان شبکه ۱۱۶۵
دگرامتازون ۰۶۳۱
دلیجان ۵۱۵
دما ۷۲۰
دمای بدن ۹۶۶
دندان ۰۸۹۸، ۰۱۱۲۵، ۱۲۴۰، ۱۲۸۳
دندانپزشکی ۰۷۵۱، ۰۸۸۷، ۱۲۴۰
دندان عقل ۱۲۸۴
دندانهای تروماتیک ۱۲۴۷
دندانهای مولر و پرمولر ۱۲۸۴
دوبیتی ۲۲۰
دوپامینرژیک ۱۱۹۹
دوپامین ۰۳۹۴، ۱۱۹۹
دوپینگ ۱۴۱۸
دو تریم ۰۶۷۱
دود ۱۸۲۲
دوران بارداری ۱۳۹۳
دوره ابتدایی ۰۰۴۲
دوره تناوب ۰۴۸۸
دوره راهنمایی ۰۰۴۲
دوره‌های آموزشی ۰۳۰۰
دوره‌های آموزشی - پژوهشی و فرهنگی ۱۵۹۷
دوره‌های راهنمایی ۰۰۰۷
دوره‌های متوسطه ۰۰۰۷
دوغ ۱۵۷۵
دوفازی گاز - مایع ۱۶۸۶
دولت ۱۹۹۱، ۰۱۲۵
دولومیت ۰۵۱۷، ۰۶۳۷
دوومیدانی ۰۰۵۹، ۰۰۷۱
دوومیدانی پرش ۰۰۷۲
دهان ۱۱۲۷، ۱۲۸۸
دهان‌شویه ۰۸۸۷، ۱۲۴۰
دهانه رحم ۱۰۱۱، ۱۴۱۲
دهستان قاسم‌آباد ۰۰۹۳
دهلیز چپ ۱۴۸۷، ۱۵۳۱
دریای نمک ۰۴۱۰
دریچه‌های قطاعی ۱۷۷۵
دزفول ۱۵۹
دستگاه ادراری تناسلی ۰۷۷۸، ۰۸۲۲
دستگاه اعصاب ۰۳۹۴، ۰۷۴۲، ۰۷۸۷
دستگاه اعصاب (حیوان) ۱۲۱۷
دستگاه اعصاب مرکزی ۰۷۴۴
دستگاه اورژانس-یتال (دستگاه ادراری-تناسلی) ۱۵۶۳
دستگاه باز یافت حرارتی ۱۶۹۵
دستگاه تخلیه کیست هیداتیک ۰۳۱۷
دستگاه تناسلی ۱۳۶۵
دستگاه تنفس ۰۸۲۰، ۰۸۸۱، ۰۹۷۱
دستگاه تنفس ۰۹۹۳، ۱۰۲۳، ۱۴۳۸، ۱۴۶۶
دستگاه حفاری ۱۸۴۳
دستگاه حفاظت ۱۶۴۷
دستگاه رنگرزی ۱۶۰۴
دستگاه صفراوی ۱۳۲۰
دستگاه فیلتر ۱۶۴۷
دستگاه گوارش ۰۷۲۸، ۰۸۷۶، ۱۰۴۳
دستگاه گوارش (حیوان) ۱۴۶۵، ۱۹۲۱
دستگاه مجاری ادراری-تناسلی ۱۵۶۵
دستگاه مغز و اعصاب ۱۱۰۸
دستگاههای تکثیر ۱۶۳۲
دستگاههای متحرک ۰۷۵۱
دستور زبان فارسی ۰۱۶۱، ۰۱۸۴
دستهای سبیرنتیکی ۱۸۶۳
دستهای مصنوعی ۱۸۶۳
دشت رفسنجان ۱۱۲
دشت ساوه ۱۰۲
دشت کوبیر ۰۰۴۴
دشت نیشابور ۰۷۱۸
دعای عرفه ۱۸۴
دفاع مشروع ۱۲۲
دفع ادرار ۳۱۴

رحمهای دوشاخ ۱۴۱۱	ذرات سیلیسی ۱۸۷۶	دهیدروبنزوپریدل ۰۹۱۹
رزمندگان ۱۳۵۵، ۰۸۲۹	ذرت ۱۹۴۷، ۱۹۰۶، ۱۸۹۴، ۰۶۲۷	دیابت ۰۰۸۱۵، ۰۰۵۳۶، ۰۰۳۹۱، ۰۰۳۱۵
رزنانس مکانیکی نان ۱۸۹۸	۱۹۵۹، ۱۹۵۴، ۱۹۵۲	۰۰۸۷۲، ۰۰۹۷۷، ۰۰۹۸۹، ۰۱۱۵۸
رزین ۰۶۲۸، ۰۰۵۷۶	ذرت شیرین ۱۹۴۹، ۱۸۸۶	۰۱۳۲۲، ۰۱۱۹۸، ۰۱۱۹۷، ۰۱۱۶۶
رزین اپوکسی ۰۶۰۶	ذغال ۰۶۲۷	۱۵۴۷، ۱۵۴۱، ۱۴۴۵
رزینهای اوره ۰۶۲۶	ذغال سنگ ۱۷۰۴، ۰۰۵۶۳	دیابت ملتوس ۱۳۳۶
رزینهای ضدچروک ۰۶۳۹	ذوقافیتن ۰۲۲۰	دیابت ۰۱۲۳
رژیم درمانی ۱۰۷۳	رابدومیوسارکوم ۰۷۸۳	دیابت ۰۵۲۱
رژیم غذایی ۱۰۹۶، ۱۵۹۱	رابدومیولیز ۰۹۱۰	دی اتیل فتالات ۰۵۹۱
رس ۱۸۰۹	رادیواکتیو ۰۰۵۸۳، ۰۰۸۵۳، ۰۰۸۵۶، ۰۱۰۶۲	دی اکسیدسولفور ۱۰۷۸
رساله‌های دانشجویی ۲۰۱۴	۱۰۷۸	دی الکیل دی هالیدها ۰۶۲۳
رسوب ۱۹۳۶	رادیوبیولوژی ۱۳۳۲، ۱۳۰۵	دی الیز ۰۰۳۹۳، ۰۰۹۹۳، ۱۰۵۱، ۱۱۸۶
رسوبات کلسیم ۰۸۲۲	رادیوتراپی ۱۳۲۲، ۱۳۰۸	۱۴۳۵، ۱۱۹۸
رسوب زدائی ۱۷۰۴، ۰۰۱۰۶	رادیوسمیتیک ۰۸۰۸	دی.ان.آ (DNA) ۰۰۳۷۹، ۱۶۱۵
رسوب شناسی ۰۵۲۰	رادیوگرافی ۱۳۳۶، ۱۳۲۲، ۱۱۹۷	دیجیتال ۱۶۳۴
رسوب گذاری ۰۵۱۵	رادیولوژی ۱۳۳۲، ۱۰۳۵، ۱۳۳۲	دیسانتری ۱۵۳۹
رسوب‌ها ۰۵۹۶	راش ۱۹۴۸، ۱۸۷۱	دیسترونی ماکولر قرینه ۱۱۵۶
رشد ۱۵۴۰، ۰۰۲۳۸	راشی تیسیم ۱۵۳۷، ۱۳۲۶، ۱۰۷۸، ۰۰۸۹۹	دیسترونیهای شبکیه ۱۱۶۵
رشد اقتصادی ۱۸۰۴، ۰۰۰۱۳	۱۵۴۱،	دیس ریتمی‌های قلبی ۰۹۷۱
رشد جمعیت ۰۰۹۲	راکتور ۰۰۳۴۵، ۰۰۵۹۴، ۰۰۶۵۰، ۰۰۷۰۶	دیسکهای کمر ۱۹۲۶
رشد ذهنی ۰۵۵۳	۱۶۸۴	دیسکهای کمر (حیوان) ۱۹۲۶
رشد صورت ۰۷۵۱	راکتور هسته‌ای ۰۷۰۶	دیس موتیلیتی مری ۱۱۴۴
رشد گندم ۱۹۵۵	رامسر ۱۰۴۳، ۱۰۲۰، ۰۰۸۵۶، ۰۰۷۹۶	دیفتری ۱۰۱۹
رضایت شغلی ۰۰۲۳۰، ۰۰۲۴۸، ۰۳۰۱	رامین ۱۹۱۶	دیفرانسیل ۱۶۸۰
رطوبت سنج ۰۳۴۵	راناید ۰۶۲۴	دی فنیل اوره ۰۵۹۹
رعدوبرق ۱۶۷۲	رانندگی ۱۷۴۹	دیفیوژن ۰۶۷۵
رفتار درمانی ۰۱۳۶، ۰۰۱۳۴	رانی تیدین ۱۲۲۱، ۱۱۵۳	دی کلروفنل ۰۵۹۱
رفسنجان ۰۱۱۲	راه آهن ۱۷۷۹	دی کلسیم فسفات ۱۹۴۲
رکتوم ۱۰۹۰	راه اندازی واحدهای گازی ۱۶۶۹	دیگهای بخار ۱۸۴۴
رکود ۰۰۱۵	راه پیمائی ۰۰۸۰	دیلاتاسیون عروق ۱۱۱۰
رگورژیناسیون ۰۹۱۱	راهسازی ۱۷۳۷، ۱۷۵۸، ۱۷۷۲، ۱۷۸۴	دیم ۱۹۵۴، ۰۰۴۰۷
رماتیسیم قلبی ۱۰۵۴	راهنمای سمینارها ۰۲۷۲	دیمکاری ۱۹۵۱، ۱۸۵۱
رماتیسیمی ۱۴۸۹	ریات ۱۸۳۵، ۱۸۳۰	دین ۰۲۴۹
رنگ ۱۷۲۱، ۱۶۹۰، ۰۰۵۷۱	ریات صنعتی ۱۸۴۸	دینامیک ۱۶۶۱، ۱۷۸۴، ۱۸۳۷
رنگرزی ۱۶۹۹، ۰۰۶۳۶	رپلیکای سطحی ۱۴۴۳	دینامیک سازه‌ها ۱۸۲۵
رنگرزی سنتی ۱۶۸۶، ۰۰۶۲۰	رتروسپکتیو ۰۸۹۰	دیواره‌های سلولی ۰۵۳۸
رنگهای خوراکی ۱۰۸۴	رتزوسکتیو ۱۳۰۷	دیود پیوندی ۱۶۶۱
رنگهای طبیعی ۱۰۶۸	رتینوبیداستوم ۱۱۶۷	دیود نوری ۰۶۷۴
رنگهای مصنوعی ۱۰۶۸	رتینوبیلاستوما ۱۳۲۰	دیورتیک ۱۲۰۶
رنگین کمانها ۰۱۰۹	رحم ۱۳۷۳، ۱۳۸۹، ۱۳۹۶، ۱۳۳۲	دیوئی ۰۲۷۴
روابط ایران و شوروی ۰۲۵۲	۱۴۱۲	ذخائر فسفات ۰۵۱۵
روابط بین الملل ۰۲۵۴	رحم واژگون فرمن ۱۳۶۵	ذخیره سازی ۰۵۱۶

- روانپزشکی ۱۳۵۳، ۱۳۴۷، ۰۱۴۶
روان‌درمانی ۰۱۴۵، ۰۱۴۰، ۰۱۳۷، ۰۱۳۱، ۱۳۴۲،
روانشناسی ۰۱۴۵، ۰۱۳۸، ۰۰۸۶، ۰۰۶۲، ۰۱۸۰،
۱۳۳۷، ۰۰۲۹۲، ۰۰۲۳۸، ۱۴۴۲
روانشناسی اجتماعی ۰۱۳۹
روانشناسی بالینی ۱۳۴۷
رویات‌ها ۱۵۹۶
روتاتها ۱۷۰۷
روتوش زینگهای مثبت ۱۶۹۸
روتوش زینگهای منفی ۱۶۹۸
روتیل ۱۸۰۸
رودبار ۰۷۹۹، ۰۰۷۹۸، ۰۰۰۸۶
رودخانه ۰۰۹۳، ۰۰۱۰۷، ۰۱۸۷۰، ۱۹۵۱،
۱۹۸۷
رودخانه زاینده‌رود ۱۸۱۶
رودخانه قره‌چای ۰۱۰۲
رودخانه کشف‌رود ۰۱۰۲
روده ۱۰۹۷
روده باریک (حیوان) ۱۴۶۴، ۱۴۳۸
روده بزرگ ۱۳۲۴، ۰۰۹۷۵
روده (حیوان) ۱۴۳۵
روده کوچک ۱۱۹۲
روسازی ۱۷۳۷
روستا ۰۰۱۰۶، ۰۰۰۹۲، ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۳۰،
۰۰۲۳۷، ۰۰۴۰۵، ۰۰۵۴۰، ۰۰۷۹۳
۰۰۸۰۳، ۰۰۸۱۱، ۰۱۱۰۶، ۰۱۱۵۹
۱۳۲۴، ۱۸۹۳
روستاهای ملایر ۱۵۷۳
روستایی ۰۲۳۳
روش I.H.A ۰۸۰۶
روش N.A.A ۰۸۶۷
روش suction ۱۸۴۳
روش آماری ۰۶۹۰
روش اجزاء مرزی ۱۸۵۶
روش اسپرین ۱۱۶۵
روش تحقیق ۰۰۹۵، ۰۰۰۱۸
روش تدریس ۱۰۰۳، ۰۰۲۴۵
روش سرمایه‌ی ۱۱۴۳
روش شیشه‌سازی ۰۶۹۴
روشهای آمار ۰۱۳۸
- روشهای آنالیز حقیقی ۰۴۹۵
روشهای کنترل کرم انار ۱۱۸۲
روضه‌الارواح ۰۲۲۱
روغن ۱۰۷۶
روغن ترمز ۰۶۲۶
روغن دنبه ۰۵۸۳
روغنهای نباتی ۱۷۲۳، ۰۱۷۱۹
روماتولوژی ۱۰۰۶
روماتیسم قلبی ۱۴۹۳، ۱۴۸۸
روتگن ۱۰۸۵
روی ۱۰۳۶، ۰۰۳۹۹
رویا ۰۱۳۱
رویشی ۱۹۵۱
ریاضیات ۰۰۲۵، ۰۰۳۴۴، ۰۰۴۳۱،
۰۰۴۶۲، ۰۰۴۶۷، ۰۰۴۹۹، ۰۰۵۰۹
۱۵۹۷، ۱۶۷۷، ۱۶۸۰
ریاضیات کاربردی ۰۳۲۹
ریاضیات مهندسی ۰۴۲۸
ریاضی فیزیک ۰۶۸۵، ۰۰۳۴۴
ریاضی محض ۰۴۴۱
رقالسم ۱۹۹۷، ۰۰۰۷۳
ری پلنتیشن ۱۱۲۲
ریتین ۱۱۵۸
ریحان‌آباد ۱۸۷۱
ریخت‌زائی ۰۶۴۴
ریخته‌گری ۰۰۸۴۸، ۰۰۸۵۳، ۰۰۸۵۸، ۰۱۸۰۴،
۱۸۷۶، ۱۸۰۹، ۱۸۰۸
ریش مو ۱۰۱۷
ریزکامپیوترها ۱۸۴۷
ریشه ۰۰۳۴۱، ۰۰۶۴۴، ۰۰۷۵۲
ریشه‌زایی ۱۴۷۴، ۰۰۳۴۲
ریلهای آهن ۱۷۸۵
رینوپنومونی ۱۹۲۴
ریه ۰۰۰۳۹، ۰۰۹۳۵، ۰۱۰۱۷، ۱۴۸۸،
۱۵۶۷، ۱۵۵۱، ۱۵۲۱
ریه (حیوان) ۱۲۳۲، ۰۰۳۷۹
ریه کودکان ۱۰۴۲
زایل ۱۰۸۴، ۰۰۸۵۱
زاج سفید ۱۷۰۴
زارعین ۰۰۳۰
زاگرس ۱۸۷۲
زالزالک ۱۲۰۱
- زانو ۰۷۶۸، ۰۰۷۵۷
زاهدان ۰۰۸۹، ۰۰۸۰۱، ۰۰۸۸۲، ۰۱۰۴۹،
۱۰۸۴، ۱۱۶۳، ۱۱۷۹، ۱۵۶۷
زائرین خانه خدا ۱۵۵۹
زایشگاه ۱۳۹۵، ۱۴۰۶
زیلازین ۱۹۴۶
زایمان ۰۰۹۵۹، ۰۰۹۸۶، ۱۳۴۳، ۱۳۵۴
زایمانهای زودرس ۱۳۵۸
زاینده‌رود ۰۸۵۰
زیاله ۱۵۹۹
زیاله اتمی ۰۸۵۳
زیان ۰۱۳۴، ۰۰۲۴۴
زیان آسی ۰۲۷۸
زیان انگلیسی ۰۰۱۶۲، ۰۰۱۶۴، ۰۰۱۶۶
زیان بیسیک ۱۷۳۴
زیان پرشی ۱۵۴۸
زیان پهلوی ۰۲۷۷
زیان ترکی آذربایجانی ۰۱۹۲
زیان شکاف‌دار ۰۸۸۷
زیان‌شناسی ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۱۰، ۰۰۱۵۰، ۰۰۱۵۹،
۰۰۱۶۱، ۰۰۱۶۲، ۰۱۷۳
زیان‌شناسی مقابله‌ای ۰۱۷۳
زیان عربی ۰۰۰۳۷، ۰۰۱۸۵، ۰۰۱۸۷
زیان فارسی ۰۰۰۱۰، ۰۰۱۵۳، ۰۰۱۶۴
۰۰۲۲۱، ۰۰۲۷۸، ۱۶۷۵
زیان فرانسوی ۰۰۱۵۹، ۰۰۲۲۶
زیان و فرهنگ عربی ۰۱۸۲
زیانهای خاموش ۰۱۵۳
زخم ۰۰۹۲۸، ۰۱۱۰۴، ۰۱۱۴۸، ۱۴۲۲،
۱۹۴۶
زخم اثنی عشر ۰۳۱۴
زخم پیتیک ۱۲۳۲
زخم (حیوان) ۱۱۲۴
زخم عفونی ۱۰۶۲
زخم‌معه ۰۰۳۱۴، ۱۲۰۳
زخمهای پاشنه پا ۱۱۱۸
زخمهای پیتیک ۰۸۸۶
زخمهای جنگی ۱۱۰۴
زراعت ۱۸۸۴، ۱۹۵۹
زردآلو ۱۹۷۵
زعفران ۰۰۴۰۷، ۰۰۵۴۹، ۰۰۵۵۴، ۰۰۶۳۰،
۰۰۶۴۳، ۰۰۸۱۸، ۱۸۸۴، ۱۹۵۳

- زنگنه ۱۹۵۹، ۱۹۵۷
 زلزله ۰۰۸۶، ۰۰۵۶۲، ۰۰۶۵۰، ۰۰۶۵۳
 ۰۰۶۸۰، ۰۰۶۸۶، ۰۰۷۹۸، ۰۰۸۰۶
 ۰۰۱۶۰۰، ۰۰۱۶۷۹، ۰۰۱۷۲۵، ۰۰۱۷۳۰
 ۰۰۱۷۷۲، ۰۰۱۷۶۵
 زلزله خیز ۱۶۷۹
 زمان پخت ۰۰۵۷۶
 زمان سنجی ۰۰۳۲۹
 زمین ۰۰۰۹۰، ۰۰۰۹۴، ۰۰۵۱۷، ۰۰۶۵۹
 ۰۰۱۷۵۹، ۰۰۱۷۹۹، ۰۰۱۸۰۰، ۰۰۱۹۴۹
 ۱۹۶۱
 زمین آیش ۱۹۵۲
 زمین شناسی ۰۰۰۴۱۰، ۰۰۰۴۹۹، ۰۰۰۵۱۵
 ۰۰۰۵۱۶، ۰۰۰۵۱۹، ۰۰۰۵۲۰، ۰۰۰۵۲۲
 ۰۰۰۵۲۴، ۰۰۰۵۶۳، ۰۰۰۶۸۳، ۰۰۱۸۱۸
 ۱۸۲۰
 زمین شناسی سنگها ۰۰۵۱۹
 زمین شهری ۱۹۹۱
 زمینهای آبرفتی ۱۷۷۴، ۱۷۷۵
 زنان ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۱۳۸، ۰۰۰۱۸۴
 ۰۰۰۳۵۸، ۰۰۰۳۶۳، ۰۰۰۷۷۵، ۰۰۰۷۹۶
 ۰۰۰۹۰۹، ۰۰۰۹۸۸، ۰۰۱۰۲۷، ۰۰۱۰۷۲
 ۰۰۱۰۷۴، ۰۰۱۰۸۲، ۰۰۱۱۰۶، ۰۰۱۳۶۵
 ۰۰۱۳۷۵، ۰۰۱۴۲۴، ۰۰۱۴۶۹، ۰۰۱۵۶۷
 ۱۵۸۶
 زنان باردار ۱۰۶۸، ۱۵۶۵
 زنان خانه دار ۰۰۳۱۰
 زنان نابارور ۱۳۵۹
 زنان نخست زنا ۱۳۴۵
 زنان و مامائی ۱۰۵۱
 زنبور ۰۰۰۳۴۱، ۰۰۰۸۴۶، ۱۹۸۰
 زنبور پارازیتوئید ۱۹۰۹
 زنبورداران ۱۹۲۳
 زنبورداریهای تجاری ۱۱۸۳
 زنبور عسل ۰۰۱۷۱، ۰۰۳۸۶، ۰۱۱۸۳، ۰۱۸۸۶
 ۱۹۰۷، ۱۹۶۳
 زنبور مغزخوار ۱۹۸۱
 زنبورهای حشره خوار ۱۹۰۶
 زنجان ۰۰۰۵۷۵، ۰۰۱۸۰۰، ۲۰۱۲
 زند ۰۰۲۷۷
 زندانهای عراق ۰۰۰۳۵
 زندفرگردونیدا ۰۰۲۷۹
 زندگی ۰۰۰۲۱۲، ۰۰۰۲۱۲، ۰۰۱۵۴۰
 زندگی نامه ۱۴۴۲
 زندگی نامه نویسی ۰۰۱۹۶
 زنگها ۱۱۸۲
 زندهای قالیباف ۱۰۷۷
 زوالن ۰۰۰۷۴۱، ۰۰۰۸۸۸
 زوائد کشاورزی ۰۰۶۸۰
 زونای چشمی ۱۱۶۲
 زهکش دار ۱۸۸۸، ۱۹۸۷
 زهکشی ۱۸۸۹
 زیتون ۰۰۳۶۸
 زیردریایی ۱۸۲۹
 زیرزمینی ۱۷۸۴
 زیرکن ۰۰۵۲۴
 زیرگروههای نرمال فازی ۰۰۴۵۶
 زیرمدولهای فازی ۰۰۴۵۶
 زیره سبز ۰۰۶۰۳
 زیره سیاه ۰۰۶۰۳
 زیست شناسی ۰۰۰۳۹۲، ۰۰۰۴۰۵، ۰۰۰۵۴۳
 ۰۰۰۶۸۳، ۰۰۱۱۵۳، ۰۰۱۲۰۰، ۰۰۱۲۰۷
 ۰۰۱۴۶۱، ۰۰۱۹۱۱، ۰۰۱۹۴۲، ۱۹۶۶
 زیست شیمی ۰۰۰۳۷۲، ۰۰۰۳۹۵
 زیست محیطی ۰۰۰۸۵۶، ۱۹۰۶
 زینگ مسی چاپ ۱۶۹۸
 ژئولیت ۰۰۰۵۸۰، ۰۰۰۶۳۷
 ژئونوزهای کرمی ۰۰۰۸۰۸
 ژاپن ۰۰۰۳۰۵، ۰۰۰۳۱۹، ۰۰۰۳۲۰، ۰۰۱۷۱۰
 ۱۸۷۱
 ژان دولافوتتن ۰۰۲۲۶
 ژژونوم ۱۲۱۷
 ژلاتین ۱۲۳۸
 ژلاتین خوراکی ۰۰۶۱۸
 ژلاتین صنعتی ۰۰۶۱۸
 ژلاتین عکاسی ۱۶۹۹
 ژل ۰۰۶۲۶
 ژله ۱۸۳۲
 ژنتیک ۰۰۰۵۵۰، ۰۰۰۵۹۷، ۰۰۰۶۴۳، ۰۰۰۹۴۵
 ۰۰۱۱۸۱، ۰۰۱۳۰۵، ۰۰۱۵۲۴، ۰۰۱۵۹۱
 ۰۰۱۸۳۲، ۰۰۱۹۱۱، ۰۰۱۹۷۰
 ژنتیک کودکان ۰۰۵۵۵
 ژنراتور ۱۶۵۰
 ژنراتور القایی ۱۶۳۸
 ژنراتورهای تک فاز القایی ۱۶۵۴
 ژنریک ۰۰۱۲۲۱، ۰۰۱۰۵۴
 ژنز ۰۰۵۲۴
 ژوژنوم ۱۲۰۶، ۱۴۷۰
 زیاردیازیس ۰۰۰۷۳۶، ۰۰۱۵۲۷
 ژیمناستیک ۰۰۰۶۰۶
 ژئوپلتیک ۰۰۰۵۰۵۲، ۰۰۰۲۵۳
 ژئوشیمی ۰۰۰۵۵۷، ۰۰۱۸۲۰
 ژئوفیزیک ۰۰۵۶۳
 ژئومورفولوژی ۰۰۰۱۰۴، ۰۰۰۱۰۷، ۰۰۰۱۰۸
 ۰۰۰۴۱۰
 سابتیدین ۰۰۹۲۷
 ساخت آوایی زبان ۰۰۱۶۱
 ساختارهای اجتماعی-اقتصادی ۰۰۲۳۳
 ساختمان ۰۰۱۵۹۹، ۰۰۱۶۷۹، ۲۰۰۹
 ساختمان ماده ۱۷۰۷
 سارکوم یووینگ ۱۵۰۹
 سارکوئیدوز ۰۰۰۳۹۸، ۰۰۰۸۸۰
 ساری ۱۹۶۱، ۱۹۶۲
 سازگاری آموزشی ۰۰۱۳۰
 سازمان بهداشت جهانی (who) ۰۰۰۸۴۹
 ۱۹۰۹
 سازمان بهزیستی استان تهران ۰۰۸۰۰
 سازمان تششع ۰۰۷۰۶
 سازمان زمین شناسی کشور ۰۰۵۱۵
 سازمان عمران کیش ۱۶۰۶
 سازمانهای خدمات اجتماعی ۱۰۶۳
 سازندگی ۰۰۶۴۳
 سازه ۰۰۱۶۰۰، ۰۰۱۶۷۹، ۰۰۱۷۳۴، ۰۰۱۷۴۱
 ۰۰۱۷۴۶، ۰۰۱۷۴۷، ۰۰۱۷۵۹، ۰۰۱۷۷۰
 ۱۸۶۴
 سازه های آبرفتی ۱۷۷۴
 سازه های آبی ۱۷۴۸
 سازه های بتنی ۰۰۱۷۶۵، ۰۰۱۷۸۱
 سازه های فضائی ۱۸۵۶
 سازه های لانه زنبوری ۱۸۱۴
 سازه های هیدرولیکی ۰۰۱۷۲۸، ۰۰۱۷۷۵
 ساسانیان ۰۰۲۷۹
 ساعد ۱۴۵۱
 ساقه ۱۹۶۰
 ساقه یونجه ۱۹۶۰
 ساکسنیل کولین ۰۰۹۱۷

سرمایه گذاری ۰۰۱۷، ۰۰۲۳۷، ۱۷۱۰	سرامیک ۰۰۵۸۱، ۰۰۷۰۵، ۱۸۳۹، ۱۹۹۴	سالمندان ۰۰۳۱۳، ۰۰۷۸۶، ۱۳۴۳، ۱۴۱۹	سالمونلا ۰۰۸۱۰، ۱۴۲۳، ۱۵۲۹، ۱۵۳۶
سرم خون ۰۰۵۷۴، ۱۵۷۱	سرب ۰۰۵۲۴، ۰۰۵۹۵، ۱۷۱۹، ۱۷۲۳	سالمونلوز غیر تیفوئیدی ۱۵۸۵	سالمونلوز ۱۵۳۶، ۱۹۲۹
سرم شناسی ۰۳۷۱	۱۸۱۱	سالیسیلات ۰۸۷۸	سالیسیلات ۰۸۷۸
سرواپیدمیولوژی ۰۰۷۹۶، ۰۰۸۰۳، ۰۰۸۶۸	سرخچه مادرزادی ۱۵۴۱	سائوویچ ۱۸۹۷	سائوویچ ۱۸۹۷
۱۵۷۳	سرخس ۰۱۲۸	ساره ۰۱۰۲	ساره ۰۱۰۲
سروتایپ ۱۵۷۸، ۱۵۸۵	سرخک ۱۵۱۰	سایمتیدین ۰۶۲۷	سایمتیدین ۰۶۲۷
سروتونرژیک ۱۲۱۰	سرخه حصار ۱۸۹۹	سبزواری ۰۰۹۳، ۰۰۱۱۰، ۰۰۵۵۱، ۰۶۴۰	سبزواری ۰۰۹۳، ۰۰۱۱۰، ۰۰۵۵۱، ۰۶۴۰
سروتونین مغز ۰۳۹۴	سردسیر ۰۸۸۶	سبزیجات ۰۰۷۳۵، ۰۰۷۹۸، ۰۰۷۹۹، ۰۰۸۰۷	سبزیجات ۰۰۷۳۵، ۰۰۷۹۸، ۰۰۷۹۹، ۰۰۸۰۷
سرودیاگنوسیس ۰۸۱۷	سرطان ۰۰۳۷۱، ۰۰۳۷۹، ۰۰۵۲۸، ۰۰۷۲۹	سبک شناسی ۰۲۱۶	سبک شناسی ۰۲۱۶
سروصدا ۰۰۸۴۰، ۱۴۱۸	۰۰۸۸۲، ۰۰۹۰۹، ۰۰۹۳۵، ۰۰۹۵۴	سبلان ۱۴۷۱، ۱۴۷۴، ۱۹۸۹	سبلان ۱۴۷۱، ۱۴۷۴، ۱۹۸۹
سرولوپلاسمین ۰۳۷۱	۰۰۹۷۵، ۱۰۴۳، ۱۰۶۹، ۱۰۷۷	سپاه پاسداران انقلاب ۰۱۴۰	سپاه پاسداران انقلاب ۰۱۴۰
سرولوژی ۰۰۸۱۲، ۱۵۶۳، ۱۹۳۴	۰۱۰۸۶، ۱۱۰۷، ۱۱۲۱، ۱۱۹۳	سپتیمی سمی ۰۰۳۹۸، ۰۰۸۳۱، ۱۵۲۷	سپتیمی سمی ۰۰۳۹۸، ۰۰۸۳۱، ۱۵۲۷
سروهیستوپاتولوژی ۰۷۲۴	۱۳۰۶، ۱۳۰۸، ۱۳۲۵، ۱۴۶۶	سپتیمی سمی ۱۵۲۸	سپتیمی سمی ۱۵۲۸
سرویسیت های کلامیدیایی ۱۵۶۵	۱۵۹۰	سپتیمی سمی ۱۵۰۹	سپتیمی سمی ۱۵۰۹
سروییکال ۱۳۵۹	سرطان پستان ۰۰۳۹۵، ۰۰۵۴۵، ۱۰۸۶	سپهری سهراب ۰۱۷۹	سپهری سهراب ۰۱۷۹
سروییکس ۱۳۹۵	۱۳۰۸، ۱۰۹۶	ستاد انقلاب فرهنگی ۰۶۹۱	ستاد انقلاب فرهنگی ۰۶۹۱
سزارین ۰۰۳۶۳، ۰۰۹۰۴، ۰۰۹۶۴، ۱۳۹۷	سرطان تخمدان ۱۳۷۳	ستاره شناسی ۰۰۳۴۰، ۰۶۸۵	ستاره شناسی ۰۰۳۴۰، ۰۶۸۵
۱۴۰۱	سرطان تیروئید ۰۷۳۹	ستون فقرات ۰۰۹۳۵، ۰۹۶۳	ستون فقرات ۰۰۹۳۵، ۰۹۶۳
سعد کوفی ۱۲۳۳	سرطان دهانه رحم ۱۰۱۱	ستون فقرات (حیوان) ۱۴۴۱	ستون فقرات (حیوان) ۱۴۴۱
سفال ۰۸۳۸	سرطان ریه ۱۰۸۹	ستون فقرات گردن ۰۷۷۰	ستون فقرات گردن ۰۷۷۰
سفالوسپورین ۰۷۴۶	سرطانزا ۱۲۰۲	سخت بالپوشان ۱۹۰۳، ۱۹۶۶	سخت بالپوشان ۱۹۰۳، ۱۹۶۶
سفالومتري ۱۲۴۴	سرطان زائی ۱۲۰۱، ۱۲۱۹	سخت شامه ۰۹۰۶	سخت شامه ۰۹۰۶
سفلیس ۱۵۹۰	سرطان زگیلی ۱۳۷۴	سد سفیدرود ۱۷۲۵	سد سفیدرود ۱۷۲۵
سقط ۰۰۷۳۸، ۰۰۸۱۵، ۱۳۸۰، ۱۳۹۳	سرطان لوله فالوپ ۱۴۱۱	سد شوتکی ۰۶۷۴	سد شوتکی ۰۶۷۴
۱۵۶۵، ۱۵۶۳، ۱۴۱۹	سرطان مثانه ۱۳۰۶	سد کرج ۰۷۲۷	سد کرج ۰۷۲۷
سقف بینی ۱۱۱۶	سرطان مری ۰۱۰۲۰، ۰۱۰۶۹، ۱۰۷۷	سد لتیان ۱۷۳۶	سد لتیان ۱۷۳۶
سقف دهان ۱۱۲۳	۱۱۰۰، ۱۱۰۷، ۱۱۸۶، ۱۱۹۳	سد میناب ۰۸۵۸	سد میناب ۰۸۵۸
سکته قلبی ۰۹۹۰	۱۴۳۲، ۱۳۰۷	سدهای بتنی ۱۷۳۰، ۱۷۴۸	سدهای بتنی ۱۷۳۰، ۱۷۴۸
سکته مغزی ۰۰۷۸۷، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱	سرطان معده ۱۱۰۷، ۱۱۲۱، ۱۴۲۱، ۱۹۴۰	سدهای خاکی ۱۷۵۳، ۱۹۶۸	سدهای خاکی ۱۷۵۳، ۱۹۶۸
سکوباریتال ۰۶۲۴	سرطانهای پوست ۰۸۶۵	سدهای وزنی ۱۷۳۰	سدهای وزنی ۱۷۳۰
سکولاریسم ۰۲۹۰	سرطانهای حنجره ۱۳۰۷	سدیم ۱۹۶۴	سدیم ۱۹۶۴
سکونت گزینی ۰۱۰۰	سرطانهای دستگاه گوارش ۰۸۷۶	سدیم سولفات ۱۳۹۹	سدیم سولفات ۱۳۹۹
سکوهای دریایی سلمان ۱۶۰۰	سرطانهای فک ۱۰۹۶	سر ۰۷۴۲، ۰۰۷۴۴، ۰۰۸۷۴، ۱۱۵۳، ۱۵۵۳	سر ۰۷۴۲، ۰۰۷۴۴، ۰۰۸۷۴، ۱۱۵۳، ۱۵۵۳
سگ ۱۴۶۵	سرعنوانهای موضوعی پزشکی فارسی		
سگ گله ۱۹۲۱	۰۲۶۷		
سگهای ولگرد ۰۸۰۳	سرکاریا ۰۸۰۸		
سلامت ۰۰۳۴۷، ۰۰۹۶۵، ۱۲۸۸	سرکه ۱۰۶۸		
سلامت خانواده ۰۸۳۴	سرگیجه ۱۰۲۳، ۱۵۵۲		
سلامت روان ۰۳۶۱	سرم ۰۰۳۷۳، ۰۰۶۷۰، ۰۰۷۰۲، ۰۰۸۳۱		
سلامت کودک ۱۰۱۷	۱۴۶۹		
سلامت محیط زیست ۱۹۵۹	سرما ۰۰۱۰۶، ۱۹۵۷		
سل ۰۰۷۲۵، ۰۰۸۷۶، ۰۰۸۹۵، ۱۰۲۰، ۱۱۶۹	سرمایه داری ۰۰۸۶		

سولفور مولیبدن ۱۸۰۸	سندرمهای پوستی ۰۸۵۹	۰۱۵۲۷، ۰۱۳۷۴، ۰۱۳۶۵، ۰۱۳۳۴،
سولفیت ۰۶۰۲	سندرم هنوخ شوئن لاین ۱۱۹۳	۰۱۵۳۶، ۰۱۵۳۸، ۰۱۵۶۷، ۰۱۵۹۰،
سوندهای اداری ۰۹۹۳	سندرم هیپراتوزینوفیلی ۱۴۸۵	۱۷۰۴
سونوگرافی ۰۱۰۶۷، ۰۱۱۰۰، ۰۱۳۱۵، ۰۱۳۱۹	سنگوپ ۰۰۶۳	سل استخوانی ۱۳۳۲
۰۱۳۵۹، ۰۱۳۳۴، ۰۱۳۲۴، ۰۱۳۲۰،	سنگ آهن ۰۵۲۴	سل دستگاه گوارش ۰۸۷۶
۰۱۳۹۶، ۰۱۳۷۸، ۰۱۳۷۴، ۰۱۳۶۶	سنگان ۰۵۲۴	سلف سرویس ۰۷۳۵
سویا ۰۰۵۳۴، ۰۰۵۵۶، ۰۱۴۲۹، ۰۱۷۲۳	سنگرها ۲۰۰۱	سل مفصلی ۱۳۳۲
۱۹۵۲، ۱۹۱۵، ۱۸۹۴	سنگرهای پیش ساخته ۲۰۰۱	سلول سرطانی ۱۰۹۶
سوقد ۰۲۶۳	سنگ سازی ۰۷۸۲	سلولها ۰۸۹۸
سه تائی های فیثاغورثی ۰۴۳۹	سنگ شناسی ۰۰۵۲۰، ۱۸۲۰	سلولهای آنتی کورساز ۱۵۸۳
سیاست ۰۰۲۴۹، ۰۲۵۱	سنگ کلیه ۱۵۸۴	سلولهای پاریتال ۱۴۶۰
سیاست خارجی ۰۲۵۰	سنگ معدن ۰۰۳۴۵، ۰۰۵۳۷، ۰۰۵۸۵،	سلولهای مصنوعی ۰۷۱۶
سیاستمداران ۰۲۵۴	۱۸۰۸، ۱۷۰۴، ۰۰۶۰۴	سلولهای نورال کرست ۱۱۵۳
سیالات ۱۶۹۳	سنگ نگاری ۱۸۲۰	سلیاک ۱۵۴۳
سیالوگرافی پانورامیک ۱۳۳۶	سنگ نمک ۰۳۷۸	سم ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۸۱
سیانور ۱۸۱۶	سنگهای بزاقی ۱۳۳۶	سم افعی ۰۳۷۰
سیانور کرم ۱۸۱۶	سنگهای دستگاه ادرار ۰۷۷۵	سم بوتولسم ۱۱۵۸
سیانوگرانی ۱۳۳۰	سنگهای سیلیسی ۰۵۱۵	سمپتوماتولوژی ۰۱۳۴
سیاه سرفه ۰۰۸۳۱، ۰۱۵۲۸، ۰۱۵۳۶	سنگهای مجاری ادراری ۱۱۴۲	سمنان ۱۹۲۱، ۰۰۵۱۹
سیب ۰۰۳۶۸، ۰۱۹۰۶، ۰۱۹۶۴، ۰۱۹۶۵	سنندج ۱۷۷۶، ۰۰۸۵۸	سموم طبیعی ۱۰۷۲
۱۹۸۰، ۱۹۷۷	سوء تغذیه ۰۰۹۰۳، ۰۱۰۸۲، ۱۵۱۹	سمبولوژی ۱۰۵۵
سیب زمینی ۰۰۴۰۷، ۰۰۶۴۶، ۰۱۷۹۹، ۱۸۸۶	سواد ۰۳۴۷	سنبل الطیب ۱۲۳۳
۰۱۹۵۲، ۰۱۹۵۱، ۱۹۱۱، ۱۹۰۹،	سوادآموزی ۰۰۰۸۳، ۰۱۵۴	سنت ۰۲۸۳
۱۹۸۱، ۱۹۵۶	سوختگی ۰۰۳۰۷، ۰۰۹۷۱، ۰۱۰۶۲، ۰۱۱۱۰،	سنتز آنتی کورها ۱۵۸۳
سیلینگ ۱۱۷۸	۱۱۲۲، ۱۱۲۱	سنتز داروها ۰۰۶۲۱، ۰۰۶۲۴
سیبویه ۰۱۸۷	سوختهای گازی ۱۷۰۷	سنتز داروهای دامی ۰۶۲۱
سیتوشیمی ۰۷۲۵	سوختهای مایع ۱۷۰۷	سنتز کرینات کلسیم ۰۶۲۰
سیتولوپلاستی ۱۱۲۶	سود ۱۷۰۹	سنتز کیتین ۱۹۷۶
سیتولوژی ۰۸۲۰	سوراخکاری ۱۸۲۹	سنتز گلیکولهای غیراشباع ۰۶۰۳
سی تی اسکن ۱۳۲۰	سورفکتانت ۰۴۰۷	سندرم ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۵۵۷
سیرجان ۱۰۷۴	سوزاک ۰۰۷۲۸، ۱۵۸۳	سندرم آلپرت ۱۱۸۶
سیروز کبد ۰۸۸۲	سوزن خیاطی ۱۳۲۶	سندرم استرس ۰۸۸۲
سیستم CDS-ISIS ۱۸۱۷	سوسک ۱۹۱۱	سندرم ترنر ۰۰۸۲۲، ۰۱۰۴۰، ۱۴۱۱
سیستم آدنوزین ۱۲۰۵	سوسک برگخوار ۱۹۷۷	سندرم تونل ۰۷۷۰
سیستم انحراف ۱۷۲۸	سوسک ریشه خوار ۱۹۸۱	سندرم چاریش ۱۰۴۵
سیستم ایمنی ۰۸۱۲	سوسک کلرادو ۱۹۸۱	سندرم داون ۰۰۸۲۲، ۰۱۰۴۰، ۱۵۱۰
سیستم تک مخزنی ۱۸۷۰	سوسمار ۰۶۴۰	سندرم شوگرن ۰۸۸۰
سیستم تولیدی ۱۷۱۵	سوسالیسم ۰۰۸۶	سندرم فانکونی ۱۱۹۶
سیستم حرارتی ۰۵۰۵	سولفات سدیم ۰۵۲۰	سندرم فلتی ۱۱۹۳
سیستم دیسپانچنگ ۱۷۹۱	سولفات مس ۱۸۹۵	سندرم کارپال تانل ۰۷۷۰
سیستم زهکشی زیرزمینی ۱۹۷۲	سولفور ۰۵۲۲	سندرم کارتاژنز ۱۵۲۴
سیستم سروئونیترژیک ۱۲۰۶	سولفورکربن ۱۶۹۹	سندرم واردنبرگ ۱۰۲۳

شکستگیهای فک ۱۲۸۳	شانه ۱۳۱۱	سیستم سمپاتیک ۱۲۱۰
شکستگیهای گردن ۰۷۷۱	شاهتوت ۱۰۶۸	سیستم قیمت گذاری ۰۰۲۹
شکستگیهای مچ دست ۱۱۱۳	شاه کوه (ده سلم) ۰۶۳۰	سیستم کولینرژیک ۱۴۶۱
شکم ۱۳۹۸، ۱۳۲۴، ۱۳۲۲، ۰۷۸۱	شاهنامه فردوسی ۰۰۱۹۲، ۰۲۰۸، ۰۲۱۱	سیستم گاما (GABA) ۱۲۰۵
شکمهای حاد ۱۰۹۸	شاهین شهر ۰۲۷۹، ۰۲۲۱	سیستمهای اندازه گیری ۱۸۶۰
شمال ایران ۱۱۷۹، ۱۷۶۵، ۱۹۴۸	شب اداری ۱۳۴۵	سیستمهای حرارت ۱۶۶۹
شمال خراسان ۰۵۱۷	شب پره ۱۹۷۶	سیستمهای خنک کننده ۱۸۴۴
شمعدانی ۱۷۶۳	شبستر ۰۸۹۶، ۱۹۰۳	سیستمهای دارورسانی ۱۲۳۷
شنا ۰۰۶۴	شبکه اطلاع رسانی ۰۲۷۵	سیستمهای دفاعی ۱۶۲۷
شناسنامه ۱۶۹۹	شبکه برق ۱۷۱۶	سیستمهای سینتیکی ۰۶۳۱
شناسنامه معدن ۰۵۸۵	شبکه توزیع ۱۶۴۲	سیستمهای عامل ۰۴۷۲، ۱۷۸۹
شناور ۱۶۰۲	شبکه راههای ارتباطی ۱۸۹۹	سیستمهای قدرت ۱۶۵۲
شنوایی ۰۸۳۷، ۰۸۴۴، ۰۰۹۵، ۱۴۴۵	شبکه فرودگاهی ۱۷۵۸	سیستمهای قدرتی الکتریکی ۱۶۵۹، ۱۶۵۲
شنوایی شناسی ۱۴۱۸	شبکه قدرت ۱۶۳۳، ۱۶۳۸	سیستمهای کامپیوتر ۰۱۱۷
شنوایی کارگران ۰۸۴۷	شبکه لوله ها ۰۵۹۴	سیستمهای مایکروویو ۱۶۷۵
شوک ۰۷۲۵	شبکه های بهداشتی و درمانی ۰۸۹۶	سیستمهای متمرکز در کاداستر ۱۶۰۵
شوک انسولین ۰۹۷۷	شبکه های قدرت ۱۶۳۱	سیستینوری ۰۳۷۰
شوک سیتیک ۱۵۳۶	شبه سازی ۰۵۹۴، ۱۶۳۳، ۱۶۳۸، ۱۶۶۱	سیفلیس ۰۸۱۵، ۰۸۶۱، ۱۳۲۵
شهادت شیعه ۰۰۵۱	شهر ۰۱۸۷۰، ۰۱۸۱۰، ۱۷۱۵، ۱۶۹۵،	سیکلوسپورین ۰۷۷۸، ۰۸۱۸، ۱۱۹۸
شهر ۰۲۳۷	شتر ۰۷۴۱، ۱۴۴۱، ۱۹۲۶، ۱۹۴۳	سیگار ۰۳۳۷، ۰۳۹۹، ۰۰۸۱۴، ۰۰۹۰۳
شهرداری ۰۸۵۵	شته ۱۹۰۶	۱۵۹۰، ۱۳۲۵، ۰۹۶۵، ۰۹۰۹
شهرداری ۰۷۲۰، ۱۹۹۳	شخصیت ۰۱۳۱	سیگماتا سیون ۰۸۵۹
شهرداری جدید ۰۰۹۱	شریت نشاسته ۰۵۹۱	سیلاب ۱۶۰۲، ۱۷۶۶
شهریار، محمد حسین ۰۰۲۱۰، ۰۰۲۵۷	شرکت ملی نفت ایران ۰۵۲۰	سیل خیزی ۱۷۳۶
شهید آیت الله مرتضی مطهری ۰۰۳۶	شریان ۱۰۹۶	سیلیم ۱۸۰۴
شیاف ۱۲۳۸	شریعتی، علی ۰۲۲۶	سیلندر ۱۸۰۴
شپها ۱۷۷۲	شعر ۰۲۹۵، ۰۲۱۰، ۰۲۰۲، ۰۱۹۵	سیلو ۱۵۹۷، ۱۷۶۵، ۱۷۹۸
شبههای ناپایدار ۱۷۵۳	شعر اودن ۰۱۷۹	سیلومارین ۱۰۱۱
شیخ طوسی ۰۲۸۳	شعرای معاصر ۰۱۸۴	سیلیس ۰۵۸۶، ۰۰۶۳۰، ۰۰۶۳۷، ۰۸۴۸
شیخ محمد لاهیجی ۰۱۹۷	شعر فارسی ۰۲۰۶	سیلیکان ۰۶۷۴
شیر ۱۷۱۷	شعله ۱۶۹۰	سیمان صوفیان ۱۸۶۶
شیراز ۰۰۶۰۵، ۰۰۷۷۷، ۰۰۸۷۳، ۰۰۹۶۶	شکاف کام ۱۱۱۶	سیمکشی ساختمان ۱۶۲۵
شیر ۱۰۰۳	شکاف لب ۱۱۱۶	سیم لاک ۱۶۴۵
شیر خام ۱۵۷۹، ۱۷۲۳	شکافهای صورت ۱۱۱۵	سیمولاتور ۱۶۳۲
شیرخواران ۱۲۶۳، ۱۵۱۹، ۱۵۴۳	شکر ۰۵۷۱، ۰۸۴۶	سیمها ۱۶۴۵
شیردهی (حیوان) ۱۹۱۶	شکستگی ۰۹۶۳	سیناپس ۱۱۳۸، ۱۳۵۶
شیردهی زنان ۰۳۳۵	شکستگی استخوان ۰۰۴۰۱، ۰۵۳۳	سینوس فک و دهان ۱۲۸۴
شیر مادر ۰۰۵۵۵، ۰۰۸۳۴، ۰۰۹۵۹، ۰۱۵۲۱	شکستگی (حیوان) ۱۱۲۴	سئوالات استاندارد انگلیسی ۰۲۳۵
شیر ۱۵۴۶	شکستگی های ران ۱۱۱۳	شاتوبریان ۰۲۲۶
شیرهای غیراستوریزه ۱۵۸۰	شکستگیهای ساق ۱۱۱۳	شاخص D.M.F ۱۳۰۰
		شالوده اساطیری شاهنامه ۰۲۷۹
		شاندين ۰۱۲۸

شیرین کردن آب دریا ۱۶۸۷	۱۷۱۲، ۱۷۰۰، ۱۶۹۱، ۱۰۶۸	ضد عفونی کننده ۰۸۰۷، ۱۰۵۷
شیزوفرنی ۱۳۵۳، ۰۱۳۶	صنایع الکتریکی ۱۸۱۷، ۰۵۶۴	ضد قارچ ها ۰۸۷۳
شیستوزومیا ۰۸۰۳	صنایع چوب ۱۹۴۸، ۱۸۷۱	ضدیخ مایع ۱۷۴۰
شیشه ۰۶۶۷	صنایع خودروسازی ۰۸۴۷، ۰۰۸۴۰	ضرب المثل ۰۲۲۹
شیگلا ۱۵۸۰، ۱۵۷۴، ۱۰۵۸	صنایع دستی ۱۹۹۴، ۰۰۰۳۰	ضربان قلب ۰۸۴۳
شیلوری پارازیت ۰۷۴۷	صنایع شیشه ۰۸۴۳	ضربیدگی مچ پا ۱۱۱۳
شیمی ۰۰۴۰۵، ۰۰۳۹۵، ۰۰۳۸۴، ۰۰۳۴۴	صنایع شیمیایی ۰۰۵۷۸، ۰۰۵۹۷، ۰۰۶۲۶	ضریب انتقال حرارت ۱۶۹۵
۰۰۶۰۶، ۰۰۵۸۶، ۰۰۵۶۷، ۰۰۴۹۹	صنایع غذایی ۱۷۲۲، ۱۷۲۱، ۰۰۵۷۱	ضریب توان ۱۶۷۵
۰۰۶۳۶، ۰۰۸۷۸، ۰۱۲۰۷، ۱۶۹۰	صنایع غذایی (دام) ۱۹۰۹	ضریب زهکشی ۱۹۶۱
۱۶۹۸	صنایع قطعات اتومبیل ۱۵۹۶	ضمان ۰۲۸۳
شیمی آلی ۰۰۳۸۷، ۰۰۵۸۳، ۰۰۵۸۷، ۰۰۶۲۱	صنایع موشکی سیاه ۱۷۱۶	طالقان ۱۰۵۶
۱۷۲۱، ۰۰۶۲۲	صنایع نظامی ۱۸۰۵	طب ۱۵۱۹، ۱۰۹۸
شیمی تجزیه ۰۰۵۷۰، ۰۰۵۷۴، ۰۰۶۲۹	صنایع نوشابه سازی ۱۶۸۶، ۰۰۶۲۰	طبقه بندی خاک ۰۴۰۶
شیمی دارویی ۱۲۰۷، ۰۰۶۳۱	صندلی ۰۷۵۱	طب کودکان ۱۵۰۹
شیمی درمانی ۰۰۳۹۵، ۰۰۹۶۱، ۱۰۱۶	صندلی دندان پزشکی ۰۷۵۱	طب ورزشی ۰۷۶۲
۱۰۹۶، ۱۱۸۴، ۱۲۴۰، ۱۹۳۶	صنعت ۰۱۴۸، ۰۰۶۱۳، ۰۰۸۴۴، ۱۸۰۱	طحال ۱۳۲۰، ۱۵۳۸
شیمی درمانی و رادیوتراپی ۱۳۰۵	۱۹۹۴، ۱۹۰۶	طراحی ۰۰۰۹۴، ۰۰۱۱۰، ۰۰۳۴۵، ۰۰۵۷۸
شیمی صنعتی ۰۳۷۲	صنعت پزشکی ۰۷۰۹	۰۰۶۲۰، ۰۰۶۶۷، ۰۰۶۹۰، ۰۰۷۰۶
شیمی عمومی ۱۷۲۱	صنعت ریسندگی ۱۷۱۶	۰۰۸۵۳، ۱۴۵۷، ۱۵۹۳، ۱۵۹۹
شیمی فیزیک ۰۰۴۰۰، ۰۰۵۶۷، ۰۰۵۸۶	صنعت کشاورزی ۰۵۷۵	۱۶۰۹، ۱۶۱۲، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰
۱۷۰۷، ۰۰۵۹۹	صنعت نساجی ۰۰۰۲۲، ۰۰۸۴۲	۱۶۳۴، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۵۰
شیمی گیاهی ۱۲۲۲، ۱۲۰۰	صنعتی شدن ۰۳۱۹	۱۶۵۴، ۱۶۵۹، ۱۶۷۶، ۱۶۸۲
شیمی معدنی ۰۶۰۴	صنوبر ۱۹۰۶	۱۶۸۶، ۱۶۹۵، ۱۷۰۳، ۱۷۰۶
شیبوع ۰۵۵۳	صوت ۱۸۴۵، ۱۷۸۷، ۱۶۳۰، ۰۰۰۱۰	۱۷۱۲، ۱۷۲۶، ۱۷۴۶، ۱۷۵۹
شیوه های نگارش فارسی ۰۲۲۳	صورت ۱۱۲۷	۱۷۷۶، ۱۷۹۸، ۱۸۲۷، ۱۸۲۹
صابون ۰۵۷۱	صید ۱۱۷۹	۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۳
صابون سازی سنتی ۰۵۹۷	ضایعات آفتی دهان ۰۸۸۷	۱۸۴۴، ۱۸۴۶، ۱۸۵۷، ۱۸۶۷
صادرات پنبه ۰۰۳۱	ضایعات استخوانی ۱۱۸۶، ۱۵۸۷	۱۸۸۲، ۱۸۹۹
صادرات غیر نفتی ۰۵۱۳	ضایعات استوماتیت ۰۹۵۴	طراحی پایلوت اوره ۱۶۸۱
صافی میانگذر ۱۶۰۹	ضایعات تروماتیک عروقی دست ۱۱۲۲	طراحی چرخ دنده ها ۱۸۶۴
صدا ۰۸۴۴	ضایعات جلدی ۰۸۷۴	طراحی راکتور ۱۷۰۱
صداسنج ۰۸۴۴	ضایعات دامی ۱۰۷۷	طراحی سازه زیر دریایی ۱۶۰۲
صدهای طبیعی قلب ۰۹۵۶	ضایعات شکمی ۱۱۵۲	طراحی موتور ۱۸۲۲
صدمات مغزی ۰۰۸۳۳، ۰۰۹۷۱	ضایعات صورتی ۱۰۶۲	طرح های صنعتی ۱۵۹۵
صدمات ورزشی ۰۳۸۱	ضایعات قارچی ۰۸۷۴	طرح های عمرانی ۱۷۷۵
صرع ۰۷۸۷	ضایعات قلبی ۱۵۸۷	طرح های کشاورزی ۰۰۳۰
صرع شکمی ۱۴۹۶	ضایعات کارخانجات ۰۶۱۸	طرقه ۰۵۲۴
صرف و نحو ۰۰۱۲۳، ۰۰۱۸۷	ضایعات کشاورزی ۰۵۹۱	طلا ۰۵۲۴، ۱۷۰۷
صفویه ۰۰۱۷۹، ۰۰۱۹۱	ضایعات مفصل گیجگاهی فکی ۱۱۲۷	طلاق ۰۰۰۸۴، ۰۰۱۳۹، ۰۰۳۵۸
صلح ۰۲۸۳	ضایعات نان ۱۹۱۵	طیف سنج ۰۰۵۸۳، ۰۰۵۸۷، ۰۰۶۲۳، ۰۰۷۱۷
صمغ گزانتان ۱۷۱۸	ضایعات نخاعی ۰۰۳۱۳، ۰۰۹۵۶، ۱۵۴۶	طیف سنج الکترون ۰۶۶۷
صنایع ۰۰۰۹۸، ۰۰۵۱۹، ۰۰۵۸۳، ۰۰۸۴۸	ضد سرطان ۱۲۱۹	طیف سنجی ۰۰۵۸۳، ۰۰۵۸۷، ۰۰۶۲۳

- طیف‌سنجی نوری ۰۶۲۹
 طیور ۰۷۴۱، ۰۸۸۸، ۱۵۹۱، ۱۸۱۶،
 ۱۹۰۹، ۱۹۲۵، ۱۹۲۹، ۱۹۴۲
 عبارات و اصطلاحات ۱۶۸
 عدس ۰۵۵۶
 عدسی ۰۷۱۴، ۱۱۷۲
 عدسی‌های داخل چشم ۱۱۷۴
 عده‌الاصول شیخ طوسی ۰۱۲۳
 عرق ۰۷۲۳
 عروق ۱۲۱۰، ۱۱۱۰
 عروق کرونر ۰۹۶۱، ۰۹۹۴، ۱۰۵۴،
 ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۳
 عسل ۱۷۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۳۷، ۱۹۶۳
 عشایر ۰۲۳۳، ۰۹۰۹
 عصب ۰۵۳۶
 عصب اولنار ۱۴۵۱
 عضلات ۰۸۴۲، ۱۴۷۰
 عضله ۰۵۳۶
 عفونت ۰۳۰۷، ۱۴۱۹
 عفونت ادراری ۰۷۸۱
 عفونت دستگاه ادراری-تناسلی ۰۹۲۸،
 ۱۰۱۹، ۱۰۵۷، ۱۴۲۴، ۱۵۳۹
 عفونت روده‌ای ۱۴۲۳
 عفونت قارچی ۱۰۳۶
 عفونت مایکوپلاسمایی ۰۳۸۶
 عفونت نوزادی ۰۵۵۵
 عفونت‌های ادراری کودکان ۱۴۲۵
 عفونت‌های انگلی روده‌ای ۱۴۳۳
 عفونت‌های چشمی ۱۴۳۱
 عفونت‌های روده‌ای ۱۴۲۴
 عفونت‌های غیرتیفوییدی ۱۵۸۵
 عفونت‌های قارچی ۰۳۵۰، ۰۳۹۸، ۱۴۷۶،
 ۱۴۸۲
 عفونت‌های مجاری ادراری ۱۱۹۷
 عفونت‌های ویروسی ۱۳۹۸
 عقب‌ماندگی ذهنی ۰۱۲۷، ۰۱۳۴، ۰۲۴۸،
 ۱۰۸۲، ۱۰۷۳
 عقد ۰۱۲۳
 عقرب ۱۱۸۳، ۱۱۹۴
 عقرب‌زدگی ۱۰۱۹
 عقیم ۰۷۸۰، ۱۰۱۱، ۱۳۹۶
 عقیم‌سازی ۰۸۳۴
 عکاسی رنگی ۱۶۹۹
 عکسبرداری ۰۸۴۲
 عکسهای هوایی ۰۱۰۹
 علفهای هرز ۰۰۶۴۳، ۱۹۱۰، ۱۹۴۷،
 ۱۹۷۶، ۱۹۵۲
 علم مواد ۱۸۱۴
 علوفه ۱۹۷۱
 علوم آزمایشگاهی ۰۰۳۷۶، ۰۸۲۵
 علوم زیستی و اجتماعی ۰۱۳۸
 علوم غذایی ۱۷۱۹
 علوم قرآنی ۰۲۶۱
 علوم گیاهی ۰۶۴۳
 علی بن ابی‌طالب (ع) ۰۰۲۰۶، ۰۲۸۳
 عمران روستایی ۰۱۰۸، ۱۸۹۳
 عمران ناحیه‌ای ۰۱۰۷
 عملکرد تحصیلی ۰۰۴۲
 عملکرد سازمان بین‌المللی ۱۷۲۰
 عملیات حرارتی ۱۸۱۰، ۱۸۰۹
 عناصر آلوده‌کننده ۱۱۸۱
 عناصر معدنی ۱۲۹۵، ۱۴۷۱، ۱۴۷۴
 عناصر نادر ۰۵۵۷
 عوارض جانبی داروها ۰۷۸۷، ۱۹۳۷
 عوارض روانی ۱۳۴۵
 عوارض کبدی-صفرای ۰۸۹۰
 عوارض مالیات ۰۰۱۵
 عوامل اقتصادی-اجتماعی ۰۰۱۷، ۱۱۹۴
 عوامل تولید ۱۸۷۳
 عوامل فیزیکی ۰۰۹۹
 عوامل نابیناکننده ۱۱۶۸
 عینک طبی ۱۱۷۵
 عبارات صنعتی ۱۴۶۶
 غدد اشکی ۱۱۲۳
 غدد اعصاب ۱۱۰۶
 غدد مترشحه ۱۳۶۵، ۱۴۶۶، ۱۵۵۱،
 ۱۹۲۶
 غدد مترشحه (حیوان) ۰۰۳۸۰، ۱۴۴۰،
 ۱۹۲۷
 غده ۱۹۶۰
 غده بناگوش ۱۰۲۲
 غده تحت فکی ۱۱۲۳
 غده تیموس ۱۴۳۸
 غده‌های بذری ۱۹۵۱
 غذا ۱۵۹۱
 غذاهای سنتی ۱۰۶۸
 غشا ۱۵۷۶
 غفونت پرمونی ۱۰۲۷
 غلات ۰۵۸۳، ۱۹۰۷، ۱۹۵۹، ۱۹۷۷
 غلات دیم ۱۹۸۱
 غلظت سرمی مس ۱۴۶۳
 غلظت کاتیونها ۰۳۹۳
 غوزه پنبه ۱۹۱۰
 غیرایزوتوپ‌ها ۱۶۵۵
 فارسی ۰۲۱۱، ۰۱۸۲، ۰۲۲۳
 فارسی میانه ۰۲۷۷
 فارماکولوژی ۱۲۱۹
 فارماکولوژی ۰۸۸۳
 فارماکولوژی پوستی ۰۸۷۱
 فارنزیت استریتوکوکمی ۱۴۸۵
 فاز خالص ۰۵۹۳
 فاز گازی ۰۶۳۲
 فاسیولاهپاتیکا ۰۸۰۶
 فاضلاب ۰۰۶۱۳، ۰۰۶۱۶، ۰۰۸۵۰، ۱۵۷۵،
 ۱۶۷۶
 فاضلابهای آبکاری فلزات ۰۶۱۳
 فاضلابهای صنایع دباغی ۰۶۱۳
 فاضلابهای صنایع ریسندگی ۰۶۱۳
 فاضلابهای صنعتی ۰۰۵۹۰، ۰۸۵۸
 فاضلابهای کودسازی ۰۶۱۳
 فاکتورهای رشد ۰۸۲۶
 فاکتوروز ۱۱۶۵
 فتالوسیانین ۰۶۲۰
 فتح‌المبین ۱۶۳۰
 فتورزیستور ۰۶۷۴
 فتوستتر ۰۶۴۷
 فتوکرومیسم ۰۶۲۲
 فتومتری ۰۶۸۵
 فرآورده‌های غذایی (حیوان) ۱۹۳۶
 فرآورده‌های گیاهی ۱۹۷۸
 فرآورده‌های نفتی ۱۶۹۲
 فرآیندهای شیمیایی ۱۶۸۷
 فراست ۰۱۷۹
 فرانسه ۰۱۲۰، ۰۵۲۳
 فرسایش ۱۷۳۶
 فرنیون ۱۲۰۲

- ۱۸۱۴
 فولاد آلیاژی ۱۷۵۴
 فولادهای مقاوم ۱۸۰۴
 فون حشرات ۱۹۰۳، ۱۹۸۰
 فونکسیونهای ریوی ۰۸۴۰
 فهرستگان کتب عربی ۰۲۶۴
 فهرستگان کتب فارسی ۰۲۶۴
 فهرستگان کتب لاتین ۰۲۷۴
 فهرست نویسی ۰۲۶۵
 فیبر نوری ۰۶۶۸، ۱۶۳۲
 فیبروزیسیلازی ۰۷۵۷
 فیبروسارکوم ۱۳۰۶
 فیبروم دهانه رحم ۱۳۶۵
 فیبروم ماسیو ۱۳۸۵
 فیبرینوژن ۱۹۴۶
 فیتوبزوار ۱۱۰۰
 فیتوتوکسیک ۱۱۵۳
 فیتوزئوگرافی ۱۸۷۲
 فیروزآباد ۰۷۹۲
 فیزیک ۰۳۴۰، ۰۵۶۴، ۰۶۵۴، ۰۶۶۲
 ۰۶۷۴، ۰۶۸۲، ۰۶۸۳، ۰۶۸۴
 ۰۷۰۰، ۰۷۰۹، ۰۷۱۱، ۱۸۶۵
 فیزیک اتمی ۰۳۴۵، ۰۶۷۰
 فیزیک بهداشت ۰۶۹۱
 فیزیک پزشکی ۰۷۰۱
 فیزیک نوترون ۰۳۴۵
 فیزیوپاتولوژی ۰۸۸۶، ۱۴۶۱
 فیزیوتراپی ۰۷۰۶، ۰۷۶۸، ۰۹۳۵، ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸، ۱۴۵۴
 فیزیولوژی ۰۳۰۰، ۰۵۳۶، ۰۵۴۰، ۰۷۴۲
 ۰۸۸۳، ۱۱۲۷
 فیزیولوژی پوست ۱۲۳۶
 فیزیولوژی جانوری ۰۵۳۴
 فیزیولوژی قلب ۱۱۳۹، ۱۴۶۶
 فیستولهای روده ۱۰۸۹
 فیستولهای شریانی وریدی ۱۱۰۹
 فیستولهای قدامی شکاف لب ۱۱۱۶
 فیلتر ۱۶۶۲، ۱۶۹۰
 فیلم ۱۹۹۷، ۰۱۶۲
 فیلیت ۱۸۲۰
 فنوکروموسیتوم ۰۹۱۶
 قارچ ۰۵۳۷، ۰۵۴۳، ۱۷۹۷، ۱۸۸۴
- ۰۱۸۰ فعلهای انگلیسی
 ۰۱۸۰ فعلهای فارسی
 فقر ۰۸۶۶، ۱۴۲۸، ۱۵۴۶، ۱۹۹۷
 فقر آهن ۰۹۳۳
 فقر تغذیه ۱۵۳۷
 فقر خانواده‌ها ۰۱۰۱
 فقرزدایی ۰۰۸۸
 فقه ۰۲۸۳
 فک ۱۱۲۷، ۱۲۸۳
 فک پائین ۱۲۷۵، ۱۲۸۴
 فلپهای لایتموس دورسی ۱۱۲۲
 فلج ۰۳۶۴، ۱۳۲۶، ۱۳۷۴، ۱۴۵۸
 فلج (حیوان) ۰۸۸۵
 فلج عصب ۱۳۷۴
 فلج کودکان ۱۴۵۳
 فلج مغزی ۰۳۶۴، ۱۴۵۸
 فلجهای چشمی ۱۱۵۸
 فلزات ۱۸۵۰
 فلزات سنگین ۰۶۲۷، ۰۶۳۵، ۰۷۸۸
 فلزات قلیایی ۰۶۰۰
 فلزکاری ۰۸۳۹
 فلز مولیبدن ۱۸۰۸
 فلسفه تعلیم و تربیت ۰۳۰۱
 فلفل دلمه‌ای ۱۹۷۶
 فلفل قرمز ۱۲۳۲
 فلور ۱۴۷۱، ۱۴۷۴، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳
 فلوراید ۰۶۱۵
 فلور خلیج فارس ۰۵۴۲
 فلوی ادراری ۰۸۷۸
 فلونور ۰۸۱۲، ۱۸۰۸
 فندک ۰۷۰۵
 فنل ۱۸۱۶
 فنوباریتال ۰۶۱۰
 فنون راهنمایی و مشاوره ۰۱۲۸
 فنی توئین ۰۷۲۹، ۰۷۴۱، ۱۱۰۴، ۱۱۲۴
 فنیل کتونوری ۰۵۵۳، ۱۵۰۲
 فنی و مهندسی ۰۲۷۲
 فویبای سوزن ۰۳۴۷
 فوتبال ۰۰۵۸
 فورفوریل ۰۶۲۰
 فولاد ۰۲۹۹، ۰۶۸۳، ۱۷۳۵، ۱۷۷۵
 ۱۸۰۴، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲
- ۱۷۳۷، ۱۷۱۰، ۱۷۳۷
 فروکتوز ۱۲۳۵
 فرونتال ۱۲۴۴
 فرهنگ ۰۳۶۵
 فرهنگ آکسفورد ۰۰۰۷
 فرهنگ اقتصادی ۰۰۲۲
 فرهنگ انگلیسی ۰۲۵۶
 فرهنگ انگلیسی به فارسی پزشکی ۱۴۸۷
 فرهنگ ایمنی ۰۸۴۲
 فرهنگ جغرافیایی ۰۰۹۴
 فرهنگ دانش و صنعت ۰۳۱۷
 فرهنگ عربی ۰۲۵۶
 فرهنگ فارسی ۰۲۵۶
 فرهنگ فارسی-میان-فارسی ۰۲۷۹
 فرهنگ فرانسه ۰۲۵۶
 فرهنگ کنایات ۰۲۰۰
 فرهنگ لغات دامپرووری ۱۹۱۷
 فرهنگنامه قرآنی ۰۲۲۵
 فریتین ۰۳۹۵
 فریمان ۰۴۰۶
 فسا ۱۰۸۰
 فساد ۱۰۷۶
 فسفاتیدات فسفوهیدرولاز ۰۳۷۷
 فسفازینها ۰۶۲۳
 فسفر ۰۴۰۵، ۰۶۲۳، ۰۷۳۰، ۰۸۵۵
 ۱۹۵۴، ۱۹۶۴
 فسفر آهن ۰۹۳۰
 فسفوگلیسریت ۰۹۲۶
 فسفولیپیدها ۱۲۳۷
 فشار خون ۰۷۴۷، ۰۷۶۷، ۰۷۷۸، ۰۸۰۰
 ۰۸۹۸، ۰۹۱۷، ۰۹۶۱، ۰۹۶۶
 ۱۰۰۳، ۱۱۰۶، ۱۱۴۲، ۱۲۱۸
 ۱۳۲۵، ۱۴۱۵، ۱۴۸۸، ۱۵۸۷
 ۱۵۹۰، ۱۹۲۳
 فشارسنج خاکی ۱۷۵۳
 فشار هوا ۱۱۴۳
 فشرده‌سازی ۱۷۹۱
 فضای سبز ۱۹۵۹
 فضولات طیور ۱۹۱۷
 فعالیت بدنی ۰۰۸۰
 فعالیت‌های بالینی ۰۹۶۴
 فعل آغازی ۰۲۷۸

کارخانه فضایی ۰۳۸۱	۱۵۳۱	۱۹۷۹، ۱۹۷۳
کارخانه قند کرج ۰۰۳۰	قلع ۰۶۰۰	قارچ‌شناسی ۱۵۵۵، ۱۴۸۲، ۱۴۷۹
کارخانه نساجی ۰۸۴۰	قلیا ۰۸۷۸	قارچهای جلدی ۰۳۹۸
کاردرمانی ۰۷۴۳	قمار ۰۱۲۰	قارچهای مولد کچلی ۰۸۷۰، ۰۳۵۰
کاردیولوژی ۱۴۸۵	قند ۰۸۷۸	قاره ۰۰۹۶
کارسنیوم آدنوئید سیستمیک ۰۷۴۰	قند خون ۱۵۹۰، ۱۳۲۵، ۰۹۹۴	قاعدگی ۰۹۸۴
کارسنیوم ۱۴۱۲	قوانین اداری و استخدامی کشور ۰۲۹۸	قالب‌گیری دندان ۱۸۰۵
کارسنیوم کولون ۱۰۹۹	قوانین و مقررات کار ۰۸۴۲	قالیباف ۱۱۰۶، ۰۸۷۴، ۰۳۶۶
کارفرمایان ۰۸۴۲	قورباغه ۰۷۹۶	قانون ۰۱۲۳
کارکنان ۱۷۷۶، ۰۳۳۸، ۰۳۰۰	قوشچی ۱۸۲۰	قانون بانکداری اسلامی ۰۲۸۳
کارگاه ریسندگی ۰۸۳۵	قوه ۰۰۶۸	قانون مدنی ۰۱۲۵
کارگران ۰۰۸۷۴، ۰۰۸۶۰، ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۲۰	قوه قاهره ۰۱۲۵	قدرت بینایی ۱۵۷۳
۱۰۰۷، ۰۰۹۸۷	قهر ۰۱۲۰	قرآن کریم ۰۰۱۸۴، ۰۰۱۵۹، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۳۹
کارگران ریسنده ۰۸۴۴	قیاس ۰۱۲۳	۰۰۱۸۵، ۰۰۲۵۹، ۰۰۲۲۵، ۰۰۱۹۰
کارگران کشاورزی ۱۰۷۷	فیرها ۱۷۴۲	۰۷۸۰، ۰۲۹۵
کارگران کلیدساز ۰۸۴۴	کاپتوبریل ۱۱۹۴	قراملک ۱۸۶۶
کازئین ۰۶۱۰	کاتارکت ۱۱۷۴، ۱۱۶۱	قرص ۱۲۰۴، ۰۸۳۴
کاشان ۰۸۵۰، ۰۰۷۹۶، ۰۰۴۱۰، ۰۰۰۴۴	کاتارکت مادرزادی ۱۱۶۷، ۱۱۵۶	قرص تیوریدازین ۱۲۰۴
کاشت ۰۴۰۷	کاتالاز ۰۴۰۰	قرص کلروکین ۱۲۰۴
کاشت دیم ۱۹۷۱	کاتالیزور ۰۶۳۷	قرصهای خوراکی ۱۰۱۷
کاغذ ۱۸۹۶، ۱۷۰۵	کاتدها ۰۷۰۸	قرصهای ضدبارداری ۱۱۳۶، ۰۰۷۳۰
کافکا ۰۱۷۹	کاتدهای مس ۱۸۰۸	قرنفل ۱۸۸۵
کافئین ۱۹۴۲	کاتر بادکنک‌دار ۰۹۳۵	قرونیه ۱۱۶۵
کاکتوس ۰۵۷۱	کاتیون ۱۹۴۰، ۱۶۹۰، ۰۰۶۳۰	قرون وسطی ۲۰۱۲
کاکل ذرت ۱۴۶۴، ۱۲۲۳	کاج ۱۸۹۶، ۰۰۳۴۲	قره‌البین ۰۱۹۲
کالآزار ۰۰۷۹۲، ۰۰۷۹۳، ۰۰۸۵۹، ۱۰۱۸	کاج سیاه ۱۴۷۴	قزوین ۲۰۱۲، ۰۰۶۱۳
۱۵۳۶، ۱۵۱۰	کادمیم ۱۶۹۸، ۰۰۳۷۱	قصاص ۰۱۲۳
کالبدشناسی ۰۰۱۷۱، ۰۰۳۰۰، ۰۰۷۴۲	کادمیم نیترات ۰۵۹۹	قصص قرآن ۰۱۸۴
۱۴۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۰۸	کار ۱۹۸۸	قصه ۰۱۹۵
کالبدشناسی دستگاه گوارش ۱۴۳۸	کارامل ۱۶۸۶، ۰۰۶۲۰	قضاوت ۰۲۵۹
کالبدگشایی ۰۷۴۱	کاربامازین ۱۲۰۳	قطره چشمی ۰۶۳۱
کالدوسکوپ ۱۰۵۱	کاربید تنگستن ۱۸۰۵	قطعات ارتوپدی ۱۸۴۶
کالیبراسیون ۱۸۸۰	کارتوگرافی ۰۱۰۶	قطعات فولادی ۱۸۰۴
کالیفرنیا ۰۰۰۱۷، ۰۰۴۰۵	کارخانجات آلومینیوم ۰۰۸۳۷، ۰۰۸۴۰	قطع نخاع ۱۳۵۱
کالیفرنیم ۰۳۴۵	۱۶۱۱	قفسه سینه ۱۸۲۴
کامپوزیت رزین ۱۲۹۹	کارخانجات تهران ۰۸۳۵	قلب ۰۰۳۴۸، ۰۰۷۴۲، ۰۰۹۶۱، ۱۰۵۴
کامپیلوباکتر ژورژن ۱۵۷۲، ۱۵۷۱	کارخانجات جهانچیت کرج ۰۸۵۰، ۰۰۸۴۴	۰۱۴۸۸، ۱۴۸۷، ۱۲۰۳، ۱۱۴۰
کامپیلوباکتریا پلوری ۰۸۸۶	کارخانجات سیمان‌سازی ۱۸۶۶، ۰۰۹۸۷	۱۶۲۹
کامپیوتر ۰۰۵۱۳، ۰۰۳۴۴، ۰۰۱۶۲، ۰۰۱۴۸	کارخانجات شیشه‌سازی ۰۹۸۷	قلب (حیوان) ۰۰۳۷۳، ۰۰۳۸۰، ۰۰۸۸۳
۰۰۷۸۰، ۰۰۷۴۶، ۰۰۶۸۵، ۰۰۶۴۴	کارخانه ۱۵۹۷، ۰۰۸۳۸، ۰۰۲۶۷	۱۲۰۶
۱۶۶۵، ۱۶۴۶، ۱۶۳۱، ۱۵۹۷	کارخانه ایران کاوه ۰۸۴۲	قلب شتر ۱۴۴۱
۰۱۷۲۶، ۱۷۱۶، ۱۶۸۲، ۱۶۶۷	کارخانه ریسندگی ۱۴۱۸، ۰۰۸۶۰	قلب و عروق ۰۰۳۹۹، ۰۰۷۲۴، ۰۰۹۱۹

- کرینات آهن ۰۵۲۲ ، ۱۷۹۰ ، ۱۷۸۹ ، ۱۷۵۰ ، ۱۷۳۴
 کرینات استرانسیم ۰۶۲۷ ، ۱۸۴۴ ، ۱۷۹۱
 کرینات سدیم ۰۵۶۴ ، کامپیوتر P.C ۱۶۱۲
 کریبیل فلوئورید منگنز ۰۶۰۸ ، کانالهای آبیاری ۱۷۴۸
 کریویدرات ۰۳۷۹ ، کاندیدیا آلبیکنس ۰۳۹۸
 کریپاپ اسمیر ۱۳۸۷ ، کانسار ۰۶۳۰ ، ۰۵۲۴ ، ۰۵۲۲
 کرتاسه پائینی ۰۵۱۷ ، کانسارشناسی ۱۸۲۰ ، ۰۵۲۲
 کرج ۰۶۱۳ ، ۰۸۰۳ ، ۰۸۵۰ ، ۱۵۲۸ ، کانسارهای فلزی ۰۵۲۴
 ۱۹۵۳ ، کانسارهای مس ۰۵۵۷
 کردستان ۱۷۳۷ ، ۱۰۵۶ ، کانسر ثلث فوقانی حنجره ۱۱۲۲
 کرم ۱۹۱۰ ، ۱۹۸۱ ، کانسر مدولاری تیروئید ۰۷۴۰
 کرم ابریشم ۱۹۱۷ ، کانسارهای پوست ۰۸۷۴
 کرمان ۰۰۴۹ ، ۰۴۱۰ ، ۰۸۶۶ ، ۰۹۸۸ ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 ۱۰۷۴ ، ۱۱۸۱ ، ۱۱۸۲ ، ۱۳۵۶ ، ۲۰۰۷
 ۱۵۱۰ ، ۱۵۹۰ ، ۱۸۷۳ ، ۲۰۱۲ ، کانه کولامین ها ۰۳۹۴
 کرمانشاه ۰۱۳۵ ، ۰۳۷۸ ، کانی ۰۵۸۱
 کرم به ۱۹۱۰ ، کانی شناسی ۱۸۲۰ ، ۰۴۰۶
 کرم ساقه خوار ۱۹۰۶ ، ۱۹۰۷ ، کبالت ۱۳۳۲ ، ۰۷۰۳ ، ۰۵۹۵ ، ۰۳۸۶
 کرم ساقه خوار برنج ۱۹۷۸ ، ۱۱۸۲ ، کسبید ۰۰۹۹۲ ، ۰۸۹۰ ، ۰۸۸۲ ، ۰۵۴۰
 کرم سیب ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۱ ، ۱۰۶ ، ۱۵۶۳ ، ۱۳۲۰ ، ۱۱۰۳ ، ۱۰۶۰
 کرم شناسی ۰۸۹۰ ، ۱۹۳۷
 کرم شناسی دام پزشکی ۱۹۲۱ ، کبید چرب ۰۳۷۷
 کرم کودکان ۰۳۴۴ ، کبید (حیوان) ۰۳۷۳ ، ۰۳۸۰
 کرمهای قلابدار ۰۸۰۱ ، کپسولاتومی خلفی ۰۷۵۷
 کزنیوکوکوست ۱۴۷۸ ، کتابخانه ۰۱۳۵ ، ۰۲۶۳ ، ۰۲۶۷ ، ۰۲۷۵
 کرم ۱۸۲۰ ، ۰۳۷۱ ، ۱۸۱۷
 کروماتوگرافی ۰۵۹۷ ، ۰۶۱۵ ، ۰۶۳۵ ، کتابخانه گنج بخش ۰۲۹۶
 ۱۲۰۲ ، کتابخانه گوهرشاد مشهد ۰۲۹۶
 کروماتوگرافی گاز - مایع ۱۲۰۴ ، کتابخانه مدارس ۰۱۳۵
 کروماتین ۰۳۷۹ ، کتابخانه مرکزی ۰۲۶۴
 کروموبلاسترمیکوزیس ۰۳۹۸ ، کتابخانه ملی تبریز ۰۵۴۰
 کروموزوم ۱۰۲۰ ، کتابخانه های پزشکی ۰۲۶۹
 کروموزوم (گیاه) ۰۵۴۹ ، کتابدار ۰۲۶۳ ، ۰۲۷۴
 کروموفیت ۰۵۴۲ ، کتابشناسی ۰۱۶۵
 کرون ها ۰۶۲۹ ، کتابشناسی اقتصادی ۰۰۲۱
 کره ۰۳۰۵ ، کتابهای کمیاب ۰۲۶۵
 کره جنوبی ۰۳۱۹ ، ۰۳۲۰ ، کتب فرهنگ اسلامی ۰۰۴۲
 کره زمین ۰۳۴۲ ، ۱۳۰۴ ، کچلی ۱۴۷۷
 کریپتوسپوریدیوم ۰۸۰۲ ، ۱۵۴۲ ، کراتوکنژیکتویت ۱۱۶۱
 کریپتولتی پرسیلوس ۱۹۷۹ ، کرانیوم ۰۷۵۰
 کریزفولوین ۱۴۷۷ ، کریلا ۱۸۵۷
 کریستال ۰۷۰۳ ، کرین ۱۶۹۷ ، ۱۲۰۱ ، ۰۸۵۰
- کریئوفارنژیوم ۱۱۴۸
 کزاز ۰۸۸۵ ، ۱۴۳۳ ، ۱۵۲۰
 کشاورزی ۰۰۳۰ ، ۰۱۰۳ ، ۰۰۵۵۶ ، ۰۶۲۳ ،
 ۱۶۳۲ ، ۱۸۸۴ ، ۱۸۸۶ ، ۱۸۸۹ ، ۱۹۸۰
 کشتارگاه ۰۳۵۷ ، ۰۸۹۶ ، ۱۹۲۳
 کشت بافت ۰۳۶۸
 کشت خاک ۱۵۸۰
 کشت غلات ۰۰۱۷
 کشت گیاهان بدون خاک ۱۹۶۲
 کشت مخلوط ۱۹۴۷ ، ۱۹۵۱
 کشتی ۱۸۶۴
 کشتی سازی ۱۶۰۶
 کشت یونجه ۱۸۰۰
 کشک ۱۸۹۷
 کشورهای آسیای میانه ۰۲۵۰
 کشورهای اسلامی ۰۰۵۰
 کشورهای جهان سوم ۰۰۳۱ ، ۰۳۴۷ ،
 ۱۰۹۸ ، ۱۵۱۱
 کشورهای درحال توسعه ۰۰۳۱۹ ، ۰۳۲۰ ،
 ۱۵۹۵
 کف پای صاف ۱۴۵۰
 کلامیدیایی ۱۵۷۳
 کلامیدیائی سرویکس ۱۵۶۵
 کلرامفنیکل ۰۳۸۶
 کلرزی ۰۵۷۷ ، ۱۸۱۶
 کلرو ۰۶۱۷
 کلوربنزیل منیزیم ۰۵۷۰
 کلورسديم ۱۹۵۲
 کلروکین ۰۷۲۷
 کلرگزیدین گلوکونات ۰۸۸۷
 کلریدکلسیم ۰۵۹۹
 کلستاز ۱۵۴۳
 کلستروول ۰۳۷۵ ، ۰۸۸۲ ، ۱۷۲۳
 کلستریديوم ۱۸۹۷
 کلسیترايول ۰۸۲۲
 کلسی تونین ۱۴۴۵
 کلسیفیکاسیون ۱۳۲۰
 کلسیم ۰۰۶۰ ، ۰۷۸۰ ، ۰۸۶۶ ، ۱۰۷۵ ،
 ۱۴۶۴
 کلم ۱۸۸۵
 کلونازپام ۱۳۴۶

- کلی باسیلی گار ۱۵۶۲
 کلیسم بلوکر ۱۱۹۹
 کلپله و دمنه ۰۲۲۰
 کلتوما یسین ۱۰۸۵
 کسلیه ۰۳۱۴ ، ۰۳۷۱ ، ۰۵۴۶ ، ۰۷۷۸ ،
 ۰۷۷۹ ، ۰۷۸۱ ، ۰۸۹۸ ، ۰۹۸۴ ،
 ۰۱۰۳۴ ، ۱۰۹۷ ، ۱۱۸۶ ، ۱۱۸۷ ،
 ۱۱۹۴ ، ۱۱۹۸ ، ۱۳۳۵ ، ۱۴۱۱ ،
 ۱۴۳۰ ، ۱۵۱۹ ، ۱۵۸۷ ،
 ۱۹۳۷
 کلیه (حیوان) ۰۳۷۳ ، ۰۳۸۰ ، ۰۳۸۶ ،
 کلیه کودکان ۰۹۵۴
 کلیه نلسون ۰۸۹۹
 کم اشتھائی ۱۰۹۸
 کمبود G6PD ۰۸۲۰ ، ۱۰۵۸
 کمبود آهن ۰۹۳۰
 کمبود دندان ۰۷۵۰
 کمبود کریوتیدرات ۱۰۷۰
 کمبود ید ۰۳۷۸ ، ۱۰۸۲ ، ۱۳۲۴ ، ۱۴۴۵
 کمپیلوباکتر ژوزنی ۱۴۲۳
 کم خونی ۰۹۳۰ ، ۰۹۳۳ ، ۱۰۱۶ ، ۱۰۸۲ ،
 ۱۵۳۴
 کم خونی آپلاستیک ۰۳۸۶
 کم خونی داسی شکل ۱۵۱۰
 کمزرد ۰۷۶۸ ، ۰۷۷۰ ، ۰۷۷۱ ، ۰۸۴۲
 کم شنوا ۱۵۵۳
 کمکهای اولیه ۰۳۵۱ ، ۰۹۲۸
 کمکهای اولیه پزشکی ۱۵۸۲
 کموتاکسی ۰۸۳۱ ، ۱۵۲۸ ، ۱۵۳۷
 کموتراپی ۱۵۲۷
 کمودور ۱۶۳۴
 کمیته امداد امام خمینی ۰۱۰۱
 کمینز ۰۱۷۹
 کنترل ۱۶۵۹
 کنترل از راه دور ۱۶۲۳ ، ۱۶۳۲
 کنترل حرکت ۱۶۳۰
 کنترل خطی ۱۶۴۵
 کنترل دور موتور ۱۶۱۶
 کنترل عصبی عروق مفاصل ۱۴۶۱
 کنترل کیفیت ۱۸۱۷
 کنترل کیفیت آماری ۱۷۱۶
 کنجاله آفتابگردان ۱۸۹۴
 کنجاله پنبه دانه ۱۸۹۴
 کنجاله سویا ۱۹۱۵
 کندانسورهای مفتولی ۱۸۶۱
 کندروئید سیرنیگوما ۰۸۷۳
 کندوان ۰۷۸۲
 کنسرو سازی ۰۶۱۳
 کنسروهای سبزی ۱۸۱۶
 کنسروهای میوه ۱۸۱۶
 کنکور ۰۴۹۵
 کنوزیناسیون ۰۶۲۳
 کنه ۱۱۸۱ ، ۱۱۸۳
 کوارتز ۰۷۰۳
 کوانتوم ۰۶۵۸ ، ۰۶۵۹
 کود ۱۸۹۴ ، ۱۹۴۷ ، ۱۹۵۳
 کود آلی ۱۷۹۷
 کود ازته ۱۹۵۴
 کوددهی ۱۹۷۰
 کودکان ۰۰۶۸ ، ۰۰۸۶ ، ۰۱۲۷ ، ۰۱۳۰ ،
 ۰۱۳۱ ، ۰۱۳۶ ، ۰۱۴۸ ، ۰۲۳۸ ،
 ۰۲۴۴ ، ۰۳۱۱ ، ۰۳۱۲ ، ۰۳۱۳ ،
 ۰۳۲۵ ، ۰۳۲۸ ، ۰۳۳۷ ، ۰۳۵۷ ،
 ۰۳۶۲ ، ۰۳۶۴ ، ۰۳۹۹ ، ۰۵۵۵ ،
 ۰۷۲۸ ، ۰۷۵۰ ، ۰۷۷۰ ، ۰۷۷۷ ،
 ۰۷۸۱ ، ۰۷۹۰ ، ۰۸۰۲ ، ۰۸۱۰ ،
 ۰۸۱۴ ، ۰۸۶۳ ، ۰۸۶۶ ، ۰۸۷۸ ،
 ۰۸۸۰ ، ۰۹۰۳ ، ۰۹۱۷ ، ۰۹۲۸ ،
 ۰۹۳۰ ، ۰۹۵۷ ، ۰۹۷۱ ، ۰۹۸۴ ،
 ۱۰۰۱ ، ۱۰۰۳ ، ۱۰۱۹ ، ۱۰۲۳ ،
 ۱۰۵۷ ، ۱۰۵۸ ، ۱۰۶۱ ، ۱۰۸۰ ،
 ۱۰۸۲ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۹۲ ، ۱۱۲۳ ،
 ۱۱۴۲ ، ۱۱۴۴ ، ۱۱۴۵ ، ۱۱۴۸ ،
 ۱۱۶۶ ، ۱۲۲۳ ، ۱۲۸۶ ، ۱۳۰۰ ،
 ۱۳۰۲ ، ۱۳۲۵ ، ۱۳۲۶ ، ۱۳۳۸ ،
 ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۹ ، ۱۴۲۳ ،
 ۱۴۲۵ ، ۱۴۲۶ ، ۱۴۲۸ ، ۱۴۳۳ ،
 ۱۴۴۲ ، ۱۴۵۳ ، ۱۴۵۸ ، ۱۴۷۷ ،
 ۱۴۸۲ ، ۱۴۸۳ ، ۱۴۸۵ ، ۱۴۸۷ ،
 ۱۴۹۶ ، ۱۵۰۴ ، ۱۵۰۵ ، ۱۵۰۹ ،
 ۱۵۱۱ ، ۱۵۱۸ ، ۱۵۱۹ ، ۱۵۲۱ ،
 ۱۵۲۳ ، ۱۵۲۶ ، ۱۵۲۹ ، ۱۵۳۲ ،
 ۱۵۳۹ ، ۱۵۴۱ ، ۱۵۴۲ ، ۱۵۴۳ ،
 ۱۵۴۶ ، ۱۵۴۹ ، ۱۵۶۷ ، ۱۵۷۰ ،
 ۱۵۹۴
 کودکان بی سرپرست ۰۳۵۱
 کودکان دبستانی ۱۰۶۹
 کودکان دیابتی ۰۷۲۳ ، ۰۹۹۴
 کودکان روستائی ۱۱۷۷
 کودکان سندرم داون ۱۴۳۹
 کودکان عقب افتاده ۰۳۴۴
 کودکان لکتی ۰۳۶۲
 کودکان نابینا ۰۱۲۷
 کودکان ناشنوا ۰۱۲۷
 کودکان نرمال ۱۴۳۹
 کود گیاهی ۱۵۹۹
 کود مرغی ۱۹۱۷
 کود میکروبی ۰۵۴۴
 کودتکس ۰۵۳۳
 کوددو تومی قدیمی ۱۱۵۲
 کودرنگی ۱۱۷۰
 کودرشن کبیر ۰۰۴۹
 کوره بلند ۱۸۰۹
 کوره های استوانه ای ۱۸۴۴
 کوره های حرارتی ۱۶۹۵
 کوره های کوچک ۰۸۴۳
 کوره های ذوب ۱۸۰۴
 کوری ۱۱۷۶
 کوریوکار سینوما ۱۳۹۸
 کوشن آندوکار د ۱۴۸۳
 کوکسید یوز ۰۸۸۸
 کولیت اولسرو ۰۸۹۲
 کوه جارو ۰۴۱۰
 کوهزائی ۰۵۱۵
 کوهستان سهند ۰۱۰۴
 کوه های آلپ شرقی ۱۸۲۰
 کوه های میشو ۱۸۲۰
 کویل ۱۶۴۵
 کوئین ۰۸۲۲
 کهکیلویه ۱۷۲۲
 کهنج ۰۱۰۴
 کهیر ۰۸۶۶
 کیست ۰۷۶۸
 کیست تخمدان ۱۱۰۰ ، ۱۳۷۴

گفتاردرمانی ۱۳۴۲، ۱۴۱۸	گاو ۰۰۶۲۱، ۰۰۸۸۵، ۰۱۵۹۱، ۰۱۹۱۶، ۱۹۲۶	کیست فولیکولی تخمدان ۱۰۶۷
گلابی ۱۹۶۴، ۱۹۶۵	۱۹۳۶، ۱۹۴۶	کیست کلدوک ۱۱۴۱
گل بابونه ۱۲۳۰، ۱۲۳۲	گاوآهن‌ها ۱۷۹۸	کیست مزانتر ۱۰۹۲، ۱۱۴۱
گلباف ۰۶۸۶	گاو‌داری ۱۹۱۶	کیستهای طحال ۱۱۴۲
گل بنفشه ۱۲۳۰، ۱۲۳۲	گاو‌میش ۰۳۸۶، ۱۹۲۷	کیست هیداتیک ۰۰۷۹۶، ۰۰۸۰۲، ۰۰۸۰۸
گلبول سفید ۱۳۰۶	گداخت هسته‌ای ۰۶۷۱	۰۰۸۰۹، ۰۰۸۳۷، ۰۰۸۹۸، ۰۱۰۶۰
گلبول قرمز ۰۹۲۶	گذشته‌نگر ۱۴۸۳	۰۱۱۰۳، ۰۱۳۰۷، ۰۱۳۱۵، ۰۱۳۳۴
گلبولین ۱۴۲۰	گرافت ۰۷۷۱	۱۳۸۵، ۱۵۲۱
گلپایگان ۰۸۴۶	گرافیت ۰۶۲۸	کیست هیداتیک قلب ۱۴۹۳
گلخانه ۱۹۷۶	گرافیک ۱۶۳۱، ۱۶۶۲، ۱۹۹۶	کیست هیداتیک کبد ۰۷۹۳
گلرنگ ۱۹۷۱	گرانول ۱۱۷۸، ۱۹۰۵	کیست هیداتیک کلیه ۱۰۹۷
گلستان سعدی ۰۲۲۹	گرانولوسیت ۰۳۷۹	کیموترای ۱۱۸۴
گلشن راز لاهیجی ۰۱۹۷	گرانیت ۰۰۵۱۷، ۰۰۵۵۷، ۰۰۶۳۰، ۱۸۱۸	کینتیک داروها ۰۷۴۶
گلوبین ۱۴۸۲	گردآوری اطلاعات ۰۳۲۹	کینونی ۰۵۷۴
گلوتن ۰۶۲۷	گردان تخریب ۰۰۶۸	کیوی ۱۹۶۲
گلودرد ۱۴۸۳	گردان تعاون ۰۰۶۸	کیهان‌شناسی ۰۶۸۵
گلودردهای چرکی ۰۳۵۰	گردان تک تیرانداز ۰۰۶۸	گابا ۱۲۱۶
گلوکز ۰۵۳۶	گردان عمق ۰۰۶۸	گابرو ۱۸۲۰
گلوکوم ۱۱۵۶، ۱۱۶۲	گردن ۰۰۷۴۲، ۰۰۷۴۴، ۱۱۱۳، ۱۱۵۳	گاز ۰۵۱۶
گلوکوم فاکولتیک ۱۱۵۸	۱۵۵۳	گاز SO ₂ ۰۸۵۴
گلوکونئوزن ۱۰۷۰	گردو ۰۰۶۴۷، ۱۸۸۶	گاز امتزاجی ۱۷۰۲
گلول (خراسان) ۰۵۱۷	گردو غبار سیلیس ۰۸۴۳	گاز خردل ۰۰۵۵۱، ۱۲۰۶
گلوله ۱۱۵۲	گرده‌افشانی ۰۰۳۸۶، ۱۸۸۶، ۱۹۰۷، ۱۹۸۰	گازرسانی ۱۸۰۴
گلوومرولوپاتی ۰۹۵۴	گرده‌افشانی مکانیکی ۱۹۶۷	گاز سوپرکریستیکال ۱۶۸۵
گل‌های یکساله ۱۸۸۵	گرده‌شناسی ۱۲۳۱	گازسوزکردن ۱۸۲۹
گلیسیرین ۰۵۷۱	گرسنگی ۱۳۷۳	گاز صنعتی ۱۸۵۳
گلیکوپروتئین ۱۵۲۸	گرشاسب ۰۲۷۷	گاز کلر ۰۸۴۲
گلیکوزیده ۰۹۹۴	گرگان ۰۰۰۸۳، ۱۵۶۲	گاز مایع ۱۸۶۹
گلیکوز ۰۷۲۳	گرمانیت ۱۸۲۰	گاز متان ۱۹۱۷
گلیکوزوئیت کلیوی ۱۱۸۶	گرمسار ۰۰۹۴	گازهای ترش ۱۷۰۳
گلیکوزیله ۰۳۹۱	گرمسیر ۰۸۸۶	گازهای شیمیایی ۰۰۰۴۳، ۰۰۸۱۲، ۰۰۸۲۹
گناباد ۰۶۴۳	گروه‌های خونی ABO ۱۴۶۶	۰۰۸۵۶، ۱۶۴۳، ۱۶۸۴
گنبد‌های نمکی ۰۵۱۶	گروه‌های درآمد پائین ۱۹۹۱	گازهای شیمیایی جنگی ۰۵۷۸
گندم ۰۰۳۰، ۰۰۳۴۱، ۰۰۵۴۴، ۰۰۶۴۷	گریپ فروت ۱۰۶۸	گاسستروآنتریت ۰۱۰۵۷، ۰۱۴۲۴، ۰۱۵۷۰
۱۱۸۲، ۱۵۹۷، ۱۸۹۴، ۱۹۱۵	گریزوفولین ۰۰۷۲۹، ۱۴۷۶	۱۵۸۰
۱۹۴۷، ۱۹۵۶، ۱۹۷۱	گز ۱۲۳۵	گاستروسکوپی ۰۸۸۲
۱۹۷۳، ۱۹۷۷، ۱۹۸۱	گزرو رادیوگرافی ۰۷۴۷	گاستریت ۰۰۸۸۶، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲
گندم آبی ۱۷۹۹، ۱۹۴۹، ۱۹۵۳	گزیدن ۰۸۲۴	گاستریک ۱۱۲۱
گندم پاییزه ۱۹۵۱	گزینش دانشجو ۰۱۵۴	گاسترین ۱۴۶۵
گندم دیم ۱۹۵۳	گسترش تهران ۰۰۱۷	گالیه ۰۶۵۰
گندم سلقانی ۱۹۵۲	گشاد کردن دریچه‌های قلب ۰۰۹۳۵	گالیم آرسناید ۱۶۵۸
گندم قدس ۱۹۶۷	گفتار ۱۵۴۹	گانگلیون ۱۴۵۴

لویبا ۰۶۴۴	لارو ۰۸۰۳	گواتر ۰۳۸۶، ۰۷۲۹، ۱۰۵۶، ۱۰۸۲
لوپوس ۰۸۱۲	لاستیک ۰۵۷۶، ۱۷۰۰	۱۴۴۵، ۱۴۶۴
لوپوس اریتماتوز ۰۸۶۳	لاشه ۱۹۱۷، ۱۹۴۴	گواتر آندمیک ۰۳۷۸
لوپوس اریتماتوز سیستمیک ۰۸۸۰، ۱۴۸۵	لاشه گوسفند ۱۰۷۶	گوجه ۱۹۶۲
لوزه ۱۰۲۳، ۱۳۲۰، ۱۵۵۱	لاکتاز ۱۱۹۷	گوجه فرنگی ۰۵۳۷، ۱۸۸۶
لوسمی ۰۳۸۴، ۰۹۷۱، ۱۴۲۰، ۱۵۲۱	لاکتوباسیلوس ۱۹۲۹	گوساله ۰۸۸۳، ۰۸۸۵، ۱۵۶۲
لوسمی لنفاوی مزمن ۱۰۵۵	لاکتوپراکسیداز ۱۷۲۳	گوسفند ۰۳۷۳، ۰۳۸۰، ۰۶۲۱، ۰۸۸۵
لوسمی لنفوبلاستیک حاد ۰۷۳۶	لاکتونرونها ۱۰۶۰	۱۴۳۸، ۱۴۴۱، ۱۵۹۱، ۱۹۱۲
لوسمی لنفوی ۱۵۲۹	لامپ کم مصرف ۱۶۴۶	۱۹۱۶، ۱۹۲۱، ۱۹۲۶، ۱۹۴۳
لوکوموتیو ۱۸۳۴	لامهای میکروسکپی ۰۷۹۶	گوش ۱۳۲۶، ۱۴۷۶، ۱۵۵۱
لوله پوسته‌ای ۱۸۳۶	لانولین ۰۵۷۱	گوشت ۱۰۷۶، ۱۸۹۷، ۱۹۱۳
لوله‌های رحم ۱۳۹۳	لب تحتانی ۱۰۶۲	گوشت قرمز ۰۰۳۰
لوله‌های فولادی مواد ۱۸۰۴	لب شکرکی ۱۱۲۲	گوش میانی ۱۵۸۰
لهستان ۰۲۷۲	لته ۱۲۶۳، ۱۲۶۶، ۱۲۷۵، ۱۲۸۳، ۱۲۸۶	گوش و حلق و بینی ۰۹۲۸، ۱۰۲۳، ۱۵۵۳
لیپوپروتئین‌ها ۱۴۹۳	۱۲۸۸،	گوگرد ۱۶۹۹
لیپودیسترونی ۱۵۳۸	لته چسبنده ۱۲۷۵	گوگردزدایی ۱۸۰۹
لیپوفیلی ۱۲۳۸	لته کراتینیزه ۱۲۷۵	گویش‌شناسی ۰۱۵۴
لیتیوم ۱۹۴۵	لحیم‌کاری ۱۶۶۸	گیاهان ۰۵۳۲، ۰۶۴۷، ۱۲۰۶، ۱۲۲۲
لیدوکائین ۰۹۰۶	لرزش ۱۴۶۶	۱۲۳۰، ۱۲۳۳، ۱۴۶۳، ۱۴۷۲
لیدوکائین ۰۹۳۴، ۱۹۴۶	لعاب ۰۵۱۹، ۱۹۹۴	۱۹۵۱
لیزر ۰۶۵۸، ۰۶۷۱، ۰۷۱۱، ۱۰۲۳، ۱۱۲۲	لغت‌نامه دهخدا ۰۲۰۶، ۰۲۰۹، ۰۲۵۶	گیاهان آبی ۱۸۷۲، ۱۸۷۳
، ۱۱۷۴، ۱۳۸۲، ۱۳۸۵، ۱۴۴۹	لغزش ۰۵۱۶، ۰۵۲۳	گیاهان ایران ۱۲۱۹
۱۴۵۶، ۱۶۶۱، ۱۸۲۹	لقاح ۱۳۵۹	گیاهان بومی ۰۵۹۶
لیزر درمانی ۰۸۷۶	لقاح (حیوان) ۰۶۴۱	گیاهان دارویی ۰۶۴۳، ۱۲۰۰، ۱۲۱۰
لیزوزیم ۰۳۹۸، ۰۸۸۸	لقاح خارج از رحمی ۰۵۵۴	۱۲۱۱، ۱۴۱۶، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳
لیستریا ۱۳۹۳، ۱۴۱۹	لقی دندان ۱۲۸۸	گیاهان زراعی ۱۹۵۳
لیستریا منوسیتوزن ۰۸۱۷	لکنت ۰۳۶۲	گیاهان زینتی ۱۴۷۳
لیستریا مونوسایتوزن ۱۵۷۹	لکوره ۱۵۸۶	گیاهان طبی ۱۲۳۰، ۱۲۳۲، ۱۹۸۰
لیستریا مونوسیتوزن ۱۵۶۳	لگن ۰۷۴۴	گیاهان علوفه‌ای ۱۹۵۴
لیشمانیوز ۰۸۱۱، ۱۰۵۵	لگنجه ۱۱۴۱	گیاهان گلدار ۰۵۴۹
لیشمانیوز جلدی ۰۷۳۵، ۰۸۰۴	لنزکتومی ۱۱۶۵	گیاه باریجه ۱۸۷۳
لیشمانیوزیس ۰۳۹۵، ۰۷۹۳	لنفاوی ۰۷۰۳	گیاه سداب ۱۲۰۱
لیمو ۱۹۶۷	لنفوبلاستیک ۱۰۱۶	گیاه سفید کوهی ۱۲۳۳
لینین ۰۶۲۲	لنفوپرولیفراکتیو ۱۰۵۵	گیاه‌شناسی ۰۵۴۲، ۰۵۴۳
ماتروئیدها ۱۷۷۰	لنفوسیت ۰۵۴۶	گیاه صنعتی ۰۵۳۲
ماتریس سازها ۱۷۵۲	لنفوسیت‌های موش ۱۹۳۴	گیاه منگو ۱۲۳۳
مادران ۰۰۰۹، ۰۱۳۱، ۰۲۴۸، ۰۳۱۲	لنفوم ۱۰۵۵	گیرنده‌های دوپامینی ۱۲۱۶
، ۰۳۴۷، ۰۳۵۲، ۰۳۶۷، ۰۹۳۰	لنفوم بدخیم ۰۷۲۵	گیلان ۰۰۸۶
، ۰۹۵۷، ۰۹۶۳، ۰۹۹۴، ۱۰۰۱	لواشک سیب ۱۷۲۲	گیلوترم و لگار ۱۲۲۸
۱۰۷۷، ۱۰۸۲، ۱۴۳۱	لوامیزول ۰۸۸۷	لاپاراتومی ۱۹۴۶
مادران باردار ۱۰۷۵	لویر ۱۱۴۴	لاپاراسکوپ ۱۳۷۴، ۱۳۷۸، ۱۳۸۲
مادران شیرده ۰۷۸۵، ۱۰۷۵	لویریفیانها ۱۲۳۸	۱۴۱۱

مثانه ۰۷۸۰، ۰۱۳۰۶، ۱۹۳۶	۱۳۷۳، ۱۳۶۰	مادرزادی ۱۱۴۱
مثانه (حیوان) ۰۷۷۷	مانیتورینگ قلب ۰۹۱۳، ۱۳۶۲	مادون صوت ۰۶۸۲
مجاری ۱۳۸۲	مانیک دپرسیو ۱۹۴۵	مادون قرمز ۰۶۶۷
مجاری صفراوی ۱۱۲۱	ماوراءبنفش ۰۶۶۷، ۱۶۵۰	ماده‌های تخمگذار زنبور ۰۳۴۱
مجروحین ۰۵۵۱، ۰۷۶۸، ۰۷۸۰، ۰۱۰۲۶	ماوراء صوت ۰۷۰۹، ۱۶۷۵	مار ۱۱۹۴
۱۱۵۸، ۱۱۴۷، ۱۱۲۳، ۱۱۰۹	ماهشهر ۱۸۶۹	مارکسیسم ۰۰۳۷، ۰۲۵۹
۱۱۶۶، ۱۱۷۲، ۱۱۹۲، ۱۳۳۰	ماهواره ۱۷۸۴	ماساژ ۰۰۷۶
۱۵۵۶، ۱۳۵۱	ماهی ۰۵۳۹، ۱۱۸۰، ۱۲۲۶	ماسک ۰۰۴۳
مجلات روستایی ۱۸۸۹	ماهی سفید ۰۵۵۰	ماسکهای ضدگاز جنگی ۰۶۱۷
مجمع البحرین ۰۲۵۶	ماهی لاروخوار ۱۱۸۰	ماسه ۰۴۱۰، ۱۷۶۵، ۱۸۰۹
مجموعه‌سازی ۰۲۷۵	مایستزیا ۱۴۷۶	ماسه آهکی ۲۰۰۰
مجموعه‌ها ۰۵۰۸	مایستوما ۱۴۸۲	ماسه استاندارد ۰۵۲۰
میچ پا ۱۱۱۳	مایعات ۱۶۴۸	ماسه‌سنگها ۰۵۱۶
محاسبات کامپیوتری ۰۳۴۵، ۱۶۹۲	مایعات بدن ۰۹۹۹	ماسه‌سیلیسی ۱۷۶۵
محاسبات مهندسی ۱۷۳۴	مایعات سنگین ۱۷۰۲	ماسیت سلی ۱۰۸۹
محرک ۱۸۳۵	مایع درمانی خوراکی ۰۹۵۷	ماشین‌آلات راهسازی ۱۷۳۷، ۱۷۸۰
محسن هشترودی ۰۸۷۷	مایع نخاع ۱۰۱۸، ۱۵۱۰، ۱۵۳۶	ماشین‌آلات ساختمانی ۱۷۳۷، ۱۷۸۰
محصولات زراعی ۱۸۸۶	مایکروویو ۰۷۰۶، ۱۶۵۵	ماشین‌آلات صنعتی ۱۶۵۷، ۱۶۸۱
محصولات کشاورزی ۰۰۲۹، ۰۰۳۱	مایکوهیستوپاتولوژیکال ۰۳۵۰	ماشین‌سازی ۱۸۰۹
محلول ۱۶۸۸	مایلوگرافی ۰۹۷۶	ماشین‌نویسی ۰۳۶۴، ۱۴۵۰
محلول قندی ۱۷۰۵	مبادلات بازرگانی ۰۳۰۴	ماشینهای CNC ۱۵۹۸
محیط انسانی ۰۱۰۸	مبدل‌های پوسته ۱۸۴۰	ماشینهای افزار ۱۷۱۴
محیط زیست ۰۰۹۱، ۰۰۶۱۳، ۰۰۷۱۹	مبدل‌های حرارتی ۱۶۸۲، ۱۶۸۶، ۱۸۳۶	ماشینهای القائی ۱۶۳۱
۱۱۸۲، ۰۸۵۸	مبدل‌های لوله ۱۸۴۰	ماشینهای الکتریکی ۱۶۱۸
محیط کار ۰۸۴۳، ۰۸۵۸، ۱۴۱۸	متابولیسم ۰۳۷۹، ۱۲۰۱، ۱۴۳۵، ۱۹۵۸	ماشینهای جریان متناوب ۱۶۲۰
محیط کارگاه‌های فلزکاری ۰۵۹۰	۱۹۷۸	ماشینهای کشاورزی ۱۹۵۷
مخابرات ۱۷۱۶	متابولیسم آهن سرم ۰۳۹۳	ماکروسکوپی ۰۵۷۹
مختصات نوری ۰۶۶۳	متابولیسم بیوتین ۰۳۸۹	ماکروسکوپی چوبهای ایران ۱۹۴۸
مخچه ۰۸۶۶	متابولیک ۱۰۶۲، ۱۱۸۶	ماکروسیکلیک‌ها ۰۶۲۹
مخزن کامپیوتری ۰۲۳۵	متادون ۱۵۰۵	ماکروفاژ ۰۳۷۹، ۰۸۰۰
مخزن‌های متوالی ۱۸۷۰	متافیزیک ۰۲۹۱	ماکیان ۱۹۰۹
مدار الکتریکی ۱۶۶۹	متالورژی ۱۷۳۷، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵	مالاریا ۰۵۳۷، ۰۷۹۶، ۰۸۸۲، ۰۸۹۱
مدار چاپی ۱۸۵۴	متالورژی پودر ۱۸۱۴	۰۸۹۲، ۱۰۱۸، ۱۰۴۹، ۱۱۷۹
مدارس ۰۰۰۷، ۰۰۱۳۵، ۰۰۸۰۱، ۱۴۷۹	متالورژی فیزیکی ۱۸۰۲	۱۱۸۲، ۱۴۸۳، ۱۵۱۰، ۱۵۷۸
۱۵۴۱	متالورژی مس ۱۸۰۸	۱۵۹۰
مدارس شاهد ۰۰۴۲	متالوگرافی ۱۸۷۶	مالاریاخیز ۰۷۲۷
مدارس فنی و حرفه‌ای ۱۹۹۶	متانول ۱۶۸۸	مالاستریافورفور ۱۴۷۸
مدارک پزشکی ۱۵۵۹	متدزون بندی ژئوشیمیایی ۰۵۵۷	مالزی ۱۷۲۳
مدارهای الکتریکی ۱۶۲۵، ۱۶۳۸	متوترکسات ۰۸۶۳	مؤلفه‌ها ۰۴۵۴، ۰۵۰۸
مدارهای کوانسیدانس ۰۶۹۱	متون ادبی ۰۱۹۷	مالکیت ۰۰۳۹، ۰۰۱۲۵، ۱۷۸۰
مدارهای مغناطیسی ۱۵۹۲	مته‌مگلوبین ۰۷۳۰	مالکیت صنعتی ۰۷۱۰
مدان ۰۱۳۷	متیل سالیسیلات ۰۵۹۱، ۰۶۲۷	سامایی ۰۹۹۸، ۱۰۳۵، ۱۱۰۷، ۱۳۳۷

مسائل صنعتی ۰۳۲۱	مرتعداری ۰۳۴۲	مددکاری اجتماعی ۱۰۶۳
مسائل فرهنگی ۰۳۲۱	مرداب امیرکلايه ۰۵۴۲	مدر ۰۸۹۸، ۱۴۶۴
مسائل کتابخانه‌های کودکان ۰۲۶۳	مرزبان‌نامه ۰۲۱۶	مدفوع ۱۴۲۴، ۱۹۲۹
مسائل کتابخانه‌های نوجوانان ۰۲۶۳	مرغ ۰۳۶۹	مدفوع (حيوان) ۰۸۸۸، ۱۹۲۹
مستمندان ۱۰۶۳	مرغابی ۰۸۰۸	مدلسازی ۱۶۱۱، ۱۶۲۹، ۱۶۹۵، ۱۷۰۶
مس سرچشمه ۱۱۸۱، ۱۸۰۸	مرفولوژی ۱۴۳۸	۱۷۱۱
مسعود سعدسلیمان ۰۲۱۷	مرفولوژی (گیاه) ۰۵۴۹	مدلسازی کامپیوتری ۱۹۵۲
مسکن ۰۰۵۱، ۱۹۹۱	مرفین ۰۷۸۶، ۰۸۲۲، ۱۲۱۶	مدلسازی نیروگاه بادی ۱۶۵۴
مسمومیت ۰۸۸۳، ۰۸۸۶، ۰۹۶۱	مرکبات ۱۷۹۹، ۱۹۶۲	مدلهای ریاضی ۰۰۹۳
۰۹۸۶، ۱۱۷۶، ۱۳۶۹	مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد ۰۲۶۴	مدیران ۰۱۱۷
۱۴۶۳، ۱۵۱۹، ۱۵۳۲، ۱۵۳۹	مرکز اطلاعات ۰۸۷۸	مدیران گروه پرستاری ۰۹۷۴
۱۵۹۱، ۱۸۹۷	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ۰۲۷۵	مدیریت ۰۰۲۹، ۰۳۱۹، ۰۳۲۰، ۱۷۰۹
مسمومیت غذایی ۱۸۹۷	مرکز پزشکی فیروزگر ۰۵۵۵	۱۷۱۰، ۱۷۱۲، ۱۸۱۷
مسمومیت‌های دارویی ۱۵۵۱	مرکز پزشکی کودکان تبریز ۱۰۸۳	مدیریت آموزش ۰۳۰۱
مسواک ۱۲۱۲	مرکز تحقیقات سازمان مسکن ۱۷۶۳	مدیریت پرستاری ۰۹۴۶، ۰۹۶۲
مسیحیت ۰۰۱۱	مرکز طبی کودکان ۰۸۹۹، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵	مدیریت خدمات پرستاری ۰۳۱۰
مشابه‌سازی ۱۷۰۱	۱۵۴۳	مدیریت دولتی ۰۳۰۴
مشاعهای کشاورزی ۱۸۹۳	مرگ ۱۳۵۵	مدیریت سازمانهای بهداشتی درمانی ۱۰۶۳
مشاوره و راهنمایی ۰۱۳۰	مرمت و احیا ابنیه ۲۰۱۲	مدیریت کلاس ۰۲۴۵
مشخصات اجتماعی ۰۹۸۹	مردن ۱۹۰۳	مذهب ۰۰۸۳، ۰۳۶۵
مشخصات اقتصادی ۰۹۸۹	مـری ۰۸۲۴، ۰۸۷۶، ۰۹۸۲، ۱۰۴۳	مراجع ۰۵۳۲، ۰۶۴۴، ۱۴۷۱، ۱۴۷۴
مشخصات خانوادگی ۰۹۸۹	۱۰۶۹، ۱۰۷۷، ۱۱۰۷، ۱۱۴۲	مراجع قشلاقی ۱۸۷۲
مشخصات فردی ۰۹۸۹	۱۱۸۶، ۱۱۹۳، ۱۳۰۷، ۱۵۳۴	مراجع قضایی ۰۱۲۲
مشروطیت ۰۱۲۱	۱۹۳۶	مراحل تبخیر ۱۸۳۳
مشکلات آوایی ۰۱۶۴	مـری (حيوان) ۱۲۱۷	مراغه ۱۹۵۷
مشکلات معنایی ۰۱۶۴	مريستم انتهایی ۰۶۴۴	مراقبت‌های ویژه ۰۹۷۱، ۰۹۹۳
مشکلات نوجوانان ۱۳۳۸	مـزارع ۰۵۳۷، ۰۶۴۳، ۰۷۹۹، ۱۸۸۴	مراکز آموزشی و پژوهشی ۰۲۷۲
مشکلات یادگیری زبان ۰۱۸۰	۱۹۰۶	مراکز اسناد ۰۲۶۶
مشهد ۰۱۰۰، ۰۱۲۸، ۰۳۱۵، ۰۴۰۶	مزارع برنج ۱۹۴۷	مراکز بهداشت ۰۹۸۴، ۱۰۲۷، ۱۱۷۹
۰۷۸۳، ۰۸۵۴، ۰۹۶۲، ۱۰۵۷	مزارع پیاز ۱۹۶۶	مراکز بهداشتی تبریز ۱۰۷۰
۱۴۸۸، ۱۷۷۷	مزروقی اصفهانی ۰۰۵۶	مراکز بهداشتی درمانی ۰۳۶۵، ۰۷۹۶
مصالح ۱۷۷۶	مس ۰۳۹۴، ۰۳۹۹، ۰۵۲۲، ۰۵۷۴	مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران ۰۳۱۲
مصالح ذوب ۱۸۰۹	۰۶۱۳، ۱۷۰۱، ۱۷۱۹، ۱۷۲۳	۰۹۲۸
مصالح ساختمانی ۱۷۶۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۶	۱۸۱۱، ۱۸۲۰	مراکز تحقیقاتی ۱۶۳۲
مصرف ۰۰۱۷، ۰۰۵۱	مسابقات آموزشی ۰۰۶۷	مراکز توانبخشی ۰۸۰۹
مصونیت ۱۵۸۳	مساکن روستایی ۰۰۹۹	مراکز درمانی ۱۳۵۶
مطبوعات سیاسی ۰۱۲۱	مسائل بهداشتی ۰۳۱۰	مراکز صنعتی ۰۲۶۷
معادلات دیفرانسیل ۰۴۳۱، ۰۴۳۶	مسائل جمعیتی ۱۰۱۷	مراکز هنری ۱۹۹۷
۰۴۶۲، ۰۵۰۵، ۱۶۸۰، ۱۷۵۲	مسائل جنسی ۱۵۰۵	مربیان ۰۰۷۵، ۰۰۷۶، ۰۹۵۶
معادلات شیمیایی ۱۶۸۸	مسائل روانی ۱۳۵۵	مربیان آموزش ۰۰۹۰
معادلات فازی متانول ۱۶۸۸	مسائل روانی جنسی ۰۱۳۱	مربیان آموزش و پرورش ۱۶۷۳
معادن روباز ۰۸۴۲	مسائل سیاسی ۰۳۲۱	مربیان پرستاری ۱۰۰۳

- معدن سمنان ۰۳۷۸
 معدن گرمسار ۰۳۷۸
 معارف اسلامی ۰۲۳۲
 معتاد ۱۴۳۲
 معتادین ۰۹۱۰، ۰۰۸۱۲، ۰۰۳۹۲
 معدن ۰۵۱۵
 معدن انگوران ۰۵۱۹
 معدن خاک نسوز آغاچاری ۰۵۱۹
 معدن کهنوج ۱۸۰۸
 معدن میکای قره‌باغ ۰۵۱۹
 معدن ۰۱۱۴۲، ۰۱۱۰۷، ۰۱۰۴۳، ۰۰۸۲۶
 معدن (حیوان) ۱۹۳۷
 معراج سرور کائنات (ص) ۰۲۰۴
 معلمان ۰۳۰۱، ۰۰۲۴۸، ۰۰۲۳۰
 معلولین ۰۰۷۳، ۰۰۷۴۳، ۰۱۶۴۹، ۱۸۶۸، ۲۰۰۳
 معماری ۲۰۰۹، ۲۰۰۴، ۲۰۰۳، ۲۰۰۰
 مغان ۰۷۲۰
 مغز ۰۰۷۴۴، ۰۰۳۹۴، ۰۰۳۶۴، ۰۰۱۴۰
 مغز ۰۱۴۶۰، ۱۴۵۸، ۱۳۲۰، ۱۱۴۸
 مغز ۱۵۶۱، ۱۵۳۱، ۱۴۶۶
 مغز استخوان ۱۰۳۴
 مغز استخوان (حیوان) ۱۳۰۵، ۱۰۸۵
 مغز جنین ۱۴۶۰
 مغز (حیوان) ۱۴۴۴
 مغز زن ۱۴۴۲
 مغز شتر یک‌کوهانه ۱۴۳۸
 مغز مرد ۱۴۴۲
 مغناطیس ۰۶۸۳، ۰۰۶۶۵
 مفاسد اجتماعی ۰۰۲۳
 مفاصل ۰۸۸۰، ۰۰۷۴۲
 مفردات پزشکی ۱۲۰۰
 مفصل ران ۱۳۱۹
 مفصل زانوی مصنوعی ۰۷۴۳
 مفصل کارپ ۱۴۳۸
 مفاصلیک اسید ۰۷۴۶
 مقاومت مصالح ۰۱۷۷۶، ۱۷۷۰، ۱۷۴۳
 مقاومت مکانیکی ۱۸۶۰، ۱۸۴۲
 مقررات بین‌المللی ۰۰۶۱
 مقررات بین‌المللی هندبال ۰۰۶۵
- مقعد بسته ۱۰۹۲
 مکانیک ۱۸۴۶
 مکانیک تحلیلی ۰۶۸۴
 مکانیک خاک ۱۷۸۰
 مکانیک سیالات ۱۸۵۷، ۱۷۶۶
 مکزیک ۰۰۳۲۰، ۰۰۳۱۹، ۰۰۳۰۵
 مکنونیوم ۰۹۸۴
 مگس ۱۹۴۲، ۰۰۸۰۸، ۰۰۳۵۶
 مگس خانگی ۱۹۰۹
 ملاس ۱۷۲۳، ۰۰۵۶۷
 ملاس چغندر ۱۵۷۸، ۰۰۶۰۹
 ملاس نشاسته ۰۸۴۶
 ملاحهای نیشکر ۰۶۰۹
 ملانوم ۱۳۰۷
 ملح خوراکی طلا (اورانوفین) ۱۰۰۶
 ملخ ۱۹۶۶، ۱۸۸۲
 ملخهای مهاجر ۱۹۶۶
 منابع آب ۱۹۶۸، ۰۰۰۴۴
 منابع طبیعی ۰۱۰۳
 مناطق خشک ۰۰۹۹، ۰۱۱۲
 مناطق زلزله‌زده گیلان ۰۱۰۰
 مناطق سردسیری ۱۸۸۷
 مناطق گرمسیری ۱۱۸۳، ۱۷۴۰، ۱۹۶۷
 مناطق محروم ۱۰۷۵
 مناطق نیمه‌خشک ۰۰۹۹
 منجیل ۱۷۶۵، ۰۰۱۰۶
 منحنی‌های ایزوکرونیک ۱۶۳۸
 منظومه حاجی سبزواری ۰۰۳۶
 منعقدکننده‌های آلی ۱۶۷۶
 منعقدکننده‌های معدنی ۱۶۷۶
 منگنز ۰۰۵۲۱، ۰۰۶۰۴
 مننژیت ۰۰۷۲۳، ۰۰۸۱۰، ۱۵۱۹، ۱۵۲۸
 مننژیت باکتریال ۱۵۷۱، ۱۵۳۶، ۱۵۳۲
 مننژیت‌های باکتریال ویرال ۱۰۱۸
 منوچهری دامغانی ۰۱۹۶
 منیزیم ۱۹۴۱، ۰۰۸۹۹، ۰۰۶۳۷
 منیسکتومی ۰۷۵۷
 مو ۱۳۳۰، ۰۰۸۶۷
 مواد حفاظتی ۱۹۰۲
 مواد دارویی ۱۹۳۶
 مواد دیداری ۰۰۸۲
- مواد رادیواکتیو ۰۰۵۲۲، ۰۰۷۰۹
 مواد سطح فعال ۰۰۶۳۵
 مواد شنیداری ۰۰۸۲
 مواد شیمیایی ۰۰۶۵۷، ۰۰۸۵۴، ۰۰۸۵۸
 مواد طبیعی ۱۲۲۶
 مواد غذایی ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۵۶، ۰۰۹۶۴، ۱۰۰۷
 ۰۱۰۶۸، ۰۱۰۷۲، ۰۱۰۷۶، ۰۱۰۷۷
 ۰۱۰۷۸، ۱۴۱۶، ۱۵۷۶
 ۱۵۸۳، ۱۷۲۱، ۱۷۲۳، ۱۸۹۷
 ۱۹۲۹
 مواد فضا راکتورها ۰۶۵۷
 مواد مخدر ۰۰۳۹۲، ۱۴۳۲
 مواد معدنی ۰۰۴۱۰، ۰۰۵۲۴، ۱۰۶۸
 مواد معدنی فلزی ۰۵۵۸
 مواد منفجره ۰۶۲۰
 مواد نفتی ۱۷۰۶
 موتور ۱۶۱۵، ۱۶۱۸، ۱۶۴۶، ۱۸۳۴
 ۱۸۶۸، ۱۹۵۷
 موتور پیکان ۱۸۲۹
 موتور راکت ۱۸۲۷
 موتورهای آسنکرون ۱۶۶۹
 موتورهای احتراقی ۱۸۲۹
 موتورهای الکتریکی ۱۶۵۰
 موتورهای کولر ۱۶۱۷
 موج ۰۶۶۵
 مورت ۰۶۲۳
 مورفولوژی ۰۰۳۸۰، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۳
 موریانه ۰۵۵۷
 موزائیسیم ۱۴۱۱
 موزه ۰۵۳۴
 موش ۰۰۶۴۱، ۰۰۶۴۲، ۰۰۷۹۶، ۰۰۷۹۸
 ۰۰۷۹۹، ۰۰۸۱۱، ۰۰۸۲۲، ۱۰۸۵
 ۱۱۵۳، ۱۲۳۰، ۱۲۳۲، ۱۳۰۵
 ۱۴۳۵، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۹۳۷
 موش آزمایشگاهی ۰۰۹۹۴، ۱۲۱۰
 موش صحرائی ۰۰۳۷۹، ۱۴۷۰
 موشک ۱۶۳۷، ۰۰۵۷۸
 موشکها ۱۶۲۹
 موشکهای ارتجاعی ۱۸۲۶
 موشکهای پرتابی ۱۶۸۷
 موشکهای حرارتی مادون قرمز ۱۶۵۹
 موکوپولی ساکاریدوز ۱۵۰۹

نخود ۱۹۵۱	۱۸۱۴	مولتی کیستیک ۱۳۲۴
نخود سفید ۱۹۵۰	میکروکامپوترها ۱۶۳۴، ۱۸۷۰	مول هیداتیرم ۱۳۸۹، ۱۴۰۰
نخود سیاه ۱۹۱۵	میکروکلیمما ۱۹۸۴	مولیبیدن ۱۸۰۸
نخود فرنگی ۱۹۱۱	میکروگلوبولین ۱۴۳۰	مونتاژ ۱۵۹۶
ندانیزشکی ۱۲۶۶	میکرونوکلیفی ای ۱۳۰۵	مونودی گلیسیرید ۰۵۸۳
نرم افزار EMTF ۱۶۳۸	میکروم ۱۵۳۱	مونیک ۱۹۹۳
نروسپتیک ۱۳۵۲	میکوباکتریوم ۱۵۸۰	مهاباد ۰۲۱۳
نزهت‌الارواح ۰۲۲۱	میکویلاسماپنومونیه ۱۰۶۱، ۱۵۸۰	مهاجر ۱۹۶۶
نساجی ۰۰۶۳۶، ۱۶۹۰	میکوتوکسین ۱۹۷۳	مهاجران افغانی ۱۵۹۰
نسخ خطی ۰۲۱۷	میگرن ۱۰۲۳، ۱۴۹۶	مهاجرت ۰۰۲۲، ۰۰۸۴
نسخه خطی پزشکی ۰۲۹۶	میگرومای دهلیز چپ ۱۱۳۹	مهاجرت روستایی ۰۰۱۴
نسخه خوانی پزشکی ۰۸۲۵	میلگردها ۱۷۶۵	مهاجرین جنگ تحمیلی ۱۳۵۵
نسخه‌های خطی ۰۲۹۶	میمون ۰۷۵۰	مهار امواج انفجاری ۱۷۷۴
نسخه‌های خطی عربی ۰۲۹۶	مینا ۱۲۹۵	مهارتهای ورزشی ۰۰۶۲
نسوج پریرودنشیموم ۱۲۵۱	میترا لیزاسیون ۰۸۲۲	مهره‌داران ۰۵۵۱
نسوج کبدی ۰۵۷۴	میوبی ۱۱۶۵	مهندسی برق ۱۶۲۵، ۱۶۵۰
نشاسته ۱۷۰۵	میوکارد ۱۵۰۷	مهندسی زلزله ۰۵۶۲
نشانه‌ها (ادبیات) ۰۱۷۴	میوه ۰۳۶۸	مهندسی صنایع ۱۵۹۵
نشخوارکنندگان ۰۸۸۵، ۱۹۵۸	ناباروری ۱۴۱۰	مهندسی عمران ۱۵۹۳، ۱۷۴۸
نشریات ادواری ۰۲۷۲	نابینایی ۰۹۰۰، ۱۱۵۹	مهندسی مکانیک ۱۸۶۳
نشریه فرهنگ آفرینش ۱۵۹۷	ناتوانی جنسی ۰۱۴۳، ۰۷۷۸	مهندسی هسته‌ای ۰۳۴۵
نظام آموزش از راه دور ۰۰۹۰	ناخن ۱۴۷۷	میادین ۰۷۹۹
نظام آوایی زبان ۰۱۵۳	نارسایی ایمنی ۰۸۹۸	میاز ۱۹۰۹
نظام اداری ۱۸۱۴	نارسایی مزمن کلیوی ۱۱۹۴، ۱۴۶۴	میانکاله ۱۸۷۲
نظام اطلاع‌رسانی ۰۲۷۲	نارکوتیک‌ها ۰۹۰۶	میانه ۱۸۷۱
نظامهای اقتصادی ۰۰۱۸	ناروانی گفتار ۰۳۶۲	میخک ۱۸۸۵
نظریه اعداد ۰۵۰۷	نازایی ۱۳۶۷، ۱۳۹۵	میدان بینایی ۱۱۵۵
نظریه تکاملی ۱۹۶۹	ناسازگاری ۰۱۲۷	میدانهای الکتریکی ۱۶۲۹
نظریه جنبشی ۰۶۶۰	ناشنوایی ۰۰۰۹	میدانهای مغناطیسی ۰۶۵۹، ۰۶۸۴، ۰۶۹۵
نظریه گالوا ۰۴۶۱	ناصر خسرو ۰۲۱۷	میسلیومی ۱۴۷۸
نظریه گروهها ۰۴۲۶، ۰۴۸۸	ناف ۱۳۶۵، ۱۳۹۸	میکروارگانیزمها ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۷۰۵
نظریه گشتاری ۰۱۶۱	ناکامی ۰۱۳۱	میکرواستریپ ۱۶۰۹
نظریه مجموعه‌ها ۰۴۲۶	نانوایی سنتی ۰۸۲۰	میکرومولسیونها ۱۲۳۷
نعل اسبی ۰۷۸۳	ناهمواربهای زمین ۰۱۰۴	میکروب ۱۱۷۵، ۱۲۱۹
نقائس ۰۲۹۶	نایلون ۱۶۹۰	میکروب‌شناسی ۰۰۷۳۸، ۰۰۷۵۲، ۰۰۸۱۰
نفت ۰۰۱۳، ۰۰۱۴، ۰۰۵۲، ۰۰۵۲۰	نائین ۲۰۱۲	۰۰۸۲۵، ۰۱۰۵۷، ۰۱۲۰۰، ۱۴۱۹
۰۵۳۹، ۱۵۳۲، ۰۰۶۰۲، ۰۰۵۲۲	نثر فارسی ۰۰۱۹۱، ۰۰۱۹۶، ۰۲۱۶	۱۵۸۱
۱۸۰۴، ۱۶۹۲، ۱۶۸۴	نثر فارسی معاصر ۰۱۹۶	میکروبه‌های هوای ۱۰۲۳
نفتا کیتونها ۰۶۲۴	نثر کتاب ۰۱۹۱	میکروپروسور ۱۶۱۲، ۱۶۲۳، ۱۶۵۷
نفریاتی ۱۱۹۸	نجف‌آباد ۱۶۴۷	۱۶۶۲
نفوذ کافئین ۰۵۶۴	نخاع ۱۰۱۲، ۱۱۵۲	میکروپلاسمافمن ۱۵۶۳
نقاشی ۰۰۱۳۰، ۱۳۴۳	نخاع شوکی ۱۴۴۱	میکروسکوپ الکترونی ۰۰۵۲۷، ۱۴۴۳

واحد‌های صنعتی ۱۵۹۵	۱۳۷۴، ۱۴۲۳، ۱۴۳۱، ۱۵۱۸،	نقد ادبی ۰۲۰۲
واژگنومی ۰۳۶۳	۱۵۴۱، ۱۵۴۳، ۱۵۴۷	نقش دیوان داوری ۰۱۲۲
واژگان فیزیک ۰۷۰۰	نوسازی ۰۲۵۰	نقش رسانه ۰۰۸۲
واژگان مهندسی صنایع ۱۵۹۶	نوسانات آب دریاها ۰۱۰۶	نقشه برداری ۱۷۸۴، ۱۸۸۰
واژن ۱۳۷۳	نوسانات شیمیایی ۰۶۶۵	نقشه کشی صنعتی ۱۶۲۰، ۱۸۶۰
واژه ۰۱۹۲	نوشابه‌های غیرالکلی ۱۵۷۵	نکاح ۰۰۳۹
واژه‌شناسی ۰۱۶۸	نوکلئارکاردیولوژی ۱۰۶۴	نکروز ۱۳۹۸
واژه‌نامه ۱۷۳۱	نوموگرام ۱۳۳۲	نکروز آسپتیک سراسرخوان ۰۷۵۶
واژه‌نامه اقتصادی و برنامه‌ریزی ۰۰۱۵	نویسندگان ۰۰۳۴	نگارش ۰۱۸۰
واژه‌نامه ریاضی و آمار ۰۴۴۹	نهالستانهای جنگلی ۱۹۰۰	نلسون ۱۵۱۹
واژه‌نامه گویش زرتشتیان ۰۲۷۹	نهیج البلاغه ۰۰۳۷، ۰۰۱۲۶، ۰۲۰۶	نمایشگاه ۱۹۹۴
واژه‌نامه مدیریت و مهندسی صنایع ۱۵۹۷	نی ۱۸۹۶	نمایشگاه بین‌المللی ۱۹۹۳
واژه‌نامه مهندسی شیمی ۰۵۷۸	نیترات ۰۸۵۴	نمک ۰۶۳۵
واژه‌های لهجه سبزواری ۰۲۱۹	نیتروژن ۰۷۱۱	نمک زدائی ۱۶۸۶
واژینال ۰۳۶۳	نیتروگلیسرین ۱۰۵۴	نمک طعام ۰۷۰۳، ۱۷۱۹
واژینوز باکتریایی ۱۵۸۰	نیروگاه ۱۶۱۹، ۱۶۵۲، ۱۶۵۹، ۱۸۶۶	نمک‌های سدیم ۰۵۹۸
واسکولیتها ۰۸۷۱	نیروگاه بخار ۱۸۴۴، ۱۸۴۶	نمک‌های منیزیم ۰۵۹۸
واکسیناسیون ۰۳۱۳، ۰۳۶۷، ۰۹۶۳،	نیروگاه حرارتی ۱۸۳۴	نمونه برداری ۰۷۴۱، ۰۸۹۸
۰۹۸۴، ۱۳۳۴، ۱۵۰۴، ۱۵۱۴،	نیروگاه دانشگاه مرلند ۱۸۶۱	نواحی خشک ۰۱۰۷
۱۹۴۲، ۱۵۳۸	نیروگاه نکا ۱۸۶۶	نوار مرزی-ماکو ۰۰۴۴
واکسیناسیون BCG ۱۵۸۰	نیروگاههای آبی ۱۹۶۸	نوار مغزی ۰۴۰۱
واگرایی خاک ۱۷۵۳	نیروگاه هسته‌ای ۰۶۷۰، ۱۸۲۶	نوتروپنیک ۰۱۰۸
والیبال ۰۰۶۲، ۰۰۷۸	نیروهای انتظامی ۰۲۸۵	نوتروفیل ۱۵۲۸
وبا ۱۵۸۶	نیروی کار ۰۰۲۲	نوترون ۰۶۵۷، ۰۶۶۹
وجدان کار ۰۳۰۱	نیروی هوایی ۱۶۹۰	نوترونهای سریع ۰۷۱۷
وحی ۰۲۹۵	نی‌زارهای هورالعظیم ۱۹۴۸	نوترونهای کند ۰۶۷۱
ورامین ۰۸۴۴	نیستان ۰۵۲۴	نوجوانان ۰۰۶۴، ۰۰۱۳۰، ۰۰۱۳۱، ۰۰۱۴۳،
ورزش ۰۰۶۳، ۰۰۶۷، ۰۰۷۳، ۰۰۷۴،	نیش ۱۹۲۳	۰۰۲۴۴، ۰۰۷۸۵، ۱۳۳۷، ۱۳۵۴،
۰۰۷۵، ۰۰۷۶، ۰۰۷۴۳، ۰۰۹۷۷،	نیش زنبور ۱۹۲۳	۱۴۸۲
۰۰۹۸۴، ۱۰۶۴، ۱۴۱۸، ۱۵۷۵،	نیشکر ۰۰۶۹، ۱۸۸۹	نور ۰۶۰۶، ۰۶۵۵، ۰۶۶۰، ۱۶۲۹، ۱۹۵۱،
ورزش درمانی ۰۰۷۳	نیکل ۱۴۳۵، ۱۷۱۹، ۱۷۲۳، ۱۸۲۰،	نور آدرنالین ۰۳۹۴
ورزشکاران ۰۰۵۸، ۰۰۵۹، ۰۰۷۵،	نیکبهای ماه ۰۲۷۹	نورپلاست ۱۳۸۰
۰۰۷۶، ۰۱۴۰	نیمکره‌های بینایی ۰۵۳۳	نورپلانت ۰۳۶۳
ورزشهای بومی ۰۰۶۹	نیمکره‌های مغزی ۰۵۳۳	نوردرمانی ۱۵۴۱
ورقهای الکتریکی ۱۸۱۳	نیمه‌هادی ۱۶۶۱	نور شناخت ۰۶۹۰
ورم پستان ۱۵۶۲	نئوپلاسمهای بدخیم ۱۳۰۷	نوروبلاستوم ۱۵۰۹
ورید ۱۱۰۴	نیوماتیک ۱۸۴۶	نوروباتی ۱۵۶۰
ورید اجوف فوقانی ۱۴۸۷	نتون ۰۷۱۱	نوروهیستوژنز ۱۴۴۴
وریدهای فوق کلیوی ۱۰۲۲	واجبات ۰۲۸۳	نورینوم آکوستیک ۱۰۲۳
وزارت آموزش و پرورش ۰۲۹۹	واحد نیمه‌صنعتی ۰۵۷۸	نوزادان ۰۰۳۳۶، ۰۰۳۵۸، ۰۰۳۹۸، ۰۰۵۵۵،
وزن ۰۰۷۰	واحد‌های تولیدی ۰۰۲۲	۰۰۷۲۳، ۰۰۷۷۵، ۱۰۰۱، ۱۰۱۹،
وسایل آزمایشگاهی ۰۷۰۹	واحد‌های درسی ۰۰۶۶	۰۱۰۷۷، ۱۰۹۲، ۱۱۰۰، ۱۳۷۲،

- وسواس ۰۱۳۴
 وضع آموزش ابتدایی ۰۲۹۲
 وضعیت کارکنان ۰۳۳۷
 وقفنامه‌ها ۰۲۹۶
 وگنرگرانولوماتوزیس ۱۱۹۳
 ولات فقیه ۰۲۸۵
 ولتاژ ۱۶۱۱
 ولگاریس ۰۸۵۹
 ولولوس ۱۳۷۴
 ولوواژینال ۱۰۳۶
 ویتامین ۰۳۱۴
 ویتامین A ۱۰۷۷، ۱۰۸۲، ۱۲۲۳، ۱۴۶۴
 ویتامین B۱ ۰۵۴۴، ۰۵۷۱
 ویتامین B۱۲ ۱۰۷۷، ۱۰۷۴
 ویتامین C ۰۳۹۹، ۰۳۹۴
 ویتامین D ۱۰۷۰
 ویتامینهای B۲ ۰۵۴۴
 ویتروکتومی ۱۱۶۶، ۱۱۶۵، ۱۱۵۴
 ویتنام ۰۲۵۳
 ویروس ۱۵۸۸، ۱۴۲۰، ۱۰۵۴، ۰۳۶۹
 ویروس آنفلوانزا ۱۵۸۳
 ویروس تب برفکی ۱۵۸۱
 ویروس سودوریسن ۱۴۴۳
 ویروس شناسی ۱۵۷۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۴
 ویروس هیاتیت B ۱۵۸۸
 ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی زبان و خط ۰۱۵۹
 ویسکوزیته خون ۱۴۶۶
 ویکتور هوگو ۰۲۲۶
 هارتل سل تومور ۱۱۰۴
 هارمونیک ۰۴۶۲
 هاکی ۰۰۷۶
 هالوتان ۱۰۱۱
 هالوژن ۱۸۱۶
 هاله‌های قرینه ۰۵۵۷
 هامون ۰۵۴۲
 هپاتواسپلنومگالی ۱۴۸۳
 هپاتیت ۰۸۷۶
 هپاتیت B ۰۸۹۵
 هپارین ۰۸۸۵
 هتروسکوبی ۱۳۸۲
 هتروسیکلین‌ها ۰۵۷۲
 هخامنشیان ۰۳۰۴
 هدایت الکتریکی ۱۸۰۸
 هرباریوم ۱۴۷۴، ۱۴۷۱، ۰۵۳۴
 هرزند (روستا) ۰۱۰۶
 هرمافرودیسیم حقیقی ۱۵۴۷
 هرنی دیافراگماتیک ۱۰۹۰
 هروئین ۰۹۱۰
 هسته سلول ۰۳۶۹
 هشداردهنده ۱۶۶۱
 هکیلوباکتری ریبوزی ۱۵۶۳
 هلیکوباکتریلوری ۱۴۲۲
 هلی کوپتر ۱۸۳۸
 هلیل رود ۱۸۷۳
 هلیوم ۰۶۷۱
 هماتولوژی ۱۰۵۵، ۰۷۲۵
 هماگلوبیناسیون پاسیو ۱۴۳۶
 همانژیوم ۱۳۷۳
 همای و همایون ۰۲۲۳
 همدان ۰۳۵۰، ۰۳۶۳، ۰۸۰۲، ۰۸۸۶
 همودیالیز ۱۰۲۹، ۱۵۲۰، ۱۵۴۲، ۱۵۷۳
 هموگرافی ۱۸۱۸، ۱۸۸۵
 هموبیلی تروما ۰۷۴۷
 همودیالیز ۰۳۱۴، ۰۳۱۵، ۰۳۱۷، ۰۹۶۱
 هموگلوبین ۰۹۶۴، ۰۹۶۶، ۱۱۸۷، ۱۱۹۴
 هموگلوبین ۱۱۹۸، ۱۵۶۰، ۱۵۸۷
 همودینامیک ۱۰۵۴
 هموشیدروز ۱۴۲۰
 هموفیلی ۱۴۵۴
 هموگلوبین ۰۳۹۱، ۰۸۸۵
 هموگلوبین A۱۵ ۰۷۲۳
 هموگلوبین (حیوان) ۰۴۰۰
 هموگلوبینیوری ۰۸۸۵
 همولیز ۰۳۷۶، ۱۰۵۸، ۱۵۱۹
 همه‌گیری شناسی ۰۳۶۲، ۰۳۶۷، ۰۷۹۲
 ۰۸۰۱، ۰۹۸۵، ۱۰۱۸
 ۱۳۲۵، ۱۴۷۹، ۱۵۱۰، ۱۵۲۰
 ۱۵۹۰، ۱۹۲۱
 همی فاسیال اتروفی ۱۱۲۲
 هند ۰۰۸۳، ۰۲۱۶، ۰۳۰۵، ۰۳۱۹
 ۰۳۲۰
 هندبال ۰۰۶۵
 هندسه تحلیلی ۰۴۱۲، ۰۴۳۱، ۰۴۳۳
 هندوستان ۱۸۹۳
 هنر ۱۹۹۷، ۲۰۱۴
 هنوخ شوئن لاین ۱۵۲۹
 هنیکوباکتریلوری ۱۵۷۱
 هوا ۰۰۱۰۶، ۰۰۵۷۰، ۰۰۵۷۶، ۰۸۵۶
 هواپیما ۱۸۳۳، ۱۸۴۳، ۱۸۴۶، ۱۸۵۳
 هواپیمای مهاجر ۱۸۸۲
 هوازدگی ۰۵۱۶
 هواشناسی ۰۰۱۰۶، ۰۰۱۱۰، ۰۰۳۴۲، ۰۰۷۲۰
 ۱۴۷۱، ۱۴۷۴، ۱۷۳۶، ۱۸۸۸
 هوای تهران ۱۱۸۱
 هوای سرد ۱۷۸۳
 هوچکین ۱۰۵۵، ۱۱۱۶
 هورمون‌شناسی ۰۳۶۸، ۰۳۷۷، ۰۳۸۱
 ۰۸۸۲، ۱۴۳۵، ۱۴۴۵
 هورمون فولیکولر ۰۷۳۰
 هورمونهای استروئیدی ۰۳۷۱
 هورمونهای تیروئیدی ۰۳۹۸
 هورمونهای جنسی ۱۲۱۸
 هوش ۰۳۲۵
 هوموسیستینوری ۰۳۷۰
 هویج ۰۶۴۴
 هیالن مامبران ۰۷۲۱
 هیپراکریزی ۱۱۴۵
 هیپراکتیویته ۱۵۰۵
 هیپریلروبینی ۱۰۵۸
 هیپریاراتیروئید ۰۷۸۲
 هیپرپرولاکتیک ۱۳۸۷
 هیپرتانسیون ۱۵۱۱
 هیپرتیروئیدیسم ۰۵۳۳، ۱۴۴۴
 هیپرکراتوز پالموپلاتنس ۰۸۶۹
 هیپوپاراتیروئیدیسم ۱۳۲۰، ۱۴۴۵
 هیپوتالا ۱۴۱۱
 هیپوتیروئیدی ۱۳۲۴، ۱۵۱۸
 هیپودرما ۱۹۷۸
 هیپوسپادی ۱۰۹۲
 هیپوسپادیاس ۱۱۱۶
 هیپوکالسمی ۰۹۱۷
 هیپوکالسمی ۱۵۱۸
 هیپوناترمی ۱۵۲۳

هیستامین ۱۲۱۷	هیستامین پنتاگاسترین ۰۸۸۵
هیستوکتومی ۱۳۸۵، ۱۰۵۱	هیجان ۱۲۱۶
هیستوسیتوزها ۱۴۲۰	هیدراتاسیون هیپرناترمی ۱۵۴۲
ADP ریوزیل ترانسفراز ۰۳۹۴	هیدروترمال ۰۷۰۳
۱۴۵۳ A.L.S	هیدروژن ۰۵۷۸
۱۴۰۱ A.U.	هیدروژن فلوراید ۰۶۳۲
B تالاسمی ماژور ۱۱۴۲	هیدروفیلی ۱۲۳۸
۱۳۴۶ C.C.U	هیدروکربنها ۱۸۳۳، ۰۵۸۳
۰۹۰۹ C.P.R	هیدروکریورهای حلقوی ۱۶۹۱
۰۳۹۸ CRP	هیدروکسی ۱۲۷۵
۱۱۰۴، ۰۷۲۹، ۰۵۵۴ DNA	هیدروکسی آپاتیت ۱۲۶۶
۱۹۲۵ EDS	هیدروکسید کلسیم ۱۲۸۹
۱۴۶۵ ERG	هیدروکلیم ۰۱۰۲
۱۰۱۸ ESR	هیدروگراف ۱۷۳۶
۱۲۲۵ G.P.D	هیدرولوژی ۰۱۱۲، ۰۱۰۷، ۰۱۰۶
۱۴۹۳ H.L.A	۱۹۸۹، ۱۷۳۶
۱۳۶۵، ۱۰۵۱ I.U.D	هیدرولوژی مهندسی ۱۷۲۸
۰۸۷۸ PH	هیدرولیز ۱۷۰۵، ۰۶۰۹
۰۸۸۲ PTSD	هیدرولیک ۱۸۴۶
۰۵۵۴ RNA	هیدرولیک کاربردی ۱۹۶۸
۰۹۹۴ TES	هیرسوتیسم ۱۱۳۶
۱۵۲۸ TNF	هیرکانی ۱۸۷۳
	هیزنها ۰۴۰۰
یازد ۰۷۸۰، ۰۴۱۰، ۰۳۲۸، ۰۲۷۹	
یائسگی ۱۴۴۵، ۱۳۸۵، ۰۹۸۸	
یخبندان ۱۹۸۶	
ینخ زدگی ۱۷۶۳	
ید ۰۳۷۸	
ید پرتوزا ۱۰۶۶	
یرقان ۰۸۹۱	
یونان ۰۰۳۸	
یونجه ۰۳۴۱، ۰۵۵۶، ۱۱۸۳، ۱۸۰۰	
۱۹۴۷، ۱۹۵۱، ۱۹۶۰، ۱۹۷۰	
یونجه بذری ۱۹۸۱	
یون کلرید ۰۶۱۹	

فهرست نامها

- آقداشی ، محسن ۰۳۶۹
 آموزگاری ، زهره ۰۳۷۰
 آموزگار یگانه ، ژاله ۰۲۷۷
 آئی ، محسن ۰۳۷۱
 آهنچین ، علیرضا ۰۷۹۲
 آهنی ، علی اکبر ۱۸۰۲
 آیت الله زاده شیرازی ، سیدمرتضی ۰۲۵۶
 آیت اللهی ، احمد ۱۵۹۲
 آیت اللهی ، جمشید ۰۸۸۹
 آیت اللهی ، عباس ۱۸۷۷
 آیرملو ، بهرام ۱۲۴۰
 آقینهوند ، صادق ۰۰۴۶
 اباسلطا ، نسرين ۱۲۴۱
 اباسهل ، ابوالقاسم ۱۰۸۶
 ابراهیمی ، اختر ۱۳۳۷
 ابراهیمی ، محمدعلی ۰۳۴۸
 ابراهیمی میمند ، حسینعلی ۱۵۶۰
 ابراهیمی نژاد ، علی ۱۱۴۷
 ابیطحی زاده ، میرهاشم ۰۵۶۵
 ابوالحسن زاده ، اختر ۰۵۲۷
 ابوالحسن زاده ، اکرم ۰۵۲۶
 ابوالضیاء ، فرهاد ۲۰۱۱
 ابوالفتح پور ، مجید ۱۱۱۴
 ابوالفتحی ، محمدرضا ۰۴۱۵
 ابوالقاسمی ، محسن ۰۲۷۸
 ابوالقاسمی فخری ، سعید ۰۵۶۶
 ابو عطا ، ترانه ۱۳۰۹
 ابوفاضلی ، رضا ۱۲۳۷
 اتابک ، شهناز ۰۸۹۷
 اتحادیه ، منصوره ۰۰۴۷
 اجلالی ، امین پاشا ۰۱۹۲
 احرامپوش ، محمدحسن ۰۸۴۹
 احسانی ، سیدامان الله ۱۴۹۵
 احسانی ، کیوان ۰۲۹۳
 احسانی ، هوشنگ ۱۴۹۶
 احصائی ، محمدرضا ۱۰۰۵
 احقاقی بناب ، میریوبک ۱۸۲۱
 احمد بهیپانی ، عبدالحسین ۰۹۰۲
 احمدپناه ، سیدحبیب الله ۰۲۵۷
 احمدپناهی ، سیدجواد ۱۹۲۰
 احمدپور ، ابراهیم ۰۴۱۶
 احمدی ، احمد ۱۷۲۴
 احمدی ، سیاوش ۱۴۱۸
 احمدی ، فریده ۱۰۰۶
 احمدی ، محمدتقی ۱۷۲۵
 احمدی ، ملاح ۱۵۶۲
 احمدیان ، شهین ۱۴۴۳
 احمدیان ، محمدعلی ۰۰۹۶
 احمدیان ، موسی ۰۰۰۱
 احمدیانی ، ابوالحسن ۱۱۹۹
 احمدیان یزدی ، اعظم ۱۲۴۲
 احمدی گیلاکجانی ، فائزه ۰۸۵۹
 احمدیه یزدی ، محمدحسین ۰۳۲۸
 اختری ، حسین نیک ۱۶۸۲
 اخلاقی ، بهروز ۰۱۲۴
 اخلاقی ، فهیمه ۱۱۲۵
 اخلاقی ، مهدی ۱۸۲۲
 اخوان ، حاج قدیر ۰۶۴۸
 اخوان کرباسی ، محمدحسین ۰۷۵۳
 اخویزادگان ، محمد ۰۴۱۷
 ادیب عشق ، فاطمه ۱۴۹۷
 ادیب فر ، پرویز ۱۵۶۳
 اربابی ، امیر هوشنگ ۱۴۹۸
 ارجمندی ، غلامرضا ۰۰۸۲
 ارجمندی رفسنجانی ، بانو ۱۱۲۸
 اردلان ، فرهاد ۰۶۴۹
 اردویادی نیا ، زهرا ۰۹۲۹
 اردویازاری ، مرتضی ۰۷۴۹
 اردوخوانی ، یداله ۰۴۱۸
 ارزانی شمس آبادی ، ناصر ۰۵۱۴
 ارشدی ، حمید ۰۷۷۴
 اروین ، مسعود ۰۶۵۰
 ارین ، فریبرز ۱۲۴۳
 ارین نیا ، شهریار ۱۷۲۶
 استاجی ، ابراهیم ۰۱۹۳
 استاجی ، علی اکبر ۰۴۱۹
 اسحقی ، زرین ۰۵۶۷
 اسدی ، امان الله ۰۴۲۰
 اسدی ، محمود ۰۸۵۰
 اسدیان فلاحیه ، محمدحسین ۰۵۵۸
 اسدی گلمانخانه ، محمدعلی ۰۴۲۱
 اسراری ، حجی محمود ۱۳۰۴
 اسعدی ، محمدصادق ۱۹۹۹
 اسفندیاری ، سعید ۱۰۰۷
 آبرومند ، محمد ۰۳۹۶
 آتش زای ، یحیی ۰۱۹۰
 آجیلی ، عبدالعظیم ۱۸۸۹
 آذرنگی ، مسعود ۱۲۳۶
 آذنجیلر ، حبیب ۰۴۱۲
 آذر ، مهین ۱۰۶۸
 آذرگشسب اسمرود ، اذن الله ۰۳۴۷
 آذرمنش ، محمدتقی ۱۶۰۹
 آذرمینا ، محسن ۱۱۵۴
 آذرمینا ، محمدتقی ۰۱۹۱
 آذرنوش ، آذرتاش ۰۱۸۲
 آذریان ، آذر ۰۱۶۳
 آذری خسروشاهی ، رسول ۱۸۷۵
 آرامی ، مختار ۰۵۶۴
 آرزومانیانس ، سونیا ۰۹۲۸
 آریانزاد ، میربهادرقلی ۱۶۷۷
 آزاد ، بهزاد ۱۹۱۹
 آزادگان ، علی محمد ۱۶۰۵
 آزادی بوگر ، غلامعلی ۰۸۳۵
 آزادی کهنه شهری ، قدرت الله ۰۴۱۳
 آرمین ، بهزاد ۰۹۰۱
 آژیور ، مهشید ۰۸۴۸
 آشوریها ، احترام ۰۲۶۲
 آصف پور وکیلان ، منوچهر ۰۱۴۷
 آفتابی ، بیژن ۱۰۰۴
 آقاجان بگلو ، سوسن ۰۱۲۷
 آقاجانی ، سعید ۱۶۸۱
 آقاجری ، هاشم ۰۰۴۵
 آقاخان محب ، مرضیه ۱۰۶۹
 آقازاده ، رحیم ۰۸۷۶
 آقاکثیری ، اسماعیل ۰۰۵۸
 آقا کوچک ، علی اکبر ۱۶۰۰
 آقالاری ، رسول ۰۴۱۴
 آقامالی سلطانی ، علی ۰۷۰۷
 آقامحمد شیرازی ، زهرا ۰۱۶۴
 آقامحمدی ، فرحناز ۱۶۱۰
 آقائی ، منوچهر ۰۳۱۷

- اسکندری نداف ، مرتضی ۱۷۲۷
اسلامزاده ، غلامحسین ۰۵۰۸
اسلامی ، سیدجلال ۰۳۴۱
اسلامی ، علی ۱۹۲۱
اسلامی ، محمدرضا ۱۸۲۳
اسلامیان ، مصطفی ۱۸۲۴
اسلامی بیدگلی ، غلامرضا ۱۷۰۹
اسماعیلزاده ، ابراهیم ۱۸۲۵
اسماعیلزاده ، احمد ۰۷۴۷
اسماعیلزاده خادم ، سیامک ۱۸۲۶
اسماعیلی ، عباسعلی ۰۵۶۸
اسماعیلی مجد ، محمد ۰۷۵۴
اشتری النخعی ، بهرام ۱۹۲۲
اشراقی ، سیدحسین ۰۱۲۸
اشراقی ، کبری ۱۳۱۰
اشرفی ، غلامحسین ۱۹۲۳
اشرفی ، مهناز ۱۳۵۸
اشرفی زاده ، علی ۱۸۲۷
اشعسی سرخابی ، حبیب ۰۵۶۹
اصانلو ، پرستو ۰۰۵۹
اصغر نژاد ، اصغر ۰۱۴۰
اصغریان جدی ، علی اصغر ۱۸۷۸
اصفهانیان ، داود ۰۰۴۸
اصفهانیان زاده ، جمالالدین ۰۴۲۲
اصیلیان مهابادی ، حسن ۰۸۳۶
اطمینانی آملی ، عباسعلی ۱۹۲۴
اعتماد ، ایرج ۰۰۸۱
اعتمادی ، حسین ۰۱۱۳
اعتمادی ، سیدحسن ۱۰۰۸
اعتمادی ، هرمز دیار ۱۵۶۴
اعرابی ، بیژن ۱۱۴۸
اعرابی ، علی محمد ۱۲۴۴
اعظمی ، فرهاد ۰۶۵۱
اعلمی راد ، مهوش ۰۱۲۹
افتخار بجستانی ، فاطمه ۰۵۲۸
افتخارزاده ، محمدصادق ۱۹۵۷
افراخته ، حسن ۰۰۸۹
افرامیان فرناد ، فربرز ۱۲۴۵
افشار ، عباس ۱۷۲۸
افشارمنش ، محمود ۰۹۰۳
افشاری پور ، سلیمان ۱۲۰۰
افشاری صالح ، اسدالله ۱۱۸۶
افشین ، حسن ۱۷۲۹
افضلی ، سیدفریدون ۱۴۹۹
افکار ، ملک مریم ۱۳۱۱
افکاری ، عبدالحسین ۱۴۲۰
افکاری ، محمداسحق ۰۰۸۳
افلاطونیان ، عباس ۱۳۵۹
اقتصادی ، شهریار ۱۰۷۰
اقدامی ، غلامحسین ۰۴۲۳
اقدس علمداری ، سیدعیسی ۰۴۲۴
اقدسی ، محمد ۱۷۱۰
اقدسی ، محمد مهدی ۱۰۸۷
اکابری تفتی ، علی اکبر ۰۸۶۰
اکبرپورنیک قلب رشتی ، عباس ۱۷۳۰
اکبرزاده ، محمدعلی ۱۰۰۹
اکبرزاده ، مرضیه ۱۳۶۰
اکبرزاده ، میکائیل ۰۸۴۶
اکبرزاده ، نسرین ۰۱۳۰
اکبرزاده خیاری ، عظیم ۰۳۹۰
اکبر شریفی ، طاهره ۱۰۰۲
اکبری ، محمد ۱۴۴۶
اکبریان ، عبدالرسول ۱۳۶۱
اکبری جاوید ، احمد ۰۰۶۰
اکبری مصطفی چائی ، صاحبعلی ۰۱۸۳
اکرمی ، میرجلیل ۰۱۹۴
اکرمی ابرقوئی ، محمدحسین ۰۵۱۱
المانی ، فاطمه ۰۹۳۰
الوندیان ، لیدیا ۰۸۳۳
الهی ، رضا ۰۷۹۳
الهی ، نسرین ۰۹۳۱
الهی پناه ، زهرا ۱۳۱۲
الیاسی ، محمود ۰۱۵۰
الیاسی آذر ، خسرو ۰۴۰۵
الیانی ، فرهاد ۱۸۱۸
امام ، حسین ۰۶۵۲
امام ، سیدمحمدرضا ۰۲۸۰
امامی ، سیدابوالحسن ۱۰۱۰
امامی ، صابر ۰۱۹۵
امامی ، نصرالله ۰۱۹۶
امامی آل آقا ، منیژه ۰۳۴۹
امامی زاده ، بهرام ۱۷۱۱
امامی میبدی ، محمدعلی ۰۷۴۲
امامی نمینی ، محمود ۰۱۲۰
امانلو ، حمید ۱۹۵۸
امیدی اشرفی ، عباسعلی ۱۰۱۱
امیدیان ، محمد ۰۸۶۱
امیدی نیا ، اسکندر ۰۳۵۰
امیرفیض ، منوچهر ۱۱۴۱
امیری ، آذیتا ۰۱۵۱
امیری ، اسماعیل ۰۳۲۹
امین الاسلامی ، حمزه ۰۳۵۱
امین بخش ، محمد ۰۵۵۰
امین پور ، آزاده ۱۰۷۱
امین عطائی ، عظیم ۰۵۰۴
امین نیری ، مجید ۰۳۳۷
امینی ، فریدون ۱۷۳۱
امینی ، مهشید ۱۵۰۰
امینی افشار ، ابوالفتح ۰۵۲۹
امینی افشار ، احمد ۰۵۳۰
امینیان ، رویا ۱۲۹۹
امینی پور ، محمدرضا ۰۸۳۷
امینی ریکان ، پرویز ۱۸۹۰
امینی سکاجایی ، حلیمه ۰۹۳۲
امینی قشلاقی ، صفرعلی ۱۳۶۲
انتظامی ، علی اکبر ۰۶۲۸
انسان ، هادی ۰۶۵۳
انصار ، اکرم ۰۸۶۲
انصاری ، رسول ۱۱۷۷
انصاری ، محمدرضا ۱۸۲۸
انصاری ، ناهید ۰۶۳۹
انصاری دزفولی ، شمسالدین ۱۰۷۲
انصاری دماوندی ، شیلا ۱۵۰۱
انصارین ، مرتضی ۱۲۰۱
انوری ، فرج اله ۰۴۲۵
انوری تفتی ، محمدحسین ۰۷۹۴
انوشه ، منیره ۰۹۳۳
اوجی ، جلیل ۰۶۲۰
اولادی قادیکلای ، بلقیس ۱۳۶۳
اولیا ، جلیل ۲۰۰۰
اولیائی ، مصطفی ۰۱۸۴
اهری لاحق ، عظیم ۰۴۲۶
ایازلو ، مهرانگیز ۰۳۴۳
ایپکچی ، مهدی ۰۳۷۲
ایرانپور ، رفعت ۰۵۷۰
ایرانپور ، فریده ۱۱۲۶

- ایراندوست ، رضا ۰۲۲۶
ایراندوست ، محمدحسن ۰۴۲۷
ایروانی ، بهرام ۱۳۶۴
ایزدی ، فرضعلی ۰۴۲۸
ایزدی ، محمود ۱۶۰۷
ایزدی فرد ، علی اکبر ۰۲۸۱
ایزدی یزدی ، سیروس ۱۳۴۷
ایلخانی ، منوچهر ۱۰۱۲
ایلغمی ، علیرضا ۱۸۸۰
بابادوست کندری ، محمد ۱۹۷۳
باباملک قره پتیان ، گیورگ ۱۶۱۱
بابانژاد دهکی ، سیداحمد ۰۶۵۴
بابائیان ، حسن ۱۳۱۳
بادام دوست ، عباس ۰۳۵۲
بادامی ، ناصر ۱۵۶۵
بارجینی ، حسن ۱۷۸۶
بارسم ممقانی ، ایوب ۰۵۰۹
باروقی ، حسن ۱۹۰۳
بازرگان هرندی ، مهدی ۱۰۱۳
باستانی ، رحمت الله ۰۰۳۲
باستانی پاریزی ، محمدابراهیم ۰۰۴۹
باستانی پور ، اکبر ۱۷۳۲
باطبی مطلق ، یدالله ۱۷۳۳
باقرزاده اکبری ، رقیه ۰۷۰۱
باقری ، حسین ۱۴۵۹
باقری ، حمید ۰۱۵۲
باقری ، مهری ۰۰۱۰
باقری دعوی سرائی ، محمدصادق ۱۰۱۴
بالازاده بهار ، حسین ۱۶۱۲
باوریان ، بهروز ۱۵۰۲
بخت آور ، فریدون ۱۲۰۲
بخشایش کرم ، مهرداد ۱۳۱۴
بخشی خانیکی ، غلامرضا ۰۶۴۳
بخشی کلارستانی ، سیمین ۰۹۰۴
بدرطالع ، سیدمحمد ۰۲۹۷
بدری فر ، منصور ۰۰۹۰
بدیعی ، عبدالحمید ۰۹۲۵
بدیعی ، مجید ۱۷۳۴
برادران ، مسعود ۱۸۹۱
برادران انارکی ، فاطمه ۱۴۱۷
برادران شکوهی ، شهریار ۱۶۱۳
برادران نخجوانی ، یحیی ۱۳۰۲
برادران هاشمی ، احمد ۰۰۱۳
برادرانی ، محمدمهدی ۰۶۲۱
برجسته محبی ، بهروز ۰۰۶۱
برزگر خالقی ، محمدرضا ۰۱۹۷
برزگری ، معصومه ۱۰۱۵
برزگنیا ، شکوفه ۱۳۱۵
برقعی ، علی محمد ۱۷۹۸
برکت ، علی اصغر ۱۰۸۸
برنجیان ، جواد ۱۷۳۵
برهانی داریان ، علیرضا ۱۸۷۰
بزرگ خان ، حسین ۱۵۹۵
بزرگزاده ، میرعمادالدین ۱۹۵۹
بزرگ زاده ، مینو ۱۳۱۶
بزرگمهری فرد ، محمدحسن ۱۹۲۵
بشیری ید ، حسن ۰۷۹۵
بصیری ، عبدالمحمد ۱۶۱۴
بصیری پارسا ، جلال ۱۶۸۳
بطحایی ، سیده زهرا ۰۳۷۳
بغدادی ، تقی ۰۷۵۵
بقال ویجویی ، محمدحسن ۰۶۳۲
بقراطیان ، امیرحسین ۰۸۷۷
بلارن ، شوکت ۰۹۹۶
بلالی مود ، مهدی ۰۸۷۸
بلائی ، فاطمه ۰۵۷۱
بلوچ نژاد مجرد ، توراندخت ۱۴۶۰
بلوری ، بهرام ۰۴۰۱
بلوکی مقدم ، کبری ۱۵۰۳
بنان خواه ، فاطمه ۰۲۳۵
بنیادی منش ، علی ۱۲۴۶
بنی اسد ، ماه منیر ۰۹۳۴
بنی هاشم راد ، سیدعلی ۱۲۴۷
بوالهری ، جعفر ۰۷۸۵
بوجاری نصرآبادی ، محمدرضا ۱۵۶۶
بوذرجمهری ، فتح الله ۰۷۰۲
بوزری ، حسین ۰۱۹۸
بهادر ، حمیداله ۰۸۹۰
بهادری خسروشاهی ، فیروز ۱۷۳۶
بهار ، محمدعلی ۰۸۱۰
بهاصدری ، شهره ۱۱۲۹
بهبهانی ، حمید ۱۷۳۷
بهجت نیا ، یحیی ۱۳۶۵
بهجتی اردکانی ، مصطفی ۱۵۰۴
بهدانی ، محمد ۰۷۰۵
بهدینان ، کامران ۱۸۲۹
بهرامپور ، عباس ۰۴۲۹
بهرامپور ، محمدرضا ۰۹۰۵
بهرامی ، عبدالرحمن ۰۸۳۸
بهرامی ، محسن ۱۸۳۰
بهرامی بوده لالو ، فریبا ۱۶۱۵
بهرمان ، علی اکبر ۰۷۵۰
بهروز ، احمد ۱۳۶۶
بهروزی ، زهره ۱۱۵۵
بهروش ، هوشنگ ۰۴۳۰
بهشتی تبار ، مجتبی ۱۴۴۴
بهگو ، عباس ۰۷۵۶
بهلولی ، ابوالفضل ۰۷۷۵
بهنام ، بیوک ۰۱۶۵
بهنیا ، رضا ۰۹۰۶
بهین ، بهرام ۰۰۰۲
بیات ماکو ، کامیار ۱۷۳۸
بیدهری ، پرویز ۰۱۶۶
بیرشک ، بهروز ۱۴۴۲
بیرنگ ، نویده ۱۴۷۱
بیضائی ، گیتی بانو ۰۳۲۲
بیک زاده شکوئی ، حسین ۰۰۹۱
بیگلربیگیان ، جلال ۱۶۱۶
پارسا پزوه ، داود ۱۹۴۸
پارسائیان ، نیره ۰۳۷۴
پاریاب ، خلیل ۰۴۳۱
پاکدل ، بهروز ۰۰۲۸
پدرام ، محمد ۱۰۱۶
پدوئیم ، پروین ۱۳۶۷
پذیرنده ، علی ۰۳۴۵
پراشی ، شایسته ۱۳۶۸
پرتانیان ، محمدعلی ۰۴۳۲
پرورش ، پرویز ۰۶۵۵
پروین نیا ، سیدمحمدحسین ۱۷۳۹
پرهیزکار ، مجتبی ۰۷۰۸
پژوهش ، حسین ۰۵۷۲
پژوهش ، رضا ۰۶۵۶
پشتکوه ، مصطفی ۱۸۸۱
پشمینه آذر ، حسین ۱۷۴۰
پطروس ، یوخنه ۰۵۷۳
پناهی ، حسین ۰۰۱۴

- پناهی ، منصور ۱۳۱۷
 پناهی پور ، عبدالله ۰۹۰۷
 پورآرین ، فارس ۰۱۸۵
 پوراسماعیل بین کلائی ، زهرا ۰۹۳۵
 پوررتقی انوریان ، ستار ۰۶۵۷
 پوررجم ، ابراهیم ۱۹۷۴
 پورجواد ، منیره ۱۳۶۹
 پورجواد ، نصرالله ۰۲۸۸
 پورخلیلی ، رضا ۱۱۴۹
 پورخوشبخت ، یوسف ۱۴۲۱
 پورشافعی ، هادی ۰۲۳۶
 پورفتح ، محمدتقی ۱۶۱۷
 پورقرب ، جمشید ۱۵۴۸
 پورمقدس ، حسین ۱۸۱۶
 پورمند ، دیبا ۰۱۴۱
 پورمند ، محمدهادی ۰۸۱۱
 پورنقی آذر ، محمدحسین ۰۵۷۴
 پوستی ، ایرج ۱۹۲۶
 پوستی ، عباس ۱۲۰۳
 پوستینی ، کاظم ۱۴۷۲
 پویایی ایرانی ، منیژه ۰۱۹۹
 پهلوان ، فهیمه ۱۹۹۶
 پهلوان زاده ، محمدرضا ۱۴۲۲
 پهلوانی ، رویا ۱۲۴۸
 پیرالهی ، هوشنگ ۰۶۲۲
 پیراینده ، کبری ۰۹۳۶
 پیروز ، ایرج ۰۵۵۹
 پیروز ، ظاهر ۱۵۶۷
 پیشنمازی ، زهرا ۰۳۰۷
 پیغامی ، ابراهیم ۱۹۷۵
 تابع ، محمودعلی ۱۲۴۹
 تاجبخش ، حسن ۱۵۶۸
 تاجرزاده دهخوارقانی ، حسینی ۱۲۰۴
 تاکی ، علی اکبر ۰۳۳۳
 تائیدی ، فرزاد ۰۶۵۸
 تبرکی ، ابراهیم ۱۰۱۷
 تجبر ، ناصر ۰۶۵۹
 تجلی سیفی ، حبیب ۰۷۱۱
 تحمیلی فهادانی ، عباس ۰۸۷۹
 تحویلداری ، سوسن ۰۳۵۳
 ترابی ، علی اصغر ۰۵۷۵
 ترجمان ، علی ۰۳۹۱
- ترسلی ، عباس ۰۶۲۳
 تسبیحی ، غلامحسین ۰۲۶۳
 تسنیمی ، عباسعلی ۱۷۴۱
 تفتیان ، شهلا ۰۹۳۷
 تفضلی مقدم ، عبدالحسین ۰۰۰۹
 تفضلی یزدی ، مصطفی ۱۸۰۳
 تقدیسی ، احمد ۰۰۹۷
 تقوایی ، مسعود ۰۰۹۸
 تقوی ، نعمت الله ۰۰۸۴
 تقوی ، نیکدخت ۱۰۱۸
 تقی زادگان ، محمد ۱۸۱۷
 تقی زاده ، محمدتقی ۰۶۳۳
 تکلیف ، ماه جبین ۰۷۲۱
 تمیزی فر ، مرتضی ۱۸۱۴
 تندی ، احمد ۰۳۲۷
 توانکار ، غلامرضا ۱۵۶۹
 توانگرریزی ، باقر ۰۳۲۳
 توتونچی صراف ، غلامحسین ۰۶۶۰
 توحیدی ، علیرضا ۱۷۴۲
 توسلی ، حسین ۰۰۶۲
 توفیقی داریان ، جعفر ۱۶۸۴
 توکل پور ، علی اکبر ۰۹۰۸
 توکلی ، خانعلی ۰۹۰۹
 توکلی ، محمدامین ۱۲۵۰
 توکلی حسینی ، علی اکبر ۱۳۴۸
 تومانیان ، مگردیچ ۰۴۳۳
 تهرانچی نیا ، زهره ۰۸۶۳
 تهرانی ، عباس ۰۶۶۱
 تهرانیان ، نجمه ۱۳۷۰
 تیموری خانهسری ، ناصر ۱۶۸۵
 ثابت کسائی ، معصومه ۱۲۰۵
 ثابت مرزوقی ، اسحق ۱۶۱۸
 ثروت ، منصور ۰۲۰۰
 ثقفی خادم ، مسعود ۰۸۸۰
 ثمره ، یدالله ۰۱۵۳
 ثمری ، لیلا ۱۹۹۵
 ثنائی ، ابراهیم ۱۷۴۳
 جابری انصاری ، زهرا ۱۲۵۱
 جارالهی ، نوشین ۱۲۵۲
 جانقربانی ، محسن ۱۵۹۰
 جاویانی ، کاوس ۰۹۲۶
 جاویدی کبیری ، غلامحسین ۰۲۶۴
- جاهد مطلق ، محمدرضا ۱۶۱۹
 جاهدی ، صدیقه ۰۴۳۴
 جباری ، محمد ۰۴۳۵
 جباری ، مصطفی ۰۲۸۲
 جباری وصال ، نقی ۰۷۰۳
 جبیل عاملی ، محمود ۰۷۵۷
 جب نقی ، رحیم ۱۹۲۷
 جدلی ، فرزانه ۰۷۲۲
 جرجانی ، خسرو ۱۶۲۰
 جرجانی ، معصومه ۱۲۰۶
 جریهی ، بهرام ۱۶۲۱
 جزایری ، سیدعلی ۱۸۳۱
 جزایری ، سیدمحمد ۰۷۵۸
 جعفرآباد آشتیان ، معصومه ۰۹۳۸
 جعفرپور ، نصرالله ۰۲۳۷
 جعفرپور علوی ، مهشید ۱۳۳۸
 جعفر جلال ، عزت ۰۳۱۲
 جعفر رضائی ، مجید ۱۳۷۱
 جعفری ، محمدجواد ۰۸۳۹
 جعفریان ، عبدالرضا ۱۵۸۹
 جعفری بروجردی ، بهار ۰۷۳۸
 جعفری پورقزوینی ، مهناز ۰۶۶۲
 جعفری صمیمی ، احمد ۰۰۱۵
 جعفری کردلر ، داود ۰۷۵۹
 جعفری ندوشن ، عباسعلی ۱۴۷۵
 جلال سهندی ، حوریه ۰۵۳۱
 جلالمنش ، شمس الملوک ۰۹۹۷
 جلالی ، سیدجابر ۰۸۱۹
 جلالی ، سیدعلی ۱۰۸۹
 جلالی ، سیدغلامعلی ۱۸۷۱
 جلالی ، علی ۱۴۲۳
 جلالی ، مجید ۱۵۵۰
 جلالی ، مریم ۱۲۵۳
 جلالی ارازی ، اعظم ۰۵۷۶
 جلالی خان آبادی ، بمانعلی ۰۳۹۷
 جلالی زنوز ، میرجمال ۱۹۱۲
 جلالی طباطبائی ، سیدمصطفی ۱۴۸۳
 جلیلیان ، غلامرضا ۰۰۶۳
 جلیلی فرشی ، بهروز ۱۵۰۵
 جماعتلو ، حسینعلی ۰۲۳۸
 جمالی ، صادق ۱۶۲۲
 جمالی زاده ، احمد ۰۰۳۳

- جمشیدی ، خدامراد ، ۰۷۶۰
 جمشیدی اورک ، روح‌انگیز ، ۰۳۳۴
 جمعه‌زاده ، حمیدرضا ، ۱۸۳۲
 جناب‌زاده ، پروین‌دخت ، ۰۲۶۵
 جنوبی ، محمود ، ۰۶۶۳
 جوادی ، حسن ، ۱۳۱۸
 جوادی ، زهره ، ۱۶۷۶
 جوادی ، فاطمه ، ۰۹۳۹
 جوادی محمدآبادی ، محمدعلی ، ۱۱۵۶
 جوان ، جعفر ، ۰۰۹۲
 جوان جاویدان ، علی‌اکبر ، ۰۲۹۸
 جوانشیر ، عزیز ، ۰۳۴۲
 جواهریان ، زهرا ، ۱۱۷۸
 جواهری وایقان ، عباس ، ۱۹۲۸
 جورابچی ، حسن ، ۱۳۷۲
 جوزدانی ، زهره ، ۰۲۲۷
 جوزن ، جوانشیر ، ۰۵۷۷
 جوشقانی ، محمود ، ۱۱۵۷
 جوهرچی ، محمدرضا ، ۰۵۳۲
 جویا ، حمید ، ۰۸۶۴
 جهان‌بخش اصل ، سعید ، ۰۱۰۲
 جهان‌شاهی ، محمد ، ۰۴۳۶
 جهانگیری ، بهمن ، ۰۷۴۸
 جهانگیری ، نادر ، ۰۱۵۴
 جهانیان ، ماه‌منیر ، ۱۳۷۳
 چرخ‌انداز ، شعبان ، ۰۷۰۹
 چگینی ، هوشنگ ، ۱۸۳۳
 چمران ، مهدی ، ۲۰۰۱
 چمیلی ، بشیر ، ۱۰۱۹
 چناقلو ، علیرضا ، ۰۶۶۴
 چناقلو ، محمدرضا ، ۱۷۴۴
 چوخابی زاده ، محمدحسن ، ۱۲۰۷
 چهارسوقی ، سیدکمال ، ۱۷۱۲
 چیت سازی ، محمدحسن ، ۰۳۷۵
 چیت نیس ، پادماکار ، ۰۸۲۰
 چیدری ، محمد ، ۱۸۹۲
 حاتمی ، فاطمه‌مهرانگیز ، ۱۳۷۴
 حاتمیان ، بیژن ، ۱۵۰۶
 حاتمی‌پور ، محمدصادق ، ۱۶۸۶
 حاج‌آقا‌علیزاده ، حسین ، ۱۷۹۹
 حاج‌آقائی ، محمدهاشم ، ۰۴۳۷
 حاج‌سیدابوترابی ، سیدمحمد ، ۰۲۵۸
 حاج شیخ الاسلامی ، شاهرخ ، ۱۰۲۰
 حاج صادقی زاده ، حسین ، ۱۰۹۰
 حاج کاظمی ، افتخارالسادات ، ۰۸۳۴
 حاج کریم خرازی ، یوسف ، ۱۸۰۴
 حاج نوروزعلی ، مریم ، ۱۲۵۴
 حاج وزیری ، کاووس ، ۰۷۸۶
 حاجوی ، ابازر ، ۱۵۵۹
 حاج‌هاشمی ، صدیقه ، ۰۹۴۰
 حاجی‌آبادی ، محمدرضا ، ۰۹۴۱
 حاجیان نصرآبادی ، محمود ، ۰۶۶۵
 حاجی تاروردی ، محمدصادق ، ۰۵۷۸
 حاجی‌زاده ، سهراب ، ۱۴۶۱
 حاجی‌زاده ، عبدالمحمد ، ۱۶۲۳
 حاجی‌سیدجوادی ، فاطمه ، ۰۹۴۲
 حاجی‌محمدتقی صیرفی ، حسن ، ۰۸۶۵
 حاجی‌موسی ، محمدعلی ، ۱۸۳۴
 حاجی‌هادی ، احترام ، ۰۹۴۳
 حافظ نیا ، محمدرضا ، ۰۱۰۱
 حافظی ، فرهاد ، ۱۱۱۵
 حامدی ، سکینه ، ۰۵۳۳
 حائری ، عبدالهادی ، ۰۰۵۰
 حائریان‌اردکانی ، علی ، ۱۸۰۵
 حائری مازندرانی ، هایده ، ۱۹۹۲
 حبوباتی ، محمدحسین ، ۱۰۲۱
 حبیب‌اله‌زاده ، علی ، ۱۸۷۶
 حبیبی ، داود ، ۰۴۰۳
 حجازی ، رضا ، ۱۰۲۲
 حجازی ، میرجلیل ، ۱۹۷۶
 حجت ، یوسف ، ۱۸۳۵
 حجتی ، حسین ، ۱۶۸۷
 حجتی ، خسرو ، ۰۴۳۸
 حجتی کرمانی ، علی ، ۰۲۵۹
 حداد ایرانی نژاد ، کریم ، ۱۹۷۷
 حریری ، محمد ، ۱۴۷۳
 حسن‌آبادی ، محمد ، ۰۰۶۴
 حسن‌پور فرد ، محمد ، ۱۲۰۸
 حسن‌پور مرغ‌ملکی ، احمد ، ۰۶۶۶
 حسن‌زاده ، منصوره ، ۱۹۰۴
 حسن‌زاده خیاط ، محمد ، ۰۷۴۶
 حسن‌زهرائی ، روشنگر ، ۱۳۷۵
 حسینی ، اکبر ، ۰۴۳۹
 حسینی ، محمداسماعیل ، ۱۱۱۶
 حسینی ، محمدعلی ، ۱۲۵۵
 حسینی میان‌رودی ، منصور ، ۰۹۱۰
 حسین خان ، زاهد ، ۰۹۱۱
 حسین‌خان‌ناظر ، عبدالله ، ۱۹۲۹
 حسین‌زاده ، محمدحسین ، ۰۹۴۴
 حسین‌نیا ، عبدالحمید ، ۱۰۲۳
 حسینی ، آغا‌فاطمه ، ۰۳۳۵
 حسینی ، ارسلان ، ۱۲۳۹
 حسینی ، سیدابوالفضل ، ۰۵۵۱
 حسینی ، سیدمحمد ، ۱۷۴۵ ، ۱۸۹۵
 حسینی ، علی‌اصغر ، ۰۶۶۷
 حسینی ، محمدحسین ، ۰۴۴۰
 حسینی ، نعمت ، ۰۳۲۴
 حسینی آرا ، سیدعبدالله ، ۰۲۳۹
 حسینی دوست ، سیدجعفر ، ۰۵۱۵
 حسینی شکرآبی ، کمال ، ۰۷۷۶
 حسینی طباطبائی ، سیدمحمدتقی ، ۱۵۰۷
 حسینی گوهری ، لادن ، ۰۳۷۶
 حسینی مظهری ، سیدضیاءالدین ، ۱۰۷۳
 حسینی نسب ، سیدداود ، ۰۱۴۸
 حسینی نوح‌دانی ، ارسلان ، ۱۹۳۰
 حضری ، عبدالعزیز ، ۰۷۷۷
 حقانی ، حسین ، ۰۰۳۴
 حقانی ، حمید ، ۰۳۳۶
 حقانی ، غلامحسین ، ۰۸۸۱
 حقانی‌فر ، سینا ، ۱۲۵۶
 حق‌خواه ، مسعود ، ۱۹۳۱
 حقدادی ، عبدالرحیم ، ۰۲۰۱
 حقدادی ، محمدرضا ، ۰۲۴۰
 حق طلب ، علی ، ۱۶۸۸
 حقی‌آشتیانی ، محمدتقی ، ۰۷۲۳
 حقیقت ، حمید ، ۰۱۱۴
 حقیقی ، بهرام ، ۰۳۷۷
 حقیقی ، بهزاد ، ۰۵۷۹
 حقیقی ، فاطمه ، ۰۷۳۹
 حقیقی ، لادن ، ۱۳۷۶
 حقیقی ، مسعود ، ۱۳۷۷
 حکاک قزوینی ، سیدمحمد ، ۰۲۸۹
 حکمت‌پور ، داود ، ۰۹۹۰
 حکمت‌شمار ، محمد حسین ، ۰۶۶۸
 حکیمیا ، بهروز ، ۱۷۴۶
 حکیم‌زاده ، حبیب ، ۱۶۰۱

- حکیمی گیلانی ، طاهره ۰۹۴۵
 حلاج پور ، ملکه ۰۹۴۶
 حمزه ای مقدم ، اکبر ۱۵۶۱
 حمزه علیپور ، محمدولی ۰۰۶۵
 حمیدی ، حمیدرضا ۰۰۶۶
 حمیدی ، سعید ۰۶۶۹
 حمیدی اسکوئی ، اصغر ۰۵۱۲
 حمیدیان ، محمدرضا ۰۶۷۰
 حمیدیان ، ناصر ۰۵۳۴
 حنانی ، صدیقه ۰۹۴۷
 حیات غیب ، داور ۱۹۰۵
 حیدری ، بهزاد ۱۰۲۴
 حیدری ، زهرا ۰۵۳۵
 حیدری نیا ، احمد ۱۸۹۷
 خاتمیان اسکوئی ، معصومه ۰۵۸۰
 خادم حسینی ، احمد ۱۲۵۷
 خادم غامی ، نیره ۱۳۷۸
 خادم مسجدی ، هادی ۱۲۵۸
 خارکنها قزوینی ، زهرا ۰۹۹۱
 خازینی ، علمناز ۰۹۴۸
 خالدی ، زهرا ۱۳۱۹
 خالسی ، نادر ۰۰۱۶
 خالقی ، مریم ۰۹۴۹
 خالوکا کائی ، رضا ۱۸۱۹
 خامنه ، سعید ۱۴۶۲
 خاموشی ، امیر جمشید ۱۱۳۹
 خان اوف ، محمد حسن ۱۶۸۹
 خاندان شاه آباد ، علی اکبر ۰۵۸۱
 خبیری ، محمد ۰۰۶۷
 خدا بخش ، رسول ۰۶۷۱
 خدا بخش پیرکلانی ، روشنگر ۰۱۴۲
 خداداد ، محمد تقی ۰۴۴۱
 خدارحمی ، محمود ۱۱۴۰
 خداوردی زاد قهرمانی ، پریش ۱۲۰۹
 خدایار ، فاطمه ۰۹۵۰
 خدایاری نمین ، عباس ۱۱۲۷
 خدیوی زند ، محمد مهدی ۰۱۳۱
 خرازی ، هادی ۰۳۷۸
 خرازیکار ، داود ۱۸۰۶
 خرم آبادی زاد ، احمد ۰۵۸۲
 خرمشاهی ، احمد ۱۹۷۸
 خرمشاهی محمد آباد ، محمود ۱۴۳۷
 خزاعی ، نیره (لادن) ۰۲۲۸
 خسروپور ، فرزاد ۰۵۱۰
 خسروپور ، نرگس ۱۳۷۹
 خسروشاهی اصل ، اصغر ۱۷۱۷
 خسروی ، ژاله ۰۱۶۷
 خسروی ، فاطمه ۰۹۱۲
 خسروی ، کاظم ۱۳۰۰
 خسروی ، محمود ۰۱۰۳
 خسروی راد ، محمد هادی ۰۴۴۲
 خسروی رستمی ، نسترن ۱۵۰۸
 خطیبی ، نصراله ۰۱۶۸
 خطیبی قوژدی ، حسین ۱۰۲۵
 خطیر ، هیرید ۱۷۸۷
 خلجی ، حسن ۰۰۶۸
 خلفی ، جبار ۰۶۲۴
 خلیقی ، محمدرضا ۱۲۱۰
 خلیل ، قیله ای ۰۲۸۳
 خلیل زاده رنجبر ، قربان ۰۴۴۳
 خلیل زاده کوچمشکی ، علی اصغر ۰۴۴۴
 خلیل عراقی ، منصور ۰۰۱۷
 خلیل علافی ، جعفر ۱۸۰۷
 خلیلی ، حسن ۰۱۵۵
 خلیلی ، محسن ۱۵۰۹
 خلیلی ، ولی اله ۰۴۴۵
 خواجه کرم الدینی ، عباس ۱۷۴۷
 خوانین شیرازی ، زهرا ۰۴۴۶
 خودپیر ، محمد حسین ۱۱۴۲
 خورسندی ، علی اکبر ۰۷۶۱
 خورگامی ، محمد هادی ۰۵۸۳
 خوشه مهری ، گیتی ۰۸۳۲
 خوئی لر ، خانم رعنا ۰۴۴۷
 خیاطیان ، قدرت الله ۰۲۳۲
 خیام ، مقصود ۰۱۰۴
 خیرالهی ، حسین ۱۲۵۹
 دادخواه ، فریده ۱۳۸۰
 دادراست ، حبیب الله ۰۸۸۸
 دادرسی ، علیرضا ۰۵۸۴
 دادگر ، علی اصغر ۱۴۸۸
 دادگو ، مهدی ۱۴۴۷
 دادی گیوشاد ، عباس ۰۹۵۱
 دارابی ، حجت اله ۰۰۶۹
 دارابی ، علی اکبر ۱۳۳۶
 داعی پاریزی ، محمد حسین ۱۵۱۰
 دالوندی ، محسن ۱۱۵۰
 دامنگیر ، ابراهیم ۱۸۳۶
 دانایی ، طاهره ۱۹۳۲
 دانائی ، عباس ۰۵۸۵
 دانش دزفولی ، عبدالکریم ۱۰۲۶
 دانش کاظمی ، علیرضا ۱۲۶۰
 دانشور ، نظام الدین ۰۵۸۶
 داود چهارمحالی ، آراکس ۰۹۵۲
 داودی ، سید هادی ۱۹۳۳
 داور ، ریاب ۱۳۸۱
 داورزنی ، حسین ۰۲۸۴
 دبیر اشرافی ، هرمز ۱۳۸۲
 درتاج رابری ، اسحق ۰۳۵۴
 درخشان ، جهانگیر ۱۳۸۳
 دردشتی ، علی اصغر ۱۴۸۴
 درگاهی ، محمود ۰۲۰۲
 درویش ، محمد رفوف ۰۵۸۷
 درویش مقدم ، صدیف ۱۱۸۷
 دستمالچی ، مهین ۰۲۶۶
 دعائی ، حبیب الله ۰۲۹۹
 دلال پور محمدی ، محمدرضا ۱۹۹۱
 دلاور ، مصطفی ۱۲۱۱
 دلاوریان ، زهرا ۱۲۶۱
 دلجو ، علی ۱۹۵۵
 دمشق ، مهدی ۰۵۸۸
 دواجی ، اقدس ۱۳۳۹
 دوستان ، فریده ۱۰۷۴
 دوست محمدی ، محمد باقر ۱۸۰۰
 دولتشاهی ، محمد حسین ۱۹۴۹
 دهدار ، محمد ۰۸۵۱
 دهقان ، رحیم ۰۱۵۶
 دهقان ، معصومه ۱۳۸۴
 دهقانی ، مهرانگیز ۱۶۹۰
 دهقانی نازوانی ، سیفالله ۱۱۲۴
 دیباج ، سعید ۱۲۶۲
 دیبازر ، هدایت ۱۳۲۰
 دیدری ، مجید ۱۷۱۸
 دیلمقانی ، جواد ۰۵۳۶
 دیلمی پور ، مهدی ۱۱۱۷
 دین پرست جدید ، نوید ۱۱۷۹
 ذاکر ، عبدالمهدی ۰۶۷۲

- ذاکر ، مسعود ۱۹۵۰
 ذاکر حسین ، عبدالرحیم ۰۱۲۱
 ذبیحیان ، جواد ۱۹۸۴
 ذکاوت ، هاجر ۱۳۲۱
 ذوالفقاری ، فضیله ۰۱۴۳
 ذوالفقاری تهرانی ، محمدعلی ۱۰۹۱
 ذهساز ، محمد ۱۸۳۷
 ذینالی ، اکبر ۱۶۰۶
 راحمی ، هدایت ۰۵۸۹
 راد ، امید ۱۲۱۲
 راد ، سعید ۱۳۲۲
 راد ، فیروز ۰۰۸۵
 راد ، محمدعلی ۱۹۳۴
 رادمهر ، بیژن ۱۴۳۸
 رادی پور کاوکانی ، اعظم ۰۹۵۳
 رازی ، محمد ۰۷۶۲
 راستگاری میرزایی ، یوسف ۰۶۲۵
 راستگو قمصری ، عباس ۱۸۳۸
 راستی ، سیما ۰۷۹۶
 راشد ، طاهره ۱۵۷۰
 ربانی چادگان ، عذرا ۰۳۷۹
 ربیع نتاج ، سیدعلی اکبر ۰۰۳۵
 ربیعی ، روزبه ۰۸۸۲
 رجائیان ، حمید ۱۲۱۳
 رجب زاده مقدم ، محمدرضا ۰۴۴۸
 رجبعلی پور ، مهدی ۰۴۴۹
 رجبعلی مهدیانی ، علیرضا ۰۳۴۴
 رجیبیان ، رضا ۱۴۴۵
 رجیبی سلطان آبادی ، عادل ۱۵۷۱
 رجوی ، ژاله ۱۱۵۸
 رحمان ، اقدس ۱۴۲۴
 رحمانی ، بهرام ۱۱۵۹
 رحمانی ، حسین ۰۶۲۶
 رحمانی ، خدیجه ۱۰۷۵
 رحمانی ، عبدالحسین ۰۶۷۳
 رحمانی مفرد ، علی ۰۷۲۴
 رحمتی ، بهناز ۱۴۴۸
 رحمتی ، عبدالرضا ۱۶۲۴
 رحمتیان ، علی اکبر ۱۵۱۱
 رحیم خانی ، محمدعلی ۱۶۲۵
 رحیم زاده خوئی ، فرخ ۱۹۵۱
 رحیمی ، احمد ۱۳۸۵
 رحیمی ، حسن ۱۷۴۸
 رحیمی ، عبدالرفیع ۰۰۵۱
 رحیمی اردبیلی ، محمد یعقوب ۰۴۵۰
 رحیمیان ، محمد ۱۵۸۷
 رحیمیان مشهدی ، حمید ۱۹۵۲
 رخشانی ، فاطمه ۰۳۵۵
 رخش خورشید ، عطاءالله ۰۸۵۲
 رزمی ، سیدعلی اکبر ۰۰۱۸
 رزمی ، نعمت اله ۰۳۸۰
 رستمی ، امیر ۰۳۰۸
 رستمی ، شهناز ۰۹۵۴
 رشیدی ، عبدالله ۱۱۶۰
 رشیدی ، مرضیه ۰۴۵۱
 رضابدلی ، عبدالحسین ۰۲۸۵
 رضاخانی ، علی ۰۸۸۳
 رضازاده آذری ، منصور ۰۵۹۰
 رضائی ، زهرا ۱۱۳۰
 رضائی ، سیده مهدی ۱۸۳۹
 رضائی بنفشه ، مجید ۰۱۰۵
 رضائی بوکانی ، محمد خالد ۱۱۸۸
 رضائی پور کار دوست ، ربابه ۰۸۱۲
 رضائی تبریزی مفرد ، بیوک ۰۰۷۰
 رضائی چابکی ، جواد ۱۱۸۹
 رضائی حقیقی ، اسماعیل ۰۴۵۲
 رضائی راد ، غلامعلی ۱۶۲۶
 رضائی زاده ، علی ۰۷۶۳
 رضائی شکوه ، علی ۱۱۶۱
 رضوانی پور ، مظفر ۱۴۶۳
 رضوانی خراشادی زاده ، محمدرضا ۰۸۸۴
 رضوی زاده ، حکمت ۱۸۰۸
 رفیعی ، محمود ۰۳۵۶
 رفیعی ، محمدرضا ۰۷۲۵
 رفیعیان ، کیوان ۱۰۹۲
 رقیبی ، مهوش ۰۱۴۴
 رقیمی ، غلامرضا ۱۸۸۴
 رمضان زاده ، فاطمه ۱۰۲۷
 رنجبریان ، محمد ۰۸۴۰
 روانگر ، علی ۱۳۲۳
 روحانی کلاکری ، سهیلا ۱۹۳۵
 روحی ، بیژن ۰۴۵۳
 رودپیما ، شهلا ۱۴۸۵
 روشن روان ، شهلا ۰۹۵۵
 روشن روان ، نصرت الملوک ۱۳۴۰
 روشن نژاد ، مهیندخت ۱۳۴۱
 روغنی زاده ، ناهید ۱۳۸۶
 رونقی ، غلامحسین ۰۶۲۹
 روئین تن لاهیجی ، غلامحسن ۱۶۲۷
 رهادوست ، فاطمه ۰۲۶۷
 رهبر ، محمد ۱۰۲۸
 رهبر ، نصرالله ۱۳۲۴
 رهبر روشندل ، ناهید ۱۲۱۴
 رهبری ، احمد ۱۹۹۸
 رهبری ، همای ۰۹۹۸
 رهنمازاد ، جعفر ۰۵۱۶
 ریاضی ، عبدالحمید ۰۴۵۴
 ریاضی ، محبوب ۱۵۷۲
 ریاضی ، نوریه ۰۰۳۶
 ریماز ، شهناز ۰۸۴۵
 رئیس السادات ، سیدناصر ۰۵۱۷
 رئیس ، مهناز ۱۲۶۳
 رئیسیان امیری ، حسن ۰۶۷۴
 زادمهر ، عاشر ۰۴۵۵
 زاده کافی درختن جانی ، ایرج ۰۹۱۳
 زارع ، خندان ۰۷۴۰
 زارع بیدکی ، مهدی ۰۹۰۰
 زارع کاوکانی ، محمود ۱۰۹۳
 زارعی ، حسین ۱۶۲۸
 زاهدی ، چنگیز ۱۶۹۱
 زاهدی ، محمد مهدی ۰۴۵۶ ، ۱۱۸۴
 زاهدی اصل ، صالح ۱۴۶۴
 زاهدی قره اغاجی ، مجید ۰۱۰۶
 زراعتی ، فاطمه ۱۲۱۵
 زرکندی ، جعفر ۱۵۱۲
 زرگری زاده ، احد ۱۵۷۳
 زریباف اصفهانی ، محمود ۰۱۶۹
 زرین دست ، محمدرضا ۱۲۱۶
 زرین فام ، حسین ۰۲۴۹
 زرین کوب ، فریبا ۱۵۱۳
 زعفرانی معطر ، محمد تقی ۰۶۳۴
 زمان ، طلیمه ۰۸۹۹
 زمانیان ، عباس ۱۰۲۹
 زمانی پور ، اسداله ۱۸۹۳
 زمردیان ، حسین ۰۵۶۰
 زمردیان ، محمد جعفر ۰۱۰۷

- زمزمی ، سیدحبیب ۰۰۴۳
زند رضوی ، سیامک ۰۲۳۳
زندمقدم ، احمد ۱۰۷۶
زنده‌روح کرمانی ، رسول ۱۴۶۵
زنده‌نام ، اکبر ۰۶۷۵
زندى ، پروین ۱۷۱۹
زندى ، مسعود ۰۶۷۶
زنگنه‌اسدی ، محمدعلی ۰۰۹۳
زنوزی ، ابراهیم ۰۷۶۴
زواران حسینی ، احمد ۰۸۱۳
زیاری ، حسن ۱۷۴۹
زینلی ، سیروس ۱۵۱۴
ژیانپور ، مطهره ۱۳۲۵
ژیان طبسی ، طیبه ۱۵۱۵
سادات حسینی ، سیدصاحب ۰۵۹۱
ساریانها ، محمدرضا ۰۱۱۵
ساریخانی ، نصرت‌الله ۱۹۸۸
ساری صرافی ، بهروز ۰۱۰۸
ساعی ، فرهاد ۱۴۴۹
ساغری ، هوشنگ ۰۸۹۱
سالارزائی ، امیرحمزه ۰۲۸۶
سالاری ، امیر ۰۹۱۴
سالاری ، علی‌اکبر ۱۰۹۴
سالاری ، محمدحسین ۱۵۷۴
سالمی ، سیروس ۰۵۹۲
سالمی ، صدیقه ۰۹۵۶
سیحانی ، عبدالرسول ۱۲۱۷
سبزویشان ، سیدحجت ۱۶۲۹
سبزه‌پرور ، مهدی ۱۸۸۲
سبکروح ، فاطمه ۰۲۶۸
سپهری ، غلامرضا ۱۲۱۸
سپهری ، کامران ۱۷۲۰
سپهری مقدم ، منصور ۲۰۰۲
سجادی ، سیدجمال‌الدین ۱۰۳۰
سجادیان ، عبدالحسین ۰۲۴۱
سجادی جزى ، سعیدالدین ۱۰۹۵
سحری ، محمدعلی ۱۷۲۱
سخایی ، محمود ۰۶۷۷
سخنگویی ، یحیی ۱۴۵۰
سرابی ، باسل ۱۵۹۹
سرابی ، نسرین ۱۲۶۴
سراج‌مهدیزاده ، ناصر ۱۸۴۰
- سرافراز ، احمدرضا ۱۷۱۳
سریازجانفدا ، علی ۰۴۵۷
سرتیپ پور ، مریم شهیر ردیمه ۰۳۸۱
سرخوش ، جواد ۰۰۳۷
سرداغی ، محمدحسن ۰۲۰۳
سرواری کرمانی ، منوچهر ۱۳۰۶
سروقندی ، مسعود ۱۷۵۰
سعادت تجوی عصر ، نقی ۰۶۳۶
سعادت نیاکی ، اسدالله ۰۹۲۷
سعدی ، داود ۱۰۳۱
سعدی نام ، ابوالفضل ۰۵۹۳
سعیدی ، ساحره ۰۹۱۵
سقلانی شهربابک ، ناصر ۰۸۲۱
سلاجقه ، غلامعباس ۱۰۳۲
سلامی ، افشین ۱۲۶۵
سلحشوریان فرد ، آسیه ۰۹۵۷
سلطان ، سلطان حمید ۰۲۰۴
سلطان دلال ، محمد مهدی ۱۴۱۹
سلطانزاده ، منصور ۰۹۱۶
سلطانعلی ، محبوب ۰۳۹۹
سلطان کاشفی ، جلال‌الدین ۱۹۹۷
سلطان محمدزاده ، جعفرصادق ۰۵۹۴
سلطانی راد ، مسعود ۰۲۴۲
سلطانی مهاجر ، حمیدرضا ۱۷۵۱
سلمانزاده ، حسین ۰۳۰۰
سلمانی ، بهزاد ۰۰۱۹
سلیمانی باوادی ، امیرقلی ۰۴۵۸
سلیمانی خبیری ، علیرضا ۰۳۳۹
سلیمانی راد ، جعفر ۰۸۲۲
سلیمانی رهبر ، علی‌اکبر ۱۴۲۵
سلیمانی شایسته ، یدالله ۱۲۶۶
سلیمانی علمداری ، قادر ۱۸۴۱
سلیمانی گیلاکجانی ، علی‌اکبر ۱۰۳۳
سلیم‌نیا ، حسین ۰۸۳۰
سلیمی ، حسینقلی ۰۱۵۷
سلیمی ، سعید ۱۲۶۷
سلیمی ، مینا ۱۱۸۰
سلیمی‌جهرمی ، معصومه ۰۲۶۹
سماعی ، هادی ۱۵۱۶
سمائی ، مهدی ۰۱۵۸
سمواتی شریف ، محمدعلی ۰۰۷۱
سمیعی ، سوسن ۱۰۰۳
- سمیعی ، هایده ۱۳۸۷
سوادکوهی ، سیما ۱۵۱۷
سوداگر ، محمدهادی ۱۴۲۶
سودی ، علی‌اکبر ۰۵۹۵
سوری ، حمید ۰۳۵۷
سوزنگر ، محمد ۰۳۸۲
سهرابی مارالائی ، ایوب ۰۳۵۸
سهیلی ، سعید ۰۷۱۴
سهیلی ازاد ، علی‌اکبر ۱۰۷۷
سیاتیری ، حیدر ۱۱۶۲
سیاح زاده ، هادی ۱۹۱۳
سیار ، سیدنصرالله ۱۰۳۴
سید ، منیژه ۱۲۶۸
سیددانش ، سیدیحیی ۰۳۱۸
سید سجادی ، سید ابوالفضل ۰۵۹۶
سیدصالحی ، سیدعلی ۱۶۳۰
سیدعباس‌زاده ، میرمحمد ۰۳۰۱
سیدفروتن ، کمال ۱۱۱۸
سیدمصطفائی ، میرعلی ۰۱۳۲
سیدین ، سیدمجتبی ۱۲۶۹
سیرتی ، فریدون ۱۰۹۶
سیقلو ، حسین ۰۴۵۹
سیفی ، حامد ۱۹۳۶
سیفی ، حسین ۱۶۳۱
سیلانی ، شهلا ۱۳۸۸
سیم‌فروش ، ناصر ۰۷۷۸
سیمونی سیمونیان ، واهاک ۱۷۵۲
سینا ، علی ۱۰۳۵
شابه‌پور ، مسعود ۱۱۵۱
شاد ، هوشنگ ۱۷۵۳
شادآرام ، عبدالله ۱۶۹۲
شاغولی ، سعید ۰۴۶۰
شافی ، علی ۱۲۷۰
شاکری ، محمود ۱۸۴۲
شاملوفرهمند ، سعید ۰۱۴۵
شاهپوریان ، فرنگیس ۰۹۵۸
شاه‌چراغی ، محبوبه ۱۹۶۰
شاهرخ ، حسین ۰۷۷۹
شاهرودی ، عبدالوهاب ۰۲۶۰
شاه‌طهماسبی ، شهناز ۱۰۷۸
شاهگلی ، شاهپور ۰۹۱۷
شاهگلی ، طلعت ۰۹۹۹

- شاه‌محمدی، داود ۱۳۴۹
شاهوردی، زهره ۱۰۳۶
شاهی، جلیل ۱۷۵۴
شاهین، محمود ۱۹۳۷
شاهین‌پور، پریش ۰۱۷۰
شایسته، محمدرضا ۱۰۷۹
شایسته، نورالدین ۱۹۷۹
شایگان منش، احمد ۰۵۰۵
شایگانی، افراسیاب ۱۶۳۲
شجاع‌الساداتی، سیدعباس ۰۵۹۷
شجاع‌غیاث، جلیل ۱۹۱۴
شجاعی، محمود ۱۹۰۶
شجاعی‌ارانی، ابوالفتح ۱۵۷۵
شجاعی باغینی، حسن ۰۹۱۸
شجاعی زاده، داود ۰۳۵۹
شرکت، مهدی ۱۱۱۹
شروانی تبار، بهمن ۱۷۵۵
شریعت زاده، سیدمحمدعلی ۰۸۲۳
شریعتی نیاسر، مجتبی ۱۶۹۳
شریف الکااشانی، کامکار ۱۰۳۷
شریفی، حمید ۰۳۸۳
شریفی، صدیقه ۰۳۶۰
شریفی، محسن ۱۷۸۸
شریفیان، حسینعلی ۱۵۵۱
شریفی کلهرودی، خدیجه بیگم ۱۵۱۸
شریفی مقدم مود، بتول ۰۸۹۲
شفق، اسماعیل ۰۲۰۵
شفیعا، محمدعلی ۱۵۹۶
شفیعی، عبدالله ۱۰۹۷
شفیعی خوئی، سعید ۱۵۱۹
شفیق، انسیه ۰۷۲۶
شکرآدی، ربابه ۰۹۵۹
شکر فروش، سیدشهرام ۱۹۳۸
شکری، مریم ۱۸۷۲
شکورزاده بلوری، ابراهیم ۰۲۲۹
شکوه‌امیری، فوزیه ۰۲۷۰
شکیب، حمزه ۱۶۷۹
شکیبی، محمود ۰۷۶۵
شمس، صفر ۱۴۲۷
شمس‌الدینی، سعدالله ۰۸۶۶
شمشادی، هاشم ۱۰۹۸
شنکاگی، لوئیز ۰۰۳۸
- شوشتری، احمد ۱۷۵۶
شوشتری، محمد ۱۷۵۷
شوکت بخش، عبدالرحمن ۰۷۵۱
شهابی، ساعد ۰۷۲۷
شهابی، سهراب ۰۲۵۰
شهابی شجاعی، محمدعلی ۰۴۶۱
شهبازی، فاطمه ۱۴۷۰
شهرادنی، مصطفی ۰۷۲۸
شهرتاش، سیدمحمد ۱۶۳۳
شهریاراسکوئی، سیدعلی ۰۶۷۸
شهریارافشار، منوچهر ۰۶۷۹
شهریاری، حسینعلی ۱۱۶۳
شهریاری، طلعت ۱۳۴۲
شهیدی، جعفر ۰۲۰۶
شهیدی، شهلا ۱۳۸۹
شهیدی، محمدتقی ۰۳۱۹
شهیدی دادرس، محمد ۰۸۶۷
شهیرفر، محمد ۱۶۸۰
شیبان، زهرا ۱۴۷۶
شیبانی تدرجی، زهرا ۱۲۷۱
شیخ‌الاسلام، طاهره ۰۵۵۲
شیخ‌الاسلام، فائقه ۱۱۳۱
شیخ رضائی، عبدالرضا ۱۱۵۲
شیخ نوری، محمدامیر ۰۰۵۲
شیدفر، عبدالله ۰۴۶۲
شیرازیان، سیدغلامرضا ۱۷۵۸
شیرخانلو، محمد ۱۱۶۴
شیرخورشیدی، سیدمحمدرضا ۰۴۶۳
شیروان، زینوس ۰۱۵۹
شیشه‌ساز، محمد ۱۸۴۳
شیشه‌ساز، محمدرضا ۱۶۹۴
شیهه، اسماعیل ۱۹۹۳
صابری، علی حسین ۱۰۸۵
صابری اناری، سیدحسین ۰۳۰۶
صادق وزیری، فریبرز ۰۸۶۸
صادقی، ارژنگ ۱۷۵۹
صادقی، سیدمحمدتقی ۰۵۹۸
صادقیان، ناصر ۱۱۴۳
صادقیان حقیقی، تهمینه ۰۹۶۰
صادقی شیبستری، پوران تاج ۱۴۲۸
صادقی شجاع، حسین ۱۴۶۶
صادقی مهر، محسن ۱۶۰۳
- صادقی میدی، پرویز ۱۲۷۲
صادقی نقدر، ابراهیم ۱۷۱۴
صارمی، علی ۱۱۹۷
صالح، الهیار ۱۱۹۰
صالح، مسعود ۱۰۹۹
صالح انارکی، منصورعلی ۱۵۵۲
صالح کوتاهی، سیدمحسن ۰۷۱۵
صالحیان دردشتی، پیروز ۰۷۲۹
صالحی سورمقی، محمدحسین ۱۲۱۹
صالحی شیروان، محمدحسین ۱۳۰۷
صالحی مرزبجراتی، محمد ۰۳۳۰
صانعی سیستانی، شکوه ۱۲۲۰
صائب، مهدی ۰۳۹۲
صبا، محمدصادق ۱۵۲۰
صبوری دیلمی، منوچهر ۱۳۲۶
صحت خواه، مهدی ۰۴۶۴
صحراگرد، احد ۱۹۰۷
صدارتی، مریم ۰۰۷۲
صداقت قلاتی، سیدنصرالله ۰۴۶۵
صداقتی زاده، محمود ۰۷۱۶
صداتی، محمدحسین ۱۶۳۴
صدر، سیدشهاب‌الدین ۱۴۶۷
صدرالاشرفی، مهیار ۰۰۲۹
صدرای، سیما ۱۲۲۱
صدرائی، جاوید ۰۷۹۷
صدرعاملی، مجتبی ۱۶۹۵
صدری، مرتضی ۱۰۳۸
صدقی عباس‌آباد، حسین ۰۲۰۷
صدوق شهیمیرزادی، زهرا ۰۳۰۳
صرابی اصفهانی، امید ۱۲۷۳
صراطی نوری، محمدعلی ۱۳۹۰
صراف شیرازی، محمدتقی ۱۵۲۱
صرافی، محسن ۰۶۸۰
صفار اردبیلی، جمال ۰۴۶۶
صفار اول، مجید ۱۸۴۴
صفاری، محمدشفیع ۰۲۰۸
صفائی، حسین ۰۱۲۵
صفائیان، نصرت‌الله ۱۸۷۳
صفرجوهری، مجید ۱۸۷۹
صفری دباغی خامنه، فاطمه ۰۳۱۳
صلاحی مقدم، سهیلا ۰۲۰۹
صلصالی، مهوش ۰۹۶۱

- صمدی ، پرشیا ۰۵۳۷
صمدی ، داود ۰۳۶۱
صمدی آغداش ، قاسم ۰۴۶۷
صمیمی ، والد ۱۲۷۴
صنایع ، سپیده ۱۰۸۰
صندوقچین ، امیررضا ۰۹۶۲
صیاد ، محمدرضا ۰۵۶۱
صیادیان ، ابوالقاسم ۱۶۳۵
صیفوری ، محمود ۱۶۳۶
ضابط زاده ، سیدعلی ۰۴۶۸
ضرابی ، افسون ۰۰۰۳
ضرابی ، مهدی ۱۵۲۲
ضرابی ، ویدا ۱۳۲۷
ضیاءتباراحمدی ، میرخالق ۱۹۶۱
ضیائی ، جلال ۰۷۸۷
ضیائی ، سیدمحمد ۰۹۱۹
طاعی ، پروین ۲۰۱۳
طالب زاده ، محسن ۱۷۶۰
طالبیان ، سیدمحمود ۰۴۶۹
طالبیان ، محمد ۰۶۸۱
طالبی انارکی ، مجید ۱۰۳۹
طالبیان مقدم ، سعید ۱۴۵۱
طالبی چایچی ، پرویز ۱۹۸۰
طالع ، محمد ۱۳۹۱
طاهر ، مسیح الله ۰۳۹۳
طاهری ، ضیاء ۰۶۸۲
طاهری ، عزیزالله ۰۵۱۸
طاهری ، علی ۰۸۴۱
طاهری ، فرامرز ۱۹۳۹
طاهری بجد ، فاطمه ۱۵۲۳
طاهری حسین آبادی ، مسعود ۰۸۴۲
طاهری زاده ، عبدالجواد ۰۴۷۰
طاهری علیا ، زهره ۱۳۹۲
طاهری مبارکه ، محمد ۰۸۲۴
طائب ، عباس ۰۵۹۹
طباطبائی نژاد ، سیدعلیرضا ۱۷۰۸
طیبیان ، جالینوس ۱۴۵۲
طریقتی ، شکرالله ۱۳۵۰
طلاچی ، هما ۰۲۷۱
طلاقت ، محمدرضا ۱۶۹۶
طوسی ، پرویز ۰۸۶۹
طوسیان شانندیز ، حیدر ۱۶۳۷
طوسی زاده ، محسن ۰۴۰۶
طهرانچی ، آزیتا ۱۲۷۵
طهماسبی ، محمدرضا ۱۷۶۱
طیارزاده ، محمدعلی ۰۸۲۵
ظاهری ، محمد ۰۰۹۹
ظفرشاه نژاد ، محمود ۱۲۷۶
ظفرقندی ، آمنه ۱۱۳۲
ظہیر میردامادی ، ریحان ۱۳۹۳
ظہیری ، نیرالسادات ۱۹۰۸
عابد سعیدی ، زیلا ۰۹۶۳
عابدی ، علیرضا ۰۵۲۴
عابدی ، مجتبی ۰۶۸۳
عابدی ، محمدرضا ۱۴۲۹
عابدی ، مهرداد ۱۶۳۸
عابدینی ، محمدرضا ۱۲۲۲
عاشوری ، اسماعیل ۰۰۹۴
عاصمی ، صدیقه ۰۹۹۲
عاقل ، نسرین ۱۲۲۳
عاقلی نژاد ، علی محمد ۱۲۷۷
عالم زاده ، هادی ۰۰۵۷
عالمی ، عبدالعلی ۰۶۰۰
عالی ، ابوالقاسم ۱۴۵۳
عالی ، بی بی شهناز ۱۳۹۴
عالیخانن ، مریم ۰۹۶۴
عامری ، احمد ۰۸۵۳
عامری مهابادی ، ابراهیم ۰۷۶۶
عاملی ، حسین ۱۰۴۰
عاملی رضایی ، حسین ۱۰۶۳
عباداله زاده ملک ، فیروز ۱۳۹۵
عبادتی ، نصراله ۱۵۷۶
عباسپور ثانی ، ابراهیم ۱۶۳۹
عباس مرندی ، فاطمه ۰۹۶۵
عباسی ، مسود ۱۸۴۵
عبدالرحیم پور هروی ، محمدرضا ۰۶۰۱
عبدالرشیدی ، جواد ۱۲۲۴
عبدالله ، امیر ۱۸۴۶
عبداله خان گرجی ، فرهاد ۱۵۲۴
عبداللهی ، حسن ۰۱۸۶
عبدالرحمانی ، یوسف ۰۶۸۴
عبدوس ، علی محمد ۱۶۰۸
عبده تهریزی ، مریم ۱۲۷۸
عبدی ، علی اکبر ۱۵۲۵
عبدی ، محمدرضا ۱۷۱۵
عبدی ، ناصر ۱۹۶۲
عدالت ، محسن ۰۶۰۲
عدالتی شعیب ، محمدتقی ۰۶۸۵
عراقچیان ، ملیحه ۱۲۲۵
عراقی ، محمد ۱۹۶۳
عرب ، محمدرضا ۰۸۲۶
عرفاتی ، نصرت ۱۹۴۰
عرفاتی ، حسین ۱۲۲۶
عریان ، احمد ۰۷۴۱
عریضی اصفهانی ، همایون ۱۶۴۰
عزیزی ، رسول ۱۱۰۰
عزیزی ، عزیزاله ۰۴۷۱
عسجدی ، غلامحسین ۱۶۴۱
عسگری ، وحید ۱۸۴۷
عسگری آشتیانی ، احمدرضا ۱۴۵۴
عسگرزاده ، محمدرضا ۱۰۴۱
عسگری ، اسکندر ۱۸۹۸
عسگری ، منوچهر ۱۴۷۷
عشق پور ، میترا ۰۸۹۳
عطائی ، قاسم ۰۶۰۳
عطری ، مرتضی ۰۶۴۴
عظیم زاده اردبیلی ، فائزه ۰۰۳۹
عظیم زاده تهرانی ، محمود ۱۷۸۹
عظیمی ، خدیجه ۰۹۶۶
عظیمی ، علی اکبر ۰۸۵۴
عظیمی حامد ، فلورا ۱۳۰۳
عظیمی نمین ، هوشنگ ۰۴۷۲
عقیق ، کمال ۰۴۷۳
عقیقی ، یحیی ۱۵۲۶
عکاشه ، بهرام ۰۵۶۲
علائی حسینی ، سیدمهدی ۰۲۳۰
علم الهدایی ، سیدحسن ۰۴۷۴
علوی ، سیدابوالفضل ۰۴۷۵
علوی ، سیدعلی ۰۳۰۴
علوی ، سیدمحمد هاشم ۱۳۹۶
علوی فومنی ، احمد ۱۱۹۱
علی احمدی ، علیرضا ۱۵۹۷
علی اصغرپور ، محبوبه ۰۵۳۸
علی اکبر گلکار ، مسعود ۱۶۴۲
علیائی ، غلامرضا ۱۴۵۵
علی بیگ ، محمدرضا ۰۰۱۲

- علی بیگلودی ، محمدحسن ۱۹۷۲
 علی پناهی ، رخشنده ۱۱۶۵
 علیپناهی ، فاطمه ۰۱۷۱
 علیپور ، صمد ۰۵۱۹
 علیپور جهانی ، علیرضا ۱۸۰۹
 علیزاد ، عذرا ۱۵۲۷
 علیزاده ، رضا ۱۳۲۸
 علیزاده ، علی ۰۱۶۰
 علیزاده ، محمدحسین ۰۰۷۳
 علیزاده باجگیران ، رضا ۱۳۲۹
 علی زاده بیرجندی ، زهرا ۰۰۵۳
 علیزاده خیاط ، ناصر ۰۲۱۰
 علیزاده ربیعی ، حسن ۰۱۰۹
 علی قنبری ، نصرت‌اله ۱۶۴۳
 علی محمدی ، داود ۰۴۷۶
 عماری ، فاطمه ۰۹۶۷
 عمرانی ، غلامرضا ۱۱۰۱
 عمرانیان ، سیدمحمدهادی ۱۵۹۸
 عمواقلی طبری ، محمدرضا ۱۰۴۲
 عمید (زنجان)، عباسعلی ۰۱۲۶
 عمیدی راد ، جاوید ۱۷۶۲
 عیسائیان ، آنا ۰۸۳۱
 عیسوی ، محسن ۰۳۲۵
 عیوضی ضیائی ، مجید ۰۷۶۷
 غرائی ، ابوالحسن ۱۱۰۲
 غروی ، محمدجواد ۰۷۹۹
 غریبی ، حسین ۰۶۳۵
 غفارنژاد ، مرضیه ۱۳۹۷
 غفاری ، سید محمود ۰۵۴۹
 غفاری ، مهری ۰۷۳۰
 غفاری ، وهرز ۱۳۹۸
 غفاری سعادت ، محمدحسن ۱۸۴۸
 غلامحسین زاده ، غلامحسین ۰۲۱۱
 غلامرضائی ، خسرو ۰۱۳۳
 غلامعلی تهرانی ، لعیا ۰۳۶۲
 غلامی ، مهلقا ۰۹۸۴
 غلامی درگاهی ، غلامرضا ۰۲۱۲
 غول ، زین العابدین ۱۲۲۷
 فاتحی ، زهرا ۱۳۹۹
 فاتحی ، فیروزه ۱۴۰۰
 فاتحی ، مهدی ۰۲۵۱
 فاضل ، اکبر ۱۲۷۹
 فاضل بخششی ، جواد ۰۵۶۳
 فاضل پور ، عبدالرحیم ۰۷۳۱
 فاضلی ، محمد ۰۱۸۷
 فاضلی فارسائی ، محسن ۰۴۷۷
 فاطمی ، سیدجلیل‌الدین ۰۶۸۶
 فاطمی انزجان ، میریوسف ۱۷۹۰
 فاطمی قمی ، محمدتقی ۱۷۱۶
 فامیلی ، هرمز ۱۷۶۳
 فائز ، کریم ۱۷۹۱
 فائزی پور ، محمد مهدی ۱۸۹۶
 فتاحی باققی ، علی ۰۸۰۰
 فتاحی قاضی ، قادر ۰۲۱۳
 فتحی ، محمود ۱۶۴۴
 فتحی ، مهدی ۱۱۲۰
 فتحی آذر ، اسکندر ۰۲۴۳
 فتوحی ، حسین ۰۵۳۹
 فتوحی اردکانی ، محمدحسین ۱۶۴۵
 فتوحی قیروزآباد ، ناصر ۱۱۶۶
 فخراری ، ژاله ۰۰۷۴
 فخری ، حسین ۰۷۱۲
 فخریاسری ، هاشم ۱۰۴۳
 فدائیان ، افسانه ۱۴۰۱
 فدوی ، زیبا ۰۷۳۲
 فدوی ، سیدمحمد ۲۰۱۴
 فرآذین ، جمشید ۰۵۴۰
 فراحینی ، حسین ۱۰۴۴
 فراست کیشی ، رسول ۱۰۴۵
 فراشباشی مسجد ، حسین ۰۶۸۷
 فراهانی ، محمدرضا ۰۰۵۴
 فرج‌الدین ، خدیجه ۱۳۴۳
 فرجام ، محمد ۱۶۷۸
 فرجی هارمی ، رستم ۱۷۲۲
 فرخ‌نیا همدانی ، علی اکبر ۱۹۰۱
 فرخی ، غلامعلی ۱۲۲۸
 فرد ، کیومرث ۰۷۸۸
 فردوست ، فرج‌الله ۰۵۲۵
 فرزاد ، احمد ۱۱۰۳
 فرزاسی ، بیژن ۰۳۸۴
 فرزانه ، فائزه ۰۶۳۷
 فرزدی ، غفار ۰۴۷۸
 فرسادی زاده ، داود ۱۹۸۵
 فرشاد ، سیامک ۱۶۴۶
 فرشچیان ، محمود ۰۸۷۰
 فرشی فروغ ، جواد ۰۷۲۰
 فرضی ، ناهید ۰۳۰۹
 فرمند ، عزت‌الله ۱۸۴۹
 فروتن جزئی ، علیرضا ۱۱۶۷
 فروزانی ، ابوالقاسم ۰۶۸۸
 فروزنده ، بهجت ۱۶۴۷
 فروزنده شهرکی ، کیهان ۰۷۳۳
 فروهش تهرانی ، هما ۱۵۷۷
 فرهنگدی ، محمد ۰۴۷۹
 فرهنگی ، یحیی ۰۶۰۴
 فرهودی ، ابوالحسن ۱۵۲۸
 فره‌وش ، محمدرضا ۱۱۲۱
 فره‌وش ، محمدصادق ۱۱۶۸
 فره‌ومند ، پرویز ۱۹۱۵
 فرهی ، غلامحسین ۱۸۵۰
 فرید ، جواد ۱۲۳۸
 فرید ، محمود ۱۸۸۵
 فریدحسینی ، رضا ۰۸۱۴
 فریدن اصفهانی ، رحمت‌اله ۱۱۹۲
 فسائی زاده ، ناهیددخت ۰۱۷۲
 فشارکی ، محمد ۰۴۸۰
 فصیحی ، فیروز ۱۱۹۸
 فضائلی ، اصغر ۰۸۰۱
 فطانت فردحقیقی ، غلامرضا ۱۶۴۸
 فطرس ، محمدحسن ۰۰۲۰
 فغانی ، احمد ۰۰۴۰
 فقیه ، اسماعیل ۰۰۰۴
 فقیه صفائی ، سکینه ۰۹۶۸
 فقیهی ، ابوالفضل ۰۷۴۳
 فقیهی ، حسین ۰۲۱۴
 فکری ، بهمن ۰۴۸۱
 فلاح ، آذر ۱۵۲۹
 فلاح ، سودابه ۰۳۸۵
 فلاح ، علی ۱۶۴۹
 فلاح ، محمد ۰۸۰۲
 فلاح تفتی ، سعید ۱۱۹۳
 فلاحتی ، مهربان ۱۴۷۸
 فلاحتی خنامان ، مختار ۰۹۲۰
 فلاح‌وزیرآباد ، احد ۰۰۲۱
 فلاحی آرزودار ، علیرضا ۱۸۱۰
 فلاحیان ، معصومه ۰۳۶۳

- فلاحی چنقزق ، عبدالحسین ۱۷۶۴
 فلاحی مقیمی ، محمد ۰۱۷۳
 فلاحی نژاد قاجاری ، مسعود ۱۲۸۰
 فولادی نشتا ، علی اکبر ۱۹۴۱
 فهیمی ، داریوش ۱۵۳۰
 فیاض ، رامان ۲۰۰۳
 فیاض ، سعید ۱۴۵۶
 فیاض ، فریبا ۱۵۷۸
 فیروزآبادی ، سیدحسن ۱۰۶۴
 فیروزی ، ایرج ۱۴۸۹
 فیروزی ، علیرضا ۱۸۵۱
 فیروزی ، فیروزه ۱۵۷۹
 فیض ، جواد ۱۶۵۰
 فیض ، زهره ۱۴۰۲
 فیض ، فریده ۰۰۰۵
 فیض نیا ، سادات ۰۵۲۰
 فیضی ، فرزانه ۱۶۹۷
 قابلجو ، منیژه ۰۳۱۰
 قادری ، حاتم ۰۲۵۲
 قادری سهی ، بهزاد ۰۱۷۴
 قارزی ، احمد ۰۶۴۰
 قاسم خانی ، مهدی ۰۸۴۳
 قاسم زاده ، حبیب الله ۰۱۳۴
 قاسم زاده ، حمیدرضا ۱۸۰۱
 قاسمی ، محمدجواد ۱۹۰۹
 قاسمی برقی ، اکبر ۰۵۲۱
 قاسمی دهکردی ، شهلا ۰۵۴۱
 قاسمی کرمی ، عبادالله ۱۷۹۲
 قاضی ، سیدرضا ۱۴۴۱
 قاضی سعیدی ، کیومرث ۱۵۸۰
 قاضی طباطبائی ، محمود ۰۲۳۴
 قاضی نوری ، احمد ۰۷۵۲
 قافله باشی ، سیداسماعیل ۰۲۱۵
 قالیبافیان ، مهدی ۱۷۶۵
 قاهری ، عباس ۱۷۶۶
 قاهری ، محمود ۰۶۰۵
 قائدی ، رمضان ۰۹۲۱
 قائم مقامی ، سیداحمد ۰۸۸۷
 قائمی ، محمدباقر ۰۴۸۲
 قائمی ، موسی ۰۶۰۶
 قبادی ، سارا ۰۹۶۹
 قبولی شاهرودی ، محمدجواد ۰۸۹۴
 قیانچی ، ضرغام ۰۰۰۶
 قجری ، علی ۱۴۷۹
 قدسی ، عباداله ۱۲۸۱
 قراخانلو ، رضا ۰۰۷۵
 قراخانی ، محسن ۱۴۹۰
 قرائی ، حسینعلی ۰۴۰۷
 قرائیان ، محمدعلی ۱۱۰۴
 قربانی ، علی ۱۵۴۹
 قربانی ، قدرت اله ۱۴۳۰
 قرشی کلجاهی ، صمد ۱۸۵۲
 قره باغیان ، مرتضی ۰۰۲۲
 قریشی ، سیدغلامرضا ۱۹۶۴
 قریشی ، مجید ۱۸۵۳
 قریشی ، مظهر اقبال ۱۴۳۱
 قریشی راد ، فخرالسادات ۰۱۳۵
 قضاوی خوراسگانی ، محمدتقی ۰۷۶۸
 قلاوند ، امیر ۱۹۵۳
 قلعه اسدی ، محمد ۰۶۰۷
 قلیزاده ، عباس ۰۸۴۷
 قلی نظری ، محمدرضا ۰۸۰۳
 قنادان ، احمد ۱۲۸۲
 قنبرپور قوچانی ، علیرضا ۰۶۳۱
 قنبری ، جمشید ۰۳۴۰
 قنبریان ، عباسعلی ۱۰۴۶
 قوام صدری ، مریم ۱۰۸۱
 قوجقی ، امان گلدی ۱۵۵۳
 قهرمانی ، احمد ۰۵۴۲
 قهرمانی ، حسین ۱۷۶۷
 قهرمانی ، شمس الله ۱۱۰۵
 قهری ، اصغر ۱۰۴۷
 قیامتی یزدی ، ابراهیم ۰۶۳۰
 قیم حسنخانی ، ابراهیم ۰۷۶۹
 کاتب ، فاطمه ۲۰۱۰
 کاردان ، علیمحمد ۰۲۹۲
 کارگریده ، اکبر ۰۶۴۵
 کاشانیان ، مریم ۱۱۳۳
 کاشانی مطلق ، محمدمهدی ۰۶۰۸
 کاظم زاده ، رسول ۱۶۵۱
 کاظمی ، احد ۱۶۵۲
 کاظمی ، احمد ۱۱۸۵
 کاظمی ، محمدحسین ۱۹۸۱
 کاظمی ، محمود ۱۹۰۲
 کاظمی ، یحیی ۰۲۴۴
 کاظمیان ، محمود ۱۹۱۶
 کاظمی دبیری ، اخترالملوک ۰۶۰۹
 کاظمی دمنه ، بهرام ۰۸۰۴
 کاظمی زاده ، ماشاءاله ۱۱۳۴
 کاظمی نژاد ، حسین ۱۸۵۴
 کاظمینی ، سیدمحمد ۰۷۸۰
 کافی فلاورجانی ، محمدعلی ۱۷۶۸
 کامیابی ، زهرا ۱۴۰۳
 کاوسی ، امیر ۱۷۶۹
 کاوه ، علی ۱۷۷۰
 کاویانی کوثرخیزی ، مهرانگیز ۰۶۱۰
 کبریت چی ، مهدی ۰۰۷۶
 کبیر ، احسان الله ۱۶۵۳
 کبیری ، محمود ۰۵۵۳
 کتابی ، فریبا ۰۷۸۹
 کثیری ، عبدالمجید ۱۵۵۴
 کجیاف ، محمدجواد ۱۵۸۶
 کچاریان ، ارمن مسیحی ۱۵۳۱
 کدخدائی ، محمدحسین ۱۲۸۳
 کدیور ، سکینه ۱۱۶۹
 کرابی ، نسترن ۰۰۷۷
 کرامتی ، باقر ۰۴۸۳
 کرامتی ، محمدرضا ۰۳۰۲
 کرباسی ، سیدمهدی ۰۵۰۶
 کرد ، باقر ۱۸۵۵
 کردبچه ، ابوالقاسم ۰۰۷۸
 کرمانی ، اشرفالسادات ۰۹۷۰
 کرمی ، اژدر ۰۳۰۵
 کرمی ، قدرت الله ۱۸۵۶
 کرمی ، مختار ۰۱۱۰
 کرمی ، ناهید ۰۱۷۵
 کریمانه ، علی ۱۵۵۵
 کریمی ، کامران ۰۷۸۱
 کریمی ، محمد ۱۷۷۱
 کریمی ، محمود ۱۴۳۲
 کریمی حسین آبادی عراقی ، آناهید ۰۹۷۱
 کریمی طاهری ، علی ۱۸۱۱
 کسائی ، نورالله ۰۰۵۶
 کسائی ، علی اکبر ۱۰۴۸
 کشفی ، سیداحمد ۱۱۷۰
 کشن فلاح ، سعید ۱۹۹۰

- کلاتر، محسن ۱۶۵۴
 کلاتری، مهدی ۱۱۴۴
 کلاتری، هیبت‌الله ۱۴۱۶
 کلاتی، علیرضا ۱۴۹۱
 کلهر، مرتضی ۱۱۱۲
 کلینی، محمدکاظم ۱۳۳۰
 کمالی، محمد ۰۳۶۴
 کمره، محمود ۱۶۵۵
 کمک پناه، علی ۱۷۷۲
 کمیلی‌زاده، حسین ۰۶۱۱
 کویاهی، مجید ۰۰۳۰
 کوثرنشان، محمدتقی ۱۶۹۸
 کوچک، مریم ۱۲۲۹
 کوزه‌چیان، هاشم ۰۰۷۹
 کوشا، سهیلا ۰۸۰۵
 کوشا، مهین ۱۴۰۴
 کوشانفر، اکبر ۱۵۳۲
 کویکی، امیرحسین ۱۸۱۲
 کوهپایه، حمیدرضا ۱۰۴۹
 کوهی‌کمالی، داریوش ۱۵۹۱
 کهریزی، صدیقه ۱۴۵۷
 کهکشان، پروین ۰۶۱۲
 کهنسالی، غلامرضا ۰۱۷۶
 کهنموئی درآبادی، عبدالله ۰۸۰۶
 کیان‌وش، عباس ۱۸۱۵
 کیائی، سیدمحمدمهدی ۱۹۴۲
 کینخائی‌دهدزی، بیژن ۱۵۳۳
 کی‌منش، عباس ۰۲۱۶
 کیمیاگر، مسعود ۱۰۸۲
 کی‌نژاد، محمدعلی ۱۷۷۳
 کیوانی، عبدالله ۱۷۷۴
 کیوانی صومعه، عبدالله ۱۷۷۵
 کیهانی، مهیندخت ۰۳۹۸
 گرایلی، فریدون ۰۲۴۵
 گرجستانی، سعید ۱۹۹۴
 گرجی، ابوالقاسم ۰۱۲۳
 گرجی‌بندی، مفید ۱۸۵۷
 گریگوریان، وارگین ۱۹۶۵
 گل‌بان، ابوالقاسم ۱۸۹۴
 گلپوئی، پروین ۰۱۷۷
 گلچوبیان، حمید ۰۶۳۸
 گلدوزیان، ایرج ۰۱۲۲
 گلزار، هوشنگ ۰۶۴۶
 گلزاری، خدیجه ۱۱۹۴
 گلستانه، مرتضی ۱۵۳۴
 گلشائیان، علی ۱۱۹۶
 گلکار، عطا ۱۰۵۰
 گل‌محمدامین، صدیقه ۰۲۱۷
 گل‌محمدی، تقی ۰۳۸۶
 گلی، احمد ۰۲۱۸
 گنجویان، محمدصالح ۱۱۳۷
 گنجی، طاهره ۱۳۴۴
 گودرزی، نسرین ۰۶۱۳
 گوشه‌گیر، فخرالسادات ۱۲۳۰
 گوهری‌منش، حمید ۰۶۸۹
 گویا، محمدمهدی ۰۸۹۵
 گیالاتی، بیژن ۰۱۳۶
 لاریجانی، طاهره ۱۳۳۱
 لطفی، مجید ۱۸۵۸
 لطفی‌جندقی، حسین ۱۸۵۹
 لطفی‌قرائی، علیرضا ۰۵۴۳
 لکپور، بهزاد ۰۵۴۴
 لکزبان، امیر ۰۴۰۸
 لمیعیان، می‌نور ۱۴۰۵
 مالک‌قائینی، فرشید ۱۵۹۴
 مالک‌نژاد، پرویز ۱۵۸۱
 مالکی، علیرضا ۱۱۷۱
 مانی، محمود ۱۸۸۳
 مانی، مهرداد ۱۶۵۶
 ماهروزاده، طیبه ۰۲۹۰
 مبشری، فاطمه ۱۵۸۲
 مبهوتی، حسین ۰۴۸۴
 مبینی، بهرام ۰۷۷۰
 مبینی، سیروس ۰۱۴۶
 متفکرآزاد، محمدعلی ۰۰۲۳
 متقی‌پور، یاسمن ۰۱۳۷
 متوسلیان، منیره ۱۱۰۶
 متولدنی‌نوبر، یوسف ۰۷۰۶
 متولی، حسین ۰۷۱۳
 متولیان، سیدعلی ۱۱۸۱
 متولیان‌سیدی، مولودالسادات ۱۳۴۵
 متین، محمود ۱۰۵۱
 مجتهدزاده، سعید ۱۴۸۶
 مجتهدی، منصور ۱۸۲۰
 مجتهدی، یوسف ۱۴۷۴
 مجرالعلومی، سیدعباس ۱۸۶۰
 مجنونیان قزاقز، باریس ۱۸۹۹
 مجیدی ذوالبنین، حبیب ۰۶۹۰
 محتشم دولتشاهی، نیلوفر ۰۶۹۱
 محتشمی، بهمن ۱۳۳۲
 محجوب، احمدعلی ۱۶۵۷
 محجوب‌مقدس، حمید ۱۷۷۶
 محدث اردبیلی، فاطمه ۰۹۷۲
 محدث‌کسائی، سیداحمد ۱۶۵۸
 محسنی، پروین ۱۵۳۵
 محسنی‌تبریزی، علیرضا ۰۰۸۶
 محسنی‌مقدم، محمود ۰۴۸۵
 محسنی‌موحد، اسدالله ۱۸۸۸
 محقق‌هرندی، مرتضی ۰۶۹۲
 محقق، محمدعلی ۱۱۰۷
 محلوجی، خدیجه ۱۵۳۶
 محمدخان کرمانشاهی، سیما ۰۹۷۳
 محمدزاده، حمیدرضا ۱۴۳۳
 محمدزاده‌خرنجان، کوبک ۰۹۷۴
 محمدزاده‌فخری، محمدجعفر ۰۵۵۷
 محمدعلی‌بیگی، جمشید ۱۶۵۹
 محمدمرادی، اصغر ۲۰۱۲
 محمدی، ابراهیم ۱۹۸۲
 محمدی، جعفر ۱۸۸۶
 محمدی، رخشنده ۰۳۶۵
 محمدی، علی ۰۶۹۳
 محمدی، محمدرضا ۱۳۵۱
 محمدی، منوچهر ۰۳۲۶
 محمدیان، عباس ۰۲۱۹
 محمدی‌بقاعی، داود ۰۸۵۵
 محمدی‌خرم‌آبادی، غلام‌محمد ۰۰۴۱
 محمدی‌شجاع، محسن ۱۶۰۴
 محمدی‌کوکانی، یوسف ۱۱۰۸
 محمدی‌لنگوری، عیسی ۰۹۷۵
 محمدیه‌فامیلی، جهانگیر ۱۷۷۷
 محمودزاده، احمد ۱۸۷۴
 محمودی، غلامحسین ۰۰۰۷
 محمودی، مسعود ۱۴۳۹
 محیطی‌اردکانی، جواد ۰۳۸۷
 مختاری‌دیزجی، منیژه ۰۷۰۴
 منخدوم‌فرخنده، مجید ۰۷۱۹

- مداح ، فیضعلی ۰۱۷۸
مدارا ، ریاب ۱۰۵۲
مداین شیشوان ، سیدکاظم ۰۷۸۲
مدرس ، رضا ۱۲۸۴
مدرس ، مریم ۱۴۰۶
مدرس رضوی ، محمدنرضا ۱۸۶۱
مدرس نژاد ، ویدا ۱۴۰۷
مدن حقیقی ، جواد ۱۶۹۹
مدنی ، اعظم السادات ۱۲۸۵
مدنی ، عباس ۰۷۷۱
مدنیان ، اشرفالسادات ۱۴۹
مدنی کرمانی ، سیدضیاءالدین ۰۷۳۴
مرادی ، پروانه ۱۴۰۸
مرادی ، محمود ۰۶۹۴
مرادی اصل ، لیدا ۰۵۱۳
مرادی نژاد ، محمدحسن ۱۵۳۷
مراغی ، شریف ۰۸۰۷
مرباغی ، اکرم ۰۳۱۴
مرتضایی ، لایلا ۰۲۷۲
مرتضوی ، سیدحسین ۱۳۰۸
مرتضوی ، سیدفتح ۰۲۴۶
مرتضوی ، سیدمهدی ۱۴۹۲
مرتضوی مقدم ، نیرالسادات ۰۴۰۴
مرتضوی نصیری ، سیدحسن ۰۲۴۷
مرزبانی ، هاله ۰۲۳۱
مرشدی ، آفاق ۱۷۰۰
مرصاد ، مینو ۰۸۲۷
مروج ، زهرا ۱۶۶۰
مروج فرشی ، محمدکاظم ۱۶۶۱
مزداپور ، کتایون ۰۲۷۹
مزدارانی ، حسین ۱۳۰۵
مساواتی ، سیدمحمد ۱۱۴۵
مستجاب الدعوه ، صدیقه ۰۳۸۸
مستغنی ، خداداد ۰۸۸۵
مستور تهرانی ، شاهرخ ۱۴۳۴
مسرور رودسری ، دریا دخت ۰۹۷۶
مسگرباشی ، موسی ۱۹۵۴
مسگرپور طوسی ، ابوالقاسم ۱۸۶۲
مشارکش فاخری فرد ، احمد ۱۹۸۶
مشایخی ، فریده ۰۳۱۱
مشتاقی ، سیدعلی اصغر ۱۴۳۵
مشک بیدحقیقی ، ملک تاج ۱۴۰۹
- مشکوه الدینی ، مهدی ۰۱۶۱
مشیر ، محمد ۰۸۷۱
مصباح ، اشرف السادات ۰۸۵۶
مصدق ، احمد ۰۱۹۰
مصری پور ، منوچهر ۰۳۹۴
مصطفوی ، فریدون ۱۵۴۷
مصطفوی ترقی ، سیدمهدی ۰۰۲۷
مصطفوی عبدالملکی ، حمید ۱۳۵۲
مصطفی قرهباغی ، احمدرضا ۱۶۰۲
مصفا ، نریمان ۰۸۱۵
مصلحی فرد ، محمود ۰۶۹۵
مصلحی میلانی ، سید محمد ۱۷۰۱
مطیعی لنگرودی ، سیدحسن ۰۰۹۵
مظاهری ، داریوش ۱۹۴۷
مظاهری ، سعید ۰۴۰۹
مظلومی محمودآباد ، سیدسعید ۰۳۶۶
معاضدی ، احمدعلی ۱۴۶۸
معاضدی ، عبدالمجید ۰۸۸۶
معاون سعیدی ، کربک ۱۵۳۸
معترف ، مهوش ۰۲۷۳
معتمد ، احمد ۰۴۱۰
معتمد ، صدراله ۱۱۲۲
معتمدی ، سیداحمد ۱۶۶۲
معراجی ، سیدمحمود ۱۴۸۷
معزی زاده ، مریم ۱۳۰۱
معزی قدیم ، هاشم ۱۱۷۲
معصومی ، سیدعبدالله حسین ۱۵۵۶
معمارزاده ، محمدتقی ۱۴۱۰
معماری ، یگانه ۱۲۹۷
معماریان ، ربابه ۰۹۹۳
معماریان ، غلامحسین ۲۰۰۴
معین موسوی ، بی بی صدیقه ۰۹۷۷
معینی ، مهری ۰۹۷۸
معینی سدهی ، غلامرضا ۰۴۰۲
مغاری ، احمد ۱۱۲۳
مفتاحی ، حسن ۱۰۵۳
مفتون سمنانی ، پرویز ۰۰۰۸
مفیدی شمیرانی ، سیدمجید ۲۰۰۵
مقبیل باعرض ، عباس ۰۳۲۱
مقتدری ، اعظم ۰۹۸۵
مقدادی ، بهرام ۰۱۷۹
مقداری ، علی ۱۸۶۳
- مقدر ، نسرین ۱۹۴۳
مقدس ، جعفرصادق ۱۷۰۲
مقدس ، حمید ۱۲۸۶
مقدس زاده ، باقر ۰۳۳۱
مقدس مشهد ، محمدجواد ۱۲۸۷
مقدم ، غلامعلی ۱۹۴۴
مقدم نیا ، سیدحسن ۰۰۶۱۴
مقصودی ، ماهرخ ۱۶۶۳
مقصودی مقصدلو ، نورالدین ۰۰۲۲۰
مقیم ، حسن ۱۴۸۰
ملاح زاده ، علیرضا ۱۶۶۴
ملازاده ، کبری ۱۰۰۰
ملتی ، علی اوسط ۰۳۸۹
ملک زادگان ، اقدس ۰۹۸۶
ملک قاسمی ، فرهاد ۰۵۲۲
ملکوتیان ، مصطفی ۰۲۵۳
ملکی ، مجید ۱۰۵۴
ملکی ، محمد ۱۷۷۸
ملکی اردبیلی ، حسین ۱۳۵۳
ملکیان کله بسی ، اسفندیار ۰۱۱۶
ملکی میلانی ، حسن ۱۹۶۶
ممتحن ، محمود ۱۴۹۳
ممتحن ، نصرت ۱۷۹۳
منادی زاده ، داود ۱۰۵۵
منافی ، میرحبيب ۱۲۳۱
منتظر رحمتی ، محمدمهدی ۱۷۰۳
منتظری ، سیمین ۱۱۳۵
منجم ، محمدسعید ۱۷۷۹
منجمد ، زهرا ۰۹۹۴
منشی پوری ، پروین ۱۲۳۲
منصف ، عبدالعلی ۰۰۲۴
منصور ، عبدالصمد ۱۳۳۳
منصورخاکی ، علی ۱۷۸۰
منصوری ، سیدهادی ۱۴۴۰
منصوری ، عبدالکریم ۱۲۳۳
منصوری ، محمدمسعود ۱۵۹۳
منظم اسماعیل پور ، محمدرضا ۰۸۴۴
منظوری لشگر ، جمشید ۰۶۱۵
منفرد ، اعظم ۰۶۲۷
موحد ، منصور ۱۰۶۵
موحد دانش ، علی اصغر ۱۹۸۹
موحدی ، مسعود ۱۵۳۹

- موحدیان ، حسین ۰۶۹۶
 موزه ، محمدباقر ۱۲۸۸
 موسوی ، رضا ۰۱۸۸
 موسوی ، سیدبهرز ۱۲۸۹
 موسوی ، سیدهاشم ۱۷۸۱
 موسوی ، ملیحه السادات ۰۹۹۵
 موسوی ، همایون ۱۳۳۴
 موسوی جاهد ، زهرا ۱۵۸۸
 موسوی زاد ، حمید ۱۸۶۴
 موسوی زاده ، داریوش ۱۶۶۵
 موسوی موحدی ، علی اکبر ۰۴۰۰
 موسوی پور سیاهجل ، نعمت الله ۰۰۴۲
 موسی خانی ، مرتضی ۰۳۱۶
 موسی نژاد ، محمدقلی ۰۰۳۱
 موسی نی ، منوچهر ۱۷۸۲
 مولائی ، گودرز ۱۱۸۲
 مولائی ، محمدسرور ۰۲۲۱
 مومن ، علی اکبر ۱۵۴۰
 مومنی ، حمیدرضا ۰۶۴۱ ، ۱۶۶۶
 مویدی ، نورالدین ۱۴۳۶
 مهاجرانی ، سیدحسن ۱۲۹۰
 مهاجرانی ، عطاءاله ۰۰۵۵
 مهتدی فر ، حسن ۰۴۸۶
 مهتدی نیا ، جواد ۱۰۸۳
 مهتشم دولتشاهی ، طهماسب ۰۰۲۵
 مهجانی ، محمدقاسم ۰۶۱۶
 مهدوی ، احمد ۱۹۱۰
 مهدوی ، عبدالحمید ۲۰۰۶
 مهدوی ایزدی ، ظفر ۱۲۹۱
 مهدوی حاجیلوی ، مسعود ۰۰۴۴
 مهدوی دوست ، محمدحسن ۰۷۷۲
 مهدوی صفا ، داود ۱۹۵۶
 مهدوی طباطبائی ، ناصر ۱۶۶۷
 مهدوی ظفر قندی ، رضا ۰۷۸۳
 مهدیزاده ، حسین ۱۷۰۴
 مهدی زاده اقدم ، احد ۰۴۸۷
 مهدی زاده شهری ، حسین ۰۵۲۳
 مهدی زاده کاشی ، ابوالفضل ۱۴۱۱
 مهرآبی ، فریدون ۱۳۵۴
 مهرآئین قمی ، فرشته ۰۸۲۸
 مهرابی ، مجید ۱۸۶۵
 مهرانیا ، محمود ۰۸۷۲
 مهرزیاد زردشتی ، بهمن ۰۹۲۲
 مهرکش ، مرتضی ۰۲۲۲
 مهرمفخم ، شیده ۰۸۱۶
 مهرورز ، علی اکبر ۰۴۸۸
 مهری ، فرخنده ۱۰۰۱
 مهنزاده بختیاری ، فرج الله ۰۶۱۷
 میر ، تیمور ۰۸۵۷
 میرآشتی یزدی ، سیدعلی محمد ۱۱۷۳
 میرازی ، ناصر ۱۹۴۵
 میرپناهی یکندی ، میرکمال ۰۵۰۷
 میرحسینی ، سیداکبر ۰۱۸۰
 میرحسینی ، سیدعلی ۰۴۸۹
 میرخانی ، سیدحمید ۱۱۳۸
 میردامادی تهرانی ، شمس الدین ۱۸۱۳
 میردهقان ، میرزامحمود ۱۵۴۱
 میرزایابائی ، عذرا ۰۹۸۷
 میرزاپور ، فرض الله ۰۴۹۰
 میرزایزاده ، منوچهر ۰۶۱۸
 میرزائی ، احمدرضا ۱۷۹۴
 میرزائی ، حمید ۱۸۶۶
 میرسعیدقاضی ، علی اصغر ۱۰۵۶
 میرشمس ، سیدمهدی ۱۷۹۵
 میرشمیرانی ، علیرضا ۱۱۴۶
 میرطباطبائی ، سیدمحمود ۰۱۸۱
 میرغنی زاده ، سیدعلی ۰۸۱۷
 میرلطیفی ، سیدمجید ۱۷۹۷
 میرمحمدی ، سیدابوالفضل ۰۲۶۱
 میری ، محمدرضا ۰۴۹۱
 میری بنجار ، محمودرضا ۱۱۰۹
 میقانی ، ابوالفضل ۰۴۹۲
 میکائیکی ، جواد ۰۱۰۰
 نادور ، آذر ۰۴۹۳
 ناصری ، عبدالعلی ۱۹۸۷
 ناصری ، محسن ۱۵۴۲
 ناظرانی هوشمند ، شهرام ۱۱۱۰
 ناظر عدل ، کامبیز ۱۹۱۷
 ناظم ، فیروز ۱۵۵۷
 ناظم ، محمد ۱۰۵۷
 ناظمیه ، علی ۱۸۸۷
 نامجویان ، محمدحسن ۱۹۶۷
 نامدار ، عبدالرحمن ۰۶۹۷
 نامیان ، علی محمد ۰۸۷۳
 ناوی پور ، حسن ۰۹۷۹
 نائبی ، محمد ۱۵۸۳
 نبوی زاده رفسنجانی ، فاطمه ۱۴۶۹
 نبی اقبال ، ناهید ۰۲۷۴
 نبی زادگان ، سیدعبداله ۱۷۸۳
 نبیونی ، غلامرضا ۰۶۹۸
 نجاتی دانش ، فرحناز ۱۲۹۸
 نجارسلیمه ، محمد ۰۱۱۱
 نجدی کیسمی ، اردشیر ۱۸۶۷
 نجف پوردرزی ، قاسم ۱۷۰۵
 نجفی ، محترم ۱۵۵۸
 نجف یارندی ، اکرم ۰۹۸۰
 نجفی ثانی ، مهری ۱۵۴۳
 نجمائی ، محمد ۱۹۶۸
 نحوی ، هوشنگ ۱۶۶۸
 نخجوانی ، نعیمه ۱۰۵۸
 نخستین ، محمدرضا ۱۲۹۲
 نخعی ، شهریانو ۱۵۴۴
 نژاد دهقان ، یداله ۰۴۹۴
 نژادعلی ، عزیزالله ۰۶۱۹
 نشاندار اصلی ، عیسی ۱۰۶۶
 نشوآدیان بخش ، باقر ۰۴۹۵
 نصرآبادی ، علی اکبر ۱۶۶۹
 نصرآبادی ، محمدمهدی ۰۴۹۶
 نصراله زاده ، بتول ۱۱۵۳
 نصفت ، مرتضی ۰۱۳۸
 نصوحی ، جعفر ۱۴۱۲
 نصیراسکوئی ، نویده ۰۴۹۷
 نصیری ، فیروزه ۱۴۵۸
 نصیری ، نبی الله ۱۴۱۳
 نصیریان ، ابوالفضل ۰۷۹۰
 نظامی زاده ، کاوه ۱۶۷۰
 نظریان ، ابوالفضل ۰۵۴۵
 نعمتی ، نادره ۱۵۴۵
 نعمتی ، هاشم ۰۲۴۸
 نعمتی مود ، حسین ۱۲۹۳
 نعیمی ، محمدحسن ۱۱۹۵
 نقاش ، بهزاد ۰۹۸۱
 نقاش ، عبدالحمید ۰۷۳۵
 نقیب زاده شهربابکی ، احمد ۰۲۵۴
 نقیلی ، بهروز ۰۸۹۶
 نگارش ، حسین ۰۱۱۲

- نگهدار، فریدون ۰۷۴۴
 نمازقلن، حسین ۰۲۸۷
 نمکی، حسین ۰۶۹۹
 نواب، شعله ۰۶۴۲
 نواب پور، احمدآقا ۱۲۳۴
 نوالی، محمود ۰۲۹۱
 نوبخت، ملیحه ۰۵۴۶
 نوبخت دودران، شمس ۱۷۸۴
 نوجوان اصغری، مجید ۰۶۴۷
 نورالدین، مصطفی ۲۰۰۷
 نوربالافتی، محمدتقی ۰۸۷۴
 نورچاه، ناهید ۰۸۰۸
 نورزاد دولت‌آبادی، حسن ۰۰۸۰
 نورمحمدی روستایی، معصومه ۰۰۱۱
 نورزمنش، محمد ۱۲۹۴
 نوروزی، جمیله ۱۵۸۴
 نوروزی، مسعود ۱۱۱۳
 نوروزی اصفهانی، محمد ۰۷۱۰، ۱۰۸۴
 نوروزیان، ایرج ۱۹۴۶
 نوروش، ایرج ۰۱۱۷
 نوری، میترا ۰۵۴۷
 نوری تاجر، مریم ۰۳۶۷
 نوری دلویی، محمدرضا ۰۵۵۴
 نوری قنبلانی، قدیر ۱۹۱۱
 نوری موگهی، سیدمحمدحسن ۰۸۲۹
 نوژاد، معصومه لادن ۰۰۲۶
 نیر، محمد ۱۴۹۴
 نیرومنش، شیرین ۱۱۳۶
 نیشابوری، اصغر ۱۹۶۹
 نیک اقبالی، امین‌الله ۱۱۷۴
 نیک بخت، محمدرضا ۰۱۱۸
 نیکپور، سلوا ۰۹۸۲
 نیکپور، صغری ۰۹۸۸
 نیک شکرینا، فاطمه ۰۹۸۳
 نیک مهر، سعید ۱۶۷۱
 نیکنام، غلامرضا ۱۹۸۳
 نیک نامی، شمس‌الدین ۰۰۸۷
 نیک نژاد، اکرم ۱۲۳۵
 نیکوپور، هوشنگ ۱۷۲۳
 نیلفروشان، محمدعلی ۰۵۵۵
 نیلی‌پور، رضا ۰۱۶۲
- نیلی ثانی، حمیدرضا ۰۳۳۲
 واحد دوست، مهوش ۰۲۲۳
 وارسته اول، عبدالرضا ۰۸۱۸
 واصفی، ام‌سلمه ۱۳۴۶
 واعظ لیواری، بهزاد ۰۳۶۸
 واعظی، جلیل ۰۴۹۹
 واعظی، حمید ۰۴۹۸
 واعظی، سیداحمد ۱۳۵۵
 واعظی سیچانی، فروغ ۰۸۵۸
 وثوقی اسکویی، اصغر ۰۵۰۰
 وحدت، منصوره ۱۴۱۴
 وحید، حمید ۰۲۵۵
 وحید خسروی، احمد ۰۲۹۴
 وحید گلپایگانی، مجتبی ۱۲۹۵
 وحیدی، بهروز ۱۶۷۲
 ورجاوند، بهرام ۱۸۶۸
 وزیرپورکشمیری، مهردخت ۰۲۷۵
 وزیرنیا، طیبه ۰۹۸۹
 وزیری، حمید ۲۰۰۸
 وزیریان زاده، بابک ۱۱۸۳
 وصال، پروانه ۰۷۳۶
 وطنی، علی ۱۷۰۶
 وکیل زاده انارکی، پرویز ۰۹۲۳
 وکیلی، محمدرضا ۰۷۰۰
 ولایتی، سعدالله ۰۷۱۸
 ولیپور، حسین ۱۱۷۵
 ولی‌زاده، مصطفی ۱۹۷۰
 ولیمی اصل، عبدالحسین ۰۸۰۹
 هادیان دهکردی، ناهید ۰۵۰۱
 هادی زاده یزدی، محمدهادی ۰۷۱۷
 هاشم‌اوغلی، سیدابوالفضل ۱۰۵۹
 هاشم‌پورسیحانی، توفیق ۰۲۲۴
 هاشم‌نژاد شیرازی، هاشم ۲۰۰۹
 هاشمی، سید جلال‌الدین ۱۸۶۹
 هاشمی، مرتضی ۱۰۶۰
 هاشمی اصفهانی، شهلا ۰۱۳۹
 هاشمی اصل، جابر ۱۷۹۶
 هاشمی دزفولی، ابوالحسن ۱۹۷۱
 هاشمی راد، منصور ۰۸۹۸
 هاشمی‌نژاد، جواد ۰۳۴۶
 هدایتی، نصرالله ۰۵۰۲
- هروی، محمدجواد ۰۱۱۹
 همایی، مهدی ۰۴۱۱
 همتی، ابوالفضل ۰۷۹۱
 همتی‌بریوانلو، نادره ۱۳۳۵
 همتی‌بریوانلو، یحیی ۱۰۶۱
 همداد، فاطمه سهیلا ۱۶۷۳
 هنریخش، امیرهوشنگ ۱۶۷۴
 هنریخش، عباس ۱۰۶۷
 هورفر، عسگر ۱۷۰۷
 هورمزدی، مهشید ۰۷۳۷
 هوشیار قهرمانلو، خیرالله ۰۵۰۳
 هومن، جمشید ۰۰۸۸
 هومند، احمد ۱۰۶۲
 هویدا، علیرضا ۰۲۷۶
 یاحقی، محمدجعفر ۰۲۲۵
 یادآور نیکروش، منصوره ۰۳۱۵
 یادگاری، صادق ۰۷۴۵
 یادگاری، عبدالمهدی ۰۱۸۹
 یادگاری، محمدحسین ۱۴۸۱
 یاریگرروش، محمد ۱۵۴۶
 یاسان، پرویز ۱۹۱۸
 یاسائی، صغری ۱۲۹۶
 یاسائی، فخرالملوک ۱۴۱۵
 یاسمی، محمدتقی ۱۳۵۶
 یاسینی اردکانی، سیدمجتبی ۱۳۵۷
 یشربی، یحیی ۰۲۹۵
 یزدانبخش، سعید ۰۷۷۳
 یزدانپرست، سیدامیر ۱۴۸۲
 یزدانیان، فروزان ۰۹۲۴
 یزدی زاده، حسین ۱۱۷۶
 یزدی صمدی، بهمن ۰۵۵۶
 یزدی مطلق، محمود ۰۲۹۶
 یسیان حقیقی، جواد ۱۱۱۱
 یعقوبی، رضا ۰۸۷۵
 یغمائی، بهرام ۰۳۹۵
 یغمائی، خشایار ۱۶۷۵
 یکرنگیان، عبدالحجیم ۰۵۴۸
 یمین، ولی‌الله ۰۷۸۴
 یوسف زاده فرد، میکائیل ۱۷۸۵
 یوسفی مشعوف، رسول ۱۵۸۵

فهرست سازمانها

۰۰۳۳۳، ۰۰۳۳۱، ۰۰۳۲۵، ۰۰۳۲۳، ۰۰۳۱۸، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۴۸
 ۰۰۴۱۶، ۰۰۴۱۵، ۰۰۳۵۶، ۰۰۳۵۲، ۰۰۳۵۱، ۰۰۳۴۸، ۰۰۳۴۶
 ۰۰۴۶۶، ۰۰۴۶۵، ۰۰۴۶۴، ۰۰۴۵۳، ۰۰۴۴۲، ۰۰۴۳۸، ۰۰۴۲۵
 ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۱۰، ۰۰۴۹۹، ۰۰۴۹۲، ۰۰۴۸۴، ۰۰۴۷۷، ۰۰۴۶۸
 ۰۰۵۵۸، ۰۰۵۴۱، ۰۰۵۴۰، ۰۰۵۳۹، ۰۰۵۳۲، ۰۰۵۲۱، ۰۰۵۱۴
 ۰۰۶۶۳، ۰۰۶۵۵، ۰۰۶۵۴، ۰۰۶۵۳، ۰۰۶۵۲، ۰۰۶۴۶، ۰۰۶۰۱
 ۰۰۷۳۳، ۰۰۷۲۸، ۰۰۷۰۰، ۰۰۶۸۴، ۰۰۶۸۳، ۰۰۶۷۸، ۰۰۶۶۶
 ۱۶۶۸، ۱۲۰۷، ۱۱۷۷، ۰۹۶۹

دانشگاه تبریز ۰۰۰۴۸، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۱۰
 ۰۰۱۰۴، ۰۰۱۰۲، ۰۰۰۸۴، ۰۰۰۸۰، ۰۰۰۷۴، ۰۰۰۶۳، ۰۰۰۵۲
 ۰۰۱۹۴، ۰۰۱۹۲، ۰۰۱۴۸، ۰۰۱۴۶، ۰۰۱۰۹، ۰۰۱۰۸، ۰۰۱۰۶
 ۰۰۲۴۳، ۰۰۲۳۴، ۰۰۲۲۶، ۰۰۲۲۰، ۰۰۲۱۳، ۰۰۲۰۰، ۰۰۱۹۹
 ۰۰۴۲۲، ۰۰۳۴۳، ۰۰۳۴۲، ۰۰۳۰۵، ۰۰۲۹۵، ۰۰۲۹۱، ۰۰۲۶۳
 ۰۰۴۵۹، ۰۰۴۵۲، ۰۰۴۵۰، ۰۰۴۳۷، ۰۰۴۳۳، ۰۰۴۲۶، ۰۰۴۲۴
 ۰۰۴۸۸، ۰۰۴۸۷، ۰۰۴۸۶، ۰۰۴۸۱، ۰۰۴۷۸، ۰۰۴۷۲، ۰۰۴۶۱
 ۰۰۵۲۲، ۰۰۵۱۲، ۰۰۵۰۷، ۰۰۵۰۲، ۰۰۴۹۸، ۰۰۴۹۴، ۰۰۴۹۳
 ۰۰۵۷۴، ۰۰۵۶۹، ۰۰۵۶۶، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۵۰، ۰۰۵۳۸، ۰۰۵۳۱
 ۰۰۶۱۵، ۰۰۶۰۰، ۰۰۵۸۸، ۰۰۵۸۶، ۰۰۵۸۱، ۰۰۵۸۰، ۰۰۵۷۷
 ۰۰۶۹۵، ۰۰۶۵۷، ۰۰۶۳۶، ۰۰۶۳۴، ۰۰۶۳۳، ۰۰۶۲۸، ۰۰۶۲۵
 ۱۴۷۳، ۱۴۷۱، ۱۲۳۱، ۰۷۱۲، ۰۷۱۱، ۰۷۰۸، ۰۷۰۷
 ۱۷۹۲، ۱۷۸۵، ۱۷۵۲، ۱۷۳۲، ۱۶۵۰، ۱۶۱۲، ۱۴۷۴
 ۱۸۵۱، ۱۸۳۷، ۱۸۲۴، ۱۸۲۱، ۱۸۲۰، ۱۸۱۵، ۱۸۰۱
 ۱۹۴۴، ۱۹۱۸، ۱۹۱۷، ۱۹۱۴، ۱۹۰۴، ۱۹۰۳، ۱۸۸۷
 ۱۹۷۰، ۱۹۶۹، ۱۹۶۶، ۱۹۶۵، ۱۹۵۷، ۱۹۵۶، ۱۹۵۱
 ۱۹۸۳، ۱۹۸۰، ۱۹۷۸، ۱۹۷۷، ۱۹۷۶، ۱۹۷۵، ۱۹۷۳
 ۱۹۹۱، ۱۹۸۹، ۱۹۸۶، ۱۹۸۵

دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۵۵، ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۴۵، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۲۲
 ۰۰۱۸۰، ۰۰۱۱۳، ۰۰۱۰۱، ۰۰۰۹۱، ۰۰۰۸۷، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۷۵
 ۰۰۷۹۷، ۰۰۶۳۵، ۰۰۵۹۷، ۰۰۴۱۱، ۰۰۳۲۱، ۰۰۲۵۲، ۰۰۲۱۱
 ۰۰۹۷۵، ۰۰۹۷۳، ۰۰۹۳۳، ۰۰۹۳۰، ۰۰۸۳۶، ۰۰۸۱۳، ۰۰۸۰۹
 ۱۳۹۳، ۱۳۷۰، ۱۳۰۵، ۱۲۳۳، ۰۹۹۳، ۰۹۹۱، ۰۹۷۹
 ۱۶۳۱، ۱۶۰۰، ۱۵۹۴، ۱۴۸۱، ۱۴۶۱، ۱۴۵۷، ۱۴۰۵
 ۱۶۹۵، ۱۶۸۸، ۱۶۸۴، ۱۶۷۹، ۱۶۶۶، ۱۶۶۱، ۱۶۵۳
 ۱۷۴۱، ۱۷۲۵، ۱۷۲۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۰، ۱۷۰۴، ۱۷۰۱
 ۱۸۴۶، ۱۸۳۵، ۱۸۲۸، ۱۸۲۶، ۱۷۹۷، ۱۷۷۲، ۱۷۶۹
 ۱۹۸۲، ۱۹۷۴، ۱۹۵۳، ۱۸۹۲

دانشگاه تربیت معلم اراک ۰۰۲۴۰، ۰۰۱۸۴، ۰۰۱۵۶، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۰۱
 ۰۰۴۷۶، ۰۰۴۷۰، ۰۰۴۴۵، ۰۰۴۱۸، ۰۰۳۳۰، ۰۰۲۹۳، ۰۰۲۸۵
 ۰۰۶۹۸، ۰۰۶۷۵، ۰۰۶۶۹، ۰۰۶۴۱، ۰۰۵۴۷، ۰۰۵۳۴، ۰۰۴۹۵
 ۱۵۶۹، ۱۴۷۰، ۰۸۲۳
 دانشگاه تربیت معلم تبریز ۰۰۱۶۵، ۰۰۱۳۵، ۰۰۱۰۵، ۰۰۰۹۹، ۰۰۰۰۲
 ۰۰۴۲۷، ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۱۰، ۰۰۲۰۷، ۰۰۱۹۵، ۰۰۱۹۰، ۰۰۱۸۸

بیمارستان نیروی انتظامی شماره ۱۰۲۳۱
 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۰۷
 ۰۲۹۸، ۰۲۵۱، ۰۲۵۰

دانشکده علوم پایه دامغان ۱۵۸۹
 دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری ۰۲۸۳
 دانشگاه ارومیه ۰۰۲۲۳، ۰۰۳۰۱، ۰۰۴۰۵، ۰۰۴۰۹، ۰۰۴۱۲، ۰۰۴۱۳
 ۰۰۵۰۹، ۰۰۵۰۳، ۰۰۵۰۰، ۰۰۴۵۷، ۰۰۴۳۰، ۰۰۴۲۱، ۰۰۴۱۴
 ۰۰۶۴۴، ۰۰۶۲۴، ۰۰۶۲۱، ۰۰۵۸۹، ۰۰۵۸۴، ۰۰۵۵۲، ۰۰۵۱۹
 ۱۶۰۹، ۱۵۶۲، ۰۶۹۳، ۰۶۸۱، ۰۶۷۹، ۰۶۷۱، ۰۶۴۷
 ۱۹۱۵، ۱۸۹۰، ۱۸۸۱، ۱۸۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۱۷، ۱۶۳۹
 ۱۹۷۹، ۱۹۳۷، ۱۹۲۷

دانشگاه الزهرا ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۳۸، ۰۰۰۳۹
 ۰۰۱۶۴، ۰۰۱۵۹، ۰۰۱۴۲، ۰۰۱۳۰، ۰۰۱۱۸، ۰۰۰۷۲، ۰۰۰۵۹
 ۰۰۳۰۴، ۰۰۳۰۳، ۰۰۲۹۰، ۰۰۲۳۱، ۰۰۲۲۱، ۰۰۲۱۴، ۰۰۲۰۹
 ۱۵۸۲، ۰۶۹۱، ۰۶۳۷، ۰۶۰۴، ۰۵۰۱، ۰۴۴۶، ۰۴۰۴
 ۲۰۱۴

دانشگاه بوعلی سینا (همدان) ۰۰۰۲۰، ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۷۱، ۰۰۱۶۸
 ۰۰۴۴۳، ۰۰۴۰۳، ۰۰۳۴۴، ۰۰۳۴۱، ۰۰۲۲۷، ۰۲۰۵، ۰۰۱۷۶
 ۰۰۶۴۸، ۰۰۶۴۵، ۰۰۵۸۲، ۰۰۵۱۶، ۰۰۵۱۵، ۰۰۴۷۹، ۰۰۴۵۸
 ۱۷۳۸، ۱۷۲۶، ۱۶۸۳، ۱۶۰۳، ۰۷۱۴، ۰۶۸۸، ۰۶۶۱
 ۱۸۴۵، ۱۸۱۸، ۱۷۹۹، ۱۷۷۸، ۱۷۶۱، ۱۷۵۷، ۱۷۵۶
 ۱۹۵۵، ۱۹۴۵، ۱۸۸۸، ۱۸۸۵، ۱۸۸۴، ۱۸۶۷، ۱۸۵۰
 ۱۹۹۹، ۱۹۸۷

دانشگاه بیرجند ۰۰۰۵۳، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۶۰، ۰۰۲۰۱، ۰۰۲۳۶، ۰۰۳۲۴
 ۰۰۴۹۱، ۰۰۴۸۲، ۰۰۴۴۰، ۰۰۴۲۳، ۰۰۴۲۰، ۰۰۴۰۶، ۰۰۳۳۲
 ۰۰۵۷۹، ۰۰۵۶۸، ۰۰۵۶۷، ۰۰۵۴۳، ۰۰۵۲۴، ۰۰۵۱۷، ۰۰۴۹۶
 ۰۰۶۸۹، ۰۰۶۸۷، ۰۰۶۷۷، ۰۰۶۵۶، ۰۰۶۳۰، ۰۰۶۱۹، ۰۰۵۹۳
 ۱۸۹۵، ۱۸۹۳، ۱۷۴۵، ۱۶۸۱، ۱۶۶۹، ۱۶۲۸، ۰۷۰۵
 ۱۹۶۴

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین ۰۰۱۱۴، ۰۰۰۵۱
 ۰۰۲۴۶، ۰۰۲۱۵، ۰۰۲۰۴، ۰۰۲۰۳، ۰۰۱۹۷، ۰۰۱۹۱، ۰۰۱۱۵
 ۰۰۴۶۳، ۰۰۴۳۵، ۰۰۴۱۷، ۰۰۳۲۹، ۰۰۲۸۹، ۰۰۲۸۷، ۰۰۲۵۸
 ۱۷۸۶، ۱۷۳۹، ۰۶۷۴، ۰۶۷۳، ۰۴۷۱

دانشگاه پیام نور ۰۰۰۰۹، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۸۲، ۰۰۰۸۱، ۰۰۰۸۵، ۰۰۰۹۰
 ۰۰۱۴۷، ۰۰۱۳۹، ۰۰۱۳۳، ۰۰۱۳۲، ۰۰۱۲۷، ۰۰۰۹۸، ۰۰۰۹۷
 ۰۰۲۲۲، ۰۰۱۶۹، ۰۰۱۶۲، ۰۰۱۵۷، ۰۰۱۵۵، ۰۰۱۵۲، ۰۰۱۴۹
 ۰۰۲۴۲، ۰۰۲۴۱، ۰۰۲۳۹، ۰۰۲۳۸، ۰۰۲۳۷، ۰۰۲۳۰، ۰۰۲۲۴

۰۴۵۵، ۰۵۰۸، ۰۷۴۱، ۰۸۸۳، ۰۸۸۵، ۰۸۸۸، ۱۱۲۴،
۱۲۱۳، ۱۲۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۶۱۴، ۱۶۲۱، ۱۶۲۳،
۱۶۴۳، ۱۶۴۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۶۴، ۱۶۷۸، ۱۷۲۲،
۱۸۴۷، ۱۸۵۴، ۱۸۵۶، ۱۸۶۴، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱

۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۳

دانشگاه صنعت نفت ۱۶۰۷، ۱۶۸۵، ۱۶۹۴، ۱۸۶۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۰۰۶۰، ۰۰۶۲، ۰۰۶۵، ۰۰۷۶، ۰۰۷۷

۰۳۳۷، ۰۳۳۸، ۰۵۶۴، ۰۵۷۶، ۰۶۳۹، ۱۶۰۶، ۱۶۱۱

۱۶۳۰، ۱۶۳۵، ۱۶۳۸، ۱۶۴۹، ۱۶۶۲، ۱۶۷۲، ۱۶۹۰

۱۷۱۱، ۱۷۱۳، ۱۷۱۶، ۱۷۸۹، ۱۷۹۱، ۱۸۱۰، ۱۸۲۲

۱۸۲۳، ۱۸۳۰، ۱۸۳۶، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۲، ۱۸۴۴

۱۸۴۸، ۱۸۶۲، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۰۰۶۴، ۰۰۶۶، ۰۴۷۳

۰۵۰۴، ۰۵۶۳، ۰۵۷۳، ۰۵۹۶، ۰۶۱۶، ۰۶۱۸، ۰۶۵۰

۰۶۵۸، ۰۶۶۵، ۰۷۱۵، ۰۷۱۶، ۰۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۴۱

۱۶۴۲، ۱۶۸۰، ۱۶۹۲، ۱۷۳۴، ۱۷۳۶، ۱۷۷۶، ۱۷۷۹

۱۸۲۷، ۱۸۲۹، ۱۸۳۱، ۱۸۳۳، ۱۸۴۳، ۱۸۵۳، ۱۸۵۸

۱۸۵۹، ۱۸۶۶، ۱۸۷۰

دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۰۰۴۳، ۰۰۴۴، ۰۵۵۷، ۰۵۹۴، ۰۶۶۴

۰۶۶۸، ۰۶۹۹، ۰۷۲۰، ۰۷۲۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۳۴، ۱۶۵۱

۱۶۷۱، ۱۶۸۲، ۱۷۰۲، ۱۷۰۸، ۱۷۲۹، ۱۷۴۴، ۱۷۷۳

۱۷۹۰، ۱۸۰۲، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۸۰

دانشگاه صنعتی شریف ۰۶۰۹، ۰۶۴۹، ۱۸۰۹، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲

۱۸۶۳، ۱۸۲۵

دانشگاه علم و صنعت ۰۰۰۸، ۰۰۵۸، ۰۰۶۱، ۰۰۷۰، ۰۰۷۸

۰۱۶۶، ۰۱۷۲، ۰۱۷۳، ۰۱۷۷، ۰۱۸۱، ۰۴۳۱، ۰۴۳۹

۰۴۶۲، ۰۵۰۵، ۰۵۷۰، ۰۵۹۹، ۰۶۰۸، ۰۶۵۱، ۰۶۷۲

۰۶۹۰، ۱۳۰۴، ۱۵۹۳، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۶۱۰، ۱۶۱۳

۱۶۱۷، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۰، ۱۶۲۲، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶

۱۶۲۷، ۱۶۲۹، ۱۶۳۳، ۱۶۳۶، ۱۶۴۰، ۱۶۴۴، ۱۶۴۶

۱۶۵۲، ۱۶۵۴، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۷۴، ۱۶۷۷، ۱۶۸۷

۱۶۸۹، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۷۱۴، ۱۷۲۸، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱

۱۷۳۷، ۱۷۴۳، ۱۷۴۶، ۱۷۴۹، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۸

۱۷۶۳، ۱۷۶۶، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۸۰، ۱۷۸۲، ۱۷۸۴

۱۷۸۸، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۶، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴

۱۸۰۸، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۹۶۸، ۱۹۹۳، ۲۰۰۰، ۲۰۰۲

۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک ۰۹۳۸، ۰۹۸۷، ۰۹۹۰، ۱۰۰۹، ۱۰۳۹

۱۰۹۷، ۱۱۱۴، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۶۰، ۱۱۶۲، ۱۱۸۰

۱۲۱۱، ۱۳۶۰، ۱۳۷۹، ۱۳۸۸، ۱۴۳۶، ۱۵۱۴، ۱۵۵۰

۱۹۳۳

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۰۲۱۷، ۰۳۵، ۱۰۳۵، ۱۰۵۰، ۱۱۷۶

۰۴۲۸، ۰۴۳۶، ۰۴۴۷، ۰۴۶۷، ۰۶۰۷، ۰۶۹۷، ۰۷۱۳

۱۶۶۷، ۱۷۴۰، ۱۷۴۲، ۱۷۵۵، ۱۷۵۹، ۱۷۶۴، ۱۷۷۴

۱۸۴۱، ۱۸۵۲، ۱۹۸۱

دانشگاه تربیت معلم زاهدان ۰۰۳۳

دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۰۰۰۶، ۰۰۳۶، ۰۰۴۰، ۰۰۴۰، ۰۰۴۱، ۰۰۹۳

۰۱۱۰، ۰۱۲۸، ۰۱۵۰، ۰۱۵۱، ۰۱۸۳، ۰۱۸۵، ۰۱۸۶

۰۱۹۳، ۰۲۱۹، ۰۲۴۷، ۰۲۵۵، ۰۲۶۰، ۰۲۹۴، ۰۳۰۲

۰۳۳۹، ۰۴۱۹، ۰۴۳۲، ۰۴۴۱، ۰۴۵۱، ۰۴۶۹، ۰۴۷۴

۰۴۷۵، ۰۵۵۱، ۰۵۹۲، ۰۶۴۰، ۰۶۴۳، ۰۶۹۶

دانشگاه تهران ۰۰۱۱، ۰۰۱۷، ۰۰۲۹، ۰۰۳۰، ۰۰۴۴، ۰۰۴۷

۰۰۴۹، ۰۰۵۶، ۰۰۵۷، ۰۰۶۷، ۰۰۷۳، ۰۰۸۶، ۰۱۱۷

۰۱۲۱، ۰۱۲۲، ۰۱۲۳، ۰۱۲۴، ۰۱۲۵، ۰۱۲۶، ۰۱۳۶

۰۱۳۸، ۰۱۵۳، ۰۱۷۹، ۰۱۸۲، ۰۱۸۹، ۰۲۵۳، ۰۲۵۴

۰۲۵۶، ۰۲۵۹، ۰۲۶۱، ۰۲۶۲، ۰۲۶۵، ۰۲۷۴، ۰۲۷۷

۰۲۷۸، ۰۲۸۰، ۰۲۸۴، ۰۲۹۲، ۰۳۱۹، ۰۳۲۰، ۰۳۲۶

۰۳۴۵، ۰۳۷۹، ۰۴۰۰، ۰۴۱۰، ۰۵۲۰، ۰۵۴۲، ۰۵۴۹

۰۵۵۶، ۰۵۵۶، ۰۵۶۱، ۰۵۶۲، ۰۵۸۳، ۰۵۸۷، ۰۶۲۲

۰۷۰۱، ۰۷۱۹، ۱۴۳۸، ۱۴۴۳، ۱۴۶۵، ۱۴۷۲، ۱۵۶۸

۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۸، ۱۶۴۷، ۱۶۵۵، ۱۶۶۵، ۱۶۷۳

۱۶۹۱، ۱۶۹۳، ۱۷۰۳، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۹، ۱۷۴۸

۱۷۶۵، ۱۷۹۸، ۱۸۳۸، ۱۸۹۶، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۲۱

۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۳۴، ۱۹۴۲، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷

۱۹۴۸، ۲۰۰۱

دانشگاه رازی، کرمانشاه ۰۶۹۴

دانشگاه زاهدان ۰۰۵۴، ۰۲۴۴، ۱۸۵۵

دانشگاه زنجان ۰۰۱۷۱، ۰۱۹۸، ۰۲۰۲، ۰۴۹۰، ۰۵۴۴، ۰۵۷۵

۰۵۹۵، ۰۶۸۰، ۱۶۷۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۳، ۱۸۰۰، ۱۸۸۶

۱۸۹۸، ۱۹۰۷، ۱۹۱۲، ۱۹۲۲، ۱۹۴۹، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹

۱۹۶۰، ۱۹۶۳، ۱۹۷۲، ۱۹۸۴، ۲۰۰۸

دانشگاه سمنان ۰۰۹۴، ۰۱۷۸، ۰۲۳۲، ۰۲۵۷، ۰۲۸۲، ۰۴۶۰

۰۴۸۳، ۰۵۵۸، ۰۶۷۶، ۱۶۰۸، ۱۶۶۰، ۱۶۶۳، ۱۶۷۵

۱۷۱۵، ۱۷۵۱، ۱۷۶۸، ۱۸۳۴، ۱۸۴۹، ۱۸۶۵، ۱۸۷۵

۱۸۷۶، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۸، ۱۹۳۲، ۲۰۰۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان ۰۰۳۲، ۰۰۸۹، ۰۰۱۱۱، ۰۱۰۳

۰۱۱۲، ۰۱۴۴، ۰۲۸۶

دانشگاه شاهرود ۰۰۴۸۹، ۰۵۱۸، ۰۵۲۳، ۰۵۲۵، ۰۵۵۹، ۱۶۳۷

۱۷۲۴، ۱۷۵۰، ۱۷۶۰، ۱۸۱۹، ۱۹۵۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان ۰۰۴۲، ۰۱۷۴، ۰۲۳۳، ۰۴۴۹، ۰۴۵۶

۰۴۸۵، ۰۶۲۳، ۰۶۸۶، ۱۷۶۷

دانشگاه شهید چمران اهواز ۰۰۱۹۶، ۱۴۶۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۱، ۱۹۱۶

۱۹۵۴، ۱۹۷۱

دانشگاه شیراز ۰۰۱۷۵، ۰۲۳۵، ۰۳۷۳، ۰۳۸۰، ۰۴۳۴

۰۰۹۰۵ ، ۰۰۹۰۳ ، ۰۰۸۶۶ ، ۰۰۸۲۵ ، ۰۰۷۴۲ ، ۰۰۴۲۹ ، ۰۰۳۹۵
 ۰۱۰۱۳ ، ۰۰۹۲۳ ، ۰۰۹۲۰ ، ۰۰۹۱۸ ، ۰۰۹۱۳ ، ۰۰۹۱۲ ، ۰۰۹۰۹
 ۰۱۱۴۰ ، ۰۱۰۷۴ ، ۰۱۰۵۲ ، ۰۱۰۴۷ ، ۰۱۰۴۱ ، ۰۱۰۳۲ ، ۰۱۰۲۵
 ۰۱۳۵۶ ، ۰۱۳۲۵ ، ۰۱۲۹۶ ، ۰۱۲۷۱ ، ۰۱۲۱۸ ، ۰۱۱۸۷ ، ۰۱۱۴۷
 ۰۱۴۹۲ ، ۰۱۴۶۹ ، ۰۱۴۶۳ ، ۰۱۴۱۳ ، ۰۱۴۰۷ ، ۰۱۴۰۳ ، ۰۱۳۹۴
 ۱۵۹۰ ، ۱۵۶۱ ، ۱۵۶۰ ، ۱۵۱۰ ، ۱۴۹۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۷۸۰

دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۰۳۹۱ ، ۰۱۰۷۸ ، ۰۱۱۶۹ ، ۰۱۲۱۷ ، ۰۱۲۸۳
 ۱۵۷۶ ، ۱۵۰۳

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۰۱۰۴۲ ، ۰۱۰۴۸ ، ۰۱۰۵۸ ، ۰۱۰۵۹
 ۱۱۲۲ ، ۱۱۲۶۳ ، ۱۳۸۷ ، ۱۴۳۷ ، ۱۴۳۹

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۰۵۲۸ ، ۰۰۷۴۶ ، ۰۰۷۴۷ ، ۰۰۷۸۳
 ۰۰۹۸۹ ، ۰۰۹۶۲ ، ۰۰۸۹۴ ، ۰۰۸۸۰ ، ۰۰۸۷۸ ، ۰۰۸۱۸ ، ۰۰۷۹۳
 ۰۱۰۱۱ ، ۰۱۰۵۷ ، ۰۱۰۶۳ ، ۰۱۰۸۷ ، ۰۱۰۰۳ ، ۰۱۱۸۶ ، ۰۱۲۱۰
 ۰۱۲۲۶ ، ۰۱۲۴۲ ، ۰۱۲۴۶ ، ۰۱۲۴۷ ، ۰۱۲۵۵ ، ۰۱۲۵۷ ، ۰۱۲۶۱
 ۰۱۲۷۶ ، ۰۱۲۸۲ ، ۰۱۲۸۵ ، ۰۱۲۸۷ ، ۰۱۳۰۷ ، ۰۱۳۶۹ ، ۰۱۳۷۳
 ۰۱۳۷۸ ، ۰۱۳۸۵ ، ۰۱۴۲۰ ، ۰۱۴۴۵ ، ۰۱۴۸۸ ، ۰۱۵۱۵ ، ۰۱۵۲۱
 ۱۵۷۰ ، ۱۵۳۸

دانشگاه علوم پزشکی همدان ۰۳۵۰ ، ۰۰۷۰۳ ، ۰۰۷۶۶ ، ۰۰۸۰۲
 ۰۰۸۳۸ ، ۰۰۸۶۲ ، ۰۰۸۶۴ ، ۰۰۸۷۰ ، ۰۰۸۷۲ ، ۰۰۹۷۰ ، ۰۰۹۷۸
 ۰۱۰۲۹ ، ۰۱۱۰۱ ، ۰۱۱۶۱ ، ۰۱۱۶۴ ، ۰۱۱۹۱ ، ۰۱۱۹۳ ، ۰۱۲۱۵
 ۰۱۲۲۵ ، ۰۱۲۴۸ ، ۰۱۲۵۳ ، ۰۱۲۶۶ ، ۰۱۳۱۸ ، ۰۱۳۵۳ ، ۰۱۴۲۷
 ۱۴۹۰ ، ۱۵۲۰ ، ۱۵۳۰ ، ۱۵۴۲ ، ۱۵۸۵

دانشگاه فردوسی مشهد ۰۰۱۸ ، ۰۰۰۲۷ ، ۰۰۰۵۰ ، ۰۰۰۹۲ ، ۰۰۰۹۵
 ۰۰۰۹۶ ، ۰۰۱۰۷ ، ۰۰۱۱۹ ، ۰۰۱۳۱ ، ۰۰۱۵۴ ، ۰۰۱۶۱ ، ۰۰۱۸۷
 ۰۰۲۲۵ ، ۰۰۲۲۸ ، ۰۰۲۲۹ ، ۰۰۲۶۴ ، ۰۰۲۹۶ ، ۰۰۲۹۹ ، ۰۰۳۴۰
 ۰۰۳۷۲ ، ۰۰۴۰۸ ، ۰۰۴۴۸ ، ۰۰۶۲۹ ، ۰۰۶۵۹ ، ۰۰۶۶۰ ، ۰۰۶۸۵
 ۰۰۷۱۷ ، ۰۰۷۱۸ ، ۰۱۷۴۷ ، ۰۱۷۷۷ ، ۰۱۸۰۵ ، ۰۱۸۶۱ ، ۰۱۸۹۴
 ۱۹۵۲

دانشگاه مازندران ۰۰۱۳ ، ۰۰۰۱۵ ، ۰۰۰۳۵ ، ۰۰۰۸۸ ، ۰۰۱۱۶ ، ۰۰۱۲۰
 ۰۰۲۱۲ ، ۰۰۲۴۵ ، ۰۰۲۸۱ ، ۰۰۶۰۶ ، ۰۰۶۱۷ ، ۰۰۶۳۸ ، ۰۰۶۶۷
 ۰۱۷۰۵ ، ۰۱۷۲۷ ، ۰۱۷۳۳ ، ۰۱۷۳۵ ، ۰۱۸۵۷ ، ۰۱۸۶۰ ، ۰۱۸۷۱
 ۰۱۸۷۲ ، ۰۱۸۷۳ ، ۰۱۹۰۲ ، ۰۱۹۱۰ ، ۰۱۹۱۳ ، ۰۱۹۲۳ ، ۰۱۹۴۱
 ۱۹۶۱ ، ۱۹۶۲

دانشگاه همدان ۱۹۰۱

دانشگاه هنر ۰۰۶۹ ، ۰۰۳۲۷ ، ۰۱۹۹۰ ، ۰۱۹۹۲ ، ۰۱۹۹۴ ، ۰۱۹۹۵ ، ۰۱۹۹۶
 ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۸ ، ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۳

دانشگاه یزد ۰۵۰۶

شورای پژوهشهای علمی کشور ۰۶۰۲

مرکز نشر دانشگاهی ۰۲۸۸

مجمع آموزش عالی ابوریحان ۰۸۳۲ ، ۰۸۳۵

مجمع آموزش عالی اردبیل ۱۹۱۱

۰۰۹۴۹ ، ۰۰۹۰۲ ، ۰۱۰۰۰ ، ۰۱۰۰۴ ، ۰۱۰۴۹ ، ۰۱۱۰۹ ، ۰۱۱۶۳
 ۰۱۱۷۸ ، ۰۱۱۷۹ ، ۰۱۲۲۰ ، ۰۱۲۲۴ ، ۰۱۲۴۵ ، ۰۱۲۹۳
 ۰۱۳۲۳ ، ۰۱۳۹۹ ، ۰۱۴۲۹ ، ۰۱۴۳۱ ، ۰۱۴۳۳ ، ۰۱۴۳۴ ، ۰۱۴۵۳
 ۱۴۵۴ ، ۱۵۰۷ ، ۱۵۱۷ ، ۱۹۰۵ ، ۱۹۳۶

دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۰۰۳۸۶ ، ۰۰۳۸۹ ، ۰۵۴۵

دانشگاه علوم پزشکی سهند ۱۲۶۴

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۱۴۸۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۰۰۱۳۷ ، ۰۰۱۴۱ ، ۰۰۱۶۳ ، ۰۰۳۴۷
 ۰۰۳۶۳ ، ۰۰۳۸۱ ، ۰۰۴۹۷ ، ۰۰۵۲۶ ، ۰۰۵۲۷ ، ۰۰۵۲۹
 ۰۰۵۴۸ ، ۰۰۵۹۰ ، ۰۰۶۰۳ ، ۰۰۶۱۱ ، ۰۰۶۱۲ ، ۰۰۶۱۴
 ۰۰۶۸۲ ، ۰۰۷۰۶ ، ۰۰۷۲۲ ، ۰۰۷۲۵ ، ۰۰۷۲۷ ، ۰۰۷۳۶
 ۰۰۷۴۹ ، ۰۰۷۴۰ ، ۰۰۷۵۰ ، ۰۰۷۵۱ ، ۰۰۷۵۸ ، ۰۰۷۷۸
 ۰۰۷۹۵ ، ۰۰۸۰۳ ، ۰۰۸۰۴ ، ۰۰۸۱۲ ، ۰۰۸۱۵ ، ۰۰۸۱۶
 ۰۰۸۴۷ ، ۰۰۸۴۰ ، ۰۰۸۵۹ ، ۰۰۸۶۳ ، ۰۰۸۶۷ ، ۰۰۸۶۹
 ۰۰۸۷۹ ، ۰۰۸۸۷ ، ۰۰۸۹۱ ، ۰۰۸۹۳ ، ۰۰۸۹۷ ، ۰۰۹۰۸
 ۰۰۹۲۷ ، ۰۰۹۳۵ ، ۰۰۹۳۶ ، ۰۰۹۶۳ ، ۰۰۹۹۹ ، ۰۱۰۱۲
 ۰۱۰۲۰ ، ۰۱۰۲۶ ، ۰۱۰۳۳ ، ۰۱۰۳۶ ، ۰۱۰۳۷ ، ۰۱۰۵۱
 ۰۱۰۵۶ ، ۰۱۰۶۱ ، ۰۱۰۶۶ ، ۰۱۰۶۸ ، ۰۱۰۶۹ ، ۰۱۰۷۱
 ۰۱۰۸۰ ، ۰۱۰۸۱ ، ۰۱۰۸۲ ، ۰۱۰۹۲ ، ۰۱۰۹۳ ، ۰۱۰۹۹
 ۰۱۱۲۶ ، ۰۱۱۲۷ ، ۰۱۱۳۲ ، ۰۱۱۴۱ ، ۰۱۱۴۳ ، ۰۱۱۴۶
 ۰۱۱۵۴ ، ۰۱۱۵۵ ، ۰۱۱۵۶ ، ۰۱۱۵۸ ، ۰۱۱۷۲ ، ۰۱۱۷۵
 ۰۱۱۸۴ ، ۰۱۱۹۸ ، ۰۱۱۹۹ ، ۰۱۲۰۵ ، ۰۱۲۰۶ ، ۰۱۲۳۷ ، ۰۱۲۴۰
 ۰۱۲۵۰ ، ۰۱۲۵۱ ، ۰۱۲۵۲ ، ۰۱۲۶۹ ، ۰۱۲۷۴ ، ۰۱۲۷۵
 ۰۱۲۷۸ ، ۰۱۲۸۰ ، ۰۱۲۸۱ ، ۰۱۲۸۴ ، ۰۱۲۸۶ ، ۰۱۲۸۸ ، ۰۱۲۹۰
 ۰۱۲۹۴ ، ۰۱۲۹۵ ، ۰۱۲۹۹ ، ۰۱۳۰۱ ، ۰۱۳۰۳ ، ۰۱۳۰۸
 ۰۱۳۱۳ ، ۰۱۳۱۷ ، ۰۱۳۲۴ ، ۰۱۳۲۶ ، ۰۱۳۳۲ ، ۰۱۳۳۵ ، ۰۱۳۳۶
 ۰۱۳۶۳ ، ۰۱۳۷۴ ، ۰۱۳۷۷ ، ۰۱۴۰۱ ، ۰۱۴۱۲ ، ۰۱۴۱۵ ، ۰۱۴۲۱
 ۰۱۴۲۵ ، ۰۱۴۷۶ ، ۰۱۴۷۷ ، ۰۱۴۷۹ ، ۰۱۴۸۵ ، ۰۱۴۸۶ ، ۰۱۴۹۴
 ۰۱۴۹۷ ، ۱۵۰۰ ، ۱۵۰۶ ، ۱۵۲۴ ، ۱۵۲۹ ، ۱۵۳۲ ، ۱۵۵۱
 ۱۵۵۳ ، ۱۵۵۵ ، ۱۵۵۸ ، ۱۵۷۲ ، ۱۵۷۳ ، ۱۵۷۸ ، ۱۵۷۹
 ۱۵۸۳ ، ۱۵۸۸ ، ۱۷۱۹ ، ۱۷۲۰ ، ۱۷۲۳ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۳۵

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۰۰۳۲۸ ، ۰۰۳۶۶ ، ۰۰۳۷۴
 ۰۰۳۸۷ ، ۰۰۳۹۷ ، ۰۰۷۰۲ ، ۰۰۷۴۵ ، ۰۰۷۵۳ ، ۰۰۷۸۰ ، ۰۰۷۹۴
 ۰۰۸۰۰ ، ۰۰۸۱۷ ، ۰۰۸۲۱ ، ۰۰۸۳۰ ، ۰۰۸۳۷ ، ۰۰۸۴۲ ، ۰۰۸۴۹
 ۰۰۸۶۰ ، ۰۰۸۷۴ ، ۰۰۸۸۹ ، ۰۰۹۳۷ ، ۰۱۰۰۷ ، ۰۱۰۲۱ ، ۰۱۰۹۰
 ۰۱۰۹۴ ، ۰۱۱۰۶ ، ۰۱۱۷۳ ، ۰۱۲۳۴ ، ۰۱۲۵۹ ، ۰۱۲۶۰ ، ۰۱۲۶۵
 ۰۱۲۷۷ ، ۰۱۳۱۴ ، ۰۱۳۴۸ ، ۰۱۳۵۷ ، ۰۱۳۵۹ ، ۰۱۳۸۱ ، ۰۱۴۱۹
 ۱۴۲۲ ، ۱۴۴۴ ، ۱۴۷۵ ، ۱۵۰۴ ، ۱۵۳۹ ، ۱۵۸۷

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۰۰۷۷۷ ، ۰۰۷۹۲ ، ۰۰۸۷۳ ، ۰۰۸۸۸
 ۰۱۱۴۸ ، ۰۱۱۵۹ ، ۱۱۷۰ ، ۱۲۴۴ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۴

دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۰۰۷۹۶ ، ۱۰۴۶

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۰۰۱۲۹ ، ۰۰۳۰۶ ، ۰۰۳۰۸ ، ۰۰۳۵۴

۱۹۰۹، ۱۹۰۶
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و
 صنعتی ایران - مرکز شیراز ۰۴۰۷، ۰۶۲۰، ۱۵۹۸، ۱۶۳۲،
 ۱۹۶۷، ۱۸۱۷، ۱۶۹۹، ۱۶۹۶، ۱۶۸۶، ۱۶۴۸
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مرکز اطلاعات و مدارک علمی
 ۱۹۴۰، ۱۷۸۷، ۰۲۷۵، ۰۲۷۳، ۰۲۷۲، ۰۲۶۶، ۰۱۵۸
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی - معاونت آموزشی ۰۴۵۴

مجتمع آموزش عالی قم ۰۳۱۶
 مؤسسه لغت نامه دهخدا ۰۲۰۶
 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۰۲۷۹
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی - سازمان پژوهشهای علمی و
 صنعتی ایران ۰۲۹۷، ۰۳۱۷، ۰۳۶۸، ۰۵۱۳، ۰۵۳۷،
 ۰۵۷۱، ۰۵۹۱، ۰۶۰۵، ۰۶۲۶، ۰۶۲۷، ۰۶۳۲، ۰۷۱۰،
 ۱۲۲۷، ۱۵۹۵، ۱۵۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۱۸، ۱۸۳۲، ۱۸۶۸

فهرست رشته های تخصصی

علوم انسانی

روانشناسی بالینی ۰۱۳۴، ۰۱۳۵، ۰۱۳۶، ۰۱۳۷، ۰۱۳۸، ۰۱۳۹،
 روانشناسی بالینی ۰۱۴۰، ۰۱۴۱، ۰۱۴۲، ۰۱۴۳، ۰۱۴۴، ۰۱۴۵،
 ۰۱۴۶
 روانشناسی تربیتی ۰۱۴۷، ۰۱۴۸، ۰۱۴۹
 زبانشناسی همگانی ۰۱۵۰، ۰۱۵۱، ۰۱۵۲، ۰۱۵۳، ۰۱۵۴، ۰۱۵۵،
 ۰۱۵۶، ۰۱۵۷، ۰۱۵۸، ۰۱۵۹، ۰۱۶۰، ۰۱۶۱، ۰۱۶۲
 زبان و ادبیات انگلیسی ۰۱۶۳، ۰۱۶۴، ۰۱۶۵، ۰۱۶۶، ۰۱۶۷،
 ۰۱۶۸، ۰۱۶۹، ۰۱۷۰، ۰۱۷۱، ۰۱۷۲، ۰۱۷۳، ۰۱۷۴،
 ۰۱۷۵، ۰۱۷۶، ۰۱۷۷، ۰۱۷۸، ۰۱۷۹، ۰۱۸۰، ۰۱۸۱
 زبان و ادبیات عربی ۰۱۸۲، ۰۱۸۳، ۰۱۸۴، ۰۱۸۵، ۰۱۸۶، ۰۱۸۷،
 ۰۱۸۸، ۰۱۸۹
 زبان و ادبیات فارسی ۰۱۹۰، ۰۱۹۱، ۰۱۹۲، ۰۱۹۳، ۰۱۹۴،
 ۰۱۹۵، ۰۱۹۶، ۰۱۹۷، ۰۱۹۸، ۰۱۹۹، ۰۲۰۰، ۰۲۰۱،
 ۰۲۰۲، ۰۲۰۳، ۰۲۰۴، ۰۲۰۵، ۰۲۰۶، ۰۲۰۷، ۰۲۰۸،
 ۰۲۰۹، ۰۲۱۰، ۰۲۱۱، ۰۲۱۲، ۰۲۱۳، ۰۲۱۴، ۰۲۱۵،
 ۰۲۱۶، ۰۲۱۷، ۰۲۱۸، ۰۲۱۹، ۰۲۲۰، ۰۲۲۱، ۰۲۲۲،
 ۰۲۲۳، ۰۲۲۴، ۰۲۲۵
 زبان و ادبیات فرانسه ۰۲۲۶، ۰۲۲۷، ۰۲۲۸، ۰۲۲۹، ۰۲۳۰، ۰۲۳۱،
 عرفان اسلامی ۰۲۳۲
 علوم اجتماعی ۰۲۳۳، ۰۲۳۴
 علوم تربیتی ۰۲۳۵، ۰۲۳۶، ۰۲۳۷، ۰۲۳۸، ۰۲۳۹، ۰۲۴۰، ۰۲۴۱،
 ۰۲۴۲، ۰۲۴۳، ۰۲۴۴، ۰۲۴۵، ۰۲۴۶، ۰۲۴۷، ۰۲۴۸
 علوم سیاسی ۰۲۴۹، ۰۲۵۰، ۰۲۵۱، ۰۲۵۲، ۰۲۵۳، ۰۲۵۴، ۰۲۵۵،
 علوم قرآنی و حدیث ۰۲۵۶، ۰۲۵۷، ۰۲۵۸، ۰۲۵۹، ۰۲۶۰، ۰۲۶۱،
 علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ۰۲۶۲، ۰۲۶۳، ۰۲۶۴، ۰۲۶۵،
 ۰۲۶۶، ۰۲۶۷، ۰۲۶۸، ۰۲۶۹، ۰۲۷۰، ۰۲۷۱، ۰۲۷۲،
 ۰۲۷۳، ۰۲۷۴، ۰۲۷۵، ۰۲۷۶
 فرهنگ و زبانهای باستانی ۰۲۷۷، ۰۲۷۸، ۰۲۷۹
 فقه ۰۲۸۰، ۰۲۸۱، ۰۲۸۲، ۰۲۸۳، ۰۲۸۴، ۰۲۸۵، ۰۲۸۶، ۰۲۸۷،
 فلسفه ۰۲۸۸، ۰۲۸۹، ۰۲۹۰، ۰۲۹۱
 فلسفه علوم تربیتی ۰۲۹۲
 فلسفه و حکمت اسلامی ۰۲۹۳، ۰۲۹۴، ۰۲۹۵، ۰۲۹۶
 مدیریت ۰۲۹۷، ۰۲۹۸، ۰۲۹۹
 مدیریت آموزشی ۰۳۰۰، ۰۳۰۱، ۰۳۰۲
 مدیریت بازرگانی ۰۳۰۳، ۰۳۰۴، ۰۳۰۵
 مدیریت بیمارستانها ۰۳۰۶
 مدیریت پرستاری ۰۳۰۷، ۰۳۰۸، ۰۳۰۹، ۰۳۱۰، ۰۳۱۱
 مدیریت خدمات بهداشتی ۰۳۱۲، ۰۳۱۳، ۰۳۱۴، ۰۳۱۵
 مدیریت دولتی ۰۳۱۶
 مدیریت صنعتی ۰۳۱۷، ۰۳۱۸، ۰۳۱۹، ۰۳۲۰، ۰۳۲۱
 مدیریت عمومی ۰۳۲۲
 مشاوره و راهنمایی ۰۳۲۳، ۰۳۲۴، ۰۳۲۵

آموزش زبان انگلیسی ۰۰۰۱، ۰۰۰۲، ۰۰۰۳، ۰۰۰۴، ۰۰۰۵،
 ۰۰۰۶، ۰۰۰۷، ۰۰۰۸
 آموزش کودکان استثنائی ۰۰۰۹
 ادیان و عرفان ۰۰۱۰، ۰۰۱۱
 اطلاع‌رسانی پزشکی ۰۰۱۲
 اقتصاد ۰۰۱۳، ۰۰۱۴، ۰۰۱۵، ۰۰۱۶، ۰۰۱۷، ۰۰۱۸، ۰۰۱۹،
 ۰۰۲۰، ۰۰۲۱، ۰۰۲۲، ۰۰۲۳، ۰۰۲۴، ۰۰۲۵، ۰۰۲۶
 اقتصادسنجی و اقتصاد اسلامی ۰۰۲۷
 اقتصاد کشاورزی ۰۰۲۸، ۰۰۲۹، ۰۰۳۰، ۰۰۳۱
 الهیات و معارف اسلامی ۰۰۳۲، ۰۰۳۳، ۰۰۳۴، ۰۰۳۵، ۰۰۳۶،
 ۰۰۳۷، ۰۰۳۸، ۰۰۳۹، ۰۰۴۰، ۰۰۴۱
 برنامه‌ریزی درسی ۰۰۴۲
 برنامه‌ریزی روستایی ۰۰۴۳، ۰۰۴۴
 تاریخ ۰۰۴۵، ۰۰۴۶، ۰۰۴۷، ۰۰۴۸، ۰۰۴۹، ۰۰۵۰، ۰۰۵۱،
 ۰۰۵۲، ۰۰۵۳، ۰۰۵۴، ۰۰۵۵
 تاریخ و تمدن ۰۰۵۶
 تاریخ و تمدن ملل اسلامی ۰۰۵۷
 تربیت بدنی و علوم ورزشی ۰۰۵۸، ۰۰۵۹، ۰۰۶۰، ۰۰۶۱، ۰۰۶۲،
 ۰۰۶۳، ۰۰۶۴، ۰۰۶۵، ۰۰۶۶، ۰۰۶۷، ۰۰۶۸، ۰۰۶۹،
 ۰۰۷۰، ۰۰۷۱، ۰۰۷۲، ۰۰۷۳، ۰۰۷۴، ۰۰۷۵، ۰۰۷۶،
 ۰۰۷۷، ۰۰۷۸، ۰۰۷۹، ۰۰۸۰
 تکنولوژی آموزشی ۰۰۸۱
 جامعه‌شناسی ۰۰۸۲، ۰۰۸۳، ۰۰۸۴، ۰۰۸۵، ۰۰۸۶، ۰۰۸۷،
 ۰۰۸۸
 جغرافیا ۰۰۸۹، ۰۰۹۰، ۰۰۹۱، ۰۰۹۲، ۰۰۹۳، ۰۰۹۴، ۰۰۹۵
 جغرافیای انسانی و اقتصادی ۰۰۹۶، ۰۰۹۷، ۰۰۹۸، ۰۰۹۹، ۰۱۰۰
 جغرافیای سیاسی ۰۱۰۱
 جغرافیای طبیعی ۰۱۰۲، ۰۱۰۳، ۰۱۰۴، ۰۱۰۵، ۰۱۰۶، ۰۱۰۷،
 ۰۱۰۸، ۰۱۰۹، ۰۱۱۰، ۰۱۱۱، ۰۱۱۲
 حسابداری ۰۱۱۳، ۰۱۱۴، ۰۱۱۵، ۰۱۱۶، ۰۱۱۷، ۰۱۱۸، ۰۱۱۹
 حقوق ۰۱۲۰، ۰۱۲۱، ۰۱۲۲
 حقوق اسلامی ۰۱۲۳
 حقوق تجارت ۰۱۲۴
 حقوق خصوصی ۰۱۲۵، ۰۱۲۶
 روانشناسی ۰۱۲۷، ۰۱۲۸، ۰۱۲۹، ۰۱۳۰، ۰۱۳۱، ۰۱۳۲، ۰۱۳۳

۰۰۴۸۹، ۰۰۴۹۰، ۰۰۴۹۱، ۰۰۴۹۲، ۰۰۴۹۳، ۰۰۴۹۴، ۰۰۴۹۵
 ۰۰۴۹۶، ۰۰۴۹۷، ۰۰۴۹۸، ۰۰۴۹۹، ۰۰۵۰۰، ۰۰۵۰۱، ۰۰۵۰۲
 ریاضی آمار ۰۵۰۳
 ریاضی کاربردی ۰۵۰۴، ۰۵۰۵، ۰۵۰۶، ۰۵۰۷
 ریاضی محض ۰۵۰۸، ۰۵۰۹، ۰۵۱۰
 ریاضی و آمار ۰۵۱۱، ۰۵۱۲، ۰۵۱۳
 زمین شناسی ۰۵۱۴، ۰۵۱۵، ۰۵۱۶، ۰۵۱۷، ۰۵۱۸، ۰۵۱۹، ۰۵۲۰
 ۰۵۲۱، ۰۵۲۲، ۰۵۲۳
 زمین شناسی اقتصادی ۰۵۲۴، ۰۵۲۵
 زیست شناسی ۰۵۲۶، ۰۵۲۷، ۰۵۲۸، ۰۵۲۹، ۰۵۳۰، ۰۵۳۱
 ۰۵۳۲، ۰۵۳۳، ۰۵۳۴، ۰۵۳۵، ۰۵۳۶، ۰۵۳۷، ۰۵۳۸
 ۰۵۳۹، ۰۵۴۰، ۰۵۴۱، ۰۵۴۲، ۰۵۴۳، ۰۵۴۴، ۰۵۴۵
 ۰۵۴۶، ۰۵۴۷، ۰۵۴۸
 زیست شناسی سلولی و مولکولی ۰۵۴۹
 ژنتیک ۰۵۵۰، ۰۵۵۱، ۰۵۵۲، ۰۵۵۳، ۰۵۵۴، ۰۵۵۵، ۰۵۵۶
 ژئوشیمی ۰۵۵۷
 ژئوفیزیک ۰۵۵۸، ۰۵۵۹، ۰۵۶۰، ۰۵۶۱، ۰۵۶۲، ۰۵۶۳
 شیمی ۰۵۶۴، ۰۵۶۵، ۰۵۶۶، ۰۵۶۷، ۰۵۶۸، ۰۵۶۹، ۰۵۷۰
 ۰۵۷۱، ۰۵۷۲، ۰۵۷۳، ۰۵۷۴، ۰۵۷۵، ۰۵۷۶، ۰۵۷۷
 ۰۵۷۸، ۰۵۷۹، ۰۵۸۰، ۰۵۸۱، ۰۵۸۲، ۰۵۸۳، ۰۵۸۴
 ۰۵۸۵، ۰۵۸۶، ۰۵۸۷، ۰۵۸۸، ۰۵۸۹، ۰۵۹۰، ۰۵۹۱
 ۰۵۹۲، ۰۵۹۳، ۰۵۹۴، ۰۵۹۵، ۰۵۹۶، ۰۵۹۷، ۰۵۹۸
 ۰۵۹۹، ۰۶۰۰، ۰۶۰۱، ۰۶۰۲، ۰۶۰۳، ۰۶۰۴، ۰۶۰۵
 ۰۶۰۶، ۰۶۰۷، ۰۶۰۸، ۰۶۰۹، ۰۶۱۰، ۰۶۱۱، ۰۶۱۲
 ۰۶۱۳، ۰۶۱۴، ۰۶۱۵، ۰۶۱۶، ۰۶۱۷، ۰۶۱۸، ۰۶۱۹
 شیمی آلی ۰۶۲۰، ۰۶۲۱، ۰۶۲۲، ۰۶۲۳، ۰۶۲۴، ۰۶۲۵، ۰۶۲۶
 ۰۶۲۷
 شیمی پلیمر ۰۶۲۸
 شیمی تجزیه ۰۶۲۹، ۰۶۳۰
 شیمی دارویی ۰۶۳۱
 شیمی فیزیک ۰۶۳۲، ۰۶۳۳، ۰۶۳۴، ۰۶۳۵
 شیمی کاربردی ۰۶۳۶
 شیمی معدنی ۰۶۳۷، ۰۶۳۸
 شیمی نساجی ۰۶۳۹
 علوم جانوری ۰۶۴۰، ۰۶۴۱، ۰۶۴۲
 علوم گیاهی ۰۶۴۳، ۰۶۴۴، ۰۶۴۵، ۰۶۴۶، ۰۶۴۷
 فیزیک ۰۶۴۸، ۰۶۴۹، ۰۶۵۰، ۰۶۵۱، ۰۶۵۲، ۰۶۵۳، ۰۶۵۴
 ۰۶۵۵، ۰۶۵۶، ۰۶۵۷، ۰۶۵۸، ۰۶۵۹، ۰۶۶۰، ۰۶۶۱
 ۰۶۶۲، ۰۶۶۳، ۰۶۶۴، ۰۶۶۵، ۰۶۶۶، ۰۶۶۷، ۰۶۶۸
 ۰۶۶۹، ۰۶۷۰، ۰۶۷۱، ۰۶۷۲، ۰۶۷۳، ۰۶۷۴، ۰۶۷۵
 ۰۶۷۶، ۰۶۷۷، ۰۶۷۸، ۰۶۷۹، ۰۶۸۰، ۰۶۸۱، ۰۶۸۲
 ۰۶۸۳، ۰۶۸۴، ۰۶۸۵، ۰۶۸۶، ۰۶۸۷، ۰۶۸۸، ۰۶۸۹

مطالعات بین المللی ۰۳۲۶
 هنر و تمدن اسلامی ۰۳۲۷

علوم پایه

آمار ۰۳۲۸، ۰۳۲۹، ۰۳۳۰، ۰۳۳۱، ۰۳۳۲
 آمار حیاتی ۰۳۳۳، ۰۳۳۴، ۰۳۳۵
 آمار - کامپیوتر ۰۳۳۶
 آمار - مهندسی صنایع ۰۳۳۷، ۰۳۳۸
 آمار نظری ۰۳۳۹
 اختر فیزیک ۰۳۴۰
 اکولوژی ۰۳۴۱، ۰۳۴۲
 اکولوژی گیاه شناسی ۰۳۴۳
 اندازه گیری و سنجش و ارزیابی آموزشی ۰۳۴۴
 انرژی هسته ای ۰۳۴۵
 انفورماتیک ۰۳۴۶
 بهداشت ۰۳۴۷، ۰۳۴۸، ۰۳۴۹، ۰۳۵۰، ۰۳۵۱، ۰۳۵۲، ۰۳۵۳
 ۰۳۵۴، ۰۳۵۵، ۰۳۵۶، ۰۳۵۷، ۰۳۵۸، ۰۳۵۹، ۰۳۶۰
 ۰۳۶۱، ۰۳۶۲، ۰۳۶۳، ۰۳۶۴، ۰۳۶۵، ۰۳۶۶، ۰۳۶۷
 بیوتکنولوژی ۰۳۶۸
 بیوشیمی ۰۳۶۹، ۰۳۷۰، ۰۳۷۱، ۰۳۷۲، ۰۳۷۳، ۰۳۷۴، ۰۳۷۵
 ۰۳۷۶، ۰۳۷۷، ۰۳۷۸، ۰۳۷۹، ۰۳۸۰، ۰۳۸۱، ۰۳۸۲
 ۰۳۸۳، ۰۳۸۴، ۰۳۸۵، ۰۳۸۶، ۰۳۸۷، ۰۳۸۸، ۰۳۸۹
 بیوشیمی بالینی ۰۳۹۰، ۰۳۹۱، ۰۳۹۲، ۰۳۹۳، ۰۳۹۴، ۰۳۹۵
 بیوشیمی پزشکی ۰۳۹۶، ۰۳۹۷، ۰۳۹۸
 بیوشیمی تغذیه ۰۳۹۹
 بیوشیمی فیزیک ۰۴۰۰
 بیوفیزیک ۰۴۰۱، ۰۴۰۲
 پتروشیمی ۰۴۰۳
 تکنولوژی هسته ای ۰۴۰۴
 خاکشناسی ۰۴۰۵، ۰۴۰۶، ۰۴۰۷، ۰۴۰۸، ۰۴۰۹، ۰۴۱۰، ۰۴۱۱
 ریاضی ۰۴۱۲، ۰۴۱۳، ۰۴۱۴، ۰۴۱۵، ۰۴۱۶، ۰۴۱۷، ۰۴۱۸
 ۰۴۱۹، ۰۴۲۰، ۰۴۲۱، ۰۴۲۲، ۰۴۲۳، ۰۴۲۴، ۰۴۲۵
 ۰۴۲۶، ۰۴۲۷، ۰۴۲۸، ۰۴۲۹، ۰۴۳۰، ۰۴۳۱، ۰۴۳۲
 ۰۴۳۳، ۰۴۳۴، ۰۴۳۵، ۰۴۳۶، ۰۴۳۷، ۰۴۳۸، ۰۴۳۹
 ۰۴۴۰، ۰۴۴۱، ۰۴۴۲، ۰۴۴۳، ۰۴۴۴، ۰۴۴۵، ۰۴۴۶
 ۰۴۴۷، ۰۴۴۸، ۰۴۴۹، ۰۴۵۰، ۰۴۵۱، ۰۴۵۲، ۰۴۵۳
 ۰۴۵۴، ۰۴۵۵، ۰۴۵۶، ۰۴۵۷، ۰۴۵۸، ۰۴۵۹، ۰۴۶۰
 ۰۴۶۱، ۰۴۶۲، ۰۴۶۳، ۰۴۶۴، ۰۴۶۵، ۰۴۶۶، ۰۴۶۷
 ۰۴۶۸، ۰۴۶۹، ۰۴۷۰، ۰۴۷۱، ۰۴۷۲، ۰۴۷۳، ۰۴۷۴
 ۰۴۷۵، ۰۴۷۶، ۰۴۷۷، ۰۴۷۸، ۰۴۷۹، ۰۴۸۰، ۰۴۸۱
 ۰۴۸۲، ۰۴۸۳، ۰۴۸۴، ۰۴۸۵، ۰۴۸۶، ۰۴۸۷، ۰۴۸۸

بهداشت جامعه ۰۸۳۳، ۰۸۳۴
 بهداشت حرفه‌ای ۰۸۳۵، ۰۸۳۶، ۰۸۳۷، ۰۸۳۸، ۰۸۳۹، ۰۸۴۰
 ۰۸۴۱، ۰۸۴۲، ۰۸۴۳، ۰۸۴۴
 بهداشت خانواده ۰۸۴۵
 بهداشت دام ۰۸۴۶
 بهداشت صنعتی ۰۸۴۷
 بهداشت محیط ۰۸۴۸، ۰۸۴۹، ۰۸۵۰، ۰۸۵۱، ۰۸۵۲، ۰۸۵۳
 ۰۸۵۴، ۰۸۵۵، ۰۸۵۶، ۰۸۵۷، ۰۸۵۸
 بیماری‌های پوست و آمیزشی ۰۸۵۹، ۰۸۶۰، ۰۸۶۱، ۰۸۶۲، ۰۸۶۳
 ۰۸۶۴، ۰۸۶۵، ۰۸۶۶، ۰۸۶۷، ۰۸۶۸، ۰۸۶۹، ۰۸۷۰
 ۰۸۷۱، ۰۸۷۲، ۰۸۷۳، ۰۸۷۴، ۰۸۷۵
 بیماری‌های داخلی ۰۸۷۶، ۰۸۷۷، ۰۸۷۸، ۰۸۷۹، ۰۸۸۰، ۰۸۸۱
 ۰۸۸۲، ۰۸۸۳، ۰۸۸۴، ۰۸۸۵، ۰۸۸۶
 بیماری‌های دهان ۰۸۸۷
 بیماری‌های طیور ۰۸۸۸
 بیماری‌های عفونی و گرمسیری ۰۸۸۹، ۰۸۹۰، ۰۸۹۱، ۰۸۹۲
 ۰۸۹۳، ۰۸۹۴، ۰۸۹۵، ۰۸۹۶
 بیماری‌های کلیه ۰۸۹۷، ۰۸۹۸
 بیماری‌های متابولیک ارثی ۰۸۹۹
 بینائی‌سنجی ۰۹۰۰
 بیهوشی ۰۹۰۱، ۰۹۰۲، ۰۹۰۳، ۰۹۰۴، ۰۹۰۵، ۰۹۰۶، ۰۹۰۷
 ۰۹۰۸، ۰۹۰۹، ۰۹۱۰، ۰۹۱۱، ۰۹۱۲، ۰۹۱۳، ۰۹۱۴
 ۰۹۱۵، ۰۹۱۶، ۰۹۱۷، ۰۹۱۸، ۰۹۱۹، ۰۹۲۰، ۰۹۲۱
 ۰۹۲۲، ۰۹۲۳، ۰۹۲۴
 بیهوشی و احیاء ۰۹۲۵، ۰۹۲۶
 بیهوشی و مراقبت ویژه ۰۹۲۷
 پرستاری ۰۹۲۸، ۰۹۲۹، ۰۹۳۰، ۰۹۳۱، ۰۹۳۲، ۰۹۳۳، ۰۹۳۴
 ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸، ۰۹۳۹، ۰۹۴۰، ۰۹۴۱
 ۰۹۴۲، ۰۹۴۳، ۰۹۴۴، ۰۹۴۵، ۰۹۴۶، ۰۹۴۷، ۰۹۴۸
 ۰۹۴۹، ۰۹۵۰، ۰۹۵۱، ۰۹۵۲، ۰۹۵۳، ۰۹۵۴، ۰۹۵۵
 ۰۹۵۶، ۰۹۵۷، ۰۹۵۸، ۰۹۵۹، ۰۹۶۰، ۰۹۶۱، ۰۹۶۲
 ۰۹۶۳، ۰۹۶۴، ۰۹۶۵، ۰۹۶۶، ۰۹۶۷، ۰۹۶۸، ۰۹۶۹
 ۰۹۷۰، ۰۹۷۱، ۰۹۷۲، ۰۹۷۳، ۰۹۷۴، ۰۹۷۵، ۰۹۷۶
 ۰۹۷۷، ۰۹۷۸، ۰۹۷۹، ۰۹۸۰، ۰۹۸۱، ۰۹۸۲، ۰۹۸۳
 پرستاری بهداشت جامعه ۰۹۸۴، ۰۹۸۵، ۰۹۸۶، ۰۹۸۷، ۰۹۸۸
 ۰۹۸۹
 پرستاری داخلی و جراحی ۰۹۹۰، ۰۹۹۱، ۰۹۹۲، ۰۹۹۳، ۰۹۹۴
 ۰۹۹۵
 پرستاری زنان و زایمان ۰۹۹۶، ۰۹۹۷، ۰۹۹۸، ۰۹۹۹، ۱۰۰۰
 ۱۰۰۱
 پرستاری کودکان ۱۰۰۲، ۱۰۰۳
 پزشکی ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰

۰۶۹۰، ۰۶۹۱، ۰۶۹۲، ۰۶۹۳، ۰۶۹۴، ۰۶۹۵، ۰۶۹۶
 ۰۶۹۷، ۰۶۹۸، ۰۶۹۹، ۰۷۰۰
 فیزیک پزشکی ۰۷۰۱، ۰۷۰۲، ۰۷۰۳، ۰۷۰۴
 فیزیک حالت جامد ۰۷۰۵
 فیزیک - رادیولوژی ۰۷۰۶
 فیزیک کاربردی ۰۷۰۷، ۰۷۰۸، ۰۷۰۹، ۰۷۱۰
 فیزیک لیزر ۰۷۱۱
 فیزیک نظری ۰۷۱۲، ۰۷۱۳
 فیزیک هسته‌ای ۰۷۱۴، ۰۷۱۵، ۰۷۱۶، ۰۷۱۷
 کارست هیدرولوژی ۰۷۱۸
 محیط زیست ۰۷۱۹
 هواشناسی ۰۷۲۰

علوم پزشکی

آسیب‌شناسی ۰۷۲۱، ۰۷۲۲، ۰۷۲۳، ۰۷۲۴، ۰۷۲۵، ۰۷۲۶
 ۰۷۲۷، ۰۷۲۸، ۰۷۲۹، ۰۷۳۰، ۰۷۳۱، ۰۷۳۲، ۰۷۳۳
 ۰۷۳۴، ۰۷۳۵، ۰۷۳۶، ۰۷۳۷
 آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی ۰۷۳۸، ۰۷۳۹، ۰۷۴۰
 آسیب‌شناسی مقایسه‌ای ۰۷۴۱
 آناتومی ۰۷۴۲، ۰۷۴۳، ۰۷۴۴، ۰۷۴۵
 آنالیز داروها ۰۷۴۶
 آنژیوگرافی ۰۷۴۷
 آنستزیولوژی ۰۷۴۸
 ارتدسنسی ۰۷۴۹، ۰۷۵۰، ۰۷۵۱، ۰۷۵۲
 ارتوپدی ۰۷۵۳، ۰۷۵۴، ۰۷۵۵، ۰۷۵۶، ۰۷۵۷، ۰۷۵۸، ۰۷۵۹
 ۰۷۶۰، ۰۷۶۱، ۰۷۶۲، ۰۷۶۳، ۰۷۶۴، ۰۷۶۵، ۰۷۶۶
 ۰۷۶۷، ۰۷۶۸، ۰۷۶۹، ۰۷۷۰، ۰۷۷۱، ۰۷۷۲، ۰۷۷۳
 اروپولوژی ۰۷۷۴، ۰۷۷۵، ۰۷۷۶، ۰۷۷۷، ۰۷۷۸، ۰۷۷۹، ۰۷۸۰
 ۰۷۸۱، ۰۷۸۲، ۰۷۸۳، ۰۷۸۴
 اعصاب و روان ۰۷۸۵، ۰۷۸۶، ۰۷۸۷، ۰۷۸۸، ۰۷۸۹، ۰۷۹۰
 ۰۷۹۱
 انگل‌شناسی ۰۷۹۲، ۰۷۹۳، ۰۷۹۴، ۰۷۹۵، ۰۷۹۶، ۰۷۹۷، ۰۷۹۸
 ۰۷۹۹، ۰۸۰۰، ۰۸۰۱، ۰۸۰۲، ۰۸۰۳، ۰۸۰۴، ۰۸۰۵
 ۰۸۰۶، ۰۸۰۷، ۰۸۰۸، ۰۸۰۹
 ایمنی‌شناسی ۰۸۱۰، ۰۸۱۱، ۰۸۱۲، ۰۸۱۳، ۰۸۱۴، ۰۸۱۵
 ۰۸۱۶، ۰۸۱۷
 ایمنونوبیوشیمی ۰۸۱۸
 بافت‌شناسی ۰۸۱۹، ۰۸۲۰، ۰۸۲۱، ۰۸۲۲، ۰۸۲۳، ۰۸۲۴، ۰۸۲۵
 ۰۸۲۶، ۰۸۲۷، ۰۸۲۸، ۰۸۲۹
 باکتری‌شناسی ۰۸۳۰، ۰۸۳۱
 بهداشت ۰۸۳۲

داخلی - خون شناسی ۱۱۹۶	۰۱۰۱۱، ۰۱۰۱۲، ۰۱۰۱۳، ۰۱۰۱۴، ۰۱۰۱۵، ۰۱۰۱۶، ۰۱۰۱۷
داخلی - گوارش ۱۱۹۷	۰۱۰۱۸، ۰۱۰۱۹، ۰۱۰۲۰، ۰۱۰۲۱، ۰۱۰۲۲، ۰۱۰۲۳، ۰۱۰۲۴
داخلی نفرولوژی و دیالیز ۱۱۹۸	۰۱۰۲۵، ۰۱۰۲۶، ۰۱۰۲۷، ۰۱۰۲۸، ۰۱۰۲۹، ۰۱۰۳۰، ۰۱۰۳۱
داروسازی ۱۱۹۹	۰۱۰۳۲، ۰۱۰۳۳، ۰۱۰۳۴، ۰۱۰۳۵، ۰۱۰۳۶، ۰۱۰۳۷، ۰۱۰۳۸
	۰۱۰۳۹، ۰۱۰۴۰، ۰۱۰۴۱، ۰۱۰۴۲، ۰۱۰۴۳، ۰۱۰۴۴، ۰۱۰۴۵
	۰۱۰۴۶، ۰۱۰۴۷، ۰۱۰۴۸، ۰۱۰۴۹، ۰۱۰۵۰، ۰۱۰۵۱، ۰۱۰۵۲
	۰۱۰۵۳، ۰۱۰۵۴، ۰۱۰۵۵، ۰۱۰۵۶، ۰۱۰۵۷، ۰۱۰۵۸، ۰۱۰۵۹
	۰۱۰۶۰، ۰۱۰۶۱، ۰۱۰۶۲
	پزشکی اجتماعی ۱۰۶۳
	پزشکی هسته‌ای ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷
	تغذیه ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴
	۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱
	۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴
	تکنولوژی رادیولوژی ۱۰۸۵
	جراحی ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲
	۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹
	۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶
	۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱
	جراحی ارتوپدی ۱۱۱۲، ۱۱۱۳
	جراحی اروولوژی ۱۱۱۴
	جراحی پلاستیک و ترمیمی ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹
	۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳
	جراحی دامپزشکی ۱۱۲۴
	جراحی دهان و فک و صورت ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷
	جراحی زنان و زایمان ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲
	۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶
	جراحی ستون فقرات ۱۱۳۷
	جراحی قفسه سینه ۱۱۳۸
	جراحی قلب و عروق ۱۱۳۹، ۱۱۴۰
	جراحی کودکان ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶
	جراحی مغز و اعصاب ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱
	۱۱۵۲
	جنین شناسی ۱۱۵۳
	چشم پزشکی ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹
	۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶
	۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳
	۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶
	حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹
	۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳
	خون شناسی ۱۱۸۴، ۱۱۸۵
	داخلی ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲
	۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵
داخلی - خون شناسی ۱۱۹۶	۰۱۲۰۵، ۰۱۲۰۴، ۰۱۲۰۳، ۰۱۲۰۲، ۰۱۲۰۱، ۰۱۲۰۰، ۰۱۲۰۸، ۰۱۲۰۷، ۰۱۲۰۶
	۰۱۲۱۱، ۰۱۲۱۰، ۰۱۲۰۹، ۰۱۲۰۸، ۰۱۲۰۷، ۰۱۲۰۶
	۰۱۲۱۳، ۰۱۲۱۴، ۰۱۲۱۵، ۰۱۲۱۶، ۰۱۲۱۷، ۰۱۲۱۸، ۰۱۲۱۹
	۰۱۲۲۰، ۰۱۲۲۱، ۰۱۲۲۲، ۰۱۲۲۳، ۰۱۲۲۴، ۰۱۲۲۵، ۰۱۲۲۶
	۰۱۲۲۷، ۰۱۲۲۸، ۰۱۲۲۹، ۰۱۲۳۰، ۰۱۲۳۱، ۰۱۲۳۲، ۰۱۲۳۳
	۰۱۲۳۴، ۰۱۲۳۵
	داروسازی صنعتی ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸
	دامپزشکی ۱۲۳۹
	دندانپزشکی ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶
	۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳
	۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰
	۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷
	۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴
	۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱
	۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸
	۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵
	۱۲۹۶
	دندانپزشکی (پروتز) ۱۲۹۷، ۱۲۹۸
	دندانپزشکی ترمیمی ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱
	دندانپزشکی کودکان ۱۳۰۲، ۱۳۰۳
	رادیوایزوتوپها ۱۳۰۴
	رادیوبیولوژی ۱۳۰۵
	رادیوتراپی ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸
	رادیولوژی ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵
	۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲
	۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹
	۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶
	روان‌پرستاری ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲
	۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶
	روانپزشکی ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳
	۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷
	زنان و زایمان ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳
	۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰
	۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷
	۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴
	۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱
	۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸
	۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵
	۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲

ویروس شناسی ۱۵۸۸
 هترولوژی ۱۵۸۹
 همه گیری شناسی ۱۵۹۰، ۱۵۹۱

فنی و مهندسی

ابزار دقیق (مهندسی پزشکی) ۱۵۹۲
 برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ۱۵۹۳
 تکنولوژی جوشکاری ۱۵۹۴
 تکنولوژی صنعتی ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸
 تولید و بهره‌وری ۱۵۹۹
 سازه‌های دریایی ۱۶۰۰
 سازه‌های هیدرولیکی ۱۶۰۱، ۱۶۰۲
 طراحی جامدات مهندسی ۱۶۰۳، ۱۶۰۴
 فتوگرامتری کاداستر ۱۶۰۵
 مکانیک خاک ۱۶۰۶
 مهندسی الکترونیک ۱۶۰۷، ۱۶۰۸
 مهندسی برق و الکترونیک ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳
 ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰
 ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷
 ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴
 ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱
 ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸
 ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵
 ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲
 ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹
 ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵
 مهندسی بهسازی ۱۶۷۶
 مهندسی تحقیق در عملیات ۱۶۷۷، ۱۶۷۸
 مهندسی سازه ۱۶۷۹
 مهندسی سیستم ۱۶۸۰
 مهندسی شیمی ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶
 ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳
 ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰
 ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷
 مهندسی شیمی نفت ۱۷۰۸
 مهندسی صنایع ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴
 ۱۷۱۵، ۱۷۱۶
 مهندسی صنایع غذایی ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱
 ۱۷۲۲، ۱۷۲۳
 مهندسی عمران ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹
 ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶

۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵
 سم شناسی دارویی ۱۴۱۶
 سونوگرافی ۱۴۱۷
 شنوائی شناسی ۱۴۱۸
 عفونتهای بیمارستانی ۱۴۱۹
 علوم آزمایشگاهی ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶
 علوم تشریحی پزشکی ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰
 علوم تشریحی دامپزشکی ۱۴۴۱
 علوم رفتاری ۱۴۴۲
 علوم سلولی ملکولی ۱۴۴۳، ۱۴۴۴
 غدد داخلی ۱۴۴۵
 فیزیوتراپی ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸
 فیزیولوژی ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹
 فیزیولوژی جانوری ۱۴۷۰
 فیزیولوژی گیاهی ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴
 قارچ شناسی ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 قلب کودکان ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷
 قلب و عروق ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴
 کودکان ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹
 ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶
 ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳
 ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷
 گفتار درمانی ۱۵۴۸، ۱۵۴۹
 گوش و حلق و بینی ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵
 ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸
 مدارک پزشکی ۱۵۵۹
 مغز و اعصاب ۱۵۶۰، ۱۵۶۱
 میکروپزشکی ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷
 ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴
 ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱
 ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵
 میکروپزشکی بالینی ۱۵۸۶
 نقرولوژی ۱۵۸۷

تکنولوژی چوب ۱۸۹۶
 تکنولوژی مواد غذایی ۱۸۹۷، ۱۸۹۸
 جاده سازی جنگلی ۱۸۹۹
 جنگل شناسی ۱۹۰۰
 چوب شناسی و صنایع چوب ۱۹۰۱، ۱۹۰۲
 حشره شناسی ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸
 ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱
 دامپروری ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸
 دامپزشکی ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶
 دیمکاری ۱۹۴۷
 رادیو انستیمتری چوب ۱۹۴۸
 زراعت ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴
 زراعت و اصلاح نباتات ۱۹۵۵، ۱۹۵۶
 کشاورزی ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 کشاورزی و آبیاری ۱۹۷۲
 گیاه پزشکی ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳
 مهندسی آبیاری و زهکشی ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷
 مهندسی جنگل ۱۹۸۸
 هیدرولوژی و منابع آب ۱۹۸۹

هنر

بازنگری و کارگردانی ۱۹۹۰
 برنامه ریزی شهری ۱۹۹۱
 تئاتر ۱۹۹۲
 شهرسازی ۱۹۹۳
 صنایع دستی و طراحی صنعتی ۱۹۹۴
 طراحی بافت و چاپ پارچه ۱۹۹۵
 گرافیک ۱۹۹۶، ۱۹۹۷
 مرمت آثار تاریخی ۱۹۹۸
 معماری ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵
 ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹
 معماری داخلی ۲۰۱۰
 معماری مناظر ۲۰۱۱
 معماری و شهرسازی - مرمت ۲۰۱۲
 هنرهای تجسمی ۲۰۱۳، ۲۰۱۴

۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳
 ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰
 ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷
 ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴
 ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱
 ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸
 ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵
 مهندسی کامپیوتر ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱
 ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶
 مهندسی کشاورزی و آبیاری ۱۷۹۷
 مهندسی ماشین های کشاورزی ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱
 مهندسی متالورژی ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷
 ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳
 مهندسی متالورژی فیزیکی ۱۸۱۴
 مهندسی متالورژی و مواد ۱۸۱۵
 مهندسی محیط زیست ۱۸۱۶
 مهندسی مدیریت ۱۸۱۷
 مهندسی معدن ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰
 مهندسی مکانیک ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶
 ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳
 ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰
 ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷
 ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 مهندسی منابع آب ۱۸۷۰
 مهندسی منابع طبیعی ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴
 مهندسی مواد ۱۸۷۵، ۱۸۷۶
 مهندسی نساجی ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹
 مهندسی نقشه برداری ۱۸۸۰
 مهندسی هسته ای ۱۸۸۱
 مهندسی هوا و فضا ۱۸۸۲، ۱۸۸۳

کشاورزی

آگرونومی ۱۸۸۴
 باغبانی ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷
 تأسیسات آبیاری ۱۸۸۸
 ترویج و آموزش کشاورزی ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳
 تغذیه طیور ۱۸۹۴
 تکنولوژی تولیدات گیاهی ۱۸۹۵

۳- سوابق تحقیقاتی (حداکثر ۱۰ مورد):

ردیف	عنوان طرح تحقیقاتی	سمت در طرح
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- سوابق فعالیتهای آموزشی (حداکثر ۷ مورد):

ردیف	عنوان دروس مورد تدریس	نام موسسه یا دانشگاه	شهر و کشور
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضاء:

۵- عناوین پایان نامه‌هایی که استاد راهنمای آنها بوده‌اید با ذکر مقطع و تاریخ (حداکثر ۱۰ مورد):

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-

۶- تالیف یا ترجمه کتاب (حداکثر ۷ مورد):

ردیف	عنوان کتاب	ناشر	زبان	زمان
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضاء:

۷- تالیف یا ترجمه مقاله (حداکثر ۲۰ مورد):

ردیف	عنوان مقاله	نام نشریه	زبان	زمان
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				

۸- آشنایی با زبانها:

۹- آشنایی با کشورها:

۱۰- اسامی و مشخصات جوایز علمی:

<p>نام و نام خانوادگی:</p> <p>تاریخ و امضاء:</p>
--

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران منتشر کرد

اطلاع رسانی
دوره دهم (جدید) شماره چهار

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۳

چکیده تازه‌های تحقیق در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(فصلنامه)
دوره ۲
شماره ۳

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۳

چکیده پایان نامه‌های ایران
«دکترا و کارشناسی ارشد»
(فصلنامه)
دوره ۲
شماره ۳

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۳

راهنمای سمینارهای ایران
(فصلنامه)
دوره ۲
شماره ۲

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
زمستان ۱۳۷۳

اطلاع رسانی
دوره دهم (جدید) ، شماره چهار نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (فصلنامه)
تاریخ انتشار: بهار ۱۳۷۳
شماره نخست دوره اول این نشریه در ۱۳۵۱ منتشر گردیده است. در شماره ۴ دوره ۱۰ تلاش شده است تا با ارائه مقالات علمی (تالیف و ترجمه) و نیز چاپ اخبار و رویدادهای بین‌المللی خواننده در جریان آخرین تحولات حوزه دانش اطلاع‌رسانی قرارگیرد.

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(فصلنامه)
تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۷۳
این فصلنامه اطلاعات مربوط به ۱۰۰۰ عنوان از جدیدترین طرحهای پژوهشی را که در سال ۷۳ به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ارسال گردیده، دربر می‌گیرد و دارای فهرستهای موضوعی، اسامی، سازمان و رشته‌های تخصصی می‌باشد.

چکیده پایان نامه‌های ایران «دکترا و کارشناسی ارشد»
(فصلنامه)
تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۷۳
این فصلنامه ششمین شماره از مجموعه چکیده پایان‌نامه‌های ایران شامل چکیده و مشخصات کتابشناختی ۵۸۰ پایان نامه است و دربرگیرنده فهرستهای موضوعی، نام پدیدآورنده، استاد راهنما و نام سازمان می‌باشد.

راهنمای سمینارهای ایران
دوره ۲، شماره ۴
تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۷۳
این فصلنامه هشتمین شماره از مجموعه «راهنمای سمینارهای ایران» شامل ۱۰۰۰ مقاله یا سخنرانی ایرادشده - از سال ۱۳۷۱ به بعد - است و شامل فهرستهای موضوعی، نام پدیدآورنده یا سخنران، عنوان سمینار و همچنین سمینارهای آینده می‌باشد.

اطلاعات خزر
(فصلنامه)
دوره ۱، شماره ۴
تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۷۳
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
چهارمین شماره اطلاعات خزر شامل اطلاعات کتابشناختی و کلیدواژه‌های مدرک در مورد دریای خزر است. اطلاعات این فصلنامه قسمتی از اطلاعات طرح دریای خزر است و دربرگیرنده فهرستهای متنوع می‌باشد.

اطلاعات علوم تربیتی
(فصلنامه)
دوره ۱، شماره ۴
تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۷۳
قیمت: ۳۰۰۰ ریال
چهارمین شماره اطلاعات علوم تربیتی شامل اطلاعات کتابشناختی و کلیدواژه‌های ۱۰۰۰ مدرک که از سی سال پیش تاکنون در زمینه آموزش و پرورش و روان‌شناسی پرورشی منتشر شده‌اند، در اختیار محقق قرار می‌گیرد و دربرگیرنده فهرستهای متنوع می‌باشد.

چکیده مقالات علمی و فنی
(فصلنامه)
دوره ۱، شماره ۴
تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۷۳
چهارمین شماره چکیده مقالات علمی و فنی شامل اطلاعات کتابشناختی ۱۰۰۰ مقاله علمی و فنی مندرج در مجله‌های علمی فارسی در زمینه‌های علوم پایه، فنی - مهندسی، پزشکی و کشاورزی در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

اطلاعات خزر
(فصلنامه)
دوره ۱
شماره ۴

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۳

اطلاعات علوم تربیتی
(فصلنامه)
دوره ۱
شماره ۴

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۳

چکیده مقالات علمی و فنی
(فصلنامه)
دوره ۱
شماره ۴

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۳

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی:
تهران - خیابان انقلاب چهارراه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ - ساختمان شهید اسلامی (فجر) - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تماس حاصل فرمایند. تلفن: ۶۴۶۲۲۲۳ داخلی ۲۰۳
فکس: ۶۴۶۲۲۵۴ صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران منتشر کرد

چکیده تازه‌های تحقیق
در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه)
علوم انسانی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تابستان ۱۳۷۲

● چکیده تازه‌های تحقیق در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه) علوم انسانی
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۲۰۰
قیمت: ۱۲۰۰۰ ریال
این ویژه‌نامه اطلاعات مربوط
به طرحهای پژوهشی را که در زمینه
علوم انسانی به مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران ارسال گردیده،
دربر می‌گیرد.

چکیده تازه‌های تحقیق
در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه)
علوم پایه
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تابستان ۱۳۷۲

● چکیده تازه‌های تحقیق در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه) علوم پایه
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۱۲۹
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
این ویژه‌نامه اطلاعات مربوط
به طرحهای پژوهشی را که در زمینه
علوم پایه به مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران ارسال گردیده، دربر
می‌گیرد.

چکیده تازه‌های تحقیق
در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه)
علوم پزشکی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تابستان ۱۳۷۲

● چکیده تازه‌های تحقیق در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه) علوم پزشکی
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۲۴۲
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال
این ویژه‌نامه اطلاعات مربوط
به طرحهای پژوهشی را که در زمینه
علوم پزشکی به مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران ارسال گردیده،
دربر می‌گیرد.

چکیده تازه‌های تحقیق
در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه)
فنی - مهندسی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تابستان ۱۳۷۲

● چکیده تازه‌های تحقیق در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه) فنی - مهندسی
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۱۶۸
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
این ویژه‌نامه اطلاعات مربوط به
طرحهای پژوهشی را که در زمینه فنی
- مهندسی به مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران ارسال گردیده،
دربر می‌گیرد.

چکیده تازه‌های تحقیق
در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه)
کشاورزی
جلد اول
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
مهر ۱۳۷۲

● چکیده تازه‌های تحقیق در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه) کشاورزی - جلد اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۴۰۰
قیمت: ۲۴۰۰۰ ریال

چکیده تازه‌های تحقیق
در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه)
کشاورزی
جلد دوم
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
مهر ۱۳۷۲

این ویژه‌نامه حاوی ۶۰۰۰ طرح
پژوهشی کشاورزی می‌باشد که
توسط محققین و متخصصین این امر
در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
به اتمام رسیده و در چهار مجلد
به چاپ رسیده است. در جلد های
اول، دوم و سوم در هر جلد چکیده
۲۰۰۰ طرح به ترتیب آمده است.
جلد چهارم دربرگیرنده
فهرست‌های موضوعی، نام
پدیدآورنده، سازمانهای مجری و
رشته های تخصصی می باشد.

چکیده تازه‌های تحقیق
در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه)
کشاورزی
جلد سوم
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
پائیز ۱۳۷۲

چکیده تازه‌های تحقیق
در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران
(ویژه‌نامه)
کشاورزی
جلد چهارم
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
پائیز ۱۳۷۲

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی: تهران - خیابان انقلاب چهارراه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ - ساختمان
شهید اسلامی (نجر) - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تماس حاصل فرمایند.

فاکس: ۶۴۶۲۲۵۲

تلفن های: ۶۴۶۲۲۵۴۸ و ۶۴۶۲۲۵۴۸ صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران منتشر کرد

فهرست نویسی کامپیوتری

اریک هاتر
ترجمه: جعفر مهرداد،
مجید آذرخش

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
۱۳۷۳

● فهرست نویسی کامپیوتری

تالیف: اریک هاتر
ترجمه: جعفر مهرداد، مجید آذرخش
تعداد صفحات: ۲۱۵
قیمت: ۳۰۰۰ ریال

با توجه به کاربردهای متعدد کامپیوتر در حوزه‌های زمین‌های مختلف، این کتاب مقدمه‌ای است بر فهرست نویسی کامپیوتری که به طور مداوم در حال رشد و گسترش است. در ابتدای کتاب واژه‌نامه‌ای در بیست و پنج صفحه چاپ شده است.

نمایه سازی همارا

علی آقابخشی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
۱۳۷۲

● نمایه سازی همارا

تهیه و تنظیم: علی آقابخشی
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۹۴
قیمت: ۲۰۰۰ ریال

با توجه به نقش نمایه سازی همارا در تهیه و آماده سازی اطلاعات و با توجه به نبود متون کافی در این زمینه، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران کتاب حاضر را چاپ و منتشر نموده است.

کتابشناسی کتابشناسیها

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۲

● کتابشناسی کتابشناسیها (عمومی و موضوعی)

تاریخ انتشار: بهار ۱۳۷۲ تعداد صفحات: ۳۴۵، قیمت: ۳۵۰۰ ریال
این اثر ویرایش جدیدی از کتابشناسی کتابشناسیهاست. کتاب در دو بخش مجزای از هم یعنی کتابشناسیهای عمومی (فهرستها) یا ۳۴۳ مدخل و کتابشناسیهای موضوعی با ۶۰۷ مدخل و برحسب حروف الفبای نام پدید آورنده و در مواردی، عنوان کتابشناسی تهیه و مرتب شده است.

● مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی

فصل هفتم: ساختمان و تجهیزات
مؤلف: پاولین آترتون
مترجم: شهلا بهاور
تعداد صفحات: ۵۹
قیمت: ۶۰۰ ریال
کتاب حاضر ترجمه فصل هفتم Handbook for information systems and services انتشارات یونسکو است. از این کتاب قبلا مقدمه و فصلهای اول - پنجم، ششم و هشتم توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران منتشر شده است.

مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی

پاولین آترتون

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۲

● کتابشناسی توصیفی لغت نامه های تخصصی

انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی
مؤلف: زاهد بیگدلی
تاریخ انتشار: بهار ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۱۵۴
قیمت: ۱۵۰۰ ریال

این کتاب که در نوع خود اولین نمونه در زبان فارسی است به بررسی توصیفی ۱۸۴ کتاب در زمینه واژه نامه تخصصی (انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی) می پردازد.

کتابشناسی توصیفی لغت نامه های تخصصی

انگلیسی - فارسی
فارسی - انگلیسی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۲

● کتابشناسی اصطلاحنامه ها

گردآورنده: اشرف السادات فولادی
تاریخ انتشار: بهار ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۵۹
قیمت: ۶۰۰ ریال

مؤلف با مقدمه نسبتا مفصلي که آورده، ابتدا خواننده را با مفهوم اصطلاحنامه (تسزاروس) آشنا می سازد و سپس بر حسب موضوعهای علمی به معرفی ۲۶۶ اصطلاحنامه می پردازد. فهرستهای انتهایی کتاب (نامها، عنوانها، موضوعها) خواننده را در بازیابی اطلاعات کمک می نمایند.

کتابشناسی اصطلاحنامه ها

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بهار ۱۳۷۲

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی: تهران - خیابان انقلاب چهارراه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ - ساختمان شهید اسلامیة (فجر) - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تماس حاصل فرمایند.

فکس: ۶۴۶۲۲۵۴

صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

تلفن: ۶۴۶۲۲۲۳ داخلی ۲۰۳

کتابشناسی علوم پزشکی

مؤلف: شهلا خواجوی

تاریخ انتشار: بهار ۱۳۷۴

ناشر: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تعداد صفحات: ۵۲۲

این کتاب حاوی اطلاعات کتابشناختی ۵۰۳۸ عنوان کتاب قدیم و جدید فارسی در زمینه علوم پزشکی و موضوعهای وابسته، و سه فهرست اسامی، موضوعها و منابع و مأخذ است. این اثر، قابل استفاده دانشجویان علوم پزشکی، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان است.

کتابشناسی علوم پزشکی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بهار ۱۳۷۴

فرهنگ علوم سیاسی

انگلیسی - فارسی

فارسی - انگلیسی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بهار ۱۳۷۴

فرهنگ علوم سیاسی

انگلیسی - فارسی

فارسی - انگلیسی

تألیف: علی آقابخشی - مینو افشاری راد

تاریخ انتشار: بهار ۱۳۷۴

در اطلاع‌رسانی و بویژه نمایه‌سازی، اصطلاح‌درست، کلید دستیابی به اطلاعات مورد نظر است، لذا مراجعی مثل فرهنگها و اصطلاحنامه‌ها در این کارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این کتاب: اصطلاحات، مکتبها، مفهومیهای سیاسی قدیم و جدید (در سطح بین‌المللی) و معمولاً از دیدگاه طرفداران آنها و با توجه به معنی زمان خاص مفاهیم ارائه

شده، ولی معرفی بعضی سازمانها و قراردادهای اصطلاحات رشته‌هایی مثل جامعه‌شناسی و اقتصاد نیز در آن گنجانده شده است. در بخش اول، ۲۶۴۵ اصطلاح به ترتیب الفبای انگلیسی آورده شده و در برابر هر اصطلاح، معادل یا معادل‌های فارسی و در زیر آن، تعریف یا تعریفهای اصطلاح آمده است. متن اصلی یا بخش اول به خاطر وجود معادل‌های متعدد فارسی، به ترتیب الفبای انگلیسی تنظیم شده است. مع‌هذا، دسترسی به مطالب کتاب از راه بخش دوم، یعنی نمایه فارسی - انگلیسی، هیچ تغییری در اصل مطلب نمی‌دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی: تهران - خیابان انقلاب چهارراه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ -

ساختمان شهید اسلامی (فجر) - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تماس حاصل فرمایند.

فکس: ۶۴۶۲۲۵۴

صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

تلفن: ۶۴۶۲۲۲۳ داخلی ۲۰۳

بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران بر اساس وظیفه خود، آخرین اطلاعات و یافته‌های علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور را از طریق ارتباط مستمر و پیوسته با پژوهشگران، مراکز تولید اطلاعات و مراکز اطلاع رسانی؛ جمع آوری و طبقه بندی نموده و به دو صورت مستمر و غیر مستمر منتشر می کند و برای ایجاد امکان دسترسی سریع و مطمئن علاقه مندان به این انتشارات، به شرح زیر مشترک می پذیرد:

الف) انتشارات مستمر:

انتشارات مستمر شامل نشریاتی است که در فواصل زمانی معین (مثلاً هر فصل) به چاپ رسیده و دارای عناوین مشخص هستند. اشتراک این نوع انتشارات از لحاظ عنوان و تعداد شماره قطعی بوده ولی به دلیل تفاوت در میزان اطلاعات منتشر شده در هر نوبت و برخی از هزینه‌های خارج از کنترل مرکز، از لحاظ قیمت و هزینه اشتراک به صورت علی الحساب است.

ب) انتشارات غیر مستمر:

انتشارات غیر مستمر شامل نشریاتی است که در فواصل زمانی معینی به چاپ نرسیده و از لحاظ عنوان نیز مشخص نیستند ولی موضوع آنها معلوم بوده و از این لحاظ در گروه‌های خاصی طبقه بندی می شوند. اشتراک این نوع انتشارات از لحاظ عنوان و تعداد شماره غیر قطعی و از لحاظ هزینه اشتراک نیز به صورت علی الحساب است. به عبارت دیگر، نشریات چاپ شده در هر گروه برای مشترک آن گروه تا میزان علی الحساب دریافت شده از ایشان، ارسال می گردد. در این نوع انتشارات، علی الحساب دریافت شده از مشترک، بین تمام گروه‌های انتخابی ایشان شناور خواهد بود.

در صورت تمایل به اشتراک انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید

- ۱) تقاضانامه اشتراک را با توجه به نکات ذکر شده در این قسمت، به صورت کامل و خوانا پر کنید.
- ۲) اگر قبلاً مشترک هر یک از انتشارات این مرکز بوده‌اید، حتماً در محل مربوطه علامتگذاری نموده و حتی المقدور شماره اشتراک خود را نیز قید کنید. در این صورت، اطلاعاتی را که با علامت (*) مشخص شده‌اند، فقط در صورتی که نسبت به قبل تغییر کرده‌اند، مشخص فرمائید.
- ۳) در موارد لازم، در مربعهای مناسب علامت ضریب بزنید.

۴) بیشترین تعداد شماره‌ای که می‌توانید از انتشارات مستمر مشترک شوید، (۸) شماره است اما در سفارش هر تعداد جلد از هر شماره، محدودیتی وجود ندارد.

۵) اعتبار مبالغ اعلام شده در این تقاضا نامه برای اشتراک تا تاریخ ۷۳/۱۲/۲۹ است. پس از انقضای این تاریخ، تقاضای اشتراک باید بر اساس مبالغ جدیدی که اعلام می‌شود، باشد.

۶) هزینه اشتراک را پس از محاسبه (در محل‌های تعیین شده در تقاضا نامه) به حساب شماره ۹۰۲۲۱ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) به نام مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران واریز و اصل فیش را به همراه تقاضا نامه اشتراک تکمیل شده به: تهران، صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵، ارسال نمایید.

۷) مبالغ قید شده برای هزینه اشتراک کلیه انتشارات به صورت علی‌الحساب بوده و براساس توافق، قابل تصفیه خواهد بود.
۸) چنانچه هزینه قطعی ارسال نشریات مستمر از میزان علی‌الحساب دریافت شده بیشتر شود، ادامه ارسال نشریات، منوط به تادیه مانده هزینه از طرف مشترک خواهد بود. این مساله به وسیله نامه به اطلاع مشترک خواهد رسید.
۹) کلیه نشریات به وسیله پست سفارشی ارسال می‌شود.

۱۰) هزینه پستی ارسال انتشارات غیر مستمر از علی‌الحساب دریافتی بابت هزینه اشتراک آنها، کسر خواهد شد.

۱۱) نام متقاضی از اولین شماره نشریات در خواستی که پس از دریافت تقاضا نامه اشتراک ایشان، منتشر شوند در زمره مشترکین آنها قرار خواهد گرفت. چنانچه متقاضی، قبلاً مشترک نشریه‌ای بوده و هنوز اشتراک قبلی ایشان به پایان نرسیده باشد، شروع اشتراک آن نشریه بلافاصله پس از اتمام اشتراک قبلی خواهد بود.

۱۲) پس از دریافت تقاضا نامه اشتراک، مراتب از طرف مرکز به اطلاع متقاضی خواهد رسید لذا اگر تا یک ماه پس از ارسال تقاضا نامه با شما مکاتبه نشد، موضوع را به وسیله نامه یا تلفن پیگیری نمایید. به این ترتیب توصیه می‌شود تصویر فیش واریز وجه را نزد خود نگه دارید.

۱۳) هرگونه تغییر در نشانی خود را بی‌درنگ به صورت کتبی به مرکز اطلاع دهید. مرکز در قبال عدم دریافت نشریات ارسالی به دلیل تغییر در نشانی، مسئولیتی ندارد.

۱۴) لطفاً در مکاتبات خود به شماره اشتراک اشاره فرمایید.

۱۵) برای کسب هرگونه اطلاعات و پیگیری امور اشتراک خود می‌توانید با تلفن شماره ۶۴۶۲۲۳۳ داخلی ۲۰۳ تماس حاصل نمائید.

با تقدیم احترام

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

Iranian scholars and Experts Database

Managing Editor : Hussein Gharibi

Editor : N. Akhondi-Asl , G. Ebadi

Indexed by : Sh. Akhondi-Asl , N. Akhondi-Asl , M. Afrasiabi , Sh. Khagavi

Acquisition : A. Ghobadi

Computer Services : A. Parsi, M. Jalili

Layout : M.E. Eslami

**Data Entry Services : A. Tymori, F. Haj-Selied Taghia, M. Satary,
T. Ghahremani, M. Kashfi**

Publication Data : Spring 1995

Publisher : IRANDOC

P.O.BOX : 13185 - 1371 , Tehran , Iran

Copies : 500

Printed by : IRANDOC

***Iranian scholars
and
Experts Database***

IRANDOC

Spring 1995